

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

ПОЛТАВА ИҚТИСОДИЁТ ВА САВДО УНИВЕРСИТЕТИ

**КАЗПОРТЕБСОЮЗ КАРАГАНДА ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

ПОЛОЦК ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**«ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МОЛИЯ
ТИЗИМЛАРИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ
РИВОЖЛАНТИРИШ: ГЛОБАЛ МИҚЁСДА
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ»**

мавзусида XI Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари

2019 йил 16-17 май

САМАРҚАНД – 2019

УДК: 36(575.1)
ББК 65.011.6
И 26

Ижтимоий-иқтисодий ва молия тизимларини институционал ривожлантириш: глобал миқёсда миллий иқтисодиёт. I-қисм / 2019 йил 16-17 май кунлари. XI Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Самарқанд, СамИСИ, 2019. – 500 бет.

Масъул муҳаррир и.ф.д., профессор **Зайналов Ж.Р.**

Тўпلامга иқтисодчи олимлар, докторантлар, магистрлар, талабаларнинг инновацион ривожланишини институционал таъминотини назарий ва амалий жиҳатлари, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожланишининг Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириши шароитида мамлакат иқтисодиётини ривожланиши, ишлаб чиқариши ва хизмат кўрсатиши соҳа корхоналарида кластер тизимига асосланган инновацион фаолиятини молиявий тартибга солиши, глобал шароитда хизмат кўрсатиши соҳасида кичик инновацион корхоналарни институционал асосларига бағишланган илмий мақолалар киритилган.

Тўпلام профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходимлар, магистрлар, талабалар ва амалиёт ходимлари учун фойдаланишга мўлжалланган

Ташкилий кўмита аъзолари:

Асланова Д.Х.	СамИСИ Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
Зайналов Ж.Р.	СамИСИ “Молия ва суғурта хизматлари” кафедраси мудир, и.ф.д., профессор
Николенко С.С.	Киев бизнес ва технологиялар институти, и.ф.д., профессор
Талимова Л.А.	Казпотребсоюз Қараганда иқтисодиёт университети, и.ф.д., профессор,
Абдукаримов В.И.	Г.Р. Державин номидаги Тамбов Давлат университети, и.ф.д., профессор
Тошматов Ш.А.	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудир, и.ф.д., профессор
Алиева С.С.	СамИСИ “Молия ва суғурта хизматлари” кафедраси катта ўқитувчиси, и.ф.н.
Карлибаева Р.Х.	Тошкент Давлат иқтисодиёт университети, DSc, доцент
Малей Е.Б.	Полоцк давлат университетининг “Ҳисоб, молия, логистика ва менежмент” кафедраси мудир, и.ф.н.

Мақолалар муаллифлар таҳририда босилмоқда.
Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий кўмита қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

ISBN 978-9943-5373-3-0

© Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2019

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

**ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ УКООПСОЮЗА
«ПОЛТАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ»**

**КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА**

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ: НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ**

материалы XI международной научно-практической конференции

16-17 мая 2019 года

САМАРҚАНД – 2019

УДК: 36(575.1)

ББК 65.011.6

И 26

Институциональное развитие социально-экономических и финансовых систем: национальная экономика в глобальной среде. Материалы XI международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 16-17 мая 2019г. – 500 с.

Ответственный редактор д.э.н., профессор **Зайналов Дж.Р.**

В сборник научных трудов включены статьи докладов ученых-экономистов, докторантов, магистров, студентов, посвященные теории и практике институционального обеспечения инновационного развития, развитию экономики страны в условиях реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., финансовому регулированию инновационной деятельности предприятий на основе кластера, применительно к сферам производства и услуг, институциональным основам развития малого инновационного предпринимательства в сфере услуг в глобальной среде.

Сборник предназначен для преподавателей, старших научных сотрудников, студентов магистратуры, бакалавра и практических работников.

Организационный комитет:

- | | |
|-------------------------|---|
| Асланова Д.Х. | проректор по научным работам и инновациям, Самаркандский институт экономики и сервиса |
| Зайналов Ж.Р. | заведующий кафедрой, д.э.н., профессор Самаркандский институт экономики и сервиса |
| Николенко С.С. | д.э.н., профессор, Киевский институт бизнеса и технологий |
| Талимова Л.А. | д.э.н., профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза |
| Абдукаримов В.И. | д.э.н., профессор, Тамбовский государственнй университет им. Г.Р. Державина |
| Тошматов Ш.А. | заведующий кафедрой, д.э.н., профессор, Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан |
| Алиева С.С. | к.э.н., старший преподаватель, Самаркандский институт экономики и сервиса |
| Карлибаева Р.Х. | доцент, DSc, Ташкентский государственный экономический университет |
| Малей Е.Б. | заведующий кафедрой, к.э.н., Полоцкий государственный университет |

Отпечатано с авторских оригиналов.

За содержание и достоверность представленной информации несут ответственность авторы. Мнение членов Организационного комитета может не совпадать с мнением авторов.

ISBN 978-9943-5373-3-0

© Самаркандский институт экономики и сервиса, 2019

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

POLTAVA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE

**KARAGANDA ECONOMIC UNIVERSITY OF
KAZPOTREBSOYUZ**

POLOTSK STATE UNIVERSITY

**INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SOCIO-
ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEMS: NATIONAL
ECONOMY IN A GLOBAL ENVIRONMENT**

the materials of XI international scientific-practical conference

May 16-17, 2019

SAMARKAND – 2019

УДК: 36(575.1)

ББК 65.011.6

И 26

Institutional development of socio-economic and financial systems: national economy in a global environment. The materials of XI International Scientific-practical Conference.Samarkand. SamIES. May, 16-17. 2019

Responsible Editor: Doctor of Economics, Professor Jahongir R.Zaynalov

The Collection of scientific papers includes articles by economists, doctoral students, masters, students on the theory and practice of institutional support the innovative development, the development of the country's economy in the context of Strategy of Actions in Five Priority Areas for the Development of Uzbekistan, 2017-2021, financial regulation of innovation activities enterprises on the cluster basis, in relation to the areas of production and services, the institutional framework for the development of small innovative entrepreneurship in meadow in a global environment.

The collection is intended for teachers, senior researchers, graduate students, bachelor and practical workers.

Organising Committee

D.Aslanova	Vice Rector for Scientific Work and Innovations. Samarkand Institute of Economics and Service
J. Zaynalov	Head of Department, Doctor in Economics. Samarkand Institute of Economics and Service
S.Nikolenko	Doctor in Economics, Professor. Kiev Institute of Business and Technology
L.Talimova	Doctor in Economics, Professor. Karaganda Economic University Kazpotrebsoyuz
V.Abdukarimov	Doctor in Economics, Professor. Derzhavin Tambov State University
Sh.Toshmatov	Head of Department, Doctor in Economics. Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan
S.Alieva	PhD, Senior Lecturer. Samarkand Institute of Economics and Service
R.Karlibaeva	DSc, Associate Professor of Tashkent State University of Economics
E.Maley	Head of Department. Candidate in economics, Associate Professor. Polotsk State University

Printed from copyright originals.

The content and accuracy of the information provided are the responsibility of the authors. The opinion of the Organizing committee members may not coincide with the authors opinion.

ISBN 978-9943-5373-3-0

© Samarkand Institute of Economics and Service, 2019

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПУЛАТОВ Мухиддин Эгамбердиевич
ректор Самаркандского института экономики и сервиса

Начало XXI века войдет в историю высшего образования как период его наиболее бурного развития: с 2007г. по 2019г. численность студентов Республики Узбекистан возрастает более чем в 1,5 раза. Вместе с тем, в этот же период еще больше увеличился и так уже огромный разрыв между промышленно развитыми и странами с переходной экономикой, в особенности, наименее развитыми странами в отношении доступа к высшему образованию и научным исследованиям, а также в отношении ресурсов, выделяемых на них.

Этот период характеризуется также еще большим социально-экономическим расслоением и ростом различий с точки зрения возможностей получения образования, как внутри самих стран, так и за пределами страны, включая некоторые наиболее развитые страны. Без адекватного высшего образования и научно-исследовательских учреждений, создающих критическую массу квалифицированных и образованных людей, ни одна страна не в состоянии обеспечить реально устойчивого развития, а развивающиеся и бедные страны не могут сократить разрыв между ними и промышленно развитыми странами. Совместное использование знаний, международное сотрудничество и новые технологии, организация обучения с двойными дипломами о высшем образовании способны открыть новые возможности для сокращения этого разрыва.

Высшее образование и предоставление возможности получения двойного диплома, будет демонстрировать свою жизнеспособность и свою способность к изменению в лучшую сторону. Масштабность и темпы преобразований таковы, что общество все больше основывается на знаниях, так что высшее образование и научные исследования в настоящее время выступают в качестве важнейших компонентов культурного, социально-экономического и экологически устойчивого развития человека, сообществ и наций. В связи с этим, перед системой высшего образования встают грандиозные задачи, требующие ее самого радикального преобразования и обновления, с тем, чтобы наше общество могло выйти за рамки чисто экономических соображений и воспринять более глубокие аспекты нравственности и духовности.

В этой связи, проводимая международная конференция, должна разработать и принять практические меры, где подчеркивались бы механизмы обеспечения престижа ВУЗа, чтобы ВУЗы страны были уверены в укреплении своего потенциала, функционирования в условиях нестабильности, преобразовываться и одновременно служить источником преобразований, удовлетворять социальные потребности и содействовать обеспечению справедливости и равенства, они должны сохранять и практиковать научную требовательность и оригинальность, что является основополагающим условием достижения и поддержания необходимого уровня качества: они должны уделять в своей работе основное внимание студентам, исходя из перспективы образования на протяжении всей жизни, с тем, чтобы обеспечить их всестороннюю интеграцию в глобальное общество знаний грядущего периода, также полагая, что международное сотрудничество и обмен являются основными путями развития высшего образования.

Высшие учебные заведения должны обеспечивать такое образование учащихся, которое воспитывает в них хорошо информированных и глубоко мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, анализу общественной проблематики, поиску и использованию решений проблем, стоящих перед обществом, а также к тому, чтобы брать на себя социальную ответственность.

Для достижения этих целей может потребоваться переработка учебных программ с использованием новых соответствующих методов, с тем, чтобы не ограничиваться простым освоением дисциплин. Необходимо обеспечить доступ к новым педагогическим и дидактическим подходам и их развитию, дабы они содействовать овладению навыками и развивали компетентность и способности, связанные с коммуникацией, творческим и критическим анализом, независимым мышлением и коллективным трудом в многокультурном контексте, когда сотрудничество также основывается на сочетании традиционных или местных знаний и навыков с современной наукой и техникой.

Новые методы образования также потребуют новых учебно-методических и практических материалов. Они должны сочетаться с новыми методами тестирования, которые будут развивать не только способность к запоминанию, но способствовать и пониманию, навыкам практической работы и творчеству. Мы не должны забывать о том, что образование это та единственная сфера, реализующая потребности общества, экономики и производства.

Наряду с этим хочется отметить, что совершенствование системы образования также связан с проведением научно-практической конференции. Именно результаты научно-практической конференции дадут возможность развитию межгосударственной системы образования. Обмен мнениями внедрения результатов как в учебном процессе, так и на производстве решается именно здесь и будет путь к воплощению в жизнь

В этой связи также хочется подчеркнуть, что международные научно-практические конференции вносили и вносят важный вклад в развитие образования, в интеграцию науки и практики, и развитию профессиональных знаний. В этой связи, в центре внимания сегодняшней конференции должны лежать вопросы, связанные с институциональным развитием социально-экономических систем в глобальной среде.

Поэтому, желаю участникам Международной конференции впредь повышать теоретический и научно-практический уровень рекомендаций, чтобы они приносили пользу экономике и обществу в целом.

ПОЖЕЛАНИЯ АВТОРАМ

Ураков Жамшед Раджабович,

первый заместитель хокима Самаркандской области по экономике и предпринимательству

Прежде всего, я с большим удовольствием хочу поздравить Организаторов и Участников Международной Конференции за организацию подобных конференций, куда привлекаются участники из многих стран СНГ. Рассматриваем на ней проблемные вопросы, стоящие перед каждым участником конференции свои непростые задачи. Но сегодня можно констатировать, что участники конференции с честью раскрывают насущные проблемы. Проводимая конференция в разные периоды, безусловно, внесла большой вклад в стабилизацию экономики стран СНГ. И сейчас, в период устойчивого развития, она полностью оправдывает заслуженную репутацию одного из тех интеллектуальных центров, где рождаются конструктивные идеи, вырабатываются конкретные предложения, которые позволяют успешно решать задачи социально-экономического развития стран СНГ.

Для участников конференции вопросы укрепления взаимодействия между странами и интеграция их экономической системы, совершенствования на этой основе законодательства – это один из постоянных приоритетов. Во-первых, мы целенаправленно работаем над созданием условий для того, чтобы наша страна шла по пути развития экономики, знаний и высоких технологий. Это единственный способ обеспечить необходимые высокие темпы экономического роста, решение социальных проблем, укрепление конкурентоспособности и геополитических позиций в современном мире. Но для этого требуется масштабная трансформация сегодняшней экономической системы. В том числе нужно создать механизмы, которые позволят направить огромные финансовые средства, создаваемые в сырьевом секторе и накопленные в государственных резервах, на развитие передовых отраслей, способных стать основой экономики стран СНГ XXI века. Конечно, для этого необходима мощная, эффективная, хорошо отлаженная и взаимосвязанная интеграционная экономическая система.

Во-вторых, участники конференции особое внимание должны будут уделять региональным аспектам развития экономики стран СНГ. Нас не может удовлетворять такая ситуация, когда львиная доля финансовых ресурсов сосредоточена в нескольких финансовых центрах, а, как говорится, «в глубинке» для населения и предприятий они практически недоступны. Такие территориальные диспропорции тормозят процессы экономического развития и модернизации хозяйства стран СНГ.

Экономика стран СНГ может успешно развиваться только в комплексе, как единое целое. А сегодня мы видим в ней лишь несколько оазисов среди огромной экономической пустыни.

Одна из главных задач, которые необходимо в связи с этим решить – это продвижение финансовых капиталов и финансово-банковских услуг на места. Это обеспечение реальной доступности финансовых ресурсов для всех, кто готов эффективно работать на всей территории стран СНГ. Это огромный, стратегического значения резерв развития.

Сегодня можно сказать, что в XXI веке мы будем выходить на новые рубежи совместно.

По всем этим и многим другим вопросам развития законодательства, экономической политики для нас давним и надежным партнером является совместно проводимая между ВУЗами стран СНГ конференция. Подобная конференция обобщает позиции ученых и практиков, вырабатывает общую стратегическую линию развития и последовательно отстаивает ее в органах власти.

Хочу напомнить, что Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиев поставил перед участниками форума ректоров ВУЗов России и Узбекистана задачу – подготовить свои предложения по развитию и укреплению образовательной системы. Я знаю, что на конференции одним из центральных вопросов будет обсуждение проекта программы развития межвузовских отношений до 2030 года с привлечением широкого круга организаторов и специалистов.

Мы убедились, что у представителей ВУЗов стран СНГ есть конкретные предложения не по отдельным вопросам, а буквально по всему кругу проблем образовательной политики. Дискуссия в этой области всегда была острой и заинтересованной. Это свидетельствует о необходимости принятия документов, где можно было бы затронуть проблемы не только развития образовательной системы, но и экономики в целом или всей стратегии экономического развития. На мой взгляд, в этом проекте должен быть ряд принципиальных моментов, которые обязательно должны найти отражение в политике стран СНГ.

Во-первых, это нацеленность на перспективу, на решение не только текущих задач, но и на обеспечение условий для здорового долгосрочного развития стран СНГ. Действительно, если в годы кризиса приходилось заботиться о сиюминутном выживании, то сейчас, в условиях стабильного развития экономики, самое время задаться вопросом, куда мы хотим прийти в конечном счете и какую дорогу для этого лучше выбрать.

Во-вторых, очень важно, что в принимаемых рекомендациях проблемы экономики, науки, образования и др. должны браться не изолированно, а в контексте развития экономики стран СНГ в целом. Разработчики рекомендаций должны рассматривать экономический рост как конкретную рациональную задачу, решение

которой требует привлечения определенных финансовых, материальных и трудовых ресурсов и применения определенных технологий. В том числе и каждая из стран СНГ имеет свое четкое место в решении этой общей задачи. Количественные параметры экономического роста, развития единой экономической системы, социально-экономическая политика получают ясное и логическое обоснование.

В-третьих, это принципиальная позиция авторов по поводу использования огромных финансовых резервов государства для обеспечения экономического роста. Это очень острая дискуссионная тема, которая не раз поднималась на Международных конференциях и постоянно обсуждается в средствах массовой информации.

Имеется целый ряд вполне конкретных предложений: как обеспечить рост экономики и при этом не развязать инфляцию. Авторы научных докладов, как ученые, предлагают свои решения: как через банковскую систему направить денежную массу в те отрасли, которые сегодня страдают от дефицита финансов. А это – многие сферы именно производственного сектора. Если мы начнем устранять те диспропорции, которые годами накапливались в денежном хозяйстве, если предприятия регионов получат реальный доступ к банковским услугам, финансовым ресурсам для их развития, от которых они сегодня отрезаны, то это не просто поглотит мнимый избыток денежного предложения. Прежде всего, мы сможем без инфляционной угрозы направлять эти средства на инвестиции. Потому что нынешняя инфляционная ситуация во многом определяется как раз ненормальным распределением денежной массы по отраслям и регионам. Для меня как участника конференции эти региональные аспекты программы особенно важны.

Наконец, не могу не остановиться на такой важнейшей теме, как роль финансово-банковских институтов в реализации приоритетных национальных проектов. Некоторое время тому назад Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиев провел встречу с руководителями финансово-экономических институтов в Фергане как раз по этому вопросу. Речь шла о кредитовании жилищного строительства, фермерских хозяйств, об образовательных кредитах и других механизмах, с помощью которых банки способны помочь в этой общей работе.

Хочу с удовлетворением отметить, что в обсуждаемых на конференции вопросах целый ряд статей специально посвящен проблемам национальных проектов, и все эти вопросы достаточно предметно в нем раскрыты. То есть разработчики материала, что называется, шли в ногу со временем и сработали даже на опережение – предложили ответы, которые очень востребованы в сегодняшней ситуации по приоритетным проблемам, что очень важно для каждой из стран СНГ.

Конференция, которая ставит вопросы долгосрочного планирования социально-экономической политики государства, развития всей экономики страны, - это очень интересное, нужное мероприятие и, я бы сказал, своевременное. Развернутая обоснованная позиция общественности по ключевым вопросам экономического развития очень важна для принятия правильных государственных решений. Хорошо, что участники конференции выступили с такой инициативой, проделали большую исследовательскую и организационную работу.

Хочу пожелать всем участникам конференции успешной работы, новых конструктивных целей, предложений, которые помогут успешному развитию стран СНГ. Еще раз поздравляю всех участников конференции и всех гостей.

**I-ШЎБА. ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАРКИБИЙ ТАЪМИНЛАШНИНГ
НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ**

**I-СЕКЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ**

**I. THEORY AND PRACTICE OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT**

**ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧДА ХУДУДЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ
ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Олимжонов О. О. – и.ф.д., профессор,

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: В статье проанализировано состояние институциональных основ управления регионов на новом этапе развития страны, выявлены их ошибки и недостатки, изложены предложения и рекомендации автора по их устранению и совершенствованию.

Ключевые слова: регион, управление, региональное управление, институциональные основы, экономические реформы, функции и полномочия ведомств, совершенствование.

Abstract: The report analyzed the state of the institutional basics for regions managing at the new stage of the country's development, identified their mistakes and shortcomings, set out the author's proposals and recommendations for their elimination and enhancement.

Key words: region, management, regional management, institutional basics, economic reforms, functions and powers of departments, enhancement.

Аннотация: Маърузада мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичда ҳудудларни бошқаришнинг институционал асослари ҳолати таҳлил этилган, унинг хато ва камчиликлари аниқланган, уларни бартараф этиш ва янада такомиллаштириш бўйича муаллифнинг таклиф ва тавсиялари баён этилган.

Калим сўзлар: ҳудуд, бошқариш, ҳудудий бошқарув, институционал асослар, иқтисодий ислохотлар, идоралар функциялари ва ваколатлари, такомиллаштириш.

2016 йилда мамлакатимиз тарихининг янги босқичи бошланди. Бу босқичнинг иқтисодий ҳаёт учун энг муҳим жиҳатларидан бири шуки, Президент Ш.Мирзиёев томонидан иқтисодиётни ташкил этиш, бошқариш ва ислохотларнинг моҳияти, мазмуни, мақсади ва шакллари тубдан ўзгартирила бошланди. Уларни амалга ошириш суръатлари ҳам аввалгилардан жуда юқори эканлиги билан ажралиб турмоқда. Натижада иқтисодиёт соҳасидаги шу пайтгача амал қилиб келаётган қонун ва қонуности ҳужжатлари бугунги кун талабларига жавоб бера олмай қолди.

Шунга боғлиқ равишда мамлакатимиз раҳбарияти “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”, “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси”, “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаоли-ятини янада такомиллаштириш тўғрисида”, “Ҳудудларни устувор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни таъминлашнинг биринчи навбатдаги чора-тадбирлари ҳақида”ги [1] каби ўта муҳим ҳужжатларда ҳудудларни бошқариш-нинг институционал асосларини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратди. Негаки, умумдавлат даражасида макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашнинг муваффақиятли чиқиши кўп жиҳатдан ҳудудларда ҳал бўлади. Шу боис мазкур масалага бундай юқори даражада ёндашув тўғри ва унинг қуйидаги ўзига хос сабаблари бор.

1. Ҳудудларни бошқаришнинг институционал асосларини ташкил қиладиган мавжуд қонунчиликнинг энг катта камчиликларидан бири шундаки, унда ижроия ҳокимиятининг айрим органларига юклатилган вазифалар ва уларни амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари декларатив характерга эга ва аниқ ифодаланмаган. Бундан ташқари, унда ижроия ҳокимияти фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш даражаси ҳаддан ташқари юқори бўлиб, бу ҳолат ҳудудий ҳокимият органларининг эркинлик даражасини бўғиб қўйган.

2. Давлат ҳокимияти турли бўғинларининг функциялари бир-биридан аниқ ажратилмаганлиги мавжуд қонунчиликнинг яна бир камчилиги ҳисобланади. Бунинг натижасида ҳокимият турли

звенolari функцияларида бир-бирини такрорлаш ҳолатлари вужудга келганки, бу пировард натижада уларнинг умумий иш сифатига салбий таъсир кўрсатяпти.

3. Иқтисодий ислохотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан вилоят, шаҳар ва туманлар ҳокимиятларининг ишни ташкил қилиш малакаси, билими, савияси ва раҳбарлик салоҳиятига боғлиқ. Бу сифатларни аниқлаш, яъни ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолашнинг аниқ тартиб ва мезонлари ҳам мавжуд қонунчилик ва қонуности ҳужжатларида талаб даражасида ишлаб чиқилмаган.

4. Идоралар ички ва идоралараро ҳамкорликнинг тўғри йўлга қўйилганлиги ҳам жойларда иқтисодиётнинг ривожига катта таъсир кўрсатадиган омиллардан бири ҳисобланади. Бахтга қарши, мавжуд қонунчиликда мазкур масала ҳам ўз ечимини топмаган.

5. Амалдаги қонунчиликнинг яна бир камчилиги шундаки, унда давлат идораларининг функция ва ваколатлари ҳаддан ташқари марказлаштирилган ҳолда ифодаланган. Бунинг натижасида вилоят, туман ва шаҳарлар ҳокимиятлари ўз ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий масалаларини ҳал этишда етарли даражада ваколатларга эга эмас. Масалан, бюджет соҳасидаги қонунчиликда маҳаллий бюджетларни ташкил этишнинг энг асосий функциялари республика идораларининг ихтиёрида бўлиб, маҳаллий ҳокимиятлар ўз бюджетларини амалда ўзлари ташкил қила олмайдилар. Бунга умумдавлат солиқларидан маҳаллий бюджетларга ўтказиладиган ажратмалар нормативларининг барқарор эмаслиги, улар тегишли республика идорасининг вакиллари томонидан йил давомида тез-тез ўзгартириб турилиши ҳам салбий таъсир этипти.

6. Хўжалик органлари томонидан давлат регулятив(тартибга солиш) ва хўжалик функцияларининг қўшилган ҳолда олиб борилиши, тармоқни бошқаришнинг эскирган тизими ҳам бугунги кун талабларига мувофиқ ўзгартиришга муҳтож. Негаки, мазкур ҳолат туфайли маҳаллий ҳокимият ва тармоқ бошқарув органлари бозор иқтисодиёти талабларига етарли даражада ва тезлик билан мослашиш имкониятига эга эмаслар.

7. Ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал этишда ижтимоий ва давлат-хусусий ҳамкорлиги ҳам мавжуд қонунчиликда деярли ифодаланмаган. Холбуки, ижтимоий ва давлат-хусусий ҳамкорлиги талаб даражасида йўлга қўйилса, жуда кўп масалаларни шу йўл билан биргаликда ечишнинг оптимал вариантлари пайдо бўларди.

Юқорида баён этилган камчиликларни бартараф этиш учун ҳудудларни ривожлантиришнинг институционал асосларини қуйидаги йўналишларда такомиллаштириш мақсадга мувофиқ:

1. Аввало, ҳудудларни бошқаришнинг институционал асосларини чуқур тадқиқ қилиш, унинг ютуқ ва камчиликларини аниқлаш лозим. Бугунги кун талабларидан келиб чиқиб, ҳудудларни оқилона бошқаришни таъминлаш учун уларнинг институционал масалаларини қай тарзда такомиллаштириш йўналишлари ва вазифалари аниқланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

2. Кейинги босқичда ҳудудларни бошқаришнинг институционал асосларини такомиллаштириш методологиясини ишлаб чиқиш керак бўлади.

3. Ҳудудларни бошқаришни тартибга соладиган (бошқарадиган) ва давлат ҳудудий сиёсатини амалга оширадиган институтлар фаолиятини чуқур ўрганиш ҳамда уларнинг бугунги кун талабларига қанчалик жавоб бера олишлари аниқланш ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Шу асосда мазкур институтлар фаолиятини такомиллаштириш йўналишларини ишлаб чиқиш мумкин бўлади.

4. Мазкур ташкилотлар фаолиятини тартибга соладиган (бошқарадиган) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни янги талаблар асосида тубдан ислох қилиш керак. Бу жуда катта масала ва жойларда ўтказилаётган иқтисодий ислохотларнинг натижаси кўп жиҳатдан уларни қай даражада такомиллаштиришга боғлиқ.

5. Маҳаллий ҳокимият ва ҳудудий бошқарув органлари фаолиятининг самарадорлигини аниқлаш ва баҳолаш методикасини яратиш керак. Мазкур методика ёрдамида маҳаллий ҳокимият ва ҳудудий бошқарув органлари иши натижаларини баҳолашни йўлга қўйиш улар фаолияти ижобий томонга ўзгаришига жуда катта ижобий таъсир кўрсатади.

Ҳудудларни бошқаришнинг институционал асосларини такомиллаш-тириш жуда кенг камровли ва мураккаб жараён бўлиб, бу мақолада унинг умумий йўналишлари ҳақида қисқача фикр юритилди. Бу муаммони ҳал этиш катта илмий жамоа томонидан чуқур илмий тадқиқотлар олиб боришни такозо этади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳудудларни бошқаришнинг институционал асосларини бугунги давр талабларига мувофиқ такомиллаштириш мамлакат минта-қаларининг тараққиётига жиддий ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Бир пайтнинг ўзида бу ўзгаришлар ҳудудлар тараққиётида янги босқич бошланишига асос бўлиб хизмат қила олади.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда.;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 2016 йил 22 декабрда имзоланган ПҚ-2691-сонли Қарори;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 8 августда имзоланган ПҚ-3182-сонли Қарори;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8-сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сонли Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37-сон, 979-модда.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ

Аймагамбетов Е.Б. – МАН ВШ, академик МЭА Евразия,
Казахстан, г. Караганда

Имомкулов Т.Б. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена оценке инвестиционной потребности предприятия путем проведения аналитической работы. При этом аналитическая работа рекомендована к проведению в зависимости от сегментов инновационной политики производственного предприятия. Также автором приведены факторы, в зависимости от которых целесообразно разрабатывать инвестиционную политику.

Ключевые слова: инвестиционная политика, потребность в инвестициях, производственная возможность, технико-экономическое обоснование.

Аннотация: Мақола аналитик таҳлиллар утказиши орқали корхонанинг инвестицион эҳтиёжларини баҳолашга бағишланган. Шу билан бирга, ишлаб чиқариши корхонасининг инновацион сиёсати сегментларига қараб амалга ошириши учун аналитик ишлар тавсия қилинган. Муаллиф, шунингдек, инвестицион сиёсатни ишлаб чиқиши мақсадга мувофиқ бўлган омилларни ҳам келтиради.

Калим сўзлар: инвестиция сиёсати, инвестицияларга эҳтиёж, ишлаб чиқариши қобилияти, техник-иқтисодий асослаш.

Abstract: The article is devoted to assessing the investment needs of the enterprise through analytical work. At the same time, analytical work was recommended for implementation, depending on the segments of the innovation policy of a production enterprise. The author also cites the factors, depending on which it is advisable to develop an investment policy.

Keywords: investment policy, need for investment, production capability, feasibility study.

Каждое предприятие имеет право быть конкурентоспособным, выбирать вид деятельности, выбирать инновационное оборудование в целях укрепления собственного потенциала.

За время эксплуатации основных производственных фондов появляются их новые аналоги с более инновационными качествами. При этом становится актуален вопрос обоснования инвестиционной политики предприятий. Ныне, чтобы обеспечить реализацию конкурентоспособной продукции, необходима модернизация по тщательно обоснованной программе развития подобного вида деятельности. Подготовка программы инвестиционной политики требует выполнения ряда расчетов в целях получения исходных данных (см.: рис.1).

Рис. 1. Сегменты инвестиционной политики производственных предприятий с учетом модели их развития

Вышеприведенные сегменты или исходные данные могут быть использованы для построения модели развития предприятия расчетного периода, после выполнения очередного этапа последующие шаги целесообразно уточнять в соответствии с физическими полученными данными.

В общем виде задачи развития рассматриваются от начала реализации инвестиционного проекта, полагая при этом, что основной задачей деятельности предприятий является максимально возможное повышение благосостояния их владельцев. При этом следует иметь в виду, что максимизация прибыли является более частной задачей. Повышение благосостояния складывается из выплат дивидендов и изменения стоимости собственного капитала.

Здесь, как ни странно, стоимость реализации проекта должна быть равна некоторой сумме денежных средств. Доля привлеченного капитала не может быть меньше некоторой заданной величины от стоимости проекта. Необходимо оценить влияние стратегии развития эксплуатации объекта на изменение благосостояния владельцев по сравнению с вариантом использования всей нераспределенной прибыли. При такой постановке задачи развития может рассматриваться как частный случай, определяемый некоторой промежуточной точкой времени периода эксплуатации. Заметим также, что форма организации предприятия (АО, ООО и т.д.) практически не влияет на оценку пути развития предприятия.

Предполагаемая модель возможных путей развития предприятий разработана при следующих условиях:

1. Предприятие реализуют один инвестиционный проект за счет собственного и заемного капитала при заданном их соотношении.
2. Расширяется производство дискретно путем ввода в эксплуатацию неограниченного количества объектов, стоимость реализации и условия эксплуатации которых идентичны первому проекту.
3. Капитал привлекается только один раз для строительства первого объекта.
4. Сумма заемного капитала может превышать нормированную долю от стоимости реализации проекта на величину кредита, полученного под залог заданной части активов по мере погашения долгосрочной задолженности.

Рыночная стоимость акций равна их внутренней стоимости.

В общем случае в качестве критерия для оценки целесообразности привлечения дополнительных кредитных ресурсов может использоваться соотношение внешних обязательств и собственных средств.

Анализ возможности расширения производства на каждом шаге расчетного периода эксплуатации должно проводиться последовательно по начерченной схеме (см.: табл. 1).

Таблица 1

**Анализ возможности расширения производства
на каждом этапе расчетного периода эксплуатации оборудования**

№ п п	Показатели, подлежащие анализу	Порядок определения и расчета показателей	Требования к расчету
1	Определяется сумма собственных средств, состоящая из накопленных амортизационных отчислений	50% валовой прибыли от реализации готовой продукции, суммы, накопленной нераспределенной прибыли с учетом хранения ее в банке на депозите и при допущении, что за текущий год она поступала равномерно по времени	Все расчеты должны быть произведены при минимальном количестве исходных данных – основная часть должна быть выражена в относительных величинах. При проведении расчета должно быть учтено, что доход от вновь реализуемых проектов может быть получен только после окончания заданного периода их строительства
2	Рассчитывается сумма дополнительного заемного капитала	Заемный капитал может быть получен под залог заданной части ликвидной стоимости основных производственных фондов при условии, что часть долгосрочной задолженности уже погашена и отношение суммы внешних обязательств к сумме долгосрочных активов меньше предельно допустимого	
3	Определяется остаток денежных средств	Для этого из суммы затрат вычитывается сумма имеющихся средств в следующем порядке: - накопленные амортизационные отчисления, дополнительный заемный капитал, 50% валовой прибыли, накопленная нераспределенная прибыль; - при этом после каждого вычитания необходима проверка остатка, если, например, на текущем этапе расчета для инвестиций может быть использовано менее 50% от валовой прибыли, налогооблагаемой налогом, то соответственно пересчитывается и сумма нераспределенной прибыли для этого этапа.	
4	Кредитная задолженность	Для всех вводимых в эксплуатацию объектов погашается равными долями за заданное количество этапов расчетного периода; проценты за предоставление кредита для первого объекта выплачиваются после первого этапа его эксплуатации с учетом накопленной задолженности, а для всех последующих – с первого этапа строительства	
5	Возможность расширения производства	Рассчитывается с полным учетом налоговой среды и при постоянной денежной единице	

Полученные результаты расчетов позволяют заключить, что реализация рассмотренного проекта при использовании всей нераспределенной прибыли для дополнительного стимулирования работников или выплаты им дивидендов (если они являются акционерами), позволит увеличить их благосостояние примерно на 15-20% за каждый год расчетного периода.

В этом случае за весь период эксплуатации величина дополнительного дохода практически зависит от соотношения сумм погашения кредитной задолженности и амортизационных отчислений. Если амортизационные отчисления превышают долю погашения кредитной задолженности, то потенциальный дополнительный доход будет снижаться до замены основных фондов (или их части).

Совсем иная картина изменения благосостояния работников будет получена, если субъект непрерывно развивается в соответствии с принятыми выше допущениями. Возможность расширения производства появляется в конце второго года эксплуатации.

Направленные денежные ресурсы на расширение производства в конце второго года эксплуатации позволяют получить прибыль от производственной деятельности. Таким образом, потенциальное благосостояние в конце года существенно возрастает с учетом готового к производству продукции второго объекта, а в последующие периоды, по мере ввода новых объектов, будет иметь высокие плавно уменьшающиеся темпы роста.

Сравнительная оценка для двух рассмотренных случаев показывает, что увеличение благосостояния работников при предельном развитии производства почти в 2 раза больше, чем при выплате всей нераспределенной прибыли в качестве дополнительной оплаты или дивидендов.

Для оценки возможности существенно большего увеличения их благосостояния по сравнению с двумя предельными случаями можно рассмотреть целесообразность использования некоторой смешанной стратегии.

Очевидно, если на последнем этапе расчета использовать имеющиеся денежные ресурсы не для развития производства, а для дополнительной выплаты или дивидендов, то может быть достигнуто некоторое увеличение благосостояния работников. При проведении расчетов необходимо дополнительное ограничение на количество реализуемых проектов на двух этапах расчета, предшествующих последнему этапу, которое оптимизировано методом последовательного перебора по критерию максимально возможного увеличения благосостояния. Результаты расчетов изменения благосостояния работников для сравнительной оценки трех рассмотренных стратегий инвестиционной политики предприятий убедительно говорят в пользу смешанной стратегии.

Полученные результаты показывают, что применение смешанной стратегии развития фирмы, а именно – ограничение количества реализуемых проектов в конце расчетного периода и использование всей нераспределенной прибыли на последнем этапе расчета для выплаты дивидендов, позволяют более чем в 3 раза (до 62% за каждый год) увеличить благосостояние работников по сравнению со стратегией выплаты всей нераспределенной прибыли без увеличения производственных мощностей, и в 1,5 раза – по сравнению со стратегией предельно возможного развития производственных мощностей.

Анализируя полученные результаты, прежде всего, нужно отметить, что расширение производства возможно за счет реализации любых проектов, если для этого накоплено достаточное количество денежных ресурсов. Например, после шестого этапа расчета может быть выбран проект, стоимость осуществления которого в 2 раза превосходит стоимость первого проекта. После девятого этапа может быть реализован один проект, в 7 раз превышающий по стоимости первоначальный, или 2 проекта, один из которых в 5 раз, а второй – в 2 раза дороже первого проекта, и т.д. Единственным обязательным условием выбора тех или иных инвестиционных предложений является максимально возможное увеличение благосостояния работников, соответствующее или превышающее этот показатель для первого проекта. При необходимости может быть задано некоторое множество проектов для оценки целесообразности их реализации за отчетный период.

Оценка влияния исходных данных на благосостояние работников показывает, что определяющими не только благосостояние работников, но и возможность реализации инвестиционного проекта, финансовое состояние действующего предприятия являются следующие параметры:

- а) годовая процентная ставка за предоставление кредита;
- б) величина ставки налога на прибыль;
- в) отношение стоимости продаж готовой продукции к себестоимости ее производства.

Увеличение процентной ставки за предоставление кредита существенно сокращает и возможность развития и благосостояния работников. В рассмотренном случае увеличение готовой процентной ставки свыше 30% приводит к явной привлекательности инвестиционного проекта, так как при этом благосостояние работников увеличивается гораздо меньше, чем стоимость кредита.

Количественная оценка ставки налога на прибыль на благосостояние работников показывает, что при малой ставке налога (до 20%) это влияние незначительно. Повышение ставки налога свыше

50% приводит к резкому сокращению возможности развития практически любого производства и, соответственно, к резкому уменьшению благосостояния работников.

Существует критическое значение коэффициента прибыльности производства (отношение стоимости продаж готовой продукции к себестоимости ее производства), которое не должно быть ниже 1,2 для обеспечения привлекательности инвестиционного проекта.

Остальные параметры исходных данных по степени влияния на величину благосостояния работников могут быть условно разделены на следующие группы:

- существенно (до 2 и более раз) изменяющие благосостояние работников: доля капитала от стоимости реализации проекта; доля дополнительного кредита от ликвидной стоимости основных производственных фондов;
- заметно (до 30%) влияющие на благосостояние работников: доля стоимости материальных затрат, необходимых для производства продукции, и доля фонда оплаты труда от себестоимости;
- слабо влияющие на благосостояние работников: доля активных основных производственных фондов от стоимости реализации проекта; доля собственных оборотных средств от материальных затрат.

Исследования показали, что к последней группе параметров могут быть отнесены также дебиторская задолженность и задолженность поставщикам, если они не превышают международных норм периодов оплаты продукции.

С помощью предлагаемой модели развития можно исследовать чрезвычайно важный вопрос о предоставлении налоговых льгот производителям, особенно новой продукции, в первые годы эксплуатации объектов. В этом случае целесообразно дифференцировать льготы по этапам расчетного периода, уменьшая их по мере освоения новой продукции и увеличения объемов выпуска.

Итак, рекомендуемый метод позволяет разработать инвестиционную стратегию предприятия. Предварительно для каждого из рассматриваемых инвестиционных предложений необходимо определить величину увеличения благосостояния работников и ранжировать их в порядке убывания этого критерия.

Сроки и порядок реализации имеющихся инвестиционных проектов для каждого предприятия могут быть оптимизированы с помощью одного из методов нелинейного программирования по критерию максимально возможного увеличения благосостояния работников предприятия.

Возможность развития предприятия и, соответственно, целесообразность разработки его инвестиционной политики, в первую очередь, определяются тремя факторами: годовой процентной ставкой за предоставление кредита; величиной ставки налога на прибыль; отношением стоимости продаж готовой продукции к себестоимости ее производства, характеризующим, с одной стороны, потребительские качества и техническую новизну готовой продукции, а с другой – совершенство используемых технологий и степень организации производства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Мингалева Ж. А., д.э.н., профессор

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Россия, г.Пермь

Аннотация. Республика Узбекистан, как и множество других стран мира, активно идет по пути модернизации и развития своей экономики. Одним из ключевых секторов, позволяющих обеспечить такое развитие является сектор добычи и переработки нефти и газа. Важность развития данного сектора в Республике Узбекистан определяется и высоким местом страны в глобальной среде по показателю добычи газа. В работе проанализированы основные положения институционального обеспечения развития нефтегазового сектора Республики Узбекистан в рамках международного сотрудничества.

Ключевые слова: международное сотрудничество, нефтегазовый сектор, институциональное обеспечение развития.

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси, дунёнинг кўпlab бошқа давлатлардан бири, иқтисодийни модернизация қилиши ва ривожлантириши йўлларини изламоқда. Бундай ривожланишининг асосий тармоқларидан бири нефт ва газни қазиб чиқариши ва қайта ишлаш соҳаси ҳисобланади. Мазкур соҳанинг Ўзбекистон Республикасида ривожланишининг аҳамияти мамлакатнинг газ қазиб чиқариши жиҳатидан жаҳон миқёсида юқори ўринлар билан белгиланади. Мақолада халқаро ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон Республикаси нефт ва газ соҳасини ривожлантиришини институционал қўллаб-қувватлашининг асосий қоидалари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: халқаро ҳамкорлик, нефт-газ сектори, ривожланиши учун институционал ёрдам.

Abstract. The Republic of Uzbekistan is actively following the path of modernization and development of its economy like many other countries of the world. The sector of oil and gas production and processing is one of the key sectors to ensure such development. The importance of the development of this sector in the Republic of Uzbekistan is determined by the country's high place in the global environment in terms of gas production. The paper analyzes the main provisions of the institutional support of the development of the oil and gas sector of the Republic of Uzbekistan in the framework of international cooperation.

Keywords: international cooperation, oil and gas sector, institutional support for development

Для многих стран наращивание потребления газа и продуктов нефтегазопереработки для обеспечения промышленного производства и удовлетворения потребностей населения является ключевым условием модернизации их социально-экономических систем. Республика Узбекистан, обладая существенными ресурсами нефти и природного газа, входит в число крупных мировых производителей голубого топлива, а также является одним из основных потребителей газа и нефти на производственные и бытовые нужды.

Оценивая вклад сектора добычи и переработки нефти и газа, в первую очередь предприятий по добыче и переработке природного газа в макроэкономические показатели Республики Узбекистан, можно сослаться на слова первого заместителя председателя правления «Узбекнефтегаза» Улугбека Сайидова, который отметил, что «доля компании в ВВП страны составляет 15%, а доходная часть бюджета на 20% формируется от поступлений из «Узбекнефтегаза» [4]. Таким образом, роль нефтегазового сектора в реализации стратегии развития Республики Узбекистан трудно переоценить и его важность не вызывает сомнения.

В этом аспекте особое значение имеют процессы привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Узбекистана и его институциональная поддержка. На рисунке 1 приведена секторальная структура прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан в 2019 году.

Рисунок 1. Секторальная структура прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан в 2019 году

Как видно из рисунка 1 доля нефтегазового сектора в объеме прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан, запланированных на 2019 г., составляет 77,8%. При этом доля прямых иностранных инвестиций, направляемых на модернизацию и реконструкцию в объеме объеме зарубежных инвестиций на эти цели значительно выше – практически 94%. Это свидетельствует о том, что совершенствование уже существующих производств обеспечивается практически полностью за счет иностранных инвесторов. Таким образом, их роль и значение международного сотрудничества в секторе добычи и переработки нефти и газа Республики Узбекистан чрезвычайно велики и требуют соответствующей институциональной поддержки.

Институциональную основу экономической модернизации на основе международного сотрудничества составляют несколько базовых документов.

Во-первых, это Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год» [1]. Согласно этой программе прямые иностранные инвестиции и кредиты в экономику Узбекистана должны составить в 2019 году 34 213 млрд сум, что близко объему централизованной инвестиций из государственного бюджета (41 641 млрд сум), которые включают в том числе и иностранные инвестиции и кредиты под государственную гарантию Республики Узбекистан (22 278 млрд сум). Таким образом, международные инвестиции и международное сотрудничество имеет огромное значение для Республики Узбекистан.

Во-вторых, Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 г. № ПП-2822 «Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» [3]. Эта программа предусматривает привлечение почти \$4 млрд. для реализации наиболее значимых для экономического развития страны инвестиционных проектов. В число таких проектов в 2019 году вошли и инвестиции в разработку месторождения Джел в размере \$200 млн., осуществляемое совместно «Узбекнефтегаз» с ПАО «Газпром» на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) (особое внимание к данному проекту подчеркивается и его включение в Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год»

Необходимость скорейшего наращивания объемов добычи и переработки газа, газового конденсата и нефти на новых месторождениях, а также разведка и описание новых месторождений объясняется сложившейся к настоящему времени нехваткой сырья для нефтеперерабатывающих заводов республики. Так, согласно официальным данным, в Узбекистане уже работают три нефтеперерабатывающих завода (Бухарский, Ферганский и Алты-Арыкский, общая мощность которых составляет 11 млн тонн нефти в год), однако из-за дефицита сырья эти предприятия не загружены [5].

Таким образом, для Узбекистана в настоящее время важным становится разведка и разработка новых месторождений нефти и газа на основе развития международного сотрудничества.

Важнейшими стратегическими партнерами республики в этой области являются российские компании «Газпром» и «Лукойл». Первый из них занят разработкой месторождения Джел, которое указано в перечне перспективных отраслевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, подлежащих проработке в 2019 году [2].

Другим важным международным стратегическим партнером Узбекистана в сфере разведки и добычи нефти и газа является американская компания «Epsilon Development Company», которая осуществляет геологоразведочные работы на Култук-Камашинской, Мубарекской, Сурханской, Ашибулакской, Коскудыкской и Западно-Ферганской площадках. Объем инвестиций по всем блокам составит порядка \$5,2 млрд.

В заключении нужно отметить, что иностранные инвестиции составляют значительную долю в общем объеме инвестиций в экономику Республики Узбекистан и их институциональная поддержка крайне важна с точки зрения эффективного развития страны.

Литература:

1. О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 декабря 2018 г. № ПП-4067. URL: <http://lex.uz/ru/docs/4117467> (дата проверки 07.05.2019)

2. О мерах по реализации инвестиционного проекта по проведению геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработке месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2016 г. № ПП-2607. URL: <http://lex.uz/docs/3098299> (дата проверки 07.05.2019)

3. Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 года. Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 г. № ПП-2822. URL: <http://lex.uz/docs/3382191> (дата проверки 07.05.2019)

4. Узбекистан: добыча газа растет, продажи «Газпрому» падают. URL: <http://www.trubagaz.ru/issue-of-the-day/uzbekistan-dobycha-gaza-rastet-prodazhi-gazpromu-padayut/> (дата проверки 07.05.2019)

5. Узбекистан отложил строительство НПЗ с участием «Газпрома» <https://oilcapital.ru/news/downstream/18-03-2019/uzbekistan-otlozhit-stroitelstvo-npz-s-uchastiem-gazproma/> (дата проверки 07.05.2019)

AQSH TRANSMILLIY KORPORATSIYALARINING MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARINI TARKIBIY TUZILISHI

A'lamov A.A., magistratura talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, O'zbekiston, Toshkent, shahri

Abdurahmonov A.A., magistratura talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, O'zbekiston, Toshkent, shahri

Аннотация: Ushbu maqolada AQShda mavjud Transmilliy korporatsiyalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlili ya'ni TMKning umumiy foydasi, daromadi va bozor kapitallashuvi darajasi o'rganilib, uning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Калит со'злар: AQSh, Transmilliy korporatsiyalar, TMK, moliyaviy ko'rsatkichlar, umumiy foyda, daromad, kapitallashuv, jahon iqtisodiyoti.

Аннотация: В данной статье раскрывается анализ финансовых показателей транснациональных корпораций в США, что означает общую прибыль, выручку и рыночную капитализацию ТНК и их влияние на мировую экономику.

Ключевые слова: США, Транснациональные корпорации, ТНК, финансовые показатели, общая прибыль, доход, капитализация, мировая экономика.

Abstract: This article reveals the analyses of financial indicators of Transnational corporations in US which means the total profit, revenue and market capitalization of TNCs and their impact to the world economy.

Key words: USA, Transnational corporations, TNC, financial indicators, total profit, revenue, capitalization, world economy.

Hozirgi globallashtirilgan jahon iqtisodiyotida qariyb 18,036 trillion AQSh dollari miqdoridagi YaIM[1] bilan o'zining mustahkam o'rniga ega bo'lgan AQSh davlati hozirda "TMKlar davlati" deb atalishi bejizga emas albatta. Hozirgi kunda mavjud 810 mingdan ortiq filiallariga ega 82 ming TMKlar mavjudligi haqida yuqorida bilib oldik. Ulardan 18% TMKlar AQSh hissasiga to'g'ri keladi[2]. Ya'ni qariyb 15 mingga yaqin TMK bosh ofislari AQSh mamlakatida joylashgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi.

AQSh mamlakatida Transmilliy korporatsiyalar paydo bo'lishi va rivojlanishini tahlil qilsak, ushbu mamlakatda TMK paydo bo'lishi asosida kichik biznes va mikrofirmalar o'rni katta hisoblanadi. Umuman olganda, AQShda TMKlarining paydo bo'lishi va rivojlanish jarayoni boshqa mamlakatlar TMKlaridan farqli tomoni ham ularning kichik korxonalar, mikrofirmalar shaklida tuzilib, kelajakda korxonalar o'z mablag'lari, banklar, birjalar orqali moliyalashtiriladi va bosqichma-bosqich yirik kompaniya tarzida namoyon bo'ladi. Bularga misol qilib, "Apple", "Google", "Amazon", "Wall-Mart" kabi jahonga mashhur va taniqli, iqtisodiy salohiyati jihatidan nafaqat AQSh balki, dunyoda yuqori o'rinlarda yuruvchi TMKlarni keltirishimiz mumkin. Quyida AQShda faoliyat olib boruvchi Top-10 TMKlarning faoliyatini iqtisodiy tahlil qilamiz.

1-jadval

"Fortune – 500 2017 " Top-10 AQSh TMK lari[3]

O'rin	TMK nomi	Asosiy faoliyati	Umumiy daromadi (mln.\$)	Umumiy sof foydasi (mln.\$)
1	Wall-Mart stores	Savdo, do'konlar tarmog'i	482,130	\$14,694
2	Exxon Mobil	Neft va neft mahsulotlari	246,204	16,150
3	Apple	IT-texnologiya, gadjetlar	233,715	53,394
4	Berkshire Hathaway	Moliya	210,821	24,083

5	McKesson	Sog'liqni saqlash, farmasevtika	181,241	1,476
6	UnitedHealth Group	Tibbiy sug'urta	157,107	5,813
7	CVS Health	Oziq-ovqat va dori-darmon	153,290	5,237
8	General Motors	Avtomobilsozlik va ehtiyot qismlari	152,356	9,687
9	Ford Motor	Avtomobilsozlik va ehtiyot qismlari	149,558	7,373
10	AT&T	Telekommunikatsiya	146,801	13,345

Dunyodagi yirik korporatsiyalar faoliyatini tahlil qiluvchi Amerikaning “ Fortune” jurnali 2018 – yilda chop etgan “Fortune – 500 2017 ” maqolasida hozirgi jahon iqtisodiyotida salmog'li o'ringa ega bo'lgan 500 ta AQSH TMKlarining o'rinlari, iqtisodiy ko'rsatkichlari, asosiy faoliyatlari haqida ma'lumot berib o'tgan. Yuqoridagi 1-jadvalda AQSH TMKlarining top-10talik o'rnini ko'rishimiz mumkin.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Top-10 talikdagi barcha TMKlarning *umumiy daromadi* 2,113 trilion AQSH dollaridan ziyod summani tashkil etadi. Buni dunyoning yetakchi va rivojlangan mamlakatlarining YaIM bilan solishtiradigan bo'lsak, Fransiya (2,418 \$ trln.), Italiya (1,821 \$ trln.), Kanada (1,552 \$ trln.), Rossiya (1,366 \$ trln.)kabi mamlakatlarining YaIMiga yaqin yoki undan ko'p ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Top-10 AQSh TMKlarining *umumiy foydasi* esa 151,2 milliard AQSh dollaridan oshiq summani tashkil etib, jahonning ko'plab iqtisodiyotlariga teng yoki ortiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Vengriya (121,7 \$ mlrd.), quvayt (114,1 \$ mlrd.), Ekvador (100,1 \$ mlrd.) va Urugvay (53,4 \$ mlrd.) mamlakatlarining YaIMlarining yig'indisidan sal kamroq ekanligini ko'rishimiz mumkin[4]. Eng katta foyda ko'rgan TMK bu – “Apple” bo'lib, u 53,394 milliard AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Shu bilan birgalikda eng kam foyda ko'rgan TMK bu – sog'liqni saqlash va farmasevtika sektorida faoliyat ko'rsatuvchi “McKesson” TMKsi ekanligi ma'lum bo'ldi.

Ana endi ushbu korporatsiyalarni *bozor kapitallashuv* darajasini o'rganib chiqamiz.

2-jadval

2017 – yil “Global Top 100 ” bozor kapitallashuvi bo'yicha Top-10 TMKlar[5]

O'rin	TMK nomi	Asosiy faoliyati	Davlati	Kapitallashuv summasi (mlrd. \$)
1	Apple Inc	IT-texnologiya	AQSH	604
2	Alphabet Inc	IT-texnologiya	AQSH	518
3	Microsoft Corp	IT-texnologiya	AQSH	437
4	Berkshire Hathaway Inc	Moliya	AQSH	350
5	Exxon Mobil	Neft va gaz	AQSH	347
6	Facebook Inc	IT-texnologiya	AQSH	325
7	Johnson & Johnson	Sog'liq saqlash	AQSH	298
8	General Electric Co	Sanoat mahsulotlari	AQSH	295
9	Amazon.com	Iste'mol xizmatlari	AQSH	280
10	Wells Fargo & Co	Moliya	AQSH	245

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, Top-10 likdagi TMKlarning barchasi AQShda joylashgan. Ularning umumiy kapitallashuv summasi 3,699 trilion AQSh dollarni tashkil qilmoqda. Asosiy faoliyat turlari texnologiyalga bog'liq kompaniyalar 4 tani tashkil etadi va ularning umumiy kapitallashuv summasi

1,884 trilion AQSh dollarini tashkil etadi. 1 – o'rinda turgan "Apple" korporatsiyasiga kiritilgan jami kapital miqdori 604 milliard AQSH dollarini ya'ni yarim trilion AQSH dollaridan ziyod summani tashkil etadi.

Mutaxassislar yaqin kelajakda "Apple" dunyodagi ilk 1 trilion AQSh dollarlik bozor kapitallashuviga ega kompaniya bo'lishi ishonishmoqda. Uning yaqin ta'qibchilari sifatida "Alphabet" (Google) va "Amazon.com" TMKlarini ko'rishmoqda[6]

Umumiy Top-100 lik ro'yxatida esa AQSh kompaniyalari 54 tani tashkil qilgan. Bunda umumiy kapitallar miqdori 9,636 trilion AQSh dollarini tashkil etgan. Buni taqqoslash uchun 2009 – yilda 42 ta AQSh kompaniyalari Top-100 lik ro'yxatida bo'lgan bo'lsa, umumiy kapitallar miqdori esa 3,805 trilion AQSh dollarini tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkichlarning barchasi shuni ko'rsatmoqdaki, AQSh kompaniyalarning kapitallashuvi qariyb 3 barobarga o'sgan. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, kapitalni jalb etish bo'yicha dunyoda yagona yetakchi mamlakat bo'lib AQSh hisoblanar ekan.

Demak, AQSh jahon iqtisodiyotida tutgan o'rni va salohiyati bilan birinchi o'rindagi milliy iqtisodiyot hisoblanib, uning transmilliy biznes ko'lamidagi o'rni ham jahonda yetakchi o'rinda turishini bilgan holda shuni aytish mumkinki, o'zining 18,0 trillion AQSh dollari miqdoridagi YaIMiga nisbatan o'zining TMKlari tomonidan 9,636 trilion AQSh dollarlik kapitallashuv hajmini ko'rishimiz mumkin. Ushbu statistic raqamlar esa AQSh TMKlarining jahon iqtisodiyotiga bevosita ta'sir qobilyatini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon banki, Jahon rivojlanish indikatorlari, 2017, 1 b. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>
2. "Все о ТНК — транснациональных компаниях" <http://ubiznes.ru/finansy-termin/vse-o-tnk-transnacionalnyx-kompaniyax.html>
3. "Fortune" jurnali "Fortune-500 2017" <http://fortune.com/fortune500/>
4. Yuqoridagi barcha mamlakatlar YaIMlariga manba: Jahon banki, Jahon rivojlanish indikatorlari, 2017, 1 b. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>
5. IPO Centre 2017 "Global Top 100 Companies by market capitalization" <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2017-final.pdf>
6. "Here's When Apple Could Become America's First \$1 Trillion Company" by Shawn Tully Mar 31, 2017 <http://fortune.com/2017/03/31/apple-trillion-dollar-company/>

ИНСТИТУТЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ

Беркинов Б.Б. – и.ф.д., профессор
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация: Мақолада институтлар тушунчасига берилган таърифлари орқали уларнинг мазмун-моҳияти, жамият ҳамда иқтисодиёт ривожлантиришидаги ўрни ва роли очиб берилган.

Калим сўзлар: институт, индивид, ижтимоий институтлар, институционал нормалар.

Аннотация: Раскрыты сущность и содержание понятия институт через данные им определений, а также место и роль их в развитие общества и экономики.

Ключевые слова: институт, индивид, социальные институты, институциональные нормы.

Abstract: The article describes the role and significance of the role of institutions in the development of society and the economy through their definition of institutions.

Keywords: institute, individual, social institutes, institutional norms.

Илмий адабиётларда "институт" тушунчасига кўплаб таърифлар келтирилган. Муаллифлар "институт" тушунчасининг айрим белгиларига ёки ушбу белгига мос келадиган алоҳида шаклларига урғу беришган. Адабиётларда келтирилган барча таърифларни қайта такрорланувчи ҳолатларини олиб ташлаган ҳолда улар бир бутун тизимга бирлаштирилса, у ҳолда ушбу тушунча (институт) эга бўлган белгилар йиғиндисини ҳосил қилиш мумкин.

Институтнинг тавсифи ва белгиларини ажратиш учун манба бўлиб адабиётлардаги мавжуд таърифлар хизмат қилади. Бизинг тадқиқотимизнинг асосий мақсади – таърифларнинг моҳияти орқали унинг белгиларини аниқлашдан иборат бўлиб, институт тушунчасида мужассамлашган ташки янги фикрларини жамлаш ҳисобланади.

1. Институт – бу ижтимоий тузилма бўлиб, ижтимоий муҳитга тегишлидир. Бу биринчидан шуни англатадики, "институт" тушунчасининг белгиси бўлиб кишилар ўртасидаги ижтимоий

алоқанинг мавжудлигини билдиради. “Хар қандай институт ижтимоий ўзаро алоқадорлик билан боғлиқдир”, деб таъкидлаган Ходжсон [1]. Дж. Норт “Ижтимоий институтлар хар доим индивидлар биргаликда яшаш ва ишлашга ҳаракат қилишларида тарқалган”, деб ёзади. “Биз ўзимизнинг ижтимоий ҳаётимизни олиб боришда уни (институтни) яратамиз” [2]. Ёки бошқача айтганда – “институт” тушунчаси меҳнатнинг ижтимоий тавсифини ўзида акс этади. Институтлар, шундай қилиб, ижтимоий ҳаётнинг мазмунини ўзида ифода этади.

2. Институт – бу ташқи (келиб чиқиши жиҳатидан ижтимоий) тартибга солувчи куч бўлиб, индивидга қарши туради, унинг танловини ва хўжалик юриштиришни чегаралайди. Институтлар тўғридан-тўғри таъсир қилувчи объектлар–иқтисодий агентларнинг индивидуал хатти–ҳаракати ҳисобланади. Институт индивидга қарши туриб, келиб чиқиши жиҳатидан ижтимоий саналган, унинг хатти – ҳаракати асоси ҳисобланган ташқи муҳитдир. “Кишилар эркинлигига нисбатан институт конун ҳамда қадриятлар билан боғланса, нима қилиш керак ва нима қилмасликни ўргатадиган ташқи муҳитдир” [3].

“Жамият индивидларга институт орқали таъсир кўрсатиб, улар “ижтимоий чегара” каби намоён бўлади”, деб таъкидлайди Т.Эггертссон [4]. Бунда институт томонидан бериладиган ижтимоий чегаралар иқтисодий назариядаги тушум ва технология каби таниш чегаралар билан бирлашади ҳамда инсон мотивига таъсир қилади ва улар танловини шакллантиради [4]. Институтлар индивидлар хатти–ҳаракатларини таркиблаштиради, чегаралайди ҳамда индивидуал хулқ рағбатларини яратади. “Институционал иқтисодий назария – деб ёзишади Фурутон ва Рихтер, - индивидларнинг мумкин бўлган хатти–ҳаракатларини чегаралайдиган тизим билан иш кўради” [5]. Д.Норт фикрича, бу каби хар қандай институтларнинг мақсади индивидуал хатти–ҳаракатларни зарурий оқимга йўналтириш ҳисобланади. Институт кундалик фаолиятнинг таркибий чегарасини таъминлаб беради. Бу –“инсон томонидан яратилган чегара сатҳидир” [2]. У “жамиятдаги, хусусан иқтисодиётдаги рағбатлар таркибини аниқлаб беради. Дюркгейм фикрича эса, институтлар – бу индивидлар хатти–ҳаракатини чегараловчи фикр, ҳаракат ва ҳисларни хар қандай кўринишидир [6]. “Институтлар хатти–ҳаракатларини чегаралайди ва уни таъминлайди”, - деб фикр билдиради Ходжсон [1]. Институтлар, деб таъкидлайди у, рационал ҳисоб-китобли индивид ҳаракатига бўйсунувчи аниқ ва аниқ белгиланмаган чегаралар тарзида ифода этилади [7].

3. Институт – индивидлар ўзаро алоқадорлигининг маълум бир таркибий тузилмасини яратади. Институтлар ажралган, муваққат индивидлар билан иш кўрмайди. Улар нафақат индивидуал хатти – ҳаракатларга таъсир қилиб ва чегаралабгина қолмай, балки бир индивиднинг бошқасига нисбатан муносабатини ҳам чегаралайди. Шундай қилиб, институтни кишилар ўртасидаги ўзаро хатти–ҳаракатларни таркиблаштирадиган, яъни ушбу ўзаро хатти–ҳаракат билан бериладиган маълум бир барқарор такрорланувчи шаклдаги ижтимоий назорат механизми сифатида қараш мумкин.

4. Институт – бу қоида, яъни “жамиятда намоён бўладиган ва X шартларда Y ни келтириб чиқарувчи шароит каби меъёрий эгилувчанлик (чегара) одатига мос келишидир” [1]. Индивидуал ҳаракат ёки ижтимоий ўзаро ҳаракатнинг мумкин бўлган (кутилувчи) модели индивид томонидан маълум бир чегара ёки ўзини тута билишликнинг меъёрий модели кўринишида берилади. Шундай қилиб, институт белгиси у ёки бу шаклдаги қоидалар (қоидалар тизими)нинг мавжудлигидир.

5. Институт – бу таъсир қилувчи кучдир. Д.Норт фикрича, “институт” тушунчаси ўзида фақатгина расмий чегараларни (қоида, конун, конституция) мужассам этибгина қолмай, балки норасмий чегараларни (ўзини тута билишлик, битишувлар меъёрлари ва ўзини тута билишликнинг ўз хоҳиши билан қабул қилинадиган кодекслари) ҳам, шунингдек, “у ёки бунинг бажарилишига мажбур этувчи маълум бир тавсиялар” ни ҳам мужассам этади [2].

6. Институт – назорат бўйича ҳаракат ёки ҳокимиятдир. Мажбурлаш умумий асосга эга қоида ва механизмлар бўлиб, бутун бир унсурнинг, айнан у ёки бу ижтимоий субъектларнинг фаолиги пайдо бўлиши, улар хатти – ҳаракати натижасини ўзида мужассам этади. Қисқача айтганда, институт – бу ҳаракат, ушбу ҳаракат мазмуни эса – ҳокимият (назорат)дир.

7. Институт – бу реал хулқ-атвор (ўзини тута билишлик) ёки ҳаракатдаги қоидадир. Қоида амал қилиш натижаси, шунингдек, унинг бажарилишидаги мажбурлаш механизми ёки умуман, индивидуал хулқ-атвор устидан ўрнатиладиган назоратдаги ҳаракат реал хулқ саналиб, у ёки бу тарзда амалдаги қоида ёки “ҳаракатдаги қоида”дир. “Институтлар, - деб ёзади Одинцова, - ҳаракатдаги қоидаларнинг йиғиндиси сифатида аниқланиши мумкин” [8].

8. Институт – бу ижтимоий тартибдир. Амалдаги институтлар (қоидалар) ва хатти – ҳаракатнинг реал кетма-кетлиги асосида маълум бир ижтимоий тартиб шаклланади. Шундан қилиб, институтни маълум бир ижтимоий тартиб ёки институт – қоида асосида пайдо бўладиган кишилар ўртасидаги ўзаро хатти–ҳаракатни тартиблаштириш тарзида қараб чиқиш мумкин.

9. Институт – бу ташкилотдир. Кишилар фаолиятини йўналтирувчи ва бўйсундирувчи ҳамда тенг тарзда ижтимоий хатти-ҳаракатларини таркиблаштирувчи омиллар ҳисобланади.

Юқорида келтирилган таърифлар институтларнинг асосий хусусиятларини камраб олган ҳолда, уларнинг асосий вазифаларини ҳамда ривожланиш қонунларини акс эттиради ҳамда жамиятни ривожлантириш учун институтларнинг муҳимлигини таъкидлайди. Юқорида кўрсатилган барча ҳолатларни умумлаштирган ҳолда, институтларни қуйидагича таърифлаш мумкин: институт – жамият аъзолари ўртасидаги ўзаро муносабатларни белгилаб берувчи расмий қоидалар ва норасмий нормалар тизими [9,]. Институтлар асосини унинг таркибий қисмлари ҳисобланган нормалар ташкил этади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ходжсон Дж. Что такое институты? // Вопросы экономики.– 2007. – № 8. – С. 28 – 48.
2. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики.– 1997 . – №3. – С.7.
3. Экономическая теория в XXI веке – 4 (11): Институтыэкономики / Под.ред.Ю.М. Осипова, В.С. Сизова, Е.С. Золотовой. –М.: Экономистъ, 2006. – 43 2 с.
4. Eggertsson T. Neoinstitutional Economics / The New Palgrave Dictionary of Economic and Law. – V.2. – The Macmillan Press Limited: London, 1997. – P. 665- 671.
5. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории. – СПб.: Издат. Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. – 702 с.
6. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 44 2 с.
7. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории – М.: Изд-во «Дело», 2003. – 464с.
8. Одинцова М.И. Институциональная экономика. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 397 с.
9. Беркинов Б.Б. Институционал иктисодиёт: Дарслик. 3-нашр, қайта ишланган. – Т.: Иқтисодиёт, 2018. – 256 б.

МАНИФЕСТ ГАРМОНИЧНОГО СОЗНАНИЯ.

КРИЗИСЫ, КАТАКЛИЗМЫ И КОНФЛИКТЫ: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ СИНЕРГИЮ ТРЕХ «К»

Ураз Баймуратов, директор НИИ финансово- банковского менеджмента,
академик Национальной академии наук Республики Казахстан, г.Алматы

Гармония спасет мир

Аннотация: В статье описываются катаклизмы, кризисы и конфликты, которые возникают вследствие дисгармонии между быстро растущими материальными потребностями людей и сильно от них отстающими духовно-нравственными истоками - фундаментом любого общества. При этом автор рассматривает подобные явления не только в финансово-экономическом аспекте, но и приводит факты возникновения катаклизмов в других сферах жизнедеятельности человека, рассматривает их в комплексе и взаимосвязи. Итогом, проведенных автором исследований является вывод о том, что для полной оценки степени различных угроз и выработки системных ответов целесообразно создать общемировой интернет-форум ученых, политиков и духовных деятелей.

Ключевые слова: катаклизмы, кризисы, конфликты, жизнедеятельность человека, конфликт интересов.

Аннотация: Мақолада одамларнинг тез суръатлар билан ўсиб бораётган моддий эҳтиёжлари ва улардан узоқда бўлган маънавий ва ахлоқий манбалар - ҳар қандай жамиятнинг пойдевори ўртасидаги норозиликнинг оқибатида юзага келадиган ҳалокатлар, инқирозлар ва зиддиятлар тасвирланади. Шу билан бирга, муаллиф шунга ўхшаши ҳодисаларни нафақат молиявий-иқтисодий жиҳатдан ҳисобга олган ҳолда, балки инсон фаолиятининг бошқа соҳаларида ҳам катаклизмлар пайдо бўлиши фактларини келтириб чиқаради, уларни мураккаб ва ўзаро боглиқ ҳолда кўриб чиқади. Муаллиф томонидан олиб борилган тадқиқот натижалари турли хил таҳдидларнинг даражасини тўлиқ баҳолаш ва тизимга оид жавобларни ишлаб чиқиш учун олимлар, сиёсатчи ва диний етакчиларнинг умумжаҳон интернет форумини ташкил этишини тавсия этади.

Калит сўзлар: катаклизмлар, инқирозлар, низолар, инсон фаолияти, манфаатлар тўқнашуви.

Abstract: *The article describes the cataclysms, crises and conflicts that arise as a result of disharmony between the rapidly growing material needs of people and the far from them spiritual and moral sources - the foundation of any society. At the same time, the author considers similar phenomena not only in the financial and economic aspect, but also cites the facts of the occurrence of cataclysms in other spheres of human activity, considers them in a complex and interrelated way. The result of the research conducted by the author is the conclusion that in order to fully assess the degree of various threats and develop system responses, it is advisable to convene a worldwide Internet forum of scientists, politicians and religious leaders.*

Keywords: *cataclysms, crises, conflicts, human activity, conflict of interests.*

Сегодня внимание ученых и политиков приковано к глобальному финансово-экономическому кризису. Но существуют и другие кризисы - экологический, военно-политический, духовно-нравственный, а в ряде стран ещё и демографический. Все виды кризисов, катаклизмов и конфликтов - это дисгармония в обществе и окружающей среде. Некоторые из них приобретают более острые черты (дефолты, катаклизмы, крупные войны). Все они взаимосвязаны, но пока идет поиск путей выхода лишь из финансового кризиса. Причем игнорируются провалы и несостоятельность широко применяемой концепции либеральной экономической системы и радикального либерализма в целом в условиях секулярного общества при расцвете безнравственности в поведении людей. Многие пытаются найти рецепты от кризисов, не определив их истоки - лечат только симптомы, а не генезис болезни. Господствующий технократический подход уводит от истины. А дорога к ней лежит через гармоничное мышление (сознание), признающее главенство духовного над материальным, а не наоборот, что является тупиком. При этом чистота помыслов определяет праведность действий. В гармонично развитом сознании индивида присутствуют индивидуализм и альтруизм одновременно.

«Все три «К» имеют одну глубинную причину - дисгармонию между быстро растущими материальными потребностями людей и сильно от них отстающими духовно-нравственными истоками - фундаментом любого общества. Она заключена в деформированном сознании многих людей. Бездуховность и безнравственность чреваты роковыми последствиями. Вспомним гибель богатых народов Ад, Самуд, Нух, Содомы и Гоморры. Есть примеры и более позднего времени. Главное, нужно понять, что без устранения фундаментальной причины кризисов эффект будет краткосрочным, развитие - неустойчивым, в последующем - и вовсе коллапс».

Экономическая деятельность человечества произвела огромные материальные ценности, служила развитию цивилизаций. С другой стороны, ею же был нанесен огромный ущерб окружающей среде. Экологические нарушения вызвали негативные изменения планетарного масштаба - потепление климата, образование «озоновых дыр», цунами, землетрясения, опустынивание и т.д. В разных частях планеты участились природные катаклизмы с огромными жертвами и экономическим ущербом.

И вряд ли эта тенденция прекратится. Стихии усиливаются не только из-за нерациональной экономической деятельности, негативные мысли и действия людей также серьезно влияют на ход природных процессов. Катаклизмы - это сигнал о наступивших пределах антропогенного воздействия на природу. Поэтому каждый шаг человека должен быть тщательно выверенным.

Неразумное благодушие должно быть исключено. Все больше ресурсов должно аккумулироваться и направляться на борьбу с последствиями природных катаклизмов и техногенных катастроф. Особую опасность вызывают вооруженные кровопролития, которые могут перерасти в войну мирового масштаба. Агрессия грубо противоречит Заповедям Всевышнего, ответственность за нее, как известно из истории, наступает адекватно и неотвратимо. Военные конфликты отвлекают огромные ресурсы от острых проблем экономического роста и социального развития, усугубляют и без того тяжелое положение миллиардов голодающих людей. Более того, они повышают угрозу новых, более сильных природных ЧП не только в зоне военных действий, но и, по закону справедливости, на территории агрессоров. При этом возникает военный психоз, растет агрессивность, что теснит добрые качества в сознании людей на задний план. Так зло берет верх над добром, но, как учит жизнь, до поры до времени.

У некоторых правителей возникает соблазн решить экономические и политические проблемы своих стран посредством экспансии для присвоения природных ресурсов и материальных богатств, установления своего диктата. Прежде войны часто происходили по экономическим мотивам. Но эффект от них был либо кратковремен, либо зачинщики терпели поражения и несли ответственность за содеянное. И это неотвратимо на любом уровне - от индивида до социума. Этот урок истории поучителен и сегодня.

История учит быть не только ответственными за свои действия. Она же показывает, что рано или поздно справедливость торжествует. Колониальная система, как известно, распалась, образовались независимые государства. XX век все круто поменял. Из-за демографического спада бывшие

метрополии ныне принимают огромные массы мигрантов из своих бывших колоний уже не в качестве рабов, а свободных людей со своими религией, языком, культурой, традициями. Это - бумеранг. Это - закон справедливости.

В современных условиях любая война не является способом решения экономических и политических задач. В нынешних экологических условиях она может стать детонатором катаклизмов всемирного масштаба, при которых нет победителей. Это диктует необходимость в сокращении военных расходов, в рациональном потреблении благ, особенно продовольствия. Особого внимания требует проблема водных ресурсов, прежде всего, питьевой воды.

Особенность нашей эпохи состоит в крайнем обострении и синхронности самых разных кризисов, крупных природных катаклизмов и военных конфликтов. Дальнейшее их углубление и расширение создаст реальные угрозы для социально-экономического развития многих государств и цивилизации в целом. Эти угрозы неизмеримо возрастут, если локальные конфликты будут частыми или перерастут в масштабную войну. Современный арсенал вооружений (прежде всего, ракетно-ядерный) крупных держав очень велик, что в условиях глобальных кризисов и катаклизмов чрезвычайно опасно для всего мира.

Итак, уровень угроз зависит от обострения дисгармонии - одной, двух или трех «К» с ростом разрушительной синергии их взаимовлияния. Эту закономерность полезно знать политикам, правителям всех стран, ответственным за благополучие народов.

Обострение трех «К» - огромный вызов всему человечеству. По законам нелинейной системы, каковой является наш сложный мир, совмещение и взаимовлияние процессов и факторов дают синергию положительную или отрицательную в зависимости от вектора изменений. Все кризисы, катаклизмы и конфликты усиливают друг друга. При этом малое взаимное воздействие способно вызвать огромные разрушения в системе в целом. Обострение различных кризисов, учащение природных катаклизмов и синхронность протекания их во времени уже зажгли сигнал «SOS». Нельзя допускать достижения ими критической массы, и, чтобы не возник «эффект домино», приводящий к глобальной катастрофе, необходимы срочные превентивные меры.

Кризис духовности, по-видимому, достиг своего дна, и вскоре должна наступить эпоха ее возвышения над материальным. Человечество стоит перед необходимостью очистить свои помыслы от «экономического» вируса сверхобогатения, от фетишизации денег, изменить образ жизни, вернуться к старым добрым ценностям, добиваться разумного баланса между модернизмом и консерватизмом. Подлинная духовность формируется на основе истинных направлений мировых религий. Так, в Исламе запрещено применять оружие первым, т.е. агрессия недопустима по религиозным соображениям. Новый пакт всех стран о ненападении первым, о неприменении ядерного оружия должен поставить заслон перед агрессивными намерениями кого бы то ни было. Нельзя сбрасывать со счетов, что нарастание негативного в сознании людей ухудшает их экономическую деятельность, рождает новые агрессивные планы. Поэтому оставшийся потенциал Земли необходимо использовать исключительно в мирных, созидательных целях, помня об его предельности - свой лимит грубого вмешательства в окружающую среду человечество уже исчерпало.

Укрепление духовности, диалог цивилизаций, установление доверия в международных отношениях, консолидация сил в борьбе с кризисами и катаклизмами - спасительный путь, который не имеет альтернативы. Здесь очень важны совместные усилия духовенства, науки, образования, власти, институтов гражданского общества, т.е. всех людей. Нужен синтез духовных и научных знаний о нашем мире.

Необходимо настойчивое движение к Гармонии общества, экономики и окружающей среды. Формула Гармонии проста: D+3D, что означает - для гармоничного демоэкономического развития необходимо такое же развитие других трех составляющих социальной эволюции - демократии, демографии и демоэтики (духовности и нравственности). Гармония образуется на принципах социальной справедливости и умеренности во всем, когда духовность и нравственность выполняют роль фундамента устойчивого общества.

Вектором социальной эволюции, ведущим к Гармонии, служат принципы Исламской этики и экономики, огромный созидательный потенциал которых пока полностью не использовался нигде в мире. В многоконфессиональных странах возможно сочетание их с традиционной экономической моделью и финансами, т.е. построение смешанной экономики.

Мир еще не осознал, что в своей большой части он катится в пропасть. Для полной оценки степени различных угроз и выработки системных ответов целесообразно созвать общемировой интернет-форум ученых, политиков и духовных деятелей на тему: «Современный мир: вызовы и вектор гармоничного развития». Его спонсорами и организаторами могли бы стать правительства стран всех континентов, а девизом - слова «Консолидация, а не конфронтация». Наш беспокойный мир, к счастью, еще имеет шансы для дальнейшего цивилизационного развития.

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

Карпунина Е.К. - д.э.н., профессор,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Горчев Йордан - к.э.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Моисеев С.С., - к.пед.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Аннотация: Целью научной статьи является формирование теоретико-методического базиса исследования специфики экосистемы цифровой экономики, потенциала ее роста и возникающих в ней новых угроз экономической безопасности.

В ней раскрыто содержание угроз экономической безопасности со стороны экосистемы цифровой экономики и механизмов их воздействия на национальное хозяйство, в том числе: неустойчивость, уязвимость, криминализация, неравенство, утрата идентичности.

Предложен авторский подход по определению приоритетных направлений и практического инструментария государственной экономической политики по стимулированию технологического развития современных предприятий и нивелированию угроз экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, угрозы экономической безопасности, цифровая экономика, информационные технологии, экосистема цифровой экономики.

Аннотация: Илмий мақоланинг мақсади – рақамли иқтисодиёт экосистемасининг ўзига хос хусусиятларини, унинг ўсиш салоҳиятини ва иқтисодий хавфсизликка олиб келадиган таҳдидларни ўрганишининг назарий ва услубий асосларини шакллантириши ҳисобланади.

Мақолада рақамли иқтисодиёт экосистемасидан иқтисодий хавфсизликка таҳдидларнинг ва уларнинг миллий иқтисодиётга таъсири механизмларини мазмунли кўрсатилган, яъни: беқарорлик, заифлик, жиноятчилик, тенгсизлик, идентификация қилишни йўқотиши .

Муаллиф томонидан давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларини ва замонавий корхоналарни технологик ривожланишини рағбатлантиришининг амалий воситаларини ва иқтисодий хавфсизликка нисбатан юқори даражадаги таҳдидларни аниқлаш учун таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги, иқтисодий хавфсизликка таҳдидлар, рақамли иқтисодиёт, ахборот технологиялари, рақамли иқтисодиётнинг экотизими.

Abstract: The purpose of the scientific article is to form the theoretical and methodological basis for the study of the specifics of the ecosystem of the digital economy, its growth potential and the emerging threats to economic security.

It reveals the content of threats to economic security from the ecosystem of the digital economy and the mechanisms of their impact on the national economy, including: instability, vulnerability, criminalization, inequality, loss of identity.

The author's approach is proposed to determine the priorities and practical tools of state economic policy to stimulate the technological development of modern enterprises and level threats to economic security.

Keywords: economic security of the state, threats to economic security, digital economy, information technology, the ecosystem of the digital economy.

Введение

В мире быстротечной информации и ускоряющихся технологических процессов permanently изменяются факторы, определяющие условия жизнедеятельности людей, правила генерирования и развития бизнес-деятельности, модели государственного регулирования и управления. Слова Джастина Трюдо, премьер-министра Канады на Давосском экономическом форуме: «Темпы перемен никогда не были такими быстрыми, и все же они никогда не будут такими медленными» [1] четко отражают тенденции современного времени.

В условиях, определяемых развитием экосистемы цифровой экономики, страны мира находятся в постоянной борьбе за статус ведущего государства, занимающего высшие позиции и в мировых рейтингах. Они стремятся быть передовыми, конкурентоспособными, устойчивыми в долгосрочной перспективе, быть «в тренде». Для этого они изыскивают всевозможные способы «оставаться на плаву», разрабатывают и применяют современные системы сбора и обработки информации, продвижения продуктов, актуальные механизмы самопродвижения как на уровне отдельных индивидов, бизнес-структур, так и на уровне системы государственного управления.

Но сильные стороны цифровой экономики также могут оказаться ее самыми большими рисками. Чрезмерная зависимость от сети Интернет, цифровых инноваций, гиперсвязей, информационных систем, будущих денежных потоков может отрицательно повлиять на устойчивость бизнес-структур и стать разрушительным для экономики страны в целом.

Поэтому для каждого государства вопросом первостепенной значимости должно являться обеспечение собственной безопасности, как национальной, так и отдельных ее составляющих – экономической и информационной.

Сегодня чрезвычайно актуальность приобретают исследования, связанные с раскрытием информации о характере влияния различных информационных систем и отдельных сегментов web-ресурсов на процессы жизнедеятельности общества, с оценкой ущерба от их функционирования национальным экономикам, с выработкой эффективных механизмов их нивелирования.

Материалы и методы

Концепция экосистемы цифровой экономики была предложена в 2002 году группой европейских исследователей и практиков в составе Ф. Начира, П. Дини и А. Николаи [2]. Данные ученые адаптировали общее понятие цифровых экосистем к моделированию процесса принятия и развития на основе ИКТ [3].

Значительный вклад в становление и развитие теоретического базиса экосистемы цифровой экономики внесли Чанг Е., Дамиани Е., Каддус М., Рамазешан Р, Юден Л., Триснавати В., которые в 2007 году в рамках конференции IEEE раскрыли содержание и особенности цифровых экосистем и технологий (IEEE DEST) [4].

Начиная с 2009 года, последовали исследования процессов управления цифровыми экосистемами (MEDES), которые отражены в работах Шбейр Р., Кош Х, Андрес Ф., Ишикава Х. [5].

На сегодняшний день отдельные элементы экосистемы цифровой экономики имеют четкое описание в научных источниках, другие – остаются неизученными, и могут генерировать новые, неисследованные до сих пор, угрозы экономической безопасности и целостности государства.

Например, в работах ученых, изучающих проблемы обеспечения экономической безопасности государства (Вестинг А., Молл Х., Сенчагов В.К., Уоткинс Т. и др.) раскрыты ее угрозы, предложены механизмы ее обеспечения, однако в них не находят отражения характер влияния информационных систем и технологий на уровень экономической безопасности.

В то же время, исследованием особенностей информационных технологий и механизмов цифровизации общественных отношений занимались Белл Д., Друкер П., Баррон И., Бодрунов С.Д., Умесао Т., Уэбстер Ф., Эванс К., однако в их работах не уделено должного внимания вопросам идентификации угроз экономической безопасности со стороны цифровых технологий.

Возникновение новых явлений и процессов в экосистеме цифровой экономики определяет чрезвычайно актуальность исследования их специфики, поиска методик оценки ущерба от их деятельности, а также выработки эффективных механизмов обеспечения экономической безопасности стран мира.

Сегодня как никогда, требуются адекватные методы и механизмы государственной политики, основанные на использовании прогнозно-аналитического и методологического инструментария научной мысли, которые позволят не только добиться опережающего развития бизнеса в условиях становления «экосистемы цифровой экономики», полноценного вхождения стран в новое цифровое пространство, но и обеспечить безопасность всем субъектам хозяйственной деятельности.

Информационной базой исследования являются статистические и аналитические материалы международных баз данных и консалтинговых агентств, в том числе Boston Consulting Group, Accenture, Gartner, World Bank Group, Федеральной службы государственной статистики РФ, отчетно-аналитическая информация Министерства экономического развития РФ, материалы научных конференций, периодических изданий, научных монографий.

Данная научная работа построена на применении методов экономического и статистического анализа, системного и сравнительного анализа и синтеза, методов экспертной оценки, исследования рядов динамики, выборки, группировки и сравнения.

Результаты и дискуссия

На Всемирном экономическом форуме в Давосе «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции» в январе 2019 года вновь пристальное внимание экономистов, политиков, общественности было уделено технологиям

четвертой промышленной революции, которые позволяют отстающим странам сделать «прыжок» вперед [6].

По мнению мирового экспертного сообщества, перед лицами, принимающими решения, сейчас стоит задача пойти дальше и развить экосистему цифровой экономики, охватывающую клиентов, сотрудников, разработчиков, поставщиков и даже расширенные сети связанных предприятий [7].

По словам аналитиков из Accenture [8] и Gartner [9], экосистема цифровой экономики - это сообщества, которые используют общие масштабируемые ресурсы для достижения сложных целей и общих интересов, именно они являются ключом к эффективной конкуренции и эффективности в мире цифровых технологий.

Президент и исполнительный директор HRIZONS Джим Ньюман связывает «экосистему с созданием ценности» [10]. Именно поэтому экосистема цифровой экономики, на наш взгляд, может быть представлена как совокупность всех тех сегментов рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий, объединяющая такие составляющие, как информационные технологии, передовые материалы, цифровые коммуникации, рынки банковского капитала, искусственный интеллект, поведенческая наука, интернет вещей.

В целом экосистема цифровой экономики в своей основе создана для обеспечения возможности сотрудничества и обеспечения взаимовыгодных результатов для всех участвующих сторон. Идея состоит в том, чтобы создать набор гибких услуг, которые можно быстро изменить и быстро адаптировать к постоянно меняющимся потребностям бизнеса [11].

Рассматривая ее на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, следует отметить, что новые цифровые экосистемы используются дальновидными бизнес-лидерами с большей скоростью, поскольку позволяют интегрировать свои основные функции и приложения с третьими сторонами и их платформами. Лидеры в технологиях инвестируют не только в компании, но и в длительные, плодотворные отношения. Цифровые экосистемы становятся возможными благодаря цифровым платформам: Интернету, микросервисам, контейнерам и бессерверным вычислениям. Главным преимуществом цифровых экосистем является гибкость и скорость, обеспечивающие инфраструктуру для существования модульных цифровых экосистем, использующих технологические преимущества цифровой среды и развитие правильных цифровых партнерств, которые освобождают предприятиям время для выработки более эффективных стратегий, а также смещают акценты с краткосрочной прибыльности на долгосрочный рост и создание стоимости.

Результаты внедрения цифровых технологий, на наш взгляд, объективно отражены в Индексе цифровой экономики и общества (DESI) за 2018 год, который демонстрирует последние достижения в Европейском Союзе по ряду ключевых показателей эффективности (рисунок 1) [12].

Рисунок 1. Цифровая экономика and Society Index (DESI), 2018 год

Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды имеют наиболее развитую цифровую экономику в ЕС, за которой следуют Люксембург, Ирландия, Великобритания, Бельгия и Эстония. Румыния, Греция и Италия имеют самые низкие оценки по DESI.

Фиксированная широкополосная связь доступна для 98% европейцев, а 80% европейских домов покрыты скоростной широкополосной связью (не менее 30 Мбит / с). 81% европейцев выходят в интернет регулярно (не реже одного раза в неделю), что на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Европейские предприятия все чаще внедряют цифровые технологии, такие как использование программного обеспечения для бизнеса для электронного обмена информацией (с 26% в 2013 году до 34% предприятий в 2017 году), отправки электронных счетов (с 10% в 2013 году до 18% предприятий в 2017) или использование социальных сетей для взаимодействия с клиентами и партнерами (с 15% в 2013 году до 21% предприятий в 2017 году). Электронная коммерция МСП также выросла (с 14% в 2013 году до 17% МСП в 2017 году). Лидерами в сфере использования цифровых государственных услуг среди европейских стран являются Финляндия, Эстония и Дания.

Добавленная стоимость сектора ИКТ в 2017 году составила 632 млрд. Евро. На глобальном уровне доля добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП ЕС отстает от основных конкурентов (Япония, США, Китай).

Таким образом, считаем, что ключевыми достоинствами развития экосистемы цифровой экономики являются: инновационность и продуктивность, появление новых востребованных профессий и формирование новых навыков, непрерывное развитие человеческого капитала, развитие технологий гибкого управления, а также формирование глобальной инфраструктуры и обеспечение долгосрочного развития национальных экономик.

Однако за безусловными преимуществами цифровой экономики скрывается огромное количество опасностей, о которых многие индивиды, хозяйствующие субъекты и органы государственного управления в настоящее время не задумываются. Существующая безграничность интернет-пространства и информационных технологий, определяющая среду осуществления хозяйственной деятельности, формирует условия для возникновения новых угроз экономической безопасности хозяйственных систем стран мира.

Определим в качестве основных угроз экономической безопасности национальных экономик следующие:

1. Неустойчивость.

В отчете Брундтланд содержится наиболее популярное определение устойчивого развития: «развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [13]. В этом докладе знания и технологии рассматриваются как средства поддержки устойчивого развития. Однако в современных условиях с постоянно растущим использованием компьютерной инфраструктуры и непрерывно меняющимися условиями внешней среды все большая часть записанной информации становится цифровой. При этом цифровые артефакты могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на устойчивое развитие экономики. Так, применение цифровых артефактов приводит к перманентным изменениям производства и потребления на микроуровне, т.е. оказывают «структурные воздействия». Это, в свою очередь, может привести к постоянным изменениям на структурном и институциональном уровне и, следовательно, происходить на макроуровне. Кроме того, факторами, определяющими неустойчивость экономики, являются виртуализация (в условиях массового производства и потребления в качестве товара начинает выступать «товарный знак»), мгновенное глобальное перемещение (благодаря созданию общей и нейтральной инфраструктуры для бесплатного и мгновенного обмена данными интернет открыл доступ для глобального обмена информацией и знаниями, чем значительно расширил возможность участия людей в данном процессе), сквозной характер развития (охват всех без исключения сфер человеческой жизни (индивидуальной, коллективной, производственной, социальной, общественной и т. д.) [14].

2. Уязвимость.

Цифровизация хозяйственной деятельности приводит к росту числа компаний, работающих в цифровой форме, и трансформирует традиционные бизнес-модели. Это создает новые способы привлечения клиентов, сотрудничества с партнерами и достижения операционной эффективности. Однако, новые технологии, применяемые предприятиями информационные системы, высокотехнологичное поведение пользователей, а также электронные системы государственного управления создают предпосылки для повышения степени уязвимости хозяйствующих субъектов и государства.

Компания Cyber Exposure провела анализ уязвимостей от Tenable Research, в котором представила обзор реальных тенденций уязвимости в реальном времени. Исследование показало, что предприятия ежедневно выявляют в среднем 870 уникальных уязвимостей в своих системах, из них

более 100 уязвимостей оцениваются как критические для общей системы оценки уязвимостей [15]. Результаты отчета об уязвимостях подтверждают, что управление уязвимостями - это проблема масштаба, объема и скорости. Команда Tenable Research проанализировала анонимные данные из 900 000 оценок уязвимости на 2100 предприятиях. По оценкам группы, в 2019 году отрасль должна раскрыть до 19 000 новых уязвимостей, что на 27 процентов больше, чем в 2018 году.

Утечка информации, которая свойственна практически для всех автоматизированных процессов и механизмов передачи информации, способствует повышению уязвимости экономики.

Например, преимущества технического внедрения системы электронного правительства с пользовательских позиций или с позиций их удобства для органов власти, не должны снижать масштаба проблем, связанных с возникновением угроз экономической безопасности государства от их использования. В данном аспекте следует учитывать возможное целенаправленное использование информационных технологий и самой сети Интернет с целью нанесения вредительских действий всей системе государственного управления и подрыву благосостояния национального хозяйства. Это связано, прежде всего, с тем, что в условиях информатизации общественных отношений и хозяйственной деятельности многократно возрастает открытость и незащищенность систем хранения информации, что увеличивает вероятность возникновения возможностей утечки информации. Действительно, в России вопрос о сохранности персональных данных в системе электронного правительства встал достаточно остро. Однако с введением технологий двухфакторной аутентификации с помощью SMS подтверждения актуальность проблемы была несколько снижена. Вся ответственность за сохранность персональных данных лежит на пользователе, что, учитывая малый уровень компьютерной грамотности населения, особенно пенсионного возраста, представляет угрозу. Существование такого рода угрозы безопасности требует пересмотра позиции органов власти на вопросы ее нивелирования. Так, к примеру, на разработку средств информационной безопасности Пентагоном ежегодно расходуется порядка 5 млрд долл., а на государственную службу перехвата сообщений – более 20 млрд долл. [16]. Проблема разворачивается таким образом, что в современных условиях значительно большее количество денег государством должно инвестироваться в системы обеспечения безопасности и защиты информации, нежели в собственно производственных процессы, т.е. в создание ВВП.

3. Криминализация.

Во-первых, внедрение вредоносного программного обеспечения, полностью созданного машинами на основе автоматического обнаружения уязвимостей и сложного анализа данных. Вредоносное ПО (вирусы, черви, трояны, шпионские программы, которые постоянно меняются) сегодня могут использовать модели обучения для обхода безопасности и могут создавать более миллиона вариантов вирусов в день. Экономика киберпреступности будет использовать автоматизацию для предоставления новых услуг.

Кибератаки могут привести к утечке информации, потере средств (отчет 2016 Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR 2016) сообщил, что 89% нарушений данных 2015 имели финансовый или шпионский мотив), компрометации электронной почты, заражению вредоносными программами и даже широко распространенным отключениям электроэнергии, атаками против компаний (например, которые наблюдали в декабре 2015 BlackEnergy на Украине)[17].

Во-вторых, криминализации способствуют появление и стремительное развитие сегмента «DeepWeb» («глубокая паутина») и «DarkNet» («черный Интернет»), которые являются сегментом сети Интернет с высокой степенью анонимности. Поскольку для подключения к нему требуются нестандартные для серфинга в сети web-браузеры, его пользователями являются те, кто стремится к конфиденциальности частной и политической жизни, осуществляют передачу данных, защищенных авторским правом, желает приобрести нелегальные товары. Высокая степень анонимности позволяет пользователям общаться и совершать покупки, не опасаясь вмешательства государственных служб безопасности. Простейшим способом анонимного доступа к таким сайтам является использование так называемого «анонимизатора», который располагается в одной из стран свободного мира. Так, одним из самых популярных программных средств для обеспечения анонимности в сети считается web-браузер Tor, который умеет скрывать IP – адреса пользователей. Благодаря таким технологиям сети «DeepWeb» могут использоваться с преступными целями, в том числе для продажи взломанных аккаунтов, украденной информации, взломанных кредитных карт, для торговли оружием, наркотиками и иными незаконными товарами. Кроме того, таким образом, уязвимыми становятся данные, которые являются коммерческой тайной крупнейших корпораций и похищаются с их серверов по причинам изъянов и пробелов в системах информационной безопасности.

4. Неравенство.

С одной стороны, цифровая экономика может рассматриваться как альтернатива традиционным формам экономической деятельности, она способна обеспечить устойчивый рост и узкое неравенство. На первый взгляд, кажется, что более низкие барьеры входа на свои рынки расширяют возможности и ведут к более справедливому распределению богатства.

С другой стороны, к угрозам экономической безопасности все чаще относят так называемое «цифровое неравенство» применительно к социально-экономическому неравенству внутри «онлайн-населения». В данном контексте выделяют следующие детерминанты цифрового неравенства: неравенство в отношении технических средств (неравный доступ к интернет-контенту); неравенство человеческого потенциала (вследствие различного уровня цифровой грамотности, уровня образования, наличия навыков); неравенство условий для использования сети Интернет (места жительства, возможностей доступа к web-ресурсам, качества интернет-соединения); неравенство в отношении социальной поддержки.

Исследование, проведенное группой европейских ученых, показало два основных аспекта цифрового неравенства: «навыки» и «автономия» пользователей сети Интернет [18]. В качестве репрезентативной переменной измерения квалификации был выбран «уровень формального образования», в качестве репрезентативной переменной измерения автономии - «уровень плотности населения в разных географических районах». Исследование было сосредоточено на государствах-членах Европейского Союза (ЕС). Данные, предоставленные Евростатом, включали ежедневное использование компьютеров за последние три месяца и среднее использование Интернета не реже одного раза в неделю. Полученные данные утверждают, что ЕС в настоящее время сталкивается с проблемой цифрового неравенства с расширенной скоростью.

5. Утрата идентичности.

Безусловно, информационные технологии дают человеку новые формы контроля над миром, но при этом он сам становится контролируемым с помощью тех же технологических расширений. Приобретая ряд жизненных удобств, технологически расширенный человек теряет свою приватность, технологии становятся средствами тотального контроля. Блага, которые дают технологические расширения, имеют обратную сторону. Увеличение возможностей доступа к информации приводит к росту доступности человека использующего интернет, информационные системы и технологии.

В информационном пространстве, абсолютно свободном от разного рода стандартов и стереотипов, наблюдаются девальвация традиционных человеческих ценностей, утрата общепринятых моделей поведения, разрушение традиционной идентичности и трансформация личности в личность виртуальную, вынужденную адаптироваться к обстановке новой информационной реальности и сталкивающуюся с необходимостью постоянно самоидентифицироваться в быстро меняющемся информационном потоке глобального виртуального пространства.

Деприватизация личности приводит к росту уровня тревожности, возникновению ощущения управляемости и чувства незащищенности, т.е. психологическим последствиям электронного мониторинга, «оцифровки личности». Такое нарушение границ личности является следствием непонимания специфики и возможностей информационных технологий, а также способов их использования человеком. Осознание того, что технологии не являются нейтральными по отношению к пользователю, представляют собой основу для соблюдения элементарной «информационной личной гигиены» и предотвращения нарушений границ идентичности.

Предложения

Таким образом, из приведенного анализа экосистемы цифровой экономики следует, что цифровизация хозяйственной деятельности, с одной стороны, является источником роста и наращивания потенциала экономики. Для поддержки данного направления развития экономики передовые страны успешно реализуют инновационно-инвестиционную политику, экономическую политику наращивания человеческого потенциала, используют новые подходы к реализации мер государственного управления [19]. Развивающимся странам, стоящим на пороге цифровых преобразований, следует адаптировать их опыт с учетом национальной специфики.

С другой стороны, вследствие распространения цифрового пространства многократно увеличивается количество угроз экономической безопасности индивидов, бизнес-структур, национального хозяйства, для нивелирования которых необходима разработка целого ряда методов и инструментов на всех уровнях национальной экономики, но, прежде всего, на государственном.

В практике отдельных стран мира имеется различный арсенал средств по снижению угроз экономической безопасности.

Например, вопрос сохранности данных в информационных системах в США решается путем государственного финансирования разработки средств информационной безопасности. На реализацию данной меры Пентагоном ежегодно расходуется порядка 5 млрд долл., а на государственную службу перехвата сообщений – более 20 млрд долл. [20]. Проблема разворачивается таким образом, что в современных условиях значительно большее количество денег государством должно инвестироваться в системы обеспечения безопасности и защиты информации, нежели в собственно производственные процессы, т.е. в создание ВВП. Возникновение расходов, связанных с обеспечением информационной безопасности системы электронного правительства, приводит к недопроизводству ВВП, что, в свою очередь, снижает уровень экономической безопасности государства.

Развитие нелегитимных технологий киберпреступности чревато для любого государства необратимыми последствиями, однако скорость реакционных мер со стороны системы государственного управления, а также предварительная работа в направлении предотвращения преступных деяний, позволяют снизить уровень опасности для экономики страны.

Действенной мерой по борьбе с киберпреступностью является реализации системы киберстрахования, способствующей эффективной стратегии киберзащиты. Практика показывает, что автономные полисы киберстрахования обычно имеют функцию управления кризисом, ответственности директоров и должностных лиц, а также прерывания бизнеса, кибер-вымогательства и потери / повреждения данных.

Статистика показывает, что корпорации все чаще обращаются к страховым брокерам для усиления своей защиты. По оценкам крупного страхового брокера Marsh, в 2017 году валовые письменные премии в США составили более 4 млрд. долларов, а по некоторым оценкам, к 2020 году эта цифра может увеличиться.

Безусловно, различные страны мира находятся в поиске эффективных путей снижения негативных проявлений цифровой среды сегмента «DeepWeb» с учетом собственной специфики. К примеру, агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США), которое отвечает за разработку и внедрение новейших технологий для использования в интересах вооруженных сил США, разработало алгоритм для поисковых машин, который позволяет обрабатывать информацию в закрытых сетях. Данные наработки уже используются для контроля закрытых областей сегмента «DeepWeb», причем зачастую успешно.

Борьба с угрозами экономической безопасности государства, исходящими из глубокого сегмента сети Интернет, должна быть нацелена на защиту населения и создание экономико-правового поля государства. Этому будет способствовать также реализация мер по повышению финансовой и информационной грамотности населения. В противном случае распространение нелегальных рынков сбыта в сегменте «DeepWeb» приведет к необратимым последствиям в силу непрерывности процесса совершенствования информационных технологий. Реализация исключительно блокировочной политики со стороны государства приведет к появлению новых и укреплению старых угроз безопасности экономики, общества и государства. Создание барьеров, препятствующих противоправным действиям в сети Интернет и сегменте «DeepWeb», возможно лишь при слаженной работе компетентных информационных, антитеррористических и экономических структур, направленной на совершенствование политики безопасности.

Литература:

1. <https://www.ft.com/content/356140e0-02ac-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_ecosystem
3. Nachira F., Dini P., Nicolai A. A Network of Digital Business Ecosystems for Europe: Roots, Processes and Perspectives. European Commission DG Information Society and Media [Электронный ресурс]. - <http://www.europa.eu>
4. Damiani E., Uden, L., Trisnawaty W. The future of E-learning: E-learning ecosystem. Inaugural IEEE Digital Ecosystems and Technologies Conference (IEEE DEST), 2007.; Chang E., Quaddus M. and Ramaseshan R. The Vision of DEBI Institute: Digital Ecosystems and Business Intelligence. 2006, DEBI.
5. Chbeir R., Kosch H., Andres F., Ishikawa H. Guest Editors' Introduction: Multimedia Metadata and Semantic Management. IEEE MultiMedia, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, pp.8-11.
6. Паркер Ц. 8 главных историй из Давоса 2019 [Электронный ресурс].- URL: <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/top-stories-from-davos-2019/>

7. Rudolph A. Digital Transformation Is About Ecosystems And Thinking Differently [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.digitalistmag.com/>
8. <https://www.accenture.com/us-en>
9. <https://www.gartner.com/>
10. <https://hrizons.com/>
11. Хардин Т. Цифровая экосистема [Электронный ресурс].- URL: <https://blog.g2crowd.com/blog/trends/digital-platforms/2018-dp/digital-ecosystem/>
12. Индекс цифровой экономики и общества за 2018 год [Электронный ресурс].- URL: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-2018-report>
13. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (1987 г.) Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию: наше общее будущее [Электронный ресурс].- URL: <https://scholar.google.com/>
14. Карпунина Е.К., Горчев Й., Стримова М.А. Виртуальное пространство деятельности хозяйствующих субъектов: миф цифровой экономики или объект проектного управления? // Социально-экономические явления и процессы . № 6. Том 12. 2017. С. 112-118.
15. Бейкер К. По мере развития цифровых трансформаций, предприятия должны обрабатывать более 100 критических уязвимостей в день, согласно исследованиям Tenable Research [Электронный ресурс].- URL: <https://www.tenable.com/press-releases/as-digital-transformation-surges-enterprises-must-triage-more-than-100-critical>
16. Брандман Э. Глобализация и информационная безопасность // Философия и общество. 2006. № 1. С. 31-41.
17. Skroupa C. A Global Vulnerability In A Digital World [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.forbes.com/sites/christopherskroupa/2016/09/12/a-global-vulnerability-in-a-digital-world/#40a68254e1c9>
18. Stiakakis E., Kariotellis P., Vlachopoulou M. From the Digital Divide to Digital Inequality: A Secondary Research in the European Union: e-Democracy 2009, LNICST 26, pp. 43–54, 2010.
19. Karpunina E.K., Yurina E.A., Samoylova S.S. Digital Economy and Business Structures: A New Meaning of Interaction or Threat to Economic Security? // The 32nd IBIMA conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain.
20. Брандман Э. Глобализация и информационная безопасность // Философия и общество. 2006. № 1. С. 31-41.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВ С ЦЕНАМИ, НАЛОГАМИ, КРЕДИТАМИ И ЗАТРАТАМИ (ИЗДЕРЖКАМИ) В НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Зайналов Дж.Р. – д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния финансово-экономических условий, создавшихся в стране на формирование цен. В частности, особое влияние уделено влиянию налоговых платежей на распределительные процессы, протекающие в стране, стимулирующему значению финансов, а также влиянию цены кредитных ресурсов на финансово-экономические процессы.

Ключевые слова: финансы, цены, спрос, предложение, налогообложение, косвенные налоги, кредит, перераспределение.

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of financial and economic conditions created in the country on price formation. In particular, a special impact is given to the impact of tax payments on distribution processes in the country, the incentive value of finance, as well as the impact of the price of credit resources on financial and economic processes.

Keywords: finance, prices, demand, supply, taxation, indirect taxes, credit, redistribution.

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда яратилган молиявий ва иқтисодий шароитнинг нархларни шакллантиришида таъмирини ўзгаришига бағишланган. Хусусан, солиқ тўловларининг мамлакатдаг тақсимлаш жараёнларига таъсири, молиялаштиришнинг рағбатлантирувчи қиймати, шунингдек, кредит реурсларининг нархларининг молиявий-иқтисодий жараёнларга таъсири алоҳида таъсир кўрсатилади.

Калим сўзлар: молия, нарх, талаб, таклиф, солиқ, билвосита солиқ, кредит, қайта тақсимлаш.

Существующим общественным мнением признается, что взаимосвязь финансов с ценами, налогами и другими экономическими категориями принимает все более цивилизованные формы, но при этом цель, задачи, границы, результативность остаются проблемными. Только взаимосвязь финансов с ценами не решают задачи развития финансов в широком смысле слова. Поэтому потребность в глубоком изучении взаимосвязи и взаимозависимости финансовой системы и ценообразования приобретает большое значение в связи с необходимостью достижения и денежной сбалансированности в развитии экономики.

Финансы и цены выполняют как общие, так и специфические функции, присущие либо только финансам, либо только ценам. К общей функции финансов и цен относится, прежде всего, их взаимодействие в формировании и распределении чистого (национального) дохода общества. Тесной взаимосвязью характеризуется также и стимулирующее значение финансов и цен. Так, стимулирование или ограничение потребления определенных видов потребительских товаров происходит путем изменения розничных цен, что оказывает значительное влияние на размер финансовых ресурсов государства. При этом повышение рыночных цен может, как показывает опыт, приводить и нередко приводит к снижению поступлений массы налоговых отчислений в бюджет, а снижение цен – к увеличению суммы поступлений в бюджет.

Несмотря на свободу формирования цен под влиянием рыночных факторов, они во многом определяются финансовыми нормативами и потребностью в финансовых источниках для общества в целом и в частности предприятия. Так, налоги и другие налоговые платежи, которые являются доходами государства в целом, уплачиваются частично из себестоимости, частично из прибыли или являются прямой надбавкой к цене (НДС, акциз и др.). Здесь важно подчеркнуть, что полученная в результате реализации сумма цен, с одной стороны представляет собой выручку и денежные накопления предприятия, с другой стороны, они выступают источником указанных вышеуказанных платежей и финансовых ресурсов предприятия.

Здесь также важно подчеркнуть очень существенный момент: уровень и структура действующих цен определяют первичные доходы предприятия, на которые распадается выручка, зачисленная на его расчетный счет. Но уже на стадии подъема с помощью цен происходит процесс перераспределения дохода.

В процессе распределения выручка путем формирования различных денежных фондов предприятия и отчислений в бюджетную систему образуются вторичные доходы работников, самого предприятия государства. Дальнейшее перераспределение осуществляется путем расходования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, финансов предприятий (организаций) производственной сферы.

Процесс перераспределения завершается формированием конечных доходов на стадии потребления с помощью цен: на средства производства и потребительские товары.

Итак, взаимосвязь осуществляется так же, как и взаимосвязь финансов и цены, взаимодействие финансов и кредита. Налоги и другие финансовые платежи, которые в совокупности составляют систему финансовых взаимоотношений предприятий и организаций с государством, получают не одинаковое отражение в составе цен и по-разному взаимодействуют с ними. Как уже отмечалось, одни из них включаются в состав себестоимости, другие уплачиваются из прибыли, остающейся у предприятия, третьи являются прямой надбавкой к цене.

Какие же виды платежей и отчислений входят в состав затрат (себестоимости), какое место они занимают в структуре издержек и как они взаимодействуют с ценами?

Согласно действующему Положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов [1], к элементу «Материальные затраты» относятся: отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, плата за древесину, отгружаемую на корню, плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем, плата за право пользования недрами и др.

В тоже время следует отметить, что платежи и отчисления, относимые в состав затрат на производство, взаимосвязаны с ценами двояким образом. Во-первых, они как всякие налоговые платежи через себестоимость находят отражение в составе цены продукции и реализуют, таким образом, ее перераспределительную функцию. Во-вторых, эти платежи и отчисления сами являются ценами соответствующих видов ресурсов.

Как известно, следующим видом платежа, включаемого в состав затрат на производство, является плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем. Эта плата является ценой за пользование водой. Она исчисляется, как всякая цена, исходя из

издержек по водоснабжению и прибыли соответствующих организаций., в пределах норматива по водопользованию плата за воду осуществляется по одним ставкам и включается в затраты на производство, а при сверхнормативном потреблении размер ставки возрастает в несколько раз и относится к прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Таким образом, плата за воду способна стимулировать рациональное водоснабжение и размещение водоемких производств. С другой стороны, она оказывает влияние на формирование издержек и цены на продукцию, для производства которой используется вода.

В настоящее время, платежи за право пользования недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы составляют цены минерального сырья в недрах. Ставки этих платежей прямо отражаются на стоимости добытого сырья, а методы построения и изъятия указанных платежей обеспечивают стимулирующую функцию, присущую всякой цене.

При этом, налоговые платежи за право на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых, хотя и заметно и не повышают сметную стоимость этих работ, но стимулируют эффективное их введение, эти платежи в значительной степени влияют на стоимость фондов добывающего предприятия, а через нее – на цену минерального сырья.

В этой связи, платежи за право добычи полезных ископаемых по многим минеральным ресурсам оказывает значительное влияние на уровень цен сырья. А если учесть совокупное влияние указанных платежей с другими, относящимися к добываемому сырью, то его можно оценивать как весьма значительное.

Нет вопроса более дискуссионного в общей теории финансов, чем вопрос о влиянии НДС на уровень цен. Действительно, более ошутимое влияние на уровень и структуру цен оказывают налог на добавленную стоимость и акцизы. Согласно Налоговому Кодексу, ставка НДС установлена в размере 20% при действующей ставке налога на прибыль в 12%.

Однако, ставка НДС установлена к цене реализации, а ставка налога на прибыль к прибыли подлежащей к налогообложению, которая является лишь частью цены. Величину НДС исчисляют исходя из установленной ставки к стоимости оборота, то есть реализованной продукции (работ, услуг), выраженной в ценах, за вычетом уплаченного НДС по аналогичной ставке по использованным в производстве материальным затратам, услугам и работам со стороны. Ставка НДС, несомненно, повысит цену, поэтому самое большое воздействие на уровень цен оказывает НДС по товарам, которые облагаются акцизами, поскольку ставка НДС применяется к ценам, а косвенное налогообложение товаров ведет к росту цен. Это значительно увеличивает косвенное налогообложение товаров и ведет к росту цен. Акцизы включаются в состав цены производителя, они установлены по строго ограниченному перечню товаров и дифференцированы в зависимости от соотношения затрат и спроса на конкретный подакцизный товар. Так, низкий уровень издержек на спирт и водку при относительно высоком уровне цен на них обеспечивают очень высокие ставки акцизов. По другим товарам, где высокие цены не сопровождаются низкими издержками, ставки акцизов значительно ниже и они не оказывают столь сильного влияния на уровень и структуру цен.

Следующим налоговым платежом, оказывающим влияние на уровень и структуру цен, является налог на прибыль, который подвергается наибольшему перераспределению и более тесно, чем НДС и акцизы, связан с уровнем цен и затрат. Это достигается ростом объемов продаж, сокращением издержек и повышением качества товаров. В условиях инфляции может наблюдаться спад производства, поэтому в таких условиях предприятия добывается максимальная прибыль путем роста цен.

Одним из видов налоговых платежей, которые довольно тесно связаны с ценами, являются таможенные пошлины. При их установлении используется принцип потоварного налогообложения импорта и экспорта товара. Таможенные пошлины включаются в состав цен и влияют на их уровень и динамику. Таможенные пошлины устанавливаются к стоимости как экспортируемых, так и импортируемых товаров. Это обусловлено, во-первых состоянием бюджета. Во многих странах с переходной экономикой таможенные пошлины являются одним из источников покрытия бюджетного дефицита. Во-вторых, в отличие от промышленно развитых стран, которые экспортируют продукцию промышленной переработки, республика ввозит сырьевые ресурсы, а относительно низкие внутренние цены на некоторые из них побуждают экспортеров торговать по демпинговым ценам на мировом рынке.

Для пополнения доходов бюджета и содержания импорта при дефиците платежного баланса и большого внешнего долга страны используются импортные пошлины, устанавливаемые в процентах к стоимости товаров, которые пересчитываются в сумах по курсу Центрального банка Республики Узбекистан. Рост поступлений в доходную часть бюджета в условиях спада производства

обеспечивается усилием налогового бремени. Часть налогов увеличивается автоматически с повышением цен, так как многие из них по методу своего исчисления связаны или с ценой, или с отдельными элементами ее составляющими.

Взаимосвязь финансов с ценой характеризуется так же, как и другие налоговые платежи и отчисления, которые тесно связаны, также, как и денежное обращение и цены.

Зависимость ценообразования от изменения количества денег в обращении проявляется через действие законов стоимости и денежного обращения. С учетом этого цены на товары устанавливаются с учетом стоимости. Согласно закону денежного обращения, количество денег в обращении должно соответствовать объему произведенных товаров (услуг), исходя из действующей в данной стране системы цен. Однако на практике действие этих законов проявляется как тенденция. Отсюда фактические цены на товары под влиянием многих рыночных факторов отклоняются от их стоимости, а количество денег в обращении регулируется степенью насыщения платежеспособным спросом, недостаток товаров, пользующихся спросом, приводит к росту цен и тем самым, связан с инфляционными процессами (см.: рис. 1). Несоответствие в соотношении спроса и предложения товаров на рынке, как правило, отражается на динамике цен. Превышение предложения над спросом ведет к снижению цен, а недостаток товаров, пользующихся спросом, приводит к росту цен и тем самым создает денежную несбалансированность.

Рис. 1. Изменения уровня инфляции в условиях устойчивости развития экономики [2]

Отсюда всякое увеличение предложения товара на рынке или рост его цены вызывает необходимость увеличения объема денежной массы или ускорения обращения денег. Увеличение денежной массы или ускорение ее оборачиваемости при неизменных ценах также должны находиться в определенном соотношении с ростом предложения товаров и услуг. В хозяйственной жизни темпы прироста денежной массы нередко опережают рост предложения товаров и услуг. Разрыв между объемами денежной и товарной массы балансируется путем «подстраивания» системы цен.

В тесной взаимосвязи находятся также цены и кредит. Они проявляются в том, что кредит прямо влияет на количество денег в обращении - наличных и безналичных денег, а количество денег в обращении влияет на уровень цен. Особенно остро эта взаимосвязь и взаимозависимость проявляется в условиях инфляционного роста цен. Рост цен способствует развитию кредита, так как повышение цен на материально технические ресурсы вызывает резкое увеличение издержек. В результате предприятия, которые не в состоянии оплачивать за счет собственных средств приобретаемое сырье, материалы, оборудование и так далее, вынуждены пользоваться кредитами в коммерческих банках. Ограниченность свободных денежных ресурсов для кредитования обуславливается, с одной стороны, развитием кредитных операций, а с другой стороны – способствует увеличению цены на него, что сопровождается увеличением финансовых затрат.

В сфере деятельности банков также действуют общие экономические законы, которые регулируют процесс ценообразования в условиях рынка. Действующая в экономике инфляция обеспечивает стоимость денег не только по отношению к ценам на другие товары, но и к свободно конвертируемыми валютам. Это приводит к росту цен на денежный капитал, при передаче его во временную собственность в кредит.

Итак, повышение ставок процента за кредит приводит к сужению объемов кредитования. Рост цены на кредиты способствует также увеличению числа невозвращенных и не погашенных в срок ссуд, высокой доли краткосрочных кредитов и другому.

Использование в хозяйстве оборотные средства, приобретенные за счет подорожавшего кредита, повышают издержки производства и обращения выпускаемой продукции, что ведет к росту цен и усилению инфляции. При этом предприятие вынуждено предусматривать в цену на свою продукцию опережающий рост издержек, с тем, чтобы компенсировать возможный инфляционный рост цен на потребляемые материально-технические ресурсы.

Следовательно, постоянный рост цен вызывает повышенный спрос на кредитные ресурсы и тем самым способствует поддержанию высокой цены на кредит.

Ныне либерализация цен привела к тому, что цена на кредит в значительной степени стала зависеть от инфляции и изменения денежной массы в обращении. Хронический характер современной инфляции приводит к тому, что кредитор стремится компенсировать будущее обеспечение денежного капитала, отданного в кредит, что вызывает рост затрат и цены кредита. Следовательно, инфляция повышает степень риска в деятельности банков, опасность увеличения непредсказуемых потерь, что вынуждает их изыскивать источники покрытия этих потерь, путем повышения цен на банковские услуги.

Изучение динамики процентных ставок и инфляции за последние годы выявляют следующую закономерность: величина процентных ставок находится, как правило, в прямой зависимости от уровня инфляции. Данная зависимость не является прямолинейной. Это объясняется тем, что при очень высоком уровне инфляции увеличение процентной ставки сдерживает спрос на денежный капитал. Вследствие этого ее уровень может складываться ниже величины инфляции.

Таким образом, в связи с высоким уровнем инфляции процентная ставка за кредит стала важным фактором, оказывающим влияние на уровень и динамику цен. Следовательно, процентная ставка, как и цена на ссудный капитал является в своевременных условиях важнейшей составляющей всей системы финансовых отношений действующей в экономике страны.

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» № 54 от 5 февраля 1999 г.
2. Данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. www.stat.uz.

РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

*Алиева С.С., к.э.н., старший преподаватель,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд*

Аннотация: В статье показаны проблемы систематизации факторов, влияющих на формирование рынка ценных бумаг, особенности его организации, роль инфляции в функционировании рынка, отражена система финансирования участников рынка ценных бумаг. В том числе особое внимание уделено банковскому сектору, подчеркнута его важная роль в развитии и функционировании рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовые институты, инфляция, государственный долг, институциональные преобразования, банковский сектор.

Аннотация: Ушбу мақола қимматли қозғалар бозорини шакллантиришига таъсир қилувчи омиларни тизимлаштириши, хусусан, унинг ташкил этилиши, инфляция бозорининг фаолиятида иштирок этиши, қимматли қозғалар бозори иштирокчиларини молиялаштириши тизимини ақс эттирувчи муаммоларни кўрсатилган. Қимматли қозғалар бозори ривожланишида ва унинг фаолиятида муҳим рол ўйнайдиган банк секторига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: қимматли қозғалар бозори, молиявий институтлар, инфляция, давлат қарзлари, институционал ўзгаришлар, банк сектори.

Abstract: *The article shows the problems of systematization of factors influencing the formation of the stocks market, especially its organization, the role of inflation in the functioning of the market, reflects the system of financing participants in the stocks market. In particular, special attention was paid to the banking sector, emphasizing its important role in the development and functioning of the stocks market.*

Keywords: *securities market, financial institutions, inflation, public debt, institutional transformations, banking sector.*

Развитие рынка ценных бумаг неразрывно связано с жизнью страны, происходящими в ней социально-экономическими изменениями. С каждым годом становится все более широким спектр операций с ценными бумагами на фондовом рынке, возрастает его значимость, как источника финансирования инновационно-инвестиционных проектов. С увеличением масштабов операций с ценными бумагами должна возрастать и отдача его от каждой операции, нацеленной на обеспечение роста производства и поддержание реализации приоритетных инновационно-инвестиционных проектов, направленных на качественное улучшение ситуации, как в сфере производства, так и в сфере услуг.

Важное воздействие на операции финансовых рынков на рынке ценных бумаг оказывает специфика их организации, а именно их количество, степень их концентрации, преобладающая организационно-правовая форма, структура собственности и, конечно, нормативные установки регулирующих деятельность финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

Теперь мы можем перейти непосредственно к факторам, влияющим на рынок ценных бумаг.

Н.К. Родионовой выделено три группы факторов: макроэкономические; региональные, индивидуальные [4]. При этом к первой группе относят достижение в государстве экономической и политической стабильности и надежности инвестиций, проведение разумной налоговой политики, наличие нормативно-правовой базы государства, развития национального рынка ценных бумаг. Ко второй группе факторов Н.К. Родионова относит уровень социально-экономического развития региона, географическое расположение региона, экономическую специализацию региона, развитость инфраструктуры рынка ценных бумаг и наличие квалифицированных кадров.

Третья группа факторов в работе объединена в модель экономического поведения населения [5]. Суть этой модели сводится к тому, что «чем выше степень принимаемого риска, активности, инноваций; стремление к индивидуальной экономической свободе; склонность к материальным благам; склонность к сбережениям, тем выше доля населения в структуре собственности, более диверсифицированной и быстро меняющейся является структура финансовых продуктов, более крупные объемы имеет рынок ценных бумаг» [1].

По мнению Мусихиной Е.А., динамика первоначальных размещений акций на мировом рынке и их активность зависит от... факторов, которые можно классифицировать по локализационному признаку на внешние и внутренние, а по функциональному признаку на институциональные, экономические и политические [2].

В настоящее время наибольшее значение имеют общие индикаторы рынка, типа индекса РТС. Колебание наиболее ликвидных акций, определяющих состояние этого рынка, так называемых «голубых фишек» (blue chips), происходит относительно синхронно, поэтому для прогнозирования инвестиционной привлекательности рынка и его преобладающей на данный момент времени тенденции, достаточно уметь прогнозировать изменения таких индексов. Для этого необходимо рассмотреть взаимосвязь факторов, влияющих на состояние этого рынка (см.: классификацию рынка ценных бумаг на рис.1).

Как следует из рис. 1, значительное влияние на состояние рынка ценных бумаг оказывают макроэкономические показатели и ситуация в стране, характеризующаяся такими показателями, как величина инфляции, количество безработных по отношению к трудоспособному населению (в процентах), ВВП, бюджет и степень его выполнения, состояние банковской системы, выраженное общей суммой активов и собственных капиталов банков, состояние страховых, пенсионных, инвестиционных и других фондов и др.

Заметим, что на рис. 1 приведены не все факторы, а выделены лишь количественно измеряемые и традиционно учитываемые при анализе рынка ценных бумаг.

Но, не смотря на это все эти факторы достаточно сложно взаимосвязаны и без детального изучения этих взаимосвязей предсказать поведение рынка ценных бумаг вряд ли будет возможно.

Рис. 1. Факторы, могущие влиять на рынок ценных бумаг

Однако, приведенные факторы, воздействуя на функционирование финансового рынка в целом, не могут не определять и направления операций их с ценными бумагами, так как цели последних зависят от целей, стоящих перед финансовым рынком в целом.

В любом случае, каждый из отмеченных факторов воздействует на финансовый рынок и на деятельность инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.

Каждый из этих факторов может сократить объемы производства и тем самым создавать такую хозяйственную ситуацию, в которой, с одной стороны, повышается уровень риска невыполнения договорных обязательств, а с другой – сжимающийся платежеспособный спрос уменьшает возможности эффективной реализации инновационно-инвестиционных проектов при помощи выпуска ценных бумаг. Применительно к банкам это означает, что выдача кредитов конечным заемщикам становится чрезвычайно рискованным бизнесом одновременно с сокращением спроса на кредиты со стороны относительно надежных заемщиков.

В современных условиях выход из различных негативных ситуаций, может быть обеспечен только на инновационной базе, для перехода к которой требуются долгосрочные финансовые вложения, в том числе банковские кредиты, потребность в которых достаточно велика. Современные финансовые институты по ряду причин, о которых речь пойдет далее, удовлетворить эту потребность не в состоянии. Ряд финансовых институтов избегает деятельности по кредитованию, высвобождая ресурсы для операций в других секторах финансового рынка, в том числе для операций с ценными бумагами.

Программа стратегии развития страны, являясь одной из сторон роста производства, по ряду причин во многом связана с инновационно-инвестиционными процессами. В то же время программа Стратегии развития страны на 2017-2021 годы может привести к возникновению некоторых специфических инновационных операций, проводимых финансовыми институтами на финансовом рынке с использованием ценных бумаг.

Программа стратегии развития динамично способствовала возникновению быстрорастущего рынка ценных бумаг. Во многих странах СНГ этот процесс привел к появлению множества расчетов за получаемую продукцию, с другой стороны, к росту объемов ценных бумаг, выпущенных банками для использования их в качестве инструментов кредитования. Однако, как нам известно, по причинам, связанным с огромными рисками неплатежей, ряд операций банков с предприятиями не получили заметного распространения (напр., операции по вексельному кредитованию предприятий).

В условиях роста или часто плавающей инфляции (см.: рис.2) становится выгодным вкладывать средства на как можно меньший срок, даже соглашаясь на более низкую процентную ставку, выигрывая, однако, за счет скорости оборота.

Рис. 2. Динамика инфляции в Республике Узбекистан за 2010-2018 гг., % [7]

Воздействует инфляция и на инвестиционные качества видов ценных бумаг, т.е. акции и облигации. Так, фундаментальное правило инвестирования гласит: чем выше уровень процентных ставок в экономике, тем ниже курсовая стоимость акций. Это относится как к акциям самих банков, уменьшая возможности по укреплению капитальной базы, так и к акциям акционерных предприятий.

В результате под воздействием инфляции операции с ценными бумагами, как в плане размещения, так и в плане привлечения ресурсов носят ярко выраженный краткосрочный характер.

Важное влияние на поведение банков оказывает проводимая государством политика по покрытию дефицита государственного бюджета путем эмиссии долговых ценных бумаг. Проявляется это влияние как непосредственно путем аккумуляции свободных денежных средств банков, так и опосредованно – через воздействие на процентные ставки. Доходность государственных ценных бумаг определяет минимально необходимый уровень ставок при проведении активных операций, прежде всего, кредитовании. По кредитам, как правило, процентные ставки всегда устанавливаются на значительно более высоком уровне, чем доходность государственных ценных бумаг с аналогичными сроками погашения, поскольку при равной доходности, очевидно, предпочтение будет отдано более надежному, ликвидному, имеющему налоговые льготы инструменту – государственным ценным бумагам.

Все более полагаясь в решении бюджетных проблем на рынок ценных бумаг, государство вынуждено постоянно увеличивать объемы выпуска ценных бумаг, реализация которых достигается чаще всего предложением более высоких процентных ставок. Государство тем самым искусственно способствует росту ставок по другим финансовым инструментам, прежде всего кредитам. Банкам становится труднее найти добросовестных заемщиков, способных реализовывать прибыльные проекты с помощью дорогих кредитов. В результате деньги опять же приходится вкладывать в государственные ценные бумаги.

Следовательно, осуществляемая государством политика широких внутренних заимствований приводит к тому, что все больше банковских ресурсов вовлекается в операции с государственными ценными бумагами.

Процесс институционального оформления структуры производства, адекватной требованиям рыночной экономики, начавшийся на основе акционерной формы собственности, дал возможность финансовым институтам активно участвовать в нем. В частности, участие банков в преобразованиях сферы материального производства является тем более актуальным, поскольку банковский сектор раньше, чем производственный, перешел на рыночные принципы и успел к ним приспособиться в плане методов работы, организационной структуры и оформления структуры собственности.

Участием банков в преобразованиях производственного сектора становится приобретение значительного пакета голосующих акций предприятий, заинтересовавших банк. Получая, таким образом, известный контроль за деятельностью предприятий, банки используют свои, как правило, гораздо более широкие возможности по изысканию источников для финансирования реализуемых на этих предприятиях инвестиционных проектов. Речь идет как о предоставлении кредитов, так и о содействии в получении финансирования из других источников, в том числе от зарубежных инвесторов.

Для формирования полноценной стратегии коммерческого банка на рынке ценных бумаг, требуется анализ современных тенденций в этой области. В частности, специалистами мирового финансового рынка выявлены следующие современные аспекты выхода банков на фондовый рынок:

- использование последних достижений в IT-технологиях и формирование новых торговых систем с непосредственным участием банков;
- все более широкое использование частными инвесторами институтов финансового посредничества, в том числе коммерческих банков;
- финансовая глобализация, проявляющаяся во взаимодействии с зарубежными финансовыми институтами, межграничном движении финансовых потоков, торговле на международных финансовых рынках;
- взаимопроникновение институтов финансового посредничества в рамках финансовой глобализации, проявляется в создании банками пенсионных фондов, финансовых компаний, управляющих компаний;
- все больший объем предоставляемых банками различных структурированных продуктов, объединяющих в себе, помимо депозитной услуги, иных видов услуг, в том числе формируемых рынком ценных бумаг [3].

Остановимся теперь на особенностях организации самой системы финансирования воздействующей на деятельность финансовых институтов на рынке ценных бумаг. Анализ отраслевых показателей биржи по инвестиционной привлекательности за 11 месяцев 2018 г. показывает, что наибольшим спросом в истекшем месяце пользовались ценные бумаги коммерческих банков – 89,8% (312,3 млрд. сум), предприятий агропромышленного комплекса – 4,3% (14,9 млрд. сум) и строительной отрасли – 2,7% (9,3 млрд. сум) [6].

Рис. 3. Отраслевая структура биржевого оборота на РФБ «Ташкент» за 11 месяцев 2018 года [6]

По категориям участников наибольшая активность наблюдалась у физических лиц: по сумме заключенных сделок – 347,8 млрд. сум или 56,7% от общего объема [6].

Исследование структуры биржевого рынка по видам инвесторов, принимавших участие в торгах с ценными бумагами за 11 месяцев 2018 года, показывает, что банковский сектор явился одним из пассивных участников (рис. 6).

Рис. 4. Отраслевая структура биржевого оборота на РФБ «Ташкент» за 11 месяцев 2018 года [6]

Слабая концентрация банковского капитала, как инвестора на рынке ценных бумаг, зачастую сводится к минимуму эффективности участия коммерческих банков в акционерных капиталах предприятий. Еще одним следствием слабой концентрации является тот факт, что многие коммерческие банки по причине скудных финансовых ресурсов не могут изыскивать варианты относительно надежного кредитования, предпочитая вкладывать средства в государственные ценные бумаги.

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы относительно специфики операций финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

Огромные процентные риски и высокая инфляция привели к тому, что данные операции имеют ярко выраженный краткосрочный характер.

По ряду причин (политика государства по покрытию дефицита государственного бюджета, слабая концентрация капиталов коммерческих банков) ресурсы в значительных и все более увеличивающихся объемах вовлекаются в операции с государственными ценными бумагами.

Инфляционные факторы, сказывающиеся на деятельности, как субъектов сферы материального производства, так и сферы услуг способствовали широкому распространению операций коммерческих банков с использованием операций по краткосрочному кредитованию.

Условия структурного оформления сферы материального производства на основе акционерной собственности, могут более активно подтолкнуть коммерческие банки к участию в данной сфере посредством приобретения акций.

Наряду с этим, снижение инфляции и стабилизация валютного курса сума, снижение процентной ставки по банковским операциям и доходности финансовых рынков может поставить банки перед необходимостью решения весьма непростых задач.

В настоящее время перспективы развития рынка ценных бумаг, как источника финансирования инновационно-инвестиционного проекта во многом связаны с положительными сдвигами в развитии экономики в контексте Программы стратегии социально-экономического развития страны.

Ныне, наметившийся рост ВВП, объема произведенной промышленной продукции, увеличение реальных доходов населения, динамичное развитие рынка ценных бумаг, фондового рынка, безусловно, может увеличить спрос на различные финансовые услуги. Перед финансовыми институтами объективно стоят задачи обеспечения максимально возможно удовлетворение этого спроса при безусловном сохранении стабильности финансирования инновационно-инвестиционных проектов. Но, в этом деле, значительную роль должны играть коммерческие банки. Они должны обеспечить необходимый объем услуг клиентам-инвесторам и корпоративным предприятиям, имеющим право выпуска ценных бумаг и все большее влияние должны оказывать на процессы всей структурной модернизации.

Литература:

1. Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и механизм развития: дис. ... д-ра эконом. наук. М., 2003. – 575 с.
2. Мусихина Е.А. Факторы, определяющие динамику процесса первоначального размещения акций на мировом рынке ценных бумаг в условиях глобализации: дис. ... канд-та эконом. наук. М., 2017. – 243 с.
3. Пыркова Г.Х., Симержидина Г.Ю. Современные тенденции деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. // Научно-практический журнал “Управление и экономика в XXI веке” № 3/2017. - С. 35-41.
4. Родионова Н.К. Факторы, влияющие на функционирование рынка ценных бумаг в регионе. Вестник ТГУ, выпуск 4 (44), 2006. - С. 297-304
5. Симонов С.А. Формирование и тенденции развития регионального рынка ценных бумаг (на примере Ставропольского края): дис. ... магистра экономики. М., 2000. – 189 с.
6. Республиканская Фондовая биржа «Ташкент». www.uzse.uz. Дата обращения 20.01.2019 г.
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz. Дата обращения 14.01.2019 г.

FORMATION FEATURES OF THE INNOVATIVE ACTIVITY ECOSYSTEM OF A BANK UNDER COMPETITIVE MARKET CONDITIONS

Vovk V., Doctor of Sciences (Economics), Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine.

Vyadrova N., senior lecturer, Kharkiv Education and Scientific institute of The State Higher Educational Establishment “University of Banking”.

Abstract: Formation features of the innovative activity ecosystem of a bank as the main mechanism for stimulating competition in the financial services market have been considered. In the process of systematization of scientific approaches, the author suggests a definition of the notion “ecosystem of innovative activity of a bank”. The features of banking activities in the digital space have been highlighted. A set of management decisions aimed at optimizing the timing of withdrawal of a banking product / service to a competitive market and improving the quality of customer service has been substantiated.

Key words: innovative activity ecosystem of a bank, competition in the banking services market, financial supermarket, digital space

Аннотация. Ушбу мақолада молиявий хизматлар бозорида рақобатни рағбатлантиришнинг асосий механизми сифатида банкларни инновацион фаолиятининг экотизимини шакллантириши хусусиятлари баён этилган. Илмий ёндошувларни тизимлаштириши жараёнида «Банкнинг инновацион фаолиятини экотизими» тушунчаси муаллифлик таърифини беради. Банкларнинг рақамли маконда (пространство) фаолиятига алоҳида эътибор қаратилган. Банкларни рақобатли иқтисодий шароитида миқдорларга хизмат кўрсатиши сифатини ошириши ва уларни махсулотларини/хизматларини фойдаланиши муддатларини оптималлаштирилган қаратилган комплекс бошқарув қарорларини қабул қилиши асослаб берилган.

Калим сўзлар: банкларнинг инновацион фаолиятини экотизими, банк хизматлари бозорида рақобат, молиявий супермаркет, рақамли макон (пространство).

Аннотация: Рассмотрены особенности формирования экосистемы инновационной деятельности банка как основного механизма стимулирования конкуренции на рынке финансовых услуг. В процессе систематизации научных подходов, предложено авторское определение понятия «экосистема инновационной деятельности банка». Выделены особенности работы банку в цифровом пространстве. Обоснован комплекс управленческих решений, направленных на оптимизацию сроков вывода банковского продукта / услуги на конкурентный рынок и повышение качества обслуживания клиентов.

Ключевые слова: экосистема инновационной деятельности банка, конкуренция на рынке банковских услуг, финансовый супермаркет, цифровое пространство

Modern transformations of the banking system of Ukraine take place under the influence of global exogenous challenges and endogenous transformations, which require a fundamental change in the systems of strategic management and increasing the role of banks in the economy, turning them into comprehensive centers of integrated financial services. In these circumstances, the formation of financial potential of banks requires a revision of the means of strategic positioning in the priority segments of the banking market,

technological and infrastructural changes in banking activities. Proceeding from the fact that the traditional model of integrated banking service is now passing into history, and in its place, an open ecosystem of banking and non-banking organizations is being formed, the issue of forming the innovation activity ecosystem of a bank as the main incentive mechanism of competition in the financial services market becomes specifically relevant.

Theoretical principles and practical mechanisms for the formation of a banking ecosystem in a competitive environment in the banking system were investigated by V. Heyets, V. Grushko, O. Baranovskiy, O. Vovchak, O. Dzyublyuk, O. Dyachenko, I. Ivasiv, Yu. Kolobov, V. Mishchenko, A. Moroz, A. Peresada, S. Reverchuk, T. Smovzhenko, F. Shpyg, A. Yaroshenko and others.

The formation of an open economy requires its structural rebuilding, aimed at realizing national competitive advantages. In particular, the Strategy for the Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2020, aimed at European integration, gives four key vectors, such as sustainable development of the country; security of the state, business and citizens; responsibility and social justice; pride for Ukraine in Europe and in the world, taking into account economic, social and environmental factors as determinants of implementation of reforms [3]. Achievement of the set goals can be ensured under the condition of the economy innovative development. The foundation of the economy is the formation of innovative infrastructure — the set of information, legal (a normative base in the field of innovation activity regulation), financial (investment funds, agencies, venture companies, banks), and innovative components (technology parks, innovation centers, business incubators, etc.).

Structural transformations taking place in the banking system determine competition as one of the driving forces of development, since it affects the cost of providing banking services, the availability of financial resources, the efficiency and speed of transformation of savings into investments through the banking system, determines its reliability and stability. Increasing competition in the banking market requires banks to rapidly transform their own business development strategies taking into account internal capabilities, rethinking the bank priority business areas for the formation and implementation of the newest competitive advantages that can ensure success in the competition.

The concept of "ecosystem" has become commonplace in economic sciences, where there is an organic relationship between a set of subjects of a particular ecosystem and the environment of their existence, and the evolutionary development of this ecosystem in accordance with established goals is provided. Any ecosystem is a set of external distribution environments focused on the end customer, and it directs him during a customer journey (the path that a client passes: from the occurrence of the need for the product to the moment of its purchase, or transformation into a brand supporter) [4].

G. Moore defines the business ecosystem as "an economic community consisting of a set of interconnected organizations and individuals, in which companies need to become proactive in developing mutually beneficial ("symbiotic") relationships with customers, suppliers, and even competitors. [6]. J. Bradford DeLong believes that a "business ecosystem" is business ecology, with "a more productive set of processes for developing and commercializing new technologies" that is characterized by the "rapid prototyping, short product development cycles, early test marketing, option-based compensation, venture funding, early corporate independence."

The creation of a banking ecosystem begins with financial supermarkets — a "marketplace", where a wide range of banking products and services, as well as products and services offered by partners of the bank, is available to the client. The ecosystem of banking activity is similar to a "marketplace", because, basically, it is a matter of the fact that the bank not only sells its product separately but is embedded in a chain of relationships of other economic counteragents (supplier — buyer). Herewith, the bank regularly serves these trade flows through various instruments, in particular, bank guarantees or payments, or provides transaction services being a part of this ecosystem. The bank does not have to look for new customers every time, because it is very costly and ultimately affects its profitability. Being embedded in the technology platform, the bank constantly generates a client stream with a large number of operations. On the one hand, this is provided through marketing, because in a competitive market, many banks are embedded in similar platforms, trying to give customers a better offer and get more profit. On the other hand, it requires the use of new technologies aimed at modernizing internal business processes.

The organization of the activities of a bank within the framework of the ecosystem implies close interaction with a client, that is, selecting directions of its activity, changing the development vector and the way of providing banking services basing on the client's preferences. Thus, Chris Skinner introduced a special term — buyology, which means that banking activity is based on the client's understanding about the best satisfaction of his needs, and, according to it, the bank develops a particular banking product. This means that the bank becomes a "one stop provider" for the client, since it makes it possible for a natural or legal

person to access all the services he needs [1]. Today the following organizations can be classified as the world's largest ecosystems: in the USA — Google, Amazon, Facebook, in China — Tencent and Alibaba, and others.

The construction of the "digital bank" (integrated model of a marketplace) is complicated by a significant number of financial, regulatory and infrastructure barriers, as well as the failure of management of financial institutions, IT companies and other business entities to build partnerships aimed at increasing attention to customer needs. Since the functioning of a bank as an ecosystem is limited to activities in the digital environment, banks will be able to implement one of two strategies: "specialization", where banks will begin to "split" existing services into components, in order to give consumers the opportunity to buy what they need without reference to the whole set of banking services, or "integration", when, in addition to its own products, the bank is expanding its affiliate network, enriching its ecosystem.

Basing on generalization of existing approaches [1,3,6], we propose to define an ecosystem of innovation activity of a bank as an open, dynamic system, which is created to provide effective innovative activity and active interaction of the bank with clients, partners, investors in order to attract as more as possible participants to innovation for the collective search of ideas and market niche, target audience, development and introduction of banking innovations, promotion and monitoring them in the financial services market. The constituent parts of such an ecosystem are investors, developers / designers of innovations, end users of innovative products, partners, service providers and marketers, distributors, system analysts, administrators, providers, ideas generators, etc. [2, p. 51].

For efficient functioning of the bank innovation activity ecosystem, it is expedient to provide integrated support of the accepted management decisions, which will allow to receive full management in real time and to shorten the terms of withdrawal of the banking product / service to the competitive market, as well as to increase the profitability of investments and customer service quality. In these circumstances, there is an objective need for the regulator to issue a new type of banking license with an expanded list, which will include specific services that are not directly related to banking activities.

Thus, an efficient organization of banking activities in modern conditions requires the creation of an appropriate innovative activity ecosystem of a bank, which would allow to interact with all its participants; coordinate the relationship between human, material, financial, and information resources; to get more profit through commission income, extension of sphere of influence through entering into new segments of the market, support of partner companies by large financial institutions; to create the newest competitive advantages of the bank in the financial services market. At the same time, the innovative activity ecosystem of a bank acts as a catalyst of innovation processes, giving it new opportunities on the basis of active feedback, collection of data on customer needs and satisfaction, taking into account his interests and wishes.

Список використаних джерел:

1. Банк як екосистема- [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://sibac.info/studconf/science/xlvi/111067>.
2. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі [Електронний ресурс] : монографія / [Л.О.Примостка, О.О. Примостка, І.Я. Карчева . та ін.] ; заг. та наук. ред. Л. О. Примостка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 384 с.
3. Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» від 12.01.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.
4. З чого починається банківська екосистема? Підходи і помилки при формуванні фінансових маркетплейсов - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/4586?access_key=L10EMU.
5. Смирнова-Крелль О. Екосистема - хто виграє: банк або клієнт? // Retail Finance: інформаційний портал. 2017р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rfinance.ru/society/interviu?id=19533>.
6. Ситник Н. І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми // Бізнес інформ. №8, 2017р.

References:

1. Bankyakekosystema [Bank as an ecosystem].*sibac.info*. Retrieved from <https://sibac.info/studconf/science/xlvi/111067> [in Ukrainian].
2. Prymostka, L.O., Prymostka, O.O., Karcheva, I.Ya. (2017). *Bankivskiy menedzhment: innovatsiy nikonktsptsii ta modeli [Banking Management: Innovative Concepts and Models]*. Kyiv: KNEU,

384 p. Retrieved from an electronic resource [in Ukrainian].

3. Stratehiastalohorozvytku "Ukraina 2020" [The Strategy of Sustainable Development "Ukraine – 2020"]. (2015, January 12).zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>[in Ukrainian].

4. Z chohopochynayetsiabankivskaekosystema? Pidkhody I pomylyky pry formuvannifinansovykhmarketpleysiv [What does a banking ecosystem begin with? Approaches and errors in the formation of financial marketplaces].futurebanking.ru. Retrieved from http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/4586?access_key=L10EMU[in Ukrainian].

5. Smyrnova-Krell O. (2017) *Ekosystema – khtovyhryaye: bank abo kliyent?* [Ecosystem – Who Wins: Bank or Client?]. Retail Financeinformation portal. Retrieved from <http://rfinance.ru/society/interviu?id=19533>

6. Sytnyk N.I. (2017). Ekosystemastartapiv yak skladovainnovatsiynoyiekosystemy [Ecosystem of startups as a component of an innovative ecosystem].*Biznes inform – Business Inform*, 8.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г.Самарканд

Исломов Ш. – студент магистратуры,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В данной статье рассматриваются услуги, предоставляемые получателям бюджетных средств, при пользовании бюджетными средствами, выделяемых бюджетными организациями лимитов бюджетных средств, контроль сметных бюджетных средств, лимит бюджетных обязательств, контроль за эффективностью использования бюджетных средств.

Ключевые слова: обязательства, лимит, договор, бюджетные организации, эффективность использования бюджетных средств, учет бюджетных обязательств.

Аннотация: Ушбу мақолада бюджет маблағларини олувчилар, бюджет манбаларидан фойдаланиш ҳуқуқи, бюджет ташиқлотларига бюджет маблағлари бўйича лимитларни аниқлаш, сметали бюджет маблағларини тақсимлаиши назорати, бюджет мажбуриятларини лимити, бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни назорат қилиш каби масалалар кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: мажбурият, лимит, корхона, бюджет ташиқлотлар, бюджет ташиқлотлари, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш, бюджет мажбуриятларини ҳисоби каби масалалар кўриб чиқилган.

Abstract: This article discusses the services provided to recipients of budgetary funds when using budgetary funds, budgetary funds allocated to budgetary organizations, monitoring budget funds, the limit of budgetary obligations, monitoring the effectiveness of budgetary funds.

Keywords: obligations, limit, contract, budget organizations, efficiency of use of budget funds, accounting of budget obligations.

В условиях развивающихся рыночных отношений доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств осуществляется с соблюдением обязательных процедур, т.е. путем утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств, принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств, а также подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. Поэтому бюджетные организации в процессе оказания услуг получателям бюджетных средств берут на себя определенные обязательства по оплате стоимости оказанных им услуг. Эти обязательства оговариваются в договоре между бюджетной организацией и поставщиком услуг. Характер бюджетных обязательств они принимают после того, как казначейство примет эти обязательства на учет и тем самым от имени государства предоставит право на услуги по расходованию бюджетных средств, в соответствии с заключенным бюджетополучателем договором. При этом финансовые органы, исполняющие бюджет, должны предоставить право использовать поступившие на счет бюджетоплучателя средства, а получатель этих средств вправе потребовать предоставления их в объеме оформленных им прав пользования бюджетными средствами, при соблюдении определенных условий. При игнорировании этих условий у бюджетной организации могут возникнуть серьезные проблемы. Например, если эта

организация заключит договор, не имея источников погашения принятых ею обязательств, то появится кредиторская задолженность. Более существенным является то, что государство должно нести субсидиарную ответственность по денежным обязательствам бюджетной организации как учредитель и собственник бюджетной организации. Ибо при решении вопроса о постановке на учет принятых бюджетной организацией обязательств казначейство будет обязано осуществлять жесткий контроль этих обязательств, принимая их на учет или отказывая в учете на определенных нормативными документами основаниях. Контроль этот должен начинаться с сопоставления специалистами казначейства денежных обязательств бюджетной организации с выделенными для этой организации лимитами бюджетных обязательств.

Следует также принимать во внимание при учете договоров получателей бюджетных средств также смету доходов и расходов бюджетной организации. Но о смете последнее время почти не упоминается в инструктивных материалах органов, определяющих порядок исполнения бюджета. В связи с этим у работников казначейских органов нет четкой позиции по поводу использования сметы. Скудны сведения о структуре и порядке ее составления. В действующих инструктивных документах отмечается, что в смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, что не всегда бывает на практике. Получатели бюджетных средств имеют право принятия денежных обязательств по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. Но подкрепление этого законодательно имеет важное значение. Открытие и ведение органами казначейства лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджетных средств еще не нашли свое развитие в законодательных актах. Без принятия документа нельзя осуществлять списание средств со счета бюджетополучателя. Предназначение его после ведения лимитов бюджетных обязательств не очень понятно практическим работникам, так как и в смете, и в лимитах содержатся одинаковые сведения.

В связи с тем, что не ведется контроль сметных назначений в казначейских программных комплексах, следовало бы принять норму, поясняющую место сметы, или упразднить этот документ в бюджетных организациях.

Бюджетными учреждениями заключаемые договоры, подлежащие оплате за счет средств республиканского бюджета, в целях определения правомерности их заключения сверяются казначейством Минфина Республики Узбекистан с имеющимися у них лимитами бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации. Лимиты представляются бюджетополучателями. Лимиты бюджетных обязательств поступают в казначейства из управления республиканского казначейства при получении расходных расписаний. Причем лимиты должны доводиться на год. Это очень удобно и для казначейства, и для получателей бюджетных средств: в одном документе объединяются данные и по лимитам бюджетных обязательств и по объемам финансирования. При этом возникает возможность оперативно принимать обязательства, исходя из годовых лимитов, и в установленные договорами сроки производить их оплату исходя из объемов финансирования. Руководитель сам определяет, когда заключить договоры и срок начала выполнения работ. У руководителей бюджетных организаций появилось больше свободы. Но свобода эта ограничена лимитами и действующим законодательством. При наличии выделенных лимитов, объем которых не превышен принятыми обязательствами, они принимаются к учету в соответствии с бюджетом конкретного года. Предъявленные учреждениями платежные документы по оплате договоров и исполнению иных обязательств сверх доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, не подлежат исполнению управлением республиканского казначейства за счет средств республиканского бюджета текущего финансового года.

Бюджетные организации, в связи с этим, принимая на себя обязательства по исполнению заключаемого договора, обязаны исходить из лимитов бюджетных обязательств. Однако они могут и не соблюдать это требование, так как учет и контроль бюджетных обязательств республиканского казначейства какого-либо гражданско-правового значения не имеет. При превышении лимитов бюджетных обязательств и непринятии к учету соответствующего договора управлением республиканского казначейства такой договор все равно сохраняет свою юридическую силу. Поставщик товаров и услуг может через суд взыскать с государственной казны задолженность бюджетных учреждений. Признать недействительными договоры, заключенные бюджетополучателями можно только через суд. Но нельзя воспрепятствовать заключению договоров сверх лимитов. Такая ситуация – следствие несовершенства законодательства. Дело в том, что возможность заключения договора сверх лимита бюджетных обязательств по соответствующему

коду бюджетной классификации превышение остатка лимита бюджетных обязательств, подлежат первоочередному учету в следующем году за счет лимитов бюджетных обязательств нового финансового года.

Следовательно, лимиты бюджетных обязательств не препятствуют заключению договоров на поставку продукции, на срок, превышающий пределы финансового года. Такой подход противоречит определению срока договоров, заключаемых бюджетными организациями в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Бюджетный Кодекс (2013 г.) финансовый год, то есть до 31 декабря. Поэтому при желании невозможно заключать договор на больший срок и на большую сумму, чем определено в лимитах бюджетных обязательств.

Поэтому было бы разумно ввести правовую норму предварительного контроля центральным казначейством проектов договоров бюджетных организаций с поставщиками услуг и законодательно определить, что государство не несет ответственности по договорам, заключенным бюджетными организациями без санкции центрального казначейства. В этом случае сделки, заключенные бюджетными учреждениями без предварительного заключения центрального казначейства, должны признаваться ничтожными. Это предотвратит возможность принятия денежных обязательств сверх выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Следовательно, специалисты казначейства должны производить сопоставление указанной в договоре суммы с ее расшифровкой и неиспользованным учреждением лимитом бюджетных обязательств по каждому коду бюджетной классификации.

Наряду с этим, бюджетные обязательства принимать на учет только в том случае, если на момент представления договора на поставку продукции в казначействе у бюджетополучателя имеется достаточный свободный остаток лимита бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации. Это создаст возможность усилить оказание бюджетных услуг бюджетополучателем и контроль за эффективностью использования бюджетных средств в установленных размерах, т.е. лимитов бюджетных обязательств.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Куцерубов А.Е., к.э.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,
г. Тамбов, Россия

Аннотация: Статья посвящена теории институционального развития в системе экономических интересов. Делается вывод, что экономические интересы являются доминирующим фактором институциональных изменений.

Ключевые слова: институт, развитие, экономика, интерес.

Abstract: The article deals with the theory of institutional development in the system of economic interests. It is concluded, that economic interests are the dominant factor of institutional changes.

Keywords: institution, development, economy, interest.

Аннотация: Maqolada iqtisodiy manfaatlar tizimida institutsional rivojlanish nazariyasi muhokama qilinadi. Xulosa shuki, iqtisodiy manfaatlar institutsional o'zgarishlarning asosiy omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: institut, rivojlanish, iqtisodiyot, qiziqish.

Институциональное развитие социально-экономических систем не следует рассматривать обособленно от роли экономических интересов, так как любые предпринимаемые действия в сфере экономики не могут быть за пределами реализации экономических интересов общества, отдельных групп общества и индивидов. Рассмотрение проблем национальной экономики в плане её модернизации без учёта экономических интересов – заведомо утопическое направление, так как в этом случае причинно-следственные связи в сфере экономики и в обществе в целом не могут быть адекватно представлены. Картина экономического развития в этом случае может получиться настолько механистической, что ничем не будет отличаться от природных явлений, свободных от целеполагания.

Общественный деятель, мыслитель и учёный конца 19 века и начала 20 века В.И. Вернадский писал, что «в истории человечества интересы народных масс ... определяют жизнь человечества» [1, С. 183]. Интересы в обществе – тот механизм, который приводит общество в поступательное движение, которое мы называем общественным прогрессом. Поэтому общество должно быть в

первую очередь заинтересовано в тех изменениях, которые предстоит сделать, то есть в обществе должен быть доминантный интерес, нацеленный на эти изменения. А доминантным интерес может быть лишь в том случае, если этот интерес превалирует над другими интересами и наделён превосходящими средствами его выражения.

Но речь у нас идёт об экономических интересах, а следовательно, необходимо дать определение этому явлению, чтобы перейти к дальнейшему изложению материала.

Экономический интерес – устойчивое стремление субъекта экономических отношений к максимизации своей выгоды, исходя из своего экономического положения.

Ясно, что каждый субъект экономических отношений будет преследовать в первую очередь свой экономический интерес, интересы других субъектов он будет рассматривать также через призму полезности для достижения своего собственного интереса. При этом экономические интересы в любом обществе не настолько гармоничны, чтобы не вступать в конфронтацию друг с другом, наоборот, постоянно происходит их столкновение, подавление и взаимовлияние – в этом проявляется суть их функционирования.

Экономические интересы, которые не подкреплены властью, не могут инициировать трансформации социально-экономических систем, они остаются ориентиром для их носителей, но не могут реализоваться в реальном экономическом процессе. Наличие власти для экономического интереса является условием его реализации, поэтому борьба за власть имеет место в данное время практически в любом социуме. В этом отношении справедливо замечал немецкий экономист, представитель фрайбургской школы нелиберализма В. Ойкен: «Ещё и сегодня у многих учёных, занимающихся национальной экономией, отсутствует видение и понимание того обстоятельства, что хозяйственный процесс пронизан жестокой борьбой за власть. Но тот, у кого недостаёт способностей или силы видеть это, кто желает сгладить углы, тот не понимает экономики» [3, С. 250].

Важно также указать на факт объективности существующих экономических интересов и невозможности их смены в угоду какой-либо идеи без смены своего экономического положения. «Люди, общественные группы не могут изменить свои интересы, пока и поскольку они пребывают в рамках сложившейся системы производственных отношений, пока и поскольку сохраняется их место в системе этих отношений» [4, С. 6], – отмечал доктор экономических наук, профессор И.Г. Саяпин.

Но с интересами не всё так просто в плане их выявления, так как не все носители интересов их открыто позиционируют. Причём в определённых случаях формируются, если можно так выразиться, виртуальные интересы, которые предьявляются окружению, в то время как реальные интересы остаются скрытыми. Вполне актуально звучат и сегодня слова всеми известного советского политического и государственного деятеля В.И. Ленина: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» [2, С. 47].

Мы видим, что система существующих интересов, имеющих отношение не только к сфере экономики, всегда осложняется тем, что на поверхности оказываются виртуальные интересы, а интересы реальные скрыты в глубинах общественных процессов. Экономические интересы тяготеют к власти, как к основному средству собственного выражения, поэтому сговор отдельных групп общества, наделённых властью, является и условием развития властных полномочий, и средством реализации экономических интересов.

Раз уж мы рассматриваем экономические интересы в аспектной плоскости институционального развития социально-экономических систем, то необходимо коротко остановиться и на понятии национального интереса, которым часто оперируют как научной литературе, так и в публицистике.

Национальный интерес – это абстракция, так как национальный интерес претендует на общность выражения, тогда как в реальности он не выражает и половины интересов населения (хотя, конечно, количественный подход здесь не подходит).

Существует великое множество людей, которые не могут реализовать свой интерес, а значит, национальный интерес в лучшем случае базируется на интересах относительного большинства представителей нации и их групп, а в худшем – на интересах узкого круга лиц, которым доступно выражение их интереса при наличии определённого властного потенциала.

И если роль государства в обществе заключается в отстаивании и продвижении национальных интересов, то можно вести речь и о государственном интересе. Но государственный интерес, даже стремясь базироваться на национальном интересе, на самом деле базируется на интересах

относительно малой части общества со стороны государства и экономической элиты, наделённых властью.

Не может быть институционального развития без уложения данного процесса в систему экономических интересов. Стоит также заметить, что необходима ещё и выработка критериев эффективности институциональных изменений, которые бы были очевидными, а не скрывались бы за туманом лозунгов и цифр.

Институциональное развитие страны напрямую определяется её потенциалом модернизации, а «генеральной целью модернизации экономики должно стать достижение высокой конкурентоспособности национальной экономики...» [5, С. 16].

У любого представителя бизнеса экономическим интересом является максимизация прибыли, а также сохранение условий, позволяющих максимизировать прибыль, в долгосрочном плане. Если экономический интерес производителей сырья будет оставаться доминантным, то институциональное развитие в рамках страны не будет носить всеобъемлющего характера.

Рассматривая соотношение экономических сил в обществе, следует выделить три главные стороны, наделённые масштабными экономическими интересами: государство, бизнес, а также профсоюзы. Если экономические интересы всех трёх сторон являются действенными, то все три стороны вынуждены считаться друг с другом и приходиться к компромиссу.

Поступательное развитие страны может безоговорочно реализоваться через экономические интересы в том случае, когда она будет видеться основным источником позитивных трансформаций, при которых возможно удовлетворение интересов трёх основных сторон – государства, бизнеса и профсоюзов. Только в этом случае институциональное развитие станет и целью, и формой прогресса национальной экономики.

Литература:

1. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М.: Советская Россия, 1989. – 702 с.
2. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма (март 1913 г.) // Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т. 23.
3. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996. – 351 с.
4. Саяпин И.Г. Экономические интересы развитого социалистического общества и их использование в практике хозяйствования: Автореф. дис. док. эк. наук, Л., 1984. – 33 с.
5. Цветков В.А. Модернизация национальной экономики: теоретико-практический подход // Инновации. – 2012. – № 3 (161). – С. 16-25.

THEORETICAL ASPECTS OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Мусина К.П., к. э. н., доцент,

*Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Казахстан,
г. Нур-Султан*

Сайлау А.Р., студентка 4 курса, Экономический факультет,

*Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, , Казахстан,
г. Нур-Султан*

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты государственной поддержки для развития туристского бизнеса и приводятся примеры системного управления туризмом в стране. Также предложена система возможных ключевых видов государственной поддержки для туристского предпринимательства в целом.

Ключевые слова: государственные поддержки, развитие туристского бизнеса, государственная система регулирования туризма, Совет по туризму, местные исполнительные органы, туристский информационный центр, национальная компания, финансовая поддержка, инфраструктурная поддержка, институциональная поддержка, бизнес развлечения.

Аннотация: мақолада туристик бизнесини ривожлантиришининг давлат томонидан қўллаб-қувватлаиши назарий жиҳатлари кўриб чиқилган ва мамлакатда туризмни тизимли боиқаршида мисоллар келтирилган. Бундан ташқари, умуман, туристик бизнесини давлат томонидан қўллаб-қувватлаишининг мумкин бўлган асосий турлари тизими таклиф этилади.

Калим сўзлар: давлат томонидан қўллаб-қувватлаиш, туристик бизнесини ривожлантириши, туризмни тартибга солишининг давлат тизими, туризм кенгаши, маҳаллий ижро этувчи органлар, туристик ахборот

Abstract: *The article discusses the theoretical aspects of state support for the development of the tourist business and provides examples of the systematic management of tourism in the country. Also proposed is a system of possible key types of state support for tourist business in general.*

Key words: *state support, development of tourism business, state system for tourism management, Tourism Council, local executive bodies, tourist information center, national company, financial support, infrastructure support, institutional support, business activities.*

In modern conditions of the world economy development, tourism is becoming one of the leading and dynamically developing industries. Tourism contributes to the development of key sectors of the economy (transport, communications, construction, agriculture, production of consumer goods) through tax revenues, increasing the number of jobs, the inflow of foreign currency.

Kazakhstan has the potential for the development of new tourism products and all the necessary basic prerequisites to become a major player on the world tourism map by occupying an advantageous geopolitical position, possessing significant natural and recreational resources and objects of the world cultural and historical heritage (11 objects are included in the UNESCO world cultural heritage list), unique natural diversity. At present, however, the tourism industry is developing at a moderate pace with little socio-economic impact on the national scale. In order to increase tourist flows to the Republic of Kazakhstan, it is necessary to create favorable conditions for the development of the industry's potential by reducing barriers and strategic planning of the industry.

In order to cope with, it is necessary to develop and implement a real state policy for supporting small businesses, ensuring its implementation by a high-quality taxation system, financial and credit support tools and the creation of a stable positive business climate on a par with developed European countries. Local states have a special place in the business system. On the one hand, having authority, they perform the functions of regulating economic relations in the territory under their jurisdiction; on the other hand, they act as full-fledged business entities. Nevertheless, municipalities should involve private business structures in the performance of business functions, moreover, at all stages of business development, the state plays significant role, starting from the procedure of creating an enterprise and its placement to the realization of such legal rights as the choice of the organizational-legal form and tax regime, the definition of the sphere of production activities, the right to privatization, etc. state, local state, including law enforcement, control and supervisory and environmental, as well as network organizations that provide business access to the services of natural monopolies.

There are other approaches to the definition of the concept of "state support". A number of authors distinguish between state regulatory regulation and the system of state support for private entrepreneurship as follows: "Being different concepts, they involve the preparation and implementation of a set of measures that differ in their content. If in the first case we mean the creation of a legislative base of business at the federal and regional levels, then in the second case we should talk about the development of federal, regional, sectoral, municipal programs, methods and directions of state support for and medium enterprises, the creation of favorable conditions for their functioning" [1]. Thus, regulation is reduced to rulemaking, and support is merged with state policies regarding private entrepreneurship. Following Figure 1, the main directions of state support should be systemized as below.

This system of state support for private entrepreneurship should be aimed at: the development of the strategy of entrepreneurship, the definition of the role and place of private enterprises in the national economic complex to solve the most acute and large-scale problems, their interconnection with the implementation of state programs; approval of the regulatory framework that creates favorable conditions for rapid growth of the private sector in the economy; support for small and medium-sized businesses, facilitation of conditions for its entry into the market; implementation and provision of preferential loans to entrepreneurs who re-create their business for up to 2-3 years; introduction of preferential taxation of reinvested profits of private enterprises; opening of priority access to foreign loans provided by the state or international economic organizations through the competition of investment projects. It is also important to promote innovative activities of business structures, stimulate the development and production of new products, the development of advanced technologies, patents, licenses, "know-how", participation in the creation of market infrastructure that provides economic entities with equal opportunities for entrepreneurship [2].

Figure 1. The system of state support of private entrepreneurship

Note: figure was designed by author

By considering how the system of state support could be structured, respectively the state management system is also one of mandatory procedure for tourism development. The tourism regulation in Kazakhstan are defined, there is the main law governing the support of tourist activities called the law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan". The law forms a clear idea of the object of our research, as it is advisable to analyze all the characteristics imputed to the management system [3]. Today, current tourism management system in Kazakhstan is clearly structured by Figure 2:

Figure 2. Tourism management system

Note: figure was designed by author

Following this system, featured bodies have specific functions contributed to the right management of tourism industry in Kazakhstan and all of them had been determined by the law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan". By the 10th article of the law, state adopts regulatory legal acts regulating relations in the field of tourist activities; approves the rules for licensing tourist activities and the qualification requirements for tourist activities. In terms of authorized bodies, namely Ministry of Culture and Sport, Committee of tourism industry, according to the 11th article, they carry out functions of state administration in the field of tourist activity; develop programs for the development of the tourism industry in the Republic of Kazakhstan; participate in the preparation of draft regulations on tourism activities. On the 12th article the competence of local/regional executive bodies had written that they develop and support entrepreneurship in the field of tourist activity as a measure of increasing employment; develop and implement local/regional tourism development programs, measures to protect local tourist resources; moreover, 13th article defines the term of "Tourism Council" as an influential board that plays an important role in order to develop proposals on the development of tourism, attracting investment in this sector of the economy, ensuring a favorable regime of entry into the Republic of Kazakhstan and creating conditions for tourists to travel abroad, forming the tourist image of the republic, and training specialists in the field of tourist activities. Another management body is "Tourist information center" written on 14th article as TIC is an organization established by the State of the Republic of Kazakhstan to generate and disseminate information about Kazakhstan and its tourism potential, to promote the tourist product in the international tourism market and within the state. TIC and regional executive bodies together closely works with local businesses, which provide different facilities for tourists, including services, entertainment, recreational amenities and accommodation. Considering functions of bodies, it is clear that the state management of tourism industry is crucial for creation of any tourism related businesses.

In conclusion, it is obvious that any business first requires the expansion and revision of the authority of the authorized state body of the state for tourism, including in matters of medical tourism, tourism development in specially protected natural areas, training, coordination of infrastructure issues for tourism facilities, interaction with business.

Literature references:

1. Nurgaly Mamyrov, Ardak Sakhanova, Sharzada Akhmetova, Luca brusati "State, Entrepreneurship and Public", 1st book. – Almaty, 2002. P.386
2. Koshanov A.K, Mukhamenzhanov B.G, Bektemisova S.T «Formation of private entrepreneurship in the transition to a market». – Almaty, 1995. P. 151
3. The law "On Tourist activities in the Republic of Kazakhstan". – The Law of the Republic of Kazakhstan dated 13 June, 2001 No. 211

***ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНК ТИЗИМИНИНГ БАРҚАРОР
ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ ВА АХАМИЯТИ***

Мардонова А.Т., и.ф.н., доцент

Самарқанд Давлат Университети, Ўзбекистон, Самарқанд

Аннотация: Мақолада иқтисодиётни эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида банк тизимининг иқтисодий тараққиётни кучайтиришидаги ўрни ва роли очиб берилган.

Калит сўзлар: банк, банк тизими, молия тизими, капиталлашув, монетар сиёсат, капиталлашув даражаси, рейтинг, халқаро рейтинг компаниялари.

Аннотация: В статье раскрывается место и роль банковской системы в развитии экономического процветания в условиях либерализации и модернизации экономики.

Ключевые слова: банк, банковская система, финансовая система, капитализация, монетарная политика, уровень капитализации, рейтинг, международная рейтинговая компания

Abstract: The article highlights the place and role of the banking system in enhancing economic prosperity in conditions of liberalization and modernization of the economy.

Key words: bank, bank system, system of finance, capitalization, money policy, degree of capitalization, foreign level companies.

Бозор муносабатларининг муҳим бўғинларидан бири бўлган банк тизимини ислох қилиш ва эркинлаштириш замирида иқтисодиётни ривожлантириш, халқаро банк тизими талабларига мос

келувчи маҳаллий банклар фаолиятини ташкил қилиш ва улар фаолиятини янада такомиллаштириш шу куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Жамиятда ривожланган банк тизимига эга бўлмасдан иқтисодий ўсишни тассавур қилиш мураккабдир. Айниқса, бугунги иқтисодийни модернизациялаш шароитида банкларда бозор талабларига мос келувчи хизмат турларини тадбиқ қилиш, мижозларнинг ҳозирги замон талаб ва таклифларини ҳисобга олиш, уларга хизмат кўрсатишнинг янги усуллари жорий этиш, янги кредит воситаларини қўллаш алоҳида аҳамият касб этади. Банк тизимининг шаклланиши ва ривожланиши - иқтисодий ислохотларни амалга оширилишининг ажралмас белгиларидан биридир. Бу шу билан таъкидланадики, банк тизими ҳар қандай турдаги иқтисодийнинг марказий тизимини ташкил қилувчи унсурларидан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017-йил 7-февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси" тўғрисидаги фармонининг "Иқтисодийни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари" деб номланадиган учинчи устувор йўналишида: банк тизимини ислох қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг ткапиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш масаласи стратегик вазифа қилиб белгилаб берилган. Банк тизимини янада ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларнинг бажариш зарурияти ҳамда республикамиз банк тизимининг фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган айрим муаммоларнинг мавжудлиги ва уларни ҳал қилишга қаратилган таклифлар ва тавсияларни ишлаб чиқишнинг зарурлиги бу борада мунтазам равишда илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади.

Банк тизими - ташкилий тузилма сифатида йирик тизим бўлиб - мамлакатнинг иқтисодий тизимининг таркибий қисмидир. Бу шуни билдирадики, банкларнинг фаолияти ва ривожланишини моддий ва номоддий неъматларни ишлаб чиқариш, муомала ва истеъмол қилиш билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқиш зарурдир. Ўзининг амалий фаолиятида банклар хўжалик ҳаётини тартибга солиш механизми билан узвий равишда боғлиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикасида банк тизими икки поғонадан, Марказий (емиссион) банк ҳамда тижорат банкларидан иборат. Марказий банк - банк тизими мавжуд бўлган барча давлатлар пул-кредит тизимининг асосини ташкил қилади. Марказий банкнинг молия бозоридаги ўрни мамлакатда бозор муносабатларининг ривожланиш даражасига ва хусусиятига боғлиқдир. Бу эса ўз навбатида банк тизимини шаклланишига асосий омил бўлиб ҳисобланади. Марказий банк мамлакат пул-кредит тизимини марказлашган тартибда бошқаради ва давлатнинг ягона пул-кредит сиёсатини амалга оширади.

2018 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикамизда фаолият кўрсатаётган тижорат банклари сони 28 тани ташкил этиб, уларнинг 11 таси давлат улушидаги банклар ҳисобланади. Шунингдек, Марказий банк томонидан рўйхатга олинган 89 та нобанк кредит ташкилотлари, 36 та микрокредит ташкилотлари, 53 та ломбардлар фаолият юритмоқда.

1-жадвал

Кредит ташкилотлари ва банкларнинг таркибий бўлинмалари сони тўғрисида
МАЪЛУМОТ

	01.11.2017 йил	01.11.2018 йил
Кредит ташкилотлари ва банклар таркибий бўлинмалари сони, жами	8827	8487
1. Марказий банк томонидан рўйхатга олинган кредит ташкилотлари, жами	104	117
Шу жумладан:		
- тижорат банклари, шундан:	28	28
Давлат улуши мавжуд банклар	11	11
Бошқа банклар	17	17
- Нобанк кредит ташкилотлари, шундан*	76	89
Микрокредит ташкилотлари	30	36
Ломбардлар	46	53
2. Тижорат банклари филиаллари, жами**	861	895

Шундан: Халк банки	197	197
3. Минибанклар	953	1136
4. Банк биносидан ташкаридаги операцион кассалар	2938	2086
Шундан: Халк банки	855	514
5. Валюта айирбошлаш шохобчалари	877	951
6. Халкаро пул утказмалари шахобчалари	966	1150
7. Кучма кассалар	2128	2152
Шундан: Халк банки	2000	2000

*Нобанк кредит ташкилотлари филиаллари мавжуд эмас

** тижорат банкларнинг хорижий давлатларда филиаллари мавжуд эмас.

Бозор муносабатларининг муҳим бўғинларидан бири бўлган банк тизимини ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш замирида иқтисодий ривожлантириш, халкаро банк тизими талабларига мос келувчи замонавий банклар фаолиятини ташкил қилиш ва улар фаолиятини янада такомиллаштириш шу куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Чунки, бугунги кунда жамиятда ривожланган банк тизимига эга бўлмасдан иқтисодий ўсишни тасавур қилиш мураккабдир.

Иқтисодий тармоқларининг рақобатдошлигини таъминлаш, экспорт салоҳиятини кучайтириш, аҳоли бандлиги ҳамда турмуш фаровонлигини юксалтиришда муҳим ўрин тутган хусусий мулк ва кичик бизнеснинг иқтисодийдаги ролини ошириш, тадбиркорлик субъектларига янада кўпроқ эркинлик бериш ва уларни молиявий қўллаб-қувватлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишларидан биридир.

Маълумки, бугунги кунда банк тизимининг биринчи поғонаси ҳисобланадиган Марказий банк фаолиятининг стратегик мақсадли йўналишлари сифатида нархлар барқарорлиги, банк тизими барқарорлиги ва ривожланиши, тўлов тизими барқарорлиги ва ривожланиши эътироф этилади.

Амалга оширилаётган ислохотлар доирасида Марказий банк фаолиятининг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгилаб берилган.

Биринчидан, асосиз инфляция кутилмаларнинг олдини олиш мақсадида инфляция таргетлашнинг принцип ва механизмларини босқичма-босқич татбиқ қилиш билан пул-кредит сиёсати ва унинг инструментларини тубдан такомиллаштириш.

Иккинчидан, инфляция омилларини чуқур ўрганиш ва тўлов балансини ҳисобга юритиш ва таҳлил қилиш тизимини тўлиқ шакллантириш асосида пул-кредит сиёсатини шакллантириш

Учинчидан, банк тизимини тартибга солиш ва назорат қилиш механизмларини, шу жумладан тижорат банклар фаолиятида юзага келадиган муаммоларни дастлабки босқичларда аниқлаш ва уларни бартараф этувчи чоралар кўриш имконини берувчи тижорат банклар таваккалчилигини бошқариш ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш.

Тўртинчидан, ўрта ва узоқ муддат истикболларда иқтисодий барқарор ўсишини таъминловчи муҳим таркибий қисм сифатида банк тизимини ривожлантириш, тижорат банклар ва тадбиркорлик субъектларининг ўзаро тўлиқ шериклик муносабатларини шакллантириш.

Бешинчидан, тўлов тизимини янада ривожлантириш, шу жумладан реал вақт режимида тезкорлик билан ҳисоб рақамлари бошқариш ва банк операцияларини ўтказиш имконини берувчи масофадан банк хизматларини кўрсатган ҳолда тижорат банкларнинг самарали ахборот алмашинуви тизими ташкил этиш.

Олтинчидан, нобанк кредит ташкилотларининг молиявий барқарорлигини кучайтириш, шунингдек уларнинг фаолияти устидан назоратни кучайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш.

Еттинчидан, банк хизматлари истеъмолчилари ҳуқуқи ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига молиявий очиқликни ва уларнинг саводхонлик даражасини ошириш.

Мухтарам Президентимиз томонидан банк тизими олдига қўйилган мазкур вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш учун банкларнинг молиявий барқарорлиги ва ликвидлилигини мустаҳкамлаш ҳамда уларнинг ресурс базасини янада ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банклари капиталлашув даражасини янада ошириш, ушбу соҳага хусусий капитални кенг жалб қилиш, ресурс базасини мустаҳкамлаш борасида амалга оширилаётган ишлар ўз самарасини бермоқда. Аҳоли даромадларининг барқарор ўсиб бораётганлиги, омонотчиларга хизмат кўрсатиш усуллари ва механизмларини соддалаштириш чора-тадбирларининг амалга

оширилаётганлиги, шунингдек аҳоли омонотларининг давлат томонидан тўлиқ кафолатланганлиги банклар депозит базасининг кенгайишини таъминламоқда. Хусусан, тижорат банкларидаги депозитлар ҳажми охириги 5 йил давомида 3,5 баробарга ошиб, 2018 йилнинг 1 январ ҳолатига кўра 58,7 трлн.сўмга етган (01.01.2017 йилга нисбатан ўсиш 61,4 фоизни ташкил этган). Буни қуйидаги жадвал орқали кўриш мумкин:

2-жадвал

Банк тизими фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида

Маълумот (млрд.сўм)

Кўрсаткичлар номи	01.01.2017			01.01.2018			ўсиши, фоизда
	жами	шундан, хорижий валютада	улуши, фоизда	жами	шундан, хорижий валютада	улуши, фоизда	
Банк активлари, жами	84075	36197	43	166632	106664	64	98,2
Кредит қўйилмалари, жами	52611	22506	43	110572	68838	62	110,2
Жалб қилинган жами депозитлар	36341	10007	28	58668	28825	49	61,4
Жами капитал	8981	2284	25	20676	6188	30	130,2

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 01.01.2018 йил ҳолатида банклар активларининг умумий ҳажми 166632 млрд.сўмни ташкил этган ва олдинги йилга нисбатан 98,2 фоизга ошган.

Кредитлар ишлаб чиқариш ва инфратузилмани ривожлантириш, тадбиркорлик фаолиятини қўллаб қувватлашда зарур манба бўлиб ҳисобланади. Бўш маблағларни жалб қилиб, уларни кредит сифатида тадбиркор ва инвесторларга тақдим этадиган тижорат банкларининг иқтисодий жараёнлардаги роли жуда катта. Шу борада кўрилган тизимли чоралар натижасида охириги икки йилда банклар томонидан инвестиция лойиҳаларини кредитлаш кўлами сезиларли даражада кенгайиб, кредит портфели ҳажми 3,2 баробар ошганлигини, ҳудудларни ривожлантириш дастурлари доирасида 6 минг 400 та лойиҳа учун 27 триллион сўм кредит ажратилганлигини статистик маълумотлар орқали кузатишимиз мумкин.

Иқтисодиётнинг турли соҳаларига йўналтирилган кредит қўйилмалари ҳажми 01.01.2017 йилда 52611 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 01.01.2018 йилда 110572 миллиард сўмни ташкил этган ёки олдинги йилга нисбатан 110,2 фоизга ошганлигини кузатишимиз мумкин.

Кўриниб турибдики, инсоният турмуш тарзини ҳам, жамиятнинг ривожланишини ҳам банклар хизматисиз тасаввур этиб бўлмайди. Чунки банклар хўжалик субъектларини кредит маблағлари билан таъминлаб, ижтимоий сармояни қайта тақсимлаш жараёнида воситачи сифатида катнашади ва жамият миқёсида умумий самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Банк тизимини эркинлаштириш шароитида банкларда бозор талабларига мос келувчи хизмат турларини янада кенгроқ тадбиқ қилиш, мижозларнинг ҳозирги замон талаб ва тақлифларини ҳисобга олиш, уларга хизмат кўрсатишнинг янги усулларини жорий этиш, янги кредит воситаларини қўллаш алоҳида аҳамият касб этади. Тижорат банклари капиталлашувини янада ошириш орқали банк тизими барқарорлигига эришиш, тижорат банклари инвестиция фаолиятини кенгайтириш, уларнинг фонд бозоридаги иштирокини янада ошириш, тижорат банклари томонидан реал сектор корхоналарининг ишлаб чиқариш ва инвестиция фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича вазифаларининг тўлиқ бажарилишини таъминлаш учун зарур бўлган ресурс базасини янада ошириш ҳамда уни мустаҳкамлашга қаратилган аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева Ш. Пул, кредит ва банклар. Т. 2014й.
2. www.bank.uz

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Земетчинская К.Ю., студентка 4 курса

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов

Яковлева Л.А., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов

Зобова Е.В. к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов

Кацук О.А., д.э.н., профессор

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,

Россия, г. Тамбов

Аннотация: В статье рассматривается сущность креативности и использование ее при решении нестандартных ситуаций. Принятие решений – это одна из основных задач любого современного менеджера. Существуют различные типы и виды управленческих решений, среди которых самыми сложными и неподдающимися прогнозу являются нестандартные решения. Одним из способов или источником принятия эффективных нестандартных решений служит креативность. Креативность – это особый склад ума и талант лица, принимающего решение, которыми обладает далеко не каждый человек, поэтому необходимо изучать этот феномен человеческой личности, чтобы выявить среди кандидатов на должность менеджера именно таких людей. Инновационные продукты полученные при помощи креативности менеджера способствуют развитию социальных систем, в частности организаций.

Ключевые слова: нестандартные решения, креативность, эффективность, фрирайтинг.

Annotation: The article discusses the essence of creativity and its use in solving non-standard situations. Making decisions is one of the main tasks of any modern manager. There are various types and types of management decisions, among which the most complex and unpredictable are non-standard solutions. One of the ways or source of effective non-standard decisions is creativity. Creativity is a special mindset and talent of a decision-maker, which far from every person possesses, so it is necessary to study this phenomenon of the human person in order to identify such people among the candidates for the position of manager. Innovative products obtained with the help of creativity of the manager contribute to the development of social systems, in particular organizations.

Keywords: non-standard solutions, creativity, efficiency, freeriting.

Аннотация: Мақолада ижодкорликнинг моҳиятини ва унинг ностандарт вазиятларни ҳал қилишда қўлланилишини муҳокама қилади. Қарор қабул қилиш ҳар қандай замонавий менежернинг асосий вазифаларидан биридир. Бошқарув қарорларининг ҳар ҳил турлари мавжуд, улар орасида мураккаб ва қутилмаган ностандарт ечимлар мавжуд. Самарали ностандарт қарорлар қабул қилишининг йўллари ёки манбаи бунёдкорликдир. Ижодкорлик - ҳар бир инсондан узоқ бўлмаган қарор қабул қилувчининг ўзига хослиги ва истеъдодидир, шунинг учун бундай одамларни менежер лавозимига номзодлар орасидан аниқлаш учун бу феноменни ўрганиш керак. Менежер ижодкорлиги ёрдамида олинган инновацион маҳсулотлар ижтимоий тизимлар, жумладан, ташиқлотларнинг ривожланишига ҳисса қўшади.

Калим сўзлар: стандарт бўлмаган эчимлар, ижодкорлик, самарадорлик, эркинлик, фрирайтинг.

Нестандартные управленческие решения – это решения, которые необходимо принимать в новых, неизвестных условиях, опираясь при этом на собственную интуицию, накопленный опыт, а также творчество и креативность. Если первое и второе в достаточной мере развито почти у всех людей, то третье и особенно четвертое встречается реже или в недостаточном количестве. Креативность играет важную роль в разных сферах деятельности человечества и всегда сопряжено с трудностями, так как генерация идей, в частности необычных и уникальных, а также нестандартный подход к решению возникающих проблем – это сложные процессы, требующие особого склада ума и даже гениальности. Поэтому проблема поиска людей, обладающих креативностью, это очень актуальная тема в современном обществе, подверженном постоянным изменениям.

Креативность (от англ. create – создавать) – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем [1, с.18].

Другими словами, креативность – это способность лица, принимающего решение, отклоняться от стандартных, проверенных опытом способов решения проблем и генерировать новые,

творческие подходы для выхода из ситуаций в неопределенных условиях. В разных областях жизнедеятельности общества креативность имеет свои оттенки определений. Что касается бизнеса, то здесь креативность – это процесс выработки инновационных, оригинальных идей, направленных на решение нестандартных ситуаций и при успешности реализации данных идей, получение преобладания над конкурентами и в следствии максимальной прибыли.

Различные ученые также по-разному трактуют понятие креативности. Так, например, немецкий социолог, философ, социальный психолог и психоаналитик Э. Фромм полагает, что креативность — это «способность удивляться и познавать, находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». А С. Джобс современный американский предприниматель, изобретатель, промышленный дизайнер и сооснователь компании Apple утверждал, что «Креативность соединяет разные вещи. Когда вы спросите креативных людей, как они сделали что-то, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они ничего не делали, они просто увидели что-то. Спустя некоторое время для них это кажется очевидным». Также с точки зрения американского биохимика Альберта Сент-Дьерди «...творческое мышление состоит в том, чтобы посмотреть на то, что видят все, и подумать о том, о чем не подумал никто».

Итак, креативность, безусловно, редкое, но необходимое и даже желанное качество для большинства современных компаний, желающих превзойти своих соперников. В рыночной конкурентной среде происходит борьба за привлечение таких сотрудников в свои ряды и многие организации стараются любыми способами переманить их к себе. Креативность в компании связана с принятием управленческих решений в различных условиях, в большинстве случаев при неопределенности и риске.

Если нет возможности получить данные о вероятности наступления той или иной ситуации во внешней среде, решения принимаются в условиях неопределенности [2, с. 112]. Другими, словами существует множество альтернатив исхода ситуации с разными последствиями и два человека, рассматривающие одну и ту же проблему, сформируют разные варианты ее решения. Если может быть задана вероятность наступления той или иной ситуации во внешней среде, то говорят о принятии решения в условиях риска [2, с. 111]. То есть у лица, принимающего решение, есть возможность предугадать последствия решения, но нет уверенности, какое из них осуществится. При принятии решений в таких условиях необходимо обладать незаурядным умом, волей и интуицией, одним словом, иметь предрасположенность к креативности.

У большинства складывается впечатление, что креативность – это дар, особая способность индивида. Но с научной точки зрения креативность имеет свои источники и компоненты. Для объяснения происхождения творческих способностей человека было выдвинуто множество теорий, самыми распространенными из которых являются следующие [1, с. 20]:

1. Креативность как божественное откровение – это теория, утверждающая, что личностью обладающей креативностью, управляет некая божественная сила, в сама креативность – это дар, данный человеку от природы;
2. Креативность как счастливый случай – это удачное стечение обстоятельств, при котором индивид принял успешное творческое решение, т.е. это «воля случая», неподдающаяся контролю и не имеющая возможности постоянно проявляться и использоваться как ресурс;
3. Креативность как «запланированное везение» — это постоянный поиск компанией или сотрудником возможных альтернатив и благоприятных возможностей, чтобы вовремя их заметить и успешно реализовать;
4. Креативность как настойчивость – это настойчивое изучение проблемы, даже одержимость ею и восприятие всех неудач, как источник новых знаний, т.е. здесь креативность – это обладание силой воли не отступать при возникновении преград и способность заставить других поверить в свою идею;
5. Креативность как «метод» — это возможность людей, не обладающих склонностью к креативности, обучиться и развить в себе творческое начало, как и любой другой человеческий талант.

Также наука выделяет компоненты творческого мышления, которые отражены на Рисунке 1 [1, с. 21].

Рисунок 1. Компоненты творческого мышления

Таким образом, креативное мышление – это набор некоторых характеристик, присущих только данному типу мышления, поэтому многие компании в своих кадровых службах составляют проф-портрет творческого сотрудника, чтобы упростить задачу отбора таковых, сведя все к соответствию определенным требованиям. Но это не всегда является верным решением, так как на этапе собеседования при принятии на должность довольно трудно определить и раскрыть, что данная личность обладает подобными качествами. Самым точным способом будет проверить кандидата опытным путем, т.е. продемонстрировать ему какую-либо нестандартную ситуацию и предложить ее решить. В ходе эксперимента будет понятно, как человек мыслит и подходит ли это под критерии креативности.

Помимо просто чуткой интуиции или способности на месте генерировать поток идей существуют различные методики, позволяющие сконцентрироваться именно решении нестандартных задач и активизировать внутреннюю креативность. Одним из таких является фрирайтинг. Фрирайтинг – это оперативный способ переносить мысли на бумагу, позволяющий выйти на такой уровень мышления, какого зачастую сложно достичь в течение обычного рабочего дня [3, с. 13]. Данная методика помогает понять себя и свои способности, сосредоточиться на решении конкретной задачи, а также усовершенствовать талант выдвижения новых идей. Существует 6 секретов фрирайтинга, а именно:

1. Не прилагайте сверхусилий – расслабленность и точная уверенность в том, что нужно только написать возникающие идеи, иногда способно заставить работать мозг более продуктивно. Другими словами, нужно быть в «гармонии со своим разумом»;
2. Пишите быстро и непрерывно – нет необходимости сразу же корректировать приходящие на ум идеи, нужно сосредоточиться именно на самом процессе генерации идей;
3. Работайте в жестких временных рамках – установленные временные пределы служат мотиватором деятельности и заставляют работать в ограниченных условиях, что позволяет использовать свой потенциал на полной мощности;
4. Пишите так, как вы думаете – необходимо отсеять мысли и идеи навязанные другими и сфокусироваться на собственных;
5. Развивайте мысль – по ходу выработки идеи при возникновении бессмысленного, на первый взгляд, варианта необходимо рассмотреть его с другой точки зрения, понять почему он таким кажется, допустить что утверждение верно и проследить ситуацию на несколько шагов вперед, чтобы понять к чему оно приведет;
6. Переориентируйте свое внимание – при достижении своего предела необходимо переключить внимание на другое неисследованное еще направление ситуации, для этого нужно задать себе разные вопросы, касающиеся проблемы и вашего отношения к ней.

Придерживаясь данной методике, действительно можно выйти на новый уровень мышления, полностью раскрыть свой потенциал и главное найти необходимое уникальное решение проблемы. Вывести организацию на новый уровень развития применяя инновации, которые можно получить, используя данную методику.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что креативность – это необходимая составляющая в решении нестандартных ситуаций. Обладая такой способностью, менеджер будет желанным

сотрудником в любой организации, понимающей, что внешняя и внутренняя среда изменяется и на смену старому обязательно приходит новое, неизведанное, требующее особого подхода. Способность своевременно реагировать на такие изменения в современном обществе «на вес золота», поэтому компании намеренно ищут таких людей, стараясь опередить конкурентов. Креативность имеет свои характеристики, компоненты и даже методики. Поэтому разрабатывая креативные идеи можно пользоваться различными инструментами концентрации внимания, в частности фрирайтингом. Выбор наиболее оптимальной методики зависит от индивидуального предпочтения и возможностей лица, принимающего решение.

Литература:

1. Инновационные подходы к принятию управленческих решений: учебное пособие / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 78 с.
2. Управленческие решения (методы принятия и реализации): учебное пособие / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 190 с.
3. Гениальность на заказ / Марк Леви; пер. с англ. Олега Мацака. – М.: Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. – 224 с.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Мрачковська Н.К., к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Аннотация: *исследование посвящается инновациям в банковской сфере и их роли в развитии финансовой системы страны.*

Ключевые слова: *бесконтактные платежи, онлайн – банк, инновации, чат – боты.*

Аннотация. *Тадқиқот иши банк секторидаги янгиликларни ва уларнинг мамлакат молиявий тизимини ривожлантиришдаги ролига бағишланган.*

Калим сўзлар: *алоқасиз тўловлар, онлайн-банк, инновациялар, суҳбат-ботлар (чат-ботлар)*

Abstract. *The research is devoted to innovations in the banking sector and their role in the development of the country's financial system.*

Key words: *contactless payments, online banking, innovation, chat bots.*

Сучасний світ характеризується швидкоплинністю технологічних процесів у суспільстві. Кожну хвилину вдосконалюється існує і народжується щось нове, більш досконале. Технологічний процес в кредитній, банківській і фінансовій сферах теж не стоїть осторонь.

Банківські інноваційно-фінансові технології – це кінцевий результат інноваційного процесу, специфічний вид фінансових і банківських інновацій, освоєних банківськими установами на фінансових ринках або впроваджених у операційну діяльність як новий чи модернізований банківський продукт, послуга, процедура, організаційна структура або інструмент задля більш дієвого формування та використання економічних можливостей банку [1].

Завдяки постійному удосконаленню дистанційного обслуговування, Україна успішно застосовує цифрову трансформацію надання фінансових послуг у банківській сфері. З кожним днем зростає кількість банківських установ, готових надати послуги клієнтам на базі мобільних додатків. Перевірка балансу, перекази коштів між рахунками, оплата послуг мобільних операторів, інтернет-провайдерів тощо – усі ці послуги все частіше оплачуються за допомогою мобільних додатків фінансових установ. Постійному розвитку цього процесу також буде сприяти масова поява FinTech-компаній (стартапів), які пропонують клієнтам власні додатки, що призведе до здешевлення вартості грошових переказів, які виникли на ґрунті недосконалості традиційної світової банківської системи [3].

Такий стан повністю відповідає світовим трендам, сприяючи стрімкому розвитку банківських сервісів.

Для ефективної діяльності на сучасних ринках банківські установи намагаються суттєво знизити витрати та підвищити якість фінансових послуг через впровадження інновацій на базі штучного інтелекту. Щоб вести успішний електронний фінансовий бізнес, банки повинні працювати там, де може бути велика кількість їх потенційних клієнтів, а саме – в соціальних мережах. Сьогодні клієнти банку можуть обмінюватись інформацією на базі спеціальних програм – чат – ботів. Ці

програми дозволяють обмінюватись повідомленнями з клієнтами в месенджерах, інноваційні програми можуть не тільки консультувати клієнтів, але й здійснювати різні банківські операції.

Сьогодні, найпопулярнішими технологіями є запровадження розрахунків за допомогою безконтактних платежів: MasterCard, PayPass та Visa payWave. Такі впровадження дають можливість здійснювати розрахунки торкаючись пластиковою картою до терміналу. В Україні велика кількість торгівельних мереж застосовують технологію PayPass. Під таку безконтактну технологію вітчизняні банки випускають для своїх клієнтів дебетові та кредитні картки [1].

Велика кількість українців користуються системою спрощених переказів, що дозволяє швидко оформити грошовий переказ, здійснити обмін валют, сплатити комунальні платежі та інше. Наступною інновацією для громадян є можливість оформити грошову позику через банкомат терміном на 10 місяців на суму до 50 000 грн. Широку популярність серед користувачів набула послуга - віртуальні онлайн-консультанти (чат-боти), Спілкування з таким віртуальним помічником допоможе замінити спілкування з реальним працівником колл-центру.

Найкращим новатором у банківському секторі залишається ПриватБанк. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу "Приват24" та GSM банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку й IP-телефонії.

У сучасному банківському просторі запроваджуються наступні інновації:

- віртуальні банківські та фінансові технології (управління банківськими рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів);
- розосередження та організаційне розділення банку на три елементи (поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк);
- оптимізація банківської мережі (сегментація, зміни у філіях та філійній мережі);
- комплексне використання новітніх телекомунікаційних технологій для електронного й змішаного маркетингу;
- нові банківські продукти на базі новітніх технологій, нові автомати самообслуговування (моно- та багатофункціональні, інформаційні) [3].

Враховуючи тенденції розвитку світової фінансової системи та запровадження новітніх технологій, можна сподіватися, що незабаром для отримання готівки або здійснення розрахунку в магазині пластиковою картою, пін-код не знадобиться. З'являться картки, що містять відбитки Ваших пальців. Таку унікальну ідею придумав норвезький стартап Zwire, який разом з Master Card планує випускати подібні карти. [1]

В Україні на ринку банківських послуг здійснюють свою діяльність такі онлайн-банки як Ally Bank, Discover Bank і First Internet Bank. Вони не поступаються традиційним банкам і доступні клієнтам в будь-якому місці, де є зв'язок з інтернетом. Інтернет-банки виконують ті ж самі операції, що й традиційні, створюючи при цьому ще й комфортні умови для клієнтів. Вагомою перевагою інтернет-банків перед своїми конкурентами стане перехід на цифрову валюту. Схожий сервіс в Україні пропонує MonoBank.

В Україні за останні роки з'являється все більше фінансово-технологічних стартапів у галузі проведення платежів, використовуються фінансові операції за допомогою технологій краудфандінга і краудлендінга, інтернет портали для підприємців, які пропонують зручні сервіси ведення електронного бізнесу та управління фінансами. Все це тільки початок на шляху, який українські банки та фінансові компанії повинні пройти для отримання певної вигоди і можливостей, що поступово відкриваються у міру розвитку нових сегментів щодо впровадження досвіду у галузі широкого застосування міжнародних електронних фінансових технологій.

Отже, виходячи з аналізу впровадження інновацій в банківській практиці, можна зробити висновок, що у майбутньому традиційні фінансові структури виживуть лише в тому випадку, якщо внесуть суттєві корективи в свою діяльність. Зокрема, скоротять число банківських відділень, будуть широко використовувати фінансові онлайн- і мобільні сервіси, ініціюють створення венчурних фондів для інвестування в FinTech-розробки. Окрім того, прогноз показує, що в майбутньому фінансові установи можуть перетворитися в банківський еквівалент серверних компаній.

Література:

1. Лавров Р., Ремньова Л. Фінансові інновації банків як чинник трансформації корпоративних фінансів/ Р. Лавров, Л. Ремньова // Економіко – правова парадигма розвитку сучасного суспільства. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/141>.

2. Поповенко Н.С. Інноваційні процеси у банківській справі / Н.С. Поповенко, Н.Б. Марченко // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 99-104.
3. Громова Тетяна. Кто съест мировые банки / Татьяна Громова // Власть денег. – 2016. – № 5 (442) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dsnews.ua/future/ktosest-mirovye-banki-04052016111700>.

ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Измайлович С.В., к.э.н., доцент

Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь

Аннотация: рассматриваются важнейшие составляющие инновационного развития и инвестиционного климата в Республике Беларусь. Сделаны выводы о динамике анализируемых показателей и тенденциях различий анализируемых фактов.

Ключевые слова: инвестиционный климат, ведение бизнеса, инновации, инновационное развитие, экспорт, инновационная продукция.

Abstract: examines the most important parts of innovation development and investment climate in the Republic of Belarus. Made the conclusions about the dynamic of analyzed indicators and tendencies of the differences of analyzed facts.

Keywords: investment climate, doing business, innovations, innovation development export, innovation production.

Аннотация: Ушбу мақолада Беларус Республикасида инновацион ривожланиш ва инновацион муҳитнинг энг муҳим таркибий қисмлари кўриб чиқилган. Таҳлил қилинаётган кўрсаткичлар доирасида илмий хулосалар қилинган ва уларнинг фарқланиш тенденциялари келтирилган.

Калим сўзлар: инвестицион муҳит, бизнесни юритиш, инновация, инновацион ривожланиш, экспорт, инновацион маҳсулот.

Важными составляющими устойчивости экономики являются инвестиции и инновации. Так характеризуя состояние инвестиционного климата в стране, акцентируем внимание на прогнозах, осуществляемых крупнейшими рейтинговыми агентствами мира (таблица 1).

Таблица 1

Положение Республики Беларусь в международных экономических рейтингах [1-6].

Рейтинги	Позиция Беларуси в рейтинге				
	2012	2013	2014	2015	2019
1. Рейтинг ведения бизнеса (Doing Business)	64	63	57	44	37 из 190 стран
2. Рейтинг экономической свободы (Index of Economic Freedom)	154	150	153	157	104 из 180 стран
3. Мировой рейтинг национального благосостояния (Legatum Prosperity Index)	54	58	53	63	89 из 149 стран
4. Рейтинг восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)	123	123	119	107	70 из 180 стран
5. Индекс развития человеческого потенциала (UN Human Development Index)	50	51	50	50	53 из 189 стран
6. Глобальный индекс миролюбивости (Vision of Humanity Global Peace Index)	109	96	92	110	101 из 163 стран

По данным таблицы видно, что к 2019 году в Республике Беларусь улучшились отдельные индикаторы международных рейтингов. Однако, особое внимание следует уделить позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса 2019», высокое значение которой означает благоприятные условия для ведения бизнеса в стране. И общее улучшение позиции в котором – это весьма позитивный знак для иностранных инвесторов, которые руководствуясь данными отчета, могут увеличить приток прямых иностранных инвестиций в

будущем. Так начиная с 2012 г. Беларусь улучшила этот показатель на 27 позиций. Однако, поставленную задачу на государственном уровне еще в 2012 г. о вхождении в топ-30 мирового рейтинга «Doing Business» так и не достигла. В связи с этим, рассмотрим положение Беларуси по десяти ключевым индикаторам рейтинга «Doing Business» в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые индикаторы рейтинга Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» [7]

Индикаторы	Рейтинг 2019	Показатель 2019	Показатель 2018	Изменение
Глобально	37	75,77	75,05	+0,72
Регистрация предприятий	29	93,39	91,91	+1,48
Получение разрешений на строительство	46	74,69	70,14	+4,55
Подключение к системе электроснабжения	20	90,24	90,20	+ 0,04
Регистрация собственности	5	92,19	92,18	+0,01
Получение кредитов	85	55,00	55,00	-
Защита миноритарных инвесторов	51	63,33	63,33	-
Налогообложение	99	70,68	70,81	-0,13
Международная торговля	25	96,21	96,21	-
Обеспечение исполнения контрактов	29	69,44	69,44	-
Разрешение неплатежеспособности	72	52,58	51,26	1.32

Следующим инструментом, который инвесторы используют в процессе покупки облигаций или осуществления инвестиций с фиксированным доходом, являются кредитные рейтинги. Стоит отметить, что из десяти ведущих рейтинговых агентств мира, 97% всех рейтингов осуществляют агентства США: «Standard and Poor's», «Moody's». Рассмотрим положение Республики Беларусь в кредитных рейтингах (таблица 3).

Таблица 3

Положение Республики Беларусь в кредитных рейтингах [8]

Рейтинговое агентство	Долгосрчный рейтинг	Краткосрчный рейтинг	Прогноз	Дата последней оценки
Standard and Poor's	B	B	Стабильный	05.04.2019
Fitch Ratings	B	B	Стабильный	18.01.2019
China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.	AA+ (по национальной шкале) BBg (по международной шкале)	-	Стабильный	03.09.2018

Согласно классификации Standard & Poor's, рейтинги «B» указывают, что страна уязвима при неблагоприятной конъюнктуре, однако при этом она имеет возможность исполнять долговые

обязательства в полном объеме. Стоит отметить, что данного показателя Республика Беларусь достигла только в октябре 2017 г., до этого имела уровень «-В».

Агентство S&P отмечает, что повышению рейтинга способствовали такие факторы, как ожидаемый рост ВВП Беларуси в размере около 2%, ежегодно в течение 2017-2020 годов, а также обеспечение Республикой Беларусь резервов для выполнения внешних долговых обязательств в 2018 году.

Аналитики S&P отметили, что в перспективе рейтинг может быть еще больше повышен при условии, если Беларусь снизит свою зависимость от внешних шоков и устранил ряд потенциальных уязвимостей в экономике [5].

На современном этапе развития конкурентоспособность страны определяется уровнем ее инновационного развития. В Республике Беларусь субъекты инновационной инфраструктуры осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». Основные прогнозные показатели в рамках реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики Беларусь представлены в таблице 4.

Таблица 4

Основные прогнозные показатели в рамках реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики Беларусь [9]

Наименование показателей	Значения показателей по годам				
	2016	2017	2018	2019	2020
1.Количество субъектов инновационной инфраструктуры, единиц	15	16	17	18	19
2.Количество резидентов научно-технологических парков, единиц	126	168	210	252	300
3.Количество созданных рабочих мест (ежегодный прирост), единиц	336	288	128	80	704
4.Количество инжиниринговых центров (отраслевых лабораторий), единиц	3	5	17	19	21
5. Количество венчурных организаций, единиц	1	1	1	2	2
6.Объем выпуска продукции в стоимостном выражении, млн. рублей	29,4	39,2	49,0	58,9	70,2
7.Выпуск продукции, произведенной на один рубль вложенных бюджетных средств, рублей	0,68	1,2	2,0	4,5	5,0

Следует отметить, что многие фактические показатели развития инновационной инфраструктуры выше прогнозных. По итогам 2017 г. в Республике Беларусь обеспечено функционирование 24 субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе: 14 научно-технологических парков (технопарки); 9 центров трансфера технологий (ЦТТ); Белорусского инновационного фонда (Белинфонд). В 2017 г. в качестве технопарков зарегистрированы 4 организации, в качестве ЦТТ — 2. В соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. в 2017 г. обеспечено функционирование 168 резидентов технопарков. Общее количество резидентов технопарков по итогам 2017 г. составило 133,

в 2016 г. — 128. Общая численность работников резидентов технопарков по итогам 2017 г. составила 1598 чел., на конец 2016 г. — 1416 чел. По итогам 2017 г. в рамках реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики Беларусь технопарками и их резидентами создано 523 рабочих места, в 2016 г. — 365. По итогам 2017 г. объем выпуска продукции (товаров и услуг) в стоимостном выражении резидентами технопарков составил 87,2 млн. руб. (из них инновационной — 59,1 млн. руб.). Удельный вес выпуска инновационной продукции (товаров и услуг) в общем объеме выпуска продукции (товаров и услуг) резидентами технопарков составил 67,8 процента. Объем выпуска резидентами технопарков продукции (товаров и услуг), произведенной на один рубль вложенных бюджетных средств, в 2017 г. в стоимостном выражении составил 7,26 руб., в 2016 г. — 4,34 руб.

Итак, исходя из аналитических материалов, представленных в данной публикации, можно сделать вывод о достаточно устойчивом и привлекательном положении Республики Беларусь по оценкам международных экономических и кредитных рейтингов, улучшении отдельных индикаторов инвестиционного климата. Эта тенденция в свою очередь должна привести к увеличению инновационной активности субъектов хозяйствования и иностранных инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат и активизация инновационного развития способствует как росту ВВП, так и созданию новых рабочих мест, увеличению объема экспортируемой продукции, созданию различных субъектов инновационной инфраструктуры.

Литература:

1. Рейтинг ведения бизнеса (Doing Business) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russian.doingbusiness.org/rankings>. – Дата доступа: 02.05.2019
2. Рейтинг экономической свободы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.heritage.org/index/>. – Дата доступа: 02.05.2019
3. Мировой рейтинг национального благосостояния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.prosperity.com/>. – Дата доступа: 02.05.2019
4. Рейтинг восприятия коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.transparency.org/>. – Дата доступа: 02.12.2017
5. Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russian.doingbusiness.org/rankings>. – Дата доступа: 02.05.2019
6. Глобальный индекс миролюбивости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://visionofhumanity.org>. – Дата доступа: 02.05.2019
7. Беларусь в рейтинге "Ведение бизнеса" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/doing_business-ru/. – Дата доступа: 03.05.2019
8. Кредитные рейтинги Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/ratings/. – Дата доступа: 03.05.2019
9. Климков А.Г. Развитие инновационной инфраструктуры в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belisa.org.by/ru/print/?brief=fdb2aa1e6158c7b0>. – Дата доступа: 02.05.2019

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Калмыкова Ю.С., менеджер-аналитик ООО «Бизнес-Эксперт», Россия, г.Тамбов

Чепурова И.Ф., к.э.н., доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Россия, г. Тамбов

Гладышева А.В., к.э.н., доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Россия, г. Тамбов

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые особенности содержания системы обучения кадров на предприятии, способствующие активизации деятельности обучаемых, вовлечению их в процесс обучения, превращению их из пассивных потребителей учебной информации в творческих соучастников получения новых знаний.

В статье рассмотрены принципы обучения персонала, а также алгоритм процесса профессионального обучения сотрудников современного предприятия, представлена характеристика каждого из этапов.

Ключевые слова: *кадры, профессиональное обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка.*

Abstract: *The article deals with the key features of the content of the training system in the enterprise, contributing to the activation of the activities of students, their involvement in the learning process, turning them from passive consumers of educational information into creative partners in obtaining new knowledge. The article describes the principles of personnel training, as well as the algorithm of the process of professional training of employees of a modern enterprise, presents the characteristics of each of the stages.*

Key words: *personnel, professional training, professional development, professional retraining.*

Аннотация. *Мақолада корхонада кадрлар тайёрлаш тизимининг таркибий қисмини асосий хусусиятлари, стажёрларнинг фаолиятини фаоллаштириши, уларнинг таълим жараёнига жалб қилиниши, таълим олиш маълумотларини пассив фойдаланувчилардан ижодкор шеригига янги билимларни олишида ёрдам бериш баён этилган. Мақолада кадрлар тайёрлаш тамойиллари, шунингдек, замонавий корхона ходимларининг касбий тайёргарлиги жараёнининг алгоритми муҳокама қилинган ва ҳар бир босқичнинг хусусиятларини тасвирлайди.*

Калим сўзлар: *кадрлар, касбий таълим, малака ошириши, касбий қайта тайёрлаш.*

В современном мире конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятия зависит от множества различных факторов. Наиболее важным таким фактором является высококвалифицированный персонал, который полностью вовлечен в работу и заинтересован в повышении эффективности деятельности предприятия.

В связи с этим для любой современному предприятию необходимо наличие грамотно выстроенной системы обучения и повышения квалификации кадров, которая будет способствовать тому, чтобы сотрудники были мотивированы, заинтересованы в развитии организации и относились бы к выполняемым обязанностям с ответственностью.

Так, среди отечественных педагогов-исследователей теоретическим аспектам системы обучения кадров внимание уделяли такие авторы, как: Базаров Т.Ю., Веснин В.Р., Зайцев Г.Г., Кибанов А.Я., Маслов В.И., Шекшня С.В., Коджаспарова Г.М., Безюкова И.В., Щербина В.В. и др. Среди зарубежных авторов данному вопросу посвящали свои работы Альстрэнд Б., Гошал С., Десслер Г., Куинн Дж.Б., Лэмпел Д., Портер М., Райт Р., Ричардсон Р., Чандлер А., Уилкинсон А. и др.

Большинство авторов (Кибанов А.Я., Пол М., Шекшня С.В., Шарапова Н.В., Унжакова Е.А., Грищенко В.А.) определяют подготовку персонала как процесс, связанный с передачей, освоением знаний и навыков сотрудников организации, а также с формированием необходимых новых компетенций сотрудников предприятия [8].

Наличие отлаженной системы подготовки работников, отвечающей социально-экономическим изменениям, а также современным требованиям научно-технического прогресса, считается необходимым фактором достижения положительных результатов во всех сферах: экономика, трудовые отношения, удовлетворение потребностей личности в самореализации и развитии творческих способностей человека к образованию.

Целями организации обучения кадров можно считать:

- создание системы непрерывного обучения персонала на основе оптимального сочетания различных форм подготовки, переподготовки и обучения работников по нескольким различным профессиям;

- повышение уровня знаний и навыков работников в свете появления современных технологий, организации производства в тесной связи с их индивидуальным повышением квалификации и квалификации [6].

Система обучения необходима для значительного повышения способности организации вводить новшества и гибко реагировать на потребности рынка. Эффективная система обучения кадров современных организаций строится на основных принципах. Так, В.А. Блинов в своих трудах выделяют следующие принципы обучения персонала:

- принцип профессионализма определяет тот факт, что в процессе формирования программ дополнительного профессионального образования ключевое место должны занимать секции, непосредственно влияющие на повышение профессионального уровня персонала;

- принцип целенаправленности реализуется при разработке и реализации программы переподготовки и повышения квалификации кадров при определении целей и приоритетных направлений обучения;
- принцип непрерывности обеспечивает повышение квалификации работников предприятия, исходя из производственных потребностей;
- систематичность и последовательность в обучении достигается за счет строгого соблюдения учебной программы, постоянного перехода от известного материала к неизвестному, от простого к сложному;
- прочность усвоения знаний и навыков достигаются благодаря яркому, понятному и запоминающемуся объяснению и демонстрации, систематическому повторению изучаемого материала и пр.[3].

Для организации процесса обучения кадров на предприятии целесообразно создание модели обучения, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель процесса профессионального обучения

Основными этапами в построении системы обучения кадров на сегодняшний день необходимо считать:

- Определение потребности сотрудников в обучении.
- Разработка инструментария для проведения диагностики мотивации сотрудников к обучению.
- Разработка и утверждение концепции системы обучения на предприятии.
- Составление годового плана обучения сотрудников.
- Расчет годового финансирования.
- Подбор и утверждение профессорско-преподавательского состава, инструкторов как внутри компании, так и на внешнем рынке среди обучающих и консалтинговых компаний.
- Разработка и утверждение дополнительных профессиональных программ обучения персонала, а также определить формы и методы обучения.
- Разработка и утверждение оценочных критериев и показателей, методики, диагностического инструментария.
- Организация и проведение процесса обучения сотрудников [7].

Хотелось бы остановиться на некоторых ключевых этапах работы.

1. Выявление образовательных запросов сотрудников. Этот механизм предполагает информирование сотрудников о существующих образовательных программах. На основании

полученной информации они указывают свой запрос на образовательные услуги в соответствии с их индивидуальными профессиональными потребностями. Результаты анализа служат основой для принятия решений по формированию заказа на разработку новых и предоставление существующих образовательных услуг.

2. Диагностика мотивации персонала следующий из этапов. В ситуации, когда в стабильно работающей организации сотрудники долгое время работают на одном месте, не получая карьерного роста по объективным причинам, необходимо диагностировать мотивацию сотрудников, чтобы научиться определять потребности и вносить необходимые изменения в компанию. Этот механизм поможет создать условия для стимулирования рабочих кадров к обучению.

3. Разработка и утверждение концепции системы обучения в компании – это еще один важный этап системы. При проектировании системы обучения в организации необходимо учитывать возможность ее дальнейшей модернизации, так как она создается на продолжительный период. В связи с этим создавать данную систему необходимо комплексно, при этом основываясь на принципах развивающего и гибкого обучения для всех категорий работников [7]. Так, в состав системы должны входить проекты и программы необходимые для последовательного обучения кадров различных подразделений организаций. Обучающие программы нужно регулярно обновлять с учетом потребностей персонала.

4. Разработка программ обучения и составление плана обучения сотрудников. При составлении планов обучения персонала, необходимо учитывать тот факт, что этот план сбалансирован между различными подразделениями организации и учитывает распределение бюджета на обучение на год. Также важно, чтобы частота обучения сотрудников одного подразделения была не более 1 раза в 2-3 месяца, чтобы не перегружать их и дать возможность освоить полученные знания и успешно использовать их в работе. Основой процесса обучения сотрудников в современных условиях чаще всего становится модульная программа. Инвариантная часть программы состоит из теоретических модулей, содержание которых обеспечивает необходимую базу освоения выбранной для изучения темы. Вариативность программы заключается в наборе различных альтернативных модулей практико-ориентированного характера, позволяющих развивать компетенции, связанные с решением частных профессиональных задач. Все это создает условия для разработки индивидуальной программы для каждого сотрудника. Кроме того, любая программа обучения сотрудников должна быть подвержена профессионально-общественной экспертизе.

5. Выбор и утверждение профессорско-преподавательского состава и/или консалтинговых компаний для проведения обучения. Для этого следует использовать комплексный подход по выбору того, кто будет проводить обучение, а именно:

- логично использовать ресурс внутренних преподавателей организации, метод наставничества для обучения стажеров;
- для большого количества сотрудников, которым необходимо обучение - по стандартным программам;
- для обучения сотрудников ключевых бизнес-единиц (продаж, услуг, закупок, маркетинга, логистики) наиболее эффективным подходом будет использование возможностей внешних преподавателей или тренеров, имеющих инновационный опыт в обучении персонала;
- для обучения сотрудников по узкой специализации (например, бухгалтеры, рекламодатели, маркетологи и т. д.) важно использовать внешних преподавателей.

6. Организация процесса обучения - это еще один значимый этап системы обучения. Обучение по образовательным программам должно проводиться на основе использования механизмов сетевого взаимодействия, которые позволяют концентрировать ресурсы, имеющиеся в регионе и, при необходимости, за его пределами. Все это возможно при создании индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план сотрудника состоит из необходимых общих модулей и модулей по выбору, которые нужно освоить в течение определенного времени, с указанием количества часов обучения и необходимой формой итоговой аттестации. По результатам повышения квалификации или профессиональной переподготовки выпускники курсов вправе добровольно пройти аттестацию.

Таким образом, процесс совершенствования знаний и навыков кадров на предприятии обязан иметь постоянный характер, поэтому перед руководителями задача создания самообучающейся организации, умеющей применять полученный в процессе своей деятельности опыт для корректировки методов работы при решении бизнес задач компании всегда имеет актуальный характер.

Литература:

1. Аксенова, Е. А. Управление персоналом /Е.А. Аксенова – Изд. 3-е перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 298 с.
2. Безюкова, И.В. Кадры управления: подбор и оценка: учебное пособие / И.В. Безюкова – М.: Изд. дом Международного ун-та в Москве, 2016. – 171 с.
3. Блинов, В.А. Искусство управления персоналом: учебное пособие / В.А. Блинов. - М.: Гелан, 2006. - 411 с.
4. Гуреев, С. Т. Обучение персонала: критерии эффективности. / Кадровый менеджмент / С.Т. Гуреев. – М. 2014. № 6. – 120 с.
5. Егоршин, А. П., Зайцев, А. К. Организация труда персонала / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. - М.:Инфра-М. 2013. – 151 с.
6. Завалишин, К.Э. Управление человеческими ресурсами: конспект лекций / К.Э. Завалишин. - М.: Ритмик, 2014. – 105 с.
7. Магура, М.И. Организация обучения персонала компании / М.И. Магура. - М.: ЗОА «Бизнес-школа» «Интел Синтез». 2013. - С. 192.
8. Шарапова, Н.В., Унжакова, Е.А. Проблемы экономики и менеджмента: учебное пособие / Н.В. Шарапова, Е.А. Унжакова. - Екатеринбург, 2017. – 221 с.

ECONOMETRIC MODELING OF INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Zufar A. Nuriddinov,

Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan, Tashkent

Abstract: *The article investigated the theoretical and practical issues related to the investment and innovative development of the regions of the Republic of Uzbekistan. Specifically, the country's economy has demonstrated a high level of investment and innovation in the economy, and the dependence of these indicators on the econometric model, and some recommendations have been developed.*

Key Words: *investment, innovation, econometric modeling, panel data, fixed effect model, random effect model, innovative development.*

Аннотация: *Мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг инвестицион ва инновацион ривожланиши билан боғлиқ назарий ва амалий масалалар кўриб чиқилган. Хусусан, мамлакат иқтисодиётида юқори даражадаги инвестициялар ва инновацияларни жорий қилинди, шунингдек, бу кўрсаткичларнинг эконометрик моделга боғлиқлиги ва баъзи тавсиялар ишлаб чиқилди.*

Калит сўзлар: *инвестициялар, инновациялар, эконометрик моделлар, панел маълумотлари, қаттиқ таъсир модели, Рондоннинг самарали модели, инновацион ривожланиши.*

Аннотация: *В статье исследованы теоретические и практические вопросы, связанные с инвестиционным и инновационным развитием регионов Республики Узбекистан. В частности, экономика страны продемонстрировала высокий уровень инвестиций и инноваций в экономику, а также зависимость этих показателей от эконометрической модели, и были разработаны некоторые рекомендации.*

Ключевые слова: *инвестиции, инновации, эконометрическое моделирование, панельные данные, модель с фиксированным эффектом, модель эффекта Лондона, инновационное развитие.*

In the current strategic economy, the role of economic and statistical analysis of the economy of the country, especially its regions, is very high. One clear example of this is the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on February 7, 2017 “On the Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan” and the August 8, 2017 “On Priority Measures to Ensure Rapid Social and Economic Development of the Regions” PQ-3182 are defined as priority directions for the issues of complex, proportional, socio-economic, investment and innovative development of regions, cities and towns [1].

World experience shows that in countries with developed innovative systems, innovation processes are effectively implemented, technology and other knowledge-intensive products are commercialized. The role of the state, the real sector of the economy and the leading companies supporting innovation activities are essential in this process. Science is the basis of this integration mechanism, which ensures the technical development of the state and socio-economic growth of the society.

The main results of the research according to the author's statistical analysis include: a regression model of Panel data regression models for the creation of the econometric model of analysis of investment attraction in the region is presented and the factors that have a major impact on the growth of the region's innovative products are studied.

Most models typically have one-dimensional structure. However, in practice we often work with two dimensional economic data (structures). Meanwhile, one of the units of measurement belongs to the separate economic units, and the second one belongs to one or another period. Similarly, two-dimensional statistical bulletins appear in the course of observing a large number of objects over a specific period of time. Models based on two-dimensional data are called Panel data regression models in econometrics.

In addition, the followings can be seen as an example of sources of Panel data:

- Observations of The Bureau of Labor Statistics of USA (National Longitudinal Surveys (NLS))[2];
- Observations of University of Michigan in USA (Panel Study of Income Dynamics (PSID))[3];
- Observations of Russian Longitudinal Monitoring Survey (HSE) [4].

The regression model of the Panel data regression models differs from time series regression or space regression. Its variables have two sub-indices:

$$y_{it} = \alpha + x_{it}'\beta + u_{it} \quad [5]$$

where i – track number of the observed item, t – period of time, α is a scalar, β – regression coefficients vector, $x_{it}' = (x_{1it}', x_{2it}', \dots, x_{kit}')$ the matrix vector of the variables. Often random error model with one component (builder) is used in Panel data:

$$u_{it} = f_i + \varepsilon_{it}$$

where f_i – unforeseen individual effects, ε_{it} – residual random errors.

In this case, f_i is not time-dependent and represents the characteristics (features) of objects that are not included in the regression equation.

In particular, two approaches are used to account for unobservable indirect effects of economic units [6].

The first is the fixed effect model (FE), f_i individual effects, is considered as the unknown parameters of the model. This model needs to satisfy the following basic assumptions:

- x_{it}' – row vector of a given values of regression;
- a_i – a scalar;
- b – column vector of regression coefficient;
- ε_{it} – satisfies conditions of classical linear regression model, especially those that are not normally distributed and not correlated with x_{it}' (constant variables).

$$y_{it} = x_{it}'b + a_i + \varepsilon_{it}$$

where a_i – scalars reflects unobservable variables representing individual characteristics over time.

The fixed effects model is expressed in the form of a matrix.

$$y = \begin{matrix} (NT,1) \\ (NT,K) \end{matrix} x * \begin{matrix} (K,1) \\ (NT,N) \end{matrix} b + \begin{matrix} (N,1) \\ (NT,1) \end{matrix} z * A + \varepsilon$$

The Least – Squares Dummy Variable (LSDV) can be used to estimate the parameters of this model, so the following estimates are taken for the parameters:

$$\hat{\beta}_{LSDV} = \begin{pmatrix} x'xx'z \\ z'xz'z \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x'y \\ z'y \end{pmatrix}$$

In special literature, it is called the value of the smallest squares method, which is the fictitious (male, female) included in the regression equation.

Secondly, the random effect model (RE), f_i is considered to be random numbers of the individual effects model and is not correlated with residual limits. The matrix look of this model is as follows:

$$y = \begin{matrix} (NT,1) \\ (NT,K) \end{matrix} x * \begin{matrix} (K,1) \\ (NT,1) \end{matrix} b + u$$

In this case:

$$\begin{cases} u - normal\ distributed \\ x - defined\ matrix \\ E(u) = 0, because\ E(u) = 0, E(e) = 0 \\ E(uu') = \Sigma \neq y^2 * I_{NT} \\ E(u_{it}u_{i't'}) = A_{ii'}y^2 + A_{it'}A_{tt'}y_e^2 \end{cases}$$

where $A_{it'} = \begin{cases} 1, & i = i' \\ 0, & i \neq i' \end{cases}$ Kronecker symbol.

If the above assumptions are fulfilled, the values obtained in the method of Generalized Least Squares (GLS) are ignored:

$$\hat{b}_{GLS} = (x' \Sigma^{-1} x)^{-1} x' \Sigma^{-1} y$$

Panel data can have different structures. For example, if the existing economic units are not lost for each time and new units do not appear, the Panel data is balanced, otherwise if the existing economic units are lost and not the same for each time and new units do appear then it is called unbalanced data. In unbalanced selection, various economic units are observed at different times. Such information is called counterfeit- Panel data.

Listed data processing is performed using the STATA packet (software).

First of all, we convert variables to natural logarithms.

The result symbol: y (the volume of produced innovative products)

$\ln(\text{innovative product}) = \log(\text{innovative product})$

Factor: x_1 (Expenses to innovation)

$\ln(\text{Expenses to innovation}) = \log(\text{Expenses to innovation})$

Factor: x_2 (investment in fixed capital)

$\ln(\text{investment}) = \log(\text{investment})$

We will add regions as a separate factor to model, that is, create an alternative variable that will represent the region and add it to the model, and use the STATA software to summarize the results of our model as followings.

1. Regression model. $\ln(\text{innovative product})$, $\ln(\text{expenses to innovation})$, $\ln(\text{investment})$, eastern, central, southern, western.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	90
Model	564,789333	6	94,13155	F(6,83)	=	114,34
Residual	68,332963	83	0,82329	Prob>F	=	0,0000
Total	633,122296	89	7,11373	R-squared	=	0,8921
				Adj R-squared	=	0,8843
				Root MSE	=	0,9074
$\ln(\text{in.pro.})$	Coef.	Std.Err	t	$P > t $	[95% Conf. Interval]	
$\ln(\text{ex.in.})$	0.4552	0.0805	5.66	0.000	0.2954	0.6157
$\ln(\text{inv.})$	0.2389	0.1191	2.01	0.048	0.0020	0.4758
Eastern	3.4475	0.3271	10.54	0.000	2.7970	4.0981
Central	2.1668	0.3508	6.18	0.000	1.4690	2.8646
Southern	-0.7066	0.3461	-2.04	0.044	-1.3950	-0.0182
Western	0.9548	0.3343	2.86	0.005	0.2899	1.6198
_cons	4.0716	0.5112	7.97	0.000	3.0549	5.0882

In the above regression equation, the positive impact of investment in fixed capital and expenses to innovation on the volume of innovative product was determined. Both factors are statistically important at the 5% significance level ($P > |t|$). According to the model, the growth of investment by 1% will lead to an increase in the innovative product by 0.24%. Increasing expenses to innovation by 1% leads to an increase in innovation productivity by average 0.46%.

2. Fixed effect model. $\ln(\text{innovative product})$, $\ln(\text{expenses to innovation})$, $\ln(\text{investment})$.

Fixed effect regression model	Number of obs	=	90			
Group variable: id	Number of groups	=	5			
R-sq: within = 0.6605	Obs per group: min	=	18			
between = 0.7889	avg	=	18.0			
overall = 0.6321	max	=	18			
	F(2,83)	=	80.73			
	Prob > F	=	0.0000			
$\text{corr}(u_i, Xb) = 0.4213$						
$\ln(\text{in.pro.})$	Coef.	Std.Err	t	$P > t $	[95% Conf. Interval]	
$\ln(\text{ex.in.})$	0.4552	0.0805	5.66	0.000	0.2954	0.6157
$\ln(\text{inv.})$	0.2389	0.1191	2.01	0.048	0.0020	0.4758
_cons	5.2441	0.5215	10.06	0.000	4.2068	6.2814
sigma_u	1.6671					
sigma_e	0.9074					
rho	0.7715 (fraction of variance due to u_i)					

F test that all $u_i=0$: $F(4, 83) = 37.67$ Prob > F = 0.0000

The Fixed Effects model, as well as the 1 regression equation, the positive impact of investment in fixed capital and expenses to innovation on the volume of innovative product was determined. The other indicators are the same, ie the effect of the factors on the result.

3. Random effect model. $\ln(\text{innovative product})$, $\ln(\text{expenses to innovation})$, $\ln(\text{investment})$.

Random effect regression model	Number of obs	=	90
Group variable: id	Number of groups	=	5
R-sq: within = 0.6602	Obs per group: min	=	18
between = 0.7951	avg	=	18.0
overall = 0.6416	max	=	18
	Wald chi2(2)	=	165.36
corr(u_i, X) = 0(assumed)	Prob > chi2	=	0.0000

$\ln(\text{in.pro.})$	Coef.	Std.Err	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
$\ln(\text{ex.in.})$	0.4819	0.0798	6.04	0.000	0.3256	0.6383
$\ln(\text{inv.})$	0.2092	0.1188	1.76	0.078	-0.0236	0.4419
_cons	5.2008	0.8257	6.30	0.000	3.5826	6.8191

sigma_u	1.4155
sigma_e	0.9074
rho	0.7088(fraction of variance due to u_i)

F test that all $u_i=0$: $F(4, 83) = 37.67$ Prob > F = 0.0000

The results of the Random Effect model also confirm the results of the Fixed Effect model, which also shows that the investment in fixed assets and the expenses to innovation have a positive effect on the volume of innovative product. The coefficients found are very close to the coefficient of Fixed Effect model and the expenses on innovation is at 1% and investments in fixed capital are statistically significant at the 10% significance level.

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$\ln(\text{innovative product})[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]$

Estimated results:	Var	std=sqrt(Var)
$\ln(\text{in.pro.})$	7.1137	2.6672
e	0.8233	0.9074
u	2.0036	1.4155

Test:	Var(u)=0
	Chibar2(01)=16029
	Prob>chibar2=0.0000

The results of the Breusch and Pagan test above indicate that the Random Effect model can be used for that information.

Based on the Panel data, the following conclusions were drawn:

- Many objects are observed, resulting in an increase in the number of independent levels and improving the effectiveness of selection value;
- Eliminates aggregate shifts that may appear unwillingly when analyzing time series as well as space data;
- Creating Opportunity to monitor the dynamics of different objects;
- Analysis of many important economic issues will be possible.

References:

1. www.lex.uz - website of the National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan.
2. www.bls.gov – United State Bureau of labor statistics
3. psidonline.isr.umich.edu – PSID – University of Michigan
4. www.cpc.unc.edu – UNC Carolina Population Center
5. I.I.Yeleseyeva “Econometrics” Textbook. – M.: Finance and statistics, 2007.
6. Damodar N.Gujarati “Basic Econometrics” fourth edition, 2004

THE WORLD BANK GROUP AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH

Yovkochev Sh. Sherzod, postgraduate student.

Tashkent State Institute of Oriental Studies, Uzbekistan, Tashkent

Abstract: The research work analyses the investment presence of World Bank group in the Republic of Uzbekistan between 2000 and 2018. In accordance with the results of analysis, there was made a comprehensive summary on the role of the World Bank group in the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan.

Key words: foreign direct investment, GDP, GDP per capita, life expectancy at birth, urbanization.

Аннотация: В исследовании анализируется инвестиционное присутствие группы Всемирного банка в Республике Узбекистан в период между 2000 и 2018 годами. В соответствии с результатами анализа было сделано всеобъемлющее резюме роли группы Всемирного банка в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ВВП, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, урбанизация.

Аннотация: Илимий ишда Жаҳон Банки гуруҳининг 2000-2018 йиллар мобайнидаги Узбекистон Республикасидаги инвестицион фаолияти таҳлил этилган. Таҳлил натижалари доирасида, Жаҳон Банки гуруҳининг Узбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрни ҳулоса қилинди.

Калим сўзлар: тўғридан-тўғри инвестиция, ЯИМ, ЯИМ аҳоли жон бошига, туғилишда умр кўриши давомийлиги, урбанизация.

Introduction. The role of investment in the modern economic development of any country in the world makes huge contribution in development of real sectors of economy. Particularly, collaborative cooperation of the Republic of Uzbekistan with the International financial institutions as World Bank group (hereinafter- WB) plays major role in the socio-economic potential of the country.

Main part. The main part includes statistical data of WB's investment activity in the Republic of Uzbekistan. The analysis covers the period of 1994-2018 years.

Graph-1. WB's Cumulative lending to Uzbekistan. (mln. USD). [1]

Graph-1 illustrates cumulative credit lines amount of WB to the Republic of Uzbekistan and covers the period between 1994-2018 years. It is seen that in years of 1994 and 1995 lending amounts were 21 mln. usd and 226 mln. usd. In the years of 1997, 1998, 1999 and 2000 investment amounts were 5,127, 55 and 29 mln. usd respectively. Nevertheless, from 2007 till 2015 investment lending amounts appeared in growth tendency. As in 2007 the digit was only 15 mln. usd, but in 2015 it reached till 500 mln. usd. However, there should take into consideration that in 2016, 2017 and 2018 credit lines amounts pointed at 62.2, 444.9 and

maximum historical amount with 1440 mln. usd respectively.

Table-2 demonstrates WB's approved projects to Uzbekistan for the year of 2018. Here should be pointed that total approved amount for 2018 reached historical maximum 1440 mln. usd.

Table-2. WB's approved projects to Uzbekistan in 2018 (mln.usd) [2]

Country	Uzbekistan Reforms for a Sustainable Transformation toward a Market Economy DPO	Emergency Medical Services Project	Additional Financing - Horticulture Development Project	Energy Efficiency Facility for Industrial Enterprises, Phase 3	District Heating Energy Efficiency Project	Total
Uzbekistan	500.0	100.0	500.0	200.0	140.0	1440.0

Table-3. Relationship between investments of WB and socio-economic development of Uzbekistan.

Year	Investments WB in mln. usd [3]	Employed labour force in mln. [4]	GDP current in usd bln. [5]	GDP per capita current in USD [6]	Average currency USD/UZS [7]	Life expectancy at birth in years [8]	Urbanization rate in % [9]
2000	29,00	8983,00	13.761	558,23	237,76	67,15	46,13
2001	-	9136,00	11.401	456,71	430,00	67,37	46,61
2002	76,14	9333,00	9.688	383,34	774,00	67,59	47,09
2003	60,00	9589,00	10.134	396,38	975,00	67,84	47,57
2004	-	9911,00	12.03	465,12	1020,00	68,09	48,05
2005	40,00	10196,30	14.308	546,78	1164,00	68,37	48,54
2006	-	10467,00	17.331	654,28	1219,00	68,66	49,02
2007	15,00	10735,40	22.311	830,41	1285,00	68,98	49,51
2008	67,96	11035,40	29.549	1 082,29	1319,47	69,32	49,99
2009	28,00	11328,10	33.689	1 213,27	1465,98	69,67	50,47
2010	145,54	11628,40	39.333	1 377,08	1587,75	70,01	50,96
2011	291,00	11919,10	45.915	1 564,97	1715,04	70,32	51,15
2012	180,00	12223,80	51.822	1 740,47	1889,68	70,60	51,05
2013	315,00	12523,30	57.69	1 907,55	2095,47	70,84	50,95
2014	410,79	12818,40	63.067	2 050,45	2311,45	71,04	50,85
2015	500,00	13058,30	66.904	2 137,58	2568,63	71,19	50,75
2016	62,20	13298,40	67.446	2 117,74	2965,98	71,31	50,65
2017	444,90	13520,30	49. 677	1 533,85	5121,18		50,55

Table-3 represents research findings and illustrates socio-economic development of the Republic Uzbekistan from 2000 till 2017. Here it is obvious seen that employed labour force, GDP (current) per capita, life expectance at birth and urbanization rates pointed steady growth throughout the period. There should be taken into consideration that in 2017, currency rate usd/uzs showed average double increase, thus it affected to current GDP in usd.

Graph-4. Uzbekistan's GDP per capita (2000-2017). [10]

4-graph illustrates Uzbekistan's GDP per capita in 2000-2017 years. We can see that it has up growing tendency from 2002 till 2015, and went down from 2016 till 2017.

Summary. The above given research work illustrates World Bank group's investment features in the Republic of Uzbekistan. It also showed the linkage of investments in the development of socio-economic spheres of the Republic of Uzbekistan. WB's credit lines to Uzbekistan lead to:

- Growth of socio-economic indicators (GDP, GDP per capita, increase of employed labour force, life expectance at birth, urbanization rate)
- Increase of private investment and push to encourage foreign direct investments flow to country.
- Increase of foreign trade and positive tendency in external balance.

As a summary, this research work illustrated the role of IFI in the economic development of countries in context of Uzbekistan and WB. Financial aids with low interest rate, is beneficial for development of infrastructure of countries with less development rates. Main features of increasing the flow of international government guaranteed investments is rational allocation of these investment funds.

Reference:

1. Projects & Operations. World Bank. [Electronic resource]. URL: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&status_exact=Active%5eClosed&procline_exact=GU%5ePE&countrycode_exact=UZ
2. Projects & Operations. World Bank. [Elektron resurs]. URL: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=UZ
3. Projects & Programs. World Bank. [Elektron resurs]. URL: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=UZ
4. Key indicators Uzbekistan. URL: <https://data.adb.org/sites/default/files/uzbekistan-key-indicators-2017.xlsx>
5. The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UZ>
6. The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UZ>
7. Central Bank of RUZ rates. URL: <http://cbu.uz/uzc/arkhiv-kursov-valyut/>
8. The World bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=UZ>
9. The World Bank data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=UZ>
10. World Bank Group. GDP per capita (current US\$). [Electronic resource]// World bank national accounts data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TJ-UZ-KG-TM-KZ>

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ В ЦИФРОВУ ЕКОСИСТЕМУ

Запорожець С. В., к.е.н

*Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Черкаський інститут, Україна*

Аннотація: *Исследована сутність цифрової екосистеми, охарактеризовано ряд інноваційних властивостей, притаманних основним її учасникам. Обґрунтовано інтеграційні напрями технологічної трансформації банків в цифрову екосистему.*

Ключевые слова: *цифрова екосистема, банк, трансформація, інновації.*

Abstract: *In this paper the essence of the digital ecosystem is researched, also the author describes the number of innovative properties inherent to its main participants. The main scientific result consists in theoretical modeling of the reasonably integrated areas of technological transformation of banks in the digital ecosystem.*

Key words: *digital ecosystem, bank, transformation, innovation.*

Аннотація: *Ушбу мақолада рақамли иқтисодийнинг моҳияти ва аҳамияти, унинг асосий шиширокчиларига ҳос бўлган бир нечта инновацион воситалар ўрганилган. Рақамли экотизимда банкларнинг технологик трансформациясига интеграциясининг йўналишлари асосланган.*

Калим сўзлар: *рақамли экотизим, банк, трансформация, инновация.*

Діяльність банків в сучасних умовах розвитку фінансових відносин потребує невідкладної адаптації типових процесів обслуговування клієнтів у відповідності до процесів цифровізації.

Враховуючи те, наскільки швидко змінюється формат функціонування ринку фінансових послуг за участі FinTechs, традиційні банки повинні трансформувати власні бізнес-моделі в напрямку до зміцнення своїх конкурентних позицій. Наразі перед банками стоїть вибір: масштабне перетворення бренду та створення власних серйозних напрацювань, або співпраця з найбільш високотехнологічними компаніями, діяльність яких є більш ефективною з точки зору повноцінного задоволення потреб сучасного клієнта.

Розрізняють декілька підходів до трактування поняття «екосистема»: як сукупність взаємодіючих учасників; як майданчик, що пропонує інтегровані товари та послуги, здатні

задовольнити широкий спектр потреб клієнта; як організація, що функціонує на інноваційних засадах розвитку.

Під екосистемою розуміємо цифрову фінансову платформу, сформовану з метою ефективної взаємодії банків і небанківських фінансових установ для надання широкого спектра фінансових послуг та забезпечення синергетичного ефекту при їх комплексному використанні клієнтом [1].

Основними передумовами створення екосистеми є: потреба клієнтів в отриманні якісних товарів та послуг з використанням цифрових каналів збуту; розвиток технологій, які дозволяють ефективно взаємодіяти з клієнтами; готовність сучасного покоління відкривати доступ до персональних даних з метою отримання оптимальної продуктової пропозиції за допомогою каналів персоналізованої комунікації.

Екосистема дозволяє застосувати інноваційні способи взаємодії ряду зацікавлених суб'єктів. Так, в межах екосистеми функціонують фінансові посередники, споживачі фінансових послуг та регуляторні організації.

Технологічна та організаційна спритність банку є вирішальною у процесі його інтеграції в цифрову екосистему. Гнучкі ІТ-платформи формують набір основних критеріїв для оцінки рівня якості обслуговування клієнтів банком.

Задля ефективного функціонування в межах екосистеми фінансові посередники застосовують інноваційні технології з набуття учасниками необхідних інноваційних властивостей. Такими властивостями вважаємо:

- 1) Інноваційна стратегія розвитку, яка забезпечує формування іноваційно-орієнтованої організаційної структури; створення «центру інноваційних рішень», створення інноваційні команди (концепція *minimum viable product*).
- 2) Ефективний менеджмент, тобто створення адаптивних умов організації діяльності; впровадження системного підходу до підвищення ефективності бізнес-процесів; посилення внутрішньої комунікації та корпоративної мотивації (*Lean management*; системний підхід до застосування методології *Agile* и *Lean*).
- 3) Інноваційне управління інтеграційними процесами – передбачає впровадження гнучкої ІТ-архітектури та забезпечення ефективної взаємодії з учасниками екосистеми (*API* та мікросервісна архітектура).
- 4) Здатність до інтерактивної взаємодії з учасниками екосистеми, яка забезпечує ефективне сприяння системному розвитку *digital*-каналів інтерактивної взаємодії з учасниками екосистеми шляхом використання психографічних методів комунікації в умовах поведінкової економіки (*Big Data*, *Artificial intelligence (AI)*, *Cloud Technology*) [2, 3, 4].

Екосистема фінансового посередництва представлена групою учасників, основна відмінність в організації діяльності яких передбачає ефективне впровадження цифрових рішень на умовах інноваційного розвитку.

Реалізація принципів, закладених в основу інтеграційної бізнес-моделі банку, відбувається під час вирішення завдань в межах трьох напрямків впровадження цифрових рішень:

1. Основний банківський продукт - розробка *digital*-продуктів та сервісів на умовах забезпечення принципу *end-to-end*; реалізація *cross*-продуктів; консультування клієнтів з фінансових питань; забезпечення порівняння продуктів.
2. Технологія обслуговування клієнтів - розвиток *digital*-каналів інтерактивної взаємодії банку з клієнтом; забезпечення найвищого рівня конфіденційності та захисту даних клієнта; моніторинг клієнтських вражень; *Internet of Things*; інтеграція з соціальними мережами.
3. Небанківські послуги - глибока інтеграція з небанківськими сервісами; партнерство з небанківськими установами шляхом відкриття *API* та реалізації спільних проєктів.

Основною метою реалізації інтеграційних заходів є формування бізнес-моделі банку, трансформованої в екосистему. Така бізнес-модель здатна забезпечити:

- ефективне використання *API*;
- єдиний цифровий канал продажу багатокомпонентного продукту;
- глибоку інтеграцію з суміжними сервісами;
- розширену персоналізацію продажу багатокомпонентного банківського продукту.

Важливим критерієм для формування групи фінансових посередників екосистеми є впровадження ними сучасних інноваційних технологічних підходів до прийняття цифрових рішень. У структурі

учасників екосистеми окремо може бути представлено посередника, який виконує функцію центра екосистеми.

Центром екосистеми може бути фінансовий посередник, яким: сформовано широку клієнтську базу на умовах високого рівня довіри; проявлено готовність до адаптаційних змін в організації бізнес-процесів; сформовано потужний та відомий бренд у сфері фінансових послуг.

На сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг декілька великих відомих банків України сформували найпотужнішу клієнтську базу та отримали доступ до персональних клієнтських даних. Такими є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль тощо.

В той же час, саме FinTechs демонструють найвищий рівень готовності до інноваційних напрямів розвитку на умовах отримання синергетичного ефекту від поєднання зусиль з надання фінансових послуг та задоволення потреб клієнта. Це зумовлює відносно рівні прогнози для обох серед виділених фінансових посередників щодо набуття функції центру екосистеми.

Література:

1. Fintech reloaded – Traditional banks as digital ecosystems (9 June 2015). Retrieved from: https://http://www.spainfinancialcentre.com/sites/default/files/digital_economy_and_structural_change_deutsche_bank.pdf
2. The Role of Financial Intermediaries”, Finance Informer website, Australia (10 June 2015). Retrieved from: <http://www.financeinformer.com.au/>
3. Financial intermediaries (11 June 2018). Retrieved from: <https://www.intelligenteconomist.com/financial-intermediaries/>
4. Time has come for the Financial Intermediaries to become Future-Ready! (19 January 2018). Retrieved from: <https://www.linkedin.com/pulse/time-has-come-financial-intermediaries-become-nirmit-shah>

BENEFITS OF TRANSITION OF UKRAINE TO THE PLATFORM ECONOMY

Zhezherun Yu. V. Ph.D. in Economics,

***Cherkassy Educational Scientific Institute of State Higher Educational Institution «Banking University»,
Ukraine***

Abstract. The essence of the platform economy and digital platforms has been studied in the article. The basic models of communications for the formation of digital platforms have been considered. A comparative characteristic of digital platform types has been made. A SWOT analysis of the use of digital platforms by companies producing goods and services has been conducted. Directions of state regulation of the platform economy in Ukraine have been proposed.

Keywords: platform economy, digital trends, digital platforms, platform companies, state regulation.

Аннотация. В работе исследована сущность платформенной экономики и цифровых платформ. Рассмотрены базовые модели коммуникаций для формирования цифровых платформ. Сделана сравнительная характеристика типов цифровых платформ. Проведен SWOT-анализ использования цифровых платформ компаниями производителями товаров и услуг. Предложены направления государственного регулирования платформенной экономики в Украине.

Ключевые слова: платформенная экономика, цифровые тренды, цифровые платформы, платформенные компании, государственное регулирование.

Аннотация. Мақолада платформали иқтисодиёт ва рақамли платформаларнинг иқтисодий моҳияти ва аҳамияти ёритилган. Рақамли платформаларни шаклланиши учун асосий (базовий) алоқа модели ўрганилган. Рақамли платформаларнинг турларини солиштирма таснифи бажарилди. Товарлар ва хизматлар ишлаб чиқарувчи компанияларда рақамли платформадан фойдаланган натижаларни SWOT- таҳлил қилинган. Украинада платформали иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш бўйича таклифлар берилган.

Калим сўзлар: платформали иқтисодиёт, рақамли трендлар, рақамли платформалар, платформали компания, давлат томонидан тартибга солиш.

The global community is rapidly entering the age of the platform economy, which uses tools and mechanisms based on the Internet and online platforms. They form the foundation of economic and social life.

The platform economy is the use of external platforms and associated ecosystems that are not owned or controlled by organizations. The use of platforms allows companies to reduce the cost of ICT and the

temporary spent on the launch of new products on the market.

J.P. Morgan defines the platform economy as an economic activity with the use of online business intermediary, providing a platform where independent manufacturers or sellers can provide a particular product or service to their customers [1].

A digital platform is a key tool for digital transformation of traditional industries and markets, which is a single set of registers of subjects and objects of various communications, their interactions algorithms and data warehouses, as well as on-line transactions carried out between them.

A digital platform should be considered not only as a technical tool, but also as a bearer of standards (rules) that form single rules and architecture of communications for all social and economic agents. A digital platform provides an open infrastructure for interacting participants and establishes institutional "rules of the game" for them, that is, certain "regulatory regimes".

A digital platform also means a virtual trading platform, and the entire set of its users, and software, hardware and network systems, business model and company that implements it [2].

The main task of a platform is to unite users and facilitate the exchange of products or social currency between them, contributing to the creation of value for all participants.

Common features of digital platforms: they connect manufacturers or sellers directly with customers; they let people work when they want; sellers receive payment immediately after the work or delivery of the product; payments go through the platform.

Such major digital trends as digital platforms, Internet of things, artificial intelligence, cybersecurity have led to digital transformation in such areas of business — business operations, customer interaction, business models, business strategy, and workforce.

The basic communication models for digital platforms are: Business-to-business (B2B), Business-to-consumer (B2C), Business-to-Government (B2G), Customer-to-business (C2B), Customer-to-Customer (C2C), Customer-to-Government (C2G), Government-to-Business (G2B), Government-to-Consumer (G2C), Government-to-Government (G2G). Within them business, consumers and the government can act as a subject (the manufacturer of goods and services) and the object (consumer of goods and services) of communications.

All digital platforms can be divided into three types: instrumental, infrastructural and applied (Table 1).

Table 1. Comparative characteristics of types of digital platforms [3]

Characteristic	Instrumental digital platform	Infrastructural digital platform	Applied digital platform
The main type of platform-based activity	Development of software and hardware and software solutions	Providing IT services and information for decision-making	Exchange of certain economic values in the given markets
The result of the platform activity	Product (software or hardware-software) for processing information as a tool	IT service and the result of its work — information necessary for decision making in economic activities	Transaction. An agreement that fixes the exchange of goods / services between the participants in a given market
Groups of participants	Platform developer, developers of solutions	Information providers, platform operators, platform developers, IT service developers, IT service users	Suppliers of goods / services and production resources; consumers, the platform operator and regulators
Level of information processing	Technological operations of information processing	Processing information for decision-making at the level of the business entity	Processing information on the conclusion and execution of an agreement between several subjects of the economy
Examples	Java, SAP HANA, Android OS, iOS, Amazon Web Services, Microsoft Azure	General Electric Predix, ESRI ArcGIS, ECHA, «CoBrain-Analytics»	Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com, Avito, Apple AppStore, FaceBook, Alibaba

According to the MIT Sloan of the Massachusetts Institute of Technology, "In 2013, fourteen of the top 30 global brands by market capitalization were platform-oriented companies — companies that created and now dominate arenas in which buyers, sellers and a variety of third parties are connected in real time." [4]. In 2017, the Top 15 platform companies for market capitalization included Apple (\$ 801 billion), Google / Alphabet (\$ 680 billion), Amazon.com (\$ 476 billion), Facebook (\$ 441 billion), Tencent (\$ 335 billion), Alibaba (\$ 314 billion), and others.

Platform companies work in the following sectors of the economy: social networks (Facebook, LinkedIn, Snapchat); online auctions and retailing (Amazon, eBay, Angie's List, Flipkart, Snapdeal, Etsy); finance and recruitment (Workday, Elance, Freelancer, WorkFusion); transport (Uber, Lyft, Sidecar, BlaBlaCar, Ola, JustPark); mobile payments (Mahala, Square); eco-friendly energy (Sungevity, SolarCity, EnerNOC); crowdfunding (Kickstarter, Gofundme, ArtistShare, Ulule, Aflannah, Yomken); government services (G-Cloud).

The United States, China and the UK are the leaders in terms of readiness to switch to digital platforms.

Fig. 1. SWOT analysis of the use of digital platforms by companies producing goods and services

Thus, transition of Ukraine to the platform economy should have such benefits: stimulating innovations, creating consumer value, opening markets, reducing transaction costs, improving welfare. Today, in Ukraine, no special legislation on regulating the platform economy has been developed. The state regulation of the platform economy should be aimed at: creating uniform rules of the game, intelligent digital protectionism; "state guarantees and preferences" to increase consumer confidence in digital platforms; introducing mechanisms for controlling the actions of digital platform owners; allowing users of an online platform to easily switch to another platform and transfer their data; protecting commercial secrets and personal data of users from distribution and use for selfish purposes; anti-monopoly regulation of digital market infrastructure.

References

1. Official site of the J.P. Morgan. – URL: <https://www.jpmorgan.com/global/jpmorgan>.
2. Купревич Т.С. Цифровые платформы в мировой экономике: современные тенденции и направления развития // *Економічний вісник університету*. – № 37/1. – 2018. – С. 311–318.
3. Евтянова Д.В. Критерии создания цифровых платформ управления экономикой // *Экономические системы*. – № 10. – 2017. – С. 54–59.
4. The ups and downs of dynamic pricing // MIT Sloan Executive Education innovation@work Blog (October 31, 2014). – URL: <https://executive.mit.edu/blog/the-ups-and-downs-of-dynamic-pricing#.WkYf9dJl-00>.

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ КРАУДФАНДИНГА КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

Варцаба В.І., д.э.н., профессор

Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Украина, г. Ужгород

Чубарь О.Г., к.э.н., доцент

Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Украина, Ужгород

Аннотация: В условиях дефицита и ограниченности финансовых ресурсов для развития и внедрения в жизнь собственных идей важное значение в современном мире отведено краудфандингу – народному финансированию. Ряд преимуществ и особенностей этого механизма дают возможность привлечь достаточные средства для инновационного развития и внедрения стартапов.

Ключевые слова: краудфандинг, краудфандинговые платформы, финансирование, инновации, стартапы.

Аннотация: замонавий дунёда дефіцит ва молявий ресурсларни чегараланганлиги ёки етишмовчиллиги шароитида ўз гојларини ривожлантириши ва амалга ошириши учун «краудфандинг – халқ томонидан молялаштириши» муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ушбу механизмнинг бир қатор афзалликлари ва хусусиятларининг мавжудлиги инновацион ривожланиши ва стартапларни амалга ошириши учун етарли маблағларни жалб қилиши имконини беради.

Калим сўзлар: краудфандинг, краудфандингли платформалар, молялаштириши, инновациялар, стартаплар.

Abstract: In time of deficit and limited financial resources for implementing own ideas, crowdfunding, raising small amounts of money from a large group of people, comes to play an important role. Certain advantages and features of this mechanism allow to attract enough funds to develop and implement start-ups.

Key words: crowdfunding, crowdfunding platforms, financing, innovations, start-up.

Инновационная деятельность (ИД) представляет собой высокозатратную и рискованную деятельность, связанную с необходимостью привлечения значительных по объемам финансовых ресурсов для их направления и использования на различных этапах инновационного процесса. Этот фактор существенно ограничивает перечень предприятий, способных к инновационному развитию. Кроме того, для стран с формирующимися рынками присущи макроэкономические риски (финансовая нестабильность, слабость финансового сектора, неразвитость финансового инструментария), которые затрудняют финансирование ИД. Также проявляется ограниченность доступа к внешним источникам финансирования, которые становятся слишком высокими по стоимости [1-3].

Все это требует от потенциальных участников инновационного процесса, а в первую очередь от малых и средних предприятий, частных предпринимателей локального уровня, а также стартаперов, поиска нетрадиционных источников финансовых ресурсов, которыми постепенно становятся краудфандинговые платформы.

Как известно, краудфандинг / crowdfunding (англ. «Crowd» - толпа, «funding» - финансирование) / представляет собой механизм привлечения средств на реализацию проекта от многих физических лиц. Проекты могут быть культурные, социальные, коммерческие, политические, креативные и личные. Сбор средств осуществляется через Интернет с помощью краудфандинговых платформ. Спонсоры не получают ничего или получают вознаграждение в нефинансовой (сувенир, подарок, предварительный заказ продукта) или финансовой (роялти, акции) форме.

По прогнозам Всемирного Банка, к 2025 году ежегодные вложения в краудфандинг вырастут до \$ 93 млрд. Только треть всех краудфандинговых проектов - социальные и развлекательные, остальные - коммерческого содержания [4].

Украинские инноваторы имеют опыт привлечения средств на краудфандинговых платформах. Например, 30 апреля 2019 года на американской краудфандинговой платформе Kickstarter стартовала кампания по сбору средств украинского стартапа Nuka, команда которого разрабатывает «вечную канцелярию», а именно - специальные блокнот и карандаш. За первые сутки стартап собрал \$20 тыс., а за 43 дня до конца кампании - всю нужную сумму [5]. Украинский стартап NIXOID Lab (производство ламповых наручных часов) сумел привлечь в 10 раз больше средств, чем планировал изначально, на японском сервисе краудфандинга CampFire [6].

Кроме указанных зарубежных платформ, на которых уже размещают свои идеи украинские стартаперы, в Украине созданы и действуют платформы национального и локального уровня, такие как Спільнокошт, Na starte, HELP STARTER, Мой город, GoF (Gofunded), на которых есть возможность реализовывать как коммерческие, инновационные, так и социальные, творческие проекты.

Планируя использование краудфандинговых механизмов, следует учитывать такие его особенности и преимущества по сравнению с другими источниками финансирования [7, 8]:

1) он не связан с благотворительными пожертвованиями, поскольку предполагает конкретное вознаграждение за вклад в проект. В этом контексте важно, чтобы автор проекта (человек, представляющий свой проект на краудфандинговой платформе) увлек интересными и актуальными идеями потенциальных спонсоров - бекеров (люди, поддерживающие проект своими средствами). Мотив поддержки сильного проекта эффективнее жалости и сочувствия, к которым чаще апеллирует благотворительность,

2) он не имеет отношения к кредитам и отличается от них тем, что кредитные средства следует возвращать с определенными процентами. Кроме того, время возврата кредита, процент, формы залога определяет банк без консультаций с автором проекта (потенциальным заемщиком). Понятно, что обращение за кредитом в банк может завершиться отказом, если кредитор не увидит перспектив и успеха от реализации идеи. Согласие на кредитование в данном случае дает один человек (кредитный инспектор), зато в краудфандинге тысячи людей решают, стоит ли идея поддержки, что увеличивает шансы на успех. Такое народное финансирование дает возможность автору самостоятельно устанавливать сроки реализации проекта и выдачи вознаграждений. Важно отметить, что, если после окончания срока сбора средств не собирается необходимая сумма, деньги возвращаются спонсорам в полном объеме;

3) он отличается от грантовой поддержки, ведь при подаче заявки на получение гранта следует всегда быть готовым идти на компромисс между правилами грантодателя и идеальным авторским проектом. Также подготовка грантов предусматривает заполнение множества документов, может затянуться на недели и даже месяцы. В случае победы в конкурсе на получение гранта еще предстоит ожидать поступления денег, ведь практика показывает, что эти средства могут поступать не сразу. В краудфандинге создатель проекта сам устанавливает правила игры и сроки сбора средств. Автор представляет такую идею, которую считает нужной, не подстраиваясь под желания грантодателя. Однако, следует отметить, что идея-проект также должны быть обоснованы, убедительно оформлены и представлены. Однако в случае с краудфандингом отсутствуют четкие рамки и формат представления, что позволяет авторам быть свободными, независимыми и креативными в этом процессе. Кроме того, именно благодаря краудфандинговым платформам есть возможность проверить, насколько правильным аудитория считает такой подход к презентации идеи или проекта;

4) такой формат финансирования не является инвестицией в традиционном понимании, поскольку инвесторы в основном готовы вкладывать средства в проекты, уже приносящие прибыль и им необходимо дальнейшее развитие. Однако проекты творческого, социального характера, а также идеи, авторы которых делают только первые шаги, редко интересуют инвесторов. В этом смысле краудфандинг можно считать более эффективным инструментом получения финансирования. Проект на платформе не предусматривает вмешательства спонсоров в творческие и бизнес-процессы или передачи в другие руки доли компании, отчислений процентов с продаж будущего продукта и т. д.

Характерные особенности краудфандинга, наработанные годами его развития в мире, позволяют получить от проекта на платформах еще больше пользы, кроме непосредственно привлечения денег для воплощения идеи. Ключевыми задачами краудфандинга, кроме поиска источников финансирования, является PR, проверка идеи на прочность.

Статистика свидетельствует, что только 43 % всех проектов, которые представлены на тех или иных краудфандинговых платформах, завершаются успешно. Соответственно 57% проектов и кампаний остаются без положительных результатов. Для авторов идей и разработчиков проектов важно понимать, что краудфандинг - это не только общественный сбор денежных средств, но и ответственный процесс, в котором важно сделать все правильно, четко, убедительно и эффективно. Анализ кампаний, идей и проектов, которые так и не собрали денег на развитие, дал возможность экспертам выделить ряд ошибок, совершенных в процессе работы [9]:

- Слишком длительная «раскачка» идеи, пассивность на начальном этапе. При желании достичь настоящего успеха важно привлечь внимание как можно большего количества людей. Первоначальные инвестиции должны поступить уже в первые три недели проекта, что является

одним из главных показателей успешности. Следует в первую очередь присоединить к проекту всех знакомых, друзей. Этот фактор будет отличным показателем для незнакомых участников, поскольку они увидят заинтересованность общества;

- Уверенность в альтруизме инвесторов (спонсоров). В действительности они такими не являются. Для каждого потенциального спонсора нужна определенная мотивация, только в таком случае можно будет найти инвестора для бизнеса. Для этого стоит использовать такой инструмент, как подарки или другую форму участия. Важно тщательно обдумать, какие именно будут вознаграждения с учётом того, чтобы подарки подчеркивали конкретно эту идею, бренд или проект. Краудфандинговые платформы, как правило, не предлагают никаких подарков, но все зависит от автора, который и будет тратить на такие цели собственные денежные средства;

- Перекаладывание всей работы и ответственности на краудфандинговую платформу в надежде, что она все сделает. В действительности каждый успешный проект отличается огромной работой авторов, а в отдельных случаях и нанятых специалистов – дизайнеров, маркетологов. Также нельзя надеяться на то, что достаточно мобилизовать блогеров для распространения информации в день запуска проекта. Для начала очень важно заинтересовать людей, показать эксклюзивность своей идеи. Для успешного завершения необходимо заранее понимать, кто сможет дать информационную помощь. Важным заданием является максимальная заинтересованность многих людей в самом начале, привлечение их к развитию проекта.

Таким образом, краудфандинг дает широкий набор возможностей для привлечения средств и реализации креативных, новаторских идей. Учитывая особенности и риски, которые для него характерны, можно успешно использовать этот механизм для воплощения в жизнь инновационных и творческих проектов, имеющих значение как в коммерческом, научном, так и в социальном смысле.

Литература:

1. Финансовое обеспечение инновационного развития Украины: монография / [М. И. Дыба и др.], Под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Н. И. Дыбы и канд. экон. наук, доц. А. М. Юркевич; Гос. высш. учеб. зав. "Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана". - К.: КНЭУ, 2013. - С. 100.

2. Захаркин А. Инновационная деятельность предприятия: теоретический аспект // Проблемы экономики. - 2013. - № 4. - С. 274.

3. Gorodnichenko Y. Schnitzer M. Financial constraints and innovation: why poor countries do not catch up. [Электронный ресурс] // NBER Working Paper 15792. - Доступный с: <http://www.nber.org/papers/w15792.pdf>.

4. Краудфандинг в Украине: с миру по доллару - сбор средств. [Электронный ресурс]. - Доступный с: https://inventure.com.ua/news/ukraine/kraudfanding_v_ukraine_s_miru_po_dollaru.

5. Стартап трех молодых украинцев Nuka за сутки собрал \$ 20 тыс. на Kickstarter. [Электронный ресурс]. - Доступный с: <https://inventure.com.ua/news/ukraine/startap-treh-molodyh-ukraincev-nuka-za-sutki-sobral-dollar20-tys.-na-kickstarter>.

6. Украинские ламповые наручные часы собрали \$ 45 тыс. на японском краудфандинге. [Электронный ресурс]. - Доступный с: <https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskie-lampovye-naruchnye-chasy-sobrali-dollar45-tys.-na-yaponskom-kraudfandinge>.

7. Краудфандинговая платформа «Na starte». Преимущества краудфандинга. [Электронный ресурс]. - Доступный с: <https://na-starte.com/static/school>

8. Краудфандинг - уверенный и эффективный шаг в будущее. Платформа краудфандинга HELP STARTER. [Электронный ресурс]. - Доступный с: https://helpstarter.com.ua/blog/Crowdfunding_step.

Ошибки, которые мешают успешному развитию проекта в краудфандинге. [Электронный ресурс]. - Доступный с: https://helpstarter.com.ua/blog/Errors_in_crowdfunding_ru.

СОЛИҚЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАР БИЛАН АЛОҚАДОРЛИГИ

Ахроров З.О. – ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Расулова А. – III курс “Касбий таълим иқтисодиёти” таълим йўналиши талабаси, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Шаптаков Ж. – III курс “Касбий таълим иқтисодиёти” таълим йўналиши талабаси, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада иқтисодиётни модернизациялаш шароитида солиқларнинг моҳияти, солиқларнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнлар билан алоқадорлиги ёритилган ва бу бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: солиқ, тартибга солиш, солиқ сиёсати, бюджет даромадлари.

Аннотация: В статье описывается сущность налогов в контексте модернизации экономики, взаимосвязи между налогообложением и социально-экономическими процессами, а также предложения и рекомендации.

Ключевые слова: налог, нормативная база, налоговая политика, доходы бюджета.

Abstract: The article describes the essence of taxes in the context of economic modernization, the relationship between taxation and socio-economic processes, as well as suggestions and recommendations.

Keywords: tax, regulatory framework, tax policy, budget revenues.

Солиққа тортишни ислоҳ қилиш дастурларида солиққа тортиш самарали хўжалик тизимини рағбатлантиришнинг асосий шарти сифатида қаралади. Ҳали 1992-1995 йилларда ўтказилаётган хусусийлаштиришнинг янги солиққа тортиш тизими, бозор иқтисодиётига ўтишнинг барча асосий муаммоларини ҳал этади: самарали мулкдорлар синфини ва рақобат муҳитини шакллантиради, чет эл инвестицияларини жалб этишга ва молиявий тизимни барқарорлаштиришга ёрдам беради, ислоҳ қилишнинг ижтимоий харажатларини камайтиради ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш учун маблағ ажратади деб ўйланган эди. Барча ушбу жараёнлар натижасида мамлакатда барқарор иқтисодий ўсиш бошланади ва жамият ҳаёт фаолияти даражасининг ўсиши юз беради деб қаралган эди.

Натижада бир қатор саволлар вужудга келади. Солиққа тортишни ислоҳ қилишни иқтисодий тизим самарадорлигини ошириш воситаси сифатида қараш керакми? Агарда - ҳа бўлса, унда бу ислохотни қандай амалга ошириш керак, қандай жадалликда, қайси йўналишда, қайси кўшимча тадбирлар билан ўзаро алоқадорликда? Ушбу саволларни ҳал этиш учун, солиқлар амал қилиши механизмнинг ўзини ва уларнинг иқтисодий ўсиш ва ижтимоий ривожланиш билан алоқаларини назарий фикрлаб кўриш зарур.

Ҳозирги вақтда солиққа тортиш, мулк каби, иқтисодий назарияда тўртта асосий ёндошувлар нуқтаи назаридан қаралади: марксистик, неонинституционал, ахлоқий-иқтисодий ва функционал. Етакчиларда дастлаб иккита ёндошув мавжуд бўлиб, улар тарихий жараённинг динамикасида, солиққа тортишни такомиллаштириш (ёки янги турдаги солиқлар киритиш) билан бевосита боғлаб туради.

У ёки бу ёндошув солиқларнинг у ёки бу тури зарурлиги билан мувофиқлигидан, иқтисодий ривожланишни ва аҳолини ижтимоий ҳимоялашни рағбатлантириш учун уларни модернизациялашнинг қоидалари ҳам аниқланади.

Юткина Т.Ф. “солиқни тартибга солиш - бу инвестицион жараёнларга иқтисодий таъсир кўрсатиш, тармоқларда технологияларни янгилаш, бюджетни баланслаштириш, ички солиқ муносабатларини бошқаришдир” [4] деб фикр билдиради.

Дуканич Л.В. томонидан ёзилган китобда солиқларни тартибга солишга қуйидагича таъриф берилган: “Солиқларни тартибга солиш – қонунчилик амалга оширилиши таъминланган бюджет-солиқ вазифалари ва улар учун қабул қилинган солиқ концепцияларини қабул қилишга қаратилган бошқарув жараёнининг ажралмас қисмидир” [2].

С. Барулин солиқни тартибга солишни амалиётда солиқ вазифалари ва солиқ концепцияларини қабул қилиш доирасида турли фойдалари иш коэффициентларидан фойдаланишда солиқларни тартибга солиш имкониятларидан фойдаланишда шахсларнинг субъектив фаолияти сифатида эътироф этади [1].

Марксистик ёндошув доирасида солиқлар ишлаб чиқаришнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнларини рағбатлантириш механизми сифатида талкин этилади, солиқларнинг иқтисодий мазмуни эса, кенг маънода, ушбу ёндошувда ходимнинг ва ишлаб чиқариш воситаларининг бириктирилиш характери билан аниқланади. Ижтимоий тақрор ишлаб чиқаришнинг муҳим шарт ва натижаси сифатида чиққан ҳолда, солиқ муносабатлари ҳам, ўзининг рўёбга чиқиш шакли сифатида иқтисодий ўсиш билан нисбатланади.

Марксизмда ижтимоий тараққиёт нафақат иқтисодий кўрсаткичлардан иборат қилиб қўйилади, балки у инсоннинг ҳар қандай қарамликдан озод бўлиш жараёни билан, универсал шахснинг шаклланиши билан боғлиқдир, бунда солиққа тортиш механизмларига алоҳида эътибор қаратилган.

“Сиёсий иқтисод мактаби” ушбу таъқиқни икки марта бузди. Биринчи марта – социализм назариясини ваунга ўтиш механизмларини ишлаб чиқишда, бунда солиқ муносабатлари ходимнинг ишлаб чиқариш воситаларидан бегоналашувини бартараф этишнинг усулларига таъсир кўрсатувчи механизм сифатида ва капитализмга қараганда илғорроқ жамият қурилишининг асоси сифатида қаралди. Иккинчи марта – ўтиш даври иқтисодиёти тамойилларини ишлаб чиқишда, бунда “умумхалқ мулкни” давлат қарамогидан чиқариш ва хусусий мулк ривожланишини рағбатлантиришнинг солиқ механизмлари жамият ижтимоий - иқтисодий тизими самарадорлигини оширишнинг шарт сифатида чиқади. Бир қарашда ўзаро тесқари туюлувчи ушбу иккита жараёнлар, умумий мантиққа эгадир: улар умумий белгилик, таъсир этиш шакли механизмнинг мазмунга – солиқ муносабатларининг ўзгаришларига асосланади ва солиқ муносабатлари билан бевосита боғланган ҳолда, реал хўжалик жараёнларининг ўтишини тубдан ўзгартиришга қаратилгандир. Бундай ёндошув, солиққа тортишни такомиллаштириш ва мулкчиликни ўзгартиришдаги объективлик тамойилини бузганидан ташқари, яна чуқур методологик камчиликка–ҳал қилинадига вазифаларга усулнинг тўғри келмаслигига олиб келади.

Ушбу ёндошувга кўра, субъектлар мулкчилик шакллари мувофиқ келувчи солиқ тизимини такомиллаштириш, биринчи навбатда солиқ ставкаларини ўзгартириш, шубҳасизки, солиқ муносабатларини амалга оширишнинг конкрет молиявий-иқтисодий шакллари трансформациялайди, бироқ фақат боғловчи бўғинлар занжири орқали, муқаррар бузилишлар ва ўзгаришлар билан кокретлаштириш жараёнлари орқали ўзгартиришларга олиб келади, буларни олдиндан билиш ва умумтизим хусусиятлари таҳлили даражасида очиб бериш имконсиздир [3].

Шунга мувофиқ, солиққа тортишни тизимли ўзгартиришни такомиллаштиришда (бу субъективликнинг ифодаланишидир), унинг фақат микроиқтисодий ўзгаришларини (баъзида ушбу даража учун солиқ тўловчиларнинг ижтимоий-сиёсий тавсифи устуворлигида) тушуниш ва назорат қилишга ишонимиз мумкин.

Ватанимиз иқтисодиёт илм-фани узоқ вақтлар солиқ муносабатларини ривожлантириш янги бозорга мўлжалланган концепциясини кўллашдаги чеклашларни инкор этиб келди, солиқ тизими асосий, дастлабки, барчасини ўзгартириши мумкин бўлган муҳим молиявий муносабат сифатида қараб келди.

Хўжалик амалиёти эса кўрсатишича, хўжалик юритишнинг маъмурий тизими учун хизмат қилувчи солиқларни йўқ қилиш, хўжасизлик ва талон-тарожликларнинг йўқолишига олиб келмайди, хўжалик юритишнинг “самарасиз” шакллари илғор шакллари билан алмаштириш ҳам, хўжалик ривожланишига таъсир этмайди. Шу нарса аниқ бўлдики, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш учун солиқнинг бир туригина (оборотдан солиқнинг билвосита солиқларга алмаштирилиши) камлик қилади, барча даражадаги бюджет даромадларининг ўсишини таъминлаш учун макро ва микро иқтисодий чора тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Бозор муносабатларигача бўлган иқтисодиёт доирасида, солиққа тортишни такомиллаштириш концепцияси жуда заиф даражада ишланган эди. Солиқ фанининг бошқа бир йўналиши – неoinституционализм – ушбу назарий бўшлиқни тўлдирди, ушбу муаммо солиқ тизимининг таҳлилида асосийларидан бири сифатида қарала бошланди.

Солиқ тизимининг неoinституционал концепцияси (солиқ муносабатларини танлаш ҳуқуқлари назарияси) алмашлаш назарияси билан мантиқий боғлангандир. Бунда ҳар қандай молиявий-иқтисодий битим қандайдир объектга бўлган ҳуқуқни, қандайдир солиқ турини алмашлаш сифатида талкин этилади, бунда ушбу объектнинг жозибадорлиги, у билан боғлиқ бўлган ҳуқуқлар тўпламининг кенглиги билан аниқланади¹.

Одатда (“тўлиқ рўйхат” деб аталувчи) солиқ муносабатларини танлаш ҳуқуқининг қуйидаги элементлари ажратилади. Булар:

¹Масалан солиққа тортишнинг содалаштирилган тизими

1. соликка тортилувчи базанинг ўз-ўзини назорати – соликка тортилувчи базани шакллантиришда қатнашувчи кўрсаткичлар устидан алоҳида жисмоний назорат;
 2. фойдаланиш – субъектга мўлжалланишига мувофиқ, имтиёزلардан қолдириладиган солиқнинг бир қисмидан шахсий фойдаланиш;
 3. бошқариш – солиқ имтиёзларидан қим ва қандай фойдаланиши мумкинлиги тўғрисида қарор қабул қилиш;
 4. даромадларни чиқариб олиш;
 5. мулкнинг “капиталлик қиймати”, бегоналашув, истеъмол қилиш, мулкни ўзгартириш ёки йўқ қилиш ҳуқуқини назарда тутати (мустақиллик ҳуқуқи);
 6. хавфсизлик (солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мавжудлиги);
 7. мулкнинг мерос ёки васият бўйича ўтиши;
 8. неъматларга муддатсиз эгаллик қилиши ва улар бўйича солиқ тўловлари;
 9. неъматлардан зарарли фойдаланишни таъқиқлаш – объектлардан бошқалар учун зарарли ҳолда фойдаланишдан ўзини тийиб туриш мажбурияти (бу экология солиғининг ўрнатилиши билан келиб чиққан);
 10. олиб қўйиш кўринишидаги масъулият (қарзни тўлаш учун мулкни бегоналаштириш имконияти);
 11. қолдиқ характери – қимгадир олиб берилган ҳуқуқнинг вақт ўтиши бўйича ёки бошқа ҳар қандай сабабга кўра, унинг кучи йўқолган ҳолатларда, “табиий” қайтарилишини кутиш (солиқлар бўйича йўқотилган ҳуқуқларни ҳимоялаш ва тиклаш бўйича тартиблар борлигини назарда тутати).
- Солиқка тортиш тўғрисидаги ушбу ғоявий тамгадан, мулкчилик турлари шаклланишининг илк тартиблари ўрганилаётган ва давлат мулки хусусийлаштирилаётган бир шароитда, ислохотчилик ўзгаришларининг бошланишида тўлиқ фойдаланиш мумкин. Бўлғуси мулкдорларнинг онгига, олинган мулк учун ва солиқлар тўланиши учун Худо ва одамлар олдида масъул эканлигини сингдириш, тўлиқ даражадаги мумкин бўлган иш ҳисобланади ва шу орқали ватанимиз воқелигидаги айрим парадоксал вазиятлардан, масалан, мулкдор ўз хусусий корхонасини ўғирлаши ва банкрот қилиши, ўз мулкни талон-тарож қилиши ва еб қўйиши, бунда зарурий тўловларни қилишдан бош тортиши каби ноҳуш ҳолатлардан халос бўлиш мумкин бўларди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Барулин С.В. Налоговый менеджмент. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – с. 194.
2. Дуканич Л.В. Налоги и налогообложение. – Р/н/Д: Феникс, 2010. – с. 414.
3. Оптимизация и минимизация налогообложения. Практик.рук./Ред Белоусова С.В.- М.:Вершина. 2006- 128 с.
4. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: ИНФРА-М., 2000. – с. 384-393

**ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В РАМКАХ
РАСШИРЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

Ахтамов И.А. - начальник Финансового отдела Самаркандского городского хокимията, Узбекистан, г. Самарканд

Ахроров З.О. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. *Статья посвящена анализу формирования доходов местного бюджета с точки зрения обеспечения экономической самостоятельности района, приведено мнение авторов о доходах, которые могли бы пополнить местные бюджеты, а также способы их включения в состав доходов бюджета. Особое внимание уделено формированию доходов местного бюджета за счет поступления от туризма.*

Ключевые слова: *местный бюджет, доходы местного бюджета, самофинансирование.*

Аннотация. *Мақола маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришини туманнинг иқтисодий мустақиллигини таъминлаш нуқтаи назаридан таҳлил қилиши, маҳаллий бюджетларни тўлдиришига имкон берадиган даромадлар бўйича муаллифларнинг фикрлари ва уларни бюджет даромадларига қандай қиритиши кераклиги нуқтаи назаридан таҳлил қилишга бағишланган. Туризмдан тушган даромадлар ҳисобидан маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришига алоҳида эътибор қаратилмоқда.*

Калит сўзлар: *маҳаллий бюджет, маҳаллий бюджет даромадлари, ўз-ўзини молиялаштириши.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the formation of local budget revenues from the point of view of ensuring the economic independence of the district, the authors' opinion on incomes that could replenish local budgets is given, as well as how to include them in the budget revenues. Particular attention is paid to the formation of local budget revenues due to receipts from tourism.*

Keywords: *local budget, local budget revenues, self-financing.*

Основным направлением решения проблемы совершенствования финансового механизма является расширение самостоятельности и повышение ответственности отдельных районов за экономическое и социальное развитие своей территории.

Местный бюджет предстоит формировать по-новому. Все предприятия района обязаны вносить в местный бюджет обязательные платежи, предусмотренные Налоговым кодексом Республики Узбекистан, включая плату за использование трудовых и природных ресурсов, как нового направления налогообложения, а также определенную часть своей прибыли. То есть имеется виду такой уровень прибыли, при котором уровень рентабельности будет зашкаливать 40%. Это объективное требование социальной справедливости, так как трудовые коллективы неразрывно связаны с той экономической и социальной средой территории, в которой они функционируют. Финансовые взаимоотношения, опирающиеся на экономическую основу, становятся действенным стимулом эффективного ведения хозяйства.

Обеспечение экономической самостоятельности района в первую очередь требует реализация посредством повышения самостоятельности предприятий и организаций на основе последовательного применения принципов положений о местном самоуправлении. Определяющим моментом экономической самостоятельности района в условиях модернизации экономики является самостоятельность в формировании и использовании районного бюджета, величина которого должна находиться в прямой зависимости от доходов, получаемых на этой территории.

Проведенные исследования в области формирования доходов бюджета свидетельствует об отсутствии экономической связи в формировании доходной части бюджета района с эффективностью работы предприятий, расположенных на территории его района. Часть денежных ресурсов, остающихся в распоряжении предприятий после их расчетов с бюджетом, изымают ведомства. В то же время анализ состояния основных фондов ведущих предприятий района говорит о том, что для нормальной производственной деятельности подавляющему большинству предприятий необходимо восстанавливать основные фонды. Однако фонды развития производства текущего года (да и до конца 2021 года), явно недостаточны для этих целей.

Возникает вопрос: почему мы сами достаем товары, оборудование, заключаем договоры, ездим по стране в поисках продуктов, а средства остаются в министерствах? Такая «однобокая» самостоятельность не нужна! Хотя за министерством остается контроль и наказание тех, кто не способствовал в достаточном объеме формированию доходов. Почему он должен стать крайним? Стихийный подход и контроль за использование взятых обязательств на последующем этапе может стать не выполненным.

Что же показали итоги работы 2018 г.: сформированы доходы бюджета по стабильным нормативам; разработан и утвержден бездефицитный бюджет на 2018 г. (бюджет принят как составная часть бюджета Самаркандской области без изменения); по итогам 2018 г. город получил дополнительные доходы, за счет которых был сокращен прогнозный размер дефицита.

Однако в процессе этой работы выяснились серьезные упущения и недоработки в формировании бюджета по установленным стабильным прогнозным нормативам. Главное – городской бюджет все-таки оказался нестабильным. Командные методы одержали победу над возможностью решать вопросы по-новому. Нормативы оказались стабильными от нестабильных источников.

Постановлением местных органов власти был установлен прогнозный норматив – 5% от платежей из прибыли предприятий республиканского подчинения, которые поступают и будут поступать непосредственно в район. Однако по прогнозным нормативам 2018 г. платежи установлены только по четырем предприятиям областного подчинения. Для предприятий республиканского подчинения прогнозные нормативы платежей не установлены.

Такое положение дел не поможет решению задач территориального самофинансирования, не будет увязана экономика всех предприятий с местным бюджетом. На сегодняшний день не установлены платежи для предприятий, входящих в объединения и являющиеся производственными единицами, хотя такие вопросы решаются ведомствами между собой в рабочем порядке.

Город Самарканд неоднократно ставил вопрос об участии в формировании бюджета таких организаций как туристские предприятия. И хотя есть по этому вопросу постановление вышестоящей организации, туристические организации категорически запрещают это делать. Продавая почти до 1 млн. путевок, мы не можем добиться в бюджет ни копейки! И речь не идет о необыкновенном сервисе для туристов, решить бы вопрос с буфетами и туалетами! Но и на это средств не дают.

Непонятно нам и формирование предприятий быта. Выгодное швейное производство отделено от предприятий бытового обслуживания и платежей от них в местном бюджете нет. Оставлены в местном бюджете только дотации бытового обслуживания.

Сейчас ставится вопрос о передаче в местные органы пассажирского транспорта, а как решать вопросы финансирования никого не интересует. Прибыльный грузовой транспорт пытаются оставить в министерствах, а убытки от пассажирских перевозок передать местным органам управления.

В механизме установления стабильно-прогнозных нормативов от предприятий республиканского подчинения отсутствует механизм защиты местных бюджетов.

Несомненно, при таких обстоятельствах расчетно-свободные цены между подчиненными предприятиями, могут снизить расчетную прибыль корпоративных предприятий, соответственно это будет также сказываться на размерах платежей в местный бюджет.

В такой ситуации возникают нежелательные взаимные расчеты с Министерством финансов. Местный бюджет должен быть надежно застрахован от внутригодовых изменений ведомствами своих прогнозных показателей (т.е. задание), тем более, что общая сумма отчислений в бюджеты не уменьшается, а страдают только местные бюджеты. Значит, проценты отчислений должны быть такими, чтобы бюджет был защищен надежно.

Считаем совершенно неправильной практику изъятия платежей от предприятий, которые появляются в период действия прогнозных нормативов, якобы не планируемых в начале года. Так были изъятые платежи, по объяснению, незапланированные в начале года. Каким же способом предлагается увеличить бюджет?

Второй вопрос, который мешает внедрению самофинансирования и может быть решен, касается устанавливаемых по отношению к объемным показателям налогов. При установлении стабильных нормативов мы категорически возражаем против установления в бюджете налога в процентах от объемных показателей, так как он является скрытой и в настоящее время не отвечает повышению ответственности плательщиков налогов.

И уж ничем нельзя объяснить изъятие косвенных налогов в доходы республиканского бюджета.

Итак, выводы, что никакой помощи во внедрении принципа самофинансирования району не оказывается. Работа по стабильным нормативам в течение 2018 г. показала, что по-прежнему средства изымаются не совершенными методами. Никто не спрашивает согласие города (района) на изменение прогнозного задания, изъятие платежей, хотя принципы хозяйствования требуют этого.

Город (район) должен иметь стабильный бюджет, застрахованный от всяких случайностей. Местные бюджеты не имеют расходов на новые капвложения, и сокращать свои расходы не только не могут, но и не имеют права, так как они и так минимальны. У местных бюджетов должны быть такие отчисления, чтобы всегда иметь сверхустановленные средства, как постоянный показатель бюджета и исполнительный орган должен иметь право распоряжаться этими средствами, поступающими от его территории на бюджет как законные деньги, а не как средства, поступающие из вышестоящей организации. Это главный вопрос, но он больше всего вызывает раздражение вышестоящей организации, когда происходит перераспределение средств в пользу нижестоящей – получателя средств.

Подводя итог сказанному, считаем, что необходимо изменить платежи в бюджет для всех предприятий (организаций), находящихся на территории города (района);

- снять косвенные налоги города (района), как не отвечающие принципам рыночного хозяйствования;

- вернуть отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 50%, а в дальнейшем – 100%;

- не изымать без согласия города (района) ни одного сума средств;

- пока существует дефицит бюджета продумать и закрепить (временно, на период существования дефицита) форму перераспределения сверхплановых средств. К примеру – не более 10% бюджета остается у города, остальное передается временно, в виде кредита, на покрытие дефицита. Можно выплачивать проценты за пользование кредитом.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Бартош О.М.

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Черкаський інститут, Україна

Аннотація. Исследованы основные тенденции развития экономики и ее связь с финансовым сектором. Основное внимание уделено новациям в сфере IT технологий и цифровой валюте. Определены преимущества клиента при использовании криптовалюты.

Ключевые слова: инновации, финансовые посредники, цифровая валюта.

Abstract. The main trends of the development of the economy and its relationship with the financial sector are investigated. The paper deals with the innovations in the field of IT technologies and digital currency. Customer's benefits of using cryptocurrency are identified.

Key words: innovation financial intermediaries, digital currency.

Аннотація. Мақолада иқтисодийнинг ривожланиш тенденциялари ва унинг молиявий секторлар билан алоқалари тадқиқ қилинган. Асосий эътибор IT технологиялари ва рақамли валюта соҳасидаги инновацияларга қаратилган. Мијозлар учун криптовалютадан фойдаланишдаги афзалликлар.

Калим сўзлар: инновация, молиявий воситачилар, рақамли валюта.

Глобалізація економічних відносин у світовій економіці, проблеми обмеженості ресурсної бази та конкуренція примушують шукати нові принципи розвитку діяльності суб'єктів господарювання та фінансових посередників. В Україні фінансовий ринок змінюється відповідно до зміни політичних, економічних, юридичних умов та технічних новацій. Вдосконалюється нормативна база, інфраструктура, розширюється спектр фінансових інструментів тощо. Розгортається та поживляється інноваційна діяльність.

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає, що головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції [1].

Стратегія економічного розвитку кожної країни передбачає інноваційний шлях як один із найбільш оптимальних. Зазвичай, він супроводжується постійним оновленням технологій, товарів і послуг (в тому числі фінансових), зростанням їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, розширенням ринків збуту, ефективним використанням науково – технічного потенціалу тощо.

Фінансові посередники основні зусилля направляють на орієнтацію на ринок і наближення до клієнта, що призводить до пошуку, розробки, освоєння та удосконалення з подальшою реалізацією нових продуктів, послуг та технологій. Тому і в основній діяльності, і в управлінні основним атрибутом стають інноваційні процеси. У зв'язку з цим пріоритетним напрямком на шляху розвитку є створення цілісної ефективної системи управління. Основним завданням якого є отримання найкращих результатів від використання ресурсів. Сьогодні отримати такі результати можливо тільки на основі впровадження новітніх досягнень у сферу обслуговування та фінансів тобто на основі інноваційного розвитку. Цей процес пов'язаний із загальним переосмисленням організаційних, процедурних та інших аспектів діяльності фінансових посередників.

Розвиток фінансового ринку і фінансових посередників взаємозалежні. Реальний сектор економіки задовольняє фінансових посередників у формуванні ресурсної бази та розміщенні вільних грошових коштів. Фінансові посередники орієнтують свою діяльність на потреби реального сектора економіки, нарощування кредитних та інвестиційних вкладень у розвиток бізнесу. (Таблиця 1).

Таблиця 1

Зв'язок реального та фінансового секторів економіки

Напрями	Основи реалізації
обслуговування розрахунків між підприємствами, їхньої зовнішньоекономічної діяльності та валютні операції	Проведення як готівкових так і безготівкових операцій між резидентами та нерезидентами. Прийнято Закон «Про валюту і валютні операції»[2], який набрав чинності 07.02.2019 року. Зміни валютного регулювання відповідають міжнародній практиці.

обслуговування розрахунків підприємств із фізичними особами	Безготівкові розрахунки проводяться за допомогою платіжних карт, зокрема: - операції в мережі Інтернет – 40.5% - в торговельній мережі – 50.6% [4]
взаємодія в межах процесів кредитування	Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», що передбачає полегшення доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до банківських кредитів.
кваліфіковане забезпечення інтересів підприємств на фінансових ринках	Посередництво щодо мобілізації капіталу, надання кредиту, здійснення обмінних грошових операцій і розміщення грошових коштів у виробництво, а також купівля і продаж фінансових активів: цінних паперів, валюти та інших з малими витратами

Сьогодення ставить нові вимоги та нові завдання на які повинна реагувати як реальна економіка так і фінансовий сектор. Сучасні фінансові ринки це мобільність, глобальність, інтелект що потребує нових підходів та знань. Перехід до нового етапу розвитку країни передбачає активне впровадження ІТ – технологій з метою створення в країні надійної системи фінансових посередників. Також новації у сфері ІТ – технологій впроваджують нові платіжні засоби в грошову систему. На ринку появилася і активно використовується в обігу цифрова валюта (криптовалюта). Криптовалюта міститься в інформаційній системі оператора електронних трансакцій і закріплена за персональним гаманцем власника грошових коштів. Проведення грошової операції передбачає обмін обліковою інформацією. Купуючи криптовалюту клієнт бажає реалізувати її на основі об'єктивного призначення а також отримати і додаткову суб'єктивну вигоду. Вигоди будуть як для клієнта так і для облікових процедур (Таблиця 2).

Таблиця 2

Вигоди від використання криптовалюти

Основне призначення	вигоди для клієнта	вигоди для облікових процедур
Застосування криптовалюти для електронних розрахунків	безпека	захист облікової інформації
	конфіденційність	мінімізація помилок
	престижність	створення єдиних баз облікових даних
	простота у використанні	повна автоматизація збору та обробки даних

Криптовалюта як електронні гроші є не персоніфікованим платіжним інструментом (тобто не потребують ідентифікації власника) та обертаються поза межами банківської системи в електронному вигляді. Криптовалюта як об'єкт облікового відображення відноситься до фінансових інструментів і в обліку застосовуватиметься МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» щодо оцінки та визначення фінансового результату.

Досвід європейських країн дозволить успішніше здійснювати економічні реформи в українській економіці, пришвидшить їх проведення, дозволить уникнути помилок і підвищити ефективність переходу до новітніх технологій.

Література:

- 1 Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15>
- 2 Закон України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII 21 червня 2018 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу <http://zakon.rada.gov.ua/laws/>
- 3 В Україні активніше використовують платіжні картки // <https://news.finance.ua/ua/news/-/355719/platizhni-kartky-v-ukrayini-kilkist-vydy-varianty-vykorystannya-nbu>
- 4 Закон України про електронні довірчі послуги 5 жовтня 2017 року № 2155-viii [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/2155-19>

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ УГРОЗ ИХ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Хуторна М. Э., к.э.н, доцент

Государственное высшее учебное заведение «Университет банковского дела» Черкасский институт,
Украина

Аннотация. В работе представлен авторский подход к исследованию кредитного учреждения как системы, что в дальнейшем найдет свое применение при разработке методологии диагностики угроз их финансовой стабильности.

Ключевые слова: кредитное учреждение, финансовая стабильность, системный подход.

Abstract. This paper presents the author's approach to the study of a credit institution as a system, which later will find its application in the development of a methodology for diagnosing threats to their financial stability.

Key words: credit institution, financial stability, system approach.

Аннотация: Мазкур мақолада кредит ташилотларини келажакда ўзларининг молиявий барқарорлиги таҳдид этувчи омилларни диагностика қилиш методологиясини қўллаш борасида муаллифлик ёндошуви келтирилган.

Калим сўзлар: Кредит ташилотлари, молиявий барқарорлик, тизимли ёндошув.

Исследуя финансовую устойчивость кредитных учреждений и причины ее нарушения, невозможно дистанцироваться от современных общественно-экономических трансформаций, которые охватили все уровни и сферы экономического бытия. Современная экономическая система – это сложная многомерная мозаика взаимовлияний и переплетений, как экономических (объективных), так и социально-поведенческих (субъективных) факторов. Это касается и природы кредитных учреждений, как открытых нелинейных динамических самоорганизованных систем. Кредитное учреждение, как система, стремится не к идеальной сбалансированности в ее статическом понимании, а к установлению организованности, порядка за счет согласованного взаимодействия ее внутренних компонент, учитывая цели функционирования и условия внешней среды. При этом кредитная организация является открытой системой, что и позволяет толковать ее, согласно институциональной теории, как множество контрактов, договоренностей между участниками процесса по поводу создания ценностей. Объективная информационная асимметрия не позволяет кредитным учреждениям длительное время находиться в состоянии равновесия. Нестабильность внешней среды, с одной стороны, провоцируют выход кредитного учреждения из состояния равновесия, а с другой стороны, согласно системно-синергетическому подходу, оно не способно обеспечить противодействие внешним шокам, пока находится в равновесном состоянии и не задействует механизм самоорганизации. Последний предусматривает внутреннее упорядочение системы благодаря кооперативному взаимодействию ее компонент. То есть, в противоположность понятию «равновесие» сторонниками синергетической парадигмы вводится понятие «порядок», «упорядоченность» экономической системы.

Также важно обратить внимание на цель, которую преследуют кредитные учреждения, тяготея к равновесию. Согласно ортодоксальной теории, поведение и ожидания всех экономических субъектов базируются на материальном рационализме, что характерно для индустриального общества. Так, равновесие в условиях индустриальной экономики подчиняется одновалентной определенности – получению прибыли. В свою очередь, научные теории в рамках парадигмы синергетики (ярким примером является теория институционализма) рассматривают равновесие с точки зрения системного, комплексного подхода, уделяя большое внимание социализации экономических процессов, а потому равновесие рассматривается с позиции гармонизации социальных интересов с развитием экономики. В общем, подытоживая вышесказанное, считаем, что развитие методологии обеспечения финансовой стабильности кредитных учреждений должно опираться на системно-синергетический подход.

Авторские обобщения относительно природы и особенностей развития кредитных учреждений в соответствии с системно-синергетическим подходом приведены в табл. 1.

Стоит отметить, что эффективное обеспечение финансовой стабильности кредитных учреждений зависит от многих аспектов, однако, центральной задачей является исследование угроз финансовой стабильности. Именно от качества выявления, анализа и оценки значимости влияния

реальных и потенциальных угроз зависит дальнейший выбор средств, методов, инструментария обеспечения финансовой стабильности кредитных учреждений. При этом считаем целесообразным рассматривать данный вопрос с точки зрения разработки методологии раннего выявления признаков опасного накопления и развития внутренних дисбалансов в деятельности кредитных учреждений, которые в дальнейшем и становятся причинами реализации угроз их финансовой стабильности.

Первым этапом исследования внутренних дисбалансов должно стать определение тех сфер деятельности кредитных учреждений, зарождение и развитие дисбалансов в которых являются прямыми угрозами их финансовой стабильности. Для реализации этой задачи воспользуемся системным подходом. Наиболее часто применяемым методом структурирования кредитного учреждения как системы является ресурсный подход. Однако, при таком подходе кредитное учреждение рассматривается как организация по преобразованию входных ресурсов в финансовые продукты и услуги. При этом функции кредитных учреждений, как императив их деятельности, отходят на второй план. Считаем, что, исследуя предпосылки устойчивого развития кредитных учреждений во времени, необходимо базироваться на познании возможностей развития их функциональной полезности для экономических агентов.

Таблица 1

Основные характеристики экономической природы кредитных учреждений согласно системно-синергетическому подходу

Признаки	Содержание
Характеристика кредитного учреждения как системы	Открытая система - находится в постоянном обмене финансовыми потоками и информацией с внешней средой
	Нелинейная система - разрушительные эффекты внутренних и внешних возмущений распространяются в деятельности кредитного учреждения на основе нелинейных обратных связей и кумулятивных эффектов; даже незначительные изменения внешних или внутренних параметров могут существенно изменить особенности функционирования учреждения
	Диссипативная система - не находится в равновесии, но характеризуется устойчивостью за счет самоорганизации хаоса потенциальных состояний и имеет большие возможности к саморазвитию; способность учреждения после критической точки (точки бифуркации) переходить из неустойчивого состояния к устойчивому
	Социально-экономическая система - ее развитие зависит как от экономических, так и социальных результатов ее деятельности
Характеристика состояния нелинейного равновесия кредитного учреждения	Состояние кредитного учреждения, которое характеризуется его структурно-функциональной упорядоченностью, способностью противостоять возмущениям и своевременно корректировать дальнейшее направление развития на основе внутреннего потенциала, для эффективной реализации которого необходимо соответствующая институциональная среда. Кредитное учреждение как открытая, нелинейная, диссипативная система непрерывно находится в состоянии динамического равновесия, является не только ее специфическим свойством, но и следствием перманентного возникновения противоречий (дисбалансов) как внутрисистемных, так и тех, которые являются результатом воздействия внешней среды
Базовые особенности кредитных учреждений как диссипативных систем	Развитие учреждения как системы определяется флуктуациями и бифуркационными переходами от порядка к хаосу, или наоборот, к образованию нового состояния динамического равновесия Направление развития учреждения определяется в каждой точке бифуркационного ветвления и обуславливается нелинейным влиянием внешних и внутренних факторов Невозможно навязать учреждению направление развития, необходимо только выявлять тенденции его изменения и своевременно создавать необходимые для этого предпосылки, как на микро-, так и мезо и макроуровнях

Примечание. Разработано автором.

Более того, методологическим базисом финансовой стабильности кредитных учреждений является их способность непрерывно и эффективно выполнять основные функции. Именно поэтому, для структурирования кредитного учреждения как системы воспользуемся функциональным подходом, выделив такие ее подсистемы: аккумуляционно-перераспределительную, трансформационную, транзакционную и социально-экономическую. Более подробно авторское видение содержания указанных подсистем представлено в табл. 2.

Более подробно остановимся на транзакционной подсистеме кредитного учреждения, цель которой минимизация транзакционных издержек экономических агентов. Выделяя данную подсистему, мы опираемся на исследования Д. Норта и Дж. Уоллиса, которые кредитный сегмент финансового сектора относят к транзакционному сектору, поскольку его главная функция заключается в обеспечении перераспределения финансовых ресурсов с наименьшими средними транзакционными издержками.

Таблица 2

Функциональная структура кредитного учреждения согласно системному подходу

Название подсистемы	Цель подсистемы
1	2
Аккумуляционно-перераспределительная	Формирование необходимого объема собственного капитала и обеспечение стабильного притока финансовых ресурсов (привлеченных и заемных средств); их перераспределение в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями (кредитно- и платежеспособности) экономических агентов с учетом корпоративных бизнес-интересов Основной (первый) приоритет – удовлетворение потребностей экономических агентов в финансовых услугах на взаимовыгодных условиях
Трансформационная	Трансформация входящих ресурсов (в широком их понимании) в финансовые продукты и услуги; преобразования простых рыночных (контрактных) обязательств в гарантированные обязательства кредитных учреждений; трансформация сроков, объемов и пространственных характеристик привлеченных ресурсов в соответствии с потребностями кредитно-инвестиционной деятельности учреждений Основной (первый) приоритет – удовлетворение финансовых интересов акционеров, кредиторов, вкладчиков
Транзакционная	Снижение рыночных транзакционных издержек, возникающих в процессе опосредованного взаимодействия экономических агентов на финансовом рынке, создание позитивных условий для достижения определенных целей каждой отдельной подсистемой и учреждением в целом Основной (первый) приоритет – удовлетворения экономических интересов широкого круга заинтересованных сторон путем активизации деловой активности
Социально-экономическая	Обеспечение положительного влияния деятельности кредитных учреждений на состояние и развитие экономических агентов, а именно: содействие благосостояния домохозяйств, развитию субъектов реального сектора экономики, стабильности функционирования сектора кредитных учреждений; обеспечению непрерывности выполнения социально-экономических функций государства через систему уполномоченных учреждений Основной (первый) приоритет – удовлетворение социальных интересов стейкхолдеров в рамках экономической целесообразности

Примечание. Разработано автором.

При этом речь идет о рыночных транзакционных издержках экономических агентов в аспекте их финансовой деятельности, которые кредитные учреждения принимают на себя в процессе финансового посредничества и, тем самым, выполняют роль уполномоченного агента общества по:

- 1) поиску и обработке информации о рынке, финансовом состоянии и финансовых намерениях клиентов, партнеров, инвесторов;
- 2) ведению переговоров, заключению финансовых сделок и договоров с экономическими агентами от своего имени;
- 3) мониторингу, контролю и предупреждению оппортунистического поведения клиентов, в том числе, фактов невыполнения ими договорных условий.

Как и другие подсистемы, эффективность ее функционирования имеет общеэкономическую важность, однако, она (эффективность) не определяется исключительно индивидуальными действиями кредитных учреждений, а также существенно зависит от внешней институциональной среды, рационального развития инфраструктуры финансового рынка относительно координации информационных потоков между участниками сделки.

С точки зрения рыночного равновесия, влияние растущих транзакционных издержек идентично действию механизма введения дополнительных налогов. То есть, рост рыночных транзакционных издержек приводит к увеличению цен на объекты обмена и, соответственно, уменьшению объемов продаж. Однако, с другой стороны, действия кредитных учреждений по уменьшению рыночных

транзакционных издержек для экономических агентов имеют исключительно положительный социально-экономический характер и способствуют:

1) снижению неопределенности внешней среды благодаря уменьшению информационной асимметрии, как результата институциональной налаженности координации информационных потоков между участниками финансовых сделок;

2) повышению качества информационной обеспеченности кредитных учреждений на предконтрактной и контрактной стадиях реализации финансовых сделок;

3) повышению эффективности деятельности экономических агентов благодаря усовершенствованной системе отбора пользователей финансовых услуг финансовыми посредниками и, в частности, кредитными учреждениями.

В общем, предложенный подход к структурированию кредитных учреждений позволит построить системный подход к исследованию внутренних дисбалансов, как диспропорций между элементами аккумуляционно-перераспределительной, трансформационной, транзакционной, социально-экономической подсистем, накопление которых (дисбалансов) угрожает целостности кредитного учреждения как диссипативной системы. При таком подходе, к внутренним дисбалансам будем относить такие диспропорции между элементами подсистем, накопление которых угрожает их целостности, то есть способности кредитного учреждения выполнять соответствующую функцию.

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEMS: NATIONAL ECONOMY IN A GLOBAL ENVIRONMENT

Zarifa O. Mansurova, teacher

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Rahmatullo Do'sbekov, student of direction in Finance,

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Annotatsiya: maqolada iqtisodiy va moliyaviy tizimlarning institutsional rivojlanishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy rivojlanish, mulk huquqi, ommaviy muhit, institutsional determinantlar.

Аннотация: в статье излагается институциональное развитие экономической и финансовых систем

Ключевые слова: экономическое развитие, права собственности, глобальная среда, институциональные детерминанты

Abstract: the article outlines the institutional development of economic and financial systems.

Keywords: economic development, property rights, global environment, institutional determinants.

By now there is an ever-expanding body of evidence that suggests countries with better developed financial systems experience faster economic growth. More recent evidence also suggests financial development not only promotes growth, but also improves the distribution of income. The following articles provide a brief review of this literature and its findings, also discussing the main criticisms, namely issues of identification, problems associated with measurement and nonlinearities, as well as potential counterexamples and outliers. Cross-country empirical analyses, in combination with micro-level studies, provide strong support for the overwhelming importance of institutions in predicting the level of development in countries around the world. Protection of property rights, effective law enforcement, and efficient bureaucracies, together with a broad range of norms and civic mores, are found to be strongly correlated to better economic performance over time. This essay aims to explain why institutions are important to economic development and to provide evidence for the arguments made. It argues that institutions support economic development through four broad channels: determining the costs of economic transactions, determining the degree of appropriability of return to investment, determining the level for oppression and expropriation, and determining the degree to which the environment is conducive to cooperation and increased social capital. Evidence is derived from the literature, from comparison of countries, and from examples at the micro level. In a landmark study of new institutional economics, Rodrik, Subramanian and Trebbi assess the relative importance of institutions, geography and integration (trade) in determining the differences in incomes between the world's most developed countries and the poorest ones. They find that institutional determinants "trump" all others. It is not a new intuition that for the prospering of economic activity institutions matter. Adam Smith had already noted this in surprising detail, referring to the importance of a justice system, private property rights, and the rule of law. In the below explain why institutions appear so

important to economic development. Such institutions increase the security that the risk of incurring in an economic transaction is matched by the full appropriation of its eventual benefits. This includes the presence of individual private property rights. If property is protected individuals are more willing to invest and to incur sunk costs. Recounting the land-ownership system in Ghana, Pande and Udry are able to show that where individual perception of security of land tenure is low, investment in the land is significantly reduced, and output consequently drops. In fact, in the few cases in which land is obtained through commercial transactions (as opposed to the traditional informal system of land redistribution), there ceases to be any difference in levels of investment because security of tenure is assured. This increases output and thus is conducive to economic development.

The protection of property rights requires an expanded role for state authority. Individuals and groups sacrifice a degree of freedom in order to ensure state protection; they accept levies and taxes to cover policing expenses, and state monopoly over the use of force for common security. However, there is a risk that states which have the power to enforce property rights may use that power to expropriate property too. Instead of reducing risk of economic transactions, this increases it. Thus property rights are by no means sufficient to spur economic growth, and must be balanced by institutions which limit the extractive capacity of state power. These typically involve independent parliaments and judiciaries. Democratic institutions of political representation strongly contribute to this process. Thus institutions determine the extent to which those in power are able to expropriate the economy's resources to their private advantage. Unequal institutions strongly limit development by reducing the capacity of individuals to access resources, expand production and increase their incomes. A comparative analysis of development trajectories of countries indicates that institutions which benefit elites and allow their appropriation of resources and products have perpetuated underdevelopment. Countries which have undergone colonial domination tend to be plagued by such extractive institutions. These have outlived the gaining of independence on behalf of these countries, and their control has largely been taken over by local elites. There are countless examples of societal outcomes the cause of which can be traced to institutional arrangements of many decades before. The unequal landownership system in Latin America has been indicated a fundamental cause of its underdevelopment. There is evidence that it limits the development of greater rural employment and higher rural incomes. ECLA, the Economic Commission for Latin America, has repeatedly flagged the importance of land reform in the process of poverty-reducing agriculture and rural development. A report by the United Nations Food and Agriculture Organization stresses that this is particularly urgent as population growth threatens to increase income inequalities, and technological developments in agriculture may serve the landowner elites to further consolidate their grip on land and agriculture, thus perpetuating the process of path dependency in the formation of institutions. Greater equality and functional economic institutions are also seen as the cause for the successful development of Vietnam compared to a similar country as Nicaragua, where high inequality has concentrated power in the hands of a restricted elite, and governments have failed to adequately invest in infrastructure and public welfare.

However, dealing with identification issues is always very difficult with aggregate data. Widespread problems include heterogeneity of effects across countries, measurement errors, omitting relevant explanatory variables, and endogeneity, all of which tend to bias the estimated effect of the included variables. Although the studies cited above have made plausible efforts to deal with these concerns relying on instruments and making use of dynamic panel estimation methodologies, questions still remain. Hence researchers have used micro data and tried to exploit firm level and sectoral differences to go beyond aggregates. These studies address causality issues by trying to identify firms or sectors that are more likely to suffer from limited access to finance and see how the growth of these firms and sectors is affected in countries with differing levels of financial development.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исмаилов А.Р. - катта ўқитувчи,

Тошкент давлат иқтисодийёт университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация. Мамлакатимизда корпоратив бошқарув тизимини самарадорлигини ошириш, корпоратив бошқарувнинг қонуний, меъёрий-ҳуқуқий ва амалий жиҳатдан устувор ролини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Корпоратив бошқарув, акциядорлик жамиятлари, кузатув кенгаши, институционал корпоратив бошқарув институтлари, ижроия органи, хорижий инвестициялар.

Аннотация. В данной статье описана важность верховенства законодательной, правовой основы корпоративного управления в повышении эффективности системы корпоративного управления в стране.

Ключевые слова: корпоративное управление, акционерные общества, Наблюдательный совет, институциональные корпоративные органы управления, исполнительный орган, иностранные инвестиции.

Abstract. In the given article described the importance of the institutional basis of the corporate governance in enhancing the effectiveness of the corporate governance system in the country.

Keywords: corporate governance, joint-stock companies, Supervisory Board, institutional corporate governance bodies, executive body, foreign investments.

Мамлакатимизда мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини самарадорлигини ошириш, хусусий мулкнинг қонуний, меъёрий-ҳуқуқий ва амалий жиҳатдан устувор ролини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини танқидий баҳолаш, уларни ривожланган хорижий мамлакатлардаги шундай корхоналар билан таққослаш, иқтисодий тармоқларида ва соҳаларида давлат иштирокини тубдан қисқартириш, аҳолини корпоратив бошқарув тизимига кенг жалб қилиш муҳим омил ҳисобланади.

Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув институционал жиҳатлари такомиллаштириш бўйича халқаро тажрибани чуқур таҳлил этиш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини кенг жорий этиш, ишлаб чиқариш, инвестиция, моддий-техник, молиявий ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, чет эл капитали иштирокида акциядорлик жамиятларини ташкил этиш, акциядорлик жамиятларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенга жалб қилиш, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини тубдан ошириш ва сифат жиҳатдан янги даражага кўтариш каби масалаларни замон талабларидан келиб чиққан ҳолда ҳал этиш орқали пировардида иқтисодий рақобатдошлигини оширишга муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Юртимизда ўтган йиллар давомида бозор иқтисодиёти соҳасидаги ўзгаришларнинг ишончли қонунчилик базасини шакллантириш борасида ўлкан ишлар амалга оширилди.

Бинобарин, жаҳон амалиётига кўра, акциядорлик жамиятларида мулк эгалари яъни акциядорлар жамият бошқарувидан ажратилган. Мулк эгалари ўзларининг мулкни бошқарув ҳуқуқларини ёлланма менежерларга топширганлар. Менежерлар фаолиятини назорат қилиш эса корпоратив бошқарув органлари таркибига кирувчи институтлар зиммасига юклатилган. Акциядорлар умумий йиғилиши кузатув (ёки директорлар) кенгаши, тафтиш комиссияси, корпоратив котиб, корпоратив бошқарув институтлари ҳисобланади. Айнан мазкур хўжалик юритувчи субъектларда корпоратив бошқарув институтларини такомиллаштириш иқтисодий мизини барқарор ривожлантириш йўлларида бири сифатида эътироф этилмоқда. Корпоратив бошқарув институтларининг яна бир муҳим жиҳати шаффофлик ва ҳаллоллик, ҳисобдорлик ҳамда масъулиятлиликдан иборат тамойилларга таянишидир.

Юқоридагиларни инобатга олганда мамлакат реал секторининг хўжалик юритувчи субъектларида корпоратив бошқарув институтларини такомиллаштириш миллий иқтисодийнинг барқарор самарадорлигини таъминлаш учун катта аҳамиятга эга. Чунки корпоратив бошқарув институтларини жорий этиш акциядорлар ҳуқуқи ва манфаатларини ҳимоя қилиш, жамият бошқарув органлари ваколатларини аниқ белгилаган ҳолда шакллантириш, инвестицион жозибадорликни ошириш, маълумотларни тезкорлиги ва ҳақиқийлигини таъминлаш каби устувор вазифаларни ҳал этиш имкониятини намоён этади.

Корпоратив бошқарув институтлари хўжалик юритувчи субъектларга ва шу билан бирга миллий иқтисодийга инвестицияларни жалб қилиш узоқ муддатли иқтисодий ривожланиш ва турли соҳаларда рақобатбардошликни таъминлаш асосини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Буни яна қуйидагилар билан кенгрок изоҳлаш мумкин.

Корпоратив бошқарув институтларини жорий қилиш хўжалик юритувчи субъектларни бошқариш сифатини ошишига олиб келади. Хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарлари ва кузатув кенгашига хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг пухта ўйланган стратегиясини ишлаб чиқишга имкон беради, хўжалик юритувчи субъектлар бошқарувчиларини хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти натижалари билан боғланган ҳолда мукофотлашни таъминлайди.

Корпоратив бошқарувга бундай амалиётни жорий этиш хўжалик юритувчи субъектларга ўзаро манфаатли шартлар асосида инвестицияларни жалб қилишга ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг умумий самарадорлигини ошишига ёрдам беради.

- инвесторлар ва кредиторларга нисбатан ошкора муносабатда бўлиш орқали мустаҳкам корпоратив бошқарув институтлари ҳатто акциядорлик хўжалик юритувчи субъектларининг акциялари фонд бозорларида фаол бўлмаган мамлакатларда ҳам молиявий инқирозни олдини олишга ёрдам беради.

Умуман олганда бундай инвесторлар миллий иқтисодиётга узоқ муддатли йирик инвестицияларни жалб қилишнинг муҳим манбааси бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Корпоратив бошқарув институтларини жорий ишончини мустаҳкамлайди ва мамлакат учун қўйилган инвестициялар ҳисобидан юқори фойда олишни таъминлайди, бу эса, ўз навбатида миллий иқтисодиётда бандлик ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиради. Самарали корпоратив бошқарув институтлари доирасида хўжалик юритувчи субъектлар ишловчилари манфаатлари инobatга олинган ҳолда хўжалик юритувчи субъектлардаги ижтимоий меҳнат муносабатлари тўғри йўлга қўйилади. Корпоратив бошқарув институтлари хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарларининг ишловчилар билан ўзаро муносабатларни олиб бориш тамойилларига (меҳнат қонунчилигига шу жумладан меҳнатни муҳофаза қилиш ва гигиена нормаларига риоя қилиш, ишга қабул қилиш, меҳнатга ҳақ тўлаш, ходимларни хизмат бўйича кўтариш, аниқ тартибнинг мавжудлиги, касаба уюшмаси фаолиятида иштирок этишда ишловчилар ҳуқуқларини ҳурмат қилиш кабилар) риоя қилишга ундайди. Хўжалик юритувчи субъектлар корпоратив бошқарув институтларининг ижтимоий меҳнат муносабатларини инobatга олиши миллий иқтисодиётда бандлик муаммоларини ҳал қилишда ёрдам беради.

Ҳозирги вақтда корпоратив бошқарув институтларининг Халқаро корпоратив бошқарув тармоғининг глобал бошқарув тамойиллари тавсия этган тамойилларини амалиётга кенг жорий қилинмоқда. Халқаро корпоратив бошқарув тармоғи бу ташкилот (International Network of Corporate Governanse) 1995 йилда Вашингтонда институционал инвесторлар, уларнинг вакиллари, компаниялар, молиявий воситачилар ҳамда корпоратив бошқарув жаҳон амалиётини ривожлантиришдан манфаатдор бўлган бошқа шахслар орасида ташкил этилган. Ушбу ташкилот ИХТТ тамойилларини тан олиб маъқуллаган ҳолда, уларни жаҳонда компания ва инвесторлар учун корпоратив бошқарув институтларининг минимал стандартлари сифатида қабул қилади.

Замонавий корпорацияларда, акциядорлик жамиятларида Директорлар кенгашига яъни директор сўзига таъриф берилганда, Директор (лотинча сўз бўлиб dirigere, directum- бошқармоқ) – бошқарувчи, раҳбар компания бошлиғидир. Директор – бу ташкилотдаги юқори лавозим ҳисобланиб, у ташкилотни ривожлантириш стратегиясини танлаш, кадрлар билан ишлаш, хўжалик юритувчи субъектлар молиявий оқимини белиглаш каби ваколатларга эга бўлади.

Бизнинг фикримизча Кузатув кенгаши таркиби ва аъзоларини сайлашда эътибор қаратиши лозим бўлган мезонлар; Кенгаш аъзолари ва ижрочи раҳбарларнинг хилма-хиллиги (жинси, миллати, ижтимоий келиб чиқиши) тўғрисидаги маълумотлар ошкор этилиши лозим. Ноижрочи директорларнинг кенгашда аъзо бўлиш муддати вақт-вақти билан кўриб чиқиш лозим. Кенгаш аъзолигига номзодларни қўйиш ва сайлаш тўғрисидаги тартиботини ошкор этиши лозим.

Юқорида келтирилган фикрларнинг корпоратив бошқарув институтлари амалиётига жорий этилиши: хўжалик юритувчи субъектлар миқёсида инвестицион фаоллик ошишида, миллий иқтисодиёт доирасида иқтисодий ўсиш барқарорлигига эришишда глобал доирада молиявий-иқтисодий инқирозларнинг юзага келиш хавфини камайитиришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни №233-И “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида (янги таҳрири)”, 1996 йил 26 апрел. Янги таҳрири ЎРҚ-370 сон билан 2014 йил 06 майда тасдиқланган.

2. “Корпоратив бошқарув” Кодекси 2015 йил 31 декабр

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонунлари тўплами. 2017 й., № 6, ст. 70.

4. Зайнутдинов Ш.Н. Корпоратив бошқарув асослари. Ўқув қўлланма. -Т.: Ўзбекистон, 2008. – 260 б.

5. Ходиев Б.Ю., Беркинов Б.Б. “Корпоратив бошқарув ва рақобатни ривожлантириш” Ўқув қўлланма. -Т.: 2011 й.

6. Bob Triker – Corporate Governance, Principles, Polyses and Practics, 3pd edition, Oxford online resourсes center, 2012 – 904pp.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Хусанов Б.Ш. – к.э.н., и.о. доцента,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассматриваются финансовые механизмы социальной защиты населения и меры по регулированию их.

Ключевые слова: население, социальная защита, пенсия.

Аннотация. Мақолада аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг молиявий механизмлари ва уни тартибга солиш бўйича чора-тадбирлар келтирилган.

Калим сўзлар: аҳоли, ижтимоий ҳимоя, пенсия.

Abstract. The article discusses the financial mechanisms of social protection of the population and measures to regulate them.

Keywords: population, social protection, pension.

Как показывает мировой опыт, в условиях стабильного экономического роста особую значимость приобретают проблемы построения устойчивого финансового механизма реализации приоритетов социальной политики в Узбекистане. Без надежной финансовой базы, стабильных источников и действующих финансовых стимулов инновационные продукты и программы реализации приоритетов страны, данные экономико-финансовые обещания останутся на уровне «бумажных проектов».

По большому счету, в современном Узбекистане до сих пор отсутствует, как таковая, инновационная стратегия и тактика, направленная на развитие финансовых механизмов социального обеспечения, не говоря уже о финансовой стороне социальной политики. Настало время для разработки и реализации долгосрочной научно-обоснованной социальной политики и эффективного механизма регулирования средств, направляемых на социальное обеспечение в рамках приоритетов, предусмотренных в Программе стратегии социально-экономического развития Республики Узбекистан за 2019-2021 годы и до 2030 года.

Все это определяет особую актуальность финансового механизма социального обеспечения и одного из его приоритетных направлений – пенсионного обеспечения.

2018-2019 годы стали разрушительным периодом монополизма государственной пенсионной системы, существовавшей с 1996 года в Узбекистане, что хотя не прозрачно, но способствовало формированию рыночных отношений в пенсионной сфере. При этом государство, исходя из интересов работников и работодателей, а также собственных интересов осуществляло регулирующее воздействие на эту систему путем создания контрольных органов, установления налоговых льгот, законодательного регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов. И установило особые критерии разделения пенсий: 100% выплат неработающим пенсионерам (за исключением отдельных категорий работников) 50% работающим пенсионерам. Роль государства в этой части пенсионной системы состояла в осуществлении комплекса мер, направленных на повышение надежности и экономической устойчивости таких организаций, поскольку невозможность исполнения ими принятых обязательств по социальному обеспечению в целом и в частности, по пенсионному обеспечению в случае возникновения негативной ситуации способна вызвать большую социальную напряженность. С 2019 года в этой среде обязательных выплат все изменилось. Работающие пенсионеры стали получать с 1.01.2019 года пенсии в 100%-ном объеме и, самое главное – за заработную плату стали вносить налог на заработную плату по ставке 12%. Это свидетельствует о двукратном стимулировании всех без исключения работников.

Реализация охарактеризованных выше концептуальных посылок, определяющих требования к основам эффективной системы социального обеспечения призвана обеспечить надежную социальную защиту населения.

Соотношение государственного регулирования и финансово-рыночного регулирования определяется состоянием не только экономики и его стабильным ростом, но и другими сегментами. Значительное падение производства, обострение инфляции, рост безработицы влекут за собой усиление роли государства; при улучшении социально-экономической ситуации государственное влияние ослабляется, и в действие вступают финансово-рыночные регуляторы. Например, специфика регулирования системы пенсионного страхования может исходить из необходимости сочетания

рыночных механизмов саморегулирования этой сферы с развитой системой государственного воздействия на нее.

Однако в условиях стабильности социально-рыночного развития роль государства в пенсионной сфере может несколько усложниться, поскольку необходимо обеспечить выполнение существующих обязательств перед пенсионерами (по солидарной системе) и одновременно кардинально поменять основы функционирования пенсионной системы, т.е. реализовать меры для реформирования накопительной пенсионной системы. Прежде чем стать регулятором пенсионного обеспечения, государство должно стать регулятором процесса формирования самого финансового механизма, прежде всего, социального обеспечения в широком смысле слова, в частности, пенсионного страхования, процесса перехода к нему.

1. Обеспечение достаточности социальных фондов для реформирования пенсионного обеспечения.

В Узбекистане ответственность за удовлетворение потребностей граждан пенсионного возраста в некоторой степени государство разделило с самими гражданами, которые теперь в полном смысле становятся ответственными за обеспечение уровня гарантий пенсионного обеспечения, а значит, получают свободу и соответствующую ей ответственность за финансовое и организационное состояние пенсионного обеспечения. В этом обеспечении и состоит главная цель функционирования системы, о которой идет речь. Но при этом важным является достаточность средств государственных социальных фондов для соответствующих выплат, включая страховых, зависит от двух факторов: во-первых, от социальных выплат и от размера страховых взносов, во-вторых, от сбалансированности их поступлений с выплатами. Правительство при разработке проекта бюджета страны на очередной финансовый год может предусматривать дотации финансовой системе обязательного страхования в размерах, позволяющих обеспечить установленные законами о конкретных видах обязательного социального страхования выплаты по этому виду страхования.

Кроме этого следует заметить, что ответственность за уровень и структуру пенсий целиком лежит на правительстве независимо от степени экономического развития той или иной страны. Однако степень участия государства как в социальном, так и пенсионном обеспечении варьируется по странам, однако государственный контроль за состоянием дел в системе пенсионного обеспечения и определенная государственная поддержка имеют место повсеместно. В этом отношении роль государства должна возрастать, так как проблема сохранности пенсионного обеспечения и накопленных взносов приобретает первостепенное значение, что требует дополнительных гарантий для поддержания системы пенсионного обеспечения в Республике Узбекистан (такая ситуация имела место в США в начале 80-х годов, когда правительству США потребовались специальные меры, направленные на стимулирование сбережений для пенсионного обеспечения). Кроме того, система социального страхования (в том числе пенсии) в законодательном порядке действует в Российской Федерации [1]. Республика Узбекистан в этом отношении приобрел достаточный опыт и проявляет свою активность в страховании пенсионного обеспечения.

Республики Узбекистан предстоит изучение всеобъемлющих, фундаментальных подходов к реформированию пенсионного обеспечения и взять на вооружение предупреждение Всемирного Банка, что управление пенсионными накоплениями не частными, а государственными учреждениями может привести к тому, что использовать собранные деньги будут не путем инвестирования в наиболее выгодные сектора экономики, а для предоставления займов государству. На современном этапе развития экономики это положение может быть очень важным для отечественной действительности. Ведь перечисление пенсионных взносов во внебюджетный фонд на деле не соответствует сути перемен, тем более, если будут введены персонифицированные страховые и сберегательные накопления. Подобная диспропорция между юридической формой и экономическим содержанием явлений сейчас становится еще менее понятной и справедливой. В прежней системе государство в обмен на распоряжение пенсионными средствами выступало как абсолютный и единственный гарант пенсионного обеспечения. Одним словом, когда пенсия становится результатом личных накоплений работников, роли участников должны быть определены иным, более прогрессивным образом. При переходе от распорядительной системы к накопительной пенсионные выплаты уже не являются государственной собственностью. Эти средства просто переданы государству в доверительное управление. При этом следует отметить, что отношения между участниками пенсионного страхования, в частности в России, выступают, в принципе, как гражданские правоотношения [1]. Поэтому введение этой системы в Республике Узбекистан многое меняет: процедуры, ответственность, споры, продукты и пр.

2. Усиление роли государства в реформировании социального обеспечения

С реформированием социального обеспечения в рамках Программы стратегии социально-экономического развития роль государства как законодателя, определяющего отношения, не подменяется. Устанавливается новый порядок вещей, согласно которому роль исполнительной власти может сводиться к организаторским, надзорным и коммуникационным задачам. При таком раскладе становится невозможным сугубо административно-аппаратный выбор управляющих структур.

В ряде стран доминирует государственная модель управления, хотя они тоже различны по своему направлению. Например:

– принципы государственного управления. Появление систем данного вида стало следствием необходимости снижения государственного влияния на процесс принятия инвестиционных решений. В этом случае средствами фонда по-прежнему управляет государство, однако инвестиционные решения принимаются не руководителями учреждения (организации), а специалистами, приглашенными на службу в государственное учреждение (организацию). Данная схема в большей степени, нежели прямое государственное управление предполагает оценку финансовых рисков различных инвестиционных стратегий. По представленной схеме, например, ныне работает пенсионный фонд Канады, где управляющий фонда с некоторой долей средств работает по второй схеме, в то время как остальная часть распределяется по первой схеме. Такая схема действует в Сингапуре и на Фиджи. Бывают случаи, в которых фонд дробится по территориальному признаку и каждая территория приглашает своего управляющего, что используется в Боливии;

- внешнее управление. Это до сих пор сопровождается жесткими регулятивными методами (действует в Уругвае). Здесь разработка инвестиционной стратегии и управление средствами фонда производится внешним управляющим, но с последующим установлением крайне жесткого ограничения со стороны государства на структуру инвестиционного портфеля. Нормативы существенным образом ограничивают выбор стратегии инвестирования и количество доступных инструментов. С помощью подобных ограничений государство может достичь тех же результатов, что и прямое управление средствами государственного пенсионного фонда.

В Узбекистане при неполной завершенности финансовых механизмов формирования и регулирования социального обеспечения, когда еще не всегда срабатывают финансовые механизмы и регуляторы, действие государственного регулирования инвестиционной деятельности предприятий должно быть усилено по сравнению с предприятиями развитых стран. Отсутствие сбалансированности инвестиционного процесса, высокие налоговые изъятия, несмотря на проводимые меры по реформированию налоговой системы, обуславливают низкую эффективность финансовых механизмов регулирования социального обеспечения. В этой связи возникают явные и неявные противоречия, сдерживающие инвестиционную деятельность. В этих условиях положение об усилении роли государства в регулировании инвестиционного процесса является обоснованным. Данное концептуальное положение приобретает еще большую актуальность не только в связи со спецификой реформируемой отечественной экономики, но и ее стремлением интегрироваться в общеэкономическое мировое хозяйство.

В условиях глобализации растущая взаимозависимость между странами, обусловленная протекающими в мире интеграционными процессами, обостряет проблему распределения инвестиционных ресурсов между странами. Выгоды оптимизации размещения инвестиций, экономия на издержках производства и т.п. сопряжены с издержками и угрозами для национальных экономик. Отдельные страны обладают различными финансовыми возможностями контроля над тем, что происходит вне их границ. Приходится учитывать исторические традиции и интересы стран. В некоторых странах, нуждающихся в притоках внутренних инвестиций, ограничения на инвестиции в иностранные активы жесткие (Германия) или носят запретительный характер. В Чехии, например, инвестиции пенсионных фондов за рубеж запрещены законом. В Бельгии как минимум 15% активов накопительного пенсионного фонда должны инвестироваться в казначейские обязательства страны, объем инвестиций в другие финансовые инструменты также ограничен. Предпочтение государственным ценным бумагам также отдается в законодательстве по пенсионным и страховым компаниям Дании. В Нидерландах законодательные ограничения по инвестициям отсутствуют. Следовательно, ситуация в глобальном мире противоречива [1]. Это можно сказать и в отношении сложившегося пенсионного обеспечения в странах с переходной экономикой.

Таким образом, пенсионное обеспечение должно быть объектом постоянного регулирования со стороны государства по нижеследующим направлениям:

Первое. Регулирование институциональной формы накопительных пенсионных фондов.

Второе. Регулирование финансовой деятельности накопительных пенсионных фондов, включая определение целей и критериев успешной работы фондов.

Третье. Регулирование структуры инвестиционного портфеля накопительных пенсионных фондов.

Следовательно, создание системы социального страхования, ее последующее законодательное развитие и превращение во всеобщую развитую систему социального обеспечения, а затем современную систему социальной защиты должно являться инновационным достижением в области развития социального обеспечения.

В свет этих обстоятельств одним из направлений совершенствования системы финансового регулирования социального обеспечения представляется разработка и реализация современных инновационных методов косвенной поддержки уязвимых групп населения за счет средств, могущих поступать в сферу социальной защиты от вложенных пенсионных средств под гарантии и страхование средств социального обеспечения в сферу инвестиций, т.е. ориентированных на инвестиции.

С учетом сказанного предлагается следующая инновационная схема стимулирования средств пенсионного фонда, направленного на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов под государственные гарантии:

- освободить от налога на прибыль, полученной за счет средств пенсионных фондов;
- предоставлять инвестиционный налоговый кредит соответственно на 3-5 лет предприятиям, привлекающим средства пенсионного фонда на инновационно-инвестиционную деятельность предприятий по созданию новых рабочих мест и инновационной продукции для экспорта.

Литература:

1. Роик В.Д. Пенсионное страхование и обеспечение: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Д. Роик.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 350 с.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Хусанов Б.Ш. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассматриваются финансовые аспекты социальной защиты населения и меры по проведению их.

Ключевые слова: населения, социальная защита, пенсия.

Аннотация. Мақолада аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг молиявий аспекти ва уни олиб бориш бўйича чора-тадбирлар келтирилган.

Калим сўзлар: аҳоли, ижтимоий ҳимоя, пенсия.

Abstract. The article discusses the financial aspects of social protection of the population and measures for their implementation.

Keywords: population, social protection, pension.

В Республике Узбекистан в условиях реформирования экономики в рамках Программы стратегии действий социально-экономического развития особое внимание уделяется социальным последствиям. Поэтому любые экономические решения принимаются в результате тщательного анализа их социальных последствий и, в частности, тенденций роста безработицы, что позволило удерживать ее на достаточно низком уровне.

Социальная политика Узбекистана имеет упреждающий характер и меняет свое содержание в процессе реформ.

В процессе дальнейшего движения по пути к рынку содержание социальной политики претерпело глубокие изменения. Для обеспечения социальной стабильности и общественного согласия была оказана поддержка нуждающимся слоям населения, создавались равные условия и благоприятная среда для всех остальных людей, способных обеспечить свое материальное благополучие.

Современная социальная политика, проводимая в Узбекистане, прежде всего, считает основной целью любых экономических реформ развитие человека.

В связи с этим особенно важным в деле формирования трудового потенциала является повышение уровня человеческого развития в стране. В республике сложилась устойчивая тенденция роста человеческого потенциала. И это – надежная основа успешности экономических реформ.

Вместе с тем, рынок предъявляет жесткие требования к трудовым ресурсам и созданию условий для эффективной занятости населения.

Это особенно актуально при возрастающей потребности населения Узбекистана в новых рабочих местах.

В соответствии с существующими прогнозами, при сложившихся демографических тенденциях в Узбекистане в предстоящие годы (2019-2030 гг.) будут сохраняться высокие темпы роста численности населения в трудоспособном возрасте – около 2,0% в год. По самым скромным подсчетам, учитывая, что часть прироста трудоспособного населения будет занята в домашнем хозяйстве, а также учебой с отрывом от производства, предстоит трудоустроить более одного миллиона человек.

Если на основании демографических расчетов можно определить общий объем прироста населения в трудоспособном возрасте в соответствующий период, то анализ социально-экономических факторов обнаруживает, что в процессе рыночных реформ пополнение рынка труда будет происходить за счет двух основных причин – высвобождения избыточной численности работников, занятых в экономике страны, и необходимости трудоустройства незанятого населения.

Важнейшим из этих факторов в настоящее время и в ближайшей перспективе является высвобождение избыточной численности работников.

Основная задача социальной политики – максимально поддерживать уровень жизни населения и усилить меры по социальной защите граждан, остающихся без работы. Для ее выполнения необходимо разработать Новую Государственную программу занятости населения, которая отражала бы политику кадров на рынке труда, предусмотрела экономические меры по управлению трудовыми ресурсами. Проблема предупреждения и сокращения уровня безработицы в ней должна занимать особое место.

В целях снижения социальной напряженности необходима организация оплачиваемых общественных работ для уязвимых групп населения, нуждающихся в трудоустройстве или дополнительной финансовой помощи. Современный международный опыт показывает, что сферу их применения в Узбекистане, прежде всего, на объектах социальной инфраструктуры можно значительно расширить. В рамках реализации Государственной программы стратегии действий социально-экономического развития страны необходимо предоставить возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах из 144 тыс. зарегистрированных в органах по труду безработных, а также других категорий незанятого населения.

Для того, чтобы организация общественных работ стала реальной, необходимо:

- разработать конкретные меры по координации действий всех заинтересованных субъектов;
- увеличить число временных рабочих мест за счет отдельных вакансий и должностей, остающихся длительное время незанятыми;
- предоставить, прежде всего, право временного трудоустройства лицам, нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поисках работы;
- обеспечить обязательное создание каждым работодателем не менее 1% рабочих мест для организации временных общественных работ.

В области регулирования занятости и ликвидации безработицы считаем целесообразным с учетом опыта развитых стран в условиях Узбекистана осуществить следующие меры:

- создание рабочих мест и удовлетворение потребностей населения в работе должно осуществляться с учетом специфики развития территории, где рождаемость, плотность населения и уровень миграции высоки (особенно в сельской местности), ситуация с занятостью должна разрешаться путем создания новых рабочих мест, широкой сети частных предприятий, а также выделения земельных участков для личного подсобного хозяйства и развития социальной инфраструктуры;
- повышение пенсий по старости и возможность досрочного выхода на пенсию;
- дать возможность работать лицам пенсионного возраста, если их труд востребован и дает большой эффект;
- предоставление предпринимателям льготных кредитов и субсидий для обеспечения расходов по созданию новых рабочих мест;
- выявление районов с избыточной рабочей силой и создание там благоприятных условий для привлечения частного капитала.

Эти меры необходимо финансировать за счет государственного бюджета, внебюджетных и Бизнес-фонда, и подобный подход должен являться важнейшим аспектом государственной социальной политики. И такая политика должна также постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночных отношений.

ОСОБЕННОСТИ СРЕДЫ МАРКЕТИНГА ПРОДАВЦОВ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

Мурадова Н.У., ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: в статье отражены подходы внедрения маркетинга в деятельность продавцов лизинговых услуг с учетом специфики лизинга.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг лизинговых услуг, процесс системы маркетинга.

Аннотация: мақолада лизингинг ўзига ҳос жиҳатларини эътиборга олган ҳолда лизинг хизматлари сотувчиларининг фаолиятига маркетингни жорий қилиш ёндашувлари ўрганилган.

Калит сўзлар: маркетинг, лизинг хизматлари маркетинги, маркетинг тизими жараёнлари.

Abstract: The article reflects the approaches to the introduction of marketing in the activities of sellers of leasing services, taking into account the specifics of leasing.

Key words: marketing, leasing marketing, marketing system process.

В современных условиях с развитием конкурентной среды в отечественной экономике возрастает значение маркетинга на рынке лизинговых услуг. Однако в ходе последних исследований следует отметить, что рынок лизинга сокращается как в номинальном, так и в реальном выражении (см. рис.1).

Рисунок 1. Динамика показателей рынка лизинговых услуг Узбекистана

По информационным данным Ассоциации лизингодателей Республики Узбекистан в 2018 году объем новых лизинговых сделок составил 2,6 трлн.сум, совокупный портфель лизинговых операций превысил 4,0 трлн. сум [1].

Положение в данной сфере усугубляется тем, что основанные на многолетней практике западные маркетинговые технологии не полностью применимы в наших условиях, особенно в такой сложной для анализа и эксперимента области, как лизинговой деятельности.

Существенно отстает и качество лизинговых услуг, оказываемых на рынке Узбекистана: не используются резервы внешнего, внутреннего и интерактивного маркетинга, необходима автоматизация процессов принятия маркетинговых решений в данной сфере.

Под системой маркетинга лизинговых услуг понимается подсистема управления (менеджмента) компании, которая приводит процессы внутренней среды в соответствие с целевыми планами или программами действий компании по отношению к внешней среде. Регулирование осуществляется на основе анализа реакций внутренней и внешней среды, причем большое внимание уделяется инновационным подходам. Под процессом внедрения системы маркетинга понимается создание, корректировка и поддержание работоспособности механизма в системе управления компании, которые обеспечивают не только осуществление стратегических и тактических целей компании, но и создает условия для их достижения.

Первый этап данного процесса — построение системы, которая реализует обслуживание клиентов в соответствии с едиными корпоративными стандартами. На следующем этапе

предполагается включение в систему всех остальных бизнес-технологий, в том числе технологий маркетинга. Конечная цель проекта — увеличение потока новых клиентов, прежде всего в филиалах. Сопутствующие результаты — оптимизация маркетинговых затрат, совершенствование управления потоком заказов клиентов, повышение эффективности маркетинга в целом. Комплексный анализ структуры системы маркетинга лизинговых услуг позволяет сделать вывод об улучшении планирования и реализации системы маркетинговых мероприятий, предусматривающей мобилизацию всех имеющихся у лизинговой компании внешних и внутренних ресурсов.

Используя данные рынка лизинговых услуг, большое внимание следует уделять взаимодействию элементов макросреды, микросреды и интерактивной среды системы маркетинга лизинговых услуг (МЛУ), что показано на рис.2.

Микросреда МЛУ

Рисунок 2. Схема взаимодействия элементов макросреды, микросреды и интерактивной системы маркетинга лизинговых услуг.

Как видно на данном рисунке на деятельность любой компании постоянно воздействует множество факторов внешней среды. Анализ характеристики исторической сменяемости концепций маркетинга лизинговых услуг, выявляет логику эволюционного развития.

При анализе макросреды и микросреды лизинговой компании выявленные проблемы и пути их преодоления, которые необходимо учитывать при разработке стратегии маркетинга лизинговых услуг можно представить в следующей форме (см.: табл.1).

Таблица 1

Характерные черты маркетинга лизинговых услуг

Характеристика лизинговых услуг	Проблемы	Некоторые пути их преодоления
<i>Неосвязаемость</i>	1. Трудности выбора.	1. Фокусирование на выгоде
	2. Сложности с методом расположения элементов продвижения комплекса маркетинга.	2. Увеличение осязаемости лизинговых услуг.
	3. Невозможность патентования.	3. Использование марочных названий

Неразделимость от источника	1. Требуется присутствие производителя.	1. Обучение работе больших групп лиц.
	2. Прямые продажи.	2. Ускорение работ.
	3. Ограниченные пределы действий.	3. Подготовка более компетентных поставщиков лизинговых услуг.
Неоднозначность	1. Зависимость от того, кто и когда обеспечивает услуги.	1. Тщательный выбор и обучение персонала.
	2. Трудности гарантии качества.	2. Наблюдение за обеспечением стандартов услуг, предварительно подготовленная механизация контроля качества, выделение заранее оговоренных характеристик.
Несохраняемость	1. Невозможность создавать запасы.	1. Улучшение соотношения между поставкой и заказом.
	2. Проблемы флюктуации потока заказов.	2. Улучшение соотношения между поставкой и заказом (например, снижение цен в не пиковое время).
Собственность	1. Потребитель обслуживается, но не является собственником действий или средств обслуживания.	1. Выделение преимуществ не владения (например, более легкая система оплаты).

Таким образом в заключении можно отметить, что развитие маркетинга лизинговых услуг осуществляется под влиянием макросреды, микросреды и интерактивной среды системы маркетинга лизинговых услуг.

Литература:

1. Ассоциация лизингодателей Узбекистана. <https://ula.uz/uploads/docs/itogi2018.pdf>.

**ХУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС ВА МУТАНОСИБ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ
 РИВОЖЛАНТИРИШДА РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР СОЛИҚ СИЁСАТИ ТАЖРИБАСИ**

Оттажонов Ш.И., и.ф.д.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Таввакалов Ж. Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув маркази лойиҳа ижрочиси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: мазкур мақолада ўрта муддатли бюджетни тузишда ривожланган мамлакатларнинг бюджет-солиқ сиёсати бўйича ижобий тажрибаларидан фойдаланиш йўналишлари келтирилган.

Калим сўзлар: давлат бюджети, бюджет-солиқ сиёсати, солиқ имтиёзлари.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется использованию положительного опыта развитых стран в области фискальной политики при формировании среднесрочного бюджета.

Ключевые слова: государственный бюджет, фискальная политика, налоговые льготы.

Abstract: This article focuses on using the positive experience of developed countries in the field of fiscal policy in the formation of the medium-term budget.

Key words: state budget, fiscal policy, tax breaks.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлатнинг маъмурий бошқарув тизими ўрнига тартибга солиш механизми жорий қилиб борилади. Гап шундаки, бу жараёнлар хўжалик субъектларининг ишлаб чиқариш – молиявий фаолиятига давлатнинг бевосита аралашувини ўзида мужассамлаштирмайди. Аксинча, бозор механизмларининг амал қилиши ва бу механизмлар ёрдамида иқтисодий жараёнларни тартибга солиш учун зарурий шарт-шароитларни яратиб бериши керак. Бундай тартибга солиш воситаларидан бири солиқлар ҳисобланади.

Турли мамлакатларда, ҳатто бир хил иқтисодий ривожланиш шароитларига эга бўлган мамлакатларда ҳам иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш даражаси турлича. Давлатнинг кўпроқ таъсири Швецияда кузатилади, Германия, Япония ҳамда АҚШда давлат тартибга солиши кам даражада аҳамиятлидир. Солиқлар айни вақтда иқтисодиётга таъсир кўрсатиш молиявий иқтисодий тизимининг таркибий қисми ҳисобланиб, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишнинг

муҳим унсурларидан бири сифатида чиқади. Бир томондан, солиқ сиёсати иқтисодий муносабатлар билан боғлиқ вужудга келади, жамият молиявий сиёсатининг таркибий қисми сифатида сиёсатни ишлаб чиқиш ва олиб боришдан холи эмас, сиёсат эса иқтисодиёт билан белгиланади. Бошқа томондан, иқтисодий базис асосида вужудга келган ва ривожланган солиқ сиёсати молиявий сиёсатнинг таркибий қисми сифатида маълум мустақилликка эга бўлади: унинг ўзига хос қонунлари ва ривожланиш мантиғи амал қилади. Шу туфайли у иқтисодиёт, молиявий ҳолатга турлича йўналишда таъсир кўрсатиши мумкин: бир ҳолатда сиёсий тадбирларни олиб бориш орқали иқтисодиётни ривожлантириш учун қулай шароитлар яратилади, бошқаларида эса у тўхтаб қолади.

Солиқ сиёсати соҳасидаги қарор аниқ вариантыни танлашга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

– ишлаб чиқаришнинг ўсиш (пасайиш) суръатлари билан тавсифланадиган мамлакатдаги умумий иқтисодий вазият;

– инфляция даражаси;

– давлатнинг пул-кредит сиёсати.

Солиқ сиёсатининг мақсади қатор омиллар таъсирида шаклланиб, улардан энг муҳими мамлакатдаги иқтисодий ва ижтимоий вазият, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий кучларнинг ҳолати ҳисобланади.

Солиқ сиёсатини шакллантириш асосида иккита ўзаро боғлиқ услубий шарт-шароит ётади:

– турли даражалардаги бюджетларнинг даромад қисмини шакллантириш ва давлат бюджет вазибаларини ҳал қилиш учун солиқ тўловларидан фойдаланиш;

– иқтисодий фаолиятни билвосита тартибга солиш усули сифатида солиқ воситасини қўллаш.

Ушбу тамойилларни амалга ошириш бўйича амалий фаолият охир-оқибат мамлакатнинг асосий муаммоси бўлган иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган.

Солиқлар ёрдамида рағбатлантиришнинг кўпроқ тарқалган объекти – инвестиция фаолиятидир. Кўпгина давлатларда бу мақсадга йўналтириладиган фойда солиққа тортишдан тўлиқ ёки қисман озод қилинади. Кўпинча технологик ускуналар ва унинг эҳтиёт қисмлари инвестицион фаолиятни рағбатлантириш учун қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)дан озод қилинади.

Қатор мамлакатларнинг солиққа тортиш тизимида даромад ва бошқа айрим солиқ турларига тортилмайдиган махсус инвестиция фондларини тузиш кўзда тутилган. Масалан, Сингапурда йиллик умумий даромад ҳажми 160 мингдан 300 минггача бўлган корхоналар барча солиқлардан озод қилинади.

Кўпгина мамлакатларда солиқ имтиёзлари ёрдамида кичик корхоналарни ташкил қилиш, хорижий капитални жалб қилиш, иқтисодиётни янада ривожлантириш учун фундаментал аҳамиятга эга бўлган илмий-техник ишланмалар, экологик лойиҳалар рағбатлантирилади, жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга кўмаклашадиган янги юқори технологик ишлаб чиқаришларни яратиш қўллаб-қувватланади.

Айниқса, бу МДҲ мамлакатларида иқтисодиётни модернизациялаш даврида кенг жорий этилмоқда. Қатор мамлакатларда даромад ёки фойда солиғини ундиришда жорий йил зарарини кейинги йиллар фойда ёки даромадларига ўтказиш амалиёти синаб кўрилмоқда. Қатор мамлакатларда солиқ тўловчиларни консолидациялашган солиққа тортиш амалга оширилмоқда, бу уларнинг баланси доирасида фойда ва зарарларни ўзаро ҳисобга олиш имконини беради.

Қатор хорижий мамлакатларга мулк шаклидан келиб чиқиб, имтиёзларнинг ҳар хил турлари тақдим этилади. Масалан, кўпинча давлат мулкчилигида бўлган объектлар ер солиғи тўловидан озод қилинади, давлат корпорацияси фойдасига имтиёзли хизмат кўрсатиш белгиланади. Баъзида солиқ имтиёзлари фуқаролигидан келиб чиқиб, хорижий инвестицияларни рағбатлантириш мақсадида белгиланади.

Кўпгина мамлакатларда бюджет харажатларининг кескин ўсиши турли солиқ имтиёзларини тақдим қилишни тартиблаш тўғрисидаги масалани кун тартибига қўймоқда. Солиқ имтиёзларининг бундай кенг рўйхатини чеклаш кўпинча солиқ базасининг камайишига олиб келади. Бунинг оқибатида давлатга солиқ тушумларини зарурий даражада сақлаш учун юқориқолиқ солиқ ставкалари ўрнатилмоқда. Масалан, Франция, Германия, Англияда солиқ юки анча юқори белгиланган.

1990-йилларда ривожланган мамлакатлар солиқ тизимларининг қуйидаги асосий белгилари ажратилган:

1) тўғри солиқлар Германия, Канада, АҚШ, Японияда, эгри солиқлар Франция ва Италияда устунлик қилади;

2) Германия, Япония ва АҚШда солиқ таркибидаги ўзгаришлар иқтисодий ўсишни прогрессив солиққа тортишдан келиб чиқиб белгиланади ва инфляция тўғри солиқлардан даромадларга кучли таъсир кўрсатади.

Ривожланган мамлакатларда бугунги кунда амал қилаётган солиқ муаммолари куйидагилардан иборат:

а) барча солиқ тизимлари солиқ тўловчиларнинг тушуниши ва солиқ органлари томонидан самарали бошқариш учун мураккаб тузилган. Бу солиқлардан бўйин товлаш усуллари вужудга келтиради;

б) шахсий даромад солиғи одатда солиқ тўсиқларини тақсимлашнинг адолатсизлиги, яъни кўп ҳолларда бир хил даромадни солиққа тортиш турли даражалари билан тавсифланади;

в) шахсий даромад солиғи ва компанияларни солиққа тортиш ставкаларидаги катта тафовутлар компанияларнинг солиқ сабабига кўра, инкорпорациялашуви тўғрисида қарор қабул қилишни рағбатлантиради;

г) солиқ тизимлари тўғри солиқларга таянади.

ЕИ доирасида солиққа тортиш соҳасида биргаликда сиёсат олиб боришда, бир томондан, бу соҳадаги унификациялашув энг кўп мумкин бўлган даражасининг муҳим аҳамияти, бошқа томондан эса Иттифоққа аъзо мамлакатларнинг кўпинча бевосита қарама-қарши манфаатларини ҳисобга олишга талаблар тушунилади.

Бунда бошида декларация даражасида у ёки бу масала келажакда қандай ечилган бўлиши кераклиги тўғрисида муҳим қарор қабул қилинади, сўнгра эса миллий солиқ қонунчилигини уйғунлаштириш бўйича узоқ муддатли ва босқичма-босқич ишлар олиб борилади. Шу сабабли асосий меъёрлар билан бир вақтда, кўп сонли ўтиш қоидалари ҳамда бир мамлакат ёки мамлакатлар гуруҳи учун маҳаллий ҳаракатга эга бўлган қоидалар амал қилади.

Давлат бюджет сиёсати солиқ сиёсатининг муваффақияти манбаидир, чунки бюджет ресурсларидан тўғри фойдаланиш ва уларни иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга йўналтириш муҳим. Бу борада бозор иқтисодиёти ривожланган давлатларнинг тажрибасини чуқур тадқиқ этиш ва ижобий жиҳатларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

К РАЗРАБОТКЕ ТЕОРИИ «НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

С.С.Николенко д.э.н., проф.

Киевский институт бизнеса и технологий, Украина, г.Киев

Аннотация: Рассмотрены вопросы инновационного развития национальных экономик, которые можно охарактеризовать как «несостоятельные экономики». Акцентировано внимание на формировании необходимой инновационной инфраструктуры и развитии инновационных кластеров

Ключевые слова: «несостоятельная экономика», методология экономической теории, теория институционального ордолибертаризма, инновационно-кластерное развитие

Аннотация: Ушбу мақолада “ночор иқтисодиёт” деб баҳолаш мумкин бўлган миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожлантириши имкониятлари кўриб чиқилган. Зарур инновацион инфратузилмани шакллантириши ва инновацион кластерларни ривожлантиришига алоҳида эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: ночор иқтисодиёт, иқтисодий назария методологияси, ордо либертаризм, инновацион-кластерли ривожланиши

Annotation: The issues of innovative development of national economies, which can be described as “insolvent economies”, are considered. Attention is focused on the formation of the necessary innovation infrastructure and the development of innovation clusters.

Keywords: “insolvent economy”, methodology of economic theory, theory of institutional ordoliberalism, innovation-cluster development

В условиях растущей турбулентности глобальной экономической динамики главной проблемой экономики любой страны становится переход на новый инновационный уровень развития. Однако в современных условиях определенная часть национальных экономических систем становится неспособной к решению насущных экономических и социальных проблем, которые возникают перед ними. В частности, это неспособность обеспечить высокие темпы устойчивого экономического роста, невозможность перехода к новому технологическому укладу, развития передовых технологий, решения экологических и демографических проблем, преодоления инфляции и проблемы бедности, всеобъемлющей коррупции и тому подобное.

К сожалению, экономическая теория прежде всего исследует состояния эффективного социально-экономического развития общества. В этом состоит мейнстрим как исторически определенных, так и современных экономических исследований. Однако в XXI веке возникает насущная необходимость исследования так называемых «несостоятельных экономик», то есть таких, которые самостоятельно не способны решать актуальные проблемы своего собственного развития. Несостоятельная экономика (insolvent, unable, falling, failed, dull economy) - это падающая, стагнирующая, технологически отсталая, структурно неэффективная, кризисная экономика. Это экономика, где господствуют девиационно-мутативные формы хозяйственно-политического механизма [1], где государство не является конструктором эффективных форм хозяйствования, а выступает своеобразным деструктором хозяйственных процессов.

В истории экономической мысли такого рода деструктивные состояния исследовались только в аспекте циклических экономических кризисов, в том числе затяжных (аграрные кризисы, периоды длительной стагфляции или слампфляции, сырьевые и энергетические кризисы). Однако сегодня необходимой становится разработка целостной теории «несостоятельной экономики». В кругу проблем, входящих в сферу этой теории, находятся: темпы экономического роста и его устойчивость, рост благосостояния и качество жизни, обеспечение здоровья и образования нации, экология, роботизация и безработица, наука и неквалифицированная рабочая сила, соотношение материального производства и сферы услуг («оболочечная экономика»), стимулирование инновационно-инвестиционных процессов и тому подобное.

Как представляется, разработка методологических основ теории «несостоятельной экономики» может происходить в рамках отечественной концепции хозяйственно-политического механизма [2, 3, 4, 5], которая дает очень хорошие возможности детального анализа чисто экономических, технологических и неэкономических факторов, активно влияющих на состояние и динамику определенной национальной экономики.

Теория хозяйственно-политического механизма органично вписывается в современный мейнстрим мировой экономической науки, в частности, в поле институциональных исследований. Если использовать институциональную терминологию, теорию хозяйственно-политического механизма можно назвать «институциональный ордолибертаризм», где термин «институциональный» характеризует влияние неэкономических факторов на экономическое развитие, «ордо» - понимается как в смысле немецкой школы ордолиберализма, так и французской школы «дирижизма» и кейнсианского положения об активной роли государства в системе макроэкономического регулирования. В то же время термин «либертаризм» в данной трактовке понимается в аспекте идей классиков и неоклассиков - от Смита до Ф.Хайека - как необходимость обеспечения условий для эффективного функционирования рыночных сил, в частности, добросовестной конкуренции в условиях активного антимонопольного регулирования.

Одной из главных проблем, являющиеся чрезвычайно актуальными для экономик, которые попали в состояние «несостоятельности», является активизация инновационных процессов. Это предполагает формирование государственной системы стимулирования потока инвестиций в современные сферы цифровой экономики, человеческий и интеллектуальный капитал, образование, науку, создание инновационных кластеров нового технологического уклада. Сложность решения этой проблемы обусловлена тем, что эффективные действия лежат прежде всего в сфере интересов и компетентности государственного аппарата управления, который как раз и должен создавать и осуществлять новые программы экономического развития.

В рамках предлагаемого методологического подхода исследования несостоятельной экономики представляется необходимым введение в научный оборот общего понятия «институциональная несостоятельность» (institutional failure), которое охватывает понятие экономической несостоятельности (economic failure), несостоятельности элит обеспечить эффективное развитие национальной экономики (failure of elites), социальную несостоятельность решить насущные проблемы позитивного развития социума (social failure) и, наконец, общую несостоятельность общества решать проблемы его выживания в условиях растущей турбулентности глобальной социально-экономической динамики (failure of society).

Вместе с тем, рыночная экономика имеет внутренние механизмы саморегулирования и стимулирования научно-технического развития. Поэтому в рыночной экономике инновационные процессы прежде всего развиваются на горизонтальном уровне, в предпринимательской деятельности фирм, в создании новых стартапов, которые способны накопить потенциал для прорывного развития в современных инновационных технологиях. Даже если государственный бюрократический аппарат управления не будет способствовать инновационным процессам, предприниматели с

необходимостью будут искать инновационные технологии и внедрять их в практику своей деятельности.

Современные направления реализации инновационных технологий лежат прежде всего в сферах цифровой экономики и других отраслях "экономики знаний", где реализуется в полной мере интеллектуальный капитал нации. Это означает, что для выхода на новые технологические уровни экономической системы не обязательно требуются значительные объемы капиталовложений, особенно в традиционные отрасли национального хозяйства. Сегодня даже «точечные» инвестиции в сферы, которые могут дать мультипликативный эффект, создают так называемые «полюса роста», по которым будут двигаться и другие отрасли национальной экономики. Значительную роль в этих процессах играют инновационные кластеры [6]. Поэтому, если государство будет реализовывать целенаправленную программу их формирования в экономической системе, то даже национальная экономика, которая находилась в состоянии своей несостоятельности, имеет возможность выйти на новый уровень - инновационно-кластерного развития.

Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях является необходимым как разработка теории «несостоятельной экономики», так и научный и практический поиск путей выхода из состояния несостоятельности на основе инновационно-кластерного развития. Как представляется, исследования этих процессов предполагает актуализацию проблем несостоятельной экономики, которые отражают необходимость решить насущные проблемы позитивного развития социума в условиях растущей турбулентности глобальной социально-экономической динамики. Появление таких «точек отсчета» в методологии экономической науки создает возможности теоретического и практического поиска путей решения неотложных вопросов экономического, инновационного и социального развития национальной экономической системы.

Литература:

1. Хозяйственно-политический механизм транзитивных экономических систем / С.С.Николенко // Вестник ПКИ. - № 1. - 2000. - С.3-7.
2. Хозяйственно-политический механизм современной рыночной экономики: Монография / С.С.Николенко, И.О.Пинчук. - Полтава, 2008. - 153 с.
3. Хозяйственно-политический механизм как институциональная система поддержки экономического равновесия в рыночной экономике / С.С.Николенко // Научный вестник Полтавского университета экономики и торговли. Серия: Экономические науки. - 2014. № 1 (62). - С.11-16.
4. Особенности построения национальной модели социально-экономического развития Украины / С.С.Николенко, О.В.Лозова // Научный вестник Полтавского университета экономики и торговли. Серия: Экономические науки. - 2013. - № 1 (56). - С.66-73.
5. Концепция устойчивого развития в глобальном измерении как воплощение идеи мировой державы / С.С.Николенко, Л.Л.Кушнир // Экономическая теория. - 2014. - № 4. - С.5-16.
6. Инновационные кластеры: сущность, природа, теоретико-методологические основы определения / С.С.Николенко, С.И.Заворотный // Бизнес-информ. - 2017. - № 11. - С. 153-157.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзаев К.Д. - д.э.н., профессор, проректор по учебно-воспитательным работам, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан,

г. Самарканд

Жанзаков Б. – докторант, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье обсуждается роль финансовых технологий, туристических услуг в развитии инновационной экономики Узбекистана. Также, приводится опыт развитых стран по развитию инновационной деятельности в стране.

Ключевые слова: сфера услуг, инновация, национальная инновационная система, краудфандинг, инкубатор, финансовые технологии, инвестиции в основной капитал.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг инновацион иқтисодиётини ривожлантиришида молиявий технологияларнинг ва туризм хизматларининг ўрни муҳокама қилинади. Шунингдек, ривожланган мамлакатларнинг мамлакатимизда инновацион фаолиятни ривожлантириши тажрибаси келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: хизматлар, инновациялар, миллий инновацион тизим, краудфандинг, инкубатор, молиявий технология, асосий капиталга инвестициялар.

Abstract: The article discusses the role of financial technologies, tourism services in the development of the innovative economy of Uzbekistan. Also, the experience of developed countries in the development of innovation activities in the country is cited.

Keywords: services, innovation, national innovation system, crowdfunding, incubator, financial technology, investment in fixed capital.

На сегодняшний день в Республике всё больше внимания уделяется развитию инновационной экономики – это экономика которая развивается на основе рычагов цифровых технологий. Например, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своём Послании Олий Мажлису подчёркивает что «Если мы сегодня начинаем строить наше великое будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных идей, инновационного подхода» [1].

В настоящий момент, по всему миру одна из самых острых проблем для предприятий-новаторов является ограниченный доступ к внешним финансовым институтам [8]. Нехватка капитала для амбициозных микро-фирм означает медленный рост. Но при этом важно отметить, что это относится к традиционным способам финансирования, а новые способы: краудфандинг, инкубаторы, венчурный капитал пока недостаточно изучены. [7] Эти нетрадиционные методы финансирования фокусируются на маленьких стартапах - бизнес проектов и обычно их инвестиции не превышают один миллион доллар. Такие методы финансирования жизненно необходимы для начинающих предпринимателей до достижения уровня кредитоспособности.

Как показывает отчёт Pulse of Fintech (График №1) глобальные объёмы капитальных вложений на нетрадиционные методы финансирования уверенно растут и в 2018 году достигли 111.8 миллиард долларов.

График №1. Динамика капитальных вложений и количество сделок в венчурный капитал, частный акционерный капитал и на слияние и поглощение компаний по всему миру. 2013-2018 годы

Source: Pulse of Fintech 2018, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook) January 4, 2019.

А количество контрактов с нетрадиционными институтами финансирования уже превысили две тысячи. Такая глобальная тенденция свидетельствует о трансформации финансовой системы на новый уровень, которая всё быстрее будет реагировать на изменения в технологическом прогрессе и способствовать развитию инновационной активности.

В нашей стране также происходят коренные изменения в финансовой системе и постепенно развивается финансовый рынок. До налоговой реформы в Узбекистане общая налоговая нагрузка для субъектов предпринимательства на фонд оплаты труда была высокой, что сказывалось на инновационной деятельности в стране. В частности, для крупных предприятий нагрузка на фонд оплаты труда составляла более 40%, а для малого бизнеса-около 30%. Кроме этого, с предоставлением многочисленных индивидуальных льгот нарушалась конкуренция между участниками в определённой отрасли экономики. В результате система налогообложения не

стимулировало расширение деятельности малых предприятий и их укрепление, из-за резкой дифференциации налоговой нагрузки между субъектами малого предпринимательства в 2-4 раза в зависимости от отрасли, в следствии чего на определенном этапе развития малые предприятия предпочитали искусственно дробиться, чтобы не перейти в разряд крупных предприятий [3]. Но сейчас ситуация постепенно меняется, всё больше предприятий выходят из тени. Это в свою очередь увеличивает поступления в государственный бюджет.

В экономически развитых странах особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных менеджеров, в том числе проектных менеджеров-специалистов в области управления сложными проектами и программами научно технологического характера. По данным Е.С. Губановой и В.Н.Маковеевой, опыт Китая показывает, что важной составляющей ознакомления с зарубежными инновационными достижениями является направление национальных кадров на обучение за границу. В 2009 году по этой линии получила образование 51 тысяча граждан КНР, дополнительно открыты 14 новых зарубежных каналов получения высшего образования. Опыт США показывает, что проблему нехватки человеческого капитала можно решить привлечением образованных иммигрантов в страну. Например, в Узбекистан могли бы привлекаться ученые и инженеры конструкторы из стран, где они в настоящее время менее востребованы [4].

Для построения инновационной экономики, также важно установить хорошие отношения с развитыми странами. Но даже открытая торговая политика и большие прямые иностранные инвестиции не являются сами по себе причиной развития инновационной системы. Коренной причиной является способность принять существующие знания и изучать новые [6]. Инновационные проекты могут быть не успешными, если они только ориентируются на защиту местных производителей или от них выигрывает только маленький сегмент населения. Например, попытки Индии развить космическую индустрию или производство автомобилей в Малайзии служат ярким примером. От развития космической индустрии выиграют лишь часть высококвалифицированных специалистов и богатых предприятий, а издержки проекта будут оплачиваться налогоплательщиками. Тоже самое в Малайзии издержки проекта «Национального автомобиля» лежат на налогоплательщиков, а выгода идёт к узкому кругу производителей [5]. Поэтому при внедрении инновационной политики необходимо определять целевые группы и учитывать взаимодействия интересов, чтобы избежать негативных последствий.

Диффузия знаний которая играет фундаментальную роль в создании инноваций зависит от развитости международных отношений и время проведения в виде туризма. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли услугами [2].

В Узбекистане международные отношения стабильно развиваются. В графике ниже приводится динамика миграции из в Узбекистан. Хотя количество отбывших наших соотечественников три раза превышает количество прибывших иностранных граждан, эти цифры как видно уверенно растут.

Граждане Узбекистана, тысяч человек

Также важно отметить что в последнее время государства поддерживает миграцию нацеленную на повышении квалификации и обучения. Особенно, через фонд «Эл юрт умиди» талантливая молодёж имеет шанс бесплатно обучиться в зарубежных вузах. Но вместе с тем из-за нехватки высокооплачиваемых рабочих мест в Республике происходит «утечка мозгов». Поэтому необходимо развивать также привлекательность Республике для иностранных талантливых граждан путём развития туризма и туристической инфраструктуры.

Эмпирические данные показывают что высокая степень доверия играет важную роль в развитии инновационных процессов между предприятиями. Высокая степень доверия, как показывает модель северных стран (Норвегия, Дания) проявляется в прозрачности бизнес процессов, борьбы с коррупцией, социальной политики и прочих благоприятных условий [5]. Для достижения высокого доверия в обществе необходимо обеспечить верховенство закона. В нашей стране уже достаточно много сделано для развития инновационной деятельности, прежде всего, поставлены цели внедрения инноваций и обеспечения сбалансированного развития экономики в целом, также пересмотрена законодательная база.

Исходя из выше сказанного мы предлагаем следующие направления для дальнейшего развития инновационной деятельности в стране:

- 1) Привлекать инвестиции в научную деятельность и инноваций в стране;
- 2) Тесно сотрудничать с международными финансовыми институтами и финансовую поддержку мирового масштаб;
- 3) Улучшать привлекательность инвестиционных активов в стране;
- 4) Поощрять создания новых средств финансирования инноваций таких как краудфандинг, инкубаторы, венчур фонды и тд.;
- 5) Сотрудничать с лучшими зарубежными университетами и подготовить высококвалифицированных кадров.
- 6) Улучшать туристскую инфраструктуру для повышения привлекательности страны для талантливых иностранных граждан.
- 7) Улучшить инвестиционный климат для зарубежных инвесторов и создавать равные условия для всех участников рынка(высокотехнологических сферах экономики, в частности атомная энергетика, машиностроение, фармацевтика и другие).

В заключении можно сказать, что для создания современной инновационной экономики необходимы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, создания новых финансовых институтов и развития сферы образования в стране.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан - Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису от 23 декабря 2018 года.
2. Александрова А.Ю. Международный туризм. Москва. 2002. - С. 4
3. Исследование ЦЭИ, Экономическое обозрение, издание № 7. - 2018. - С. 19.
4. Худайназаров А., Экономическое обозрение, издание № 6, стр.25 2018г.
5. B.A.Lundvall, K.J.Joseph, C.Chaminade, Jan Vang “*Handbook of Innovation Systems and Developing countries*”.
6. J.Fagerberg and M. Srholec 2005, *Catching up: what are the critical factors for success?* page 44
7. L.Casanova, P.K. Cornelius, S.Dutta- “Financing entrepreneurship and innovation in emerging markets” P.20
OECD (2017), Financing SMEs and Entrepreneurs 2017: An OECD Scoreboard.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИЙ ФИНАНСОВОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ КАПИТАЛА

Панков Д.А. - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства УО «Белорусский государственный экономический университет»

Матюш И. В.- старший преподаватель кафедры учета и аудита, логистики и менеджмента, УО «Полоцкий государственный университет»

Аннотация: В статье рассмотрена основная задача модернизации, которая заключается в формировании современного типа предприятия, базирующегося на передовой технике и технологии, применяющего эффективные системы маркетинга, менеджмента, информационного обеспечения, решающих социальные проблемы.

Ключевые слова: маркетинг, модернизация, прибыль, снабжение

Аннотация: Мақолада модернизациялашнинг асосий вазифалари, замонавий муҳандислик ва технологияга асосланган замонавий корхонани шакллантириши, самарали маркетинг, бошқарув ва ахборот тизимларини ижтимоий муаммоларни ҳалқиладиган тизимларни қўллаш ҳисобланади.

Калим сўзлар: маркетинг, модернизация, даромад, таъминот

Abstract: The article considers the main task of modernization, which is the formation of a modern type of enterprise based on advanced engineering and technology, applying effective marketing, management and information systems that solve social problems.

Keywords: marketing, modernization, profit, supply.

Основная задача модернизации заключается в формировании современного типа предприятия, базирующегося на передовой технике и технологии, применяющего эффективные системы маркетинга, менеджмента, информационного обеспечения, решающих социальные проблемы.

Важными направлениями модернизации предприятия являются усовершенствование основных средств, активизация инновационной деятельности и применение новых технологий. Основная задача состоит в восстановлении и развитии материальной базы экономической и технической модернизации производства.

В качестве основных целей проведения модернизации предприятия могут выступать: выпуск новой продукции или продукции с улучшенными характеристиками; повышение эффективности парка технологического оборудования; сокращение трудоемкости производственных процессов; оптимизация численности персонала; сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; сокращение потерь производительного и непроизводительного характера; сокращение себестоимости изделия, и т.д.

Оценка предполагаемой эффективности мероприятий является ключевым вопросом при проведении модернизации производства и зависит от технико-технологической и логистической проработки таких вопросов как: наличия и необходимости модернизации логистической инфраструктуры (агрегатов, технологических линий, складов, путей и пр.); выбора новой технологии или модернизации существующей; выбора состава технологического оборудования; проектирования и изготовления специальных устройств.

Модернизацию предприятия следует рассматривать как главное направление повышения эффективности производства, которое представляет собой комплексное отражение конечных результатов использования всех ресурсов производства за определенный промежуток времени. Эффективность производства характеризует повышение производительности труда, наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших затратах.

Оценка экономической эффективности производится путем сопоставления результатов производства с затратами. Определение предельных расходов позволяет выявить экономическую эффективность модернизации устаревших машин и оборудования или их полной замены новой прогрессивной техникой. В ряде случаев в результате конструктивных изменений деталей и механизмов или добавления некоторых механизмов, не требующих больших затрат, устаревшее оборудование приобретает такие эксплуатационные качества, которые обеспечивают возможность его использования с подобным производственным эффектом, чем новое.

Конечным результатом производственно-хозяйственной деятельности предприятия за определенный промежуток времени является чистая продукция, т.е. вновь созданная стоимость, а конечным финансовым результатом коммерческой деятельности – прибыль.

Предприятие, как единая система, подлежащая модернизации, формируется кругооборотом и оборотом капитала. Капитал представляет собой единство авансированной стоимости и материально-вещественного содержания (потребительной стоимости), основу которого составляют средства производства и рабочая сила, функционирующая как фактор производства. Для более точной и достоверной оценки эффективности модернизации предприятия, необходимо исследовать как на разных стадиях кругооборота капитал проявляет себя модернизация.

На 1-й стадии «финансирование» формируется собственный и заемный капитал, который предприятие планирует использовать на модернизацию. В дальнейшем суммы собственного капитала будут формироваться за счет приращения прибыли, полученной от модернизации, а также возмещение стоимости модернизированных основных средств в виде суммы амортизации.

На 2-й стадии «снабжение», предприятие направляет имеющееся в его распоряжении денежные средства по основным направлениям модернизации предприятия – обновление оборудования, разработку новых видов продукции, улучшение системы маркетинга и сбыта и усовершенствование технологий работы с персоналом.

На 3-й стадии «производство» происходит формирование производственной себестоимости с учетом проведенной модернизации на предприятии. При этом производственная себестоимость наряду с обычными затратами будет включать и часть затрат по модернизации предприятия, в виде амортизации модернизированных основных средств или списания части расходов по разработке и внедрению новых видов продукции, технологий, улучшение системы маркетинга и сбыта, усовершенствование технологий работы с персоналом.

На 4-й стадии «реализация», происходит продажа выпущенной из модернизированного производства продукции. Так же на данном этапе формируется цена реализации продукции – выручка от реализации (доход, полученный в рамках проведения модернизации предприятия). Выручка от реализации представляет собой сумму задолженности покупателей за отгруженную им продукцию, которую предприятие ожидает получить в виде денежных средств. При этом часть получаемых средств формирует собственный капитал в виде прибыли от модернизации предприятия и возмещенной суммы амортизации модернизированных основных средств, а часть средств направляется на погашение кредитов и займов, привлекаемых для финансирования модернизации.

Помимо этого, на данном этапе происходит формирование расходов предприятия. В качестве расходов предприятия также выступают в ходящие в состав себестоимости реализованной продукции затраты по модернизации.

Данный этап завершает формирование финансового результата деятельности связанной с модернизацией предприятия, который представляет собой разницу между полученными доходами и понесенными расходами в рамках проводимой на предприятии модернизации.

На 5-й стадии «перераспределение финансовых ресурсов» происходит распределение и перераспределение заработанных предприятием в виде денег чистых доходов, от модернизации предприятия. Данные средства могут быть направлены на другие инвестиционные проекты, либо на выплату дивидендов или иные цели по усмотрению собственника.

Измерение эффективности модернизации предприятия предполагает установление критерия экономической эффективности. Для собственников организации, равно как и для пользователей финансовой отчетности, важна динамика изменения таких показателей как вложенного капитала и прибыли. Поэтому на уровне предприятия формой единого критерия эффективности его деятельности может служить: максимизация прибыли и сохранение первоначально вложенного капитала.

В связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности в последнее время резко возрос интерес к применению отдельных положений этих стандартов на практике. Одной из ключевых теоретических конструкций, лежащих в основе методологии учета, определяемой МСФО, являются так называемые концепции капитала. Их идея состоит в определении возможных трактовок прибыли предприятия и ее капитала, базирующихся на экономической концепции создания бухгалтерской информации

В МСФО при определении трактовки прибыли предприятия, основываются на концепциях капитала. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности позволяют компаниям выбрать в качестве базы учетной методологии одну из двух концепций поддержания капитала - финансовой или физической. Исследованию механизмов поддержания капитала предприятия

посвящено большое количество работ. Одним из первых о важности установления корректных критериев для оценки эффективности деятельности предприятия с точки зрения доходов и расходов, и конечных финансовых результатов заговорил отмечал Дж. Р. Хикс (1946 г.): «цель расчетов дохода в практических делах состоит в том, чтобы дать людям представление о том, сколько они могут потратить, не обедняя себя. Согласно этой идее мы должны определить доход человека как максимальную ценность, которую он может потребить в течение недели, оставаясь в конце недели столь же состоятельным, как и в ее начале». Т.е. необходимо не просто определение величины дохода, полученного предприятием в отчетном периоде, но определение сумм и средств, которые могут быть использованы в будущем для поддержания и наращивания деловой активности.

МСФО допускает две концепции поддержания капитала и определения прибыли:

- поддержания финансового капитала, которая состоит в том, что за отчетный период прибыль считается заработанной только в том случае, если стоимость чистых активов на конец периода превышает стоимость чистых активов на начало периода после перечислений собственникам;

- поддержания физического капитала, заключающаяся в том, что за отчетный период прибыль считается заработанной тогда, когда физическая производительность (или операционная способность) компании в конце отчетного периода превышает физическую производительность в начале отчетного периода после вычета всех вкладов собственников и распределений между ними в течение отчетного периода.

Концепции поддержания капитала определяют то, каким образом предприятие трактует капитал, который она предполагает поддерживать в ходе своей деятельности. Для этого, во-первых, должна устанавливаться причинно-следственная связь между концепциями капитала и концепциями прибыли; во-вторых – должны устанавливаться критерии на основе которых будет измеряться прибыль.

Концепция поддержания капитала позволяет проводить различия между прибылью предприятия на вложенный капитал и поддержанием капитала. В этом смысле под прибылью (прибыль на вложенный капитал) понимается только увеличение стоимости активов, которые превышают суммы необходимые для поддержания капитала. Предприятие сохраняет свой капитал в случае если в конце отчетного периода оно имеет такую же величину капитала, которую имело в начале отчетного периода. В этом смысле прибыль является остаточной величиной, получаемой после вычета из доходов всех понесенных предприятием расходов и резервов для поддержания капитала. Отрицательная величина будет трактоваться как убыток. Выбор концепции поддержания капитала обусловлен теми целями, которые ставит перед собой собственник при определении прибыли.

Выбор финансовой концепции поддержания капитала осуществляется в тех случаях, когда собственник делает акцент на средства, инвестированные в предприятие. В рамках данной концепции капитал рассматривается как синоним чистых активов или собственного капитала. Сутью капитала является способность обеспечивать генерирование чистого потока денежных активов, что может быть измерено в виде разницы между будущими поступлениями денежных средств от используемых активов и будущими денежными платежами по существующим обязательствам. На практике концепция поддержания финансового капитала получила наибольшее распространение, т.к. она носит более универсальный характер и не привязана к конкретным видам физических активов предприятия.

Концепция физического поддержания капитала обусловлена целесообразностью сохранять и развивать производственную мощь предприятия, которая выражается в определенном выпуске натурального количества продукции. С этой точки зрения, генерирование чистого потока денежных активов определяется производением производственной мощности в единицах выпущенной продукции на сумму прибыли, приходящейся на единицу продукции.

Выбор в пользу концепции физического поддержания капитала определяется в тех случаях, когда собственники ориентированы на приращение производственной мощности.

В мировой практике наиболее часто для оценки эффективности проектов применяют методы оценки эффективности проекта, основанные на дисконтированных оценках, поскольку они значительно более точны, так как учитывают различные виды инфляции, изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К этим показателям относят метод индекса рентабельности, метод чистой текущей стоимости, метод внутренней нормы доходности и метод текущей окупаемости. Концепции поддержания капитала оказывают существенное влияние на систему аналитических показателей предприятия, поскольку, определяя стоимость элементов бухгалтерской отчетности, мы определяем достоверность того или иного аналитического показателя. Применяемая

концепция поддержания капитала не скажется на показателях, основанных на дисконтировании денежных потоков, зато остальные показатели (отдача на вложенный капитал, период окупаемости инвестиционных проектов) будут существенно отличаться. Так как будет различаться прибыль, заработанная компанией.

В свою очередь проведение модернизации предприятия влияет на капитал с точки зрения физической концепции и это увеличение производительности оборудования, а с точки зрения финансовой это максимизация прибыли.

Традиционная система учета и анализа не позволяет в достаточной степени глубоко и комплексно раскрывать всю совокупность причинно-следственных связей, обусловленных модернизацией предприятия. Поэтому предпринимается попытка разработать методики бухгалтерского анализа в рамках концепций финансового и физического поддержания капитала, которые позволяли бы подвергнуть количественному и стоимостному измерению все те натурально вещественные процессы, существование которых обусловлено управленческими решениями, направленными на модернизацию производственного потенциала предприятия. В основу этих методик положено:

1. Системное представление о комплексе финансово-экономических отношений предприятия между собственниками, управляющими, поставщиками, покупателями, государством и кредиторами.
2. Кругооборот капитала типового промышленного предприятия.
3. Бухгалтерское равенство, отражающее пять основных групп экономических показателей типового предприятия.
4. Классификация основных качественных признаков, позволяющих относить бизнес-операции субъектов хозяйствования, имеющих отношение к модернизации предприятия.
5. Выделение из общего потока данных бухгалтерского учета тех информационных треков, которые описывают порядок финансирования процессов модернизации предприятия в разрезе источников финансирования (собственный и заемный капиталы, доходов будущих периодов, лизинг, смешенное финансирование), объектов приложения инвестированного капитала, моментов его распределения по стадиям кругооборота и оценки конечных финансовых результатов о деятельности по модернизации предприятия.

Целью такой методики является формирование учетно-аналитических информационных моделей модернизации предприятия в привычном формате: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

Данный подход не нарушает целостного информационного потока формирования учетных и отчетных данных предприятия и обеспечивает методологическое единство оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов предприятия как в контексте его общей хозяйственной деятельности в целом, так и в частном виде с детализацией по бизнес процессам, связанным с модернизацией, что в конечном итоге это дает возможность: из общего финансового результата выделить ту ее часть, которая была получена за счет модернизации предприятия; выявлять резервы роста эффективности производства за счет осуществления модернизации в условиях многоканального ее финансирования; формировать более точные прогнозные оценки результатов, которые могут быть получены за счет модернизации предприятия; обосновывать инвестиционные решения и бизнес планы по более оптимальным вариантам осуществления модернизации и наращивания производственного потенциала предприятия.

Предлагаемая методика бухгалтерского анализа в рамках концепций финансового и физического поддержания капитала, позволяет сформировать специальные информационные массивы, выделить и идентифицировать модернизацию предприятия как особую совокупность бизнес процессов. Фактически речь идет о формировании аналитических суботчетных форм (суббаланс, суботчет о прибылях и убытках, суботчет о движении денежных средств) в рамках единой методологии составления типовой отчетности предприятия с системным отражением процессов и результатов проводившейся на предприятии модернизации производства за отчетный период (отчет о прибылях и убытках) и на дату составления отчетности (бухгалтерский баланс).

Литература:

1. Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э.. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике - М.: Вершина, 2005.
2. Кутер, М. И. Введение в бухгалтерский учёт: [учебник для бакалавров по направлению "Экономика"] / М. И. Кутер. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2013.

3. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: теория, методологии, методики/ Д.А. Панков, Л.С. Воскресенская. – Минск 2008.
4. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ/ Д.А. Панков, Ю.Ю Кухто. – Минск 2009.
5. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ модернизации/ Д.А. Панков, И.В. Матюш, – Минск 2015.
6. Матюш, И.В. Состояние и основные направления развития методики учета модернизации предприятия. / Материалы II международной научно-практической конференции «Совершенствование учёта, анализа и контроля как механизмов информационного устойчивого развития экономики» - Новополоцк, 2015.
7. Панков Д.А., Матюш И.В. Информационные модели бухгалтерского анализа эффективности модернизации предприятия/ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ТА БЕНЧМАРКІНГУ: Монографія. Вінниця: ВФЕУ, 2015 – С. 167 – 224.
8. Панков Д.А., Матюш И.В. Accounting analysis method of fixed assets revaluation impact depreciation monetary providing as a source of the enterprise modernization financing / Д. А. Панков, И.В. Матюш // Независимый АУДИТОР. Киев - № 16(11)2016. - С. 41-46.
9. Пятов М.Л., Смирнова И.А. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности - М.: 1С-Паблишинг, 2008.

КОРХОНАЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Расулов Н.М., и.ф.н., доцент

ЎЗР Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги Ходимлар малакасини ошириш ўқув маркази, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Мақолада корхоналарнинг инновацион салоҳиятини ошириш ва уларни баҳолаш услубиётини такомиллаштиришга таъсир этувчи омиллар ёритилган.

Калим сўзлар: Инновация, инновацион фаолият, инновацион инфраструктура, инновацион салоҳиятни баҳолаш, инновацион лойиҳаларни молиялаштириш.

Аннотация: В статье освещены критерии повышение инновационного потенциала и совершенствование методологии их оценки.

Ключевые слова: Инновация, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, оценка инновационного потенциала, финансирование инновационного проекта.

Abstract: The article highlights the criteria for increasing the innovative potential and improving the methodology of their evaluation.

Key words: Innovation, innovation activity, innovation infrastructure, assessment of innovation potential, financing of innovation project.

Ҳар қандай корхонанинг иқтисодий самарадорлиги, ишлаб чиқариш унумдорлиги, рентабеллиги, инновацион салоҳияти унинг кўрсаткичларини аниқлаш ва таҳлил қилиш орқали очиб берилди. Корхона рақобатбардошлигига таъсир этадиган омиллардан бири унинг инновацион салоҳияти ҳисобланади. Корхонанинг инновацион салоҳияти ресурслар таркиби, ходимлар малакаси ҳамда ишлаб чиқилган маҳсулот ёки кўрсатилган хизматлар сифатига боғлиқ. Инновацион салоҳиятни баҳолашда корхона ресурсларини таркиби ва унинг ривожланганлик ҳолати инобатга олинади. Корхонадаги инновацион салоҳият мазмуни турли хил функционал вазифаларга эга бўлган куйидаги асосий таркибий қисмларни ўз ичига олади [1]:

- моддий-техник ресурслар;
- ахборот ресурслари;
- молиявий ресурслар;
- инсон ресурслари.

Корхонанинг инновацион салоҳиятини баҳолашда моддий-техник ресурсларнинг ҳолати, инновацион фаолият кўлами ва маҳсулот сотиш суръатига таъсир кўрсатадиган техник-технологик даража таҳлил этилади.

Ресурслар таркибий қисмининг муҳим элементларидан бири ахборот ресурси ҳисобланиб, бунга ходимларнинг билим даражалари, лойиҳа моделлари, алгоритмлар, дастурлар, муаллифлик

хуқуқлари, патентлар каби фаол шакллари киради. Ахборот ресурсларининг бошқа ресурслардан фарқи уларнинг жуда тез янгиланиши, тез ўзгариши ҳисобланади. Ушбу ресурсларларнинг улуши инновацион салоҳиятни баҳолашда ўта таъсирчан бўлиб, бошқа ресурслар билан бирга (тажриба, меҳнат, малака, техника, технология, энергия, хом ашё) инновацион салоҳиятнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида намоён бўлади.

Молиявий ресурслар инновацион салоҳиятнинг ресурслар таркибий қисмида мавжуд ресурслар ва фойдаланилмаган имкониятларнинг уйғунликдаги бирлиги сифатида кўрилади. Улар мавжуд бўлган молиявий имкониятлар заҳиралари ва манбалари йиғиндиси билан тавсифланади ҳамда муайян мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун фойдаланилиши мумкин. Бунда молиявий ресурслар ҳажми молиявий қувватни, тизимнинг моддий неъматлар яратиш ва хизматлар тақдим этишда қатнашиш қобилиятини акс эттиради. Бироқ таъминлаш функциясидан ташқари, молиявий ресурслар суғурта функциясини ҳам бажаради, инновацион салоҳият таркибига кирадиган моддий-техник, ахборот, инсон ва бошқа ресурсларни пул бирлигида ўлчайди [2].

Инновацион салоҳиятнинг асосий ресурслар таркибий қисмларидан бири бу – инсон ресурси (инсон капитали) ҳисобланади. Чунки инсон омили фақат ишчи кучи вазифасини бажарибгина қолмай, балки асосий ижодкор куч, инноватор сифатида намоён бўлади. Айтиб ўтилган омиллар (моддий-техник, ахборот, молиявий ва инсон ресурслари) инновацион салоҳиятнинг натижадорлигига катта таъсир кўрсатади.

Юқорида таъкидлаб ўтилган омиллар инновацион фаолиятни ривожлантириш имкониятини тавсифлайди, яъни корxonанинг тижорат имкониятларини яхшилаш борасида турли хил янгилликларни тақлиф этиш, яратиш ва тарқатиш учун ресурслар жалб қилиш қобилиятини белгилайди. Янги маҳсулот яратиш ва жорий қилиш, новаторнинг илғор ғоялар тақлиф этувчи фан ҳамда тайёр маҳсулотни истеъмол қиладиган бозор билан ўзаро алоқаларини таъминлаш жараёнлари, шунингдек, инновацион жараённи бошқариш усуллари орқали тавсифлаш мумкин. Айтиб ўтилган омиллар жуда мураккаб ва муҳим ҳисобланади. Шу сабабли ривожланган хорижий мамлакатларда (Германия, Франция, Япония, Жанубий Корея, Хитой, АҚШ) инновацион салоҳиятни атрофлича таҳлил қилиш, баҳолаш ҳамда уни ривожлантириш учун дастурлар ишлаб чиқишда институционал ва функционал ёндашувлардан фойдаланиш тақлиф этилади.

Корxonаларнинг инновацион ривожланиш даражасини баҳолашни кўйидаги йўналишларга ажратиш мумкин:

- корxonанинг инновацион фаолиятини баҳолаш;
- инновацион инфратузилма ҳолатини баҳолаш;
- корxonанинг жами маҳсулотлар таркибида инновацион маҳсулотлар улушини баҳолаш;
- худуднинг иқтисодий ривожланишида инновацион корxonалар улушини баҳолаш.

Корxonаларда инновацион салоҳиятни ривожлантириш даражаси илмий тадқиқот ва илмий-техник ишланма натижаларининг кўлами, миқдори, сифати ва шундан келиб чиққан ҳолда инновацион маҳсулотлар ёки хизматларни пайдо бўлиши имкониятларини белгилайди. Ҳозирги шароитда корxonаларда инновацион салоҳиятни ошириш, унга бўлган муносабатни ўзгартирилмаса хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлик даражаси пасайиб боради. Шунинг учун муайян ташкилотларнинг инновацион салоҳияти унинг у ёки бу янгилликларни жорий этиш, инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқишга тайёрлиги, ундан кейинчалик самарали фойдаланишни таъминлаш имкониятлари тушунилади [3].

Корxonанинг инновацион салоҳияти куйидагилар билан тавсифланади:

– корxonанинг инновацион фаоллиги – муайян ҳажмдаги инновацион товарларни ишлаб чиқариш имконияти;

– илмий даражали ва мутахассис ходимларнинг сони, фан ва таълим билан ўзаро интеграцияси, ривожланган хорижий мамлакатлар амалиётини билан танишганлиги;

– моддий-техник базанинг ривожланганлик даражаси. Бунда илм-фан соҳалари бўйича лабораториялар, жиҳозлар, асбоб-усканалар, техник-технологиялар ҳамда фойдаланиладиган ускуна, материал ва реактивларнинг таъминланганлик даражаси;

– инновацион лойиҳаларни молиялаштириш. Бунда давлат, маҳаллий, хорижий инвесторларнинг буюртмалари, ўз маблағлари, бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилиши мумкин;

– интеллектуал мулк ҳимоясини таъминлаш. Мазкур ҳолатда патентлар сони, муаллифлик ҳуқуқлари, фан соҳалари бўйича рўйхатга олиш ҳақидаги гувоҳномалар ва улардан фойдаланишни

конуний таъминлаш;

– моддий ёки интеллектуал маҳсулотнинг натижадорлиги. Бу жараёнда якуний маҳсулот бозорда сифатли, харидоргир ҳамда рақобатга дош бериши каби хусусиятларга эга бўлиши зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, инновацион салоҳият илмий-техник тараққиётни ривожланиши, иқтисодий ўсишнинг ягона манбаларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга илмий-техник ва инновацион салоҳиятни яратишга инвестицион маблағларни йўналтириш зарур. Бу эса иқтисодиётни ривожлантиришнинг инновацион даражасини баҳолашда мавжуд инновацион салоҳият, инновацион инфратузилманинг ҳолати, инновацион фаолиятнинг минтақа иқтисодий ўсишига қўшаётган ҳиссаси каби кўрсаткичларда намоён бўлади. Умумий ҳолда инновацион салоҳият инновацион фаолият, илмий ходимлар ва илмий ташкилотларсони, илмий текшириш институтлари фаолиятининг кўрсаткичлари, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ишлари учун харажатлар ва ҳ.к. билан тавсифланади.

Адабиётлар:

1. Алексеева М.Б., Ветренко П.П. Анализ инновационной деятельности. Москва, Юрайт, 2016. С. 89-91.
2. Мильнер Б.З. Инновационное развитие: Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. Москва, Инфра-М., 2014. С. 351-352.
3. Тепман Л.Н., Напёров В.А. Инновационная экономика. Москва, ЮНИТИ, 2015. С. 165-169.

СУЩНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТРУДА

Додонов О.В. – к.э.н., доцент

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет, Беларусь, г. Новополоцк

Аннотация: в статье раскрыта сущность инновационного труда и мотивации, определены мотиваторы инновационного труда, рассмотрены научные подходы к мобилизации инновационных ресурсов предприятия, обоснованы концептуальные положения разработки механизма стимулирования инновационного труда, охарактеризованы методы стимулирования инновационного труда.

Ключевые слова: инновация, мотив, стимулирование, труд.

Аннотация: мақола инновацион меҳнат ва ғайратларнинг моҳиятини очиб беради, инновацион меҳнатнинг мотиваторларини аниқлайди, корхонанинг инновацион ресурсларини сафарбар қилишда илмий ёндашувларни кўриб чиқади, инновацион меҳнатни рағбатлантириш механизминини ишлаб чиқиш учун концептуал қоидаларни асослайди, инновацион меҳнатни рағбатлантириш усулларини тасвирлайди.

Калит сўзлар: янгилик, ният, рағбатлантириш, меҳнат.

Abstract: in the article the essence of innovation labor and motivation is opened, the motivators of innovation labor are determined, scientific approaches to the mobilization of the innovation resources of enterprise are examined, the conceptual positions of the development of the mechanism of the stimulation of innovation labor are substantiated, the methods of stimulating the innovation labor are described.

Key words: innovation, motive, stimulation, labor.

Интенсивное развитие производства на современном этапе требует не только высокой квалификации работников и исполнительской дисциплины, но, прежде всего – их творческого участия в решении стратегических задач инновационного развития производства. Чтобы реализовать инновационные преобразования в производстве, персонал предприятия должен сознательно поддерживать меры по реализации инновационной стратегии, активно вносить свой вклад в этот процесс, не чинить сопротивления внедрению инноваций.

Для развития мотивации работников к инновационному развитию на предприятии необходимо внедрять механизм стимулирования инновационного труда.

Понятие «инновационный труд» - сложное и многогранное явление трудовой деятельности. Этот термин характеризуют систему социально-экономических отношений, касающихся эффективного использования производственных и творческих способностей работников, формирования у них общей заинтересованности в развитии инновационного потенциала предприятий, практическому осуществлению стратегии инновационного развития производства [1, с. 4]. Среди современных экономистов и социологов инновационный труд главным образом толкуется как определяющий экономический и социальный потенциал труда. В результате укрепления

приоритета новых знаний о традиционном труде, изменяется его содержание, структура занятости, увеличивается возможность источников поступлений доходов. Конечным же результатом инновационного труда становится новый продукт, который материализует идею авторов инноваций, т.е. новаторов [2, с. 17; 3, с. 40-42].

Усиление инновационной, новаторской деятельности работников, готовность работников к изменениям, осознание ими причастности к инновационному процессу зависит от их мотивации заниматься инновационным трудом. Мотивация – побуждение, поощрение, стимулирование действий, и мотив является тем, что присуще каждому человеку, влияет на определенный тип поведения. Между мотивацией труда и трудовым поведением работника существует органическая функциональная взаимосвязь. Поэтому механизм эффективной мотивации является краеугольным камнем управления производством и должен гармонично учитывать сложную и противоречивую (с точки зрения психологии) природу человеческого поведения для обеспечения рационального поведения на пользу развития предприятия [4, с. 107-108].

Внутренними мотиваторами инновационного труда являются: признание, принятие, понимание, а также такие качественные особенности человеческого труда, как творческий характер и способности; менталитет; уровень образования, профессиональной квалификации, профессионального опыта и навыков; компетенция; способность к обучению и творческой самореализации; творческий потенциал; профессиональная мобильность; умение быстро и качественно разрабатывать новое высокопроизводительное оборудование и новейшие технологии.

Таким образом, систему стимулирования инновационного труда не следует рассматривать упрощенно, где единственной функцией является только материальное стимулирование.

В научной литературе обосновано, что основные компоненты процесса осуществления любых управленческих решений имеют три организационных управленческих подхода – технократический, информационный и поведенческий [5, с. 124]. Использование поведенческого подхода к мобилизации инновационных ресурсов предприятия для систематического и целенаправленного решения проблем управления инновациями позволяет разработать модель комплексно-целевой системы управления инновационной активностью работающих. На производственном уровне в основе заложена структура основных системных компонентов, которые формируют программно-целевые подсистемы, обеспечивающие эффект стимулирования инновационного труда: совершенствование механизма стимулирования инноваций; развитие промышленной демократии, участия работников в управлении; меры по предотвращению сопротивления к инновационной трансформации и урегулированию конфликтов; создание условий для профессиональной компетентности и карьерного роста; внедрение новых организационных форм работы; повышение уровня инновационной культуры; социальной защиты работников.

Механизм стимулирования инновационного труда можно считать эффективным только в том случае, если он включает в себя соответствующие стимулы, которые нацеливают работников всех структурных подразделений на систематический и целенаправленный поиск путей улучшения их работы и предприятия в целом, что принесет ощутимые выгоды для всех участников инновационного процесса. Именно система стимулов является движущей силой этого механизма.

Концептуальные положения разработки механизма стимулирования инновационного труда состоят в следующем:

Во-первых, синергетический эффект в повышении интереса к инновационному развитию производства достигается за счет формирования комплексного механизма стимулирования инновационной деятельности как подсистемы программного обеспечения целевой системы управления инновационной деятельностью работающих на уровне производства. *Механизм стимулирования инновационного труда* рассматривается как набор взаимосвязанных форм, методов, средств целевого воздействия субъекта управления на работу и поведение сотрудников для повышения через систему стимулов их инновационной активности.

Во-вторых, комплексный системный подход к формированию механизма стимулирования инновационного труда означает, что, с одной стороны, этот механизм должен быть целостным, но, при этом, обладать обособленностью его составляющих (элементы, блоков), которые, в то же время, органически дополняют друг друга.

В-третьих, в ходе разработки комплексного механизма стимулирования инновационного труда следует учитывать, что каждый работник имеет свое мотивационное поле – набор потребностей, интересов, ценностей, которые формируют выбор внутренних импульсов, намерений, мотивов побуждений к действию. Это поле является основой признания человеком того или иного решения, осуществление тех или иных действий. Структура мотивов является чрезвычайно гибкой и

постоянно изменяется в процессе работы. Поэтому арсенал конкретных форм, методов и средств стимулирования (как составляющие сложного механизма) для стимулирования новаторской работы должен быть весьма обширным и разнообразным для того, чтобы предоставить возможность рассмотреть как совокупность факторов мотивации, которые влияют на работу и поведение сотрудников, так и стратегические цели инновационного развития производства.

В-четвертых, для повышения эффективности механизма стимулирования инновационного труда необходимо, чтобы его компоненты (блоки, элементы) содержали не только традиционные формы и методы стимулирования, но и комплекс нетрадиционных форм, выбор которых обусловлен необходимостью поощрения персонала за инновационные изменения на производстве.

В-пятых, механизм стимулирования инновационного труда должен содержать комплекс специальных мотивационных рычагов стимулирования сотрудников-потенциальных носителей инноваций, т.е. тех, кто проявляет инициативу и творческий подход к работе, способен генерировать инновационные идеи, внедрять инженеринговые инновации, связанные с разработкой и изготовлением уникальных научных материалов, освоением передовых технологий.

В-шестых, механизм стимулирования инновационного труда не может быть константой, он должен создавать возможность рассмаивать процесс стимулирования в динамике, т.е. позволять оперативно корректировать или заменять отдельные его составляющие блоки и элементы новыми, которые соответствуют изменениям внешней и внутренней среды или условий управления, и направлены на укрепление заинтересованности сотрудников в наращивании инновационного потенциала производства.

В-седьмых, в формировании всеобъемлющего механизма стимулирования инновационного труда следует установить прямую зависимость дохода персонала от качества и результатов его деятельности, результатов работы соответствующих промышленных и функциональных структурных подразделений предприятия и общих результатов работы всего коллектива предприятия.

Особое внимание при разработке данного механизма следует уделять применению материальных форм стимулирования инновационного труда.

Для достижения этой цели на предприятиях (в организациях) принято использовать различные методы стимулирования:

1. методы прямого стимулирования: размер окладов, надбавок, бонусы, награды, преимущества, страхование, пенсионное обеспечение и др. Например, в компании «IBM» система вознаграждает ученых имеет свои особенности: за выдающиеся инновации выплачивается сумма от 2,5 до 10 тысяч долларов США; за изобретения, которые имеют патенты, размер вознаграждения до 2,4 тысяч долларов США. В целом ведущие зарубежные корпорации стремятся стимулировать творческую инициативу сотрудников, где размер вознаграждения за внедрение инноваций составляет 10-15% от заработной платы.

2. косвенные методы: приобретение акций компаний, членство в научных сообществах, поездки на конференции, право на автономию в выборе темы исследований научных исследований, свобода общения между сотрудниками в рабочее время, развитие карьеры, поощрение взаимодействия, конкуренция между подразделениями компании и автономных творческих коллективов, присуждение наград и титулов, вручение дипломов, сертификатов, публикации результатов исследований в корпоративных информационных бюллетенях.

3. методы отрицательного стимулирования: право менеджера уволить или перевести работника на более низкую должность, понизить размер заработной платы, лишить льгот [6, с. 265].

Результаты проведенных исследований на промышленных предприятиях позволяют констатировать, что самыми весомыми факторами положительной мотивации инноваторов являются: 1. гибкий график работы – такой график работы, где работник сам выбирает начало и завершение работы, количество часов в неделю. 2. сжатая рабочая неделя – график работы, по которому за неделю отработывается определенное количество часов за меньшее количество дней. 3. частичная занятость – работа, связанная с выполнением обязанностей, но с меньшими затратами рабочего времени.

Следует так же учитывать, что не смотря на индивидуализацию творческого труда, специфика инновационной деятельности определяется его коллективным характером, что требует умелого сочетания индивидуальных и групповых методов стимулирования. Особое внимание следует уделять психологической совместимости работников, которые находятся в процессе работы; решать проблему выбора лидера в коллективе инноваторов, совершенствовать стиль руководства с учетом индивидуальных потребностей данной категории работников.

Литература:

1. Колот А. Инновационный труд и интеллектуальный капитал в системе факторов формирования экономики знаний / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. - № 4. – С. 4-9.
2. Богиня Д.П. Основы экономики труда: учеб. пособ. / Д.П. Богиня, О.А. Гришнова. – К.: Знання-Прес., 2002. – 316 с.
3. Богиня Д.П. Инновационный труд в условиях трансформации экономики / Д.П. Богиня // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 2 (12). – С. 40-43.
4. Гайворонюк В.А. Система факторов мотивации трудовой активности персонала организации / В.А. Гайворонюк // Государственное управление. Электронный вестник; вып. № 10. Март 2007. – С. 105 – 110.
5. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Стадник В.В., Йохна М.А. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.
6. Додонов О.В. Инновационный менеджмент: Электронное средство обучения (ЭСО) для студентов технических специальностей ВУЗа / О.В. Додонов, А.Р. Лавриненко. – Новополюк: УО «ПГУ», 2017. – 350 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

Полунина О.С., магистр

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина»,

Россия, г. Тамбов

Лапшин В.Ю., д.э.н., профессор, заведующий кафедры менеджмент, маркетинг и реклама, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина», Россия, г. Тамбов

Аннотация: В данной статье исследуется проблема организации выставочно-ярмарочного процесса и участие в нем коммерческих предприятий. Проанализированы основные этапы эффективной организации исследуемого процесса в выставке и ярмарке. В заключении сделаны выводы о необходимости и основных направлениях совершенствования выставочно-ярмарочной деятельности.

Ключевые слова: коммерческая деятельность, организация и управление, выставочно-ярмарочный процесс.

Аннотация. Ушбу мақолада кўрғазма-ярмарка жараёнларини ташиқил этиши ва унда тиждорат корхоналарининг иштироки масалаласи кўриб чиқилган. Кўрғазма ва ярмаркаларда тадқиқот қилинаётган жараёнларининг асосий босқичларини самарали ташиқил этиши таҳлил қилинган. Мақоланинг якуний қисмида кўрғазма ва ярмарка ишларини такомиллаштиришининг зарурияти ва асосий йўналишлари бўйича хулосалар келтирилган.

Калим сўзлар: тиждорат фаолияти, ташиқил этиши ва бошқариши, кўрғазма-ярмарка жараёни

Abstract: This article addresses the problem of organizing the exhibition and fair process and the participation of commercial enterprises in it. The article analyzes the main stages of effective organization in the exhibition and fair. And in the conclusion of the conclusions, why and why a commercial enterprise is necessary to take part in the exhibition and fair activities.

Key words: commercial activity, organization and management, exhibition and fair process.

Рынку нужны самостоятельные, экономически независимые коммерческие предприятия. Они должны быть гибкие, своевременные, оборудованные новой электронной техникой, а также средствами коммуникации и передачи сведений. Именно такими бизнес-единицами считаются выставочно-ярмарочные мероприятия. Они позволяют всем участникам рынка: клиентам-потребителям, производителям и посредникам, начинать взаимоотношения и бизнес-контакты с точки зрения коммерции, способствующие установлению спроса и предложения, а также активировать инициативы партнеров.

На выставочных салонах оптимально проводить пропаганду качественного производителя, продвигать его имидж и уровень сервисного обслуживания. Кроме того, по окончании всей экспозиции, производителям представляется возможность принимать управленческие решения о

выпуске товаров, периодичности обновления ассортимента и номенклатуры, уровне повышения качества изделий и совершенствовании бренд-бука компании в целом.

Выставочно-ярмарочный процесс – это периодическое событие, которое проводится с коммерческими организациями, сотрудничает с предприятиями торговли и промышленности, с аграрным бизнесом и многими другими отраслями для осуществления товарооборота [2].

С целью эффективной организации участия в выставке/ярмарке, следует предварительно ознакомиться со всеми нюансами этого вопроса.

Руководство коммерческого предприятия, которое намерено принять участие в работе экспозиции, должно понимать, что компания понесет некоторые расходы. Тем не менее, данные расходы помогут получить не только положительный результат, но и имеют вероятность принести определенные потери, а также заработать отрицательные отзывы о коммерческой организации и ее продукте. По этой причине очень важно аргументировать множество управленческих решений, осуществление которых должно гарантировать плодотворное участие коммерческого предприятия в деятельности определенного выставочно-ярмарочного мероприятия.

Чтобы стать полноправным участником выставки, коммерческому предприятию следует ясно установить миссию участия и верно подобрать данное мероприятие, создать условия для качественной организации, чтобы работа на нем была более эффективная. Следует на высшем уровне осуществить организационную работу персонала мероприятия.

На сегодняшний день каждое коммерческое предприятие хочет получить максимальный результат по окончании выставки или ярмарки. И для того чтобы достигнуть этой цели компания должна тщательно осуществить подготовку к участию в выставочно-ярмарочной деятельности. Современные этапы выставочно-ярмарочной деятельности мы можем увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. – Этапы выставочно-ярмарочной деятельности

1 этап. Принятие решения об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях говорит о достижении коммерческой организацией высокого уровня в своей сфере деятельности, поскольку выставка считается местом презентации собственных современных навыков работы. Коммерческое предприятие использует выставочные мероприятия для свершения своей основной миссии – достижение целей и задач в долгосрочной перспективе.

2 этап. Целями участия в выставочно-ярмарочных событиях должны являться ориентированные на результат ключевые маркетинговые цели коммерческой организации. Основные цели по части обеспечению успешной товарной политики:

- расширение ассортимента предлагаемых товаров;
- анализ новейших продуктов;
- усовершенствование качества изготавливаемых изделий.

В ценовом сегменте или стоимостной политике возможными целями участия в таких мероприятиях могут быть следующие цели:

- установление предельной стоимости товара;
- установление самого оптимального уровня гарантийного обслуживания.

С позиции усовершенствования распределения товаров, первостепенными целями участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях считаются:

- выбор новых партнеров по бизнесу;
- анализ производительности сформировавшейся системы распределения;
- развитие благоприятного имиджа коммерческого предприятия;
- исследование рынков сбыта, поиск новых рынков, расширение количества потребителей; исследование конкурентов и так далее [4, с. 156].

3 этап. Подбор конкретной выставки либо ярмарки требует детального рассмотрения (вплоть до составления своего рода SWOT-анализа):

- период и местоположение организации выставки;
- престиж выставки, её плюсы и минусы;
- количественный и качественный состав участников и посетителей;
- степень деловой активности;
- возможность предоставления выставочных площадей и услуг, условия участия в мероприятии и др.

Необходимо подсчитать смету участия в выставке, сопоставить необходимую сумму расходов с возможностями коммерческой организации и, наконец, сделать выбор — определиться с выставкой, принятие участия в которой наиболее продуктивно для достижения установленных целей [3].

4 этап. Информирование коммерческой организацией организационного комитета выставки и ярмарки об участии в ней посредством подачи определенной заявки называется подготовительно-организационным этапом, одновременно с этим принимается решение об организационных вопросах:

- определяется объем участия;
- утверждается каталог экспонируемых продуктов и изделий;
- готовится штат (коммерческий, сервисный, стендисты, переводчики);
- определяются масштабы выставочных площадей, разрабатывается смета для участия в выставке или ярмарке, формируется тематический план выставочного стенда;
- заключается соглашение с оргкомитетом и ему передается план выставочного стенда, а также заказ на необходимое спецоборудование и обслуживание.

5 этап. Деятельность коммерческого предприятия в выставочно-ярмарочном процессе — это самая главная и ответственная стадия их всех этапов подготовки к участию в выставке и ярмарке. Особая важность в работе выставки принадлежит стендистам — это сотрудники, которые работают в общественной зоне экспозиции, у стенда коммерческого предприятия. Кроме основного, создают и резервную группу стендистов. Каждый стендист должен знать основные положения, такие как:

- выставочная тематика;
- для чего коммерческое предприятие участвует в выставке;
- список услуг, представляемых на выставке;
- ключевые новшества;
- задачи, стоящие перед стендистами (ознакомление с новинками, заключение договоров и т. д.);
- план стенда;
- порядок работы;
- основные категории предполагаемых посетителей;
- формы регистрации гостей и изменений, замечаний, недостатков на стенде в период деятельности выставки.

Основополагающие функции стендистов — это установление начальных контактов с клиентами выставки, выявление из числа возможных покупателей либо деловых партнеров и обеспечение последующих их контактов с коммерческими представителями организации уже в специальном месте для переговоров [1, с. 198].

Итак, организация выставок и ярмарок предоставляет хозяйственным субъектам выставки создать более глубокое представление о товаре или услуге. Интерактивные экспозиции предоставляют возможность общения, посетители могут задавать интересующие вопросы, получить консультацию и внести свои предложения.

Следовательно, из этого следует, что на выставочно-ярмарочных мероприятиях происходит взаимообмен информацией, при этом участник выставки со своим стендом, своими изделиями и своей группой выступает как первоисточник информации. В свою очередь посетитель выступает в роли получателя информации. Через определенный период уже посетитель также активно вступает в процесс обмена информацией. Выставочно-ярмарочное мероприятие принимает на себя роль средства коммуникации.

Литература:

1. Александрова Н. Выставочный менеджмент: Стратегии управления и маркетинговые коммуникации. – М: РИА Прозекспо, 2005. – 238 с.
2. Букин Н. Участвовать ли в выставке // Рекламные технологии. – 2004, - №4 (57), С. 42 - 44.
3. Киселева Л. Как организовать работу на выставке // Рекламные технологии. - 2003, - №7 (52), С. 50 - 51.
4. Панкрусин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: ИКФ Омега-Л, 2002.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ВАЗИФАЛАРИ

Расулов Н.А. - Наманган давлат университети таянч докторанти,
Ўзбекистон, Наманган шаҳри

Аннотация. Ушбу мақолада миллий инновацион тизимда кузатилаётган муаммоларни бартараф этиши ва уни шакллантириши, инновацион жараёнларни молиялаштиришида самарали усулларни қўллаш ҳамда уларни амалга ошириши вазифалари ёритиб берилган.

Калим сўзлар. Инновация, инновацион жараён, миллий инновацион тизим, молиялаштириши, молиялаштириши механизми

Аннотация. В данной статье излагаются задачи устранения и разработки проблем, с которыми сталкивается национальная инновационная система, применения эффективных методов финансирования инновационных процессов и их реализации.

Ключевые слова. Инновация, инновационный процесс, национальная инновационная система, финансирование, механизм финансирования.

Annotation. This article outlines the tasks of eliminating and elaborating the problems faced by the national innovation system, applying effective methods to finance innovative processes and their implementation.

Key words. Innovation, innovative process, national innovation system, financing, financing mechanism.

Дунё мамлакатларининг аосий қисмиозирги кунда ҳар соҳада инновацион жараёни шакллантиришга, такомиллаштиришга ва бу орқали иқтисодий-молиявий устунликни қўлга киритишга интиломда. Бунда инновацион ишланмаларни ишлаб чиқаришга жорий этишда молиялаштиришнинг бир нечта самарали механизмларидан фойдаланиш орқали мақсадга эришишга имкон яратмоқда.

Ўзбекистонда бошланган иқтисодий ривожланишнинг инновацион асосдаги жараёни, унинг келажаги учун янги қадамлар қўйишга замин яратмоқда. Иқтисодий ривожланишдаги муваффақиятли ислохотларни олиб бориш, халқаро стандартларни телкорлик асосида жорий этиш ва уларга мос тарзда ривожланишни таъминлаш ҳозирги куннинг асосий талабига айланди.

Ҳозирги кунга қадар Ўзбекистонда инновацион ривожланиш стратегияси мавжуд булиб, нега 10 йиллий давр мобайнида етарли даражада самарали фаолият юритмади? Миллий инновацион тизимнинг ривожланиши нега халқаро стандартлардан ортда қолиб кетди? Ҳозир биз муаммо ва камчиликларни изласак кўп топилиши мумкин.

Ўзбекистонда 2006 йилдан бошлаб илмий тадқиқотларни ривожлантиришга, уларни ишлаб чиқариш корхоналарига жорий этишга, натижада инновацион маҳсулотларни яратиш имконияти юзага келди. 2008 йилда эса, инновацион ғоялар, лойиҳалар ва технологияларни рағбатлантириш бўйича қабул ПҚ-916 сонли қарор республикада инновацион ярмаркаларни ташкил этишга имкон яратди. Аммо 10 йиллик давр мобайнида мамлакатда инновацион муҳитни ривожлантириш юзасидан бошқа қарор ёки фармонлар қабул қилинмади.

Мамлакатнинг сўнгги 10 йилликдаги инновацион ривожланиши таҳлил этар эканмиз, Республика миқёсида ўтказиб келинган инновацион ярмарка давомида инновацион ишланмалар бўйича ютуқлар жуд ҳам камчиликни ташкил этди. Инноваторлар томонидан яратилаётган

инновацияларни молиялаштиришда аниқроғи корхона томонидан сотиб олишда кузатиладиган муаммоларни муаммоларни босқичма-босқич бартараф этиш юзасидан қарорлар ва фармонлар қабул қилиниб амалиётга жорий этилмоқда.

Келгуси 10 йиллик мамлакатни миллий инновацион тизимини қайта ташкил этиш ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда жаҳон миқёсида юқори кўрсаткичларга эришишда асосий ўрин эгаллайди.

Ҳозирга қадар Ўзбекистонда инноваторлар ва корхоналар томонидан яратилаётган инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқаришда рискли жараён сақланиб қолган. Бу табиий ҳол албатта. Ҳар қайси соҳада инновацион жараённи молиялаштириш рисклидир яъни келажаги жуда ноаниқ. Шу мақсадда кўплаб хорижий давлатларда ўз ваколат доирасида, миллий инновацион тизимни ривожлантиришда турли грантлар эълон қилиб борилади.

Яъни давлат томонидан грантларни эълон қилиниши рискли ҳолатларни камайтиришга маълум даражада туртки беради. Бунда инновацион ишланма муаллифининг грант лойиҳаси устида мукамал иш олиб боришига имкон беради.

Хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, миллий инновацион тизимни ривожлантиришдаги асосий эътибор, илм-фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги самарали ҳамкорликка ҳамда технологик жиҳатдан етакчиликка эришишдан иборат. Бунда асосий омил:

- 1) илм-фан ривожига эришиш
- 2) инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий этишни такомиллаштириш
- 3) инновацион маҳсулотлар сифатини ошириш
- 4) рақобатбардошлик муҳитини оширишдан иборат.

Юқорида эътироф этилганидек, инновацияларни молиялаштиришда рискни камайтириш асосан давлат томонидан тақдим этилган грантларга боғлиқ. Хусусан, Ўзбекистон Республикасини энг ёш вазирликларидан бири бўлмиш Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан миллий инновацион тизимни такомиллаштириш юзасидан неча босқичли грант лойиҳаларини эълон қилиб келмоқда.

Иқтисодиётни инновацион асосда ривожлантириш барча соҳаларда бўлгани каби институционал ўзгаришлар вазифасини белгилаб беради. Яъни:

1. Мамлакатда инновацион муҳитни янада фаол тарзда шакллантириш учун қонун ҳужжатлари амалиётга тезроқ жорий этиш. Ҳозирда Ўзбекистонда инновацион фаолиятни тартиб солиб турувчи амалдаги қонун ҳужжати мавжуд эмас. Фақат Президент ва Вазирлар Маҳкамаси қарор ва фармонлари мавжуд.

2. Инновацион муҳитни шакллантиришдаги молиялаштириш механизмларини аниқлаштириб олиш. Бунда хорижий мамлакатлар тажрибасидан оқилона фойдаланиш.

3. ОТМ ва ИТМларда яратилаётган инновацион ғоялар, лойиҳаларни молиялаштиришда уларнинг мустақил “Инновацион жамғарма фонди”ни ташкил этиш. Бу орқали илм-фан ва ишлаб чиқариш жараёни айрим ҳудудларда назарий эмас балки амалий жиҳатдан ўз исботини топади.

4. Инновацион жараёнларни молиялаштиришда самарали механизмларни аниқ белгилаб олиш лозим. Бунда асосан, бюджет маблағлари асосида молиялаштиришдан босқичма-босқич воз кечиб, давлат-хусусий шерикчилигини йўлга қўйиш, венчур капитал жамғармалар ташкил этиш, юқори қийматли технологияларни лизинг асосида сотиб олишни ва бошқа шу каби усулларни кенг жорий этиш.

5. “Чет эл инвестиция” тўғрисидаги қонун ҳужжатларига инновацион ишланмаларга йўналтирилган инвестициялар учун доимий тартибдаги имтиёزلарни киритиш.

6. Венчур фонд, венчур капитал асосида фаолият юритиши мумкин бўлган инновацион тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш.

Ушбу вазифаларни ҳал этиш, Ўзбекистоннинг ҳозирги кундаги иқтисодиётини инновацион асосда ривожланишига маълум даражадаги дастак бўлиши мумкин.

Ўзбекистон иқтисодиётида кузатилаётган муаммоларга ечим топиш мақсадида, республикани инновацион асосда қайта шакллантириш, барча соҳа-тармоқларини молиялаштиришда фақат хорижий инвестицияларга таяниб қолмай, маҳаллий инвестициялардан ҳам фойдаланишни талаб этмоқда.

Бунда молиялаштириш механизмининг бир қатор турларидан, яъни давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги, венчур² молиялаштириш, венчур фондлар, лизинг, маҳаллий ва хорижий инвестициялар, краудфандинг³ ҳамда бошқалардан фойдаланиш мақсадлидир.

Инновацион иқтисодий ривожлантириш, дунё ҳамжамиятининг асосий мақсадларидан бирига айланди. Яъни глобал микёсда амалга оширилаётган хом ашё экспортидан воз кечиб, тайёр маҳсулот экспортига ўтилиши, саноат иқтисодийтининг янги босқичга кўтарилиши, замонавий иқтисодийда ахборотга асосланиб фаолият олиб борилишини тушуниш мумкин. Ушбу жараён мамлакатимиз иқтисодийтида ҳам туб бурилишларни амалга ошириб, фақатгина тайёр маҳсулот экспорт қилиш билан чекланмай, интеллектуал ресурсларни экспорт қилишга ҳам имконият яратмоқда. Бундан кўзланган асосий мақсад, юқори ва ахборот технологияларига асосланган янги миллий иқтисодий тизимни яратишга, жамиятнинг фаол қатламини сифат жиҳатдан ўсишига эришишдан иборатдир.

Иқтисодийнинг бундай тури фақат ахборот билан эмас, балки ахборот технологияларнинг ўсиши ва шу асосда ишлаб чиқариш самарадорлигининг ортиши асосий омиллардан бирига айланди. Шу сабабдан бугунги кунда дунё мамлакатларининг иқтисодий жиҳатдан етакчи қатламлари ривожланишининг янги босқичи, яъни инновацион ривожланиш йўлига ўтди ва ҳар бири ўзининг Инновацион ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқди.

Иқтисодийда олиб борилаётган туб ислохотлар натижасида мамлакатнинг миллий инновацион тизимини мустаҳкам ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544 сонли “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегияси” фармони қабул қилинди ва амалиётга жорий этилди. Ушбу стратегия қисқа муддат мамлакатни инновацион ривожлантириб олишга ва натиживийлик жиҳатидан узок муддатли мақсадли дастурлар асосида бардавом бўлишига асос яратиши мумкин.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сейтжанова А.М. - магистрант

Университет Туран-Астана, Казахстан, г. Нур-Султан

Аннотация: Изучено становление и развитие фондового рынка Казахстана, проведен анализ основных этапов развития фондового рынка. Представлена динамика ключевых показателей. Изучен один из главных фондовых рынков Казахстана. Выявлены тенденции дальнейшего развития.

Ключевые слова: фондовый рынок, Республика Казахстан, фондовая биржа, рынок ценных бумаг, KASE.

Аннотация: Қозоғистон фонд бозори шаклланиши ва ривожланиши ўрганилиб, фонд бозорини ривожлантиришининг асосий босқичлари таҳлил қилинди. Асосий кўрсаткичлар динамикасини тақдим этилди. Қозоғистоннинг асосий фонд бозорларидан бирини ўрганишди. Кейинги ривожланиш тенденциялари.

Калим сўзлар: фонд биржаси, Қозоғистон Республикаси, фонд биржаси, қимматли қозғозлар бозори, KASE.

Abstract: The formation and development of the stock market of Kazakhstan was studied, an analysis of the main stages of the stock market development was carried out. The dynamics of key indicators is shown. One of the main stock markets of Kazakhstan is studied. Trends for further development are shown.

Keywords: stock market, Republic of Kazakhstan, stock exchange, securities market, KASE

Фондовый рынок играет важную роль в государственной системе экономических отношений. Основными задачами которого являются: аккумуляция временно свободных денежных ресурсов и направление их на перспективные отрасли экономики, создание надежных, сберегательных инструментов для граждан, развитие вторичного рынка, формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам. Экономический рост – главный фактор становления и развития рынка ценных бумаг. И на данный момент фондовый рынок одна из активных элементов

² Инглиз тилидан таржима қилинганда “venture” – “таваккал қилинган”, “рискли тадбир”, “таваккалчилик” деган маънони англатади.

³ Инглиз тилидан таржима қилинганда “халқ томонидан молиялаштириш” “crowdfunding” – “crowd – халқ”, “funding – молиялаштириш” деган маънони англатади

современного финансового сектора Казахстана. Ключевыми компонентами развитого рынка ценных бумаг являются: спрос и предложение, рыночная инфраструктура и его системы регулирования.

Программа приватизации 1991 г. стала основой преобразования государственных предприятий в частные либо смешанные государственно-частные акционерные компании и товарищества. Посредством акционирования было проведено первичное размещение акции и созданы предпосылки, законодательная база для обращения ценных бумаг.

В 1993 г. по инициативе Национального банка Казахстана была образована казахстанская фондовая биржа ЗАО Казахстанская межбанковская валютная биржа.

С принятием Национальной программы приватизации и принятия законодательно-нормативных документов, которые были ориентированы на формирование рынка ценных бумаг, было заложено начало рынку корпоративных ценных бумаг в Казахстане. Началась работа по подготовке специалистов, которые были призваны сыграть значительную роль в становлении инфраструктуры рынка ценных бумаг.

В 1996 г. была проведена работа по созданию нормативной базы, регулирующей биржевой рынок срочных контрактов, в мае 1996 г. состоялось открытие рынка валютных фьючерсов.

Итогами приватизации стали: значительное количество финансовых инвестиций со стороны новых владельцев, зарегистрировано выпуск акции около 1000 акционерных обществ и банков, холдинговых компаний, увеличение объемов прибыли приватизированных предприятий; более высокий уровень заработной платы работников, занятых в частном секторе по сравнению с государственным сектором. . [5].

В 1998 г. Казахстанская фондовая биржа запустила в эксплуатацию нелистинговую (котировочную) торговую площадку, что стало решением проблемы создания в Казахстане внебиржевой котировочной системы. В этом же году появились 8 компаний по управлению пенсионными активами (КУПА), что способствовало превращению накопительных пенсионных фондов в одного из крупнейших институциональных инвесторов на казахстанском рынке ценных бумаг. При помощи Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам в Казахстане был сформирован организованный вторичный рынок суверенных еврооблигаций Республики Казахстан. Первые торги этими еврооблигациями состоялись на KASE 19 октября 1998 г. Был запущен и рынок прямого РЕПО. [1].

В 2000 и 2001 году состоялись первые торги облигациями международных финансовых организаций; первые размещения корпоративных облигаций, запуски: индикатора KASE_Shares, автоматического РЕПО с ГЦБ, первого индикатора рынка операций репо TONIA. В тот момент был поставлен первый рекорд, когда объем всех операций превысил 1 трлн тенге.

В 2005 году прошло первое размещение на KASE МЕУЖКАМ – долгосрочных государственных облигаций, купон по которым индексируется от уровня инфляции. [2].

Рассмотрим капитализацию Казахстанской фондовой биржи за пять лет (табл. 1).

Таблица 1.

Динамика капитализации Казахстанской фондовой биржи в 2008-2012 гг.

Период	Млрд. тенге	Млн. долларов США	в % к внутреннему валовому продукту Республики Казахстан
2008 г.	8264,396	68,69	62,07
2009 г.	5281,345	35,21	33,31
2010 г.	13421,007	91,30	35
2011 г.	14636,888	98,90	67
2012 г.	14941,976	100,28	47

Из таблицы 1 видно, что капитализация фондовой биржи Казахстана в 2009 году имела минимальное значение, как в абсолютном значении, так и по отношению к ВВП, составив 33,31%. Это связано с тем, что высокая доля эмитентов является добывающими компаниями в период кризиса, а мировые цены на сырье снизились. В 2012 году капитализация к ВВП составила 47%, что

является низким показателем. При этом структура фондового рынка не претерпела значительных изменений.

Следует обратить внимание на падение объемов торгов на бирже ниже объема ВВП в 2012 г. В 2012 г. произошло слияние негосударственных накопительных пенсионных фондов в Единый накопительный пенсионный фонд. Уход с биржевого рынка 11 негосударственных накопительных пенсионных фондов обусловил значительное снижение биржевых торгов. Но уже в 2013 г. объемы сделок восстановились, а в 2015 г. – достигли новых максимальных значений [1].

В 2016 г. была принята новая Стратегия развития KASE на 2016–2018 годы. За этот период на рис 2. Можно наблюдать значительный подъем. За 2017 год совокупный объем торгов на KASE достиг 151,5 трлн тенге, что на 60,3% выше 2016 года, и является рекордным показателем за всю историю биржи. [3].

Рис. 2. Динамика объема торгов за 2013-2019гг.

На конец 2017 года в торговых списках Биржи находились акции 127 наименований 110 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции 7 наименований 7 компаний. Капитализация рынка акций выросла с начала отчетного года на 2 850 млрд тенге или 20% и достигла исторического максимума, составив 17,1 трлн тенге. В течение года KASE вела работу сразу по нескольким направлениям, определенным Стратегией развития Биржи на 2016–2018 годы и нацеленным на развитие рынка, повышение клиентоориентированности KASE, ее открытости к инновациям и коммуникациям и способности эффективно удовлетворять потребности участников рынка. Один из важных проектов 2017 года – изменение структуры листинга. Его реализация позволила малым и средним компаниям получить облегченный доступ на KASE, а инвесторам – ориентир для объективной оценки уровня ликвидности и рисков на рынке. Были заключены меморандумы о взаимопонимании с ПАО "Московская биржа" (MOEX) и Bank of China limited. KASE провела ежегодный обучающий тренинг (Onsite Training) для представителей бирж, являющимися членами Федерации и евроазиатских фондовых бирж (FEAS).

Объем торгов на рынке иностранных валют в 2018 году достиг 13,4 трлн тенге, что выше показателя прошлого года на 9,1%, или на 1,1 трлн тенге. Всего с начала года в торгах на рынке иностранных валют принимали участие 34 члена KASE. Среднедневной объем торгов достиг 54,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 316, средний объем одной сделки – 172,8 млн тенге.

На начало 2019 года наблюдается прирост сектора в IQ в денежном выражении 1327,3, млрд KZT. Всего за 3 месяца было залистинговано 14 выпусков акций 14 эмитентов, в том числе 14 выпусков 14 новых эмитентов. Простые акции крупнейших зарубежных компаний были включены в официальный список KASE по процедуре неспонсируемого листинга в категорию «стандарт». Листинг по упрощенной процедуре применяется к ценным бумагам иностранных эмитентов, которые прошли первичный листинг на площадке других фондовых бирж. Данная мера способствует повышению локального рынка ценных бумаг и обеспечивает инвесторам доступ к инновационно привлекательным инструментам зарубежных площадок при минимальных транзакционных издержках. В список вошли акции: Yandex, Nike, Starbucks, Microsoft, Intel, Coca-Cola, Facebook, Ford, ExxonMobil, Tesla, Apple, Tiffany & Co. [4].

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и ПАО "Московская Биржа" (далее – Московская Биржа) в рамках проходящего в Москве Биржевого форума подписали соглашение о намерении стратегического сотрудничества (далее – Соглашение).

Данное Соглашение направлено на содействие развитию единого Евразийского экономического пространства и формированию единого финансового рынка государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

29 января KASE сообщила о продаже 32360 простых акций. Доля MOEX в капитале KASE составила 3,32% от размещенных акций. На данный момент проводится: кастомизация торговой системы под текущие потребности KASE.

Основными целями сотрудничества KASE и Московская Биржа являются предоставление взаимного доступа казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам к биржевым рынкам, участие в создании инфраструктурной организации – центрального контрагента на биржевых и внебиржевых рынках Казахстана, предоставление торгово-клиринговых технологий Московской Биржи для рынков KASE и передача опыта Московской Биржи в части биржевой торговли, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов.

На данный момент идет дальнейший процесс развития рынка ценных бумаг в Казахстане. Начало 90-х гг., характеризовалось увеличением объема выпуска ценных бумаг в Казахстане, созданием правовой базы и целом структуры фондового рынка.

Развитие рынка происходит в нелегких экономических условиях, характеризующиеся ростом инфляции, финансовой нестабильностью, спадом производства и дефицитом республиканского бюджета. Но принимаются ряд мер, способствующие дальнейшему процветанию и развитию фондового рынка в Казахстане. В целом планируется и ожидаются дальнейшие внедрения IPO самых известных компаний: Uber, Yandex Taxi и Airbnb. В числе самых ожидаемых IPO 2019 года сервис-такси: Uber Technologies и Lyft Inc. Компании-соперники, занимающиеся схожей деятельностью, будут соревноваться за получение денег от одних и тех же инвесторов. [4].

Литература:

1. Исаков У.М. Финансовые рынки и посредники, 2005.
2. Никифорова В.Д. Рынок ценных бумаг: уч. пос. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.
3. Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE URL: [//http://www.kase.kz](http://www.kase.kz)
4. Официальный сайт регионального финансового центра города Алматы URL: [//http://www.rfca.kz](http://www.rfca.kz)

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

Shavkatov N.Sh., o'qituvchi

Toshkent moliya instituti, O'zbekiston, Toshkent, shahri

Annotatsiya: *Tezisdavlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy munosabatlarning maxsus shakli sifatida davlat-xususiy sherikchiligi mexanizmlari o'rganilib, davlat va xususiy sektor hamkorligini samarali tashkil etish bo'yicha xulosalar, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Davlat-xususiy sherikchiligi, investitsiya, innovatsion loyiha, xizmat ko'rsatish shartnomasi, konsessiya shartnomasi, infrastruktura.*

Аннотация: *В тезисе рассматривается механизм государственно-частного партнерства как особая форма взаимных экономических отношений между государственным и частным секторами, выводы и рекомендации по эффективной организации партнерских отношений между государственным и частным секторами.*

Ключевые слова: *Государственно-частное партнерство, инвестиционный проект, инновационный проект, соглашение об оказании услуг, концессионное соглашение, инфраструктура.*

Abstract: *The thesis considers the mechanism of public-private partnership as a special form of mutual economic relations between the public and private sectors, conclusions and recommendations for the effective organization of public-private partnerships.*

Key words: *Public private partnership, investment project, innovation project, service agreement, concession agreement, infrastructure.*

Bozor mexanizmlarining rivojlanib borishi natijasida davlat va xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida yangi iqtisodiy munosabatlar shakllanib boradi. Bunday iqtisodiy munosabatlarning rivojlangan mamlakatlar amaliyotidagi bir ko'rinishi bu davlat va xususiy tarmoqlar sheriklik munosabatlaridir. Dunyo mamlakatlarida mavjud davlat va xususiy sheriklik munosabatlarining mazmun-mohiyati, xususiyatlari, tamoyillari, rivojlanish tarixi, huquqiy asoslarini o'rganish va uni mamlakatimizda rivojlantirish oldimizga qo'yilgan vazifalardan biridir. Davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarining mamlakatimizda kundan kunga taraqqiy etib borayotganligi bu sohada qilinayotgan ilmiy tadqiqotlarimizni dolzarbligini ifodalaydi.

Chet davlatlar tajribasida davlat bilan xususiy tarmoq o'rtasidagi sheriklik deganda turli yo'nalishlardagi biznes va iqtisodiy munosabatlar tushuniladi. Ya'ni, bu munosabatlar xususiy sektor resurslaridan umum jamiyat ehtiyojlarini qondirishda foydalanishni nazarda tutadi. Davlat bilan xususiy biznes hamkorligi umummilliy va iqtisodiy ahamiyatga molik yirik loyihalarni amalga oshirishga yirik xususiy investitsiyalarni jalb qilishda asosiy omil sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Mamlakatimizda ham davlat-xususiy sherikligi munosabatlarini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratila boshlangani, xususan, O'zbekistonni 2017-2021-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining 3.4.bandining oxirgi xatboshida ustuvor vazifalardan biri sifatida davlat-xususiy sherikligini kengaytirish deb alohida keltirib o'tilganligi ham bu munosabatlarni o'rganishning ahamiyatini o'zida ifodalaydi.

Davlat va xususiy sheriklik munosabatlari ijtimoiy majburiyatlarga va amalga oshirilishi zarur bo'lgan islohotlarga va davlat investitsiya siyosatiga rioya qilishda hukumatning ham xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'rnini va rolini ifodalaydigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Davlat bilan xususiy sherikligi infratuzilma obyektlari loyihalarini ishlab chiqish, rejalashtirish, moliyalashtirish, qurish va foydalanish maqsadida yo'lga qo'yilgan davlat bilan xususiy sektor o'rtasidagi xo'jalik munosabati va iqtisodiy aloqalari bo'lib, bunday munosabatlar qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini jalb etish maqsadida uzoq muddatlarga mo'ljallangan bo'ladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan DXShning maqsadi - tegishli davlat byudjetlari hisobidan taqdim etilishi kerak bo'lgan xizmatlar, ish va iste'mol tovarlarini ishlab chiqarishga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish bo'lib hisoblanadi.

To'g'ri tashkil etilgan davlat va xususiy sheriklik munosabatlari subyektlar o'rtasida vazifalarni, majburiyatlarni va moliyaviy risklarni eng optimal tarzda taqsimlaydi. Davlat-xususiy sherikchiligida davlat tomonidan davlat idoralari, jumladan, vazirliklar, qo'mitalar, mahalliy hokimiyat organlari yoki davlat korxonalari munosabatlarda ishtirok etadi. Xususiy sektor tomonidan sheriklik munosabatlarida mahalliy yoki xorijiy xo'jalik yurituvchi subyektlar, shuningdek, biror loyihaga tegishli texnik yoki moliyaviy imkoniyatga ega yuridik shaxslar yoki investorlar bo'lishi mumkin.

Dunyo amaliyotida hozirda mavjud bo'lgan davlat va xususiy sheriklik munosabatlarida asosiy shartnomalar turlari quyidagilardir:

- xizmat ko'rsatish shartnomasi;
- menejment shartnomasi;
- ijara yoki lizing shartnomasi;
- loyihani qurish, ishga tushirish va topshirish shartnomasi yoki shunga o'xshash kelishuvlar(asosan qurilish sohasida);
- konsessiya shartnomasi;
- qo'shma korxonalar shartnomalari va boshqalar.

Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida davlatning ishtirok etishidan ko'zlangan asosiy maqsadlar esa quyidagilar bo'lib hisoblanadi:

1. Xususiy investitsiyalarni jalb etish (tarmoqlarga davlat mablag'lari o'rniga xususiy kapitalni jalb etish);
2. Samaradorlikni oshirish va mavjud resurslardan yanada yaxshiroq foydalanish;
3. Tarmoqlarni rivojlanishida davlat va xususiy sektorning baravar rolini belgilash, rag'batlantirish va hisobdorlikni oshirish orqali sohani isloh qilinishiga erishish.

Fikrimizcha, davlatimiz iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida davlat va xususiy sheriklik munosabatlarining tashkil etilishi mamlakatimiz o'z oldiga qo'ygan taraqqiyot strategiyasining jadallashiga xizmat qiladi. DXSh - davlat idoralari va xususiy biznes o'zaro ittifoqi hisoblanib, uning maqsadi - iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan to mamlakat miqyosida yoxud uning ayrim hududlarida xizmatlar ko'rsatishga qadar ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni yaratish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Cheklangan moliyaviy ehtiyojlarni tobora kamayib borayotgan iqtisodiy resurslar bilan moliyaviy ta'minlash, davlatning yirik investitsiyalarni va chetdan qarzlarni jalb qilmasdan infratuzilmalarni yangilash

va rivojlantirish uchun davlat-xususiy sherikchilik modellarning turli xil ko'rishlarini rivojlantirmoqchi lozim.

Sog'liqni saqlash tizimi, xalq ta'limi, kommunal xo'jalik va infrastrukturani rivojlantirishda davlat va xususiy sherikchiligini amalga oshirilishi ushbu sohalarni rivojlanish jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi, albatta. Bunday hamkorlik davlat xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Chunki, iqtisodiy foydani maqsad qilgan xususiy sektor o'z faoliyatida tinimsiz ravishda innovatsion faoliyatni targ'ib qiladi. Natijada, tarmoqda rivojlanish kuzatiladi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiya qilinishida, infratuzilma bazasini mustahkamlanishida, qurilish sohasida, xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion texnologiyalar va asbob-uskunalar joriy etilishini rivojlantirishda, korxonalarining raqobatbardoshligining oshirilishida aynan davlat xususiy sheriklik munosabatlari orqali yanada tez va samarali erishilishi ta'minlanadi. Bundan esa davlat o'z oldidagi vazifalarini ijobiy ado etilishiga erishadi. Bunda davlat oldida yana bir vazifa yuzaga keladi, ya'ni ijtimoiy adolat ta'minlash. Chunki, zamonaviy bozor iqtisodiyoti asosiy ziddiyatlaridan biri ham aynan ijtimoiy notenglik munosabatlari bilan bog'liq bo'ladi.

Yuqorida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini rivojlantirishning nazariy jihatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Birinchidan, mamlakatimizda ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishda davlat-xususiy sherikchiligi amaliyotini rivojlantirish maqsadida birinchi navbatda nazariy va tashkiliy-huquqiy asoslar aniq belgilanishi lozim.

Ikkinchidan, jahon amaliyoti tajribasini o'rgangan holda samarali va foydali bo'lgan davlat-xususiy sherikchiligi tizimini muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi davlat institutsional tuzilmasini mamlakatimizda joriy etishga alohida e'tibor qaratish lozimdir.

Uchinchidan, davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarida mahalliy investitsiyalarni shakllantirish va salmog'ini ko'paytirish maqsadida, xususiy investitsiyalarni soliq mexanizmi vositasida rag'batlantirish tizimini joriy etish lozimdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni, www.lex.uz – milliy qonunchilik bazasi.

2. Йёсқомб Э.Р. Государственно-частное партнерство: Основные принципы финансирования (Public-Private Partnership Principles of Policy and Finance.) — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 457 с. Чернов С.С., Суханов И.С. Вопросы оценки эффективности реализации социально значимых проектов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 92–97.

ХУДУДЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Эрназаров Н.Э. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада хуудларда инвестиция муҳитининг ишлаб чиқариш самарали фаолиятида инвесторларни юқори самара олишини таъминловчи йўналишлар ва омилларини баҳолаш берилган.

Калит сўзлар: инвестор, инвестиция муҳити, самарадорлик, хуудий, стратегия, ишлаб чиқариш, капитал, ўсиш суръати.

Аннотация. В статье дается оценка аспектов и факторов, которые делают инвесторов более продуктивными в эффективном функционировании предприятий в условиях высокой конкуренции.

Ключевые слова: инвестор, инвестиционный климат, эффективность, региональный, стратегия, производство, капитал, темпы роста.

Abstract: The article assesses the aspects and factors that make investors more productive in the effective functioning of enterprises in a highly competitive environment.

Keywords: investor, investment climate, efficiency, regional, strategy, production, capital, growth rate.

Кучли рақобат муҳитида корхоналарнинг самарали фаолияти инвесторларни юқори самара олишга ундовчи асосий куч ҳисобланади. Шу боис инвесторлар ўз инвестицияларини биринчи навбатда нисбатан арзон хом-ашё ресурслари мавжуд бўлган хуудига жойлаштиришга ҳаракат қиладилар. Бу бозор иқтисодиётининг муаммоларини самарали ечими ҳисобланади, яъни самара олиш имконияти юқори бўлса, тадбиркорлар ўша ердаги бозорга кўпроқ интилади. Шу билан бирга

инвесторларни давлатлар миқдосида сиёсий, иқтисодий-ижтимоий шароитлар таъсирида маълум бир вазият ҳам қизиқтиради. Бу ҳолат инвесторларга инвестиция киритиш учун танлаётган ҳудудда инвестиция муҳити қай даражада эканлигини билдирувчи ахборотларни беради. Шу нуқтаи-назардан, мамлакатимиз иқтисодиёти инвестиция муҳитининг нисбатан самарадорлиги ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестиция киритиш ва уларни жойлаштиришдаги муаммоларга мукаммал ечимларини топишга хизмат қилади.

Иқтисодий ислохотларни амалга оширишда миллий иқтисодиётни барқарорлаштириш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада инвестицион фаолликни оширишга эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш буйича Ҳаракатлар стратегияси” да белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, 2019 йил - “Фаол инвестиция ва ижтимоий ривожланиш” йили деб номланиши инвестиция фаолиятида иқтисодий ўсишга эришиш ва хўжалик тизимини инновацион тараккиёт йулига ўтказиш стратегик жиҳатдан республика иқтисодиётини бозор муносабатларига ўтказишда ҳамда ишлаб чиқариш соҳасини технологик янгилашда самарали механизмининг янги аҳамиятини талаб этади.

Ҳозирги иқтисодий ҳолатда жаҳон бозорларида рақобат шиддат билан кучайиб бораётган бир пайтда миллий иқтисодиётнинг тармоқ ва технологик тузилмаларини такомиллаштириш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, тармоқларни модернизация ва диверсификация қилишни изчил давом эттириш масалалари иқтисодий сиёсатимизда тобора муҳим аҳамият касб этиб, бу борада инвестиция муҳитининг ўрни зарур бўлиб ҳисобланади.

Шу ўринда айтиш жоизки “инвестициялар” тушунчасининг турли муаллифлар қарашлари турлича бўлсада, уларнинг асл мазмуни куйидагича: инвестициялар - бу пул маблағлари, интеллектуал мулк бинолар, иншоотлар булиб, уларни келажакда кенгайтириш мақсадида жорий истеъмол учун ишлатилмайди, бунинг натижасида иқтисодий, ижтимоий ва бошқа самаралар олиниши зарур. “Инвестиция” тушунчасининг келтирилган барча таърифлари мазкур мақсадга инновацияларга куйилмалар йули билан эришиш мумкинлиги тўғрисида хулоса қилиш учун асос булади.

Хорижий мамлакат олимларидан П.Самуэльсоннинг асарларида инвестиция бозори, инвестициялашнинг молиявий таъминоти, инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва самарадорлигини баҳолаш, асосий инвестиция манбалари, мамлакат ва минтақадаги инвестиция муҳити, молиявий инвестицияларни бошқариш, инвестиция фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш усуллари, инвестициялаш ва тадбиркорликнинг алоқадорлиги каби кўпгина масалалар илмий жиҳатдан ишлаб чиқилган[5].

Ишлаб чиқариш соҳасида рақобатбардошлигини ошириш, уни илмий-технологик жиҳатдан янгилаш ва иқтисодий ўстиришга қаратилган ишлаб чиқариш соҳасидаги инвестиция муҳити буйича вилоят ва маҳаллий даражаларда ишлаб чиқиладиган ва амалга ошириладиган чора- тадбирларнинг асосланганлигини ва натижавийлигини анча ошириш имконини беради.

Инвестиция муҳити бугунги кунда иқтисодиёт даромад олиш учун маблағлар оқиб киришига муҳтождир. Бундай маблағлар сифатида одатда пул ресурслари, акциялар, технологиялар, асбоб-ускуналар, патентлар, лицензиялар ва бошқалар бўлиб ҳисобланади. Қиймат шаклида баҳоланадиган барча бу маблағлар инвестиция муҳитининг самарали ташкил этилиши билан боғлиқ. 2018 йилда жами асосий капиталга инвестицияларнинг катта қисми, яъни 66,7 % и Республиканинг олти ҳудудида, жумладан, Тошкент шаҳрида – 20,4 %, Қашқадарё вилоятида – 14,3 %, Навоий вилоятида – 9,4 %, Тошкент вилоятида – 8,7 %, Бухоро вилоятида – 7,3% ва Наманган вилоятида – 6,6% ўзлаштирилди (1-диаграммага қаралсин).

Ҳудудларга инвестицияларни ўзлаштириш жараёни бевосита инвестицион муҳитга боғлиқдир. Инвестиция муҳитининг оқилона ташкил этилганлиги, биринчидан, ресурсларни қайта ишлаш учун тежамкор технологияларни жорий этиш билан, бу ишлаб чиқариш воситаларини такрор ишлаб чиқаришга йуналтириладиган воситаларнинг қисқаришига олиб келади; иккинчидан, интеллектуал меҳнат катта салмоқидан таркиб топган юқори технологияли товарларнинг фаол ишлаб чиқарилиши билан; учинчидан, яхшилانган истеъмол қийматига эга бўлган янги маҳсулотни бозорда сотиш билан, бу фойдани купайтириш имкониятини белгилайди.

2019 йилда барча манбалар ҳисобидан қарийб 138 триллион сўмлик ёки 2018 йилга нисбатан 16 фоиз кўп инвестицияларни ўзлаштириш мўлжалланмоқда. Бу борада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори жорий йилга нисбатан қарийб 1,5 баробар оширилиб, 4,2 миллиард долларга етказилади. Натижада 142 та замонавий корхона ишга туширилади.[1] Бу кўрсаткич 2018 йилда

Давлат дастури доирасида 21 триллион сўм ва 1 миллиард долларга тенг 76 мингта лойиҳани амалга оширилган.

1-диаграмма

Асосий капиталга инвестицияларнинг ўсиш суръати [6]

Худудлар иқтисодиётини таркибий ўзгартириш, тармоқларни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир лойиҳаларни амалга ошириш учун инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишлар алоҳида эътиборга лойиқ. 2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестиция ва ижтимоий ривожлантириш”да амалга оширишга оид давлат дастурида таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобидан унинг рақобатдошлигини ошириш йўналишида корхоналарнинг маблағлари, тижорат банклари кредити, хорижий инвестиция ва кредит маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини янада яхшилаш учун куйидаги амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- биринчи навбатда инвестиция тушунчаси ҳақида аҳолининг ҳуқуқий билимини шакллантириш лозим;

-инвестиция соҳасига оид қонунчилик нормаларини маълум бир содда тизимга бирлаштириш лозим. Бунинг натижасида инвестиция туғрисида тадбиркорларнинг бу соҳага қизиқиши шаклланади.

-тадбиркорларни шу фаолият билан шуғиланишига қўмаклашувчи марказлар ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Юқорида келтириб ўтилган мақсадларни тўғри ва самарали ташкил этилиши билан Ўзбекистонда энергетика, машинасозлиги, фармацевтика, тўқимачилик саноати, саноати каби соҳалар ишлаб чиқаришни доимий равишда модернизация қилиш ва илм-фан ютуқларидан кенг фойдаланишни таъминлайдиган салоҳиятли кадрлар ва тадбиркорларнинг фаолиятини републикамиз иқтисодиётида кўришимиз мумкин бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.

2.Абрамов С. И. Инвестирование. -М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 435 с.

3.Валента Ф. Управление инновациями. -М.: Прогресс, 1985. -258 с.

4.Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент.-М.: Академический проект, 2003. -270 с.

5.Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ.- М.: НПО «Алгон», 1992. Т. 1. - 333 с.

6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика Қўмитаси маълумотлари асосида.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Заворотний С.И., аспирант,

Полтавский университет экономики и торговли, Украина, г.Полтава

Аннотация: рассмотренные вопросы инновационного обеспечения системы экономико-безопасного развития национальной экономики в условиях растущей неопределенности глобального экономического развития

Ключевые слова: инновации, экономико-безопасное развитие, макроэкономические индикаторы, инновационная инфраструктура, инновационные кластеры

Abstract: The issues of innovative support of the system of economic and safe development of the national economy in the context of growing uncertainty of global economic development are considered.

Keywords: innovations, economically safe development, macroeconomic indicators, innovation infrastructure, innovation clusters

Аннотация. Мақолада глобал иқтисодий ривожланишининг ноаниқлиги шароитида миллий иқтисодиётнинг иқтисодий-ҳавфсиз ривожланиш тизимини таъминлашни инновацион қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: инновация, иқтисодий-ҳавфсиз ривожланиш, макроиқтисодий индикаторлар, инновацион инфраструктура, инновацион кластер

Растущая турбулентность мирового экономического развития существенно обостряет проблему обеспечения национального экономического суверенитета каждой страны. Отсюда проблема экономико-безопасного развития выходит на первый план как актуальная задача макроэкономического регулирования национальной экономики. Основными факторами, обеспечивающими национальный суверенитет в современном динамичном мире, является инновационная и инвестиционная активность, направленная на технологическое обновление экономики. Базой обеспечения современного инновационно-инвестиционного развития является создание необходимой инновационной инфраструктуры. Одновременно, эффективная инновационная инфраструктура является основой современного экономико-безопасного развития.

Управление процессом экономико-безопасного развития определяет необходимость разработки системы макроэкономических индикаторов, а также их предельные значения, характеризующие условия, нарушение которых приводит в состояние опасности или состояние, которое противоречит интересам национальной экономики. Их четкое определение способствует точному и своевременному нахождению проблем, с которыми экономика страны может столкнуться в ближайшем или более отдаленном будущем, а также внедрению комплекса превентивных мероприятий по повышению ее устойчивости и безопасного развития в условиях глобальной неопределенности.

Система индикаторов макроэкономической безопасности должна базироваться на таких методологических принципах: отвечать национальным интересам страны, выявлять в макроэкономической сфере факторы, угрожающие этим интересам, соответствовать международным стандартам с целью сопоставления результатов анализа, быть репрезентативной, информационно доступной и достоверной.

Внутренние угрозы - это неспособность страны к самосохранению и саморазвитию, которая определяется, прежде всего, слабостью инновационного и инвестиционного факторов, а также неэффективностью инновационной инфраструктуры и всей системы государственного регулирования экономики. Они могут быть связаны с закономерностями циклического развития экономической системы. Также вызванные последовательным накоплением длительных разрушительных тенденций и проявляются в невозможности эффективного использования производственного, инновационного и научно-технического потенциала страны, в деформации экономических отношений хозяйствования и управления, социальной сферы, ухудшении состояния окружающей среды.

Так, значительную угрозу экономической безопасности Украины представляет существенное изменение структуры промышленного производства, в которой все больше преобладают сырьевые отрасли при сокращении удельного веса отраслей с высокой степенью добавленной стоимости, а также легкой и пищевой промышленности, имеющих важное значение для развития страны и жизнеобеспечения населения. Изменение отраслевой структуры национальной экономики в

значительной степени зависит от имеющейся инновационной инфраструктуры, точнее от ее практического отсутствия в Украине.

Следует отметить, что особенно остро сегодня стоит проблема формирования и реализации государственной программы развития инновационных кластеров как основы эффективной инновационной инфраструктуры. Отсутствие кластерных точек инновационного роста приводит к тому, что в пространстве национальной экономики не могут сформироваться полюса экономического роста, которые смогли за собой потянуть всю экономику в целом. При таких условиях неизбежна деформация структуры национальной экономики, которая ведет к чрезмерной зависимости от мировой конъюнктуры, растущему технологическому отставанию жизнеспособных отраслей, потере научно-инновационного потенциала страны.

Таким образом, система экономико-безопасного развития Украины в условиях ее интеграции в европейское экономическое пространство предполагает использование государством научно обоснованной совокупности макроэкономических факторов и индикаторов, реализация которых позволяет гарантировать экономическую независимость, стабильность, устойчивость и инновационное развитие национальной экономической системы. Это также предполагает приоритетное формирование эффективной инновационной инфраструктуры, позволяющей осуществить активизацию инновационно-инвестиционных и институциональных факторов экономико-безопасного развития страны.

РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АМОРТИЗАЦИИ В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Помилуйко Е. А. – соискатель

Полтавский университет экономики и торговли, Украина, г.Полтава

Аннотация: *рассмотрены вопросы реформирования амортизационных механизмов в экономиках, развивающихся на рыночных принципах и их взаимосвязи с инновационными процессами*

Аннотация. *Ушбу мақолада бозор тамойиллари асосида ривожланаётган иқтисодиётдаги амортизация механизмларини ислоҳ қилиши ва уларнинг инновация жараёнлари билан ўзаро муносабатлари кўриб чиқилади.*

Калит сўзлар: *амортизация мехазими, ишлаб чиқариши воситаларини қайта ишлаб чиқариши, амортизация методлари*

Ключевые слова: *амортизационный механизм, воспроизводство средств производства, методы амортизации*

Abstract: *the issues of reforming depreciation mechanisms in economies developing on market principles and their relationship with innovation processes are considered*

Keywords: *depreciation mechanism, reproduction of means of production, depreciation methods*

В современном инновационно-технологическом мире амортизационная политика становится неотъемлемой составной частью системы макроэкономического регулирования процессов общественного воспроизводства основных средств производства. Она в существенной степени определяет уровень индустриального и инновационного развития национальной экономической системы, и обуславливает уровень ее глобальной конкурентоспособности. Вместе с тем, она способствует созданию эффективной инновационной инфраструктуры.

По существу амортизация представляет собой процесс постепенного переноса износа основных средств и нематериальных активов на реализованный готовый продукт, в результате чего их первоначальная стоимость распределяется во времени в течение полного срока их службы и формируется специальный денежный фонд, который обеспечивает их воспроизводство. Эффективно организованный общественный механизм амортизационной системы призван и должен решать сразу три взаимосвязанные задачи: возмещения расходов по организации производства; накопления денежных средств; использования накопленных денежных средств с целью восстановления, обновления и расширения производства на основе создания необходимой инновационной инфраструктуры.

Критериями определения конкретного механизма амортизации выступают: зависимость от способа начисления, контроль над использованием амортизационных средств и характер налогообложения. Амортизационный механизм для субъектов малого бизнеса предусматривает

уплату налога на прибыль в несколько пониженном размере без всяких амортизационных исключений из базы налогообложения, поэтому приобретать новое оборудование, его модернизировать предприятие может уже с прибыли. Такой свободный, ненормированный амортизационный механизм используется во многих развивающихся странах. Наиболее распространенными в высокоразвитых странах являются два других типа амортизационного механизма. В первом случае на законодательном уровне утверждаются нормативы, а использование амортизационных средств осуществляется предприятием самостоятельно. Во втором случае, наоборот, нормы принимаются предпринимателем самостоятельно, а начисление амортизации осуществляется при строго целевом контроле расходования начисленных средств. Это происходит в целях сохранения интересов и справедливости в отношениях государства и хозяйствующего субъекта, поскольку амортизационная политика пересекается с бюджетной политикой государства.

Формирование и развитие эффективной рыночной экономики теоретически должно обеспечить переход к новому типу механизма амортизационной системы. Однако амортизационный механизм, который хорошо работает в западных странах, оказался непригодным для Украины, прежде всего ввиду отсутствия эффективного (ответственного) собственника. По этой причине механизм амортизации в национальной экономике видоизменился таким образом, что до сих пор не только не соответствует западным аналогам, но и не вписывается в рамки существующих в рыночной экономике амортизационных механизмов.

Экономический кризис, нехватка денежных средств заставили предприятия использовать средства амортизации в текущем хозяйственном обороте. Из-за недостатка финансовых средств постоянно откладывается проведения назревших экономических и технических преобразований. В результате основные концептуальные идеи амортизационной политики нового типа: нормализация и соблюдения воспроизведенной пропорции, согласно которой материальное потребление стоимости основного капитала соответствует средствам амортизации, создание условий для ускорения технического переоснащения и модернизации производственного аппарата, на современном этапе развития Украины не реализуются. В механизме национальной амортизационной системы до сих пор не функционируют две ключевых подсистемы: накопление амортизационных средств и их целевое использование.

Таким образом, неэффективное реформирование принципов государственного макроэкономического управления, недостаточная оптимальность действующих норм амортизации, а также невозможность варьирования методами амортизации результативно приводят к росту негативных тенденций в технологическом и инновационном развитии национальной экономики Украины. Неэффективная амортизационная политика также не способствует созданию необходимой инновационной инфраструктуры, мешает выходу национальной экономики на новые уровни инновационного развития.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАК МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Щербак С.М., аспирант

Полтавский университет экономики и торговли, Украина, г.Полтава

Аннотация: рассмотрена концептуальная модель государства благосостояния как один из эффективных вариантов современного социально-экономического развития

Ключевые слова: государство благосостояния, социально-экономическое развитие, социальная политика, программы социального обеспечения

Аннотация. Мақолада замонавий ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг самарали вариантларидан бири сифатида давлатнинг фаровонлик концептуал модели кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: давлат фаровонлиги, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, ижтимоий сиёсат, ижтимоий таъминот дастури.

Abstract: the conceptual model of the welfare state is considered as one of the effective options for modern socio-economic development

Keywords: welfare state, socio-economic development, social policy, social welfare programs

Современное социально-экономическое развитие основывается, прежде всего, на эффективной инновационной технологической основе. Именно быстрое развитие новых технологий

позволяет любой стране обеспечивать высокий уровень благосостояния граждан, существенные темпы экономического роста, необходимый уровень конкурентоспособности. Основой такого развития являются значительные инвестиции в человеческий капитал на основе реализации определенной социальной политики государства. Эффективным вариантом такой политики в современных условиях является модель «государства благосостояния».

Первая концепция социального государства (т.е. государства, которая обеспечивает определенный уровень благосостояния для всех) была порождением консервативной мысли, поскольку ее исходным пунктом всегда была ориентация на недопустимость революционных изменений, которые угрожают основам существующего режима. Первым шагом в направлении сознательного формирования принципов для создания государства всеобщего благосостояния принято считать отчет Бевериджа, в котором было предложено создать социальную стратегию, которая бы ликвидировала пять тяжелых проблем - бедность, незанятость, невежество, неполноценность и болезненность. Отчет отстаивал идею о введении социального страхования для создания общей системы социального обеспечения (включая помощь многодетным) и универсальной, всесторонней, свободной службы здравоохранения.

Несмотря на особенности, присущие каждой стране, исторические предпосылки возникновения «государства благосостояния» очевидны. Его формирование в конце 19-го века в Германии произошло под растущим давлением рабочего и профсоюзного движения. Позиция немецких консерваторов была не столько защитной, то есть направленной на блокирование любых изменений и преобразований, сколько эволюционно-реформаторской, поскольку безальтернативность социальных реформ стала очевидной.

Практический инструментарий для обеспечения всеобщего благосостояния на основании неоклассической теории разработал Артур Пигу. Он сделал вывод, что государство должно не только обеспечивать максимизацию общественного благосостояния через механизм перераспределения доходов и учет «внешних эффектов», но и обеспечивать развитие фундаментальной науки, образования, внедрять природоохранные проекты, защищая интересы будущего.

Одним из примеров практической реализации концепции социального государства является Швеция. В первой половине 20-го века председатель социал-демократической рабочей партии Швеции П.А.Хансон предложил программу выхода из экономического кризиса. Согласно ей предусматривалось увеличение социальных расходов, установление общих пенсий по возрасту и в случае безработицы, создание новых рабочих мест (путем введения общественных работ), государственный контроль, национализация и сохранение в государственной собственности стратегических предприятий, а также стимулирование экономики с помощью незначительного дефицита государственного бюджета, ведь народ нуждался в деньгах.

Несколько иной подход к основам построения государства благосостояния предлагал Людвиг Эрхард, который был убежден, что государство должно установить прозрачные и понятные всем правила «игры» в экономике, и вместе с этим - никакой дискриминации определенных субъектов хозяйствования. В этом состоит суть стратегии, получившей в Германии название «социальное рыночное хозяйство»: конкуренция - везде, где возможно, государственное регулирование - там, где необходимо. Убедительным является вывод современного американского исследователя Дж. Уилла, который утверждал, что именно консерваторы заложили основы государства всеобщего благосостояния, причем исходя из сугубо консервативных соображений - примирение масс с проблемами индустриальной экономики, которая развивалась.

Таким образом, конечная цель социального государства, «государства благосостояния», - это сохранение социально-политической стабильности, которая достигается путем установления баланса между различными общественными интересами. То есть цель заключается не в снижении социального неравенства, а в снижении его остроты с помощью предоставления всем гражданам равных возможностей для достойного существования. Сущность государства благосостояния заключается в том, чтобы предоставить такое направление развития экономики, когда целью государственной политики становится не поиск компромисса между трудом и капиталом, а реализация конституционно закрепленной стратегии, направленной на сознательное и постепенное повышение уровня благосостояния граждан.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Трубович Р.О., ассистент

Полоцкий Государственный Университет, Беларусь, г. Новополоцк

Аннотация. *Представлена методологическая проблематика аудита эффективности использования государственных средств в Республике Беларусь. Необходимость определения экономической сущности, цели, задач аудита эффективности использования государственных средств и его составляющих, как предмет и объект проверки, выделяется в качестве первой методологической проблемы.*

Ключевые слова: *государственный контроль (аудит), государственные средства, аудит эффективности использования государственных средств, методологические проблемы*

Abstract. *The methodological problems of auditing the efficiency and effectiveness of using the public funds in the Republic of Belarus are presented. The need to determine the economic nature, purpose, objectives of the auditing efficiency and effectiveness, its components (such as the subject and object of verification) is highlighted as the first methodological problem. The lack of a unified base of criteria for evaluating the efficiency and effectiveness of using public funds and the methodology for their selection is marked by another problem at the planning stage of auditing the efficiency and effectiveness.*

Keywords: *state control (audit), public funds, auditing the efficiency and effectiveness of public funds use, methodological problems*

Аннотация. *Беларус Республикасида давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини аудит қилишининг услубий муаммолари тақдим этилган. Бирламчи методологик муаммолар сифатидада маблағлари ва унинг таркиб ийқи қисмларидан фойдаланишининг самарадорлиги ни аудит қилишининг иқтисодий характерини, мақсадини, вазифаларини аниқлашининг зарурлиги ва аҳамияти аниқланган.*

Калитсўзлар: *давлат назорати (аудит), давлат маблағлари, давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини аудит қилиши.*

За рубежом и в Республике Беларусь финансовый государственный контроль постепенно переходит от традиционной проверки к контролю эффективного, экономичного и результативного использования бюджетных средств. В международной практике на законодательном уровне и в международных стандартах ИНТОСАИ (INTOSAI) данную форму государственной проверки обозначают как «аудит эффективности», к которому проявлен достаточный интерес со стороны высших контролирующих органов и ученых в части развития методик организации, планирования и проведения аудита эффективности такими авторами, как А.Н. Саунин, С.А. Першин, И. С., Смородинов, М.П. Астафьев, Н.Н., Шаш, Морт Диттенхофери другими.

Термин «аудит эффективности» впервые был обозначен на Конгрессе INTOSAI, и в 1977 году отражен в Лимской декларации руководящих принципов контроля (The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precept). В соответствии с международными стандартами ИНТОСАИ (INTOSAI) аудит эффективности - независимая, объективная и надежная экспертиза, оценивающая насколько государственные системы, операции, программы, мероприятия или организации действуют в соответствии с принципами экономичности, продуктивности и результативности и есть ли возможность для совершенствования. Аудит эффективности является одной из форм государственного аудита. [1, с.6].

Обобщая изученный научный материал, опыт развития аудита эффективности использования государственных средств соседних стран и в отечественной практике, выделим существующие основные методологические проблемы контроля (аудита) эффективности использования государственных средств в Республике Беларусь.

Несмотря на внедрение аудита эффективности в государственную контрольную практику Республики Беларусь более 10 лет назад, на текущий момент данная форма контроля проводится точно и преобладающими остаются проверки, ориентированные на соблюдение законодательства и правомерность расходования бюджетных средств. Более того, в законодательных документах Республики Беларусь терминологический аппарат не развит - не находят своего отражения такие понятия, как «финансовый контроль», «внешний государственный аудит», «аудит эффективности», «критерии аудита эффективности», «финансовый аудит». Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольно-надзорной деятельности» в республике в качестве форм государственного контроля выделяют «проверку» и «меры профилактического и предупредительного характера». Следует добавить, в отечественной практике на законодательном

уровне понятие «аудит» сопряжено с независимой оценкой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно Закону Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 г. № 56-З аудиторская деятельность – это предпринимательская деятельность по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей [2]. То есть, упоминаний об аудиторской деятельности государственными контролирующими органами нет. Действующий подход к понятию «аудита» как к независимой проверке бухгалтерской отчетности организаций в законодательстве Республики Беларусь остается пока единственным.

В связи с неразвитостью понятийного аппарата в Республике Беларусь отсутствует четкое представление о задачах, а соответственно, времени осуществления аудита эффективности, то есть, или на стадии подготовки распределения бюджетных средств, или в процессе их освоения, или по результатам их использования. Следовательно, напрашивается вопрос «на какой/каких стадиях бюджетного процесса необходимо проводить аудит эффективности использования государственных средств?» в Республике Беларусь.

Как показывает практика, Комитет государственного контроля (единственный уполномоченный орган проводить аудит эффективности в Республике Беларусь), его областные и районные представители осуществляют проверку как в виде текущего контроля в форме упреждающей проверки, так и в виде последующего контроля. Отметим, что аудит эффективности использования государственных средств не осуществляется по инициативе организации, являющейся распорядителем государственных средств. Проверку назначают и проводят представители Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Отсутствие четкого понимания сущности и принципов аудита эффективности, его места в системе государственного контроля не дает однозначного представления об объекте и предмете проверки. В международной практике аудит эффективности может проводиться по направлениям: проверка управленческой деятельности (включая деятельность исполнительной власти); проверка деятельности организаций, осуществляющих реализацию мероприятий в соответствии с целями государственной программы (с иными поставленными задачами государственными властями); проверка разработанных государственных программ на этапе планирования бюджета; проверка на эффективность осуществления государственных закупок; проверка организации бюджетного процесса и оценка эффективности бюджетной политики. Таким образом, предметом аудита эффективности может выступать не только финансовые операции, но и управленческая деятельность в целом, в том числе административные системы. Следует добавить, что в научной литературе трактовки предмета и объектов аудита эффективности различных авторов противоречат друг другу, присутствует подмена понятий «предмет» и «объект». Так, С.Н. Рябухин утверждает, что предметом аудита эффективности «может быть государственное ведомство или направление деятельности (вид деятельности)», в то время как В.А. Жуков полагает, что в аудите эффективности «объектом может быть как деятельность организации в целом, так и отдельного подразделения или ряда подразделений» [3].

Представители Комитета государственного контроля Республики Беларусь при проведении аудита эффективности руководствуются секретным локальным документом-методическими указаниями «О порядке проведения органами Комитета государственного контроля аудита эффективности», разработанными по распоряжению Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Однако, методические указания, которые несут исключительно рекомендательный характер не способны определить четкое место данной формы проверки в общей системе государственного контроля Республики Беларусь, а соответственно представлять полноценную и исчерпывающую методологию планирования, проведения аудита эффективности с четким определением предметов проверки и методов сбора аудиторских доказательств, а так же мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства.

Таким образом, основная проблема методологии аудита (проверки) эффективности сопряжена с отсутствием нормативно правовой базы в Республике Беларусь, определяющей экономическую сущность и содержание аудита эффективности, его место в системе государственного финансового контроля, задачи, которые он призван решать, предмет аудита эффективности и время(период) проведения на этапах/е бюджетного процесса. Отсутствие понятийного аппарата на законодательном уровне не дает возможностей развивать планирование, методы осуществления аудита эффективности, сбора аудиторских доказательств и оформления результатов проверки (экспертизы).

Выбор критериев аудита эффективности является важной составляющей в методологии аудита эффективности использования государственных средств и вызывает определенные сложности

в их подборе на практике при планировании проверки. И тому причиной является индивидуальность каждого аудита эффективности использования бюджетных средств. Индивидуальность проявляется, во-первых, в особенностях сферы деятельности и функциональной нагрузки проверяемой организации, поставленных целей перед данной организацией со стороны государства, во-вторых, предмет аудита эффективности, цели, задачи играют ключевую роль в подборке критериев. Сложность заключается в отсутствии универсального набора критериев и методики их подбора как в Республике Беларусь, так и в международной практике, в связи с чем выбор зависит от компетентности группы проверяющих, которые руководствуются исключительно своими знаниями, опытом, нормативно-законодательной документацией. В связи с чем, результаты аудита эффективности использования государственных средств носят в определенной степени субъективный характер, так как качество оценки эффективности использования государственных средств во многом зависит от компетенции и навыков специалиста - проверяющего.

Следовательно, подбор критериев, является частью методологии аудита эффективности использования государственных средств и представляет собой еще одну проблему при планировании проверки.

Выделенная методологическая проблематика аудита эффективности использования государственных средств вызвана в первую очередь неосвоенными до конца на практике программно-целевыми методами бюджетного планирования, использования государственных ресурсов и оценки эффективности их использования в Республике Беларусь. В свою очередь, как показывает опыт международной практики, аудит эффективности гармонично встраивается и дополняет систему управления государственными финансами (ресурсами) при программно-целевых подходах бюджетного процесса. Таким образом, полагаем, что дальнейшее развитие планирования и освоения государственных (бюджетных) средств по методам, ориентированным на результат приведут к более ясному и четкому представлению о сущности, целях, задачах и методике (включая подбор/набор критериев) аудита эффективности, который будет выступать действенным инструментом управления бюджетной политики Республики Беларусь.

Литература:

1. INTOSAI 300 Основополагающие принципы аудита эффективности. Электронный ресурс. Режим

доступа: <https://www.eurosai.org/handle/404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-300-ruso.pdf>

2. Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 г. № 56-

З. Национальный правовой интернет портал Республики Беларусь. Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11300056>

3. Саунин, А.Н. О содержании аудита эффективности использования государственных средств как нового типа государственного финансового контроля. Электронный ресурс. Режим доступа: [file:///C:/Users/HP/Downloads/o-soderzhanii-audita-effektivnosti-ispolzovaniya-gosudarstvennyh-sredstv-kak-novogo-tipa-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/o-soderzhanii-audita-effektivnosti-ispolzovaniya-gosudarstvennyh-sredstv-kak-novogo-tipa-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya%20(1).pdf)

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Пальчевская Т.С., аспирант

Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь, г. Новополоцк

Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы построения цепей поставок промышленных предприятий, описывается состав звеньев цепей поставок и процесс построения для каждого из них, выявляются особенности внедрения инноваций при построении цепи поставок в целом и на каждом из звеньев.

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, цепь поставок, управление цепями поставок.

Аннотация: мақолада саноат корхоналарининг қурилиш етказиб бериш занжирларининг асосий босқичлари муҳокама қилинади, етказиб бериш занжири алоқалари таркибини ва уларнинг ҳар бирининг қурилиш жараёнини таърифлайди, умуман ва ҳарбир йўналишдаги етказиб бериш занжирини қуришда инновацияларни жорий қилиш хусусиятларини аниқланади.

Калит сўзлар: янгилик, инновационжараён, етказиб бериш занжири, етказиб бериш занжирибошқариши.

Abstract: the article reviews the major stages of supply chain implementation at industrial enterprises, describes the composition of links in supply chains and build process for each of them, identifies the features of innovation in the implementation of a supply chain in general and of each of the links

Key words: innovation, innovation process, supply chain, supply chain management.

Появление концепции управления цепями поставок неразрывно связано с научно-техническим прогрессом и внедрением инноваций в процесс обмена информацией между участниками цепи. Информация об изменениях спроса и предложения на конечных этапах цепи поставок (распределение) влияет на производственные планы (производство) и графики закупок (поставщики). Именно внедрение информационных технологий, что является технологической инновацией, позволило организациям быстро и эффективно обмениваться необходимой информацией, что повлекло за собой появление концепции управления цепями поставок. Поэтому можно сказать, что эффективное управление цепями поставок невозможно без внедрения инноваций. Вместе с тем вопросы внедрения инноваций на стадии построения цепи поставок на данный момент остаются недостаточно проработанными.

Можно выделить следующие основные этапы построения структуры цепей поставок товаропроводящей сети [1, с.115]:

Этап 1. Анализ определяющих особенностей и ограничений, влияющих на построение структуры каналов, цепей поставок

Этап 2. Составление обоснованных, реальных характеристик

Этап 3. Определение структуры, конфигурации и параметров товаропроводящей сети в рамках выбранной логистической сети

Этап 4. Формирование структуры каналов товаропроводящей сети

Этап 5. Анализ функционирования структуры каналов товаропроводящей сети

Этап 6. Реструктуризация и модернизация каналов товаропроводящей сети

В целях дальнейшего исследования процесса внедрения инноваций в цепи поставок рассмотрим шестой этап. В первую очередь необходимо проанализировать значения терминов «реструктуризация» и «модернизация».

В Современном экономическом словаре дается следующее определение понятию «модернизация»: это усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества[2]. Как видно из представленного определения, на данном этапе можно косвенно выделить процесс модернизации как часть инновационного процесса предприятия.

Во внешнеэкономическом толковом словаре понятие «реструктуризация» толкуется как изменение производственной и организационной структуры компании, отрасли или национальной экономики в целом[3]. Реструктуризация компании может происходить в том числе и в результате внедрения инноваций, в частности, организационных инноваций.

Говоря о реструктуризации цепей поставок, необходимо упомянуть о составе звеньев цепи. Цепь поставок состоит из следующих основных звеньев: поставщики, производители, потребители, 3PL- и 4PL-провайдеры. Организации в цепи поставок могут владеть несколькими звеньями. Ярким примером являются транснациональные корпорации, управляющие предприятиями в разных странах мира, а также владеющие собственными складами и парком транспортных средств.

Структура звеньев определяется и формируется на третьем и четвертом этапе построения цепи поставок. Каждый из звеньев отличается своими особенностями построения. Если рассматривать предприятие-производителя как фокусную компанию, с позиции которой рассматривается процесс построения цепи, то данный процесс можно описать следующими этапами, представленными в таблице 1.

Таблица 1 – Процесс построения звеньев цепи поставок для предприятия-производителя

Звено	Процесс построения
Закупки[4, с. 83]	1. Определение и оценка требований покупателей к количеству, качеству, срокам поставки и сервису, прилагаемому к товару. 2. Определение типа закупок 3. Анализ поведения рынка. 4. Идентификация всех возможных поставщиков и их предварительная оценка. 5. Реализация процесса поставок конкретной номенклатуры товаров от поставщика до посреднической фирмы. 6. Контроль и оценка выполнения закупок.

Производство (фокусная компания)[5]	<ol style="list-style-type: none">1. Устанавливается состав цехов предприятия, их мощность в размерах, обеспечивающих заданный выпуск продукции;2. Рассчитываются площади для каждого цеха и склада, определяются пространственные расположения их в генеральном плане предприятия;3. Планируются все транспортные связи внутри предприятия, их взаимодействие с общегосударственными (внешними для предприятия) путями;4. Намечаются кратчайшие маршруты межцехового передвижения предметов труда по ходу производственного процесса;5. Вырабатываются различные виды энергии для технологических целей и др.
Распределение[6]	<ol style="list-style-type: none">1. выявление предполагаемых мест расположения торговых посредников;2. сбор информации об организациях, располагающих возможностью реализовывать продукцию данного предприятия;3. проведение анализа, способствующего выявлению лидирующей группы организаций (две-четыре организации), наиболее подходящих для выполнения функций торгового посредника4. проведение детального анализа возможностей организаций, определение размера капитальных вложений и расчет экономической эффективности посреднической деятельности;5. выбор организации и оформление договора о сотрудничестве;6. обеспечение технической, информационной и финансовой поддержки организации на период подготовки к эффективному выполнению функций торгового посредника.
3PL- и 4PL-провайдеры [7, с. 15-16]	<ol style="list-style-type: none">1. Выделение перечня необходимых логистических услуг (закупка, транспортировка, хранение) и, исходя из этого, выбор типа ЛП.2. Обоснование необходимости аутсорсинговых услуг (решение задачи «сделать или купить»).3. Оценка состояния рынка в данной сфере (поиск потенциальных провайдеров).4. Выбор посредника и формы кооперации с ним.5. Определение стандарта услуг и контракта.6. Оценка результатов работы с провайдерами.

Как видно из таблицы 1, ни на одном из этапов изначально не предполагается внедрение механизмов управления инновациями. Управление инновациями может происходить лишь после создания цепи и выбора посредников, в процесс контроля и оценки их работы.

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что в процессе формирования структуры цепи поставок не предполагается внедрение инноваций. Инновации появляются на последнем, шестом этапе построения цепи поставок, уже при реструктуризации и модернизации построенной цепи.

В работе Д. Кима, С.Т. Кавусгила и Р.Дж. Калантоне отмечается, что для достижения наилучшего результата от инноваций необходима работа посредника, способного повлиять на процесс обмена информацией. Авторы провели анкетирование в нескольких организациях из различных областей промышленности, в результате которого выяснили, что инновации сами по себе не приносят значительных улучшений в конкурентоспособности организаций. Только когда инновации подстроены под нужды цепи поставок и управляются неким посредником – только тогда у организаций появляется конкурентное преимущество[8].

Таким образом, для эффективного функционирования цепей поставок необходимо внедрение механизма управления инновациями еще в процессе построения цепи, при определении структуры цепи поставок и формировании звеньев. При этом инновационным процессом необходимо управлять как на каждом из звеньев, так и в процессе взаимодействия этих звеньев. Перспективным направлением дальнейших исследований является выявление механизмов построения системы управления инновациями при непосредственном формировании структуры цепи поставок.

Литература

1. Исправникова О.Ю. Разработка алгоритма проектирования цепей поставок автодилеров и дилеров спецтехники на разных уровнях планирования // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2013. – №2 (80). – с. 113-117
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь: 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
3. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, Термика. – 2001. – 502 с.

4. Королева В. Л. Методы выбора поставщиков // Экономика, управление, финансы: материалы VМеждународ. науч. конф. (г. Краснодар, август 2015 г.). –Краснодар: Новация, 2015. – С. 83-84
5. Бондарец А. В., Скосырева Н. П. Экономика организаций (предприятий): Учеб. Пособие. –Волгоград: ВолгГТУ, 2006. – 214 с.
6. Тяпухин А.П. Логистика. Теория и практика. – Оренбургский государственный университет (г. Оренбург), 2014. – 596 с.
7. Живицкая Е.Н., Швед О.И. Последовательность выбора логистического провайдера // Новости науки и технологий. – 2008. – № 2 (8). – С. 15-22
8. Kim D., Cavusgil S.T., Calantone R.J. Information System Innovations and Supply Chain Management: Channel Relationships and Firm Performance // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2006. – Volume 34, No. 1. – P. 40-54

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Потояло Я.В.,

Полоцкий государственный университет, Беларусь, г. Новополоцк

Аннотация. *Статья посвящена вопросам взаимодействия проектного и инновационного менеджмента, вопросам инновационной активности организации, проблемам и путям их решения.*

Ключевые слова: *проект, инновации, инновационная активность, инновационная деятельность, проектный менеджмент*

Аннотация. *Мақолада лойиҳавий ва инновацион бошқарув ўртасидаги ўзаро муносабатлар, ташиқлотнинг инновацион фаолияти масалалари ва уларни ҳал этишга салаларига бағишланган.*

Калим сўзлар: *лойиҳа, инновация, инновационфаолият, инновационфаолият, лойиҳанибошқаруши*

Abstract. *The article is devoted to the issues of interaction between project and innovation management, issues of innovative activity of the organization, problems and ways to solve them.*

Keywords: *project, innovation, innovation activity, innovation activity, project management*

Сегодня одним из популярных методов управления является проектный менеджмент, который не только позволяет разработать и реализовать новые идеи и планы, но и увеличить инновационную и инвестиционную активность организации.

В настоящее время, в условиях кризиса, интерес к проектному менеджменту значительно возрастает, так как приоритетным направлением развития организаций является путь на инновационное развитие, а менеджмент инноваций неразрывно связан с проектным менеджментом. Именно проекты представляют собой организационные рамки для планомерного, систематического и построенного на методических правилах получения знаний, идей и результата. Инструмент проектной организации находит в современных системах рыночной экономики широкое применение как для комплексных, так и для сравнительно простых специфических задач [1]. В этой связи, значительно возрастает роль инноваций в рамках проектного управления.

Проект – это отправная точка для достижения поставленных целей организации. В свою очередь, проекты имеют свою классификацию: и по масштабам, и по категориям, и по типам, и по продолжительности.

Проектная деятельность ориентирована на создание в установленные сроки уникальных инновационных решений, методов, продуктов, систем. Таким образом, можно выделить три уровня инновационной деятельности, которые представлены в таблице 1.1.

Следовательно, проектный менеджмент – это, по мнению автора, управление проектами, с применением современных методов, принципов и технологий, для достижения целей организации, увеличении ее инновационной активности и инвестиционной привлекательности, а также для повышения ее конкурентоспособности.

Проектное управление не может обходиться без инноваций, так как именно инновационная активность заставляет организации разрабатывать проекты, с целью повышения своей конкурентоспособности и достижения целей организации, путем выпуска высокотехнологичной и качественной продукции или оказания высококачественных услуг.

Из анализа определения «Инновационная активность» было выделено следующее: Инновационная активность - это целенаправленная деятельность субъектов хозяйствования относительно конструирования, создания, освоения и производства качественно новых видов техники, предметов труда, объектов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий и др.),

технологий, а также внедрения более совершенных форм организации труда и управления производством.

Таблица 1.1. – Уровни инновационной деятельности организации [2]

Уровни инновационной активности	Цель	Способ достижения цели	Результат
1	2	3	4
Проект	Решение тактических задач	Инновационный продукт, результат, услуга	Уникальное решение; Повышение эффективности; Снижение стоимости; Повышение качества
Программа	Решение комплексной проблемы	Инновационная технология	Ускорение возврата инвестиций; Повышение дохода; Повышение прибыли
Портфель	Достижение превосходства в бизнесе	Инновационный бизнес	Глобализация преимуществ

Сегодня инновации следует рассматривать в качестве важнейшего фактора обеспечения конкурентоспособности экономики и её устойчивого роста. Инновации оказывают существенное влияние на объёмы производства и реализации продукции, на её качественные показатели и эксплуатационные характеристики, издержки производства, на рентабельность предприятий. Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается повышение инновационной активности субъектов хозяйствования.

На сегодняшний день существует ряд общих проблем, препятствующих инновационной деятельности организации, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Факторы, препятствующие инновационной деятельности

[3, с. 185]

Группа факторов	Факторы
Экономические	- недостаток собственных денежных средств; - недостаток финансовой поддержки со стороны государства; - низкий платежеспособный спрос на новые продукты; - длительные сроки окупаемости нововведений.
Производственные	- низкий инновационный потенциал предприятия; - недостаток квалификационного персонала; - недостаток информации о новых технологиях; - недостаток информации о рынках сбыта; - невосприимчивость предприятия к нововведениям; - недостаток возможностей для кооперирования с другими предприятиями.
Другие	- недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; - неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги); - неразвитость рынка технологий.

С целью решения существующего ряда проблем необходимо не только обеспечить тесную связь между сферой науки и производства, но и обеспечить связь наук, в частности, проектного и инновационного менеджмента. Схема взаимосвязи инновационного менеджмента с другими научными направлениями представлена на рисунке 1.

Рис. 1.1. – Взаимосвязь иновационного менеджмента с другими дисциплинами [4]

Таким образом, одной из важнейших проблем в области иновационной деятельности и иновационной активности организаций является проблема организации этой деятельности, т.е. проблема управления и взаимодействия путем столкновения различных научных подходов, методов и принципов. Необходимо говорить о создании кластерной системы управления, куда будут вовлечены не только наука и производство, но и отдельные сопутствующие отрасли, позволяющие создать высокотехнологичный продукт.

Анализ деятельности ряда организаций позволяет сделать вывод о том, что все большее значение приобретает качество управления. Именно владение всем набором принципов управления, в частности, проектным и иновационным менеджментом, позволяет достичь перспективных целей организации и увеличить ее иновационную активность, как следствие, повысить конкурентоспособность.

Литература:

1. Проектный менеджмент в иновационной деятельности [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://bizlog.ru/lib/b11/9.htm>. – Дата доступа: 29.10.2016.
2. Павлов, А.Н. Управление программами проектов на основе стандарта PMI TheStandartforProgramManagement. Изложение методологии и рекомендации по применению / А.Н. Павлов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 .
3. Матюшевская, В.К. Иновационная политика государства: Учеб. пособие для слушателей постоянно действующего семинара руководящих работников / Под общ. ред. В. К. Матюшевской. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2008. – 287 с.
4. Взаимосвязь иновационного менеджмента с другими дисциплинами (рисунок) [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://im0-tubby.yandex.net/i?id=33a705a424f1ea1291dc9c52276dfdd5&n=33&h=215&w=327>. – Дата доступа: 29.10.2016.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Свирко Ю.В., магистрант,

Полоцкий государственный университет, Беларусь, г.Новополоцк,

Аннотация: В статье раскрыта цель работы, которая сравнивает существующую классификацию по учету дебиторской задолженности и указывает о необходимости создания классификации, что позволит снизить ее объёмы, и увеличить оборачиваемость, снизить доли и риск возникновения просроченной дебиторской задолженности, уменьшить финансовые потери для этого предприятия в частности.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредит, скидка, безработица

Abstract: The article describes the purpose of the work, which compares the existing classification for accounting for receivables and indicates the need to create a classification that will reduce its volume and increase turnover, reduce the shares and the risk of overdue receivables, reduce financial losses for this company in particular

Keywords: accounts receivable, credit, discount, unemployment

Аннотация: Мақола бухгалтерия ҳисоби учун унинг ҳажмини камайтириши, товарайир бошлаш ҳажмини камайтириши, акцияларни камайтириши ва муддати ўтгандеб иторлик хав финикам айтириши, хусусан, ушбу компания учун молиявий зарарни камайтириши учун таснифни

Яратиши зарурлигини таснифлашни таққослайдиган йўналишларини тавсифлайди.

Калим сўзлар: қарздорлик, кредит, чегирма, ишсизлик

Цель данной работы сравнить существующую классификацию по учету дебиторской задолженности и указать о необходимости создания классификации для конкретного предприятия и управления дебиторской задолженностью, что позволит снизить ее объёмы, увеличить оборачиваемость, снизить доли и риск возникновения просроченной дебиторской задолженности, уменьшить финансовые потери для этого предприятия в частности.

Производственно-коммерческий цикл включает в себя: перечисление денежных средств в качестве аванса поставщикам, получение и хранение ТМЦ производства, хранение и реализацию готовой продукции, и погашение дебиторской задолженности. Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка данной продукцией, принятая на предприятии политика расчетов с клиентами, причем последний фактор особенно важен.

Проблема финансового состояния каждого предприятия состоит в том, что большая дебиторская задолженность и особенно безнадежные поступления по дебиторской задолженности – это убытки или расходы, обусловленные тем, что часть дебиторской задолженности оказывается неоплаченной покупателями или оплаченной не в срок.[1; 16]

Цель каждого предприятия избежать безнадежных поступлений от дебиторской задолженности и снизить максимально просроченную. На момент реализации продукции предприятие не располагает информацией о том, какая часть счетов не будет оплачена. Поэтому, в данном докладе одной из мер борьбы с безнадежной дебиторской задолженностью предложено рассмотреть такое понятие, как «Скидка для безнадежных поступлений». [2; 121]

Дебиторская задолженность является одной из важнейших составных частей оборотных активов. Возникает она в результате продажи товаров и услуг, оплата которых осуществляется по истечении определенного времени. Объем дебиторской задолженности и её структура в существенной степени зависят от объема реализации продукции, применяемых форм расчетов, кредитной политики предприятия и организации взимания задолженности за проданные товары и услуги.

В рыночной экономике преимущественная часть финансовых обязательств погашается юридическими субъектами по безналичным расчетам при участии кредитных учреждений. Поэтому появляется такая позиция, как средство в расчетах, вызванная несовпадением сроков предоставления различных товаров, услуг и их оплаты. Передвижение времени оплаты используется как один из ключевых моментов, содействующих увеличению объема реализации и тем самым укреплению позиции хозяйствующего субъекта на рынке. Благодаря отсрочке оплаты удастся увеличить количество покупателей за счет тех, которые не располагают необходимыми денежными средствами на оплату продукции в момент её поступления.

Дебиторская задолженность включает разные виды средств в расчетах, которые являются

собственностью предприятия и только на определенное время (до погашения) отвлечены из денежного оборота.

Главной целью управления дебиторской задолженностью является оптимизация её величины и ускорение цикла оборота этих средств для улучшения платежеспособности предприятия. [2; 321]

Достижение данной цели предполагает:

1. выбор рациональной стратегии предоставления коммерческих кредитов;
2. обоснование экономической целесообразности используемых форм расчетов за реализованную продукцию с учетом предполагаемых затрат, связанных с финансированием задолженности и получением прибыли;
3. постоянный контроль и действенные меры по взиманию платежей.

Одной из главных проблем учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами является присутствие риска, связанного с возможной неплатежеспособностью покупателя. [3;321].

При предоставлении коммерческого кредита следует исходить из обоснованных решений, которые касаются:

1. оценки деятельности и кредитоспособности покупателя, заказчика;
2. обоснования целесообразности реализации продукции, предоставленной в кредит;
3. определения условий выдачи кредита (величина, сроки погашения, льготы и т.д.);
4. установления эффективных методов взимания дебиторской задолженности.

Первоочередные управленческие действия в реализации кредитной политики направлены на ознакомление с деятельностью покупателя (учредительные документы, длительность и направления хозяйствования, его рейтинг на рынке). При этом учитываются качество продукции и его конкурентоспособность, техническая новизна, организация производства и потенциал. Не менее важное значение имеет репутация предприятия и его руководства: компетентность, обязательность, порядочность, выполнение принятых обязательств перед бюджетом, кредитными учреждениями и партнерами. Эти данные можно получить на основе предоставленных документов самих плательщиков, а также соответствующих органов (налоговых инспекций, банка и т.д.) [4;11].

В существующих классификациях дебиторской задолженности не в полном размере отражается информация по эффективному ее регулированию, устанавливается регламент управления дебиторской задолженностью, в том числе порядок работы структурных подразделений по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

В процессе исследования дебиторской задолженности на предприятии было выявлено и разработана на наш взгляд более эффективная структура по ведению ее учета и порядок работ структурных подразделений.

Предложено разделить дебиторскую задолженность по примерную классификации в зависимости от объема товарооборота, определив тем самым и разграничив важность каждого контрагента.

С помощью данной классификации решены такие актуальные проблемы по возникновению дебиторской задолженности на предприятии как:

1. отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств компаниями-дебиторами;
2. сложность работы с просроченной дебиторской задолженностью;
3. необходимость анализа зависимости роста затрат и увеличения размера дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;
4. функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о предоставлении кредита.
5. не существует регламентов взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап.

Такая классификация позволят наиболее быстро реагировать на управление дебиторской задолженностью. Разделение клиентов в зависимости от объема товарооборота позволяет выделить значимых клиентов, на которых требует в первую очередь обратить внимания при принятии мер по снижению задолженности и клиентов с низким товарооборотом, где реакция и размер долга не столь велики, чтобы экстренно принимать действия.

Литература:

1. Поленова С.Н. Просроченная дебиторская задолженность: учет и налогообложение отдельных операций /Поленова С.Н// Бухгалтерский учет. -2007.- № 9.- С. 16-20
2. Управление денежным оборотом предприятий : учеб.-метод. пособие под ред. В.В.

Бочаров. – СПб: Питер, 2006. – 325 с.

3. Любушин, Н.П., Лещева, В.Б., Дьякова, В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Н.П. Любушина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.с. 321-322.

4. Гаджиев Н.Г., Казакаева А.М. Дебиторская задолженность в бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях реформирования учета / Гаджиев Н.Г., Казакаева А.М. /Все для бухгалтера.- 2006.- № 21 (189).- С. 11-15.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

Строганова И. А., - м. э. н.,

Полоцкий государственный университет, Беларусь, г. Новополоцк

Аннотация: В статье рассматривается сущность инвестиционного банкинга, его роль в становлении финансового рынка, анализируются условия дальнейшего развития инвестиционного банкинга и становление соответствующих институтов в Республике Беларусь.

Ключевые слова: инвестиционный банкинг, производные финансовые инструменты, секьюритизация, финансовые инструменты, репозитарий.

Аннотация: Ушбу мақолада инвестицион банкингнинг моҳиятини, унинг молиявий бозорни ривожлантириши дағироли, инвестицион банкинг нияна даривожлантириши учун шарт-шароитлар ва келгусида Беларус Республикасида мос институтлар нишаклантириши масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: биланлаш: инвестициябанкинг, лотинмолиявийвоситалар, секўритизасён, молиявийвоситалар, депо.

Abstract: The article examines the essence of investment banking, its role in the development of the financial market, analyzes the conditions for the further development of investment banking and the formation of relevant institutions in the Republic of Belarus.

Keywords: Investment banking, derivative financial instruments, securitization, financial instruments, repository.

В настоящее время мировая экономика стремительно меняется – происходит замедление темпов мирового экономического роста, появляются определенные диспропорции на глобальных финансовых рынках. Экономисты и политики ряда стран постсоветского пространства утверждают, что в мире происходит глобальный экономический кризис.

Слабо диверсифицированная финансовая структура с доминированием банковского сектора, слабо развитым фондовым рынком, перераспределение значительного объема кредитных ресурсов государством для финансирования государственных программ ограничивает инвестиционный потенциал страны.

Вместе с тем наличие тесной взаимосвязи и взаимообусловленности между структурными изменениями и темпами экономического роста доказано теоретически и эмпирически. В ряде научных исследований, исходя из опыта стран, осуществивших такие экономические изменения, показана позитивная роль институциональных и структурных преобразований для экономического развития [1].

Большинство экономистов сходятся во мнении, что одними из важнейших факторов инновационного развития экономики большинства государств помимо развития IT-индустрии, нанотехнологий, возобновляемой энергетики являются развитость финансового рынка и эффективность его работы, детерминированные механизмом взаимодействия инвесторов и реципиентов инвестиций и его издержками. Оптимизация данного механизма и минимизация его издержек являются задачами различных финансовых посредников, в том числе финансовых институтов – профессиональных участников финансового рынка, в экономической литературе называемых инвестиционными банками. Анализ таких финансовых институтов и их деятельности обусловлен необходимостью расширения инвестиционной деятельности банковского сектора как важного фактора развития экономики.

В новых экономических условиях наиболее востребованной и одновременно сложной для банков сферой становится инвестиционный банкинг.

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (Раздел 5.4 Главы 5 ”Создание полноценного финансового рынка“) и Стратегии развития

финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года касательно становления в Республике Беларусь полноценного финансового рынка говорится [2, 3]:

-надлежит постепенное замещение механизмов государственной поддержки рыночными инструментами путем развития и повышения ликвидности рынка корпоративных ценных бумаг (акций, облигаций)

- становление институтов коллективных инвестиций

- внедрение механизмов секьюритизации, расширение применения других финансовых инструментов

- совершенствование цифровых технологий рынка ценных бумаг, в том числе путем развития систем дистанционного обслуживания

- гармонизация законодательств о ценных бумагах государств – членов ЕАЭС в целях обеспечения интеграции национального рынка ценных бумаг в формируемый общий финансовый рынок

-выработка предложений по вступлению в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

- развитие инструментов хеджирования рисков

- формирование в Республике Беларусь рейтинговой индустрии

-создание института репозитария.

Белорусским законодательством понятие инвестиционного банкинга не определено.

Национальный банк включил в инвестиционный банкинг следующие виды деятельности банков:

– организация корпоративного финансирования клиентов – комплекс услуг по организации эмиссии, размещению и обслуживанию обращения ценных бумаг клиентов на международном и внутреннем рынках;

– профессиональная деятельность по ценным бумагам посредническая, коммерческая, депозитарная деятельность банков, доверительное управление ценными бумагами;

– доверительное управление денежными средствами (индивидуальное и коллективное);

– инвестиционное финансирование (в т.ч. проектное финансирование, консорциальное и синдицированное кредитование);

– оказание услуг по проведению операций с финансовыми инструментами срочных сделок на организованном и неорганизованном рынках;

– консультационные услуги.

Сегодня банки стараются предоставлять как можно больше услуг своим клиентам в рамках инвестиционного банкинга:

• организация корпоративного финансирования клиентов – комплекс услуг по организации эмиссии, размещению и обслуживанию обращения ценных бумаг клиентов на международном и внутреннем рынках (7 банков);

• профессиональная деятельность по ценным бумагам (посредническая (брокерская - 19 банков), коммерческая (дилерская – 19 банков), депозитарная деятельность (14 банков), доверительное управление ценными бумагами – 2 банка);

• доверительное управление денежными средствами:

- индивидуальное(7 банков - Альфа Банк, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ,Белгазпромбанк и Паритетбанк).У них в управлении на 1 сентября 2018 г. находилось 349,08 млн. рублей, что в 4 раза превысило значение данного параметра год назад. Из них 71,86% было вложено в ценные бумаги, а 25,48% во вклады. Это, наверное, единственная сфера инвестиционного банкинга, которая активно развивается;

- коллективное управление (фонды банковского управления – 1 банкПриорбанк);

• инвестиционное финансирование (в т.ч. проектное финансирование, консорциальное и синдицированное кредитование – 10 банков);

• оказание услуг по проведению операций с финансовыми инструментами срочных сделок на организованном и неорганизованном рынках (5 банков);

• консультационные услуги (7 банков).

Следует отметить, что инвестиционный банкинг обеспечивает банкам более высокие по сравнению с традиционными банковскими операциями прибыли, которые образуются за счет постоянного внедрения инноваций в эту сферу деятельности и ее распространения на новые сегменты, где возможно достижение конкурентных преимуществ. Сейчас таким сегментом является сектор малых и средних предприятий, которые заинтересованы в получении дешевого финансирования с открытого рынка. Представители этого сектора всегда относились к

традиционным партнерам банков в части кредитной деятельности. Отвечая на их новые запросы, банки во всех странах активизируют деятельность по организации, сопровождению и поддержке эмиссий ценных бумаг этой группой предприятий, расширяя тем самым сферу своей деятельности. Однако и в инвестиционном банкинге конкуренция за клиентов становится все жестче, а затраты на совершенствование его информационной инфраструктуры и подготовку кадров постоянно возрастают. Для того чтобы они окупались, необходимо постоянно расширять масштабы операций инвестиционного банкинга, чем большинство банков успешно и занимается в последние годы, полагая, что этот вид деятельности – будущее банковского бизнеса.

Необходимость более динамичного развития инвестиционного банкинга не вызывает сомнений. При этом правовая платформа для успешного развития инвестиционного банкинга в Республике Беларусь создана и совершенствуется. В настоящее время к документам, регулирующим инвестиционную деятельность банков в Республике Беларусь относятся:

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 года "Об инвестиционных фондах";

Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)";

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2017 г. № 288 "Об утверждении Инструкции о требованиях по осуществлению операций с финансовыми инструментами срочных сделок";

Изменения и дополнения в постановление Министерства финансов от 31 августа 2016 г. № 76 "О регулировании рынка ценных бумаг";

Постановление Министерства финансов от 28 апреля 2018 г. № 30 "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности";

Межведомственный проект "Формирование рынка проблемных активов в Республике Беларусь";

Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств".

Из доклада начальника Управления развития инвестиционных операций Национального банка Республики Беларусь Ракова А.А. следует, что состояние инвестиционного банкинга в РБ не отвечает в полной мере запросам сегодняшнего времени, банкам надлежит активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга [4].

В ближайшие годы необходимо сфокусировать работу по активизации деятельности банков по следующим направлениям:

-формированию институтов коллективного инвестирования (инвестиционных фондов, фондов банковского управления, фондов прямых инвестиций и т.д.);

-осуществлению операций секьюритизации;

-хеджированию валютных рисков путем сделок с производными финансовыми инструментами в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа";

-организации выхода отечественных предприятий на международные рынки капитала с использованием иностранных депозитарных расписок.

Необходимость более динамичного развития инвестиционного банкинга не вызывает сомнений. При этом правовая платформа для успешного развития инвестиционного банкинга в Республике Беларусь создана и совершенствуется.

На финансовом рынке и в экономике Беларуси существуют институциональные ограничения, которые сдерживают возможности и перспективы устойчивого экономического роста.

Структурные и институциональные изменения становятся требованием и результатом естественного процесса технологического и информационного развития экономики. Институциональные изменения должны стимулировать переход к экономике инвестиций, что предполагает создание правовых и экономических бизнес - условий, обеспечивающих гарантию сохранения собственности и стимулирующих прозрачные условия инвестирования.

Институциональные и структурные изменения касаются целого блока направлений, и для своей успешности требуется их системность и масштабность. Сложность их проведения определяется наличием значимого эффекта, как правило, только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также отсутствием точной количественной оценки эффекта от подобных качественных преобразований.

Литература

1. А.А. Али-Заде Структурные реформы - стратегический фактор инновационного развития, 2012. - Изд-во: Наука. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1782217.
 2. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 год [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь 15 декабря 2016 г. № 466 // Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.economy.gov.by/uploads/files/Programma-2020.pdf>. – Дата доступа: 20.03.2019.
 3. О стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь, 28 марта 2017 г., № 229/ Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/finsector/P229_6.pdf. – Дата доступа: 20.03.2019.
- Раков А. А. О развитии инвестиционного банкинга/Раков А. //Банковский вестник, сентябрь, - 2018.- №9(662) - С. 3-7

ДЕТИНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Колосова В. О., магістр

Черкаський інститут Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи», Україна

Анотація. В даній статті розглядається проблема тенізації економіки, відображається стан тіньового ринку України, а також аналіз існуючих способів боротьби з ним, і пропонуються нові підходи, які будуть сприяти зменшенню тіньової економіки.

Ключові слова: тіньова економіка, тенізація, дезактивація, економічне розвиток, цифрові технології.

Анотація. Ушбу мақолада иқтисодиётни яширин қилиш муаммоси, Украинадаги яширин қтисодиёт ҳолатини ақс эттириш, шунингдек, унга қарши курашишининг мавжуд йўллари таҳлил қилиш ва яширин иқтисодиётни қисқартиришига ёрдам берадиган янги ёндашувлар тақлиф этилмоқда.

Калит сўзлар: яширин иқтисодиётни, зарарсизлантириш, иқтисодий ривожланиш, рақамли технологиялар.

Abstract. In this paper, the problem of shadowing of the economy is considered, the state of the shadow market of Ukraine is reflected, as well as an analysis of existing ways of combating it, and proposed new approaches that will promote to less shadowing of the economy.

Keywords: shadow economy, shadowing, deactivation, economic development, digital technology.

Однією з проблем, що перешкоджає розвитку будь-якої країни є значні масштаби тінізації її економіки, адже саме вона створює реальні загрози національній безпеці. Крім того, тіньова економіка негативно впливає на конкурентоспроможність та імідж країни, а також знижує надходження інвестицій до неї.

Питанням визначення тематичної та методологічної специфіки, передумов виникнення, комплексного аналізу та оцінки тіньової економіки та окремих її сегментів, взаємовідносин і форм тіньового діалогу з інститутами влади, підприємництвом і населенням присвячені наукові праці багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема: А. Базилюк, О. Барановський, Дж. Бойк, С. Бруско, З. Варналій, Я. Жаліло, К. Ерроу, Р. Коуз, К. Моррис, Д. Норт, О. Подмазко, А. Портес, С. Сассен-Куб, Е. де Сото, К. Харт, К. Шапошников, Е. Фейг, Й. Убарро та інші. Проте, незважаючи на постійну боротьбу з проблемою тінізації економіки багатьох країн світу, питання її зниження залишається не вирішеним та потребує знаходження нових шляхів її подолання, розробки дієвих механізмів протидії та науково-методичних підходів оцінки збитків і соціально-економічних наслідків.

Під тіньовою економікою доцільно розуміти створення, обмін та споживання матеріальних цінностей, фінансових ресурсів та послуг, які свідомо приховуються суб'єктами господарювання, не дозволяючи їх контролювати органам державного управління та суспільству, що, як наслідок, призводить до зменшення соціальної ефективності економіки та втрати можливостей прискорення економічного розвитку, збереження та зміцнення потенціалу трудових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та якості послуг.

Серед основних причин виникнення тіньової економіки та її поширення класики економічної теорії визначають такі.

На думку Е. де Сото, коли «... витрати дотримання існуючих законів при здійсненні господарської діяльності, тобто трансакційні витрати, перевищують вигоди від досягнення своїх цілей» [1]. Іншою причиною Р. Коуз вважає відсутність дієвих інститутів захисту прав власності [2]. Інституційна структура тіньової економіки представлена ринковими тіньовими і кримінальними інститутами, які діють, користуючись недосконалістю правового регулювання та слабкістю дієвості або відсутністю традиційних інститутів прав власності, управління та контролю економічних відносин, визначають власні правила вибору партнерів, взаємодії, розподілу доходів і привілеїв тощо.

Сьогодні з проблемою тінізації економіки стикаються більшість країн світу. Відмітимо, що для розвинутих країн світу, де рівень тінізації знаходиться в межах 7-15% ВВП (Швейцарія, США, Німеччина, Японія, Сінгапур, Франція), ця проблема гостро не стоїть і не має значного впливу на соціально-економічні процеси. Натомість, в країнах, що розвиваються, масштаби тіньової економіки становлять більше 30% [3], а, відтак, стримують їх розвиток. Негативні наслідки поширення тіньової економіки завдають значної шкоди як державі, так її громадянам [4]:

- приховування доходів і несплата податків спричиняють зменшення дохідної частини бюджету держави, яка через спотворення фіскальної політики не в змозі виконувати покладені на неї функції і змушена скорочувати фінансування важливих сфер;

- високий рівень тінізації спотворює ринкові відносини через надання певних вигід окремим суб'єктам господарювання і утискає права інших, що в свою чергу не відповідає конкурентній економіці;

- тінізація економіки спричиняє зменшення рівня інвестицій до країни, що призводить до гальмування економічного розвитку, адже внаслідок високого рівня невизначеності інвестори бояться вкладати кошти до країн з високим рівнем тінізації;

- тіньові відносини збільшують соціальну нерівність через зростання доходів в певних груп населення, що провадять маніпуляції з податками, що, в свою чергу, зменшує мотивацію підприємницької діяльності;

- акумулювані кошти від тіньового бізнесу спрямовуються на фінансування злочинної діяльності, корупцію, фальсифікацію політичної демократії, тероризм тощо.

Так, згідно з оцінкою МВФ середній рівень тіньової економіки в Україні протягом 1991-2015 рр. становив 44,80% від офіційного ВВП. Подібний рівень мають також такі країни, як Ангола (43,6%), Камбоджа (46,04%), Республіка Конго (45%), Гана (42,91%), Гондурас (46,31%), Молдова (43,43%), Таджикистан (42,99%) та інші [5]. Це значно перевищує критичну межу в 30% ВВП, що свідчить про функціонування в цих країнах відтворювальної системи тіньових економічних відносин [6].

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України найбільший рівень тінізації в Україні спостерігається за такими видами економічної діяльності (ВЕД) як фінанси, страхування, транспортування, а також за операціями з нерухомим майном (рис. 1). Бачимо, що в 2018 році зберігається тенденція зростання за всіма галузями, крім добувної промисловості і будівництва.

Рис. 1 Рівень тіньової економіки за видами діяльності в Україні (% до обсягу офіційного ВВП відповідного ВЕД) за 2017-2018 рр.

Джерело: сформовано автором на підставі опрацювання [6]

Слід також відзначити, що важливе місце в тіньовій економіці належить тінізації ринку праці. Так, даними Державної служби статистики понад 30% працівників в Україні отримують зарплату в конвертах [7]. Існування такого соціально-економічного явища, як тіньовий ринок праці в першу чергу спричиняє недоотримання державним бюджетом доходів, що призводить до скорочення бюджетних витрат на фінансування соціальних сфер [8].

Отже, значні обсяги тіньової економіки та її негативний вплив на сфери діяльності суспільства зумовлює необхідність розроблення шляхів її деактивації.

Серед найпоширеніших методів, засобів та інструментів реалізації детінізації виділяють [9, 10, 11]: 1) проведення реформ (економічних, податкових, правових, освітніх, медичних), спрямованих на деактивацію тіньової економіки та подолання корупції; 2) збільшення частки безготівкових розрахунків; 3) обов'язковість декларування доходів і сплати податків; 4) моніторинг державними органами фінансових операцій щодо легалізації грошей отриманих злочинним шляхом тощо. Проте такі підходи, незважаючи навіть на системність і комплексність їх застосування, не завжди забезпечують належний ефект щодо зменшення рівня тінізації. Так, зниження податків не дозволяє виводити з тіні підприємства, а впровадження освітніх чи медичних реформ щодо зменшення корупційних відносин, мають зворотній ефект. Моніторинг фінансових операцій не здатен охопити та забезпечити контроль всієї сукупності фінансових відносин. Тому для зменшення рівня тіньової економіки важливим є розробка нових підходів щодо підвищення дієвості механізму для забезпечення належного рівня деактивації тінізації економіки.

Одним із дієвих засобів, що може забезпечити побудову ефективного механізму деактивації тіньової економіки є застосування цифрових технологій. Так, використання технологій штучного інтелекту, блокчену, великих даних, смарт-контрактів надасть можливість побудови такого середовища взаємодії суб'єктів, що забезпечить не тільки контроль за їх відносинами, а й допоможе усунути першопричини виникнення «нелегальних» відносин.

Крім того, цифрові технології дозволяють реалізувати основні положення теорії детінізації, а саме: 1) сприяють створенню економічних передумов та побудові організаційно-правової інфраструктури для ефективної боротьби з тіньовими фінансовими відносинами; 2) надають можливість проведення постійного моніторингу тіньових процесів з метою виявлення нелегальних економічних відносин та ліквідації виявлених схем нелегальних економічних систем в подальшому; 3) посилюють комплаєнс-контроль за виконанням нормативно-правових актів та обмежень (заборон), що регламентують економічну діяльність; 4) допомагають здійснювати ефективну оцінку стану тінізації економіки та розробити (удосконалити) стратегії, нових механізмів і напрямків протидії тіньовим процесам.

Отже, тіньова економіка є складним явищем, що безпосередньо впливає на економічний розвиток країни. Її поширення та негативний вплив на різні сфери діяльності вимагає постійного удосконалення існуючих методів або ж розроблення нових підходів її деактивації. Нажаль діючі підходи зменшення рівня тінізації не дають необхідного ефекту її зменшення. Тому альтернативним інструментом забезпечення детінізації економіки може стати використання цифрових технологій, які вже сьогодні мають достатній потенціал для реалізації ефективної боротьби з тіньовими процесами.

Література:

1. Э. де Сото. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. (Перевод выполнен с издания: de Soto H. The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World. N.Y., 1989) – М.: Catallaxy, 1995. – С. 25
2. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. — 224 с.
3. Офіційний сайт The Global Economy. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <https://www.theglobaleconomy.com/>
4. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія. : навч. посіб. /А.В. Сірко – К. :«Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.
5. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working paper [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx>
6. Борусевич Х.Ю. Сучасний стан та тенденції розвитку тіньової економіки у посткризовий період / Х. Ю. Борусевич. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://fkd.org.ua/article/download/28882/25892>
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>

8. Фомич Н. І. Тіньовий ринок України / Н. І. Фомич, В. В. Кавецький. – . [Електронний ресурс]. Режим доступу : <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/download/5235/4228>

9. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

10. Предборский, В. А. Теория теневой экономики в системе современных экономических наук / В. А. Предборский, В.П. Кунцевич // Экономика и управление. – 2013. – № 2 (34). – С. 9-13.

11. Баранов С. О. Державне регулювання детінізації національної економіки: організаційно-правовий аспект: дис. канд. екон. наук: 25.00.02 / С. О. Баранов. – Київ, 2018. – 243 с.

ЦИФРОВЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО: ГЛОБАЛЬНІ ТRENДИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Пантелєєва Н.М., д.е.н., доцент

*Черкаський інститут Державного вищого навчального закладу,
«Університет банківської справи», Україна*

Аннотація: *Виявлені предпосылки процессов цифровизации с помощью индекса развития электронного правительства стран мира, раскрыты характерные особенности цифровых технологий и феномена FinTech, исследованы глобальные тренды цифрового финансового посредничества, обоснованы возможности цифровых технологий для повышения эффективности и конкурентоспособности деятельности финансовых посредников.*

Ключевые слова: *инновации, финансовые инновации, цифровая экономика цифровизация, цифровое финансовое посредничество, FinTech, RegTech*

Аннотація: *Рақамли молиявий воситачиларнинг глобал тенденциялари ўрганилиб, рақамли технологияларнинг молиявий воситачиларнинг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириши учун рақамли технологияларнинг имкониятлари мавжудлиги, рақамли технологияларнинг характерли хусусиятлари ва дунёдаги давлатларнинг электрон ҳукумат ривожланиши индекслари ёрдамида рақамлаш жараёнларининг шартлари аниқланди.*

Калим сўзлар: *инновациялар, молиявий янгиликлар, рақамли иқтисодларни рақамлаштириши, рақамли молиявий воситачилик, FinTech, RegTech*

Abstract: *The global trends of digital financial intermediation are investigated, the preconditions of digitalization processes spreading through the index of development of the e-government of the countries of the world are revealed, the features of distribution of digital technologies and the phenomenon of FinTech are disclosed, the possibilities of digital technologies for enhancing the efficiency and competitiveness of financial intermediaries are substantiated by the author.*

Key words: *innovations, financial innovations, digital economy, digitalization, digital financial intermediation, FinTech, RegTech*

Розвиток цифрового фінансового посередництва визначається глобальними трендами. Серед таких, поряд з невизначеністю та циклічністю економічних процесів, негативним наслідком яких є втрата глобальної фінансової стабільності, варто відмітити поширення процесів цифровізації та появу такого феномену як FinTech, який останнім часом також набув глобального характеру.

Судження про поширення процесів цифровізації можна скласти, спираючись на показник індексу розвитку електронного уряду країн світу (E-Government Development Index, EGDI), моніторинг якого проводиться Європейською комісією вже вісім років поспіль. Середнє значення глобального EGDI у 2018 р. становило 0.55, зокрема за його значенням лідером є країни Європи (0.7727), а аутсайдером – країни Африки (0.3423). Країни Америки, Азії та Океанії мають 0.5898, 0.5779 і 0.4611 значення цього показника відповідно. Зазначимо, що країни Європи лідирують за субіндексами EGDI онлайн сервіс, телекомунікаційна інфраструктура та людський капітал – 0.7946, 0.6765 і 0.8471 відповідно. Саме ці фактори вважають драйверами цифровізації в країнах з низьким та середнім рівнем доходів та рівнем глобального EGDI вище середнього, до яких увійшли Грузія (0.6893), Республіка Молдова (0.6590), Філіппіни (0.6512), Узбекистан (0.6207), Україна (0.6165), Вірменія (0.5944), В'єтнам (0.5931), Киргизія (0.5835), Шрі-Ланка (0.5751), Індія (0.5669) [1]. Значення показника розвитку електронного врядування (EGDI) країн пострадянського простору надано в табл. 1.

Індекс розвитку електронного врядування (EGDI)
 країн пострадянського простору, 2018 р.

Ранг	Країна	Рівень EGDI	Значення EGDI	Компоненти індексу EGDI		
				Онлайн-сервіс	Телекомунікаційна інфраструктура	Людський капітал
32	Російська Федерація	дуже високий	0.7969	0.9167	0.6219	0.8522
39	Республіка Казахстан	дуже високий	0.7597	0.8681	0.5723	0.8388
60	Грузія	високий	0.6893	0.6944	0.5403	0.8333
69	Молдова	високий	0.6590	0.7708	0.4787	0.7274
70	Азербайджан	високий	0.6574	0.7292	0.5062	0.7369
81	Узбекистан	високий	0.6207	0.7917	0.3307	0.7396
82	Україна	високий	0.6165	0.5694	0.4364	0.8436
87	Арменія	високий	0.5944	0.5625	0.4660	0.7547
91	Киргизстан	високий	0.5835	0.6458	0.3418	0.7628

Джерело: сформовано автором за даними [1]

Важливе значення для прискорення процесів цифровізації має прийняття державних стратегічних програм та/або концепцій розвитку цифрової економіки. Так, в реалізації Національної концепції цифрової економіки «Цифровий Узбекистан – 2030» уряд країни бачить можливість збільшити ВВП на 30% і значно скоротить корупцію [2]. У 2018 р. прийнято Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затверджено план заходів, реалізація яких дозволить стимулювати економіку та залучити інвестиції, створити нові можливостей розвитку «цифрових» індустрій та бізнесу тощо [3].

Стосовно феномену FinTech. Це технологічна підтримка фінансових інновацій, що дозволяє створювати нові бізнес-моделі, додатки, процеси, продукти та послуги, які здатні суттєво впливати на фінансові ринки та фінансове посередництво [4]. У 2018 р. FinTech-компанії світу отримали 39.57 млрд дол США венчурного капіталу обсягом за 1707 угод, що значно більше ніж у попередньому році (18 млрд дол США за 1480 угод). Майже 61% угод здійснено на основних ринках США, Великобританії та Китаю.

Високі темпи зростання в 2018 р. показав FinTech-ринок Азії з рекордним рівнем залучення інвестицій 22.65 млрд дол США (265%), у тому числі інвестиції компанії Ant Financial, фінансової імперії Alibaba Group, склали 14 млрд дол США. Але зростання могло би бути ще більш значним, якщо не мали б місце політична нестабільність і торговельні війни в регіоні. Нестабільною є динаміка в Південній Америці, де соціальні, політичні і валютні конфлікти також вплинули і зменшили інвестиції у другому півріччі 2018 р., але незважаючи на це, вони перевищили 0.540 млрд дол США (167%). Також високий рівень інвестицій показує Африка – 0,103 млрд дол США (376%), Австралія – 0.343 млрд дол США (396%) проти 43% у США (12,415 млрд дол США) та 24% в Європі (3.525 млрд дол США) [5]. Все це підтверджує трансформацію інституційної структури ринку фінансових послуг та зростання дезінтермедіації для традиційних фінансових інститутів внаслідок виходу на ринок високотехнологічних компаній BigTech та FinTech.

Для розуміння напрямів цифрових змін у фінансовому посередництві важливо знати тренди та сфери активного поширення цифрових технологій. У Топ-5 у 2018 р. увійшли та однозначно, на нашу думку, залишаться в 2019 р. такі технології: криптовалюти і блокчейн; Штучний інтелект (Artificial Intelligence Technologies, AI); сукупність технологій експертних систем, машинного навчання та обробки природних мов, віртуалізації та роботизованої автоматизації; технології регулювання RegTech; великі дані (Big Data); інструмент залучення інвестицій ICO (Initial Coin Offering) [6].

FinTech-компанії докладають зусилля і демонструють розробки безпосередньо на реалізацію функцій фінансових посередників, а саме: 1) кредитування – ринкове кредитування та альтернативні платформи андеррайтингу; 2) блокчейн і криптовалюта – для розробки і просування фінансових послуг; 3) особисті фінанси – інструменти для керування рахунками і моніторингу руху коштів за рахунками; 4) платежі і платіжний білінг – нові платіжні інструменти, засоби обробки платежів, контролю наданих послуг, їх тарифікації та виставлення рахунків до сплати; 5) грошові перекази – програмне забезпечення для відслідковування міжнародних грошових переказів; 6) іпотека і нерухомість – цифрові фінансові платформи іпотечного кредитування; 7) ринок капіталу – нові фінансові інструменти, удосконалення інфраструктури та цифрові платформи продажу, торгівлі та аналізу операцій за сегментами ринку; 8) страхування – програмне забезпечення для цифровізації діяльності страховиків і перестраховальників, а також аналітики фінансових даних; 9) управління інвестиціями та активами – цифрові активи та цифрові платформи інвестування; 10) регулювання (RegTech) – програмне забезпечення для управління ризиками, аудиту та комплаєнс-контролю виконання нормативних вимог, модернізації фінансового нагляду, заснованого на великих обсягах даних.

Звернемо увагу на технології RegTech, які останнім часом набувають розвитку, що підтверджує зростання венчурних інвестицій в 2017 р. до 16.6 млрд дол США проти 2.3 млрд дол США за період 2012-2016 рр., а за прогнозами к 2020 р. очікується вкладення 120 млрд дол США [7]. Потребуваність технології RegTech визначається їх можливістю вирішувати такі завдання: 1) дотримання принципів політики KYC (know your client) для багатофакторної ідентифікації клієнтів, контролю передачі даних; 2) автоматизована обробка даних і підготовка звітності відповідно до міжнародних і національних стандартів; 3) захист даних, протидія кібератакам, страхування кібер-ризиків тощо; 4) аналіз ризиків та їх оптимізація стосовно оцінки кредитоспроможності, репутації, фінансового стану тощо; 5) пошук потенційних змін у фінансовому середовищі та нововведень у законодавстві.

На сьогодні найбільший вплив і активно залученими до процесів цифровізації є банківські установи та страхові компанії, які можуть підвищити власну ефективність і зміцнити конкурентоспроможність за рахунок цифрових технологій (табл. 2).

Таблиця 2

Можливості цифрових технологій для підвищення ефективності та конкурентоспроможності фінансових посередників

Цифрові технології	Фінансове посередництво	
	Банківська справа	Страхування
Блокчейн (Blockchain)	розподілений доступу до даних, скорочення витрат, підвищення довіри до онлайн-продуктів, інтелектуальні контракти і адміністрування претензій, фінансовий моніторинг та RegTech, розмовна комерція, управління програмами лояльності, кредитування, фінансування, краудфандінг	
Великі дані (Big Data)	управління капіталом та фінансовий трейдінг; фінансова аналітика на основі значних масивів інформації для сегментації ринку та персоналізації; управління програмами лояльності; фінансовий моніторинг; зменшення шахрайства; розробка нормативного регулювання; виявлення нових драйверів та покращення процесів урегулювання претензій	
Штучний інтелект (Artificial Intelligence Technologies, AI)	управління капіталом та фінансовий трейдінг, платежі, грошові перекази, цифрові гаманці, кредитування, фінансування	автоматизація страхових процесів, андеррайтинг і врегулювання збитків,
	управління портфелем, кредитний аналіз, машинне навчання для попередження шахрайства, оцінка ризиків	
Інтернет речей (Internet of Things, IoT)	платежі, грошові перекази, цифрові гаманці, управління капіталом та фінансовий трейдінг, розмовна комерція, управління програмами	нові джерела інформації через засоби біометричного моніторингу, сенсори контролю об'єктів та системи геолокації, нові

	лояльності	можливості в медичному, особистому та автострахованні
Віртуальні асистенти (Virtual Digital Assistant), Чатботи (Chatbot)	платежі, грошові перекази, цифрові гаманці, управління капіталом та фінансовий трейдінг	консультаційна фінансова допомога, покупки страхового полісу, підготовка оферти для страхування
Біометрична ідентифікація (Biometrics Identification)	перехід до цифрової форми, забезпечення мобільності і оперативності, підвищення продуктивності, скорочення витрат, віддалена ідентифікація, поведінкова біометрика	

Джерело: власна розробка автора

Іншим визначальним аспектом для фінансових посередників є їх переорієнтація з бізнес-моделей на екосистему. Головна мета побудови екосистеми – забезпечити відкритість фінансового посередництва на виконання вимог директиви PSD2 (Payment Services Directive), розвивати нові напрями і пропонувати клієнтам нові рішення, базуючись на цифрових технологіях і будуючи інтерфейс Open API (Application Programming Interface). Банківська директива Європейської комісії PSD2 орієнтована на стандартизацію, інтеграцію і підвищення ефективності платежів одночасно з розвитком інновацій і захисту споживачів [8]. Зокрема, Національний банк України зацікавлений у директиви PSD2 та розпочав пілотний проект для стимулювання розвитку FinTech-рішень в Україні [9]. Але це вимагає удосконалення інфраструктури платіжного ринку, законодавства та нормативно-правового регулювання, відкритості API фінансових посередників тощо. Незважаючи на економічну нестабільність та політичну невизначеність, фінансове посередництво в Україні розвивається в русі світових трендів [10]. На сьогодні FinTech в Україні перебуває на етапі зародження, адже починаючи з 2015 р. на ринку з'явилися близько 80 компаній, 84% з яких активно працюють та пропонують продукти та послуги, інші знаходяться на етапі формування [11].

Отже, на сьогодні вже стає однозначною тенденція прагнення традиційних фінансових посередників, переважно банківських установ, зайняти лідируючі позиції в сфері цифрових послуг, не вступаючи у відкриту конкурентну боротьбу, а розвиваючи власні FinTech-підрозділи, активно консолідуючи інвестиції, створюючи консорціуми або підтримуючи FinTech-стартапи. Подальша цифровізація фінансового посередництва, на нашу думку, буде полягати в сферах розширення переліку платіжних інструментів, кредитування, інвестування, фінансової аналітики, управління ризиками, комплаєнс, забезпечення персоналізації та безпеки інтересів споживачів фінансових послуг.

Література:

1. Digital Economy and Society Index Report 2018 Retrieved from: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard>
2. Цифровой Узбекистан: трудности преодолимы [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.isrs.uz/ru/maqolalar/cifrovoy-uzbekistan-trudnosti-preodolimy>
3. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу : <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi>
4. J. W. Schindler, "FinTech and Financial Innovation: Drivers and Depth", Finance and Economics Discussion Series from Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.), No 2017-081.
5. 2019 FinTech Trends to Watch. CB INSIGHTS Retrieved from: <https://www.cbinsights.com/reports/>
6. ICO Hot List Retrieved from: <https://www.icohotlist.com/>
7. Большие надежды банков, или что такое RegTech [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://bloomchain.ru/fintech/bolshie-nadezhdy-bankov-ili-chto-takoe-regtech/>

8. Опыт внедрения PSD2/Open Banking в Европейском союзе [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://futurebanking.ru/post/3788>

9. Financial inclusion: Fintech potential in Ukraine Retrieved from: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=87075335>

10. FinTech, Transformation of Financial Intermediation and Financial Stability /Natalia Pantieliieva ; Sergii Krynytsia ; Myroslava Khutorna ; Liudmyla Potapenko // 2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018. Proceedings 8632068, P. 553-559. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8632068

USAID «Transformation of Financial Sector» Project, UNIT.City Innovation Park, Fintech in Ukraine: Trends, Market Overview and Catalog, 2018. Retrieved from: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf (in Ukrainian).

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Пантелєєва К.О. – аспірант

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Україна

Аннотація: *Исследованы инициативы разработки и внедрения систем мониторинга и оценки международными финансовыми организациями своей деятельности относительно инвестирования в проекты экономического развития стран мира.*

Ключевые слова: *инвестиции, экономическое развитие, международные финансовые организации, мониторинг, системы оценки.*

Аннотація: *Халқаро молия ташкилотлари томонидан дунё мамлакатларининг иқтисодий ривожланиш лойиҳаларига инвестициялар бўйича фаолиятининг мониторинги ва баҳолаш тизимларини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши ташаббуси ўрганилди.*

Калим сўзлар: *инвестициялар, иқтисодий ривожланиш, халқаро молия ташкилотлари, мониторинг, баҳолаш тизимлари*

Abstract: *The initiatives of international financial organizations in development and implementation of monitoring and evaluation systems to their activities regarding investment in economic development projects of the world are explored by the author.*

Keywords: *investment, economic development, international financial organizations, monitoring, evaluation systems*

Діяльність міжнародних фінансових організацій (МФО) в країнах світу не викликає сумнівів і сприймається позитивно, адже значні обсяги інвестиційних ресурсів є важливою підтримкою економічного розвитку. Проте все частіше самі МФО розглядають власну діяльність через призму оцінювання результативності, досягнення позитивного впливу на соціально-економічний розвиток країни, в якій відбувається реалізація проекту/програми за участю фінансування МФО. Це викликано, на нашу думку, з одного боку занепокоєністю стосовно ефективності вкладених ними інвестицій, а з іншого – необхідністю відповідати загальним світовим трендам поширення принципів моніторингу, аудиту та відкритості даних. Так, у 2002 р. прийнято рішення запровадження результативного підходу в управлінні процесом надання допомоги, положення якого були затверджені у Паризькій декларації в 2005 р. Для цього було поставлено завдання розробки ефективних систем моніторингу, оцінювання та вимірювання ступеня досягнення результатів розвитку та визначення змін. Зокрема, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) бачить в таких системах нові можливості успішності реалізації інвестиційних проектів [1]. На сьогодні кожна МФО має власну систему моніторингу та оцінювання своєї діяльності. Розглянемо більш детально їх особливості та результативність.

Світовий банк, а саме Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), у 2005 р. упровадив систему відстеження результатів розвитку – Development Outcome Tracking System (DOTS). Вона вимірює вплив інвестиційної діяльності та консультаційної роботи на ефективність розвитку країн та галузей, які найбільше потребують

економічної допомоги, спираючись на аналіз реалізації стратегії та її дієвість. Так, для інвестиційної діяльності загальна оцінка результатів розвитку є синтезом чотирьох категорій продуктивності, що базуються на досягнутих значеннях галузевих показників, а саме показниках: 1) фінансових, наприклад, ROE, ROIC, реалізація проекту вчасно та за бюджетом; 2) економічних, наприклад, кількість кредитів малим підприємствам, найнятих працівників, податкових платежів; 3) екологічних і соціальних, наприклад, удосконалення екологічного та соціального управління, кількість викидів, споживання води та енергії, здійснення програм розвитку громад; 4) розвитку приватного сектору, наприклад, розвитку малого і середнього підприємництва.

Використання DOTS здійснюється протягом усього життєвого циклу інвестиційного проекту. Проекти вважаються успішними, якщо мають позитивний внесок у приватний сектор, приймаючи країну, навколишнє середовище та громаду. Недосконалість цієї системи полягає в непереконливості підтверджень оцінки впливу на розвиток та проведенні цієї процедури після прийняття рішення про інвестування, слабкості відображення специфіки контексту інвестицій, недостатньої прозорості у виборі проектів, наявності конфлікту інтересів і потенційні помилки в рейтингах [2].

Щорічно Незалежна оціночна група Світового банку (Independent Evaluation Group) формує рейтинги в розрізі МФО, регіонів і галузей [3]. Зокрема, протягом 2014-2016 рр. тільки 50% проектів МФК досягли високих результатів розвитку проти 74% у 2007-2009 рр. Частка дуже успішних проектів у 2014-2016 рр. скоротилася на 8 п.п. і становила всього лише 2% порівняно з 10% у 2007-2009 рр. Водночас, частка дуже невдалих проектів, на противагу, збільшилася на 7 п.п. і становила 9% [4]. Це свідчить про тенденцію зменшення успішних проектів та збільшення невдалих проектів, що пояснюється недостатньою якістю проведення попередньої роботи над проектами (табл. 1). Вивчивши корінні причини зниження рейтингів, МФК почала реалізовувати ініціативи з усунення виявлених недоліків, але про результати цих ініціатив говорити поки ще рано.

Таблиця 1

Рейтингова оцінка інвестиційних проектів за участі фінансування МФК

Оцінка проекту	Роки							
	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Дуже успішні	10	8	7	5	4	2	2	2
Успішні	37	35	36	30	26	23	17	14
В основному успішні	27	30	26	29	30	33	35	33
Дуже невдалі	3	1	1	2	3	5	7	9
Невдалі	11	9	10	12	14	17	19	20
В основному невдалі	13	17	20	22	23	21	20	20

Джерело: побудовано автором за даними.

Оцінка проектів 2014-2016 рр. за участю МБРР у Європі та Центральній Азії, свідчить, що їх вплив на розвиток вище середнього порівняно з іншими регіонами, а саме 80% успішно реалізованих проектів порівняно з середнім значенням (74%) інших регіонів. Відмітимо, що починаючи з кінця 90-х років, фінансова підтримка розвитку економіки України від МФО стрімко зростала. Так, протягом 1993-2016 рр. до України надійшло близько 28,108 млрд дол. США інвестиційних ресурсів, а у 2017 р. – більше 3 млрд дол. США для 47 проектів за участю МФО. Проекти, що реалізувалися МБРР в Україні в 2012-2016 рр. оцінені як «в основному успішні». Наприкінці кожного проекту або серії програмних операцій, що реалізуються МБРР, до Ради Світового банку подається звіт про виконання, завершення та результати проекту для забезпечення підзвітності, прозорості роботи та результатів кожної операції, розповсюдження досвіду та удосконалення роботи при реалізації майбутніх проектів.

Вплив на процес переходу до ринкової економіки є одним з трьох ключових принципів, що регулюють проектну діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Основними сферами проектної діяльності ЄБРР бачить такі, що сприяють прискоренню побудови ринкової економіки, тобто: структура та обсяги ринків, інституції та політики, які підтримують ринки та ринкові моделі поведінки, навички та інновації. Для кожної операції ЄБРР оцінює, як проект сприяє розвитку підприємництва та переходу до відкритої ринкової економіки, враховуючи при цьому також можливі ризики на різних стадіях реалізації проекту, які класифікуються, як «надмірний», «високий»,

«середній», «низький». Рівень ризику залежить від імовірності того, що потенціал впливу на перехід не буде реалізований та від неправильних сигналів або певних атрибутів проекту.

ЄБРР здійснює як попереднє так і фактичне оцінювання впливу на процес переходу всіх своїх проектів. Попереднє оцінювання реалізується через розроблену у 2003 р. систему моніторингу впливу на процес переходу (Transition Impact Monitoring System, TIMS), а фактичне – через оцінювання показників результативності. Загальний рейтинг ефективності для кожного проекту визначається через розгляд таких показників, як: вплив на процес переходу; навколишнє середовище (екологічні та соціальні показники, зміни довкілля); мобілізуюча роль банку; належні банківські принципи (фінансові показники проекту та компанії, виконання завдань проекту); ефективність інвестицій, обробка даних (наприклад, комплексна юридична перевірка, структурування та моніторинг проекту) [5].

У 2017 р. ЄБРР перейшов від оцінки операцій одного проекту до оцінок кластера з кількома пов'язаними операціями, що дозволить проводити порівняння між проектами та більш глибоко зрозуміти вплив на клієнта, країну або сектор. Здійснені ЄБРР у 2017 р., 72 з 143 проектів показали, що компанія/клієнт досягла намічених оперативних цілей, а 50 проектів частково досягли цілей. Також, продовжується, розпочатий у 2016 р., процес удосконалення системи оцінювання, а саме перехід від стратифікованої випадкової вибірки проектів, що здійснювалася протягом 2009-2016 рр., до цілеспрямованої вибірки проектів для оцінювання [6].

Методологія Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) використовує дві позитивних і дві негативних оцінки для оцінювання виконання проектів: «відмінно», «задовільно», «частково незадовільно», «незадовільно». Вони застосовуються до кожного з оціночних критеріїв, а саме: 1) відповідність (чи відповідають цілі проекту мандату Банку); 2) ефективність (ступінь досягнення цілей проекту); 3) продуктивність (ступінь співвідношення результатів до вкладень по проекту); 4) стійкість (ймовірність підтримання даних результатів у майбутньому); 5) інституційний вплив (поліпшення наявних практик та норм). Оцінки за цими п'ятьма критеріями формують загальний рейтинг – єдиний показник загальної ефективності проекту.

Протягом 2013-2017 рр. 71% операцій ЧБТР були позитивно оцінені, перевищуючи визначене Середньостроковою стратегією ЧБТР на 2015-2018 рр. нормативне значення у 70%. Він також значно перевищує даний показник у попередніх періодах – 41% у 2002-2007 рр. і 56% у 2008-2012 рр., підтверджуючи наявну позитивну тенденцію у реалізації проектів Банку. Так, частка операцій ЧБТР, оцінених негативно (частково незадовільно або незадовільно) зменшилася з 43% у 2002-2007 рр. до 6% у 2013-2017 рр., а частка проектів з відмінним рейтингом зменшилася на 8 п.п з 2002-2007 рр. та становила лише 6% у 2013-2017 рр.

Починаючи з 2016 р., ЧБТР оцінює 8 ключових показників ефективності, що визначені його середньостроковою стратегією. Проте безпосередньо пов'язаними з оцінкою виконання банком свого мандату лише два: 1) виконання мандату – частка операцій, які оцінюються як позитивні за загальним рейтингом на основі 5 критеріїв, повинна бути 70% або вище; 2) концентрація портфелю проектів – індекс Херфіндаля-Хіршмана нижче 1400, а частка операцій у фінансовому секторі – нижче 45% [7].

З метою посилення оцінювання, вимірювання та звітності про результати та наслідки своєї діяльності, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у 2012 р. впровадив Систему вимірювання результатів (Results Measurement framework, RMF). Система покращує попередню оцінку очікуваних результатів проекту, показує, як операції ЄІБ (позики, участь в акціонерному капіталі та технічна допомога) генерують проміжні результати, що дають змогу досягти кінцевих результатів, а з часом здійснити впливи, які відповідають цілям банку. Наприклад, така система може відслідковувати, яким чином позика для громадського водоканалу (інвестиція) збільшує постачання безпечної питної води (проміжний результат), що дозволяє більшій кількості домогосподарств отримувати безпечну воду (кінцевий результат), що призводить до поліпшення здоров'я населення в суспільстві (вплив). Система активна протягом всього циклу проекту. На першому етапі «Ідентифікація та оцінка проекту» визначаються чіткі, галузево-орієнтовані, стандартизовані та об'єктивно вимірювані показники. Встановлюються основні дані та цілі для отримання очікуваних проміжних та кінцевих результатів проекту. Проекти оцінюються за трьома «основними принципами» – сприяння політиці, якість та надійність і внесок ЄІБ. Назва другого етапу говорить сама за себе – «Впровадження проекту». На третьому етапі оцінка та звітування за попередніми етапами згідно з набором контрольних показників. Перший огляд здійснюється при завершенні проекту або закінченні періоду надання інвестицій. Другий огляд – через 3 роки або після закінчення терміну існування фонду (для мікрофінансування та акціонерного капіталу) [8].

Зауважимо, що з 2013 р. МФО консолідують зусилля і працюють у напрямку гармонізації систем оцінки проектів, а саме показників результативності (27 індикаторів), що дозволить зменшити навантаження на спільних клієнтів МФО у сфері звітності через стандартизацію запитуваної інформації [9].

Отже, питання наявності у МФО ефективних систем моніторингу та оцінки є важливим, адже вони дозволяють: поліпшити розробку та виконання проектів та програм; забезпечити досягнення визначених результатів та ефектів впливу; підвищити ефективність використання коштів для досягнення цілей проекту, що є вигідним як для уряду, вразі його участі у фінансуванні проекту, так і для учасників проекту; використати інформацію про соціально-економічну ефективність реалізованих проектів при формуванні державних інвестиційних стратегій та програм. Проте, такі системи на сьогодні мають ряд особливостей, адже обмежуються вимірюванням впливу реалізації проектів на мікрорівні. Розуміння того, як реалізація інвестиційних проектів на мікрорівні сприяє вирішенню проблем на макрорівні та здійснення оцінки цього впливу є ключовим для більш ефективного залучення інвестиційних ресурсів МФО.

Література:

1. Monitoring and evaluation at Development Finance Institutions. Retrieved from: <https://eurodad.org/files/pdf/5593a351e4e76.pdf>
2. The IFC's development outcome tracking system. Retrieved from: <https://www.brettonwoodsproject.org/2014/01/ifcs-dots/>
3. Development Outcome Tracking System. Retrieved from: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5fd0a7004a57bb0bb346bf8969adcc27/DOTS+Handout+2011.pdf?MOD=AJPERES>
4. Performance of IFC Projects Over Time. Retrieved from: <http://ieg.worldbankgroup.org/data/rap2017-ifc-xpsrproject>
5. Transition Impact. Retrieved from: <https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html>
6. Annual Evaluation Review 2018. Retrieved from: <https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395282159394&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument>
7. Meeting Regional Expectations. Annual Report 2017. Retrieved from: https://www.bstdb.org/publications//BSTDB_Annual_Report_2017.pdf
8. The EIB Results Measurement (ReM) Framework. Retrieved from: <http://www.eib.org/en/projects/cycle/monitoring/rem.htm>
9. Harmonized Indicators for Private Sector Operations (HIPSO). Retrieved from: <https://indicators.ifipartnership.org/background-2/#toggle-id-1>

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ташмурадова Б.Э. – д.э.н., профессор
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В статье рассмотрена система осуществления комплекса мер экономического, правового, социального и организационного характера, направленная на поддержание жизненного уровня нетрудоспособного населения.

Ключевые слова: социальная защита, пенсия, пенсионный фонд, нетрудоспособное население.

Abstract: The article describes the system of implementation of a set of measures of an economic, legal, social and organizational nature, aimed at maintaining the living standards of the disabled population.

Keywords: social protection, pension, pension fund, disabled population.

Аннотация. Мақолада ногиронларни турмуш даражасини сақлаб қолишга қаратилган иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий ва ташкилий характердаги бир қатор тадбирларни амалга ошириш тизими баён этилган.

Калим сўзлар: ижтимоий ҳимоя, пенсия, пенсия фонди, меҳнатга қобилиятсиз аҳоли.

Пенсионное обеспечение является важной частью системы социальной защиты в Республике Узбекистан. Эта система предусматривает осуществление комплекса мер экономического, правового,

социального и организационного характера, направленных на обеспечение и поддержание жизненного уровня нетрудоспособного населения.

Пенсионная формула используется для исчисления размера пенсии и характеризуется составом элементов, принимаемых в качестве базовых при расчете пенсий. Например, размер пенсии зависит от величины заработной платы застрахованного лица и продолжительности периодов, исчисляемых для расчета заработной платы для исчисления пенсии.

С момента принятия Закона Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», пенсионное законодательство претерпело значительные изменения. Это вызвано, прежде всего, экономическим положением страны, в том числе состоянием ее финансовой системы.

Основными факторами, определяющими необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения, являются:

Демографические показатели. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения республики превысила 33 млн. чел, в том числе в трудоспособном возрасте – 19,9 млн. чел., (или 60 % населения), дети в возрасте до 16 лет – 10 млн. чел. (30%), лица пенсионного возраста – 3,3 млн. чел. (10%).

В структуре трудоспособного населения численность экономически активного населения составляет 14,6 млн. чел. (74%), экономически неактивное население – 4,6 млн. чел. (1,8 млн. учащихся и студентов, 1,8 млн. женщин в декретном отпуске, 0,9 млн. домохозяйек).

Несмотря на прирост численности экономически активного населения (на 9% за последние 5 лет), численность плательщиков социальных платежей (взносов) во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее – Пенсионный фонд) остается неизменным, на уровне около 5 млн. чел. (порядка 34% экономически активного населения) за счет занятых, в основном, в государственном секторе, крупных и малых предприятиях, а также в общественных организациях и микрофирмах.

Анализ показывает, что удельный вес людей пенсионного возраста увеличится в 2030 году с нынешних 10 процентов до 14 процентов, а их соотношение в численности людей трудоспособного возраста – с 16 процентов до 22 процентов.

Возраст выхода на пенсию в Узбекистане (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) не пересматривался с 1956 года. Данный возрастной ценз был введен в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении граждан СССР», когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года, тогда как по оценкам экспертов к концу 2025 года показатель средней продолжительности жизни в Республике Узбекистан превысит в среднем 75 лет.

Проведенный анализ показал, что средняя продолжительность трудового стажа, то есть период пенсионного страхования (с учетом периодов обучения в высших учебных заведениях, пребывания в отпусках по уходу за ребенком и других периодов включаемых в трудовой стаж работы граждан) довольно низкий и в среднем составляет 21 лет, у мужчин 24 года, у женщин 18 лет (в 2012 году соответственно 25 лет, 28 лет и 21 год), и с каждым годом уменьшается. Тогда как средний период получения пенсии после выхода на пенсию составляет 22 года у женщин, 11 лет у мужчин.

Пенсионный возраст в развитых странах мира составляет - в Японии 70 лет, во Франции и Греции 67 лет, в Великобритании, Германии, Испании и Швеции 65 лет как для мужчин, так и для женщин, в Бразилии 65 для мужчин, 60 для женщин. В Центральной Азии, к примеру, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлен 63 года, а для женщин – 58 лет. В Казахстане пенсионный возраст женщин будет доведен до 63 лет, с поэтапным его увеличением на 6 месяцев каждый год. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

Численность населения, обращающихся за назначением пенсий ежегодно растет, если в 2013 году за назначением пенсий по возрасту обратились 111,1 тыс. чел., то в 2018 году – 226,2 тыс. чел., а в 2025 году ожидается - 323 тыс. чел. Однако, данная ситуация усугубляется еще тем, что порядка 56 процентов вновь назначенных пенсий приходится на пенсии с неполным стажем работы.

На 1 января 2019 года пенсии и пособия получают 3,4 млн. чел., в том числе:

лица, получающие пенсии по возрасту - 2,6 млн. чел. (76% от общего числа получателей выплат); пенсии по инвалидности - 364 тыс. чел. (11%); семьи, получающие пенсию в связи с потерей кормильца - 169 тыс. чел. (5%);

получатели социальных пособий (инвалиды с детства и лица, не имеющие трудового стажа) - 306 тыс. чел. (8%).

Основная масса экономически активного населения не мотивирована уплачивать социальные платежи (взносы) Пенсионный фонд, в связи с низким размером ожидаемой пенсии при текущем

уровне доходов, а также альтернативной возможностью гарантированного получения социального пособия при условии отсутствия требуемого трудового стажа при достижении 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам.

Низкое соотношение плательщиков социальных платежей (взносов) в Пенсионный фонд (около 5 млн. чел.) к численности получателей пенсии (по рекомендациям МОТ оптимальное соотношение составляет 4:1, в Узбекистане - 1,5:1) из-за неполного охвата экономически активного населения социальными платежами (взносами) в Пенсионный фонд.

Ситуация обусловлено тем, что основная часть занятого населения, в том числе порядка 4,8 млн. чел. занятых в неформальном секторе экономики, а также свыше 2,6 млн. трудовых мигрантов не уплачивают социальные платежи (взносы) в Пенсионный фонд, несмотря на предоставленные возможности и благоприятные условия их уплаты на льготной основе.

Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий и пособий в 2019 году расчетно составят 27,0 трлн. сум.

По состоянию на 1 января 2019 года, средний размер трудовой пенсии составляет 627 тыс. сум, пенсии по инвалидности – 597 тыс. сум, пенсии в связи с потерей кормильца – 405 тыс. сум, социальные пособия – 355 тыс. сум в месяц. Утвержденный минимальный размер пенсии составляет 396,5 тыс. сум, социального пособия – 243,3 тыс. сум.

На сбалансированность доходов и расходов Пенсионного фонда также оказывает влияние опережающий темп роста среднего размера пенсии по сравнению с фондом оплаты труда.

Так за 2011-2018 гг. рост среднего размера пенсии по возрасту составил 3,73 раза при росте средней зарплаты по стране (с учетом до счета) в 2,55 раза.

Доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 19,0 трлн. сум.

Концепцией совершенствования налоговой политики с 2019 года отменены уплата обязательных отчислений в государственные целевые фонды (3,2 %), обязательных страховых взносов работников Пенсионный фонд (8%).

Кроме того, снижены для негосударственных предприятий ставки единого социального платежа с 15процентов до 12процентов.

Оптимизация вышеуказанных отчислений приведет к уменьшению доходов Пенсионного фонда в 2019 году расчетно на 8 трлн. сум (или 30% от расходов).

Прогнозный дефицит Пенсионного фонда в 2019 году будет покрыт за счет части сумм свободного остатка на начало года в размере 6,9 трлн. сум, а также субсидий из Государственного бюджета в размере 4,7 трлн. сум.

Система пенсионного обеспечения должна быть преобразована из единой, обезличенной и уравнивающей в разветвленную, индивидуализированную, построенную на принципах страхования.

Исходя из целевых задач и приоритетов в сфере государственного пенсионного обеспечения, в предстоящие годы предусматривается активная реализация мероприятий по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере пенсионного обеспечения граждан, в том числе разработка проекта Закона Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» в новой редакции, направленных на повышение эффективности системы государственного пенсионного обеспечения и обеспечения социальной справедливости, путем:

инвентаризации и анализа законодательства в сфере государственного пенсионного обеспечения и социальной поддержки населения на предмет выявления пробелов и норм, способствующих проявлению коррупции и иных правонарушений;

критического изучения действующего порядка применения льготного пенсионного обеспечения, необоснованных надбавок и доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц;

подготовки предложений по внедрению упрощенного порядка начисления пенсий и социальных пособий, совершенствованию их организационно-правовых форм с учетом изучения действующей практики и передового зарубежного опыта.

Реализация вышеуказанных мер позволит выработать комплекс мер по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, унификацию законодательных норм прямого действия.

2. Разработка оптимальной пенсионной формулы, укрепление связи между размером пенсии и трудовым стажем, поощрение продолжительного участия граждан в системе социального страхования, а также обеспечение социальной справедливости системы государственного пенсионного обеспечения, путем:

а) снятия действующих ограничений на получение пенсии одинокими пенсионерами, проживающими в интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов.

В настоящее время данным категориям пенсионеров пенсия выплачивается как разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10 процентов, а инвалидам войны не менее 20 процентов назначенной пенсии.

б) осуществления выплаты социальных пособий в фиксированных размерах лицам с инвалидностью III группы.

в) пересмотра требований к трудовому стажу и пенсионному возрасту для приобретения права выхода на пенсию:

Мужчины		женщины	
Возраст	Требуемый стаж	Возраст	Требуемый стаж
59 лет	35 лет	54 лет	25 лет
60 лет	30 лет	55 лет	20 лет
61 лет	25 лет	56 лет	17 лет
62 лет	20 лет	57 лет	14 лет
63 лет	15 лет	58 лет	12 лет
64 лет	10 лет	59 лет	10 лет
65 лет	при отсутствии стажа работы	60 лет	при отсутствии стажа работы

Данная мера позволит обеспечить социальную справедливость исчисления размеров пенсий в зависимости от накопленного за годы трудовой деятельности страхового стажа и вклада граждан в формировании пенсионных доходов.

3. Внедрение инструментов стимулирующего характера, способствующего вовлечению физических лиц в систему пенсионного страхования, а также участия граждан в формировании доходов пенсионной системы, в частности:

а) предоставление права ежемесячно уплачивать из доходов дополнительные социальные платежи (взносы) в Пенсионный фонд (в размере 50 процентов МРЗП) за неработающих членов семьи на добровольной основе в целях охвата их гарантированным пенсионным обеспечением в будущем;

Данный механизм позволит уплачивать в добровольном порядке, социальные платежи (взносы) в Пенсионный фонд за неработающих членов семей для принятия в расчет при назначении государственных пенсий. К примеру, в настоящее время в республике насчитывается порядка 6,3 млн. семей, из них порядка 950 тыс. жен (мужей) не осуществляют трудовую деятельность в силу семейных или других обстоятельств. Система уплаты добровольных страховых взносов супругами за жен (мужей) предусмотрена во многих странах мира, например, в Японии данная система носит обязательный характер. Аналогичная система предусмотрена в Швеции и Великобритании.

б) предоставление права гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого трудового стажа, уплаты в разовом порядке сумму страховых взносов в Пенсионный фонд за каждый недостающий месяц стажа при расчете государственных пенсий, но не более за 5 лет.

Данное предложение предоставит гражданам возможность в добровольном порядке уплаты социальных платежей (взносов) в Пенсионный фонд за прошлые периоды с целью увеличения размеров пенсий, в том числе для доведения пенсий до достойных размеров.

4. Разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов устойчивости государственной пенсионной системы, обеспечение сбалансированности доходов и расходов Пенсионного фонда, включая:

а) введения нового механизма финансирования государственных пенсий, при котором **фиксированная часть** пенсий в размере социального пособия, выплачиваемого гражданам нетрудоспособного возраста, не имеющим необходимого стажа работы, будет финансироваться за счет средств государственного бюджета, а **страховая часть** за счет средств Пенсионного фонда.

Во многих странах, в том числе в Дании, Швеции, Турции и др. незастрахованные периоды стажа (например, периоды ухода за ребенком, период службы в армии, учеба, пребывания на больничных листах и т.п.) при начислении пенсии возмещается за счет государственного бюджета.

Данная мера позволит разграничить зону финансовой ответственности между государством и пенсионным институтом.

б) введения механизма персонализированного учета обязательной уплаты всеми лицами, занятыми в неофициальном секторе экономики социальных платежей (взносов) в Пенсионный фонд.

В соответствии с действующим законодательством каждый гражданин, независимо от участия в формировании доходов пенсионной системы, является **потенциальным получателем** тех или иных социальных выплат, расходуемых из средств Пенсионного фонда и Государственного бюджета, включая социальные пособия, не имеющим достаточного трудового стажа для назначения пенсий, пособий для погребения, компенсационных выплат для отдельных категорий лиц и т.д.

Обязательное привлечение лиц, занятых в неофициальном секторе в систему пенсионного страхования обеспечит гражданам социальное страхование от возможных рисков.

Последовательное осуществление в системе пенсионного обеспечения страховых принципов исключит какие-либо привилегии для отдельных слоев населения или групп застрахованных лиц.

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) STRATEGY TO INCREASE CONSUMERS' KNOWLEDGE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN UZBEKISTAN

***Ibragimov M.N. – MBA Marketing Graduate University of Sunderland,
Management Development Institute of Singapore in Tashkent,
Head of Sales and Marketing Dept. in “Profi Pharm Service” LLC***

Abstract: The article describes the importance of social networks in the sale of pharmaceutical products. In particular, that companies use social websites as a way to communicate with consumers, provide them with information, as well as stimulate sales.

Keywords: social networks, pharmaceutical products, marketing strategy, sales promotion.

Аннотация: В статье рассказывается о значении социальных сетей в продаже фармацевтических продуктов. В частности, о том, что компании используют социальные веб-сайты как способ общения с потребителями, предоставления им информации, а также стимулирования объема продаж.

Ключевые слова: социальные сети, фармацевтическая продукция, маркетинговая стратегия, стимулирование продаж.

Аннотация: Мақолада фармацевтика маҳсулотларини сотишида ижтимоий тармоқларнинг аҳамияти баён этилган. Хусусан, ушбу компаниялар истеъмолчилар билан мулоқот қилиши, уларни ахборот билан таъминлаш ва сотишни рағбатлантириши учун ижтимоий веб-сайтлардан фойдаланади.

Калит сўзлар: ижтимоий тармоқлар, фармацевтика маҳсулотлари, маркетинг стратегияси, савдони ошириши.

Social Media Marketing

Due to the rapid development of the technology, the social media sites become an important platform, where companies can reach to different segments of consumers by expanding their marketing campaigns. Based on the Chi (2011), Social Media Marketing is a “connection between brands and consumers, while offering a personal channel and currency for user centered networking and social interaction.” Because of the development of social media, the way of communication with consumers has been changing dramatically. Thus, companies should learn how to apply the social media to their business plan effectively in order to get the competitive advantage in the market (Mangold and Faulds, 2009).

In order to define social media as a marketing tool the pharm companies should evaluate every details. Without defining Web 2.0 social media cannot be properly understood. Web 2.0 is a term, which represents a new method of the using World Wide Web by end users (Kaplan and Haenlein, 2010). Web 2.0 is a platform where content is being changed by operators continuously using collaborating and sharing tools (Kaplan and Haenlein, 2010). According to Campbell et al. (2011), “Web 2.0 is much more to do with people are doing with the technology than the technology itself, for rather than merely retrieving information, users are now creating and consuming it, and hence adding value to the websites that permit them to do so.” Web 2.0 is not only involved in the information gathering, but in collaboration and interactivity (Campbell et al, 2011).

According to Kaplan and Haenlein (2010), social media is “a group of internet based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and allow the creation and exchange of user generated content.” Based on O’Reilly’s (2005) definition, “social media is a broad term that

describes software tools that create user generated content that can be shared.” Nevertheless, websites must have some basic features that are needed to be as a social network website (Cox, 2010):

- User profiles and content must be contained in the site.
- A way that allows users to connect with each other must be in the site.
- Writing comments on each other’s pages must be included.
- Uniting groups based on interests must be available.

The term “social networking sites” is often stated as similar with “social media”. Nevertheless, social media differs as it allows users to consolidate by creating personal information profiles and attracting friends to those profiles by having an access (Kaplan and Haenlein, 2010). Therefore, social media is the environment, where social networking exists and allows consumers to get information and make purchasing decisions.

“**Consumers’ Sentiment toward Marketing (CSM)**” is a factor to evaluate the readiness of the consumers to perceive social media marketing. CSM is a concept that relates to the consumers’ feelings toward marketing activities (Mady, 2011). Person’s perception toward the marketplace has a crucial role in whether or not they are involved in the buying activities (Mady, 2011). In order to develop a prosperous marketing campaign by using social media tools, a consumer should be ready to be open to the new technology. “**Consumer technology readiness**” is defined as “people’s propensity to embrace and use new technologies for accomplishing goals in home and work” (Mady, 2010). “Consumer technology readiness” is the crucial factor for the companies in the creating the marketing campaign as if the target consumers are not using the social networks, the social media marketing will not be useful in that case.

“**The innovation Adoption Process (IAP)**” is the tool that gives the valuable information on an acceptance of new technology by consumers. IAP consists of the five processes (Mady, 2011):

- “Knowledge of the innovation”
- “Forming an attitude toward the innovation”
- “Deciding to adopt or reject the innovation”
- “Implementation of the innovation”
- “Confirmation of the decision”

So, IAP helps companies to get the valuable information in the developing marketing campaign.

Social media is not only a platform for people to communicate with their family and friends, but also it contains more advanced features. Nowadays, social media is a place, where consumers have the opportunities to know more about the companies and their products 24 hours/7 days. So, companies use the social web sites as different way to communicate with consumers by providing them valuable information. According to Shankar et al. (2011), “technology related developments such as the rise of powerful search engines, advanced mobile devices and interfaces, peer-to-peer communication vehicles, and online social networks have extended marketers’ ability to reach consumers through new touch points.”

Pharmaceutical companies on Social Media

In the recent years, pharmaceutical companies have been actively using direct-to-consumer advertising (DTCA) of pharmaceutical products (Gilbody et al., 2005). According to Gibson (2014), electronic DTCA (eDTCA) is a rapidly growing marketing strategy. However, it was recently stated as “global health challenge” (Liang and Mackey, 2011). Social media’s features (Web platforms where people can communicate, collaborate and interchange content) provide some complexity to the marketing of pharmaceutical products. For example, pharmaceutical companies can fast and cheaply communicate with targeted consumers online through interactive and promotional activities (Gibson, 2014). Despite the increasing of the anxiety, there is a shortage of academic reports concerning eDTCA (Greene et al., 2010).

People can take the valuable information about medicines directly from the companies’ sites, but they can also get the information in the popular social media sites. One of the most popular three social media sites are Twitter, Facebook and You Yube, which gives the opportunity to users to search for information (Dugan et al., 2015). Based on the research done by the Heath Research Institute (2012), 40% of the most popular social media users searched for the information related to the healthcare and pharmaceutical products. So, the information that is in the social media sites could have a great influence on the users’ decisions toward the medical treatment.

According to the research done by Tyrawski and DeAndrea (2015), the social media sites of the pharmaceutical companies are followed by the about 45,000 active users. Moreover, the users are actively communicating with the pharmaceutical companies and sharing their posts (Tyrawski and DeAndrea, 2015).

For example, users put “like” to the posts and shared these posts in order to spread this information among the friends. So, the larger amount of users could see the shared posts (Tyrawski & DeAndrea, 2015). Based on the Smith and Christakis (2008), “health behaviors and attitudes often spread through social networks and a number of social media-based interventions have shown that exposure to health information on social networking sites leads to health behavior change.” Therefore, the messages, which are shared by the pharmaceutical companies via social media sites, could reach and have great positive influence on the millions users worldwide (Tyrawski & DeAndrea, 2015). “The Technology Acceptance Model” will be discussed further in order to explain why social media sites is accepted by consumers.

The Technology Acceptance Model (TAM)

In 1989 Davis designed the “The Technology Acceptance Model (TAM)” in order to explain theoretically the behavior toward the computer technology. The TAM was developed from another famous theory that is called TRA (Theory of Reasoned Action), which was created by Fishbein and Ajzen in 1975. TRA is focused on the explanation of the human behavior via their intentions. Based on TRA theory, intention is derived from the two attributes: “individual attitudes toward the behavior” and “social norms” or “the belief” that certain individuals or some group would accept or reject of the behavior. (Fishbein and Ajzen, 1975) TRA and TAM theories are shown below.

Figure 1: “The Technology Acceptance Model” (Source: Davis, 1989)

Figure 2: “Theory of Reasoned Action” (Source: Davis, 1989)

TRA was developed in order to analyze the human behavior in general, but TAM examined specifically the determinants of acceptance of computer through the behavior of the users of computer technologies (Davis, 1989).

TAM consists of two constructs in order to evaluate the behavior of the computer usage: “perceived usefulness (PU)” and “perceived ease of use (EU)”. According to Davis (1989), PU is determined as “the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance”. In the organization, the usefulness can develop the performance of employees that will bring the financial

and non-financial benefits. Perceived UE is determined as “the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort” (Venkatesh and Davis, 2000). The human’s attitudes toward computer technology (intention) are influenced by the PU and Perceived EU. Based on TAM theory, individuals will accept the technology if they have intentions to utilize the technology. TAM has been examined by many studies in order to address to particular technology that was analyzed. One of the crucial revisions of TAM was including of social influence in the analyzing of the users behavior toward new technology usage (Venkatesh and Davis, 2000).

Since the beginning of 2000s, many social sites have been launched such as: Facebook, Instagram, Vkontakte, LinkedIn, Odnoklassniki and etc. One of the famous social media sites in all countries are Facebook. By the end of 2017, 2.2 billion active users were in Facebook, while in the end of 2016 active users were 2 billion (Statista, 2018). So, 200 million users joined Facebook during the year. Moreover, 1.74 billion users are active in Facebook via mobile application of Facebook by the end 2017 (Statista, 2018). This kind of huge interest toward social media sites is the result of the overall conducive social media experience by the users.

By relating the Technology Acceptance Model (TAM) to social media sites, “perceived usefulness” is defined as the degree to which users of social media expects that employing some social media sites helps to satisfy the needs of the users. Social media sites have some primary services and offer different types of applications to the users. For instance, Facebook is used mainly in communication with friends and relatives, and Instagram is for photo sharing. In Facebook people can share photos, express their current feelings and ideas, and make comments to each other’s posts. Moreover, in Facebook companies can lay out the information concerning their profile and their products, and people can see the posts and make comments on it.

According to Madden’s (2010) research, the percentage of adult Facebook and LinkedIn users (aged 50-64) raised dramatically by 88% between April 2009 and May 2010. Based on the Carmichael’s report (2011), 40% of the Facebook users are above 35 years. So, increasing the number of people involved in the social media sites with various age, especially above 35 years, means that it is easy to create an account and use the services of social media. So, “perceived EU” is defined as the degree to which the social media site is free of effort.” The EU concept refers to the Zip’s (1949) “principle of least effort”, which says that “each individual will adopt a course of action that will involve the least average work from the person”. “The principle of least effort” can be used to forecast that users of social media will be more grateful of the minimum effort needed to analyze characteristics, applications of activities in the social media sites such as uploading videos, sharing posts, writing comments and etc. According to Madden (2010), “the importance of perceived EU signifies the degree to which an innovation is perceived not to be difficult to understand, learn, or operate.” In the terms of social media, the individuals can use the social media site if it is easy to use and how it is important for the users in the accomplishing their needs.

To take all the points into the consideration, the social media platforms are not only involved in the communication between friends and relatives, but it is a crucial mode of exchanging the valuable information concerning products. Through social media sites, companies are trying to give customers the essential information that helps them to make right decisions. The main reasons why social media sites are becoming so popular is that people prefer communication remotely rather than face-to-face. Therefore, the pharm companies also are trying to use these changes to be in contact with customers in order to satisfy their needs and wants.

List of References

Campbell, C & Leyland, P & Parent, M & Berthon, P (2011) “Understanding Consumer Conversations around Ads in a Web 2.0 World.” *Journal of Advertising* [Online] 40(1) March. pp. 87-102. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4850&rep=rep1&type=pdf> [Accessed: 11 January. 2018]

Chi, H (2011) “Interactive Digital Advertising VS Virtual Brand Community: Exploratory Study of User Motivation and Social Media Marketing Responses in Taiwan” *Journal of Interactive Marketing* [Online] 12(1) July. pp. 44-61. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15252019.2011.10722190?journalCode=ujia20> [Accessed: 10 January. 2018]

Cox, S (2010) “Online social network member attitude toward online advertising formats” Available at: <http://scholarworks.rit.edu/theses/4592/> [Accessed: 11 January. 2018]

Davis, F (1989) “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology” *Management Information Systems Research Center* [Online] 13(3) September. pp. 319-340.

Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/bf17/26dc842f91576c97037674c00a712bb5ba8a.pdf>
[Accessed: 12 January. 2018]

Dugan, M & Ellison, N & Lampe, C & Lenhart, A & Madden, M (2015) “While Facebook remains the most popular site, other platforms see higher rates of growth” Available at: http://www.pewinternet.org/files/2015/01/PI_SocialMediaUpdate20144.pdf [Accessed: 8 January. 2018]

Fishbein, M & Ajzen, I (1975) *Belief, attitude, intention and behavior: An Introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley

Greene, J & Kesselheim, A (2010) “Pharmaceutical Marketing and the New Social Media” *The New England Journal of Medicine* [Online] 363(22) November. pp. 25. Available at: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1004986> [Accessed: 8 January. 2018]

Gibson, S (2014) “Regulating Direct-to-Consumer Advertising of Prescription Drugs in the Digital Age” *Laws* [Online] 3(1) July. pp. 410-438. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi19Oaz7LHbAhXCNJ0KHTLZD3wQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2075-471X%2F3%2F3%2F410%2Fpdf-vor&usq=AOvVaw3j13IjKIYUUVuakd3s38D> [Accessed: 20 January. 2018]

Gilbody, S & Wilson, P & Watt, I (2005) “Benefits and harms of direct to consumer advertising; a systematic review” *Quality and Safety in Healthcare* [Online] 14(4) August. pp. 246-250. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1744049/> [Accessed: 20 January. 2018]

Heath Research Institute (2012) “Customer Experience in Healthcare: The moment of truth” Available at: <https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2012-09-customer-experience-healthcare.pdf> [Accessed: 12 January. 2018]

Mady, T (2011) “Sentiment toward marketing: Should we care about consumer alienation and readiness to use technology?” *Journal of Interactive Advertising* [Online] 10(1) July. pp. 16-27. Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cb.329> [Accessed: 11 January. 2018]

Mangold, G & Faulds, D (2009) “Social media: The new hybrid element of promotion mix” *Business Horizons* [Online] 52(1) September. pp. 357-365. Available at: <http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/190.pdf> [Accessed: 11 January, 2018]

Kaplan, A & Haenlein, M (2010) “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media” *Business Horizons* [Online] 53(1) November. pp. 59-68. Available at: <http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf> [Accessed: 10 January. 2018]

Madden, M (2010) “Older Adults and Social Media: Social networking use among those ages 50 and older nearly doubled over the past year” Available at: <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2010/Pew%20Internet%20-%20Older%20Adults%20and%20Social%20Media.pdf> [Accessed: 12 January. 2018]

O’Reilly, T (2005) “What is Web 2.0?” Available at: <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?> [Accessed: 11 January. 2018]

Statista (2018) “Number of active Facebook users worldwide in 2017” Available at: <https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/> [Accessed: 12 January. 2018]

Tyrawski, J & DeAndrea, D (2015) “Pharmaceutical companies and their drugs on Social Media: A Content Analysis of Drug Information on Popular Social Media Sites” *Journal of Medical Internet Research* [Online] 17(6) June. pp. 130. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26032738> [Accessed: 20 January. 2018]

THE INFLUENCE OF MEDICAL REPRESENTATIVES, DRUG COST AND DETAILS ON PRESCRIPTION OF PHYSICIANS

Hamzaev A.H. – MBA Marketing Graduate University of Sunderland,
Management Development Institute of Singapore in Tashkent.
“Profi Pharm Service” LLC, Director

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of pharmaceutical companies on medical prescriptions of physicians, on the formation of the price of medical products, depending on the policy pursued by such companies in relation to physicians as an agent, as physicians choose what to prescribe to patients. At the same time, special attention is paid to the high price of competing medical products, as well as stimulating their sales.

Keywords: pharmaceutical companies, agents, price of medical products, promotion of medical products sales.

Аннотация: *Статья посвящена исследованию влияния фармацевтических компаний на медицинские назначения врачей, на формирование цены медицинских препаратов, в зависимости от политики, проводимой такими компаниями по отношению к врачам как агентам, выбирающим, что назначать пациентам. При этом, особое внимание уделено высокой цене медицинских препаратов-конкурентов, а также стимулированию их продаж.*

Ключевые слова: *фармацевтические компании, агенты, цена медицинских препаратов, стимулирование продаж медицинских препаратов.*

Аннотация: *Ушбу мақола фармацевтика компанияларнинг шифокорларнинг рецептлариға таъсирини ўрганиши, дорилар нархини шакллантиришиға қаратилган бўлиб, бундай компанияларнинг шифокорлар билан боғлиқ сиёсатиға қараб, беморларни нима қилиши кераклигини белгилайдиган воситалар. Шу билан бирга, рақобатбардош дори-дармон маҳсулотларининг юқори нархларига алоҳида эътибор қаратилиб, уларнинг сотилишларини рағбатлантирмоқда.*

Калит сўзлар: *фармацевтика компаниялари, агентлар, тиббий маҳсулотлар нархи, тиббий маҳсулот сотишини рағбатлантириши.*

Introduction

The pharmaceutical industry showed growth in the last half century due to increase in demand for high quality pharmaceutical products (Michael Stros, 2015). Nevertheless, despite of growing sales pace, effectiveness of pharmaceutical companies (the companies) is decreasing. The companies lagging finding new molecules, and investment in research and development isn't working as good as they expect, thus the companies increasing investment in marketing (Jarvis, 2001). Pharmaceutical marketing has become one of the popular fields for research, but with little research conducted in this field (Michael Stros, 2015). As stated by (Stremersch & Walter, 2009) deeper knowledge about pharmaceutical marketing strategies and instruments will help the companies to adjust and adapt their marketing strategy to current situation. Systematic literature review of pharmaceutical marketing discovered that promotion policy is mentioned in 97 papers, price in 25 papers, product 16 papers, place in 5 papers (Michael Stros, 2015). Investment in promotional expenditure correlated with sales, continuous promotional expenditure significantly influences to overall sales of the companies (Kremer, et al., 2008). Promotion policy is strictly regulated by government, and over-the-counter (OTC) and prescribed medicines (Rx) have different promotion policy. OTC products is allowed directly promote to patients; Rx products prescribed only by physicians. Prescription medicine marketing is unique on its way, wherein physician makes purchasing decision for patient, so marketing strategies focused on influencing prescribing behavior of physicians (Alowi & Kani, 2018).

Visits of Medical representatives

Pharmaceutical companies spent \$11 billion on marketing expenditure, and medical representatives get approximate \$5 billion (Wazana, 2000). MRS have persuasive impact on physicians' decision on choosing certain brand, but switching physicians from one brand to another isn't easy task for pharmaceutical companies (Wazana, 2000). MRS has informative power to influence to doctors, but information isn't considered as most influential factor for doctors (Wazana, 2000). Drug cost isn't critical factors for most prescription decisions, as clear information about risks between high cost and low cost medicines makes to choose higher priced drugs to limit risks for patients (Wazana, 2000). In near future drug price might play crucial role if government makes pressure to prescribe cheaper drugs or price sensitive young physicians (Wazana, 2000). Pharmaceutical companies implement marketing techniques, like distribution of medical literature, conferences, meals, gifts, funding to travel or education program, outings, gifts with company logo, to encourage prescription of promoted medicines (Wazana, 2000).

Pharmaceutical marketing addresses each stakeholder of pharmaceutical chain: medical students, doctors, managers, health administrators, pharmacists, and consumers (Burashnikova, et al., 2008). Most of marketing expenditure invested to stimulus prescribing behavior of physicians (Burashnikova, et al., 2008). Physicians benefit from communication with MRS in obtaining information about new medicines or practices in curing certain illness (Burashnikova, et al., 2008). Physicians prescribe the most expensive medicines by relying on information provided by MRS, which is unsuitable for patients' conditions (Burashnikova, et al., 2008). Most physicians reply on their past experience, precise information about medicines, re-checking information provided by MRS (Burashnikova, et al., 2008).

Small portion of sureved doctors have close relationship with MRS due to lower income (Burashnikova, et al., 2008). Pharmaceutical marketing with irrational promotions, misinforming about medicines leads to irrational use of drugs (Burashnikova, et al., 2008).

Frequent visits of MRS aren't associated with prescription habit of doctors (Leib & Scheurich, 2014). There is a close relationship between physician and MRS, but physicians don't receive sufficient and reliable information about medicines from MRS, thus physicians' prescribing habit rarely influenced by MRS (Leib & Scheurich, 2014). Once physicians' expectations are met by providing adequate information source, MRS would be able to influence to prescription habit (Leib & Scheurich, 2014). There is no correlation between visit of MRS and cost of prescription, as physicians take into consideration risks of prescribing original and generic medicines (Leib & Scheurich, 2014).

Pharmaceutical companies have been using several marketing techniques to influence prescription behavior of doctors, one of the most sophisticated marketing tool is educated and trained medical representatives, who interact, educate, give information about effectiveness of medicines (Ibrahim & Belanger, 2015). Patients pay for prescribed drugs, but doctors recommend and take control over prescription, thus MRS increase and influence on their sales by influencing to prescription behavior of doctors (Fugh-Berman & Ahari, 2007). Doctors get free samples, gifts, education program, participation in launch of new product, dinners from pharmaceutical company (Fugh-Berman & Ahari, 2007). Moreover, doctors conveniently get information by MRS, and they don't provide evident based, unbiased, and wide information about drugs being promoted (Anderson, et al., 2009). Physicians rely on information provided by MRS, it's convenient source of information for doctors (Fugh-Berman & Ahari, 2007). Frequent contacts of MRS and doctors lead to more favorable manner towards promoted drugs, and doctors prescribe more expensive, newer drugs presented by MRS (Wazana, 2000). Doctors tend get into close interaction with MRS, and interaction encourages doctors prescribe medicines offered by company of MRS, biased information doesn't create good prescription habit by doctors (Ferrari, et al., 2014). Most doctors don't recognize influence of MRS to their irrational prescribing behavior and recommending more expensive brands to patients (Workneh, et al., 2016).

Pharmaceutical marketing is best example, wherein industry employ "push" and "pull" strategies in its promotional activities (Ibrahim & Belanger, 2015). The "push" strategy relies on personal selling, detailing, promotions aimed directly health care professionals, wherein "pull" strategy relies on advertisement directly to end-user/patients (Ibrahim & Belanger, 2015). Communication is main factor in any successful relationship (Bhatt, 2018). People consider MRS as sales people, in practice they are channel transmission information to medical network, and expanding network by involving more and more doctors (Bhatt, 2018)

Drug cost

Physicians play an intermediary role between pharmaceutical companies and patients, and this intermediary role is crucial for pharmaceutical companies, as prescription decision is made by doctor (Alshurideh, et al., 2018). Drug cost has considered to be one of the main factor for physicians' (Alshurideh, et al., 2018). Pharmaceutical companies should pay attention to their pricing strategy, as doctors are interested in cost to be paid by patients (Alshurideh, et al., 2018). High expenditure might prevent patients to get full prescribed medicines, thus harm patients' health condition in long and short terms (Alshurideh, et al., 2018). Visits of MRS doesn't have high impact on prescription choice of physicians, as physicians are suspicious about information provided by MRS (Alshurideh, et al., 2018).

Physicians should take care about their patients by prescribing cost effective medicines and cure their illness, but as human being doctors pay attention to visits and relationship with MRS and prescribes medicines promoted by MRS even if it's price is higher than its competitors (Fugh-Berman & Ahari, 2007). Prescription price isn't far most important factor in decision making for doctors, they are considered about loyalty to brand (Campo, et al., 2011). Relationship between doctor and MRS stronger than price factor in prescribing medicines, wherein doctors remember and aware of drugs promoted by MRS (Burashnikova, et al., 2008). Price of medicines plays important role in prescribing, nevertheless, doctors unaware of prices of medicines, regularly prescribed medicines specially (Schutte, et al., 2017).

Findings of (Ibrahim & Belanger, 2015) indicates that MRS are key information source for physicians in Saudi Arabia. Physicians obtain information about promoted products easily and quickly, promoted medicine's side effects, advantages, and effectiveness of the medicine, physician consider those informations reliable and trustworthy (Ibrahim & Belanger, 2015). Information about promoted medicines given by MRS to physicians is in first place as information source, follows by seminars, symposiums, in third place is booklets with information about medicines (Ibrahim & Belanger, 2015).

Research of (Ibrahim & Belanger, 2015) found that MRS are most important source of information for physicians in Saudi Arabia. During interaction with MRS physicians get information quickly about a

medicine and its features (Ibrahim & Belanger, 2015). Around 56.6% of physicians agreed or strongly agreed on influence of MRS' visits to medicine prescription choice (Ibrahim & Belanger, 2015).

Interaction between MRS and physicians also called a detailing, wherein MRS in details gives information about a medicine being promoted (Patwardhan, 2016). During detailing MRS try to persuade physicians to prescribe by listing out advantages of their products (Patwardhan, 2016). There is a thin borderline between truthful and profit aimed information (Patwardhan, 2016). MRS employ several marketing tools as gift giving, offering friendship, flattery to create loyalty of physicians and increase prescription of their brands (Patwardhan, 2016). Excessive prescription of branded medicines over lower cost doesn't create value, thus harms financial situation of patient (Patwardhan, 2016). Time period of blockbuster medicines are over, pharmaceutical industry is employing all available marketing techniques and tool to influence to profit by increasing loyalty of physicians (Patwardhan, 2016).

Reresearch of (Al-Areefi, et al., 2013) stated that physicians regularly accepted MRS regardless company origin or whether they wanted to prescribe or not promoted products, and they seldomly reused meet with MRS in Yemen. Physicians get financial and informational support by MRS, and information helps doctors (Al-Areefi, et al., 2013). Nevertheless, MRS make pressure on physicians to prescribe their brands in excess, even if it's not required for patient (Al-Areefi, et al., 2013). MRS is main source information source for physicians, and manipulation of information harms patients, but truthfull information increases creadibility of MRS (Al-Areefi, et al., 2013). Cooperation between physician and MRS are commercial, each part wants to get what they need from cooperation, physicians more information and financial support, MRS want to increase sales (Al-Areefi, et al., 2013). Educational supports such as trainings, magazines, journals, and attending in medical conferences are most welcomed support of physicians in Yemen (Al-Areefi, et al., 2013). Shortage of information about new medicines, practices and new ways of curing certain illness makes physicians to look support from pharmaceutical companies (Al-Areefi, et al., 2013).

Research conducted by (Workneh, et al., 2016) found out that more than half medicine promotion done by detailing, face-to-face communication, and half of 50.6% physicians at least once a year received gifts from MRS, one fifth of physicians received gifts frequently by MRS. MRS visits physicians frequently on weekly basis at least, physicians' prescription behavior is highly influenced medicine marketing tools, and detailing is most influential tool (Workneh, et al., 2016). Physicians and MRS mutually benefit from gifts and educational programs sponsored by pharmaceutical companies (Workneh, et al., 2016). Gift receiving of physicians, create implicit link with MRS, thus more brand names of promoted medicine in prescription lists (Workneh, et al., 2016). However, around 63.9% of physicians claimed that MRS couldn't provide sufficient information about promoted medicine, physicians want to know all important and valuable information about a medicine (Workneh, et al., 2016). Thus, physicians prefer text books, articles in recognized journals, but physicians need service of MRS if any obstacles or uncertainties in prescribing process (Workneh, et al., 2016). Most physicians aren't satisfied with promotional activities of pharmaceutical companies, wherein pharmaceutical companies emphazie more advantages of medicine, and excessive biased information about medicines (Workneh, et al., 2016). MRS try not to answer or avoid answering key side effects of medicines, disadvantages of tried to kept in secret (Workneh, et al., 2016).

"Drug promotion refers to all informational and persuasive activities by manufacturers and distributors, the effect of which is to induce the prescription, supply, purchase and/or use of medical use" (Organization, 1988) Drug promotion should create value for patients, not harm them (Zaki, 2014). Regulatory bodies' worry has increased due to irrational impact of medicine promotion (Zaki, 2014). Studies of (Zaki, 2014) confirmed that detailing visits of MRS to physicians combined with gift giving, sponsorships financial and educational to influence attitudes of physicians to promoted medicines in Saudi Arabia. Almost all physicians, who participated in research of (Zaki, 2014) stated that they received gifts from MRS. MRS has mission to work with physicians' attitudes towards promoted medicines, MRS realize that physicians are most dominant advocates of promoted medicines. On the other hand, this power of physicians raises questions about conflict of interest and ethical questions (Zaki, 2014). Physicians were suspicious about information provided by MRS, as they felt that MRS giving more favorable information about promoted medicine, and listing out advantages of the medicine, and avoiding to answer about side effects (Zaki, 2014). Physicians with experience less than 5 years were more exposed to training and educational effect, wherein more experienced physicians were not getting useful information about medicine or certain practice (Zaki, 2014). Medicine samples were mostly valued gifts by physicians, as samples can give full information about medicines, physicians could have first impression about quality of product by package, tablet forms and being able to read full instruction for use (Zaki, 2014). Gifts and detailing have influence to prescription

behavior of less experienced physicians, more experienced physicians' favorable attitude and prescription decision were hard to change for MRS (Zaki, 2014).

Comparative study of (Othman, et al., 2010) on medicine information provided by MRS stated that MRS provided bias information about promoted medicine, hiding negative information, side effects and disadvantages in Australia and Malaysia. Australian physicians, around 60% of physicians, who took participation in research, mentioned that MRS should state risks of medicines along with advantages, and Malaysian physicians, 85%, stated about mentioning risks of promoted medicine (Othman, et al., 2010). Pharmaceutical companies try to avoid question about side effects of medicines to create warm attitude towards their brands in Australia and Malaysia (Othman, et al., 2010).

Detailing of Medical Representatives

Detailing of MRS was persuasive for physicians to change their prescribing decisions in Malaysia and Australia (Othman, et al., 2015). Detailing of MRS had almost same effect to prescription habit of physicians in Malaysia and Australia (Othman, et al., 2015). Information provided during visit of MRS had influence of physicians (Othman, et al., 2015). Nevertheless, physicians were suspicious about claims of MRS, but they judged information accurate and reliable (Othman, et al., 2015). This finding is very interesting as they are suspicious, on the same time they are changing prescribing habit (Othman, et al., 2015). This interesting case could be explained by favorable attitude to promoted brands created by samples, gifts, sponsorships offered by MRS (Othman, et al., 2015). Researchers (Othman, et al., 2015) found out that 69% of Australian and 63% of Malaysians physicians participated in pharmaceutical company sponsored educational programs, received gifts, and samples. Samples one of the main factors to influence physicians behavior, as 41% in Australia and 24% in Malaysia physicians get samples on regularely basis (Othman, et al., 2015).

Physicians determine which medicines will be used by patients, and they are main figurant in pharmaceutical marketing (Mohammed & Kheder, 2017). Researchers (Mohammed & Kheder, 2017) determined that detailing of MRS was most influential factor affecting to prescription habit of physicians in Sudan. Almost 53.8% of physicians participated in research claimed that they were influenced by MRS (Mohammed & Kheder, 2017). Educational programs and trustworthy information about promoted medicines influenced nearly 76.1% and 72% respectively (Mohammed & Kheder, 2017). Nevertheless, the main reason brand switching decision was made based on price factor (Mohammed & Kheder, 2017).

Agency theory or agency problem theory was coined by (Jensen & Meckling, 1976). The agency theory defined as contract between one or more person to make decision on behalf of another person, wherein one person gives an authority to another person (Jensen & Meckling, 1976). A person who makes decision on behalf of another is called a agent, authorized person who relies on decision of decision maker is called as an principal (Jensen & Meckling, 1976). Decision maker, agent, should take care of maximizing benefit of principal (Jensen & Meckling, 1976). Problem of lies in incentives of agent, decision maker (Shapiro, 2005). Agent could serve more than one principal at same time, there could arise conflict of interest (Shapiro, 2005). Principals' incentive may not be inline with each other, agent could take side of one principal to another depending one pricipal's offered incentives (Shapiro, 2005). In pharceutical framework physician is an agent, patient and pharmaceutical companies are principal (Murshid & Mohaidin, 2017). Pharmaceutical company depends on physicians as an agent, as physicians choose what to prescribe to patients (Murshid & Mohaidin, 2017). On the other hand, patient relies on physicians' choice on suitable medicine (Murshid & Mohaidin, 2017). Pharmaceutical companies employ MRS to sell their medicines, increase profit, offer incentives to physicians to choose their brand over competitor's (Murshid & Mohaidin, 2017). Patient is interested in most effective treatment with lower cost and less side effects (Murshid & Mohaidin, 2017). It's important for managers of pharmaceutical companies to optimize and direct marketing budget to right marketing tools by understanding most influential factors on prescribing behavior of physicians (Tahmasebi & Kebriaeezadeh, 2015).

Stimulu response theory concept refered to conviction that behavior of individuals' behavior is set of stimulus and response (Kotler, 2005). Behavior cannot exist without a stimulus, behavior should be motivated to exist (Kotler & Keller, 2012). The theory proposes buyer's decision for purchase will be adjusted by stimuli offered by seller (Kotler, 2005). The marketing mix factors, 4P, and other motivation, stimuli, inputs enter "black box" which is stated as buyer and result choice of purchase (Murshid & Mohaidin, 2017). In stimulus response theory buyer is physician, and marketing mix factors are promotional tools of pharmaceutical company is stimulu, and prescription behavior of physicians is response to stimulu (Murshid & Mohaidin, 2017). The aim of marketing activities of pharmaceutical companies such as gifts, samples, sponsored educational programs, to stimulate change of prescription behavior of physician

(Murshid & Mohaidin, 2017). Marketing mix, product, place, promotion and price are considered to be motivation factors for physicians' choice of certain brands (Stros & Lee, 2015). Stimulus-response model is associated with notion that the marketing tools has influential impact on choice and behavior of buyer (Esser, 2008). Decision making process is called as "black box" where inputs, marketing activities of seller, and output, choice of buyer comes out (Esser, 2008)

Figure 1: Stimulus-response model of physician behaviour adapted (Kotler & Keller, 2012)

Figure 2: Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976)

Bibliography:

- Stremersch, S. & Walter, . V. D., 2009. Marketing of the Life Sciences: A New Framework and Research Agenda for a Nascent Field. *Journal of Marketing Vol. 73 (July 2009), 4–30, 4(30)*.
- Al-Areefi, M. A., Hassali, M. A. & Ibrahim, M. I., 2013. Physicians' perceptions of medical representative visits in Yemen: a qualitative study. *BMC Health Services Research, 13(331)*.
- Alowi, M. & Kani, Y., 2018. Impact of Pharmaceutical Companies' Promotional Tools on Physicians' Prescription Patterns: Systematic Review. *Journal of Applied Pharmacy, 3(10)*.
- Alshurideh, M., Kurdi, B. A., Abumari, A. A. & Salloum, S. A., 2018. Pharmaceutical Promotion Tool Effect on Physicians' Adoption of Medicine Prescribing: Evidence from Jordan. *Modern Applied Science, 12(11)*.
- Anderson, B. L. et al., 2009. Factors Associated With Physicians' Reliance on Pharmaceutical Sales Representatives. *Academic Medicine, 84(8)*.
- Bhatt, P., 2018. Study on Influence of Medical Representative in Conversation of Doctor's Prescription in India. *Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 18(3)*.
- Burashnikova, I. S., Ziganshin, A. U. & Ziganshina, L. E., 2008. Attitudes to pharmaceutical promotion techniques among healthcare professionals in the Republic of Tatarstan, Russia. *International Journal of Risk & Safety in Medicine, 57(71)*.
- Campo, K., Staebel, O. D., Gijsbrechts, E. & Waterschoot, W. v., 2011. Physicians' Decision Process for Drug Prescription and the Impact of Pharmaceutical Marketing Mix Instruments. *Health Marketing Quarterly, 22(4)*.
- Esser, F., 2008. Stimulus-Response Model. In: W. Donsbach, ed. *The Internation Encyclopedia of Communication*. Australia: Blackwell Publishing Ltd, pp. 4836-4841.

- Ferrari, A. D. et al., 2014. Attitudes and Relationship between Physicians and the Pharmaceutical Industry in a Public General Hospital in Lima, Peru. *PLoS One*, 9(6).
- Fugh-Berman, A. & Ahari, S., 2007. Following the Script: How Drug Reps Make Friends and Influence Doctors. *PLoS*, 4(4).
- Ibrahim, I. A. & Belanger, C. H., 2015. Pharmaceutical Representatives and Prescription Decisions by Physicians in Saudi Arabia. *Journal of Marketing Management*, 3(2).
- Jarvis, L., 2001. Productivity of Big Pharma Falls After Consolidation.. *Chemical market reporter*, 259(14).
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Volume 3.
- Khazzaka, M., 2019. Pharmaceutical marketing strategies' influence on physicians' prescribing pattern in Lebanon: ethics, gifts, and samples. *BMC Health Service Research*, 19(80).
- Kotler, P., 2005. *Accoring to Kotler: The world's foremost authority on marketing answers to your Questions*. New York: AMACOM.
- Kotler, P. & Keller, K. L., 2012. *Marketing Management*. India: Prentice Hall.
- Kremer, S., Tammo, B., Leeflang, P. & Wieringa, J., 2008. Generalizations on the effectiveness of pharmaceutical promotional expenditures. *International Journal of Research in Marketing*, Volume 25, pp. 234-246.
- Leib, K. & Scheurich, A., 2014. Contract between Doctors and the Pharmaceutical Industry, Their Perceptions, and the Effects on Prescribing Habits. *PLoS ONE*, 9(10).
- Michael Stros, N. L., 2015. Marketing Dimensions in the prescription pharmaceutical industry: a systematic literature review. *Journal of Strategic Marketing*, 4(23), pp. 318-336.
- Mohammed, R. & Kheder, S. I., 2017. The impact of pharmaceutical promotion on rational prescribing and drug use in Sudan. *Sudan Medical Monitor*, Volume 12.
- Murshid, M. A. & Mohaidin, Z., 2017. Models and theories of prescribing decisions: A Review and suggested new model. *Pharmacy Practice*, 15(2).
- Organization, W. H., 1988. *Ethical criteria for medicinal drug promotion*. s.l., World Health Organization, p. 6.
- Othman, N. et al., 2010. Medicines information provided by pharmaceutical representatives: a comparative study in Australia and Malaysia. *BMC Public Health*, 10(743).
- Othman, N. et al., 2015. Doctors' views on the quality of claims provided pharmaceutical representatives: A comparative study in Malaysia and Australia. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 10(4).
- Patwardhan, A. R., 2016. Physicians-Pharmaceutical Sales Representatives Interactions and Conflict of Interest:Challenges and Solutions. *SAGE Publications*, 53(5).
- Schutte, T. et al., 2017. Students and Doctors are Unaware of the Cost of Drugs they Frequently Prescribe. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*, Volume 120.
- Shapiro, S. P., 2005. Agency Theory. *Annual Review Sociology*, Volume 31.
- Stros, M. & Lee, N., 2015. Marketing dimensions in the prescription pharmaceutical industry: a systematic literature review. *Journal of Strategic Marketing*, 23(4).
- Tahmasebi, N. & Kebriaeezadeh, A., 2015. Evaluation of Factors Affecting Prescribing Behaviors, in Iran Pharmaceutical Market by Econometric Methods. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 14(2).
- Wazana, A., 2000. Physicians and pharmaceutical industry: Is a gift ever just a gift?. *JAMA*.
- Workneh, B. D. et al., 2016. Influence of Medical Representatives on Prescribing Practices in Mekelle, Nothern Ethiopia. *PLoS One*, 11(6).
- Zaki, N. M., 2014. Pharmacists' and physicians' perception and exposure to drug promotion: A Saudi study. *Saudi Pharmaceutical Journal*, Volume 22.

**ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК:
РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Кувандиков Ш.О. – и.ф.н., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистан, Самарқанд шаҳри

Рахимова Н.А. – ассистент

Самарқанд давлат университети, Ўзбекистан, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатда оилавий тадбиркорликни таъкил этиши, ривожлантириши ва уни кенг аҳоли қатламини иш билан таъминлашда аҳамияти борасида тадқиқот ишлари натижалари акс эттирилган.

Калит сўзлар: оила, жамият ва давлат, оилавий тадбиркорлик, иш билан бандлик, кичик бизнес.

Аннотация: В данной статье изложены результаты исследования о важности создания и развития семейного бизнеса в стране и его значении для занятости населения в целом.

Ключевые слова: семья, общество и правительство, семейный бизнес, занятость, малый бизнес.

Abstract: This article presents the results of a study on the importance of the creation and development of family business in the country and its significance for employment in general.

Keywords: family, society and government, family business, employment, small business.

Мамлакатимизда аҳолининг бандлиги ва даромадларининг барқарор ўсишини таъминлашга доир вазифаларини ҳал этишда тобора муҳим ўрин тутаятган кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлашга янада устувор аҳамият берилмоқда. Бу борада, “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”да [2] муҳим вазифалар белгилаб берилган.

Оилавий тадбиркорлик - аҳолининг талай қисми учун меҳнатини қўллайдиган жабҳа ва даромад манбаидир. Оилавий тадбиркорлик оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулккий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олиш мақсадида амалга ошириладиган ташаббускорлик фаолиятидир [1]. Оилавий тадбиркорликда ёлланма меҳнатдан фойдаланилади, бироқ ёлланма ишчи сифатида фақат ташаббускор ёки оила бошлиғининг яқин кишилари жалб қилиниши мумкин. Кўрсатиб ўтилган шароитлардан келиб чиқиб, оилавий тадбиркорлик чекланган, кам сонли ишчилар билан характерлидир.

“Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонунга асосан, иқтисодиётимизда хўжалик фаолиятининг оилавий корхоналар шаклидаги халқимиз менталитети ва анъаналарига тўлиқ мос келадиган янги ташкилий-ҳуқуқий шакли жорий этилди. Уларга кенг имтиёзлар, преференция ва кафолатлар берилди. Бунинг натижасида, 2017 йил маълумоти бўйича мамлакатимизда 8689 та оилавий корхоналар мавжуд бўлиб, улар сони 2013 йилдаги 424 тага нисбатан 36,6 фоизга ошган. Уларнинг товар ва хизматлар сотишдан тушган соф тушуми 2017 йилнинг 1 январ ҳолатига 679320,3 [3] млн.сўмни ташкил этиб, битта оилавий корхонага ўртача 27,6 [3] млн сўмни ташкил этган.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича оилавий корхоналарда махсулот сотишдан тушган соф тушум ҳажми таҳлил қилинганда 2016 йилда оилавий корхоналарда махсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушумнинг 40,8 фоизи саноат тармоғи, 33,1 фоизи савдо, 11,1 фоизи яшаш ва овқатланиш, 3,3 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги, 3,0 фоизи қурилиш, 0,8 фоизи ташиш ва сақлаш, 7,9 фоиз бошқа иқтисодий фаолият турлари билан шуғулланувчи корхоналар ҳиссасига тўғри келади (1-расм).

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари асосида тузилди.

1-расм. Ўзбекистонда 2016 йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича оилавий корхоналарда махсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум ҳажми (фоизда)

Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики оилавий тадбиркорлик фаолият турлари бўйича савдо ва умумий оқатланиш хизматлари салмоқли улушга эга бўлмоқда. Бу эса оилавий тадбиркорликнинг хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасидаги имкониятлари ва шарт-шароитлари билан изоҳланади.

Шунингдек, оилавий тадбиркорликнинг нафақат товар ва хизматлар ишлаб чиқаришда балки аҳоли бандлиги ва фаровонлигини таъминлашдаги ижтимоий аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда, бу соҳани қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмлари жорий қилинди. Бунинг натижаси, энг аввало оилавий корхоналарнинг сон жиҳатидан кўпайишида яққол ифодасини топади. Хусусан, мамлакатимизда юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтган оилавий корхоналар сони 2013 йилда 424 тани ташкил этган бўлса, 2017 йилда эса 8689 тага етган. Бу эса, 2017 йилда 2013 йилга нисбатан қарийб 2,5 баробарга ёки 36% га ўсганлигини кўрсатиб турибди (2-расм).

2-расм. Ўзбекистон Республикаси бўйича юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтган оилавий корхоналар сони [3]

Мухтасар қилиб айтганда, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳаракати бундан кейин ҳам ҳар томонлама қўллаб-қувватланади. Мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг ташаббуслари билан 2018 йилни “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилиниши – кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни янада ривожлантириш, соҳага тўлиқ эркинлик бериш, бу йўлда ғов бўлиб турган барча тўсиқ ва чекловларни бартараф этишдан далолат беради. Зотан, мамлакатимиз иқтисодиётининг жадал суръатларда ривожланиши, аҳолининг ҳаёт даражаси ва сифати юксалиши кўп жиҳатдан кичик бизнес ва оилавий тадбиркорлик истиқболи билан чамбарчас боғлиқдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги Қонуни (26 апрел 2012 й).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. 2017 йил 7 февраль, ПФ – 4947-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қумитаси маълумотлари.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Корнеева Н. С. - магистр

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина», Россия, г. Тамбов

Лапшин В.Ю. - д.э.н., профессор, заведующий кафедры «Менеджмент, маркетинг и реклама»,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина», Россия, г. Тамбов

Аннотация: Динамичная современность диктует свои правила, в которых особое внимание уделяется институциональному развитию всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и коммерческой деятельности предприятия. Однако, совершенно очевидно, что данное развитие не происходит, в большинстве случаев, оптимально, везде есть свои условия и проблемы становления. В данной работе исследуются институциональные ограничения в развитии проектной деятельности малого и среднего бизнеса.

В заключении сделаны выводы об основных направлениях совершенствования институционального обеспечения реализации проектной деятельности коммерческой организацией.

Ключевые слова: менеджмент, институциональное развитие, коммерческая организация, проектная деятельность, развитие организации.

Аннотация: *Хозирги замон ўз қоидаларини белгилайди, унда инсон фаолиятининг барча соҳаларини, шу жумладан корхона фаолиятининг институционал ривожланишига алоҳида эътибор берилмоқда. Шу билан бирга, ушбу ривожланиш кўп ҳолларда оптималлаштирилмайди, ҳамма жойда шаклланиш шартлари ва муаммолари мавжудлиги жуда аниқ. Ушбу мақола кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларининг ривожланишидаги институционал чекловларни ўрганади. Натижада, тижорат ташкилотининг лойиҳа фаолиятини амалга ошириш учун институционал ёрдамни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ҳақида хулосалар берилди.*

Калим сўзлар: *бошқарув, институционал ривожланиш, тижорат ташкилотлари, лойиҳа фаолияти, ташкилотни ривожлантириш.*

Abstract: *Dynamic modernity dictates its own rules, in which special attention is paid to the institutional development of all spheres of human activity, including the commercial activity of an enterprise. However, it is abundantly clear that this development does not occur, in most cases, optimally, everywhere there are conditions and problems of formation. This paper examines the institutional constraints in the development of the project activities of small and medium businesses. In conclusion, conclusions were made about the main directions of improving the institutional support for the implementation of project activities by a commercial organization.*

Keywords: *management, institutional development, commercial organization, project activity, organization development.*

С 90-х годов прошлого столетия в процессе планирования и реализации проектов по развитию возросла роль институционального развития и укрепления коммерческих организаций. Происходит непрерывное увеличение количества организаций, которые занимаются вопросами развития, и при этом выражают интерес в обсуждениях и решениях касающихся институционального развития, институционального усиления, наращивания институциональных потенциалов и организационного развития.

Можно описать институциональное развитие в виде создания или укрепления системы коммерческих предприятий, где целью является генерирование, распределение и использование человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения определённых устойчивых результатов.

Система коммерческих предприятий включает в себя несколько организаций и их взаимосвязей, ведущих совместно свою деятельность для достижения конкретных результатов. При этом, институциональное развитие не ограничивается только институтами. Его миссия заключается в более продолжительном, устойчивом и эффективном внедрении с целью развития среды, где большая роль отведена институтам и организациям.

За счёт институционального развития особая значимость придаётся действующим лицам и факторам, выступающих окружением, в которых осуществляются изменения, с целью развития. Ключевые вопросы институционального развития отражены в устойчивости инициатив по развитию и внедрению организаций, ведущих свою деятельность в сфере развития, в соответствующую среду.

Такое понятие, как укрепление организации, тесно связано с институциональным развитием, но при этом схожими их назвать нельзя. Одно из необходимых условий институционального развития заключено в способности коммерческого предприятия осуществлять требуемую деятельность, при этом, укрепление организации сосредотачивает своё внимание на совершенствовании данной способности.

Следовательно, укрепление организации способно предоставить необходимые инструменты, позволяющие провести:

- анализ существующих коммерческих организаций;
- оценку необходимости изменений;
- определение мер, необходимых к принятию для совершенствования их деятельности;
- осуществление данных изменений.

Таким образом, явление усиления организации характеризуется мерами по улучшению и совершенствованию деятельности (в особенности коммерческой) организации или предприятия, но также может быть представлено в виде мер, направленных на развитие способности предприятия осуществлять выбранные виды работ в процессе достижения результатов подобного вмешательства.

Из всего этого следует вывод, что вопросы организационных структур проектной деятельности, а также инициативы развития и совершенствования в последнее время стали акцентировать на себе особое внимание.

Данный феномен имеет множество причин, связанных с возросшим вниманием к устойчивости. К основной причине можно отнести растущую неудовлетворенность полученными результатами проектной деятельности по развитию. Достаточное большое количество проектных инициатив потерпели крах в результате прекращения внешними партнерами подобной поддержки. То есть, можно утверждать, что в целом проектная деятельность по развитию, те инициативы и достигнутые результаты показали себя в свете неустойчивости и нежизнеспособности.

Абсолютные несовершенства организационной структуры, и, конечно, нечёткое позиционирование проектной деятельности в текущих существующих институциональных условиях, стало считаться одной из главных причин проблем устойчивости.

В основу недостатка устойчивости также легло пренебрежение, невнимательность к процессу вовлечения местных институтов и коммерческих предприятий в фундаментальные процессы развития. Аспект важности локальных организаций учитывался не в приемлемой мере, они слабо принимались во внимание, так как, возможно, для вовлечения в проект их потенциал рассматривался как недостаточный.

Именно поэтому получило право на существование мнение, при котором без участия местных структур проектная деятельность по развитию будет осуществляться эффективнее, и, соответственно, должного внимания созданию и наращиванию местного потенциала не уделялось.

Обратим внимание, что устойчивому развитию свойственны требования, связанные не только с вовлечением местных институтов и организаций, но также и с улучшением их функционирования в случае возникновения подобной необходимости. Ко всему прочему, не редко предполагается, что ведение проектной деятельности по развитию будет осуществляться относительно молодыми коммерческими предприятиями в рамках новых организационных структур. Следовательно, может потребоваться приложение дополнительных усилий, а также более детальный анализ текущей ситуации для введения этих организаций и структур в среду их деятельности.

К специфическим факторам окружения относятся отношения коммерческого предприятия с определёнными действующими лицами, с которыми ведётся непосредственная деятельность.

В перечень подобных отношений могут быть включены:

- формальные или вертикальные взаимосвязи,
- потребители и целевые группы,
- конкуренты,
- поставщики,
- лица, разрабатывающие имиджевую и политику ведения коммерческой деятельности организации и следящие за её выполнением.

Существование неблагоприятного имиджа организации соответствующим образом влияет на деятельность коммерческого предприятия в целом и относится к проблеме, связанной с окружением организации.

Коммерческие предприятия, выступающие в роли участников проектной деятельности по развитию или сами переживающие этап интенсивного развития, могут столкнуться с проблемами, причина которых заключается в быстрых изменениях в окружающей их внешней среде. А бывает, что недостаточная гибкость планов способна ограничивать скорость адаптации проектной деятельности процесса развития. При этом влияние экономических, политических и социальных изменений ставит новые вызовы перед развитием. Организациям, функционирующим в данных условиях, необходимо наличие инструментов и навыков, предоставляющих возможность провести анализ происходящих изменений и оценить свои собственные возможности в поиске соответствующих решений.

Более широкое признание получает факт, относящийся к вопросам менеджмента и организации, которые представляют первоочередную важность для увеличения устойчивости вмешательств с целью развития. Не редко успех вмешательства с целью развития определяет как техническое совершенство разработки проекта, так и организационную структуру и навыки управления, которыми обладают сотрудники организации. Поэтому, наибольшая популярность уделяется профессионализации управления проектами по развитию, необходимым инструментам, навыкам и подходам совершенствования структуры проекта.

Распространён тот факт, что в инициативы развития оказываются вовлеченными сразу множество коммерческих предприятий, занимающихся разнообразными видами деятельности. Но здесь стоит учитывать как плюсы, так и минусы:

- позитивная тенденция обусловлена тем, что работа ведется сразу в нескольких направлениях;
- негативная, выражается моментальным повышением требований к вопросам координации и взаимной адаптации.

Таким образом, решение организационных вопросов и вопросов управления должно проводиться, как на уровне отдельного коммерческого предприятия, так и на уровне группы или сети подобных организаций. При этом, институциональное развитие не ограничивается только институтами. Его миссия заключается в более продолжительном, устойчивом и эффективном внедрении с целью развития среды, где большая роль отведена институтам и организациям. В сущности, в институциональном развитии особое внимание уделяется, именно месту или роли коммерческого предприятия в его окружении, и также определяются наиболее преимущественные цели и виды деятельности, на которые следует сконцентрироваться.

ЭКОЛОГИК ҲИСОБНИНГ МОҲИАТИ

Мисиров К.М. – и.ф.н., доцент

Тошкент молия институту, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Ушбу мақолада бухгалтерия ҳисобининг назарий ва методологик жиҳатдан келиб чиқиб экологик ҳисобнинг назарий масалалари этибор қаратилган. Экологик ҳисоб бухгалтерия ҳисобининг қуйи тизими сифатида ёритилган.

Калим сўзлар: атроф муҳитни муҳофазаси, табиатни муҳофаза қилиши, экология, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоб, бошқарув ҳисоби, солиқ ҳисоби, стратегик ҳисоб, экологик ҳисоб.

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические вопросы экологического учета исходя из теоретических и методологических подходов бухгалтерского учета. Экологический учет раскрыт в качестве подсистемы бухгалтерского учета.

Ключевые слова: защита окружающей среды, защита природы, экология, бухгалтерский учёт, финансовый учёт, управленческий учёт, налоговый учёт, стратегический учёт, экологический учёт.

Abstract: This article discusses the theoretical issues of environmental accounting on the basis of theoretical and methodological approaches to accounting. Environmental accounting is disclosed as an accounting subsystem.

Keywords: environmental protection, environmental protection, ecology, accounting, financial accounting, management accounting, tax accounting, strategic accounting, environmental accounting.

Бугунги шиддат билан ўзгариб бораётган замонда бухгалтерия ҳисоби соҳаси ҳам давр талабларидан келиб чиққан ҳолда ривожланиши ва такомиллашиб бориши, уни турлари ёки қуйи тизими шаклланиб кенгайиб боради. Бухгалтерия ҳисобининг таркибий қисми бўлган молиявий ва бошқарув ҳисоби фан сифатида олиб борилаётган бўлса, кейинги даврда иқтисодий адабиётларда “солиқ ҳисоби”, “стратегик ҳисоб”, “экологик ҳисоб”, “динамик ҳисоб” тушунчалари бухгалтерия ҳисобининг қуйи тизими сифатида шаклланиб, ривожланиб бормоқда. Экологик ҳисобнинг назарий ва методологик жиҳатларини ўрганишга ҳозирги даврда эҳтиёж сезилмоқда.

Иқтисодиётни ҳозирги ривожланиш босқичини атроф муҳит муҳофазасига сарфланаётган харажатларсиз таъсавур қилиб бўлмайди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги “Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5024-сон Фармони, 2017 йил 21 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-2915-сонли Қарори, 2017 йил 21 апрелдаги “2017 - 2021 йилларда маиший чикиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-2916-сонли Қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 21.04.2017 йилдаги ПҚ-2916-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 21.04.2017 йилдаги ПҚ-2915-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 21.04.2017 йилдаги ПҚ-2915-сон, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 27 майдаги “2013 - 2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит муҳофазаси бўйича ҳаракатлар ДАСТУРИ”142-сонли қарорлари қабул қилинди. Юқоридаги фармон ва қарорлар асосида атроф муҳитни муҳофаза қилиш учун жуда катта миқдорда маблағлар ажратилди ва ажратилмоқда. Биргина 142-сонли Қарорда белгиланган тадбирларни амалга оширишга жами 89,39 млрд сўм, 1635,55 млн АҚШ доллари ва 57,63 млн евро

микдорида маблағлар ажратилиши назарда тутилган, шу жумладан:

- давлат бюджети маблағлари - қарийб 10,12 млрд сўм микдорида;
- вазирликлар, идоралар, бошқа ташкилотлар, Ўзбекистон ривожланиш ва тараққиёт жамғармаси, банклар кредитлари, шунингдек жисмоний шахслар ва нодавлат юридик шахслар (ихтиёрий равишда) маблағлари - 79,27 млрд сўм, 1247,14 млн АҚШ доллари ва 57,49 млн еврога яқин, шу жумладан, Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг 3,0 млрд сўм маблағлари билан бирга;

- чет эл инвестициялари ва бошқа халқаро манбаларда - 388,41 млн АҚШ доллари ва 140 минг евро, шу жумладан, табиатни муҳофаза қилиш тадбирларига халқаро грантлар 3,52 млн АҚШ доллари ва 140 минг евро билан бирга маблағлар ажратиш кўзда тутилган эди. Бу маблағларни молиялаштириш ва сарфланиши устидан назорат қилиш учун экологик ҳисобни ташкил қилишни зарурият қилиб қўяди [1].

Иқтисодий адабиётлар ва бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги илмий тадқиқот ишлар таҳлилини шуни кўрсатмоқдаги, экологик ҳисоб бўйича қуйидаги муаммолар мавжуд:

- экологик ҳисобни ахборот тизимида бухгалтерия ҳисобининг алоҳида тури сифатида тан олиш;

- экологик ҳисобнинг таъмойилларини шакллантириш масалалари;
- экологик ҳисобнинг миллий стандартларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш;
- экологик ҳисобнинг объектни аниқлаштириш ва кўрсаткичларини шакллантириш;
- экологик харажатлар тушунчасини аниқлаштириш ва уларнинг таснифини ишлаб чиқиш;
- экологик ҳисоб бўйича ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш.

З.Н.Қурбанов ўзининг илмий ишларида ҳисоб турларининг таснифини ёритган бўлиб, бошқарув ҳисобининг таркибида экологик ҳисобни ҳам келтирган [3, 20-б.].

Экологик ҳисоб бухгалтерия ҳисобининг таркибий қисми сифатида қарар эканми, унинг моҳиятини очишимиз зарур. Шу мақсадда иқтисодчи олимларнинг Е.В.Ильичева и Э.К.Муруеваларнинг [4,5] фикрларини ўрганиб, мулоҳаза қилишга ҳаракат қиламиз.

Бизнинг фикримизча экологик ҳисоб бухгалтерия ҳисобининг мустақил йўналиши эмас, балки унинг таркибий қисмидир.

Бизнинг фикримизча, ҳар қандай бухгалтерия ҳисоби турининг объектни аниқлашда Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунидан келиб чиқиш зарур (2016 йил 13 апрель). Ушбу қонуннинг 7-моддаси “Бухгалтерия ҳисоби объектлари” деб номланиб, унда объект қуйидагича эътироф этилган: “Активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, захиралар, даромадлар, харажатлар, фойда, зарарлар ва уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари бухгалтерия ҳисобининг объектларидир. Бухгалтерия ҳисоби объектлари синтетик ва аналитик ҳисобларда юритилади” [6]. Экологик ҳисобнинг объектни аниқлашда умум объектлардан ташқари, корхонанинг табиатни муҳофаза қилиш фаолиятининг хусусиятларини ҳам ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда экологик ҳисобининг объектига қуйидагича таъриф бериш мумкин: **“Корхонанинг экологик фаолияти билан боғлиқ активлари, мажбуриятлари, даромадлари ва харажатлари, молиявий натижалари, маблағ манбалари ва уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари экологик ҳисобнинг объектидир”**. Экологик ҳисобнинг мақсади, вазифаси ва объекти масалалари илмий жиҳатдан ўрганиш асосида унинг бухгалтерия ҳисобининг бошқа турлари билан боғлиқлик муаммоларини тадқиқ қилиш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 27 майдаги “2013 - 2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит муҳофазаси бўйича ҳаракатлар ДАСТУРИ” 142-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги “Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5024-сон Фармони.
3. Қурбанов З.Н. Солиқ ҳисоби ва аудити. Ўқув қўлланма. Тошкент: 2012, 176 б. (20).
4. Муруева Э.К. Экологические аспекты бухгалтерского учета (на примере лесного сектора экономики): дис. ... канд. экон. – СПб.: 2007. – 282 с
5. Ильичева Е.В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности. 08.00.12. Автореферат на соискание ученой степени д. э. н. Орел, 2010. С.48.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунининг 2016 йил 13 апрель.

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ**

Банзекуливахо М.Ж. – к. т. н., доцент,

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь

Хаменок А.А. – студент 4 курса,

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь

Аннотация: Статья посвящена логистическому управлению складским хозяйством предприятия для обеспечения его конкурентоспособности; проанализирована система управления складским хозяйством предприятия нефтехимической отрасли; выявлены проблемы, препятствующие эффективному функционированию данного важнейшего направления логистической системы предприятия и рекомендовано их решение.

Ключевые слова: складское хозяйство; товарно-материальная ценность; программное обеспечение; учёт товарно-материальных ценностей; конкурентоспособность предприятия.

Аннотация: Мақолада корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлаш учун унинг омборини логистика жиҳатидан бошқарув қилиш зарурлиги қриб чиқилган; нефт-кимё саноатининг омборларни бошқариш тизими таҳлил қилинган; корхона логистика тизимининг ушбу муҳим йўналишининг самарали ишлашига тўсқинлик қилаётган муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилиш учун тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: сақлаш; инвентаризация қиймати; дастурий таъминот; инвентаризация предметларини ҳисобга олиш; корпоратив рақобатдошлик

Abstract: The article is devoted to the logistic management of an enterprise's warehousing to ensure its competitiveness; analyzed the warehousing management system of an enterprise of the petrochemical industry; problems that hinder the effective functioning of this most important direction of an enterprise's logistic system were identified and their solution was recommended.

Key words: warehousing; inventory value; software; accounting of inventory items; competitiveness of an enterprise

Эффективность и надёжность функционирования предприятия зависят от четкой работы по управлению складским хозяйством, выступающим как интегрированный элемент его логистической системы. Особое место здесь должно отводиться решению основных проблем, стоящих перед этим ключевым структурным подразделением для оптимизации соответствующих логистических издержек.

Складское хозяйство представляет собой материально-техническую базу, обеспечивающую снабжение, а также сохранность товарно-материальных ценностей, ускорение продвижения их от поставщиков к потребителям при меньших затратах, которые непосредственно влияют на экономические показатели деятельности производственных предприятий [1, с. 14].

Правильная организация работы складского хозяйства должна обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей, исключить потери, недостачи и пересортицу. От деятельности персонала складского хозяйства в немалой степени зависит выполнение таких важных показателей работы предприятия, как себестоимость продукции, прибыль, рентабельность, рост производительности труда, выполнение договорных обязательств по поставкам продукции.

Непременным условием рациональной организации работ на складе является наличие номенклатуры-ценника товарно-материальных ценностей, списка должностных лиц, которым предоставлено право разрешать их отпуск, графика их отпуска, должностных инструкций и форм учётной документации.

Предметом данного исследования является управление складское хозяйство одно из самых крупных предприятий нефтехимического комплекса. Выпускаемая предприятием продукция конкурентоспособна, благодаря высокому качеству, разнообразному ассортименту и активному логистическому маркетингу, имеет широкую известность и многочисленных потребителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Складское хозяйство данного предприятия представлено складским цехом, который обеспечивает выполнение таких функций, как:

– рациональная организация складского хозяйства, прием, размещение, хранение, учёт на складах, в резервуарных и ёмкостных парках цеха и отпуск с них товарно-материальных ценностей для нужд других структурных подразделений предприятия;

- приём от производственных подразделений предприятия, размещение, хранение, учёт на складах, в резервуарных парках цеха и отгрузка с них готовой продукции потребителям;
- сбор, учёт, хранение, разделку, сортировка, отгрузка и сдача лома, отходов черных и цветных металлов.

Затраты на складирование и переработку товарно-материальных ценностей входят в общую стоимость готовой продукции. Эта стоимость может быть значительной, если не будет учтено противоречивое поведение затрат в подсистемах «закупки», «производство» и «реализация».

Складское хозяйство рассмотренного предприятия включает комплекс складов, специализированных по видам материальных ресурсов и организованных с учётом требований по их хранению и переработке.

В современных условиях рыночного хозяйствования, управление складским хозяйством немислимо без программного обеспечения данного важнейшего направления логистической системы предприятия. Программное обеспечение способствует качественному и надёжному информационному обслуживанию для повышения производительности труда персонала складского хозяйства, обеспечения конкурентоспособности и рентабельности предприятия.

Информационное обслуживание складского хозяйства предполагает управление им информационными потоками и является стержнем функционирования всех его структурных подразделений. Оно охватывает обработку входящей документации, оформление предложений по заказам поставщиков, оформление заказов поставщиков, управление приемом и отправкой, контроль наличия товарно-материальных ценностей на складе, оформление документации отправки, обмен информацией с оперативным персоналом и верхним иерархическим уровнем предприятия, различную статистическую информацию о работе складского хозяйства [2, с. 269].

На предприятии, в качестве программной платформы, используется автоматизированная система “1С: Предприятие”, которая в складском хозяйстве позволяет:

- управлять остатками товарно-материальных ценностей на множестве складов;
- учитывать серии товарно-материальных ценностей (серийные номера, сроки годности и т. д.);
- учитывать грузовую таможенную декларацию и страну происхождения номенклатуры склада;
- вести отдельный учёт собственных товарно-материальных ценностей на складе и товарно-материальных ценностей, принятых и переданных на реализацию;
- детализировать расположение товарно-материальных ценностей на складе по местам хранения;
- резервировать складские остатки.

В целом можно отметить, что применяемый в складском хозяйстве предприятия программный продукт эффективно работает, но в нём имеются определённые недостатки, которые подлежат устранению.

Важным моментом в обеспечении эффективности организации работы складского хозяйства является чёткая система учёта, обеспечивающая правдивое и полное отражение поступления, перемещения, использования или списания товарно-материальных ценностей. Движение товарно-материальных ценностей на складе документируется на каждом этапе от приемки до выбытия [3, с. 171].

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей на складах предприятия использует процесс кодирования товарно-материальных ценностей. При этом разрабатывается структура кода путём открытия новой группы и ведения списка характеристик и длины каждой характеристики. Для каждого новой товарно-материальной ценности разрабатывается код, который отличается наименованием, маркой, технической характеристикой, единицей измерения, ценой, номенклатурным номером. Данный процесс осуществляется вручную работниками склада, после чего вся информация вводится в автоматизированную систему “1С:Предприятие”, а также в комплексную автоматизированную систему учёта движения материальных ценностей. При этом ошибка работника, выполняющего кодировку, может стоить сбоев не только в работе склада, но и производства.

При приемке товарно-материальных ценностей на склад, на каждый номенклатурный их номер кладовщик заполняет материальный ярлык и прикрепляет его к месту хранения. Однако следует отметить, что сами зоны хранения (ряды, позиции) никак не помечаются. Таким образом, только кладовщик может свободно ориентироваться на складе, т.к. хорошо его знает.

Учёт движения и остатков товарно-материальных ценностей осуществляется в карточках учёта материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную карточку. На карточки в бухгалтерии записывают номер склада, наименование товарно-материальных ценностей, марку, сорт, профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, учетную цену и срок годности. После этого карточки передают на склад и кладовщик заполняет колонки прихода, расхода и остатка товарно-материальных ценностей.

Данный подход говорит об отсутствии нормализованной системы учёта товарно-материальных ценностей, что требует корректировки.

Эффективность и надёжность функционирования любого предприятия, особенно промышленного, зависит от чёткой работы его складского хозяйства, выступающего как интегрированный элемент его логистической системы. С целью оптимизации затрат на управление складским хозяйством, особое место должно отводиться решению проблем, препятствующих его эффективному функционированию.

Результаты анализа системы управления складским хозяйством исследованного предприятия нефтехимической отрасли выявил следующие проблемы, препятствующие эффективному функционированию данного важнейшего направления его логистической системы:

- отсутствие системного подхода к логистическому управлению подразделениями логистической направленности, в том числе складским хозяйством;
- отсутствие упорядоченной системы хранения товарно-материальных ценностей на складах;
- устаревшее программное обеспечение складского хозяйства;
- недостаточное технологическое обеспечение складского хозяйства;
- отсутствие нормализованной системы учёта товарно-материальных ценностей на складах.

Отсутствие системного подхода к логистическому управлению подразделениями логистической направленности, в том числе складским хозяйством, объясняется тем, что складское хозяйство данного предприятия функционирует сегодня как самостоятельное изолированное структурное подразделение, специализирующееся на выполнении определенного круга функций, ориентирующееся на оптимизацию соответствующих издержек. Разные экономические интересы подразделений логистической направленности предприятия, которые могут быть нацелены на решение своих локальных задач в большей степени, чем предприятия в целом, провоцируют возникновение противоречий поведения затрат, как внутри складского хозяйства, так и между взаимосвязанными структурными подразделениями. В свою очередь, затраты на складирование и переработку товарно-материальных ценностей входят в общую стоимость производимой продукции, которая может быть значительной, если не будет учтено противоречивое поведение затрат в логистических подсистемах «закупки», «производство» и «реализация». Данная проблема вызвана отсутствием единого координирования всех структурных подразделений логистической направленности предприятия.

Отсутствие упорядоченной системы хранения товарно-материальных ценностей на складах связано с тем, что вновь поступившие на склады предприятия товарно-материальные ценности размещаются по принципу камеры хранения, т.е. расставляются на любое свободное место и заносятся в картотеку с указанием этого места (номер ряда, поддон по счету). Автоматизация при определении места хранения товарно-материальных ценностей отсутствует. Размещение товарно-материальных ценностей зависит от решения кладовщика, что не всегда обеспечивает их рациональное размещение в зоны хранения. Очевидно, это не соответствует принципам адресного динамического хранения товарно-материальных ценностей.

Используемое на сегодняшний день программное обеспечение управления складским хозяйством предприятия настолько устаревшее, что оно приводит к частым сбоям и ошибкам в работе складского хозяйства, увеличению затрат времени на обработку информации, в том числе при складском учёте и другим негативным явлениям.

Недостаточное технологическое обеспечение складского хозяйства объясняется нехваткой компьютерной техники, что приводит к снижению производительности труда персонала складского хозяйства из-за увеличения затрат времени на обработку информации, отсутствия полноценного рабочего места у некоторого персонала склада и дополнительной психологической нагрузки на персонал склада.

Проблема отсутствия нормализованной системы учёта материальных ценностей на складах вызвана тем, что зоны хранения (ряды, позиции) ничем не обозначены, что усложняет поиск товарно-материальных ценностей на складах предприятия. Вследствие человеческого фактора, местонахождение некоторых товарно-материальных ценностей вовсе не занесено в информационную

систему и в соответствующие документы, что делает их поиск практически невозможным или слишком затруднительным.

В заключение следует отметить, что от успешного и качественного решения вышеперечисленных проблем будут зависеть эффективность управления складским хозяйством и его функционирования, а также конкурентоспособность предприятия, что в свою очередь будет способствовать снижению соответствующих логистических издержек и повышению рентабельности производства в нефтехимической отрасли.

Литература:

1. Волгин, В.В. Склад. Логистика, управление, анализ / В.В. Волгина. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 728 с.
2. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 368 с.
3. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): учебник; под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 448 с.

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСИЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Хусанов Б.Ш. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Данная статья посвящена характеристике роли предпринимательства в обеспечении необходимого уровня жизни населения. В том числе, особое внимание уделено вопросу занятости населения, а также обеспечения продовольственной безопасности.

Ключевые слова: предпринимательство, социальная защита, занятость, продовольственная безопасность.

Аннотация: Ушбу мақола аҳоли турмуши даражасини таъминлашда тадбиркорликнинг ролини тавсифлашга бағишланган. Жумладан, аҳоли бандлигини таъминлаш, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калим сўзлар: тадбиркорлик, ижтимоий ҳимоя, иш билан таъминлаш, озиқ-овқат хавфсизлиги.

Abstract: This article is devoted to characterizing the role of entrepreneurship in ensuring the necessary standard of living of the population. In particular, special attention is paid to the issue of employment of the population, as well as ensuring food security.

Keywords: entrepreneurship, social protection, employment, food security.

Понятие и рамки предпринимательства искусственно сужаются Налоговым кодексом Республики Узбекистан и другими законодательными актами, направленными на усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предпринимательства. Назрела необходимость коренной перестройки финансово-хозяйственной деятельности предпринимательства, направив его деятельность на социальные проблемы общества. Потому что рыночно ориентированные государства, в частности, страны СНГ в начале XX века столкнулись с рядом проблем, в той или иной степени воздействующим на интересы населения. Среди таких проблем мы выделим те, которые имеют прямое отношение к развитию предпринимательства. Ибо демографические проблемы свидетельствуют о том, что за последние годы после приобретения Республикой независимости начался стремительный рост населения. Сложилась необычно противоречивая ситуация: с помощью современных средств медицины удалось значительно снизить детскую смертность, ликвидировать некоторые массовые эпидемии. Увеличение производства продуктов питания, достигнутое при помощи новой техники, другие изменения в хозяйстве и социальной сфере привели к росту средней продолжительности жизни. Вместе с тем, в нашей республике сохраняется весьма высокая рождаемость. По всей видимости, такой, как иногда говорят, переходный этап воспроизводства населения здесь будет существовать еще сравнительно долго, по прогнозам ряда специалистов – по крайней мере, в ближайшие годы. Согласно прогнозам рост численности населения немного стабилизируется. Однако рост населения приводит к возникновению определенных социально-экономических противоречий. Прежде всего, речь идет о том, что в

некоторых областях (районах) численность населения увеличивается настолько, что обнаруживаются признаки абсолютного перенаселения, препятствующего рациональному хозяйствованию.

Несмотря на рост фонда народного потребления, размеры его в расчете на душу населения остаются низкими в сравнении как с реальными потребностями людей, так и, что особенно очевидно, с уровнем, достигнутым в развитых странах. В самом фонде потребления по-прежнему крайне мала доля, расходуемая на цели социально-культурного развития; основная часть этого фонда идет на поддержание самого физического существования увеличивающейся массы населения.

В условиях становления рыночной инфраструктуры и отсталости в количественном и качественном росте предпринимательской деятельности быстрый прирост населения сопровождается чрезмерной, не адекватной реальным нуждам экономического и социального развития урбанизацией (т.е. увеличением удельного веса горожан во всем населении за счет переселения населения из сельской местности и т.п.), при опережающем повышении числа жителей в мелких по величине городах республики.

Рост населения обостряет проблему занятости. Создание рабочих мест в процессе хозяйственного развития отстает от уровня, который соответствовал бы ежегодному притоку вступающих в работоспособный возраст. Отсутствие возможности у массы детей, особенно в сельской местности, получить современное образование еще больше усугубляет проблему занятости, ибо качество подготовки пополнения рабочей силы оказывается недостаточным для ее использования там, где требуются определенный уровень грамотности и общей культуры работника. В итоге складывается ситуация, когда происходит рост безработицы при серьезном дефиците специалистов и рабочей силы. Положение усугубляется из-за усиливающейся миграции населения в большие города (например, в города Ташкент, Самарканд).

В рыночно развитых странах положение усугубляется не за счет переселения населения из сельской местности в города, а за счет постоянного увеличения числа беженцев за 2010-2018 гг. (примером может служить ситуация, сложившаяся в Ливии, Сирии, Иране и переселение части их населения в основном в европейские страны).

Демографические сдвиги ныне должны стать органической частью социально-экономической стратегии развития стран с переходной экономикой. Вместе с тем необходимо расширять масштаб международной деятельности, целью которой должна стать оптимизация демографических процессов. При этом в качестве основополагающих должны приниматься следующие принципы:

- безусловное уважение национального суверенитета каждой страны в определении ее демографической политики;
- соблюдение добровольности при осуществлении предусматриваемых последней мер;
- соблюдение и уважение возможности принимающих мигрантов стран. Ибо нарушение этого принципа может привести к росту мигрантов, что ослабляет принимающие страны: обеспечение свободными рабочими местами по избранной специальности и обеспечение им достойной жизни;
- условия жизни значительной части населения всех принимающих мигрантов стран – это продовольственная обеспеченность. Ее основные проблемы – голод, недоедание, вызывающие болезни и даже смерть людей, препятствующие нормальному физическому и умственному развитию.

Продовольственная проблема проявляется в недоедании и неполноценном питании мигрантов и беженцев. Уместно отметить, что число голодающих в мире составляет около 500 млн. человек. Наряду с этим от так называемого недоедания страдает более 1 млрд. человек. Ныне имеет место и «скрытое голодание», т.е. неполноценное питание, на что некоторые люди не обращают внимания, что может оказать сильное влияние на здоровье человека.

Все это ставит новые задачи перед хозяйствующими субъектами, чтобы удвоить или утроить не только объемы производства, но и занятости, увеличить трудовые доходы работающих. От государственных органов управления требуется всерьез заниматься мерами по социальному обеспечению уязвимых групп населения. Создать им все необходимые условия для нормальной жизни.

**II-ШЎБА. 2017-2021 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ
ШАРОИТИДА МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

**II-СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В 2017-2021 ГГ. ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**II. THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE
STRATEGY OF ACTIONS IN FIVE PRIORITY AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF
UZBEKISTAN, 2017-2021**

***РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ***

Джаббаров Ш.А. – Первый заместитель Председателя Государственного комитета Ветеринарии и развития животноводства, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Статья посвящена оценке и анализу функционирования фермерских хозяйств в Узбекистане. Особое внимание при этом уделено влиянию связей фермерских хозяйств на их развитие.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, системы производственно-хозяйственных связей, экономика, сельское хозяйство.

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистонда фермер хўжаликларининг фаолиятини баҳолаш ва таҳлил қилишга бағишланган. Асосий диққат фермерлараро алоқаларнинг ривожланишига қаратилган.

Калим сўзлар: фермер хўжаликлари, саноат ва иқтисодий алоқалар тизимлари, иқтисодиёт, қишлоқ хўжалиги.

Abstract. The article is devoted to the assessment and analysis of the functioning of farms in Uzbekistan. Particular attention is paid to the influence of farm linkages on their development.

Keywords: farms, systems of industrial and economic relations, economy, agriculture.

Система производственно-хозяйственных отношений фермерских хозяйств – составная часть производственных отношений. Для каждого фермерского хозяйства в условиях рыночной экономики финансовые и производственно-хозяйственные отношения опосредуются товарно-денежными отношениями. Эти связи и есть экономические явления, исчисляются сотнями тысяч, они объективны и в большей части изучены еще недостаточно. Последнее приводит к отрицательным результатам при попытке регулирования этих связей между фермерскими хозяйствами и потребителями сельхозпродукции.

Классическим подтверждением этого служит предмет нашего исследования. Осуществляемая реформа в Узбекистане показывает, что реформаторы и при свободе выбора форм хозяйствования отдают предпочтение фермерской модели хозяйствования, в том числе семейному хозяйству. Все указы Президента Республики Узбекистан и постановления правительства направлены на реализацию только этой модели.

В то же время во всем мире в сельском хозяйстве объективно, реально успешно функционируют самые разнообразные формы хозяйствования и формы собственности. При этом всюду эти формы крестьяне выбирают самостоятельно, а у нас их только-только стали выбирать, но с большой трудностью. Причиной этого является то, что не все хотят стать фермерами в связи с отсутствием специального образования и организаторских способностей. В высокоразвитых странах фермеры активно развивают коллективный маркетинг, создавая коллективное фермерское снабжение, сбытовые и другие коллективные хозяйства. У них накоплен большой опыт в научном планировании, организации труда и сельхозпроизводстве.

В процессе исследования, изучая вопросы внутрифермерского хозяйствования на английских, японских фермах, еще в 60-е годы воочию можно убедиться в высоком уровне планирования, специализации, кооперации, нормирования труда на каждой ферме. Там не только планируют поступление комбикормов и удобрений в течение года, но и определяют дни, часы суток и место

доставки этих удобрений. В равной мере является основным условием требование забирать продукцию фермы работниками фирмы, перерабатывающей сырье.

Вызывает недоумение, что объективные, оправдавшие себя в мировой практике экономические связи форм хозяйствования у нас ни в одном из законодательных документов по реформе фермерского хозяйства даже не упоминаются.

На территории каждого района Самаркандской области созданы фермерские хозяйства. В них не возделывают культуры, продукция которых отличается довольно высоким уровнем товарности – лен и картофель, не занимаются разведением свиней и овец с целью их реализации. Полностью прекращены связи с предприятиями (льнозаводом, льнокомбинатом, крахмальным заводом, спиртозаводом, заготовительной конторой), перерабатывающими продукцию сельского хозяйства. Заготовительные конторы перестали функционировать как самостоятельные хозяйствующие субъекты. Наступило время возрождения подобного хозяйства в сельской местности. В связи с тем, что идет массовый процесс создания натуральных фермерских хозяйств, происходят падение производства на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье; постоянная остановка этих предприятий в связи с их сезонностью. Тенденция здесь достаточно устойчива. Темпы остановки производственных мощностей перерабатывающих предприятий равны темпам передачи сельскохозяйственных угодий в аренду.

Итак, мировой и отечественный опыт показывает, что создание системы производственно-хозяйственных связей фермерских хозяйств – закономерный результат исторического развития и нарушение или игнорирование хотя бы одной связи из этой системы приводит к снижению производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому во всем мире основные экономические связи (особенно аграрные) защищены законами. Для их реализации построены: железные и автомобильные дороги, проволочная и беспроводная связь, современные перерабатывающие предприятия, хранилища, подготовлены и работают необходимые специалисты.

В Узбекистане тоже действует 55 статья Конституции Узбекистана, где записано: Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством. Отдельные статьи Конституции призваны защищать объективные хозяйственно-производственные связи. В этой связи было бы правильным, если бы в высшем законодательном документе, в законе о фермерском хозяйстве нашли бы отражение: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются достоянием народов и общенациональным богатством страны, подлежат рациональному использованию и охраняются государством. Владение, пользование и распоряжение природными богатствами не может осуществляться в ущерб интересам этих народов».

Было бы целесообразно включить отдельную статью в Конституцию Узбекистана, т.е.: «Государство содействует развитию всех форм сельскохозяйственного производства». Потому что государство этому направлению уделяет большое внимание.

В условиях непрерывной изменчивости внешней среды увеличивается важность стратегии действий, которая позволит успевать за ними. Одна из задач стратегии развития страны состоит в том, чтобы за короткий срок путем реализации приоритетных направлений программы стратегии действий с учетом влияния факторов как внешней, так и внутренней среды максимально повысить возможности достижения поставленных целей сельскохозяйственными субъектами. Стратегия действий по пути приоритетных направлений развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах представляет собой программу развития страны на ближайшие годы, позволяет понять, куда будет двигаться такая приоритетная сфера экономики, как сельское хозяйство, и каких шагов можно ожидать от выпуска новых видов сельхозпродукции, обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции на внешнем и внутреннем рынках.

На наш взгляд, особого внимания заслуживает включение в закон пункта: «... создает условия и поощряет инициативу, направленную на динамичное и инновационное развитие производства, рост производительности труда и повышение благосостояния населения и каждого труженика фермерского и крестьянского хозяйства». Но подобная статья не должна быть блокирована разными приказами или решениями местных органов власти.

За последние годы крестьянские, семейные хозяйства уменьшили производство сельскохозяйственной продукции в 1,2 раза, но достаточно отправляют своей продукции на благосостояние общества. Но они в соответствии с действующими порядками освобождены от уплаты отдельных видов налогов, им предоставляются кредиты с льготной процентной ставкой и

оказывается безвозмездная финансовая помощь. Эти вливания в среднем превысили 6 млн. сумов на каждое хозяйство.

По объему производства большие крестьянские хозяйства сохранили традиционные производственно-хозяйственные связи и соответственно смогли увеличить производство сельскохозяйственной продукции в 2018 г. более чем на 30%. По предварительным данным ими достигнут некоторый рост производства сельскохозяйственной продукции, а в целом по области, наоборот, произошло сокращение производства мяса, молока более чем на 10%. Следовательно, разрушение традиционно сложившихся производственных связей хозяйств без замены их одновременно новыми инновационными, прогрессивными формами связей приводит к падению производства животноводческой продукции. Производственно-хозяйственные связи, как и само производство, объективны, и их нельзя остановить. Их остановка означает спад производства. Следовательно, если мы не придумаем ничего лучше уже функционировавшего, то чтобы достигнуть уровня производства в период до 2018 года, надо эти связи развивать в более высокой форме.

Основополагающие принципы деятельности фермерских хозяйств – полная хозяйственная самостоятельность и получение максимальной прибыли за счет реализации животноводческой продукции. Именно эти основные принципы определяют суть хозяйственного механизма фермерских хозяйств: планирования (прогнозирования), распределения доходов, оплаты труда, ценообразования, учета и отчетности и соответственно им формы связей на рынке по купле-продаже и управлению. По этим вопросам накоплен богатый опыт в мировой практике и в большинстве фермерских хозяйств.

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г.Самарканд

Аннотация: Статья посвящена освещению проблемы в рамках совершенствования налоговой политики в Республике Узбекистан. Исследуется ее взаимосвязь и взаимовлияние с процессом согласования интересов участников экономического процесса. Особое внимание при этом уделено системе льгот в налоговой системе Узбекистана.

Ключевые слова: налогообложение, Концепция совершенствования налоговой политики, налоговое планирование, налоговые льготы, инфляция, ставки налогов.

Аннотация: Мақола Ўзбекистон Республикасида солиқ сиёсатини такомиллаштириши доирасида муаммоларни ёритишга бағишланган. Унинг иқтисодий жараёнда иштирокчилар манфаатларини мувофиқлаштириши жараёни билан алоқаси ва ўзаро таъсири тадқиқот қилинган. Ўзбекистон солиқ тизимида имтиёзлар тизимида алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калим сўзлар: солиқ солиши, Солиқ сиёсатини такомиллаштириши концепцияси, солиқ режалаштириши, солиқ имтиёзлари, инфляция, солиқ ставкалари.

Abstract: The article is devoted to highlighting the problem in the framework of improving tax policy in the Republic of Uzbekistan. Its relationship and interaction with the process of coordinating the interests of participants in the economic process is investigated. Particular attention is paid to the system of benefits in the tax system of Uzbekistan.

Keywords: taxation, Concept of improving tax policy, tax planning, tax incentives, inflation, tax rates.

На современном этапе в условиях неоднозначных процессов на международной арене, таких как экономическая нестабильность, рост конкуренции на рынке, возрастает актуальность принятия системных мер совершенствования налоговой системы в рамках концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, призванного в корне изменить порядок финансовых взаимоотношений между государством и предпринимательскими структурами.

Эффективное развитие экономической деятельности хозяйствующих субъектов в стране зависит от того, насколько рыночные механизмы ее регулирования соответствуют складывающимся как в макро, так и микроэкономических процессах реалиям. Среди различных регуляторов этой деятельности особое место принадлежит налоговой системе. Ибо обеспечение прозрачной налоговой системы во многом зависит от роли фактора радикальных общественных преобразований, которые становятся не только главным источником доходов бюджетов всех уровней, средством обеспечения социальных гарантий, но и способствуют обеспечению сбалансированности интересов государства,

хозяйствующих субъектов и населения. Ибо сбалансированные интересы ложатся на плечи добросовестных налогоплательщиков.

С первых дней обретения суверенитета Узбекистаном в области теории и практики налогообложения в определенной степени наблюдались явления застоя, что проявилось в копирование зарубежного опыта, базировавшегося в основном на опыте ФРГ. Так, согласно принятому 15 февраля 1991 года Закону «О налогообложении предприятий, организаций и объединений» в республике действовали общегосударственные и местные налоги. Применение двухуровневой системы присуще государствам с унитарным устройством. Такое разделение в унитарном государстве, каким является Узбекистан, оказалось нецелесообразным, более того, оно внесло в общественные отношения негативные моменты.

Высокий уровень обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды постепенно приводили к тому, что предприятия вели двойной бухгалтерский учет зарплаты, часть работников официально не оформлялась, или оформлялась с заниженной оплатой труда. Это способствовало расцвету негативных явлений, возникновению серьезных диспропорций между отраслями. Внутри отраслей реального сектора возникла огромная диспропорция в доходах различных групп населения. Налоговая система была направлена на стимулирование предприятий, работающих с меньшей численностью. Безусловно, это привело к банкротству или позволило безболезненно формировать на базе крупного предприятия мелкие субъекты. В течение года в среднем из числа малых предприятий более тысячи перестали функционировать по причине постоянной налоговой проверки или нехватки собственных средств для организации более эффективного собственного хозяйства и т.п. Несмотря на подобные явления, Республика Узбекистан, хотя и медленно, но добилась успехов в создании и функционировании новой системы. В результате реформы межбюджетных отношений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (2013 г.) существенно изменилась прежняя нерациональная система налогообложения, сделаны шаги к установлению единых пропорций при разделении основных республиканских налогов между уровнями бюджетной системы.

Это было обусловлено формированием значительной части доходов бюджета за счет НДС, акцизов, обязательных отчислений во внебюджетные фонды. Налогооблагаемой базой по-прежнему являлся товарооборот, выручка от реализации продукции, фонд оплаты труда. По вышеуказанным налогам многие налогоплательщики не имели льгот.

Важным из направлений реформы становилось недопущение необоснованного роста налоговых нагрузок, обеспечение роста доходов населения, совершенствование межбюджетных отношений, увеличение доходной базы территории и оптимизация расходов местных бюджетов с целью сокращения субвенциальных районов.

Важные этапы в развитии экономики и системы налогообложения были связаны с выходом 15 июля 2008г. Постановления Президиума Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство». Согласно этому документу учебные и научно-исследовательские учреждения и проектно-конструкторские организации начали освобождаться с 1 января 2013г. от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа, НДС и обязательных платежей в государственные условные фонды (за исключением единого социального платежа), в части выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и т.п.

В Узбекистане системно начали внедряться фискальные рычаги, стимулирующие инновационное развитие предприятий всех форм собственности, Установленные льготы начали способствовать активизации инновационной деятельности в отдельных сферах экономики. В то же время, налогоплательщики по-прежнему сталкивались с непредвиденными фактами.

Следовательно, система налогов и обязательных отчислений не создавала условий для существенного увеличения бюджетных средств на основе расширения базы налогообложения, увеличения числа налогоплательщиков. Но, несмотря на это, продолжилось перераспределение бюджетных доходов в пользу территориальных бюджетов, система налогов значительно систематизировалась, и были созданы условия для постепенного приближения к структуре налогообложения, соответствующей международным стандартам.

Предсказать все последствия реформирования налогово-бюджетной сферы на настоящем этапе не представляется возможным.

Для того, чтобы разработать действенную систему управления налогами, необходимо выявить основные противоречия действующей системы и определить пути ее возможного совершенствования. В этой связи можно сказать, что принятие нового Налогового кодекса (2008 г.) в Узбекистане

является большим исследованием в области налогообложения на примере развитых стран. Оно в последнем варианте (2007 г.) базировалось на основных принципах налогообложения, включало практически все вопросы механизма налогообложения.

На наш взгляд, в дальнейшем преодолеть все сложности возможно при внедрении на практике стратегического и текущего налогового планирования и современных методов организации управления, разработанных в мире для макроэкономического уровня с учетом специфики и особенностей республики и территорий.

Однако еще недостаточно учитывается фактическая налогооблагаемая база территории при формировании местных бюджетов. В частности, не в полной мере в систему прогнозирования вовлечены комитеты по земельным отношениям, таможня, управление по оценке недвижимости, органы финансовой службы. Отсутствует консолидированная информационная база, которую можно было бы использовать при составлении бюджета.

В целях формирования и реализации налоговой политики может использоваться маркетинг, что позволит в дальнейшем увеличить экономическую эффективность государственных налоговых программ.

Ныне, сама система налогообложения в Узбекистане закономерно должна привести к разработке жизнеспособных, научно обоснованных долгосрочных и краткосрочных налоговых программ, то есть в рамках налоговой стратегии должны разрабатываться долго- и среднесрочные программы действия адекватные планам, базирующимся на необходимости отражать три сбалансированных принципа налогообложения: нейтральность, справедливость, простоту.

Исходя из этого, государство должно обеспечить в процессе стратегического регулирования исполнение двух основных задач, первая из которых состоит в необходимости достижения компромиссного решения между эффективностью налоговой системы и ее справедливостью, а вторая – в обеспечении непротиворечивого сочетания экономической и административной эффективности. Решение первой задачи связано с необходимостью точного определения роли налоговой системы в общей системе перераспределения общественных благ.

В условиях глобализации многие страны столкнулись с недопониманием необходимости сочетания эффективности и справедливости налоговой системы. В большинстве стран, в том числе и в Узбекистане, налоговые реформы упрощали прежние системы налогообложения доходов физических лиц, одновременно расширяя базу налогообложения на потребление, прежде всего через введение налога на добавленную стоимость. Подобное отношение, основанное на необходимости максимизации получаемых через налоговую систему средств, привело практически к полному игнорированию стимулирующей особенности налогов, то есть государство как будто сознательно ограничило возможности дальнейшего экономического развития, при этом и принцип справедливости налогообложения также пострадал, так как основная часть налогового бремени легла на плечи лиц с низкими и средними доходами. Для совершенствования данной системы в 2019 году пришлось прибегнуть к мировому опыту.

Проблема налогообложения в целях формирования государственного бюджета за счет налогов существовала всегда. Но налоги должны не только пополнять бюджет, опираясь на свои функции, но и выполнять ряд других задач в части регулирования экономики, в широком смысле слова, в частности, предпринимательских субъектов.

В идеале налоговая политика призвана способствовать расширению экономической деятельности, помогать людям. Решившим открыть свой бизнес, встать на ноги, чтобы в будущем они и их коллеги стали постоянными и надежными налогоплательщиками и так далее.

Один из главных путей достижения прогресса – это совершенствование финансового механизма регулирования налогообложения в Республике Узбекистан, с чем и связан весь процесс разработки нового Налогового кодекса в Узбекистане.

Касаясь этого, следует отметить, что отдельные экономисты предлагают представлять налоговые льготы экспортерам, что якобы будет способствовать оживлению экономики, подстегивая инновационные предприятия, работающие на экспорт [2, 3]. Оживления экономики можно добиться и путем поддержания и стимулирования развития частного бизнеса и над этим необходимо работать.

Разрабатываемые государственные программы налогообложения и развитие частного предпринимательства предусматривают налоговые льготы для лиц, инвестирующих свои средства в отечественную экономику не в полной мере, что является наиболее серьезным недостатком программ.

Налоговые льготы должны служить одним из наиболее мощных стимулов экономического воздействия на инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. Если Правительством

предусматривается уменьшение инновационных инвестиций из бюджета, то никакие кредитные и иные средства, предусмотренные для поощрения частного инвестирования, без соответствующей налоговой поддержки не могут достичь успеха. Хотя в Налоговом Кодексе (2008 г.) и был предусмотрен ряд льгот, затрагивающих интересы частного бизнеса, введен специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, он стал бессильным с учетом реалий сегодняшнего дня, перестав быть мощным рычагом, стимулирующим инновационную деятельность предпринимательских субъектов.

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан 7 февраля 2017 г. «О Стратегии действий в 2017-2021 гг.», являясь продолжением институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшему усилению защиты прав и приоритетной роли частной собственности, улучшению налогового администрирования, продолжению курса по снижению налогового бремени и упрощению системы налогообложения, расширению мер стимулирования предпринимательской деятельности.

Несмотря на это, в целях избегания огромной налоговой нагрузки, приводившей к ухудшению системы управления, была разработана Концепция по совершенствованию налоговой политики Республики Узбекистан. В соответствии с этим документом был внесены ряд изменений в налоговые ставки, которые начиная с 1 января 2019г. начали действовать по некоторым видам налогов (см.: табл.1), что позволит за последние годы (имеется в виду 2019-2021гг.) избавиться от недостатков действующей налоговой системы и повысить эффективность, как налоговых платежей, так и формирования доходов бюджетов разных уровней.

Таблица 1

Динамика налоговых ставок в Республике Узбекистан в 2017-2019 гг., в %

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2017	2019 г. к 2018 г.
Налог на прибыль юридических лиц	7,5	14	12	+4,5	-2
Налог на дивиденды	10	10	5	-5	-5
Налог на доходы физических лиц (максимальный)	23	22,5	12	-11	-10,5
Налог на добавленную стоимость	20	20	20	-	-
Единый социальный платеж*	25	25	25	-	-
Единый социальный платеж*	15	15	12	-3	-3
Единый налоговый платеж для субъектов малого и частного предпринимательства	5	5	4	-1	-1
Налог на имущество юридических лиц	5	5	2	-3	-3
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	8,0	-	-	-8	-8

*Установлено в целях обеспечения устойчивости пенсионной системы, единого социального платежа в размере 25 процентов для бюджетных организаций и государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, и их структурным подразделениям, а также снижение ставки данного платежа с 15 до 12 процентов для остальных юридических лиц.

Источник: составлено автором.

Несмотря на принимаемые решительные меры, новая система может не стимулировать рост численности и объема производства на конкретном субъекте. Напр., новая группа предприятий, которая становится плательщиком НДС и налога на имущество, не дифференцирована с учетом особенностей их производственной деятельности. Даже в условиях упрощенного налогообложения промышленной переработке подвергается всего 3% производимых овощей и 10% молока. К каким результатам может привести уплата НДС консервными и молочными заводами, земельного налога и налога на имущество? Здесь, безусловно, остаются определенные риски и системные проблемы.

Необходимо учесть, что налоговое администрирование, обеспечение контроля за исполнением налогов должны быть предельно упрощены. В противном случае, государство, находящееся на стадии становления своей экономики, в случае множественности и противоречивости

налогового законодательства будет просто не в состоянии обеспечивать полноценное исполнение налоговых поступлений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня остается проблема разработки стратегической деятельности налогообложения. В определенной степени можно полагаться и на новый Налоговый кодекс. Государство при проведении своей политики, в том числе и налоговой, должно руководствоваться обширным научным исследованием в области налогообложения, и тем самым противостоять меняющимся экономическим условиям, сохраняя собственную целостность и благополучие своих граждан.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» от 29.06.2018, № УП-5468.

2. Воронин С. И., Рузметова М. Совершенствование налогообложения как инструмент активизации инновационной деятельности. // Рынок, деньги и кредит. – 2011. – С.48-50; Каримова К., Урманов Ж. Экспорт салохиятини янада ошилишда. Кичик бизнеснинг тутган урни. // Молия. 2011. – №5-6, – С.59-64.

**ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ**

*Алиева С.С. – к.э.н., ст.преподаватель,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд*

Аннотация. В статье рассматривается необходимость построения интегрированной системы управления затратами предприятия с целью обеспечения эффективности использования имеющихся ресурсов предприятия. Отмечается, что построение интегрированной системы должно расширить одну из основных и сложных функций управленческого контроля и обеспечить необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими службами предприятий.

Ключевые слова: интегрированная система, управление затратами, противозатратный механизм.

Аннотация. Мақолада корхонада мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида унинг харажатларни бошқаришнинг интеграциялашган тизимини яратиш зарурлиги муҳокама қилинади. Муаллиф фикрига кўра, интеграл тизимни яратилганлиги бошқарув назоратнинг функцияларни кенгайтиради ва корхоналарнинг саноат, технологик ва иқтисодий хизматлари ўртасида зарур алоқани таъминлаб беради.

Калит сўзлар: интеграциялашган тизим, харажатларни бошқариш, харажатларнинг самарали камайтирган механизм.

Abstract. The article discusses the need to build an integrated enterprise cost management system in order to ensure the efficient use of existing enterprise resources. It is noted that the construction of an integrated system should expand one of the basic and complex functions of management control and provide the necessary link between the industrial, technological and economic services of enterprises.

Keywords: integrated system, cost management, cost-effective mechanism.

Управление предприятием, в том числе и затратами, в силу исключительной сложности объекта управления сохраняет актуальность необходимости разработки методов и моделей интегрированного управления затратами.

Управление затратами отражает основную тенденцию комплексного подхода.

В рамках системы управления организацией интегрированное управление затратами реализуется на основе сочетания управления затратами: целевого управления и механизмов самореализации.

В данных рамках основными этапами первого является процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами.

В современных условиях развития экономики целевое управление затратами представляет собой целенаправленное изменение состава, структуры и формирования затрат. Она опирается на интегрированную систему самообеспечения, контроля, обеспечивающую контроль распределения ресурсов.

Под самоорганизацией следует также понимать изменение состава, структуры и формирования затрат под действием некоторого фактора или комплекса механизмов. Необходимо

отметить, что целевое управление затратами не может быть заменено концепцией саморегулирования.

В постоянно изменяющихся условиях интегрированное управление затратами рассматривается также в качестве противозатратного механизма, что определяет особую важность минимизации затрат и максимизации прибыли на всех стадиях производственного процесса, начиная с формирования себестоимости производимой продукции (товаров, услуг). Наиболее сложной задачей интегрированного управления является оценка потребностей затрат финансовых ресурсов, достаточно достоверное решение которой является необходимой предпосылкой для решения основной задачи. При этом выборе наиболее результативного использования совокупных затрат должен иметь место синергетический эффект, что представляет собой переход от принципа экономии производства к более широкому принципу стратегической экономии средств от деятельности.

Рассматривая отдельную составляющую управления – управление затратами – источником синергизма может быть использование отдельных видов ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности одновременно несколькими сопряженными предприятиями. При этом достигается взаимодополняемость и экономия затрат, когда определенные функции управления затратами одного предприятия дополняют функции управления другого. В современных условиях синергизм должен определяться традиционно по формуле: « $4 + 4 = 10$ », т.е. суммарная отдача всех затрат, сопряженных организаций должна быть больше, чем сумма отдачи затрат по отдельным организациям без учета преимуществ использования ресурсов (финансовых, трудовых и др.).

Следует также отметить, что введение интегрированного управления в сопряженных организациях обеспечит более высокую рентабельность затрат, чем в тех случаях, когда они управляются раздельно. Поэтому, на наш взгляд, за счет интегрированного управления затратами должна быть достигнута цель:

- рост деятельности путем распространения деятельности с аналогичными перспективами роста;
- рост прибыльности за счет экономии затрат;
- достижение непрерывного роста в краткосрочном и долгосрочном аспекте путем улучшения сочетаемости жизненных циклов продукции (товаров, услуг).

В постоянно изменяющихся условиях регулирования и стимулирования затрат на производство и реализацию, которые мы трактуем как процесс интегрированного управления, важную роль должны играть все сегменты управления, виды контроля и учета. Такой подход приводит к развитию контроля затрат и способствует определению сущности управленческого и финансового контроля.

В процессе развития интеграции в единой системе контроля наблюдается разукрупнение отдельных объектов, относительное обособление, определенная дифференциация, смещение границ и комплексность всех функций управления (первичного, оперативного, финансового, управленческого), которая предполагает использование оптимизации информационных потоков.

Касаясь этого, можно отметить, что результативность затрат должна способствовать экономии, снижению цен и тем самым обеспечению прибыли в необходимых границах в целях функционирования и быть конкурентоспособной.

Интегрированная связь, как и любой вид связи, представляет собой систему наблюдения и контроля, формирующую информацию обратной связи в управлении. При этом, в составе данной системы должна аккумулироваться информация, не относящаяся непосредственно к контролю, но позволяющая расширить область сбора, обработки и использования информации для управления затратами. При построении интегрированной системы должны учитываться производственный и технологический процессы, их последовательность, очередность, целенаправленность, взаимосвязанность. При этом в качестве базы могут рассматриваться различные объекты контроля, что позволяет не только интегрировать движение ресурсов по этапам от производства до ее реализации, но и проводить алгоритмизацию операций контроля с выявлением отклонений от запланированных показателей по затратам на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Ныне системная интеграция различных аспектов управления затратами стала одной из главных причин внедрения системы контроллинга, которая является достаточно новой системой управления. Контроллинг отрицает необходимость планирования и учета всех затрат организации и целесообразность калькулирования полной себестоимости, в чем и заключается специфика данной системы.

Система контроллинга по своей сущности более емкая, чем системы «стандарт-кост» и «директ-костинг», разнообразнее по задачам и целям, функциям и методам управления, степени

использования информации. Контроллинг – это не только контроль издержек и рентабельности выпуска и реализации продуктов (услуг), но и обеспечение достижения поставленной предприятием цели, получение максимальной цели, т.е. прибыли. Управляющая функция контроллинга реализуется с использованием данных анализа отклонений, величин покрытия, общих результатов деятельности предприятий.

Итак, построение интегрированной системы должно расширить одну из основных и сложных функций управленческого контроля и обеспечить необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими службами предприятий.

В деле оздоровления финансового состояния предприятий ныне особое внимание уделяется эффективному использованию имущества предпринимателей. Необходимо было провести реконструкцию объектов, изменить профиль их работы в соответствии с требованиями рынка. Пустующие помещения были сданы в аренду, в первую очередь, своим работникам с расчетом, чтобы объект сохранился и принес определенные доходы.

Следующий шаг – продажа объектов по рыночным ценам. Продажа объектов осуществляется на базе Устава и Закона.

Суммы от продажи объектов направляются на пополнение оборотных средств. Это способствует оздоровлению их финансового состояния. Последний путь: если все вышеуказанные меры не дают эффекта, т.е. предприятие постоянно приносит убытки и нет перспективы роста, его необходимо объявить банкротом. При этом следует проверить расходы и доходы с тем расчетом, чтобы не допустить злоупотреблений. При ликвидации предприятий и объектов следует искать возможность получения доходов.

Практика хозяйствования показывает, что при реализации Программы мер стратегии социально-экономического развития страны роль менеджмента неизмеримо возрастает. В принятой программе предусмотрена роль финансового управления по соблюдению режима экономии и недопущения перерасхода затрат, по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, недопущению дебиторской задолженности, обеспечению рентабельной работы каждой сферы экономики. Следует искать пути привлечения инвестиций на выгодных предприятиях условиях, возможности использования льготных кредитов для предприятий, расположенных в сельской местности.

Менеджеру необходимо принимать активное участие в укреплении финансового состояния предприятия, изучать передовой опыт промышленно развитых стран, государств СНГ по улучшению финансового состояния предприятий. Одним словом, стратегия финансового менеджмента должна быть направлена на улучшение деятельности предприятий.

В условиях растущей конкуренции в стране и за рубежом предпринимательские предприятия идут по пути интеграции и централизации хозяйственных функций. Вполне применимы предложения, предусматривающие назначение менеджера по контракту, грамотно управляющего хозяйством, который обеспечивал бы результативную работу и высокие финансовые показатели. Это привело бы к улучшению хозяйственной деятельности и способствовало бы оздоровлению финансового состояния предприятий (автор с этими предложениями вышла к акционерным обществам. Кроме того, будут сделаны соответствующие предложения Правительству и Парламенту страны).

Для обеспечения финансовой стабильности необходимо предусмотреть и изменение методов управления. Указано на необходимость использования планирования, но не в виде централизованных планов, а в виде современного и оперативного планирования. Все этапы (от планирования затрат (издержек) до мер оздоровления финансового состояния) должны находиться под контролем. Предусмотреть повышение роли коммерциализации, информатизации и их внедрение в систему управления предприятиями.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Кодиров А.К. - д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Саидахмедова З. – старший преподаватель,

Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г. Ташкент

Ханова Н. – старший преподаватель,

Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Статья посвящена обоснованию совершенствования механизма ценового регулирования деятельности предпринимательских субъектов. По мнению авторов, он должен нацеливаться, в первую очередь, на укрепление законодательной и нормативно-методологической базы, улучшение конкретных методов установления цен и тарифов, а также на усиление контроля за уровнем и обоснованностью включаемых в последние затрат.

Ключевые слова: инвестиционная активность, налоги, ценообразование, предпринимательские субъекты.

Аннотация. Мақола ҳўжалик юритувчи субъектлар томонидан нархларни тартибга солиши механизмини такомиллаштиришнинг мантиқий асосларига бағишланган. Муаллифлар фикрича, биринчи навбатда, қонунчилик ва норматив-методологик асосларни мустаҳкамлаш, нарх ва тарифларни белгилашнинг ўзига хос усулларини такомиллаштириш, шунингдек, унинг таркибига қирадиган харажатларнинг даражасини ва асослигини назорат қилишни мустаҳкамлаш.

Калим сўзлар: инвестиция фаолияти, солиқ, нархланиш, тадбиркорлик субъектлари.

Abstract. The article is devoted to the rationale for improving the mechanism of price regulation of business entities. According to the authors, it should aim, first of all, at strengthening the legislative and regulatory and methodological framework, improving specific methods for setting prices and tariffs, as well as strengthening control over the level and reasonableness of costs included in the latter.

Keywords: investment activity, taxes, pricing, entrepreneurial entities.

Структурная модернизация экономики и повышение инвестиционной активности невозможны без активной организации мер по обеспечению полноты поступления (или собираемости) налогов. Сегодня практически всем становится ясным, что усиление фискальной нагрузки на те предприятия, которые исправно платят (или, по меньшей мере, пытаются исправно платить) налоги, бесперспективно; необходимо даже снижать для этой категории плательщиков налоговое бремя. Основные же усилия и законодателей, и исполнительной власти, в том числе фискальных органов, должны касаться тех, кто всеми правдами и неправдами скрывает свои доходы. В первую очередь речь идет о предприятиях и фирмах, работающих в сфере торговли, занимающихся посредническими и некоторыми другими операциями.

Анализ финансовой деятельности субъектов малого бизнеса показывает, что существование большого числа налогов, сложная отчетность в реальности побуждают субъектов уклоняться, уходить от уплаты налогов (работать главным образом с наличными деньгами).

Предпринимателями предлагался ряд рекомендаций по изменению Налогового кодекса (2008 г.), во многом меняющий саму политику налоговых взаимоотношений государства с малыми предприятиями. Этим законом следует предусмотреть замену многочисленных республиканских и местных налогов и ввести более совершенный единый налог, определяемый не по отчетности, а расчетным путем – на базе оценочных показателей деятельности (занимаемая площадь, численность персонала, производственные мощности и др.) и ряда других косвенных показателей (ассортимент, социальная значимость и пр.), влияющих на финансовые результаты предприятий. Это позволит упростить систему учета и отчетности, «высветить» не охватываемые сегодня налогообложением доходы, получаемые в виде наличных денег.

Ключевой проблемой финансовой стабилизации экономики, естественно, является повышение действенности государственной политики цен. Фактически единственным сектором, где сохранились регулируемые цены, сегодня являются естественные монополии; доля регулируемых государством цен не превышает в настоящее время 10%. Анализ практики ценообразования в этих отраслях показывает, что несовершенство механизмов их регулирования привело в 2019 г. к более высокому, нежели уровень инфляции, росту цен (тарифов) по отдельным видам их продукции (услуг) и к соответствующему перераспределению доходов. Если в 2017 г. доля прибыли предприятий

отраслей естественных монополий в общей прибыли по Узбекистану составляла 16%, то в 2018 г. она приближалась к 20% - в решающей мере в связи с доходностью производств топливно-энергетического комплекса.

Совершенствование механизма ценового регулирования деятельности предпринимательских субъектов должно нацеливаться, в первую очередь, на укрепление законодательной и нормативно-методологической базы, улучшение конкретных методов установления цен и тарифов, а также на усиление контроля за уровнем и обоснованностью включаемых в последние затрат. При этом остаются актуальными вопросы включения в цены и тарифы на продукцию (услуги) предпринимательских субъектов, повышения роли государства в контроле за эффективностью инвестиций. Снижению издержек производства призвана в определенной мере способствовать структурная реформа предпринимательских субъектов. Она предполагает: выделение из сферы экономики самостоятельных предприятий, оказывающих услуги и не относящихся к числу монопольных; формирование конкурентных рынков этих услуг; вывод организаций электрифицированного железнодорожного транспорта на оптовый рынок электроэнергии; обеспечение недискриминационного доступа независимых производителей природного газа к системе газопроводов. Первые шаги в этом направлении надо начать с 2020 года.

Отмеченная третья из перечисленных мер должна стать фактором снижения издержек в соответствующей отрасли.

Актуальная проблема практики установления цен и тарифов на продукцию (услуги) предприятий – перекрестное субсидирование одних потребителей (главным образом населения, бюджетных организаций и сельских производителей) за счет других, как правило, промышленности. К сожалению, сложность социального аспекта данной проблемы и недостаток средств в бюджете задерживают осуществление мер по ее решению.

Для решения этой проблемы необходимо привлечь дополнительные ресурсы, к их числу можно отнести средства эмитентов, средства населения, средства различных внебюджетных фондов и т.п.

Очевидное отставание с реализацией курса реформ, особенно в налогово-бюджетной и инвестиционной сферах, серьезно затрудняет решение проблем среднесрочной перспективы. Главной предпосылкой для перехода к экономическому росту и интенсификации структурной модернизации является создание необходимых условий. Республика Узбекистан должна иметь существенные конкурентные преимущества по группе факторов, задействование которых может улучшить экономическую динамику. Именно от эффективности использования имеющегося потенциала, от устранения существующих ограничений зависят грядущие темпы социально-экономического развития страны. Энергичными и последовательными действиями, включающими вышеописанное, можно, убежден, добиться искомого перелома.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Ибрагимов Н.А. – д.э.н., профессор кафедры Финансовых и страховых услуг Самаркандского Института Экономики и Сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Хусаинов А.Ш. – директор ООО “SAMARKAND BUSINESS ADVISORS”,

Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье обоснована необходимость аутсорсинговых услуг по ведению бухгалтерского учета в современных экономических условиях. Раскрыты направления оказания услуг аутсорсинговых компаний. Показаны преимущества функционирования аутсорсинговых компаний для хозяйствующих субъектов и общества в целом.

Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский учет, аутсорсинговые компании.

Аннотация: Ушбу мақола замонавий иқтисодий шароитларда бухгалтерия ҳисоби юришида аутсорсинг зарурлигини исботлайди. Аутсорсинг компаниялари томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг йўналишлари ёритилган. Аутсорсинг компаниялари фаолияти корхоналар учун ҳам жамият учун афзалликлари ёритилган.

Калим сўзлар: аутсорсинг, бухгалтерия ҳисоби, аутсорсинг компаниялари.

Abstract: The article substantiates the need for outsourcing services for accounting in modern economic conditions. The directions of rendering services by outsourcing companies are disclosed. The advantages of the outsourcing companies functioning for businesses and society as a whole are shown.

Keywords: outsourcing, accounting, outsourcing companies.

Успех каждой предпринимательской структуры зависит от уровня организации и ведения бухгалтерского учета. Владельцы и руководители бизнеса стремятся привлечь к ведению бухгалтерского учета наиболее квалифицированного специалиста. Главный бухгалтер в действующих коммерческих структурах наделен большими полномочиями: от знаний и навыков бухгалтера зависит в большей степени финансовая стабильность компании, ее перспективы.

В быстро обновляемой и прогрессирующей бизнес-среде в нашей стране появляются все больше предприятий, особенно предприятий малого и среднего бизнеса. Каждое предприятие нуждается в качественной организации работ по организации и ведению бухгалтерского учета, финансам, которые требуют профессиональных знаний бухгалтера. Однако на рынке труда бухгалтерских кадров крайне не хватает, а квалифицированный бухгалтер стоит очень дорого, что часто не под силу начинающему предпринимателю.

Повышенная потребность в бухгалтерских кадрах привела к необходимости появления на рынке специализирующегося на аутсорсинге бухгалтерского учета предприятий, где все услуги по ведению бухгалтерского учета делегируются другому юридическому лицу с соответствующими полномочиями и ответственностью.

На ранней стадии рыночной экономики существовала скрытая форма аутсорсинга, когда один специалист ведет бухгалтерский учет сразу нескольких предприятий. Такая услуга существует и сейчас. В этом случае специалист строит свои отношения с предприятием в качестве главного бухгалтера на одном из предприятий, а на других предприятиях – либо на основе трудового соглашения либо путем устной договоренности.

Эта форма организации бухгалтерского учета имеет повышенные риски для бизнеса. Поскольку, во-первых, все аспекты ответственности трудно вписывать в трудовое соглашение и ответственность физического лица в рамках трудового законодательства несоизмерима по сравнению с риском потерь из-за неправомерных или неквалифицированных действий бухгалтера.

Во-вторых, из-за достаточной внешней загруженности бухгалтер не имеет возможности быть постоянно доступным бизнесу в роли финансового консультанта, советника по эффективному ведению бизнеса, заключению наиболее выгодных контрактов. Бухгалтер часто ограничивается фиксацией актов хозяйственной деятельности, составлению установленной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Аутсорсинг бухгалтерского учета юридическому лицу, где сосредоточены квалифицированные специалисты по ведению бухгалтерского учета, организации финансов предприятия, имеет перспективу и большие выгоды для предприятий.

Аутсорсинг бухгалтерского учета выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса, в первую очередь, из-за умеренной стоимости услуг по сравнению с содержанием квалифицированного бухгалтера.

Кроме того, в договор на оказание услуг аутсорсинга бухгалтерского учета можно вписать в деталях весь спектр взаимоотношений между сторонами, в том числе ответственность за последствия оказания некачественной услуги. Таким образом, снижается риск для предпринимателя по возможным потерям из-за несвоевременной сдачи финансовой и налоговой отчетности, ошибок в налогообложении.

В договор оказания аутсорсинговых услуг можно вписать и другие необходимые для конкретного бизнеса услуги, а именно, участие в переговорах с поставщиками и покупателями, обсуждениях стратегии развития компании, при принятии решений по выбору режимов налогообложения, привлечению кредитных ресурсов, выбору банка.

Вместе с тем, продолжая получать качественные аутсорсинговые услуги по ведению бухгалтерского учета, предприятиям привлекательно получение и других услуг от данного предприятия. Например, ООО “SAMARKAND BUSINESS ADVISORS” своим клиентам предлагает также услуги по ведению кадровой документации и планированию персонала, внедрению современных методов управления, бизнес-планированию, обучению персонала, инициативному аудиту, разработке новых бизнес проектов, привлечению инвестиций.

Предприятие постоянно работает над повышением компетенций персонала, внедрением внутренних стандартов, дальнейшим расширением услуг. Предприятие с нынешнего года является официальным дистрибьютором по распространению и внедрению бухгалтерской программы 1UZ, начинает обучение бухгалтеров к работе в программе 1С.

Аутсорсинг бухгалтерского учета выгоден для бизнеса еще и потому, что аутсорсинговая компания на конкурентном рынке борется за завоевание доверия клиентов путем постоянного

повышения качества услуг. Она обучает своих кадров, заботиться о постоянном повышении их квалификации, организует внутреннее обучение, обмен положительным опытом.

Предприятия по аутсорсингу бухгалтерского учета эффективно вписываются в инфраструктуру предпринимательства, развиваясь как бизнес и предлагая на рынке все больше разнообразных и качественных услуг, создавая новые квалифицированные рабочие места как у себя на предприятии, так и на предприятиях получающих его услуги.

Наличие на рынке предприятий по оказанию аутсорсинговых услуг выгодно и обществу, поскольку качественные услуги таких компаний способствуют экономическому росту предприятий малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, росту поступлений в бюджет, появлению новых бизнес-проектов.

Активная и повсеместная реализация государственной программы “Каждая семья – предприниматель”, расширение доступа и упрощение получения кредита со стороны населения, привлекает в ряды предпринимателей все большее число населения страны. Следовательно, в ближайшее время, учреждение все новых и новых предприятий малого бизнеса, очевидно приведет к тому, что будет также расти потребность в аутсорсинговых услугах.

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ЎРТА МУДДАТЛИ РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ ВА АФЗАЛЛИКЛАР

Тошматов Ш.А. – и.ф.д., профессор,

Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: *Данная статья посвящается исследованию особенностей и преимуществ среднесрочного бюджетного планирования и путей внедрения его в Узбекистане.*

Ключевые слова: *государственный бюджет, среднесрочное планирование, бюджетирование, ориентированное на результат, программно-целевое планирование.*

Abstract: *This article analyzes the features and benefits of medium-term budget planning and ways to implement it in Uzbekistan.*

Key words: *state budget, medium-term planning, result-oriented budgeting, goal-oriented program planning.*

Аннотация: *Мақола бюджетни ўрта муддатли режалаштиришнинг хусусиятлари ва афзалликлари ҳамда уни Ўзбекистонда жорий этиш йўларини тадқиқ этишга бағишланган.*

Калим сўзлар: *давлат бюджети, ўрта муддатли режалаштириш, натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, дастурий-мақсадли режалаштириш.*

Харакатлар стратегияси доирасида республикада амалга ошириладиган иқтисодий ислохотларда бюджет-солиқ сиёсатининг асосий йўналиши давлат бюджети даромадларини шакллантиришда кўшимча манбаларни жалб этиш ва ундан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Биргина «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили» юзасидан қабул қилинган Давлат дастурида кўзда тутилган чора-тадбирларни амалга оширишга Давлат бюджети ва Давлат мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидан 14025,0 млрд. сўм ва 5,2 млн. доллар миқдоридаги маблағлар сарфланиши кўзда тутилган [1]. Бундай шароитда бюджет маблағларининг натижадорлигини оширишга бюджетнинг даромад қисмини мақбул прогнозлаштириш ва харажатларини сифатли режалаштиришсиз эришиб бўлмайди. Давлат бюджетини ўрта муддатли режалаштириш Харакатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, қабул қилинадиган давлат дастурларини тўлақонли бажарилиши унинг молиявий манбалари, хусусан давлат бюджети маблағлари билан таъминлашнинг самарали механизми ҳисобланади.

Ҳозирда натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтиш кўплаб ривожланган давлатлар қатори МДХ давлатларида ҳам жорий этиш босқичма-босқич давом этмоқда. Республикада дастлаб меъерий миқдорлар асосида таълим ва соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштиришга ўтиш, кейинги навбатда “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида”ги ПҚ-4086 сонли қарорга асосан ўрта муддатли бюджет мўлжалларининг қабул қилиниши қайсидир маънода натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни тўлақонли жорий этишга қўйилаётган катта қадам деб қараш мумкин. Шу ўринда савол туғилади, анъанавий харажатларни бошқариш тизимида асосланган бюджетлаштириш натижани бошқаришга

қаратилган бюджетлаштиришдан асосий фарқли жиҳатлари нималардан иборат? Буни қуйидаги расмда кўриб чиқамиз:

Харажатни бошқариш	<ul style="list-style-type: none">• 1 йилга мўлжалланган бюджет• Анъанавий харажат моддалари бўйича молиялаштириш• Давлат бюджети бюджет ташкилотларни сақлашга йўналтирилади• Мақсадли сарф-харажатларни режа-прогноз кўрсаткичларига мос равишда харажат тўловларини амалга ошириш• Макроиктисодий кўрсаткичлар параметрларидан (инфляция, нархларнинг ўзгариши, иш ҳақини ошириш) келиб чиқиб харажатларни индексациялаш
Натижани бошқариш	<ul style="list-style-type: none">• Ўрта ёки ўзоқ муддатли бюджет• Жорий ва қабул қилинаётган мажбуриятлар (давлат ва бюджетдан маблағ олувчилар ўртасида)• Бюджет харажатларидан энг самарали натижаларга эришишга қаратилган• Нативавий кўрсаткичлар асосида бюджет харажатларни асослаш• Мақсадли сарф-харажатларни – аниқ натижавийликка йўналтириш• Бюджет маблағларини қайта тақсимловчилар масъулият ва ваколатларини ошириш

1-расм. Давлат бюджетини режалаштиришдаги “Харажатларни бошқариш” ва “натижани бошқариш”нинг қиёсий таҳлили

Ҳар бир давлат бюджет тизимининг ўзига хос хусусиятларининг мавжудлиги бошқа давлатлардаги бюджетни режалаштиришнинг тўлиқ, тўғридан-тўғри кўчириб жорий этишни чеклайди. Шунга қарамай мавжуд услубларни солиштирма таҳлил қилиш – натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни асосий жиҳатларини белгилаб олиш имконини яратади:

– натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тизими бюджет сиёсати ва бюджет кўрсаткичларини ўрта муддатли истиқболни белгилаш шароитида қўлланилади, бошқа бюджетни режалаштириш услубларида эса, бир йилга режалаштириш қўлланилади;

– бюджет кўрсаткичларини ҳисобга олишда асос бўлиб сўнгги йиллардаги бюджет дастурлари бўйича амалий маълумотлар билан бирга иктисодиёт ривожини макроиктисодий баҳолашнинг ўрта муддатли истиқболи кўрсаткичлари хизмат қилади;

– бюджет ресурсларини тақсимлашда асос бўлган меъёрий ва балансли услубларда қўлланилаётган ўтган йиллардаги бюджетнинг касса ижросини баҳолаш эмас, балки бюджет дастурларининг натижавийлигининг таҳлилига асосланади ва харажатлар самарадорлигини белгилайди;

– харажатлар умумий функцияларидан келиб чиқиб эмас, дастурлар кесимида ижро индикаторларини жорий этиш орқали шакллантирилади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, бизнингча, натижага йўналтирилган бюджетлаштириш бюджет жараёнининг барча босқичларида ўрта ва ўзоқ муддатли истиқболни белгилаш асосида якуний натижавийлик ва самарадорликни кўзловчи бюджет маблағларини бошқариш ва режалаштириш услубидир. Бу пировард натижага йўналтирилган бюджет дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишни кўзда тутати. Мазкур дастурлар ижросини баҳолашда унинг натижавийлиги ва самарадорлигини баҳоловчи индикаторлар жорий этилади.

Дастурий-мақсадга йўналтирилган бюджетни режалаштириш тизимига ўтишнинг моҳияти ва зарурати аввалам бор давлат бюджети харажатларининг самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиб, ушбу мақсадга эришиш барча мамлакатлар давлат молиясини бошқариш тизимининг олдида турган энг муҳим вазифа ҳисобланади. Самарадорликни ошириш масаласи давлат бюджети ижроси режага нисбатан ошириб ёки кам бажаралишидан қатъий назар ўз аҳамиятини йўқотмайди. Мамлакатимизда, давлат бюджети кўрсаткичлари режадан оширилиб бажарилаётган бўлса-да, умумлашган бюджет таркибида маблағлар етишмовчилиги кузатишимиз мумкин ва бундай турдаги муаммоларни ечиш, бюджет маблағларидан самарали ва оқилона фойдаланиш, уларнинг манзиллигини таъминлаш бўйича доимий тарзда илмий изланишлар олиб бориш ва илғор, самарали механизмларни бюджет тизимига жорий этиш заруриятини юқори поғонага чиқаради.

Дастурий-максадли режалаштиришни жорий этиш анъаналари нуқтаи назаридан келиб чикиб молияни бошқаришнинг иккита асосий моделини ажратиш мумкин.

2-расм. Дастурий-максадли режалаштиришда молияни бошқариш моделлари

Дастурий-максадли режалаштиришда молияни бошқаришнинг шартномавий моделида молиялаштириш тизими шартномавий муносабатлар асосида амалга оширилади. Масалан, вазирлик ўз тасарруфидаги ташкилотни кўрсатган хизматлари бўйича контракт асосида молиялаштиради. Мазкур моделда аксарият кўрсатиладиган хизматлар танлов асосида сараланган турли ташкилотлар томонидан кўрсатилади. Мазкур ҳолатда давлат ташкилотлари хусусий сектор ташкилотларига нисбатан алоҳида устунликка эга бўлмайди, ижтимоий неъматларни тақдим этишда давлат ташкилотлари ва хусусий сектор вакиллари ўртасида рақобат муҳити вужудга келади. Мазкур модел бугунги кунда Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия, Канада каби давлатларда амал қилади.

Кейинги маъмурий моделда бунда юқори турувчи ташкилот қуйи турувчи ташкилотни максадли кўрсаткичлар ва бюджет топшириқлари асосида молиялаштиради. Ушбу моделдан АҚШ ва Францияда кенг фойдаланилади. Шунингдек, алоҳида қайд этиш ўринлики, маъмурий модел амал қилувчи давлатларда ҳам шартномавий модел унсурларидан фойдаланиш мумкин. Аммо, ушбу модел қўлланиладиган давлатларда шартнома тамойили вазирлик ва идора ҳамда уларнинг тасарруфидаги агентликларнинг ўзаро алоқаларига нисбатан қўлланилмайди, фақат маҳсулот (иш, хизматлар) харидига хос ҳисобланади.

Дастурий-максадли режалаштиришнинг жорий этилиши бошқарув эгилувчанлигини, давлат ташкилотларининг мустақиллигини оширишга хизмат қилади.

3-расм. Бюджет жараёнида дастурий-максадли бюджетлаштириш усулидан фойдаланишнинг асосий тамойиллари

Фикримизча, бозор иқтисодиётига хос бўлган тамойилларни мамлакатда тўлақонли жорий этишда дастурий-максадли режалаштириш усулидан фойдаланиш орқали давлат бюджетини ўрта муддатли режалаштиришни амалиётга татбиқ этиш ва бюджет шаффофлиги ҳамда натижадорлигини ошириш жараёнларини жадаллаштириш зарур. Бунда бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш учун уларга

даставвал бюджет маблагларидан фойдаланиш бўйича эркинлик, ваколат бериш ва шундан сўнг улардан жавобгарликни талаб қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.01.2019 йилдаги ПФ-5635 сонли “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” Фармони.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ**

Беркинов Б.Б., д.э.н., профессор кафедры “Макроэкономика”, Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, Ташкент

Абдулжабборов С.Б. соискатель кафедры Кадрового менеджмента и бизнеса, Самаркандский государственный университет, Узбекистан, Самарканд

Аннотация: В статье предоставлены меры антикризисного управления предприятием, направленные на его финансовое оздоровление. Дана оценка эффективности реализации мер по финансовому оздоровлению и восстановлению производственно-хозяйственной деятельности предприятий Самаркандской области.

Ключевые слова: антикризисное управление, реструктуризация, финансовое оздоровление, экономическая несостоятельность, программа мер.

Abstract: The article provided the measures of crisis management of the enterprise, its release on financial recovery. The assessment of the effectiveness of the implementation of measures for financial rehabilitation and restoration of production and economic activities of enterprises of the Samarkand region is given.

Key words: anti-crisis management, restructuring, financial recovery, economically insolvency, program of measures.

Аннотация: Мақолада корхонада инқирозга қарши бошқариш ва молиявий соғломлаштириш чора тадбирлари келтирилган. Самарқанд вилоятидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш хўжалик фаолиятини тиклаш ва молиявий соғломлаштириш тадбирларини самарадорлигига баҳо берилган.

Калим сўзлар: инқирозга қарши бошқариш, молиявий соғломлаштириш, тўловга қобилиятсизлик, чора дастурлар.

Основные макроэкономические достижения республики, полученные на протяжении всего пути осуществления экономических реформ, обеспечены за счет развития регионов Узбекистана. Переход на рыночные отношения предопределил изменения всего механизма регионального развития, поставив перед регионами республики проблему эффективного функционирования с решением основных задач по обеспечению качества жизни населения. Относительная самостоятельность в принятии решений на региональном уровне значительно повысила роль административных органов управления в эффективном использовании ресурсной базы региона. Сегодня регионы республики – это субъекты экономических отношений и носители особых интересов, на территории которых заложен прочный фундамент для дальнейшего роста экономики, углубления структурных преобразований и диверсификации производства, старта на новый высокий уровень развития важнейших отраслей промышленности, формирования более современной и развитой инфраструктуры.

Самаркандская область является одной из густонаселенных территорий и развитых регионов Узбекистана. Эта область образована 15 января 1938 года. Сегодня ее территория составляет 16,77 тыс. кв. км. с крупными городами Самарканд, Каттакурган, Акташ. По состоянию на 01.01.2018 г. всего на территории области проживает 3514,8 тыс. человек.

Анализируя динамику макроэкономических показателей Самаркандской области (см.: табл. 1) можно наблюдать опережающее развитие экономики региона в целом, и его отдельных отраслей. Доля области в ВВП республики по итогам 2016 года составила 7,1%, а по предварительным данным за 2017 г. – 7,4%.

* Источник: разработана авторами

Рисунок 1 Антикризисные меры, применяемые к убыточным, экономически несостоятельным и низкорентабельным предприятиям в Республике Узбекистан

ВРП области в 2017 г. в фактических ценах увеличился до 18319,5 млрд. сум против 3091,4 млрд. сум, полученных в 2009 г. За период с 2009-2017 гг. этот показатель увеличился в 6 раз, а среднегодовой темп роста ВРП области за этот период составил 10,2% (рис. 2.1). Таким образом, сохранение устойчивых темпов роста в абсолютных значениях этого и других важных социально-экономических показателей достигнуто за счет принятия и реализации в последние годы различных комплексных программ по развитию экономики, в которых задействована Самаркандская область.

В Самаркандской области достаточно широко применяются программы реструктуризации и финансового оздоровления экономически несостоятельных, низкорентабельных и убыточных предприятий. Ранее по решению правительства, была создана специальная комиссия по реализации экономически несостоятельных предприятий коммерческим банкам, которая разрабатывает ежегодные программы по финансовому оздоровлению экономически несостоятельных, маломощных и бездействующих предприятий области. При непосредственном участии комиссии, с выездом на предприятия было изучено финансово-экономическое положение маломощных, бездействующих и экономически несостоятельных предприятий области. На сегодняшний день за своевременным и полным выполнением прогнозных параметров программ на предприятиях и объектах ведется постоянный мониторинг. В мониторинг включены руководители Рабочей группы, Самаркандского терподразделения Госкомконкуренции, Центрального банка, коммерческих банков.

Схема направлений и мер, применяемых к экономически несостоятельным, низкорентабельным и убыточным предприятиям в республике (см.: рис. 1) состоит из следующих: реализация программ по восстановлению производственной деятельности бездействующих и маломощных предприятий, организации новых производств и созданию рабочих мест; оптимизация и повышение эффективности используемых мощностей убыточных, экономически несостоятельных и низкорентабельных предприятий; разработка и реализация «дорожных карт» по выводу предприятий из финансового кризиса и фактического банкротства.

Программы реструктуризации и финансового оздоровления низкорентабельных и убыточных предприятий предусматривают внесение инвестиций, среди которых средства кредитов коммерческих банков и собственные средства инициаторов проектов.

В 2017 г. в ходе осуществления реструктуризации и финансового оздоровления предприятий Самаркандской области было создано 1501 рабочих места, что на 1,1 раза больше чем в 2016 г. Доля области в этом показателе республики составила 4,9%. Таким образом, внесение инвестиций и привлечение кредитов коммерческих банков позволило обеспечить восстановление производственной деятельности предприятий.

Как показывают данные табл. 1 в Самаркандской области наибольшее количество убыточных и экономически несостоятельных предприятий, осуществляющих деятельность по программе финансового оздоровления, приходится на 2013 г. (494 един.). В 2012 г. их было 388, а в 2017 г. – 310. На цели модернизации и восстановления производственной деятельности этих предприятий оказывается финансовая поддержка в виде кредитов банков и средств собственников. Доля области в этих кредитах незначительна и колеблется за период 2012-2017 гг. в пределах от 4,6% до 21,7%. По итогам 2017 г. она составила 4,6%.

В результате реализации мер по финансовому оздоровлению и восстановлению производственно-хозяйственной деятельности предприятий ими в 2017 г. было произведено продукции и оказано услуг на 180,5 млрд. сумм, что составило 5,6% от аналогичного показателя в целом по республике. За шестилетний период (2012-2017 гг.) в среднем за год объем произведенной продукции этих предприятий возрастал на 233,7 млрд. сум. Здесь следует заметить, что пока доля экспорта таких предприятий Самаркандской области незначительна и колеблется с 2012 г. по 2017 г. в пределах от 2,5% до 7,9%. Например, на ЧП «Жилои Малика» в Самаркандской области восстановлено производство. За счет внесенных инвестиций, в том числе кредита АКБ «Кредитстандартбанк» приобретено и установлено оборудование по переработке коконов. В результате на предприятии обеспечен объем производства на 1,4 млрд. сумм и создано 35 новых рабочих мест.

Показатели реализации программ¹ в Самаркандской области

Показатель	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
Количество предприятий, осуществляющих деятельность по программе финансового оздоровления, един.	388	494	283	236	300	310
Доля области в количестве всех республики предприятий, %	10,3	6,1	6,6	6,4	6,8	7,0
Количество проектов для предприятий, по которым выделены кредиты, един.	161	246	142	133	160	177
Доля области в количестве проектов по республике, %	9,8	10,5	10,2	11,2	6,1	7,0
Доля области в объеме внесенных инвестиций для финансового оздоровления предприятий республики, %	13,0	14,0	20,0	18,0	5,4	5,1
Доля области в сумме выданных кредитов банками для предприятий республики, %	11,5	12,4	21,7	19,9	6,5	4,6
Объем произведенной продукции и оказанных услуг, млрд. сум	337,5	190,0	274,2	273,3	146,8	180,5
Доля области в объеме производства продукции и услуг, %	6,2	5,7	8,4	9,7	4,6	5,6
Доля области в экспорте продукции предприятий, %	7,0	7,9	5,8	3,8	2,8	2,5
Создано рабочих мест, един.	4768	4870	6167	5226	1405	1501
Доля области в рабочих местах, %	11,6	10,5	13,7	13,2	3,7	4,9

Источник: составлена по данным Управления Госкомконкуренции Самаркандского вилоята

На СП «ДАКА», которое расположено в Самаркандской области, за счет привлечения инвестиций учредителей приобретены современные швейные машинки и организовано производство готовых швейных изделий. Обеспечен объем производства на 1500 млн.сум и создание 100 новых рабочих мест. И таких примеров модернизации и восстановления производства за счет включения предприятий в программы реструктуризации и финансового оздоровления в Самаркандской области достаточно.

Выводы и предложения

1. Сегодня в Узбекистане обеспечивается создание прочной основы для дальнейшего сбалансированного развития отраслей и сфер, а также регионов страны. Положительная динамика социально-экономического развития Самаркандской области в 2010-2017 гг. наблюдается и в других показателях.

2. Сформированный в Узбекистане механизм оздоровления экономически несостоятельных предприятий имеет важное значение в содействии банками восстановления производственной деятельности предприятий путем инвестирования, модернизации производства, их технического и технологического обновления, налаживания производства новых видов продукции, внедрения современных методов управления, восстановления старых и создания новых рабочих мест.

3. По 310 предприятиям, включенным в программы по финансовой поддержке и загрузке производственных мощностей, оказана финансовая поддержка в виде кредитов банков и средств собственников. По данным Госкомконкуренции РУз, предприятиями, участвующими в Программах по финансовому оздоровлению и восстановлению производственной деятельности убыточных и экономически несостоятельных предприятий осуществлена эффективная деятельность.

4. По результатам анализа финансово-экономического состояния убыточных, экономически несостоятельных и низкорентабельных предприятий соответствующими правительственными решениями в 2017 году по 6 предприятиям Самаркандской области утверждены и реализуются

¹ Программы по финансовому оздоровлению и восстановлению производственной деятельности убыточных и экономически несостоятельных предприятий.

программы – «дорожных карт» по выводу данных предприятий из финансового кризиса и фактического банкротства.

5. Особое внимание при разработке и реализации «дорожных карт» обращается на вопросы оптимизации неиспользуемых активов и реструктуризации финансовых обязательств, а также пополнения оборотных средств предприятий, в том числе за счет кредитных ресурсов коммерческих банков.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О банкротстве» от 5 мая 1994 г., редакция от 28 августа 1998 г., редакция от 24 апреля 2003 г., новая редакция от 25 декабря 2012 г.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 07.02.2017г. УП-4947.

3. Барановский А.Г., Тренихин А.П. Жизненный цикл организации (предприятия) // Экономика и социум. 2014, №2. - С.10-36.

Жданов В.Ю. Антикризисный механизм диагностики риска банкротства предприятия. //Современные технологии управления. 2011, №11.

ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И ПРАВА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Нормурзаев У.Х.,

исследователь Центра повышения квалификации при Государственном Налоговом Комитете, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В данной статье рассматриваются свободно экономические зоны и малые промышленные зоны в Узбекистане, применяемые в их деятельности льготы и преференции, цели создания свободно экономических и малых промышленных зон, созданные на этих зонах предприятия и используемые ими налоговые льготы, а также разработаны предложения и рекомендации по стимулированию деятельности свободно экономических и малых промышленных зон.

Ключевые слова: налоги, льгота, преференция, зона, свободно экономические зоны, малые промышленные зоны, инвестиция.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналари кўриб чиқилган, ушбу зоналар фаолиятида фойдаланиладиган имтиёзлар, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари ташиқил этишининг мақсади, ушбу зоналарда яратилган корхоналар ва улар томонидан фойдаланиладиган солиқ имтиёзлари муҳокама қилинади. Шунингдек, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналарининг фаолиятини рағбатлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калим сўзлар: солиқ, имтиёзлар, эркин иқтисодий зоналар, кичик саноат ҳудудлари, инвестициялар.

Abstract: This article examines free economic zones and small industrial zones in Uzbekistan, preferences and preferences applied in their activities, the goals of creating free economic and small industrial zones created in these zones of the enterprise and the tax breaks they use, and also developed proposals and recommendations for stimulating the activities of free economic and small industrial zones.

Keywords: taxes, privilege, preferences, zone, free economic zones, small industrial zones, investment.

В Узбекистане создан благоприятный инвестиционный климат, широкая система правовых гарантий и льгот по стимулированию деятельности субъектов предпринимательства. В Узбекистане проводится системная работа по совершенствованию налогового законодательства, поэтапному снижению налоговой нагрузки, совершенствованию и упрощению системы налогообложения с одновременным принятием мер по повышению защищенности налогоплательщиков от необоснованного вмешательства в их хозяйственную деятельность.

В частности, льготы для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями предусмотрены по представленным ниже налогам.

По налогу на прибыль юридических лиц налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на сумму:

средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, приобретение нового технологического оборудования, расширение производства в форме нового строительства, реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных нужд, а также на погашение кредитов, полученных на эти цели, возмещение

стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации, но не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли.

Уменьшение налогооблагаемой прибыли производится в течение пяти лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены вышеназванные расходы, а по технологическому оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию. В случае реализации или безвозмездной передачи нового технологического оборудования в течение трех лет с момента его приобретения (импорта) действие указанной льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате налога на прибыль юридических лиц за весь период применения льготы. Данная льгота применяется налогоплательщиками, осуществляющими производство товаров (работ, услуг).

Также, пунктом третьим статьи 159 Налогового кодекса Республики Узбекистан предусмотрено, что **собственник** — юридическое или физическое лицо по приобретенному по нулевой выкупной стоимости государственному низкорентабельному, убыточному, экономически несостоятельному предприятию (его имуществу) или низколиквидному объекту в том числе государственному пакету акций (доле) убыточных, низкорентабельных и имеющих низкий уровень использования мощностей предприятий в сфере промышленности и строительства с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) более 50 процентов не облагается соответственно налогом на прибыль и налогом на доход с физических лиц.

Согласно абзаца пятого пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2003 г. №368 «О дополнительных мерах по ускорению приватизации государственных низкорентабельных убыточных, экономически несостоятельных предприятий и объектов» освобождается от налога на добавленную стоимость оборот по реализации:

товаров (работ и услуг), приобретаемых юридическими лицами за счет займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными правительственными, финансовыми организациями по международным договорам Республикой Узбекистан, а также полученных за счет грантов;

имущества, передаваемого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом.

В соответствии с пунктом 23, 34 статьи 208 Налогового Кодекса Республики в части импорта товаров (работ, услуг) освобождается от налога на добавленную стоимость импорт:

товаров, предназначенных для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также для личного пользования дипломатического и административно-технического персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними;

товаров, ввозимых в целях благотворительной помощи, включая оказание технического содействия, по линии государств, правительств, международных организаций;

товаров, ввозимых юридическими лицами за счет средств займов (кредитов), предоставленных международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам Республики Узбекистан, а также ввозимых за счет грантов;

технологического оборудования, ввозимого на территорию Республики Узбекистан по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также комплектующих изделий и запасных частей при условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического оборудования. В случае реализации или безвозмездной передачи импортируемого технологического оборудования на экспорт в течение трех лет с момента его ввоза действие данной льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате налога на добавленную стоимость;

имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом.

Пунктом 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. №УП-2598 «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа» предусмотрено освобождение запасных частей и комплектующих к технологическому оборудованию, завозимых на территорию Республики Узбекистан в счет инвестиционных обязательств иностранных инвесторов для технического перевооружения и модернизации производства, от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) на инвестиционный период с момента принятия инвестором инвестиционных обязательств.

В соответствии с указом Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 года № УП-

3594 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций» предприятия, привлекающие прямые частные иностранные инвестиции и специализирующиеся на производстве продукции (оказании услуг) в отраслях экономики, освобождены с 1 июля 2005 года от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.

При этом, указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых частных иностранных инвестиций:

- от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
- свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
- свыше 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет.

Для применения указанных налоговых льгот, нужно соблюдать следующие условия:

размещение указанных предприятий во всех городах и сельских населенных пунктах республики, за исключением г. Ташкента и Ташкентской области. Данное территориальное ограничение не распространяется на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере туризма и обращения с отходами;

осуществление иностранными инвесторами частных прямых иностранных инвестиций без предоставления гарантии Республики Узбекистан;

доля иностранных участников в уставном капитале предприятия должна быть не менее 33 процентов, а для акционерных обществ — не менее 15 процентов;

вложение иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или нового современного технологического оборудования;

направление не менее 50 процентов дохода, полученного в результате предоставления указанных льгот в течение срока их применения, на реинвестирование с целью дальнейшего развития предприятия.

В случае прекращения деятельности предприятия, получившего вышеуказанные льготы, ранее одного года после истечения срока, на которые они были предоставлены, репатриация прибыли и вывоз капитала иностранного инвестора за границу осуществляется только после возмещения в бюджет сумм предоставленных льгот.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан 26 октября 2016 года № УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон», участники свободных экономических зон освобождены от уплаты:

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление)

за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление)

за строительные материалы, не производимые в республике и завозимые

в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте:

от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;

от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;

от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;

от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере на 50 процентов ниже действующих ставок.

В соответствии с пунктом 4 Положения «О порядке проведения отбора инвестиционных проектов для размещения на территории свободных экономических зон и регистрации участников свободных экономических зон», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16 января 2018 года № 29, обязательными критериями при размещении инвестиционных проектов на территориях СЭЗ являются:

создание импортозамещающих, высокотехнологичных производств;

в соответствии с параметрами, установленными законодательством для проектов локализации;

объем экспорта после начала производственной деятельности — не менее 20 процентов во второй и не менее 30 процентов — в третий и последующие годы;

создание новых рабочих мест в количестве, определяемом административными советами, в том числе с установлением 10-процентной квоты по приему нуждающихся в занятости по спискам, предоставляемым Советом Федерации профсоюзов;

укомплектование штата работников создаваемой организации из числа граждан Республики Узбекистан в количестве не менее 95 процентов от общей численности привлеченных работников, с предоставлением им возможности прохождения стажировки и повышения квалификации.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года № ПП-2973 «О создании малых промышленных зон в городе Ташкенте», и постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года № ПП-3194 «О создании малых промышленных зон в Ташкентской области» организации-участники МПЗ, создаваемых в соответствии с настоящим постановлением, сроком на два года, начиная с даты принятия решения о размещении хозяйствующего субъекта на территории МПЗ освобождаются от уплаты налога на имущество и налога на прибыль юридических лиц, а также единого налогового платежа (для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения).

Вышеуказанные льготы предоставляются при условии внесения участниками МПЗ инвестиций в объеме не менее 3000-кратного размера минимальной заработной платы, также в случае, если годовая выручка участника МПЗ составляет менее 2000-кратного размера минимальной заработной платы, льготы.

Кроме этого, вышеуказанные льготы продлеваются дополнительно на два года при условии реализации на экспорт не менее 30 процентов от общего объема произведенной продукции.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2017 года № ПП-2803 «О дополнительных мерах по экономическому развитию и обеспечению занятости населения Муйнакского района Республики Каракалпакстан в период 2017-2018 года», освобождены сроком с 1 апреля 2017 года до 1 января 2027 года от:

уплаты всех видов налогов – вновь создаваемые субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории МПЗ «Муйнак»;

уплаты фиксированного налога – индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Муйнакского района;

налога на доходы – прибыль учредителей юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Муйнакского района, полученные в виде дивидендов.

Указом Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп», участники освобождаются от уплаты:

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Указом Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 г. № УП-4434 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» при осуществлении инвестиций путем заключения соглашения о разделе продукции, продукция, поступающая в соответствии с условиями соглашения в собственность инвестора, может быть без каких-либо ограничений вывезена за пределы Республики Узбекистан или же реализована инвестором на внутреннем рынке на условиях и в порядке, определенных соглашением.

Частью второй статьи 16 Закона Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» инвесторы, а также их подрядчики и субподрядчики освобождаются от уплаты установленных в Республике Узбекистан всех видов налогов и других обязательных платежей, связанных с проведением поисковых и разведочных работ на участках недр, определенных в соглашениях.

Инвестор в течение срока соглашения, за исключением видов работ, указанных в части первой настоящей статьи, уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством.

Частью первой статьи 20 Закона Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» предусмотрено, что в случае, если в течение срока действия соглашения законодательством будут установлены нормы, ухудшающие коммерческие результаты деятельности инвестора в рамках соглашения, то действуют условия, оговоренные в соглашении. Данное положение не применяется в случае, если законодательством вносятся изменения в стандарты (нормы, правила) по безопасному ведению работ, охране недр, окружающей среды и здоровья граждан.

Частью второй статьи 24 Закона Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.

На инвестора не распространяется действие актов органов государственного управления, органов государственной власти на местах и органов самоуправления граждан, если указанные акты устанавливают ограничения прав инвестора, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением, за исключением предписаний соответствующих органов контроля и надзора, которые выдаются в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр, окружающей среды и здоровья граждан.

В связи с изложенным, в целях оптимизации имеющихся налоговых льгот, исключения низкоэффективных или дублирующих льгот, предлагается упразднить следующие из них.

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2018 года № УП-5600 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон»

Признается утратившим силу условием размещения проектов на территории свободных экономических зон является достижение объема экспорта не менее 25 процентов произведенной продукции по итогам второго финансового года начала деятельности (для производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения - с момента государственной регистрации первого лекарственного средства или изделия медицинского назначения) в течение двух лет и не менее 50 процентов в третий и последующие годы. При этом в случае несоблюдения данных условий субъект предпринимательства лишается статуса участника свободной экономической зоны с отменой ранее предоставленных льгот

Принятие данной нормы значительно снизило привлекательность СЭЗ и привело к снижению потока инвестиций в СЭЗ.

Также, наблюдаются случаи, когда действующие участники СЭЗ и потенциальные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в СЭЗ, особенно в фармацевтических СЭЗ, отказываются от дальнейшей реализации проектов.

При невыполнении экспортных обязательств, помимо лишения статуса участника СЭЗ отменяются все ранее предоставленные льготы с возмещением всех выплат, что приводит к сильному ухудшению финансового положения инвестора. Данная норма способствует непривлекательности СЭЗ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РЕЗУЛЬТАТ

Ахтамов И.А. – начальник Финансового отдела Самаркандского городского хокимията, Узбекистан, г. Самарканд

Расулов З.Ж. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Сайидахмедова З. – ассистент, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан г. Ташкент

Аннотация. В статье представлены действующие в современных экономических условиях бюджетные инструменты, а также механизмы ориентации их на результат. Рекомендованы предложения для внесения изменений в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан.

Ключевые слова: бюджет, ориентированный на результат, бюджетная учреждения, бюджетная услуга.

Аннотация. Мақолада ҳозирги иқтисодий шароитда ишлатиладиган бюджет инструментлари, шунингдек, уларни натижага йўналтирилган механизмлар келтирилган. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексига ўзгартишлар киритиши бўйича таклифлар ишлаб чиқилган..

Калим сўзлар: натижага йўналтирилган бюджет, бюджет ташиқоти, бюджет хизмати.

Abstract. The article presents the budgetary instruments operating in the current economic conditions, as well as the mechanisms of orientation towards the result. Recommended proposals for amendments to the Budget Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: performance oriented budget, budgetary institution, budget service.

Действующие бюджетные инструменты не в полной мере удовлетворяют требованиям бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), что требует от органов управления принятия мер по совершенствованию бюджетных инструментов. При формулировании соответствующих направлений развития необходимо ориентироваться на принципы, которые бы следовали из логики новой модели бюджетных отношений, когда во главу угла ставится предполагаемый результат и необходимые для этого ресурсы, а не инертное расходование средств из года в год без установления целей, задач и результатов деятельности. В конечном итоге основные направления совершенствования бюджетных механизмов реализации мер, вытекающих из Программы стратегии социально-экономического развития страны на 2019-2021 годы, можно сформулировать следующим образом:

1. Обеспечение комплексного подхода к применению бюджетных инструментов. Это предполагает применение инновационного инструмента таким образом, чтобы это не нарушало и не дублировало принципы и задачи, решаемые другими финансово-экономическими инструментами.

2. Обеспечение максимальной стабилизации применения бюджетных инструментов. В целях поддержания местными органами власти достоверного и объективного двух- трехгодичного бюджетного планирования. Это также требует применения жесткого ограничения и возможности внесения существенных изменений в процедуры применения финансово-бюджетных инструментов.

3. Максимизация прозрачности использования финансово-бюджетных инструментов. Данное направление совершенствования должно обеспечить равнодоступность местных бюджетов к межбюджетным финансовым ресурсам. Наряду с этим прозрачность методологии применения финансово-бюджетных инструментов способствует повышению результативности их использования.

4. Сужение границ многоцелевого использования финансово-бюджетных инструментов. Это правило означает, что установление нескольких целей для одного финансово-бюджетного инструмента может привести к тому, что ни одна из них не будет эффективно достигнута.

5. Минимизация негативных факторов воздействия. Подобное направление означает, что достижение положительного результата в связи с использованием того или иного финансово-бюджетного инструмента не должно приводить к возникновению существенного отрицательного эффекта по другим направлениям бюджетной и финансовой политики.

6. Объективная необходимость в использовании конкретных финансово-бюджетных инструментов для решения поставленных задач. Данное условие соответствует основным положениям программно-целевого метода бюджетного прогнозирования, как необходимого компонента бюджетного планирования, предполагает необходимость регулярной оценки обоснованности используемых финансовых механизмов.

7. Совершенствование системы мониторинга состояния местных финансов. В бюджетной системе и бюджетном процессе на всех уровнях власти система мониторинга требует проведения работ по актуализации методологической основы и учета новых подходов к управлению финансами.

Отдельные из вышеуказанных направлений бюджетных механизмов на республиканском уровне уже рассматриваются как мероприятия в рамках Налоговой Концепции. Эта концепция направлена не только на совершенствование системы налогообложения, но и бюджетного регулирования. В этой связи - повышение эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и местными финансами в 2019-2021 годах. Вместе с тем необходимо отметить, что Концепция предполагает ряд новых изменений механизмов распределения финансово-налоговой помощи, что ставит под вопрос среднесрочную стабильность методологии финансово-налоговой помощи, которая сложилась за период действия Программы стратегии социально-экономического развития бюджетных отношений до 2030 года.

Необходимо предпринимать также в рамках Бюджетного кодекса сегментную реализацию реформы бюджетного процесса (например, создание новых инструментов отчетности, изменение

системы прогнозирования (планирования) и т.д.), административной реформы (например, создание механизмов, стимулирующих повышение ответственности органов власти за результаты своей деятельности) и реформы местного самоуправления и финансовых отношений (в т.ч. разграничение расходных полномочий). Существенные изменения порядка предоставления межбюджетных трансфертов предполагаются в поправках в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан.

Большинство мероприятий предусмотренных реформ предполагает высокую степень вовлечения местных органов власти и серьезные изменения в действующей бюджетной системе территории. Кроме того, нельзя не отметить ускоренные темпы реализации мероприятий реформ и высокую частоту внесения изменений в действующие процедуры, что, несомненно, провоцирует недостаточную проработанность нормативных правовых и методологических основ.

Именно отсутствие резких изменений условий функционирования бюджетных систем в краткосрочных периодах является важным стимулирующим фактором для развития местных органов управления.

Таблица 1

Соответствие бюджетных инструментов принципам бюджетирования, ориентированного на результат

Элемент / критерий	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Разграничение доходных источников	+	+	-	-?	-	-?
2. Разграничение доходных полномочий	+	+	-	-?	-	-?
3. Бюджетные ссуды	+	-	-	-	-	-
4. Бюджетные кредиты	-	-	-	-	-	-
5. Дотации на стабилизацию доходной базы	-	+	-	+/- ¹	-	-
6. Целевые программы ²	+	-	-	-	-	-
7. Национальные проекты	-	-	-	-	-	-
8. Бюджетные ограничения	+	+	-	не должно быть	-	не должно быть
9. Система мониторинга	+	+	-	не должно быть	-	не должно быть

КОРХОНАЛАР ДИВИДЕНД СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Ходжаев Э.Н. – и.ф.н., профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган иқтисодчи Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада акциядорлик жамиятлари дивиденд сиёсатининг ўзига хослиги, унинг турлари ва ҳар бир турининг фарқли жиҳатлари акс эттирилган. Шунингдек, дивиденд сиёсатини юритишда эътиборга олиндиган бир қатор омиллар ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: дивиденд сиёсати, дивидендли чиқиш коэффициенти, олтин ўрта, рўйхатга олиш санаси, тўлаш санаси.

Аннотация: В статье отражены особенности дивидендной политики акционерных обществ, их типы и различные аспекты каждого типа. В том числе, приведен ряд факторов, которые могут быть приняты во внимание при реализации дивидендной политики.

Ключевые слова: дивидендная политика, дивидендная доходность, золотая середина, дата регистрации, дата выплаты.

¹ Дотации предоставляются в два этапа – часть направляется первоначально при подписании субъектом соглашения об оздоровлении финансов, вторая – по итогам реализации мер по оздоровлению региональных финансов.

² Соответствие критериям оценено на основе действующей практики, когда за счет средств фондов целевых программ финансируются также республиканские и местные объекты.

Abstract: *The article reflects the features of the dividend policy of joint-stock companies, their types and various aspects of each type. In particular, there are a number of factors that can be taken into account in the implementation of the dividend policy.*

Keywords: *dividend policy, dividend yield, middle ground, date of registration, date of payment.*

Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси берган маълумотларга кўра 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига Республикамизда 603 та акциядорлик жамиятлари фаолият юритмоқда. Улар томонидан чиқарилган акцияларнинг сони 6296,97 млрд. дона бўлиб, номинал қиймати 59439,42 млрд. суммани ташкил этмоқда.

Марказий депозитарийда 858283 нафар жисмоний шахсларнинг ва 65315 нафар юридик шахсларнинг қимматли қоғозлари сақланмоқда. Ушбу жамиятларда Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга асосан дивидендлар акциядорлар ўртасида тақсимланиб келинмоқда. Акциядорлик жамиятлари томонидан юритиладиган дивиденд сиёсатининг ўзига хос турлари бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

1. Белгиланган дивиденд тўловлари сиёсати.
2. Дивиденд тўловларининг доимий фоиз сиёсати.
3. Дивиденд тўловларига келишилган ёндашув сиёсати.
4. Дивидендларни инвестицион қарорларга кўра тўлаш сиёсати.

Белгиланган дивиденд тўловлари (ёки битта акцияга тўланадиган дивидендларнинг стабил суммаси) сиёсати. Бу сиёсат акция қиймати курсининг ўзгаришидан қатъий-назар маълум муддат мобайнида ўзгармас миқдорда дивидендларни доимо тўлашни назарда тутди, Бундай сиёсат акциядорлар учун паст даражадаги хатарни, улар томонидан олинмаган дивиденд даромадларининг доимийлигини ва бундай компания қимматли қоғозларининг етарлича юқори ликвидлигида ўз аксини топпади.

Дивиденд тўловларининг доимий фоизи (тўланадиган дивидендларнинг доимий улуши) сиёсати. Бу сиёсат маълум даражада тўланадиган дивидендларнинг улушини сақлашни назарда тутди.

Дивиденд сиёсатини тавсифловчи асосий аналитик кўрсаткичлардан бири “дивидендли чиқиш” коэффициенти ҳисобланиб, бу коэффициент оддий акциялар бўйича дивиденднинг оддий акция эгалари оладиган (яъни битта акция ҳисобидан) фойдага нисбати акс эттирилади. Шу боис у дивиденд тўловларининг доимий фоизи сиёсатини қабул қилиш “дивидендли чиқиш” коэффициенти қийматининг ўзгармаслигини назарда тутди ва қуйидаги формула асосида аниқланади:

$$Drk = \text{const} = \frac{OADT}{OAЭф}$$

бу ерда, ОАДТ – оддий акциялар бўйича дивиденд тўловлар;

ОАЭф – оддий акция эгалари оладиган фойда, бу фойда соф фойдадан имтиёзли акциялар бўйича тўловларни чиқариб ташлаган суммага тенг бўлиб, у акционерлар йиғилишидаги қарорга кўра оддий акциялар бўйича дивиденд тўловларига ва тақсимланмаган фойдага тақсимланади.

Бироқ, бунда соф фойда абсолют суммасининг ўзгаришига нисбатан тўланадиган дивидендлар суммаси ҳам ўзгаради. Муваффақиятсиз йилларда, айниқса, дивидендлар миқдори сезиларли даражада камайиши ёки умуман тўланмаслиги мумкин. Бундай ҳолат акциянинг курс қийматини оширишга олиб келмайди, чунки кўпгина акционерлар одатда тўланадиган дивидендлар суммасининг ўзгарувчанлигига салбий ёндашиш орқали керакли қарорларни чиқариб олишлари мумкин.

Дивиденд тўловларига келишилган ёндашув сиёсати (ўзаро муроса сиёсати). Келишилган ёндашув юқорида кўрсатилган икки хил дивиденд сиёсати ўртасидаги “олтин ўрта” ни топиш йўли билан аниқланади. Бундай ўзаро келишув шундан иборатки, компания қандайдир стабил (кайд этилган) дивидендни тўлайди, аммо аммо муваффақиятли йилларда ўзига хос қўшимчаларни тўлайди (экстра-дивидендлар). Бу жамиятга акционерларнинг маълум стабил даромад олишига ишонган ҳолда дивидендларни тўлашга эгилувчанликни аниқлаш имконини беради. Бироқ бундай сиёсат компания фойдаси йилдан-йилга маълум даражада ўзгариб борсагина маълум мазмунга эга бўлади. Бундан ташқари, қўшимчалар доимо тўланмаслиги лозим, акс ҳолда улар ёндашув моҳиятига қарши бўлади.

Дивидендларни инвестицион қарорларга кўра тўлаш (қолдиқ тамойили бўйича дивидендларни тўлаш) сиёсати. Бу сиёсат инвестицион имкониятлари барқарор бўлмаган компаниялар томонидан қўлланилади. Бундай ҳолатда молиявий менежер бевосита инвестицион қарорларга боғлиқ бўлган дивиденд сиёсатини кун тартибига қўяди. Бундай ҳолатда дивидендлар

корхонада тегишли инвестицион қарорларни молиялаштиришдан сўнг қолган фойданинг бир қисмидан тўланади.

Дивидендларни акциялар билан тўлаш сиёсати дивидендларни акция шаклида бериш, яъни акционерлар учун қўшимча акциялар пакетини чиқаришни англатади. Бундай дивидендлар эълон қилиниши мумкин, қачонки компаниянинг молиявий ҳолати барқарор бўлмаса ва у пул дивидендларини тўлашни таъминлаш ҳолатида бўлмаса ва (ёки) қачонки компания ўз акцияларининг бозор қийматини пасайтирган ҳолда уларнинг реализациясини жонлантиришни хоҳласа. Акция шаклидаги дивиденд акционерларда мавжуд бўлган акциялар миқдорини оширади, аммо ҳар бир акционернинг жамиятга эгалик қилишининг пропорционал улуши ўзгармай қолишига имконият яратади ва корхоналарнинг стабил ривожланиб боришига имконият яратади. Шундай қилиб, дивидендлар доирасида қабул қилиниши мумкин бўлган сиёсат корхонанинг барқарорлигини таъминловчи омил сифатида қаралиши мақсадга мувофиқдир.

Дивиденд сиёсати ва акциянинг курс қиймати ўзаро боғлиқдир. Молиявий менежментда акциянинг курс қийматини сунъий тартибга солишнинг айрим усуллари ишлаб чиқилган бўлиб, бу усуллар маълум шароитларда тўланадиган дивидендлар миқдорига таъсир кўрсатиши мумкин. Буларга акцияларни сегментлаш, консолидирлаш ва қайта сотиб олиш киради.

Акцияларни сегментлаш усули акцияларнинг нархлари вақти-вақти билан ошадиган компаниялар томонидан одатда қўлланилади. Сегментлаш техникаси гиуйидашча амалга оширилади. Компания раҳбарияти акционерлардан рухсат олган ҳолда акцияларнинг бозор нархига кўра сегментлашнинг анча мувофиқ кўламини аниқлайди. Сўнгра қимматли қоғозларни айрибошлаш амалга оширилади. Баланс валютаси, шунингдек, хусусий капитал структураси бу ҳолатда ўзгармайди, бунда фақатгина оддий акцияларнинг миқдори ошади. Дивидендлар акциялар қўшилган қийматининг ўзгаришига пропорционал равишда ўзгаради. Акцияларни сегментлаш янги қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қўшимча харажатларга олиб келади.

Акцияларни консолидирлаш усули сегментлашга тескари усулдир - бир қанча эски акциялар ўрнатилган пропорцияда битта янги акцияга дивиденд санаси одатда дивиденд рўйхатидан тўрт иш куни олдин белгиланади.

Рўйхатга олиш санаси – бу эълон қилинган дивидендларни олиш ҳуқуқига эга бўлган акционерларни рўйхатдан ўтказиш кунидир. Бу акционерлар таркибини рўйхатга олиш ва унга аниқлик киритиш учун мўлжалланган. Рўйхатга олиш санаси одатда дивидендларни тўлаш кунидан 2-4 ҳафта олдин белгиланади.

Тўлаш санаси – бу акционерларга чекларни бериш амалга ошириладиган кундир.

Акционерларнинг инвестициялаш мақсадларига ва молиявий менежерларнинг дивиденд сиёсатига бўлган турлича ёндашувига қарамадан молиявий бошқарувда шартсиз равишда ҳисобга олиниши лозим бўлган бир қатор омиллар мавжуд:

– Акционерлар тўланадиган дивидендларнинг камайишига салбий ёндашишади, чунки бу аввало жамият фаолиятида молиявий қийинчиликнинг юзага келиши билан бирга юз беради. Шунинг учун, агар компания дивидендларни ошириш тўғрисидаги қарорни қабул қилса, у дивидендларнинг бу даражасини келгуси йилларда сақлаб қола олишига амин бўлиши керак.

– Тўланадиган дивидендлар суммаси компаниянинг молиявий пропорцияларига, унинг бюджетига ва ликвиддигига таъсир кўрсатади.

– Дивидендлар компания хусусий капиталини камайтиради, чунки дивидендлар корхонада қоладиган фойдадан тўланади. Бошқа тенг шароитларда уларни тўлаш қарз ва хусусий капитал ўртасидаги нисбатнинг ошишига олиб келади.

Компания акциялари бўйича дивиденд нормаси молиявий қуйилмалар бўйича даромадлиликнинг ўртача бозор нархига мувофиқ бўлиши керак.

**ЎРТА МУДДАТЛИ ИСТИҚБОЛДА ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА
ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ УСЛУБИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Пардаев У.У., PhD,

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат Бошқаруви Академияси, Ўзбекистон,
Тошкент шаҳри*

Аннотация: *В данной статье анализируется состояние прогнозирования государственного бюджета для среднесрочного бюджетирования и факторы, которые необходимо при этом учитывать.*

Ключевые слова: *государственный бюджет, прогноз, эндогенные и экзогенные факторы.*

Abstract: *This article analyzes the state of forecasting the state budget for medium-term budgeting and the factors that must be considered.*

Key words: *state budget, forecast, endogenous and exogenous factors.*

Аннотация: *мазкур мақолада ўрта муддатли бюджетни тузишда давлат бюджетини прогнозлаштириш ҳолати таҳлили, ҳамда ҳисобга олиниши зарур бўлган омиллари келтирилган.*

Калим сўзлар: *давлат бюджети, прогнозлаштириш, эндоген ва экзоген омиллар.*

Дунё микёсида Жаҳон банки, Халқаро валюта жамғармаси каби халқаро молиявий институтларнинг иқтисодий прогнозлар, хусусан, давлатлар бюджетини прогнозлаштириш амалиёти билан шуғулланиши ушбу жараённинг нақадар муҳимлигини англатади. Давлат бюджетини мақбул прогнозлаштириш нафақат харажатларни тўғри таксимлаш, шунингдек даромадларни оқилона шакллантиришни ҳам кўзда тутиши зарур. Глобал молиявий-иқтисодий инқирознинг иккинчи тўлкини Европа Иттифоқининг қатор давлатларида давлат бюджети тақчиллигининг ошиб бориши натижасида юзага келди. Таҳлилларнинг кўрсатишича, 2018 йил якунларига кўра мазкур кўрсаткич Буюк Британияда 2%ни, Испанияда 2,5%ни, Францияда 2,5%ни, Италияда 2,1%ни ташкил этган[3]. Давлат молиявий ресурслари тақчиллиги шароитида давлат бюджетини прогнозлаштириш янада мураккаблашади.

Ўзбекистоннинг ўрта муддатли ривожланиш стратегиясини амалга ошириш борасида қабул қилинаётган давлат дастурларида давлат бюджети шаффофлигини ва турли даражадаги бюджет бўғинлари молиявий барқарорлигини таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллигига эришиш каби ўта муҳим вазифалар белгиланмоқда.

Давлат молиясини ислоҳ қилиш ва давлат бюджети маблағларидан манзилли ва мақсадли фойдаланиш мақсадида бюджет ижросига ғазначилик тизими жорий этилди. Бюджет муносабатларини тартибга солишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари такомиллаштирилиб, Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси қабул қилинди. Бюджет кодексига бюджет тизими бюджетлари даромадларини прогноз қилиш ва харажатларини режалаштириш принципи киритилди. Шундан келиб чиқиб, ўрта муддатли истиқболда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришда давлат бюджетини прогнозлаштириш услубиятини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Мазкур йўналишдаги ислохотлар, давлат бюджети маблағларидан оқилона фойдаланиш масаласига алоҳида эътибор берилган ҳолда «Давлат бюджети ўлчовсиз эмас, маблағларни қаттиқ тежаш, белгиланган мақсад учун ва оқилона ишлатишни таъминлаш зарур»[1] эканлиги таъкидланди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида «Кўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет дефицитини камайтириш»[2] бўйича аниқ чора-тадбир белгилаб берилган.

Республикада давлат бюджети прогнозлаштириш макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариш тенденцияларига, мамлакатда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсатга ва ислохотлар натижасига боғлиқ жараён ҳисобланади. Давлат бюджетини прогнозлаштириш самарадорлигини аниқлаш учун прогноз кўрсаткичлари бажарилиши муҳим ҳисобланади. Ушбу жадалда 2008-2018 йилларда давлат бюджети прогноз кўрсаткичлари бажарилиши таҳлил қилинди.

Давлат бюджети прогноз кўрсаткичлари бажарилиши ҳолати таҳлили (фоизда)¹

	2008 й.	2009 й.	2010 й.	2011 й.	2012 й.	2013 й.	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Даромадлар-жами	-23,2	-4,0	-3,7	-5,5	-3,3	-4,5	-5,2	-0,9	-1,3	-1,5	-28,5
Бевосита солиқлар	-28,8	-2,6	-3,7	-6,1	-4,2	3,5	4,6	-2,9	-5,5	-3,5	-22,3
Билвосита солиқлар	-15,5	-5,4	1,7	5,0	6,7	-2,8	-7,9	-0,4	5,2	4,2	-23,5
Ресурс тўловлари ва мол-мулк солиғи	-8,8	-6,0	-6,2	-13,7	-20,6	-3,5	4,6	16,1	8,6	9,3	-30,3
Бошқа даромадлар	-98,3	-4,7	-18,6	-62,4	-34,6	-39,1	-34,2	-65,6	-77,9	-82,9	-61,4
Харажатлар - жами	-10,0	1,4	2,5	1,6	3,2	1,9	0,5	4,4	4,2	3,2	-28,2
Ижтимоий соҳа харажатлари – жами	-6,2	4,5	3,4	4,0	1,7	2,7	1,5	5,1	4,7	2,7	-21,8
- таълим	-4,8	6,5	3,7	5,2	1,3	2,0	0,9	4,8	4,1	1,1	-0,05
- соғлиқни сақлаш	-8,4	2,4	-0,7	-0,4	-7,3	1,6	-0,3	3,0	3,2	2,2	-0,002
Давлат ҳокимияти, бошқарув, суд органини сақлаш харажатлари	-10,3	0,8	-6,8	-1,7	-3,4	-4,9	-6,8	-32,9	-37,7	26,7	49,6
Бошқа харажатлар	-20,0	-6,7	2,3	-0,9	6,8	3,2	0,3	1,8	3,4	5,4	44,2

1-жадвалга кўра, давлат бюджети даромадлари кам прогноз қилинган, деган хулосага келиш имконини беради. Давлат бюджети харажатлари ортиқча прогноз қилинганлиги аниқланган. Давлат бюджети даромадлари прогноз кўрсаткичларидан ортиқча бажарилиши солиқ ва бошқа мажбурий ажратмалар бўйича солиқ тўловчиларининг тўлов қобилиятининг етарлича ҳисобга олинмаслиги аниқ прогноз ишлаб чиқилишига тўсик эканлиги билан изоҳланади. Давлат бюджети харажатлари ортиқча прогноз қилиниши режалаштирилган маблағларнинг мақсадли ва манзилли ишлатилиши натижасида юз берган. Ўзбекистонда иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришда хўжалик субъектларига нисбатан солиқ юқини пасайтириш, аҳоли даромадлари табақаланишининг олдини олиш, аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш борасида чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, қуйидагиларни тақлиф этасиз:

- давлат бюджетини прогнозлаштириш услубиётини таснифлашда тадқиқот йўналишлари сифатида эндоген (мамлакатдаги сиёсий жараёнлар, бюджет даромад ва харажатларига таъсир этувчи омиллар) ва экзоген (жаҳон бозорида маҳсулот конъюктураси ўзгариши, ташқи иқтисодий ва сиёсий муносабатлар) омилларга, давлатларнинг ривожланиш даражаларига (ривожланган, ривожланаётган, Европа иттифоқи давлатлари, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти давлатлари ва б.) кўра прогнозлаштириш моделини танлаш ҳамда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир;

- давлат бюджетини прогнозлаштириш жараёнида турли йиллардаги эндоген ва экзоген кўрсаткичлар танлаб олиниши ҳамда мазкур кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик қонуниятларини аниқлаш лозим. Бунда эндоген кўрсаткичлар сифатида : ялпи ички маҳсулотнинг миқдори ва унинг таркибий қисмлари (реал ва номинал нархларда), ЯИМ ҳажмининг ўсиш суръатлари (реал ва номинал кўрсаткичларда), аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот ҳажми, аҳоли жон бошига тўғри келадиган миллий даромад ва унинг ҳажми йиллик ўсиш суръатлари, меҳнатга ҳақ тўлашнинг минимал даражаси, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ўртача йиллик даромад, жамғарма ва истеъмолнинг ўсиш суръатлари, ички инвестицияларнинг ва хорижий инвестицияларнинг ўсиш суръатлари, импорт ва экспорт ҳажмининг ўсиш суръатлари, миллий валюта курсининг бошқа валюталар, биринчи навбатда, АҚШ доллари ва еврога нисбатан ўзгариш суръати, ишсизлик даражаси танлаб олиниши, экзоген кўрсаткичлар сифатида эса: ижтимоий, илм-фан ва техника тараққиёти: глобал иқтисодий, молиявий жараёнлар; халқаро миқёсдаги ихтисослашув ва меҳнат тақсимоли олиниши зарур.

¹ Тадқиқотчи ишланмаси асосида тузилган.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик –ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиш керак. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 й. – Б.31.

2. 01.17.2019 даги ПФ-5635-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»ги Фармони.

<https://tradingeconomics.com> – маълумотлар баъзаси.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР АУДИТИНИНГ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРИ

Қурбонов З.Н. – и.ф.д., профессор,

Банк Молия Академияси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Очилов О. – таянч докторант,

Тошкент молия институти, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: *Инвестициялар аудитини ўтказишни, улар таркибининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш еритилган. Аудит ўтказишда хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳисоботларидаги ахборотлар ва унинг ҳисоб сиегатини ўрганишлиги асосланган.*

Калим сўзлар: *Аудит, инвестиция, молиявий инвестиция, интеллектуал капиталга инвестиция, аудиторлик текшируви, ҳисоб сиегати, молиявий ҳисоботлар.*

Аннотация: *Изложены методики проведения инвестиционного аудита на основании особенности его состава. Аудит обоснован на информации о финансовой отчетности предприятий и ее учетной политики.*

Ключевые слова: *аудит, инвестиции, финансовые инвестиции, инвестиции в интеллектуальную собственность, аудит, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.*

Annotation: *It is dissolved to conduct an investment audit based on the nature of its composition. The audit is based on the information on the financial statements of the undertakings and its accountability.*

Key words: *Audit, investment, financial investment, investment in intellectual property, auditing, accounting, financial reporting.*

Аудитор томонидан хўжалик юритувчи субъектларда инвестициялар аудитини ўтказишда, унинг таркибини ўрганишдан бошлаш мақсадга мувофиқ. Инвестицияларни қуйидаги йўналишларга бўлдиқ:

молиявий инвестициялар;

асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар;

интеллектуал капиталга йўналтирилган инвестициялар;

инсон капиталига йўналтирилган инвестициялар.

Инвестицияларнинг таркиби аниқлангандан сўнг, аудитор томонидан юқоридаги йўналишларнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилади. Бунинг учун аудитор хўжалик юритувчи субъектларга киритилган инвестицияларнинг манбалари бўйича ўрганиш зарур. Киритилган инвестицияларнинг манбалари бўйича ўрганишда хорижий, шу жумладан тўғридан тўғри киритилган инвестицияларга алоҳида эътибор бериш керак бўлади.

Интеллектуал капиталга йўналтирилган инвестицияларни аудит қилишда аудитор томонидан халқаро амалиётда интеллектуал капиталнинг моделларини ҳам билиш талаб қилинади. Компаниянинг интеллектуал капиталини аниқлашнинг бир қанча моделлари бўлиб, улардан бир, бу- Skandia Value Scheme Л. Эвиссон моделидир . Бу моделга асосан компаниянинг бозор баҳоси молиявий ва интеллектуал капиталлар йиғиндисидан ташкил топади.

Э.Брукинг моделида интеллектуал капитал қуйидагилардан иборат: 1. Бозорнинг активлари (брендлар, мижозлар садокати, имидж, обру, тақсимлаш каналлари, бизнес ҳамкорлик). 2. Интеллектуал мулк (патент, муаллифлик ҳуқуқи, бизнес сири, ноу-хау, товар белгиси). 3. Инсон ресурслари (таълим, касбий малака, кўникмалар ишчи қабулияти). 4. Инфраструктура активлари (бошқарув фалсафаси, корпоратив маданият, бошқарув жараёни, ахборат тизимлари, тармок алоқалари) [1].

Аудит хизматлари ичида компания интеллектуал капиталини аудит қилиш ва баҳолаш энди ривожланмоқда. Ушбу аудитнинг тури, компаниянинг интеллектуал салоҳияти қийматининг қандайлигини баҳолайди, инсон ресурсларини яхши ишлашини бошқариш борасида тавсиялар беради. Бундан ташқари ушбу аудит тури меҳнат унумдорлигини ошириш, иш ҳақи харажатларини

опатималлаштириш, ходимларни яхши ишлаши мақсадиди рағбатлантириш методларини таклиф қилади. Интеллектуал капитали аудити меҳнат ресурслари ва билимларни янада самарали бошқариш учун мўлжалланган. Аудит жараёнида турли интеллектуал активларни баҳолаш ва қийматини аниқлаш амалларидан фойдаланади.

Е.М.Гутцайтнинг фикрича, интеллектуал капитални баҳолашнинг тўртта методи мавжуд: тўғридан тўғри баҳолаш методлари; бозор капиталлашуви методлари; доромадлиликка асосланган методлар; кўрсаткичлар тизимига асосланган баҳолаш методлари, шу жумладан молиявий бўлмаган кўрсаткичлар ҳам [2].

Аудитор аудит жараёнида интеллектуал капиталнинг қийматини тўғри баҳолашнинг текширганда юқорида келтирилган методларнинг қайси бири қўлланилганлигини аниқлайди ва хўжалик юритувчи субъектнинг ҳисоб сиёсатида қайси метод асосида қиймати ҳисобланиши ўрганилади.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, О.В.Ефимованинг эътирофи этишича, интеллектуал капитали аудити кенг маънода талқин қилинмоқда, яъни компаниянинг интеллектуал капиталини жойлаштириш (лоцирование), мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш маъносида ҳам қаралмоқда[3].

Ўзбекистон Республикасининг аудиторлик фаолиятини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида молиявий ҳисоботларнинг ишончилигига таъсир қилувчи фикрларни ўзида мужассамлаштирган аудитнинг баъзи йўналишлари ўз аксини топмаган. Шундай йўналишларидан бири бу- инсон капитали аудитидир. Чунки инсон капиталига йўналтирилган инвестицияларни мақсадли ишлатилишини бухгалтерия ҳисоботларида акс эттирилганлиги ва маълумотларнинг ишончилигини текшириш аудит ёрдамида амалга оширилади.

Бироқ, интеллектуал ва инсон капиталига йўналтирилган харажатлар ҳамда инвестициялар тўғрисидаги бухгалтерия ҳисоби маълумотлари турли счётларда акс эттирилиши, бу бўйича алоҳида молиявий ҳисобот шаклининг йўқлиги аудиторлик текширувларида қийинчиликлар туғдирмоқда.

Бундай камчиликларни бартараф этиш борасида М.Э.Пўлатов томонидан молиявий ҳисоботлар таркибига “Интеллектуал капитал тўғрисидаги ҳисобот”ни киритишни таклиф этган ва унинг шаклини ўзининг илмий ишларида келтирган[4]. Лекин ушбу таклифни амалиётга жорий этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг тегишли бошқармалари томонидан меъёрий ҳужжатларга ўзгартиш киритилмаган.

Энди инвестициялар, шу жумладан интеллектуал капиталга киритилган инвестицияларнинг аудитининг ўтказиш методикасини кўриб чиқамиз. Инвестицияларнинг аудитининг ўтказиш хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисоб сиёсатида инвестициялар бухгалтерия ҳисобининг қайси счётларида олиб борилиши ва уларни баҳолашда қандай методлардан фойдаланганлиги ўрганилади. Чунки инвестициялар бўйича молиявий ҳисоботлардаги маълумотларнинг ишончилиги уларни баҳолашда қандай методлардан фойдаланганлигига боғлиқ бўлади. Корхонанинг ҳисоб сиёсати бўйича аудитор қуйидагилар билан танишиши мумкин:

бошқа корхоналарнинг устав капиталида иштирок этишдан олинган даромадларни оддий ёки операцион фаолиятдан олинган даромадлар қаторида тан олиш;

инвестицияларни акс эттириш учун фойдаланиладиган ишчи счётлар режаси;

қўлланиладиган бухгалтерия ҳисоби шакли ва корхона бухгалтериясида тузиладиган ҳисоб регистрлари рўйхати;

инвестицияларни ҳисобга олиш билан боғлиқ дастлабки ҳужжатларнинг айланиши (ҳужжатларнинг айланиш графиги) билан;

корхонанинг инвестициялари, қарз шартномаларини расмийлаштирилишга рухсат этилган шахслар рўйхати; молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш учун корхона томонидан ишлаб чиқилган ва тасдиқланган дастлабки ҳужжатлар шакллари.

Хулоса қилиб айтганда, инвестор, инвестицияларни амалга оширадиган корхонанинг бошқа эгалари ва ҳар қандай, потенциал инвесторлар манфаатидан манфаатдорлиги учун инвестициялар аудитини молиявий ҳисоботлар асосида ўтказиш муҳимдир. Ҳам ташқи (мустақил) аудит ва ички аудитнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаш керак. Ушбу турдаги аудитларнинг ҳар бири ўзининг ўзига хос хусусиятларига, характерли белгилари ва мақсадларига эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ларионов А. В. Структура интеллектуального капитала и участие ее элементов в бизнес-процессах компании. Экономические науки • 2018 • № 6 (163).

2. Гутцайт Е.М. Методологические проблемы аудита // Аудиторские ведомости. -2012. №1-3с.
3. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — М.: Бухгалтерский учет, 2012.-28с.
4. Пўлатов М.Э. Интеллектуал капитал ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодийт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент, 2017. 6-илова.

ТОЗА ИЧИМЛИК СУВИ ТАЪМИНОТИ – ИЖТИМОЙ ҲУҚУҚ

*Абдужаборова М., Тошкент молия институти таянч докторанти,
Ўзбекистон, Тошкент шаҳри*

Аннотация. В данной статье речь идет о потребности населения в питьевой воде и обеспечении этого права.

Ключевые слова: водные ресурсы, водное хозяйство, чистая питьевая вода, водоснабжение, водопользование.

Abstract. This article provides an idea of the population's need for clean water and the provision of this right.

Key words: water resources, water management, clean drinking water, water supply, water use.

Аннотация. Мазкур мақолада аҳолининг тозалик ичига сувига бўлган эҳтиёжи ва бу ҳуқуқнинг таъминоти ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: сув ресурслари, сув хўжалиги, тоза ичимлик суви, сув таъминоти, сувдан фойдаланиш.

Сув табиий ресурс сифатида тўлиқ давлатга тегишли ва текин ҳисобланади, шунинг учун истеъмол қилинган сув нархи уни асраш ва хавфсизлигини таъминлаш учун қилинган харажатларнинг шаклланиш тамойилидан келиб чиқиб шаклланади.

Мустақилликка эришганимиздан буён Сув хўжалиги тизимидаги ташкилотлар томонидан сув ресурсларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш, сув ресурсларининг давлат бошқарувини амалга ошириш ва сувдан фойдаланишнинг бозор принципларини жорий этиш, давлат сув хўжалиги тизимининг замонавийлаштирилишини таъминлаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига қатъий риоя этилишини таъминлаш борасида муайян ишлар амалга оширилди.

Бугунги кунда тоза ичимлик сувга бўлган эҳтиёжни қондириш инсоният олдидаги энг нозик масалага айланмоқда. Жаҳон миқёсида ташкил этилаётган халқаро тадбирларда ҳам асосан шу муаммога алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, БМТ сессияларида ҳам ушбу масалага муҳим эътибор қаратилади. Шунингдек мунтазам равишда Халқаро сув форумлари ва халқаро сув кўни тадбирлари халқаро миқёсда ўтказилиб борилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқ сўзлаб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг «сув, тинчлик ва хавфсизлик муаммолари ўзаро чамбарчас боғлиқ», деган позициясини тўла қўллаб-қувватлаган ҳолда Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида минтақанинг умумий сув захираларидан Халқаро Конвенцияларда белгиланганидек оқилона фойдаланиш лозимлигини билдирган эди. Шунингдек, давлатимиз раҳбари томонидан ўз сўзларида Оролнинг қуриши билан боғлиқ оқибатларни бартараф этиш нафақат Оролбўйи давлатлари, балки халқаро миқёсдаги саъй-ҳаракатларга ҳам боғлиқ эканини қайд этилган эди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг “Ҳаракатлар стратегияси”нинг **“Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари”** номли тўртинчи устувор йўналишида аҳолининг бандлиги ва реал даромадларини босқичма-босқич ошириш; аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш; арзон уй-жойлар қуриш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш; таълим ва фан соҳасини ривожлантириш; ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш соҳаларига мансуб кўплаб ҳаётий

зарур масалалар киритилгани ниҳоятда аҳамиятлидир. Хусусан, “аҳолининг коммунал-маиший хизматлар билан таъминланиш даражасини ошириш, энг аввало, янги ичимлик суви тармоқларини куриш, тежамкор ва самарали замонавий технологияларни босқичма-босқич жорий этиш орқали кишлоқ жойларда аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминлашни тубдан яхшилаш” муҳим масалалардан бири сифатида белгиланди.

Мазкур масалаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йил 20 апрелда “2017-2021 йилларда ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини комплекс ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш дастури тўғрисида”ги қарор имзоланди. Мазкур Қарор билан 2017-2021 йилларда ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимини янада ривожлантириш ҳамда модернизациялашнинг асосий устувор йўналишлари белгилаб берилди.

Қабул қилинган дастур доирасида 10,2 минг километр ичимлик суви қувурлари ва тармоқлари, 1677 та сув чиқариш кудуғи, 1744 та сув минораси ва резервуари куриш ҳамда реконструкция қилиш, шунингдек, 1440 дона насос ускунасини ўрнатиш назарда тутилган. Ушбу қарорнинг амалга оширилиши натижасида шаҳар ва туманлар, кишлоқ ва маҳаллаларда ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимлари тубдан яхшиланади ҳамда аҳолини марказлашган ичимлик суви таъминоти билан қамраб олиш республика миқёсида 84 фоизга, бир қатор ҳудудларда эса 90 фоизга етказилиши мўлжалланган.

Бугун мамлакат аҳолисининг 65 фоизи ичимлик сувидан, 15 фоизи канализация тизимидан фойдаланиш имкониятига эга. Истеъмолчиларнинг бор-йўғи 43 фоизи ичимлик суви истеъмолини ҳисобга олиш приборлари билан таъминланган. Ичимлик суви тармоқларининг 40, канализация тармоқларининг 27, шунингдек, сув омборлари ва тозалаш иншоотларининг 35 фоизи реконструкцияга боғлиқ.

Мавжуд вазиятдан келиб чиқиб, 2018 йил 30 ноябрда Президентимизнинг “Ўзбекистон Республикасида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-табирлар тўғрисида”ги 4040-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарор билан сув таъминоти ҳамда канализация соҳасидаги хизматлар сифати, тармоқ корхоналари фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш, ишончли молиялаштириш манбалари бўйича устувор йўналишлар белгилаб олинди. Шу мақсадда 2019 йил 1 сентябргача 2020-2024 йилларда Ўзбекистон Республикасида сув таъминоти ва канализация соҳасини ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди.

2019 йилда сув таъминоти ва канализация объектларини куриш ҳамда реконструкция қилишга қаратилган 237 лойиҳа учун давлат бюджети ҳисобидан 1,1 триллион сўм, яна 7 та лойиҳага халқаро молия институтлари ҳисобидан 95,6 миллион АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратишни назарда тутувчи дастурлар ишлаб чиқилади.

Шунингдек ушбу Қарор билан Молия вазирлиги ҳузуридаги “Тоза ичимлик суви” жамғармаси сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси этиб ўзгартирилди. Унинг дастлабки капиталига 248,1 миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағ йўналтирилди.

2019-2021 йилларда ичимлик сувини ҳисобга олишнинг замонавий асбоблари ва тегишли ускуналарни харид қилишнинг молиялаштириш манбаларини аниқлаш, аҳоли пунктлари ва сув таъминоти объектлари кесимида ичимлик сувини ҳисобга олишнинг замонавий асбобларини ўрнатиш графиклари тасдиқланиши вазифа этиб белгиланди.

Кўпчилик давлатлар учун сувдан фойдаланиш соҳасида қўлланилаётган иқтисодий механизмга қуйидаги қоида характерлидир: сувдан фойдаланиш тарифлар лимит доирасида ишлаб чиқилади, белгиланган лимитларнинг ошиши жаримага солинади. Масалан, Венгрияда 2 каррали ставкалар, Болгарияда 5 каррали ставкалар қўлланилади. Францияда сувдан фойдаланувчилар 3 турдаги солиқ тўлайдилар: 1) сув олганлик учун (унинг ҳажмига мутаносиб); 2) қайтарилмайдиган сув истеъмоли ҳажми учун; 3) сув манбаларини канализация билан ифлослантирганлик учун.

Шундан келиб чиқиб, атроф-муҳитни ифлослантатириш ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чиқиндиларни жойлаштириш учун компенсация тўловларини елгилаш лозимлиги таъкидланмоқда. Иқтисодиёт тармоқлари томонидан оқова сувлар нормадан ортиқ ташланишини ҳисобга олиш тизими, тўловчилар тўлиқ қамраб олинганини назорат этиш белгиланди.

Халқ хўжалигининг ҳар бир соҳаси, ҳар бир ташкилот, оғир саноатдан бошлаб, саргарошлик хизматиғача сувдан фойдаланади. Сувсиз саноат, энергетика, транспорт, кишлоқ хўжалигини функциялаштириб бўлмайди, иқтисодиётнинг ҳеч қайси соҳаси сувсиз ривожлана олмайди.

Мамлакатимиз иктисодиётида жами фойдаланилаётган сувларнинг 88 фоизи қишлоқ хўжалиги ҳиссасига тўғри келади, қолгани – маиший хизмат кўрсатиш соҳаси – 8 фоиз, энергетика – 1,5 фоиз, саноат – 2 фоиз, балиқчилик – 0,5 фоизни ташкил этади.

Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўз фаолиятида биосфера, атмосфера, гидросфера билан узвий боғлиқликда “даромад” олишини ҳисобга олсак, бундай даромадларни олишдан солиқларни тўлаш мантиқан тўғри бўлади, бу нафақат давлат бюджетининг тўлдирилиши ва давлатнинг маъмурий эҳтиёжларига сарфланишига, балки инсониятнинг табиат билан уйғун ва мувозанатли ривожланишини таъминлашга сарфланган бўлади. Дунёнинг аксарият давлатларида замонавий солиқ тизими табиий капитални “текин” деб ҳисоблайдиган эскирган дунёқарашга асосланган. Бу ҳолат табиий ресурсларни исроф қилиниши ва атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келади.

Мамлакат бойлиги ҳар доим ҳам пул бирликлари билан баҳоланмайди. Мамлакат табиий ресурслари – бу мамлакат потенциални ва тараққиёт имкониятини кўрсатувчи бойлигидир. Сув, ер ва ўрмон – бу нафақат мамлакат иктисодий манфаатини акс эттирувчи ресурслардир, балки мамлакат ҳаёт ва экологик тенгликни асраш учун шароит яратади. Шу сабабли давлат бундай бойликларини баҳолаш муаммоси мураккаб бўлиб қолаверади, хусусан агар ўзаро муносабатлар тавсифи бу табиий бойликларни шахсий манфаатларда фойдаланишга тааллуқли бўлмай, балки тижорат фаолияти билан боғлиқ бўлса. Ҳар бир инсоннинг тоза ичимлик сувидан фойдаланиш ҳуқуқи давлатдан “шахсий ва коммунал эҳтиёжлар учун етарлича хавфсиз тоза ичимлик суви миқдорини таъминлаш”ни талаб этади.

2019 йил 12 март куни Сенатнинг Аграр, сув хўжалиги масалалари ва экология қўмитасида “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг сув объектларига оқинди сувларни оқизишга йўл қўйиш шартларига оид қисми Тошкент вилоятида ижро этилишини ўрганиш яқунларига бағишланган мажлис бўлиб ўтди.

Унда қайд этилишича, Тошкент вилоятида доимий рўйхатдан ўтган умумий аҳоли сони 2,8 миллиондан ортиқ. Шунга қарамай, 2,3 миллиондан ортиқ аҳоли вакиллари ёхуд 86 фоиз вилоят фуқаролари оқова сув тармоғига уланмаган.

Вилоят бта йирик туман ва шаҳарлари оқова сув тизимига уланган бўлса-да, бу ерда яшайдиган аҳолининг фақат 42 фоизи тармоққа уланиш имконияти эга. Вилоятда 620 мингга яқин хонадон ҳамда 36 мингдан ортиқ турли ташкилот мавжуд бўлиб, улардан марказлашган канализация тизимига фақат 22 фоизи уланган. Вилоятдаги барча ташкилотларнинг фақат 4 фоизи марказлашган канализацияга уланган. Вилоят Сувоқава ДУК тасарруфидаги 9та оқова сув тозалаш иншоотининг биронтаси ҳам ишламайди. Ҳар йили 80 миллион кубометр оқинди биологик ва кимёвий тозалашдан ўтмасдан, очиқ сув ҳавзасига ташланишига йўл қўйилмоқда.

Барқарор ривожланиш мақсади ҳар бир инсон хавфсиз сувдан фойдалана олишини таъминлашга ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда ифлосланишни камайтиришга қаратилган мақсадларни ўз ичига олишга чакиради.

Мамлакат сув ресурслари – инсоният ҳаётини сақлаб турувчи иктисодий наф келтирувчи бойлик ҳисобланади. Сув балансининг бузилиши табиат ва жамият ривожининг муҳим тўсиқларига сабаб бўлади.

Иктисодиёт соҳаларида сувдан фойдаланиш ижобий ва салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Биринчиси ишлаб чиқариш жараёнини амалга ошириш, маҳсулот янги турларини яратиш, инсоният ҳаёт фаолиятини таъминлаш имконини берса, иккинчиси сув объектларини ифлосланиши, охир-оқибатда табиий ресурслар ҳолатининг бузилиши билан боғлиқ.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон.

RATIONAL USE OF INVESTMENT POTENTIAL AS A FACTOR OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGIONS

A. Anarqulov,

Lecturer at the Military Technical Institute of the National Guard of Uzbekistan, Tashkent

Abstract. *In this article was evaluated the impact of a systematic increase in investment activity of the regions through the management of a regional investment potential. Analyzed the issues of balanced development of regional investment activity. Have been substantiated the possibilities of increasing the influence of investment activity on regional balanced socio-economic development through effective management of investment potential.*

Key words: *investment potential, investment activity, fixed capital investments, index, transformation.*

Аннотация. *Ушбу мақола минтақавий инвестиция салоҳиятини бошқариши орқали минтақаларнинг инвестицион фаолиятидаги тизимли ўсишининг таъсирини баҳолайди. Минтақавий инвестиция фаолиятини мувозанатли ривожлантириши масалалари таҳлил қилинди. Инвестицион фаолликнинг инвестицион салоҳиятни самарали бошқариши орқали минтақавий мувозанатли ижтимоий-иқтисодий ривожланишга таъсирини кучайтириши имкониятлари келтирилди.*

Калим сўзлар: *инвестиция салоҳияти, инвестицион фаоллик, асосий капиталга инвестицияла, индекслар, ўзгаишлар.*

Аннотация. *В данной статье оценено влияние системного повышения инвестиционной активности регионов путем управления региональным инвестиционным потенциалом. Проанализированы вопросы сбалансированного развития региональной инвестиционной активности. Обоснованы возможности усиления влияния инвестиционной активности на региональную сбалансированность социально-экономического развития путем эффективного управления инвестиционным потенциалом.*

Ключевые слова: *инвестиционный потенциал, инвестиционная активность, инвестиции в основной капитал, индексы, трансформации*

The material basis for ensuring the dynamics of the socio-economic development of regions is their investment potential, the quantitative and qualitative characteristics of which reflect an ordered set of investment resources. Increase the efficiency of use of the investment potential of the region to create the possibility of qualitatively new fixed production assets as promising innovative technological systems. In modern conditions of economic development, to solve problems balanced development of the regional economy in the long term, an integrated approach is needed to increase the use of investment potential and enhance the investment activities of business entities.

Investment activity is an important process for every economy, and is an important factor for the intensive development of the country or the region's economy in the medium and long-term, as well as increasing its competitiveness.

It is well-known that "Improving competitiveness through the deepening of structural transformation, modernization and diversification of leading sectors of the national economy", outlined in the Action Strategy of the five priorities of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, to carry out an active investment policy aimed at modernization, technical and technological renewal of production, implementation of production, transport and communications and social infrastructure projects". Also, it is planned to develop a complex and balanced socioeconomic development of the region, towns and cities, their effective and efficient use. These priorities require the policy of raising investment activity of the regions in the context of two priority directions of reforms, namely, intensive development related to the development of technologically advanced production and provision of balanced socio-economic development of the regions.

Economic and investment potential, which combines the natural, labor resources and opportunities of use, is a key and decisive factor in the revitalization and further development of investment activities in the regions. Effective implementation of the above tasks requires deepening of reforms on further activation of investment activity on the basis of proper assessment and management of existing regional financial and investment capacities. Economist T.G. Glushkova, evaluating the investment potential's role in ensuring balanced development of the regions, emphasizes that the investment potential is the available resources and capacities for investing, and the potential for the formation of an investment flow in the factors and circumstances of the investment (2). Economist L.V. Valinurova pays special attention to the social aspects of investment assessment and evaluation (3). First of all, it highlighted the importance of adequate assessment of investment potential in increasing investment activity in the context of increasing employment and income generation, increasing the number of social infrastructure facilities and developing vital infrastructure.

Economist Yusupova L.M. believes that the investment potential of the region is the cumulative possibility of own and attracted economic resources in the region to provide, in the presence of a favorable investment climate, investment activities in order and scope determined by the regional economic policy(5). Here, author emphasis is placed on a favorable regional investment climate, which without these conditions it is impossible to realize the existing investment potential in the regions.

Economists A. Burkhanov and H. Kurbanov emphasize the need to accelerate the process of transformation of existing potential financial resources into sectors that are in need of investment to balance the asymmetric distinction in regional economic development, as an important factor for the strategic development of investment zones (4).

It should be noted that the proper assessment and management of investment capacity is an important factor in organizing a systematic approach to increasing investment activity in the regions. This ensures the balanced socio-economic development of the regions in the context of the priority implementation of the reforms being implemented in the country.

Currently, there are some differences in investment activity in the regions, thereby adversely affecting the balance of the socioeconomic development of the regions in the near term.

Table 1 confirms that the cumulative capital investment in the Republic of Uzbekistan in 2013-2017 is high in the regions where Tashkent is the leader. The share of Tashkent city in capital investments is growing from 17.3% to 18.9% in 2013-2017.

Table-1

Share of regions in fixed capital investments in Uzbekistan
(as% of total)

Names of regions/ years	Share of regions in fixed capital investments				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total in republic	100	100	100	100	100
Republic of Karakalpakstan	8,2	11,1	14,2	7,6	3,7
Andijan region	4,5	4,0	3,9	3,9	3,7
Bukhara region	10,0	9,7	9,3	11,6	18,1
Jizzakh region	3,6	2,9	2,7	2,5	2,6
Kashkadarya region	12,2	12,7	13,4	14,2	16,8
Navai region	5,7	4,7	4,0	5,7	4,6
Namangan region	3,7	4,6	4,7	5,2	5,0
Samarkand region	6,7	6,3	6,9	6,7	5,4
Surkhandarya region	4,4	3,8	3,9	4,0	4,8
Syrdarya region	2,8	2,6	2,4	2,5	2,2
Tashkent region	10,4	10,6	9,7	7,9	7,1
Fergana region	6,6	5,7	5,1	4,8	4,1
Kharezsm region	4,0	4,2	3,2	2,9	3,1
Tashkent city	17,3	16,9	16,5	20,5	18,9
Min.	2,8	2,6	2,4	2,5	2,2
Max.	17,3	16,9	16,5	20,5	18,9

In 2014-2015, a relative decline was observed, and in 2016 it increased by 20.54% and in 2017-18.98%. During the period under review, high growth was observed in Bukhara region, from 10.0% in 2013 to 18.1 % in 2017. Also in Kashkadarya region there is a tendency for growth in 2013 from 12.2% in 2017 to 16.8%. There is a large gap in the region's investment in attracting investments into fixed capital. Particularly, the vibration amplitude in the region is at a min of 2.8% (Syrdarya region) with a maximum of 17.3% (Tashkent city).

Thus, during the analyzed period, we can see that there is a sharp decline in the share of investment in fixed capital along with the increase in the share of regions. As a result, the level of activity in fixed capital investments can be compared to the following As a result, the level of activity in fixed capital investments can be compared to the following:

The table shows that in the following 2013-2016, the Republic of Karakalpakstan, Tashkent city, Kashkadarya, Tashkent and Bukhara regions will have a high level of investment activity.

Table-2

Share of regions in fixed capital investments in Uzbekistan
(as% of total)

Activity index	Share of regions in fixed capital investments, %				
	2013 y.	2014 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.
High	Tashkent city	Tashkent city	Tashkent city	Tashkent city	Tashkent city
	Kashkadarya	Kashkadarya	RK	Kashkadarya	Bukhara
	Tashkent	RK	Kashkadarya	Bukhara	Kashkadarya
	Bukhara	Tashkent	Tashkent	Tashkent	Tashkent
	RK	Bukhara	Bukhara	RK	Samarkand
Average	Samarkand	Samarkand	Samarkand	Samarkand	Namangan
	Fergana	Fergana	Fergana	Navai	Surkhandarya
	Navai	Navai	Namangan	Namangan	Navai
	Andijan	Namangan	Navai	Fergana	Fergana
	Surkhandarya	Kharezm	Andijan	Surkhandarya	RK
Low	Kharezm	Andijan	Surkhandarya	Andijan	Andijan
	Namangan	Surkhandarya	Kharezm	Kharezm	Kharezm
	Jizzakh	Jizzakh	Jizzakh	Jizzakh	Jizzakh
	Syrdarya	Syrdarya	Syrdarya	Syrdarya	Syrdarya

In 2017, the Republic of Karakalpakstan is on the average. Although the volume of investments to fixed capital of the regions depends on the economic and investment potential of each region and the extent of its utilization, investments into fixed assets per capita, which are located in the region, allow for realistic calculation of investment activity. This is done by analyzing the per capita fixed capital investment by calculating the national average index. In order to calculate this index, the average per capita investment in the Republic is determined and calculated as 1. The nominal amount of this indicator is determined by the nominal amount of investments per capita per capita fixed in the regions.

As a result of the analysis made in Table 3, it was revealed that the average national investment index for the fixed capital in the republic was observed in Andijan, Jizzakh, Namangan, Samarkand, Surkhandarya and Khorezm provinces. In 2017, the Republic of Karakalpakstan and the Syrdarya region were also lower than the national average.

The analysis confirms that the level of territorial accumulation of investments into the fixed capital of the population is high. In particular, the high-level meeting took place in Tashkent (from 2,2 in 2013 to 2,5) in Bukhara region (from 1,7 in 2013 to 3,2 in 2017).

Table-3

The average index for investment in fixed assets per capita in the Republic

Compared to the national average

Name of regions / years	2013	2014	2015	2016	2017
Total in republic	1	1	1	1	1
Republic of Karakalpakstan	1,4	2,0	2,5	1,3	0,7
Andijan region	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Bukhara region	1,7	1,7	1,6	2,0	3,2
Jizzakh region	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6
Kashkadarya region	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7
Navai region	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6
Namangan region	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Samarkand region	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Surkhandarya region	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Syrdarya region	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
Tashkent region	1,2	1,2	1,1	0,9	0,8
Fergana region	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
Kharezm region	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5
Tashkent city	2,2	2,2	2,2	2,7	2,5

Thus, there is a difference in the share of investments in the fixed capital per capita, which has been increasing during the period under review.

This will ensure that investment in fixed capital is an important factor in ensuring regional socio-economic growth in the medium and long-run. However, in the medium and long-term perspective, it can increase the asymmetric discrepancy in the level of territorial socio-economic development.

Following conclusions can be formulated:

First of all, the economic potential of the region and effective management of the region in the revitalization of regional investment policies create conditions for systemic characterization of the increase of investment activity.

During the analyzed period investment activity in the republic has increased, but there is a sharp decline in the distribution of investment across the regions. This can lead to the increased risk of regional socio-economic development in the medium and long run.

Secondly, on the basis of a theoretical and practical analysis of the investment activity of a region, it can be concluded that the creation of a favorable investment climate in the regions is a basic factor in the growth of regional investment potential.

Thirdly, in today's conditions, the priority task related to the complex and balanced socio-economic development of the regions, the effective and optimal utilization of their existing capacities should be based on the principle of selective approach to the state regulation of the regional investment policy. It should be noted that the share of regions in investment in fixed capital and the allocation of centralized investment in fixed capital across the regions based on the average indices of the national capital investment, and the balanced development of regional investment activity are desirable.

Literature:

1. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Expenditure Strategies for Further Development of the Republic of Uzbekistan" dated 7 February, 2017, PF-4947
2. Глушкова Т.Г. Инвестиционный потенциал региона: некоторые подходы к анализу // Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста : тез. докл. науч.-практ. конф. Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 73.
3. Валинурова Л. Эффективное управление инвестиционными процессами инновационной экономики: тенденции, предпосылки концепция // Экономика и управление.- 2013. - №5.
4. Burkhanov A.U., Kurbanov Kh.A. Investment activity as a main factor of regional economic development // Иқтисодий таълим, 2018 у., №4, 20-26 pp.
5. Юсупова Л.М. Инвестиционный потенциал региона: сущность и факторы // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №9(17), 2012 // www.sisp.nkras.ru
6. Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ОПЫТ
КАЗАХСТАНА**

Конакбаев А.Г. - д.э.н., профессор
Университет Туран-Астана, Казахстан, г. Нур-Султан

Аннотация. Статья посвящена вопросам цифровизации образования и внедрения современных технологий в учебный процесс. Качество и доступность образования сегодня решаются с помощью цифровизации.

Ключевые слова: инновации, цифровизация, информационные технологии, индивидуальное обучение, цифровая грамотность, информационное общество, информационный потенциал.

Аннотация. Мақола таълимни рақамлаштириш ва ўқув жараёнига замонавий технологияларни жорий этиш масалаларига бағишланган. Бугунги кунда таълим сифати ва мавжудлиги рақамлаштириш орқали ҳал этилмоқда.

Калит сўзлар: инновациялар, рақамлаштириш, ахборот технологиялари, индивидуал таълим, рақамли саводхонлик, ахборот жамияти, ахборот салоҳияти

Abstract. Article is devoted to questions of digitalization of education and introduction of modern technologies in educational process. The quality and availability of education are solved by means of digitalization today.

Key words: innovations, digitalization, information technologies, individual training, digital literacy, information society, information potential.

Информатизация образования относится к числу крупномасштабных инноваций последних десятилетий. Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.

Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы. Кроме того, применение информационных и коммуникационных технологий позволяет оптимизировать процесс управления в сфере образования.

В настоящее время принято выделять основные направления внедрения компьютерной техники в образовании, среди них: интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств современных информационных технологий, развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества, работа на выполнение социального заказа общества.

Для решения задач модернизации казахстанского образования в условиях информатизации необходимо разрабатывать, исследовать и апробировать новые модели образования, соответствующие социальным требованиям информационного общества, так как традиционные модели, сформировавшиеся в условиях индустриального общества, малоэффективны. В новых моделях качество, как интегральная оценка социальных требований к ученику, выступает как цель, а достижение заданного качества будет определяться эффективностью организации учебно-воспитательного процесса на основе использования всеми участниками наукоемких инновационных образовательных технологий [1].

Инновационные подходы в школьном образовании, в том числе использование современных информационно-коммуникационных технологий, позволяют создавать условия для развития новых поколений граждан, формирования в будущем востребованных специалистов, готовых к эффективной трудовой деятельности в условиях информационного общества. Учащиеся школы вовлекаются в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

В настоящее время активно развернулся процесс информатизации учебно-воспитательного процесса и очень актуальным становится использование школами различных информационных систем. Оснащение образовательных учреждений локальными сетями позволило объединить в единую структуру отдельные рабочие места педагогов и учащихся и осуществить сетевое взаимодействие между ними. Этот фактор повлиял на переход педагогов от применения в своей работе однопользовательских цифровых образовательных предметных ресурсов к использованию интегрированных систем, установленных на сервере образовательного учреждения, объединяющих на одной платформе разные предметы школьного курса, имеющих единый интерфейс и систему управления.

Цифровизация создает условия для доступности образования, оптимизации администрирования и управления, стимулирования образовательного контента. Более того, она все больше становится движущим фактором социально-экономического развития страны [2].

Цифровые технологии перевернули нашу повседневную жизнь: мы делаем покупки в интернете, общаемся с помощью мессенджеров и видео-конференций, заказываем такси через приложение в смартфоне... Окружающая нас среда незаметно стала в значительной части цифровой, и к образованию это тоже относится. Разумеется, интернет никогда не заменит учителя, но смешанный формат обучения – сочетание академического образования и цифровых технологий – активно и успешно внедряется и за рубежом, и в нашей стране.

Крупные образовательные онлайн-платформы, агрегирующие онлайн-курсы, созданные ведущими университетами мира, появились сравнительно недавно. Например, известные международные площадки Coursera и EdX официально стартовали в 2012 году [3].

Анализ зарубежного опыта в области использования ИКТ в образовании и выработка рекомендаций по его использованию должны осуществляться на уровне обобщенных целей и концептуальных идей, а не на уровне педагогических технологий и частных методик, так как процессы использования ИКТ в зарубежной школе и подготовке учителей осуществляются в рамках определенных национальных образовательных систем и стратегий, поэтому простое заимствование теоретических научных выводов и практических рекомендаций в этой области, разработанных в одной стране, в другую, без учета ее политических, социально-экономических, культурологических, исторических, научных и других традиций и особенностей, не приведет к положительным результатам.

В настоящее время, наша казахстанская школа переходит на объектно-ориентированное обучение, в котором основную, главенствующую роль занимает ученик. Основной же задачей

педагога является не предоставление учащимся готовых знаний, а формирование у них умений самостоятельной познавательной деятельности. В связи с этим ИКТ в современном образовании занимает едва ли не главенствующую роль. ИКТ – эффективный способ внедрения цифрового содержания и мультимедийных материалов в массовую среду обучения. Применение компьютера в сочетании с интерактивной доской, мультимедийным проектором и другими средствами принято называть «новыми информационными технологиями в образовании» [1].

Эффективность процесса информатизации непосредственно зависит от эффективности процессов создания и использования информационного ресурса, т.е. всего информационного потенциала общества. Информационный ресурс фактически есть совокупность информации о прошлом и настоящем опыте человечества, база для воспроизводства новой информации.

Проводимая в Казахстане государственная политика в области образования была направлена на важнейшую задачу – войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран. Сегодня казахстанское образование приобрело новый импульс. Проводимые в Казахстане социально-экономические реформы заложили основы положительных тенденций демократизации сферы образования, создания новой законодательной и нормативной базы, активизации социального партнерства и международного сотрудничества.

Цифровизация экономики — это не просто перевод данных и процессов из «аналоговой» эпохи в цифровой вид. Поэтому цифровизация системы образования не может ограничиться созданием цифровой копии привычных учебников, оцифровкой документооборота и предоставлением всем школам доступа к скоростному Интернету. Должен меняться сам подход, чему и как учить.

Появление информационного общества является фундаментальным изменением человеческого общества. В этой динамично развивающейся ситуации возникает новая культура, способная оказать влияние на все аспекты человеческой жизни. Информация и знания могут способствовать решению многих проблем, стоящих перед человечеством, если только будут созданы возможности для равноправного обмена ими. Значение данного изменения может быть оценено с точки зрения его влияния на обмен и распространение знаний. Все это предполагает необходимость владения новой «информационной грамотностью». Признаком новой ситуации является скорость, с которой информация накапливается и передается. Это стало возможным с появлением и развитием информационно-коммуникационных технологий [4].

Цифровая грамотность — это способность создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. Авторы разных концепций цифровой грамотности сходятся в одном: только понимание того, как устроена цифровая реальность, может научить человека контролировать «информационный шум» и сделать взаимодействие с цифровыми технологиями источником развития, а не стресса. Очевидно, что цифровая грамотность — это сложный комплекс навыков, для развития которых недостаточно только лишь обновления программы по предмету «Информатика» или технического переоснащения школы. А без их развития фундамент цифровой экономики, увы, не построишь.

Если учесть, что развитие цифровых технологий вытесняет из производства прежде всего работников «рутинного» труда, то конвейер массового образования, готовящий специалистов по одной программе, становится неактуален. К тому же эксперты уверены, что цифровая экономика требует от человека развития навыков самоорганизации, планирования, самомотивации — а этому способствует индивидуализация образования [4].

Цифровые технологии, приходя в систему образования, позволяют индивидуализировать процесс обучения и на этапе освоения нового материала, и на этапе контроля индивидуальных результатов. Возможности для этого создают такие проекты, как Bilimland, uTutor и Kundelik

Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оцифровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, который ставил бы новые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. А для этого, пожалуй, сами лидеры образования должны научиться не бояться уже наступившего будущего.

Литература:

1 Информационные и коммуникационные технологии в образовании. – Division of Higher Education, ЮНЕСКО, 2005. – 165 с.

2 <http://www.parlam.kz/ru/blogs/iksanova/Details/4/58138>

3 <https://www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-112/reviews/cifrovoe-obrazovanie-shagaet-po-rossii-1379502/>

4 <https://newtonew.com/tech/nelzya-prosto-vzyat-i-ocifrovat>

ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ВА УНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ахмедов Р.К. – Тошкент молия институти магистратура талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: тезисда иқтисодий ривожланишда муҳим кўрсаткич инвестиция муҳити жозибадорлиги ва уни баҳоловчи индикаторлар, мамлакатимиз инвестиция салоҳияти ва ҳудудлар кесимида таҳлили кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: инвестиция, инвестиция муҳити, инвестиция жозибадорлиги, инвестиция жозибадорлигини баҳолаш рейтинг, асосий капиталга киритилган инвестиция, хорижий жалб қилинган инвестиция ва кредитлар, жон бошига тўғри келадиган инвестициялар.

Аннотация: В тезисе рассматривается привлекательность инвестиционной климата и ее показатели оценки, инвестиционный потенциал страны и анализ региона в качестве важного показателя экономического развития.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, рейтинг инвестиционной привлекательности, инвестиции в основной капитал, привлеченные иностранные инвестиции и кредиты, инвестиции на душу населения.

Abstract: The thesis considers the attractiveness of the investment climate and its assessment indicators, the country's investment potential and the analysis of the region as an important indicator of economic development.

Key words: investments, investment climate, investment attractiveness, rating of investment attractiveness, investments in fixed capital, foreign investments and loans, investments per capital.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, кўлга киритилаётган ютуқ ва муваффақиятларда иқтисодиётни модернизациялаш, бунинг учун эса фаол инвестицион сиёсат юритишнинг ўрни жуда муҳимдир. Шунга кўра, республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, уларнинг инвестицион муҳит жозибадорлиги, салоҳиятини баҳолашнинг назарий ва методологик асосларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади [1].

Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиши ва халқаро даражада рақобатбардошлигининг ўсишига иқтисодиёт тармоқлари ва алоҳида корхоналарнинг инвестицион жозибадорлигини оширишга йўналтирилган давлатнинг самарали инвестиция сиёсатисиз эришиб бўлмайди. Мамлакатда тадбиркорликнинг ривожланаётганлиги, барқарор иқтисодий ўсишга эришилаётганлиги, хорижий инвесторларнинг миллий иқтисодиётимизга бўлган қизиқишларининг ортиб бориши мамлакатдаги, авваламбор, иқтисодиётнинг реал секторидаги инвестиция жараёнларини фаоллаштирмақда.

Мамлакатимизнинг чет давлатлар билан иқтисодий алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва хорижда республикамизнинг иқтисодий имкониятларини кенг тарғиб қилиш орқали унинг халқаро нуфузини янада ошириш, инвестицияларни жалб қилишни жадаллаштириш, туризм соҳасини янада ривожлантириш иқтисодий соҳадаги устувор вазифаларимиздан бири ҳисобланади [1].

Чет эл инвесторлари бирор бир мамлакат иқтисодиётига инвестицияларини киритиши билан боғлиқ бўлган қарорларни қабул қилиши учун ўша мамлакатларнинг бизнесни ташкил этиш ва уни юритиш учун яратган шарт-шароитлари, инвестицион муҳитни соғломлаштириш бўйича олиб бораётган ижтимоий-иқтисодий сиёсати, хусусан, хорижий компанияларнинг ҳеч қандай монеликсиз кириб келиши, фаолият олиб бориши учун эркин иқтисодий ва махсус зоналарнинг ташкил этилгани, солиқ ва бошқа молиявий имтиёзларнинг мавжудлигига эътибор қаратишади. Шунинг учун ҳам кўпгина ривожланган трансмиллий компаниялар тўғридан-тўғри инвестицияларни бирор бир мамлакат иқтисодиётига киритишдан олдин халқаро рейтинг агентликлари томонидан эълон қилинадиган, жумладан, Жаҳон банкининг “Бизнесни юритиш” индекси – бизнесни юритиш учун ҳуқуқий муҳити ёритилади ва статистик ва ҳуқуқий ахборотлар, экспертлардан сўровномалар орқали маълумотлар йиғади; Бутунжаҳон иқтисодий форумининг “Глобал рақобатбардошлилик индекси” – мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий параметрлари эълон қилинади ва маълумотларни статистик ахборотлар ва компания раҳбарларидан сўровномалар орқали органилади; Тинчлик учун жамғармасининг “Давлатларнинг фаолиятлилики индекси” – мамлакатда истиқомат қилаётган инсонлар ва фаолияти акс эттирилади ва ахборотларни тўплаш ва таҳлил қилишнинг ички тизими орқали маълумотлар таҳлил қилинади. Булар каби рейтинг кўрсаткичларига жиддий диққат қаратишади [6].

2016-2018 йилларда вилоятларга асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми [4]

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида	2016 йил				2017 йил				2018 йил			
	АКИ	ЖБИ	ХИК	ХИКУ	АКИ	ЖБИ	ХИК	ХИКУ	АКИ	ЖБИ	ХИК	ХИКУ
	млрд.сўм	минг сўм	млрд.сўм	фозида	млрд.сўм	минг сўм	млрд.сўм	фозида	млрд.сўм	минг сўм	млрд.сўм	фозида
Ўзбекистон Республикаси*	49 770,6	1 562,8	10 611,4	21,3	60 719,2	1 874,8	16 309,0	26,9	107 333,0	3 256,9	31 350,0	29,2
Қорақалпоғистон Республикаси	3 732,8	2 518,4	1 687,2	45,2	2 235,0	1 221,4	268,6	12,0	6 046,4	3 257,7	1 512,1	25,0
Андижон	1 990,8	764,6	106,1	5,3	2 236,0	748,5	197,3	8,8	4 055,9	1 334,5	878,6	21,7
Бухоро	5 773,4	3 968,7	3 098,5	53,7	11 008,9	5 929,3	8 256,9	75,0	7 846,1	4 162,9	4 189,9	53,4
Жиззах	1 244,3	1 082,4	106,1	8,5	1 436,7	1 094,3	125,2	8,7	3 169,2	2 367,6	392,3	12,4
Қашқадарё	7 067,4	2 696,1	2 005,6	28,4	10 181,9	3 265,0	1 950,9	19,2	15 321,1	4 816,6	8 339,2	54,4
Навоий	2 836,9	3 780,9	148,6	5,2	2 784,5	2 930,2	385,0	13,8	10 059,1	10 411,0	3 662,1	36,4
Наманган	2 588,1	1 120,4	636,7	24,6	3 052,0	1 140,6	1 088,4	35,7	7 131,0	2 615,8	2 822,6	39,6
Самарқанд	3 334,6	1 016,2	84,9	2,5	3 307,1	897,3	114,5	3,5	5 746,9	1 528,7	384,1	6,7
Сурхондарё	1 990,8	873,6	212,2	10,7	2 949,1	1 185,5	512,8	17,4	6 111,0	2 404,2	1 788,8	29,3
Сирдарё	1 244,3	1 637,9	106,1	8,5	1 324,4	1 636,3	76,1	5,7	2 154,6	2 618,6	261,1	12,1
Тошкент	3 931,9	1 586,5	583,6	14,8	4 301,8	1 511,9	781,8	18,2	9 351,4	3 247,1	1 760,1	18,8
Фарғона	2 389,0	698,8	233,5	9,8	2 377,4	661,8	191,8	8,1	4 978,4	1 363,3	1 250,3	25,1
Хоразм	1 443,3	836,3	95,5	6,6	1 677,1	936,6	197,5	11,8	2 980,0	1 637,2	355,5	11,9
Тошкент шаҳри	10 203,0	4 612,8	1 517,4	14,9	11 525,9	4 714,3	2 162,2	18,8	21 861,5	8 787,5	3 753,3	17,2

* Ҳудудлар бўйича тақсиланмайдиган ҳажми қўшган ҳолда.

Изоҳ: АКИ - асосий капиталга киритилган жами инвестициялар;
 ХИК - хорижий инвестициялар ва кредитлар;

ЖБИ - жон бошига тўғри келадиган инвестициялар;
 ХИКУ - хорижий инвестициялар ва кредитларнинг жамига нисбатан улуши.

Мамлакатларнинг инвестицион жозибадорлиги бир қанча омилларга, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, ташкилий-ҳуқуқий ва жуғрофий омилларга боғлиқдир. Ушбу омиллардан келиб чиқиб, инвесторлар мамлакатга инвестицияларни киритиш ёки киритмаслик тўғрисида қарор қабул қилишади. Жаҳон банки томонидан ҳар йили ёллон қилинадиган “Doing Business” ҳисоботида турли мамлакатларнинг 6700 дан ортиқ экспертлари томонидан 189 та мамлакатнинг бизнесни юритиш бўйича (жами 10 индикатори) рейтинглари ёллон қилиб борилади ва инвесторлар учун инвестицион хатарларни баҳолаш имконини яратади.

Иқтисодий нуқтаи назардан ялпи ҳудудий маҳсулотнинг кўпайиши иқтисодий ресурслар (ҳом ашё)нинг сони ва сифатига боғлиқ. Йил давомида товар ва хизматларни ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган асосий фонднинг ҳолати ва уларни техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш учун йўналтирилаётган инвестициялар ялпи ҳудудий маҳсулотга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши натижасида, йил бошида асосий капиталга киритилган инвестициялар ялпи ҳудудий маҳсулотга ўша йилнинг ўзида таъсир кўрсатмаслиги, балки маълум бир вақт ўтгандан сўнг таъсир кўрсатиши технологик, иқтисодий жиҳатдан исботланган.

Юқоридаги 1-жадвал маълумотларини ўрганиш натижасида, 2016-2018 йилларда мамлакатимиз маъмурий ҳудудлар кесимида Қашқадарё вилоятига киритилган инвестициялар ҳажми Тошкент шаҳридан сўнг юқори кўрсаткични намоен этган 2018 йил учун 14,3 фоизни охириги 3 йиллик ўртача ҳисобда 15,1 фоизни ташкил қилган. Тошкент шаҳрида эса бу давр оралиғида энг юқори даражани эгаллаб 2018 йилда 20,4 фоизни ташкил қилган 3 йиллик ўртача ҳисобда 20,0 фоизни ташкил қилган.

Бундан ташқари 2018 йил маълумотларига асосан хорижий инвестициялар ва кредитларнинг улуши асосий капиталга киритилган жами инвестицияларига нисбатан 29,2 фоизни ташкил этгани ҳолда, олдинги йилга нисбатан 2,1 фоизга ошгани кўришимиз мумкин.

Қашқадарё вилоятида жон бошига тўғри келадиган кредитлар (8 339,2 минг сўм) қийматни ҳосил қилган ва ҳудудда олиб борилаётган модернизация жараёнлари ва нефт-газ конларини ўзлаштириш ва углеводород ишлаб чиқаришни кенгайтириш билан боғлиқ бўлган иқтисодий сиёсат билан изоҳлаш мумкин.

Бундай ҳолат Қашқадарё вилоятига тўғри келишининг сабаби таҳлил этилаётган йилларда вилоятнинг инвестицион жозибадорлиги юқори боҳоланган ҳамда асосий капиталга киритилган инвестициялар, хорижий инвестициялар ва кредитларнинг улуши юқори бўлган.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз”, Ўзбекистон 2016 й. 24-бет;
2. Имомов Ҳ.Ҳ. “Ўзбекистон минтақаларидаги инвестицион муҳитнинг жозибадорлик ҳолатини тавсифловчи омиллар”, Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. 2-сон 2011 й., ноябр;
3. www.press-service.uz – (Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг матбуот хизмати);
4. www.stat.uz – (Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий веб сайти);
5. www.mireconomy.uz – (Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги расмий веб сайти);
6. www.doingbusiness.org – (Жаҳон банкининг “Бизнесни юритиш” расмий веб сайти);
7. www.weforum.org – (Жаҳон иқтисодий форуми);
8. www.fragilestatesindex.org – (Тинчлик жамғармаси).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Зайналов Ж.Р. – д.э.н, профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Хусанов Б.Ш. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Ушбу мақолада аҳолини турмуш даражасини ҳисоби ва ҳисоботини ишончли ва тўлиқлигини ҳисоблаш методлари, шунингдек алоҳи турмуш даражасини ҳисоби ва ҳисоботини халқаро стандартларга ўтиши миллий ҳисоблар тизимини амалиётида жорий этишни ривожлантириши ва уларнинг янги методларни ишлаб чиқишига бағишланган.

Таянч сўзлар: яшаи даражаси, ўй хўжалиги, кам таъминланган оила, аҳоли даромади, аҳоли харажатлари, кам даромадли аҳоли, пенсия, стипендия, ижтимоий нафақа.

Аннотация: В статье рассмотрены методы учета уровня жизни населения, который требует учета и отчетности, их полноты и достоверности, а также перехода на международные стандарты учета и отчетности, развитие практики применения системы национальных счетов, и разработки новых методов.

Ключевые слова: уровень жизни, домашнее хозяйство, малоимущие население, дохода населения, расходы населения; малообеспеченные семья, пенсии, стипендии, пособия.

Abstract: The article discusses the methods of accounting for the standard of population living, which requires accounting and reporting, their completeness and reliability, as well as the transition of international accounting and reporting standards, the development of the practice of applying the system of national accounts, and the development of new methods.

Keywords: standard of living, household, poor population, income of population, expenses of the population, low-income family, pensions, scholarships, allowances.

Источниками информации для решения задач выступают данные учета и отчетности организаций и учреждений, обслуживающих население, данные статистики труда и занятости населения, трудоустройства и оплаты, бюджетов домашних хозяйств, переписей населения, разного рода социологических и других обследований условий жизни и деятельности людей.

Совершенствование методов учета уровня жизни требует учета и отчетности, их полноты и достоверности, перехода на международные стандарты учета и отчетности, развитие практики применения системы национальных счетов, а также разработки новых методов сбора статистической информации. Возрастает потребность в срочной информации, на базе которой могли бы оперативно решаться многие вопросы, касающиеся уровня жизни. Одним из источников такой информации должны являться выборочные обследования. В настоящее время значительно расширено применение выборочного метода для сбора информации о составе семей, занятости, доходах населения и источниках формирования этих доходов, культурно-бытовом обслуживании населения, организации досуга, потребительском спросе, общественном мнении по ряду социальных вопросов.

В изучении уровня жизни населения значимую роль играют социальные нормативы, представляющие собой обоснованные ориентиры направленности социальных процессов происходящих в обществе.

Количественное и качественное измерение уровня жизни, свойственное экономической статистике при исследовании общественных явлений, достигается при помощи системы экономико-статистических показателей.

Социально-экономической статистикой, изучающей уровень жизни населения, является статистика домашних хозяйств, подтверждающая изменение структуры доходов и потребительских расходов населения, показывающие социальную дифференциацию населения по величине доходов, расходов, потребления и т.п., позволяют выявить различия в уровнях доходов и расходов в зависимости от состава семьи, занятости ее членов; показывают роль отдельных источников в формировании доходов, зависимость потребления от уровня доходов, позволяют проследить за изменением потребительского спроса.

Наряду с этим, это позволяет выявить и обосновать приоритетные мероприятия, создать специальные программы по повышению уровня жизни населения, с другой – определяет эффективность мероприятий по социальной защите населения, а особенно его ч уязвимых слоев.

Обследование бюджетов домашних хозяйств можно проводить в областях и районах по выборочному методу на принципах добровольного участия домохозяйств. В обследования могут быть включены также бюджеты домохозяйств пенсионеров. Лица, занятые предпринимательской деятельностью, попадают в обследование как члены домохозяйств, где работающие заняты в различных отраслях экономики. Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится ежегодно. Итоги обследования рекомендуется обрабатывать ежеквартально и за год в целом. Объем выборки не должен быть менее 10 тыс. домохозяйств ежеквартально.

Под домашним хозяйством, на наш взгляд, следует понимать совокупность лиц, проживающих в одном помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять и из одного человека, живущего самостоятельно.

Основой обследования домашних хозяйств должны являться дневниковые записи, которые

можно вести по методике, утверждаемой государственным комитетом статистики. Обследование может быть основываться и на непосредственном опросе (интервьюировании) членов домашних хозяйств.

Каждое из обследуемых домашних хозяйств должны вести в течение двух недель в квартал ежедневные дневниковые записи, которые представляют собой подробный учет всех денежных расходов, затраченных на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т.п. В дневниковых записях надо фиксировать также количество потребленных продуктов питания за счет поступления продукции собственного производства, безвозмездной помощи из других источников, количество продуктов питания, оплаченных, но не предназначенных для потребления членами домашнего хозяйства. Дополнительно ежедневно также рекомендуется фиксировать расходы на питание вне дома (кафе, столовые, рестораны и т.д.).

Члены домашнего хозяйства могут вести журнальные записи, которые представляют собой учет всех денежных расходов за исключением средств, потраченных на питание, алкоголь и табак. Методы по обследованию бюджетов домашних хозяйств осуществлены квалифицированными интервьюерами, специально отобранными для этих целей государственным комитетом статистики. Они могут быть обученными на специальных курсах по освоению методов и навыков работы с обследуемыми домашними хозяйствами. Каждый интервьюер должен обследовать 20-25 домашних хозяйств, посещая каждое домашнее хозяйство для проведения опроса-беседы два раза в месяц.

Интервьюер должен представлять в областном государственном управлении по статистике формы обследования не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Как уже было отмечено, одним из основных показателей семейных бюджетов, характеризующих уровень материальной обеспеченности населения является совокупный доход семьи. В его состав, на наш взгляд, должны входить суммы денежных доходов, полученных в виде оплаты труда, дохода от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, пособий, доходы от собственности (проценты, дивиденды и т.п.), поступления от продажи недвижимости и другие источники, учитываемые в семейном бюджете, а также стоимость чистой продукции, полученной от личного подсобного хозяйства и от садово-огородных участков, разные льготы.

Уровень жизни населения отражается в структуре, объеме и качестве потребляемых товаров. Затраты семей делятся по следующим основным укрупненным группам: питание, непродовольственные товары, услуги, налоги, накопления, алкогольные напитки, прочие расходы (см.: рис.1).

Рис.1. Затраты семьи по укрупненным группам (Доля затрат определена с учетом опроса 100 семей г. Самарканда за апрель 2018г.)

Как видно из рис. 1 значительные затраты, связаны с питанием, его доля составила по результатам исследования до 60% к общей сумме затрат, далее по величине второе место заняли затраты на непродовольственные товары.

Расходы могут быть произведены домохозяйством только за счет полученных им доходов и привлеченных средств в виде займов, кредитов и собственных сбережений, отсутствие прямых вопросов о доходах домохозяйств восполняется расчетным методом.

Итак, денежный доход – это расчетный показатель, исчисляемый исходя из суммы произведенных денежных расходов и сложившегося прироста финансовых активов в течение периода обследования. Денежный доход домохозяйств представляет собой объем их денежных средств, которыми располагали для обеспечения своих расходов и создания сбережений без привлечения ранее накопленных средств, ссуд и кредитов.

При проведении обследования не обходимо выделить следующие компоненты доходов семьи:

-прирост (уменьшение) финансовых активов домашних хозяйств – расчетный показатель, основанный на определении сальдо между суммой сбережений, созданных домохозяйствами за счет собственных доходов и суммой привлеченных накопленных ранее средств, ссуд и кредитов;

-сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений – это представляет собой предоставленные ранее денежные средства, ссуды и кредиты, которые были израсходованы домашними хозяйствами;

-стоимость натуральных поступлений продуктов питания;

-условно исчисленные по средним ценам покупки, которые рассчитываются в пределах одного района на основе данных о стоимости и количестве купленных продовольственных товаров в течение учетного периода, стоимость потребленных домохозяйствами продуктов питания, поступивших в натуральном выражении в виде сельскохозяйственной продукции собственного производства и из других источников;

-стоимость представленных в натуральном выражении дотаций и льгот (со слов опрошиваемых членов домохозяйства), полученных на покупку товаров, оплату услуг в виде полного или частичного погашения их фактической стоимости.

Выборочное обследование домашних хозяйств на наше взгляд должно охватит почти 3000 показателей, которые может характеризовать половозрастной состав семей, занятость ее членов, оборот продуктов питания, наличие предметов длительного пользования, жилищные условия и т.д.

Модернизация жизнедеятельности общества предполагает повышение уровня жизни населения, что, безусловно, требует совершенствования учета доходов и расходов различных категорий населения, предполагающее активное использование методов экспертных оценок и экономико-математического моделирования данных.

Справедливости ради следует отметить, что, несмотря на осуществленные в 2006г. изменения в формировании выборочной совокупности домашних хозяйств, при которых все типы домашних хозяйств стали иметь равные шансы попасть в выборку, некоторые типы домохозяйств часто неохотно идут на обследование, а если даже и соглашаются, то дают необъективные данные, особенно это касается двух полярных групп общества: бедных и богатых, а особенно сверхбогатых. Практически не попадают в выборку при любой методологии божжи, то есть люди без определенного места жительства. При этом бедные, если участвуют в бюджетных обследованиях, стараются зависить свое материальное положение, богатые же наоборот – занижить. Основопологающей прослойкой любого общества является средний класс. Ибо изучением жизненного уровня этой части населения и должна заниматься статистика семейных бюджетов. Но это также достаточно затруднительно в настоящее время, так как до сих пор нет однозначного определения основных критериев среднего класса, которые позволили бы отнести различные домохозяйства к этой категории.

Однако, при всем этом возникают сложности при определении доходов и расходов наиболее обеспеченных слоев населения, занятых во вновь образованных рыночных структурах. Соккрытие реально полученных доходов объясняется стремлением избежать налогообложения. Налоговые органы не имеют возможности учесть доходы, которые не отражаются непосредственно в фонде заработной платы, к которым, например, относятся выделение в пользование работникам за счет организации автомобилей, выдача беспроцентных ссуд, помощь при строительстве и обустройстве жилья и дачных участков и т.д.

Но выход из этого положения на стадии обработки информации возможен только через систему различного рода корректировок.

Несомненно, уровень и дифференциация доходов при прочих равных условиях оказываются решающими факторами регулирования уровня жизни отдельных групп населения.

Дифференциация доходов формируется не только под воздействием трудовых различий, но и в результате влияния демографических факторов, таких как количество работающих в семье, число

детей, соотношение работающих и иждивенцев и т.п. В результате воздействия демографических факторов работник может оказаться в неравном положении в сфере потребления, если у него много иждивенцев. При этом необходимы сведения о распределении населения по доходам:

-во-первых, для анализ дифференциации доходов. На основе данных о распределении населения по доходам производится характеристика материальной обеспеченности отдельных групп домохозяйств, на их уровне определяются минимальные и максимальные уровни доходов, выявляются доли и численность высоко- и низкообеспеченных домашних хозяйства;

-во-вторых, для формирования системы мероприятий по социальному обеспечению и социальной защите населения;

-в-третьих, для разработки и построения моделей спроса и потребления для определения размеров компенсационных выплат и пособий населению, разработки механизма индексации доходов, расчета прожиточного минимума и научно обоснованного размера минимальной заработной платы, минимальной пенсии, разработки мер социальной программы.

Любому обществу присуща бедность как социально-экономическое явление. Сейчас уровень бедности во многих странах с переходной экономикой из число выше перечисленных стран определяется величиной прожиточного минимума. Информационной базой для определения структуры прожиточного минимума также являются материалы статистики домашних хозяйств.

Все это ставит вопрос о необходимости определить минимальный прожиточный уровень дохода населения в соответствии с государственными мерами и экономическими законами. Такой подход может определять механизмы дифференциацию минимального прожиточного минимума в зависимости от воздействия комплекса факторов, влияющих на различия объемов и структуры потребительского бюджета (природно-климатических) условиях размер и структуры семей, экономического развития территории и т.д.

Это требует необходимости законодательного утверждение системы минимального потребительного бюджета, наряду с переориентационной системы бюджета с физиологического минимума на уровень, обеспечивающей нормальной воспроизводство различных групп населения, в том числе уязвимых. Потому что ныне фактический складывающихся доходов населения которые имеют большой интерес от минимальных гарантий.

Следовательно, в современных условиях основными причинами малообеспеченности отдельных групп населения как уже было отмечено также являются: относительно низкий размер оплаты труда у некоторых категорий работников: повышенная доля иждивенцев в семье; наличие в ней незанятых трудоспособных лиц; низкий уровень пенсии; низкий размер стипендий. Изменился и состав бедного населения. Помимо постоянно уязвимых групп, к которым относятся многодетные семьи, инвалиды, неполные семьи, пенсионеры, учащиеся и другие, в категорию бедных попадают безработные, работающие с детьми, то есть категории экономически активного населения, способные своим трудом самостоятельно обеспечивать себе необходимый уровень благосостояния. За годы реформ произошло значительное увеличение жизненного уровня людей и в целом, основная масса населения смогла приспособиться к новым условиям. В то же время ускорившиеся процессы социальной дифференциации населения привели к тому, что в стране появился довольно многочисленный слой жителей, испытывающий в настоящее время особенно большие трудности. В этих условиях социальная политика государства должна быть направлена на повышение уровня жизни населения.

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ В ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Ахмедова А.Т. – ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Мухаммедова З.М. – самостоятельный соискатель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: *статья посвящена исследованию и характеристике предпринимательских субъектов в динамично изменяющейся внутренней и внешней финансовой сфере, а также изысканию мер, связанных с повышением эффективности использования ресурсов.*

Ключевые слова: *малый бизнес, дорожная карта, финансовый механизм, стратегическое регулирование, сфера услуг, финансовая сфера.*

Abstract: *the article is devoted to the study and characterization of entrepreneurial subjects in a dynamically changing internal and external financial sphere, as well as the search for measures related to improving the efficiency of resource use.*

Keywords: *small business, roadmap, financial mechanism, strategic regulation, services, financial sphere.*

Аннотация: *Мақола динамик ўзгараётган ички ва ташқи молия соҳасидаги тадбиркорлик субъектларини тадқиқ қилиш ва тавсифлашга, шунингдек ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқишга бағишланган.*

Калим сўзлар: *кичик бизнес, йўл харитаси, молиявий механизм, стратегик регламент, хизматлар, молиявий соҳа.*

В условиях глобализации экономики получает распространение мнение, что более успешно функционирует малый бизнес, который обладает большой гибкостью и способы обогнать конкурентов за счет быстроты, возможность завоевать рынки товаров, сохранить конкурентоспособность все чаще связывают не с разработкой детальных планов действия, а со способностью своевременно реагировать на их изменения. Это ставит под сомнение применимость традиционных подходов к разработке стратегии развития финансовых ресурсов. Внимание в системах управления финансовыми ресурсами должно быть перенесено с создания иерархических схем распределения и формирования финансовых ресурсов и резервов по обеспечению их роста. Конкретные финансовые результаты деятельности малых предприятий быстро меняются в динамично изменяющейся внешней среде, а способность адаптироваться к требованиям как внутреннего, так и внешнего окружения является надежной гарантией длительного функционирования, а так же быть финансово стабильным.

Поэтому критическим фактором успеха предпринимательских субъектов является нацеленность системы финансового механизма, ресурсами обеспечения, выявления, развития и постоянное совершенствование их стратегических способностей. Эти способности могут проявляться на всех этапах, входящих в цикл деловой активности: выработка концепций развития, концепция совершенствования налогообложения, материально-техническое обеспечение, производство, реализация доставки и подготовка к эксплуатации продукции у потребителей, послепродажное обслуживание.

Возможность предпринимательских субъектов применяемых на каждом из перечисленных этапов, могут быть отнесены к трем уровням:

- основной – способности, необходимые для выживания на рынке;
- индивидуальный – способности, конкурировать и получать в достаточном объеме прибыль, а так же получать определенные преимущества;
- базовый – фундаментальные способности, которые выходят за рамки узких требований определенных сегментов рынка и позволяют им адаптироваться к изменяющийся как внутренней, так и внешней среде.

Методы анализа способностей получили широкое распространение, Но не редко эти методы подвергаются критике, так как имеют внутреннюю ориентацию (без учета требований внешней среды) и не содействуют привлечению вниманию руководства к проблемам роста финансового потенциала.

Успех любого предпринимательского субъекта может проявляться только на рынке. Большое влияние на их финансовое положение оказывает восприятие потребителями следующих характеристик: внимание к обеспечению надежности и повышению качества продукции или услуг, учет интересов конкретных потребителей, стремление принести пользу потребителям своей продукции, а так же склонность к инновациям, оперативность в предоставлении услуг. Специалистам известно, что программы переподготовки персонала принесут реальную пользу только в том случае, когда финансовая оценка необходимая для предпринимательских субъектов и способности получить, от нынешних и потенциальных потребителей выгоды в финансовом плане.

Методика, для решения соответствующих задач может получить название «Отображение возможностей» которая может обеспечить даже личный рост прибыли, так же она может быть разработана при основе программного продукта «Дорожная карта» нацеленная на получение прибыли.

1. Описание возможностей и навыков, необходимых для определенных ролей (должностей) и подразделений на основе оценки главных целей и задач, потребностей (внешних и внутренних).

2. Выявление и анализ взаимосвязей возможностей с целями предпринимаемых субъектов и оценками (ожиданиями) потребителей с помощью разработки необходимых критериев, определения значимости критериев с использованием системы весов, установления стандартов для оценки достигнутых финансовых результатов.

3. Оценка эффективности затрат на подготовку кадров которая должна предусматривать выявления способностей и навыков, которым потребители придают наибольшее значение, оценку основных движущих сил бизнеса на определенных участках, затрат на обучение и достигнутых результатов.

Процесс использования методики и возможностей получить прибыль включает следующие стадии:

1. Анализ стратегии. На основании опросов потребителей товаров этот процесс можно фиксировать путем разработки стратегических целей, выявлением основных рынков и групп потребителей, важнейших конкурентов и ключевым сегментом.

2. Анализ данных. С помощью специалистов по исследованию рынка можно изучить общедоступную информацию об основных характеристиках конкурентов и определить ключевые аспекты и возможности необходимых для финансового успеха на конкретном рынке.

3. Анализ конкретных потребителей. Путем интервьюирования существующих и потенциальных потребителей определяются: способности, необходимые для всех присутствующих субъектов, конкурирующих на данном рынке; способности, благодаря которым потребители могут отдать предпочтение, какому либо предприятию; потребительская оценка продукции или услуг конкретных предпринимательских субъектов (заказавших исследование по методике «отображение возможностей»; степень несоответствия фактических и желательных способностей и влияние обнаруженных расхождений финансовых результатов работы.

4. Внутренний анализ. Предприниматели дают свою оценку факторам, перечисленным в предыдущем пункте.

5. Семинары по подготовке кадров. Финансовые результаты исследования можно обсуждать на нескольких семинарах с представителями предпринимательских субъектов. Критические роли и виды деятельности обсуждаются на трех уровнях – в основном, индивидуальными и базовым. В результате обсуждений можно формировать представления о наиболее важных областях, в которых имеется разрыв между фактическими и желательными способностями.

6. Отчет. Должен содержать сведения о наиболее – значимых расхождениях на трех указанных выше уровнях и предложения о наиболее эффективных путях устранения обнаруженных разрывов в деятельности предпринимательских субъектов.

Использование описанной методики для определения направлений развития в системе финансового регулирования деятельности предпринимательских субъектов то есть приносящих эффект только в случае регулярного повторения всех перечисленных стадий. Оценку финансовой результативности программ подготовки кадров, в конечном счете, должны давать потребители продукции и ли услуг.

В настоящее время на уровне оперативного регулирования деятельности предприятий субъектов эту методику могут использовать все предприятия, но для этого нужны спонсоры для финансирования проверки практической применимости данной методики на уровне стратегического регулирования финансовой обеспеченности предпринимательских субъектов.

Литература:

1. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия) : учеб. для СПО / В. Д. Грибов, Грузинов В. П., Кузьменко В. А. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. – 416 с.

2. Зайналов Дж.Р. Саттаров Т.А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография. – Т.: «Shark», 2011. - 232 с.

3. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. для вузов/ М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. – Изд. испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 575 с.

4. Панов М.М. Постановка системы бюджетного управления или три координаты бизнеса: М.: Инфра-М, 2014. – 304 с.

БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚЛАР ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШ

Ахроров З.О. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Рауфов С. – “Хизматлар соҳаси” таълим йўналиши II курс талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Насимов Ш. – “Хизматлар соҳаси” таълим йўналиши II курс талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада солиқларни тартибга солишнинг моҳияти, бюджет даромадларини солиқлар орқали тартибга солишнинг устувор йўналишлари ёритилган ва бу бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: солиқ, тартибга солиш, солиқ сиёсати, бюджет даромадлари.

Аннотация: В статье изложены сущность налогового регулирования, приоритеты налогового регулирования в доходы бюджета, а также разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: налог, нормативная база, налоговая политика, доходы бюджета.

Abstract: The article describes the essence of tax regulation, the priorities of tax regulation in budget revenues, and also offers and recommendations are developed.

Keywords: tax, regulatory, tax policy, budget revenues.

Бюджет мураккаб йиғинди бўлиб, консолидацияланган давлат бюджети (республика бюджети, маҳаллий бюджетлар; ижтимоий хусусиятга эга бўлган бюджетдан ташқари жамғармаларнинг бюджетлари ва иш берувчиларнинг маблағлари ҳамда уй хўжаликлари бюджетлари таркибида тузилган бошқа мақсадли жамғармаларнинг бюджетлари)дан ташкил топади.

Давлат бюджети ва қисман иш берувчиларнинг маблағлари давлатнинг ижтимоий хусусияти молиявий мажбуриятлари ижросини таъминлашга мўлжалланган бўлиб, улар аҳолининг меҳнат фаолиятига боғлиқ бўлмаган равишда консолидацияланган давлат бюджетидан оладиган пул ёки натура шаклидаги трансфертлар ва қонунан мустаҳкамланган бепул бюджет хизматлари, жумладан, ушбу трансфертлар ҳамда хизматларни тақдим қилувчи институционал тузилмаларнинг фаолият юритиши ва ривожланиши учун зарур минимал харажатлар сифатида эътироф этилади.

Бозор иқтисодиётида ҳар қандай мамлакат давлатнинг ижтимоий хусусиятли молиявий мажбуриятларни бажариш харажатларини оптималлаштиришдан манфаатдор. Бундай оптималлаштиришнинг асосий йўналишлари давлатнинг жисмоний шахслар олдидagi ижтимоий молия мажбуриятларини адо этиш принципларининг ўзгариши, бюджетнинг суғурта асосида шакллантирилган ижтимоий йўналишдаги улушини кенгайтириш; ижтимоий хусусиятли бюджетнинг давлат молия мажбуриятлари сўзсиз бажарилишини кўзда тутмайдиган бошқа ижтимоий хусусиятли бўлимлари бўйича харажатларни истисно қилиш ёки қисқартириш ҳисобига ижтимоий таъминот бюджети шаклланишини такомиллаштиришда намоён бўлиши муҳимдир.

Бюджет даромадларини солиқ орқали тартибга солиш мақсадлари бевосита реал иқтисодиётнинг ҳолатига мувофиқ қўлланадиган услублар билан аниқланади. Бюджет даромадларини солиқ билан тартибга солиш солиқнинг хусусиятлари, унинг шакли ва солиқ хизмати олдидa турган вазифаларидан келиб чиқиб белгиланадиган турли услубларда амалга оширилиб, даромадлар ва харажатларни мувофиқлаштириш мақсадини кўзлайди. Солиқ солиш мақсадларига кўра, солиқ ундириш услублари амалда рухсат этилган солиқ имтиёзлари, жарималар тизими ва бюджет-солиқ мувозанатлаштиришга бўлинади. Трансфертлар, субсидиялар, субвенциялар, дотациялар воситасида давлатнинг даромадлари қайта тақсимланади ҳамда даромадлар ва харажатлар мувозанатлашувига эришилади. Шундай қилиб, бюджет-солиқ бошқаруви солиқ ҳуқуқий муносабатлари ўзгаришига солиқ солиш тизими орқали тезкор жавоб қайтариш ва солиқ-бюджет сиёсати хазинасидаги услубларни қўллаш баробарида, пул оқимининг узлуксиз ҳаракатини таъминлаши керак. Бунга эришиш мумкин, агарда солиқ солиш тизими иқтисодий шароитларга мувофиқлашса ва иқтисодий ўсишга йўналтирилган бўлса. Шундан келиб чиқиб, солиқ солиш тизими “иқтисодиётнинг миллий ўзига хосликлари” талабига мувофиқ қурилиши, яъни ишлаб чиқариш омиллари ривожланишига мос келадиган, ялпи ички талабнинг жонланишига қаратилган бўлиши зарур.

Шу билан бирга, солиқ хизмати органлари бевосита жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози таъсирида мамлакатда келиб чиқиши мумкин бўлган иқтисодий вазиятга ўз вақтида эътибор қаратишлари лозим. Суш эътибор қаратиш ялпи талабнинг қисқаришини жадаллаштиради ва ишлаб чиқаришнинг пасайиб кетишига олиб келади. Бу эса талабни ҳам ўз вақтида рағбатлантиришни амалга оширишни талаб этади. Солиқ ўзгартиришлари орқали иқтисодиётнинг молия-солиқ

барқарорлиги ва юксалишини таъминлаш давлат томонидан олиб борилаётган чора-тадбирларни ва уларнинг таъсирини муваффақияти солиқ ислохотларининг назарий ва услубий асосланганлик даражаси ва қўйилган мақсадларга мувофиқлигига боғлиқдир. Шундай экан, бизнинг фикримизча, республикадаги янги иқтисодий вазият шароитларига мос солиқ солиш тизимини шакллантириш куйидаги қоидаларга мувофиқ равишда амалга оширилиши керак:

- солиқ ўзгаришларини ўз вақтида эътиборга олиниши ва солиқ тўловчиларга тушунарли бўлиши керак. Солиқ солишнинг олдида турган ўзгаришларини таништириш мақсадида жисмоний ва юридик шахслар билан услубий ишлар олиб бориш муҳимдир. Солиқ ўзгаришларининг тушунарли бўлиши солиқ муносабатларини шакллантириш ва соддалаштириш эҳтиёжи била ва иқтисодиётнинг давлат томонидан бошқарилишида ўзини ўзи тартибга солишида солиққа тортиш орқали мувозанатлашувни таъминлаш билан боғлиқ. Бу солиқ моҳиятига унинг вазифаларида намоён бўладиган, иқтисодий ривожланишнинг маълум бир даврида юз бераётган реал ижтимоий-иқтисодий жараёнларга ҳамоҳанг самарали солиқ солиш тизимини яратишни англатади. Тушунарли солиқ муносабатларини юзага келиши кўп жиҳатдан солиқ тизимига нисбатан қўшимчалар киритилишини чекланганлиги билан боғлиқдир;

- солиқ тизимининг кўп даражадалиги айрим солиқларни бюджет тизимининг муайян бўғинларига бириктириб қўйишни тақозо этса, бошқалари эса турли бўғинли бюджетларга солиқларни фақат қисман келиб тушишини таъминлайди. Шу мақсадда Солиқ кодексида республика бюджети ва маҳаллий бюджетларига солиқ ажратмалари бўйича квоталарни ўрнатилиши муҳимдир. Бунда ягона солиқ ставкасини фоизда аниқ белгилаб беришни кўзда тутувчи фоизли ажратмалар услубидан фойдаланиш тавсия этилади. Солиқ тизимининг кўп даражадалиги солиққа тортиш жараёнини ташкиллаштиришда шаффофликни, манзиллиликни ва ҳўжалик юритиш субъектларининг иқтисодий манфаатларига мувофиқлашувини таъминлайди;

- солиқларни ўрнатиш тартиби бюджет тизимининг икки бўғинли бўлиши билан боғлиқ ва у таркибий қисмларга ажратилан солиқ ставкасини кўзда тутуди. Солиқ ўрнатишнинг бундай ёндошувида ҳар бир таркибий қисм қонунийлик талабига жавоб бера олиши зарур, таркибий қисмлардан бир-бирининг ноқонуний ўрнатилиши бутун бошли солиқни ўрнатишда ноқонунийликни келтириб чиқаради [3]. Солиқларни жорий этиш ҳуқуқи Олий Мажлис томонидан белгиланиб берилса, унда улар бўйича ставкаларни ҳукумат белгилаб беради, тўлаш тартибини эса – Давлат солиқ Қўмитаси;

- кўзда тутилаётган ўзгаришларнинг маълум вақтда қабул этилиши ва эълон қилиниши солиқ муносабатларининг тадрижийлигини ифодалайди. Масалан, молия йилининг охирида – улар ҳаммага етиб бориши ва молия ҳамда савдо битимларини тузиш чоғида мўлжал олиш учун. Ҳукумат Солиқ кодексига киритилган ўзгаришларининг амал қилиш муддатини кафолатлаши лозим. Солиқларни модернизацияланиши энг аввало субъектларни йўқотишлардан сақланишига давлат бюджетини мурасага келтиришга ёрдам беради;

- солиқ ўзгаришларини ўтказишда бир неча бошқа-бошқа ва қарама-қарши масалаларни бирданига ечишга уринишдан йироқда бўлиш муҳимдир. Бир вақтда қўйилган вазифалар ва уларнинг ижроси (солиқнинг фискал ролини ошириш, бизнесни рағбатлантириш, индивидуал даромадларнинг ўсиши, имтиёзлар ва преференциялар, солиқларни йиғиш ишини кучайтириш ва бошқалар) қўйилган вазифалардан биронтасининг ҳам ижобий ечим топмаслигига сабаб бўлади, бинобарин, самарали натижа бермайди.

Ижтимоий харажатларни оптималлаштириш ижтимоий таъминот бюджетини шаклланишида нормативлардан фойдаланишни тақозо этиши зарур. Қонунчиликда белгиланган нормативлар икки гуруҳга ажратилади, яъни тўғридан-тўғри – шу ёки бошқа ижтимоий хусусиятли давлат молия мажбуриятларининг бевосита ҳажмларини белгиловчи ва билвосита – улар бажариладиган даврнинг давомийлигини белгиловчи гуруҳлар. Бошқа нормативлар мавжуд бўлиб, уларда давлат қонунчилиги томонидан уларга нисбатан давлатнинг ижтимоий хусусиятга эга молия мажбурияти кўрсатилсада, аммо уни амал қилишнинг аниқ шартлари ёзиб қўйилмайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Ахроров З.О. Молия: Корхоналар молияси. Дарслик. – Самарқанд: Иқтисод ва молия, 2018. – 268 б.
2. Тошматов Ш.А. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. – Т.: Молия, 2012. – 97 б.
3. Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налоги: понятие, элементы, установление, виды. – Алматы: 1998. – с. 105.
4. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. Учебник. – М.: ИНФРА-М., 2000. – с. 384-393

ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ІНСТИТУТИ ТА МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ

Шаповалов В.О., к.е.н., доц.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

Аннотация. Реальные экономические явления и процессы часто отличаются от тех экономических моделей, которые рассматриваются в теории. На сегодня уже признано, что соглашения между экономическими субъектами заключаются не только на рынке, но и вне его. Это в свою очередь порождает необходимость изучения способов экономической организации и координации хозяйственной деятельности. Представители институциональной теории подчеркивают важность разграничения институтов и организаций, взаимодействие которых, в конечном счете, является источником экономической эволюции и институциональных изменений.

Ключевые слова: организация, институты, рынок, иерархия, сеть

Abstract: Real economic phenomena and processes often differ from those economic models that are considered in theory. Today it is already recognized that agreements between economic entities are concluded not only in the market, but also outside it. This, in turn, necessitates the study of the methods of economic organization and the coordination of economic activity. Representatives of institutional theory emphasize the importance of separating institutions and organizations, the interaction of which, ultimately, is the source of economic evolution and institutional change.

Keywords: organization, institutions, market, hierarchy, network

Аннотация. Хақиқий иқтисодий ҳодисалар ва жараёнлар назарий жиҳатдан ҳисобга олинган иқтисодий моделлардан фарқ қилади. Бугунги кунда ҳўжалик юритувчи субъектлар ўртасида тузилган битимлар нафақат бозорда, балки ташиқарида ҳам амалга оширилатганлиги эътироф этилган. Бу эса, ўз навбатида, иқтисодиётни ташиқил қилиш усулларини ва иқтисодий фаолиятни мувофиқлаштиришни талаб қилади. Институционал назая вакиллари институтлар ва ташиқилотларни ажратишининг муҳимлигини таъкидлаб, уларнинг ўзаро таъсири охир-оқибатда, иқтисодий эволюциянинг манбаи ва институционал ўзгаришига олиб келади.

Калим сўзлар: ташиқилот, муассасалар, бозор, иерархия, тармоқ.

Організації оточують сучасну людину впродовж усього її життя. В організаціях — дитячих садах, школах, інститутах, установах, підприємствах, фірмах, клубах, партіях — люди проводять величезну частину свого часу. Господарські організації створюють продукцію і послуги, завдяки яким людство живе і розвивається; державні організації (державні установи) визначають порядок життя в суспільстві та контролюють його дотримання; громадські організації є засобом вираження поглядів та інтересів людей.

Організація — це елемент суспільної системи, найпоширеніша форма людської спільноти, первинний осередок соціуму. Вона може бути визначена як різновид соціальних систем, об'єднання людей, що спільно реалізують певну загальну мету та діють на основі певних принципів і правил. Термін «організація» використовується в декількох значеннях: по-перше, діяльність, результат діяльності, сфера діяльності; по-друге, деяке соціально-економічне утворення, орієнтоване на досягнення певної господарської, комерційної або некомерційної цілі. У буденній мові поняття «організувати», «організація», «організаційна діяльність» мають вужчий, більш спеціальний зміст. Найчастіше термін «організувати» означає згрупувати людей з певною метою, скоординувати та врегулювати їх дії.

В більш широкому розумінні організацію можна визначити: по-перше, як внутрішню впорядкованість, узгодженість, взаємодію більш-менш диференційованих та автономних частин цілого, обумовлену її будовою; по-друге, як сукупність процесів або дій, що приводять до утворення і вдосконалення взаємозв'язку між частинами цілого; по-третє, як об'єднання людей, що спільно реалізують деяку програму або мету та діють на основі певних процедур і правил.

Організація може розглядатися в статичній та динамічній. У статичній — це деяке цілісне утворення (соціальне, технічне, фізичне, біологічне), що має цілком певну місію. У динамічній вона виступає у вигляді різноманітних процесів з впорядкування елементів, формування та підтримки цілісності природних об'єктів, що створюються або вже функціонують. Ці процеси можуть складатися з цілеспрямованих дій людей або з природних фізичних процесів, тобто мати самоорганізуючий характер. Таким чином, сформувався два базових підходи до визначення організації:

1) організація як система — це внутрішня впорядкованість, узгодженість та взаємодія частин цілого, що обумовлена його побудовою та цілями;

2) організація як процес — це сукупність цілеспрямованих дій, що зумовлюють утворення необхідних зв'язків.

Інституційна теорія розглядає організацію як систему соціальних відносин, орієнтованих на досягнення загальних цілей. Вона володіє власними ресурсами, внутрішньою нормативною і статусною структурами, в рамках яких члени організації за відповідну винагороду виконують відведені їм функціональні ролі. Ключовими ознаками організації вважаються наступні:

- спільна мета її членів. Визнання спільної мети є передумовою її досягнення, але вона не може бути зведена до індивідуальних цілей членів організації;
- набір ресурсів і певний спосіб їх захисту. Зосередження в межах організації специфічних ресурсів є важливою передумовою її конкурентоспроможності, стійкості та розвитку, але з іншого боку, власники таких ресурсів схильні до опортунізму, що вимагає розробки засобів їх захисту;
- система офіційно затверджених норм поведінки та контролю за їх виконанням, а також ідентифікована структура статусів;
- специфічний розподіл ресурсів між індивідами, об'єднаними в організацію, що вимагає координації їх дій;
- наявність винагород і покарань за участь у справах організації чи ухилення від неї.

Інститути та правила, які є стандартними обмеженнями, формують можливості для усіх членів суспільства. Організації створюються для того, щоб використовувати ці можливості. У міру свого функціонування і розвитку організації змінюють наявні інститути. Іншими словами, для здійснення функцій формальних інститутів необхідні спеціально створені організації, які є провідниками і виконавцями того чи іншого закріпленого правила чи звичаю господарювання.

Економічні організації є цілеспрямовано діючими одиницями, що створені організаторами для максимізації власного добробуту або інших цілей, які визначаються можливостями, наданими інституційною структурою суспільства. Необхідно відзначити, що організації формуються як функції не тільки інституціональних обмежень, але і інших обмежень, таких як технології, доходи і переваги. Взаємодії між цими обмеженнями утворюють потенційні можливості максимізації доходу для підприємців.

Функціонування будь-якої господарської організації можливо тільки в рамках інституційно оформлених прав власності. У свою чергу, власність як економічний інститут являє собою санкціоновані і визнані легітимними в суспільстві правила і механізми контролю та здійснення владних повноважень над об'єктом власності.

Під владними відносинами доцільно розуміти передачу повноважень прийняття рішення явним або неявним чином від одного агента або групи агентів іншим агентам. Зазвичай розрізняють відносини влади і ієрархії.

Ієрархія веде до субординації повноважень у рамках строго певних економічних і суспільних зв'язків. Влада ж виникає в результаті делегування повноважень і прийняття рішення в результаті простої угоди або контракту. Так, власник майнового паю (або конкретних матеріальних цінностей) при реорганізації або утворенні нового підприємства, вносячи свій пай в статутний капітал, делегує свої владні повноваження органам, уповноваженим управляти створеною фірмою.

Контроль щодо прав власності являє собою сукупність процедур, які повинен використовувати власник, щоб забезпечити своє верховенство в прийнятті рішень і домогтися їх виконання. Механізм контролю в різних типах господарських організацій має відмінні форми. Складність форми контролю, безумовно, впливає на ефективність використання ресурсів, хоча і не завжди безпосередньо. Економічна влада і контроль повинні гармонійно поєднуватися в рамках тієї чи іншої господарської організації за існуючої системи прав власності.

Однією з функцій, які виконуються інститутами, є координація дій індивідів. Координація дій знижує рівень невизначеності і таким чином при інших рівних умовах сприяє створенню вартості. Координаційна дія інститутів проявляється в різних формах. Більш того, реальна координація передбачає не тільки наявність інституту як такого, а й певні рішення і дії окремих осіб, певні технології укладання інституційних угод.

Все це дозволяє виділити нам так звані механізми координації - певні типи взаємодії індивідів в рамках інституційних структур. Механізми координації - це фактично механізми регулювання процесів укладення та виконання контрактів, що забезпечують надійність здійснення обміну. У якості координуючих структур інституційна економіка виділяє ринок, ієрархію, мережевий і гібридний способи організації.

Рынок предбачає координацію дій індивідів шляхом використання, переважно, цінового механізму. Ієрархія предбачає координацію дій за допомогою команд. Гібрид предбачає довгострокові контрактні відносини, що зберігають автономність сторін, але які предбачають створення трансакційно-специфічних запобіжних заходів, що перешкоджають опортуністичній поведінці учасників. Прикладом гібридів є, наприклад, франчайзингові схеми, спільні підприємства, колективні товарні знаки, інші види нестандартної контракції. Мережа - це не просто гібрид фірми і ринку, це особливий тип взаємодії, що предбачає довгострокову кооперацію автономних учасників, взаємодія яких відбувається на основі переговорів. При такому розумінні можливі «гібриди» не тільки фірми і ринку, а й, наприклад, ієрархії і мережі.

Література:

1. Васильцова В.М. Институциональная экономика : учебное пособие / В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.
2. Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика: учебное пособие / В. В. Вольчик. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. – 228 с.
3. Институциональная экономика : новая институциональная экономическая теория : учебник / под ред. А. А. Аузана. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 447 с.
4. Кузьминов Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты / Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич. – М. : ГУ-ВШЭ, 2005. – 442 с.
5. Одинцова М. И. Институциональная экономика : учебник для академического бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 459 с.

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Саттаров Т.А. – исполнительный директор Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье показано значение финансового потенциала предприятия, наиболее приемлемого состояния экономической среды, для ориентации предприятия в сторону финансовой стабильности. Обоснованы приоритеты в структурной политике финансовой стабильности предприятий.

Ключевые слова: финансовый потенциал предприятия, экономическая среда, стратегия финансовой стабильности.

Аннотация. Мақолада корхона молиявий салоҳияти, иқтисодий муҳитнинг энг маъқул ҳолати, корхонани молиявий барқарорликка йўналтириш учун аҳамияти кўрсатилган. Корхоналарнинг молиявий барқарорлигининг таркибий сиёсатидаги устувор йўналишлари асосланган.

Калим сўзлар: корхонанинг молиявий салоҳияти, иқтисодий муҳит, молиявий барқарорлик стратегияси.

Abstract. The article shows the importance of the financial potential of the enterprise, the most acceptable state of the economic environment, for guiding the company towards financial stability. The priorities in the structural policy of financial stability of enterprises are substantiated.

Keywords: financial potential of an enterprise, economic environment, financial stability strategy.

В Узбекистане происходит радикальное преобразование деятельности предприятий, конечная цель которых связана с обеспечением финансовой стабильности, в связи с чем структура бизнеса изменяется под воздействием ресурсных факторов за исключением конъюнктурных и институциональных. Характер изменения этих факторов и особенности их влияния на различные структурные характеристики деятельности имеет различное представление, напр., в контексте факторов: ресурсные, конъюнктурные, институциональные, в качестве изменения: медленный, быстрый. Все эти факторы более или менее может сказаться не только на структурные сегменты предприятия, но и на финансовую стабильность: положительный, малый, значимый, малозначимый.

Эти сегменты дают возможность более правильно оценить как финансовое положение, так и финансовую стабильность развития предприятия.

Стратегия финансовой стабильности – это способ, средство достижения намеченных целей, форма управления финансовой деятельностью предприятий. Правильный выбор стратегии позволяет

сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы на реализацию финансового потенциала предприятий и тем самым обеспечить их эффективное развитие в экономике. В ходе разработки стратегии финансовой стабильности выявляются место, роль и функции предприятия в условиях новой экономической ситуации, определяются стратегические приоритеты развития предприятия в трансформируемой экономике, обосновываются экономические, финансовые и организационные механизмы реализации стратегии в новой институциональной среде. Стратегия финансовой стабильности отдельного предприятия должна органически вписываться в стратегию оздоровления финансов и составлять с ней единое целое.

В настоящее время остро стоит двуединая проблема определения стратегии желаемого развития предприятий и его финансовой стабильности. При этом необходимо учитывать разнонаправленность основных факторов, обеспечивающих финансовую стабильность предприятий. Стремленная рыночная конъюнктура и вместе с ней ресурсный потенциал территорий консервирует сырьевую ориентацию экономики: неэкономическое положение препятствует сохранению сырьевой специализации; экологический фактор требует изменить развитие предприятий в сторону более щадящего режима природопользования; человеческий потенциал территорий, как и технико-экономический уровень производства при современной специализации обречены на отставание.

В условиях глобализации, особая значимость предъявляют новые требования к деятельности предприятий. В связи с этим возникает проблема адаптации, сложившейся в иных условиях и вновь формируемой структуры предприятий к новым условиям хозяйствования.

При этом для территорий ресурсного типа, таких как Навоийской, Кашкадарьинской областей, сырьевая и полупродуктовая экономика которых, базирующаяся, как правило, на ресурсообразующих производствах, в настоящее время оказалась значительной мере ориентированной на экспорт, эта проблема должна решаться с учетом снижения степени риска и повышении надежности характеристик экономических параметров.

Отсюда, важность повышения структурной гибкости экономики территории обеспечения финансовой стабильности. Направления решения этой проблемы весьма многообразны – от создания соответствующих условий в сфере материального производства до повышения гибкости и системности регулирования финансового обеспечения. Под последним понимается взаимосвязь и единство составляющих его элементов, образующих некую целостность в обеспечении финансовой стабильности, целостного представления. Требование системного, целостного представления предприятий обусловлено возросшей взаимосвязью экономических, социальных, экологических и организационно-управленческих аспектов на территориальном уровне. Например, осуществление структурных сдвигов в экономике сопряжено с изменениями финансовой и социальной сфер: прибыли предприятия, заработной платы, доходных источников местных бюджетов, что потребует переквалификации кадров, создания соответствующей службы занятости населения, а также образования новых управленческих структур и приведет к изменениям в области развития деятельности предприятий всех уровней.

Принцип системности особенно важен в период перехода предприятия из одного состояния в другое, поскольку такой переход сопровождается сменой парадигмальной системы регулирования их деятельности. Поэтому необходимым условием успеха обеспечения финансовой стабильности являются целостность и непротиворечивость осуществляемых мероприятий. «Отсутствие системности – одна из причин бесплодности большинства начинаний по корректировке реформационного курса». Если тенденция такова, что территория все в большей мере приобретает признаки системы, то отсюда следует целесообразность более активного применения и развития экономической наукой достаточно универсальных положений теории систем и, прежде всего, таких свойств и принципов систем, как целостность, разнообразие, фактор неопределенности.

Исследование свойств динамичности, гибкости и многокритериальности финансовой стабильности наиболее продвинутое применительно к производственным системам, представляется более значимым и для предприятий, возможна и необходима их более широкая интерпретация. Это – саморазвитие и самоуправление, устойчивое развитие финансово-деловой активности предприятий.

Учитывая значение финансового потенциала для предприятий наиболее приемлемого состояния экономической среды, можно говорить о том, что ориентация предприятия в сторону финансовой стабильности становится все более актуальной.

Для обоснования приоритетов в структурной политике финансовой стабильности предприятий необходимо знание также объективных тенденций экономического развития и, в этой связи, использование результатов теории последовательной смены этапов развития экономики. Анализ долгосрочных тенденций экономического развития и выделение на этой основе

экономических этапов с соответствующим понятийным инструментарием. Здесь мы ограничимся лишь характеристикой основных понятий и тезисным изложением некоторых закономерностей эволюции экономических этапов, представляющих интерес для любого исследования.

Таким образом, в качестве основных принципов финансовой стабильности можно сформулировать следующее:

- паритетность социально-экономических и экологических целей предприятий на территориальном уровне развития;
- самостоятельность территории и предприятий в определении целей своего социально-экономического развития и в управлении ими;
- создание такой структуры экономики, которая способна обеспечивать финансовую устойчивость и стабильность развития территории независимо от условий развития экономики, кризисов внутренних и внешних рынков, и открывать возможность для повышения уровня и качества продукции (товаров, услуг) и жизни населения;
- формирование адекватного целям финансовой стабильности организационно-экономического механизма;
- защита социальных экономических возможностей и безопасности будущих инновационных предприятий территории.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Саттаров Т.А. – исполнительный директор Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье финансовая стабильность предприятий, отдельных территорий страны характеризуется как оптимально управляемое развитие на основе высших достижений совершенной науки, направленное на обеспечение безопасности и финансовое оздоровление деятельности предприятий.

Ключевые слова: финансовая стабильность предприятия, концепция финансовой стабильности, финансовые ресурсы.

Аннотация. Мақолада корхоналарнинг, мамлакатнинг айрим ҳудудларининг молиявий барқарорлиги, корхоналар хавфсизлигини таъминлаш ва молиявий соғломлаштиришга қаратилган, илгор илм-фаннинг энг юқори ютуқлари асосида оптималлаштирилган бошқарув сифатида кўрсатилган.

Калим сўзлар: корхонанинг молиявий барқарорлиги, молиявий барқарорлик тушунчаси, молиявий ресурслар.

Abstract. The article describes the financial stability of enterprises, individual territories of the country as an optimally managed development based on the highest achievements of advanced science, aimed at ensuring security and financial recovery of enterprises.

Keywords: financial stability of the enterprise, the concept of financial stability, financial resources.

Деловая активность предприятий, обусловленная, в первую очередь, развитием техники и технологии, становится настолько масштабным, что вызывает изменения во взаимодействии финансов на деятельность предприятий. Проявление кризисных факторов приводит к усилению воздействия финансов на развитие самого предприятия. При этом следует отметить, что, с одной стороны, происходит возрастающее воздействие финансов на экономическую деятельность предприятий, а с другой стороны, возрастает зависимость предприятия от экономической среды территории. Это взаимодействие предприятий экономики имеет сложный и изменяющийся характер и приобретает определенную закономерность.

Взаимодействие финансов предприятий и экономической территории в последние годы вызывает существенные изменения в развитии экономической среды, которая становится антропогенной. Антропогенные изменения экономической среды все больше и больше имеют неблагоприятные тенденции для жизнедеятельности людей. Исследования показали, что предельные значения по многим параметрам изменений экономической среды и величины эти оказались весьма скромными. По некоторым из них (запас ресурсов, количество клиентов, обслуживаемые предприятием; режим работы предприятия) вплотную подошли к предельным значениям. То есть сегодня приходится считаться с тем тезисом, что многие финансовые и экономические ресурсы исчерпаны, что экономическая среда до определенного момента способна к самовосстановлению, но с достижением такого предела, она может быть не конкурентоспособной. В настоящее время величина потребности в финансовых ресурсах уже составляет 73% ежегодной его потребности и

скоро сравниваются с ней, масштабы потребления кредитных ресурсов давно превзошли масштабы его воспроизводства.

Все это вызывает необходимость согласованных действий в области финансового обоснования производства и потребления общества с возможностями, их оптимального сочетания. То есть впервые предприятие встало перед выбором пути развития, перед глобальными проблемами кризиса экономики, эффективное решение которых отражается на их безопасности. Все это требует нового подхода и глобального мышления в осознании сложившейся реальности, предлагающей структуру поведения предприятия, соответствующую объективным финансовым ограничениям.

Главное содержание финансовой стабильности во взаимосвязи с деловой активностью предприятия это определение экономического и социального развития деятельности предприятий на будущее. Основой формирования нового типа финансовой устойчивости экономической развития должно стать финансовое оздоровление и финансовая стабильность. Ибо финансовая стабильность это такое состояние и его развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность других удовлетворять свои собственные потребности в финансовых ресурсах. Она включает два ключевых понятия:

1. Понятия потребностей финансовых ресурсов, необходимых для существования всех предприятий на конкурентной среде, которые должны быть предметом первостепенного приоритета.
2. Понятие ограничений финансовых ресурсов, обусловленных состоянием технологии и организацией предприятия, накладываемых на способность экономической среды территорий удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Финансовая стабильность воплощает в себе две точки зрения: слабой стабильностью и сильной стабильности. Сильная стабильность предполагает жесткую позицию направленную на уменьшение масштабов экономики и в связи с этим жесткое финансовое ограничение. Вторая точка зрения - это использование экономических инструментов (платежей, штрафов), оказывающих влияние на изменение деловой активности предприятий и потребительского поведения. Приведенные подходы, несмотря на большие различия в целом противостоят техногенной концепции, которая ориентирована на чисто экономический рост, на ускоренную эксплуатацию природных ресурсов и максимизацию прибыли при помощи потребления. Исходя из вышеизложенного следует, что в концепции финансовой стабильности ключевым вопросом должно стать изменение качества роста, который должен быть более справедливым по распределению прибылей. Кроме того, здесь учтены такие факторы как образование и здоровье, рост численности населения. Таким образом, финансовая стабильность предприятий, отдельных территорий страны представляет собой оптимально управляемое развитие на основе высших достижений совершенной науки, направленное на обеспечение безопасности и финансовое оздоровление деятельности предприятий.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

Ахроров З.О. – ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Рахматова М. – “Хизматлар соҳаси” таълим йўналиши II курс талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Нишонов А. – “Хизматлар соҳаси” таълим йўналиши II курс талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада фермер хўжалиқларининг молиявий муносабатлари моҳияти, фермер хўжалиқларини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш йўналишлари ёритилган ва бу борада таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: фермер хўжалиғи, давлат, молиявий қўллаб-қувватлаш.

Аннотация: В статье описываются сущность финансовых отношений фермерских хозяйств, государственная финансовая поддержка фермеров, а также предложения и рекомендации по этому вопросу.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государство, финансовая поддержка.

Abstract: The article describes the essence of financial relations of farms, state financial support for farmers, as well as suggestions and recommendations on this issue.

Keywords: agriculture, state, financial support.

Сўнгги йилларда давлат томонидан фермер хўжалиқларини қўллаб-қувватлаш борасида олиб борилаётган анъанавий ишлар билан бирга паст рентабелли фермер хўжалиқларида юзага келган

кийинчиликларни қисқа вақт ичида баргараф этиш учун давлат томонидан яратилаётган зарурий шарт-шароитларни ҳамда уларни самарали ишлаши учун имконият берилаётганини таъкидлаш лозим. Фермер хўжалиги фаолиятини салбий натижалар билан яқунланганларга эса хизмат кўрсатадиган ишлаб чиқариш ва бозор инфратузилмаларини ташкил этиш зарурияти мавжуд. Шу боис ҳам истикболсиз ва паст рентабелли фермер хўжалигини ҳуқуқий-меъёрий асосини мустаҳкамлаш ва фермер хўжалиги фаолиятини юритиши учун зарур ва қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида нафақат фермер хўжаликлари ҳисобидан, балки давлат томонидан ҳам самарали инфратузилма объектларини барпо этишни қўллаб-қувватлаш зарур бўлмоқда.

Ушбу тадбирлар, энг аввало, аграр соҳада паст рентабелли ва сурункали зарар билан ишлаётган истикболсиз фермер хўжаликларини камайтириш, улар ўрнига ер, сув моддий-техника ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланаётган ва меҳнат унумдорлиги юқори бўлган фермер хўжаликларига айлантириш, ишлаб чиқариш кўрсаткичларини юқори даражага олиб келиш ва уларда ишлайдиган ишчиларнинг молиявий эҳтиёжларини қондиришга қаратилмоғи лозим. Бу эса ҳозирги шароитда фермер хўжаликларини истикболлини белгилашга имконият яратиши мумкин бўлади.

Фермер хўжалигида олиб борилаётган ислохотлар қай даражада тўғри ва асосланганлиги фаолият кўрсатаётган фермер хўжаликларида йилдан йилга нафақат сон жиҳатдан, балки иқтисодий ўсиш суръати билан иқтисодиётда тобора катта ўрин эгаллашга интилишида ҳам намоён бўлмоқда. Фермер хўжалигида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий йўналиши мева-сабзавотчилик соҳасини бошқариш тизимини такомиллаштириш, ушбу соҳанинг ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш сифатини ва самарадорлигини ошириш ҳамда республикамизда мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ва узум экспорт қилиш учун зарур базани яратишга эътибор берилиши (2006 йил 11 январдаги Ўзбекистон Республикасининг Президентининг ПҚ-255-сонли “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасини ислоҳ қилиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан) бу фаолият соҳасини молиявий қўллаб-қувватланишини ва улар томонидан етиштирилган маҳсулотларни мамлакат ички ва ташқи талабларини қондиришга қаратилишини таъминлаш хизмат кўрсатиш соҳаларини янада кенгайтиришни талаб этади.

Шу билан бирга, тугатиладиган фермер хўжаликлари ўрнига янги фермер хўжаликларини барпо этиш, уларга ёқилғи-мойлаш материаллари, минерал ўғитлари сотиш, транспорт хизматини кўрсатиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш, тара, идиш ва қадоклаш маҳсулотлари етказиш, уларни сувдан фойдаланувчи уюшмалари, муқобил машина-трактор парклари, минибанк, ахборот-консалтинг марказлари, агрофирмалар билан муносабатларини кучайтириш муҳим бўлмоқда.

Фермер хўжаликларини фаолият юритишини истикболда янада уйғунлаштириш ва уларга қўмак берадиган шароит яратиш, инфратузилма объектлари етарли даражада шаклланган муҳитда фермер хўжаликларига кўрсатиладиган хизматларни танлаш имкониятларини ҳам вужудга келтириш муҳимдир. Бу ўз навбатида, хизмат кўрсатувчилар ўртасида рақобат пайдо бўлишига, фермерларга сифатли ва арзон хизмат кўрсатиш учун имконият яратиш беради.

Юқорида кўрсатиб ўтилган муаммоларни самарали ечиш мақсадида фермер хўжаликларини моддий-техника ресурсларига ва хизматларига бўлган талабини қондириш мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсияларни эътиборга олиниши муҳим деб ҳисоблаймиз.

Моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозори аграр бозорнинг ўзаро бир-бирига боғлиқ ва бир-бирини тўлдирувчи қисми ҳисобланиб, фермер хўжалиги маҳсулотлари бозорини тартибга солиб туриши, шу қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида агросаноат мажмуининг пировард мақсадлари амалга ошириши мумкин бўлади. Моддий-техника ресурслари ва хизматлари бозори, гарчи мустақил юритсада, у аграр бозорнинг бошқа соҳаларига хизмат қилади. Шу боис моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозорини фермер хўжалигида арзон ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш учун қулай шарт-шароит яратувчи восита сифатида, шунингдек моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозорини соҳаларга хизмат қилувчи бозорлар йиғиндиси сифатида қараш мумкин. Буларга агрокимё хизмати бозори, уруғлик ва экиш материаллари бозори, техника воситалари, ва эҳтиёт қисмлари бозори, ёқилғи-мойлаш материаллар бозори, зооветеринария хизмати бозори насли ва маҳсулдор чорва бозори, озуқа бозори, банк хизмати, суғурта хизмати ва бошқалар қиради. Фермер диққатига кўп укладли иқтисодиёт шароитида мазкур хусусиятларини эътиборга олиш муҳим.

Айтиш жоизки, моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозорининг шаклланишида қуйидагилар муҳим рол ўйнамоғи лозим: худудлар бўйича фермер хўжалиги ишлаб чиқариши таркиби; қишлоқ хўжалиги экинлари тузилмаси, экинлар ҳосилдорлиги ва чорва моллари маҳсулдорлиги, фермер хўжалиги ихтисослашганлик даражаси; мулкчилик ва хўжалик шакллари ва бошқалар шулар жумласидандир.

Чунки моддий-техника ресурслари ва хизматларига бўлган талаб асосида таклиф ва рақобат шаклланиши лозим.

Фермер хўжалигида моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозори тўлиғича эркинлаштирилиши ва хусусий сектор салмоғини оширишга эришиш учун эса моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозорининг ноанъанавий турларини ривожлантириш муҳимдир. Шунингдек, фермер хўжалигини моддий-техника ресурслари билан таъминлаш тизими ҳам тўлалигича нормарказлаштирилиши, моддий-техника таъминоти тизими соғлом рақобат асосида такомиллаштирилиши лозим.

Ресурслар ва хизматлар бозорида соғлом рақобат муҳитининг вужудга келиши учун бир турдаги моддий ресурс ишлаб чиқарувчи турдош корхоналар сони, юқори даражадаги сервис хизмат тузилмалари етарли бўлиши ҳам муҳимдир.

Фермер хўжаликларида бунга саноат маҳсулотларига нархларнинг давлат томонидан мувофиқлаштирилиши орқали эришиш мумкин. Бу асосан солиқ, кредит, суғурта ва бошқа хизматлар бозорини шаклланиши жараёнида алоҳида омилларнинг барқарор бўлишини ҳисобга олиш зарур, яъни ишлов берадиган экин майдони, фермер хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари турларига бўлган эҳтиёжи ва бошқалар. Бу омиллар маълум турдаги ресурсларни, масалан, аниқ бир турдаги қишлоқ хўжалиги машиналари, минерал ўғитлар, ёнилғи ва бошқаларни маълум ҳажмда, мунтазам ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши мумкин.

Фермер хўжаликларида институционал ўзгаришларга эришиш ҳам талаб этилади. Институционал ўзгаришлар, бу бозорни бошқариш ва эгалик қилиш муносабатларида намоён бўлади.

Шу боис фермер хўжаликларини моддий-техника ресурслари ва хизматлар бозорига бўлган талабини аниқлашда қуйидагиларга эътиборни қаратиш муҳимдир:

- ҳар бир ҳудудда ресурс ва хизмат турларига бўлган талабнинг ҳажми;
- рақобатчиларнинг кучли ва заиф жиҳатлари, улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва хизматнинг хусусиятлари;
- ресурс сифати ва хизмат турлари бўйича нархлари;
- тахминий сотилиши мумкин бўлган маҳсулот ва хизматлар ҳажми, олинадиган фойда ва солиқлар ҳажми, бозорда нечоғлик мавқега эгалик қилиш мумкинлиги.

Фермер хўжаликларини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни ривожлантиришда қуйидагиларга ҳам эътиборни қаратиш муҳимдир: молиявий ресурсларга ва хизматларга бўлган эҳтиёжларни икки гуруҳга ажратиш. Биринчи гуруҳга молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчи гуруҳга молиявий ёрдамни ҳуқуқий ва меъёрий асосларини яратиш. Молиявий таъминот хизматлари банклар, солиқ ва суғурта компаниялари, аукцион, биржа, лизинг компаниялари томонидан амалга оширилади.

Молиявий ҳуқуқий ва меъёрий асосларини яратиш, уларда фермер хўжаликларида кенг қўламли имтиёзларни ва енгилликларни акс эттириш каби ҳолатлар ва бошқалар киритилиши мумкин.

Фермер хўжаликларини ресурсларга бўлган талабларини молиявий хизматлар орқали амалга оширишда молиявий лизинг хизматларидан фойдаланиш муҳимдир.

Фермер хўжаликларини лизинг хизматларига бўлган муносабатини ошириш орқали уларни моддий-техника базасини кўпайтиришга эришиш мумкин бўлади.

Бунинг энг мақбул йўлларида бири техника воситаларини уларга ижарага бериш ёки юқори унумли техникалардан бир неча фермерлар биргаликда кооперация асосида фойдаланишни яхши йўлга қўйиш бўлиб ҳисобланади. Фермер хўжаликлари техникани сотиб олгандан кўра кооперация асосида фойдаланишини натижасида техника харажатлари арзонга тушади.

Шунингдек, фермер хўжаликлари томонидан лизингга олинган жиҳозлар ва уларга таянган ҳолда фаолият юритилиши қайд этилганда давлат томонидан бундай фермер хўжаликларида имтиёзлар бериши йўлга қўйилган. Агарда улар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳиссаси белгиланган чегаралар доирасида қайд этилса, унда улар яна қўшимча равишда солиқ имтиёзларига эга бўладилар. Давлат доимо сифатли маҳсулот ишлаб чиқарган ва экспортга маҳсулот чиқараётган фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаб келган ва қўллайди.

Аммо давлат томонидан белгилаб берилган имтиёзлар фермер хўжаликларида боқимандаликка олиб келмаслиги лозим. Шунингдек, давлат фермер хўжаликларида моддий-техника таъминотини яхшилаш бўйича ёрдам бериш мақсадида техника ва эҳтиёт қисмларининг иккиламчи бозорини ташкил этишни янада кучайтириши лозим. Давлат фермер хўжаликлари ихтиёридаги ҳисобдан чиқарилган, ўз хизмат муддатларини ўтаб бўлган ёки яроқсиз ҳолга келиб қолган трактор, комбайн, қишлоқ хўжалиги машиналари ва эҳтиёт қисмларни арзон нархларда таъмирлаш

корхоналари томонидан сотиб олиними, қайта таъмирлаш ва фермер хўжалиқларига арзон нархларда сотиш тизимини йўлга қўйишни янада кучайтириши лозим.

Молиявий ресурслар ва хизматлар бозорини фермер хўжалиқларини барқарор ривожланишига, улар фаолиятини тартибга солишчи амалдаги ҳуқуқий ва меъёрий ҳужжатларни кўпроқ фермер хўжалиқлари манфаатини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш ва доимо такомиллаштириб бориш зарурдир. Агар зарур бўлса, янги қонунлар ва қонун ости ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхти:

1. Аманов А.М. Методические вопросы налогообложения фермерских хозяйств в Республике Узбекистан. // Актуальные проблемы современной науки. -Москва, 2004. -№2. -С. 102-103.
2. Нуруллаев А.С. Рақобат муҳити //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиғи. - Тошкент. №5. 2005. - 11-12 б.

СОЛИҚЛАР ТАҲЛИЛИГА ОИД АСОСИЙ ЁНДОШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ САМАРАЛИ СОЛИҚ ТИЗИМИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Ахроров З.О. – ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Ширинбоева Д. – III курс “Касбий таълим иқтисодиёти” таълим йўналиши талабаси, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Шаптаков Ж. – III курс “Касбий таълим иқтисодиёти” таълим йўналиши талабаси, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада солиқ тизимининг моҳияти, мавжуд ҳолат таҳлили ва назарий қарашлар ёритилган.

Калим сўзлар: солиқ, тартибга солиш, солиқ тизими, солиққа тортиш.

Аннотация: В статье рассматриваются сущность налоговой системы, анализ сложившейся ситуации и теоретические взгляды.

Ключевые слова: налог, налоговое регулирование, налоговая система, налогообложение.

Abstract: The article discusses the essence of the tax system, an analysis of the current situation and theoretical views.

Keywords: tax, tax regulation, tax system, taxation.

Солиқ тизими амал қилиши кишиларнинг ҳуқуқ элементларининг конкрет тўплами, миллий қонунчиликда юридик томондан мустақамлаб қўйилган меъёрларга боғлиқ бўлади. Шунга мувофиқ равишда, ҳуқуқнинг миқдори ва сифати билан тақозоланувчи солиқ турларининг қўлланилиш миқёси ва шароитларини, унга қонуний таъсир этиш орқали ўзгартириш мумкин. Натижада хўжалиқ субъектларининг ҳам, жисмоний шахсларнинг ҳам ҳаёт фаолияти даражаси, қонунларда назарда тутилган ҳуқуқларни тартибга солиш орқали тўлиқ тартибга солиниши мумкин. Кўпчилик мамлакатларда бундай қонунчилик ҳужжати “Солиқ кодекси” ёки унинг ўрнини боса оладиган “Солиққа тортиш тўғрисида”ги қонун ҳисобланади.

Мулкчиликнинг икки типи – мулк ҳуқуқининг спецификацияси ва дифференциацияси солиқ тизими амал қилиши самарадорлигини таъминлашнинг шарт сифатида майдонга чиқади.

Мулк ҳуқуқининг спецификацияси солиқ тўловчиларнинг ва солиқ олувчиларнинг ҳуқуқ ва бурчлари аниқ белгиланиши ва мустақамланишини назарда тутди. Бундан ташқари неоинституционалчилар фикрича, иқтисодий динамика ёки у билан боғлиқ солиқлар учун, субъект тўғрисидаги масала эмас, балки солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоялаш тўғрисидаги масала муҳимроқдир, рақобат натижасида уларга доимо, солиққа тортилувчи объект кўпроқ аҳамиятли бўлади. Спецификациялаш натижасида солиқ тўловчининг ҳуқуқида, ноаниқликни камайтувчи ва хўжалиқ юритувчи субъектларда барқарор қўйилганликларни шакллантирувчи барқарор ёки оптимал солиқ муҳити вужудга келади. Бу жараённинг бевосита оқибати сифатида, транзакцион харажатлар даражасининг пасайиши чиқади, бу, бошқа тенг шароитларда, юридик ва жисмоний шахсларнинг солиқ тўловларини рағбатлантиради ва тўловларнинг самарадорлигини оширади.

Солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқларига боғлиқ ҳолдаги солиқларнинг дифференциациялашуви, айрим ҳуқуқларни амалга оширишда субъектларнинг ихтисослашувини назарда тутди, бу уларнинг иш самарадорлигини анча оширади, фаолиятнинг стандарт тартиблари шаклланишига ёрдам беради

ва транзакцион харажатлар камайишига олиб келади. Шу тарзда, неоинституционал ёндошув нуктаи назаридан, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш учун солиққа тортиш тизимининг ўзгариши транзакцион харажатларни пасайтириш ва субъектлар ҳуқуқларининг спецификацияси ва дифференциацияси жараёнига асосланиши зарур, ана шундан, уларга мос бўлган солиқ тизими келиб чиқади. Ушбу ёндошув асосан микроиқтисодий йўналишга эга ва бозор тизимининг ўз “камчиликлари” ва “йўқотишларини” мустақил, давлатнинг аралашувисиз тўғрилашга қобилиятлилигини асослашга қаратилгандир. Шундай қилиб, ташқи таъсирлар (экстерналиялар) манфаатдор субъектларга тегишли ҳуқуқларда ён босиш ҳисобидан тўлиқ бартараф этилиши мумкин. Солиққа тортиш тизимидаги ўзгаришларнинг макроиқтисодий аспекти бунда институционал динамика кўринишини олади ва солиққа тортиш тизими амал қилишининг тегишли қоидалари, меъёрлари ва конкрет тарихий характерида ифодаланади. Табиий эволюцияланувчи иқтисодиёт шароитларида, фақат мос ҳолдаги юридик расмийлаштиришни талаб этувчи солиққа тортилувчи объектлар ва субъектларнинг спецификациялашуви ва дифференциация-лашуви, молиявий натижаларнинг жадаллаштирувчилик таъсиридан тўлиқроқ фойдаланиш ҳисобидан, барча даражадаги бюджет даромадларига солиқ тушумларининг барқарор ўсиши ва унинг самарадорлигини ошириш учун, етарлича шароитларни таъминлашга қодирдир.

Олимлар томонидан, ресурслар тизими ривожланишига маблағлар икки йўналиш: барқарор солиқ тизимининг маълум бир даражасини сақлаб туриш ва унинг объектларини ошириш соҳаларида бўйича тақсимланиши тан олинади [2].

Солиққа тортиш тизимининг ҳуқуқий аниқланганлиги ва ҳимояланганлиги юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳаёт фаолияти ривожланиши билан ўзаро алоқадорликда бўлиб, ушбу тизимнинг олдиндан айтилувчанлиги ва барқарорлигини ошириши сабабли солиқ тушумларининг барқарорлаштирувчи таъсири тартибга солинади ва унинг жадаллаштирувчилик таъсири ўсади, кўплаб тўловларнинг реал фойдаси ошади, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг самарали ўсиши рағбатлантирилади.

Бирок, ислоҳ қилинаётган, беқарор ва баланслашмаган, ривожланмаган рақобат муносабатлари бўлган иқтисодиётда, солиққа тортиш тизимидаги ушбу ўзгаришлар, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг самарали ўсишини рағбатлантириш учун тарихий шаклланган институционал таянч ва ўз-ўзини тартибга солишининг ички механизмлари бўлмагани сабабли етарли эмасдир.

Шу тарзда, солиқ муносабатларининг таърифига маъмурий ва бозор ёндошувларининг ўзаро бир-бирини тўлдирувчанлиги кузатилиб ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш билан ўзаро алоқадорликда, солиқ муносабатларининг марказлашган тартибга солинишининг макроиқтисодий ва ижтимоий-иқтисодий йўналтирилганлиги неоинституционалчиларнинг микроиқтисодий ва конкрет-рационал таклифлари билан органик тарзда бирлашади. Ушбу иккита ёндошувларни бирлаштириш имконияти, улар ўртасида принципаал зиддиятларнинг йўқлиги олимлар томонидан тан олинади ва солиқ тортиш тизимининг оптимал-интеграциялашган концепцияларининг ишлаб чиқилишида ифодаланади.

Масалан, Д.Г.Черникнинг китобида, солиққа тортиш тизимининг синтетик конструкцияси кузатилади ва у ўз ичига тўртта даражани олади: биринчи даражада солиқлар ижтимоий-иқтисодий ходиса (бозор давригача бўлган анъана) сифатида қаралади; иккинчи даража – солиқларни санкцияланган хулқ-атвор муносабатлари (ҳуқуқий асослар ва ҳимояланганлик) сифатида; учинчи даража – солиқ турларининг таҳлили (уларнинг амал қилиши ҳуқуқининг бирлигидаги солиққа тортишнинг континентал модели); тўртинчи даража – солиқларни ҳуқуқ мулки кўринишида тасаввур этилиши (ягона ҳуқуқнинг мулкка бўлиниб кетиши) [4].

Солиққа тортишга ахлоқий–иқтисодий ёндошув, солиқларни, уларнинг ахлоқий мазмуни нуктаи назаридан қараб чиқишни назарда тутати. Ушбу ёндошув Ўрта Осиё, Германия ва Россиянинг жамоатчилик фикрида XIX-XX аср бошларида кенг тарқалган эди. Адолат ва ҳудожўйликнинг машҳур концепциялари ҳозирги вақтда институционалистларга жуда талаб этилувчан бўлмоқда. Солиққа тортишнинг ушбу концепциясининг энг муҳим жойи солиқ тўловчиларнинг жамият ёки давлат олдидаги масъулияти муаммоси ҳисобланади.

Масалан, Худо томонидан энг аввал дунёнинг яратилиши мулкка мутлоқ эгалик қилишни имконсиз қилиб қўяди. Евроазия концепциясининг асосчиларидан бири С.Л.Франк ҳисоблашча, “одам – мулкдор эмас, балки Худо томонидан унга ишониб топширилган бойликнинг бошқарувчисидир холос, шунинг учун уларни ўз мақсадларида эмас, балки ерда Худонинг ҳақиқатини ўрнатиш учун бошқариши керак” [1]. Бунда солиқ тўловлари ва йиғимларига хусусий

ёндошув, умумий билан таққослаганда, устуворликка эга бўлади, чунки бошқа даъволарнинг ҳақлигини тан олишдаги индивидиал даъволарнинг чекланишидан иборат бўлади.

Самарали иқтисодий тартибнинг шартли сифатида, солиққа тортишдаги ахлоқий тизим тамойилларининг тарқалиши ва қараб чиқилиши – одамларнинг ахлоқ меъёрлари ва у билан боғлиқ ҳолатларни ўрганувчи неоинституционализм концепциясининг мантиқий давомидир [3]. Солиқлар, ушбу ёндошув доирасида, инсон шахси, унинг маънавий ўз-ўзини такомиллаштирганлиги билан боғлиқ бўлган ажралмас бурчидир. Солиқларнинг айнан шундай тушунилиши тадбиркорлик ахлоқининг асоси бўлди ва эркин рақобат даврида бозор иқтисодиётининг маънавий мазмунини белгилаб берди. Бойликка интилиш ахлоқий ўз-ўзини ифодалаш шакли ҳисобланувчи меҳнатсевар ва тежамкор тадбиркор образи, ўрта асрлардаги кучли диний жамиятда, солиқ тўловларининг ва ҳўжалик ташаббусларининг ҳамда тадбиркорлик фаоллигининг ўсишига кўп даражада ёрдам берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Козловская П. Принципы этической экономики. Спб, Экономическая школа, 1999, с.344.
2. Налоги, учебное пособие. Под ред. Д.Г. Черника.-М.: Финансы и статистика. 1995. С.35-58.
3. Павлович М.П. Введение в налогообложение. Основы налогового мышления. –М.: Восход, 1999. -24с. С.В Гуськов.-М.Лашков и Ко. 1999,-115 с.
4. Русская философия собственности. (XII-XX вв.). Спб. “Ганза”. 1993,-с.314.

UZBEKISTAN'S DEVELOPMENT STRATEGY FOR 2017-2021

Dilbar H. Barakaeva senior teacher,

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Bobur O. Rashidov student,

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Abstract: The article describe that the strategy is direct at reforming and developing Uzbek economy, developing social spheres.

Key words: country, strategy, economy, stability.

Annotatsiya: Strategiya O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilish va rivojlantirish, davlatning mustaqilligini va suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan ijtimoiy sohani rivojlantirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: strategiya, mamlakat, iqtisodiyot, barqarorlik.

Аннотация: Стратегия предусматривает реформирование и развитие узбекской экономики, развитие социальной сферы, направленные на укрепление независимости и суверенитета государства.

Ключевые слова: стратегия, страна, экономика, стабильность.

The President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev by his decree has approved the action strategy on priority areas of the country's development for 2017-2021, the Uzbek media reported. The action strategy will be implemented in five stages, and each stage provides for approval of a separate annual state program on the strategy's implementation in Uzbekistan, according to the decree.

The strategy includes five priority areas, and the first one envisages improvement of state and social construction, strengthening the role of the Uzbek parliament in modernization of the country, development of the institutional framework of the state administration, reduction of state regulation of the economy, strengthening the role of civil society institutions and the media.

The strategy also envisages reformation of the Uzbek judicial system, it is proposed to strengthen the genuine independence of the judicial power and the guarantee of protection of the rights and freedoms of the country's citizens, development and liberalization of the Uzbek economy, development of the social sphere.

Ensuring security, inter-ethnic harmony and religious tolerance, implementation of balanced, mutually beneficial and constructive foreign policy aimed at strengthening the independence and sovereignty of the state, creation of a security belt around Uzbekistan, stability and good neighborly relations, promotion of a positive image of the country abroad is also the most important direction of the strategy.

The purpose of the Strategy for 2017-2021 is raising the efficiency of reforms, creation of conditions to ensure comprehensive and accelerated development of the state and society, setting the priority vectors for the country's modernization and liberalization. As noted in the document, the comprehensive analysis of Uzbekistan's independent development path and given the changing world economy and globalization, it is

now required to work out and implement "absolutely new ideas and principles for further sustainable and rapid development of the country."

The Strategy includes five priority areas:

1. **Improving of state and social construction**, aimed at further strengthening of the Parliament's role in deepening democratic reforms and modernization of the country, development of the institutional framework of public administration and services, deregulation, introduction of the system of public services on the single window principle, further implementation of mechanisms of public control and strengthening the role of civil society institutions and the media;

2. **Ensuring the rule of law and reforming the judicial system**, aimed at strengthening the real independence of the judiciary and protection of the civil rights and freedoms, improving access to justice, enhancing fight against crime and crime prevention, implementing of the adversarial principle in trials, improvement of system of legal aid and legal services;

3. **Development and liberalization of the economy**, aimed at raising its competitiveness and openness, ensuring freedom of economic activity, strengthening of macroeconomic stability and boosting economic growth, modernization and diversification of leading sectors of economy, reforming the financial and banking sector, protection of private property and entrepreneurship, expansion foreign economic activity, drawing foreign investment, development of tourism, implementation of structural changes in agriculture;

4. **Development of the social sphere**, aimed at gradual increase of wages, pensions and benefits, creation of jobs, providing citizens with affordable housing, modernization of utilities, social infrastructure, improving social welfare and health care system, education and science, youth policy;

5. **Ensuring security, inter-ethnic harmony and religious tolerance, implementation of balanced, mutually beneficial and constructive foreign policy**, aimed at strengthening the independence and sovereignty of the state, creating a security belt around Uzbekistan, stability and good neighborly relations, promoting the positive image of the country abroad.

The project has proposed to form a National Commission for the implementation of the Uzbekistan's Strategy on five priority areas for 2017-2021, and a Commission on the implementation of the selected priority areas. The strategy will be implemented in five phases, each of which provides for approval of an annual National program for its implementation.

The Decree establishes that the timely and effective implementation of the Development Strategy shall be the top priority of all government bodies and their officials. In the decree, the state bodies and entities, responsible for the implementation of measures envisaged in a state program, have been instructed to pay particular attention to:

- improving the system of handling of letters from natural and legal persons, introducing of new effective tools and methods to establish an open dialogue with ordinary people, putting in practice of a system of reporting to the public, strengthening among the public the trust in authorities;
- inadmissibility of bureaucratic barriers and obstacles when handling of letters from natural and legal persons and inadmissibility of transforming the process of dialogue with ordinary people into "window-dressing";

Literatures

1. Amsden, A.H Asia's Next Giant South Korea and Late Industrialisation, New York/Oxford, Oxford University Press, 1989.
2. Chiang J "From Mission-oriented to Diffusion-oriented Paradigm: The New Trend of U.S. Industrial Technology Policy," Technovation, Vol.11, No. 6, 1991, pp.339-356.
3. Chung, S "Building a National Innovation System through Regional Innovation System", Technovation, Vol.22, No.8, 2002, pp. 458-491.
4. Chandler, A, Scale and Scope, Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 1990.
5. Chandler, A, Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprises, Cambridge, MA, MIT Press.
6. Clark, N, The Political Economy of Science and Technology, Oxford, Basil Blackwell, 1985.
7. <http://www.gov.uz/en/resources/>
8. <http://www.moleg.go.kr//main.html>

**МОЛИЯ БОЗОРЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ**

Валижонов А.Р., - и.ф.н.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш
агентлигининг Тадқиқотлар маркази, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Тезисда акциядорлик жамиятларининг Ўзбекистонда молия бозорлари, жумладан қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришдаги ўрни кўриб чиқилган, акциядорлик жамиятларининг бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги корхоналарга нисбатан молия бозорларида иштирок этишдаги устиворликлари аниқланган, қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлар фаолиятини кенгайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Молия бозорлари, акциядорлик жамияти, қимматли қоғозлар, капитализация, акция, облигация.

Аннотация: В тезисе рассмотрена роль акционерных обществ в развитии финансовых рынков, в частности рынка ценных бумаг в Узбекистане, выявлены основные преимущества акционерных обществ в участии на финансовых рынках по сравнению с другими организационно-правовыми формами предприятий, разработаны предложения по активизации деятельности акционерных обществ на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: Финансовые рынки, акционерное общество, ценные бумаги, капитализация, акция, облигация.

Abstract: The thesis considers the role of joint-stock companies in the development of financial markets, in particular the securities market in Uzbekistan; identifies the main advantages of joint-stock companies in participating in financial markets compared to other organizational and legal forms of enterprises. Proposals for enhancing the activities of joint-stock companies in the securities market are developed.

Keywords: Financial markets, joint stock company, securities, capitalization, equity, bond.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида молия бозорлари, жумладан, фонд бозорини ривожлантириш янги иқтисодий шароитда асосий мақсадларимиздан бири бўлиши кераклиги таъкидлаб ўтилди.

Молия бозорлари, жумладан қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришда акциядорлик жамиятлари фаолиятини бозор муносабатлари тамойиллари асосида ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, акциядорлик жамиятлари молия бозорларининг асосий воситаларидан бўлган акция ва корпоратив облигацияларнинг эмитенти ҳисобланади. Бундан ташқари, молия бозорларининг асосий иштирокчилари бўлган тижорат банклари ҳам амалдаги қонунчиликка мувофиқ акциядорлик жамиятлари шаклида ташкил этилади.

Акциядорлик жамиятларининг бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги корхоналарга нисбатан молия бозорларидаги устиворликлари, бу уларда:

-акциялар ва облигациялар чиқариш ҳамда жойлаштириш орқали корхонага қўшимча маблағлар жалб қилиш;

-акцияларга очик обуна ўтказган акциядорлик жамиятларида акциядорлар сонининг чекланмаганлиги, акциядорларнинг акцияларни бошқа шахсларга сотиш орқали акциядорлик жамиятидан эркин чиқиб кетиши ёки янги акциядорларнинг қабул қилиниши;

-акциядорларнинг жамият мажбуриятлари юзасидан жавобгарликлари чекланганлиги;

-бошқарув тизимининг бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги корхоналарга нисбатан мукамал тузилганлиги яъни бошқарувнинг жорий, умумий ва назорат қисмларига бўлинганлиги.

Ўзбекистонда 2019 йил 1 апрел ҳолатига 600 та акциядорлик жамияти мавжуд бўлиб улар томонидан чиқарилган қимматли қоғозларнинг номинал қиймати 60 683,72 млрд сўмни ташкил этмоқда. Шундан молия секторида фаолият кўрсатаётган акциядорлик жамиятларининг сони 57 тадан иборат бўлиб улар томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар миқдори 17531,36 млрд сўмга тенг.

Сўнги йилларда акциядорлик жамиятлари сонининг қисқариб бораётганлиги кузатилмоқда. Масалан, 2010 йилда уларнинг сони 1062 тадан иборат эди. Бунинг асосий сабаби, сўнги йилларда ўрта шаклдаги акциядорлик жамиятларини масъулияти чекланган жамият ёки хусусий корхонларга айлантирилганлиги, хусусийлаштириш орқали ёки жисмоний ва юридик шахслар ташаббуси билан янгиларининг ташкил этилмаётганлигида ҳисобланади.

Мамлакатда ишбилармонлик муҳити, корпоратив секторни ва умуман иқтисодий ривожланганлиги даражасини аниқлашнинг кўрсаткичларидан бири қимматли қоғозлар бозорининг

капитализация даражаси ҳисобланади. Таҳлиллар Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич юқори эмаслиги кўрсатмоқда. Масалан, 2018 йил якунлари бўйича акцияларнинг капитализация даражаси, яъни уларнинг умумий номинал қийматнинг ялпи ички маҳсулотга бўлган нисбати 15 фоиз атрофида қолмоқда. Ваҳоланки, бу кўрсаткич кўпчилик ривожланган мамалакатларда 100 фоиздан ошиб кетади.

Демак, акциялар капитализация даражасини ошириш ва уни келажакда ривожланган давлатлар даражасига етказиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Акциялар капитализация даражасини ошириш икки усул бўйича амалга оширилиши мумкин. Биринчидан барча акциядорлик жамиятлари акцияларининг бозор баҳосини аниқлаш ва уларнинг ликвидлик даражасини ошириш, иккинчидан янги акциядорлик жамиятлар ташкил этиш ва мавжуд акциядорлик жамиятларида қўшимча акциялар эмиссияси орқали иқтисодиётда муомалада бўлган акциялар миқдорини ошириш лозим бўлади.

Акциядорлик жамиятларининг қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ва ўзларига қўшимча мабалағларни жалб қилишнинг яна бир имконияти бу корпоратив облигацияларни муомалага чиқариш ҳисобланади. Корпоратив облигациялар бозорининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ушбу бозорда асосан тижорат банклари томонидан чиқарилган облигациялар муомалада бўлмоқда. Сўнги йилларда тижорат банкларидан ташқари фақат “Ўзавтосаноат” АЖ томонидан корпоратив облигациялар фонд бозорига чиқарилган ва жойлаштирилган. Бошқа акциядорлик жамиятлари эса корпоратив облигациялар бозори имкониятларидан деярли фойдаланмаётдилар.

Корпоратив облигацияларни муомалага чиқариш акциядорлик жамиятларига ишлаб чиқаришни модернизация қилиши учун қуйидаги имкониятларни беради:

-қарз олиш шартларини эмитент корхона ўзи белгилайди, яъни облигациялар бўйича фоизлар, уларнинг амал қилиш муддати ва бошқалар. Банкдан кредит олишда эса корхона банк таклиф этаётган шартларга рози бўлиши керак;

-облигациялар бўйича асосий қарзларнинг тўланиши банк кредитидан фаркли равишда облигацияларнинг муомалада бўлиш муддатлари тугаганлигидан сўнг қайтарилади. Бу эмитент корхона учун қарз олинган маблағдан модернизация лойиҳасини амалга оширишда тўлиқ фойдаланиш имкониятини беради;

-облигацияларни узоқ муддатга мўлжаллаб чиқариш мумкин, бу ўз навбатида жалб қилинган маблағлардан узоқ муддатда фойда келтирадиган лойиҳани амалга оширишга шароит яратади;

-облигацияларни муомалага чиқариш учун гаров таъминоти шарт эмас.

Йирик акциядорлик жамиятларида давлат улуши юқорилиги, улардаги акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгашларида асосан давлат вакиллари ҳал қилувчи овозга эга эканлигини эътиборга олиб корпоратив облигацияларни муомалага чиқаришда давлат ўз вакиллари орқали ташаббус кўрсатиши мақсадга мувофиқ. Бунда кузатув кенгашлари иш режасига корпоратив облигацияларни муомалага чиқариш масаласини кўриб чиқиш, кузатув кенгашлар орқали жамият ижрочи органига бу борада топшириқлар бериш ҳамда ушбу масалаларни акциядорлик жамиятлари бизнес-режаларига киритиш лозим.

Акциядорлик жамиятларига инвестицияларни жалб қилиш учун фонд бозорига қулай муҳит яратиш, қимматли қоғозлар бозорини истиқболда ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаш мақсадида қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш зарур.

Концепцияни ишлаб чиқишда нафақат давлат бошқарув органи, балки йирик эмитентлар, инвесторлар, қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчилари вакиллари ҳам кенг тарзда жалб қилиш мақсадга мувофиқ.

Умуман олганда, акциядорлик жамиятларида халқаро стандартларга мувофиқ замонавий корпоратив бошқарув тизимини жорий этиш, жсмоний ва юридик шахслар томонидан янги акциядорлик жамиятларини ташкил этишни рағбатлантириш уларнинг молия бозорларидаги иштирокини фаоллаштиришга ва ушбу бозорларни ривожлантиришга катта ҳисса қўшади.

**БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ ЯХЛИТЛИГИНИ АСОСЛАШНИНГ НАЗАРИЙ
ЖИХАТЛАРИ**

Гадаев Ж.М. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада бюджет-солиқ сиёсатининг моҳияти, солиқ сиёсати ва бюджет сиёсатини яхлитлигини таъминлаш бўйича фикрлар ёритилган.

Калим сўзлар: бюджет сиёсати, солиқ сиёсати, бюджет-солиқ сиёсати, бюджет даромадлари, бюджет харажатлари.

Аннотация: В статье представлена сущность налогово-бюджетной политики, обеспечение целостности налоговой и бюджетной политики.

Ключевые слова: налогово-бюджетная политика, налоговая политика, бюджетная политика, доходы бюджета, бюджетные расходы.

Abstract: The article presents the essence of the fiscal policy, ensuring the integrity of the tax and budget policy.

Keywords: fiscal policy, tax policy, budget policy, budget revenues, budget expenditures.

Давлатларнинг ҳар бир соҳасини ривожлантиришга қаратилган сиёсати – жуда назик ва мураккаб масалаларидан бири бўлиб келган. Унинг оддий кўз илғамайдиган ёки ақл бовар қилмайдиган томонлари жуда кўп. Давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсатида, шу жумладан бюджет-солиқ сиёсатида жуда кўплаб ҳолатлар учрайди. Уларни ҳар бирини кузатиш ва таҳлил қилиш мутахассисларнинг асосий вазифаси бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун уни тўғри тушунишга ҳар бир киши ҳар доим тайёр турмоғи лозим. Шу боис кенг маънода сиёсат, шу жумладан бюджет-солиқ сиёсати тўғрисида муносабат билдираётганда жуда эҳтиёт бўлиш ва илмий-амалий жиҳатдан ёндашиш талаб этилади.

Сиёсатни тушунишга тайёр бўлмаган мутахассислар уни тушунишга ҳаракат қилган ҳолда унга ишончсиз фикрлар орқали муносабат билдирмаганликлари сиёсатни тиниқлигини сақланишига ўз ҳиссаларини қўшган бўлар эдилар. Бундай мутахассислар сиёсатни ҳолатига баҳо беришга қодир бўлмай туриб ўз фикрини билдирса, уни жорий этилишига ҳаракат этса унда жамият катта зарар кўриши мумкин. Ҳатто сиёсатга нисбатан фикр билдириш керак деган қарор қабул қилинганда ҳам жуда хушёрлик билан муносабат билдириш лозим. Аксинча иш тутганлар, ҳаёт тажрибаси ва ҳақиқатининг кўрсатишича, юз бериши мумкин бўлган зарарларни кузатувчи бўлиб қоладилар. Бундай зарарни нафақат давлат, балки унинг ўзи ҳам сезиши мумкин.

Айтиш жоизки, сиёсатнинг жуда кўп ёки хилма-хил турлари мавжуд. Улардан бири, юқорида айтиб ўтилганидек, бюджет-солиқ сиёсати бўлиб ҳисобланади. Бюджет-солиқ сиёсати мазмунида доимо пул маблағларининг ўзига хос жиҳатлари товланиб туради. Пул доимо иқтисодий воқеликларни ҳаракатга келтирувчи, уларга мазмун берувчи восита бўлиб келган. Барча ҳаракатларни мазмун-моҳиятини пул гавдалантириб туради.

Шу боис ҳам бюджет-солиқ сиёсатини ҳам пул маблағларининг ҳаракатидан айро ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Агарда у айро ҳолда тасаввур этилганда эди, унда бюджет-солиқ сиёсати ўз кучи ва таъсирчанлигини йўқотиб оддий мазмунсиз сафсата сифатида қабул қилинган бўлар эди. Шунинг учун у ниҳоятда мураккаб, назик масъулиятли ва қалтис сиёсат ҳисобланади. Шу боис ҳам бу сиёсатни шунчаки юритиб бўлмайди. Акс ҳолда, у чиндан ҳам жамиятга катта зарар келтирган бўлар эди.

Бюджет-солиқ сиёсати нафақат бюджет даромадларини шакллантириш, балки бюджет харажатларини сарфлаш билан боғлиқ оқилона ва самарали муносабатларни чуқур акс эттиради. Бюджет икки сиёсатнинг йиғиндисидан ташкил топади. Бюджет сиёсати ўз ичига солиқ сиёсатини ҳам қамраб олар экан, унда унинг (солиқ сиёсатининг) ўзига хослиги бюджет даромадларини шакллантирилади. Бюджет харажатлари бюджет сиёсатида гавдалантирилади. Шу боис ҳам бюджет даромадлари ва харажатларини оқилона (самарали) ташкил этиш бюджет-солиқ сиёсатини бир вақтни ўзида гавдалантирилиши ва ҳаракатини кўз олдимизга келтиришимизни тақозо этади. Шу маънога бюджет-солиқ сиёсатига бир-бири билан узвий боғлиқ, аммо мустақил бўлган бюджет ва солиқ сиёсатлари сифатида ҳам қараш мумкин.

Шу боис мазкур сиёсат ягона ном билан бюджет-солиқ сиёсати деб юритилади. Чунки амалда уларни бир-биридан ажратиш бўлмайди. Бюджет сиёсатидан ажралган ҳолда амал қилаётган солиқ сиёсати йўқ ёки аксинча. Амалда солиқ сиёсатининг асосий йўналишлари ва унда содир бўлиши

мумкин бўлган баъзи бир ўзгаришлар, бошқа баъзи бир сабаблар билан бир қаторда, конкрет йилга дахлдор бўлган бюджет харажатлари кўламининг қандай эканлигига бориб тақалади. Конкрет йилдаги бюджет сиёсатининг асосий йуналишларини ва унда содир бўлиши мумкин бўлган айрим ўзгаришларни эса бюджет даромадлари ҳажми ва ундан самарали фойдаланиш ҳаракатлари белгилаб беради. Шу маънода бюджет сиёсатисиз солиқ сиёсатини ёки солиқ сиёсатисиз бюджет сиёсатини тасаввур этиб бўлмайди. Бюджет ва солиқ сиёсатларининг ўзаро муштараклиги, бир-бирини ўзида акс эттириши ва узвий боғлиқлиги бюджет-солиқ сиёсатининг ягоналигини англатади.

Акс ҳолда бюджет-солиқ сиёсати самарадорлиги пастлигича қолган ҳолда ўз мазмун-моҳиятини йукотади.

Бюджет-солиқ сиёсати тўғри ва оқилона юрғизилса, бир сўмлик маблағ сарфлаб, ўн сўмлик самара кутса бўлади. Аксинча бўлганда эса миллиард-миллиард сўмлик маблағлар самарасиз, “кумга сув сингиб кетгандек ғойиб бўлиши мумкин”[1]. Амалда оқилона юрғизилаётган бюджет-солиқ сиёсатигина ишлаб чиқаришнинг ривожланишига, аҳоли турмуш даражасининг ошишига солиққа тортиш базасининг кенгайишига, маблағларнинг самарали сарфланишига ва бошқа ижобий натижаларга олиб келади. Аксинча ҳолатда эса бу сиёсат иқтисодий тараққиётга тўсиқ бўлиб у талон-тарожиликка хуфиёна иқтисодиётни кучайишига сабаб бўлади.

Бундай вазиятда бу қандай сиёсат, уни ишлаб чиқишда нималарга диққат қаратилиши, унинг замонавий долзарб муаммолари нималарга боғлиқ ва уларни қандай қилиб ҳал этиш мумкин? каби кўплаб саволларни юзага келтиради. Уларга аниқлик киритиш эса муҳим масала бўлиб ҳисобланади. Шу ва шунга ўхшаш саволларнинг мавжудлиги бюджет-солиқ сиёсатининг таркибий тузилмасини белгилаб бериши лозим. Шунингдек ушбу яхлит мазмунга эса сиёсатнинг таркибий тузилмасини белгилаш уни чуқур ўрганиш ва кўникмаларга эга бўлиш ҳам талаб этилади.

Шу ўринда айтиш жоизки, бундай яхлитлик доирасида масалани ўрганиш муҳим бўлса ҳам солиқ сиёсатини асослашда вазият ва алоҳида-алоҳида ўрганиш учун берилади. Бундай ёндашув нотўғри деб айтиб ҳам бўлмайди. Бунинг сабаби молия сиёсатининг таркибий қисмлари бўлмиш бундай сиёсатни алоҳида-алоҳида ўрганиш уларга кенг мазмун бериш орқали уларни яхлитлигига замин яратиш бўлиб ҳисобланади. Бунинг асосий омили уларнинг ҳар бирига ойдинлик киритиш сиёсатининг нисбатан мустақил бўлган бир тури сифатида бюджет-солиқ сиёсатининг табиати каердан бошланиши унга тегишли бўлган бошланғич “нуқта” қаерда эканлигини аниқлаб олиш билан боғлиқдир. Чунки айрим ҳолларда бюджет-солиқ сиёсати макроиқтисодий сиёсатнинг таркибий қисми сифатида ҳам қаралади. Молиявий муносабатларни ўрганган ҳолда, молия сиёсатининг родини оширишни молиявий сиёсатнинг ажралмас қисми сифатида асослаш лозим. Шу муносабат билан ушбу масалага аниқлик киритишда, профессор Т.С. Маликов унинг қуйидаги жиҳатларга эътибор бермоқ лозимлигини кўрсатиб ўтади, яъни:

- макроиқтисодий сиёсат иқтисодий сиёсатнинг таркибий (бир) қисми. Унинг бундай кўриниши иқтисодий сиёсат турлари (кўринишлари)ни маълум бир белгиларга (иқтисодий сиёсатнинг қайси даражада кетаётганлиги) қараб туркумларга ажратиш натижаси ҳисобланади;
- молиявий сиёсат ҳам иқтисодий сиёсатнинг таркибий (бир) қисми. Унинг бундай кўриниши иқтисодий сиёсат турлари (кўринишлари)нинг бошқа бир белгиларга (иқтисодий сиёсатни амалга оширувчи инструментларга) қараб туркумларга ажратиш натижасидир;
- баъзи бир истисноларни ҳисобга олмаганда, молиявий сиёсатни бир вақтнинг ўзида иқтисодий сиёсатнинг ҳам, макроиқтисодий сиёсатнинг ҳам таркибий қисми сифатида эътироф этиш мумкин;
- халқаро амалиётда макродаражада фискал сиёсат тўғрисида гап кетганда, унинг конкрет мазмуни бюджет-солиқ сиёсати орқали намоён бўлаётган бўлишига қарамадан, бу нарса бюджет-солиқ сиёсатининг фақат макроиқтисодий сиёсатнинг таркибий қисми сифатида эътироф этилишига етарли даражада асос бўла олмайди. Чунки ўшанда ҳам макродаражадаги фискал сиёсатни молиявий сиёсатдан ажратиб бўлмайди. Кўп ҳолларда хориж амалиётида “фискал сиёсат” дейилганда “молиявий сиёсат” назарда тутилади ёки аксинча;
- бюджет-солиқ сиёсати молиявий сиёсатдан ажралган ҳолда, мустақил равишда, иқтисодий сиёсатнинг ҳам, макроиқтисодий сиёсатнинг ҳам таркибига бевосита (тўғридан-тўғри) киролмайди;
- иқтисодий сиёсат доирасида бюджет-солиқ сиёсати хусусида гап кетганда молиявий сиёсат тўғрисида гап кетмаябди, деб бўлмайди;
- макроиқтисодий сиёсат доирасида ҳам бюджет-солиқ сиёсати тўғрисида гап кетганда уни молиявий сиёсатдан айро ҳолда тасаввур этиш мумкин эмас [1].

Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки бюджет-солиқ сиёсатининг “таянч нуқта”си молиявий сиёсат деб эътироф этилишига шубҳа бўлмасада ҳам бюджет-солиқ сиёсатининг макроиктисодий сиёсатдаги ўрни умумий молиявий сиёсатнинг доираси билан белгиланади, деб билдирилган фикрни илмий жиҳатдан асослаш деб ҳам бўлмайди. Чунки бюджет-солиқ сиёсатининг макроиктисодий сиёсатини таркибий қисми сифатида молиявий сиёсатда гавдаланади. Шундай экан молиявий сиёсат макроиктисодий сиёсатни таркиби дейишда бир муҳим ҳолат четлаб ўтилганлиги, у ҳам бўлса ижтимоий сиёсат макроиктисодий сиёсатда ижтимоий муносабатлар айтарлича кўриладиган ҳолатда четлаб ҳам ўтилади. Шу боис молия сиёсати ва унинг таркибий қисми бўлиш бюджет-солиқ сиёсатини бошланғич нуқтаси иктисодий-ижтимоий сиёсатида гавдаланади, унинг бошланғич айнан шу ердан бошланади. Шу боис молия сиёсати ва унинг таркибий қисми бўлмиш яхлит бюджет-солиқ сиёсати негизда ижтимоий муносабатларни ҳам гавдаланганлиги эътироф этилиши уларга таъниланган ҳолда яхлит макроиктисодий ва ижтимоий сиёсат доирасида ушбу масалани ўрганилиши муҳимдир.

Адабиётлар

1. Маликов Т.С., Жалилов П.Т. Бюджет-солиқ сиёсати. – Т.: Академнашр, 2011. – 472 б.

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Ахроров З.О. – ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и содержание налогового регулирования хозяйствующих субъектов во взаимосвязи с индексом деловой активности предприятий Республики Узбекистан, особое внимание при этом уделяется различным структурным частям налогового регулирования. Приводится мнение авторов по поводу его влияния на развитие инновационного потенциала предприятий.

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговое бремя, налоговые льготы, налоговый механизм, объект налогообложения.

Аннотацияси: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси хўжалик субъектларини солиққа тортилишини тартибга солишни бизнес фаоллик индекслари билан ўзаро боғлиқлигини моҳияти ва таркиби кўриб чиқилган ҳамда асосий эътибор солиқларни тартибга солишининг турли хил таркибий қисмларига қаратилган. Ҳамда мақолада солиқларни корхоналарнинг инновацион ривожланишига таъсири ҳақида муаллифларнинг фикр-мулоҳазалари баён этилган.

Таянч иборалар: солиқ орқали тартибга солиш, солиқ юки, солиқ имтиёзлари, солиқ механизми, солиқ объекти.

Abstract: In this article the essence and the maintenance of tax regulation of enterprise subjects in interrelation with an index of business activity of the enterprises of Republic Uzbekistan is considered, the special attention is thus given to various structural parts of tax regulation. The opinion of authors concerning its influence on development of innovative potential of the enterprises is resulted.

Keywords: tax regulation, tax burden, tax privileges, the tax mechanism, object of the taxation.

Изучение складывающихся тенденций и закономерностей в области налогового регулирования предпринимательской деятельности в системе государственного воздействия на экономику и разработка на этой основе механизмов налогового регулирования предпринимательства требует, выявления теоретико-методологических основ экономического содержания налогового регулирования предпринимательской деятельности; разработка на этой основе приоритетных направлений развития налогового регулирования прибыли (дохода), полученной от предпринимательской деятельности. Обобщить зарубежный и отечественный опыт налогового регулирования субъектов малого предпринимательства; проанализировать современное состояние налогового регулирования предпринимательства в Республике Узбекистан и Самаркандской области, раскрытие особенностей процессов формирования и распределения доходов (прибыли) и разработка на этой основе научно-обоснованных концептуальных подходов регулирования предпринимательской деятельности; выявление основ социальной оценки развития социальной активности населения и стимулирование развития предпринимательства как средства повышения

деловой активности населения, предполагающей оптимизацию налогообложения предпринимательства в частности, путем:

- разграничения области применения прямых и косвенных методов стимулирования предпринимательства; разработки социальной программы действий (структурной ориентации деятельности предпринимательства на производство ради потребления, здравоохранения, образования и т.п.); регулирования доходов и цен (приближение минимального дохода прожиточному минимуму, оптимизации темпов роста доходов населения, социальной защиты малоимущих); раскрытие особенностей процессов формирования и распределения доходов предпринимателей и населения в условиях трансформационной экономики; построение предпринимательских отношений, сопровождаемых минимальным социальным риском для населения; сокращение неоправданно высокого уровня дифференциации налоговой ставки по отношению к доходам населения.

Изучение складывающихся тенденций и закономерностей в области налогового регулирования предпринимательской деятельности в системе государственного воздействия на экономику и обоснование на этой основе экономического содержания налогового регулирования предпринимательской деятельности, выявление инструментов налогового регулирования предпринимательства в условиях экономической деятельности Республики Узбекистан в целях раскрытия особенностей формирования и распределения доходов (прибыли) и разработка научно-обоснованных концептуальных подходов регулирования предпринимательской деятельности, построение предпринимательских отношений, сопровождаемых минимальным социальным риском для населения, сокращение неоправданно высокого уровня дифференциации налоговой ставки по отношению к доходам населения.

Основные конструктивные направления оптимизации налогового регулирования в системе государственного воздействия на экономику диктуются, прежде всего особенностями реформирования экономики и финансово-кредитной поддержкой субъектов малого предпринимательства. Поэтому исследования основ налогового регулирования предпринимательской деятельности способствуют объективно оценить и утвердительно высказать мнение о необходимости расширения деятельности предпринимательских сфер и необходимости создания и развития предпринимательских субъектов различных форм собственности, что даст возможность пополнить рынок страны различными потребительскими товарами, услугами, организовать- расширить конкуренцию, предупредить возможную безработицу и обеспечить население новыми рабочими местами и вышней высокой заработной платой при помощи регулирования ставки регрессивного налога. Это позволит выработать современную основу регулирования процента изъятия дохода, т.е. уменьшив эту ставку при возрастании дохода, укрепляем тем самым социальную защиту трудозанятых в предпринимательской сфере экономики.

Ибо обоснованные концептуальные основы оценки деятельности предпринимательства и степени его налоговых платежей позволит сформулировать систему мер, способствующую нормальному состоянию функционирования предпринимательских субъектов. При этом, следует отметить, что инструменты налогообложения предпринимательских инфраструктур ныне являются непрозрачными и пока не в состоянии обеспечить нормальное их функционирование. Если условно разделить инструменты налогообложения на важнейшие части, то можно говорить о 4 элементах, которые значительно отличаются друг от друга уровнем изъятия налогов и своего развития, и соответствия требованиям современных налоговых отношений (законодательно установленная база налогообложения, объект обложения, расчеты с выплатой налогов, условия взаимоотношения с бюджетом, контроль). При чрезмерном обилии различных инструментов налогового регулирования, отсутствии в них механизма рыночного регулирования и повсеместном стремлении изъятия налогов любым путем, не способствует сделать налогов и их регулирующих инструментов. Пока что, способными реально заменить ушедшую в тень (а совсем не умершую, как считают многие) практику административного регулирования налогов и целевых объяснительных выплат. Малоэффективно работают и налоговые инспекции и другие органы управления, которые зачастую не хотят и не умеют исследовать конъюнктуру рынка и помогать формировать предпринимателю оптимальное налогообложение. Здесь зачастую идет прямое ослабление деятельности предпринимателей, как потенциальных плательщиков сферы налоговых отношений, более маломощных в финансовом отношении, но крайне необходимых населению субъектов предпринимательских сфер. В этой ситуации местные органы власти, замороженные перспективой получения высоких обязательных налоговых платежей от новых предпринимателей, просто забывают об интересах населения. Только в отличие от финансово-устойчивых, составляющих основу налоговых поступлений, налоговые

поступления в меняющихся рыночных условиях различаются по размерам, подвижности и сцеплению с другими элементами налогов. Более того, упоминавшаяся выше многослойность налогового регулирования предпринимательства при отсутствии достаточного взаимного сопряжения между отдельными слоями и сегментами, приводит к неправильным выводам о реальных последствиях принимаемых налогово-регулируемых мероприятий социального характера на микроэкономическом уровне.

Вывод из всего вышеизложенного заключается в том, что налоговое регулирование предпринимательства дает реальный эффект, если в тесном сцеплении с ним будут работать все слои и сегменты теперь уже рыночного инструмента налогового регулирования во всех направлениях предпринимательской деятельности. Учитывая, что такой инструмент налогового регулирования в стране еще не создан, а экономика находится на переходном этапе, потому что продолжает инерционно, хотя и завуалированно, действовать система госрегулирования налоговых ставок, льготы, с постепенным сведением ее эффективности к нулю, возможности роста дохода населения и бюджета изыскиваются не в росте производства, а в усилении налогового пресса. С учетом сложившихся обстоятельств, необходимо усилить налоговое регулирование, которое должно осуществляться с помощью комплекса смешанных методов. При этом централизованные рычага адресного воздействия заменяются косвенным финансово-экономическим регулированием. В частности, следует широко применять регулирование цен на отдельные виды продукции (услуги, товары) предпринимательских субъектов, за счет периодической товарной интервенции из специально создаваемых резервных ресурсов Кабинета Министров Республики Узбекистан и товарной интервенции из гуманитарной помощи. Необходимо так построить товарную интервенцию, чтобы он был обеспечен финансовыми и материальными ресурсами населения на уровне, позволяющем развивать конкретные сферы предпринимательства до отметки, соответствующей микроэкономическим целям государства и налоговым поступлениям. Для этого такая цель должна быть детализирована и увязана со спросом и производством важнейших видов продукции и подкреплена реальным механизмом получения необходимых финансовых ресурсов из внебюджетных источников (регулирование путем налоговых льгот, создание условий, привлекающих зарубежные инвестиции). Особенно важными такие меры становятся по мере внедрения инструментов налогового регулирования с учетом социально-экономического состояния предпринимательских субъектов, налоговые платежи должны быть такими, чтобы они извлекались из кармана предпринимателя и населения возможно меньше того, что поступает в доходы бюджета. При этом нельзя отождествлять доход с платежеспособностью, так как доход не является точным критерием платежеспособности. И здесь особо важное значение должен приобрести вопрос о том, насколько быстро пойдет процесс ее дальнейшего развития и совершенствования, при каких условиях она станет действовать по-настоящему эффективно.

Думается, прежде всего, необходимо отметить, что налоговое регулирование предпринимательства представляет собой весьма сложное, эволюционирующее социальное образование тесно связанное с развитием предпринимательства и социальной защиты населения. Разработанные основы налогового регулирования позволят превращению налоговых платежей в части сложного и эффективного инструмента регулирования деятельности предпринимательства с учетом конъюнктуры рынка в гибкий инструмент, воздействующий на уровень их доходности, т.е. как предпринимательских субъектов, так и населения, занятых в этих сферах экономики.

Для решения проблем, выдвинутых в вышесказанных выводах необходимо:

- решить проблемы за счет социально-экономического развития на территории создания экологически чистых производств, всемерной поддержки предпринимательства;
- необходимо выделение фондом «Занятости» кредитов предпринимателям для создания базы трудоустройства в дальнейшем с развитием гибкой формы занятости предпринимательских субъектов.

Гибкая форма занятости, прежде всего, предполагает эффективное использование труда населения, временно незанятых общественно-полезным трудом, молодежи, достигшей трудоспособного возраста.

Это позволит раскрыть чувствительность инструментов налогового регулирования и формы проявления во всех - направлениях предпринимательской деятельности.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Карлибаева Р.Х. – д.э.н., доцент, *Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент*

Курбанов Х.А. – к.э.н., доцент, *Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент*

Хамраев М.С. – ассистент, *Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд*

Аннотация. В статье изложена сущность финансового планирования на предприятиях и необходимость его совершенствования. При этом акцент сделан на характеристике влияния на процесс планирования различных факторов, как зависящих, так и не зависящих от предприятия. Показана необходимость учета их при финансовом планировании.

Ключевые слова: предприятия, финансовый план, финансовое планирование, доход.

Аннотация. Мақолада корхоналарда молиявий режасалаштиришнинг моҳияти ва уни такомиллаштириш зарурияти ёритилган. Бундай ҳолда, корхонага боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган ҳар хил омилларни режасалаштириш жараёнига ҳос таъсирга алоҳида эътибор берилмоқда. Молиявий режасалаштиришда уларни ҳисобга олиш зарурияти кўрсатилган.

Калим сўзлар: корхона, молиявий режа, молиявий режасалаштириш, даромад.

Abstract. The article describes the essence of financial planning in enterprises and the need to improve it. In this case, emphasis is placed on the characteristic influence on the planning process of various factors, both dependent and not dependent on the enterprise. The necessity of taking them into account when financial planning is shown.

Keywords: enterprises, financial plan, financial planning, income.

Одной из наиболее важных проблем, нуждающейся в обосновании и совершенствовании, является финансовое планирование. В мировой и отечественной теории рекомендуются различные подходы к решению этой проблемы. Ныне в наших рыночно развивающихся условиях нуждается в совершенствовании финансовое планирование финансовых ресурсов предприятий. Финансовый план, или, как принято называть, финансовый бизнес-план (баланс денежных доходов и расходов) должен быть более развернутым с тем, чтобы в доходах отражались все поступления, а в расходах – все затраты. В перспективе значительно повысится роль арендной платы или лизинговые поступления в доходной части у одних предприятий, и в расходной – у других. Вероятно, целесообразно планировать, разделить текущие перспективные доходы. Это позволит заранее мобилизовать средства на реконструкцию и развитие инновационной деятельности предприятия. По нашему мнению, развернутый финансовый план необходимо составлять в разрезе каждого структурного подразделения, работающего самостоятельно на аренде или другой форме в соответствии с принципом самофинансирования. По форме он мог бы полностью соответствовать балансу доходов и расходов предприятия. Это даст возможность предприятию сводить данные по доходам и расходам, использовать их для анализа, поиска резервов, сопоставления результатов деятельности аналогичных производств. Результаты анализа целесообразно рассматривать и утверждать. Это позволит непосредственным источникам материальных благ. Это послужит непосредственным источником материальных благ, что положительно скажется на улучшении финансовых показателей предприятий, а, следовательно, и оздоровлении их финансов.

Однако еще слишком велика потеря дохода не по вине предприятий. Например, уплата штрафа за недопоставку продукции из-за недополучения сырья или транспортных средств для ее отгрузки. Предприятия, использующие в своем производстве импортное сырье, несут, во-первых, значительные потери из-за разницы в ценах по сравнению с аналогичным отечественным, а во-вторых, из-за таможенной пошлины. Но они вынуждены идти на это, так как отечественного сырья не хватает для обеспечения нормального производственного цикла. К тому же, пока слабо регулируются и договорные обязательства иностранных фирм с отечественными потребителями по объемам, срокам и качеству поставляемой продукции.

Первые шаги в совершенствовании внешнеэкономических связей связаны, прежде всего, с созданием стимулирующих условий продавцом, поставляющим продукцию на экспорт. Все предприятия, обладающие конкурентоспособной продукцией, могут осуществлять экспортно-импортные операции на принципах валютной самокупаемости. Расширены права предприятий в использовании валюты для приобретения товаров первой необходимости. Им разрешено использовать на эти цели всю выручку в переводных сумах и свободно конвертируемой валюте.

Все это позволяет надеяться, что в перспективе будет достигнута сбалансированность финансовых и материальных ресурсов. Ведь направление средств на производство товаров первой необходимости дает более быструю отдачу на каждом предприятии, включая непрофильные, например, химической промышленности.

Повышает заинтересованность в производстве товаров первой необходимости для населения и механизм регулирования налоговых платежей от прибыли, что может создать условия для производства более качественных товаров, в том числе ориентированных на экспорт. Поскольку оборачиваемость средств, затраченных на эти цели, более высокая, то эти меры положительно скажутся на оздоровлении финансов.

На укрепление финансов направлена и система распределения прибыли. Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость введения единого налога, который способствует своевременному внесению платежей в доходы бюджета. Такой порядок будет гарантировать предприятиям стабильность финансового состояния. Следовательно, заинтересованность предприятий в результатах хозяйствования, на наш взгляд, обеспечит простоту и удобство в расчетах. Однако до проведения конкретных реформенных мер по совершенствованию проведения ценообразования и налогообложения, скорее всего, должно оставаться дифференцированными. Но важно устранить субъективный подход к ныне действующим методам распределения прибыли и, к сожалению, налогооблагаемой базе, которые вуалируют перераспределение прибыли (дохода) между хорошо и плохо работающими предприятиями.

На наш взгляд, может дать положительный эффект и порядок формирования местных бюджетов на основе твердых ставок по отношению к налогу на прибыль. Установление твердых ставок, безусловно, может вызвать установление нормативно твердых ставок. Нам представляется целесообразным вносить изменения в сроки перечисления этого вида налога с учетом размера (т.е. суммы налогов). Это может способствовать уменьшению числа банковских расчетных операций.

Меры, направленные на укрепление финансовой базы местных органов власти, ставят и перед нами вопрос о пересмотре системы взаимоотношений с предприятиями различных отраслей, расположенных на их территории. Сейчас в преимущественном положении при выделении строительных мощностей и местных строительных материалов оказываются частные строительные предприятия. Это ставит в неравное положение работников различных министерств при решении социальных проблем, особенно при строительстве жилья.

Учитывая тот факт, что долгое время главное внимание уделялось совершенствованию распределительных отношений, а не зарабатыванию средств, ожидать быстрых результатов в оздоровлении финансового состояния предприятий не приходится. Тем не менее, необходимость зарабатывания средств в условиях самофинансирования потребует от предприятий делать продукции больше и лучшего качества. Определять пути достижения лучших результатов с наименьшими затратами призваны предприниматели, а в более крупных предприятиях – финансовые службы. В этих условиях в экономическом управлении предприятия повышается роль и ответственность финансистов отрасли как на стадии планирования ресурсов, так и в процессе исполнения финансового бизнес-плана. Целесообразно предварительно определять экономический эффект различных вариантов финансирования тех или иных мероприятий с тем, чтобы уже на предварительной стадии определить приоритетные направления. Последующий анализ и доведение его результатов до заинтересованных лиц позволяет избежать просчетов в будущем и получить более ощутимые результаты.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Каримова А.М. - преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики и культуры республики. Сегодня со стороны государства туризму уделяется огромное внимание, но не смотря на это в сфере существует множество не решенных проблем. В данной статье рассмотрены основные направления государственной политики в сфере туризма, а так же даны предложения, внедрение которых позволит наиболее эффективно использовать имеющийся потенциал страны.

Ключевые слова: экономика, туризм, частным бизнес, туристская деятельность, туристские ресурсы, маркетинг, турбизнес, турпродукт

Abstract: *Tourism is one of the priority directions of development of the economy and culture of the republic. Today, the state pays great attention to tourism, but despite this there are many unsolved problems in the field. This article discusses the main directions of state policy in the sphere of tourism, as well as offers that are introduced, the introduction of which will make it possible to most effectively use the existing potential of the country.*

Keywords: *economy, tourism, private business, tourist activity, tourist resources, marketing, tourist industry, tourist product*

Аннотация: *Туризм – бу республика иқтисодиёти ва маданиятини ривожлантиришининг устувор йўналишларидан биридир. Бугунги кунда давлат томонидан соҳага катта эътибор берилмоқда, бироқ бу соҳада кўплаб ҳал этилмаган муаммолар мавжуд. Ушбу мақолада туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, ҳамда мамлакатнинг мавжуд потенциалидан самарали фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтириш учун бир нечта таклифлар берилган.*

Калим сўзлар: *сайёҳлик фаолияти, туристик ресурслари, маркетинг, сайёҳлик соҳаси, сайёҳлик маҳсулотлари.*

Сегодня одним из важных условий экономического развития, является обеспечение нормального функционирования территориальных экономических систем, за счет использования имеющихся потенциальных возможностей, а так же поиска новых резервов роста экономики.

Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики и культуры республики. Узбекистан – является яркой и воодушевленной страной Востока. Наличие в Республике древних достопримечательностей, мечетей, мавзолее, медресе а так же множество нетронутых уголков природы, лечебных центров, множество ресурсов позволяют развивать многие виды туризма. Но в то же время потенциал республики в области туризма используется недостаточно эффективно, причины которых являются неразвитость инфраструктуры, слабо развитая материально техническая база, низкий уровень и качество сферы обслуживания, отсутствие налаженного взаимодействия между государством и частным бизнесом, отсутствие системы управления отраслью соответствующее современным требованиям в данной сфере, отсутствие государственного регулирования и поддержки деятельности организаций в сфере туризма.

Ныне в стране уделяется особое внимание модернизации индустрии туризма, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, а так же организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами.

В целях создания высоко эффективного, современного и конкурентоспособного туристического комплекса в Республике Узбекистан сформирована прочная нормативно-правовая база, основу которой составляет Закон «О туризме» [1]. Целью закона является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а так же защита прав и законных интересов и субъектов туристской деятельности.

Исходя из закона основными направлениями государственной политики в сфере туризма являются: (схема 1).

схема 1

В настоящее время сфере туризма со стороны государства уделяется большое внимание, в январе текущего года были приняты важные для сферы туризма нормативные акты: Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» [2], а так же Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4095 «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» [3]. В данных нормативных актах определены основные стратегические направления развития сферы туризма. В частности, Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5611 утверждена Концепция развития сферы туризма в период до 2025 года [4] с ежегодным принятием плана конкретных мероприятий по реализации Концепции.

Но не смотря на принятие ряда нормативных актов, на сегодняшний день в стране существуют ряды проблем, препятствующие развитию сферы туризма, таких как:

- малочисленность стран с упрощенным визовым режимом;
- отсутствие и не профессиональное оказания качественных туристских услуг в гостиницах, транспортных услуг, услуги на объектах питания и тд;
- нехватка гостиничных комплексов а так же гостиниц с международным классом обслуживания;
- неразвитость и плохое состояние сетей санитарно-гигиенических узлов;
- неразвитость и плохое обслуживание операторов, а так же отсутствие мобильной сети и интернета за пределами города;
- отсутствие маркетинговой компании занимающийся изучением данной сферы туризма;
- отсутствие развития (совершенствования) современной инфраструктуры гостеприимства с привлечением международных сетей;
- нехватка профессионально-квалифицированных кадров в сфере туризма.

Решение этих проблем на основе развития государственного регулирования и поддержки деятельности сферы туризма позволит наиболее эффективно использовать имеющийся туристский потенциал страны.

Проведенный нами анализ показал, что большинство организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма являются субъектами малого предпринимательства, соответственно сфера не позволяет им осуществлять глубокие маркетинговые исследования, на основе которых можно было бы разрабатывать и продвигать конкурентоспособный туристический продукт. Исходя из этого, требуется усиление регулирующей и поддерживающей роли государственных структур всех уровней, государственно-частное партнерство в целях совместного проведения маркетинговых мероприятий.

Создание маркетинговой компании занимающийся маркетинговыми исследованиями сферы туризма приведет к решению вышесказанных проблем, то есть появится возможность позволяющая удовлетворить потребности туристов, обеспечить пополнение бюджетов всех уровней, привлечь иностранную валюту в регион, решить социально-экономические проблемы, повысить уровень занятости населения.

По нашему мнению основная деятельность маркетинговой компания должна заключаться в проведении следующих мероприятий:

- опросе туристов (выявление пожеланий к качеству оказанных услуг, цене, потребностей);
- выявление проблем с которыми сталкиваются туристы при прибытии в страну;
- предпочтения и интересы туристов в стране;
- определение важнейших тенденций в сфере туризма в стране;
- опрос и анкетирование субъектов деятельности сферы туризма;
- выявление проблем с которыми сталкиваются субъекты деятельности сферы туризма;
- решение проблем с которыми сталкиваются субъекты занимающиеся туристической деятельностью;
- созданием интернет-маркетинга (исследование рынка через опрос туристов в виде он-лайн режима, реализацией турпродуктов);
- проведением мастер классов по подготовке квалифицированных кадров, по ведению успешной работы тур фирмам.

Данные мероприятия должны выполняться совместно. Опрос потенциальных туристов на направляющих рынках за рубежом, анализ предложений конкурентов, выявление направляющих рынков сопряжен в первых случаях с большими финансовыми затратами, в последнем - с недоступностью информации, поэтому данные функции должны выполняться за счет бюджетных средств и с участием представителей органов власти.

Маркетинговая деятельность должна осуществляться на уровнях региональных и центральных органов управления туризмом, турбизнеса и общественных организаций, которые должны действовать на основе норм, установленных государственными органами республики. Деятельность всех структур должна координироваться Агентством по туризму «Узбектуризм» Республики Узбекистан.

Реализация предложенной формы государственно-частного партнерства будет способствовать развитию организаций сферы туризма, активизации внедрения новых конкурентоспособных турпродуктов, повышению эффективности их деятельности, созданию дополнительных рабочих мест, стимулированию образования новых организаций, увеличению налоговых поступлений, росту благосостояния населения.

Литература:

1. Закон «О туризме» Республики Узбекистан. От 20 августа 1999 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5.01. 2019 года
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4095 «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» от 05.01.2019 года
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5611 «Концепция развития сферы туризма в период до 2025 года»

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Каюмов Р.И. - к.э.н., доцент

Центр исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан г. Ташкент

Мадаминов Ф.У. - магистр

Банковско-финансовая академия, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В статье обосновывается необходимость создания финансового центра в Узбекистане, показаны пути реализации данного предложения.

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые центры, инфраструктура рынков, подготовка специалистов.

Abstract: The article substantiates the need to create a financial center in Uzbekistan and shows the ways to implement this proposal

Key words: financial markets, financial centers, market infrastructure, training of specialists

Аннотация: Мақоллада О'zbekistonda moliya markazini tashkil etish zarurligi asoslangan, ushbu taklifni amalga oshirish yo'llari ko'rsatilgan

Калим сўзлар: moliyaviy bozorlar, moliya markazlari, bozor infratuzilmasi, mutaxassislarni tayyorlash

Последние десятилетия развития мировой экономики характеризуются высокими темпами ее глобализации, что обусловлено транснационализацией производств, углублением международного разделения труда, развитием транспортной инфраструктуры и другими геополитическими факторами. Все это в совокупности подталкивает капитал выходить за территориальные рамки отдельных государств и регионов.

Чем масштабнее процесс перелива капитала из одной страны в другую и чем шире его границы, тем больше операции приходится на международные финансовые рынки и увеличивается спрос на международные финансовые центры, через которые могут осуществляться эти операции. Основная суть финансовых центров заключается в обеспечении бесперебойного движения капитала между различными странами. Однако, рассмотрение финансовых центров только как механизма удовлетворения спроса, является неполным.

Развитие микроэлектроники и компьютерных средств связи способствовали существенному ускорению расчетов, в том числе и международных, открыли новые возможности для международных финансовых центров по аккумуляции и перераспределению свободных финансовых ресурсов между различными финансовыми рынками (как территориальными, так и международными). Географическое расположение этих финансовых центров обеспечивает круглосуточную работу финансовых рынков. Тем самым, международные финансовые центры,

предоставляя возможность большего выбора объектов вложения капитала в территориальном масштабе, и, подкрепляя это значительными финансовыми ресурсами, подталкивают субъектов хозяйствования выходить на международные рынки. В данном случае, мы видим взаимную и обратную связь причины и следствия. Интернациональное хозяйствование создает основу для функционирования международных финансовых рынков, а международные финансовые центры, как элемент финансового рынка, обеспечивают развитие интеграционных процессов.

Предстоящие членство нашей страны в ВТО создают объективные предпосылки расширения внешнеэкономических связей республики с другими государствами и обуславливают необходимость ускоренной модернизации экономики Узбекистана. Учитывая роль международных финансовых центров в процессах глобализации, особую актуальность приобретают вопросы создания финансовых центров на базе финансовых рынков республики с последующим приданием им статуса международных.

Реализация данной идеи предполагает осуществление ряда организационных мероприятий: создание необходимой информационной сети, в т.ч. Wireless connection вокруг этих центров (wi-fi, G4, G5); организацию торговли ценными бумагами иностранных эмитентов на республиканских фондовых рынках; формирование межбанковских валютных и международных кредитных рынков и открытие доступа к валютным операциям для всех желающих через рынок FOREX; создание институтов финансовых посредников и инфраструктуры для каждого рынка; подготовка специалистов для таких рынков и др.

Одним из важнейших аспектов в век информатизации и компьютеризации является степень технической оснащенности финансовых рынков Узбекистана. Необходимо обеспечить данную отрасль новейшим оборудованием и современными средствами связи. Так же необходимо обеспечивать участников валютного и фондового рынков качественной интернет связью, т.к. техническое оснащение является немаловажным аспектом в улучшение деятельности этих рынков и в повышении качества оказываемых ими услуг.

Необходимо формирование рынка срочных контрактов (форварды, фьючерсы, опционы) как отдельного сегмента финансового рынка. Для его эффективного функционирования руководством страны должны производиться анализ и прогнозирование основных макроэкономических показателей в перспективе на ближайшие 5 – 6 лет. При этом первые 2-3 года необходимо производить прогноз ежемесячно и ежеквартально. Перед правительством должна быть поставлена задача - “выдержать прогнозные показатели”, т.к. это обеспечит предсказуемость экономического развития страны, что в свою очередь создаст условия деятельности рынка срочных контрактов.

Большой проблемой для отечественного валютного рынка является существование его главного конкурента – черного рынка. Раньше официальные курсы валют были намного занижены в сравнении с рыночным курсом (формирующимся под воздействием спроса и предложения), что приводило к росту цен на иностранную валюту на конкурентном черном рынке. Решение этой проблемы заключалось в следующем: поскольку рыночный курс валюты находится между официальным государственным курсом и курсом черного рынка, то следует повысить официальный курс до уровня рыночного, и тогда необходимость существования черного рынка просто отпадет, т.к. цены на нем снизятся. Однако на практике с открытием свободной конвертации в Узбекистане официальный курс иностранных валют к суму был повышен до уровня курса «черного» рынка.

С позиции рыночной экономики официальный курс валют должен быть на уровне рыночного курса (варьировать вокруг него с небольшим отклонением). При сильном завышении курса национальной валюты возникает почва для возникновения «черного» рынка. Если исходить из этой теоретической посылки, то установление официального курса с открытием свободной конвертации на уровне курса «черного» рынка означает, что официальный курс национальной валюты был занижен по отношению к рыночному. Первым явным подтверждением этому обычно является снижение курса «черного» рынка по отношению к курсам обменных пунктов и официальному курсу. Другим подтверждением служит снижение официального курса иностранных валют на очередных торгах. Оба эти фактора наблюдались в Узбекистане в первые месяцы после открытия свободной конвертации, что свидетельствуют о том, что официальный курс был установлен с заниженным запасом.

В связи с тем, что свободная конвертация введена частично (только через пластиковые карточки), «черный» рынок остается конкурентоспособным обменным пунктам.

Проведение денежно-кредитной политики без учета рыночных законов и закономерностей негативно скажется на состоянии национальной экономики, что проявится через дальнейшее падение курса национальной валюты. К сожалению, подобная тенденция начала наблюдаться в экономике

Узбекистана в последние месяцы. Речь идет о несогласованности действий государственных органов и принятии ими противоречивых решений. В частности, Центральный банк республики, в целях ограничения денежной массы и инфляционного давления, ведет политику по повышению ставки рефинансирования, что предполагает сокращение объемов кредитования. В тоже время, руководство страны принимает решения по увеличению кредитования (в т.ч. льготного) субъектов предпринимательства. Такое положение только увеличивает инфляцию, что ведет к росту цен и негативно отразится на ликвидности коммерческих банков.

Осуществляемые в стране несогласованные и нерыночные действия негативно скажутся на репутации страны, будут выступать сдерживающим фактором развития финансовых рынков.

В целях предоставления возможности инвесторам принять правильное инвестиционное решение, необходимо публиковать сведения о макроэкономических показателях: уровень инфляции, объем производства товаров и насыщенности ими рынков, динамика курса основных валют к суму и т.п. Информационно – статистическая база должна строиться на достоверных статических данных за прошедшие годы, точных плановых показателей на 3-5 ближайших лет и прогнозных данных на 10-15 лет.

Для развития фондового рынка, необходимо создание публичных компаний на базе существующих акционерных обществ и предприятий с государственной долей. Это, на наш взгляд, самый оптимальный путь приватизации на данном этапе экономических реформ.

Кроме того, в целях обеспечения развития фондового рынка и повышения привлекательности ценных бумаг представляется целесообразным совершенствовать систему раскрытия информации о деятельности компаний. В частности:

- размер выплачиваемых дивидендов правильнее будет показывать в абсолютном выражении, а не в процентах к номиналу акций. Инвестора интересует доходность его вложений в акции, которая рассчитывается как отношение дивидендов к цене **приобретения** акций. Определение доходности акций через размер дивидендов к **номиналу** требует двойного расчета, что может отпугнуть потенциального инвестора;

- информацию по котировкам акций необходимо предоставлять в форме соответствующей общепринятой международной практике, взяв за образец форму публикации котировок газетой *Walt street journal*, с обязательным освещением значений показателя P/E. Данный показатель характеризует отношение цены к прибыли компании и, по своей сути, является обратным показателем доходности. Он используется для упрощения расчетов рыночной стоимости акций.

Кроме того, публикуемая акционерными обществами информация должна позволять информационным агентствам сведения по котировкам дополнять данными фундаментального и технического анализа, комментариями и прогнозами специалистов, экспертов и консультантов. Необходимость предоставления таких сведений указана в Типовом положении о дивидендной политике акционерного общества, разработанном Госкомконкуренции Республики Узбекистан в рамках развития корпоративного управления.

Однако, как показали наши исследования, существенной проблемой, как в части предоставления информации на основе фундаментального и технического анализа, так и встающей на пути функционирования финансовых рынков республики в целом является отсутствие квалифицированных кадров.

Фундаментальный анализ предполагает оценку динамики рынка на основе экономических показателей, политических событий, слухов и информационного настроения участников рынка. Технический анализ производится на основе изучения графических и математических закономерностей в движении цен и объемов сделок.

Технический анализ, благодаря своей универсальности, может быть использован для любого рынка. Поэтому подготовка специалистов данного направления может быть осуществлена по единой программе. Основные требования к специалистам этого направления – умение использовать экономико-математические методы и хорошее знание основных фигур классического графического анализа, а также комбинаций трендовых моделей. Для обучения и практической работы необходимы компьютер с сетевым подключением для получения информации о движении рынка (цен, объемов заключенных сделок и объемов открытых позиций по сделкам) и программное обеспечение к нему (в настоящее время разработано множество различных программ для анализа на основе скользящих средних и осцилляторного метода прогнозирования). Знание основных специфических особенностей конкретного рынка (валютный, фондовый, товарный или рынок срочных сделок) позволяет легко адаптироваться техническому анализу для работы на этом рынке

Более сложной представляется проблема подготовки специалистов, способных производить фундаментальный анализ. Данный анализ строится на знаниях всех особенностей конкретного рынка и умении выявлять главные (решающие) факторы, под воздействием которых происходят ценовые колебания и формируются новые тренды. Фундаментальный анализ предполагает узкую специализацию не только в разрезе отдельных рынков, но и внутри каждого.

К сожалению, в вузах республики студентов обучают только видам ценных бумаг, и очень мало внимания уделяется вопросам их рыночного ценообразования, расчетам уровня капитализации акций, расчетам эффекта синергии и навыкам фундаментального и технического анализа. Знание этих вопросов на профессиональном уровне необходимо не только корпоративным консультантам (секретарям) акционерных обществ, но и специалистам рейтинговых компаний, без заключений которых финансовый рынок является неполноценным. Поэтому необходимо подготавливать как можно больше специалистов для данной сферы деятельности, а также пересмотреть программы их обучения.

Узбекистан в силу своего географического местоположения и благодаря осуществляемым новым президентом экономическим реформам имеет больше шансов в этой сфере. Однако, если не инициировать этот процесс в ближайшее время, то возможность создания финансового центра в Узбекистане может быть упущена. Это обусловлено тем, что в настоящее время в Казахстане ведется активная работа по созданию регионального финансового центра в Алма-Ате.

На наш взгляд, создание международного финансового центра в Узбекистане подтолкнет изнутри вхождение республики в ВТО, ускорит этот процесс, создав необходимые организационно-экономические предпосылки.

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конакбаев А.Г. - д.э.н., профессор
Университет Туран-Астана, Казахстан

Аннотация. *Статья посвящена анализу банковского сектора Республики Казахстан. Так автором проанализированы такие показатели, как динамика банковских активов, обязательств, оптимизация банковского портфеля и другие. Особое внимание в статье уделено характеристике Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана и обоснованию всех его аспектов.*

Ключевые слова: *банковский сектор Казахстана, совокупные активы банка, собственный капитал банка, обязательства банка, банковский портфель.*

Аннотация. *Мақола Қозғистон Республикаси банк сектори таҳлилига бағишланган. Шу муносабат билан банк активлари, мажбуриятлари динамикаси, банк портфелини оптималлаштириши ва бошқа кўрсаткичлар таҳлил қилинган. Мақолада асосий диққат Қозғистон банк секторининг молиявий барқарорлигини ошириши Дастури тавсифи ва унинг барча жиҳатларини асослашга алоҳида эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар: *Қозғистон банк сектори, банкнинг жами активлари, банкнинг устав капитали, банк мажбуриятлари, банк портфели.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the banking sector of the Republic of Kazakhstan. So the author analyzed such indicators as the dynamics of banking assets, liabilities, optimization of the banking portfolio and others. Special attention is paid to the description of the Program for Improving the Financial Sustainability of the Banking Sector of Kazakhstan and the justification of all its aspects.*

Keywords: *the banking sector of Kazakhstan, total assets of a bank, equity capital of a bank, liabilities of a bank, bank portfolio.*

Крупнейшие финансовые кризисы, поставившие под сомнение стабильность мировой финансовой системы, заставили регулирующие органы начать разработку новых стандартов, ужесточающих требования к финансовым институтам в связи с возросшим уровнем риска. И сегодня Национальный Банк РК стремится привести систему управления рисками в соответствие с международными стандартами. В этих целях регулярно издаются новые нормативные акты. Казахстан – одна из первых стран в СНГ, которая в конце 1996 года приняла программу «О порядке перехода банков к международным стандартам» [1, с. 37-38]. Согласно данной программе все действующие банки должны были до конца 2000 года достичь международных стандартов в части достаточности капитала, ликвидности, качества активов, уровня менеджмента, бухгалтерского учета, введения и передачи информации. Количество банков за годы реализации программы значительно сократилось за счет тех, финансовое положение которых было неустойчивым. Продолжающийся процесс интеграции страны в мировое сообщество побудил Национальный Банк РК принять

стандарты, соответствующие мировому уровню банковской деятельности [2, с. 28-30]. Они основаны на Базельском соглашении, принятом в июле 1988 года Базельским комитетом по банковскому надзору.

В настоящее время, по состоянию на 8 апреля 2019 года банковский сектор РК представлен 28 банками, тогда как по состоянию на 1 января 2017 года функционировали 33 банка. [3]

Совокупные активы банковского сектора на 1 марта 2019 года составили 24 578,0 млрд. тенге (уменьшение с начала 2019 года на 2,6%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 48,3%, портфель ценных бумаг – 21,9%, наличные деньги, аффилированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 15,0%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 078,7 млрд. тенге, или 8,3% от ссудного портфеля. Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2 314,1 млрд. тенге, или 17,7% от ссудного портфеля (на начало 2019 года – 1 776,6 млрд. тенге, или 12,9%) [4].

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 марта 2019 года составил 21 586,1 млрд. тенге (уменьшение с начала 2019 года на 2,9%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 78,5%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 8,0%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 2,5%. Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2019 года с 6,2% до 6,3% (до 1 296,3 млрд. тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 марта 2019 года составил 2 991,9 млрд. тенге, уменьшение за февраль 2019 года – на 1,0%. Чистый убыток (превышение текущих расходов над текущими доходами) составил 102,1 млрд. тенге. Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 марта 2019 года составили 5,05% и 3,93% соответственно. [4]

Для сравнения рассмотрим какая ситуация была в банковском секторе год назад в аналогичном периоде 2018 года. Совокупные активы банковского сектора на 1 апреля 2018 года составили 23 768,6 млрд. тенге (снижение с начала года на 1,6%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,1%, портфель ценных бумаг – 21,1%, наличные деньги, аффилированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 10,8%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 331,6 млрд. тенге или 10,0 % от ссудного портфеля. Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2 151,0 млрд. тенге или 16,2 % от ссудного портфеля (на начало 2018 года – 2 126,4 млрд. тенге или 15,6%). [5]

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 20 691,1 млрд. тенге (снижение с начала года на 2,1%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 79,5%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,8%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,0%. Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,60% (до 1 158,1 млрд. тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 3 077,5 млрд. тенге, увеличившись за январь-март 2018 года на 1,6%. Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 214,3 млрд. тенге. Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 апреля 2018 года составили 5,32% и 4,27%, соответственно. [5]

Убыток банковского сектора составил 62,3 млрд.тенге. Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) составило – (-0,25%) (1,61% на аналогичную дату прошлого года). Отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) – (-2,12%) (14,94% на аналогичную дату прошлого года).

Доля активов банковского сектора в ВВП составляла 49,9%. Доля 5 крупнейших банков в активах БВУ составляла – 57,6%. Доля 5 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле – 56,6%. Доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах клиентов – 60,5%. [3]

2018 год был своего рода проверкой на прочность банковской системы Казахстана. Так, с рынка ушли три небольших банка – Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк, завершилось слияние Казкоммерцбанка и Народного банка.

Общие совокупные активы по итогам 2018 года составили 25,24 трлн. тенге, что на 4,2% больше показателя 2017 года.

На 1 января 2019 года объём просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL) казахстанских банков составляет 1,06 трлн. тенге. Это на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, и сразу на 21,9% меньше, чем год назад, когда токсичные активы достигали 1,4 трлн. тенге.

В целом по банковскому сектору за декабрь 2018 года NPL сократили 15 банков второго уровня, среди десятка крупнейших кредиторов страны – шесть банков.

Лучший по качеству займов ссудный портфель у Жилстройсбербанка: доля токсичных активов в общем объёме займов фининститута составляет всего 0,2%, при среднем показателе по рынку 7,9%.

Жилстройсбербанк также является одним из самых активных кредиторов страны: банк уверенно лидирует по месячному наращению ссудного портфеля: плюс 5,1% к октябрю, до 649 млрд тенге. Годовой рост объёма займов банка составил сразу 45,7% – также один из самых высоких показателей по сектору.

Среди лидеров роста ссудника за ноябрь 2018 года по крупнейшим банкам второго уровня также Банк Хоум Кредит (плюс 4,1% к октябрю, до 274,6 млрд. тенге) и Народный Банк (плюс 3%, до 4 трлн тенге). Впрочем, у Народного Банка доля токсичных активов в ссуднике очень высока – 10,5% (при максимально допустимой регулятором 10%). Это худший показатель среди ключевых фининститутов РК.

По оптимизации портфеля по итогам, например ноября 2018 года лидировал Жилстройсбербанк – сразу минус 7,3%, до 1,2 млрд. тенге. Такой незначительный объём "плохих" кредитов – лучший показатель среди крупнейших кредиторов страны. Подобные высокие показатели качества портфеля объясняются кредитной политикой и бизнес-моделью банка.

В топ-3 по качеству ссудного портфеля среди крупнейших банков по итогам ноября 2018 года входили также Банк Хоум Кредит и Сбербанк. У них объёмы просрочки достигали уже 3,4% и 5,7% от портфеля соответственно. И если Сбербанк за месяц также снизил NPL (минус 0,8%, до 69,6 млрд тенге), то объёмы долгой просрочки у Банка Хоум Кредит выросли (на 1,8% к октябрю, до 9,4 млрд тенге).

Если же смотреть по всему сектору, то в тройку лучших банков по качеству портфеля не входит больше ни один из крупнейших банков. Хорошие показатели на апрель 2019 года имеют Altyn Bank и Tengri Bank (0,5% и 2,5% соответственно).

Структура банковской системы стала постепенно меняться в последние годы. Основной тенденцией является быстрый рост банков среднего размера. Многие малые и средние банки выделяются более высоким качеством, чем в среднем по банковскому сектору, что позволяет им концентрировать усилия на «новом» кредитовании, в то время как крупные игроки все еще заняты урегулированием накопившейся значительной задолженности по проблемным кредитам.

Следует отметить, что в банковской системе проводится комплекс стимулирующих мер, направленных на использование имеющихся внутренних ресурсов роста.

Происходят как количественные, так и качественные изменения. За 2 года Национальный Банк отозвал лицензии у 5 банков. Причины – низкие корпоративные стандарты и слабые системы управления рисками, а также массовая выдача заведомо невозвратных займов связанным лицам и сознательное искажение финансовой отчетности.

Это основной перечень уязвимостей выведенных с рынка финансовых институтов. Были приняты меры по оздоровлению системообразующего банка – Казкоммерцбанка и его последующее объединение с Народным Банком, в результате которого появился конкурентоспособный игрок не только на внутреннем рынке, но и на пространстве СНГ. [6]

Национальный Банк реализовал комплексную Программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Ее главной целью было оздоровление банковского сектора с активным вовлечением средств акционеров банков. В обмен на государственную поддержку в виде субординированных займов по льготной ставке акционеры банков взяли пропорциональные обязательства по докапитализации финансовых институтов с полным списанием всех накопленных проблемных кредитов в течение ближайших 4 лет.

Оздоровление банковского сектора способствует оживлению кредитования после нескольких лет стагнации. Объем кредитования экономики здоровыми банками в годовом выражении увеличился на 7%. Ожидается усиление динамики данного процесса, тем более что многие условия для этого созданы.

НБРК комплексно подошел к вопросу обеспечения длинного фондирования банков, что обеспечит долгосрочное кредитование экономики в тенге. Внедрены сберегательные вклады,

законодательно ограниченные для досрочного изъятия. Это новый инструмент, который с одной стороны обеспечивает для вкладчиков более выгодные ставки и размер покрытия системой гарантирования, а с другой – обеспечивает банки более надежной базой фондирования. Усовершенствован механизм установления максимальных ставок по вкладам населения. Вместо единого уровня ставок для всех видов вкладов, с 1 октября этого года максимальные ставки дифференцируются по срокам, видам вклада, а также праву пополнения. Данные меры позволят повысить эффективность денежной трансмиссии на долгосрочном сегменте. [6]

Для недопущения повторения ситуации с высокорисковой политикой банков, а также в рамках усиления регуляторного и надзорного мандата, Национальный Банк с 1 января 2019 года вводит риск-ориентированный подход в надзорном процессе. Кроме того, мы переходим на режим разрешения и урегулирования проблемных банков (Recovery and Resolution tools), который предусматривает механизмы принудительной реструктуризации обязательств банка. Эти нововведения внедряются в казахстанскую практику с учетом международного опыта, реализованного в странах Европейского Союза, США, а также на пространстве ЕАЭС, в частности по примеру России и Беларуси. Мотивированное суждение будет использовано в части согласования менеджмента и акционеров, оценки адекватности созданных провизий, определения лиц, связанных с банком особыми отношениями, а также оценки систем управления рисками и внутреннего контроля. Целью внедрения института суждения является предупреждение рисков финансовых организаций на ранней стадии в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, клиентов и других заинтересованных контрагентов.

Будет усовершенствован режим выявления и урегулирования неплатежеспособных банков. Вводится полный перечень мер, которые позволят осуществить оперативное решение проблем неплатежеспособного банка с минимизацией системных последствий и государственной поддержки. С учетом международной практики совершенствуется механизм займов последней инстанции. Основной акцент был сделан на предоставление займов только платежеспособным банкам, а также расширение возможного залогового обеспечения, в том числе под нерыночные активы заемщика в виде недвижимости и ссудного портфеля банков. [6]

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что ухудшение качества активов и рост безнадежной задолженности обусловлен как внешними факторами, так и внутренними, в том числе и неэффективной системой управления рисками банков, поскольку в случае если бы каждым банком своевременно мониторились проблемные займы, а еще ранее срабатывали стоп-факторы, которые бы предотвращали выдачу кредитов неплатежеспособным заемщикам, то ситуация была бы намного лучше, и не потребовалось бы доформировать больше провизий по таким кредитам. Все это доказывает еще раз, что если кредитные риски не оценены должным образом, то говорить о хорошем качестве ссудного портфеля не приходится, а за оценку этих кредитных рисков в первую очередь несет система риск-менеджмента банка.

Кроме того, отмечаем, что одним из факторов неэффективной системы управления рисками является отсутствие во многих отечественных банках выделенных подразделений по управлению различными видами риска, отсутствует системный подход в процессе управления рисками, низкое качество управленческих решений по управлению рисками.

Литература:

1. Курманкулова Р.Ж. Развитие системы внутреннего контроля банковских рисков. // Банки РК, 2003, №11 – с . 37-38
2. Абишев М.Н., Абишев Н.Д. О ведущей роли системы управления рисками в деятельности и развитии БВУ // Аль Пари – 2003, №2 – С. 28-30
3. Официальный сайт Национального Банка РК [Электронный ресурс]// Режим доступа: - <http://www.nationalbank.kz>
4. Пресс-релиз Национального Банка РК №10 от 29/03/19 - «О ситуации на финансовом рынке» / https://www.nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D0%A0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%2020192.pdf
5. Пресс-релиз Национального Банка РК №8 от 26/04/18- «О ситуации на финансовом рынке» / https://www.nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D0%A0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202018_1.pdf
6. Доклад Председателя Национального Банка Республики Казахстан Д. Акишева на VIII Конгрессе финансистов Казахстана Алматы, 15 ноября 2018 года / <https://www.nationalbank.kz/?docid=801&switch=russian>

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ – ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Курбонов Х.А. – к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: *Статья посвящена характеристике способов и методов оздоровления финансов предприятий. Каждый из них определен отдельно и обоснован, отмечено их взаимовлияние и взаимозависимость. Сделан вывод о комплексном подходе к финансовому оздоровлению предприятий.*

Ключевые слова: *финансовое оздоровление, модернизация предприятий, финансирование предприятий.*

Аннотация: *Мақола корхоналар маблағларини такомиллаштириш усуллари ва услубларини тавсифлашга бағишланган. Уларнинг ҳар бири алоҳида ва оқилона белгиланган, уларнинг ўзаро таъсири ва ўзаро боғлиқлиги қайд этилган. Корхоналарни молиявий соғломлаштиришга комплекс ёндашиш муҳим деган тақлиф берилган.*

Калим сўзлар: *молиявий соғломлаштириш, корхоналарни модернизация қилиш, корхоналарни молиялаштириш.*

Abstract: *The article is devoted to the characterization of methods and methods of improving the finances of enterprises. Each of them is defined separately and justified, their mutual influence and interdependence is noted. It is concluded that an integrated approach to the financial recovery of enterprises.*

Keywords: *financial rehabilitation, modernization of enterprises, financing of enterprises.*

Факторы, влияющие на финансовое состояние субъектов сферы услуг в условиях развивающейся рыночной среды, могут быть обусловлены, прежде всего, распыленностью капиталовложений, высоким удельным весом незавершенного строительства, значительными убытками и непроизводительными расходами, наличием товарных запасов и неустановленного оборудования. Они носят хронический характер и являются в значительной степени следствием несовершенной системы хозяйствования субъектов в условиях развивающейся рыночной среды. Наличие этих факторов способствовало тому, что субъекты сферы услуг внесли свой «вклад» в дефицитность государственного бюджета. Хотя им при нехватке ресурсов снижались отчисления от прибыли (дохода), выделялись ассигнования из бюджета, им устанавливались налоговые льготы.

Практика свидетельствует, что многие субъекты сферы услуг не полностью выполняют взятые на себя обязательства при реализации продукции собственного производства или по налоговым платежам. Это результат не только неполной сбалансированности производства с их материально-сырьевым покрытием, но и заинтересованности субъектов в обеспечении роста прибыли (дохода). В условиях развивающейся рыночной среды прибыль (доход) становится основным источником формирования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, расчетов с поставщиками и банками, а также с бюджетом. Этим объясняется стремление субъектов получить прибыль всеми возможными способами, включая применение не всегда обоснованных надбавок к ценам, замену дешевой продукции аналогичной дорогой и т.д. Меры, направленные на усиление экономической заинтересованности их в выполнении обязательств, пока не приносят желаемого результата.

Однако есть и сдвиги. Работа субъектов в условиях развивающейся рыночной среды подтверждает в целом действенность модернизации общественной жизни. Так, сокращается численность управленческого персонала, ускорились темпы снижения себестоимости продукции, роста производительности труда, т.е. более активно стали действовать факторы развития экономики. Только в 2018 году весь прирост объема производства получен за счет модернизации экономики и за счет снижения себестоимости продукцию

Эти показатели были бы еще более чувствительными, если бы применялись обоснованные нормативы распределения прибыли. Но они определялись руководителями хозяйствующих субъектов без учета особенностей отдельных субъектов. Снижали заинтересованность их в результатах деятельности также задержки с вводом производственных мощностей и другие недостатки, в основном, объективного характера. В этом же направлении действовала непрозрачность индикативного планирования по значительному количеству продукции, что привело к сокращению объема производства (услуг) по многим важнейшим видам продукции (товаров).

Не оправдала себя и самостоятельность субъектов в использовании средств на оплату труда: темпы роста средней заработной платы часто превышали рост производительности труда. Введение прогрессивной системы налогообложения на оплату труда сократило этот разрыв. Однако

необходимы меры экономического воздействия на соблюдение пропорций производительности и оплаты труда, позволяющие наращивать выпуск нужной продукции и стимулировать труд.

На многих субъектах сферы услуг отмечалось снижение эффективности использования финансов. Это связано как с их неустойчивостью и неконкурентоспособностью, так и с процессами модернизации, происходящими внутри субъектов. Например, отставание ввода мощностей не позволяет получить им нужную продукцию. Низки и темпы развития научно-технического прогресса. Это во многом объясняется системой менеджмента. Субъекты, работавшие без квалифицированных специалистов – менеджеров, маркетологов и финансистов, очень неуверенно чувствуют себя во взаимоотношениях с клиентами (по горизонтали) и с вышестоящим органом (по вертикали). До сих пор некоторые из них обращаются к тем или иным фондам с просьбой финансовой помощи, чтобы наладить работу и стать конкурентоспособными.

Состояние финансов зависит от повышения эффективности сферы экономики. Но и финансовая политика, и система их функционирования влияют на их экономическое положение. Поэтому целесообразно говорить о взаимозависимости и взаимовлиянии финансов и экономики на любом уровне хозяйствования. Главное – это жить на заработанные средства, разумно их используя, а беря в долг, помнить, что его надо возвращать в срок и с процентами. Об этом мы долго забывали, а в результате – неустойчивость развития экономики. Теперь остро стоит вопрос, как из него выйти, какие рычаги использовать.

Вероятно, нужен комплексный подход, включая модернизацию финансово-кредитной системы. При этом надо помнить, что экономические методы управления могут быть задействованы только при устойчивом финансовом положении каждого субъекта и страны в целом.

Поэтому есть все основания нам разработать более прозрачные рекомендации, обусловленные оздоровлением финансово-хозяйствующих субъектов.

Самофинансирование предприятий может вызвать усиление дифференциации предприятий в зависимости от эффективности их работы, потому что в условиях развивающейся конкуренции нестабильно работающие предприятия могут оказаться в худшем положении, хорошо работающие – в лучшем. У последних появится возможность повысить темпы роста производства, роста производительности труда, улучшить показатели использования рабочего времени, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Следует отметить, что стабильность в условиях самофинансирования предприятий не может гарантировать успех их быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Только в Самаркандской области финансово благополучные предприятия не в состоянии выполнить договорные обязательства по поставке продукции на экспорт. Подобные хозяйствующие субъекты становятся благополучными в финансовом плане лишь путем снижения расходов (издержки).

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Мусаев Р.М. – к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Пулатова М.Б. – к.э.н., старший преподаватель,

Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. Статья посвящена обоснованию разработанных предложений по совершенствованию организации системы финансового контроля. По мнению авторов, новая система аудита при этом должна быть более сложной по форме, и представлять собой стратегический аудит, основанный на большом количестве консолидированных требований, включая международные.

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, стратегический аудит, методологические основы аудита.

Аннотация: Мақола молиявий назорат тизимини ташиқил этишини такомиллаштириши бўйича ишлаб чиқилган таклифларни асослашга бағишланган. Муаллифлар фикрига кўра, янги аудит тизими мураккаброқ шаклда бўлиши керак ва ўзида катта ҳажмдаги консолидацияланган жумладан, халқаро талабларга асосланган стратегик аудитни намоён этиши лозим.

Калим сўзлар: молиявий назорат, аудит, стратегик аудит, аудитнинг методологик асослари.

Abstract. The article is devoted to the justification of the developed proposals for improving the organization of the financial control system. According to the authors, the new audit system should be more complex in form, and it should be a strategic audit based on a large number of consolidated requirements, including international ones.

Keywords: financial control, audit, strategic audit, methodological bases of audit.

Вопросы совершенствования внутреннего аудита становятся крайне актуальными. Особо важным становится определение эффективности внутреннего контроля, включающего в себя анализ состояния внутреннего контроля на предприятии, организации, состояния существующих методов и процедур устранения выявленных нарушений в процессе контрольных мероприятий и разработки на этой основе алгоритма проведения проверки эффективности, позволяющей определить реальное состояние внутреннего аудита в организации. В этой связи ставится вопрос об организации более сложной формы аудита эффективности – стратегического аудита. Основная задача органов финансового контроля в этом деле нами видится в усилении контрольных функций по ужесточению контроля за выполнением государственных программ антикризисных действий, использованию резервов денежных средств из Резервного фонда. Функции контроля выходят за рамки обычных планируемых контрольных работ, а задача ставится на упреждение допущения ошибок и нарушений, на одновременный контроль происходящих движений огромных денежных ресурсов государства, ибо по сложности цели, краткосрочности действия, масштабам использования средств эти уникальные процессы не вписываются в обычный режим контрольных мероприятий. В этом направлении следует дополнительно разработать ряд нормативно-правовых положений законодательно-методического обеспечения финансового контроля, в частности:

1) совершенствование методологического обеспечения финансового контроля за счет формирования критериев классификатора финансовых нарушений, соответствующего современным требованиям классификации финансовых ресурсов государства;

2) разработка методических основ для проведения стратегического аудита государственных программ антикризисных действий, которые следует считать приоритетным направлением деятельности контрольных органов в современных условиях;

3) разработка новой системы укрупненных показателей и новых организационных решений для проведения стратегического аудита, затрагивающего стадии планирования, реализацию планов, качество принимаемых стратегических решений и проектов на предмет реализуемости и результативности;

4) определить критерии и показатели эффективности функционирования госорганов, организаций и предприятий, деятельность которых является объектом проведения новых видов аудита эффективности;

5) критически пересмотреть определения ключевых понятий, используемых для оценки использования бюджетных средств, таких как «эффективность», «результативность», «нецелевое, необоснованное и неэффективное использование».

Создание и функционирование системы внутреннего контроля, направленное на повышение эффективности деятельности предприятий соответственно должно подвергать бизнес-процессы, происходящие в организации, проверкам на предмет их эффективности. По мнению многих экспертов, в современной методической литературе по вопросам организации внутреннего контроля и аудита не разработана реально действующая методика проведения внутренних аудиторских проверок.

Следует отметить, что проведение внутренних аудиторских проверок, по сути, является руководством по оценке нижнего звена системы консолидированного финансового контроля (КФК).

Современные требования организации системы консолидированного финансового контроля в стране предопределяются многими факторами, основными из которых являются:

1) тенденции негативных воздействий мирового финансового кризиса в условиях, когда требуются скоординированные действия государственных органов, бизнеса по эффективному использованию финансовых ресурсов;

2) необходимость обеспечения полноты и эффективности консолидированного контроля всех финансовых ресурсов государства, особенно дефицитных;

3) необходимость формирования элементов упреждающего и непрерывного контроля в процессе совершенствования бюджетного механизма, при переходе к 1-3-х годичной разработке бюджетных программ в целях обеспечения эффективности конечных результатов.

Приоритетные задачи новой системы финансового контроля должны быть направлены, прежде всего, на формирование механизма его функционирования по вопросам рационального и эффективного использования финансовых ресурсов. В качестве одной из основных стратегических целей организации системы консолидированного контроля государственными финансовыми ресурсами предлагается «формирование современной системы консолидированного контроля как эффективного механизма управления государственными финансами». Система КФК предполагает существенное совершенствование роли органов финансового контроля как в организационно-

экономических, нормативно-правовых, так и других аспектах. Основные приоритеты развития контроля должны отвечать требованиям развития финансовой системы страны. К числу основных приоритетов системы консолидированного контроля на национальном уровне, в первую очередь, следует отнести формирование инфраструктуры органов контроля, соответствующей требованиям конкурентоспособной экономики. Также к числу важнейших приоритетов реализации организационной стратегии контроля относится формирование управленческого менеджмента, восприимчивого к внешним переменам, нововведениям. Кроме того, следует отметить, что расширение сферы независимого аудита с привлечением международных аудиторских организаций требует наличия высококвалифицированного управленческого менеджмента в органах финансового контроля страны. Одним из приоритетов развития финансового контроля в стране следует считать интеграцию национальной системы контроля с мировой системой контроля.

САНОАТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА ИҚТИСОДИЁТНИНГ БАРҚАРОР ЎСИШИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Қосимов А.А. - Термиз давлат университети таянч докторанти,
Ўзбекистон, Термиз шаҳри

Аннотация. Ушбу мақолада саноатда инновацион тизимларни қуришни умуий тамойиллари таҳлил қилиниб, инновацияларни ривожлантириш учун институционал муҳитнинг ўрни ва асосий йўналишлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: саноат, инновация, инвестиция, капитал, импорт, экспорт, модернизация ва диверсификация.

Аннотация. В данной статье анализируются общие принципы построения инновационных систем в промышленности, роль институциональной среды для инновационного развития и основные направления покрыты.

Ключевые слова: промышленность, инновации, инвестиции, капитал, импорт, экспорт, модернизация и диверсификация.

Abstract: This article analyzes the general principles of building innovative systems in industry, the role of the institutional environment for innovative development and the main areas covered.

Key words: industry, innovation, investment, capital, import, export, modernization and diversification.

Саноат тармоқларининг инновацион ривожланиши – молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш, молиялаштиришнинг қўшимча манбаларини топиш, салоҳиятли инвесторларни жалб қилиш, янги иқтисодий билим ва ғояларни шакллантириш, янги илмий кашфиётлар, ихтиролар, тадқиқот ва ривожланиш натижаларини ишлаб чиқиш жараёнларига жалб этиш билан боғлиқ бўлган мураккаб динамик жараёндир.

Инновацион жараёнларда юзага келадиган иқтисодий муносабатларни иқтисодий тартибга солиш ва уларни миллий иқтисодиётда ўзлаштириш муҳим саналади. Бу бевосита инновацион маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий натижаларига ҳамда инновацион ўзгаришлар жараёнига таъсир қилади. Бунда давлат томонидан инновацияларни рағбатлантиришнинг оқилона механизмини шакллантириш ва назорат қилиш лозим бўлади.

Зеро, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари” деб номланиши ҳамда унда макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш, таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш каби вазифаларнинг белгиланиши бежиз эмас [1].

Жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб шу айтиш мумкинки, ривожланган институционал тизимда очик бизнес, хусусий мулк, ишлаб чиқариш омиллари учун мослашувчан бозор, оптимал солиқ сиёсати, макроиқтисодий барқарорлик ва барқарор сиёсий тизим мавжудлиги туфайли иқтисодий ўсиш юқори бўлади.

Ҳозирги вақтда республикамызда амалга оширилаётган илғор ислохотлар натижасида бир қатор муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ечишга, шунингдек, инновацион фаолият самарадорлигига эришиш учун замин яратмоқда.

Бунда кенг кўламли ислохотларни самарали амалга ошириш, илмий-тадқиқот ва конструкторлик ишланмаларни яратиш натижасида инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш орқали инновацион фаолиятни ташкил этиш талаб қилинади. Айнан шу жиҳатдан, жаҳон бозоридаги рақобат ва ноаниқлик шароитида саноат ишлаб чиқариш соҳасида инновациялардан фойдаланиш ҳамда муваффақиятга эришиш имконияти мужудга келади [2].

Инновацион фаолиятда ўзаро муносабатлар механизмини ривожлантириш учун таъкидлаганимиздек, уни доимий рағбатлантириш лозим. Бу мамлакат инновацион салоҳиятини ўзида акс эттирадиган тармоқлар инфраструктураси ҳамда бозор муносабатлари ривожланишини таъминлайди.

Натижада, жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, инвесторларни жалб қилиш ва уларнинг тажрибаларини оммалаштириш имкони кенгайиб боради. Шунингдек, божхона ва солиқ соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар ҳамда виза тартибидаги ижобий ўзгаришлар хорижий инвесторларни жалб қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, пилла йигириш, ипак газлама тўқиш дастгоҳлари эҳтиёт қисмлари, тут дарахти кўчатлари, ипак куртининг суперэлита, элита ва саноат уруғлари импортида берилган имтиёзлар натижасида ипакчилик саноати соҳасида хорижий ҳамкорлик кўлами кенгаймоқда.

Жумладан, мамлакатимизда етиштирилган ипак маҳсулотлари Хитой, Ҳиндистон, Япония, Жанубий Корея каби давлатларга экспорт қилиниши билан бир қаторда, тут баргидан чой ва парфюмерия воситалари, ипак курти ғумбагидан ёғ ишлаб чиқариш, шунингдек касаначилик ва миллий хунармандчиликни ривожлантиришга оид истикболли лойиҳаларни амалга оширилаётгани фикримизнинг далилидир.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, дунёда пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш саноати ўзига хос фаолият тури сифатида алоҳида эътибор қаратилади.

Шу боиз ушбу саноат соҳасини янада ривожлантириш, ипакдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган жараённи сифатли ташкил этиш ҳамда ипак курти уруғини етиштиришга ихтисослашган корхоналарни тубдан модернизация қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Умуман олганда саноатда инновация ва технологик ривожланиш тенденцияларини прогноз қилиш ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим саналади [3].

Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, ўтган давр мобайнида саноат корхоналарининг асосий капиталига киритилган инвестицияларнинг миқдори ўсиши тенденциясини кўзатиш мумкин (1-расм).

1-расм. Саноат корхоналарининг асосий капиталига киритилган инвестицияларнинг ўсиш тенденцияси, млрд. сўмда.

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

Бундан ташқари, 2017 йилда саноат корхоналарида фойдаланиш учун олиб келинган технология ва асбоб ускуналар ҳажми жами импорт ҳажмининг 38,7 % ни ташкил этган бўлса, шу даврда 144,2 трлн. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. Бу кўрсаткич эса олдинги йилга нисбатан 7 % га ўсган.

Бизнинг фикримизча қуйидагиларни амалга ошириш иқтисодиётда инновацион фаолиятнинг янада ривожланишига хизмат қилади:

- инновацияларни ривожлантиришда хориж тажрибасига асосланган назарий ёндашувлар ва амалий тажрибаларни умумлаштириш ҳамда тизимлаштириш лозим;
- иқтисодиётда инновацион ривожланишнинг устувор йўналишларини шакллантириш томоиллари ва моделларини такомиллаштириш;
- инновацион фаолиятни инвестициялаш тизимини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш;
- инновацион кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнларининг бошқариш тизимини такомиллаштириш ва ҳоказо.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, инновацион тизимларни ривожлантириш муаммоларини ҳал этишда асосий муаммолардан бири молиявий ёрдамдир. Шунинг учун инновацион ривожланишнинг инвестицион жараёнини молиявий кўллаб-қувватлаш соҳасида солиқ имтиёзларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ПФ-4947-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги “Женерал Моторс Ўзбекистон” АЖ ишлаб чиқараётган маҳсулотларга нархлар шаклланишини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПК-3010-сонли қарори.
3. Суховой А.Ф. Основные тенденции современного развития теории инноваций за рубежом и в России // Экономической теории. – 2016. - №4. – С.31.

РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ

Кипчакова С.Б. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. Ушбу мақолада ҳозирги замонавий ўқув жараёнларини ташкил қилишда ахборот коммуникация технологияларини қўллаш тўғрисида сўз юритилган. Шунингдек, таълим самарадорлигини ошириш бўйича бир қатор таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар. Таълим жараёни, замонавий ахборот коммуникация технологиялари, таълим жараёни самарадорлиги.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования современных информационных и коммуникационных технологий в организации современного образовательного процесса. В статье также приведен ряд предложений по повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова. учебный процесс, современные информационные и коммуникационные технологии, эффективность учебного процесса

Abstract. This article discusses the use of modern information and communication technologies in the organization of the modern educational process. The article also contains a number of proposals to improve the efficiency of the educational process.

Key words. educational process, modern information and communication technologies, efficiency of the educational process

В условиях глобализации нашей экономики важное значение имеет эффективное использование передовых достижений науки в совершенствовании современного образовательного процесса в системе образования республики.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Основные итоги работы Мирзиёева в 2018 году и социально-экономическое развитие Республики Узбекистан в 2019 году в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан, посвященном приоритетам развития: «Мы должны дать достойное образование нашим молодым людям, их стремлениям к науке. Для этого нам необходимо развивать систему дошкольного образования, совершенствовать материально-техническую базу общеобразовательных и высших учебных заведений, а также повышать качество учебно-воспитательного процесса», подчеркивается, что эта проблема имеет существенное социально-экономическое значение [1].

Наука, технический прогресс сегодня способствуют развитию многих отраслей, благосостоянию людей, росту глобализации и экономической интеграции, а также появлению многих новых отраслей и, конечно же, новых профессий. Сегодня в мире насчитывалось более 40 000 профессий, когда в прошлом было меньше профессий, напоминающих пальцы. Любая работа требует знаний, навыков и опыта. Многие профессии являются профессиями, широко распространенными по всему миру, без указания некоторых профессий. Поэтому во многих странах мира один и тот же штат специалистов проходит обучение в различных высших учебных заведениях. Каждое высшее учебное заведение проводит самостоятельную подготовку в соответствии со своей учебной программой.

Темы учебных и рабочих учебных программ, которые используются при разработке учебных программ, зависят от состояния социально-экономического развития образовательного процесса и не одинаковы для университетов всех стран. Специалисты в каждой области должны иметь широкий спектр знаний, навыков и умений в ряде высших учебных заведений и стран.

Ускоряет глобализацию и экономическую интеграцию в мире. Конечно, невозможно создать такие общие стандарты во всех областях. Но есть много областей, где вы можете получить доступ к общим правилам, требованиям и стандартам во всем мире. Благодаря проводимым реформам быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий в Узбекистане требует особого внимания к защите информационной безопасности в интернет-платежных системах. Защита информации своевременна, то есть конфиденциальность, целостность и удобство для пользователя. Угрозы информационной безопасности в основном можно разделить на:

- угрозы сетевой среды;
- внешний фактор;
- неподдерживаемый фактор.

Информационная безопасность в открытых информационных сетях, таких как Интернет, всегда вызывает серьезную обеспокоенность у разработчиков и заказчиков. Поэтому это очень важно для любого продукта, который используется для создания среды воспроизведения. SSL (Secure Socket Layer) - это совместная работа Netscape и RSA по обеспечению безопасности данных для обеспечения ее безопасности. Протокол SSL обеспечивает безопасность, сертифицированную аутентификацию и согласование безопасности, поэтому многие компании и продукты приняли и использовали SSL в качестве протокола связи. Протокол SSL использует протоколы TCP / IP обеспечивает целостность и конфиденциальность обмена данными между двумя используемыми вами коммуникационными приложениями. Данные между клиентом и сервером шифруются с помощью симметричного алгоритма.

Возможности дистанционного обучения в равной степени доступны для образовательного учреждения и, с другой стороны, для педагога. Видео, презентация необходима для центра дистанционного обучения образовательного учреждения, сумма расходов на каждого учащегося резко упадет после подготовки контента. С другой стороны, стажер будет иметь возможность учиться по относительно низкой цене, пока он или она чувствует себя комфортно. Конечно, это сложно сделать без создания уникальных программ и стандартов для подготовки квалифицированных специалистов в мире.

Благодаря последовательной реализации целевых и комплексных программ социально-экономического развития в республике, он высокоэффективен в системе образования, творчески и творчески способен решать будущие профессиональные и угрожающие жизни проблемы, внедряя современные методы обучения при подготовке кадров. сформировалось поколение квалифицированных педагогических кадров. Основная задача этого квалифицированного учителя состоит в том, чтобы обучить молодое поколение не только обучать, но и обучать молодых людей, которые способны сделать правильные выводы из того, что происходит в нашей стране и в мире, воплощая духовные, культурные и человеческие ценности.

В настоящее время образовательный процесс невозможно представить без современных педагогических технологий. Вот почему это важно для наших квалифицированных педагогических кадров

Одной из задач является создание поколения учебно-методических комплексов, которые используются в учебном процессе для удовлетворения требований современных педагогических технологий обучения.

Современные учебно-методические комплексы создаются в соответствии с государственными образовательными стандартами и учебными планами, а также формируются знания, навыки, квалификации и компетенции, которые должны приобрести учащиеся, гарантированные результаты, основанные на комплексном проектировании учебного процесса, самостоятельном обучении, обучении и контроле учебно-культурная направленность на развитие творческих способностей учащихся источники, дидактические инструменты и материалы, ресурсы электронного обучения, технологии обучения, методы и критерии оценки.

Литература:

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2018 году и важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2019 году // 28 декабря 2018 года. www.president.uz. Дата обращения 25.01.2019 г.

**СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
ЙЎЛЛАРИ**

Мамаджанов Ш. – ўқитувчи,

Наманган муҳандислик-технология институти, Ўзбекистон, Наманган шаҳри

Аннотация: Мақолада эркин рақобатчиликка асосланган бозор муносабатлари шароитида суғурта компанияларининг фойдаси ва даромадлари, инвестиция фаолияти, молиявий ҳолати ва унга таъсир этувчи хатарлар, уларнинг туркумланиши, молиявий барқарорлигига таъсир этувчи омиллар ҳамда уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллари бўйича фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Калим сўзлар: суғурта бозори, суғурта компанияларининг даромадлари, молиявий барқарорлик, инвестиция фаолияти, суғурта мукофотлари, молиявий хатарлар, хатарларнинг туркумланиши,

Аннотация: В статье были рассмотрены обеспечивающие финансовую устойчивость страховые компании, риски, влияющие на финансовое состояние и его виды, инвестиционная деятельность, прибыль и доходы страховых компаний в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: страховой рынок, доходы страховых компаний, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность, страховые премии, финансовые риски, классификация рисков.

Abstract: In current article was mentioned about financial tolerance of insurance companies, which influences to financial conditions and incomes of insurance companies in condition of market economy.

Key words: insurance market, incomes of insurance companies, financial tolerance, invest action, insurance bonus, financial risk, classification of risks.

Маълумки, суғурта компанияларининг ўз вазифаларини тўлақонли бажариши уларнинг молиявий барқарорлигидан далолат беради. Суғурта компаниясининг молиявий барқарорлиги деганда – ўзига тегишли бўлган ҳамда жалб қилинган маблағлари ҳисобидан шартномада белгилаб қўйилган муддатда ва кўрсатилган ҳажмда барча субъектлар олдидаги жорий ва истиқболдаги молиявий мажбуриятларини тўла-тўқис бажара олиш қобилиятига эга бўлиши тушунилади.

Суғурта бозоридаги рақобат шароитида суғурта компаниялари томонидан кўрсатилаётган суғурта хизматлари таннархини пасайтириш юқори фойда олишни таъминловчи асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Суғурта компаниясининг мақсади - нафақат жорий йил, балки ўрта ва узоқ муддатли истиқбол натижалари бўйича ҳам даромадларни кўпайтириш ҳисобланади.

Суғурта компанияси фаолиятининг асоси - суғурталанувчилар хатарини тузилган шартномалар бўйича бошқариш бўлиб, унинг натижаси эса суғурта тўловлари ҳисобланади.

Суғурта компанияси даромадларининг икки асосий тури яъни, суғурта операцияларидан тушадиган даромадлар ҳамда вақтинча бўш пул маблағларни инвестициялашдан тушадиган даромадлари мавжуд бўлиб уларнинг бош таркибий элементи сифатида суғурта захираларини копланчи маблағлар ҳисобланади.

Суғурта бозорини ривожлантириш стратегияси қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ҳаётни суғурталаш ва бошқа суғурта турлари бўйича операцияларни чегаралаш;
- суғурта компанияларининг низом жамғармаларини минимал миқдорларини кўтариш ва давлат томонидан суғурта компанияларининг капиталлашувини рағбатлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;
- мажбурий суғурта тизимини ташкил этиш тартибини такомиллаштириш;
- нафақа суғуртасини ўз ичига олган ҳаётни узоқ муддатли суғуртасини ривожлантириш учун рағбатлантириш тизимини шакллантириш;
- захираларни даромадлилик, ишончлилик ва ликвидлик нуқтаи- назаридан суғурталанувчилар талабларини қондирувчи инвестиция воситаларига жойлаштириш механизминини шакллантириш.

Мазкур йўналиш доирасида:

- ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилишга аҳоли ишончини тиклаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш ва уларнинг ҳуқуқий меъёрий асосларини қабул қилиш;
- ҳаётни яқка тартибдаги узоқ муддатли суғурталашни ривожлантириш мақсадида суғурта хизматларига талабни солиқ декларацияларида фуқароларнинг жами йиллик даромадида ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилиш шартномалари бўйича тўланадиган суғурта бадаллари суммасига камайтириш йўли билан рағбатлантириш.

Суғурта компаниялари томонидан ташкил этилган суғурта фонди ўзининг мажбуриятларини тўла-тўқис бажаришга етарли бўлиш эҳтимоли қанчалик юқори бўлса, суғурталовчининг молиявий

барқарорлиги ҳам шунчалик юқори бўлади.

Суғурта компанияси учун фойда олишнинг асосий манбаи бўлиб инвестицион фаолият хисобланиб, у суғурта фонди маблағларининг бир қисмини тижорат мақсадларида фойдаланиш орқали амалга оширилади.

Бугунги кунда суғурта компаниялари инвестиция портфелининг ҳажми жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Буни тўпланган суғурта мукофотлари билан ҳам изохлашимиз мумкин. Суғурталовчилар инвестициялари ҳажмини ўсиш динамикасини таҳлил этадиган бўлсак, 2013 ва 2015 йиллар оралиғида ўсиш динамикаси 43,6 фоизни ташкил этган бўлса, мазкур кўрсаткич 2015 ва 2017 йиллар ичида 96,1 фоизни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.¹

Суғурта фаолиятининг мақсади катта ижтимоий аҳамиятга эга бўлган хизматлар кўрсатиш, инвестицион фаолиятнинг мақсади эса, фойда олиш бўлишига қарамасдан улар бир-бири билан узвий боғлиқдир.

Суғурта компаниясининг молиявий барқарорлиги бир нечта кўрсаткичлар ёрдамида баҳоланади. Моҳиятидан келиб чиққан ҳолда суғурта компанияси молиясининг тўртта ҳолати фарқланади: барқарор, барқарор эмас, чегаравий, молиявий танглик. Молиявий барқарорлик кўрсаткичининг ҳаддан ташқари пасайиб кетиши компаниянинг инқирозга юз тутишини аниқлатади.

1-жадвал

Суғурта компаниясининг молиявий ҳолатлари [1]

Ҳолати Белгиси	Барқарор молиявий ҳолат	Барқарор бўлмаган молиявий ҳолат	Чегаравий молиявий ҳолат	Молиявий жиҳатдан яроқсизлик ҳолати	
				Санация (ўтиб кетадиган)	Банкротлик (чегаравий)
Тўловга қобилиятлилиқ	Меъёрда	Ўзгарувчан	Йўқ	Чегараланган	Йўқ ёки чегараланган
Ликвидлик	Етарли даражада	Паст, кўпайиши мумкин	Паст, кўпайиши мумкин	Кўтарилди	Паст
Муҳитга мослашувчанлик	Юқори	Ўрта	Ўзгарувчан	Юқори	Ўзгарувчан
Молиявий меъёрлардан фарқлиниш	Йўқ	Номунтазам, алоҳида	Мунтазам	Номунтазам	Ҳаммаси
Баланс таркиби	Соғлом	Меъёрда	Реструктур изация талаб этилади	Реструктуризация талаб этилади	Реструктури зация қилинади

Чегаравий молиявий ҳолатнинг асосий белгиси суғурта компанияси суғурта тўловларини, бюджетга тўловларни ва жорий тўловларни амалга ошира олмайди. Бу ҳолат чегаравий деб аталади ва унинг оқибатида санация ёки банкротлик юзага келади. Молиявий жиҳатдан яроқсизлик ҳолати умуман молиявий барқарорликдан дарак йўқлигини ифодалайди. Санация айнан ана шу ҳолатни ифодаласа ҳам молиявий қобилиятни тиклаш имконияти мавжудлигини ифодалайди.

Ҳар қандай ҳаракат ва қабул қилинган қарорлар келгусида компаниянинг молиявий ҳолатига хавф солмаслиги лозим. Шунинг учун энг хатарли ҳолатларни олдинроқ аниқлаб олиш ўта муҳимдир.

Хатар доимий кўрсаткич бўлмай, иқтисодиётдаги ўзгаришларга боғлиқ равишда ўзгариб туради. Суғурта компанияси хатарни ривожланишини, ҳолатини доимо кузатиши, яъни тегишли статистик ҳисоб олиб бориши, йиғилган маълумотларни қайта ишлаши ва таҳлил қилиши зарур бўлади.

Хатарни назорат этиш суғурта компаниясининг вакили томонидан суғурталанган объект ҳолати, унинг сақланиш устидан кузатув ишлари олиб бориш асосида амалга оширилади.

Суғурта компаниялари ўз фаолияти давомида кўплаб хатарларга дуч келади. Уларни қуйидаги жадвалда кўришимиз мумкин.

¹ Суғурта назорати бўйича давлат инспекцияси, 27.06.2018 й.

Суғурта ташкилоти хатарларининг туркумланиши [2]

Суғурта компанияси хатарлар			
Суғурта операциялари билан боғлиқ техник хатарлар		Инвестицион хатарлар	Бошқа хатарлар
Жорий	Махсус		
-суғурта компанияларининг ҳақиқий зарар билан ишлаётганлигига нисбатан тарифларни етарли бўлмаганлиги билан боғлиқ хатар; -суғурта фонди учун керакли маблағларни мажбуриятга нисбатан номутаносиб калькуляциялаш усуллари хатари; -қайта суғурталаш хатари ва бошқалар.	-суғурта ҳодисасининг характери ёки вазиятни ўзгариб қолиши хатари; -сармояни нотўғри танлаш хатари; -суғурта портфели тузилиши ва таркибининг ҳисоб-китобларга нисбатан ўзгариш хатари ва бошқалар.	-активларни номутаносиб баҳолаш хатари; -активларни арзонлашиб кетиши хатари; -активларнинг ликвид бўлмай қолиши хатари; -даромадлилиқ меъёри хатари; -вақтинчалик хатар ва бошқалар	-қонунчилик базасининг ўзгариши; -иқтисодиётнинг умумий ҳолати билан боғлиқ бизнес хатари; -суғурталовчининг ташкилий ҳуқуқий шакли билан боғлиқ хатар; -бошқарув хатари; -маблағларни дебиторлардан ололмаслик хатари ва бошқалар.

Ҳар бир хатар гуруҳи мазкур гуруҳда бўлаётган ўзгаришларни ўзида акс эттирувчи молиявий маблағлар манбаига эга бўлади. Масалан, техник хатарлар табиий офатлар, техника ва технологияни шикастлантириш, ярқисиз ҳолатга келтириш боғлиқ ўзгаришлар туфайли юз беради.

1-расм. Суғурта компаниясининг молиявий барқарорлигига таъсир этувчи омиллар

Суғурта компаниясининг молиявий барқарорлиги ташки ва ички омилларга боғлиқдир. Ташки омилларни компания томонидан ўзгартириш имконияти бўлмайди, аксинча компания уларга мослашишга мажбур бўлади. Ташки омилларни меъёрадаги шароит сифатида кўриб, уларни компаниянинг молиявий-иқтисодий сиёсатини шакллантириш ва ички имкониятларни сафарбар этишда инобатга олиш ўта муҳимдир.

Ташки омиллар қаторига миллий иқтисодиётнинг умумий ҳолати, амалдаги солиқ тизимининг қонунчилик базаси, суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш шакллари, молия ва суғурта бозорининг ҳолати, аҳолининг тўлов қобилияти ва истеъмолчи сифатидаги фаолияти ва бошқаларни киритишимиз мумкин.

Молиявий барқарорликни таъминловчи ички омилларга суғурта компаниясининг ихтисослашув даражаси, ташкилий таркиби, суғурта портфелининг баланслаштирилгани, сифати, диверсификацияси, тариф, қайта суғурталаш ва инвестиция сиёсати ва бошқаларни киритишимиз мумкин.

Республикамызда фаолият юритаётган суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигига таъсир этувчи салбий омиллар қаторига суғурта секторининг ҳажми халқаро мезонларга нисбатан иқтисодиётнинг ҳажмига мос келмаслиги ҳамда суғурта маҳсулотлари иқтисодиётнинг ҳозирги талабларига жавоб бермаслиги каби омилларни ҳам киритишимиз мумкин.

Бизнингча, республикамызда суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини таъминлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- ҳаётни суғурталаш турлари бўйича суғурта операциялари кўламини кенгайтириш борасида чора-тадбирларни белгилаш;

- суғурта компанияларининг низом жамғармаларининг минимал миқдорини ошириш ва давлат томонидан суғурта бозорининг капиталлашуви даражасини рағбатлантириш;

- узоқ муддатли жамғариладиган ҳаёт суғуртаси, шу жумладан кўшимча пенсия суғуртасини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш;

- суғурталовчиларнинг талабларини қондирувчи суғурта захираларини даромадлилик, ишонччилик ва ликвидчилик нуқтаи-назаридан инвестиция сифатида жойлаштириш механизмининг шакллантириш.

- ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилишга нисбатан аҳоли ишончини тиклаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш;

- ҳаётни яқка тартибдаги узоқ муддатли суғурта қилишни ривожлантириш мақсадида суғурта хизматларига бўлган талабни фуқароларнинг солиқ декларацияларидаги жами йиллик даромадларини ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилиш шартномалари бўйича тўланадиган суғурта бадаллари суммасига камайтириш йўли рағбатлантириш;

- инвестиция фаолияти соҳасини давлат томонидан тартибга солиш, суғурта қилдирувчиларни иқтисодий рағбатлантириш, суғурталовчиларнинг инвестиция қарорларни қабул қилиш бўйича иқтисодий мустақиллигини кенгайтириш.

Фикримизча юқорида келтирилган чора-тадбирларни амалга ошириш республикамызда суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Федорова М.А. Страхование. М: Магистр, 2008. - С.908.
2. Суғурта назорати бўйича давлат инспекцияси, 27.06.2018 й.

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И КОНКУРЕНЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Данияров К.Д. – *самостоятельный соискатель,*
Карагандинский государственный университет, Узбекистан, г. Нукус

Аннотация: *Статья посвящена анализу уровня доходности социума с точки зрения развития малого предпринимательства. Анализируются мнения различных ученых-экономистов об уровне развития экономики в зависимости от проведения реформ в сфере малого предпринимательства. Сделаны выводы по итогам мероприятий, проводимых в рамках реформирования экономики.*

Ключевые слова: *модернизация экономики, уровень жизни населения, экономический рост, кризис, экономические реформы.*

Аннотация: *Мақола кичик бизнесни ривожлантириш нуқтаи назаридан жамиятнинг даромадлилик даражасини таҳлил қилишга бағишланган. Турли иқтисодчи-олимларнинг кичик бизнес соҳасида ислохотларни*

амалга оширишга асосланган иқтисодий ривожланиш даражаси ҳақидаги фикрлари таҳлил қилинади. Иқтисодий ислохотлаштириш доирасида амалга оширилган тадбирлар буйича хулосалар чиқарилган.

Калим сўзлар: *иқтисодий модернизация қилиш, аҳоли турмуш даражаси, иқтисодий ўсиш, инқироз, иқтисодий ислохотлар.*

Abstract: *The article is devoted to the analysis of the level of profitability of society from the point of view of the development of small business. The opinions of various economists on the level of economic development depending on the implementation of reforms in the field of small business are analysed. Conclusions are drawn from the results of activities carried out in the framework of economic reform.*

Keywords: *modernization of the economy, the standard of living of the population, economic growth, crisis, economic reforms.*

Необходимость модернизации экономики, будучи отмечено особым вниманием в официальной экономической литературе, предвзялось и сопровождалось, однако, некоей преимущественно стихийной и «заочной» (литературной) дискуссией экономистов относительно эффективности применявшейся с начала 1992г. модернизационной модели, соответственно – по поводу самих итогов реформирования¹. При этом о разбросе оценочных позиций можно судить хотя бы по нетривиальным высказываниям вроде тех, что «радикальные реформы... были эффективными в экономическом отношении и желательными в социальном» [4] или что «подлинные экономические реформы пока вообще не начинались - ни либеральные, ни какие-либо другие».[5] Дискуссии так или иначе постоянно ведутся и по другим, более частным, реформационным сюжетам, а том числе связанным с природой экономического роста, а также с установками новейших программных документов правительства на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, свободной конкуренции, с качественными изменениями в социальной политике.

По этому кругу обсуждаемых в научной и широкой периодике вопросов, несомненно, имеющих прямое отношение к главному – к выработке стратегии дальнейшего социально-экономического развития, к обоснованию эффективного антикризисно-реформационного курса и хотелось бы высказать некоторые соображения, опирающиеся на положения и выступления специалистов и экономистов в экономической печати².

Поскольку истина, как известно, единственна, сам факт множественности и даже противоположности оценок результативности реформационной модели, реализовывавшейся в течение двух «постсоветских пятилеток», наводит на мысль о применении большинством авторов этих оценок подходов, далеких от научной объективности. Так, подводя итоги реформационного десятилетия, экономисты не без самодовольства сообщают читателям популярных периодических изданий: экономика стала «принципиально другой», т.е. реформы превратили централизованно планируемое хозяйство в рыночное [2]. Это конечно, верно, но что конкретно отсюда вытекает? Попросту говоря, хорошо это или плохо?

Безусловно, любая реформа экономических отношений, в том числе рыночная,- не самоцель, не самоценность. Она – лишь средство развития общественного производства, соответственно средство решения социальных вопросов. Только тогда она приобретает реальный прогрессивный смысл и может быть оценена положительно. В противном случае позитивную оценку логично давать (что и делается) даже тем социально-экономическим преобразованиям, вследствие которых экономика оказывается разрушенным, а население впадает в беспросветную нищету: экономика – то реформирована, она – другая.

Поэтому необходимо, прежде всего, задействовать научный критерий оценки как результатов реформирования, так и самой модели реформы. Он может состоять только в развитии экономики как

¹ Иногда, правда, обсуждения принимали организационные формы. Отдельные тому примеры – дискуссия на тему: «Пути совершенствования сферы услуг в условиях стратегического развития экономики», проведенной 22-23 февраля 2019 года Самаркандским институтом экономики и сервиса республиканской конференции. Аналогичные мероприятия состоялись в ряде научных институтов и вузов.

² См.: Резников Л. Высший критерий действительности экономической политики и направления его реализации (№7 за 1994г.; его же. Смены реформационной модели не избежать (5-6, 1995); его же. Настоящее и нэп (4, 1996); его же. Еще раз к итогам реформационного пятилетия (3, 1997); его же. Характер инфляции и потребления национального дохода в контексте реформационных реальностей (7, 1997); его же. Антикризисно- реформационная альтернатива – в рационализации характера потребления национального дохода (7-8, 1998); его же. Концепция диалектики производительных сил и производственных отношений в разработке антикризисно- реформационной альтернативы (7, 1999); его же. О социальном векторе экономических преобразований и действительной сути мобилизационной модели (9-10, 1999); его же. Нужно ли развивать отношения частноземельной собственности? (5-6, 2000); его же. Какая реформа политической системы нужна нашей экономике? (8, 2000); его же. Еще несколько мыслей о «новом старом» реформационном курсе (7,2001).

целого, в прогрессе производительных сил страны, причем в единстве их вещественного и личностного факторов. Это – высший и объективный критерий, по отношению к которому все прочие критерии выступают как вторичные, отмеченные политикой – ангажированностью. Речь идет об оценках с позиций определенных социальных страт, интересы которых трактуются в качестве приоритетных перед всеми другими, включая народнохозяйственные. Есть, как известно, социальные группы, которые несказанно выиграли по итогам проведенной в постсоветской реформы (в основном это часть прежней группы населения), «конвертировавшая» собственность посредством форсированной приватизации, а также некоторые категории субъектов вновь возникших в ходе преобразований финансово-коммерческих и других предпринимательских структур), но их интересы удовлетворены за счет интересов развития народного хозяйства, в том числе в ущерб развитию главной производительной силы общества – непосредственных производителей, средняя зарплата которых не потягивали до прожиточных минимумов. Это «неизбежно экономические и социальные издержки реформирования», фактическое сведение на нет инвестиционного процесса (вложения в основной капитал сократились более чем вчетверо, а производственные – почти в шесть раз), не обеспечивающего ныне даже простого воспроизводства основных фондов¹. Сюда же следует отнести связанный со стремительной примитивизацией технико-технологического облика фактически всех отраслей народного хозяйства «обвал» эффективности производства и производительности труда (повышение коих, уместно напомнить, провозглашалось накануне и в начале развертывания реформы в числе главных ее целей). За истекшие десять лет реформационных лет отечественная экономика приобрела некое новое качество, выражающееся в утрате ее способности не только к расширенному, но и к простому воспроизводству, а также в генерировании «самоподдерживающейся» тенденции ее эволюции (в силу происходящих структурных, точнее, «деструктурных» сдвигов) в направлении превращения в типичную сырьевую мирохозяйственную периферию.

Можно ли также списать на «издержки» двух-трехкратное снижение реальных доходов населения и выталкивание его 30-процентной части за черту бедности, невиданный рост смертности и сокращение продолжительности жизни, ликвидация несомненных социальных завоеваний прошлого (бесплатного образования и здравоохранения), «реставрация» таких, казалось бы, забытых социальных язв, как детская беспризорность и нищенство, возвращение и распространение до эпидемических масштабов давно ликвидированных было заболеваний и т.п.².

Все это, как и другие хорошо всем известные катастрофические явления и тенденции в экономической и социальной сферах – вовсе не «издержки», а четкие признаки полной несостоятельности, скандального банкротства избранной в 1992г. и реализуемой поныне радикально-либералистской реформационной модели. Резюмируя десятилетнюю поступь реформы, приходится констатировать, что ее результатом стало беспрецедентное разрушение производительных сил страны, причем как вещественного, так и личностного их факторов.

В том, что реализация модели, о которой идет речь, обернулась «не имеющим прецедента процессом буквальной демодернизации живущей в XX веке страны», «транзитом в средневековье» [3], нет ничего удивительного. Изначально четко сориентированная на ускоренную капитализацию экономики посредством сформированной приватизации государственных и коллективных предприятий и безбрежной либерализации хозяйственной деятельности (а отнюдь не всего лишь на «переход от командной к рыночной экономике», как официально объявлялось), эта модель вопиюще противоречила характеру наличных унаследованных от дореформенного времени производительных сил, особенностям народнохозяйственного комплекса, его отраслевой и технико-технологической структуры. Отношения к частной собственности сопровождалось раздроблением технологически единых или органически взаимосвязанных узкоспециализированных производственных звеньев между многочисленными собственниками, фактически превращая последних в монополистов, интересы которых принципиально не согласуемы с народнохозяйственными без высокоэффективного системного госрегулирования их деятельности. Вне такого регулирования стандартные меры, заимствованные из арсенала средств, рассчитанных на наличие конкурентной среды, закономерно вели к результатам, обратным декларировавшимся. Либерализация цен – к их

¹ По мнению серьезных экспертов, нынешние 60-70% износа основных фондов в ключевых для народного хозяйства отраслях чреват разрушением инфраструктуры и крахом главных систем жизнеобеспечения. Похоже именно симптомы этой грядущей катастрофы, а не просто факты нерадивости руководства корпораций, обнаруживаются в перманентных отключениях различных производственных и социальных объектов от электросетей, в перебоях с теплоснабжением, в тяжелых техногенных эксцессах и прочих чрезвычайных ситуациях.

² Скорее «впору говорить о политике геноцида». [1]

нескончаемому росту (вместо одномоментного достижения ценовой стабилизации); сжатие денежной массы- к падению производства, провоцирующему еще больший, чем при отсутствии денежных рестрикций, ценовой всплеск (вместо остановки инфляции); концентрация денежных средств у крупных собственников- к возрастанию непроизводственных расходов и вывозу капитала из страны (вместо эффективного инвестирования); устранение контроля за динамикой доходов- к беспрецедентному сокращению доходов субъектов массового потребления, «шоковому» сжатию потребительского рынка и адекватному свертыванию производства в соответствующих отраслях (вместо стимулирования выпуска потребительских товаров).

Неопровержимым свидетельством фундаментального несоответствия либералистской реформационной модели реальностям отечественной экономики стал финансовый кризис, что привело к инфляционному росту цен, новому обвальному снижению жизненного уровня. Огромные финансовые потери, в совокупности составившие, по некоторым подсчетам 10,0 млрд. долл. Нельзя не сказать и об ущербе, который был причинен инвестиционному имиджу страны. Отсутствие институциональных предпосылок оттолкнул от отечественной экономики иностранных инвесторов. Однако, несмотря на это, применявшаяся с 1992г. модель преобразований, свидетельствует о позитивных сдвигах в народнохозяйственной динамике в результате новаций, обусловленных мерами, такими, как усиление контроля за ценами в затратнообразующих отраслях, валютное регулирование, выверенная денежная эмиссия и др., удалось не только удержать экономику от сползания в хаос и гиперинфляцию, но и создать условия для реализации постдевальвационных возможностей оживления материального производства.

Если данная выше оценка постсоветских экономических преобразований, реализующая предложенный научно-оценочный критерий, верна, нам необходимо не продолжать или, хуже того, радикализировать либералистскую реформу, а срочно реформировать «нереформированное» за десять лет, т.е. резко изменить реформационный курс. В противном случае трагический «транзит в средневековье» продолжится. И не надо обманываться некоторыми позитивными динамическими показателями последних лет. Во-первых, они абсолютно несущественны в сопоставлении с чудовищно провальной исходной базой. Во-вторых, связаны, главным образом с временными постдевальвационными эффектами, а также с благоприятной конъюнктурой на мировых рынках энергоносителей.

В-третьих, (и это главное), в настоящее время факторы экономического роста – объективные и субъективные – себя исчерпывают (это видно даже из вышеперечисленных цифр) и продолжение экономического роста отныне становится возможным исключительно на основе инвестирования производительного накопления. Однако, с одной стороны, в нынешних реальных условиях (отсутствия конкурентной среды, побуждающей хозяйствующих субъектов обновлять под угрозой разорения основной капитал, наличия возможности вывоза из страны денежного капитала и его выведения «в тень», и т.п.) особых надежд на инициирование частным сектором широкомасштабного производственного инвестирования питать не приходится. Причем даже в случае значительного увеличения у частных предприятий средств вследствие ослабления налоговой нагрузки (что декларирует, проводя налоговую реформу) вряд ли они при вышеотмеченных наличных условиях хозяйствования будут использованы в качестве производственных инвестиций. Впрочем, представляются небезосновательными и сомнения в самой возможности роста массы прибыли в руках частных предпринимателей в результате соответствующих новаций в области налогообложения. Дело в том, что этот рост намечается обеспечить фактически путем повышения доли прибыли и соответствующего уменьшения доли заработной платы в единице реализованной (проданной) продукции. Но с народнохозяйственной (макроэкономической) точки зрения ясно: подобное «реструктурирование» общественного продукта при отсутствии должных мер государственного регулирования, понуждающих предприятия к инвестированию все больших долей прибыли, будет непременно сопровождаться сжатием совокупного платежеспособного спроса, что в свою очередь приведет к такому падению массы прибыли (вследствие уменьшения объемов продаж), которое, скорее всего, перекроет выгоды от роста ее нормы.

Либералистические установки, с другой стороны, фактически исключают широкомасштабное непосредственное участие государства в инвестиционном процессе, лучшее чему свидетельство – уменьшение доли в составе госбюджета.

Литература:

1. Глазьев С., Батчиков С. Что сулит углубление либералистской реформы в России? (Прогнозные соображения в контексте отечественного и аргентинского реформационного опыта)//Российский экономический журнал. - 2000. - №7. - С.49
2. Илларионов А. Десять лет российским реформам // Независимая газета. – 2001. – 6 ноября. – С.1.
3. Коэн С. И это называется реформой? //Независимая газета. – 1998. – 27 августа. – С. 3
4. Ослунд А. Миф о коллапсе производства после падения коммунизма // Вопросы экономики. – 2001. – №7.- С.137.
5. Реформационное десятилетие итоги и проблемы (по материалам заседания «за круглым столом», проведенного Институтом международных экономических и политических исследований РАН) // Российский экономический журнал. – 2002. – №5-6. – С. 10.

СОЛИҚ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ

Ибрагимов Бобуришох - мустақил тадқиқотчи,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Мақолада автор томонидан солиқ муносабатларини тартибга солишнинг назарий асослари тадқиқ этилган. Тадқиқотлар натижаси бўйича мақолада муаллиф томонидан солиқ муносабатларини тартибга солишнинг шаклланиш босқичларига баҳо берилган. Тадқиқ қилинган илмий манбалар асосланиб Амур Темурнинг солиққа тортиш ва солиқ мамуриятчилигининг назарий асосларини шакллантиришидаги ҳиссаси баён этилган.

Калим сўзлар: солиқлар, солиқлар орқали тартибга солиш, ва солиқ мамуриятчилиги, солиқ тўловчилар, солиқ органлари, солиқ тизими, солиқ сиёсати.

Аннотация: Автором исследованы теоретические основы регулирования налоговых отношений. По результатам исследования в статье дана соответствующая оценка этапов формирования регулирования налоговых отношений. На основании анализа научных источников раскрыт вклад Амур Темура в формирование основы теории налогообложения и налогового администрирования.

Ключевые слова: налоги, налоговое регулирование, налоговое администрирование, налогоплательщик, налоговые органы, налоговой системы, налоговая политика.

Abstract: The author investigates the theoretical basis of regulation of tax relations. According to the results of the study, the article provides an appropriate assessment of the stage of formation of tax regulation. Based on the analysis of scientific sources, the contribution of Amur Temur to the formation of the basis of the theory of taxation and tax administration is revealed.

Keywords: taxes, tax regulation, tax administration, taxpayer, tax authority, tax system, tax policy.

Барча муаммоларни ўрганишда унинг назарий ва ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш тадқиқотларнинг таян нуқтаси ҳисобланади. Ушбу масала солиқ маъмуриятчилигини ташкил қилишнинг назарий асосларини ўрганиш ҳамда унинг ҳуқуқий асосларига баҳо бериш зарурлигини асослайди.

Солиқ муносабатлари тизими давлат ҳамда солиқ тўловчилар ўртасида содир бўладиган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар иникоси бўлиб, давлат солиқ тўловчи-жисмоний ва юридик шахслар зиммасига солиқ тўлаш мажбуриятларини юклайди. Демак, солиқ муносабатлари - давлат билан жисмоний ва юридик шахслар ўртасида вужудга келадиган молиявий муносабатлардир. Ушбу муносабатлар тизими юридик ва жисмоний шахслар даромадининг бир қисмини қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ҳамда миқдорда давлатнинг марказлашган фонди ҳисобланадиган бюджетга олиб қўйиш йўли билан жамиятда яратилган ялпи ички маҳсулотни қайта тақсимлаш сабабли вужудга келади.

Солиқ маъмуриятчилигининг биринчи зарурий шарти солиқ тўловчилар зиммасига солиқларнинг маълум бир солиқ тури, уни қанча миқдорда ва қачон тўлашини юклатилиши ҳисобланади. Ўзбекистонда солиқ муносабатлари тарhini ўрганиш кишилиқ жамияти барча ижтимоий-иқтисодий формацияларида солиқлар, уларни ҳисоблаш ҳамда ундириш тартиблари у ёки бу турда мавжуд бўлганлигидан далолат беради.

Солиқ аниқ мақсадга қаратилган молиявий сиёсат бўлиши билан биргаликда ялпи миллий маҳсулотнинг бир қисмини қайта тақсимлайди ва шу тарзда иқтисодиётнинг таркибий тузилишини ўзгартиришда, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш кафолатини таъминлашда бевосита иштирок этади. Шу

сабабли «Солиқ тизимининг энг муҳим вазифаси – ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, моддий хом-ашё, табиий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан, тўпланган мол-мулкдан самарали фойдаланишга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатишидир» [1] деб бежиз таъкидламаган.

Солиқ тизимини ислоҳ қилишдан кўзланган асосий мақсад – корхоналар зиммасидаги солиқ юкини кескин камайтиришидир. Корхоналар зиммасидаги солиқ юкининг енгиллаштирилиши орқали ишлаб чиқаришни жонлаштириш ва иқтисодиётни модернизациялаш ҳамда диверсификациялаш орқали барқарор ривожланишига эришиш мумкин.

Солиқлар моҳиятини очишда унинг демократик тўлов эканлигига эътиборини қаратиш лозим бўлади. Чунки бозор муносабатлари шароитида хилма-хил мулк шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлардан ҳамда аҳолидан уларнинг мулкни давлат тўғридан-тўғри хоҳлаган вақти, хоҳлаган ставкада улар даромадларини мажбурий тўлов сифатида ололмайди. Бундай усул маъмурий буйруқбозлик, марказлашган режалаштириш даврига хос эди. Чунки режали иқтисодиёт даврида 95-97 фоиз мулк давлатники бўлганлиги туфайли, уларнинг мулкидан давлат истаганича фойдаланиш мумкин бўлган. Бунда корхоналарнинг 90 фоизгача фойдаси солиқли ва солиқсиз тўловлар орқали (ҳар хил ажратмалар номи билан) давлат бюджетига олиб қўйилган.

Бозор муносабатлари шароитида эса давлат турли хил мулк шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлар, аҳоли даромадининг муайян қисмини бюджетга ундириш учун Олий Мажлис томонидан тасдиқланган солиқ ставкаларига асосланади.

Юқорида баён этилганидек солиқлар давлат даромадининг асосий манбаи ҳисобланади. Шунинг учун солиқ тизими тўғрисида билим ва кўникмаларни шакллантириш учун аввало солиқ тушунчасининг мазмун моҳиятини англаб олиш зарур бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси 12-моддасига мувофиқ «Солиқлар деганда Солиқ Кодексида белгиланган, муайян миқдорларда ундириладиган, мунтазам, қайтариб берилмайдиган ва беғараз хусусиятга эга бўлган, бюджетга йўналтириладиган мажбурий пул тўловлари тушунилади» [2].

Демак солиқ тўловчилар томонидан тўланадиган маблағлар солиқ, деб эътироф этилиши учун қуйидаги бешта хусусиятга эга бўлиши шарт, яъни:

- муайян миқдорда ундирилиши;
- мунтазам равишда ундирилиши;
- солиқ тўловчига қайтариб берилмаслиги;
- беғараз, яъни маълум бир мақсадсиз тўланиши;
- бюджетга ундирилиши зарурдир.

Солиқлар солиқ тўловчилар ва давлат ўртасида жамият миқёсида янгидан яратилган қийматни тақсимлашнинг асосий воситаси ҳисобланади. Чунки солиқлар бюджет даромадларини ташкил этишнинг асосий воситаси бўлибгина қолмасдан:

- маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга;
- ишлаб чиқаришни рағбатлантириш учун инвестицияларни кўпайтиришга;
- рақобатбардош маҳсулот ҳиссасини кўпайтиришга;
- умумдавлат эҳтиёжларини қондиришга ва бошқаларга хизмат қилиши зарур.

Мамлакатимиз ҳозирги марказий Осиё худудида эрамиздан аввалги биринчи минг йилликда қабилаларнинг дастлабки сиёсий бирлашувлари туфайли пайдо бўлган. Солиқнинг дастлабки тури пул ва натура тарзида жон бошига ва ер майдонига солинадиган солиқ сифатида пайдо бўлиб, фуқаролардан олинган. Бу давлат молиясининг дастлабки манбалари бўлиб, ҳисобланган.

Ўзбекистон олимлари дунёда математика, астрономия, фикҳ, география каби фанлар ривожланиши билан бирга солиқ маъмурчилигини шаклланишида ҳам бугун биз ривожланган мамлакатлар, деб атайдиган давлатларда солиқ муносабатларини тартибга солиш тизимини ҳам яратишишига катта ҳисса қўшган давлат ҳисобланади.

Амир Темур мамлакат тепасига келгач солиқлар ва солиқ тизимида кенг ислохотлар ўтказди. Ушбу даврда аҳолидан ер солиғи (хирож, мол), жон солиғи (жузья), мириладиган ҳайвонлар етказиб бериш (улоқ), бегор мажбуриятлари ҳамда фавқулоддаги солиқлар (авариозот) каби солиқлар ундирилган. Тарихий манбалар гувоҳлик беришича Амир Темур ўзининг молия ва солиқ қонунларини ишлаб чиқишда ўзидан олдинги ҳуқумдорлар, замондошлари тажрибаси ҳамда ўзи истило қилган мамлакатлар солиқ тизимининг ижобий жиҳатларидан кенг фойдаланган.

Амир Темур солиққа тортиш ва солиқ маъмуриятчилиги амалиётини, балки уларнинг назариясини ҳам ривожлантиришга хизмат қилган давлат арбоби ҳисобланади. Таҳлилларимиз Амир Темур солиққа тортишда ҳуқумдорлар амал қилиши зарур бўлган тамойилларни қуйидаги тарзда баён этади.

«Амр этдимки, раиятдан мол-хирож йиғишда уларни оғир аҳволга солишдан ёки мамлакатни кашшоқликка тушиб қолишдан сақлансинлар. Негаки, раиятни хонавайрон қилиш (давлат) хазинасининг камбағаллашувига олиб келади. Хазинасининг камайиб қолиши эса сипоҳнинг тарқалиб кетишига сабаб бўлади. Сипоҳнинг тарқоқлиги, ўз навбатида, салтанатнинг кучсизланишига олиб боради» [3].

Ушбу назарий қарашларда Амир Темур солиқ сиёсатини тўғри белгилаш давлат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди. Шу билан бир қаторда Амир Темур давлат солиқ сиёсатини ишлаб чиқишда аввало халқнинг манфаатини ҳисобга олиш ва ҳар бир алоҳида хўжаликда бой - бадавлатликнинг эришилган даражасини инобатга олиш керак, деган тамойилга амал қилиш зарурлигини ҳам назарий жиҳатдан асослаб берган.

Амир Темур давлатида бошқа даврдан фарқли равишда солиқларни ҳисоблаб чиқиш қоидалари ҳам жорий этилган. Масалан, агар деҳқон доимий ариқлар, сув қувурлари ёки оқимлар билан суғориладиган ерларга эга бўлса ва ана шу сув узлуксиз оқиб турсагина мазкур ерлардан олинадиган даромад уч қисмга тақсимланган, бунда учдан икки қисми ер эгасига, учдан бир қисми солиқ сифатида олинган. Ерлар фақат ёмғир суви билан суғорилса, улар икки қисмга тақсимланган, улардан ҳосилнинг учдан бир қисми ёки чораги солиқ сифатида олинган. Демак бу, ҳозирда солиқ қонунчилигида қўлланилаётган ер солиғи балл бонитетлари айнан Амир Темур ҳукумронлиги давридан бошлангани ва солиқлар ставкасини ернинг унумдорлик даражасига қараб табақалаштириш сиёсати жорий этилганидан далолатдир.

Худди шунингдек ушбу даврда янги ер ўзлаштириш ҳам давлат томонидан рағбатлантирилган. Бўз ерга ишлов берган ва уни суғорган, унга кўчат эккан ёки қаровсиз ерларни ўзлаштирган деҳқон биринчи йили солиқлардан озод қилинган, иккинчи йили ўзи қанча ҳоҳласа, шунча солиқ тўлаш ҳуқуқи берилган. Ушбу масала “Темур тузуклари” асарида солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тўғрисидаги тартибда *«Кимки бирон саҳрони обод қилса, ёки кориз қурса, ё бирон боғ кўкартирса, ёхуд бирон хароб бўлиб ётган ерни обод қилса, биринчи йили ундан ҳеч нарса олмасинлар, иккинчи йили раият розилиги билан берганини олсинлар, учинчи йили эса (олиқ-солиқ) қонун қондасига мувофиқ хирож йиғсинлар»*, деган ҳуқуқий меъёр белгилаб қўйилган[4].

Бундан ташқари фуқароларга солиқларни тўлаш тартибни танлаш ҳуқуқи ҳам берилган. Бунда фуқародан олинадиган натура солиғининг бир қисми жорий нархлар бўйича баҳоланиб, пул билан олинган. Амир Темур давлатига қарам барча мамлакатларда унинг солиқ тизими амал қилган. Бироқ солиққа тортишнинг тарихан шаклланган тизимларига эга бўлган мамлакатлар ўзларида амал қилган солиқ тизимини қўллаши ҳам мумкин бўлган.

Амир Темур солиқ тизими билан бир қаторда солиқ маъмуриятчилигини амалга ошириш механизми сифатида давлат солиқ аппаратини ҳам ташкил этишга катта эътибор берган. Ўша даврда округлар, вилоятлар ва мамлакатларнинг бир қисми уларнинг илгариги сохиблари, унинг амирлари, ўғил ва невараларига суюрғол қилиб берилган. Суюрғол ҳуқуқи ҳукумдорга унинг эгасига мазкур ҳудуд аҳолисидан давлат томонидан белгиланган солиқлар ва ўлпонларни ундириш ҳуқуқини берган. Ушбу солиқ ва ўлпонларнинг бир қисми ёки барчаси суюрғол эгасига қолдирилган.

Бошқа вилоятлар тул ёки тархон бошқарув институти воситасида бошқарилган. Бунда фуқаролар алоҳида хизматлари учун ҳоким этиб тайинланган ва уларга солиқларни йиғиш, ҳамда харажатлар ҳисобини юритиш ҳуқуқи берилган. Тархон бошқарув усулида суюрғолдан фарқли равишда ерлар тўлиқ мулк қилиб берилмаган. Мазкур ҳудудларда даромадларни йиғиш топширилган ҳар бир сипоҳий уч йил фаолият юритган. Уч йилдан сўнг вилоятда тафтиш ўтказилиб, тафтиш натижасида вилоятнинг ривожланиши ва аҳолиси сипоҳидан норози бўлмаса, амалдаги тартиблар ўзгаришсиз қолдирилган, акс ҳолда даромадлар ҳокимдан олиб қўйилган. Тархон бошқаруви юритилаётган вилоятларга аҳолини ҳокимларнинг зўравонлиги ва талон-тарожидан ҳимоя қилиш учун мудир ҳам тайинланган.

Турли адолатсизлик ва зўравонликларни олдини олиш мақсадида давлат бошқарув тизимида солиқларни йиғиш бўйича муддатларни ҳам белгилаб қўйиш зарурлигини инобатга олган. Масалан ғалла ҳосилини йиғишдан олдин ўлпон йиғиш тақиқланган. Ўлпонларни уч муддатда тўлаш белгиланган. Солиқ йиғувчи агар эҳтиёж туғилса ўлпонни йиғишда сўз ва обрўсидан фойдаланиб ҳаракат қилиши белгиланган бўлиб, ўлпон йиғишда таёқ аркон, камчи ва занжирдан фойдаланиши тақиқланган.

Бу ерда яна аҳамиятли томони шундаки, хирож йиғишда ҳам кўр-кўроналикка, палапартишликка йўл қўйилмаган, балки шахсан Амир Темур фармони билан хирожни экиндан олинган ҳосилга, ернинг унумдорлигига ва бошқа шарт-шароитларга қараб олганлар.

Мазкур мисоллар ўзбек давлатчилиги тарихида, Амир Темур даврида, қонунлар халқ

манфаатига нақадар мос бўлганлигини кўрсатади. Бундай адолатли солиқ сиёсати, фуқаролар манфаатига тўла мос тушганлиги кўпгина манба ва адабиётларда ўз ифодасини топган. Хусусан, Д.Н.Логофетнинг «Бухоро тоғликлари ва текисликларида» асарида Амур Темурнинг солиқ сиёсати тўғрисида қуйидагиларни қайд этади. «*Унинг ҳокимиятида фуқароларга адолат билан муносабатда бўлишади... Биз ҳозир зўр бериб интилаётган даромад солиғи деган нарса унинг ҳокимиятида ўшандаёқ мавжуд эди*»[5].

Шу ўринда “Темур тузуклари”нинг тархий-ҳуқуқий масалалари бўйича тадқиқот олиб борган профессор З.Муқимов давлат бошқарувининг барча жиҳатларида адолатни таъминлаш муҳимлигини таъкидлайди ва Амир Темурнинг давлат бошқаруви назарий-ҳуқуқий асосларига баҳо бериб, “*Эҳтимол, унинг ҳар бир воқеага, ҳар бир фуқарога, олимга фузалого, сипоҳга адолат билан қарагани бир умрлик муваффақиятини таъминлаган бўлса керак*”, деган хулоса қилади[6].

Амур Темур давлати солиқ тизими ва солиқ маъмуриятчилиги таққослама таҳлили Амур Темур томонидан ишлаб чиқилган назарий хулосалар бугунги замонавий амалиётда ҳам қўлланилаётганидан далолат бермоқда.

Бундан ташқари тадқиқотларимиз бугун дунё ҳамжамияти томонидан солиққа тортиш тамойиллари ва солиқ маъмуриятчилиги асосчиси Адам Смит, деган фикрни инокор этиб, мамлакатимиз ҳудудида солиқ тизими ва маъмуриятчилигининг назарий-ҳуқуқий асослари Амир Темур томонидан XIV асарда ишлаб чиқилганлигини исботлайди.

Европа олимлари Амир Темурдан 4 аср кейин ушбу масалар бўйича ўз қарашларини билдиради. Хусусан, инсоннинг фаоллашувчи принципи ва бозорнинг ўз-ўзини тартибга солиши қонунлари тарафдори бўлган Европалик олим А. Смитнинг фикрича, солиқ маъмуриятчилигида “*гинчлик, меъёрдаги солиқлар ва бошқарувдаги сабр-тоқат асосий омиллар бўлиб, қолган ҳамма нарсаларни табиий жараённинг ўзи бажаради*”[7], деган ғояни илгани суради.

Ж.Кейнс ўз тадқиқотлари натижаси бўйича А.Смитга қарши фикрни билдиради ва “*бозор иқтисодиёти давлат ёрдамсиз иқтисодий таназзулни (ишлаб чиқариш таназзули, ишсизлик ва шу кабилар) бартараф этишга қодир эмас*”, деган ғояни илгари суради[8]. Солиқ сиёсати давлат иқтисодий сиёсатининг ажралмас қисми ҳисобланади. Шунинг учун ҳам иқтисодиёти нормал ривожланаётган барча мамлакатларда иқтисодий муносабатларни тартибга солишда солиқлардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда.

Ж.Кейнс жамият тараққиётига таъсир этувчи омилларни қуйидаги уч гуруҳга бўлишни таклиф этади. Биринчи гуруҳни бошланғич омиллар ҳисобланиб, унинг таркибига, иш кучининг эришилган малака даражаси ва миқдори, мавжуд ускуналар сони ва сифати, ишлаб чиқариш технологияси, рақобат даражаси, истеъмолчининг диди ва одатлари, турли даражадаги меҳнатнинг оғирлиги, назорат ва ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг аҳамияти, шунингдек жамиятнинг ижобий тузилиши каби омилларни киритади. Ана шу омиллар таъсиридан Ж.Кейнс назарияси абстрактлашади, у эътиборни иккита бошқа гуруҳга қаратади.

Иккинчи гуруҳ мустақил ўзгарувчан характерга эга бўлган истеъмолга мойиллик, капиталнинг энг кўп самарадорлиги ва фоиз нормаси омиллари ҳисобланади. Учинчи гуруҳга эса бандлик ва миллий даромад ҳажми омиллар киритилган. Ж.Кейнс давлатнинг аралашуви вазифасини мустақил ўзгарувчан омилларга, улар воситасида эса бандлик ва миллий даромадга таъсир кўрсатишдан иборат, деб ҳисоблайди. Бунда ҳал қилувчи шарт сифатида пул кредит ва бюджет сиёсати воситасида инвестицияларни рағбатлантириш эътироф этади ва “*Иқтисодий жараён қатнашчиларининг жамғаришга бўлган қизиқишига мўлжалланаётган даромад таъсир қилиши сабабли, кўрсатиб ўтилган омиллар фақат фоиз нормасига эмас, балки ҳукуматнинг солиқ сиёсатига ҳам боғлиқ бўлади. Айниқса “ишлаб топилган” ва “ишлаб топилмаган” фондларга солиқ солиш ставкаларида кескин фарқлар мавжуд бўлган ҳоллардаги даромад солиғи, капитал келтирадиган фойдага солинадиган солиқ, мерос солиғи ва бошқа солиқлар фоиз нормасига нисбатан муҳим роль ўйнайди. Бунинг устига солиқ амалиётидаги рўй бериши мумкин бўлган ўзгаришлар кўлами фоиз нормасидаги ўзгаришларга нисбатан кўпроқ бўлиши мумкин. Агар солиқ сиёсатидан атайлаб даромадларнинг адолатли тақсимланишига эришишга ёрдам берадиган омил сифатида фойдаланиладиган бўлса, у ҳолда бу сиёсат албатта истеъмолга мойилликни кўпайтиришга янада кучлироқ таъсир кўрсатади*”[8].

Неокейнсианлик йўналишининг намояндалари бўлган А.Хансен, П.Самуэльсон (АҚШ), Р.Харрод (Буюк Британия), Ф.Нойрман (Германия) ва бошқалар солиқ солиш тизимини ўзгартира бориб, солиқ сиёсатини иқтисодиётнинг циклик ривожланишига мослаштиришни таклиф этдилар. Улар бу ўринда даромад солиғига алоҳида аҳамият бердилар. Бу солиқ иқтисодиётнинг ривожланиши шароитида ортиб борувчи даромадларнинг бир қисмини олиб қолиб, аҳоли даромадларининг камайишини чеклайди, деган фикрни билдиришган.

Ж.Кейнснинг издошлари фикрича, солиқнинг автомат стабилизатор сифатида амал қилиши давлатнинг солиқ тадбирлари билан, масалан, солиқлар миқдорини ўзгартириш, имтиёзларни кенгайтириш ёки қисқартириш билан тўлдирилиши лозим деб изоҳлайдилар. Солиқларнинг фаолият кўрсатиш соҳаси – иқтисодиёт, яъни базисли муносабатлар соҳасидир. Бирон солиқ тизимини ташкил этиш унинг тузилиши усткурма харақатининг натижасидир, шунинг учун ҳам амалдаги солиқ тизимининг оптималлиги уни ташкил этадиган ва бошқарадиган давлат тузилмаларига боғлиқдир, деб қарайдилар[9].

Давлатнинг муҳим функцияларини солиқ функциялари орқали қараб чиқиш мумкин, чунки бу диалектик жиҳатдан ўзаро боғланган икки элементдир ёки айни битта медалнинг икки томонидир. Солиқ давлатнинг ўз мақсадлари ва вазифаларини бажариш учун фойдаланадиган молиявий манба ҳисобланади. Демак, солиқнинг моҳияти ва вазифалари давлат фаолияти билан боғлиқдир. К.Макконнелл, С.Брюлар фикрича солиқларга фискал сиёсат бўлиб, иқтисодиётни барқарорлаштириш учун ҳал этиладиган вазифаларидан келиб чиқиб, ҳам рағбатлантирувчи сиёсат, ҳам тўсқинлик қилувчи сиёсат сифатида қараш мумкин, деб ҳисоблайди [10]. Фискал сиёсатнинг асосий мақсади - ишсизлик ва инфляцияни тугатишдан иборатдир. Инкирозлар даврида кун тартибда иқтисодиётни рағбатлантирувчи фискал сиёсати тўғрисидаги масала пайдо бўлади. Бу дарда давлат харажатларининг кўпайиши, солиқларнинг пасайиши, инфляция ўсиши каби ҳолатлар содир кузатилади. Фискал сиёсат, башарти иқтисодиёт олдида инфляция устидан назорат қилиш муаммоси турадиган бўлса, ҳукумат бюджетининг ижобий қолдиғига таяниши лозим.

Ф.Меньков "Молия фанининг асосий негизлари" (1924 йил) номли монографиясида солиқ тортишда 4 та тамойилларга таяниш зарур, деб эътироф этади [11]. Муаллиф солиқларни беистисно ҳамма тўлаши ва солиқ имтиёзларисиз тўлаш зарур ҳамда солиқнинг оғирлиги айрим кишилар ўртасида бир текисда ёки тенг ҳолатда тақсимланиши керак, деб ҳисоблайди.

Француз иқтисодчиси Ж.Боден фуқаролар норозилиги олдини олиш мақсадида ўз асарларида давлат даромадларини давлат мулкани ишлатиш ва бож йиғимлари ҳисобидан шакллантириш, аҳолидан солиқ йиғиш заруриятга қараб жорий этилиши зарур, деган фикрни илгари сурган [12].

Ж.Бодендан фарқли равишда инглиз файласуф-иқтисодчиси Т.Хоббес [13] давлат ўз даромадларини шакллантириш учун фуқароларга солиқ солиш ҳуқуқига эга, лекин солиқларни белгилашда меъёр ва барча қатламга тўғри тақсимлашга эътибор қаратиш зарур, деган ғояни таклиф қилган.

XVII асрда европа давлатларининг солиқларга бўлган эҳтиёжи молиявий тадқиқотлар ва қарашларни кучайтирди. Натижада молия фанини ривожланди ва давлат молиясини шакллантириш бўйича янги ғоялар пайдо бўлди. Шундай муҳим ғоялардан бири инглиз файласуфи ва иқтисодчиси Т.Хоббес 1642 йилда солиқчиларнинг мутлақ ҳуқуқи ҳақида ғояни илгари сурди, бироқ айни пайтда Т.Хоббес солиқларни белгилашда мувозанат ва бир хилликни сақлаш зарур, деган хулоса қилади.

XVII асрнинг охирига келиб, Буюк Франция инқилобининг таъсири остида сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳаётдаги ўзгаришлар билан боғлиқ равишда Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Ф.Кенэ, О.Мирабо томонидан молия, фалсафа, ҳуқуқ ва давлат соҳасида янги назариялар илгари сурилди. Ушбу олимлар томонидан молия фани йўналишида давлатнинг солиқларга бўлган ҳуқуқини асослайдиган илмий назарияларни ва ҳар бир давлатнинг давлат харажатларини молиялаштиришни шакллантиришда иштирок этиш ҳажми яъни, солиққа тортишда тенглик масаласи асосларини яратилди. Мисол учун, Вольтер "солиқни тўлаш, мол-мулкнинг бир қисмини унинг қолган қисмини сақлаб қолиш учун бериш", деган фикрга келади[13].

Ушбу даврда кенг тарқалган фойда, моддалар алмашуви ва атом назариялари давлатнинг хусусий ҳуқуқ нуқтаи назаридан келиб чиқади. Мазкур даврнинг классиклари бўлмиш Вобан ва Монтескье “солиқлар ҳар бир фуқаро томонидан шахсий ва мулкий дахлсизлигини ҳимоя қилиш учун давлатга тўланадиган тўлов”, деб ҳисоблайди.

Солиқларнинг сиёсий моҳияти тўғрисидаги XVIII асрдаги ғоялар етакчиси шотландия иқтисодчиси Адам Смит солиқларни белгилашда ягоналик, ишонччилик, тўловнинг қулайлиги ва арзонлиги[7] тамойилларига амал қилиш зарур, деган фикрни билдиради.

XIX-асрда социализм ғоялари молия фанининг ривожланишига катта таъсир кўрсатади (К. Маркс, Ф. Лассалле). Бу таъсир солиқ назариясидаги ижтимоий-сиёсий тенденцияларнинг ривожланишида акс этади. К. Маркс солиқларнинг давлатнинг ўз вазифаларини бажаришда алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди ва "Солиқ - ҳукуматни озиклантирувчи она кўкраги. Солиқ - мулк, оила, тартиб ва дин ёнидаги бешинчи худо, деган фикрни илгари сурган "[14].

Россиялик олимлар И.Т. Посошков [15] Сперанский[16], Н.И. Тургенев[17], М.Ф. Орлова[18], Э.Г. Осокина[19] ва бошқалар[20] XIX-асрда давлат молияси ва унинг ўзига хос хусусиятларини

ўрганган. Айниқса, таниқли иқтисодчи ва адвокат А.А. Исаевнинг[21] "Солиқ сиёсати ва солиқ сиёсати масалалари" мавзусидаги солиққа оид назария ва сиёсат соҳасида фундаментал тадқиқотлари муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. А.А. Исаев тадқиқотлари натижасида "Солиқ сиёсатининг адолат доктринаси қуйидаги икки:

- *ким солиқ тўлаши керак?*
- *солиқларни тақсимлашда мувофиқликни қандай таъминлаш керак?* ", деган саволга жавоб бериши зарурлигини қайд этади.

Шу билан тадқиқотчи "Давлатнинг энг катта вазифаси аҳоли фаровонлигини таъминлаш ғоясини тўлиқ амалга ошириладиган бундай тартибни яратишдир. Давлат ушбу вазифани ҳал этишга яқинроқ бўлса, у барча фуқароларнинг фаровонлигини оширишга, умумий маънавий ва ахлоқий тараққиётга ёрдам беради. Шунинг учун давлат ўзининг асосий ғоясига зид бўлган солиққа тортишдан воз кечиши зарур ", деб хулоса қилади[21].

Қайд этиш зарурки, солиқ маъмуриятчилигини иқтисодий, ҳуқуқий ва сиёсий таҳлилнинг истиқболи бу соҳада илмий тадқиқотларни амалга ошириш учун янги имкониятлар яратади. Ҳар қандай солиқ тизимида солиқ низоларини негизида:

- *ижтимоий эҳтиёжлар учун солиқ тўловчиларнинг даромадларининг бир қисмини давлатга ажратилиши;*

- *сиёсий жиҳатдан, давлат қонунчилик ижросини таъминлашда куч ишлатишга оид муносабатлар мужассамлиги ётади.*

Солиқ муносабатларининг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш механизмлари илмий адабиётларда икки босқичга бўлинади.

Биринчи босқич солиқ тизимини шакллантиришни ўз ичига олади қонунчилик даражасида давлат маълум бир солиқ тизимини ўрнатади; яъни бевосита ва билвосита солиқлар турларини; пропорционал ва прогрессив солиқ ставкалари; имтиёзлар турлари ҳамда уларни қўллаш тартибларини, махсус ва соддалаштирилган солиқ режими; солиқни йиғишнинг техник ва ҳуқуқий механизмларини белгилаб беради.

Иккинчи босқичда эса солиқ муносабатлари субъектларининг солиққа оид муносабатларини тартибга солиш мақсадида солиқ маъмуриятчилиги механизмлари шакллантирилади.

Солиқ муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш солиқ солиқ қонунчилигида муҳим аҳамиятга эга бўлиши билан бирга, жамиятдаги иқтисодий ва сиёсий барқарорликни таъминлаш учун хизмат қилади, деб хулоса қилиш мумкин.

Шу сабабли тадбиркорлик субъектларини эркин фаолиятини таъминлаш, улар фаолиятига давлат органлари аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, профилактик тадбирлар самарадорлигини ошириш Ўзбекистоннинг иқтисодиётни ривожлантириш соҳасидаги давлат сиёсатининг муҳим устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Давлат солиқ сиёсати ва тизимининг оқилона шаклланиши мамлакатда тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратишни таъминлайди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида "*солиқ юқини камаййтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш*" мамлакатдаги макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ҳамда юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишдаги устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб қўйилди[22].

Солиқ муносабатларини тартибга солиш тизими ва солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишда муайян муаммоларнинг мавжудлиги мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши дастурларини молиялаштиришнинг барқарор манбаларини таъминлашга салбий таъсир кўрсатади. Ушбу ҳолатлар давлат солиқ органлари фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш, солиқ маъмуриятчилигининг шаффофлиги, солиқ муносабатларида манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорлиги ҳамда назорат самарадорлигини сусайишига сабаб бўлади.

Шу сабабли мамлакатимизда солиқ сиёсатини оптималлаштириш бўйича амалга ошириладиган ислохотларнинг асосий йўналишларида:

- солиққа оид ҳуқуқий муносабатлар ва улар ривожланиш тенденциялари таҳлили, солиқ сиёсатининг ўрта муддатли ва истиқболли йўналишларини ишлаб чиқиш;

- солиқ солишнинг долзарб муаммоларини тадқиқ этиш ва бюджетга солиқ тушумларини ишончли прогнозлаштириш фаолияти такомиллаштириш;

- солиқ назоратини ташкил қилишда солиқ текшируви объектларини олдиндан таҳлил қилиш;
- солиқ низоларини судгача ҳал этиш имкониятларидан самарали фойдаланиш тизимини яратиш;
- солиқ солиш ва солиқ муносабатларини тартибга солиш тизимини унификация қилиш;
- солиқ тўловчилар солиқ мажбуриятлари тизими доимийлигини таъминлаш натижасида ҳуқуқбузарликларни камайтиришга эришиш;
- солиқ тўловчилар ҳуқуқий маданиятини ошириш эвазига уларни солиқларни тўлаш мажбурияти ва бурчларини ихтиёрий бажаришини таъминлаш ишларини такомиллаштириш вазибаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.А.Каримов. Ўзбекистон буюк келажак сари».Т.:Ўзбекистон, 359-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2007 йил, 52 (I)-сон.
3. А.Темур «Темур тузуклари», Т.: Ўзбекистон.2011й. 143- бет.
4. А.Темур «Темур тузуклари», Т.: Ўзбекистон.2011й. 124- бет.
5. Д.И.Логофет Бухоро тоғлари ва текисликларида «Сомон йўли» – Тошкент: Камалак, 1992, 72-73-б.
6. З.Муқимов. Амир Темур тузуклари (тарихий ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд: СамДУ, 2008. – 91 бет.
7. А.Смит. «Исследования о природе и причинах богатства народов» М. 1935й Т-2 588-589 б.
8. Ж.Кейнс. "Бандлик, фойз ва пулнинг умумий назарияси". 1936 й.
9. Д.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег» М. Прогресс-1978г. 449-стр.
10. К.Макконель, С.Брю «Экономикс» М. 1972 й. 249-с.
11. Ф.Меньков "Молия фанининг асосий негизлари".М. 1924 г.
12. Tixier G., Gest G. Manuel de droit fiscal. Paris: L.G.D.J., 1986. P. 30–32.
13. С.Г. Верещагин. Политизация налога: история и современность, автореферат док. диссертации. Ярославль, 2010 г.
14. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 7. 2-е изд. С. 83.
15. И.Т.Посошков. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 77.
16. М.М.Сперанский. План финансов (написан в 1810 г.), опубликован в СПб в 1885.
17. Н.И.Тургенев. Опыт теории налогов. СПб., 1818.
18. М.Ф. Орлов. О государственном кредите. М., 1833.
19. Е.Г.Осокин. Несколько спорных вопросов по истории русского финансового права. Казань, 1855.
20. М.М.Алексеев М.М. Взгляд на развитие учения о налоге. Харьков, 1870; Гензель П.П. Очерки по истории финансов. Вып.1. Древний мир. М., 1913; Исаев А.А. Государственный кредит. Ярославль, 1886; Капустин М. Чтения о политической экономии и финансах. Ярославль, 1879; Лебедев В.А. Финансовое право. СПб., 1882; Мильгаузен Ф.Б. Финансовое право : курс лекций. М., 1865; Озеров И. Основы финансовой науки. Вып. 1–2. М., 1909–1910; Патлаевский И.Ю. О подоходных налогах. СПб., 1877; Рау К.Г. Основные начала финансовой науки. Т.1. СПб., 1867; Селигман Э., Стурм Р. Этюды по теории обложения. СПб., 1908.
21. А.А.Исаев. Очерк теории и политики налогов // Финансы и налоги : очерки теории и политики. М. «Статут», 2004. С. 496. (Золотые страницы финансового права России. Т.IV).
22. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 13 февраль, 6-сон.

МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ЙУЛЛАРИ

Зайналов Ж.Р. – и.ф.д., профессор

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Эрназаров Н.Э. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация:Мақолада маҳаллий бюджет ресурсларидан самарали фойдаланиш орқали бюджет даромадларини мустаҳкамлашни бошқарувчи тизимли тартибга солишнинг кучайтиришга қаратилган илмий тақлиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: маҳаллий, солиқ, бюджет, ресурс, дастур, харажат, тартибга солиш, самарали, мустақил.

Аннотация. В статье приводятся научные рекомендации и практические рекомендации по усилению систематического нормативного надзора за доходами бюджета за счет эффективного использования ресурсов местного бюджета.

Ключевые слова: местный, налоговый, бюджетный, ресурсный, программный, затратный, договорный, эффективный, независимый.

Abstract: *The article provides scientific recommendations and practical recommendations for strengthening the systematic regulatory oversight of budget revenues through the effective use of local budget resources.*

Keywords: *local, tax, budget, resource, program, cost, contractual, effective, independent.*

Давлат бюджетини харажатларини самарадорлигини таҳлил қилиб, мустақил сифатида қуйидаги даражаларни ажратиш мумкин:

-ўхшаш товар ва хизматларни ишлаб чиқариш бўйича алоҳида давлат вазирликлари ва ташкилотлари фаолияти;

-аниқ жисмоний объектларни қуриш ёки реконструкция қилиш;

-бюджет ресурсларини ички тармоқлараро тақсимлаш;

-бюджет ресурсларини тармоқлараро тақсимлаш;

-бюджет харажатларининг иқтисодий структураси.

Бюджет харажатларини классификация тизимлари ишлаб чиқилган ва амал қилмоқда: функционал, иқтисодий, ташкилий ва ҳ.к. лар.

Амалиётда ўхшаш жамият товарларининг ва хизматларни ишлаб чиқарувчи ташкилот фаолияти самарадорлигини баҳолаш зарур. Масалан, ўрта-таълим мактаблари, мактаб интернатлари лицейлар гимназиялар каби халқ таълим муассасалари. Табиийки, бунда улар томонидан ишлаб чиқарилаётган жамият хизматлар самарадорлигини баҳолашни лозим.

Макроиқтисодий даражада бюджет харажатларини самарадорлигини баҳолаш бўйича икки турдаги вазифани ажратиш муҳим деб ҳисоблаймиз.

- Биринчидан, стабиллик, ижтимоий адолат, мусаҳкам тулов баланси, паст инфляция каби макроиқтисодий мақсадларга эришиш учун ажратмаларни самарадорлиги таҳлили;

- иккинчидан, бутун иқтисодиёт бўйича умумий товар ва хизматларни ҳаммасига бюджет, харажатларини тақсимлаш самарадорлигини таҳлил қилиш;

Биринчи ҳолатда, масалан, мамлакатда иқтисодий ўсиш темпларини оширишга, ёки аҳолини ижтимоий заиф қатламни ижтимоий химояси бўйича харажатлар самарадорлигига максимал даражада кўмак берувчи ажратмалар самарадорлигини баҳолаш муҳимдир. Мустаҳкам ва баланслашган иқтисодий ўсишни таъминлашда давлат харажатларининг муҳим ролини иқтисодчилар тан олишмоқда: иқтисодий ўсишга давлат харажатларининг эффекти, давлат харажатларининг комплекс индикатори бўлиб хизмат қилиши мумкин. Идеал ҳолатда, бундай индикаторнинг иккита компоненти бўлиши лозим: иқтисодий ўсишга давлат харажатлари ва давлат харажатларида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги.

Макроиқтисодий самарадорликни таҳлил қилиш учун, маҳаллий бюджет харажатлар ҳажмини, ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш секторларига инвестициялар, тегишли тармоқларда иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиши, шунингдек, умуман иқтисодий ўсишга таъсирини ўрганиш мумкин.

Шу вақтнинг ўзида, шуни ҳисобга олиш керакки, давлат бюджетининг ҳамма харажатлари ҳам иқтисодий ўсишга қаратилган бўлмади. Иқтисодий ўсиш комплекс факторлар билан шартланади. Иқтисодий ўсишни стимуллаштиришдан ташқари, давлат бюджетининг харажатлари, шунингдек ноишлаб чиқариш билан ўсиб бориши мумкин.

Иккинчи ҳолатда - умуман мамлакат бўйича харажатларни тақсимлаш самарадорлигини таҳлил қилишни - самарали тақсимлашга эришиш муаммоси учун қийинчиликлар тутилади (allocatif efficiency), яъни умуман иқтисодиёт бўйича, жамият товар ва хизматларига давлат бюджети маблағларини бундай тақсимлашни, қанчалик самарадор ва омадлигини аниқлаш.

Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетидан, жамият товар ва хизматларини ишлаб чиқариш, соҳа ва тармоқлар молиялаштирилади.

Бюджет харажатларининг самарасизлиги, давлат интервенцияси соҳасини нотўғри аниқлаш билан боғлиқ, бўлиши мумкин. Бу иқтисодий назарияда, давлат компетенциясига молиялаштарилувчи соҳаларни нотўғри келтирилиши билан асосланса самарасизлик сифатида қуриб чиқилади. (inappropriate assignment of activities to the public sector as opposite to the private sector) Назаримизда, бундай самарасизликни, кенг маънода тақсимлаш самарасизлиги сифатида изоҳлаш мумкин.

Жамият товар ва хизматларига бюджет харажатлари назарий жиҳатдан самарасиз ҳисобланади, агарда, давлат бюджети маблағларини тақсимлашни бу характери, жамият барқарорлиги (social welfare function) функциясига тўлиқ мувофиқ бўлмаса. Жамият барқарорлиги функцияси, жамият товар ва хизматлар истеъмолнинг кўпгина вариантлари орасида жамият танлаганини характерлайди. Аммо амалиётда, жамият барқарорлигини максимал нуктасига мос

келадиган қоида товар ва хизматлар йиғиндисини аниқлаш жуда қийин. Одатда, бу шунга олиб келадиган, ҳукумат томонидан аниқланган жамият товар ва хизматларининг йиғиндисини, жамиятнинг ҳақиқий эҳтиёжларидан фарқ, қилиши мумкин. Айрим ҳолларда, ҳукумат қарорлари ва аҳоли ҳақиқий эҳтиёжлари ўртасидаги фарқлар, давлат нобарқарорлиги эффе́ктивга олиб келади. Шунинг учун давлат бюджети харажатлари йўналишларини таҳлил қилиш, жуда қийин вазифа ҳисобланади.

Мақсадли дастурлар харажатларини самарадорлигини таҳлил қилиш, назаримизда, тақсимлаш самарадорлигини таъминловчи энг адекват ёндашувлардан бири ҳисобланади. Мақсадли дастурлар харажатларини самарадорлигини баҳолаш методологияси, бюджет харажатларини дастурли режалаштириш табиатини ўзи билан жуда чуқур интеграллашган. «Дастурли — мақсадли режалаштириш» атамасининг ўзи, фақат жисмоний шахслар ва тармоқлар, ташкилотлар бюджет ажратмаларига асослангандир. Жаҳон амалиётида давлат бюджетини харажатларни дастурли-мақсадли режалаштириш, бюджет дастурларини ишлаб чиқиш акс этади, улар давлат харажатларини режалаштиришни шакллантиришга кўмак беради. Р.Аллен ва Д.Томмаси фикрича, бюджет дастурлари, турли усуллар билан реализация қилиниши мумкин, шу қаторда секторни ривожлантириш стратегик режаларини ишлаб чиқиш зарур.

Ташкилий нуқтаи назардан, тегишли органлар ўзининг бюджет талабномаларини келтириш мумкин. Шунини таъкидлаш муҳимки, бюджет дастури нафақат давлат бюджети харажатларини давлат вазифалари ва кутилаётган натижалар билан боғлашга имкон беради, балки бюджет таҳлили ҳажмини ошириш мумкин; стандартлашган бюджет дастурлари турли шаҳарларни ўзаро тақослашга имкон беради.

У ёки бу дастурни тузишда, биринчи навбатда ҳозирги вақтда тегишли хизматлар кўрсатиш сифати тўғрисида аҳоли фикрини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Аҳоли муаммоларнинг кўпчилиги, аҳолидан маълумот йиғишни турлари, интервью ва сўровлар ҳамда бошқалар натижасида аниқланиши мумкин. Аҳоли бунда кўрсатилган муаммоларни ҳал қилиш йўллари кўрсатиши мумкин.

Фикримизча, давлат бюджети харажатларини самарадорлигини баҳолаш ва таҳлил қўшишга қуйидагилар киритилиши лозим:

- молия вазирлиги;
- Олий Мажлис қўмиталари ва турли ҳукумат комиссиялари;
- жамият хизматларини ишлаб чиқувчи ва тақдим этувчи давлат органлари;
- маҳаллий бошқарув органлари;
- ўзини ўзи бошқариш маҳаллий органлари;
- ноҳукумат жамият ташкилотлари;
- аҳоли ва бошқалар.

Шу билан; бирга, давлат харажатларини самарадорлигини баҳолаш ва таҳлил қилиш тизими тўғрисида, гапиришга ҳали эрта. Уйлашимизча, бунга ўхшаш жараёни, жаҳон амалиётида прогрессив тажрибадан келиб чиқиш керак.

Маҳаллий бюджет харажатларини самарадорлигини баҳолашни ким амалга ошириши керак деган савол жуда муҳимдир, чунки қатнашиш кенглигига объективлик даражаси боғлиқ. Билишимизча, бу ерда ҳеч қандай чекланишлар бўлиши мумкин эмас: давлат харажатлари самарадорлигини баҳолаш механизмига жалб қилинган органлар қанчалик кенг бўлса, натижа шунчалик яхши бўлади.

Бундай ёндашув, Ўзбекистон Республикасида демократик жамият ва ҳуқуқий давлат қурилиш принциплари билан келишилади. Турли давлат органларида, давлат харажатларини самарадорлигини таҳлил қилиш усулларини ишлаб чиқиш, макродаражада тегишли қарорларни самарали координациясига кўмаклашади.

Давлат бюджет харажатларини самарадорлигини сифат ва миқдор баҳолаш бўйича тадбирларни ўтказиш зарурдир, чунки давлат маблағларини асосли режалаштиришга, молиялаштирини турли манбаларни максимал самара билан ишлатишга имкон беради.

Маҳаллий бошқарув органлари билан биргаликда, жаҳон амалиётида ишлаб чиқарилган тадбирлар ўтказилиши мумкин, масалан, инфраструктура объектларини ривожлантиришга тегишли қизиқишлар тўғрисида аҳоли сўровлари. Аҳоли янги махсус объектини яратишга эҳтиёж сезиши мумкин (масалан, болалар боғчаси) ёки у ёки бу объектлар инфраструктурасини шакллантириш бўйича ўзини тақлифларини бериши мумкин.

Давлат харажатларини самарадорлиги жуда муҳим ҳисобланади, у аналитик ишга, юқори малакали кадрларни, статистик маълумотларни кенг ва тизимли йиғимини жалб қилишни, миқдорий ва сифатий усулларини комплексини қўллашни талаб қилади.

Юкоридагилардан келиб чикиб Республика ва маҳаллий бюджетларни самарали бошқарувини тизимли тартибга солиш мақсадга мувофиқ бўлади:

- солиқ юки даражасини камайтириб бориш, давлат бюджети даромадлари таркибида бевосита ва билвосита солиқлар улушини ошириш ёки солиққа тортишнинг оптимал даражасини аниқлаш лозим.

- солиққа тортиш механизмининг самарадорлигини баҳолашда солиқлар улуши билан бюджетдан ижтимоий харажатлар улуши кўрсаткичини ўзаро боғлиқликда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

- маҳаллий бюджетлар имкониятларини оширишнинг истиқболдаги вазибаларини белгилашда солиқларининг барқарор ва муҳим манба эканлигини таъминлаш зарур.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ибрагимов Н.А. – д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, Самарканд

Хусайнов А.Ш. – директор ООО “SAMARKAND GOLD BISTRO”, Узбекистан, Самарканд

Аннотация: *Статья посвящена исследованиям существующих концепций общественного питания и их развития. Раскрыто содержание каждой из концепций.*

Ключевые слова: *общественное питание, кафе, кафе-бистро классический ресторан, специализированный ресторан.*

Аннотация: *Мақолада жамоат овқатланишининг мавжуд тушунчалари ва уларнинг ривожланиши концепцияларига бағишланган. Ҳар бир концепциянинг мазмуни ошкор этилади.*

Калим сўзлар: *овқатланиш, кафелар, кафе-бистро классик ресторани, маҳсулаштирилган ресторан.*

Abstract: *The article is devoted to the research of existing concepts of public catering and their development. The content of each of the concepts is disclosed.*

Keywords: *catering, cafe, cafe-bistro classic restaurant, a specialized restaurant.*

Общественное питание продолжается быть инвестиционной привлекательной сферой предпринимательства. По нашим наблюдениям, каждый второй начинающий предприниматель делает первые шаги или думает о создании собственного бизнеса в этой области.

Чем эта сфера привлекательна?

Во-первых, бизнес нагляден, на первый взгляд прост, менее инвестиционно емкий и менее затратный.

Во-вторых, каждый вновь открывающийся заведение привлекает внимание, косвенно подсказывает другим свою доходность.

В-третьих, все больше и больше семейных и корпоративных мероприятий переносятся на пункты общественного питания – в рестораны, кафе, появляются новые формы совместного посещения предприятий общественного питания – встреча друзей, родственников в честь приезда на отпуск на родину из дальних стран, даты создания предприятий, бизнес – встречи и т.д.

В-четвертых, возрастающий поток местных и иностранных туристов делают эту сферу бизнеса еще привлекательнее. Для местных туристов в каждом регионе найдет своя специфическая кухня, яства, а для иностранных туристов узбекская кухня одним из устойчивых достоинств.

На самом деле эта сфера привлекательна, доходность высокая, идеи создания под различной концепцией бесконечная, а в быстроменяющейся экономике нашей страны в связи с либерализацией валютной политики появился возможность еще и внедрения франшизы ведущих известных мировых брендов.

В начале приведем перечень различных концепций общественного питания. На наш взгляд, их можно сгруппировать в следующем виде.

Классический ресторан. Выдержанный стиль и дизайн помещений, интерьера, подробное красиво оформленное меню с выделением фирменных блюд, продуманная униформа персонала, качественное индивидуальное обслуживание. Обычно имеет место быть живая музыка и песни.

Специализированный ресторан. Такой вид ресторанов предназначены исключительно на обслуживание семейных и корпоративных мероприятий – свадеб, юбилеев, торжеств. Рестораны оформляются относительно проводимых мероприятий, мероприятия проводятся согласно программы с ведущими и живой музыкой, специальными презентациями.

Кафе. Все также, как в классическом ресторане. Однако, ограниченный перечень блюд в каждом разделе, простая сервировка и оформление интерьера.

Этот вид организации питания получил и получает наибольшее распространение. Достаточно успешно закручен отечественный бренд «Миллий таомлар» с разными торговыми названиями с национальными названиями: «Ялпиз», «Анор», «Анжир», «Райхон» и др.

В этом сегменте очень много зарубежных брендов, вошедших на рынок в последние годы: “Starbucks”, “Big Way”, “Sushi Time” и др.

Такие заведения отличаются небольшими помещениями, уютной, приближенной к домашней, атмосферой, небольшой численностью персонала, с максимальной индивидуализацией обслуживания.

Прогнозируется дальнейший рост числа таких заведений в городе Ташкенте и в других областных центрах Узбекистана.

Кафе – бистро самообслуживания. Их условно можно разделять на два вида. Первый вид – классический, где предлагается все составляющее меню с открытым доступом к каждому блюду. Покупатель собственными глазами видит блюдо, последовательно (салаты, напитки, первые блюда, вторые блюда, десерт и т.д.) выставленные для закладки по выбору покупателя. Покупатель с подносом проходит линии раздачи и выбирает. Свобода выбора на основе увиденного – основное преимущества этого вида обслуживания. Также отсутствие официантов также работает на доступность цен. Первые кафе-бистро самообслуживания открылись в Ташкенте, у Парка Бобура под брендом «БЕК – Бистро» в 2008 году и сразу превратился в популярное заведение, среднее время обслуживания 8-10 мин., наибольший поток покупателей приходится с 12 по 14.00 часов. Это предприятия уже в 2009 году перешел в круглосуточный режим обслуживания. Регулярно меняется интерьер заведения, обновляется меню в зависимости сезона.

В последующие годы кафе – бистро самообслуживания получило быстрое развитие как в Ташкенте, так и в других областных центрах. Ряд инноваций в этот вид организации общественного питания был реализован в кафе – бистро самообслуживания «У бабушки» ресторана «Sayuog» в Ташкенте. Большой ассортимент блюд, красивейший интерьер, отличное обслуживание превратили это заведение в любимое место ташкентцев, гостей столицы, туристов и официальных делегаций.

Второй вид кафе – бистро предлагает индивидуальные составляющее меню и комплексы на их основе по фотографиям и картинкам, клиент выбирает, оплачивает и ждет приготовления.

Популярность этого вида обслуживания остается высокой. Наиболее популярный полноформатный отечественное кафе-бистро «LOOOK», зарубежные «KFC».

Столовые. В этой концепции предлагается одно основное блюдо, в нашей стране чаще всего, плов, с необходимыми сопутствующими: салатом, хлебом, чаем. В большинстве столовых, владелец и повар в одном лице. Они отличаются более доступным по цене меню, скоростью обслуживания.

Все виды успешно работающих на рынке предприятий общественного питания с небольшой оговоркой можно соотнести к той или иной концепции. Более современным и быстрорастущим, на наш взгляд, является кафе-бистро самообслуживания.

По нашим наблюдениям, бизнес все больше уделяет внимание доходности концепции общественного питания. Успешно работающие в этой сфере предприниматели стремятся к укреплению собственного бренда и созданию сети предприятий. Инвесторы с других сфер предпринимательства либо приобретают зарубежную франшизу, либо в партнерстве с ними налаживают предприятие общественного питания.

Рынок достаточно конкурентный, спрос на качество блюд и сервиса со стороны покупателей растет и успеха достигаются только те, кто глубоко изучает рынок, постоянно укрепляет свое рыночное преимущество.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА КРЕДИТОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ

Маликов Т.С. – д.э.н., профессор,

Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г. Ташкент

Расулов Ш.Ж. – студент магистратуры, специальность «Управление государственными финансами», Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье изложены стандарты качества кредитования бюджетных услуг и их совершенствовании. По мнению авторов, оно заключалось в повышении удовлетворенности граждан получаемыми бюджетными услугами и эффективности исполнения функций распорядителями бюджетных средств.

Ключевые слова: кредитование, бюджетные учреждения, бюджетная услуга.

Аннотация. Мақолада бюджет хизматларини кредитлаш сифати стандартлари ва уни такомиллаштириши йўллари кўрсатиб ўтилган. Муаллифлар фикрига кўра, такомиллаштириши фуқароларни тақдим этилган бюджет хизматлари билан қониқишини ва бюджет маблағлари бошқарувчиларининг функцияларини самарали бажариши билан белгиланади.

Калим сўзлар: кредитлаш, бюджет ташиқилоти, бюджет хизмати.

Abstract. The article sets forth the quality standards for lending budget services and their improvement. According to the authors, it was to increase citizen satisfaction with the budget services received and the effectiveness of the execution of functions by budget funds managers.

Keywords: crediting, budget institutions, budget service.

Анализ практики деятельности по реформированию бюджетных учреждений в Республике Узбекистан выявил нерегулярность предпринимаемых шагов по повышению эффективности расходов и реструктуризации бюджетных учреждений в рамках реализации Программы стратегии социально-экономического развития страны. Зачастую осуществляются меры неравномерно и не согласованы с вышестоящими инстанциями. Отсутствуют встроенные в бюджетный процесс общеобязательные механизмы оценки эффективности расходов. Как показывает практика, цели, задачи и принципы реформирования бюджетной системы недостаточно ясны, не разделяются в полной мере сотрудниками территориальных органов власти, отмечаются случаи неэффективного использования бюджетных средств в бюджетных учреждениях.

Реструктуризация бюджетной системы должна предусматривать для бюджетных учреждений: изменение форм бюджетного финансирования, более широкие возможности по использованию внебюджетных доходов, внедрение методов бюджетирования, ориентированного на результат; установление стандартов качества бюджетных услуг.

Установление стандартов качества предоставляемых услуг должно укладываться в общую структуру изменений по регулированию деятельности бюджетных учреждений и повышения качества управления бюджетными средствами. Основная цель подобного подхода должна быть направлена на повышение удовлетворенности граждан получаемыми бюджетными услугами и эффективности исполнения функций распорядителями бюджетных средств. Для этого необходимо обеспечить возможность непосредственных получателей бюджетных услуг, ответственных органов государственной власти контролировать степень соответствия предоставляемых бюджетных услуг непосредственно в форме конкретных параметров в части объема, качества, сроков и условий бюджетных услуг.

На наш взгляд, только на основании установленных стандартов станет возможным эффективно использовать частные организации для выполнения государственных функций, поскольку отвечать они будут именно за выполнение стандартов. Стандарты должны явиться неотъемлемой частью системы делегирования полномочий для исполнения нижестоящими уровнями управления, обусловленной финансовой помощью и т.п.

Поэтому стандарты качества предоставления бюджетных услуг должны включать конкретные параметры бюджетных услуг, отражающие их количественные и качественные характеристики с точки зрения потребителя бюджетных средств.

Формирование стандартов качества бюджетных услуг должно предусматривать разнообразие формулировок основных понятий, используемых в процессе стандартизации услуг органов исполнительной власти. Так как на практике неоднородность в использовании терминов может увеличиваться по сравнению с практикой разработки стандартов в рамках реформы общественных финансов (при разработке стандартов бюджетных услуг) и практикой стандартизации и регламентации государственных услуг в рамках программ реформирования финансовой системы.

Предоставление бюджетных услуг должно быть привязано к ведомственным целевым программам, так как представляют собой более-менее детализированные планы деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

При этом стандартизации должны подвергаться социально значимые бюджетные услуги. Подобные услуги должны характеризоваться чрезмерными отличиями с точки зрения качества предоставления по отдельным территориям. Это позволит решить задачу формирования конкурентной среды между адекватными организациями, предоставляющими однородные бюджетные услуги, что приводит к экономии бюджетных средств за счет роста эффективности их использования.

Здесь следует отметить, что дифференцированный подход к стандартизации различных бюджетных услуг должен являться наиболее эффективным методом решения поставленной задачи.

В настоящее время многие территории уже приступили к реструктуризации бюджетной сети путем перевода бюджетных учреждений в форму негосударственных организаций. Значимые мероприятия в этом направлении были реализованы, например, в одном из районов Самаркандской области, где в целях повышения эффективности деятельности организации в сфере дополнительного образования детей была введена система финансирования в форме заказа на предоставление образовательных услуг. Наряду с этим размещение государственного заказа должно осуществляться посредством заключения государственных контрактов на предоставление услуг дополнительного образования.

Аналогичные мероприятия были реализованы в отношении других бюджетных учреждений района, предоставляющих услуги социальной сферы. Процессы реорганизации сопровождались модернизацией и переоснащением переводимых бюджетных учреждений за счет средств областного бюджета.

Безусловно, после перевода бюджетных учреждений в автономные некоммерческие организации можно будет добиться улучшения качества бюджетных услуг, а зарплата обеспечивающих их предоставление работников, по некоторым данным, увеличится более чем в два раза.

Внедрение процедуры перевода ряда бюджетных учреждений в негосударственную форму должно предусматриваться в качестве лучшей практики по управлению территориальными финансами. Поэтому в последние годы необходимо проводить эксперименты по такому переводу, прежде всего, в тех субъектах, которые могли бы реализовать свои собственные программы реформирования территориальных финансов.

Так, в Самаркандской области в 2019-2020 гг. можно будет провести эксперимент по переводу областных государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций. Для этого необходимо будет разработать план проведения эксперимента. В соответствии с планом проведения эксперимента необходимо будет создать несколько негосударственных некоммерческих организаций, которые приняли бы участие в проведении конкурсов на размещение государственного заказа по оказанию социально значимых услуг в интересах области. По результатам проведенных конкурсов между отделом народного образования области и негосударственным образовательным учреждением необходимо предусмотреть дополнительное образование детей в центрах, например, создавая «Центр развития творчества детей» Самаркандской области и приступить к подписанию государственного контракта на оказание услуг в соответствии с установленным заданием. Аналогичный контракт должен быть подготовлен и подписан отделом народного образования области и негосударственной некоммерческой организацией.

ЎРТА МУДДАТЛИ БЮДЖЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА СОЛИҚЛАРНИ ЎРНИ

Мирзаев Ф.И. - и.ф.н.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси академияси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: В этой статье описываются определение налоговой базы при формировании среднесрочного бюджета, а также меры по сокращению объема «теневой экономики».

Ключевые слова: государственный бюджет, фискальная политика, налоговая база, теневой экономика.

Abstract: This article describes the definition of the tax base in the formation of the medium-term budget, as well as measures to reduce the volume of the “shadow economy”.

Key words: state budget, fiscal policy, tax base, shadow economy.

Аннотация: мазкур мақолада ўрта муддатли бюджетни шакллантиришда солиқ солиши базаларини аниқлаш ва “хуфёна иқтисодиёт” ҳажмини қисқартириш бўйича фикрлар келтирилган.

Калим сўзлар: давлат бюджети, бюджет-солиқ сиёсати, солиқ базаси, хуфёна иқтисодиёт.

Бозор муносабатларининг ривожланиши шароитларида давлат иқтисодий сиёсатини амалга оширишнинг бош тартибга солувчи дастаги солиқлар бўлиб бормоқда, улар «давлат бюджети даромад қисмини энг муҳим умумдавлат халқ хўжалик вазифаларини хал этиш учун зарур бўлган микдорларда шакллантиришни таъминлашга қаратилган».

Солиқлар ҳисобига давлат молиявий ресурсларининг асосий қисми шакллантирилади, улар давлат бюджетига келиб тушади ва жамият эҳтиёжлари учун фойдаланилади.

Ҳаммамизга маълумки, сўнги йилларда жамият ҳаётининг барча соҳаларида қатор янгиликлар жорий этилиб, фуқароларимиз ҳаётида кўплаб ижобий ўзгаришларга, оддий қилиб айтадиган бўлсақ ҳалқимизнинг давлатдан рози бўлиб яшашига сабаб бўлмоқда.

Айниқса, охириги уч йилда деярли барча соҳаларда туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Ушбу ислохотлар давлатнинг вазифаси бўлиб, уларни тўлақонли амалга оширишда бюджет даромадларининг ўрни ғоятда муҳимдир.

Таҳлилларнинг кўрсатишича мамлакатимизда бюджет даромадларининг прогноз кўрсаткичлари йилдан йилга ошиб бормоқда.

Ўз навбатида бу ҳолат бюджетга қўшимча солиқ манбаларини тўлиқ аниқлашни, уларнинг қатъий ҳисобини юритишни ва мунтазам равишда кенгайтириб боришни, тўловларнинг белгиланган муддатларда ва тўлиқ тўланишини таъминлашни тақоззо қилади.

Лекин, афсуски солиқлар ҳамма вақт ҳам уни тўловчилар томонидан ихтиёрий равишда ва белгиланган муддатларда тўлабмайди. Аксарият ҳолларда солиқ тўловчилар ўз фаолиятларини ҳеч қандай рўйхатдан ўтмаган ҳолда, тегишли рухсатномалар олмасдан ва хуфёна амалга ошириб, ўз даромадларини яширишга интиладилар.

Жумладан, яширин иқтисодиёт ўз тадбиркорлигини қонуний асосларда йўлга қўйиб, ҳалол ишлаётган ёки ишлаб чиқараётган маҳсулотларини қонуний реализация этаётган, янги иш ўринлари ва рақобатбардош маҳсулотларни кўпайтираётган шахсларга жиддий зиён етказди.

Бу эса нафақат мамлакатнинг иқтисодий ҳаётига салбий таъсир кўрсатади, балки давлат томонидан ўз олдига қўйилган вазифалар ижросига ҳам жиддий тўсиқ бўлиб, ижтимоий, сиёсий барқарорликни издан чишига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли бу ҳолат давлат идоралари, маҳаллий ҳокимликлар, давлат солиқ хизмати ва бошқа мутасадди органлардан бу каби салбий ҳолатларга қарши курашишни, ушбу соҳада доимий ҳамкорлик қилишни, мазкур йўналишдаги ҳаракатларни ўзаро мувофиқлаштиришни, фаолиятни мунтазам равишда чуқур тизимли таҳлил асосида амалга оширишни тақоззо қилади.

Солиқ тўловларининг бюджет даромадларига тўлиқ жалб қилинмаслигининг сабаблари турлича бўлиши мумкин.

Бизга амалиётдан маълумки, кўпинча бу каби салбий ҳолатлар тадбиркорлик фаолиятини рўйхатдан ўтказмаган ҳолда амалга ошириш, солиқ тўланадиган объектлар ҳисобини юритмаслик ёки кам қилиб кўрсатиш, банкдан ташқари нақд пул айланмасини яшириш, солиқ солинмайдиган ёхуд назорат қилинмайдиган фаолият кўрсатиб даромад орттириш, солиқ тўловчилар маданиятининг ва ҳуқуқий онгининг пастлиги, яъни қонуний асосларда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчиларга нисбатан қонунда берилган афзалликлар ва преференциялардан хабарсизлиги билан бевосита боғлиқ.

Давлат солиқ тўловчиларга улар томонидан бюджетга киритилган маблағлар учун ҳеч қандай бевосита компенсацияларни бермайди, яъни аниқ тўловчи томонидан тўланган солиқ ҳажми билан ўша солиқ ҳисобидан унга бериладиган ижтимоий неъматлар ҳажми ўртасида тўғри, бевосита алоқа йўқ. Шу билан солиқ (товар ёки хизматларни ихтиёрий истъмол қилиш учун тўлов сифатидаги) нархдан ёки мажбурий ва ихтиёрий бўлиши мумкин бўлган, аммо ҳамма вақт давлат томонидан кўрсатилган хизматлар учун муайян фойда олиш билан боғлиқ компенсацион йиғимлардан фарқ қилади.

Бироқ, солиқ тўловларининг беғаразлилик хусусияти давлат солиқларни олиб, уларни тўловчиларга муайян моддий неъматларни бермайди, деган маънони англатмайди. Маълумки, бепул таълим олиш, тиббий хизмат кўрсатиш, пенсионерлар, ногиронлар, кўп болали оилаларни ижтимоий таъминлаш ва ҳ.к. учун маблағлар асосан давлат бюджетининг солиқлар ҳисобидан шакллантириладиган даромад қисмидан ажратилади.

Ҳар бир солиқ тўловчи учун давлатга тўланадиган солиқлар ҳажми билан ундан олинмайдиган моддий неъматлар ўртасида тўғридан-тўғри, кўзга кўринадиган алоқанинг йўқлиги унинг солиққа гўёки зиммасига тушадиган бир юк сифатида қараши учун сабаб бўлади, зероки солиқ тўловчилар ушбу маблағлар ҳисобидан молияланадиган давлат харажатлари йўналишини маъқуллашлари ҳам мумкин. Айрим тўловчиларнинг солиқ тўлашдан қочиши, ўз даромадларини қамайтириб кўрсатишга интилиши мана шундандир.

Солиқлар, йиғимлар, божлар ва бошқа мажбурий тўловлар давлат бюджети даромадларининг асосий манбаларини ташкил этади.

Бюджет даромадлари таркибида солиқларнинг ролини ошиб бориши ўз навбатида солиқларни бюджетга белгиланган муддатларда ва тўлиқ қилиб тушишини тақоззо этади.

Иқтисодиётни эркинлаштиришда солиқларнинг аҳамияти ва ролини ошиб боришини бюджет даромадлари таркибида солиқларнинг салмоғини ошиб боришида ҳам кўришимиз мумкин.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалар иқтисодиётни ривожланишида ҳам солиқларнинг муҳим манба бўлиб қолаётганлигини кўрсатиб турибди ва тасдиқлаяпти.

Бизнинг фикримизча кўшимча солиқ манбаларни аниқлаш ва бюджетга жалб қилиш бу нафақат маҳаллий ҳокимлик, давлат солиқ хизмати органлари, молия, иқтисодиёт бўлимларининг балки барча давлат идоралари ва органларининг ўзаро ҳамкорликдаги, режали ва самарали фаолиятига боғлиқ бўлиб, ушбу жараёнларда ҳар бир корхона, ташкилот ва муассаса ўзининг ваколат дираси ҳамда фаолият мақсадларидан келиб чиққан ҳолда у ёки бу вазифани бажаради.

Тўғри, ушбу жараёнларда давлат солиқ хизмати органларининг ўрни асосий бўлиб ҳисобланади ва аксарият вазифалар ижроси ушбу тизим фаолиятининг тизимли таҳлил асосида самарали ташкил этилганлигига боғлиқдир.

Ҳақиқатдан ҳам кўшимча солиқ манбаларни аниқлаш учун муайян ҳудудда яшовчи аҳолининг сони, уларнинг машғулоти, фаолият кўрсатаётган соҳаси, маълумоти, даромад манбаи, иқтисодий аҳволи, ўша ҳудуднинг инфратузилмаси, бозор, ишлаб чиқариш объектлари, тушаётган тушумлар би бир қатор омилларни эътиборга олиб, ушбу йўналишларда ҳаққоний маълумотларни олиб, ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш даркор.

Шундан кейин таҳлил натижаларини ушбу ҳудуддан амалда тушаётган тушумлар билан солиштириб, тушумлар нисбатан кам тушаётган соҳаларни аниқлаш ва унинг сабабларини ўрганиш керак.

Ва ниҳоят, ўрганиш натижаларига кўра мазкур тушумларни бюджетга жалб қилиш мақсадида тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиб, соҳалар асосида уларни бажарадиган масъул мутасадди идораларни олдиндан белгилаш ва улар билан ҳамкорликда ижросини таъминлашга киришиш лозим.

Бу борада чора-тадбирлар ишлаб чиқишда мутасадди идоралар ваколатини эътиборга олган ҳолда ҳар бир ҳолатда улар томонидан амалга оширилиши лозим бўлган ишлар ва уларни бажариш механизмларини ишлаб чиқиш, айниқса “йўл хариталари” тузиб, ишларни шу асосда ташкиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлиб ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, жойларда, яъни туман ва шаҳарларда кўшимча солиқ манбаларини аниқлаш ҳамда бюджетга жалб қилиш, шунингдек, жойларда туман бюджет даромадларига белгиланган прогноз кўрсаткичларини бажарилишини таъминлашда қуйидаги омиллар муҳим бўлиб ҳисобланади:

- солиқ солиш базасини кенгайтириш мақсадида ҳар бир ҳудудни алоҳида таҳлил қилиб, таҳлил натижаларини амалда тушаётган тушумлар билан солиштириб, тушумлар нисбатан кам тушаётган соҳаларни аниқлаш ва унинг сабабларини ўрганиш;

- ўрганиш натижаларига кўра мазкур тушумларни бюджетга жалб қилиш мақсадида тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиб, соҳалар асосида уларни бажарадиган масъул мутасадди идораларни олдиндан белгилаш ва улар билан ҳамкорликда ижросини таъминлаш;

- солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқий онгини ошириш ва тўлов маданиятини юксалтириш ишларини янада жонлантириш;

- солиқларни йиғилувчанлигини ошириш, солиққа тортишдан қочишнинг олдини олиш учун қонунда белгиланган ваколатлардан самарали фойдаланиш;

- ўрнатилган солиқ тўловларини белгиланган муддатларда тўлаб келаётган солиқ тўловчиларни рағбатлантириш тъзимини яратиш;

- “хуфёна иқтисодиёт”, над пул маблағларининг банкан ташқари айланмаси каби ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш, фош қилиш ва олдини олиш.

Ушбу вазифалар ижроси туман ва шаҳарларда кўшимча солиқ манбаларини аниқлаш ҳамда бюджетга жалб қилиш, шунингдек, жойларда бюджет даромадларига белгиланган прогноз кўрсаткичларини бажарилишини таъминлашга хизмат қилади.

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Сейтмуратов Р.А., д.э.н., профессор,

Заведующий кафедрой Экономики и предпринимательства, Самаркандский государственный университет, г. Самарканд

Джалилов Ф.А., ассистент кафедры Экономики и предпринимательства,

Самаркандский государственный университет, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-прикладные основы совершенствования и воздействия межбюджетных отношений на улучшение социально-экономического развития территорий.

Ключевые слова: территория, межбюджетный, социальное, экономический.

Аннотация: Мақолада бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириши орқали худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатларни яхшилаш назарий-амалий асослари ёритилган.

Калим сўзлар: худуд, бюджетлараро, ижтимоий, иқтисодий.

Abstract: The article highlights the issues the theoretical and applied foundations of interbudget relations on the regional socio-economic level.

Key words: region, interbudget, social, economy

Одним из приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на период 2017-2021 годы является либерализация экономики. В этой связи признано необходимым совершенствование межбюджетных отношений на основе укрепления доходной части местных бюджетов для сбалансированного развития территорий всех уровней.

Стандартные социальные трансферты могут использоваться для предоставления помощи на основе концепции обеспечения минимума, так как предоставляют каждому региону помощь, необходимую для покрытия определенного объема расходов от общего объема, связанных с обеспечением минимального жизненного уровня для каждого нуждающегося. Объем покрытия расходов определяется федеральным Центром и зависит от налоговой базы или фискального потенциала региона. Дополнительное финансирование сверх этого минимального уровня объема расходов осуществляется исключительно самим субъектом страны. Основная формула такого стандартного социального трансферта может быть выражена в следующем виде:

$$A = D \times N,$$

где **A** - величина в денежном выражении общего объема предоставляемого трансферта;

D - величина минимального трансферта на каждого нуждающегося в общем объеме предоставляемого трансферта;

N - количество нуждающихся в условном регионе.

Эффективность данной формулы для горизонтального выравнивания различий между регионами по уровню обеспечения населения по отношению к минимальному прожиточному уровню зависит от величины объема предоставляемого трансферта в процентном отношении к объему затрат, необходимых для дотирования доходов населения. Подобный метод расчета объемов трансфертных платежей может быть достаточно эффективным, когда объем ресурсов, передаваемых из Центра субъектам, будет достаточно высок.

Для определения республиканского целевого трансферта в бюджете условного региона, на наш взгляд, будет целесообразно использовать другую формулу расчета, которая предполагает учет потенциальных возможностей самих регионов производить соответствующие расходы. Как видно из приведенной ниже формулы расчета, это, по существу, стандартный социальный трансферт, но за вычетом величины, зависящей от налоговых поступлений региона и выраженной в процентном отношении величины расходов, направляемых на данные нужды. Основная формула такого базового социального трансферта имеет следующий вид:

$$A = (D \times N) - (R \times W),$$

где **A** - величина республиканского социального трансферта, предоставляемого условному региону (в денежном выражении);

D - величина социального трансферта на каждого нуждающегося в общем объеме средств, необходимых условному региону в форме социальных трансфертов (в денежном выражении);

N - количество нуждающихся лиц;

R - объем средств, выделяемых регионом на данные нужды из общего объема своих налоговых поступлений (в процентном выражении), определяется самим регионом;

W - общая величина налоговых поступлений условного региона.

Показатель **R** x **W** характеризует потенциал региона по обеспечению собственными средствами соответствующих расходных статей бюджета. Вместе с показателем **N** они дают исчерпывающую характеристику финансовых возможностей региона. Определенным недостатком предлагаемого порядка расчета может быть то, что величина **W** характеризует объем собственных налоговых поступлений в бюджет условного региона, но не учитывает величины его налоговой базы (которая также рассчитывается по специальным методикам). По нашему мнению, в настоящее время введение в данную формулу зависимости “величины налоговых поступлений от величины налоговой базы” с привязкой к величине средств, выделяемых регионами на покрытие данных расходов (как это предусмотрено формулой, предлагаемой нами для проведения расчетов), приведет к излишнему усложнению порядка расчетов и сделает их крайне ненадежными. Предлагаемый учет финансовых возможностей самих регионов есть реальный путь к решению задач, определенных общей методикой, поскольку в формуле есть обратная зависимость между реальными финансовыми возможностями условного региона и финансовой поддержкой, предоставляемой из республиканского Центра. Это и будет способствовать горизонтальному выравниванию финансовых возможностей регионов в рамках системы бюджетного либерализма, с одной стороны, а с другой - позволит уменьшить затраты Центра на предоставление социальных трансфертов. В заключение можно отметить, что в перспективе при использовании данной формулы для соответствующих расчетов целесообразнее показатель **W** рассматривать как общую величину налоговой базы региона, поскольку этот показатель в отличие от фактического объема налоговых поступлений есть более объективный. В связи с этим, по нашему мнению, по мере стабилизации социально-экономического положения в стране, а следовательно и более предсказуемого поведения субъектов экономики при использовании данной формулы в расчетах объемов социальных трансфертов следует рассматривать показатель **W** как общую величину налоговой базы.

Предлагаемая нами общая методика при соответствующей привязке к конкретному объекту финансирования может быть использована при составлении и реализации программ по сокращению дотирования отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Ответственность за состояние снимаемой с бюджетного финансирования отрасли и сохранение финансовой самостоятельности субъектов - основное преимущество предлагаемого нами подхода. Смысл предлагаемого подхода не в том, чтобы у экономически развитых регионов изъять часть их доходов и переложить на них часть расходов, связанных с реализацией общереспубликанской социальной функции государства, а в том, чтобы сформировать условия для открытой конкуренции между региональными властями, которая стимулировала бы их к эффективному использованию поступающего в их распоряжение все большего количества ресурсов общенациональной бюджетной системы. Решение этой задачи в рамках представленного подхода можно искать на путях, предполагающих сокращение объема передаваемых регионам из объёмореспубликанского бюджета средств (трансфертов, субвенций, дотаций и т.д.) при одновременном усилении интенсивности территориального перераспределения бюджетных средств для оказания поддержки только экономически слаборазвитым регионам, которые в ней действительно нуждаются.

В заключение необходимо отметить, что кроме вышеуказанных общих целей, применяемых в практике межбюджетных отношений, предлагаемая методика расчетов по финансированию расходов на текущее потребление позволит решить целый ряд конкретных задач по реализации государством своей социальной функции в условиях переходной экономики:

- концентрацию республиканской помощи в регионах с наиболее сложным финансовым и социально-экономическим положением за счет сокращения числа регионов, получающих помощь из республиканского бюджета в виде социальных трансфертов;

- включение в методику определения размеров социальных трансфертов более объективных оценок потребности территорий в бюджетных ресурсах на основе территориальных социальных и бюджетных нормативов;

- обеспечение адресности республиканской помощи регионам на социальные нужды при условии создания механизма контроля за ее целевым использованием и внедрением в практику межбюджетных отношений принципа зависимости предоставления республиканской помощи от степени открытости региональных бюджетов и внебюджетных фондов, а также при условии соблюдения ими (регионами) основ налоговой и бюджетной политики государства и требований горизонтального выравнивания.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Абдукаримов В.И. – д.э.н., профессор,

Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Россия, г. Тамбов

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике, вопросы адаптации системы менеджмента к требованиям новой экономики, изменение функций менеджмента.

Ключевые слова: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодга ўтиши жараёнида бошқарувни ривожлантириши муаммолари, бошқарув тизимининг янги иқтисодиёт талабларига мослашиши, бошқарув функциялари ўзгариши билан боғлиқ.

Калим сўзлар: "Рақамли иқтисод - бу ишлаб чиқаришининг асосий омилли рақамли маълумотлар, катта ҳажмларни қайта ишлаш ва анъанавий бошқарув шаклларига нисбатан таҳлил натижаларини қўллаш турли хил ишлаб чиқариш, технология, асбоб-ускуналар, сақлаш, сотиш, товарлар ва хизматларни етказиб бериш.

Abstract: The article deals with the problems of management development in the transition to a digital economy, the adaptation of the management system to the requirements of the new economy, changes in management functions.

Keywords: "Digital economy is an economic activity in which the key factor in production is digital data, processing large volumes and using analysis results of which, compared to traditional forms of management, can significantly increase the efficiency of various types of production, technology, equipment, storage, sales, delivery of goods and services.

В настоящее время переход к цифровой экономике является объективной реальностью развития современного общества.

Правительство Российского государства активно занимается развитием данной отрасли. В 2016 году Владимир Путин поручил Федеральному собранию разработать план по развитию электронной экономики. К этому процессу были привлечены представители бизнеса, эксперты с различных министерств и экономистов.

Летом 2017 года правительством был утверждена Программа развития экономики, основной идеей которого является интеграция отечественной виртуальной среды с цифровой экономикой Евразийского союза. В связи с этим на государственном уровне для ее успешной реализации были выделены значительные финансовые и технические ресурсы. Особое внимание уделяется разработке и внедрению телекоммуникационного оборудования и антивирусных программ.

План по развитию электронной экономики рассчитан на 8 лет. К 2025 году во всех уголках России должен появиться широкополосный Интернет. Стоимость абонентской платы за Интернет не должна превышать 0,05 процента от среднемесячного дохода. До 2024 года в 10 самых крупных городах России будет доступен 5G Интернет.

Идеи цифровой экономики появились в конце двадцатого века, когда получило развитие использование интернет во все сферы жизни человека.

Применение информационных технологий планируется во многих областях экономики. Так, уже сейчас в госсекторе активно внедряется документооборот. В 2025 году 90 процентов всех межведомственных операций должно совершаться через виртуальную сеть. Количество онлайн государственных услуг также значительно растет (портал госуслуг).

Планируется в ближайшее время выпустить на дороги городов беспилотный общественный транспорт.

Широко внедряются информационные технологии в здравоохранении (электронная запись на прием, дистанционное медицинское обслуживание и консультации), в образовании (дистанционное образование, онлайн лекции, электронные учебники, обучающие системы), в сфере услуг (электронные продажи товаров, билетов), в банковской сфере (онлайн банки). С использованием информационных технологий можно осуществлять электронную оплату налогов, штрафов и др.

Таким образом основное направление цифровой экономики - это обеспечение быстрого, легкого и качественного доступа к услугам посредством сети Интернет, а также повышение оперативности и эффективности хозяйственной деятельности.

Использование информационных технологий позволяет :

- Повысить производительность труда;
- Расширить и ускорить доступ к различным рынкам;
- Уменьшить издержки хозяйственной деятельности;
- Обрабатывать, хранить и использовать большие объемы информации;
- Повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений;
- Ускорить реализацию услуг и товаров;
- Повысить эффективность рекламной деятельности;
- Широко использовать платежные сервисы;
- Перейти на оцифрованные деньги в расчетах, что значительно повышает их оперативность и усложняет их подделку.

Правительство играет важную роль в развитии цифровой экономики, мотивации перехода субъектов экономики к ее принципам.

Уже сейчас планируется дать дополнительную поддержку вузам, выпускающие IT-специалистов, а высокотехнологическим предприятиям- налоговые льготы.

Так что же представляет собой цифровая экономика?

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Цифровая экономика, позволяет реализовывать новые возможности в жизни человека.

К другим плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» относит:

- рост производительности труда;
- повышение конкурентоспособности компаний;
- снижение издержек производства;
- создание новых рабочих мест;
- преодоление бедности и социального неравенства.

Между тем, внедрение в жизнь элементов цифровой экономики несет для общества ряд минусов и угроз, среди которых:

- риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных;
- «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их поведением);
- рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск исчезновения некоторых профессий и даже отраслей (например, многие эксперты всерьез полагают, что банковская система в течение ближайших десяти лет исчезнет). Это станет возможным, вследствие дальнейшего распространения информационных технологий и ее продуктов: магазинов с электронными кассами, беспилотных автомобилей и т.д.;

- уменьшение ВВП стран вследствие оттока денежных средств граждан за рубеж (пример, Booking — бронь гостиницы через иностранный сервис, а не напрямую; или вызов такси через Uber, а не через местную службу такси). Поэтому наличие огромных компаний заставляет политиков придумывать соответствующие инициативы, например, запретить Microsoft, а также изобретать собственные компании (Китай, где запрещены Facebook, Twitter, но действует собственный мессенджер WeChat).

Проблемы и пути внедрения и развития цифровой экономики:

1. Недостаток финансовых средств у организаций по внедрению цифровых технологий.

Необходимо расширить влияние госорганов по стимулированию предприятий к внедрению цифровых технологий, например расширение налоговых льгот, создание фондов по финансированию обучения, переподготовки специалистов.

2. Несоответствие компьютерной грамотности требованиям цифровой экономики.

Компьютерная грамотность имеет несколько уровней, в зависимости от уровня решаемых задач.

В связи с этим необходима организация соответствующего образовательного процесса, который на себя должны взять университеты.

3. Психологический барьер по внедрению и использованию информационных технологий.

Необходима организация тренингов и семинаров с пользователями цифровых технологий. Причем содержание данных образовательных курсов должно соответствовать уровню решаемых задач.

4. Несоответствие содержания учебных планов вузов требованиям цифровой экономики.

Необходимо разрабатывать соответствующие учебные планы, включения в них новых учебных дисциплин затрагивающие компетенции цифровой экономики. Кроме того, необходим пересмотр уже изучаемых дисциплин, адекватность их требованиям цифровой экономики.

5. Не соответствие квалификации преподавателей по применению соответствующих методов обучения, связанных с требованиями цифровой экономики.

Необходимо менять методы обучения, осуществлять привязку их к современным информационным технологиям.

Организация повышения квалификации преподавателей по цифровой экономики.

Поддержка правительства по финансированию вузов для оснащения соответствующей современно цифровой технологией.

Использование в учебном процессе современных информационных технологий.

6. Формальные не логичные походы по внедрению принципов цифровой экономики.

Поэтапный, системный подход по внедрению методов и принципов цифровой экономики.

Литература:

1. М. Альстайн, Дж. Паркер, С. Чаудари. Сетевой эффект как новый двигатель экономики//Harvard Business Review — Россия, июнь–июль 2016.

2. П. Вильякайнен, М. Мюллер-Эберстайн. Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эру. М.: «Олимп-Бизнес», 2011.

3. Макаров И.Н., Широкова О.В., Арутюнян В.А., Путинцева Е.Э. Цифровая трансформация разномасштабных предприятий, вовлеченных в реальный сектор российской экономики // Экономические отношения. — 2019. — Том 9. — № 1. — С. 313-326. doi: 10.18334/eo.9.1.39966

4. Д. Йоффе, М. Кусумано. Искусство стратегии. Уроки Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса. М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2016.

5. Б. Эдельман. Как запустить цифровую платформу. Практическое руководство//Harvard Business Review – Россия, апрель 2015. С. 80-87.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Умурзаков Б.Х. – д.э.н., профессор, Заместитель министра занятости и трудовых отношений, Узбекистан, г. Ташкент

Ходжаев Э.Н. – к.э.н., профессор, заслуженный экономист Узбекистана, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Хазраткулов Х. – студент IV курса, направления образования «Финансы», Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена оценке влияния внешних и внутренних факторов на качество консолидированного финансового контроля. Предлагается определить и закрепить статус высшего органа финансового контроля, и внедрить систему независимого финансирования его деятельности путем самостоятельного формирования бюджета.

Ключевые слова: финансовый контроль, консолидированный финансовый контроль, совершенствование финансового контроля.

Аннотация: Мақола консолидацияланган молиявий назорат сифатида ташиқи ва ички омилларнинг таъсирини баҳолашга бағишланган. Юқори молиявий назорат органи мақомини аниқлаш ва мустақамлаш, шунингдек, мустақил бюджетни шакллантириши орқали ўз фаолиятини мустақил молиялаштириши тизимини жорий этиши таклиф этилган.

Калим сўзлар: молиявий назорат, консолидацияланган молиявий назорат, молиявий назоратни такомиллаштириши.

Abstract: The article is devoted to assessing the influence of external and internal factors on the quality of consolidated financial control. It is proposed to determine and consolidate the status of the highest financial control body, and introduce a system of independent financing of its activities through independent budget formation.

Keywords: financial control, consolidated financial control, improvement of financial control.

Анализ внешних и внутренних факторов показал, как современные тенденции глобализации, организационно-экономические и финансовые факторы, информационные технологии и другие аспекты влияют на процессы формирования современной системы финансового контроля. Все перечисленные факторы взаимосвязаны между собой, соответственно, совокупность всех факторов влияет на определение новой роли консолидированного финансового контроля. Проблемы развития системы финансового контроля зависят и от других внутренних факторов: адекватности уровню национальной финансовой системы, состоянию бюджетного механизма, инфраструктуры государственного контроля, уровню методологического обеспечения и др. В современных условиях финансовый контроль претерпевает существенные преобразования по международной интернационализации национальной системы финансового контроля, преобразования его в более сложный организационно-экономический уровень – консолидированный финансовый контроль ресурсов государства. На рисунке 1 в обобщенном виде представлена схема формирования организационно-экономических, финансовых, методических и других предпосылок для качественного совершенствования системы консолидированного финансового контроля страны, которое обеспечивается в ходе реализации взаимодействия органов финансового контроля. Законодательно-нормативное обеспечение функционирования внешнего контроля составляет основной элемент организационно-правовых условий развития органов финансового контроля. Для построения эффективной системы финансового контроля необходима разработка конституционного акта о консолидированном финансовом контроле, в котором надо определить и закрепить статус высшего органа финансового контроля. При этом важным в этом деле должно стать формирование вертикально-интегрированной структуры внешнего контроля за счет дополнения нижним звеном внешнего контроля на территориальном уровне. В целом Счетная палата Республики Узбекистан должна взять на себя роль координатора в деле обеспечения консолидированного контроля всех финансовых ресурсов государства.

Рис.1. Система консолидированного финансового контроля

В современных условиях основным содержанием организации системы консолидированного финансового контроля должна являться независимость функционирования органа контроля, при котором все финансовые ресурсы государства должны являться объектом контроля высшего контрольного органа и ничто не должно выводиться из-под его контроля. Особенностью независимости функционирования органов контроля должна являться его финансовая обеспеченность. Данные требования должны носить объективный характер, в содержании функций финансового контроля, при этом должны быть предусмотрены и условия обеспечения деятельности органов финансового контроля, вопросы финансового и материально-технического обеспечения. В качестве одного из законодательных нововведений необходимо обеспечение полной независимости Счетной палаты посредством внедрения независимого финансирования ее деятельности путем самостоятельного формирования ее бюджета и возможности его корректировки только Нижней

палатой республики без участия Правительства. На наш взгляд, в перспективе важным является создание научно-исследовательского института с вытекающими проблемами изучения научных вопросов совершенствования финансового контроля, нормативно-методических тематик, подготовки научных кадров и др.

При этом более значимым фактором должно являться использование информационных технологий в деятельности органов финансового контроля, позволяющих облегчить дальнейшее совершенствование финансового контроля в части создания общего информационного пространства в финансовой системе страны.

ОСОБЕННОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАЛОГОВ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ: ОПЫТ РЫНОЧНО-РАЗВИТЫХ СТРАН

Ходжаев Э.Н. – Заслуженный экономист Республики Узбекистан, к.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Мухаммедов М.М. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития налоговой системы на примере рыночно-развитых стран.

Ключевые слова: налог, налоговая система, рыночная экономика, подоходный налог.

Аннотация. Мақолада бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар мисолида солиқ тизимини ривожлантириш хусусиятлари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: солиқ, солиқ тизими, бозор иқтисодиёти, даромад солиғи.

Abstract. The article discusses the features of the development of the tax system on the example of market-developed countries.

Keywords: tax, tax system, market economy, income tax.

В последние годы отмечается новый подъем интереса к осмыслению роли налогов в экономическом развитии. Это связано с множеством причин, среди которых стоит, вероятно, отметить наблюдаемую в современном мире неравномерность темпов экономического роста в отдельных странах, обострение глобальной конкуренции, бюджетный дефицит, ограничивающий в ряде стран возможности государственного налогового регулирования.

Как показывает мировой опыт, стабильный экономический рост, может быть достигнут только на инновационной основе, при активном использовании современных достижений науки о налогообложении. Лишь в этом случае реализуемы шансы и высокое качество роста, ресурсосбережение, эффективность производства, выпуск конкурентоспособной на внутренних и мировых рынках продукции. Однако, инновационные механизмы регулирования налогообложения не совсем прозрачно и даже ограничено. И, неудивительно, что в стране создаются достаточно механизмы регулирования налогообложения с использованием опыта зарубежных стран и другие механизмы, вызванные обеспечением интересов налогоплательщиков.

В данном контексте представляется уместным подчеркнуть, что в развитых странах отчетливо просматривается тенденция к усилению роли налогов в хозяйствующих субъектах. В связи с чем, все большая часть налоговых платежей предпринимателей переносится из сферы услуг в сферу промышленности. Приспособление финансовых отношений к современным производственным силам открывает перед страной новые возможности по государственному регулированию экономики. Однако, отмечает проф. Д.Р. Зайналов, в какой бы форме это регулирование не выступало, ее основу составляют финансовые отношения распределения доходов с помощью налоговой политики [1]. Возводя налоговую политику в ранг государственного регулирования, государство с его помощью может осуществлять меры по снижению инфляции, стимулировать или ограничивать хозяйственную деятельность субъектов и налогоплательщиков, обеспечить не только рост доходов бюджета всех уровней, но и дохода населения путем применения регулируемых механизмов.

Напр., в области подоходного налогообложения 80-е годы были характерны тем, что во всех странах ОЭСР наблюдалась тенденция к снижению уровня прогрессивного налогообложения. Для сохранения стабильности бюджетных поступлений и ограничения инфляции, государство, снижая налогообложение доходов, обычно повышает роль налогов на потребление и добавленную стоимость [1].

Ставки подоходного налога с населения весьма различны по странам и колеблются от 10 до 50% в зависимости от размера дохода. В США, напр., шкала налогообложения включает 14 ставок от 11 до 33%. В странах Западной Европы верхние ставки налогообложения достигают 40-50%. Шкала налогообложения обычно двухуровневая: определяется доход, свободный от обложения налогом, затем предусматривается налог на доходы сверх этого уровня по прогрессивной шкале. Для отдельных категорий населения (многодетные граждане, пенсионеры, инвалиды) предусмотрены налоговые скидки и льготы. Подоходный налог у лиц, работающих по найму, обычно автоматически удерживаются из зарплаты по месту работы и перечисляются работодателем налоговому ведомству. Причем за правильность и своевременность начисления налога ответственность несет работодатель [2].

Также следует отметить, что в 80-е годы XX века в налоговой системе США произошли изменения. Напр., основной налог на крупные компании был снижен с 46 до 34%. Для небольших корпораций было установлено два уровня налогов в 15 и 25%, вместо четырех уровней в диапазоне от 15 до 40%. Так, с первых 50 тыс.долл.дохода, подлежащего налогообложению, взимается налог в размере 15%, со следующих 25 тыс.долл.-25%, а далее-34%. С корпораций с доходами 100-335 тыс.долл.взимается дополнительно 5%, а с доходами свыше 335 тыс.долл.-суммарный налог составлял 34% [2].

В Японии налог на корпорации в 1989г. был снижен с 42 до 40%, а в 1990г. до 37,5% при ограничении некоторых налоговых льгот. Во Франции действующие ставки налога 45%, в ФРГ - до 56%. В Англии налог на корпорации снижен до 35%, а на корпорации со сравнительно небольшой прибылью - до 25%. Одновременно были ограничены налоговые льготы на капиталовложения в промышленные здания и оборудование [2]. И в то же время представлены льготы населению в целях поощрения в развитие экономики, в частности, приобретения акций.

Во всех странах корпорации делают в бюджет отчисления из своих доходов на социальное страхование и обеспечение. Эти отчисления в общей структуре налогов составляют 4-7% от ВВП, а в Швеции достигают 13%. Взносы обычно устанавливаются в твердых ставках или процентах к фонду зарплаты и вносятся за каждого работника корпорации. Эти средства используются государством для выплаты пенсий и пособий, наряду со взносами самих работников из их заработной платы [3]

В 60-е годы XX века акцизы в странах ОЭСР в среднем составляли около 30% доходов бюджета, а в 80-е годы XX века- 16-18%, или 2-6% от ВВП [3].

В рыночно развитых странах особое внимание уделяется акцизам на алкогольные напитки и табак. В среднем акцизы на сигареты составляли в 80-х годах XX века от 70 до 100% продажной цены, а иногда и выше [3].

Все большее значение в тот период в странах ОЭСР получили налоги на потребление, которые составляли от 2 до 7% от ВВП, во Франции- 9%, т.е. превышали прямые налоги на корпорации. Эти налоги на каждую покупку в розничной торговле, налог с оборота в сфере услуг, налог со зрелищ, страхования и за другие услуги [4].

Характерным для стран с переходной экономикой является то, что налоговые реформы, активно используемые в рыночно развитых странах, должны вносить новое в систему экономических отношений, именно такая социальная направленность должна служить ярчайшим подтверждением сущности системы налогообложения.

В финансовой политике, проводимым мероприятиям, осуществляемым в налоговой сфере, отводится центральное место. Налоговая реформа, проводимая в нашей республике, ориентирована на экономику предложения. В рамках этой ориентации сохраняется непосредственная зависимость между снижением налоговых ставок и уровнем хозяйственной активности.

Надо стремиться к сохранению неразрывной связи общественных процессов с налогами. Они должны составлять барометр развития экономики. Благополучно с финансами – значит рост экономики обеспечен, если нет, то значит, экономика больная.

Такое положение сегодня должно определять стратегию назревших налоговых преобразований в рамках Концепции совершенствования налогообложения в Республике Узбекистан.

Разрабатывая план конкретных стратегических действий ближайших и на перспективу, прежде всего, основательно надо заняться исправлением просчетов в налоговой политике, имевших место в действующем Налоговом кодексе.

При этом главный упор должно уделить на то, чтобы изжить один из застарелых наших пороков – стремление жить не по средствам. Сегодня такое положение вошло в явное противоречие с экономическими методами обеспечения социально-экономического развития. Лишь налаженная

система налогообложения может обеспечить реальный поворот в сторону оздоровления экономики в целом, в частности, финансов.

Сейчас перемены в налоговой системе обозначились весьма четко и осязаемо. И, главное, есть государственная программа стратегии социально-экономического развития, получившая поддержку народа.

Литература:

1. Зайналов Ж.Р., Кучқоров Р. Иқтисодётни модернизациялаш шароитида тартибга солувчи солиқ механизмларини такомиллаштириш. ВАХС. Молиявий-иқтисодий газета №26 (598) 2012 й. 29 июль
2. Зайналов Ж.Р., Кучқоров Р. Иқтисодётни модернизациялаш шароитида тартибга солувчи солиқ механизмларини такомиллаштириш. ВАХС. Молиявий-иқтисодий газета №27 (599) 2012 й. 6 июль
3. Зайналов Ж.Р., Кучқоров Р. Иқтисодётни модернизациялаш шароитида тартибга солувчи солиқ механизмларини такомиллаштириш. ВАХС. Молиявий-иқтисодий газета №28 (600) 2012 й. 12 июль
4. Зайналов Ж.Р., Кучқоров Р. Иқтисодётни модернизациялаш шароитида тартибга солувчи солиқ механизмларини такомиллаштириш. ВАХС. Молиявий-иқтисодий газета №29 (598), 2012 й. 20 июль.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ**

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Алиева С.С. – к.э.н., ст. преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются источники финансирования деятельности, привлекаемые предприятиями за различную плату. Отдельное внимание уделено денежно-кредитной поддержке хозяйствующих субъектов. Обосновано понимание создания экономических условий, стимулирующих участие коммерческих банков в реализации крупных целевых программ модернизации экономики, активном содействии предпринимательству.

Ключевые слова: источники финансирования, кредитная поддержка, конкуренция, кредит, процентные ставки.

Аннотация: Ушбу мақолада корхоналарга турли тўловлар асосида жалб этиладиган молиявий манбалар фаолияти кўриб чиқилган. Тадбиркорлик субъектларининг пул-кредит фаолиятини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Иқтисодийётни модернизациялашда йирик мақсадли дастурларни амалга оширишда тадбиркорликни фаол равишда рағбатлантиришда тижорат банкларининг иштирокни кучайтиришга қаратилган.

Калим сўзлар: молиялаштириш манбалари, молиявий қўллаб-қувватлаш, рақобат, кредит, фоиз ставкалари.

Abstract: The article discusses the sources of financing activities attracted by enterprises for various fees. Special attention is paid to the monetary support of business entities. The understanding of the creation of economic conditions that stimulate the participation of commercial banks in the implementation of large targeted programs of economic modernization, active promotion of entrepreneurship is substantiated.

Keywords: sources of financing, credit support, competition, credit, interest rates.

Современный мир переживает большие изменения, масштабы которых позволяют говорить о влиянии глобализационных процессов, прежде всего, на экономическую деятельность предприятий. Причина этого обусловлена источниками формирования средств для финансирования предприятий. В настоящее время источниками финансирования хозяйственной деятельности предприятий выступают их собственные средства, средства бюджета и банков. Эти источники необходимы для формирования прибыли. Это три базиса, которые используют в своей работе предприниматели, при этом они не всегда отдают себе отчет о том, о какой прибыли идет речь: долгосрочной или краткосрочной, операционной, балансовой, чистой и т.д. [1], каким образом они хотят снизить затраты и какие именно.

Учитывая же всплески процессов, таких как инвестиционные ожидания, жесткая конкуренция, нововведения в государственном законодательстве, в частности, в налоговой системе, предприниматели зачастую теряются и не знают, какое принять решение, чтобы не оказаться на нерентабельном или убыточном предприятии. Конкуренция тому подтверждение – некоторые

предпринимательские субъекты оказываются на грани прекращения своей деятельности, не дожидаясь финансовой поддержки извне. Остаться рентабельным, конкурентоспособным в условиях нестабильности развития экономики помогает грамотность предпринимателей в финансовых и юридических вопросах.

При этом следует отметить, что в условиях сильного влияния внешних и внутренних факторов, вызванных ростом импорта, ростом инфляции, нехваткой оборотных средств, дефицитом инвестиций, отсутствием внешней информации о рынках, не только о будущем, но и о настоящем финансовом состоянии субъектов малого бизнеса. Например, не секрет, что сегодня на многих субъектах малого бизнеса отсутствуют, прежде всего, качественно составленные бизнес-планы. Многие устоявшиеся принципы организации деятельности малого бизнеса, которые были вполне приемлемыми и устраивали предпринимателей, ныне могут тормозить динамику развития бизнеса, и требуется их детальный анализ и пересмотр с целью совершенствования и обеспечения достаточной прибыли для выживания в условиях сильной конкуренции.

Для сохранения своих позиций субъектам малого бизнеса необходимо предпринять определенные усилия в направлении повышения эффективности бизнес процессов, что во многом определяется источниками финансирования.

При этом следует отметить, что в зависимости от формы хозяйствования преобладают те или иные источники финансирования. Коммерческие предприятия осуществляют свою деятельность за счет собственных средств; бюджетные – за счет средств бюджета; некоммерческие предприятия используют смешанные источники финансирования. Средства банков как источник финансирования используются преимущественно коммерческими предприятиями, ибо банковские кредиты не только носят возвратный характер, но и являются источником финансирования в основном конкурентоспособных предприятий.

Так, расширение сферы деятельности субъектов малого бизнеса активизировало использование средств банков. В первом квартале 2019 года объём кредитных вложений в экономику вырос на 9% или на 14,9 трлн. сум. Темпы роста незначительно снизились по сравнению с ростом в соответствующем периоде прошлого года (9,3 %) [2].

Степень использования кредита в качестве источника финансирования неодинакова по сферам деятельности. Удельный вес кредитных ассигнований в общих затратах предприятий в непромышленной сфере ниже, а в сфере материального производства ниже.

В последние два года (2017-2018) произошло дальнейшее увеличение удельного веса краткосрочных кредитов в общей массе кредитных вложений в экономику. Темпы роста остатков кредитов в национальной валюте снизились в два раза по сравнению с первым кварталом 2018 года (16,7%) и составили 8,6%.

Данное снижение роста кредитования в национальной валюте даёт основу предполагать, что в 2019 году объёмы традиционного кредитования будут меньше по сравнению с 2018 годом. При этом, ожидается увеличение объёмов погашения кредитов в результате высокого роста кредитования в прошлые годы [2]. Остатки долгосрочных кредитов, выданных физическим лицам, для социально-экономической поддержки вырос на 1,9 трлн. сум. В соответствующем квартале 2018 года кредиты данной категории увеличились на 1,0 трлн. сум.

При этом, рост остатка по кредитам, выделенным частным предприятиям и организациям, сократился в 3,2 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года (3,7 трлн. сум) и составил 1,1 трлн. сум. [2]

Рост цен, процентных ставок, ограничение Центральным банком эмиссии средств породили кризис неплатежеспособности предприятий, что в свою очередь привело к перераспределению кредитов, как между отраслями экономики, так и видами кредитов. Анализ долгосрочных кредитов в разрезе банков показал, что в первом квартале 2019 года 84% роста кредитного остатка произошло за счёт выделения долгосрочных кредитов банками с государственной долей.

В первом квартале 2019 года доля краткосрочных кредитов в общем росте кредитов возросла до 30% (9% в аналогичном квартале прошлого года). Неплатежеспособность предприятий послужила также причиной перераспределения банковских ссуд в пользу торговых предприятий, обеспечивающих наиболее высокую эффективность их использования и гарантии их погашения. Так, среди клиентов Национального банка ВЭД по Самаркандской области производственные предприятия составляют менее 34%. [2]

Думается, что предоставление предприятиям целевого кредита сроком на 3-5 лет поможет устранить одну из причин неплатежей – недостаток собственных оборотных средств.

Все это позволяет сделать вывод о том, что в условиях финансового кризиса стабилизация производства, а в дальнейшем и его рост потребуют увеличения финансовых инъекций в экономике, в том числе в форме кредита, что в первую очередь потребует снятия Центральным банком ограничений кредитной эмиссии.

Однако возросший в последнее время ссудный процент ставит в неравные условия заемщиков с владельцами крупных денежных средств. Для первых требуемая для выкупа имущества сумма средств будет в 1,5-2 раза выше, чем для вторых. В связи с этим следует поставить вопрос о введении льготной ставки процента за пользование имуществом, кредитом.

Сложившийся на фоне финансового кризиса характер кредитных отношений делает невыгодным для банков предоставление льготных кредитов на длительный срок. Поэтому необходимо создать экономические условия, стимулирующие участие коммерческих банков в реализации крупных целевых программ модернизации экономики, активное содействие предпринимательству. Целесообразно также предусмотреть льготный порядок налогообложения коммерческих банков

Укрепление функций кредита является не только предпосылкой по преодолению финансового кризиса, но и его следствием. В рамках Программы стратегии социально-экономического развития страны значительно повысились потребности предприятий в средствах, что обусловлено как ростом цен, так и необходимостью покрытия расходов.

Литература:

1. Алиева С.С. Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики. Материалы республиканской научно-практической конференции “Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорликни ривожлантириш масаллари”, Самарқанд: СамИСИ, 20-21 ноябр 2012.- С. 164-167

2. Данные Центрального банка Республики Узбекистан.
http://cbu.uz/upload/obzor/dkp/Monetary_Policy_Report_2018Q4_Ru.pdf

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА МАТЕРИАЛЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мусаев Х.Н. – и.ф.д. , профессор,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Хайруллаев Ж.У. – “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” йўналиши IV курс талабаси, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада ишлаб чиқариш корхоналарида материаллар ҳисобининг методологик масаллари ўз аксини топган ва такомиллаштириш йўллари белгиланган.

Калим сўзлар: хом ашё ва материаллар, материаллар таннархи, материал ҳисоби, материаллар ҳисобини такомиллаштириш

Аннотация: в статье изложены методологические основы учета материалов и данной рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: сырьё и материалы, себестоимость материалов, учет материалов, совершенствование учета материалов.

Abstract: The article describes the methodological issues of accounting for inventories in the production enterprises and identifies ways to improve them.

Key Words: raw-material and inventories, material's cost, accounting for material

Республикамиз иқтисодиёти ривожланишини янги босқичга кўтариш шароитида маҳсулот таннархини пасайтириш ва рақобатбардошлигини ошириш ўта долзарб масалалардан ҳисобланади. Ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулотларнинг ҳажми ва сифати кўп ҳолларда хом ашё ва материалларни тўғри ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқдир. Иқтисодиётни диверсификациялаш ўз навбатида бухгалтерия ҳисобини янада такомиллаштириш ва уни давр талабларига тўлиқ мослаштиришни тақозо этади. Хом ашё ва материаллар бухгалтерия ҳисобининг муҳим объектига киради. Бухгалтерия ҳисобининг 4-сонли миллий стандарти “Товар - моддий захиралар” дейилади. Ушбу стандартда хом ашё ва материаллар ҳисобининг услубий жиҳатлари умумий мазмунда ифодаланган. Корхоналарнинг истикболли ривожланишида хом ашё ва материалларнинг ўрни муҳимдир. Чунки, ҳар қандай маҳсулот ишлаб чиқаришнинг асосини материаллар ташкил этади. Материаллар ҳисобини тўғри ташкил этиш, корхоналарнинг моддий ресурслар билан

таъминланиши, улардан самарали фойдаланишига имконият беради. Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, материаллар билан боғлиқ энг муҳим кўрсаткичлардан бири материал харажатлари рентабеллиги хисобланади. Бу кўрсаткич қуйидагича аниқланади:

$$P_{MX} = (CF / MX) * 100 [1]$$

Бунда,

P_{MX} – материал харажатлари рентабеллиги;

MX – материал харажатлари миқдори;

CF – соф фойда миқдори.

Материаллар ҳисобини такомиллаштиришда иқтисодий таҳлил фани жудаям муҳим аҳамият касб этади. Чунки материалларнинг ҳар бир тури бўйича уларнинг самардорлигини аниқлаш, омилли таҳлил қилиниши лозим. Шундагина биз кўзланган мақсадга эриша оламиз. Ишлаб чиқариш корхоналарига материаллар ҳисобини яхшилаш борасида қуйидаги таклифларни берамиз:

- хом ашёларни миқдори ва қиймати бўйича ҳисобини тўғри юритиш;
- ишлаб чиқаришга сифатли материалларни жалб қилиш;
- материаллар сарфи бўйича белгиланган меъёрларни такомиллаштириш;
- 4-сон БҲМСга мувофиқ материалларни белгиланган муддатларда инвентаризациясини ўтказиш;
- материаллар ҳисобини юритишнинг халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш;
- материаллар чиқимининг баҳоланиши ҳисоб сиёсатида мувофиқ юритиш, яъни ҳисоб сиёсатида кўрсатилган баҳолаш тури амалиётда қўллаш .

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, корхоналар амалиётида материалларни ҳисобга олиш, уларни назорат қилишда маълум камчиликлар мавжуд. Булар қуйидагича: таъминотчилар билан тузилган шартномалар, уларни мониторинг қилиш масалалари алоҳида ўрин тутди. Корхонага шартномалар асосида турли манбалардан хом ашё ва материаллар келиб тушади. Материалларнинг ҳаракати фақат моддий жавобгар шахсларнинг ҳисоботлари асосида қиймат кўринишида амалга оширилади, холос. Бизнинг фикримизча корхонага келиб тушган материаллар уларнинг манбалари, баҳоси ва қиймати бўйича назорат қилиниши ҳамда ҳисобга олиш керак. Бундай назорат қуйидаги шаклда амалга оширилади (1-жадвал):

1-жадвал

Хом ашё ва материаллар ҳаракатининг мониторинги
("Самарқанднонмаҳсулотлари" АЖ корхонаси мисолида)

№	Материалларнинг номи	Материалларга бўлган талаб, кг	Ҳақиқатда келиб тушган материаллар, кг	Талабнинг бажарилиши, %	Фарқи, (+,-)
1	Олийнавли буғдой	10500	10200	97,1	-300
2	Биринчи навли буғдой	8500	8100	95,3	-400
3	Иккинчи навли буғдой ва ҳ.к	7500	7800	104	300

Юқорида келтирилган шаклда хом ашёларнинг мониторинги юритилса, бизнинг фикримизча корхонанинг ишлаб чиқариш дастурининг бажарилиши таъминланади. Материалларнинг таннархи ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулотларнинг қийматига бевосита ўз таъсирини кўрсатади. Шунинг учун хом ашё ва материалларнинг таннархи тўғри шаклланиши ва ҳисобга оlinиши керак. Бунинг учун материаллар таннархининг калкуляцияси тузилиши керак. Калкуляция – бу материаллар таннархини аниқлаш усулидир. Корхоналарда материаллар таннархини шакллантирувчи қўшимча харажатлар алоҳида ҳисобга оlinиши керак. Ушбу харажат моддаларини ҳисобга олувчи алоҳида бухгалтерия ҳисоби счетлари кўзда тутилиши лозим. Қўшимча счетларда материалларни ташиш, ортиш, тушириш ва қайта ишлаш билан боғлиқ харажатлар ҳисобга оlinади. Аксарият ишлаб чиқариш корхоналарида хом ашё ва материалларнинг таннархи бевосита 1010 "Хом ашё ва материаллар" счетида ҳисобга оlinмоқда. Ушбу счетнинг дебет томонида материаллар таннархини шакллантирувчи харажатлар акс эттирилади. Материаллар ишлаб чиқаришга берилганда ҳақиқий таннархда ҳисобдан чиқарилади. Ушбу жараён бухгалтерия ҳисоби счетларида қуйидагича акс эттирилади:

Дебет 2010 "Асосий ишлаб чиқариш"
Кредит 1010 "Хом ашё ва материаллар"

Материаллар таннархи билан боғлиқ бўлган харажатлар 1010 “Хом ашё ва материаллар” счётида материалларнинг турлари кўп бўлмаган (хом ашё суммалари катта бўлмаган) ишлаб чиқариш корхоналарида юритиш мақсадга мувофиқдир. Йирик корхоналар, ишлаб чиқариш дастури кенг бўлган корхоналарда таннархи олдин алоҳида счётида умумлаштирилиб борилиши керак, кейинчалик 1010 “Хом ашё ва материаллар” счётига ўтказиш лозим. Ушбу мақсадлар учун бухгалтерия ҳисобиди 1510 “Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш” счёти кўзда тутилган. Лекин, кўпгина ишлаб чиқариш корхоналари бундай талабга амал қилмайди. Натижада, сотиб олинган маҳсулотлар таннархи асосиз равишда ошиб кетиши мумкин. Халқаро амалиётда аксарият ишлаб чиқариш компаниялари материаллар таннархини олдин алоҳида счётида аниқлаб, кейинчалик “Материаллар” счётига ўтказишди. Ушбу амалиётни республикамиз корхоналарида ҳам қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. М.Қ.Пардаев, Ж.И.Исроилов, Б.И.Исроилов. Иқтисодий таҳлил, ўқув қўлланма Т – 2017.

XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISH ORQALI XO'JALIK SUBYEKTLARINI TARKIBIY O'ZGARISHINI TA'MINLASH YO'LLARI

Ruzibayeva N.X. – katta o'qituvchi,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, O'zbekiston, Samarqand shahri

Xazratqulov X. - IV kurs “Moliya” ta'lim yunalishi talabasi,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, O'zbekiston, Samarqand shahri

Irkinova M. – Kattaqurg'on iqtisodiyot kolleji o'qituvchisi,

O'zbekiston, Kattaqurg'on shahri

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish sabablari, xorijiy kapital ishtirokida tashkil etilgan korxonalar va ularning asosiy faoliyat yunalishlari va mamlakat iqtisodiyotida ularni tutgan o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, xorijiy kapital, qo'shma korxonalar, investitsion loyiha.

Abstract. The article deals with the reasons for attraction of foreign investments to the Republic of Uzbekistan, enterprises with foreign capital and their main activities and their role in the economy of the country.

Key words: investment, foreign capital, joint venture, investment project.

Аннотация. В статье рассматриваются причины привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан, предприятия с иностранным капиталом, их основная деятельность и их роль в экономике страны.

Ключевые слова: инвестиции, иностранный капитал, совместное предприятие, инвестиционный проект.

Mamlakatimizda investitsion muhitni shakllantirishga sharoit yaratish va rag'batlantirish maqsadida bir qator qonunlar ishlab chiqilib hayotga tadbiiq etilmoqda. Amaldagi qonunlarga muvofiq iqtisodiy o'sish, iqtisodiyotda innovatsion tarkibiy o'zgarishlarga erishishni ta'minlovchi respublika eksport imkoniyatlarini kengaytirish va mustahkamlashga qaratilgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mahalliy xom-ashyo va materiallarni qayta ishlash, istemol mahsulotlari ishlab chiqarish, aholini ish bilan ta'minlashga mo'ljallangan ustivor investitsion loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar himoyalaniishi kafolatlanadi.

Xorijiy investitsiyalar asosida faoliyat yuritayotgan korxonalar katta imtiyozlarga ega bo'lgan holda faoliyat yuritib kelmoqdalar. Bu esa ularni yil sayin barqaror rivojlanishi uchun imkoniyat yaratib bermoqda. To'g'ridan-to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalar hajmi quyidagicha bo'lganda korxonalar foyda solig'i, mulk solig'i, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish solig'i, mikrofirma va kichik korxonalar uchun belgilangan yagona soliq to'lashdan ozod qilinadi:

- **300 ming AQSh dollaridan 3 million AQSh dollarigacha** – 3 yil muddatga;
- **3 milliondan ortiq AQSh dollaridan 10 million AQSh dollarigacha** – 5 yil muddatga;
- **10 million AQSh dollaridan ortiq bo'lganda** – 7 yil muddatga¹.

To'g'ridan to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirishni ta'minlash maqsadida jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar tarkibida bevosita xorijiy investitsiyalar xajmi o'sib bermoqda. Jalb qilingan xorijiy sarmoyalarni zarur bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlariga yo'naltirish hamda respublikamiz viloyatlari bo'yicha oqilona joylashtirish va ulardan samarali foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

¹ https://samarkand.uz/about_region/general_information

Mamlakatimizda investisiya siyosati islohotlarning bosqichma-bosqichlik tamoyillaridan kelib chiqib investisiyalarning asosiy qismi mahsulot eksportiga mo'ljallangan sohalarga, yoqilg'i-energetika majmuasiga, neft-kimyoy, oltin qazib olish, paxtani qayta ishlash sanoatiga, qoplanish muddatlari qisqa bo'lgan va katta mablag' talab qilmaydigan yuqori samarali investisiya loyihalariga yo'naltirilmoqda. Sanoatimizning qator yetakchi tarmoqlarida yirik investisiya loyihalarining amalga oshirilishi davom etmoqda. Paxta, meva-sabzavot va boshqa qishloq xo'jaligi xom-ashyosini qayta ishlash sanoati rivojlanishiga xorijiy investisiyalarni jalb etish o'sib bormoqda. Keyingi yillarda xorijiy sarmoyalar, ayniqsa, yengil sanoatni rivojlantirishga ko'proq yo'naltirilmoqda.

O'tgan yillarda xorijiy sarmoyalar birinchi navbatda tabiiy resurslarga eng boy, nisbatan qulay iqtisodiy sharoit va investisiya muhitiga ega bo'lgan, aholini ish bilan ta'minlash va boshqa ijtimoiy muammolar keskinroq turgan viloyatlarga jalb etildi. Chet el investisiyalarini jalb qilish bo'yicha eng qulay investision muhit eksport faoliyatida qo'shma korxonalar mavqeyi nisbatan yuqori bo'lgan Toshkent shahri, Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Navoiy va Toshkent viloyatlarida yaratilgan. Shu sababli 2010-2018 yillarda respublikamiz iqtisodiyotida o'zlashtirilgan jami xorijiy sarmoyalarning katta ulushi yuqoridagi hududlar hissasiga to'g'ri keladi.

Bu jihatdan Toshkent shahri eng yuqori mavqeyega ega bo'lgan hududdir, 2018 yilda mamlakat iqtisodiyotiga yo'naltirilgan barcha kapital mablag'larning 30%dan ko'prog'i aynan ushbu hududga tegishlidir. Ammo mamlakatimizning bir qancha viloyatlarida hali ham chet el investisiyalarini qabul qilish va uni joylashtirish katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois Jizzax, Sirdaryo, viloyatlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasiga jalb qilingan xorijiy sarmoyalar miqdori yetarli darajani tashkil etmaydi.

Samarqand viloyatida xorijiy investisiyalarni jalb etishda uning tumanlari o'rtasida katta tafovut mavjud. 2018 yilda Samarqand viloyati tumanlarida bevosita xorijiy sarmoyalar va kreditlar jalb etishda Urgut, Jomboy, Kattaqo'rg'on tumanlari salmoqli o'rinni egallagan bo'lsa, Qo'shrabot, Nurobod tumanlarida esa juda kam miqdorda investisiyalar jalb etilgan. Viloyatlar tarkibidagi shahar va tumanlarda xorijiy sarmoyalarning jalb qilish xajmi ko'p jihatdan mahalliy hokimiyat organlarini iqtisodiy islohotlarni olib borishiga ham bog'liq. Bunda tuman va shaharlarda sarmoya loyihalarini tayyorlash chog'ida ularning joylashishi, tabiiy boyliklar, qishloq xo'jaligi xom ashyosi hamda inson resurslari har tomonlama o'rganilib, inobatga olinishi lozim.

O'tgan yillar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, xorijiy sarmoyalardan foydalanishning eng samarali yo'llaridan biri ular hamkorligida yangi qo'shma korxonalarini tashkil etish hisoblanadi. Shu bois, dunyoning ko'p davlatlaridagi kabi O'zbekistonda ham xorijiy investisiyalarning katta qismi qo'shma korxonalar rivojlanishiga sarflanishi maqsadga muvofiqdir. Xorijiy investisiyalar hamkorligida tashkil etilayotgan qo'shma korxonalarini mamlakatimizdagi ortiqcha ishchi kuchi mavjud bo'lgan hududlarda joylashtirilishi yuqori samara berib kelmoqda.

2019-yil yanvar-fevral oylarida 23948 ta korxonalar va tashkilotlar yangi tashkil etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2018-yilning shu davriga nisbatan 13155 taga ko'pdir¹.

1-rasm

¹ <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/5481-12032019>

Yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi Toshkent shahri (5087 ta), Toshkent (2201 ta), Samarqand (2390 ta) va Farg'ona (2237 ta) viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi. Aksincha, Sirdaryo (576 ta), Navoiy (678 ta) hamda Jizzax (1052 ta) viloyatlarida korxonalar va tashkilotlarni tashkil etish ko'rsatkichi past darajani aks ettirgan (1-rasm). Yangi tashkil etilgan korxonalarining iqtisodiy faoliyat turlari kesimida, eng ko'p savdo (11126 ta), sanoat (4623 ta), qurilish (2030 ta) va qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (1238 ta) sohalarida yangi tashkil etilgan. Eng kam esa sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish (202 ta), axborot va aloqa (271 ta) hamda tashish va saqlash (646 ta) faoliyat turlari hissasiga to'g'ri kelgan (2-rasm).

2-rasm

Hisobot davrida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tomonidan 24,6 trln. so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi va umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi 36,5 % ni tashkil etdi.

2019 yil 1-mart holatiga faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 8056 tani tashkil etdi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan 2345 taga yoki 41,1 % ga o'sgan. Ushbu korxonalarining asosiy qismi Rossiya Federatsiyasi, Turkiya Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi va Koreya Respublikasi hissalariga to'g'ri keladi.

Ko'rinib turibdiki faoliyat yuritayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarining asosiy qismi sanoat va savdo faoliyat turiga to'g'ri keladi. Shuningdek, eng kam ulush esa sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish hamda axborot va aloqa faoliyat turlariga to'g'ri keladi.

Investisiya sohasida shakllangan ijobiy o'zgarishlar hududlar iqtisodiyotining rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. O'z navbatida qulay makroiqtisodiy muhit va tashqi bozorda raqobat qilish qobiliyati bevosita xorijiy investitsiyalarning o'sishiga yordam bermoqda. Hozirda tashkil etilgan qo'shma korxonalarining bir qismi turli sabablarga ko'ra faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsada ham katta samarani qo'lga kiritgani yo'q. 2018 yilda Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy investitsiyalar hamkorligida tashkil etilgan korxonalarining rentabellik darajasi o'rtacha hisobda 11%ni tashkil etdi, shuningdek tayyor mahsulotlar eksport qilinishi darajasi ham yuqori emas.

Tobora kuchayib borayotgan raqobat muhiti hamda muntazam o'zgarib turadigan bozor talablari ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, uni texnik va texnologik jihatdan yangilab borish, yangi zamonaviy korxonalar qurishni, ularni amalga oshirish esa katta miqdordagi sarmoyalar jalb qilishni taqozo qiladi. Oziq-ovqat sanoatiga investitsiyalar jalb qilish asosida mavjud bo'lgan, eski saqlanib qolgan korxonalarini ham yangi texnika va texnologiya asosida qayta ta'mirlash va yangilarini qurishni jadallashtirish zamon talabidir. Chunki fan texnika taraqqiyoti tez o'sib borayotgan sharoitda hatto yangi korxonalarda ishlayotgan texnologiyalarni ham tez-tez yangilab borish zarur.

Хорijiy investisiyalarni yanada ko'proq jalb qilish maqsadida investorlarni zarur me'yoriy-huquqiy, statistik, marketing va boshqa tezkor axborot bilan to'liq ta'minlash, investisiya loyihalarini ekspertiza qilishni osonlashtirish, xorijiy investorlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil qilish kabi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida investision siyosatni zamonaviy innovasion texnologiyalarni xarid qilish orqali mavjud quvvatlarni modernizatsiyalash va zamon talablariga mos holatda ish yuritish muhim hisoblanadi. Shuningdek, resurslarni qayta ishlab eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirishni talab etadi.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Турсунов И.Э. - к.э.н., доцент,

Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан, г.Карши

Эргашев Т.К. - к.э.н., доцент,

Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан, г.Карши

Аннотация: В статье рассматривается роль рыночной инфраструктуры в развитии инновационной предпринимательства в условиях стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Приведены выработки механизмов формирования и реализации инновационной политики Республики Узбекистан а также, основные проблемы препятствующие на развитию инновационных структур. Показан мировой опыт по созданию и развитию инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: Инновация, экономика, экономические преобразования, стратегия действий, модернизация, малый бизнес, предпринимательство.

Abstract: The article discusses the role of market infrastructure in the development of innovative entrepreneurship in the context of an action strategy in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021. The development of mechanisms for the formation and implementation of the innovation policy of the Republic of Uzbekistan and also, the main problems hindering the development of innovative structures are given. The world experience in the creation and development of innovative entrepreneurship is shown.

Keywords: Innovative, economy, economic transformations, action strategy, modernization, small business, entrepreneurship.

Аннотация: Мақолада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси шароитида инновацион тадбиркорликни ривожидида бозор инфратузилмаларининг аҳамияти ёритилган. Ўзбекистон Республикасида инновацион сиёсатни шакллантириши ва амалга ошириши механизмлари мисол келтирилган, шунингдек инновацион тизим ривожланишига тўсиқ бўлаётган асосий муаммолар келтирилган. Инновацион тадбиркорликни ривожлантиришнинг хориж тажрибалари мисол келтирилган.

Калим сўзлар: Инновация, иқтисодиёт, иқтисодий ислохотлар, ҳаракатлар стратегияси, модернизация, кичик бизнес, тадбиркорлик.

В рыночной экономике основная масса инноваций реализуется предпринимательскими структурами как средство решения производственных и коммерческих задач. Поиск и внедрение новых технологий, новых видов продукции с улучшенными потребительскими характеристиками, постановка и решение нестандартных задач хозяйственного развития обеспечиваются посредством реализации таких функций предпринимательства, как инновационность, творчество, новаторство и готовность к риску.

Поэтому решение проблемы инновационной трансформации национальной экономики напрямую связано с использованием предпринимательства как фактора производства, необходимого для организации инновационного производства на основе как государственной, так и частной формы собственности. Такой подход, а также учет соответствующей социально-экономической среде ведущей роли государства в экономике, в соответствии с которой предпринимательство выступает не только частной инициативой, а составляющей государственной экономической политики, обуславливают исследование особенностей предпринимательской деятельности в национальной экономике.

По своей внутренней логике инновации – это новый момент в жизни предприятий, основа экономического успеха и обеспечения их выживаемости в условиях конкуренции. Это хорошо усвоили зарубежные промышленные компании, фирмы, корпорации. Они делают немалые затраты на инновационные разработки. Например, в США эти затраты составляют 2,8% к ВВП, Великобритании

– 1,9%, Швеции – 3,8%. Японские промышленные компании отчисляют на научные исследования и разработки до 10% от всего объёма продаж, понимая, что наибольшую прибыль, выгоду приносят товары изготовленные с применением современных передовых технологий. В современных условиях усиленное внимания к развитию малого бизнеса и инновационного предпринимательства обусловлено их влиянием на динамику социально-экономического развития страны. Доля малого предпринимательства в 2018 году в валовом внутреннем продукте в развитых странах, в Японии, составила (55%), соответственно в США (52%), Франции (50%) и Германии (47%)[1].

Инновационное предпринимательство во всем мире рассматривается как важнейшая основа эффективного функционирования и развития национальной экономики. Во многих странах мира созданы институты развития малого предпринимательства, в частности в США (STTR-Small Business Technology transfer, SBIR- Small Business Innovation Research Program), Канаде (IRAP-Industrial Research Assistance Program), Израиле (Yozma), Великобритании (SBIC-Small Business Investment Companies Program) и других странах. Ими разработаны программы маркетинговых исследований в малом бизнесе, ориентированные на возможность их быстрой адаптации к изменяющейся рыночной среде[2].

В Узбекистане принятые за последнее время меры уже сказались на состоянии деловой среды для малого бизнеса. Одним из главных преимуществ малого бизнеса является то, что он неизбежно ведет к появлению конкуренции на отечественном рынке, что в свою очередь благоприятно влияет на темпы экономического развития страны. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах реализуется в 5 этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. Объявление 2018 года Президентом Республики Узбекистан годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий имеет большое значение для развития всех отраслей экономики, в том числе для сферы образовательных услуг [3].

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие важнейшие задачи, как «...создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и частного предпринимательства, строгое пресечение незаконного вмешательства государственных, правоохранительных и контролирующих органов в деятельность предпринимательских структур». Эффективное выполнение данных задач предполагает совершенствования развития инновационного предпринимательства в условиях стратегии действий.

В условиях стратегии действий, малый бизнес может эффективно содействовать росту занятости населения республики и ее регионов, способствовать формированию конкурентной среды и ее насыщению рынка потребительскими товарами, а также обеспечивать активизацию инновационной деятельности. Интенсивный рост экономики каждого региона Узбекистана возможен только при переходе на инновационный путь развития, который позволит получить конкурентные преимущества на мировом рынке. Инновационный путь развития обеспечивается путем создания инфраструктуры инновационного бизнеса, т.е. совокупность учреждений и институтов, обеспечивающих технологический трансферт. Кроме того, инфраструктура представляет собой комплекс рыночных и инновационных институтов и элементов.

В процессе поиска путей дальнейшего развития предпринимательства в Узбекистане, его финансовой стабильности актуализируется проблема форм и методов интеграции и кооперации малых инновационных предприятий. Кроме того, переход экономики страны на новый тип экономического роста делает жизненно необходимыми исследования по формированию и развитию предпринимательства как основного фактора инновационного развития.

В республике ежегодно проводятся ярмарки инновационных проектов, идей и технологий, в которых участвуют представители не только отечественных, но и зарубежных предприятий, фирм и компаний. Так, в ходе состоявшихся в 2008-2018 годах ярмарок было представлено около 3900 инновационных идей и технологий, созданных учеными нашей страны, подписано более 3100 договоров, в результате реализации которых произведено новой продукции почти на 1,8 трлн. сум.

Инновационный путь развития обеспечивается путем создания инфраструктуры инновационного бизнеса, т.е. совокупность учреждений и институтов, обеспечивающих технологический трансферт. Кроме того, инфраструктура представляет собой комплекс рыночных и инновационных институтов и элементов. Мировые тренды развития показывают, что экономика является инновационной, когда:

- доступ к информации о новых знаниях, инновациях, результатах инновационной деятельности обеспечивается посредством современных информационных технологий;

- уровень развития инфраструктур в стране в целом соответствует задачам создания национальных информационных ресурсов, необходимых для поддержания научно-технического прогресса и инновационного развития;
- расширения инновационной деятельности в разных сферах происходит на основе радикальных изменений социальных структур и институтов развития общества;
- новые идеи, знания, технологии воспринимается обществом доброжелательно благодаря развитым компенсационным механизмам снижения сопротивления изменениям;
- необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных технологиях, оперативно реализуются, благодаря развитым инновационным инфраструктурам;
- эффективно реализуются соответствующие основным направлениям мирового технологического развития комплексные проекты развития региона, опираясь на гибкую систему опережающей подготовки и переподготовки специалистов в области инноваций и инновационной деятельности.

Создание новых инновационных структур - одна из основных задач экономической политики как экономически развитых стран, так и развивающихся. Эти структуры позволяют стабилизировать экономическую ситуацию. Даже в развитых экономических системах они в ряде случаев создаются в период экономического спада, структурной перестройки, сопровождающихся сокращением рабочих мест, уменьшением объемов бюджетных ассигнований на научное развитие в условиях значительного накопления научно-технического потенциала при отсутствии механизма доведения имеющихся идей до конкретного потребителя и достижения коммерческого успеха. Инновационные структуры нового типа в ряде случаев возникли как условие выхода из кризисной ситуации.

При формировании рыночных отношений инновационная инфраструктура является средой, способной снизить неопределенность инновационных процессов и благоприятствующей рискованной деятельности. В этом качестве она выступает как в отношении отдельного хозяйственного субъекта (фирмы), так и целого региона. Инновационная инфраструктура аккумулирует финансовые ресурсы, действуя как инвестиционный механизм инновационных процессов, объединяет капиталы институциональных инвесторов, при этом не только финансируются высокие технологии и наукоемкое производство, но и берется плата за риск, то есть риск выступает в качестве объекта купли-продажи. В рамках инфраструктуры получают значительное развитие такие инновационные организации, как научно-технические парки, малые инновационные предприятия (МИП), бизнес-инкубаторы, технополисы, центры высоких технологий и т.п.

В Узбекистане созданы структуры, направленные на поддержку инновационных предприятий. Также созданы центры в ряде высших учебных заведений страны, в научно-исследовательских организациях, на крупных промышленных предприятиях. Центры инновационной деятельности и трансфера технологий также имеются в каждой области.

Вместе с научными организациями и университетами, с одной стороны, промышленностью и бизнесом - с другой, областные центры инновационной деятельности и трансфера технологий могут на местах формировать информационно-кооперационную инфраструктуру инноваций, которая впоследствии органично сможет влиться в национальную сеть трансфера технологий. Наличие национальной сети трансфера технологий на сегодняшний день является одним из ключевых компонентов инновационной структуры в рамках национальной инновационной системы.

Важно отметить, что создание инновационных центров зависит от уровня технологического и экономического развития национальной экономики. В странах, имеющих развитую производственную инфраструктуру, наблюдается процесс, характеризующийся повышением роли нематериальных факторов производства, информатизации общества. Тем самым формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, инжиниринговых, сервисных, информационных услуг, способствующих поддержке инновационных процессов. В целом, следует отметить, что в условиях современного развития общества инновационная инфраструктура должна способствовать повышению роли науки в развитии предпринимательства и производства в целом.

В процессе поиска путей дальнейшего развития инновационного предпринимательства в Узбекистане, его финансовой стабильности актуализируется проблема форм и методов интеграции и кооперации малых инновационных предприятий. Кроме того, переход экономики страны на новый тип экономического роста делает жизненно необходимыми исследования по формированию и развитию предпринимательства как основного фактора инновационного развития.

Исследование западных экономистов убедительно показывает, что, во-первых, малые и средние фирмы обеспечивают более двух третей занятости и национального дохода в ведущих

странах мира. Во-вторых, только оптимальное сочетание крупных и малых фирм позволяет поддерживать высокие темпы научно-технического и экономического прогресса. В-третьих, малые фирмы в наукоёмких секторах промышленности являются наиболее активными субъектами инновационного процесса, выполняют очень большой объём доработки, модификации, рыночного освоения результатов крупных открытий, совершённых силами большой науки [4, с. 3].

Создание инновационной инфраструктуры зависит от уровня технологического и экономического развития национальной экономики. В условиях трансформированного общества инновационная инфраструктура должна способствовать вхождению науки в рыночную среду, развитию предпринимательства в научно-технической сфере, поэтому ее формирование во многом определяется состоянием рыночной инфраструктуры.

Одним из главных направлений при создании инновационной инфраструктуры является формирование инновационных центров, научных и технологических парков и инкубаторов, благодаря которым осуществляется стратегия стимулирования роста, сводящая воедино элементы промышленной, региональной и инновационной политики.

В целом, следует отметить, что в условиях современного развития общества инновационная инфраструктура должна способствовать повышению роли науки в развитии предпринимательства и производства в целом. Следует отметить, что необходимость создания инфраструктуры обусловлена постоянной потребностью общества в трансфере технологий, коммерциализации результатов научно-технических разработок, создании действенных механизмов по реализации инновации до конечного потребителя.

Инновационным является такое предпринимательство, которое специализируется на выполнении исследований и разработок и реализует первичное нововведение. Содержанием нововведений могут быть технические, организационно-управленческие, социальные и другие изменения в производстве продукции и оказании услуг.

К числу причин и факторов торможения технических нововведений относятся:

- кризис финансово-кредитной сферы, дефицитность государственного бюджета, рост процентных ставок при предоставлении кредита и соответственно отсутствие спроса на принципиально новую технику;
- несовершенная организационная структура инновационной деятельности;
- несовершенный механизм функционирования научных и инновационных организаций;
- состояние системы охраны интеллектуальной собственности;
- низкая коммерческая квалификация участников нововведений, слабая заинтересованность участников нововведений, ученых и изобретателей.

Перспективы развития инновационного предпринимательства в регионах во многом будут определяться содержанием долгосрочной стратегии научно-технического развития страны и мерами государственной поддержки частного, в том числе инновационного предпринимательства.

Литература:

1. Статистические данные// URL: [http:// www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
2. Acs Z. Public policies to support new technology-based firms.//Science and public policy. Guildford,1999.Vol.26.P252.
3. Указ Президента № УП-4947 от 7.02.2017г. «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
4. Засименко Б.В. Современное формы организации инновационной деятельности предприятий: Научное издание. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2017.-16 с.

DIE ROLLE VON DIENSTLEISTUNGEN BEI DER ENTWICKLUNG INNOVATIVER ÖKONOMIE

O'rinboeva Y.P - Doktor der Wirtschaftswissenschaften

Samarkander Institut für ÖKONOMIE und Service

Nabiyev.Sch.V . - *Samarkander Institut für ÖKONOMIE und Service student*

Zusammenfassung: Der Autor analysiert Trends in der Entwicklung des Dienstleistungssektors, berücksichtigt die zur Entwicklung des Dienstleistungssektors geführt haben, und gibt Anregungen für die weitere Entwicklung dieses Sektors der innovativen Wirtschaft.

Schlüsselwörter: Dienstleistung, Dienstleistung, Sphäre, BIP, Reform, Trend Niveau und Lebensqualität, Faktoren, Sozialwirtschaft, Innovationsökonomie.

Аннотация: Мақолада хизмат кўрсатиши соҳасини ривожлантириши тенденцияларини таҳлил қилган, хизматлар соҳасини ривожлантиришига олиб келадиган омилларни ва инновацион иқтисодиётнинг ушбу соҳасини янада ривожлантириши бўйича тақлифларни тақдим этилган.

Калит сўзлар: хизмат соҳаси, ялли ички маҳсулот, ислоҳот, тренд, ҳаёт даражаси ва сифати, ижтимоий иқтисодиёт, инновацион иқтисод.

Аннотация: В статье автором проанализированы тенденции развития сферы услуг, рассмотрены факторы, обусловившие развитие сферы услуг и даны предложения по дальнейшему развитию этого сектора инновационной экономики.

Ключевые слова: услуга, сервис, сфера, ВВП, реформа, тенденция, уровень и качество жизни, социальная экономика, инновационная экономика.

Übergangszeit ist keine Übergangszeit. Bekanntlich ist es Usbekistan dank einer durchdachten und konsequent umgesetzten Wirtschaftspolitik in kurzer Zeit gelungen, aus einer Planwirtschaft ein auf einer freien Marktwirtschaft basierendes Wirtschaftssystem zu formulieren. Die Übergangszeit ist ein sehr komplexer Prozess, sei es in der Natur oder in einem Teil des gesellschaftlichen Lebens, aber es ist schwierig und schmerzhaft. Sogar ein junger Baum wird an einem Ort gepflanzt und irgendwo anders als gesät. Die Sämlinge sind an die neue Umgebung angepasst und ihr Schicksal ist solange gefährdet, bis die Wurzeln sich gesetzt haben und die natürliche Entwicklung verlangsamt. Die Zeit der Anpassung an die neuen Bedingungen erfordert, dass der Landwirt große Erfahrung, Wissen, Verantwortung und Aufmerksamkeit auf die strikte Einhaltung der Pflegeregeln hat. Wenn die Sämlinge an die neuen Bedingungen angepasst sind, wachsen sie natürlich schneller, wachsen, wachsen und werden stärker als je zuvor.

Als er die Schwierigkeit einer großen kognitiven Übergangszeit einschätzt, sagt er: "Er soll mich vor der Übergangszeit retten." Usbekistan hat zwei Übergänge in einem erlebt. Zunächst löste sich der ehemalige Sowjetstaat vom Roten Reich und erlangte politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Letztere ist jedoch den geplanten Wirtschaftskrisen entgangen und durch Wurzeln ersetzt, statt Mechanismen für den freien Markt zu schaffen. Es ist schwierig, das Ausmaß der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Reformen des Landes und die Bedeutung des historischen Pfades des Landes für die Entwicklung und den Wohlstand des Landes objektiv und angemessen zu bewerten, ohne die Komplexität beider Übergänge vollständig zu erfassen.

Die Übergangszeit ist nicht nur eine Übergangszeit. Es ist aus geschichtlicher Sicht sehr kurz, aber seine Essenz ist entscheidend für seine Bedeutung. Im wirtschaftlichen Bereich ist der Übergang beispielsweise ein Übergang von einem neuen Wirtschaftssystem zu einem neuen Wirtschaftssystem, das sich grundlegend von seinen Zielen und Zielen, den Wegen ihrer Erreichung, der wirtschaftlichen Ordnung, Gesetzen und Mechanismen unterscheidet. statt ein neues Beziehungssystem zu etablieren. Wenn wir es lebendig beschreiben, besteht der Übergang darin, ein neues wirtschaftliches Fundament zu schaffen und es zu schaffen. Je tiefer das Fundament, desto stärker und je stärker es ist, desto robuster und zuverlässiger wird es, je stärker die Zukunft, desto besser für die Zukunft der Volkswirtschaft und die Langlebigkeit der Menschen für das Wohlergehen der Menschen. Es ist offensichtlich, dass der Übergang von einem einzigen Wirtschaftssystem, dh von einer Planwirtschaft zu einem anderen Wirtschaftssystem, dh freien Marktbeziehungen durch große Wirtschaftsreformen, die Interessen aller Bevölkerungsgruppen, ihren wirtschaftlichen Status und ihren Lebensstandard beeinflussen wird. Wenn dies der Fall ist, schafft die neue Wirtschaftsordnung die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum im Bereich der Produktion, des Eigentums, des Austauschs und der neuen Beziehungen, die im Verteilungsbereich zur überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, zur allgemeinen Bevölkerung und zu jedem Mitglied der Gesellschaft zu jedem Haushalt gebildet werden Die natürliche Frage, was eine zukünftige Person für ihre Kinder tun wird, wird wiederholt und in all ihrer Pracht wiederholt. Diese Frage wird ihre Relevanz und Relevanz nicht verlieren, bis die positiven Veränderungen im Leben aller Bevölkerungen und Gruppen der Gesellschaft und die genauen Ursachen und Folgen des Übergangs zu einem neuen Wirtschaftssystem auftreten.

Unabhängig von der Übergangszeit ist es daher ein kreativer Ansatz für die Übergangszeit, um die Wirksamkeit des Pfades zu bestimmen, wissenschaftlich fundierte, objektive Bewertungen vorzunehmen, die begleitenden Fehler und Auslassungen gründlich und wissenschaftlich zu analysieren und entsprechende Lehren und Schlussfolgerungen zu ziehen. theoretische und praktische Bedeutung.

Die Entwicklung des Dienstleistungssektors ist ein wichtiger Faktor für die Bildung einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft. Wie bei allen komplexen sozioökonomischen Prozessen gibt es Prioritäten in der Übergangsphase, und die Erreichung der Ziele und Ergebnisse der Marktformen hängt weitgehend von ihnen ab. Eine dieser Prioritäten für Usbekistan, die über einen relativen Überschuss an Arbeitskräften und eine schwierige Vergangenheit verfügt, ist eine soziale Sphäre. Signifikante Änderungen in der

Wirtschaftspolitik führten zu unbegrenzten Möglichkeiten und realen Perspektiven für die sozioökonomische Entwicklung infolge der Unabhängigkeit vom Übergang zum politischen Leben und zu den Marktbeziehungen im Land. Gleichzeitig bringt die neue Wirtschaftsordnung ein gewisses Risiko für das allgemeine Wohlergehen der Gesellschaft und ihre Nachhaltigkeit von Leben und Arbeit mit sich, was zu erheblichen Veränderungen im Leben und zu Unklarheiten führt. Die Marktwirtschaft unterscheidet sich im Wesentlichen vom Verwaltungs- und Kommandosystem und eröffnet Möglichkeiten für starke, energische, unternehmerische Initiativpersonen. Gleichzeitig ist es unglücklich, fleißig und führt zu finanziellen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten für die Benachteiligten. In dieser Situation sind ein solides soziales Sicherungssystem und eine ganze Reihe sozialer Dienstleistungen von besonderer Bedeutung.

Denn der Übergang zu einer freien Marktwirtschaft und die Gestaltung von Marktbeziehungen in Usbekistan beschränken sich nicht auf die breiten Möglichkeiten und Möglichkeiten für starke, energische und wohlhabende Menschen sowie die Schaffung eines reichen, wohlhabenden und wohlhabenden Lebensstils. Alle Bevölkerungsschichten, darunter andere gefährdete Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, kranke Menschen und das Bedürfnis nach Hilfe von außen, aber andere Menschen haben als Menschen das Recht, an dem in der Gemeinschaft geschaffenen materiellen und spirituellen Reichtum teilzuhaben kann von der Gesellschaft nicht ignoriert werden. Ein System, das diese Anforderungen erfüllt, ist ein System der sozial orientierten Marktwirtschaft, das eine moderne Modifikation der Marktwirtschaft ist, die auf der Nachfrage des Marktes basiert. Es hilft, eine Reihe von Problemen zu lösen, die an das Marktsystem angepasst sind, und sichert die Existenz und das Leben unter den üblichen Bedingungen der Unsicherheit und des Überlebens.

Für das gegenwärtige Entwicklungsstadium Usbekistans ist die allgemeine Priorität der Dienstleistungen, einschließlich der sozialen Dienstleistungen, vom Leben selbst gefordert und entspricht den langfristigen Interessen der Menschen. Der Erste Präsident der Republik Usbekistan I.A. Karimov betonte die Notwendigkeit einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft: "Der von Usbekistan eingeschlagene Weg zielt darauf ab, eine auf den sozialen Bereich ausgerichtete Marktwirtschaft zu schaffen, die den Interessen, Bedingungen und Merkmalen des Landes am besten entspricht". Tatsächlich war dies der Beginn eines großen und schwierigen Prozesses zur Schaffung einer sozial orientierten Marktwirtschaft in der Republik.

Heute ist eine sozial ausgerichtete Marktwirtschaft nicht mehr nur ein Motto oder Zweck, sondern ein System aktiver Beziehungen zwischen allen staatlichen Stellen und ihren Strukturen sowie eine wachsende Anzahl praktischer Ergebnisse für die praktisch praktizierte Bevölkerung und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Ihr Hauptunterscheidungsmerkmal ist die wesentliche Stärkung der Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit bei der Verteilung des im Land erzielten Volkseinkommens, indem der Schwerpunkt auf die weitere Entwicklung der Produktionskräfte gelegt wird und einige der marktwirtschaftlichen Mängel und Mängel beseitigt werden. Der Übergang zur Marktwirtschaft stellt eine Reihe grundlegender neuer Aufgaben auf die Tagesordnung. Die wichtigste davon ist die Schaffung eines ganzheitlichen Konzepts zur Lösung neuer sozioökonomischer Probleme und zur Festlegung der Prioritäten für das Erreichen des Endziels. Die Umsetzung der Idee eines sozial orientierten Marktes erfordert zunächst die Schaffung der methodischen und theoretischen Grundlagen dieses Problems sowie die Festlegung klarer und unkomplizierter, wissenschaftlich fundierter Ansätze.

Bildung marktorientierter sozialer Orientierung Die wichtigsten strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, die rasche Entwicklung einzelner Sektoren und Branchen und folglich ihre wachsende Rolle im sozioökonomischen Leben des Landes und in anderen Sektoren. im Gegenteil, der Rückgang der Position der Gesellschaft. Aus methodologischer Sicht hat das neue System in Usbekistan zwei wichtige Aspekte. Erstens kann das neue System besser und genauer auf die Hauptprobleme der Wirtschaft reagieren, z. B. was, wie viele und wer Produkte und Dienstleistungen produzieren muss, und auf diese Weise die Intensivierung der erweiterten Reproduktion sicherstellen. Dieses völlig neue System besteht im Gegensatz zu allen bisher bekannten Wirtschaftssystemen darin, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und anderer makroökonomischer Indikatoren im Land, im Allgemeinen das Wirtschaftswachstum, zu beschleunigen, je seltener und gleichzeitig die bessere Qualität Produkte und Dienstleistungen. Zweitens sollte sie im Gegensatz zu anderen Systemen die Voraussetzungen für einen umfassenden und wirksamen sozialen Schutz der Bevölkerung, für Wohlstand und Wohlstand schaffen. In dieser Hinsicht ist das neue System auf den sozialen Bereich ausgerichtet und neigt dazu, viele der sozialen Probleme im täglichen Leben der Menschen in der Gesellschaft zu lösen. Das Bemerkenswerteste ist, dass starke, energische, eigenwillige, sparsame, unternehmerisch denkende und unternehmerisch denkende Menschen über ein breites Spektrum an Produktionskapazitäten verfügen, eine Zunahme der Wirtschaft und den Nutzen, den sie für ihre aktive Teilnahme an der Wirtschaft geschaffen haben. soziales Wohlergehen der Menschen, sozialer Schutz

benachteiligter und benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Daher sind Marktchancen in einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft nicht nur ein Teil der Bevölkerung, der entweder in der Lage ist oder in der Wirtschaft aktiv ist, sondern auch der Rest der Stakeholder. Deshalb ist die Perfektion des neuen Systems allen anderen sozioökonomischen Formen überlegen.

Zusammenfassend können die Ziele und Ziele der sozial orientierten Marktwirtschaft nicht ohne die Beschleunigung der Wirtschaftswachstumsrate erreicht werden. Die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, die rationelle und seltene und rationelle Verwendung begrenzter Ressourcen werden durch die fundamentale Natur der auf Marktwirtschaft basierenden Wirtschaft bestimmt und durch Marktmechanismen (Marktwettbewerb, Preismechanismen usw.) sichergestellt.

Dienstleistungssektor und Beschäftigung. Mit der Auflösung der Marktbeziehungen gibt es einige Probleme, die von der Planwirtschaft nicht gelöst werden können, und das Problem des rationellen Ressourceneinsatzes ist ebenfalls gelöst. Die wertvollsten Ressourcen einer Gesellschaft - Arbeitsressourcen sind keine Ausnahme. Die effiziente Nutzung dieser Ressourcen führt unweigerlich zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahl im Finanzsektor und erhöht somit die Zahl der Arbeitslosen. Das Problem der Arbeitslosigkeit, verursacht durch den relativen Mangel an auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigten aufgrund von Marktmechanismen und deren effektives Funktionieren, wird durch die Entwicklung anderer Sektoren und Sektoren gelöst. In einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft ist ein solcher Bereich ein Komplex aller nicht-materiellen Industrien, insbesondere für die Bevölkerung, kostenlose und kostenpflichtige Dienstleistungen (soziale Sicherheit, Sozialversicherung, Handel, öffentliches Catering, Tourismus, Gesundheitswesen, Verkehr, Kommunikation usw.). Die Erfahrung der Länder der Welt, insbesondere der Volkswirtschaften der Industrieländer, legt ebenfalls nahe, dass die Rolle des Dienstleistungssektors im sozialen und wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft hoch sein sollte. Japan hat 59% des weltweit höchsten Humanpotenzials, 63% in den Vereinigten Staaten, 66% in Schweden und 71% in Kanada. Derzeit sind 47,3% aller Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor in Usbekistan beschäftigt. Angesichts der Tatsache, dass diese Zahl vor einem Jahrzehnt 33,4 Prozent betrug, sind wir sicher, dass dieser Sektor weiterhin eine wichtige Rolle bei der Lösung des Beschäftigungsproblems spielen wird.

Infolgedessen verschärft sich das Problem der Beschäftigung in der Marktwirtschaft, jedoch ausgeschlossen von der materiellen Industrie, sowie der Beschäftigung von Jugendlichen. Als Ergebnis der Kombination von Marktbeziehungen und der Auswirkungen von Faktoren wie der Verwendung neuer Techniken und Technologien in der Produktion, der Etablierung von Arbeit auf wissenschaftlicher Basis und der Verbindung zwischen Arbeitsproduktivität und Löhnen, arbeitsintensiver Nutzung und Produktivität nimmt zu. Die Beschäftigung mit Beschäftigung, die auf Marktbeziehungen basiert, entwickelt sich daher zu einem integralen Bestandteil dieser Tätigkeit, und es ist so wichtig, dass sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Staatsoberhäupter, der Ökonomen und der Öffentlichkeit steht. Ohne ernsthafte Problemlösung ist es logisch zu sagen, dass die sozialorientierte Marktwirtschaft, das finanzielle Wohlergehen der Menschen und die Lebensqualität rational und politisch sinnlos sind. Arbeits- und Lohneinkommen sind die Haupteinkommensquelle für die Bevölkerung, von denen die Mehrheit zur Sicherung des Lebensunterhalts dient und in der Marktwirtschaft verbleibt. Derzeit machen die Gehälter in Usbekistan 56% des Gesamteinkommens aus. Der konsequente und konsequente Mindestlohn der Regierung und die Politik der Anhebung der Gehälter staatseigener Unternehmen und Institutionen sind auch ein wirksames Mittel, um ihre Führungsposition bei den Einnahmen der Bevölkerung zu behaupten und ihre Rolle in der Zukunft weiter zu stärken.

Entwicklung des Dienstleistungssektors und der Volkswirtschaft. Im Kontext einer sozial orientierten Marktwirtschaft beschränkt sich die Rolle des Dienstleistungssektors jedoch nicht auf die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und die Schaffung von Arbeitsplätzen, Arbeitslosigkeit und die Verhinderung sozialer Unruhen. Es ist die Hauptquelle des Bruttoinlandsprodukts (der Anteil des Dienstleistungssektors am BIP beträgt 43,2%), was ein wichtiger Faktor für die Beschleunigung seines Wachstums, die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Intensivierung der Produktionsprozesse ist. Daher sollten die umfassende Entwicklung des Dienstleistungsbereichs, die Steigerung ihrer Art und die Verbesserung ihrer Qualität zu einem festen Bestandteil der Wirtschaftspolitik des Staates und ihrer Priorität werden.

Nach Schätzungen der Weltbank soll der Anteil der Dienstleistungen am BIP 49-51 Prozent betragen. Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt Wenn sich die Weltbank der Begründung nähert, werden ihre Rolle und ihre Bedeutung für das sozioökonomische Leben des Landes weiter zunehmen.

Lebensstandard und Lebensstandard. In einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft ist es wichtig, der Bevölkerung einen angemessenen Lebensstandard zu bieten, den Menschen weltweit Dienstleistungen zu

erbringen und ihre Zeit zu sparen, die der Haushalt für die kulturelle Freizeit und die Freizeit verbringt. Um diese Probleme anzugehen, ist es notwendig, die Entwicklung des Dienstleistungssektors zu beschleunigen, die Investitionen in diesen Sektor zu erhöhen, um die Vielfalt und die hohe Qualität der Dienstleistungen sicherzustellen.

Der Dienstleistungsbereich ist ein Bereich der Gesundheit, der Stimmung, der Einstellung zur Arbeit, der Produktivität der Arbeitnehmer, ihrer Zufriedenheit und Zufriedenheit sowie direktem und erheblichem Einfluss auf das Leben und die Entwicklung der Produktivkräfte. Die Entwicklung von Produktionskapazitäten beschleunigt wiederum wirtschaftliche Prozesse, beschleunigt das Wirtschaftswachstum. Die Erfahrung der Industrieländer hat somit gezeigt, dass unter den günstigsten sozialen Bedingungen und der persönlichen Aufmerksamkeit das gestiegene Interesse an Arbeit, die Verbesserung der Arbeitsqualität und folglich die Arbeitsproduktivität, der Rückgang der Arbeitskosten und der Rückgang der Arbeit schneller und mehr sind verbesserte Produktivität, verbesserter Output, verbesserte Produktionszeit, verbesserte Produktionszeit, verbesserte Produktivität, Steigern Sie die Produktivität.

Bei der Gestaltung einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft reicht es nicht aus, den jeweiligen Ort, die Bedeutung und die Relevanz des Dienstleistungssektors zu begründen oder zu rechtfertigen. Die Entwicklung des Dienstleistungssektors entwickelt sich rasch und ermöglicht es, die Instrumente und Wege zu nutzen, um seine Rolle im sozioökonomischen Leben des Landes zu stärken, das Bruttoinlandsprodukt zu schaffen, neue Arbeitsplätze und Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern. Es ist notwendig, Mechanismen für die Umsetzung zu entwickeln.

Die Lösung der oben genannten Probleme sollte im Zusammenhang mit dem Konzept sozialorientierter Marktbeziehungen im Land erfolgen. Die Bildung einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft, die im besten Interesse der Bevölkerung liegt und daher einen raschen Aufstieg im Land ermöglicht, macht das vorrangige Thema der Entwicklung des Dienstleistungssektors zu einem aktuellen Thema.

Der multidisziplinäre und umfassende Bereich der Dienstleistungsbranche. Wie sollte der Dienstleistungssektor in einer sozial orientierten Marktwirtschaft aufgebaut sein, welche fortschrittlichen Sektoren werden am wirksamsten dafür sorgen, dass er seinen rationellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen entspricht, und welche Mechanismen gibt es, um dieses Ziel zu erreichen?

Sie ist an Ort und Stelle. Usbekistan hat die Schwierigkeiten der Übergangszeit überwunden, ein qualitativ neues Niveau an nachhaltigem sozialem Wachstum und eine Verbesserung der Lebensstandards vorgefunden. Um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu gewährleisten, gestaltet der Staat seine eigene Wirtschaftspolitik, ausgehend vom Wesen und den Merkmalen jeder Stufe. Diese Politik sollte die Prioritäten des Fortschritts widerspiegeln und wiederum nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft auf dem Weltmarkt gewährleisten. Im gegenwärtigen Stadium der sozioökonomischen Entwicklung für Usbekistan ist die rasche Entwicklung des Dienstleistungssektors und aller seiner Sektoren, insbesondere Bildung, Wissenschaft, Kultur und Gesundheit, die letztendlich das Wohlbefinden der Bevölkerung und die sozioökonomische Entwicklung des Landes fördert, Die Stärkung seiner Rolle bei der Stärkung seiner Position im globalen Wirtschaftssystem wird als Priorität der Staatspolitik betrachtet. Insbesondere wurde gemäß dem Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan №PP-3815 vom 28. Juni 2018 die International Tourism International University "Ipak Yoli" zur Organisation des Systems der Berufsausbildung im Bereich des internationalen Tourismus und zur Weiterentwicklung des Bereichs Wissenschaft und Dienstleistungsentwicklung in unserem Land gegründet. . Gleichzeitig wird besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Dienstleistungssektors, die Modernisierung und Diversifizierung des Sektors gerichtet, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit und die Qualität der von ihnen erbrachten Dienstleistungen erhöht werden. Es ist wichtig, dass die Entschließung des Ministerkabinetts der Republik Usbekistan Nr. 55 vom 26. Februar 2016 "Über das Programm für die Entwicklung von Dienstleistungen 2016-2020" verabschiedet wurde, um die diesbezüglich festgelegten Ziele zu erreichen.

Die Berücksichtigung der Entwicklung des Dienstleistungssektors und seiner Rolle im sozioökonomischen Leben des Landes sollte als vorrangige Richtung der Wirtschaftspolitik des Landes und als Rechtfertigung der Notwendigkeit betrachtet werden, diesen Bereich auf die neue Ebene zu bringen, von den Aktivitäten jedes Unternehmens, jeder Institution, Organisation bis hin zu einem gesamten Netzwerk. und die Annahme des Programms - ist sehr wichtig. Die praktische Anwendung dieser Maßnahmen, das Erreichen der Ergebnisse und der Ergebnisse sind jedoch angesichts der Wissenschaft, der Ökonomen und aller Verantwortlichen in diesem Bereich von großer Bedeutung. Eine eingehende Untersuchung der theoretischen und methodologischen Grundlagen des Dienstleistungssektors des Landes zur Zeit; Entwicklung von Kriterien und Indikatoren zur Messung der sozialen und wirtschaftlichen Effizienz des

Sektors in jeder Branche, jedem Unternehmen und jeder Organisation; staatliche Regulierungsmechanismen und Marktmechanismen für die rasche Entwicklung des Dienstleistungssektors wirksam zu nutzen, vor allem, um ein Gleichgewicht zwischen diesen Mechanismen, der Interkonnektivität zwischen Dienstleistungen und Materialproduktion und den optimalen Anteilen ihrer Entwicklung zu gewährleisten; Ermittlung der Beziehungen und der Zusammenhänge zwischen einer Reihe makroökonomischer Indikatoren wie Dienstleistungssektor und Wirtschaftswachstum, Lebensstandard, Beschäftigung; Ausarbeitung von Möglichkeiten zur Stärkung der Auswirkungen des Dienstleistungssektors auf die Verringerung der sozioökonomischen Diskrepanzen zwischen Stadt und Land, die Probleme der radikalen Verbesserung der Beschäftigung und des Lebens in ländlichen Gebieten; Ermittlung der rationalen und wissenschaftlich-praktischen Verhältnisse von Dienstleistungen, insbesondere zwischen bezahlten und kostenlosen Dienstleistungen in Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und Kultur; Ausbau der Niederlassungsaktivitäten aufgrund der Entwicklung und Einführung neuer Arten von Dienstleistungen; wirksame Nutzung wissenschaftlicher Fortschritte im Bereich der Dienstleistungserbringung und Begründung der Entwicklung von Innovationstätigkeiten von Unternehmen und anderen Unternehmen. Es ist kein Fehler zu sagen, dass der wirtschaftliche Prozess in allen bekannten Prozessen der komplexeste Prozess ist. Der Grund ist, dass eine Person einen wesentlichen Teil ihres Lebens (etwa 60 Prozent) der wirtschaftlichen Sphäre widmet: Wirtschaftstätigkeit, Produktion, Vertrieb, Konsum usw. Seit der Mensch selbstbewusst zu leben beginnt, hat er mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Jeder in dieser Wirtschaft ist in irgendeiner Weise mit jedem Alter oder jeder Branche verbunden. Das Leben, der Lebensstil, der Lebensstil und das Schicksal eines jeden landen in der Wirtschaft. Daher werden wirtschaftliche Prozesse zum komplexesten Prozess.

Es ist schwierig, komplizierte wirtschaftliche Prozesse zu analysieren und genaue Aussagen über das Auftreten, die Ursache und die Folgen zu treffen. Noch schlimmer ist es, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, die auf veröffentlichten Schlussfolgerungen beruhen. Es ist das Richtige, nach der verlorenen Nadel in den Tiefen des Flusses zu suchen. Wenn das Land klare und akkurate wissenschaftliche Ergebnisse seiner komplizierten wirtschaftlichen Prozesse hat und die richtigen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen gezogen hat und den richtigen Weg gefunden hat, um die Wirtschaft zu entwickeln, bedeutet dies, dass sich das Land wirtschaftlich und international entwickelt. Die Position in der Arbeitsteilung wird gestärkt, Tausende, Millionen Menschen leben glücklich und glücklich. Wenn die Mechanismen und Prioritäten der wirtschaftlichen Entwicklung nicht richtig ausgewählt werden, wird das Land tatsächlich mit der Krise konfrontiert.

STATE-OWNED BANKS AND ECONOMIC GROWTH: LITERATURE REVIEW

Gulbakhor Yakhyoeva – senior teacher

Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abstract: *This paper investigates the question whether government ownership of banks is good for economic growth building the arguments on theoretical views and empirical evidence. While the issue still remains controversial, it can be concluded that it is essential to distinguish among different types of state-owned banks based on whether they have a clear development mandate or aim to maximize profits.*

Keywords: *State-owned banks, development banks, economic growth.*

Аннотация: *Мазкур мақола давлат банкларининг иқтисодий ўсишини рағбатлантиришидаги ўрнини назарий қарашилар ва эмпирик тадқиқот натижаларига асосланиб таҳлил қилади. Таҳлилдан хулоса қилишимиз мумкинки, бу саволга аниқ жавоб бериши учун биз давлат банкларини уларнинг асосий мақсадлари иқтисодий ўсишини рағбатлантиришига ёки фойдани кўпайтиришига қаратилганлигига асосланиб ажратиш олишимиз муҳимдир.*

Калит сўзлар: *Давлат банклари, тараққиёт банклари, иқтисодий ўсиш.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается вопрос, поощряют ли государственные банки экономический рост, основываясь на теоретические взгляды и результаты эмпирических анализов. Хотя этот вопрос остается спорным, можно сделать вывод, что важно проводить различие между различными государственными банками на основе того, имеют ли они четкий мандат нацеленный на экономическое развитие или стремятся максимизировать прибыль.*

Ключевые слова: *Государственные банки, банки развития, экономический рост.*

Government ownership of banks has always been subject to intense debates and is still continuing until now. Especially after the Global Financial Crisis (GFC) of the 2008-201x, proponents of the private banks

actually had to admit that countries with big state owned banks were actually more resilient to the crisis and contributed to economic growth.

Literature distinguishes among four views on the effect of government owned banks on economic growth. According to the *development view*, which was developed by Gerschenkron in 1960s, state owned banks may stimulate economic growth when economic and financial development is low. Weak financial institutions and intermediation, scarcity of capital can undermine the economy's ability to accumulate capital, thus, government banks can replace private banks to provide investment opportunities for the poor and accumulate capital. *Social view* argues that public intervention is important when because of market imperfections socially beneficial projects do not get financed [1]. They may create positive externalities when development projects in education or infrastructure get financed that might not have been financed by the private sector.

The opponents of the government ownership of banks argue that they create principal-agent problems and do not necessarily solve the financial market imperfections. *Political view* argues that state-owned banks create agency problems between politicians and the society [2], that is, politicians maintain state-owned banks to finance not the socially efficient projects but the projects that maximize their objectives such as lending to political supporters and state-owned enterprises expecting votes, bribes and support in return. The problem is exacerbated when the politicians are not held accountable for their actions. On the other hand, *agency view* contends that the incentives of the bank managers (agents) are distorted when there are soft budget constraints are set by the politicians (principals). Yeyati et al. (2007) [3] discusses the trade-off between allocative efficiency and the internal operational efficiency of banks. When the goal is to support socially optimal projects, bank managers cannot be easily held accountable by setting performance indicators because they are not explicitly measurable [4].

Notice that the development and social views discussed above concentrate on the countries with low quality of financial institutions, scarcity of capital and where there is a need to channel resources to socially efficient projects. These views support the argument that state-owned banks might have a role in underdeveloped financial systems but it does not imply about their role in developed countries with well-developed financial systems. By contrast, Korner and Schnabel (2010)[4] argue that negative effects of the state-owned banks should be less significant in developed countries since they benefit from already well-developed financial structure. They benefit from better expertise and learn new techniques at lower costs. Moreover, disadvantages of the public banks are less prominent when there are better regulations and supervision and more competition in developed systems. Also, when politicians are held accountable by the citizens and they cannot abuse their powers, state – owned banks are less likely to be used for private interest, that is, the quality of institutions where public banks operate plays a significant role in whether they are growth promoting or not. By contrast, Andrianova et al. (2009)[5] suggest that private banks in developed countries are actually prone to more distortions than state-owned banks, thus, state-owned banks can have more positive effect. They argue that in developed countries politicians try to extract more rent from poorly governed private banks rather than government banks, meaning that the latter is not a mechanism for politicians to gain private interest.

First systematic analysis on the effect of state –owned banks on development was discussed by La Porta et al. (2002)[6] and report strong negative relationship between public ownership of banks and subsequent economic and financial development. Their cross-sectional analysis was based on bank ownership in 1970 and real economic growth rates in the following years. Their analysis show that 10 percentage points reduction in government ownership of banks increases the annual growth rate of real GDP per capita by 0.14-0.23 percentage points. This research was groundbreaking in terms of the effect of state-owned banks and changed the way how they were perceived by policymakers. However, later studies have argued that La Porta et al. (2002) study suffers from various methodological problems making their results inconclusive.

Korner and Schnabel (2010) further argue that La Porta et al. (2002) study does not take into account the heterogeneity of effects across countries. They find that the impact of government ownership of banks depends on the level of financial development and the quality of political institutions. Their evidence rejects the development view: government ownership of banks is more harmful when financial development and institutional quality is low. They find support for social view in developed countries which suggest that public banks perform better in highly developed financial systems than private banks (supports the hypothesis of Andrianova et al. (2009)).

Cross-country studies may suffer from endogeneity when their effect is analyzed for economic and financial development variables because of the need of government intervention as a result of underdeveloped institutions in these countries. Studies within country should shed better light on that.

The analysis of Indian bank nationalization was provided by Cole (2009). The study showed that rural areas with more government banks showed increase in credit, it did not necessarily improve agricultural activities and resulted in misallocation of resources. They also documented evidence of increase in credit during election years and higher default rates during those periods. State-owned banks were also proven to be politically manipulated and resulting in higher default rates in Pakistan [7]. More recent studies in India [8] analyzed the effect of relationships with government banks on cash flow constraints and found supporting evidence that credit constraints can be alleviated. They suggest that government ownership of banks can simultaneously have political and agency problems and mitigate market failures supporting the social view discussed above. Carvalho (2014) [9] in their studies of firm-level data for Brazil find evidence for political view of state-owned banks. They report that bank lending is used by politicians to shift employment to regions that are politically attractive. Public banks provided loans in better terms than private banks in exchange for this shift in employment; however, this did not result in increase in total employment by firms.

Concluding from the discussion above, state –owned banks can exist, serve their development and social agenda and not be considered as “loss making machines”, that is, not be pressured to maximize their profits. This requires us to distinguish among different types of state-owned banks. Literature classifies the banks to three types based on whether they have clear mandate or aim to maximize profits and attract deposits, namely, state development banks, state commercial banks and development financial institutions. State-owned commercial banks should pursue the same profit-maximizing goals as commercial banks and should be subject to the same market conditions. On the other hand, state development banks should have a clear mandate to behave countercyclically in bad times and invest in strategic development programs to support long-run sustainable growth.

References

1. Atkinson, Anthony B., and Joseph Stiglitz. 1980. Lectures on Public Economics. London: McGraw-Hill.
2. Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny. 1994. “Politicians and firms,” Quarterly Journal of Economics
3. Yeyati, Levy Eduardo., Alejandro. Micco, and Ugo. Panizza. 2007. "A Reappraisal of State-Owned Banks". *Economía* 7 (2): 209-247. doi:10.1353/eco.2007.0015.
4. Körner, Tobias, and Isabel Schnabel. 2010. "Public Ownership Of Banks And Economic Growth – The Role Of Heterogeneity". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1685271.
5. Andrianova, Svetlana, Panicos Demetriades, and Anja Shortland. 2009. “Is Government Ownership of Banks Really Harmful to Growth?,” Unpublished Working Paper.
6. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer. 2002. "Government Ownership Of Banks". *The Journal Of Finance* 57 (1): 265-301. doi:10.1111/1540-6261.00422.
7. Khwaja, Asim Ijaz, and Atif Mian. 2005. “Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in an Emerging Financial Market.” *Quarterly Journal of Economics* 120 (4): 1371–1411.
8. Srinivasan, Anand, and Ashok Thampy. 2017. "The Effect of Relationships with Government-Owned Banks on Cash Flow Constraints: Evidence from India". *Journal of Corporate Finance* 46: 361-373. doi:10.1016/j.jcorpfin.2017.07.007.
9. Carvalho, Daniel R. 2010. “The Real Effects of Government-Owned Banks: Evidence from an Emerging Market.” Manuscript, Marshall Business School, University of Southern California, Los Angeles.

ILLEGAL MONETARY SURVEY AND PREVENTION OF ILLEGAL MONEY

Turdiyeva.N.,

assistant of Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan, Samarkand

Sayitova. S.N.,

Teacher of 64 School, Uzbekistan, Samarkand

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisodiyot sohasidagi har xil pulga oid muammolar va ularni kelib chiqish sabablar, shuningdek noqonuniy pul savdosi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sfera, dahlo, belgilangan lavozim, noqonuniy pul toppish, jinoyatchilik, qonunbuzar, transfer, ijro etish, tejamkorli, to'siq, butundunyo urushi, o'rtacha, soliqdan bo'yin tovlash.

Abstract: This article deals with all kinds of financial issues and their causes, as well as illegal money trade.

Key words: Sphere, genius, assignment, money laundering, crime, lawbreaker, transfer, enactment, budgetary, obstacle, worldwide war, benchmark, tax evasion.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды финансовых проблем и их причины, а также нелегальная торговля деньгами.

Ключевые слова: сфера, гений, ассигнования, отмывание денег, преступность, правонарушитель, трансфер, принятие, бюджет, препятствие, мировая война, бенчмаркинг, уклонение от уплаты налогов.

Today, our world is developing so fast. Any sphere of living has so quick developments and it makes happy everyone. Unfortunately, we know that every coin has another side too. The most pitiful thing is that nowadays major amount of people like money more than anything. And these genius humans find so many ways of making money. Certainly, they find mostly illegal ways.

Money laundering, it is one of illegal way of making money. Fortunately, we have legal barriers to any illegal activities. In this assignment I will answer to question what is anti-money laundering (AML), why is it necessary and will analyze main AML activities. Moreover, I will research how these actions can help to reduce overall crime around the world. Certainly, any crimes with a money should be connected with a financial institutions like a banks. In this assignment you can learn what should do banks for reducing money laundering as well.

Before discussing what means the term of anti money laundering, we should find out the original meaning of that concept. Money laundering – considered that lawbreakers exchange their “dirty” cash and other units into “clean” valuable things or money which have no evident connection to their criminal origin. Money laundering , moreover, is money which is considered gotten illegally and because of washing or laundering they may appear to have been gotten legally. Money laundering is usually described as a three-level process.

The first step in this process, often called “Placing” or “Placement” involves getting illegitimate valuable assets into the financial system. These would be implemented in many ways including purchasing gambling chips from casinos, repaying loans with the illegal funds, or using currency exchanges. The second step in the process is called “Layering”. In this step, the laundered funds will be filtered through several different banking institutions in an attempt to make them as hard to trace as possible. This process often is helped through shifting funds across borders into suburb jurisdictions to block one government from having full access to the trail. Finally, in a step called “Integration” the money is filtered back to the original owner and is able to be used for any purpose, now seeming to be fully legal tender.

If we want to stop money laundering, financial crimes and criminal money transfers, we should know where to put barrier, how to cut the root of money laundering. Because of this we need knowledge about ways of money laundering.

Cash couriers: Cash is carried crosswise over outskirts, for instance by land intersections as well as ocean shipments where fringes are uncared.

False invoicing: Incorrect exchange invoicing gives a way in order to exchange cash between purviews through exaggerating the estimation of the products or administrations for which installment is expected.

High-value commodities: Merchandises such as gold and jewels can likewise be utilized to exchange an incentive crosswise over outskirts as both are anything but difficult to change over into money.

Amid the most recent a very long while illegal tax avoidance has turned into an imperative budgetary issue. Every single Financial foundation and governments looking through any approaches to lessen, to stop and to break tax criminals. Additionally some AML approaches have just pulled in to help in this worldwide war.

The significance of AML alludes to all approaches and bits of enactment that drive budgetary foundations to forethoughtful obstacle their customers with the final aim in order to avoid illicit tax avoidance, defilement as well. Those laws as such warrant both that money related organizations report any monetary violations they discover as well as they take action as much as possible conceivable to stop and prevent them.

AML laws made and putted the worldwide zone after the Financial Action Task Force was formed. The FATF was principle wellspring of creation major AML norms, and it made a structure for nations to pursue. In the wake of setting up that structure into impact, the FATF at that time started to methodically separate nations which did not have appropriate enactment in regards to illegal tax avoidance. This "name and disgrace" policy propelled nations to modify their enactment as well as start appropriately implementing the approaches which were in as of now put. FATF has 37 part nations.

All these monetary establishment has gigantic job in the realm of budgetary wrong doing, the most critical thing is that they generally look into how to recognize and stop tax evasion . Pretty much every bank staff had making ready in enemy to illegal tax avoidance, and every one of them responsible to account any discovers and criminal looks exercises. Also, new enemy of illegal tax avoidance, and every one of them responsible to account any discoveries and criminal looks exercises. Also, new enemy of illegal tax avoidance programming progressively used to help recognize possible criminal attempt that bank workers would not take note.

Every single Financial organization required to pursue AML exercises, directions and benchmarks. Yet, not every one of them incline toward this exercises. Such huge numbers of banks have abhorrence of AML Arrangements since they trust it is so costly and incapable. Consistently around the globe a great extent inadequate and that the measure of cash we spend on them does not merit their sketchy achievements.

Money laundering examinations focus on parsing budgetary records for abnormalities or suspicious activity, as well as those cash related records often join guilty parties to criminal development. In the present managerial condition, wide records are kept on essentially every basic cash related trade. Thus, when attempting to uncover the identity of a criminal, both techniques are more practical than discovering records of cash related trades he or she was related with.

Fear mongers, classify offenders and medicine runners depend generally on tax avoidance to keep up income for their illicit exercises. Taking ceaselessly a criminal's power to launder cash hampers the criminal action through closing off income. Accordingly, battling tax evasion would be lessen in general wrongdoing. In instances of burglary, misappropriation or robbery, the upholding office can every now and again restore the assets or property revealed among tax evasion verifications to the casualties of the wrongdoing. For example, a department gets cash a criminal washed to conceal misappropriation, the office can ordinarily follow it back to the wellspring of the theft. While this does not invalidate the first wrongdoing, it can put the cash being considered to return in the correct hands.

To fight with AML and cutting the financing of criminal requirements, staff of the banks and budgetary foundation should be allocated jobs and duties to guarantee that issue and put hindrances to bank administrations are not used to launder cash got from criminal exercises or to fund lawbreakers or criminal exercises. Banks should create policies and standards with a effective ways to block money laundering.

To sum up, the fight against money laundering has come a long way since several decades. Each successive activity or any barrier to money laundering made even few believe to stop this type of crime. But, money laundering is not blocked totally till today. Some developed countries has special departments who fights only with a financial crimes. All countries should created like this departments and they should work together with a colleagues from another countries.

Nowadays, everything is not perfect in the AML world. New advents in technology such as the next cyber currency and harder to crack encryption software will continue to provide challenges to the money-laundering fight. Financial institutions will have to hire the best and brightest in the tech fields to try to keep up with the criminals. The reporting exemptions provided for government transactions seems to be one of largest glitches in the AML system

Bibliography:

1. INT-comp.org.(2018). What is Money Laundering?. Available at: <https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-aml/what-is-money-laundering/> [Accessed 10 Nov.2018].
2. Legal Dictionary. (2018). Money Laundering – Definition, Examples, Meaning, and Cases. Available at: <https://legaldictionary.net/money-laundering/> [Accessed 10 Nov.2018].
3. Imf.org.(2018). Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Available at: <https://www.imf.org/external/np/leg/amleft/eng/> [Accessed 10 Nov. 2018]

ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИТИЛАЁТГАН ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Шавқиев Э. – и.ф.н. доцент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Нормуродов У. – катта ўқитувчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: мазкур тезисда Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ва динамик ривожланишини таъминлаш борасида олиб борилаётган инвестиция сиёсатининг айрим хусусиятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: инвестиция, бюджет, банк, кредит, хорижий капитал.

Аннотация: в данном тезисе показаны некоторые особенности инвестиционной политике в обеспечении стабильного и динамичного развития экономики Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиция, бюджет, банк, кредит, иностранный капитал.

Abstract: this thesis shows some features of the investment policy in ensuring stable and dynamic development of the economy of Uzbekistan.

Key word: investment, budget, bank, loan, foreign capital.

Жамиятнинг ривожланишини таъминловчи асосий омиллардан бири — инвестициявий фаолият ҳисобланади. Шу сабабдан ҳам давлатимизнинг инвестиция сиёсати - ички ҳамда ташқи капиталнинг иқтисодиётга жалб этилиши учун қулай шароитлар яратишга қаратилган.

Мамлакатда юритилаётган инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти — инвестицион фаолиятни молиялашда кўринади. Маълумки, инвестицияларнинг молиявий манбалари — марказлашган бюджет маблағлари, аҳоли жамғармалари, хўжалик субъектлари маблағлари, банк кредитлари ва хорижий капитал ҳисобланади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар [5, 6]

(жамига нисбатан фоизда)

	2015 йил	2016 йил	2017 йил
Асосий капиталга киритилган инвестициялар - жами	100,0	100,0	100,0
Шу жумладан молиялаштириш манбалари бўйича:			
• республика бюджети	4,5	4,6	5,1
• корхона ва аҳоли	52,9	51,4	44,5
• банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	11,8	11,5	13,3
• чет эл инвестициялари ва кредитлари	19,9	22,1	25,1
• давлатнинг мақсадли жамғармалари, тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, болалар спортини ривожлантириш жамғармаларни қўшган ҳолда	10,9	10,4	12,0

1-жадвал маълумотлари далолат берадики, ўрганилаётган даврда жами инвестицияларнинг таркибида мамлакат ички манбаларининг улуши йилдан-йилга қисқариб бормоқда: 2015 йилда 80,1 фоиз, 2016 йилда 77,9 фоиз ва 2017 йилда эса 74,9 фоиз бўлган. Шунингдек, бу даврда корхона ва аҳолининг умумий инвестициялардаги улуши ҳам қисқарган.

Замонавий бозор муносабатлари шароитида тижорат банклари муҳим инвестиция институти ҳисобланади. Чунки иқтисодиётни таркибий қайта қуриш ва модернизация қилиш, корхоналарда ишлаб чиқаришни технологиялар билан қайта жиҳозлаш мақсадида қуйиладиган инвестицияларни маблағлар билан таъминлашни банклар иштирокисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Умумий инвестициялар таркибида банк кредитлари ва бошқа қарз маблағларининг улуши 2017 йили 2015 йилга нисбатан 1,5 фоизга ортган. Мамлакатимизнинг 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастурида бу кўрсаткич 15,3 фоиз бўлиши кўзда тутилган.

Тижорат банклари тақдим этишаётган кредитлар инвестицион фаолиятда тадбиркорларни реал даромад олишини кўпайтиришга ундайди, пировардида:

- жамият аъзоларидан боқимандалик кайфиятни йўқотади;
- корхоналар техника тараққиёти билан боғлиқ янги йўналишларни очиб беради;
- ушбу соҳада янгиликлар, кашфиётлар қилишга ундайди.

Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларнинг оқими кенгайиши ва ўсиш тенденциялар айрим давлатларга нисбатан кўпроқ кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизнинг имкониятларини ошириш билан бир қаторда янги техника-технологиялар жалб қилишда, рақобатбардошликни ривожлантиришда, ишлаб чиқариш тармоқларининг ўсиб боришида ўз аксини топмоқда. Инвестицияларни жалб этиш ва уларни мақсадли йўналтириш Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусияти ҳамда бош мақсади ҳисобланади.

Умуман олганда хорижий инвестицияларни жалб қилиш воситаларидан Ўзбекистон ҳукумати самарали фойдаланиб келмоқда. Салкам 30 йилдан бери Ўзбекистон иқтисодиётига кириб келаётган сармоялар оқими камайгани йўқ, балким йилдан-йилга уларнинг кўлами ва сифати ошиб бормоқда. Шунга яраша мамлакатга жалб қилинган хориж сармояларидан самарали фойдаланилмоқда.

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2017 йилида чет эл инвестициялари ва кредитлари ҳажми биргина 2016 йилга нисбатан 61,6 фозга ортган. Уларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбати ҳам ўсиш тенденциясига эга: 2016 йили 2015 йилга нисбатан 10,4 фоизга ўсган бўлса, 2017 йили 2016 йилга нисбати 26,4 фоизга кўп бўлган. Айни пайтда, чет эл инвестициялари ва кредитлари ҳажмининг ўсиши мамлакат ялпи ички маҳсулоти ҳажмининг ўсиши даражасидан ортиқ эмас. Бундай ҳолат, бизнинг фикримизча, ижобийдир.

Ўзбекистон иқтисодиётига киритилган хорижий инвестициялар ва кредитлар динамикаси [5, 6]

Кўрсаткичлар	Йиллар			Ўзгариш	
	2015	2016	2017	2016 йилда 2015 йилга нисбатан (фоиз)	2017 йилда 2016 йилга нисбатан (фоиз)
Чет эл инвестициялари ва кредитлари (млрд. сўм)	8309,5	10611,4	17 146,5	127,7	161,6
Ялпи ички маҳсулот (млрд.сўм).	171808,3	199993,4	254 043,1	116,4	127,0
Чет эл инвестициялари ва кредитларининг ялпи ички маҳсулотга нис-бати (фоиз)	4,8	5,3	6,7	110,4	126,4

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, 2017 йили мамлакат иқтисодиётига киритилган инвестициялар, жумладан, чет эл инвестициялари ва кредитлари ҳажмининг ўсиши Ўзбекистонда фаол инвестиция сиёсатининг олиб борилаётганидан дарак беради.

Корхоналарни техник ва технологик янгилаш, модернизация қилиш ва янги ишлаб чиқариш объектларини қуриш, шу орқали янги иш ўринларини шакллантириш, мамлакат иқтисодиётининг барқарор ва динамик ривожланишини таъминлаш учун йўналтирилган инвестиция лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрда “Ўзбекистон республикасининг 2019 йилга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қароридан белгиланган капитал қўйилмаларни молиялаштириш манбалари таркибида корхона маблағларининг аҳамияти катта бўлмоқда.

3-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, 2019 йилги инвестицион дастурда белгиланган капитал қўйилмаларнинг умумий ҳажми 112251 млрд.сўмни ташкил қилиб, унинг 62,9 фоизини марказлаштирилмаган инвестицияларга тўғри келади. Жорий йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитларнинг жами инвестициялар таркибидаги улуши 30,5 фоизни ташкил этилиши кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилдаги инвестиция дастурида кўзда тутилган капитал қўйилмаларнинг асосий параметрлари [2]

т/р	Молиялаштириш манбалари	2019 йилга прогноз, млрд. сўм	Жамига нисбатан фоизда
1	Жами капитал қўйилмалар	112 251	100,0
	Шу жумладан:		
1.1	Марказлашган инвестициялар	41 641	37,1
1.2	Марказлашмаган инвестициялар	70 610	62,9
	Шу жумладан:		
1.2.1	Корхоналар маблағлари	18 222	16,2
1.2.2	Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	17 193	15,3
1.2.3	Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар (сўм эквивалентида) ¹	34 213	30,5
1.2.4	Аҳоли маблағлари	983	0,9

Бу маълумотлар асосида хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистонда кузатилаётган макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда, аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишда давлатнинг молиявий қўллаб-қувватлашнинг аҳамияти беқиёс бўлмоқда. Бу, ўз навбатида, давлат томонидан молиялаштириш тизимида амалга оширилаётган изчил ислохотларнинг амалдаги яхлит социал-иқтисодий ислохотлар билан уйғун равишда олиб борилаётганининг натижасидир.

¹ 2019 йилга Капитал қўйилмалар параметрларини шакллантириш вақтида 1 АҚШ долларининг курсини 8300 сўм деб қўлланган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 1998 йил 24 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрда “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4067- сонли қарори.
3. Imomov N. H. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O’quv qo’llanma. – T.: TDIU, 2010.
4. Karlibayeva R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O’quv qo’llanma. – T.: Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. Ўзбекистон рақамларда (статистик тўплам). – T.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2017.
6. Ўзбекистон рақамларда (статистик тўплам). – T.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2018.

SUPPORTING THE ABUNDANCE OF POPULATION BY THE DEVELOPMENT OF SERVICE

Shavqiyev E. – c.e.s., docent,

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Rakhimov Z.K. – assistant

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Karshiyeva M.A. – student

Samarkand Institute of Economic and Servis, Uzbekistan, Samarkand

Аннотация: Мақолада аҳоли фаровонлигини таъминлашда хизмат кўрсатишнинг ўрни ва уни такомиллаштиришнинг аҳамияти ёритиб берилган. Маълумотлар муаллифларнинг кузатишлари ҳамда чет эл адабиётларини таҳлил этиши асосида тузилди.

Калим сўзлар: Инновация, QR-код, реклама, ахборот, корхона, хизмат кўрсатиш.

Abstract: This article stresses the importance and significance of the development of the welfare of the population. The data were based under the supervision of authors and from foreign literatures, in which information is given.

Keywords: Innovation, QR-code, advertising, news, business, service.

Аннотация: В данной статье освещены значение и роль развития оказания услуг в обеспечении благосостояния населения. Инновация, QR код, реклама, информация, предприятие, оказание услуг.

Ключевые слова: Инновации, QR-код, реклама, новости, бизнес, сервис.

In recent years, major changes have taken place in all regions of our country. In the provision of paid services to the population have been achieved significant goals in the years 2015-2017. It is not a secret that we can improve the living standards for the people and create new vacancies by the use of the economical experience of the developed countries in the field of perfection and development of service, introduction of new methods in all regions of the country.

In today's market conditions the qualitative and affordable socio-economic services rendered to the population turn into one of the most pressing issues. For example, particular attention is paid to primary foodstuff needs of the population. Accordingly, the President of the country Sh.Mirziyoev has set up industrial enterprises for further improving the use of agricultural products and land fertilization, creating modern greenhouses and using effectively low-productivity or non-agricultural lands.

Being coincide to the development of industry, agriculture, capital construction, transport-communication and service in the country in 2018, The President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev in his Address to the Supreme Assembly of the Republic of Uzbekistan dated December 28, 2018, declared the year as “the Year of Supporting Effective Business, Innovative Ideas and Technology”¹ and it is implemented 76,000 projects worth 21 trillion sums and \$ 1 billion under the State Program last year. Additionally our president emphasized: "Significant improvement in the areas of industry, agriculture, capital construction, transport-communications and service have been achieved."

It is possible to achieve better living conditions for the working inhabitants, especially in rural areas, by providing a wide range of opportunities for the development of service. Because of the lack of material wealth in the service sector, the level of economic hazard is low in terms of production, and is characterized

¹ <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliyasi-28-12-2018>

by high flexibility in market conditions. In her article, the candidate of economic sciences, docent R.Botirova of Namangan Engineering-Construction Institute described it as follows:

–Researchers often share in the field of services all kinds of useful activities that do not directly generate material wealth. In fact, it is the main criterion for introducing a particular type of activity in this field and is an invisible nature of the product produced in the field. In the practice of economic practice the sphere of services is considered as a complex of activities. This is due to the diversity of services and their harmony with other goods.

Services often can not be perceived directly, it means, they do not result in any ownership of goods (you buy a commodity, you turn upside down, and that's not the case). In this regard, it is worth mentioning some of the services that have a significant place in the global service trade. For example, a quarter of the sales of traffic services and tourism services are the same.¹

In particular, Samarkand region has all the necessary conditions for the development of the sphere of services, and it requires extensive and proper use of this opportunity. Samarkand is one of the leading regions in the development of the service sector. (Table 1)

Table 1²

The volume of services provided by regions in 2015-2017

(In billion soums)

№	Provinces	Years			In 2017 compared to 2015	
		2015	2016	2017	+/-	%
1.	Andijan	4071,4	5028,6	6627,2	2555,8	162,8
2.	Bukhara	3270,0	4190,8	5421,1	2151,1	165,8
3.	Jizax	1611,1	2019,0	2530,8	919,7	157,1
4.	Kashkadarya	3637,3	4619,0	5859,7	2222,4	161,1
5.	Navoi	2175,4	2718,8	3068,4	893,0	141,0
6.	Namangan	3151,2	4130,2	4999,2	1848,0	158,6
7.	Samarkand	4847,4	6060,0	8343,2	3495,8	172,1
8.	Surkhandarya	3080,8	3858,4	4485,5	1404,7	145,6
9.	Sirdarya	983,3	1213,2	1603,8	620,5	163,1
10.	Tashkent	6726,4	8450,4	9347,4	2621,0	139,0
11.	Fergana	4664,4	5895,9	7602,2	2937,8	163,0
12.	Khorezm	2192,3	2695,2	3645,5	1453,2	166,3
13.	Tashkent city	23006,0	29351,1	38659,9	15653,9	168,0
14.	The republic of Karakalpakstan	2391,4	2949,4	3611,3	1219,9	151,0
Total		75356,8	92536,0	118811,0	43454,2	157,7

The table is based on the data from the statistical Department of the Republic of Uzbekistan by authors

According to the data of the table, the growth rate of the services sector will reach Tashkent region by 2017, and will reach 2,621.0 billion soums. soum and 139.0% respectively. The highest level of development in the provinces is in Samarkand region and by 2017 it will be 3495,8 billion soums compared to 2015. soum and 172.1% respectively.

In order to further improve the services, their quality should be considered.

In sum, the measures taken in the country to improve the service and its improvement are developing at a rapid pace. However, in order to further improve it, we consider it appropriate to introduce the following suggestions, using the experience of some economically developing and developed countries:

- introduction of electronic payment or VIP cards, except for the sale of points, coins and coins in order to improve the passenger transportation services to the population. For example: Take part in a one-off payment for public transport and get an up-to-date e-payment or VIP card within 24 hours;

- introduction of wide-scale use of QR code (Quick Response Code) to deliver information to businesses, organizations, organizations, new products and services, new books and other information;

- construction of modern-age parks, campsites and aquaculture parks with a view to further improving the tourism opportunities using the non-agricultural land (fertile land);

- introduction of high speed internet with the use of modern tools to improve the information and communication system;

¹ <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/53031--hududlarda-xizmat-kursatish-sohasini-rivojlantirishning-dolzarb-yunalishlari>

² <https://stat.uz/uz/statinfo/xizmatlar-sohasi/statistik-jadvallar-xizmat>

- Increase the number of offices of the Public Services Agency to save individuals and legal entities in time and to prevent a large number of queues, to carry out some of their services electronically;
- Introduction of ease and simplicity of electronic, credit and leasing services.

List of used literature

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси: ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган. – Т.:Ўзбекистон, 2014.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи 2018 йил 29 декабрь, № 271-272.
3. Самарқанд вилоят статистика бошқармасининг 2015-2017 йил маълумотлари
4. <http://uza.uz/>
5. <http://lex.uz/>
6. <http://gov.uz/>
7. <http://www.biznes-daily.uz/>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Мусаев Р.М. – к.э.н., доцент,
Самарқандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарқанд

Аннотация: В статье представлена сущность казначейства, функции казначейства, экономическая концепция казначейства.

Ключевые слова: государственный бюджет, казначейства, доходы бюджета, бюджетные расходы, банк.

Аннотация: Мақолада газнанинг моҳияти, газнанинг вазифалари, газнанинг иқтисодий концепцияси келтирилган.

Калим сўзлар: давлат бюджети, газна, бюджет даромадлари, бюджет харажатлари, банк.

Abstract: The article presents the essence of the treasury, the functions of the treasury, the economic concept of treasury.

Keywords: state budget, treasuries, budget revenues, budget expenditures, bank.

В соответствии действующих законодательных актов Казначейству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Казначейства.

Казначейство в Республики Узбекистан возглавляет управляющий назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Узбекистан или Республики Казахстан и соответственно по представлению Министра финансов Республики Узбекистан.

Таким образом, в условиях рыночных преобразований казначейство приобретает статус экономического понятия, выражающего отношение государства к бюджетным организациям в процессе исполнения бюджета.

В бывшем союзе после революции было сохранена казначейская система исполнения бюджета. При Накомфине РСФСР, республиканских наркоматах, местных финансовых органах действовали специализированные приходно-расходные кассы, в которые поступали все платежи в бюджет и через которые проводилось расходование средств.

В начале 1925-1928 годах в результате реформы кассовое исполнение бюджета перешло к банковской системе и казначейские части и приходно-расходные кассы Накомфина того периода были упразднены. Таким образом, казначейство вплоть до 2004 года заменяла банковская система.

В начале 2004 года возникновение в условиях нарождающегося рынка многочисленных коммерческих банков разрушило прежнюю централизованную кассовую систему страны.

С проведением программа о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в системе управления экономикой происходит распределение полномочий между республиканскими и местными органами власти. Суверенизация субъектов управления в условиях динамичной стабильности экономической ситуации вызвала усиления налогово-бюджетной дисциплины. В смягчает мере постепенна поэффеktivней контрольных действий. Но, несмотря на это, будет осуществлять контроль за правильным и целевым использование бюджетных средств. В результате высокой оперативности зачисления доходов в бюджет будет обеспечиваться

своевременные поступления налогов и других обязательных платежей, замедлился процесс передачи по мере возможности в местный бюджет отчислений от общегосударственных налогов. Финансовые органы и налоговые инспекции практически должны оказаться в состоянии проконтролировать процесс формирования доходов общегосударственных финансовых ресурсов.

Отсутствие эффективного контроля за расходами бюджетных средств может усилит тенденции нарушения финансовой дисциплины и финансового законодательства; широкий размах может получить негативные проявления в хозяйственной жизни, следствием которых может стать злоупотребление государственной собственностью, не целевое использование бюджетных денег. Нарушения финансовой дисциплины в основном за 2010-2016 гг. были связаны с продолжающимся использованием в бюджетной практике метода ведения учета бюджетных средств по фактическому кассовому исполнению. Это означало, что на республиканском и на областных уровнях расходы контролировались не на стадии резервирования средств под будущие обязательства, как это делается в большинстве рыночно развитых стран, а на этапе наступления срока выплат. Такая практика приводила к появлению серьезных трудностей при контроле расходов и накоплению просроченной задолженности.

С момента обретения независимости в конце августа 1991 года Правительством Узбекистана целенаправленно и последовательно проводилось реформирование системы управления в стране с целью перехода к рыночной экономике. Хотя Узбекистан в этот период развития обладал большим экономическим потенциалом – обилие природных ресурсов, высокообразованная рабочая сила, развитая инфраструктура, тем не менее, реализация реформ проходила в весьма сложных макроэкономических условиях.

Бюджетный процесс требовал создания и поддержания согласованной двунаправленной системы отчетов, адресованных законодателям, принимающим бюджет, и лицам, отвечающим за его исполнение и контроль. И значит, коммуникационная система должна быть полностью автоматизирована и охватывать все структуры, которые реально исполняют бюджет.

В этой ситуации нужен был инструмент, контролирующий расходование средств республиканского бюджета. Роль Министерства финансов в процессе исполнения бюджета стала статистической, бюджетные организации осуществляли расходы по своему усмотрению, а Центральный банк в Республике Казахстан Национальный банк осуществлял функции управления наличностью, производства платежей и учета кассового исполнения бюджета. Министерство финансов только контролировало выделение ассигнований центральным министерствам и ведомствам. На всех практически стадиях информация составлялась вручную, без применения автоматизированных систем. Лишь небольшая часть информации об исполнении бюджета обрабатывалась в Министерстве финансов, которое выполняло роль консолидирующего органа, имея при этом ограниченное влияние на исполнение бюджета.

Все это усугубляло состояние бюджетной дисциплины на республиканском уровне, ослабляло контроль за расходованием средств, что в свою очередь порождало безответственное отношение к казне государства. Указанные обстоятельства, а также обострения финансового кризиса усилили необходимость ускоренного перехода от банковской к казначейской системе исполнения бюджета для сокращения необоснованных расходов бюджета, пополнение его доходной части, оптимизации управления бюджетными средствами, ужесточения контроля за использованием и укреплением финансовой дисциплины на всех уровнях.

В целях совершенствования государственной системы управления финансовыми ресурсами страны Правительством Узбекистана было принято решение о создании казначейской системы.

Переход к казначейской системе исполнения республиканского бюджета осуществлялся по следующим основным направлениям:

1. Централизация доходов и средств республиканского бюджета на счетах органов казначейства с переходом к единому счету казначейства в целях рационального управления кассовыми средствами бюджета.
2. Завершение процесса открытия лицевых счетов всем получателям бюджетных средств.
3. Введение в действие новых правил финансирования расходов республиканского бюджета, предусматривающих, в частности, право получателей средств бюджета осуществлять их расходование исключительно на основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.

Одновременно были подготовлены детализированные переходные таблицы со старой на новую и с новой на старую бюджетную классификацию. В течении всего 2004 года финансирование расходов и учет исполнения республиканского бюджета велся в двух классификациях параллельно.

В течение этого же года по графику специалисты Казначейства и банка с помощью системы «Баск» в момент приема-передачи РКЦ от Центрального банка Республики Узбекистана в систему банка одновременно переводили учет исполнения республиканского бюджета со старой бюджетной классификации на новую. Был изменен и порядок финансирования расходов по республиканскому бюджету, а именно: применяемые ранее расходные расписания формы были заменены на казначейские разрешения и разрешения министерств, которые стали доводиться электронной почтой до региональных казначейств.

Во-первых, существовавший ранее метод отчисления доходов в местные бюджеты через расходную часть республиканского бюджета с обязательными ежемесячными регулировками областных отделений, был заменен на метод распределения доходов, суть которого состоит в том, что ежедневно в каждый бюджет т.е. республиканский и местный бюджет поступает своя доля доходов согласно нормативу, утвержденному в соответствующих бюджетах.

Во-вторых, наведен порядок в определении принадлежности доходов соответствующим бюджетам-республиканскому или местным. Для этого Казначейством была предложена, а Бюджетным управлением Министерства финансов разработана таблица распределения доходов по принадлежности бюджетов. Теперь на её основании составляются годовые ведомости-справочники распределения поступлений в бюджеты разных уровней, по которым автоматически доходы на уровне области территориальными казначействами распределяются между республиканским и местным бюджетами, а также между областными и районными.

В первом полугодии 2005 года Казначейство и банк начал внедрять новую бюджетную классификацию доходов и расходов по местным бюджетам. Одновременно отменялся ранее существовавший порядок финансирования расходов по местным бюджетам, и вводилась новая, такая же как по республиканскому бюджету, система финансирования расходов путем выдач всем учреждениям и организациям местного бюджета финансовыми и бюджетными разрешениями. При этом за казначейской службой было закреплено расчетно-кассовое обслуживание местных бюджетов.

Главным элементом казначейской системы в любом государстве является наличие единого казначейского счета в центральном банке. В связи с этим основной вопрос, который решен и осуществлен Казначейством, это открытие единого казначейского отчёта.

Единые казначейский счет-счет, открываемый в банке для централизованного осуществления переводных операций и ведения их учета.

Вопрос о его открытии встал в 2004 год, так как существовавшие ранее ведение раздельно доходных и расходных счетов без возможности связать их через один главный счет по международным стандартам нарушало основной бухгалтерский принцип двойной записи.

Единый казначейский счет был открыт в банке 6 июля 2004 года. На него зачисляются и списываются с него общие суммы доходов и кассовых расходов республиканского бюджета в разрезе областных управлений казначейства. Созданное казначейство является государственным органом управления, осуществляющим специальные функции по исполнению республиканского бюджета и расчетно-кассовому обслуживанию государственного бюджета.

Предварительный и текущий контроль должно состоять в момент проведения расчетно-кассовых операций и проверяться в соответствии назначения оплачиваемых расходов бюджета. Казначейство контроль должно проявляться именно в предварительном контроле, на стадии заключения договоров, утверждения планов финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений, т.е. в проведении казначейской регистрации бюджетных обязательств, чтобы не допустить их несанкционированного принятия.

На наше время текущий казначейский контроль должно проводится тогда, когда оплата производится уже по факту выполненных работ. В этом случае должны быть представлены все необходимые документы, подтверждающие, что на самом деле работа выполнена и оплата её предусмотрена бюджетом.

Казначейские исполнение бюджета позволяет контролировать весь цикл оборота бюджетного средств от их поступления до распределения и составления отчётности. Показателями контроля должно стать задачи по поступления доходов бюджета. По этому прогнозированию доходов бюджета всех уровней требует осуществления как методологии, так и методики, а показатели нулевого потенциала и собираемости налогов должны стать инструментом бюджетно-налогового планирования.

ИПОТЕКА БОЗОРИ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Элмирзаев С.Э. - и.ф.д. “Молиявий менежмент” кафедраси мудири,
Тошкент молия институти, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Мақолада жаҳонда ипотека бозорининг амал қилиш механизмлари ўрганилган бўлиб, улардаги умумий ва фарқли жиҳатлар назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Ипотека бозоридagi моделларининг аҳолини уй-жой билан таъминлашдаги аҳамиятли жиҳатлари ва афзалликлари тадқиқ қилинган. Тадқиқотлар асосида мамлакатимизда ҳам ипотека бозорини ривожлантириш бўйича хулосалар шакллантирилган.

Таянч сўз ва иборалар: ипотека, ипотека бозори, ипотека кредити, ипотека қимматли қоғози, ипотека облигациялари, ипотека бозори модели, анъанавий модель, икки босқичли модель, ссуда-жамғарма модели

Аннотация: В статье были изучены механизмы действия мирового ипотечного рынка, теоретически анализированы их схожие и различные аспекты. Исследованы существенные преимущества и значение моделей ипотечного рынка для обеспечения населения жильем. В результате исследования были сделаны выводы о развитии рынка ипотеки в нашей стране.

Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, ипотечный кредит, ипотечные ценные бумаги, ипотечные облигации, модель ипотечного рынка, традиционная модель, двухуровневая модель, ссудо-сберегательная модель

Abstract: The article studied the mechanisms of action of the global mortgage market and analyzed theoretically their similar and different aspects. The significant advantages and importance of the mortgage market models for housing provision are investigated. As a result of the study, conclusions were made about the development of the mortgage market in our country.

Keywords: mortgage, mortgage market, mortgage loan, mortgage-backed securities, mortgage bonds, mortgage market model, traditional model, two-tier model, savings and loan model.

Мамлакатимизда иқтисодий ислохотлар билан бир қаторда ижтимоий соҳани ривожлантириш, аҳолини уй-жой билан таъминлаш бўйича ҳам қатор ислохотлар ва чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Бунда аҳолини уй-жой билан таъминлаш мақсадида барча ҳудудларда кенг миқёсли ишлар давом эттириляётганлигини ҳам қайд этиб ўтиш зарур. Мазкур амалиётда тижорат банклари фаол иштирок этаётганлиги, ипотека кредитлари тақдим этиляётганлиги барчамизга маълум. Жаҳон амалиётида ипотека кредитлаш амалиёти билан бир вақтда ипотека қимматли қоғозлари муомаласи ҳам кенг доирада қўлланилади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида аҳоли, энг аввало, ёш оилалар, эскирган уйларда яшаб келаётган фуқаролар ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бошқа фуқароларнинг яшаш шароитини имтиёзли шартларда ипотека кредитлари ажратиш ҳамда шаҳар ва қишлоқ жойларда арзон уйлар қуриш орқали янада яхшилаш масаласи мамлакатимизда ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган [1]. Шундан келиб чиққан ҳолда республикаимизда аҳолини муносиб уй-жой билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратиляётган бир вақтда хорижий мамлакатларда кенг қўлланиляётган амалиётларни мамлакатимизда ҳам қўллаш молия бозори ва кўчмас мулк бозори ривожланишида аҳамият касб этади. Юқоридагилар асосида қуйида ипотека бозори ва унда ипотека қимматли қоғозлари муомаласи хусусида фикр юритамиз ҳамда мамлакатимизда ипотека бозорини ривожлантириш бўйича ўз хулосаларимизни баён этамиз.

Ипотека – бу реал актив билан таъминланган узоқ муддатли кредитдир [3]. Кенгрок ёндашадиган бўлсак, ипотека – мажбуриятларни кўчмас мулк билан таъминлашнинг бир усули бўлиб, бунда агар гаровга қўювчи ўз мажбуриятларини бажармаса, гаровга олувчи ўз талабларини гаровга қўйилган кўчмас мулк ҳисобидан қондириш ҳуқуқига эга бўлади [6]. Ипотека кредити – банклар томонидан кўчмас мулк гарови асосида кўчмас мулкни сотиб олиш ёки қуриш учун бериладиган узоқ муддатли кредит туридир [5]. Бунда ипотека кредити сотиб олинаётган кўчмас мулк орқали берилади ва гаров предмети сифатида кўчмас мулк амал қилади [4]. Ипотека кредити бўйича барча мажбуриятлар бажарилгач, кўчмас мулк ипотека кредити олувчининг тўлиқ эгаллигига ўтади. Бундай амалиёт ўз-ўзидан ипотека кредити истеъмолчиси учун афзаллик касб этишини таъкидлашимиз лозим.

Ипотека ва ипотека кредитлаш амалиётини молиявий таъминлаш мақсадида тижорат банклари томонидан ипотека қимматли қоғозлари муомаласига чиқарилиши мумкин. Бундай амалиёт халқаро тажрибада кенг қўлланилади.

Ипотека бозори ривожланиш жараёнида бир нечта муаммоларга дуч келинган. Бунда “биринчидан, дастлабки вақтларда ипотека амалиётлари жуда тор доирада қўлланилган. Натижада кўплаб институционал инвесторлар бундай кичик молиявий инструмент билан ишлашни лозим топмаган.

Иккинчи муаммо иккиламчи бозорда ипотека амалиётлари билан боғлиқ бўлиб, бунда савдоларнинг стандартлаштирилмаганлиги салбий таъсир кўрсатган. Унда қоплаш даврининг, фоиз ставкаларининг, битим шартларининг турличалиги амал қилиши ипотека бозори кенгайишига тўсқинлик қилган.

Учинчидан, ипотека кредитлари хизмат кўрсатиш нуқтаи назаридан қимматлиги билан ажралиб турган. Ипотека кредитларига хизмат кўрсатишни корпоратив облигацияларга хизмат кўрсатиш билан солиштирилганда бунга яққол гувоҳ бўлиш мумкин. Кредитор ҳар ойлик тўловни ундириши, мулк бўйича солиқларни тўлаши, суғурта мукофотлари тўлаб бориши ва захира ҳисоби бўйича хизматлар кўрсатиши лозим. Корпоратив облигациялар бўйича хизмат кўрсатиш амалиёти бирмунча торроқ.

Ва ниҳоят, тўртинчидан, ипотека бўйича ноаниқ тўловга қобилятсизлик рисқи мавжуд. Инвесторлар ипотека бўйича кредит олувчини баҳолашга кўп вақтларини сарфлашни хоҳламайдилар. Бу муаммолар ипотека қимматли қоғозлари, шунингдек секьюритизациялашган ипотека юзага келишига олиб келди”[3].

Ипотека қимматли қоғозлари – бу, ипотека амалиётини молиялаштириш мақсадида муомалага чиқариладиган ва узоқ муддатли ипотека мулки билан таъминланган қимматли қоғозлардир. Бунда ипотека қимматли қоғозлари орқали жалб қилинган маблағлар қайта молиялаштириш натижасида ипотека кредитлари сифатида тақдим этилади.

Ипотека қимматли қоғозлари ичида энг кенг қўлланиладиган қимматли қоғоз тури бу ипотека облигацияларидир. Ипотека облигациялари муомаласи ипотека кредитлари секьюритизацияси юзага келишига хизмат қилади. Бундай амалиёт бозор иқтисодиёти шароитида аҳоли ва ташкилотларнинг бўш пул маблағларини молия бозорига жалб қилиш ва даромадлиликни таъминлаш; уй-жой бозорини ривожлантириш асосида аҳолининг уй-жойга талабини самарали қаноатлантириш; фонд бозорида савдо қилинадиган молиявий инструментлар турларини кўпайтириш ва ҳокозоларга. имкон беради

Ипотека облигациялари муомаласи бўйича шартлар ипотека кредитлари шартлари билан ўзаро мувофиқликда белгиланишини ҳам шу ўринда қайд этиб ўтиш лозим.

Ипотека кредитлари бўйича қайта молиялаштириш схемаси Америка қўшма штатларида 1930-йиллардан бошлаб кенг қўлланила бошланган. Айнан шу даврдан бошлаб мамлакатда ипотека кредитлаш амалиётини қўллаб-қувватлаш мақсадида ихтисослашган ташкилотлар, шу жумладан ипотека агентликлари ташкил этилади. АҚШда ипотека кредитлари бозори ривожланган ипотека облигациялари бозори асосида фаолият юритади. Чунки ипотека облигациялари ипотека кредитлашини амалга оширишда банкларнинг қайта молиялаштириш воситаси вазифасини ўтайди.

Ривожланиш босқичларини босиб ўтган ипотека бозори амалиётида бугунги кунда банклар энг фаол иштирокчига айланган. Ипотека бозорининг бугунги кунда “учта модель ажратиб кўрсатилади: анъанавий модель (битта босқичли, Европа модели), икки босқичли модель (Америка модели) ҳамда ссуда-жамғарма модели” [3,7].

Ипотека бозори бўйича анъанавий модель (битта босқичли, Европа модели) банкнинг таъминланган облигация типигаги қимматли қоғозларни мустақил чиқариши ва шу асосда яратилган гаровга қўйилаётган кўчмас мулкни кредитга бериши билан тавсифланади. Бу модель немис модели деб ҳам аталади. Маблағлар жалб қилиш ва кредит бериш муддатлари ўртасида вақтинчалик фарқ мавжудлиги, банк учун кредит ва фоиз рискининг юқорилиги кабилар мазкур моделнинг камчиликлари ҳисобланади. Лекин бу модель асосида ипотека кредитлашни ташкил этиш нисбатан жаҳон амалиётида кенг қўлланилади. Унинг кенг қўлланилиши сабабларидан бири Европада умумий амалиёт сифатида узоқ муддатли кредитлар бўйича сузиб юрувчи фоиз ставкалари, банклар учун энг юқори рискни чегаралаш кабиларнинг қўлланилишидир. Европада ипотекага асосланган энг йирик облигациялар бозори Германия бозоридир. Кўчмас мулк билан боғлиқ операцияларни молиялаштириш учун немис ипотека банклари чиқарадиган облигациялар кенг жамоатчилик ўртасида савдога қўйилади.

Икки босқичли модель (америка модели) ипотека бозорининг берилган ипотека кредитларини қайта молиялаштириш кўчмас мулк билан таъминланган иккиламчи қимматли қоғозлар бозори ҳисобига амалга оширилиши билан тавсифланади. Бу моделнинг асосида рискларни тақсимлаш ғояси ётади. Ипотека кредити берувчи банк уни секьюритизация ўтказиш учун ташкил этилган махсус ташкилотлар, яъни ипотека агентларига сотади. Ипотека агентлари ўз навбатида ипотека қимматли

қоғозлари чиқарадилар ва уларни бозорда сотадилар ҳамда банкни қайта молиялаштиради. Натижада ипотека кредити банк балансидан чиқарилиб, ипотека агент балансига кирим қилинади. Кредит ўтказилган вақтдан бошлаб банкда бу амалиёт бўйича ҳеч қандай риск қолмайди ва янги молиялаштиришга эга бўлади. Амалиёт натижасида фойданинг бир қисмига ипотека агентига тақсимланади. Агарда кредит бўйича қайтмаслик ҳолати юзага келадиган бўлса, зарар ипотека агенти зиммасига тушади.

Америка қўшма штатларида ипотека агентларининг кенг тармоғи мавжуд бўлиб, улардан энг йириклари Уй-жой ипотека кредити федерал корпорацияси (Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac), Федерал миллий ипотека ассоциацияси (Federal National Mortgage Association, Fannie Mae), Давлат миллий ипотека ассоциацияси (Government National Mortgage Association, Ginnie Mae) кабилар тилга олинади.

Ссуда-жамғарма моделида ипотека кредитларини қайта молиялаштириш ипотека қимматли қоғозлари ҳисобига эмас, балки аниқ мақсадли йўналтирилган тартибда ташкил этиладиган ўзаро ёрдам кассалари принципи бўйича келгуси қарз олувчиларнинг жамғармаларини жалб қилиш ҳисобига амалга оширилади. Масалан, Францияда уй-жой жамғарма ҳисобрақамларининг бир неча турларидан фойдаланилади. Бунда 150 минг евро миқдорида ипотека кредитлари олишга даъвогарлик қилиш учун 100 минг еврогача маблағ жамғариш мумкин бўлган жамғарма омонатлари – жамғарма дафтарчалари амал қилади. Бунда асосий шарт сифатида жамғарма омонатлари миқдори белгиланган кўрсаткичга етишига эътибор қаратилади. Ипотека кредити олишнинг яна бир усули уй-жой жамғармаси режасини рўйхатга олиш ва жамғарма 400 минг еврога етгач, 600 минг евро миқдоридаги ипотека кредити олишга ариза тақдим этиш мумкинлиги билан изоҳланади. Бундан кўриниб турибдики ипотека бозорида иккала томон, яъни қарз олувчи ва қарз берувчининг биргаликдаги фаолияти кўзга ташланади. Миллий валюта барқарор бўлган ҳолатда бу амалиётнинг қўлланилиши юқори самара беради, деб ҳисоблаймиз.

Мамлакатимизда ипотека кредитлаш амалиёти тўғридан-тўғри кредитлаш амалиётига асосланиб, Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 4 октябрдаги “Ипотека тўғрисида”ги Қонуни, Вазирлар маҳкамасининг 2007 йил 3 январдаги “Уй-жой қурилишига, уни реконструкция қилишга ва сотиб олишга ипотека кредити бериш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 2-сонли қарорига асосан тартибга солинади.

2005 йилда АТБ Ўзуйжойжамғармабанк ва АТБ Заминбанкнинг бирлашуви натижасида ташкил этилган АТИБ Ипотекабанк фаолиятига эътибор қаратадиган бўлсак, фақат бир марта 2010 йилда корпоратив облигациялар муомалага чиқарилган ва 5 йилдан сўнг 2015 йилда сўндирилган. Ипотека облигациялари бирор марта ҳам банк томонидан муомалага чиқарилмаган.

Ипотека кредити беришда банкнинг (ипотекага олувчининг) ипотека билан таъминланган мажбурияти бўйича ҳуқуқлари гаров хати билан тасдиқланиши мумкин. Гаров хати қарз олувчи (ипотекага қўювчи) томонидан тузилади ва ипотека давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин, қарз олувчи (ипотекага қўювчи) ҳамда банк (ипотекага олувчи) иштирокида рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан расмийлаштирилади ва банкка (ипотекага олувчига) берилади.

Ипотека кредити учун берилган халқаро ва хорижий молия институтлари маблағлари ҳисобига тижорат банки томонидан бериладиган ипотека кредити миқдори ушбу маблағларни бериш тўғрисида тижорат банки ва кўрсатиб ўтилган молия институтлари ўртасида тузилган тегишли шартномалар шартларидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Ариза берувчи тижорат банкларининг ўз маблағлари ва жалб этилган маблағлари ҳисобига ипотека кредити олиш учун:

- қуриладиган, сотиб олинadиган уй-жой ёки кўп квартирали уйдаги квартира қийматининг;
- уй-жойни реконструкция қилиш қийматининг камида 25 фоизи миқдоридаги ўз маблағига эга бўлиши керак.

Ушбу маблағлар ариза берувчининг номига банкда очилган жамғарма омонат ҳисоб рақамида миллий ёки чет эл валютасида мавжуд бўлиши, шунингдек қурилаётган уй-жой смета қийматининг ёки реконструкция қилиш қийматининг 25 фоизидан кам бўлмаган миқдорда ариза берувчи томонидан ўз маблағлари ҳисобига сотиб олинган қурилиш материаллари тарзида бўлиши мумкин.

Айни вақтда мамлакатимизда хусусий ташкилотлар томонидан уй-жой қуриш ва уни кредитга бериш амалиётлари ҳам кузатилмоқда. Лекин бунда дастлабки тўлов билан боғлиқ, ёки тузилаётган кредит шартномаси ижроси бўйича муаммоли жиҳатлар мавжуд. Хусусан хусусий ташкилотлар томонидан уй-жой қуриш ва уни кредитга бериш амалиётларида кафолат масаласи очиқ қолмоқда. Бундан ташқари дастлабки тўловларнинг қайтмаслик эҳтимоли йўқ, деб ҳам айта олмаيمиз ва мазкур жараёни суғурталаш амалиёти ҳам амалда мавжуд эмас. Шу боисдан хусусий ташкилотлар

томонидан ипотека кредитлари ажратиш амалиёти бўйича қонуний асосларни жиддий тарзда ёндашган ҳолда қабул қилиш ва амалиётга жорий этиш лозим.

Ипотека бозори моделлари ва уларнинг қўлланиш хусусиятлари бўйича амалга оширилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

1. Мамлакатимизда ипотека бозорини ривожлантириш аҳолининг йилдан-йилга ўсиб бораётган уй-жойга талабини қондиришда аҳамиятга эга ҳисобланади.

2. Аҳолини уй-жой билан таъминлаш даражасини ошириш мақсадида ипотека кредитлари ажратилишини молиявий таъминлашга хизмат қилувчи ипотека облигациялари муомалага чиқариш амалиётига ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим. Бу ўз навбатида молия бозорида янги молиявий инструмент пайдо бўлишига олиб келади.

3. Тижорат банклари ўз фаолиятларини ривожлантириш стратегияларига ссуда-жамғарма модели асосида ипотека бозорини ривожлантириш масаласини ҳам киритишлари яқин истиқболда банклар фаолияти диверсификациялашувига хизмат қилади. Бунинг учун аввало аҳолининг банк тизимига ишончини янада ошириш талаб этилади.

4. Мамлакатимизда хусусий ташкилотлар томонидан ипотека кредитлари ажратиш амалиёти бўйича қонуний асослар яратилиши лозим. Бунда ипотека кредити тақдим этилмаганда дастлабки тўловни қайтариш ёки суғурталаш тартибларига ҳам эътибор қаратиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2007 йил 3 январдаги 2-сонли “Уй-жой қурилишига, уни реконструкция қилишга ва сотиб олишга ипотека кредити бериш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги қарори.

3. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. Financial markets and institutions. – 7th ed. – USA: Pearson, 2012. – P. 324-336.

4. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты. – М.: Юрайт, 2018. – С. 105-111.

5. Косарева Н.Б. Основы ипотечного кредитования. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С.5.

6. Саттаров Б.К. Ўзбекистонда ипотека қимматли қоғозлари бозорини шакллантириш йўллари. И.ф.н. илмий даражасини олиш тақдим этилган дисс. автореферати. Тошкент – 2012. – Б. 8.

7. Финансовые рынки. / Под редакцией С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. – Москва: КноРус, 2018. – С. 191-193.

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕТА И АУДИТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Байжанов С.Х. – к.э.н., доцент

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Узбекистан, г.Нукус

Утегенова С.Т. – ассистент

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Узбекистан, г.Нукус

Аннотация: В статье рассматривается учет и аудит, проводимые на предприятиях в рыночных условиях экономики. Также анализируется качество аудита аудиторских организаций. В заключении статьи изложены предложения по развитию качества учета и аудита.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, зарубежный опыт, рыночная экономика, качество аудиторских услуг, совместные предприятия.

Аннотация: Ушбу мақолада бозор иқтисодиёти шароитида корхоналарда бухгалтерия ҳисоби ва аудит ўтказилиши кўриб чиқилган. Шунингдек, аудиторлик ташкилотларининг аудит сифати ҳам таҳлил қилинган. Мақоланинг хулоса қисмида бухгалтерия ҳисоби ва аудит сифатини ривожлантириш бўйича таклифлар берилган.

Калим сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, аудит, хорижий тажриба, бозор иқтисодиёти, аудит хизматлари сифати, қўшма корхоналар.

Abstract: The article describes accounting and audit of organizations in the market economy. Also analyzes quality of audit in foreign audit organizations. In the end of the article gives suggestions about developing of accounting and audit.

Keywords: accounting, audit, foreign experience, the market economy, the quality of audit, joint venture.

В современных условиях рыночной экономики, совершенствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий, усиливаются роль и значение учета и аудита доходов и расходов предприятий.

Научно обоснованный учет доходов и расходов содействует эффективному использованию всех ресурсов, улучшению отражения и анализа финансово-имущественного положения предприятий. На данном этапе к учету доходов и расходов предъявляются повышенные требования в связи с переходом на международные стандарты учета и отчетности с ориентацией на более широкое использование положительного отечественного и зарубежного опыта, на обработку бухгалтерской информации с применением различных средств вычислительной техники.

Решение этих проблем связано с дальнейшим развитием теоретических и методологических положений учета доходов и расходов. Учет доходов и расходов, базируясь на законодательных актах, положениях, экономических учениях и дисциплинах, на большом практическом отечественном и зарубежном опыте, рассматривается на основе основополагающих принципов бухгалтерского учета, теоретических учетных категорий, адекватных современному уровню.

Успешное развитие бухгалтерского учета в немалой степени определяется совершенствованием подготовки экономических кадров, в частности специалистов по учету и аудиту в различных отраслях хозяйства, в условиях работы предприятий разных форм собственности. Возрастающий уровень развития экономики, финансовой системы, производства, социально-экономических условий порождают новые учетные проблемы. Время доказало, что низкий уровень учета может создать многочисленные противоречия, сдерживая экономический прогресс в той или иной стране. При этом страны сегодня могут подразделяться не только по уровню своего благосостояния, но и по уровню развития в них бухгалтерского учета. Следовательно, учет (как и политика, и идеология) не знает национальных границ. Подобные обстоятельства в полной мере относятся к решению задач, стоящих перед мировой учетной системой в целом.

Аудит является специальной отраслью знаний, становление которой как науки обуславливалось объективными требованиями и условиями, свойственными появлению любой новой отрасли научных знаний.

Аудит относят к числу функциональных экономических наук, являющихся приводными ремнями от экономической теории к практике рыночных отношений. Аудит как науку, можно представить системой специальных знаний о принципах и способах исследования финансовой информации хозяйствующего субъекта с целью его объективной оценки и дачи заключения о ней клиенту для принятия соответствующих экономических решений.

Основными объектами аудита расходов является финансовая сторона деятельности хозяйствующего субъекта. Аудиторская проверка ее представляет собой независимую экспертизу финансовой отчетности с целью вынесения заключения о достоверности и соответствии ее установленным критериям и общепринятым принципам бухгалтерского учета. Этот аудит проводится сторонними аудиторами, приглашенными хозяйствующими субъектами, отчеты которого проверяются.

При этом он преследует три цели:

- 1) оценку эффективности управления;
- 2) выявление возможности улучшения хозяйственной деятельности;
- 3) внесение рекомендаций, касающихся улучшения деятельности или дальнейших действий.

В условиях рыночной экономики экономические субъекты нуждаются в квалифицированной помощи по организации внутреннего аудита и системы внутреннего контроля, проведению финансового анализа, в целях выявления внутренних резервов снижения себестоимости продукции, повышения прибыли, а также правильности определения налогооблагаемой и чистой прибыли. Предлагаемая модель аудирования, по нашему мнению, является одним из таких инструментов. Ее комплексное использование по объектам аудита при проведении как внешнего, так и внутреннего аудита позволит аудитору подтвердить достоверность информации, сделать обобщение результатов и определить те моменты, которые должны найти отражение в заключении, а также интенсифицировать сам процесс аудирования и улучшить качество его проведения.

Для оздоровления фирмы предлагается реализовать следующие предложения и проекты, которые охватывают самые важные области деятельности выбранного нами предприятия:

- государственная поддержка деятельности предприятий малого бизнеса;
- введение и использование в работе предприятия грамотного менеджмента с привлечением психологов и социологов;

- проведение мониторинга рынка потребителей минерального сырья, разработка стратегического плана предприятия на 5 лет.

На сегодня все еще имеется ряд серьезных причин, сдерживающих становление предпринимательства, такие как слабое состояние инфраструктуры поддержки малого бизнеса в промышленности; недостаточное совершенство системы налогообложения, ограниченность доступа к кредитам и их относительно высокая стоимость, отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной поддержки малого бизнеса в промышленности. Основными причинами, тормозящими развитие малого предпринимательства в промышленности являются:

- ограниченный доступ к кредитным программам;

- высокая стоимость коммунальных услуг для субъектов малого предпринимательства в промышленности, в результате чего отсутствует конкурентоспособность произведенных товаров на внутреннем и внешнем рынках по ценовому фактору;

- отсутствие реально функционирующей инфраструктуры малого бизнеса;

- высокие таможенные пошлины на ввоз производственного оборудования;

Но, на сегодняшний день все эти причины, тормозящие развитие бизнеса в Узбекистане разрешились положительно.

В заключении статьи, хотелось бы отметить, что во всем мире сейчас уделяется особое внимание качеству продукции, работ и услуг. На сегодняшний день в Узбекистане аудиторские организации не увеличиваются в численности, их численность стабилизируется, уделяется большое внимание качеству аудиторских услуг. В Узбекистане на данный момент количество действующих предприятий с участием иностранного капитала составило 5517 единиц, из них совместные предприятия составляют – 3087 единиц, иностранные предприятия – 2430 единиц.

Основная часть предприятий с участием иностранного капитала приходится на город Ташкент – 3624 единиц (65,7%), на Ташкентскую – 583 единиц (10,6%), на Самаркандскую область – 280 единиц (5,1%). Но, хотелось бы отметить, что большинство совместных предприятий с иностранным капиталом не пользуется местными услугами аудиторской деятельности. Они в основном доверяют международным аудиторским организациям. Это доказывает то, что стоит рассмотреть качество аудиторских проверок местных аудиторских организаций на основе законодательства Республики Узбекистан.

Литература:

1) uz.report.news

2) uz.daily.uz

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Бердикулов В., к.э.н., заведующий кафедры маркетинга

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Мурадова Н.У., ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Юлдашев Ш., студент

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: в статье изложены возможные подходы построения моделей взаимоотношений на рынке финансовых услуг, а также в целях повышения результативности данного рынка изучены элементы маркетинга и их особенности представляющие интересы его участников.

Ключевые слова: маркетинг, рынок финансовых услуг, модель взаимоотношений участников рынка, B2C, B2B, B2G, концепция клиентоориентированности М.Коэна

Аннотация: мақолада молия хизматлари бозорида жорий этилиши мумкин бўлган ўзаро муносабатлар модели ёритилган бўлиб, мазкур бозор иштирокчиларининг манфаатларини ақс эттирувчи маркетинг элементларининг ёндашувлари орқали мазкур бозор натижавийлигини оширувчи йўналишлар берилган.

Калим сўзлар: маркетинг, молия хизматлари бозори, бозор иштирокчиларининг муносабатлар модели, B2C, B2B, B2G, миждозга йўналтирилган М.Коэн концепцияси.

Abstract: The article outlines possible approaches for building models of relationships in the financial services market, and in order to increase the effectiveness of this market, the marketing elements and their features representing the interests of its participants have been studied.

Keywords: marketing, financial services market, relationship models of market participants, B2C, B2B, B2G, M.Cohen's client-oriented approach

Маркетинг сегодня стал одним из необходимых инструментов экономических отношений в развитии всех сфер экономики, в частности и рынка финансовых услуг. В целях повышения эффективности деятельности субъекты рынка финансовых услуг прибегают к совершенствованию маркетинговых инструментов, что способствует росту надежности, финансовой стабильности и конкурентоспособности.

Согласно приоритетным направлениям развития и либерализации экономики установлено расширение объемов страховых, лизинговых и иных видов финансовых услуг за счет внедрения их новых видов и повышения качества, а также развитие фондового рынка как альтернативного источника привлечения капиталов и размещения свободных ресурсов предприятий, финансовых институтов и населения [1].

Рынок финансовых услуг считается специфическим, так как отличается от других рынков особенностями отношений и ролью государственного регулирования. Так как имеет огромный потенциал инвестирования всех сфер экономики. Только за первое полугодие 2018 года объем инвестиций на новое строительство достигло 24 324,5 млрд. сум, что составило 59,0% от общего объема инвестиций. Инвестиции на расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующих объектов составили 9 216,1 млрд. сум или 22,3% от их общего объема. Остальные 18,7%, или 7 688,6 млрд. сум были направлены на другие направления.[2]

В каждой сфере рынка финансовых услуг маркетинг адаптируется под особенность инфраструктуры. Например, под банковским маркетингом понимается комплексная система организации создания и сбыта банковских продуктов, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка.[3] На рынке лизинговых услуг маркетинг выступает как инструмент повышающую конкурентоспособность лизингодателя и формирующую благоприятную бизнес среду в дальнейшем.

Обобщив направления маркетинга рынка финансовых услуг можно выделить основные черты применения маркетинга:

ориентация продавцов рынка финансовых услуг на потребности клиентов (маркетинговая философия);

применение целой совокупности инструментов рыночной политики (маркетинг-микс);

планомерная координация всех видов деятельности в сфере сбыта (маркетинговое управление).

Специфичность рынка финансовых услуг обусловлена еще и тем, что имеет возможность применения отношений моделей B2C, B2B и B2G.

Рынок предполагает наличие субъектов, которые выступают в роли продавца и покупателя. Традиционно, в теории и практике, субъектами трансакций могут быть: государство (G, government) – юридическое лицо; предприятие (B, business) – юридическое лицо; клиент, потребитель (C, Consumer) физическое лицо; партнер (P, Partner) – физическое лицо; сотрудник предприятия (E, executive) – физическое лицо.[4]

В зависимости от видов осуществляемых трансакций существуют следующие модели:

	Бизнес (B)	Частные лица (C)	Государство (G)
Бизнес (B)	B2B (business to business) бизнес для бизнеса	B2C (business to consumer) бизнес оказывает услуги конечному потребителю	B2G (business to government) бизнес для государства
Частные лица (C)	C2B (business to government) бизнес для государства	C2C (consumer to consumer) отношения между потребителями	C2G (consumer to government) потребитель государству
Государство (G)	G2B госуслуги для бизнеса	G2C государство для частных лиц	G2G взаимоотношения между госучреждениями

Учитывая взаимоотношения рынка финансовых услуг, где выступают трансакции на трех из них – B2C, B2B, B2G (см.: рис. 1), мы сможем раскрыть подходы эффективного маркетинга.

Рисунок 1. Взаимодействие моделей на рынке финансовых услуг.

На наш взгляд, особенности рынка финансовых услуг в настоящее время наиболее полно отражает маркетинговую концепцию М.Коэна, который предложил пять ключевых процессов построения эффективного маркетинга, где фокусируется внимание на клиентоориентированность [5]:

Education – как процесс обучения клиентов (обучение потенциальных клиентов о продуктах рождает потребность в этих продуктах и тем самым формируется спрос);

Exploration – как процесс исследования, изучения клиентской базы (изучение потребностей и поведения клиентов и оценка возможности их изменения в интересах клиента и организации);

Elevation – как процесс постоянного улучшения жизни клиентов (оказание услуг, способствующих появлению ощущения жизненного роста, повышению интереса к жизни);

Entertainment – как процесс получения удовлетворения клиента от контактов с представителями организации (процесс «общения», «комфортные» места расположения офисов, дополнительная информация об услугах и т. д.);

Estimation – как процесс оценки, контроля эффективности маркетинговых мероприятий, построенных на базе предыдущих четырех Е с целью возможного и необходимого применения их в дальнейшем.

Обобщая вышеизложенное, мы смело можем утверждать, что результативность деятельности продавцов на рынке финансовых услуг может обеспечиваться во всех трех моделях с учетом применения элементов, которые предоставляют интерес в первую очередь клиента.

Маркетинг на рынке финансовых услуг не ограничивается с организацией звеньев маркетинговой службы, маркетинговой деятельности по оптимизации клиентской базы банка, но и требует подходов, в том числе с применением инновационной точки зрения по разработке программ лояльности существующих клиентов.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 2017 г. https://strategy.uz/index.php?static=prioritetnye_napravleniya
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. <https://stat.uz/uploads/docs/invest-yan-iyun-ru.pdf>.
3. Кокин А.С., Галин Т.Ф. Банковский финансовый маркетинг // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И.Лобачевского. – 2011. – № 1. – С. 270–273.
4. Заключение договоров в сети Интернет с помощью торговых моделей B2B и B2C // Бизнес и закон. – 2008. – № 3. <http://www.pravo-mag.ru/journal/article131>.
5. Коэн М. Почему покупатели делают это. – М.: Эксмо, 2008. – 192 с.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА САМОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Курбонов Х.А. – к.э.н., доцент

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент

Латинова Ш.М. – преподаватель

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье раскрываются сущность и особенность самофинансирования инновационных предприятий. Также выделены вопросы повышения самофинансирования предприятий за счет повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: финансово-хозяйственной деятельности, самофинансирование, цены свободного рынка, инновационное предприятие.

Abstract: The article reveals the essence and peculiarity of self-financing of innovative enterprises. Also highlighted the issues of improving self-financing of enterprises by improving the efficiency of financial and economic activities.

Key words: financial and economic activities, self-financing, free market prices, innovative enterprise.

Аннотация: мақолада инновацион корхоналар томонидан ўзини-ўзи молиялаштиришнинг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари ёритилган. Шунингдек, молиявий-хўжалик фаолиятининг самарадорлигини ошириш орқали корхоналарнинг ўзини-ўзи молиялаштириш имкониятини кенгайтириш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: молиявий-хўжалик фаолияти, ўзини-ўзи молиялаштириш, эркин бозор нархлари, инновацион корхона.

В условиях развивающейся рыночной среды трудно ждать перемен в деятельности субъектов от изменения формы хозяйствования без изменения её сути. В значительной мере это связано с тем, что работа на условиях самофинансирования, которая преобладала в последние годы основывалась на возмещение затрат доходами получение от полагенной системы сбыта продукции. Он составлял на отдельных цехах АО «Кинап» не более 5% рентабельности. В этих условиях трудно обеспечить рост заработной платы. А при низкой заработной платы как показала практика не возникает потребности работать с полной отдачей, беречь ресурсы, изыскивать резервы, сокращать потери. И получалось, что самостоятельность есть, а хозяина нет.

Сейчас многие экономисты считают, что совершенствование экономики затрагивает инновации и формы хозяйствования. Переход к инновационному пути развития и финансовая поддержка инновационных малых предприятий вполне приемлем для нашей страны. Поэтому мы разделяем точку зрения тех, кто считает, что должен всесторонне поощрять переход малых предприятий к инновационному пути развития в различных её модификациях. В плане использования техники первой ступенью модификации инновационной деятельности предприятий при этом является аренда оборудования и лизинг оборудования. Особенно оправдана она в отношении низкорентабельных и убыточных производств и предприятий в целом. При наличии нескольких предприятий, претендующих на аренду, преимущество должно отдаваться, вероятно, тем, кто непосредственно работает на инновационно развивающих условиях хозяйствования. Только создав условия экономической заинтересованности в повышении эффективности хозяйственной-финансовой деятельности хозяйствующих можно получить подлинную самостоятельность и тем самым обеспечить самофинансирование. Конечно, нужна смелость в принятии решений о переходе отдельных пусть даже будет не крупных предприятий и их цехов на лизинговые отношения с установлением длительных сроков лизинга, с тем чтобы цехи почувствовали себя более уверенно. Без этого трудно сдвинуть дело.

Укрепление принципов самофинансирования мешает продолжающаяся практика отвлечения работников цехов на благоустройство или на производства продукции по госзаказу. Такой подход особенно не допустили в отношении работающих на лизинговых отношениях. До сих пор у них нет юридической защиты, хотя этот вопрос следовало бы уже решить, как и многие другие. Например, предприятие по-прежнему не получают полного возмещения потерь, возникающих по вине вышестоящих организаций и центральных экономических ведомств, принявших по отношению к ним неверные управленческие решения. Предприятия отмечают низкую ответственность заказчиков в лице государственных предприятий (организаций, учреждений) за обеспечение закупки готовой продукции (товара). Без этого предприятие не могут довести стабильные плановые показатели цехам

и гарантировать им работы. Предложения заказчиков в лице госучреждения покупать продукцию (товара) по договорным, тем более стабильным ценам не интересуют работников цехов.

Несовершенство сбыта продукции углубляется существующими методами планирования. Обоснованы предложения предприятий об увеличении предельного размера оборотных средств на сумму поступивших запасов сезонного характера и вынужденных больших разовых поставок, особенно импортных.

Расстройство финансов – в основном результат материально-финансовой несбалансированности ресурсов. Наличие сверхнормативных запасов, которые растут на предприятиях быстрыми темпами, зачастую следствие без сырья, материалов и т.д. Здесь работают экономисты профессионалы, которые, понимая какие потери влекут за собой сверхнормативные запасы сырья, материалов. Это в значительной мере вызвано необходимостью создания страховых запасов. Но это вызвано большим риском.

Следует, однако, отметить, что не все инновационные предприятия используют предоставленное им право самостоятельно продавать излишние и ненужные товарно-материальные ценности, обменивать их, а в случае негодности списывать с баланса. И это происходит и в условиях самофинансирования, когда необходимо скрупулезно считать все потери доходов высоки проценты за кредит под сверхнормативные запасы, расходы по хранению ненужных товаров и т.д.

Как известно, предприятиям предоставлены права самим прогнозировать производство многих видов продукции и прибыль. Однако, не все еще пользуются им должным образом, порой противопоставляя интересы предприятия с интересами государства в широком смысле слов. Отказываясь от заключения договоров на невыгодную продукцию отдельные предприятия создают трудности другим производителям, что порой может привести к отрицательному фактору могучий оказать влияние на развитие предприятий. О каком насыщении товарного рынка может идти речь, если каждое предприятие будет думать только о сиюминутных выгодах, забывая, что договорные обязательства есть основа удовлетворения наших многообразных потребностей и не только отдельного человека, но и страны в целом.

Нам представляется интересным предложение о функционировании нашей экономики в ближайшие 3-4 года на двух уровнях: на первом – сохраняются взаимные номенклатурные поставки с применением административных методов регулирования при неизменности цен, дотаций, субсидий. На втором – цены свободного рынка. Действительно, на первых этапах перехода к рынку было бы опрометчиво полностью отказаться от административного вмешательства в экономику предприятий. Да и более отдаленной перспективе, вероятно, следует использовать регулиующую роль влияния центральных органов управления.

Между тем в практике встречаются случаи, когда даже ознакомление с результатами деятельности предприятий, проводимые по отраслевой программе обследования, трактуется ими как нарушение действующих законодательных актов. Поэтому считаем своевременным решение правительства о возобновлении с 2019 г. составление и представления в соответствующие органы достоверные социально-экономические показатели о предприятиях. Проведение комплексного анализа деятельности инновационных предприятий будет на наш взгляд способствовать укреплению финансов и стабильное развитие инновационных предприятий в условиях развивающейся конкуренции.

УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г.Самарканд

Аззамов А.Т. – докторант PhD

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г.Ташкент

Бауетдинов М. – соискатель,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье рассматриваются меры по укреплению доходной базы бюджета, а также влияния на них уровня инфляции и ставки рефинансирования Центрального банка.

Ключевые слова: бюджет, доходная база, инфляция, ставка рефинансирования.

Аннотация. Мақолада бюджет даромад базасини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар, шунингдек унга инфляция даражаси ва қайта молиялаштириш ставкасининг таъсири кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: бюджет, даромад базаси, инфляция, қайта молиялаштириш ставкаси.

Abstract: *The article discusses measures to strengthen the budget revenue base, as well as the impact on them of the level of inflation and the refinancing rate of the Central Bank.*

Keywords: *budget, income base, inflation, refinancing rate.*

С принятием Программы Стратегии социально-экономического развития Республики Узбекистан [1], начиная с 2017 года, регулирование доходной части бюджета в достаточной степени нормализовалось, был сделан первый шаг по регламентированию нормативно-правовой базы. Вместе с тем, процесс укрепления доходной части еще не решен.

Существует целый ряд проблем, возникающих во взаимоотношениях налогоплательщиков и госбюджета. Обеспечение профицита путем сокращения бюджетных расходов – это самый простой и самый болезненный путь, так как государство при этом обычно финансирует те нужды общества, которые не могут быть охвачены рынком в силу их не прибыльности. Это может выразиться в резком сокращении общественных благ и услуг, предоставляемых государством своим гражданам.

Подобные подходы, несомненно, приведут к росту социальной напряженности в обществе и подорвут его финансовую стабильность. Поэтому на урезание социальных программ правительство обычно идет в самую последнюю очередь, если не удастся реализовать остальные методы регулирования бюджетного дохода.

Наряду с этим увеличение бюджетных доходов, несомненно, - самый лучший способ покрытия дефицита и формирования профицита бюджета. Однако реально решить эту проблему крайне трудно. Конечно, с ростом инфляции (см.: рис. 1) быстро растут и абсолютные суммы доходов хозяйствующих субъектов и граждан, а значит, и налоги с этих доходов. Несмотря на переход на единые ставки по налогу на доходы физических лиц (т.е. 12%) [1]. Но вследствие инфляции быстро растут и расходы бюджета. И как показывает опыт зарубежных стран, расходы бюджета возрастают быстрее, чем суммы налоговых поступлений и дефицит не сокращается и даже возрастает. Причина простая: расходы надо осуществлять сегодня и по нынешним ценам, а налоги всегда берутся с доходов вчерашних, вложившихся при старом уровне цен.

Рис.1. Изменение уровня инфляции [3], в %

Увеличение же ставок налогов может подорвать у населения материальные стимулы к труду и затормозить рост производства. Но при этом не следует забывать, что регулирование дохода бюджета путем эмиссии необеспеченных денег может выглядеть как самый легкий путь. По существу, это, на наш взгляд, устранение санационных расходов бюджета районов Республики Узбекистан. Эмиссия наличных и безналичных денег сверх реальных потребностей экономики на время снимает боль, но затем порождает экономическое неравновесие. Конечно, государству, имеющему право на эмиссию денег, нетрудно выпустить дополнительные денежные знаки и выплатить или причитающуюся заработную плату работникам. Однако такой путь незамедлительно может определить истинную цену этих денег. Поэтому избыточная эмиссия денег порождает инфляцию и ее рост. Именно рост трудовых доходов населения вполне может решить проблемы, стоящие на пути формирования бюджета.

Одалживание (заем) денег. Подобно гражданину или хозяйствующему субъекту государство при нехватке денег может их одалживать. Прежде всего у собственного, т.е. государственного (центрального) банка. Но, изымая деньги из Центрального банка, государство теряет те доходы, которые оно могло бы получить от кредитования частных фирм и коммерческих банков. Кроме того, подобное прямое кредитование Центральным банком правительства государства в форме покупки

государственных ценных бумаг или предоставления ссуд с оформлением задолженности Министерства Финансов, по сути, означает дополнительное увеличение размеров денежно-кредитной эмиссии. А поэтому более выгодным считается одалживание денег посредством размещения государственных ценных бумаг среди коммерческих банков, кредитно-финансовых институтов, населения, а также получения кредитов от внешних источников, т.е. от правительства других государств и международных организаций. Хотя и здесь имеются свои отрицательные моменты – возникновение государственного долга как внутреннего, так и внешнего. Кроме того, рост ставки рефинансирования без того стал влиять на состояние доходной части бюджетов всех уровней (см.: рис. 2).

Рис. 2. Динамика ставки рефинансирования за 2011-2019 г. [4]

Учитывая, что бюджетная политика является эффективным инструментом регулирования макроэкономических процессов, при формировании бюджета ставится задача по укреплению стабилизации производства и создания условия для последующего роста экономического потенциала на основе снижения уровня инфляции, ставки рефинансирования, создания благоприятного инвестиционного климата для реализации мер по модернизации экономики, размещению финансовых ресурсов в форме инвестиций на приоритетных направлениях развития экономики. В этих условиях механизм управления инвестиционными ресурсами должен осуществляться не в рамках узкой и малоэффективной связи: сжатие денежной массы – уменьшение относительного бюджетного дефицита – сокращение спроса – снижение инфляции, а в системе: накопление капитала – расширение спроса – рост производства и занятости – рост бюджетных доходов – сокращение бюджетного дефицита – снижение инфляции и роста инвестиционного притока.

Этим требованиям отвечает программа стратегии действий республики, которая отражена в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «О прогнозе основных показателей социально-экономического развития и Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год».

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан НПП-4086 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» 26.12.2018 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», № УП-4947 от 7 февраля 2017 года. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г.
3. Данные Государственного комитета статистики Республики Узбекистан. www.stat.uz
4. Данные Центрального банка Республики Узбекистан. www.cb.uz.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА СОЛИҚ ТИЗИМИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Эрназаров Н.Э. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Абдиқобилов Ш. – “Молия” таълим йўналиши, II курс талабаси

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада иқтисодиётимизда ишлаб чиқаришни ривожлантиришда солиқ тизимининг самарали таъсирчанлигини ошириш ва солиқ имтиёзлари самарадорлигини кучайтиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: имтиёз, солиқ, солиқ юки, стратегия, ишлаб чиқариш, фойда, ўсиш суръати.

Аннотация. В статье приводятся научные рекомендации и практические рекомендации по повышению эффективности налоговой системы в развитии нашей экономики и повышению эффективности налоговых льгот.

Ключевые слова: льготы, налоги, налоговая нагрузка, стратегия, производство, прибыль, темп роста.

Abstract: The article provides scientific recommendations and practical recommendations for improving the efficiency of the tax system in the development of our economy and improving the efficiency of tax incentives.

Keywords: benefits, taxes, tax burden, strategy, production, profits, growth rate.

Иқтисодиётимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар, ишлаб чиқаришни ривожлантиришда солиқ тизимининг аҳамияти бекиёс каттадир, ишлаб чиқариш ёрдамида мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий чора-тадбирларини амалга оширишга замин яратилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017—2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясидаги иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш номи учинчи устувор йўналишида солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш, ишлаб чиқариш муҳитини такомиллаштириш, мамлакат ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантиришдаги муҳим вазифалари белгилаб берилди [1].

Шу билан бирга ушбу мақсадларни «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тасдиқланган бўлиб, қатор муҳим вазифалар белгиланди. Хусусан, ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун қулай ҳуқуқий, ташкилий шароитлар яратиш, инновацион ғоялар ва технологияларни жорий қилиш, ишлаб чиқариш субъектларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолатларини ва улар фаолиятига ноқонуний аралашиларнинг олдини олиш механизмларини, солиқ ва божхона сиёсатини, банк-молия соҳасини янада такомиллаштириш, аграр секторни ислох қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш, иқтисодиёт тармоғи ва соҳаларига имтиёзлар тақдим қилган ҳолда ҳудудларни фаол ривожлантириш белгиланди. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчилар назари билан қараганда, солиқ тизими узок муддат давомида аниқ ва тушунарли булиши керак. Шунинг учун солиқ тизимида пухта уйланган, узок муддатга мулжалланган сиёсатни амалга оширилиши билан миллий иқтисодиётимизни ривожлантириш ва барқарорлигини таъминлашда солиқ тизимининг ўрни муҳим аҳамият касб этади: иқтисодиётда руй бераётган таркибий ўзгаришлар, иқтисодий ўсиш суръатлари, аҳоли турмуш даражаси ва товарлар рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради. Ишлаб чиқаришни ривожлантиришда эса энг мукамал солиқ механизми ҳисобланади. Яқин ўтмишда кўпгина ривожланаётган мамлакатларда солиқ тизимларидан, асосан, бир вақтнинг ўзида кўплаб вазифаларни ҳал этиш: ресурсларни давлат харажатларини молиялаш учун сафарбар қилиш, инвестицияларни жалб қилишда, сермехнат ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланишни рағбатлантириш, даромадларни тақсимлашда адолатни таъминлаш ва ҳоказолар учун фойдаланилган. Бирок, охириги йилларда солиқ солишнинг ўрнини идрок этишда туб силжиш юз берди. Иқтисодиётимизда ишлаб чиқаришни ривожлантиришда солиқ тизимининг самарали таъсирчанлигини ошириш ва солиқ имтиёзлари самарадорлигини кучайтиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. Мавзунинг долзарблиги ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқот олдида қуйидаги вазифалар қуйилган:

- ишлаб чиқариш ва солиқ механизми тушунчаларининг моҳиятини ўрганиш;

- ишлаб чиқарувчилар учун фойда солиғи бўйича солиқ имтиёзларидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш;

- ишлаб чиқаришни солиқ тизими орқали янада кучайтиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш.

Солиқ тизими хўжалик юритувчи субъектларни, жумладан, чет эл субъектларини, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, ускуналар ва замонавий технологиялар сотиб олиш учун маблағ

йўналтиришни, яъни капитал жамғариш ва шу йўл билан технологияларни такомиллаштириш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириши лозим [4].

Ҳозирги кунга келиб солиққа тортишда ставкаларни пасайтириш тарзидаги рағбатлантиришдан етарлича фойдаланилди. Мисол учун юридик шахслар учун фақатгина фойда солиғи ставкаси 2014 йилда 8.5 фоиз, 2015-2017 йилларда 7.5 фоизни ташкил этган бўлса, ундан ташқари ободонлаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш солиғи ҳам ишлаб чиқарувчилар алоҳида тўларди 8 фоиз. Умуман олганда ишлаб чиқарувчилар зиммасига тушадиган солиқ юки 15 фоизни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин (1-диаграмма). 2018 йилдан солиқ тизимининг унификацияланиши билан фойда солиғи ҳамда ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи содалаштирилиб 14 фоизни ташкил этди. 2019 йилда 12 фоиз [2] қилиб белгиланди.

1-диаграмма

Шу билан бирга 2018 йилдан ишлаб чиқарувчилар соф фойдасидан тулайдиган ободонлаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш солиғини фойда солиғи билан бирлаштириб ягона солиқ ставкасини қўллаш амалиёти жорий қилинди. Буннинг натижасида ишлаб чиқарувчилар тулайдиган солиқ ставкаси 2018 йил учун 14 фоиз ва 2019 йил учун 12 фоизни ташкил этганлигини кўришимиз мумкин. Бу ерда: солиқ ставкаси пасайиши; ишлаб чиқарувчилар тулайдиган солиқлар сонини камайиши; солиқ ҳисоб-китобларни қисқарганлигини кўришимиз мумкин.

2-диаграмма

Ўз навбатида ставкаларининг пасайиши натижасида ишлаб чиқарувчилар ихтиёрида қолмоқда. Солиқ ва божхона имтиёзлари эришилган натижалардан катъи назар тақдим этилади, яъни ишлаб чиқаришда тулиқ фойдаланилмайди. Мазкур ҳолат саноат тармоқлари ривожига солиқ ва божхона имтиёзларининг таъсирига баҳо беришни қийинлаштиради. Бу иқтисодиёт ва бюджет учун иқтисодий оқибатларидан келиб чиққан ҳолда солиқ имтиёзларини тақдим этишнинг аниқ мезонларини белгилашга имкон бермайди ҳамда имтиёзларни тақдим этиш тизимининг аниқлиги, очиклиги ва шаффофлиги яратилишини қийинлаштиради.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда куйидаги хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Солиқ тизим самарадорлиги пастрлигининг асосий сабабларидан бири бу аксарият солиқ имтиёзларининг ҳеч қандай шартларсиз берилиши ва қайтариб олинмаслигидадир. Имтиёзлардан фойдаланувчи корхона ишлаб чиқарилган маҳсулотлар сифатини ошириш, ҳажмини купайтириш ёки экспорт ҳажмини ошириш бўйича ҳеч қандай мажбурият қабул қилмайди.

Шунинг учун тақдим этилаётган солиқ тизимидаги имтиёзлар мақсадли натижага

йуналтирилиши, яъни имтиёз такдим этилиши натижасида ишлаб чиқаришни ошиши, янги иш ўрнини яратилиши, ракобатбардош ва экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш каби мезонларда ижобий ўзгаришларидан келиб чиққан ҳолда такдим этилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

2. Асосий ишлаб чиқаришни янги қурилиш шаклида кенгайтиришга, ишлаб чиқариш мақсадида фойдаланиладиган биналар ва иншоотларни реконструкция қилишга солиқ солинадиган фойданинг 30 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда базасидан камайтириш белгиланган.

Ишлаб чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар амалда қўлланилиши келажакда солиқ тўловчиларни ишлаб чиқариш фаоллигини оширишда, ишлаб чиқаришни янада кенгайтиришда, имтиёзлар ҳисобига корхоналар ихтиёрида қоладиган маблағлар мақсадли йуналтирилишида ва солиқ тушумларини ошишида сезиларли натижаларга эришилади деган умиддамиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида” ги ПҚ-4086-сон Қарори.

3. Солиқлар ва солиққа тортиш: Дарслик // Ҳаммуал.: А.Ваҳобов, А.Жўраев. – Т.: “Шарқ” нашриёти – 2009. –41 бет.

4. Ваҳобов А.В. ва бошқалар Хорижий инвестициялар. -Т.: Молия, -2010. 328.

POST-HARVEST LOSSES OF FRUIT AND VEGETABLES IN VALUE CHAIN

Eshmatov S.K., PhD student

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan, Tashkent

Abstract: *The problem of food security and loss reduction has become a global aspect of global efforts to fight hunger and improve food security. Half of all food produced in the world and half of all fruits and vegetables are subject to damage and are not consumed. This situation leads to a sharp decline in the incomes of participants in the value chain.*

This article describes the damage to the harvest of fruits and vegetables after harvest, its causes, stages, and the loss of value chains.

Keywords: *food loss, post-harvest processing, waste, fruits, vegetables, value chain.*

Аннотация: *Озиқ овқат маҳсулотлари нобудгарчилиги ва исрофини камайтириши масаласи глобал миқёсда очликка қарши кураш ва озиқ-овқат хавсизлигини яхшилаш бўйича жаҳон миқёсидаги саъй-ҳаракатларнинг бир қисмига айланди. Дунёда ишлаб чиқарилган барча озиқ-овқат маҳсулотларининг учдан бир қисми ҳамда барча мева-сабзавотларнинг ярми нобуд бўлади ва истеъмол қилинмайди. Бу ҳолат қиймат занжири иштирокчилари даромадларини кескин камайишига олиб келади.*

Ушбу мақолада мева-сабзавотларнинг йигим-теримдан кейинги нобудгарчилиги, унинг сабаблари, босқичлари ва қиймат занжири бўйлаб нобудгарчиликни ҳисоблаш ёритилган.

Калим сўзлар: *Озиқ-овқат нобудгарчилиги, йигим-теримдан кейинги босқич, исрофгарчилик, мева, сабзавот, қиймат занжири.*

Аннотация: *Проблема продовольственной безопасности и сокращения потерь стала глобальным аспектом глобальных усилий по борьбе с голодом и повышению продовольственной безопасности. Половина всех продуктов питания, произведенных в мире, и половина всех фруктов и овощей подлежат порче и не потребляются. Такая ситуация приводит к резкому снижению доходов участников цепочки создания стоимости.*

В этой статье описывается порча урожая фруктов и овощей после сбора урожая, его причины, стадии и потеря цепочек создания стоимости.

Ключевые слова: *потеря продуктов питания, послеуборочная обработка, расточительство, фрукты, овощи, цепочка создания стоимости.*

INTRODUCTION

Fruit and vegetables loss and waste occur during five key post harvest management stages of the food supply chain: production, postharvest handling and storage, processing, distribution, and consumption. Despite the high post-harvest losses in many developing countries, the fruit and vegetable sector is still important source of income, poverty reduction, food security and creation of new jobs.

Food losses refer to the decrease in edible food mass throughout the part of the supply chain that specifically leads to edible food for human consumption. Food losses take place at production, postharvest and processing stages in the food supply chain [9]. Food losses occurring at the end of the food chain (retail and final consumption) are rather called “food waste”, which relates to retailers’ and consumers’ behavior [9]. The loss of quantity means a decrease in the volume of output and it is related to the developing countries [6]. In medium- and high-income countries food is to a significant extent wasted at the consumption stage, meaning that it is discarded even if it is still suitable for human consumption. In low-income countries food is lost mostly during the early and middle stages of the food supply chain; much less food is wasted at the consumer level. Product loss occurs at different stages such as collection, transportation, sorting, storage, processing, marketing etc. Based on estimations, per capita food waste by consumers in Europe and North-America is 95-115 kg/year, while this figure in sub-Saharan Africa and South/Southeast Asia is only 6-11 kg/year [4].

To improve the food supply, it is not only necessary to increase amount of production, but also important to reduce its loss rate [1].

MATERIALS AND METHODS

Many scientists and experts believe that the amount of product losses must be calculated exclusively for products intended for human consumption. Post harvest loss occurs based on external and internal factors [3]. External factors arise from mechanical contamination (collection time, packing, loading, descent and physical damage during transportation) and parasitic (fungi, bacteria, insects) diseases.

Quantification and economic losses. The decline in quality or quantity of products, regardless of the stage of the value chain leads to a decreasing of profit. The main goal is not only to increase production, but also supply high quality products in large quantities to the consumers [2]. Bourne considers the "chain" from the production to the final consumption phase (collection, transport, storage, processing, packaging and marketing) and introduces the term of "food pipeline". In his opinion, if there are mistakes in "food pipeline", then final consumers get less products at the end of the pipe.

To make loss rate zero is a very difficult issue, but it is possible to reduce its level. Reducing the loss of fruit and vegetable products in turn will bring additional advantages. For example, all season availability of products to consumers, reduction of imports and price stability. Consuming fruit and vegetables all year round increases the beneficial vitamins in the human body and serves to reduce various types of diseases.

Applying survey methods and using a multifactor regression formula it is possible to analyze the economic losses [7]:

$$Y = A + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + \dots + B_nX_n$$

Y = amount of loss, kg per hectare (bound variable)

A = constant

$B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_n$ = coefficients of variables $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_n$ = various factors affecting or causing losses.

The advantage of the regression method is the determination of the importance and connectedness of the participation of economic factors on an equal footing with social factors (age, education, labor, experience) to losses.

RESULTS AND DISCUSSION

Even quantity of food loss is so actual issue, there is not precise answer yet. The number of losses is variable due to different approaches, storage of products and different management in other countries [2]. According to FAO: 1) There is no single universal method for collecting information; 2) Dependency of loss information to weather, crop types, place, etc.; 3) Not conducting survey or inaccurate filling of the forms; 4) Various interpretation and assessment of the quantity and quality loss; 5) There is no national organization for monitoring fruit and vegetable losses.

In some scientific publications and mass media, the information of losses is not reliable because of the unreasonableness to the present calculations and the estimated evaluation. They tend to show the problem more “dramatic”. In some cases, information is shown with a reduction or exaggeration with the benefit of politics, economics and trade to get additional support, privileges and other purposes [2].

Due to arithmetic errors, loss information can be calculated incorrectly. That is, the sum of loss percentages arising at different stages of the value chain does not mean the level of total losses. Let's look with the example (table 1) of 1000 kg of fruit and vegetable products.

Table 1. Fruit and vegetable loss in value chain (in case of 1000 kg product)

Stages	Loss %	Loss amount, kg	Remaining product, kg
Before harvest	-	-	1,000
Harvest	15	150	850
Sorting	10	85	765
Transport	6	46	719
Packaging	5	36	683
Storing	20	137	547
Processing	5	27	519
Marketing	10	52	467
Total	71	533	

Source: Calculation of the author

If you add the percentages of all the stages, the total loss is 71%. The 3 and 4 pillars of the table reflect the amount of real loss and the balance in each stage. In this case, the total weight loss after all stages is 533 kg. Based on this, the percentage of total losses is **53.3%** of the total yield of 1000 kg which existed before harvesting from the field, rather than 71% as shown in the table.

Here, the amount of a crop suitable for consumption is 915 kg (1000-85). It is determined by separating the unsuitable (poor-quality) part of the total crop from total available crop during the sorting for consumption. The remaining 467 kg of products after all stages are suitable for consumption after all stages. We determine that the quantity of production losses suitable for human consumption is $(915-467)/915*100=49\%$. As shown, the difference of loss rates between the table and the above calculated two losses is great.

The case of a 20% post harvest loss it is required increase additional production by 25% to compensate for losses. Let's imagine that the quantity (necessary quantity) of fruit and vegetable production intended for domestic consumption and export for the whole year is 100 tons. There are two ways to save the whole amount:

1) Prevention of loss (-20%)

2) Reaching production up to 125 tons (by 25% increase) in case of 20% loss. Is so, 100 tons of production will remain after loss. If the loss rate is 50%, then it is required to increase the amount of production by 100%.

Based on following formula, it is possible to determine how much production should be increased to recover (compensate) for losses:

$$\text{Increase of production} = \text{needed production amount} \times \frac{100\%}{100\% - \% \text{ of Loss}}$$

Chart-1 shows production increase to recover (compensate) lost amount of the products.

Chart 1

Source: Calculation of the author

As shown, reducing post harvest losses is so crucial to maintain food security and to increase the profit of the value chain actors. To compensate of losses by increasing production requires additional expenditures such as natural (land, water) and human resources (labor), materials and etc [11].

Measures reducing loss to maintain food security

In developed countries, the strategy to reduce the post harvest loss of fruit and vegetable products includes the following measures [5]: (1) apply modern knowledge and experience in harvesting, packaging, storing and shipping to ensure the high quality; (2) upgrading infrastructure, marketing strategies and socio-economic conditions; (3) strengthening cooperation among value chain actors.

The most appropriate way to reduce losses is to produce with consideration of demand for each type of product and a systematic analysis of the post harvest quality management. It is also important on time harvest, post-harvest management, proper marketing and fairly sharing of profits among participants [5].

CONCLUSIONS

Reduction of fruit and vegetable loss maintains food security, cheap and high quality products in markets and increases profit of actors. Establishing strong cooperation between producers, researchers, practitioners, manufacturers, economists, process engineers, marketers and other parties is key factor to manage product loss.

References

1. Aulakh, J. and Regmi, A. (2013) Post-Harvest Food Losses Estimation-Development of Consistent Methodology. In: Selected Poster Prepared for Presentation at the Agricultural & Applied Economics Association's 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington DC.
2. Bourne, M.C. 1977. Post-harvest food losses- the neglected dimensions in increasing the world food supply. Cornell University International Agriculture Mimeograph No. 53.
3. FAO. 2006. Postharvest Management of Fruit and Vegetables in the Asia-Pacific Region. Japan.
4. FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. Rome
5. Kader, A.A. 2005. Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh produce. *Acta horticulture*, 682:70-80
6. Kader, Adel. (2002). Quality Parameters of Fresh-cut Fruit and Vegetable Products. 10.1201/9781420031874.ch2.
7. Kughur, P.G., Iornenge, G.M., and Ityonongu, B.E. 2015. Effects of Postharvest Losses on Selected Fruits and Vegetables Among Small-scale Farmers in Gboko Local Government Area of Benue State, Nigeria. *International Journal of Innovation and Scientific Research*. Vol. 19 No.1 pp.201-208
8. Parfitt, J., Barthel, M. & Macnaughton, S. 2010. Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050, *Phil. Trans. R. Soc.*, vol. 365, pp. 3065-3081
9. Parfitt, J., Barthel, M., & Macnaughton, S. (2010). Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050.
10. Porat, R., Lichter, A., Terry, L., Harker, R., Buzby, J. 2018. Postharvest losses of fruit and vegetables during retail and in consumers' homes: Quantifications, causes, and means of prevention. *Postharvest Biology and Technology*, ISSN: 0925-5214, Vol: 139, Page: 135-149.
11. Umurzakov, U., Eshmatov, S. Meva-sabzavotchilikda qiymat zanjiri tahlili [Value chain analysis in fruit and vegetable production]. *Uzbekistan Iqtisodiy Axborotnomasi Jurnali*. Tashkent, 2017. No. 1. (in Uzbek).

THE MAIN DIRECTIONS OF PRIORITY DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC

Toshaliyeva S.T. - Senior teacher of the Department of Economics
Termez State University, Uzbekistan, Termez

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодийни модернизациялаш шароитида хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ишибилармонлик муҳитини яхшилаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалга оширилиши лозим бўлган масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: бизнес, тадбиркорлик, инновация, фойда, иқтисодий фаолият, жамиятнинг ўсиши ва ривожланиши, жавобгарлик.

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития «предпринимательство», характерные черты предпринимательство, развития малого бизнеса в стране в условиях либерализации экономики, перспективы поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства государством.

Ключевые слова: бизнес; предпринимательство; инновационность; прибыль; экономическая деятельность; рост и развитие общества; риск; ответственность.

Abstract: This article outlines issues that need to be done to reduce government involvement in the modernization of the economy, to support private entrepreneurship, to improve the business environment, and to improve the activities of small businesses and private entrepreneurship.

Key words: business; entrepreneurship; innovation; income; economic activity; growth and development; risk; responsibility.

One of the main directions of my country's economic policy is the further stabilization of the socially oriented national economy through the development of small business and private entrepreneurship. Because the basis of the economies of the market economy is small businesses.

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev dwelled on entrepreneurship and business in his appeal to the Oliy Majlis on December 28, 2018, stressing that "in the future, for the development of private entrepreneurship, business development, creating new jobs, increasing the income of the people and improving the living conditions gradually, we must do many things. "[1]

One of the most important tasks envisaged by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" is the reduction of state participation in the economy, strengthening institutional and structural reforms aimed at further strengthening of the priority and protection of private property rights and stimulating the development of small business and private entrepreneurship. [2]

In recent years, the adoption of a number of legal and regulatory acts on the development of small business and private entrepreneurship has a significant impact on the development of this sector. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 31, 2017 "On Measures for Further Expansion and Simplification of Microcrediting System for Small and Private Entrepreneurship" PD-2746, as well as the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 17, 2017 PD-2844 "On measures to further simplify the system of microcrediting of business entities and the general public" serve to ensure consistency of the work being carried out in this direction.

Complex measures on support of small business and private entrepreneurship, improvement of business environment in the country increase the importance of further sustainable development of this sphere and the formation of key macroeconomic indicators. In particular, we can see that the share of SBPE in GDP in Uzbekistan increased from 31.0% to 59.4% in 2000-2018 [5]

Results of the measures taken to support small businesses and private entrepreneurship and to create favorable conditions for them and create an entrepreneurial business environment, as of January 1, 2018 the number of subjects of small business and private entrepreneurship (except dehkan and private farms), which has been operating in our country, has reached 262930, having increased by 163491 in comparison with 2000.

We will analyze the country's key macroeconomic indicators to highlight the importance of small business and private entrepreneurship in ensuring the socio-economic development of the country (Figure 1).

Share of Small Business and Private Entrepreneurship in Major Types of Economy (%) (Figure 1)

Years	GDP	Industry	Construction	Employment	Export	Import
2000	31,0	12,9	38,4	49,7	10,2	27,4
2001	33,8	12,5	40,4	51,8	9,3	26,9
2002	34,6	15,4	42,0	53,5	7,5	24,9
2003	35,0	10,8	39,9	56,7	7,3	33,7
2004	35,6	11,0	49,6	60,3	7,3	32,7
2005	38,2	10,0	50,9	64,8	6,0	33,7
2006	42,1	10,9	52,1	69,1	10,7	34,0
2007	45,7	13,2	55,4	72,1	14,8	32,0
2008	48,2	14,6	58,4	73,1	12,4	35,7
2009	50,1	17,9	42,4	73,9	14,6	42,5
2010	52,5	26,6	52,5	74,3	13,7	35,8
2011	54,0	28,6	67,6	75,1	18,8	34,3
2012	54,6	29,7	70,0	75,6	14,0	38,6
2013	55,8	33,0	70,6	76,7	26,2	42,4
2014	56,1	36,8	69,5	77,6	19,8	45,4
2015	54,5	40,6	66,7	77,9	27,0	44,5
2016	57,3	45,3	66,9	78,2	26,0	46,8
2017	54,9	41,2	64,8	78,0	27,2	50,2
2018	59,4	34,7	66,6		26,5	55,8

Change between the years 2000-2018 (+;-)	28,4	21,8	28,2	-	16,3	28,4
--	------	------	------	---	------	------

Socio-economic indicators of the Republic of Uzbekistan. Statistical collection - State Statistical Committee. 2000-2018[5]

Data show that the share of SBPEs in GDP reached from 31,4 per cent till 59,4 per cent from 2000 to 2018, with a change of 28,4 per cent. The share of SBPEs in the industry increased from 12,9 per cent to 34,7 per cent in the years between 2000 and 2018, which is 21,8 per cent positive change.

According to the results of statistical analysis, the average growth of GDP and export and import of GDP in Uzbekistan between 2000 and 2018 was 16,3 and 28,4 percent respectively. As for construction, we can see an increasing share of business. The indicator in this area has grown from 38,4 per cent in 2000 to 66,6 per cent by 2018, which means 28,2 per cent in favor of a positive change.

Small business entities do not require a large amount of capital and can rapidly change production.

We find it necessary to focus on the essence of the small business and private entrepreneurship in the production, the socio-economic significance. In our minds, they appear as follows:

- determines the economic and structural structure of the sector, serves to fill the domestic market with goods and services on demand and supply;
- provides the population with jobs and a stable source of income in socio-economic conditions and serves as the basis for improving the living standards of the population;
- allows financially rebuilding and equipping production and workplaces without requiring more funds;
- from socio-psychologically perspective, the process of transferring the working skills and traditions of the family from generation to generation, the process of acquiring culture, skills and secrets of production.

The development of small business has three objectives:

- First of all, world experience shows that small business is one of the most important sectors of the economy, which fills the domestic market with necessary goods and services, determines the structural basis of the economy, and serves as the most important factor and source for increasing employment and income of the population;

- Secondly, it is striking that small business mobility can be easily and rapidly modernized by means of low capital investment, and that it is able to upgrade the range of manufactured products, thereby adapting to changing market concepts;

-Thirdly, thanks to the growth of small business and entrepreneurship, we have a direct solution to the task of forming a middle class of proprietors, our support and support in our country.

In conclusion, small business and private entrepreneurship are becoming an important link in today's employment, which is the main source of income.

References:

1. President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev's appeal to the Oliy Majlis. «People's Word, «December 29, 2018.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan". "People's Word" G. // 08.02.2017 y. № 28.
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 31, 2017 "On Measures for Further Expansion and Simplification of Microcrediting System for Small and Private Entrepreneurship" PD-2746.
4. Resolution by the President of the Republic of Uzbekistan dated March 17, 2017 PD-2844 "On measures to simplify the system of microcrediting of business entities and the general population".
5. Socio-economic indicators of the Republic of Uzbekistan. Statistical collection: State Statistics Committee. 2000-2018years.

ZAMONAVIY AXBOROT - KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DAN TA'LIMDA SAMARALI FOYDALANISH

Jomonqulova F.E. – *t.f.n. dotsent,*

Samarqand Iqtisodiyot va Servis institute, O'zbekiston, Samarqand

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarni axborot xurujlaridan asrash, ularda axborot imunitetini shakllantirishda zamonaviy usullarning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit soʻzlar: *Maʼnaviyat, yoshlar, taraqqiyot, globallashuv, zamonaviy usullar, axborot imuniteti, axborot texnologiyalari, innovatsion texnologiyalar.*

Аннотация: *В этой статье обсуждается важность современных методов защиты молодых людей от информационных атак и формирования информационного иммунитета.*

Ключевые слова: *Духовность, молодежь, развитие, глобализация, современные методы, информационный иммунитет, инновационные технологии.*

Abstract: *This article discusses the importance of modern methods of protecting young people from information attacks and the formation of informational immunity.*

Keywords: *Spirituality, youth, development, globalization, modern methods, information immunity, information technology, innovative technologies.*

Hozirgi kunda mavjud AKT dan taʼlimda, ilmiy tekshirish va muhandislik hisob-kitoblarida samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Faraz qilaylik, axborot texnologiyalari 10, 20, 50, 100 yillardan keyin qanday boʻladi, ularni qanday imkoniyatlari boʻladi?!

Bu yerda asosiy gap shundan iboratki, bu axborot texnologiyalar odam uchun, uning individual holda shakllanishiga va ijodiy qobiliyatini oshirishga kerak boʻladi. Demak, informasion jamiyat nafaqat texnokrat jamiyatdan iborat boʻlishi, balki birinchi navbatda yuqori darajadagi gumanitar jamiyat boʻlishi kerak. Shuning uchun, qanday mutaxassis boʻlishidan qatʼiy nazar jamiyat aʼzolari oʻzlariga kerak boʻlgan axborot texnologiyalarni bilishlari darkor (texnokratlar albatta axborot texnologiyalarini rivojlanishi bilan shugʻullaniladilar).

Demak, yuqoridagilarni amalga oshirish, yaʼni AKT ni taʼlim jarayonida samarali qoʻllash uchun pedagogika faning boʻlimi boʻlmish-taʼlimni axborotlashtirish fani zimmasiga olishi kerak. Taʼlimni axborotlashtirish deganda taʼlim sferasini uslubiy, texnologik va amaliy ishlanmalar taʼminoti oʻqitishning psixologik-pedagogik maqsadlarini hal etish va tarbiyalash komfort holda sogʻliqni asrash sharoitida foydalanishga moʻljallangan zamonaviy AKT lar yordamida optimal amalga oshirish tushuniladi.

Bu jarayonni amalga oshirish quyidagi muammo va masalalarni yechishga olib keladi: keng koʻlamli kommunikasion va globallashtirishga asoslangan zamonaviy axborotlashtirilgan jamiyat sharoitidagi ilmiy pedagogik, uslubiy, normativ-texnologik va texnik xulosalarga koʻra taʼlimni rivojlantirishni aniqlashtirish; keng koʻlamli kommunikasion va globallashtirishga asoslangan zamonaviy axborotlashtirilgan jamiyat sharoitidagi taʼlim mohiyatini tanlab olish bazasi, mos masalalarga koʻra oʻrganuvchining shaxsini rivojlantirish uchun tarbiyalash, oʻqitishning usullari va tashkiliy shakllarini yaratishni mukammallashtirish;

Taʼlimni axborotlashtirish muammosini tadqiq etish, umuman olganda koʻnikmaga aylangan aniq tushunchalarni foydalanishni nazarda tutadi.

Biz endi taʼlimga tegishli axborot, kommunikasion va axborotlashtirish vositalari tushunchalari ustida toʻxtab oʻtamiz.

Axborot va kommunikasion vositalari deganda mikroprozessorli hisoblash vositalari bazasida amal qiluvchi (funkcioniruyushiye) dasturiy, dasturiy-apparatli va texnik vositalar va qurilmalar, shuningdek kompyuter tarmoqlari axborot resurslariga kirish imkoniyatiga ega boʻlgan maʼlumotlarni terish, yigʻish, qayta ishlash, yangi mahsulot yaratish, uzatish foydalanish boʻyicha taʼminlash uchun maʼlumotlarni zamonaviy translyasiya qilish va axborot almashuvi vositalari va sistemalarini tushunamiz.

AKT vositalariga quyidagilar kiradi: ShEHM; EHM ning barcha sinflari uchun terminal uskunalar komplekti; foydalanuvchilarni lokal va global darajada axborot almashuvini taʼminlovchi lokal hisoblash tarmoqlari, zamonaviy aloqa vositalarini barcha turlari; kiritish va chiqarishning barcha turlari; maʼlumotlarni matnli, grafik, audiovizual holda manipulyasiya va translyasiya qilish vositalari va qurilmalari; grafik yoki tovushli shaklda tasvirlangan maʼlumotlarni raqam koʻrinishga va oʻz holiga almashtirish qurilmalari; kompyuter grafikasi va animasiya sistemalari; raqamli audiovizual maʼlumotlarni tasvirlash va ishlatish sistemalari; dasturiy komplekslar (dasturlash tillari, translyatorlar, kompilyatorlar, operasion sistemalar, amaliy dasturiy taʼminotni yaratishdagi instrumental paketlar, shu jumladan tarmoqlarda realizasiya qilingan amaliy dasturlar va hakoza); sunʼiy intellekt tizimlari; potensial texnologiyani realizasiya qiluvchi instrumental, vosita va sistemalar, yaʼni: multimedia, kommunikasiya, geoinformasion texnologiyalar, virtual obyektivlik va hakoza.

Taʼlim qoʻllanishi boʻyicha axborotlashtirish va kommunikasiya vositalari deganda, oʻquv-uslubiy, normativ-tenik va tashkiliy-instruksiya materiallari psixologo-pedagogik ahamiyatga ega, optimal texnologiyani taʼminoti bilan informasion va kommunikasion texnologiyalarni birgalikdagi vositalarini tushunamiz.

Anʼanaviy taʼlim jarayoni talabalarga passiv taʼsir etmoqda. Oʻqivchilar maʼlumotlarning eng koʻpini maʼruza tinglash jarayonida oladilar. Talabalarning erishgan asosiy koʻnikmalari va qobiliyatlari,

katta miqdordagi axborotni yodlash va eng muhim axborotni ta'kidlash qobiliyatiga ega bo'lishdir. Natijada, bitiruvdan so'ng talabalar mutaxassislik bo'yicha belgilangan konservativ bilimlar to'plamiga ega bo'lib, shoshilinch innovatsion kasbiy muammolarni hal qilishda qiyinchilikga duch kelishadi.

XX asrning 80– yillardan boshlab jahon miqyosida ta'limni axborotlashtirish boshlanadi. Bu davrda pedagogika, psixologiya, sosiologiya, medicina, texnik fanlar va hakozi fanlardagi ta'limni axborotlashtirish bo'yicha ilmiy-tekshirish va amaliy yo'nalishli ishlar olib borildi. Bu ishlar borasida ta'limni axborotlashtirishga tegishli fundamental, tajriba-eksperimental, dasturiy-apparat ishlanmalari va qator shunga o'xshagan ishlar olib borildi. Ular to'g'risida qisqacha to'xtab o'tamiz.

1. Ta'lim mohiyatini tanlab olish strategiyasi va usulubini o'qitish va tarbiya formasini tashkil etish usullari mukamallashtirish. Bu tadbir multimedia, telekommunikasiya, axborot texnologiya, virtual obyektlari kabi zamonaviy axborot texnologiyalari faol ishlatish sharoitida o'rganuvchilar (talabalar) ning mustaqil ravishda bilimlarni topib olishlari asosida ularni intellektual potensialini o'sdirish bilan bog'langan. Shu sababli talabalar bilimlarni formallashtirishni bilishlari, o'quv predmetini strukturizasiya (tashkiliy tuzilmasini o'zgartirish) qila olishlariga imkon yaratish va uni o'rgatish.

2. AKT bazasida amal qiluvchi ta'limni uslubiy tizimini mukamallashtirish. Buning uchun talaba: kerakli ma'lumotni Internet orqali qidirish yo'lini bilishi, taqsimlangan ma'lumotlar bazasidan foydalana bilishi kerak; mustaqil ravishda axborot o'zaro aloqadorlik texnologiyalari imkoniyatini hal qilish asosida kompyuterli prezentasiya (taqdimot)qila bilishlari; har xil obyektlarni AKT faol ishlatish asosida real jarayonini ko'rsata bilishlari va ular virtual elektron vositalar yordamida tasvirlay olishlari kerak.

Bularning hammasi kompleks pedagogik masalalarga aloqadorlik asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Bu yerda pedagogik maqsadlar ta'limning intensiv forma va usullarini hal qilish asosida tashkil etishdan iborat. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlatish, yaratish, ilmiy-uslubiy, tashkiliy yo'llarini AKT asosida tashkil etish hamda ularni effektiv va xavfsiz qo'llashga imkon beradigan psixolog pedagogik va ergonomik ahamiyatga ega bo'lgan ekspert baholash apparatini yaratishga olib keladi.

3. Informatika, axborot va kommunikasion texnologiyalar o'qitishda uslub va mohiyatini rivojlantirish. AKT obyektini tadqiq qilishda, modellashtirishda informatika fanini amaliy usullari va vositalariga buysunadi.

Demak ta'limni axborotlashtirish uchun global kompyuter tarmoqlari mukammal foydalanishi va pedagogik amaliyotni yaratish o'rtasida uslubiy yo'llanmalarni ishlab chiqish perspektiv yo'nalish hisoblanadi.

4. Oliy va o'rta maxsus ta'lim fanlari doirasida boshqa predmetlarni o'qitish uchun AKT vositalarini qo'llash imkoniyatlarini taqsimlangan xolda o'rganish. Buni hal qilish uchun aniq bir umumta'lim o'quv predmetida AKTni qo'llash bo'yicha standartni yaratishni talab qiladi. Chunki har bir predmetning o'ziga xos qonuniyatlarini oydinlashtirish va bu predmetning har bir bo'lagida qanday va qaysi axborot texnologiyalarini qo'llashni aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu narsa fan va texnikada ham xuddi shunga o'xshash bo'ladi. Bu ishlar amalga oshirilsa, talaba (yoki o'quvchi) ning mazkur predmetni o'zlashtirishi osonlashadi va uni ijodiy fikrlashi o'sadi, ya'ni ko'p sondagi axborot texnologiyalar orasidan qaysilari ushbu predmetga tegishlilikini tushunib yetadi. Buning uchun albatta o'qituvchi qaysi AKT umumiy qo'llanish xususiyatiga, qaysilari esa maxsusligini uslubiy ko'rsatmada belgilab borishi maqsadga muvofiq.

5. AKT predmet sohasida axborotlarni o'zaro aloqadorligi.

Ma'lumotlarni qabul qilish (simvol, grafik, animasiya, audiovideoinformatsiya) ularniqayta ishlab foydalanuvchiga jo'natish, interaktiv aloqa va h.k. larqaraladi. Talaba predmet sohaga tegishli ma'lumotlarni qabul qilish va uni yana qayta ishlagan xolda foydalanuvchiga uzatish usullarini o'rganadi.

6. AKT predmet muhitida amalqiluvchi ochiq ta'lim tizimlarini xususiyatlari.

Bu yerda AKT bazasida amalqiluvchi predmetlarni o'rgatishda taqsimlangan axborot resurslaridan foydalanish ko'zda tutiladi. Distansion ta'lim ham shunga kiradi.

7. AKT predmet muhitida bajariladigan ta'lim qo'llanishiga oid axborot aloqadorligi paradigmasini o'zgartirish.

Axborot-kommunikasion texnologiyalarini ko'plab ta'lim turlari mavjud:

- Telekommunikasiya
- Radiotexnika, radioeshittirish va televideniya
- Informatika va hisoblash texnikasi
- Dasturlash texnologiyalari
- Multemediya texnologiyalari va mediakommunikasiya
- Kompyuter grafikasi va elektron dizayn
- Axborot xavfsizligi (soha bo'yicha)

- Elektron tijorat
- Axborot tizimlari (soha bo'yicha)
- Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik
- Amaliy informatika va h.k.

Innovatsion interaktiv o'qitish uslublari o'quvchilarning ta'lim va kasbiy tayyorgarligini birlashtirishga yordam beradi hamda ularga nazariya va amaliyot o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi.

Dolzarb masalalarni hal qilish O'zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning strategik yo'nalishlarida o'z aksini topgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to'g'risida» gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Elektron xujjat almashinuvi haqida" gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining "Telekommunikatsiyalar to'g'risida" gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida" gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining "Elektron raqamli imzo to'g'risida" gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Respublikada qog'ozni tejash va undan oqilona foydalanishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi 2010 yil 22 iyuldagi 155-son qarori
7. Begimkulov U.S.H. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. -T.: Fan, 2007.-182 b.

Интернет манзиллари:

1. www.ziyounet.uz
2. www.infocom.uz
3. www.uforum.uz
4. www.assc.uz
5. www.xabar.uz
6. www.edu.uz
7. www.pedagog.uz

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ

Расулов З.Ж. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Данияров К.Д. – ст. преподаватель,

Каракалпакский государственный университет, Узбекистан, г. Нукус

Аннотация: В статье представлены как теоретические, так и практические аспекты оценки конкурентоспособности предпринимательских субъектов, обоснована необходимость использования различных методов количественной и качественной оценки конкурентоспособности, дана оценка групповых показателей конкурентоспособности предпринимательских субъектов, дается алгоритм комплексной оценки предпринимательских субъектов.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, конкурентоспособность, ожидаемая эффективность, платежеспособность, рентабельность.

Аннотация: Мақолада тадбиркорлик субъектларини рақобатбардошлигини баҳоланиш назарий ва амалиёт аспекти берилган. Рақобатбардошликни миқдорини ва сифатини баҳолаш турли усулларида фойдаланиш зарурияти асосланган. Тадбиркорлик субъектларини бош гуруҳ кесимида баҳолаш йўли берилган. Тадбиркор субъектларни комплекс баҳолаш алгоритми берилган.

Калим сўзлар: молиявий барқарорлик, рақобатбардошлик, кутилаётган самарадорлик, тулов қобилияти, рентабеллик.

Abstract: The article presents both theoretical and practical aspects of assessing the competitiveness of entrepreneurial entities, justifies the need to use various methods of quantitative and qualitative assessment of competitiveness, assesses group indicators of competitiveness of entrepreneurial entities, and gives an algorithm for integrated assessment of entrepreneurial entities.

Keywords: financial stability, competitiveness, expected efficiency, solvency, profitability.

На современном этапе углубления рыночных преобразований, вопросы изучения конкурентоспособности предпринимательских субъектов важны и актуальны для экономики страны в

целом, поскольку рыночные отношения не позволяют им длительное время занимать устойчивое положение на рынке, опираясь в своей производственно-сбытовой стратегии только на аспекты конкурентоспособности товара (продукта, услуг). Обеспечению конкурентоспособности предпринимательских субъектов должна быть подчинена стратегия обновления всего процесса хозяйствования, смены основных фондов, реорганизации структуры, расширения ассортимента, изменения хозяйственных связей, обеспечения ликвидности капитала и т.д.

В настоящее время следует выделить следующие ключевые нерешенные проблемы в области разработки методов наиболее эффективного управления финансовой поддержки субъектов малого бизнеса:

- отсутствие конкуренции в сфере поставки сырья (материалов, услуг) потребителям;
- отсутствие рыночного ценообразования на электроэнергию;
- сохранение вертикально-интегрированной структуры управления.

Дальнейшее развитие деятельности предпринимательских субъектов с переходом к более современному конкурентному рынку возможно за счет:

- создания условий для конкуренции между предпринимательскими субъектами, однородными по характеру деятельности;
- поэтапного расширения границ деятельности предпринимательских субъектов;
- поэтапной отмены государственного регулирования цен.

С большой долей вероятности можно утверждать: «Без эффективно работающего предпринимательского субъекта невозможно создать новые рабочие места, а модернизацию предпринимательских субъектов не осуществить». Рыночные отношения приходят в территориальную экономику. Этот процесс идет очень болезненно и сопровождается социальными аспектами. Можно ли уменьшить негативное влияние рынка на территориальную экономику? Что следует отнести к нематериальным активам территории? Получит этот процесс позитивный импульс или останется в депрессивном состоянии, зависит от взаимодействия территориальных властей и предпринимателей.

Для реализации такой стратегии требуется выработать активную инвестиционную политику, организовать эффективный контроль и менеджмент качества. А для решения этих задач разработать методы и механизмы анализа и оценки их конкурентоспособности.

В зависимости от состояния внутренней и внешней среды может быть и столько альтернативных путей достижения конкретной цели. Выбор этих путей и средств, их реализации осуществляется на базе системного ситуационного анализа. В зависимости от конкретных ситуаций, возникающих в процессе функционирования системы, путем их оценки и ранжирования формируются программы и мероприятия обеспечения конкурентоспособности системы. При отборе мероприятий, с целью включения их в программы можно воспользоваться различными методами количественной и качественной оценки непосредственно «конкурентоспособности» мероприятия ($K_{онМ}$) в виде модели:

$$K_{онМ} = \frac{OЭ_{фАМ}}{OЭ_{фБМ}} \times K_{оэф1} \times K_{оэф2} \times K_{оэф3} \dots K_{оэфn} \quad (1)$$

где: $OЭ_{фАМ}$ – ожидаемая эффективность альтернативного анализируемого мероприятия;

$OЭ_{фБМ}$ – ожидаемая эффективность соответствующего базового мероприятия;

$K_{оэф1}, K_{оэф2}, K_{оэф3} \dots K_{оэфn}$ – корректирующие коэффициенты, учитывающие конкурентные преимуществ мероприятия.

Приведенная модель (1) является универсальной и может использоваться для оценки мероприятий улучшения конкурентоспособности товаров и услуг, при соответствующем подборе коэффициентов $K_{оэф1}, K_{оэф2}, K_{оэф3} \dots K_{оэфn}$ и методов определения $OЭ_{фАМ}$ и $OЭ_{фБМ}$.

Квалиметрические модели аттестационной оценки конкурентоспособности предприятий можно представить в виде линейной зависимости:

$$\begin{aligned} \Delta OП_{конПС} = & V_{коэф1} \quad \sum_n K_p TУПС + V_{коэф2} \quad \sum_n K_p Э_{фПС} + V_{коэф3} \\ & \sum_n K_p ФСПС + V_{коэф4} \quad \sum_n K_p Э_{фC_{пт}} + V_{коэф5} \quad \sum_n K_p K_{онТ} \end{aligned} \quad (2)$$

где: $\Delta OП_{конПС}$ - значение обобщающего показателя уровня конкурентоспособности предпринимательского субъекта;

$V_{коэф1}, V_{коэф2}, V_{коэф3}, V_{коэф4}, V_{коэф5}$ – весовые коэффициенты при комплексных показателях.

$$V_{коэф1} + V_{коэф2} + V_{коэф3} + V_{коэф4} + V_{коэф5} = 1$$

$Z_{нКр}ТУПС$, $Z_{нКр}Э_{ф}ПС$, $Z_{нКр}ФСПС$, $Z_{нКр}Э_{ф}СП_{тт}$, $Z_{нКр}К_{он}Т$ – комплексные показатели, оценивающие технический уровень, качество продукции (товара, услуг), экономическую, сбытовую и финансовую деятельность предпринимательских субъектов.

Модель оценки конкурентоспособности предпринимательских субъектов относится к типу поликритериальных, поскольку объект оценивается одновременно с использованием нескольких критериев.

В основе предлагаемого метода лежит оценка пяти групповых показателей или критериев конкурентоспособности предпринимательских субъектов (см.: рис.1).

Рис.1. Модель оценки групповых показателей или критериев конкурентоспособности предпринимательских субъектов

В первую группу входят показатели, характеризующие технический уровень производства, степень механизации и автоматизации производства; технической и энергетической вооруженности труда, уровень состояния основных производственных фондов, уровень качества используемых ресурсов.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления процессом хозяйственной деятельности, экономичность затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара (продукции, услуг), организацию труда.

В третью группу входят показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предпринимательского субъекта от внешних источников финансирования, способность их расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития их в будущем.

В четвертую группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара (продукции, услуг) на рынке средствами рекламы и стимулирования.

И в пятую группу - показатели конкурентоспособности товара (продукции, услуг): качество товара (продукции, услуг) и его цена. Для обеспечения репрезентативности оценки конкурентоспособности для критериев и показателей, входящих во вторую, третью и четвертую группы, выведены коэффициенты весомости. Определение этих коэффициентов проводилось экспертным методом, преимущественно способом последовательных сравнений. Таким образом, расчет критериев и коэффициентов конкурентоспособности предпринимательских субъектов производится по аддитивной модели и расчета средней взвешенной арифметической. С использованием модели (2) на базе данных предпринимательских субъектов получены следующие зависимости (3,4,5,6,7):

$$K_{оэф}K_{он}ПС = 0,183Z_{н}ТУПС + 1,023Z_{нКр}Э_{ф}ДПС + 0,243Z_{нКр}ФСПС + 0,173Z_{нКр}Э_{ф}СП_{тт} + 0,293Z_{нКр}К_{онтпу} \quad (3)$$

где: $K_{оэф}K_{он}ПС$ - коэффициент конкурентоспособности предпринимательских субъектов;

$Z_{н}ТУПС$ - значение критерия технического уровня предпринимательского субъекта;

$Z_{нКр}Э_{ф}ДПС$ - значение критерия эффективности деятельности предпринимательского субъекта;

$Z_{нКр}ФСПС$ - значение критерия финансового состояния предпринимательского субъекта;

$Z_{нКр}Э_{ф}СП_{тт}$ - значение критерия эффективности сбыта и продвижения товара (продукции, услуг) на рынок;

$Z_{нКр}К_{онтпу}$ - значение критерия конкурентоспособности товара (продукции, услуг);

0,18; 0,12; 0,24; 0,17; 0,29- коэффициенты весомости критериев.

На базе метода множественной корреляции по данным предпринимательских субъектов получили следующую модель их инновационно-технического уровня:

$$Z_{нК, ТУПС} = 1,56 + 0,18\Delta I_{нн} TO_{тр} + 0,49\Delta I_{нн} СМО + 0,53\Delta KI_{нн} T_{ex} P_{роц} \quad (4)$$

где: $\Delta I_{нн} TO_{тр}$ – уровень инновационно-технической оснащенности труда;

$\Delta I_{нн} СМО$ – уровень состояния машин и оборудования

$\Delta KI_{нн} T_{ex} P_{роц}$ – уровень качества инновационно-технологического процесса;

1,56; 0,18; 0,49; 0,53 – коэффициенты весомости.

Значение 1,56 характеризует значимость неучтенных факторов.

Модель критерия эффективности деятельности предпринимательских субъектов имеет вид:

$$MK_{рЭфДПС} = 0,31OP_{издi} + 0,19OP_{ФO} + 0,4OP_{рент} + 0,1OP_{ПТ} \quad (5)$$

где: $OP_{издi}$ – относительный показатель издержек на единицу продукции (товара, услуг);

$OP_{ФO}$ – относительный показатель фондоотдачи;

$OP_{рент}$ – относительный показатель рентабельности;

$OP_{ПТ}$ – относительный показатель производительности труда;

0,31; 0,19; 0,4; 0,1 – коэффициенты весомости показателей.

Модель оценки финансового состояния предпринимательского субъекта имеет вид:

$$MO_{ФСПС} = 0,29OP_{авПС} + 0,2OP_{ПлСнПС} + 0,36OP_{ЛикПС} + 0,15OP_{ОборОбС} \quad (6)$$

где: $OP_{авПС}$ – относительный показатель автономии предпринимательского субъекта;

$OP_{ПлСнПС}$ – относительный показатель платежеспособности предпринимательского субъекта;

$OP_{ЛикПС}$ – относительный показатель ликвидности предпринимательского субъекта;

$OP_{ОборОбС}$ – относительный показатель оборачиваемости оборотных средств;

0,29; 0,2; 0,36; 0,15 – коэффициенты весомости показателей.

Модель оценки эффективности товародвижения имеет вид:

$$MO_{фТДВ} = 0,37OP_{рентПТУ} + 0,29OP_{ЗГП} + 0,21OP_{ЗарПМ_{пс}} + 0,14СПЭ_{фРСС} \quad (7)$$

где: $OP_{рентПТУ}$ – относительный показатель рентабельности продаж товаров (услуг);

$OP_{ЗГП}$ – относительный показатель готовой продукции товара (услуг);

$OP_{ЗарПМ_{пс}}$ – относительный показатель загрузки мощности предпринимательского субъекта;

$СПЭ_{фРСС}$ – относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования.

Для перевода показателей первой-четвертой групп в относительные величины производится их сравнение с базовыми показателями. В качестве базовых показателей использованы значимые показатели конкурирующего эталонного предпринимательского субъекта, показатели оцениваемого предприятия, полученные за прошлые отрезки времени. В целях перевода показателей в относительные величины предлагается использовать 15-ти балловую шкалу. При этом 5-ю баллами оценивается показатель, имеющий значение хуже, чем базовый; 10-ю баллами – на уровне базового; 15-ю баллами – лучше, чем базовый.

Поскольку предпринимательские субъекты выпускают множество видов продукции (товаров) для комплексной оценки уровня качества и других характеристик применяются индексы. Так, средний взвешенный арифметический индекс качества определяется по формуле:

$$I_{ндК} = \sum_{i=1}^n OP_{лан} O_{bi} \times OPK_i P_{ту} \quad (8)$$

$$\text{Где: } OPK_i P_{ту} = \frac{КПК_i P_{ту}}{БПК_i G_{не}}$$

($i=1 \dots ЧРВП_{ту}$) относительный показатель качества i -го вида продукции (товара, услуг);

$КПК_i P_{ту}$ – единичный или комплексный показатель качества i -го вида продукции (товара, услуг);

$БПК_i P_{ту}$ – базовый показатель качества i -го вида продукции (товара, услуг);

$ЧРВП_{ту}$ – число различных видов продукции (товара, услуг);

$OPK_i P_{ту}$ – относительный планируемый объем i -го вида продукции (товара, услуг) (коэффициент весомости).

По предлагаемым показателям и моделям определяется рейтинговая оценка деятельности предпринимательского субъекта, характеризующая конкурентоспособность предпринимательских субъектов. В общем виде алгоритмы комплексной оценки конкурентоспособности предпринимательских субъектов имеет следующий вид:

1. Построение матрицы исходных данных C_i (таблица 1)

Таблица 1

Номер показателей	Предпринимательский субъект А	Предпринимательский субъект Б	Предпринимательский субъект В	Эталонный предпринимательский субъект Э	
1	ПС1А	ПС1Б	ПС1В	ПС1Э	max
2	ПС2А	ПС2Б	ПС2В	ПС2Э	
3	ПС3А	ПС3Б	ПС3В	ПС3Э	
4	ПС4А	ПС4Б	ПС4В	ПС4Э	
5	ПС5А	ПС5Б	ПС5В	ПС5Э	

2. Установление (выбор эталонного предпринимательского субъекта, у которого наилучшие показатели. При отсутствии информации допускается использование условного эталонного предпринимательского субъекта по вероятным (нормативным) значениям C_{ij}

3. Стандартизация C_{ij} в отношении к эталонному $C_{iэ}$ и составление матрицы стандартных показателей M_{ij}

$$M_{ij} = C_{ij} : C_{iэ} \quad (9)$$

где: M_{ij} - стандартизированные показатели состояния j -го предпринимательского субъекта.

4. Расчет рейтинговой оценки j -го предпринимательского субъекта

$$PP_j = \sqrt{(1-M_{1j})^2 + (1-M_{2j})^2 + \dots + (1-M_{5j})^2} \quad (10)$$

5. Ранжирование предпринимательских субъектов в порядке убывания рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг имеет предпринимательский субъект с минимальным значением $PP(1 < PP < 5)$. Полученные модели и методика рейтинговой оценки базируется на комплексном, многомерном подходе к анализу такого сложного явления, как конкурентоспособность предпринимательских субъектов. В частности, методика рейтинговой оценки является сравнительной, поскольку учитывает реальные возможности и достижения всех конкурентов.

В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение предпринимательского субъекта по каждому показателю с условным эталонным предпринимательским субъектом, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям. Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, где каждый самостоятельный предприниматель стремится к тому, чтобы по всем показателям деятельности быть лучше своего конкурента.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Мусаев Р.М. – к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Тухсонов Х.А. – к.э.н., начальник отдела, АО Узбекнефтегаз, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В статье рассмотрено центральное звено механизма эффективного управления деятельностью современного коммерческого банка обеспечивающий необходимый уровень доходности и ликвидности банка за счет оптимального управления его пассивами и активами, а также более высокой степенью диверсификации банковской деятельности.

Ключевые слова: коммерческий банк, активы, пассивы, ликвидность, денежно-кредитная политика, акционерный банк, доход.

Abstract: The article considers the central link of the mechanism of effective management of the activities of a modern commercial bank providing the necessary level of profitability and liquidity of the bank due to the optimal management of its liabilities and assets, as well as a higher degree of diversification of banking activities.

Keywords: commercial bank, assets, liabilities, liquidity, monetary policy, joint-stock bank, income

Аннотация: Мақолада банклар пассивлари ва активларини оптимал бошқариши, шунингдек банк фаолиятини диверсификациялашнинг юқори даражаси орқали банк даромадлиги ва ликвидлиги даражасини таъминлашга хизмат қиладиган замонавий тижорат банклари фаолиятини самарали бошқариши механизми марказий бўғин сифатида кўрилган.

Калим сўзлар: тижорат банки, активлар, мажбуриятлар, ликвидлик, пул-кредитсиёсати, акциядорлик-банк, даромад.

Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Усиливающаяся с каждым годом глобализация и интернационализация мировой экономики оказывает существенное влияние на содержание и стиль работы банковских учреждений, требуя кардинальной модификации всех компонентов банковской системы.

Центральным звеном механизма эффективного управления деятельностью современного коммерческого банка становится финансовый менеджмент, обеспечивающий необходимый уровень доходности и ликвидности банка за счет оптимального управления его пассивами и активами, а также более высокой степенью диверсификации банковской деятельности.

Неотъемлемым элементом эффективного финансового менеджмента в банковской сфере, как в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся странах, выступает гибкая процентная политика коммерческого банка, базирующаяся на хорошем знании складывающейся конъюнктуры финансового рынка, постоянном расширении ассортимента предлагаемых клиентам услуг, высоком уровне диверсификации проводимых банком операций и постоянном хеджировании возникающих при этом рисков.

Сложность реализации эффективного механизма управления процентной политикой банка обусловлена тем, что на него воздействует специфика банковской деятельности, которая заключается в одновременном совмещении двух функций - привлечения на возвратной основе свободных денежных ресурсов населения, хозяйствующих субъектов и других юридических лиц и представления их на платной основе в качестве кредитных и заемных средств для физических и юридических лиц.

По своему функциональному содержанию управление процентной политикой включает управление, как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во - первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление вследствие ограниченного выбора и размера которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, а также из-за ценовой конкуренции со стороны других банков и небанковских кредитных учреждений за имеющиеся средства.

Учитывая вышесказанное, традиционно базу для управления процентной политикой коммерческого банка составляют параметры, закладываемые в процессе реализации пассивных и активных банковских операций. При этом, если управление пассивными операциями осуществляется в интересах минимизации средств банка не приносящих дохода, а также обеспечения получения банком прибыли за счёт привлечения "дешевых" ресурсов, то в процессе управления активными операциями банк ставит перед собой двуединую задачу - обеспечения максимальной прибыльности банка от вкладываемых ресурсов при соблюдении ликвидности его баланса. Это условие выполнимо только при систематическом анализе складывающейся на рынке ситуации, непрерывном учете текущего состояния банка и постоянном внесении необходимых корректировок в движение и структуру его активов.

Таким образом, процентная политика коммерческого банка выступает не только важной составляющей инструментария денежно-кредитного регулирования, но и получает приоритет, как экономический способ управления кредитными отношениями банка со своими клиентами и партнерами.

Эффективный механизм управления процентной политикой должен предусматривать выполнение таких задач, как:

защита интересов акционеров или учредителей, а также клиентов и вкладчиков акционерного банка;

поддержание достаточной ликвидности для покрытия требований потоков денежной наличности, а также выгодное инвестирование не задействованных активов банка;

управление разнообразием между процентами по привлеченным или заемным ресурсам и процентами по вложенным банком средствам, предназначенным для максимизации прибыли;

поддержание уровня достаточности капитала коммерческого банка, обеспечивающего необходимый уровень защиты от возможных финансовых рисков.

Основные подходы и возможные направления реализации процентной политики коммерческого банка базируются на накопленном историческом опыте банковской деятельностью и тесно связаны с такими теориями, как теория ожидания, теория предпочтительной ликвидности, теория сегментирования рынков сбыта банковских продуктов и т. д.

Если в основе поведения участников денежного рынка лежит теория ожидания, то каждый из них выбирает лучший портфель активов с позиции самого большого дохода с учетом будущих изматаний конъюнктуры на различных сегментах финансового рынка. Практическое применение этой теории находит в прогнозировании процентных ставок в системе управления банковскими рисками. Она имеет значение в условиях, когда можно относительно точно предвидеть направление движения процентных ставок. Опираясь на данную теорию, банк выбирает различное сочетание кратком- и долгосрочных обязательств в последовательности, которая могла бы обеспечить наивысший ожидаемый доход.

Теория предпочтительной ликвидности в отличие от теории ожидания, основывается на том, что доходность краткосрочных обязательств коммерческого банка должна быть ниже доходности долгосрочных обязательств. Долгосрочные обязательства, с точки зрения инвесторов, не являются ликвидными, и поэтому они требуют компенсации в виде дополнительной премии. Большинство коммерческих банков согласны платить такую премию, чтобы избежать частой замены обязательств, которая может привести к процентному риску. Практическое применение этой теории находит в согласовании активов и пассивов баланса по срокам.

Теория сегментированных рынков утверждает, что рынки кратко, средне- и долгосрочных обязательств уже давно сегментированы т.е. разделены между инвесторами. Представители данной теории считают, что соотношение спроса и предложения в рамках каждого из указанных сегментов оказывает существенное влияние на доходность обязательств для инвесторов в пределах соответствующих сроков погашения. Поэтому банки должны тщательно отслеживать движение процентных ставок на отдельных сегментах рынка.

В качестве составных элементов эффективной банковской процентной политики зарубежными специалистами в области банковского менеджмента выделяются:

- способы формирования уровня банковского процента;
- критерии дифференциации уровня процентных ставок;
- методы регулирования нормы банковского процента со стороны центрального банка;
- порядок начисления и взимания платежей по процентам;
- источники уплаты банковского процента;
- взаимосвязь процента с системой материальных интересов субъектов банковского бизнеса;
- место процента в формировании доходов и расходов кредитного учреждения.

Успешная процентная политика коммерческого банка во многом определяется своевременностью создания, правильностью использования и синхронностью взаимодействия всех вышеназванных элементов.

С функциональной точки зрения механизм управления процентной политикой включает в себя следующие основные функциональные элементы:

- идентификацию (установление) риска, т.е. выявление источников процентного риска, способных вызвать нежелательные изменения процентных ставок;
- оценку риска: в зависимости от размера и направлений деятельности банк должен иметь соответствующую систему методов для: определения размеров процентного риска;
- предотвращение риска, т.е. совокупность организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба, которые включают не только целенаправленное управление активами и пассивами банка, но также использование возможностей фондового рынка;
- контроль или проведение регулярных проверок всего процесса управления процентным риском с целью обеспечения его целостности и объективности.

С институциональной точки зрения механизм управления банковской процентной политикой представляет собой совокупность элементов, посредством которых осуществляется проведение банками эффективной процентной политики и реализация на практике преимуществ правильно выбранного банковского процента

Управление банковской процентной политикой является одним из сложнейших блоков системы банковского риск-менеджмента и тесно переплетается с управлением кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, валютным риском, рыночным риском.

Организационная структура управления процентной политикой коммерческих банков различна в зарубежной и отечественной практике. В настоящее время зарубежные банки реализуют стратегию управления процентной политикой в соответствии с решениями специальных комитетов.

Подобные комитеты не только выбирают стратегию для борьбы с риском изменения процентных ставок, но также занимаются кратко и долгосрочным планированием, вырабатывают меры по защите от риска неликвидности, организуют контроль за качеством выданием кредитов, издержками по привлечению ресурсов для кредитования и налоговыми обязательствами. В большинстве банков Узбекистана такой структурной единицы пока нет, и управление процентной политикой рассредоточено по различным специализированным управлениям.

В связи с этим, мы считаем целесообразным рекомендовать коммерческим банкам Узбекистана внедрить свою собственную организационную структуру отдельный департамент (управления) по риск - менеджменту, основной задачей которого могут быть выбор стратегии для борьбы с риском, присущим банковскому бизнесу, в частности и процентных рисков. Нами предлагается включить в состав основных функций данного департамента (управления) осуществление мероприятий, с целью управления процентным риском банка:

1. выявление источников процентного риска;
2. оценка степени процентного риска;
3. формирование стратегии управления;
4. развитие мер по минимизации или компенсации процентного риска;
5. мониторинг отслеживания динамики процентных ставок по основным операциям банка;
6. контроль за реализацией процентной политики и внесение корректировок в краткосрочные планы банка.

СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ СИЁСАТИ БИЛАН УЗВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Ахроров З.О. – ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Расулова А.А. – талаба,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Расулев У.А. – талаба,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада солиқ сиёсатининг моҳияти, солиқ сиёсатининг инвестиция сиёсатини узвийлигини таъминлаш таҳлили ва бу борада таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калим сўзлар: солиқ, солиқ сиёсати, инвестиция сиёсати, солиқ имтиёзи.

Аннотация: В статье рассматриваются сущность налоговой политики, анализ обеспечения последствий инвестиционной политики и налоговой политики и рекомендации.

Ключевые слова: налог, налоговая политика, инвестиционная политика, налоговая льгота.

Abstract: The article examines the essence of tax policy, analysis of the security of the consequences of investment policy and tax policy and recommendations.

Keywords: tax, tax policy, investment policy, tax rebate.

Ҳар бир давлат ўзининг солиқ сиёсати ва иқтисодий салоҳиятлардан келиб чиққан ҳолда инвестицион сиёсатини юргизиши ва бу орқали ўз иқтисодиётига инвестицияларни жалб этиши лозим бўлмоқда.

2019 йилдан бошлаб жорий этилаётган янги солиқ концепциясининг энг асосий ғояси солиқ юкини камайтириш, содда ва барқарор солиқ тизимини қўллашни кўзда тутди. Шу орқали иқтисодиётимиз рақобатбардошлигини ошириш, тадбиркор ва инвесторлар учун ҳар томонлама қулай муҳит яратишга эришиш мумкин [1].

Шуни таъкидлаш керакки, иқтисодиётга инвестицияларни жалб этишга қаратилган солиқ сиёсати мамлакатдаги сиёсий-ҳуқуқий ҳолат, мамлакатнинг иқтисодий салоҳияти ва ривожланиш тенденциялари, табиий ресурсларнинг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш тартиблари, хом-ашё базасининг мавжудлиги, арзон ва малакали меҳнат оесурсларининг мавжудлиги, таклиф қилинаётган имтиёзлар, валюта курси ва унинг эркин айирбошланиши, инфраструктуранинг ривожлаганлиги, аҳоли даромадлари даражаси унга қўйилган солиқ юни ва унинг ошиши ёки пасайиши тенденцияси каби омиллар таъсир этиши мумкин.

Юқоридаги омиллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, инвестицияларни жалб қилишда асосан мамлакатдаги сиёсий ҳуқуқий ҳолат асосий рол ўйнайди ва бу инвестор учун инвестициялаш жойини аниқлашнинг асосий барометри ҳисобланади. Чунки унда инвестор учун дастлабки капитални йўқотиш rischi юқорироқ бўлади.

Солиқ имтиёзлари орқали рағбатлантиришни давлат ва жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланиши билан белгиланадиган рағбатлантирувчи омилларга асосланган солиқ тизимининг ўзаро муносабатларининг табиий ва объектив муносабатларини умумлаштирувчи тизим сифатида тушуниш лозим [2, 92-б.].

Солиқ сиёсати бўйича солиқ имтиёзларининг самарадорлиги гарови солиқ солишнинг мувозанатли тизими, солиқ юкининг тенг тақсимланиши, белгиланган солиқ даражаларининг ижтимоий адолат тамойилини амалга ошириш учун фискал, тақсимлаш ва тартибга солиш функциялари билан мувофиқлиги билан таъминланиши лозим [2, 87-б.].

Шу муносабат билан, назарий тузилиш сифатида солиқ механизми турли хил солиқ регистрлари ва солиқ институтлари томонидан бир-бири билан ўзаро муносабатларга эга бўлиб, уларнинг ҳудудларни инвестицияларни жалб қилиш учун имтиёзли шарт-шароитларни ўрганиш учун қўлланилиши мумкин.

Ҳар бир инвестор ўз инвестицияларини бирор бир мамлакатга йўналтирар экан, албатта, ундан фойда ёки самара олишни мақсад қилиб қўяди. Аммо бундай ютуққа эришиш ўша мамлакатнинг солиқ сиёсати билан боғлиқ бўлади. Инвесторнинг юқори фойда олишига нималар хизмат қилиши мумкин деган савол туғилади. Албатта, бу борада биринчи навбатда маҳсулот таннархини пасайишига таъсир қилувчи омиллар ҳисобга олинади ва буларга арзон хом ашё ва арзон ишчи кучи ҳамда арзон йшлаб чиқариш харажатлари (табиий газ, электр энергия ва сув) қиради. Ушбу ҳолат ҳам солиқ маҳанизмларини қўллаш йўллари билан белгиланади. Инвестор маҳсулот таннархини пасайтиришдан юқори фойдага ва маҳсулотининг баҳосини маълум даражада арзонлаштириш орқали унинг рақобатбардошлилигини оширишга эришади. Бу эса, ўз навбатида, маҳсулотга бўлган талабни оширишга ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришга туртки бўлади.

Ривожланаётган мамлакатларда молиявий маблағларнинг тақчиллиги сабаб улар фискал ва бошқа имтиёзлар гуруҳидан кўпроқ фойдаланишади. Бу инвестицияларни жалб қилишда кам маблағ сарф қилиб, кўпроқ инвестиция жалб қилиш имкониятини беради.

Таклиф қилинаётган молиявий солиқ солиш имтиёзлари инвестицияларни жалб қилишда катта аҳамият касб этади. Инвестор учун инвестициялаш жойини танлашда таклиф қилинаётган имтиёзлари биринчи ўринни эгалламайди, аммо бу имтиёзлардан фойдаланиш у учун ўз капиталини янада ошириш имконини яратади. Бугунги кунда турли натижаларни таклиф қилаётган мамлакатлар сони кўп. Инвестор учун ушбу имтиёзлар пакетини таклиф қилаётган мамлакатлардан бирини танлашда таклиф қилинаётган имтиёзларни қайси шартларда берилиши муҳимроқ ҳисобланади. Давлатлар имтиёзларни тақдим этишда миллий режимни қўллаган ҳолда турли шартлар қўйишади. Бу шартларга қуйидагиларни киритиш мумкин.

- киритилаётган инвестицияларни минимум ҳажмини белгилаш ёки уларни ҳажми бўйича турли даражада имтиёзларни ажратиш;
- инвестицияларни киритилиш шаклларини белгилаш;
- киритилаётган инвестицияларни жойлаштириш ҳудудларини белгилаш;
- иқтисодийнинг маълум бир тармоқларига инвестициялар киритилган ҳолда имтиёзларни тақдим этиш;
- таклиф қилинаётган имтиёзлар ҳисобига тежаб қолинган маблағни реинвестиция қилиш ва бошқа шартларни қўллаш.

Инвестор юқорида келтирган асосий иккита омиллар, яъни сиёсий-ҳуқуқий ва маҳсулот таннархини пасайтирувчи омиллар мавжуд бўлган тақдирда инвестициялаш жойини таклиф қилинаётган имтиёзларининг даражаси ҳамда уларни бериш шартлари орасида танлайди. Демак, таклиф этилаётган имтиёзлар билан бирга уларни бериш шартлари ҳам инвестор учун катта аҳамият касб этар экан.

Инвестор инвестициялаш жойини танлашда инфратузилмани ривожланганлигига эътибор қаратади ва бу муҳим омил ҳисобланади. Бунга банк ва суғурта хизматлари бозори, қимматли қоғозлар ҳамда валюта бозорининг етарли даражада ривожланмаганлиги, сув, газ, электр энергия таъминотидаги мавжуд муаммолар, логистика тизимини (юкларни ташиш учун автомобиль, поезд, сув йўлларининг мавжуд ҳолати) ривожланмаганлиги ва ҳаво йўлларидаги мавжуд муаммолар инфраструктуранинг талабга жавоб бермаслигидан, ривожланмаганлигидан далолат беради [3]. Дунё мамлакатлари орасида ривожланган мамлакатларда сиёсий-ҳуқуқий ҳолатнинг барқарорлиги ва инфратузилмани ривожланганлиги билан инвесторларни жалб қилиш имкониятлари юқори ҳисобланади. Аммо уларда инвестицияларнинг самарадорлиги паст эканлиги инвестицион жозибадорлигини пасайтиради. Ривожланаётган мамлакатларда эса сиёсий-ҳуқуқий ҳолатнинг барқарорлик даражаси ва инфратузилманинг ривожланганлиги нисбатан паст

бўлса ҳам уларда турли имтиёзларнинг берилиши, арзон ишчи кучи ҳамда арзон хом-ашёнинг мавжудлиги уларни инвестор нуктаи назаридан жозибадор кўрсатиши мумкин. Демак, инвестор ривожланаётган мамлакатларга инвестиция киритиб, юқори даромад олишни кўзласа, унинг танлови таклиф қилинаётган имтиёзлар билан инфратузилмани ривожланганлик даражаси орасида кечади. Инфратузилманинг ривожланмаганлиги инвесторларнинг фаолиятига бевосита таъсир қилади.. Мисол учун газ, электр энергия ва сув таъминотидаги узулгшларнинг содир бўлиши инвестиция лойиҳасининг самарадорлига бевосита салбий таъсир ўтказди. Шу билан биргаликда ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш объектларини куришда ушбу хизматлардан фойдаланиш учун айрим ҳолларда узоқ масофалардан қувурлар ва электр линияларини тортиб келишга мажбур бўлишади. Бу эса инвестор учун кўшимча харажатларнинг юзага келишига ва бу харажатлар инвестиция лойиҳасининг самарадорлига салбий таъсир кўрсатишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, юк ташишдаги турли транспорт воситаларидан фойдаланишдаги муаммоларнинг мавжудлиги, уларни бу борада ҳам харажатларини ошишига сабаб бўлиши мумкин. Демак, инвестор юқоридаги сиёсий-ҳуқуқий, маҳсулот таннархини пасайтирувчи омилар ва таклиф этилаётган имтиёзлари бир-бирига яқин бўлган давлатлар орасида инвестициялаш жойини танлаганда, у инфратузилма қайси бирида нисбатан ривожланган бўлса, ўша мамлакатга инвестиция киритади.

Юқоридага таҳлилларга таяниб шунини айтиш мумкинки, ҳар бир мамлакат ўз иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилишда ўзининг инвестицион жозибадорлигига баҳо бериб кўриши лозим ва бошқа мамлакатлардан ва камчилик томонларини аниқлаб, уларни бартараф этишга қаратилган мақсадли инвестицион сиёсат юргизиши керак бўлади. Бунинг учун ҳар бир давлат қайси ҳудудларга, иқтисодиётнинг қайси тармоқлари ёки қайси соҳаларига инвестицияларни жалб қила олиш имкониятларини ва инвестицияларни жалб қилиш учун қандай шароитларни яратиш мумкинлигини ўрганиб чиқиши ҳамда шунга қараб мақсадли инвестицион сиёсат юргизиши лозим бўлади.

Солиқ сиёсати инвестицион сиёсатни юргизишга инвестицион муҳитни шакллантиришга таъсир этади. Уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- жаҳондаги, минтақадаги иқтисодий ҳолат ва халқаро капитал оқимлари ҳамда уларнинг сабабларини ўрганишни;
- аниқланган сабабларни таҳлил қилиб, инвестициялар оқимини ўз мамлакатига жалб қилиш бўйича инвестицион сиёсатига тегишли ўзгартиришлар киритишни;
- мамлакатнинг инвестицион салоҳияти ва инвестициялашнинг устувор йўналишларини аниқлашни;
- ушбу устувор йўналишларни ривожлантириш имкониятларини ўрганган ҳолда тегишли имтиёзлар яратишни;
- мамлакат ҳудудларини инвестицион салоҳиятини ўрганган ҳолда инвестицион имтиёзларни ҳудудлар бўйича белгилашни;
- табиий ресурслардан фойдаланиш тартибларини умум манфаатдор шартларга келтиришни;
- мамлакатда соғлом иш фаолиятини олиб бориш учун зарур бўлган инфратузилмани шакллантиришни;
- инвестициялаш билан боғлиқ ҳуқуқий базани такомиллаштириш ва қонунларнинг аморфлигини бартараф этиш кабиларга эътиборини қаратиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазибалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. 2018 й. 28 декабрь
2. Евстафьева, А. Х. Гносеологический анализ налоговых категорий, определяющих условия экономического развития государства и его регионов / А. Х. Евстафьева // Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 2 (32). – С. 86-91
3. Ильина С.А. Сущность категории «инвестиционный климат» и категории «инвестиционная привлекательность». – М.: Молодой ученый, 2012 й. - № 5.

МАМЛАКАТИМИЗДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ СОЛИҚ ЮКИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тураев А.А. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Абдурайимов У. – талаба,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мазкур мақолада хўжалик юритувчи корхоналар фаолиятида солиқ юкини камайтириш ва кичик бизнес соҳасини ривожлантириш имкониятлари ёритилган.

Калим сўзлар: Солиқ, солиқ юки, хўжалик субъектлари, солиқ тўловчи, давлат харажатлари, солиқ имтиёзи.

Аннотация: В данной статье изложены возможности снижения налоговой нагрузки и возможности развития сферы деятельности малого бизнеса.

Ключевые слова: Налоги, налоговая нагрузка, субъекты хозяйствования, налогоплательщики, государственные расходы, налоговые льготы.

Abstract: This article outlines the possibilities of reducing the tax burden and the development of small business in the field of activity of enterprises.

Keywords: Taxes, tax burden, business entities, taxpayers, government spending, tax incentives.

Солиқ юкининг камайтириб борилиши хўжалик субъектларининг реал даромадларини оширишга уларнинг ишлаб чиқариш салоҳиятини кенгайтиришга ва рағбатлантиришга ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Ҳозирги кунда солиқ сиёсатини янада либераллаштириш солиқ юкининг енгиллаштирилиши асосан хўжалик субъектларини даромадларидан солиқ олишни камайтириш, самарасиз солиқ турларини аниқлаш ва тартибли бекор қилиб бориш ва солиқ солиш базаси бир хил бўлган солиқларни содаллаштириш орқали солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришда намоён бўлмоқда. Умуман солиқ сиёсатининг таркибида бу борада юз бераётган катта ўзгаришларни содир бўлиши изчил солиқ имтиёзларини тақдим этилиши орқали таъминланмоқда.

Айтиш жоизки, ҳозирги кунга қадар иқтисодий адабиётларда “амалдаги солиқ имтиёзлари”, “солиқ имтиёзларини жорий этиш”, “солиқ имтиёзларидан фойдаланиш имкониятларини яратиш”, “солиқ имтиёзларини оптималлаштириш”, “самарасиз солиқ имтиёзларини бекор қилиш” каби сўзларга ёки фикрларга дуч келинмоқда [1, 6, 7, 8]. Уларнинг ҳар бири ўзига хос тартибда мунозарасиз тартибда ёритиб келинмоқда. Бундай ҳолатларни мавжудлиги солиқ имтиёзларидан фойдаланишда давлатнинг роли гўё четлатиб ўтилгандай туюлмоқда. Амалда эса давлатнинг бу борадаги роли бениҳоя каттадир.

Солиқ юкининг муайян давр учун оптимал, яъни илмий асосланган, адолатли ва реал вариантларининг қўлланилиши кўпгина ривожланган давлатларда иқтисодиётнинг самарали ривожланиб боришини таъминламоқда.

Республикамизда ҳам солиққа тортиш соҳасидаги асосий масалалардан бири бозор иқтисодиётига ўтишнинг ҳозирги босқичи учун хос бўлган солиқ юкининг энг оптимал ҳолатини ишлаб чиқиш ва уни амалда таъминлаш бўлиб келмоқда.

Республикамиздаги корхоналар фаолияти таҳлиллари асосида солиқ юки юкори ва бу иқтисодиётимиз ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда, деб айтиш мумкин. Унда бизнинг шароитимизда солиқ юкини оптималлаштириш солиқ юкини пасайтиришни билдиради. Республикамизда солиқ юкини оптималлаштириш, яъни пасайтириш мумкинми? Агар мумкин бўлса унинг йуллари қандай? Аввало давлатнинг самарасиз харажатларини қисқатириш лозим бўлади. Шунинг таъкидлаш керакки, кўпгина давлатларда, айниқса ривожланаётган давлатларда, шу жумладан бизнинг республикамизда ҳам асосий ҳолларда давлат харажатлари миқдори солиқ юкини белгилайди. Аслида бундай амалиётнинг қўлланилиши нотўғридир. Оптимал даражада ўрнатилган солиқ юкининг умумий даражаси асосида шаклланган бюджет даромадларига қараб давлат харажатлари режалаштирилиши ва амалга оширилиши лозим деб ҳисоблаймиз. Акс ҳолда бу иқтисод ривожланишига албатта салбий таъсир кўрсатади.

Давлат харажатларини қисқартириш, солиқ юкини пасайтириш муаммосини тўлиқ ёки бутунлай ҳал этмайди, фақат солиқ юкини пасайтириш учун дастлабки шарт-шароитни (даромад олиш имкониятини) яратади холос. Навбатдаги асосий масала эркин тадбиркорлик фаолиятини (айниқса ишлаб чиқариш фаолиятини) олиб бориш ва даромадга эга бўлиш учун қулай шарт-шароит яратиш ва шу орқали бюджетга кўшимча солиқ тушумларининг келишига эришишдир. Бунда солиқ юкини камайтириш учун яна бир асос яратилади. Бу соҳада республикамизда анчагина объектив ва субъектив муаммолар мавжуд.

Солиқ юкини пасайтиришга эришишнинг муҳим йўналиши бу солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш имкониятини яратишдир. Бу соҳада бир қанча ютуқлар билан биргаликда муаммолар ҳам мавжуд.

Баъзи адабиётларда турли соҳа ва тармоқларда солиқ юкини тенглаштириш мақсадида ягона солиқ ставкасини ўрнатиш зарурлиги тўғрисида гап боради. Солиқ механизми шаклланишининг жаҳон тажрибаси тасдиқлашича, мулк шакли ва тармоқ хусусиятидан қатъий назар ягона солиқ

ставкасини жорий этиш, солиқ механизми шаклланишининг яна ҳам прогрессив тамойилларидан биридир. Аммо ягона солиқ ставкасини белгилашда иқтисодий шарт-шароитларни эътиборга олмаслик салбий натижаларга олиб келади.

Ҳозирги пайтда республикада турли соҳа ва тармоқларда турлича солиқ ставкалари ўрнатилган. Нафақат ставка, балки солиқ турлари, солиққа тортиш тартиби, механизми жиҳатидан кам бир-биридан фарқ килади. Шу жиҳатдан соҳа ва тармоқларни қуйидагиларга ажратиб олиш зарур:

- қишлоқ хўжалиги;
- ишлаб чиқариш, транспорт, қурилиш, маиший хизмат кўрсатиш;
- савдо, умумий овқатланиш, воситачилик;
- банк ва сугурта ташкилотлари;
- шоу дастурларини ташкил этувчи ташкилотлар;
- кичик бизнес корхоналари.

Бундан ташқари, давлат инвестиция дастурига киритилган корхоналар ҳам бошқача тартибда солиққа тортилади. Бу ҳолат бозорга ўтишнинг ҳозирги босқичида иқтисодиётимиз хусусиятларидан келиб чиқиб, солиқ механизми орқали иқтисодиётни бошқаришнинг ўзига хос усулларидан ҳисобланади. Бу усул солиққа тортишни мураккаблаштиришига қарамай маълум маънода ўзини оқлайди. Чунки уларнинг ягона тартибда ва ягона ставкада солиққа тортилиши (хатто бир-бирига яқин бўлиши) ижтимоий тафовутларнинг, иқтисодий ривожланишдаги диспропорцияларнинг юзага келишига, уларда солиқ юки фарқланишларининг кучайишига, вертикал адолатнинг бузилишига олиб келади.

Солиқ юкининг турли соҳаларда фарқланиши тўғрисида фикр юритилганда, банк тизимини солиққа тортиш соҳасида ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим деб ҳисоблаймиз. Банк тизимининг бир неча йиллар давомида солиқлардан озод этилиши ҳамда уларга давлат кредитининг тақдим этилиши, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаб олишига ва молиявий жиҳатдан анча барқарорликка эришишига амалий кўмак беради. Шунингдек, банк хизмат кўрсатиш соҳаси эканлигини ҳамда моддий ишлаб чиқариш ривожланмаса молиявий мустаҳкам миқозлар бўлмаса, банк тизимининг қанча имтиёз берилишига ва моддий базаси мустаҳкамланишига қарамай ривожланиб кета олмаслигини эътиборга олиш зарур бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги пайтда кўпчилик вилоят ва шаҳарларда банклар ва корхоналар асосий солиқ тўловчи ташкилотлар бўлиб қолмоқда. Бу бошқа томондан реал имтиёз беришнинг амалдаги самарасини ҳам исботлайди. Охириги вақтда банкларнинг молиявий аҳволининг нисбатан оғирлашиб бориши юқоридаги фикрларимизни исботлайди.

Шунинг учун ҳам давлат кредитлари аввало ишлаб чиқариш соҳасига сарфланиши ва умуман ишлаб чиқариш соҳасини паст даражада солиққа тортишни ташкил қилиш лозим. Ҳозирги пайтда бюджет даромадларига камроқ таъсир кўрсатган ҳолда, турли соҳа ва тармоқларда турлича солиқ босимини таъминлаган ҳолда ишлаб чиқариш соҳасига (паст ставка ўрнатиш) катта эътибор бериш зарур. Бунда нафақат ставкани пасайтириш, балки солиқлар сонини, солиқ базасини шакллантириш хусусиятини ҳам эътиборга олган ҳолда қараш зарур.

Корхоналарга солиқ юки қанчалик юқори бўлмасин, корхоналар ўзининг реал иқтисодий имкониятларидан чиқиб кета олмайди ва қўшимча солиқ ундириб бўлмайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, солиқ юкини сезиларли даражада пасайтириш, солиқ тўловчининг талаби ёки ҳукуматнинг хоҳиши билан эмас, балки мустаҳкам иқтисодий асос бўлгандагина мумкин бўлади. Акс ҳолда янги солиқлардан қочиш тўғридан-тўғри ёки тесқари натижаларга олиб келиши мумкин.

Агар харажатларни талаб қилинадиган даражада солиқ муаммосини ҳақиқатда хал қилишга эришиш мумкин бўлган барқарорлаштиришга эришилса ва ишлаб чиқариш унумдорлигини ўсиш даражаси сақланиб қолинса, солиқларни қай даражада пасайтириш имкониятини тасаввур этиш ва ҳисоблаш мумкин бўлади. Фақат шу йўл билан барчаси республикада корхоналарни солиққа тортишда соддалаштириш томон боришимиз мумкин.

Солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни бошқаришнинг муҳим йўналиши бу – ишлаб чиқариш ва қурилиш корхоналарида солиқ юкини амалда сезиларли даражада камайитиришдир. Бунинг учун нафақат солиқ ставкасини пасайтириш, бу соҳаларда паралел равишда солиқ имтиёзларини жорий этиш, солиқлар сонини мувофиқлаштириш ва албатта солиқ базаси элементларини адолатли солиққа тортиш нуқтаи-назаридан қайта кўриб чиқиш лозим бўлади.

Ҳозирги кунда Солиқ кодексига киритилаётган ўзгаришлар мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ва мутаносиб ривожлантиришга ҳаёт даражаси ва фаровонлигини янада оширишга, турли

инновацион хўжалик субъектларига солиқ имтиёзлари доирасида тақдим этиладиган жараёнлар доирасида давлат органлари томонидан кўрсатиладиган хизматларни янада такомиллаштириш таъминланади.

Адабиётлар:

1. Зайналов Ж.Р. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув қўлланма. – Сам.: 2003;
2. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Ахроров З.О ва бошқалар. Молия: Корхоналар молияси. Дарслик. – Самарқанд: Иқтисод ва молия, 2018. – 268 б.
3. Маликов Т.С. Солиқ имтиёзлари хусусида баъзи мулоҳазалар // “Солиқ тизимини такомиллаштириш йўналишлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, ТМИ, ЎЗМУ. 2011 йил 26 февраль. – Т., 2011, 28-б.;
4. Мандрощенко О., Пинская М. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. –344 с.
5. Махмудов Н., Адизов М. Солиқларнинг макроиктисодий кўрсаткичларга таъсирини баҳолаш. – Т.: 2014.
6. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли. – Т.: Fan va texnologiya, 2008. – 204 б.;
7. Тошмуродова Б. Солиқлар воситасида иқтисодиётни бошқариш механизми. – Т.: Янги аср авлоди, 2002. – 128 б.;
8. Юлдашев О.Т. Ўзбекистон Республикасида солиқ имтиёзларини такомиллаштириш йўналишлари и.ф.н. диссертацияси, Т.: 2011 й. 22 б. ва бошқ.

THEORY OF IMPLEMENTING TAX PRIVILEGES OR UNSUPPORTING POSSIBILITIES

Turaev A.A. –assistant teacher

Samarkand Institute of Economics and Service. Uzbekistan, Samarkand

Abdurasulov J.A. – student

Samarkand Institute of Economics and Service. Uzbekistan, Samarkand

Abstract. This article summarizes the extent to which the methodological analysis of tax benefits in the activities of enterprises.

Keywords. Taxes, taxpayers, tax system, tax deductions, tax burden.

Аннотация. Мазкур мақолада хўжалик юритувчи корхоналар фаолиятида солиқ имтиёзларининг қай даражада муҳим методологик маълумотлар таҳлили келтириб ўтилган.

Калит сўзлар. Солиқ, солиқ тўловчи, солиқ тизими, солиқ имтиёзлари, солиқ юки.

Аннотация. В данной статье обобщается степень, в которой проводится методологический анализ данных налоговых льгот в деятельности предприятий.

Ключевые слова. Налоги, налогоплательщики, налоговая система, налоговые вычеты, налоговая нагрузка.

An each country regardless of economic condition profit of budget is tax and non-tax harvestings. Although profit of budget takes a long time to implement for practice. Then it makes to use different tax privileges.

A privilege tax is a tax levied in exchange for a privilege or license granted to the taxpayer. It can be in diverse forms, such as temporary, permanent, perfect, partial and in other forms.

The benefit principle is a concept in the theory of taxation from public finance. It bases taxes to pay for public-goods expenditures on a politically-revealed willingness to pay for benefits received. The principle is sometimes likened to the function of prices in allocating private goods.

President Shavkat Mirziyoyev, by his June 29 decree, approved the Concept for Improving Uzbekistan’s Tax Policy, which is aimed at “reducing the tax burden, simplifying the taxation system and improving tax administration” and which has been prepared based on the recommendations of the International Monetary Fund, the World Bank and other experts, with its draft passing public discussion.¹ According to this, framework of the concept, as of January 1, 2019, the following changes will be introduced.

1. Tax burden on the payroll is cut with:

- 12% flat personal income tax for all citizens is to be introduced, of which 0.1% is sent to individual accumulative pension accounts, while keeping the current procedure for exemption from paying income tax those earning 4 minimum wages (MW= 172,240 UZS) or less;

¹ <http://xs.uz/uz/post/2019-jilda-soliq-tizimida-nimalar-ozgaradi-2-qism>

- insurance payments by citizens to the extra-budgetary Pension Fund, which were levied from the personal income, are to be scrapped;
- unified social payment is to be set at 25% for budget-financed organizations and state enterprises, legal entities with the state's share in the statutory fund (capital) of 50% or more, in order to ensure the stability of the pension system, legal entities in the authorized fund (capital) of which 50% or more belongs to a legal entity with a state share of 50% or more, and their structural subdivisions, as well as a the income tax for other legal entities is to be cut from 15% to 12%;

2. Taxation of payers of general and simplified taxes is being improved and coupled with optimization of taxes on turnover (proceeds), as well as the criteria for transition to a simplified taxation regime with:

- mandatory contributions to state trust funds, levied from turnover (proceeds) of legal entities are to be abolished;
- corporate profit tax is decreased from 14% to 12%, for commercial banks - from 22% to 20%, as well as legal entities providing mobile communication services (cellular companies) is to be increased from 14% to 20% with cancellation for them the procedure for calculating the excess profit tax, depending on the level of profitability;
- decrease in the income tax rate levied at the source of payment, on income in the form of dividends and interest from 10% to 5%;
- transfer of enterprises with annual turnover (revenue) for the previous year of more than 1 billion soums or those that reached the established threshold during the year, are to pay general taxes. While, the established threshold of annual turnover (revenue) of 1 billion soums is to be reviewed at least once every three years;
- property tax, land tax and a tax for the use of water resources is to be introduced for all legal entities, including entities that have turnover (proceeds) up to 1 billion soums;
- the procedure for calculating and paying the excess profit tax, including the introduction of payment of royalties is to be improved;

3. Measures are to be implemented to reduce the negative impact of the tax policy reforms on payers of simplified tax regime with:

- the corporate property tax is cut from 5% to 2% while keeping the procedure for calculating the tax at higher rates for legal entities that inefficiently use buildings and structures, including those previously privatized;
- the procedure for calculating and paying a turnover tax (revenue) with a base rate of 4% and the possibility of paying value-added tax on a voluntary basis is to be established for taxpayers with an annual turnover (revenue) of up to 1 billion soums;
- taxation procedure for unified land tax payers is to be kept;

4. Improving the procedure for calculating and paying VAT and excise tax with:

- keeping the current VAT rate at 20% with the introduction of a full-fledged tax credit system, specifying the tax base and cutting the number of benefits, and possible further cutting the rate of this tax in the end of 2019;
- granting the right to credit the amount of VAT on the acquired fixed assets, facilities of construction in progress and intangible assets that are currently included in their value;
- unification of excises and duties from manufacturers of alcoholic beverages and tobacco products established per unit of produce, with the transfer of funds to the central budget for financing of relevant activities.

The working commission on coordination of the drafting of the new Uzbekistan's Tax Code and abolishing ineffective tax and customs privileges and preferences was instructed to prepare proposals to scrap ineffective benefits and to prepare a new procedure for provision of permanent benefits, respectively, by the Tax and Customs Codes.

The draft of the new Tax Code should be prepared by December 1 engaging of experts from the International Monetary Fund, the World Bank and other institutions, as well as public input.

The government will have to approve an Actions Plan to prevent a sharp increase in the administrative expenses of taxpayers for the fulfillment of tax obligations within two months. It is planned to simplify tax reporting and its integration with software products for the introduction of automated accounting, as well as improvement of tax administration.¹

¹ <https://soliq.uz/uz/>

High tax rates have always been one of the most important social problems in any state. In recent years the taxation issue has gained a very big importance from the government policymakers. However implementing tax privileges organize some social-political objective conditions. Tax privileges will encourage the development of the enterprises and will raise more government revenues. This effect will be achieved through better business conditions, which ensures the financial sustainability of the business. Another point is the lower avoidance rate, where enterprises will not be more needed to hide their revenues and avoid taxes. The research results showed that implementation of lower tax rates and single tax policy.

According to implementing tax privileges, The Personal Income Tax Rate in Uzbekistan stands at 23 percent. Personal Income Tax Rate in Uzbekistan averaged 23.31 percent from 2006 until 2018, reaching an all time high of 29 percent in 2006 and a record low of 22 percent in 2009.¹ In Uzbekistan, the Personal Income Tax Rate is a tax collected from individuals and is imposed on different sources of income like labor, pensions, interest and dividends. The benchmark we use refers to the Top Marginal Tax Rate for individuals. Revenues from the Personal Income Tax Rate are an important source of income for the government of Uzbekistan.

In conclusion, recent tax privileges should be enough for individual and small enterprises until they will reach high rate of revenue. It means that how higher revenue individual and companies get, the more does the country.

НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА КАЗНАЧЕЙСТВА

Гадаев Ж. – ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Хамраев М. – ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Нозимов Э. - ассистент Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье представлена сущность казначейства, задачи работники казначейства, эффективности организации работы служащих казначейства всех уровней.

Ключевые слова: государственный бюджет, казначейства, доходы бюджета, бюджетные расходы.

Аннотация: Мақола газначиликнинг моҳиятини, газна ходимларининг вазифаларини, барча даражадаги газна ишчиларининг фаолиятини таъкил этиши самарадорлигини тақдим этади.

Калим сўзлар: давлат бюджети, газна, бюджет даромадлари, бюджет харажатлари.

Abstract: The article presents the essence of the treasury, the tasks of employees of the treasury, the effectiveness of the organization of work of employees of the treasury of all levels.

Keywords: state budget, treasuries, budget revenues, budget expenditures.

В соответствии с законодательством казначейству возложены ряд задачи выполнения которых является обязательным. Но мы считаем что ограничение установленными задачи не совсем способствует эффективности организации работы служащих казначейства всех уровней. На наших взгляд, кроме установленных законом задачи работники казначейства, служб должен так же следит:

- за качеством;
- за обслуживанием исполнения государственного бюджета;
- за финансированием расходов республиканского бюджета в соответствии с бюджетными назначениями на очередной финансовый год;
- за обеспечением учета кассовых расходов государственных учреждений, а также счетов по средствам, получаемым государством и государственными учреждениями от реализации платных услуг, депозитных сумм и в виде спонсорской и благотворительной помощи;
- за прогнозированием потоков наличности республиканского бюджета;
- за обеспечением распределения государственных налогов и платежей между республиканским и местными бюджетами и зачисление их в бюджеты разных уровней;
- за осуществлением переводов денег по поручениям государственных учреждений, как в национальной, так и в иностранной валюте, контроль платежных документов, представляемым государственными учреждениями;
- за осуществлением услуг по переводу денег при погашении и обслуживании государственных займов негосударственных внешних займов, имеющих государственную гарантию;

¹ <https://tradingeconomics.com/uzbekistan/personal-income-tax-rate>

- за организацией услуг по обеспечению наличными деньгами государственных учреждений через банки и организации, имеющих лицензии на оказание соответствующих видов банковских услуг;
- за разработкой порядка ведения и осуществления бухгалтерского учета отчетности об исполнении республиканского бюджета и представлении информационные услуги по кассовому, исполнению местных бюджетов в местные исполнительные органы и в Министерство финансов Республики Узбекистан;
- за представлением учреждениям-администраторам республиканских бюджетных программ ежемесячной информации о выделенных лимитах и произведенных расходах в разрезе программ, подпрограмм и специфик;
- за ведением и учет валютных операций государственных учреждений через соответствующие банковские счета Казначейства в Центральном Банке Республики Узбекистан, организация проверок по соблюдению законодательства при их проведении;
- за разработкой и утверждением порядка ведения бухгалтерского учета в бюджетной системе и внутреннего аудита в органах казначейства;
- за участием в подготовке проектов международных договоров, контрактов и соглашений;
- за определением порядка составления отчетности по вопросам, относящимся к компетенции Казначейства;
- за управлением текущими остатками на счетах Казначейства с целью получения дохода путем их размещения на банковских вкладах и в ценные бумаги;
- за осуществлением регистрации гражданско-правовых сделок, заключаемых государственными учреждениями за счет бюджетных денег;
- за анализом состояний рынка драгоценных металлов, проведение операций с драгоценными металлами и камнями на внутреннем и внешнем рынках;
- за осуществлением предварительного и текущего контроля за целевым использованием средств республиканского бюджета и, в пределах своей компетенции, местных бюджетов;
- за проведением краткосрочного прогнозирования расходов и пассивного планирование расходов бюджета;

Осуществление руководства работой территориальных органов Казначейства.

Осуществляя контроль всех поступления и выплат в структуре исполнителей власти, казначейства призван играть с одной стороны роль кассира, а с другой и главного бухгалтера. При этом роль не ограничивается только работой с бюджетными средствами, это касается и государственных специальных внебюджетных средств:

- за участием в подготовке информации о результатах исполнения республиканского и местных бюджетов;
- за составлением ежедневной информации о состоянии доходных и расходных счетов республиканского и местных бюджетов;
- за подготовкой оперативной, месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении республиканского бюджета;
- за подготовкой предложений, направленных на соблюдение финансовой дисциплины, целевое и эффективное использование государственных средств;
- за анализом и обобщение опыта работы территориальных органов казначейства и разработка предложений по её совершенствованию, проверка их деятельности, принятие мер по устранению выявленных недостатков и нарушений;
- за изучением опыта организации деятельности казначейств зарубежных стран, и разработка предложений по его практическому использованию;
- за участием в организации повышения квалификации работников казначейства и его территориальных органов на специально организованных краткосрочных курсах учебного центре Минфин Республики Узбекистан;
- осуществлением других функций, возложенных на него законодательством как Республики Узбекистан так и Республики Казахстан.

Все это также возлагает им обязанность осуществлять свои функции более совершенной рамки. Это должно пойти свое отражение по следующие:

- получать от государственных учреждений, а также государственных предприятий, получающих бюджетные деньги, информацию и сведения, необходимые для организации исполнения республиканского и местных бюджетов, а в случае их несвоевременного представления, запрашивать бухгалтерскую отчетность;

- имеет Единый казначейский счет и банковские счета в отечественной иностранной валюте;
 - осуществлять управление текущими остатками средств на счетах органов Казначейства путем их эффективного размещения;
 - осуществлять финансирование расходов республиканского бюджета;
 - вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, деятельности Казначейства и организации выполнения его задач;
 - формировать прогнозы государственных финансов;
 - составлять отчет об исполнении республиканского бюджета и информацию по исполнению местных бюджетов;
 - осуществлять предварительный и текущий контроль за целевым использованием финансовых средств:
 - а) осуществлять текущий контроль за принятием государственными учреждениями обязательств о расходовании средств сверх утвержденных планом финансирования;
 - б) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о бухгалтерском учете в государственных учреждениях;
 - в) при выявлении нарушений в финансовой отчетности в государственных учреждениях направлять их на рассмотрение в органы финансового контроля;
 - по предложению органов финансового контроля производить взыскание (отзыв) денег в бюджет в бесспорном порядке при незаконном и не целевом использовании государственными учреждениями;
 - приостанавливать исполнения казначейских платежных операций, отзывать и запрещать расходование бюджетных денег в случае установления их не целевого использования;
 - осуществлять руководство по бухгалтерскому учету и отчетности в бюджетной системе и внутреннему аудиту органов казначейства;
 - принимать участие в организации работы по переподготовке специалистов органов Казначейской службы.
- Финансирование деятельности Казначейства должно осуществляться только из республиканского бюджета.

ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Латинова Ш.М. – преподаватель

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье раскрыта сущность финансового лизинга, выделены его особенности среди механизмов финансирования. Также предусмотрены возможности использования лизинга в деятельности фермеров и разработаны научно-практические предложения по их развитию.

Ключевые слова: финансовый лизинг, лизингополучатель, лизингодатель, продавец, сублизинг.

Abstract: The article reveals the essence of financial leasing, highlights its features among the financing mechanisms. It also provides for the possibility of using leasing in the activities of farmers and developing scientific and practical proposals for their development.

Key words: financial leasing, lessee, lessor, seller, subleasing.

Аннотация: мақолада молиявий лизингнинг моҳияти, молиялаштириши механизмлари орасида унинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган. Шунингдек, фермер хўжаликлари фаолиятида лизингдан фойдаланишнинг имкониятлари, уни ривожлантириши бўйича илмий ва амалий таклифлар берилган.

Калим сўзлар: молиявий лизинг, лизингга олувчи, лизингга берувчи, сотувчи, сублизинг.

Финансовый лизинг как основной вид финансового приобретения основных средств направлено на обеспечение экономического роста. В современных условиях в Узбекистане согласно программы стратегических действий за 2017-2021 гг. до 2030 года предусматривает значительные позитивные изменения в механизме управления отечественной экономикой. Немаловажное значение в стратегии регулирования экономикой отводится финансовому механизму лизинга, поскольку в нем заложен огромный финансовый потенциал для развития предпринимательского рынка.

В условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов, бюджетных средств и иностранных инвестиций предприятия неспособны сразу оплачивать приобретение новой техники,

производители оборудования сами нуждаются в значительных финансовых ресурсах, банки требуют медленного залогового обеспечения для кредитования деятельности предприятий.

Анализ состояния технической оснащённости предприятий показывает предельную степень физического и морального износа основных фондов, что является одной из причин низкой эффективности работы большинства отечественных производителей. Все эти перечисленные факторы негативно влияют на состояние экономики и требуют поиска инновационно-альтернативных путей обновления основных средств по сравнению с покупкой или кредитом. Отсюда развитие лизингового бизнеса может и должно стать одним из наиболее перспективных направлений активизации инвестиционного процесса.

Историю становления лизинга можно разделить условно на 3 этапа: становление предпринимательства и института частной собственности, без которых лизинг невозможен, практическое применение лизинга в отдельных отраслях создание ряда основополагающих нормативных правовых актов, принятых Нижней Палатой Олий Мажлиса Республики. После принятия ряда нормативных правовых актов, в частности, Закон «О лизинге» [1] (1999г.) лизинг получил наибольший толчок, к развитию. Как свидетельствует официальная статистика, на первое января 2019 года в стране зарегистрировано 47 лизинговых компаний, 15 из них являются коммерческие банки [2].

Следовательно, в широком смысле слов лизинг – это вид деятельности, при которой лизингодатель (лизинговая компания, банк и др.) приобретает в собственность у продавца имущество и предоставляет его во временное владение и пользование лизингополучателю.

При этом, лизинговая операция, как экономическая форма деятельности, несет в себе элементы кредита, аренды и инвестиций. Более распространённый и утвердившееся схема лизинга выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Классическая схема лизинга

Как видно из рисунка 1, участниками лизинговой сделки являются лизингодатель, лизингополучатель, производитель (продавец) предмета лизинга.

Лизингодатель – за счет привлеченных (или) собственных денег приобретает в собственность предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях договора лизинга.

Лизингополучатель – принимает на условиях договора лизинга предмет лизинга для целей налаживания фермерского хозяйства.

Продавец – реализующий предмет лизинга в собственность лизингодателю на основании договора купли-продажи и (или) договора лизинга с целью дальнейшей его передачи лизингополучателю на условиях договора лизинга.

В современных условиях развития финансовых услуг, позволяющий приобрести необходимые средства за счет внешнего долгосрочного финансирования является лизинг. Наряду с этим лизинг выступает уникальным инвестиционным инструментом финансирования.

Основным условием обеспечения лизинга для лизинговой компании является не залог имущества лизингодателя, а право собственности на переданное в лизинг имущество. Инвестиции в форме имущества, в отличие от денежного кредита, снижают риск невозврата средств, так как лизингодатель сохраняет право собственности на переданное имущество.

В соответствии с Законом «О лизинге» лизинг как вид инвестиционной деятельности, при которой лизингодатель обязуется передать приобретение в собственность у продавца и обусловленный договором лизинга предмет лизинга лизингополучателю за определенную плату на

определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее трех лет для предпринимательских целей, при этом передача предмета лизинга по договору лизинга должна отвечать законодательным условиям лизинговых отношений, в частности:

- передача предмета лизинга в собственность лизингополучателю и (или) предоставление права лизингополучателю на приобретение предмета лизинга по фиксированной цене определены договором лизинга;
- Срок лизинга превышает 75 процентов срока полезной службы предмета лизинга;
- Текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей за весь срок лизинга превышает 90 процентов стоимости передаваемого предмета лизинга [3].

И так, лизинг представляет собой трехстороннюю сделку.

По своей природе более эффективным сектором экономики является аграрный сектор и его ведущее звено фермерские хозяйства, без которого невозможно устойчивое социально-экономическое развитие.

Для успешного развития фермерского хозяйства является обновление лизинговой техники и тем самым добиться расширения собственной материально-технической базы. Однако слабое финансовое состояние большинства фермерских хозяйств как сельхоз товаропроизводителей, отсутствие достаточных объемах оборотных средств, предопределяет невысокую инвестиционную привлекательность и, как следствие, невозможность прямой покупки необходимой техники.

Более распространенным в тоже время видом финансирования основных средств с последующим приобретением является финансовый лизинг.

Привлекательность финансового лизинга заключается:

Во-первых, согласно предоставляемым налоговым льготам, участникам, приобретение оборудования в лизинге выгоднее чем с дорогим банковским кредитом.

Во-вторых, большинство фермерских хозяйств не имеет надежной кредитной истории для получения кредита в банках на покупку техники, не обладает достаточными активами для залога.

В условиях недостаточной степени поддержки фермерских хозяйств лизинговая компания берет на себя дополнительную нагрузку или как принято говорить риск работы с лизингополучателями, которые не только не имеют в достаточном объеме средств, но и не имеют достаточной кредитной истории. Тогда для них лизинг практически является единственной возможностью приобрести необходимую технику.

В-третьих, у лизинга как инвестиций достаточно «прозрачная» и эффективная схема поддержки или гарантий. Лизинг в виде оборудования или техники оставаясь собственностью лизингодателя в период действия договора лизинга, является как инструментом обеспечения гарантий лизингодателю. На практике возникает потребность на дополнительное обеспечение. Таким выступает залог права землепользования, или банковская гарантия.

Анализ опыта развития лизинга за 2000-2018 годы и опрос ряда филиалов лизинговых компаний позволяют в целом представить основные проблемы, сдерживающие развитие лизинга в Узбекистане и реальные возможности по использованию этого, нового механизма инвестирования в конкретных условиях нашей страны. Важной проблемой, сдерживающей развитие лизингового бизнеса в Узбекистане и ослабляющий его инвестиционный потенциал является не разработанность и размытость правового поля, в котором приходится действовать вновь образованным лизинговым компаниям. Лизингу приходится делать первые шаги, не имея четко определённого статуса и при отсутствии организационных структур, контролирующих его развития.

Ещё одной немаловажной причиной слабого развития лизинга в Узбекистане является отсутствие государственной поддержки и стимулирования лизингового бизнеса с помощью льготного кредитования, налоговых и амортизационных льгот. Как известно, в большинстве промышленно развитых странах, для стимулирования развития лизингового бизнеса широко используются такие инструменты государственного регулирования, как ускоренная амортизация и инвестиционный налоговый кредит (скидка).

Отсутствие государственной поддержки в Республике Узбекистан ограничивает быстрое развитие лизингового бизнеса. На начальном этапе нужна государственная поддержка всех отраслей экономики, особенно АПК. Кроме того, необходимо разрабатывать и внедрять государственные программы развития лизинга, организация лизинговых поставок техники и оборудования, техническое перевооружение фермерского хозяйства на основе развития лизинговых отношений, создание информационной маркетинговой системы. В силу высокой степени риска в фермерском хозяйстве первое время необходимо оказывать помощь сельхоз товаропроизводителям. В этом случае ассоциация фермерских хозяйств могло бы выступить в качестве гаранта-лизингополучателя.

Отслеживать с помощью информационной маркетинговой системы всех фермерских хозяйств и передавать в сублизинг фермерских хозяйств. Первое время этих хозяйств нужно поддержать и помочь твердо «встать на ноги», особенно это сейчас очень актуально. Нельзя забывать, что фермерское хозяйства является важным показателем, поскольку это основной источник продовольственной безопасности страны, это основная деятельность сельчан, которые обеспечивают работой не только себя, но и других, район, область, республику, обеспечивает как внутренний, так и внешний рынок.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О лизинге» 14 апреля 1999 г., № 756-1.
2. www.ula.uz – по материалам официального сайта ассоциации лизингодателей Узбекистана.
3. Закон Республики Узбекистан «О лизинге» 14 апреля 1999 г., № 756-1.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ

Ильхомов Ш.И. – д.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент

Ахмедова А.Т. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Деловая активность предприятия это экономическая деятельность, конкретизированная в виде производства того или иного товара или оказания конкретной формы услуг, которая является важным элементом в рыночной экономике.

Ключевые слова: деловая активность, издержки производства, рыночная экономика, финансовые результаты, рыночная экономика.

Abstract: Business activity is an economic activity specified in the form of the production of a particular product or the provision of a specific form of services, which is an important element in a market economy.

Keywords: business activity, production costs, market economy, financial results, market economy.

Аннотация: Тадбиркорлик фаолияти – муайян маҳсулотни ишлаб чиқариш шаклида кўрсатилган ёки иқтисодий фаолиятнинг муҳим элементи бўлган муайян хизматлар турини тақдим этувчи хўжалик фаолияти.

Калим сўзлар: бизнес фаолияти, ишлаб чиқариш нархлари, бозор иқтисодиёти, молиявий натижалар, бозор иқтисодиёти.

В условиях модернизации экономики большинство предприятий успешно функционируют на основе функционального разделения труда, сформулированные более двух веков назад А.Смитом. В своей работе «Реинжиниринг корпораций: манифест революции в бизнесе он обосновал необходимость перехода организаций к интегральному разделению труда и управлению бизнес-процессами, а не отдельными ее функциями.

Управление бизнес процессами, хотя и носит формальный характер, где запасы потребителей отходят на второй план, а принимаемые в них решения не поспевают за быстро меняющейся рыночной средой. Недостатки функционального подхода к управлению предприятием стали еще более очевидными. Высокая скорость изменений продукции, услуг и бизнес-процессов становится несовместимой с жесткими схемами организационных структур предприятия. Появление новых и новых конкурентов требует от предприятий усиление внутренней конкуренции.

Все выше изложенное обуславливает необходимость перехода к инновационным формам разделения труда и управления предприятиями. Практикой выработаны и успешно применяются более гибкие, более адаптивные к рынку формы управления предприятиями. Среди современных форм предприятий особый интерес представляет предпринимательство, во-первых, на рынок (на потребителей), во-вторых, на управление не отдельными функциями, а непосредственно бизнес-процессами.

При этом к задаче исполнительный дирекции должна отводиться роль руководителя, то есть стратегического центра, а подразделения трансформируется в предпринимательские ячейки и им делегируется вся полнота хозяйственной самостоятельности, финансовой отчетности и риска работы на рынке. В экономической литературе такие подразделения называют бизнес - единицами, цель которых направлена на получение прибыли.

Подобная форма управления внутрихозяйственными подразделениями применима и в других сферах предпринимательской деятельности, несмотря на то, что по действующему законодательству они по формальным признакам отнесены к коммерческим структурам

оказывающих услуги, населению. Например, при преобразовании управления на изложенных выше принципах оно будет состоять из руководителя (с небольшим аппаратом управления) и предпринимательских единиц, делающих бизнес. При этом должна поощряться инициатива подразделения по освоению инновационной продукции (услуг), пользующимся большим спросом у покупателей. Контроль над подразделениями должен быть минимальным. Главная обязанность руководителя и его аппарата – не контроль, а поддержка их предпринимательской активности.

Задачи, создания бизнес – единиц в условиях реформирования экономики заключается:

- ✓ в переносе инновационных условий хозяйствования до уровня подразделений, приблизить их к потребителям;
- ✓ повышение заинтересованности и ответственности подразделений в увеличении доходов;
- ✓ за их финансово-экономическое состояние и создание бизнес – единиц;
- ✓ это целенаправленная многоплановая работа по формированию комплекса предпринимательских подразделений и требует всестороннего анализа состояния действующей структуры и системы управления.

Создание бизнес – единиц существенным образом изменяет учет и использование доходов от реализации продукции (услуг). При этом выручка от реализации продукции (услуг) бизнес – единиц, как прежде, поступает на расчетный счет условного предприятия. Далее бухгалтер по взаиморасчетам с бизнес – единицами производит удержание для оплаты услуг банка, налогов, компенсации доли общехозяйственных расходов и создание резервных фондов. Оставшиеся средства зачисляются на лицевые средства бизнес – единиц (по зарплате и материальным затратам). Далее в соответствии с действующим положением они используются бизнес – единицами самостоятельно.

Вместе с тем оплата внутренних услуг по обслуживанию технологического оборудования и помещений бизнес - единиц входит в компенсацию общехозяйственных расходов и удерживается на «входе» или производится по внутрихозяйственным ценам. При этом порядок взаиморасчетов между подразделениями можно будет определить на основе положений и договора.

Предприятия преобразованное по предложенной модели должно существенно отличаться от старой схемы управления. Ему необходима инновационность и адаптивность к внешней среде, быстрое приспособление производимой продукции (услуг) к запросам потребителей так же быть конкурентоспособными.

Передача полномочий и ответственности непосредственно подразделениям (то есть, децентрализация управления) не может рассматриваться вне связи с централизацией управления.

Максимальное делегирование полномочий и ответственности подразделениям не означает, наличие недостатков управления. Имеется немало примеров, когда многие бизнес – функции выполняются централизованными службами, где основные властные полномочия сконцентрированы на верхних уровнях управления.

На выбор оптимального варианта оказывают влияние многие факторы в частности:

- степень дифференциации труда, как правило, занимаются многими видами деятельности (производством, торговлей, услугами и так далее), что указывает на преимущества изложенной выше модели управления предпринимательского характера;

- степень интеграции это разные виды деятельности, в которых большинство из них низкий уровень внутрихозяйственной интеграции;

- философия и культура управления, например: как руководитель субъекта склонен к централизации полномочий, то это может на определенное время затормозить процесс трансформации подразделений в бизнес – единице;

- работающие в подразделениях и стремление их к самостоятельности. Недосток опыта у предпринимателя и руководителя подразделений и уход их от ответственности является сдерживающими факторами для перехода на изложенную выше модель управления;

- низкий уровень знаний современного менеджмента предпринимателей специалистов. Дело в том, что предлагаемый механизм управления подразделениями не простой, он требует очень грамотной подготовки договоров, положений, а в отдельных случаях и внутрихозяйственных цен. Зачастую очень спорным является установленный норматив отчислений в централизованный фонд от доходов;

- размеры предпринимательского субъекта или предприятий «это механизм внутрихозяйственного управления можно внедрить лишь при наличии полноценных самостоятельных подразделений, занимающихся разными видами деятельности (производством, услугами, торговлей, сельхозпродукции и так далее).

Финансовый механизм внутрихозяйственного управления на основе преобразования подразделений в бизнес – единицы и передачи им полномочий и ответственности за результаты хозяйствования можно внедрять тогда, когда эти факторы указывают на преимущество децентрализации управления. При этом необходимо привлекать консультантов для подготовки проекта преобразования централизованного управления хозяйственного субъекта предпринимательства, а так же положений о подразделениях (бизнес - единицах). Проект договоров, механизма взаиморасчетов с подразделениями, установление размеров отчисления подразделений в централизованный фонд, так же провести обучение руководителей аппарата управления и подразделений по децентрализации управления в предприятиях в целях формирования им новых знаний.

Основой для детализированной проработки политики предприятий по реформированию внутрихозяйственных финансово – экономических отношений призвано служить стратегия развития, выстраивающая его этапные задачи с учетом общих закономерностей инвестиционного развития, состояния и предприятий, тенденций изменения хозяйственной деятельности.

Финансово-экономическая политика предприятий в широком смысле включает все его действия в области налоговых платежей, кредитных отношений, внешнеэкономических связей и так далее, оказывающих влияние на развитие предприятий. К финансовой политике предприятия в узком смысле можно отнести микроэкономическую политику. Рассмотрим следующие задачи: увеличение (сокращение) выпуска той или иной продукции; достижение требуемой структуры; модернизация отдельных действий предприятий; создание новых подразделений; экономия ресурсов; экономическая безопасность и так далее.

Отсюда, составными частями организационных структур (то есть, имеется в виду подразделы или предпринимательские единицы) политики должны является:

- ✓ достигнутые цели производственной (услуги) сферы, отвечающие интересам предприятий, устанавливаются на основе оценки реальных условий о возможности для саморазвития экономики предприятий;

- ✓ система приоритетов в развитии производства (услуг) распределения ресурсов, конкретизирующая этапы достижения стратегических целей, промежуточный рубеж и задачи;

- ✓ механизмы реализации приоритетов.

При этом следует иметь в виду, что слабость концептуальных основ политики предприятий может, обнаруживается, как только встает вопрос о дозировании мер и приоритетов.

На наш взгляд, при изучении этой политики нужно учитывать ряд важных моментов:

- ✓ высокой изношенности производственных фондов, резко ограничивающей инвестиционный потенциал возможности маневрирования инвестиционными ресурсами;

- ✓ складывающаяся в экономике ситуация вынуждает к более активному перераспределению ресурсов, чем то, которые происходят на основе развития конкурентных начал на различных уровнях хозяйственного управления. Необходим поиск путей мобилизационных механизмов перераспределения ресурсов.

Для повышения отдачи от имеющихся ресурсов необходимо сохранение инвестиционного потенциала временно сосредоточенной на избыточное управление существующих производств, расширение узких мест, возникших в результате сокращения выпуска продукции. Реализация соответствующих инвестиционных проектов в быстро меняющихся условиях требует активной государственной поддержки, на основе единой системы мер государственного регулирования.

АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ

Саломова С.С. – докторант

Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётда ва корхоналарда ахборот коммуникация технологияларини ўрни ва аҳамияти, уларни такомиллаштиришида амалга ошириляётган ишлар, яратилаётган меъёрий ҳуқуқий базалар ҳақида сўз юритилган. Бундан ташқари шу соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимларига таклифлар берилган.

Калит сўзлар: ахборот коммуникация технологиялари, иқтисодиёт, моддий-техник база, ялти ички маҳсулот, инвестициялар, рақобатбардошлик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение информационных и коммуникационных технологий в экономике и на предприятиях, работа, проводимая для их

совершенствования, и нормативно-правовая база. Есть также рекомендации по текущим проблемам и пути их решения.

Ключевые слова: *информационно-коммуникационные технологии, экономика, материально-техническая база, валовой внутренний продукт, инвестиции, конкурентоспособность.*

Abstract: *This article deals with the role and importance of information and communication technologies in the economy and enterprises, the work being done to improve them, and the regulatory legal framework. There are also recommendations for the current problems and their solutions.*

Keywords: *information and communication technologies, economics, material and technical base, gross domestic product, investment, competitiveness.*

Ахборот-коммуникация технологияларининг тобора ривожланиши ва кенг миқёсда қўлланилиши XXI асрадаги глобал тенденцияга айланган бўлиб, бу ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг кўплаб соҳаларида муҳим ижобий силжишларга олиб келди. Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва унинг жаҳон хўжалик тизимига интеграциялашуви имкониятларини кенгайтиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий вазибаларидан бири бўлиб иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни жадаллаштириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан юртимизда ахборот технологияларини кенг жорий қилиш ва ривожлантириш борасида олиб борган сиёсати ҳозирги кунга келиб ўз натижаларини кўрсатмоқда. Хусусан:

– Интернет тармоғининг миллий сегментини ривожлантириш йўналишида амалга оширилаётган ишлар натижасида “УЗ” доменидаги домен номлари сони 30 168 тани (ўсиш 119%) ташкил этди. uMail.uz миллий электрон почта тизими фойдаланувчилари сони 398 500 дан ортди (ўсиш 151%);

Дастурий таъминот воситалари ишлаб чиқувчи 360 та корхона томонидан 1 728 дан зиёд дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқарилган. Шундан 818 таси ижтимоий соҳа ва таълим йўналишида, 249 таси иқтисодиёт ва молия йўналишида, 244 таси ишлаб чиқариш ва бошқа йўналишларга бўлинади;

– Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш Комплекс дастурини бажариш доирасида электрон ҳукумат ахборот тизимлари комплекслари ва марказий маълумотлар базаларини яратиш бўйича кўзда тутилган лойиҳаларнинг 14 таси (Ягона интерактив давлат хизматлари портали, “Харид”, “Солик”, “Божхона”, “Бюджет”, “Нафақа”, “Клиринг”, “Литсензия” ахборот тизимлари комплекслари, Идоралараро интеграцион платформа, Ягона идентификация тизими, жисмоний ва юридик шахслар, автотранспортлар маълумотлар базалари, маълумотномалар регистри) жорий қилинди;

– Умумий ўрта таълим, ўрта махсус таълим, олий таълим йўналишидаги 11 325 та таълим муассасасидан 10 620 таси (93,8%) ЗиёNET тармоғига уланди, ЗиёNET тармоғи ресурслари сони 130 000 дан ортди (ўсиш 119%) ташкил этди;

– Барча давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг расмий веб-сайтлари яратилди;

– 295 та давлат ахборот ресурслари, 499 та давлат ахборот тизимлари жорий этилди;

– Амалдаги электрон рақамли имзо калитлари 1 720 минг донага етди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологиялари жадаллик билан ривожланмоқда. Айниқса, бугунги кунда мамлакатимиздаги иқтисодиёт тармоқлари, корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватлари ва рақобатбардошлигининг ошиб бораётганлиги уларда ахборот-коммуникация технологияларининг жадал суръатларда жорий этиб келинаётганлиги билан асосланмоқда. Бу эса соҳанинг ҳуқуқий-ташқилий ҳамда моддий-техник базасини мустаҳкамлаш вазибаларини юзага чиқаради. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2018 йил 9 январь куни ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлигига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтди. Президентимиз, ахборот технологиялари соҳасида ҳали қилинадиган ишлар кўп, эришилган натижалар бошқа давлатларга қараганда анча паст кўрсаткичда эканини, таъкидлади. Мисол учун, ахборот технологиялари соҳасининг мамлакат ялпи ички маҳсулотига улуши Жанубий Кореяда 9 фоиз, Японияда 5,5 фоиз, Хитой ва Ҳиндистонда 4,7 фоиз, Ўзбекистонда атиги 2,2 фоизни ташкил этади. Буни ахборот-коммуникация ривожланиш индекси рейтингидаги 176 мамлакат орасида Ўзбекистон 95-ўринда экани ҳам исботлаб турибди. Президентимиз, интернет нархини кескин арзонлаштириш, тезлигини камида 4 баробар ошириш, 2020 йилгача эса МДХ давлатлари даражасига етказиш чора-тадбирларини кўришни таъкидлади.

Шунинг натижасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» 2018 йил 19 февралдаги ПК-3549-сон қарори қабул қилинди.

Мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш суръатларининг мунтазам ўсиб бориши муҳим аҳамиятга эга бўлиш билан бирга иқтисодиёт ва жамиятнинг юқори сифатли ахборотлашувига эришиш бош стратегик мақсад ҳисобланади. Ушбу мақсадларга эришиш борасида қуйидагиларга эътибор қаратилса мақсадга мувофиқ бўларди:

1) иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишда ахборот коммуникация технологияларидан комплекс тарзда фойдаланишни йўлга қўйиш;

2) рақобатбардошликни баҳолаш жараёнларини таъминловчи сифатли ва жаҳон талабларига мос келувчи дастурий тизимни яратиш;

3) самарали рақобат стратегияларини ишлаб чиқишда ахборот-коммуникация технологияларидан кенг миқёсда ва самарали фойдаланиш;

4) Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш моделини самарали амалга оширишда ва инновацион тараққиёт йўлига ўтишни жадаллаштиришда алоқа соҳасига сарфланаётган инвестициялар ҳажмини ошириш, инвестиция сиёсатида алоқа соҳасидаги зарар кўриб ишловчи, паст рентабелли, ночор корхоналарни соғломлаштиришга қаратиш;

5) Ўзбекистон ҳудудларида алоқа хизматларини таркибий жиҳатдан такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга замин яратувчи иқтисодий муҳитни ташкил этиш;

6) алоқа хизматлари кўрсатишни такомиллаштиришда илмий тадқиқот тажриба конструкторлик ишланаларидан кенг фойдаланган ҳолда, янги замонавий касбларга ихтисослашганишчи ўринларини яратиш.

Хулоса ўрнида айтиладиган бўлса, бугунгидек мамлакатнинг иқтисодий ва инновацион рақобатбардошлигини таъминлайдиган асосий вазифалардан бири сифатида илм ва технологиялар соҳасида давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири бўлган миллий илмий-техника хборот тизимини ривожлантиришни кўрсатиш мумкин бўлиб, мамлакатимизнинг ахборот инфратузилмасини яратиш соҳасидаги жорий тажрибаси бошқа кўплаб хорижий мамлакатлар вакиллари томонидан эътироф этиб келинмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алимов Р.Х., Ходиев Б.Ю., Алимов Қ.А. ва бошқалар. Миллий иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма.

2. Фуломов С.С., Алимов Р.Х., Лутфуллаев Х.С. ва бошқалар. Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари.

3. Ўзбекистон Республикаси АКТ ни ривожлантириш вазирлиги сайти маълумотлари.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЛИЗИНГА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Латипова Ш.М. – преподаватель

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд.

Гафурова Д. – студент IV курса, направления образования «Финансы»

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд.

Муродуллаев Ф. – студент I курса, направления образования «Финансы»,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд.

Аннотация: В статье раскрывается сущность лизинга как инновационная форма финансово-кредитной поддержки предприятий. Также выделены факторы эффективного использования лизинга на предприятии и причины их развития.

Ключевые слова: лизинг, эффективный финансовый инструмент, лизинговый бизнес, специализированный рынок оборудования.

Abstract: The article reveals the essence of leasing as an innovative form of financial and credit support for enterprises. Also highlighted the factors of effective use of leasing in the enterprise and the reasons for their development.

Key words: *leasing, effective financial instrument, leasing business, specialized equipment market.*

Аннотация: *мақолада корхоналарни молиявий қўллаб-қувватлаш ва кредитлашнинг инновацион шакли сифатида лизингнинг моҳияти ёритилган. Шунингдек, корхоналарда лизингдан самарали фойдаланиш омиллари ва унинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи сабаблар келтирилган.*

Калим сўзлар: *лизинг, самарали молиявий восита, лизинг бизнеси, ихтисослашган ускуналар бозори.*

В последние два десятилетия в странах с переходной экономикой стали быстро развиваться инновационные формы финансово-кредитной поддержки предприятий. Среди них важное место занимает лизинг. Категория еще недостаточно изучена в отечественной экономической литературе. Даже высших учебных заведений отсутствует дисциплина, посвященная изучению природы и значения этой экономической категории. Однако глубокие преобразования, происходящие в мировой экономике, требования, предъявляемые к инновационному развитию предприятий, к замене основных фондов или к их модернизации, а также необходимость более эффективного использования финансовых ресурсов требуют новых методов их обновления. Одним из таких эффективных финансовых инструментов стал лизинг. Лизинг ныне является и эффективным инвестиционным инструментом, способствующим развитию предприятия. Поэтому его популярность резко возросла; вместо того, чтобы занимать деньги для покупки компьютера, реактора или спутника компания может взять его в лизинг. Авиа- и железнодорожные компании берут в лизинг огромное количество оборудования, многие компании и мотели берут в лизинг свое имущество, а различные магазины – здания и склады. Даже предприятия коммунальных услуг обратились к лизингу, т.к. для них все труднее становится брать деньги в кредит.

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его в пользование в предпринимательских целях на основании договора лизинга физическим или юридическим лицом за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателя.

Проблемность развития лизинга, включая формирование лизингового рынка, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования (значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, низкая эффективность его использования, необеспеченность запасными частями и т.д.). Решением этих проблем может быть лишь лизинг. Лизинг объединяет элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.

В нынешних условиях экономического развития лизинг является сильным инвестиционным инструментом, с помощью которого финансируется до 30% инвестиций в оборудование. Лизинг играет существенную роль в обновлении производственной базы страны. Поэтому государству в лице своих исполнительных и законодательных органов следует проводить прозрачную политику развития лизинга в рамках Программы стратегии социально-экономического развития. Однако этого пока не наблюдается. А проблема прорыва инвестиционного притока становится все более острой. Производственные фонды страны из года в год изнашиваются. Через три года основные фонды субъектов, функционирующих будут требовать обновление, ибо массовое выбытие может достигнуть до 50%.

При этом следует отметить, что решение данной проблемы безболезненно может решить лизинг. Рынок лизинговых услуг весьма молод и не освоен, лизинг является весьма перспективным направлением для обновления устаревших и изношенных основных фондов. Использование лизингового механизма в предпринимательской деятельности позволяет сделать вывод о его эффективности. Исходя из этого и существующего положения со всеми его проблемами, необходимо отметить то, что с помощью лизинга более уверенно можно привлечь инвестиции, необходимые для наиболее уязвимых предприятий экономики Узбекистана.

Эффективное использование лизинга предпочтительно по ряду причин. В производстве он дает возможность использовать наиболее передовую технику, не оплачивая ее полной цены; повышать уровень квалификации работников, работающих на этой технике. В Узбекистане резко возрастает необходимость использования лизинга. Об этом свидетельствует интенсивное развитие инновационных предприятий.

Следовательно, лизинговый бизнес должен стать перспективным направлением активизации инвестиционного процесса и наиболее мощным инструментом модернизации предприятий.

Ныне отечественные предприятия могут сталкиваться с ростом физически изношенными и морально устаревшими основными фондами, затратно ресурсоемкими технологиями. Потребность в обновлении потенциала предприятия крайне велика. Однако в республике практически отсутствует производство основных видов оборудования, необходимого для предприятий различного профиля. При этом из-за разрыва хозяйственных связей и неплатежеспособности предприятий сокращается

поставка энергетического, химического, нефтяного и транспортного оборудования, комбайнов и тракторов повышенной мощности, продукции радиоэлектронной промышленности из различных стран. Ныне, с одной стороны, предприятия остро нуждаются в машинно-техническом импорте из стран ближнего и дальнего зарубежья, с другой – не имеют возможности из-за отсутствия профессионализма в получении кредита самостоятельно импортировать эту технику.

Поэтому один из эффективных средств модернизации основных фондов является лизинг как специализированная форма финансирования инвестиций.

В настоящее время ощутимый эффект для развития экономики, в первую очередь, могут дать такие объекты лизинговых сделок, как машины и оборудование для переработки сельхозпродукции, фармацевтической, легкой промышленности, нефте- и газопереработки, производства нержавеющей стали и проката из нее, металлического алюминия и сплавов, других потребностей черной и цветной металлургии, а также транспортные средства (самолеты, вертолеты, суда), средства теле- и дистанционной связи, вычислительная техника.

В более отдаленном будущем возможны поставки для развития сети трубо- и газопроводов.

Развитие лизинга позволяет в целом представить основные проблемы, сдерживающие его развитие в Узбекистане, и реальные возможности по использованию этого инновационного механизма инвестирования в наших условиях.

На развитие этого нового инструмента инвестиционной деятельности негативное влияние оказывает недостаточный опыт работы лизинговых компаний, отсутствие в достаточном количестве специалистов. Они не имеют (а если имеют, то недостаточно владеют состоянием рынка оборудования техники) четко выраженной специализации на определенных видах оборудования и переключаются на конкретный тип по заказу очередного клиента. В рамках лизинговой сделки лизинговая фирма выполняет роль финансового агента, который лишь оплачивает поставку оборудования, выбранного и заказанного будущим лизингополучателем. В итоге сами лизинговые фирмы слабо ориентируются в конъюнктуре специализированных рынков оборудования, и им трудно найти для него дальнейшее применение в случае разрыва договора с лизингополучателем.

ХУДУДЛАР РИВОЖЛАНИШИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТНИНГ РОЛИ ОШИРИШ

Исламқулов А.Х. - и.ф.н., доцент,

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Хамраев Б.Б. - мустақил изланувчи,

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация. Ушбу мақолада ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишида маҳаллий бюджетларнинг ўрни, уларни даромадларини шаклланиши ва харажатларини амалга ошириши борасидаги ваколатларини такомиллаштиришига оид илмий тавсиялари баён этилган.

Калим сўзлар: маҳаллий бюджет, дефицит, баланслаштириши, солиқ маъмурчилиги, маҳаллий давлат ҳокимияти

Аннотация. В данной статье описывается роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии регионов, и дано научные рекомендации по совершенствованию компетенции формированию доходов и расходов местного бюджета

Ключевые слова: местный бюджет, дефицит, баланс, налоговое администрирование, местное самоуправление

Abstract. This article describes the role of local budgets in the socio-economic development of regions, and provides scientific recommendations for improving the competence of the formation of revenues and expenditures of the local budget.

Keywords: local budget, deficit, balance, tax administration, local government

Ўзбекистон мустақил давлат сифатида ўзига ҳос ва ўзига мос тараккиёт йўлига эга давлат сифатида жаҳон ҳамжамиятида ўзини намоён этди. Республика ўз даромадларини мустақил тасарруф этадиган, ўз харажатларини тўла тўқис қоплайдиган мамлакат сифатида танилди. Буларнинг барчаси давлатнинг зарурий хусусияти саналувчи бюджет тизими ва бюджет жараёнида ўз тасдиғини топмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббускорлиги остида ҳозирги кунда маҳаллий ҳокимият идоралари вилоят, шаҳар ва туманлар билан ўзаро муносабатлари янгича иқтисодий асосларда қайта ташкил этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида рўй бераётган туб ўзгаришлар иқтисодий-ижтимоий яратувчанлик руҳида маҳаллий бюджетларни бошқариш, молия, ғазначилик ҳамда маҳаллий ҳокимият органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини қайта тақсимланишини такомиллаштириш заруриятини туғдирмоқда. Маҳаллий бюджетлар давлатнинг, жумладан ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий вазифаларни амалга оширишда биринчи навбатда, давлат маблағларини қайта тақсимлаш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатда яратилган ЯИМни ҳудудлар бўйича қайта тақсимлаш ҳамда аҳолига етказиш бюджет даромадлари ва харажатлари орқали таъминланади. Қолаверса, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ чора-тадбирларни молиялаштириш асосан маҳаллий бюджетлар ҳисобидан амалга оширилади.

Албатта, Маҳаллий бюджетлар даромад базасини барқарорлиги мамлакатимиз ҳудудларида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларни муваффақиятли белгилаб беришда муҳим аҳамиятга эга. Чунки маҳаллий бюджетлар барқарор даромад базасига эга бўлсагина ҳудуддаги иқтисодий ислохотларни амалга оширишда молиявий муаммолар бўлмади ёки вужудга келган муаммолар осонлик билан ҳал этилиши мумкин.

Маҳаллий бюджетларни бошқариш дефицитсиз баланслаштириш тамойилига асосланганлигини инобатга олиб, бюджет даромадларини ошириш ва янги даромад манбаларини излаб топиш бюджет харажатларини тўхтовсиз молиялаштиришда катта аҳамиятга эга.

Бюджет даромадларини оширишнинг содда усули – солиқ ставкаларини оширишдир, қайсики ҳудудий ҳокимларнинг ҳам Ўзбекистон Республикасининг “маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисидаги” қонунида ваколатлари белгилаб берилган.

Бироқ ҳозирги кунда ҳудудларни маҳаллий бюджетларни даромадларини оширишда куйидаги чора-тадбирлари кўрилиши лозим:

- Солиқ ставкаларини тушириш ва солиқ имтиёзларини самарадорлигини аниқлаш. Юридик ва жисмоний шахсларга солиқ юқини камайтириш орқали улардаги солиқ базани ошириш имконини бериш ва натижада эришилган иқтисодий ўсиш орқали маҳаллий бюджетга солиқ тушумларини ошириш;

- Маҳаллий солиқ ва йиғимларни йиғувчанлик даражасини ошириш, коррупцияга қарши тизимли курашиш;

- Ҳудуддаги самарасиз фойдаланилаётган ёки бўш турган давлат объектларини хусусийлаштириш ёки ижарага бериш;

- Ҳудуддаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан давлат фойдасига мусодара этилган мол-мулкларни аукцион орқали сотиш ишларини самарали ташкил этиш;

- Фуқароларни хуфёна иқтисодиёт юритаётган шахсларни давлатга топшириш ва уларни ушбу юридик шахсни легализацияси натижасида бир йиллик даромадни 1% миқдорида рағбанлантириш юзасидан тегишли ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш;

- Самарасиз объектларда давлат хусусий шерикчилик тизимини ташкил этиш орқали солиқ базасини ошириш;

- Бюджетга боқиманда қарздорликни қисқартириш чораларини кўриш лозим;

- Энг муҳими маҳаллий бюджет имкониятлари билан бирга ҳудуддаги аҳоли ва юридик шахсларни бўш пул маблағларини ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларига кенг жалб этиш чораларини кўриш лозим. Бунда хориж тажрибасини, яъни инновацион молиявий инструмент – муниципал облигацияларни эмиссия қилиш чораларини кўриш лозим.

Ушбу инновацион молиявий қимматли қоғоздан фойдаланиш имконияти ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 августдаги ПФ-5515 фармонида ўз аксини топган.

Хулоса ўрнида, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармойиши билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси”нинг асосий йўналишларидан бири этиб давлат бошқарувини номарказлаштириш, давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромадлар қисмини мустаҳкамлаш этиб белгиланганлиги ушбу мавзунини долзарблигини яна бир исботидир.

- Ҳудудлар раҳбарлари “ҳудудни ривожлантириш дастури”ни тузишда маҳаллий бюджет параметрларидан максимал фойдаланишларига қарамасдан бу маблағ етарли эмас;

- Ҳудудлар раҳбарлари маҳаллий бюджетни кўшимча манбаларини излаб топиш ва уларни ошириш имкониятларини қидириши лозим;

- Солиқ маъмуриятчилигини ошириб, самарасиз давлат объектларини хусусийлаштириб, ёки давлат хусусий шерикчилик тизимини жорий этиб, давлат фойдасига мусодара этилган мол-мулкни

сотиш механизмларини такомиллаштириб, ижарага беришдан оқилона фойдаланиб маҳаллий бюджетнинг солиқсиз даромадларини ошириш лозим;

- Юридик шахсларга, тадбирларга маҳаллий ҳокимликлар томонидан кредит олиб беришда банклар билан алоҳида ёрдам қўлини бериш;

- Солиқ тўлов муддатларига риоя этмаётган сурункали боқиманда шахсларга ошиб борувчи ставкалардан кенг фойдаланиш;

- Давлат улуши бўлган корхоналарда дивидендларни тўғри ҳисобланишини назоратга олиш;

- Янги солиқ базаларини янги, фойдаланилмаётган имкониятлардан фойдаланиш ҳисобига яратиш ва солиқ тушумини ошириш. Мисол учун хориж тажрибасида мавжуд лойиҳаларидан кенг фойдаланиш лозим.

Бунда бизнинг шароитда, ҳудудларни даромад базасини ошишига олиб келувчи Тошкент шаҳрига ёки вилоятларга қирувчи ҳарбир автодан 2 минг сўмлик тўловни жорий этиш. Дунёда бу амалиёт Лондон, Сингапур, Милан, Стокгольм каби давлатлар кенг фойдаланиб келмоқда.

Яна бир тажриба, бу кўп қаватли уйларнинг том қисми ҳозирги кунда бўш майдон бўлиб қолмоқда. Ушбу ҳудуд Тошкент шаҳридаги 8 мингдан зиёд уйда тахминан 1,5 млн. м² ҳудудни ташкил этади. Хориждан келиб чиқиб ушбу ҳудудда кўчатлар экиш ёки “китоб кафе”лари очилиши мумкин. Юқоридагилар барчаси жозибадор бўлиб, тадбиркорликни қизиқишига, иқтисодий ўсишига ва ўз навбатида маҳаллий бюджетни даромадлари ошишига олиб келади.

- Маҳаллий аҳолини, юридик шахсларни бўш пул маблағларини муниципал облигацияларни эмиссия қилиш орқали ҳудудий ривожлантириш дастурига жалб этиш;

- Албатта даромадлар билан бирга маҳаллий бюджетни самарасиз ташкилотларини фаолиятига чек қўйиш, улардаги самарасиз штатларни қисқартириш, инновацион, АКТдан кенг фойдаланиш орқали харажатларни қисқартириш ва оптимизация қилиш лозим. Бўшаган маблағлар ўз навбатида қўшимча харажатларни молиялаштириш манбаи ҳисобланади.

Ҳудудлардаги барча ижтимоий иқтисодий дастурлар сўзсиз бажарилиши зарур. Бунда маҳаллий бюджетнинг барқарорлиги сифатли ижро ва ҳудуддаги аҳоли розилигини кафолатидир.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ

Зубайдуллаев Ф.А. – к.э.н., Советник председателя Правления АИКБ «Ипак йули»,
Узбекистан, г. Самарканд

Зубайдуллаев Ф.Ф. – заместитель управляющего Национального Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Самаркандского филиала, Узбекистан, г. Самарканд

Зайналов М.Н. – студент магистратуры, Самаркандский институт экономики и сервиса,
Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассмотрена сущность и экономическое значение риска, виды рисков, методы их снижения. При этом особое внимание уделено управлению рисками, в основе чего, по мнению авторов должны лежать расчеты нормы доходности или эффективности инвестиционного проекта в зависимости от реализации финансовых инвестиций.

Ключевые слова: риск, виды риска, оценка риска, минимизация риска, управление риском.

Аннотация: Ушбу мақолада рискни характери ва иқтисодий аҳамияти, риск турлари, уларни камайтириш усуллари кўриб чиқилган. Шу билан бирга, муаллифлар фикрича, молиявий инвестицияларни амалга оширишга боғлиқ равишда инвестицион лойиҳанинг даромадлилик даражаси ёки самарадорлиги ҳисоб-китобларига асосланган бўлиши керак бўлган рискларни бошқаришга алоҳида эътибор қаратилади.

Калим сўзлар: риск, риск турлари, рискларни баҳолаш, рискни минималлаштириш, рискларни бошқариш.

Abstract: The article discusses the nature and economic significance of risk, types of risks, methods for their reduction. At the same time, special attention is paid to risk management, which, in the opinion of the authors, should be based on calculations of the rate of return or efficiency of an investment project depending on the implementation of financial investments.

Keywords: risk, types of risk, risk assessment, risk minimization, risk management.

Каждый инвестиционный проект предусматривает получение дохода. Но получение дохода постоянно сталкивается с риском, что в конечном итоге может привести к потерям ресурсов. Если для реального инвестиционного проекта получение дохода является необязательным, а первоначальной задачей является завоевание рынка и формирование устойчивого имиджа данной

продукции, что является первым шагом к будущим доходам, то в инвестиционных проектах в финансовые инструменты, которые являются новыми в практике деятельности хозяйствующих субъектов, характерным является получение определенной доходности. В этих условиях в управлении финансовыми инвестициями наряду с доходностью существует риск.

Рассмотрение специфических рисков, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги или реальные инвестиционные проекты является в новых условиях крайне обязательным и необходимым, учитывая уровень риска. Финансирование риска, когда его проявление становится достаточно частым и непредсказуемым, является новым при разработке инвестиционных проектов. Поэтому риск и неопределенность, сопровождающая экономическую деятельность любого субъекта, является характерной чертой рынка. Более важным становится умение просчитывать свою деятельность, учесть возможные риски и их последствия. При этом многое определяется самостоятельной деятельностью хозяйствующих субъектов и их возникающих взаимодействий между собой, которые в некоторой степени определяются случайностью. В экономической науке пока недостаточно изучены и отсутствуют теоретические положения о риске хозяйствования, оценке риска, которые, прежде всего, нас интересуют применительно к непредсказуемым условиям.

Здесь нас, прежде всего, интересует риск экономический, который представляет собой риск, связанный с экономическими отношениями, возникающими в процессе хозяйственной деятельности, связанной с производством товаров, услуг и любой другой продукции, их реализация, при которой риск выражается в возможности утери частично или в полном объеме финансово-материальных ресурсов, оборудования и т.д. Риск потенциально реализуется через ущерб. Фактор риска, предопределяющий возможность нанесения ущерба, вызывает потребность в предотвращении или снижении риска, т.е. формировании таких финансовых отношений, как страхование, посредством которого осуществляются определенные компенсации на случай риска и возможного вследствие этого конкретного материального ущерба. Отсюда следует, что в общем виде термин «риск» имеет несколько смысловых значений (см.: рис. 1).

Рис.1. Группировка смысловых значений термина «риск»

Наиболее приемлемыми применительно к инвестиционным проектам являются следующие подходы к определению научного значения риска и неопределенности.

Риск – это наступление случайных событий в процессе реализации инвестиционного проекта, в результате которого возможно вероятное нанесение ущерба.

По определению проф. Д.Р.Зайналова, риск – это случайность возникновения в ходе реализации проекта ситуаций, сопровождающихся убытками, что приводит к снижению эффективности реализуемого проекта. С этим определением можно согласиться, ибо в категории риска более случайное явление его наступления, безусловно, приводит к измеримым убыткам (потерям). При этом неопределенность – это ограничения, граница действия по предоставлению информации, подобной информации, сопровождающейся неточностью. Это сильно влияет на реализацию инновационного проекта.

Выявление границы возможных рисков и управление ими в процессе инвестиционного проектирования является необходимым условием разработки

инвестиционных проектов. Это позволит реализовать успешно проект с наименьшими затратами от последствий рисков. Риск-менеджмент представляет в целом совокупность мер и мероприятий по выявлению, предупреждению и мониторингу рисков. Оценка подобного риска, прежде всего, зависит от вида инвестиций.

Одна из актуальных задач заключается в классификации рисков. Это позволяет судить о структуре и степени рискованности финансовых инструментов инвестиционных проектов. Тогда оценка риска будет исходить от получения максимально возможного дохода, ибо количественную оценку риска можно определить исходя из совокупности величины события, могущего происходить от ущерба. Расчет риска проводится ради получения данных о сумме ущерба от реализации инвестиционного проекта. При помощи расчета риска также возможно рассчитать уровень недополучения прибыли или увеличение стоимости инвестиционных вложений. Здесь при расчетах можно использовать статистические данные и результаты экспертных оценок. На основе этих расчетов возможно получить оценку ущербов от конкретных рисков и оценку прогнозируемых доходностей от финансовых вложений в конкретные инвестиционные проекты.

Оценка риска также позволяет принять решение о финансовых инструментах, т.е. целесообразности инвестиций в ценные бумаги и произвести сравнительный анализ различных ценных бумаг для их включения в проект.

Как показывает мировая практика, наиболее надежными и, соответственно, менее доходными являются государственные ценные бумаги. По убыванию – ценные бумаги предприятий (организаций) являются в наименьшей степени надежными. Выше риск и более высокий уровень доходности могут обеспечить обыкновенные акции предприятий (организаций). Минимальный риск предполагает учет и анализ, предупреждения в виде реализации предупредительных мероприятий и контроля жизненного цикла инвестиционного проекта. Для оценки рисков учитывается перечень встречающихся видов риска (см. рис. 2).

Рис. 2. Риски, встречающиеся в процессе реализации инвестиционных проектов

При изучении инвестиционных проектов, для положительного решения инвестиционного проектирования применяется учет и идентификация рисков. Выявление риска в соответствии с вышеназванной классификацией должны подлежать изучению и анализу с целью конкретизации их по видам риска и необходимости разработки мер и мероприятий по снижению степени риска. При этом анализ риска на практике рекомендуется осуществлять на основе статистических данных и экспертных оценок. Применение экспертных оценок является возможным в случае отсутствия исходных статистических данных по единичным инвестиционным проектам. При этом положительным является простота расчетов. Недостатком является субъективность оценок привлеченных экспертов. Следует отметить, что анализ риска достаточно известен на практике и нет смысла его излагать. Конечный результат – это получение сводного уровня риска для принятия решения, т.е. для дальнейшей разработки инвестиционного проекта. При получении конечных результатов по оценке рисков по его видам мы должны дать предложения по анализу развития проекта, возможные пути их модификации и внесение соответствующих корректировок с целью получения реализуемого инвестиционного проекта. Следовательно, анализ вариантов модификации проекта позволяет оценить влияние на проект тех или иных изменений в случае того или иного направления развития. По результатам полученных данных необходимо осуществить мероприятия по снижению и минимизации рисков (см.: рис. 3).

Рис. 3. Минимизация и снижение риска

Работа по управлению риском должна выполняться на начальном этапе инвестиционного проектирования за счет привлечения независимых экспертов, учет и анализ рисков, их факторов:

- взаимодействие отдельных рисков и их в совокупности и возможно максимальный ущерб от них;
- согласование по распределению рисков между участниками;
- анализ рисков и их воздействие в совокупности и в отдельном их виде.

Анализ риска должен дать ответ на конкретные вопросы (см. рис. 4).

Управление риском инвестиционного проекта необходимо осуществлять на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта с помощью системы мониторинга и контроля. Особый характер управления риском как этапа инвестиционного проектирования заключается в том, что непрерывно в динамике и с учетом корректировок в результате участия в цикле инвестиционного проектирования.

Рис. 4. Требования к описанию риска

Инвестиционные проекты, подготовленные для потенциальных инвесторов, должны отражать совокупность рисков, возможных при разработке этих проектов, но, тем не менее, допускаются серьезные упущения (см.: рис. 5).

Рис. 5. Совокупность рисков, учитывающихся при разработке инвестиционных проектов

Отсюда следует, что процесс управления риском не должен закладываться в конкретном проекте. Не должны быть рассчитаны количественные оценки рисков и возможные суммы ущерба от воздействия тех или иных рисков. И в их основе должны лежать расчеты нормы доходности или эффективности инвестиционного проекта в зависимости от реализации финансовых инвестиций.

Итак, разработка методики реализации инвестиционного проекта, управление риском при реализации инвестиционного проекта позволит создать более привлекательный и реальный проект.

**III-ШЎБА. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИГА ҚЎЛЛАШДАГИ
КЛАСТЕРГА АСОСЛАНГАН КОРХОНАЛАР ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ
ТАРТИБГА СОЛИШ**

**III-СЕКЦИЯ. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРАМ
ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГ**

**III. FINANCIAL REGULATION OF ENTERPRISE'S INNOVATION ACTIVITIES OF BASED ON
THE CLUSTER, IN RELATION TO THE AREAS OF PRODUCTION AND SERVICES**

***КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА***

Асланова Д.Х. – к.э.н., проректор по научным работам и инновациям Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье кластерный подход рассмотрен в качестве инструмента повышения эффективности экономики региона. Приведены эффекты от формирования кластера, а также основные преимущества, которые дает кластер региону.

Ключевые слова: кластер, эффект, трансакционные издержки, синергетический эффект.

Аннотация: Мақолада кластер ёндашуви ҳудуд иқтисодиёти самарадорлигини ошириш воситаси сифатида кўриб чиқилган. Кластерни шакллантиришидан кўриладиган самара, шунингдек кластернинг ҳудуд учун берадиган афзалликлари келтирилган.

Калим сўзлар: кластер, самара, трансакцион харажатлар, синергетик самара.

Abstract: The article considers the cluster approach as a tool to improve the efficiency of the regional economy. The effects of the formation of a cluster, as well as the main advantages that the cluster gives for the region are given.

Keywords: cluster, effect, transaction costs, synergistic effect.

Преимущество и новизна кластерного подхода заключаются в том, что он придает высокую значимость территориальному и социальному аспектам, а также инновационному подходу экономического развития. Кроме того, он предлагает эффективные инструменты для стимулирования регионального развития, которое проявляется в увеличении занятости, повышении конкурентоспособности региональных производственных систем, росте бюджетных доходов и др.

Создание регионального кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. Кластерная модель региона предполагает организацию взаимодействия трех групп участников: бизнеса, науки и государства.

Органы власти при кластерном подходе располагают действенным инструментарием по организации эффективного взаимодействия с бизнесом, в результате которого происходит более глубокое понимание показателей, характеризующих его состояние, а, соответственно, и тактических задач, необходимых для его успешного развития. Следствием этого является стратегическое планирование, основанное на реальном, целенаправленном и мотивированном использовании региональных ресурсов.

Для бизнеса кластер является реальной возможностью обеспечить себе конкурентоспособность в будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию развития компаний на пятьдесят лет и более. Здесь основными факторами успеха является активная позиция лидеров бизнеса и конструктивное согласование интересов различных организационных групп в регионе. Соответственно, главным фактором успеха для кластера является цивилизованная конкуренция, ориентация на лидеров, и поддержка от администрации региона.

Экономическое развитие территории с использованием кластерных систем предполагает инициативу и активность бизнеса, а также совместные усилия бизнеса, исполнительной и законодательной власти. Роль, которую играют бизнес и власть при создании и развитии туристических кластеров различна, но взаимодополняющая. Один из способов развития кластеров – экономические и социальные программы административных структур различного уровня.

При рассмотрении регионального экономического кластера необходимо проанализировать преимущества, которые дает его образование для участников, а также для субъектов региональной

экономики, в рамках которого планируется его образовывать. На наш взгляд, эффекты от создания отраслевого кластера можно разделить на внутренние и внешние (см. табл.-1).

Таблица-1

Эффекты от формирования регионального туристского кластера

Эффект	Проявление в кластере (внутренние эффекты)	Проявление в регионе (внешние эффекты)
Эффект снижения транзакционных издержек	Взаимодействие участников кластера носит постоянный характер, это позволяет увеличить безопасность сделок	Кластерообразование в регионе является инструментом, позволяющим органам государственной власти снизить транзакционные издержки
Эффект масштаба производства	Развитие блока специализации кластера повлечет за собой развитие остальных участников кластера, следствием чего является расширение области «покрытия» кластера	Расширение области «покрытия» кластера позволяет выходить на новые рынки, что повлечет за собой обогащение региона. А это, в свою очередь, повлияет на развитие других отраслей региональной экономики
Эффект охвата	Кооперация участников кластера позволяет использовать многофункциональный фактор на различных предприятиях при минимизации транзакционных издержек, связанных с его передачей	Использование многофункционального фактора на различных предприятиях связано со снижением части бюджетных средств региона, направляемых на финансирование данного фактора производства
Синергетический эффект	Возрастание эффективности деятельности участников регионального туристского кластера в результате их интеграции	Возрастание эффективности развития региона в результате формирования региональных туристских кластеров

Внутренние эффекты от создания кластера связаны с синергетикой, проявляющейся в действии его участников. Это обусловлено следующим:

- кооперация участников кластера позволяет эффективно использовать совокупный потенциал партнеров;
- формирование кластерной структуры на основе взаимодействия предприятий крупного и малого бизнеса позволяет снизить затраты на модернизацию выпускаемой продукции путем передачи части работ крупного предприятия партнерам из малого бизнеса, специализирующимся на конкретных видах деятельности;
- устанавливаются долгосрочные связи, влекущие за собой повышение эффективности процесса обеспечения производства сырьем, материалами, конструкциями и т. п.;
- происходит повышение эффективности выполнения отдельных управленческих решений за счет упрощения системы, ее иерархичности;
- увеличивается надежность партнеров в инвестиционно-финансовой кооперации и т.д.

В региональном туристском кластере выгоду имеют все стороны, которые содействуют его образованию – население, деловое сообщество, государство в лице региональных и центральных органов государственной власти. Кроме того удовлетворяются интересы пассивных элементов региональной системы (развитие инфраструктурной и институциональной составляющих, обеспечения экологической безопасности и др.).

Региональный туристский кластер может служить конструктивной основой для эффективного взаимодействия частного сектора экономики, крупных предприятий, государственных административных структур и научных учреждений. При осуществлении кластерной технологии необходимо учесть различные группы интересов — как в стратегии развития отдельных кластеров, так и в стратегии развития самого региона (см. рис.-1).

Основные преимущества, которые дает кластер региону, можно обозначить как возможность эффективного использования ресурсов, доступ к передовым технологиям, увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, расширение инструментов взаимодействия государства и бизнеса. Достижение таких результатов обеспечивается за счет перераспределения ресурсов, пространственной концентрации роста, эффектов перелива на территории.

Рис.-1. Преимущество формирования регионального туристского кластера

Государством формирование и развитие кластера рассматривается, с одной стороны, как ресурс развития экономики территории, с другой – как потенциальная точка роста. В первом случае, к формированию данной структуры государство относится как к некому инвестиционному проекту. Эти проекты должны осуществляться с учётом эффективности вложений, бюджетной эффективности, экономической эффективности и социальной эффективности. Бюджетная эффективность формирования регионального туристского достигается за счёт дополнительных налоговых поступлений в соответствующий бюджет. Экономическая эффективность достигается за счёт роста масштабов производства и прибыльности компаний. Социальная эффективность обеспечивается за счёт создания новых рабочих мест, повышения доходов и уровня жизни населения, развитие социальной инфраструктуры.

Как результирующий показатель социально-экономического развития региона рассматривается ВРП на душу населения или производительность экономики, измеряемая величиной товаров и услуг на единицу человеческих, финансовых и природных ресурсов.

При рассмотрении органами государственной власти кластера как *потенциальной «точки роста»*, можно выделить функциональные, структурные, институциональные и динамические эффекты от его деятельности в регионе. Основные социально-экономические эффекты, возникающие в регионе в ходе реализации кластерной политики:

Функциональные: наращивание объемов производства и доходов; активизация воспроизводственного процесса; повышение инновационной активности бизнеса; формирование нового человека (творчески активного); создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни; развитие партнерских отношений и кооперации;

Структурные: формирование точек роста; рост наукоемкого сектора экономики; изменение затратной структуры экономики в сторону роста научно-образовательной составляющей и расходов на НИОКР; развитие региональной инфраструктуры, в т.ч. инновационной;

Институциональные: институциональная трансформация нормативно-правовой среды, форм и механизмов взаимодействия субъектов хозяйствования; формирование новой деловой культуры;

Динамические: Ускоренное развитие отдельных производственных комплексов, отраслей; ускоренное развитие научной и научно-технической сферы.

Тем самым, формирование кластера должно: 1) в краткосрочный период – обеспечивать получение бюджетного дохода и социального эффекта как от реализации любого коммерческого проекта, а также формирование точек роста на территории, создание благоприятных условий ускоренного инновационного обновления и развития экономики; 2) в долгосрочной перспективе – способствовать возрастанию потенциала региона дислокации кластера с целью обеспечить его устойчивое развитие, а также активное включение в конкурентное взаимодействие с другими кластерами и территориями. К решению данных задач должны быть адаптированы средства анализа и оценки эффективности формирования и развития кластеров в регионе. Там, где кластерная политика является ядром стратегии регионального развития критериальным содержанием

(принципом, мерилom) экономической оценки кластера выступает ускорение роста экономики региона.

В целом, преимуществом кластерного подхода для государства является возможность комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий различных отраслей. Такой подход позволяет использовать его в качестве стержня развития экономики региона.

Наличие кластера оказывает непосредственное воздействие на прочих субъектов хозяйственной деятельности территории, поскольку данные структуры создают эффективные альянсы с различными предприятиями и учреждениями, органами власти. Эффективность таких альянсов определяется расширением возможности для производственного и инновационного роста как для предприятий – участников данной структуры, так и прочих хозяйствующих субъектов региона.

В сфере бизнеса при формировании кластера позитивными моментами могут быть:

- возможность снижения барьеров выхода на рынок за счет унификации требований в рамках кластера;
- появление возможности достижения эффекта при организованном обучении персонала;
- повышение эффективности закупки снаряжения, оборудования и продуктов информационных технологий;
- упрощение и повышение получения доступа к заказам (клиентам);
- перенос положительной репутации кластера на его участников (бренды);
- появление возможности адаптации систем профессионального образования региона (финансирование за счет бюджетов) к потребностям предприятий кластера;
- региональные инновационные и иные программы, реализованные в регионе, могут учитывать интересы кластера.

Для предприятий кластера положительные экономические эффекты порождаются объединением. Объединение способствует наращиванию потенциала предприятий – участников данной структуры. Такой кластерный эффект возникает как результат сотрудничества и использования возможностей партнеров на длительный период в условиях сочетания конкуренции и кооперации. Поэтому эффективность создания и функционирования кластера рассматривается в литературе в основном через призму групповых интересов его участников. Выделяют следующие эффекты, присущие кластеру [1]:

- агломерационный эффект или эффект географической близости. К таким эффектам можно отнести экономию на масштабах производства, сокращение транспортных и логистических издержек, облегченный обмен знаниями и идеями, облегченный доступ к уникальным активам. Удаленность от ядра кластера прямо пропорциональна упущенным возможностям роста бизнеса;
- эффект сообучения, приводящий к увеличению уровня знаний для участников кластера. Процесс обучения рассматривается как новая парадигма функционирования компании;
- эффект межфирменной кооперации;
- инновационный эффект.

Результативность функционирования предприятий в кластере может оцениваться прибыльностью, восприимчивостью к инновациям, количеством созданных рабочих мест, а также наличием в нем социальных коллективов, работающих на принципах саморегулирования и форм доверия между участниками кластера, прозрачностью коммерческой деятельности внутри кластера.

Эффективность функционирования кластера можно охарактеризовать показателями социального развития региона. Кластер стимулирует преумножение и сохранение рабочих мест, создание институтов гражданского общества, формирует новые стандарты образования, здравоохранения, деятельности судебных и правоохранительных органов, новые стандарты потребления и образа жизни населения.

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что кластер является источником следующих специфических эффектов:

1) для участников кластера (производителей услуг): повышение эффективности использования ресурсов; снижение издержек; доступ к новым ресурсам; повышение производительности, доходности, эффективности деятельности; рост качества предоставляемых услуг и в целом конкурентоспособности;

2) для сторонних субъектов, которые действуют в туристской отрасли (производители услуг): возможность использования объектов внутрикластерной инфраструктуры, новые идеи, формы введения бизнеса, методы сотрудничества и конкурентной борьбы и др.;

3) для смежных отраслей: устойчивый спрос на предоставляемые ресурсы, продукты, услуги;

4) для потребителей услуг: более высокое качество и разнообразие услуг;

5) для региональных органов власти: повышение налоговых и других поступлений в бюджет, оживление экономической ситуации, повышение предпринимательской активности, развитие региональной инфраструктуры и др.

Таким образом, выявление места и роли кластеров в экономике определяется их способностью удовлетворять интересы выгодополучателей – государства, бизнеса и населения.

Литература:

1.Быкова А.А. Проблематика формирования инновационных кластеров// Инновации. 2009. №8 (30). – С. 40.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Алимова М.Т. – DSc,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье приведены теоретические аспекты применения кластерного подхода в экономике. На основе теоретического анализа подходов учёных по раскрытию сущности понятия «кластер», выявлены характерные черты кластерообразования в экономике.

Ключевые слова: кластер, инновация, интеграция, кооперация, инвестиции.

Аннотация: Мақолада иқтисодийда кластерли ёндашувни қўллашнинг назарий жабҳалари келтирилган. Олимларнинг “кластер” тушунчасининг моҳиятини очишга қаратилган ёндашувларини назарий таҳлил қилиш асосида, иқтисодийда кластерлаштиришнинг характерли хусусиятлари аниқланган.

Калим сўзлар: кластер, интеграция, ҳамкорлик, инвестициялар.

Abstract: The article presents the theoretical aspects of the use of the cluster approach in the economy. Based on the theoretical analysis of the approaches of scientists to the disclosure of the essence of "cluster", the characteristic features of cluster formation in the economy are identified.

Keywords: cluster, innovation, integration, cooperation, investment.

Наиболее важные проблемы использования кластерного подхода в развитии региональной экономики вызваны отсутствием общего понимания основных понятий, теоретической базы, сформированной различными учёными и отсутствием приемлемых для регионов Узбекистана методологических подходов по его формированию. Поэтому является актуальным изучение теоретических основ кластеризации в экономике.

Термин «кластер» (англ. cluster — гроздь, кисть, пучок, скопление) уже давно используется во многих науках, прежде всего, естественных: математике, астрономии, химии, ядерной физике. Например, в физике кластером называют группу элементарных частиц. В экономической и экономико-географической литературе этот термин стал интенсивно использоваться лишь в последние три десятилетия, после публикации статьи профессора Гарвардского университета М.Портера «Конкурентные преимущества стран» (1990 г.). Он определяет кластеры как «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации и торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [3, С. 205]. В своих исследованиях М.Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государствам, а имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе страны. Это связано с тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется "кластер" - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Портер в своих исследованиях отмечал, что «...конкурентоспособные отрасли стран не распространены равномерно по экономике, а соединены в то, что я называю кластерами, состоящими из отраслей хозяйства страны, соединенных друг с другом различными связями» [3, С. 205].

Понятие «кластер» в экономической науке не имеет единого толкования, существуют различные определения этого толкования. Анализ работ в области исследований кластерных моделей в экономике, показывает, что её применяют в качестве основы интегрированного взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса. Основными принципами этого взаимодействия являются:

- формирование единого инновационного, информационного, финансового, технологического и правового пространства;
- совершенствование производственных процессов и технологий на основе инноваций;
- формирование общей коммерческой стратегии и политики в сфере внешнеэкономической деятельности;
- взаимодействие с научными институтами и образовательными учреждениями и повышение профессионального уровня персонала компаний.

Анализируя работы ученых, можно выявить широкий перечень характеристик, которыми наделяют кластеры. Так, М.Портер отмечает важность территориальных границ кластера, а также необходимость тесных взаимосвязей между его участниками [4]. К. Кетелс говорит о том, что кластерам свойственна динамичность развития, в то же время допуская и наличие статичных кластеров [3].

Многие исследователи отмечают необходимость географической близости субъектов кластера, при этом границы кластера авторы, как правило, не уточняют. В научной среде существуют следующие точки зрения по поводу территориальной локализации кластера:

- границы кластера совпадают с административно-территориальным делением. При расширении кластера эти границы могут увеличиться до территории двух регионов либо стран;
- основой для определения границ являются взаимосвязи между участниками.

На наш взгляд, кластеры функционируют в пределах территориально-административных границ региона и являются частью территориального комплекса.

В различных научных исследованиях приводятся различные характеристики кластера. Так М.П. Войнаренко выделяет пять основных характеристик, которые свойственны кластерам (см. рис.-1).

Первая – инициатива. Она заключается в том, что авторитетные люди из различных сфер (предпринимательство, власть, образование и т.д.) способны в результате своего эффективного взаимодействия заинтересовать и на практике доказать действенность кластеров как для самих участников, так и для регионов;

Вторая – инновации. Участники кластера чтобы выиграть в конкурентной борьбе стараются вводить новшества, последние достижения науки и технологии (инновации);

Третья – информация. Внутри кластера создаются базы, которые позволят получить преимущества в доступе к рынкам ресурсов, сбыта продукции, квалифицированной рабочей силы;

Четвёртая – интеграция, предусматривающая использование кластерного подхода для сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном уровнях, при поддержке науки и органов власти;

Пятая – интерес. Необходимое условие эффективного функционирования кластера – наличие интереса каждого участника они должны быть заинтересованы во взаимодействии.

Профессор Войнаренко представила модель инициирования создания кластеров, включающая 5 основных факторов кластеризации: инициатива; инновации; интеграция; инвестиции и экономический интерес. Сущность этой модели состоит в обеспечении пяти необходимых условий — «5И» для того, чтобы кластер состоялся как жизнеспособная, самодостаточная, успешная и эффективная организация. Исследования показали, что условия создания и функционирования кластеров, могут быть одновременно и условиями инвестирования перспективных проектов на основе кластерных технологий [1, С. 68–82]:

Рис.-1. Условия формирования кластеров и инвестирования проектов

- без инициативы невозможно реализовать даже самый примитивный проект или привлечь инвестиции;
- только новые, оригинальные, нестандартные инновационные идеи могут заинтересовать инвестора;
- только интеграция усилий власти, бизнеса и институций (научных, образовательных, общественных организаций) может быть условием успешного привлечения инвестиций на данную территорию (город, район, регион);
- без обмена информацией о потенциальных возможностях региона, его приоритетах, инвестиционной привлекательности и перспективах развития невозможно какое-либо инвестиционное предложение от потенциальных инвесторов;
- только экономический интерес от вложенного капитала может быть гарантией успешной реализации любого реального инвестиционного проекта.

Исследования М.П.Войнаренко [1, С.75–86] показывают, что формирование кластерных моделей в экономике находится между двумя условно очерченными треугольниками: кластерообразующим – три «К» и кластероподдерживающим – три «С» (см.: рис.-2). Первый треугольник, существенно влияющий на образование кластеров, включает концентрацию, коммуникацию и конкуренцию, а второй, способствующий качественным изменениям в результате создания кластеров, – специализацию, сотрудничество и синергию.

Три «К» являются дополнительными условиями глобализации, объективно приводящими к появлению кластеров. Концентрация способствует умножению усилий перечисленных факторов для обеспечения лидирующих позиций отрасли в регионе и созданию предпосылок для возникновения полюсов роста. Коммуникация предполагает наличие регулярного обмена информацией между постоянными участниками кластерных объединений. Очень важное место в этом треугольнике занимает конкуренция как экономическое соперничество и борьба между предпринимательскими структурами (производителями продукции), в том числе посредниками, за наиболее выгодные условия производства и сбыта продукции (товаров и услуг), а особенно – за получение максимальной прибыли от экономической (финансово-хозяйственной) деятельности.

Конкуренция в кластерах способствует объединению в рамках отрасли предприятий, заинтересованных в успехе развития бизнеса в регионе, при условии разделения сфер влияния и распределения ниш рынка соответствующей продукции между участниками кластера. С одной стороны, это стимулирует развитие внутриотраслевой конкуренции, продуцирующей борьбу между товаропроизводителями за снижение затрат и цен, улучшение качества продукции, расширение рынков сбыта продукции и т. п. С другой стороны, обеспечивая высокое качество продукции, производимой участниками кластера при более низких затратах, конкуренция положительно влияет на повышение конкурентоспособности на внешних рынках как самих кластерных объединений, так и региона в целом.

Три «С» (специализация, сотрудничество и синергия) являются факторами, производными от трех «К». Специализация как объективный процесс развития отраслей, генезис которого определяется общеотраслевыми тенденциями – ростом концентрации и конкуренции, ведет к повышению качества выпускаемой продукции через унификацию, применение новых технологий и оборудования, повышение квалификации работников и т. п. [2].

Сотрудничество в кластерах предполагает объединение усилий для совместных действий отдельных предприятий, компаний (при частичном совпадении их экономических интересов) с целью защиты от серьезных потерь в ходе конкурентной борьбы. Объединение усилий, а также специализация и сотрудничество в кластерных структурах приводят к синергетическому эффекту. Исключительно важными связующими элементами объединительных процессов между тремя «К» и тремя «С» на различных этапах формирования кластерных объединений выступают координация и кооперация.

Координация как элемент управления используется в кластерных моделях для согласования действий разных частей системы.

Кооперация представляет собой добровольное объединение собственности (разных объектов и форм) и труда для достижения общих целей в разных сферах хозяйственной деятельности. Объединение субъектов собственности (мелких товаропроизводителей, рабочих, служащих, потребителей и т. д.) и объектов собственности (денег, средств труда и производства, в том числе земли), а также разных видов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, ноу-хау) и информационных ресурсов позволяет формировать в отдельных регионах эффективные кластерные структуры [1, С.68–82].

Рис.-2. Характерные черты успешной работы кластеров

Кроме того, в качестве основных характеристик кластеров в обзоре Европейской экономической комиссии ООН 2008 года «Повышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических инструментов» выделено следующее [5, P.85].

1. Географическая концентрация (близко расположенные фирмы привлекают друг друга возможностью экономить на быстром экономическом взаимодействии, обмене капиталом и процессах обучения);

2. Специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельности, к которой все участники имеют отношение);

3. Множественность экономических агентов (кластеры и их деятельность охватывают не только фирмы, входящие в кластер, но и общественные организации, академии, институты, способствующие кооперации, и т.д.);

4. Конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействий между фирмами-членами кластера, которые присущи им в равной мере);

5. Достижение необходимой «критической массы» в размере кластера для получения эффектов внутренней динамики развития;

6. Жизненный цикл кластеров (они рассчитаны на долгосрочную перспективу);

7. Вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие в состав кластера, обычно включены в процессы технологических, продуктовых, рыночных и организационных инноваций).

Литература:

1. Войнаренко, М. П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 4(14). – С. 68–82.

2. Лобанов, А. В. Научно-теоретический подход к анализу природы и факторов специализации в строительной отрасли / А. В. Лобанов // Экономическое возрождение России. – 2009. – № 3(21). – С. 43–51. Экономическое возрождение России. 2010. № 2 (24)

3. Осипова О.В. Особенности и перспективы кластерной модели экономического развития. Автореф. дис. к.э.н: 08.00.01 / О.В. Осипова. Челябинск: РГБ, 2006.

4. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

5. Enhancing the Innovative Performance of Firms: Policy Options and Practical Instruments. United Nations. ECE/CECI. CR2008. Geneva, 2008.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Чепелюк А.Н., к.э.н., доцент,

Государственное высшее учебное заведение «Университет банковского дела»
Черкасский институт, Украина, Черкассы

Аннотация: Рассмотрены особенности и необходимость осуществления инвестиционно-инновационного развития предприятий. Определено место кредита как одного из основных финансовых источников инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, банковский кредит

Abstract: Features and necessity of realization of investment and innovative development of enterprises are considered in the article. The credit location is determined as one of the basic financial sources of investments.

Key words: investments, innovations, bank credit

Аннотация: Мақолада корхоналарни инвестицион-инновацион ривожлантиришни хусусиятлари ва заруриятлари кўриб чиқилган. Инвестицияларни я асосий молиявий манбаларидан бири сифатида кредитнинг ўрни аниқланган.

Калим сўзлар: Инвестициялар, инновациялар, банк кредитлари.

Инвестиционное кредитование является неотъемлемой составляющей в развитии украинской экономики и одним из ключевых инструментов преодоления финансово-экономического кризиса. Банковский инвестиционный кредит, как ресурс развития производства, технологий, обеспечивает воспроизводство капитала заемщика в расширенных масштабах. Он направляется на вложения в объекты реального инвестирования, связанные с воспроизведением средств производства, материальных ценностей, а также с инновациями.

В Украине произошла масштабная деиндустриализация. Мировой опыт свидетельствует, что без развитой промышленности страна не может иметь эффективную экономику. Односторонняя ориентация на агропромышленный комплекс является неперспективным направлением.

Украина имеет мощный земельный, природно-ресурсный, человеческий, интеллектуальный потенциал, выгодное геополитическое положение, а также международные транспортные коридоры для привлечения национальных и прямых иностранных инвестиций в создание конкурентоспособного индустриального сектора экономики. Земельный фонд Украины составляет 5,7% от территории Европы. В составе земель страны с 60300000 га почти 71%, или 41500000 га занимают сельскохозяйственные земли, площадь застроенных земель 4,2 га; земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения - 1,2%; 31 млн. га сельскохозяйственных земель находится в частной собственности, 10500000 га - в государственной, а также почти все леса и воды. Тот факт, что Украина имеет миллионы гектаров земель в государственной и коммунальной собственности, является одной из самых больших преимуществ среди других стран Европы для того, чтобы обеспечить инвесторам возможности доступа к использованию этих земель для бизнеса [1].

Для улучшения инвестиционного климата Украины актуальным на сегодня является вопрос совершенствования правовой и организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения благоприятного инвестиционного климата и формирования основы сохранения и повышения конкурентоспособности отечественной экономики.

По информации Министерства экономического развития и торговли Украины, проведены следующие мероприятия по улучшению инвестиционного климата [2]:

1. В Украине создано правовое поле для инвестирования и развития государственно-частного партнерства. Законодательство Украины определяет гарантии деятельности для инвесторов, экономические и организационные основы реализации государственно-частного партнерства в Украине.

2. На территории Украины к иностранным инвесторам применяется национальный режим инвестиционной деятельности, то есть предоставлены равные условия деятельности с отечественными инвесторами. Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации.

3. Для повышения защиты иностранных инвестиций Законом Украины от 16.03.2000 г. № 1547 ратифицирована Вашингтонская Конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. Решению проблемных вопросов инвесторов призваны способствовать комиссии по содействию досудебному урегулированию споров с инвесторами, которые могут создаваться органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления как временные консультационно-совещательные органы с целью содействия досудебному урегулированию споров между инвестором и органом исполнительной власти (местного самоуправления), в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 26.11.2008 № 1024 «О мерах по совершенствованию работы органов исполнительной власти с инвесторами».

4. Подписано и ратифицировано Верховной Радой Украины межправительственные соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций с более чем 70 странами мира.

5. В целях упрощения порядка привлечения иностранных инвестиций и предотвращения проявления признаков коррупции при их государственной регистрации, 31.05.2016 принят Закон Украины № 1390-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций».

6. 23.05.2017 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций». Законом урегулированы базовые аспекты оформления разрешения на применение труда иностранцев и вида на жительство, что упростит привлечение иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, необходимых на первых этапах развития дочернего предприятия в Украине. Также, Законом предоставляется право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие в украинских предприятиях, но не трудоустроены на предприятии.

7. Подписано Соглашение о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом Международного развития ОПЕК. Соглашение предусматривает предоставление режима наибольшего благоприятствования по распоряжению инвестициями и прогнозируемо будет способствовать увеличению объемов иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики Украины.

Глобализация экономики, рынок требуют от бизнеса внедрение инноваций, которые, в свою очередь, невозможны без значительного финансирования. Именно банковское инвестиционное кредитование является одним из наиболее существенных источников средств для бизнес-структур, которые намерены развиваться, в частности, путем внедрения инноваций.

Стоит согласиться с мнением Е. Тихомировой, что влияние на экономику обеспечивает не просто кредитования, а кредитование капитальных затрат. Оно имеет инновационный характер при следующих условиях: 1) стимулирует компании на осуществление инвестиций в основные средства, нематериальные активы; 2) обеспечивает качественные изменения в производстве, касающиеся техники, технологий, формы организации производства и управления; 3) повышает конкурентоспособность продукции, работ, услуг; 4) осуществляется под инвестиционный проект. Сила кредита не столько в его монетарных свойствах, сколько во влиянии на ускорение и расширение производства. С помощью кредита создаются новые продукты, услуги, противодействующих денежной массе [3, с. 107].

Основные принципы инновационной деятельности определены Законом Украины «Об инновационной деятельности». Инновации могут успешно осуществляться с привлечением различных источников финансирования, в том числе и банковского инвестиционного кредита, используя меры поддержки, предусмотренные законодательством.

Отразим в виде таблицы сущность основных законодательных положений по инновационной деятельности (табл. 1).

Анализ проблем инвестиционного кредитования инновационной деятельности предприятий позволяет выделить следующие практические рекомендации, которые могут быть полезными банкам в данном направлении кредитования:

1. На сегодняшний день отсутствует официальная статистика Национального банка Украины по объемам инвестиционного кредитования. Банки не открывают условий и не разглашают участие в проектах, что свидетельствует о незрелости рынка и негативно влияет на его становление. Важным направлением развития инвестиционного кредитования является создание как правовых, так и экономических предпосылок для активизации деятельности банков в данной сфере.

2. Одной из существенных проблем развития инноваций выступают непрозрачные правила и коррупция. Если из-за этого проекты не интересны украинцам, то нелогично ждать иностранного инвестора, который вложил бы в него свои средства. Инвесторы, для которых на первом месте выступает безопасность бизнеса, даже при условии дешевой рабочей силы, требуют гарантий и преференций, которые должно обеспечить государство.

Нормативно-правовое регулирование финансирования инновационной деятельности в Украине

Инновации	Инновационная деятельность	Объекты инновационной деятельности: - инновационные программы и проекты; - новые знания и интеллектуальные продукты; - производственное оборудование и процессы; - инфраструктура производства и предпринимательства; - организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, что существенно улучшают структуру и качество производства и (или) социальной сферы; - сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки; - товарная продукция; - механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции.	Источники финансирования инновационной деятельности: - средства Государственного бюджета Украины и местных бюджетов; - собственные средства субъектов инновационной деятельности; - заимствованные средства субъектов инновационной деятельности; - средства (инвестиции) любых физических и юридических лиц.
	Результаты инновационной деятельности		
	Инновационные предприятия и инфраструктура	Субъекты инновационной деятельности: физические и (или) юридические лица Украины, физические и (или) юридические лица иностранных государств, лица без гражданства, объединения этих лиц, осуществляющих в Украине инновационную деятельность и (или) привлекают имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладывают собственные или заимствованные средства в реализацию в Украине инновационных проектов.	

Источник: построено автором на основании обработки [4]

3. В Украине произошло определенное улучшение условий кредитования, но отраслевой анализ показывает, что доля инвестиционных кредитов и сейчас является незначительной. То есть, органам государственной власти на всех уровнях управления необходимо усиливать и расширять меры по стимулированию различных механизмов, в частности, кредитных, финансирования производственной деятельности. Слабая заинтересованность банков в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов, обусловленная уровнем кредитоспособности многих потенциальных заемщиков реального сектора экономики. Считаем, что заинтересованность банков в финансировании модернизации приоритетных отраслей экономики может быть повышена за счет развития партнерства частного и государственного бизнеса в этой сфере, в частности, через инвестиционное кредитование.

4. Анализ экономико-правовых основ кредитования инноваций в Украине свидетельствует, что традиционные риски инвестиционно-кредитной деятельности в Украине, связанные с институциональными факторами и низкой эффективностью государственной политики. Недостаточные объемы капитального инвестирования в целом и, в частности, в реальном секторе экономики, несовместимы с реализацией политики модернизации и структурной перестройки экономики. Отсутствие действенных стимулов для инновационной деятельности влечет низкую восприимчивость предприятий к инновациям, что грозит наращиванием технологического и инновационного отставания Украины от развитых стран, торможением структурных преобразований в экономике, последующей потерей ее конкурентоспособности. Критическое состояние основных производственных фондов в ведущих отраслях промышленности, нарастающее научно-технологическое отставание Украины от развитых стран, низкую конкурентоспособность продукции, снижение инвестиционной и инновационной активности, неэффективность государственной инновационной политики выступает основной угрозой национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Подытоживая изложенное, отметим, что инвестиционное кредитование инноваций будет способствовать реализации государственной политики развития экономики Украины в целом и регионов в частности. Оно будет способствовать: привлечению прямых иностранных инвестиций; поддержке развития малого и среднего предпринимательства; развитию межотраслевой кооперации между предприятиями региона, а также представителями малого и среднего предпринимательства; созданию новых высокопроизводительных рабочих мест; росту занятости, заработной платы и прибыли; интенсификации предпринимательской активности; созданию условий для формирования

региональных инновационных систем; производству продукции с высокой добавленной стоимостью; импортозамещению и развитию высокотехнологичного экспорта; увеличению валового внутреннего продукта - постоянного источника поступлений в бюджеты всех уровней; развитию сельского хозяйства, инфраструктуры, росту благосостояния населения и социальной стабильности; внедрению механизма государственно-частного партнерства с целью привлечения негосударственных инвестиционных ресурсов; реализации взаимодействия государства, науки, образования и бизнеса.

Литература:

1. Носик В. Индустриальные парки в Украине: закон есть, инвестиций нет / В. Носик / URL: <http://evris.law/uk/stattja-industrialni-parki-v-ukraini-zakon-ie-investicij-nemaie/>.
2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Украины. URL: <http://www.me.gov.ua/?Lang=uk-UA>.
3. Тихомирова Е.В. Банковский рынок корпоративных кредитов России / Е.В. Тихомирова. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 259 с.
4. Об инновационной деятельности: Закон Украины от 04.07.2002 г. № 40-IV. URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15>.

ЛОГИСТИК КЛАСТЕРЛАР ВА УЛАРНИ ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Карриева Я.К. - и.ф.д., профессор

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Машиарипова Ш.А. - и.ф.д., к.ўқитувчи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Ибрагимов Ф.А. – мустақил тадқиқотчи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: Ушбу мақолада логистик кластерларни қўллаш ва уларни инновацион иқтисодиётни ривожлантиришдаги ўрни, шунингдек, кластер фаолиятини самарали таъкил этишда инновацион технологиялардан, логистик хизматлардан фойдаланишнинг долзарблиги ва уларни ривожлантириш бўйича тавсиялари берилган. Тадбиркорлар таъкил иқтисодий фаолиятини янада ривожлантириш учун инновацион логистик кластерлардан фойдаланиш муҳимлиги келтирилган. Мамлакатимиз иқтисодиётини инновацион ривожлантириш ва инвестицияларни фаол жалб қилиш учун инновацион кластерлардан фойдаланиш долзарблиги кўрсатилган. Инновацион логистик кластерларни таъкил қилувчи функциялари ва уларни амалий жиҳатдан тадбиқ қилиш бўйича хулосалар берилган.

Калим сўзлар: логистика, инновацион технологиялар, логистик кластер усули, инвестициялар, экспорт салоҳияти, тадбиркорлик субъектлари, миллий иқтисодиёт, рақобатбардошлик, синергик натижа, инновацион логистика, технопарк, транспорт инфраструктураси, моддий оқимлар, транспорт логистикаси, божхона тизими, инновацион логистик кластерлар, транспорт компаниялари, юк ташиш операторлари, омборхона комплекслари, тақсимлаш терминаллари, инновацион марказлар.

Abstract: This article discusses the role of logistics clusters and their role in the development of an innovative economy, as well as the relevance and use of innovative technologies of logistics services in the effective organization of cluster activities. The importance of the use of innovative logistics clusters for the further development of foreign economic activity of entrepreneurs is emphasized. Innovative development of the economy of our country and the use of innovative clusters to attract investment.

Key words: logistics, logistic cluster method, investment, export potential, business entities, national economy, competitiveness, synergy, innovative logistics, technopark, transport infrastructure, material flows, transport logistics, customs system, innovative logistics clusters, transport companies, freight transportation, transport operators, warehouse complexes, distribution terminals, innovation centers.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль логистических кластеров и их роль в развитии инновационной экономики, а также актуальность и использование инновационных технологий логистических услуг в эффективной организации кластерной деятельности. Подчеркивается важность использования инновационных логистических кластеров для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности предпринимателей. Инновационное развитие экономики нашей страны и использование инновационных кластеров для привлечения инвестиций.

Ключевые слова: логистика, метод логистического кластера, инвестиции, экспортный потенциал,

хозяйствующие субъекты, национальная экономика, конкурентоспособность, синергия, инновационная логистика, технопарк, транспортная инфраструктура, материальные потоки, транспортная логистика, таможенная система, инновационные логистические кластеры, транспортные компании, грузоперевозки транспортные операторы, складские комплексы, распределительные терминалы, инновационные центры.

Бугунги кунда миллий иқтисодиётимизни жадал ривожлантириш учун инвестицияларни фаол равишда жалб қилиш учун инновацион кластерлардан фойдаланиш долзарбдир. Шу маънода кластерлар фаолиятини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш ва уларни логистикани қўллаган ҳолда ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир. Мамлакатимизда пахта кластерлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари кластерлари жадал ривожлантирилмоқда. Чунки кластер технологияларини қўллаганда синергик натижа самараси сезиларли даражада юқори бўлади ва натижада мамлакатимиз экспорт салоҳиятини ҳамда рақобатбардошлигини оширишга олиб келади. Тадбиркорлар ташки иқтисодий фаолиятини янада ривожлантириш учун инновацион логистик кластерлардан фойданиш муҳимдир.

Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегиясининг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишарига бағишланган бандида “Таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш, эркин иқтисодий зоналар, логистик марказлар, технопарklar ва кичик саноат зоналарни ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш, хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматлар роли ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматларнинг тузилмасини энг аввало хизматларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш, йўл-транспорт инфратузилмасини янада ривожлантириш, иқтисодиёт, ижтимоий соҳага, бошқариш тизимига информацион-коммуникацион технологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни сақлаш, транспортировка қилиш ва сотиш, молиявий ва бошқа замонавий бозор хизматларни кўрсатиш инфратузилмасини янада кенгайтириш” каби вазифалар келтирилган [1].

Шулардан келиб чиққан ҳолда, бугун мамлакатимизни модернизация ва диверсификация қилиш, иқтисодиётимизни инновацион ривожлантириш, сифат жиҳатдан янги, замонавий таркибий тузилмасини шакллантириш, ҳудудларимизни комплекс ривожлантириш бўйича барча режаларимизнинг муваффақиятли амалга оширилиши йўл-транспорт ва коммуникация инфратузилма тармоқларини юксак суръатлар билан ривожлантиришга узвий боғлиқдир. Шулардан келиб чиқиб, бугунги кунда иқтисодиётимизни инновацион ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишда янги технологиялар, усуллар, назария, ғоялар ва кластерлардан фойдаланиш долзарб масаладир.

Кластер – ҳозирги кунда иқтисодиётни ривожлантиришнинг энг фаол шакли ҳисобланади. Иқтисодиётда кластер тушунчасини биринчи марта 1990 йилда америкалик олим Майкл Портер фанга олиб кирган. Шуни таъкидлаш керакки, айнан логистик кластерлар масалалари билан С.И.Гриценко, Я.А.Мясников каби олимлар илмий изланишлар олиб борганлар.

Логистик кластер – бу ресурсларни оптимал равишда охириги истеъмолчига етказиб бериш учун логистик функцияларни бажаришдаги мустақил (географик) бозор субъектларининг мустаҳкам ўзаро ҳаракат таъсирларини амалга ошириш жойи (зонаси, маркази) дир. Логистик кластерлар тузилмаси ягона моддий, молиявий ва ахборот оқимлари билан боғлиқ бўлган корхона ва ташкилотлардан ташкил топади [2].

Жадвал

Логистик кластерлар турлари

Классификацион белгилари	Логистик кластер тизимлари
Куввати бўйича	Кучли кластерлар, мустаҳкам кластерлар, салоҳиятли кластерлар
Ривожланиш босқичлари бўйича	Истиқболли кластерлар, ривожланаётган кластерлар, кувватли кластерлар
Фаолияти бўйича	Транспорт-логистик, божхона-логистик, индустриал-логистик, инновацион-логистик кластерлар
Иқтисодий кластерларга хизмат кўрсатиш сони бўйича	Монологистик кластер.
Кластер (ўлчами) сиғими бўйича	Кичик, ўрта, катта
Географик белгиси бўйича	Локал (маҳаллий), ҳудудий, миллий, халқаро
Инновацион ривожланиш даражаси бўйича	Юқори инновацион кластер

Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тадбиркорлар ташқи иқтисодий фаолиятини янада ривожлантириш учун инновацион логистик кластерлардан фойданиш муҳимдир.

Инновацион логистик кластерлар ўз ичига қуйидаги функцияларни қамраб олиши керак бўлади:

- моддий оқимларни шакллантирувчи, истеъмол қилувчи, қайта шакллантирувчи бозор субъектлари, яъни ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар, тижорат воситачилари;

- ер усти, сув, ҳаво транспорт турларининг фаолияти билан шуғулланувчи транспорт компаниялари;

- экспедитор-куррьерлик, экспедитор-агентлик, брокерлик, аралаш юк ташиш операторлик фаолиятлари, йўл қартерлари конференцияси билан шуғулланувчи экспедиторлик компаниялари;

- омборхона комплекслари, тақсимлаш марказлари ва терминаллари;

- кичик саноат зоналари, технопарклар, инновацион марказлар;

- институционал органлар билан ҳамкорлик (транспорт вазирлиги, молия вазирлиги, божхона қўмитаси, санитар-эпидемиология ва ветеринар назорат хизмати);

- ёрдамчи мутахассислар, яъни суғурта компаниялари, илмий-текшириш ташкилотлари, ходимларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш институтлари, консалтинг ва аналитик ташкилотлар, маркетинг ташкилотлари;

- транспорт воситаларига хизмат кўрсатувчи техник ёрдам кўрсатувчи корхоналар, йўл-транспорт компаниялари, сервис хизмат кўрсатувчи ташкилотлари [3].

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- логистик концепциялар асосида транспорт, омборхона ва экспедиция хизматларини қамраб олган комплекс тизимни яратиш истиқболли соҳа саналади;

- замонавий, халқаро стандартларга жавоб берадиган, юқори даражада модернизациялашган, ва кенг хизмат кўрсатишлар комплексига эга бўлган юқларни тўпловчи ва қайта ишловчи терминал комплекслари, инновацион логистик марказлар бўлиши лозимлигини талаб қилади;

- эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат зоналарни инновацион ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш, хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш учун кластерлар фаолиятини инновацион логистика асосида ташкил этишни йўлга қўйиш;

- тадбиркорларнинг кластер фаолиятини инновацион ривожлантиришда логистика тамойилларидан оқилона фойдаланиш;

- логистика соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш ва уларнинг малакаларини оширишда хорижий ҳамкорликни ташкил қилиш масалаларига эътиборни қаратиш [4] ва ҳ.к.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда.

2. Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 797 с. 51.

3. Карриева Я.К. Глобаллашув жараёнида халқаро транспорт логистик тизими фаолиятининг самарадорлиги. Монография. Т.: ТДИУ. Иқтисодиёт 2013, - 144 бет.

4. Карриева Я.К. Инновацион логистика. Ўқув қўлланма. “ТАЙЛЭҚИ” нашриёти. Тошкент. 2018.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ

Асланова Д.Х. – к.э.н., проректор по научным работам и инновациям Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Алимова М.Т. – DSc,

Самаркандский института экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье приведены особенности формирования и функционирования туристских кластеров, которые исходят, как от особенностей самих кластеров, так и объясняются характеристиками туризма и туристского продукта. Исходя из особенностей туристского кластера, разработаны принципы его функционирования.

Ключевые слова: туристский кластер, туристский продукт, особенности, принципы, система.

Abstract: *The article presents the features of the formation and functioning of tourist clusters, which come from the characteristics of the clusters themselves, and are explained by the characteristics of tourism and the tourist product. Based on the characteristics of the tourist cluster, the principles of its operation have been developed.*

Key words: *tourist cluster, tourist product, features, principles, system.*

Аннотация: *Мақолада туризм ва турмахсулотнинг тавсифи билан изоҳланадиган, шунингдек кластер ўз хусусиятларидан келиб чиқадиган туристик кластерларнинг хусусиятлари келтирилган. Туристик кластерларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, унинг амал қилиш тамойиллари ишлаб чиқилган.*

Калим сўзлар: *сайёҳлик кластери, туристик маҳсулотлар, хусусиятлар, тамойиллар, тизим.*

Туризм как сложная многоуровневая открытая система сочетает в себе ряд отраслей, производящих широкий спектр товаров и услуг, требующихся во время путешествия. Туристский продукт в принципе не может формироваться только одним производителем. Вероятно, это единственный вид деятельности с таким разнообразием охватываемых секторов и таким большим количеством действующих лиц на территории региона [2]. С учетом обозначенной особенности представляется, что туристский продукт может формироваться только в рамках туристских кластеров, представляющих собой сосредоточение туристских ресурсов и достопримечательностей, инфраструктуры, оборудования, поставщиков услуг и других поддерживающих секторов, а также административных структур, которые при совместной работе создают для туристов тот опыт, который они хотели бы получить, посещая территорию [1].

Необходимость использования кластерного подхода для развития туризма объясняется, с одной стороны, уникальными характеристиками туризма и туристского продукта, а с другой – преимуществами, возникающими вследствие реализации кластерных проектов.

Характерные особенности туристского кластера исходят как от особенностей самих кластеров, так и объясняются характеристиками туризма и туристского продукта.

Нижеследующие характерные особенности благоприятно воздействуют на формирование туристского кластера.

Право собственности на ресурсы, используемые для создания туристского продукта, распределено между большим количеством участников, как на территории туристского региона, так и за его пределами. Конфликты интересов могут затруднить развитие необходимого для эффективной туристской деятельности взаимодействия, поскольку цели различных компаний могут отличаться существенным образом [2]. Эта особенность естественным образом предопределяет актуальность целенаправленных и активных действий по устранению потенциальных конфликтов и формированию основы эффективного взаимодействия, что и является одной из составляющих содержания кластерных инициатив.

Изменения в поведении потребителей туристского продукта, также привели к усилению конкуренции на глобальном туристском рынке и формированию более сегментированного, специализированного и сложного рынка, нацеленного на предоставление уникальных услуг на территориях, посещаемых туристами [4]. Это, соответственно, сформировало основу для конкуренции на основе уникальных стратегий, что требует более сложной комбинации цепочек ценности различных компаний для достижения и сохранения более устойчивого конкурентного преимущества. Это, соответственно, требует координации усилий.

Туристский продукт пространственно зафиксирован, и, соответственно, турист должен находиться в месте производства товара, на территории туристского региона. Ценность туристского продукта как для производителя, так и для потребителя начинает увеличиваться в тот момент, когда потребитель приезжает на место производства товара. Без туристов непосредственно на территории производитель простаивает в бездействии [2]. Очевидно, что эффективность привлечения потенциальных туристов выше при осуществлении совместной деятельности, нежели при индивидуальных попытках.

Туристский товар, являясь услугой, привлекает туриста как сопроизводителя и активного участника производства и реализации, что частично происходит в процессе потребления. В такой ситуации основной ценностью является результат совместного «творчества», подразумевающего интерактивное, экспериментальное взаимодействие потребителей и поставщиков. Туристы сами формируют свой туристский продукт, делая выбор среди большого количества различных товаров и услуг, предоставляемых фирмами, находящимися в непосредственной близости друг от друга. Большая часть потенциала роста компании, работающей в сфере туризма, находится за пределами влияния и сил данной компании [3]. Эти особенности туризма демонстрируют необходимость координации деятельности всех участников кластера в рамках реализации кластерных инициатив.

Исходя из характеристик самих кластеров, а также характерных особенностей туризма и туристского продукта нами было выделены следующие особенности туристского кластера:

1. *Компактное размещение и концентрация предприятий индустрии туризма.* К факторам размещения туристской деятельности относятся в первую очередь природные и культурно-исторические ресурсы. Для туристской деятельности важна территориальная структура рекреационных ресурсов, под которой понимается степень количественной и качественной дифференциации в обеспеченности ими территории, их разнообразие, их территориальная концентрация, наличие территориальных сочетаний, доступность рекреационных ресурсов [8].

2. *Кооперация на основе комплексного и системного взаимодействия.* Индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих актуальность кластерному подходу в развитии данной деятельности. Одна из главных особенностей состоит в том, что индустрия туризма тесно связана с другими отраслями экономики. Промышленность и сельское хозяйство, строительство и торговля участвуют в удовлетворении многообразного и комплексного туристского спроса.

3. *Синергия туристского кластера (получение синергетического эффекта за счет комплексности и концентрации производства).* В производство туристского продукта вовлечены предприятия индустрии туризма различной специализации: предприятия размещения, питания, туристические агентства, транспортные предприятия, предприятия развлечений и т.д. Невыполнение своих обязанностей одной из компаний, отражается на работе всей системы. М. Портер отмечал, что «кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей» [5].

4. *Туристский кластер – сложная открытая система.* Туристский кластер является сложной открытой системой, характеризуется наличием внешних связей - взаимодействие кластера с другими территориальными системами, с внешней средой, а также внутренних связей - взаимодействие его элементов друг с другом. Туристский кластер является подсистемой системы более высокого ранга.

5. *Туристский кластер является самоорганизующейся, частично управляемой территориальной системой.* Кластерная концепция позволяет рассматривать развитие туристской деятельности на территории с учетом самоорганизующегося характера туристской деятельности в рыночной среде, на основе государственно-частного партнерства. В мировой практике государство имеет несколько вариантов кластерной политики (дирижистской — активного государственного регулирования кластерных инициатив, либеральной - политика невмешательства в формирование и функционирование кластера и смешанной, сочетающая основные принципы двух вышеприведенных моделей) [6]. На территории региона могут иметь место туристские кластеры самоорганизующегося характера (стихийная, спонтанная организация, кластерная политика «снизу-вверх»), а также политически создаваемые (policy driven, кластерная политика «сверху-вниз») туристские кластеры [7]. Мы считаем, что основная функция государства при формировании туристского кластера должна проявляться в создании благоприятных условий, необходимого инвестиционного климата, институциональных факторов для организации и функционирования туристских предприятий на территории.

6. *Туристский кластер – система с горизонтальными взаимосвязями.* Туристский кластер исключает иерархию, соподчиненность внутренних элементов, так как является системой с горизонтальной структурой связей. Вариантами горизонтального вида сотрудничества является заключение договоров о совместной деятельности, создание некоммерческих объединений предпринимательских структур, деятельность которой направлена на объединении усилий при решении проблем по развитию туризма в данном регионе. Важным институтом, обеспечивающим тесную взаимосвязь субъектов туристского кластера в целях реализации кластерных инициатив может служить *Ассоциация субъектов туристского кластера*, участниками которой могут стать как основные производители туристского продукта, так и предприятия сопутствующих отраслей, обеспечивающих более качественное предоставление туристских услуг. Участником данной Ассоциации могут стать желающие предприятия на основе договорённости. Участники данной Ассоциации совместными усилиями смогут решить задачи, которые не в силу решить одному предприятию регионального рынка туристских услуг. Ассоциация субъектов туристского кластера может служить именно тем звеном, объединяющим бизнес и науку.

Исходя из особенностей кластеров, можно выделить основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при формировании туристского кластера.

Во-первых, непременным условием образования туристского кластера является географическая близость хозяйствующих единиц, которая обеспечивает снижение транспортных и

коммуникационных издержек, возможность экономить на быстром экономическом взаимодействии, обмене социальным капиталом, процессах обучения.

Во-вторых, кластер имеет сложную внутреннюю структуру с множественностью экономических агентов. Он включает основные компании, производящие и реализующие турпродукты, вспомогательные (сопутствующие) производства, а также образовательные учреждения, научно-исследовательские организации. Члены туристского кластера вступают в глубокую технологическую кооперацию между собой на основе участия в цепочках создания добавленной стоимости и системах накопления стоимости. Выстроенные в определенной последовательности один в продолжение другого, они образуют внутрифирменные цепочки создания добавленной стоимости. Для достижения конкурентного преимущества фирма должна оптимизировать как собственную цепочку создания добавленной стоимости, так и внешние цепочки, связывающие ее с поставщиками и потребителями. Динамично развивающийся кластер заключает в себе много различных цепочек создания добавленной стоимости, образующих систему накопления стоимости.

В-третьих, сущностная черта туристского кластера состоит в сочетании кооперации и конкуренции - двух основных видах взаимодействий между фирмами-членами кластера. Компании, производящие одинаковые или сходные продукты и относящиеся к одному и тому же звену в цепочке создания добавленной стоимости, являются прямыми конкурентами в определенных областях, но в то же время они часто образуют совместные стратегические альянсы. Это является движущей силой постоянных обновлений, направленных на рост производительности всех факторов производства, и обеспечивает быстрое распространение новшеств.

В-четвертых, туристские кластеры отличает высокая конкурентоспособность. Она достигается благодаря тому, что на ограниченной территории сосредоточивается «критическая масса» фирм родственных и поддерживающих отраслей, организаций, которая обеспечивает экономию на масштабах производства и экономию на разнообразии, а также «критическая масса» экономических ресурсов, информации, создается «сгусток» отношений. В кластере формируется особая инновационная среда, способствующая повышению конкурентоспособности входящих в него фирм и процветанию региона.

В-пятых, туристские кластеры образуются и функционируют на принципах государственно-частного партнерства. Государство играет важную роль в процессе формирования туристского кластера и его развитии, особенно на начальном этапе, но делает это в тесном, более того, стратегическом альянсе с туристским бизнесом.

И так, учитывая особенности туристского кластера можно определить основные принципы функционирования туристских кластеров: территориальная концентрация хозяйствующих единиц; глубокая технологическая кооперация членов кластера; сочетание кооперации и конкуренции; инновационность; государственно-частное партнерство.

Литература:

1. *Bordas E.* Improving public-private sectors cooperation in tourism: A new paradigm for destinations [Electronic resource] // *Tourism Review*. – 2001. – Vol 56, N 3/4. – P. 38–41.
2. *Friedrichs Y, Gummesson E.* Hotel networks and social capital in destination marketing [Electronic resource] // *International Journal of Service Industry Management*. – 2006. – Vol. 17, N 1. – P. 58–75.
3. *Machiavelli A.* Tourist Destinations as Integrated Systems [Electronic resource] // *Tourism Review* – 2001. – Vol. 56, N 3/4. – P. 6–11.
4. *Novelli M., Schmitz B., Spencer T.* Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience [Electronic resource] / M. Novelli, B. Schmitz, T. Spencer // *Tourism Management*. – 2006. – Vol. 27, N 6. – P. 1141–1152.
5. *Porter M. E.* *The Competitive Advantages of Nations*. New York: The Free Press. 1990. 896 p.
6. Интернет портал John F. Kennedy School Symposium, Harvard University. [Rosenfeld S. A. *Backing into Clusters: Retrofitting Public Policies. Integration Pressures: Lessons from Around the World*]
7. Кропинова Е. Г., Митрофанова А. В., *Международный опыт регулирования туризма и возможность его использования в России/ Актуальные проблемы индустрии туризма. Сборник статей, посвященный 10-летию специальности «Социально-культурный сервис и туризм» в РГУ им. И. Канта.* Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2006. С. 19-32.
8. *Мироненко НС, Твердохлебов И.Т.* Рекреационная география. М.: Изд-во МГУ, 1981.207 с., С.37

ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИХ ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ

Гайович В.Ю., аспирант

Государственное высшее учебное заведение «Университет банковского дела», Украина, г. Киев

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экологической ответственности бизнеса. Показаны методы экономического регулирования экологически значимых проектов в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, экологическая ответственность бизнеса, защита окружающей среды, финансовый механизм.

Abstract: In the article the questions of ecological responsibility of business. are considered within the public-private partnership mechanism framework. Methods of the ecological significant project economic regulation are shown in wildlife management and environment protection sphere.

Key words: antropogenic load, ecological responsibility of business, environment protection, financial mechanism.

Аннотация: Атроф-муҳитни бошқариши ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиши соҳасида экологик аҳамиятга эга бўлган лойиҳаларни иқтисодий жиҳатдан тартибга солиши усуллари.

Калим сўзлар: антропоген юк, бизнеснинг экологик масъулияти, атроф-муҳит муҳофазаси, молиявий механизм.

Развитие экономики требует все более интенсивного использования природных ресурсов. Конечно, деятельность человека наносит существенный вред окружающей среде. Отметим, что еще до относительно недавнего времени вопросам его защиты уделялось мало внимания. Страны, бизнес у них взаимно интегрировались по вопросам обеспечения природными ресурсами. Добыча, переработка, реализация результатов производства между странами является одним из аспектов глобализации. Это обусловило появление такой области знаний, как экологическая экономика. Она изучает взаимосвязи между экономическими и экологическими системами.

«Экологическая экономика является своего рода синтезом традиционной неоклассической и ресурсной экономики в сочетании с анализом влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, с одной стороны, и экономики природопользования с традиционной экологией, с другой. Люди-потребители рассматриваются как один из важных компонентов целостной экономико-экологической системы, а не как доминирующая и центральная сила. Потребление подвергается не только денежным бюджетным ограничением как в традиционной неокейнсианский экономике, но также и естественным ограничением и действию физических законов. В центре экологической экономики находится устойчивое управление экономико-экологической системой, а временные рамки рассматриваются обычно шире, чем в традиционной экономике» [3].

С глобализацией связывают проблему деградации окружающей среды. По данным демографической науки в начале нашей эры на Земле насчитывалось около 200 млн. человек, в 1000 г. - 275 млн, в середине 17 в. - 500 млн., в 1850 - 1300 млн., в 1900 – 1600 млн., в 1950 – 2500 млн., в 1970 – 3600 млн., по данным на 1999 год численность населения мира составляла 6 млрд. человек. Сейчас, согласно подсчетам ООН, численность населения Земли достигла 7 млрд. человек на 2011 год. Численность человечества стабильно увеличивается: рождаемость 2015 года составляла 18,6 %, смертность - 7,8 %, естественный прирост - 10,8 %. Средняя плотность населения планеты в 2017 году составляла 49,7 чел / км². В течение XX века количество людей выросло в четыре раза. В городах проживает 51 % населения, в селах – 49 % [4].

Рост численности населения привело к росту потребностей в пище, использовании природных ресурсов, увеличило объемы мирового производства товаров. Промышленная добыча полезных ископаемых и количество промышленных и бытовых отходов привели к биологическому, химическому и радиоактивному загрязнению подавляющего большинства экосистем, атмосферы планеты, околоземного и космического пространства. Сегодня планета страдает от проблемы деградации земель, проблемы загрязнения воздуха и Мирового океана, вырубки лесов, чрезмерного вылова рыбы, браконьерства и уничтожения животного мира, озоновых дыр, проблемы регулирования промышленных выбросов, иного техногенного воздействия на окружающую среду, как следствие - парникового эффекта, разрушения экосистем, изменения климата и, наконец, проблемы глобального потепления, которая по прогнозам авторитетных ученых приведет к неминуемой катастрофе. В течение длительного времени эти факты упрямо игнорировались как

мировыми финансово-промышленными элитами, так и гражданским обществом, в котором проблемы экологии не находились в поле особого внимания, а иногда носили характер модной точки зрения, определенного стиля жизни, общественно-культурного ноу-хау.

В 20-м веке охрана окружающей среды становится осознанной неотъемлемой частью жизненной философии человечества и осуществляется на уровне социально-культурных укладов, в работе предприятий, населенных пунктов, регионов, стран и глобально - в масштабах всей планеты. Большая работа ведется под эгидой ООН, по инициативе которой в 1972 г. создана постоянно действующая Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme (UNEP)).

В рамках ООН природоохранные проблемы решают следующие организации: Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization (WMO)), Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization (WHO)), Международная морская организация (International Maritime Organization (IMO)), Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy Agency (IAEA)), ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) и другие. Большое внимание проблемам охраны окружающей среды уделяют Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)), Европейское экономическое сообщество (European Economic Community (EEC)), Организация американских государств (Organization of American states (OAS)). Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1982 г. Всемирную хартию природы, которая является развитием Стокгольмской декларации об окружающей среде (1972), и Всемирную стратегию охраны природы, разработанную Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) (1980). В 2015 году было подписано Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Framework Convention on Climate Change (UN FCCC)) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода. С 2020 Парижская хартия должна прийти на смену Киотскому протоколу. В отличие от Киотского протокола, Парижская климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития [2].

Экономические методы рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды реализуются путем осуществления мероприятий, направленных как на принуждение, так и поощрение к снижению негативного воздействия на экологию и уменьшения использования природно-ресурсного потенциала. Стоит отметить, что во многих странах экономический механизм, направленный на сохранение и восстановление природных ресурсов, несовершенный и нуждается в развитии.

Финансовый механизм экологически безопасного предпринимательства рассмотрим в рамках определения финансового механизма как категории: «Финансовый механизм - это совокупность форм организации финансовых отношений, методов (способов) формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых обществом с целью создания благоприятных условий для развития национальной экономики, экономического и социального развития страны; 2) элемент хозяйственного механизма, совокупность финансовых инструментов, рычагов, методов и способов регулирования экономических отношений и процессов» [1].

Финансовый механизм экологически безопасного предпринимательства включает в себя следующие аспекты: нормативно-правовое, информационное обеспечение, финансовые методы и рычаги. Все они функционируют самостоятельно и во взаимодействии.

Как свидетельствуют данные эмпирических исследований, финансовый механизм природопользования в любой стране отражает государственную экологическую политику. В экономически развитых странах финансирование природоохранных мероприятий осуществляется как на государственном, так и на местном уровнях за счет средств бюджетов различных уровней, расходов государственных и местных органов власти, средств субъектов предпринимательства.

Основные направления совершенствования финансового механизма экологически безопасного предпринимательства предлагаем реализовывать путем разработки и доработки положений относительно: платежей за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды; налогов и сборов; административных платежей; экологического страхования.

Таким образом, изучение, совершенствование и внедрение наработок выступает задачей дальнейших исследований, корректировки нормативно-правовых положений как на макроуровне, так и в глобальном контексте.

Литература

1. Арбузов С. Банковская энциклопедия / С. Арбузов, Ю. Колобов, В. И. Мищенко, С. Науменкова. - М.: Центр научных исследований Национального банка Украины: Знание, 2011. - 504 с. - (Институциональные основы развития банковской системы Украины).
2. Программа ООН по окружающей среде: Юридическая энциклопедия [в 6-ти т.] / Ред. кол. Ю. Шемшученко (отв. Ред.) [И др.] - М.: Украинская энциклопедия им. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5: П - с - 736 с.
3. Daly H., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. — Washington: Island Press, 2004.
4. List of countries and dependencies by population density. URL: <https://en.wikipedia.org>.

***ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ТУРИЗМА***

Цой М.П. – к.э.н., доцент,

Джизакский политехнический институт, Узбекистан, г. Джизак

Сиддиков М.Ю. – соискатель,

Джизакский политехнический институт, Узбекистан, г. Джизак

Турсункулов И.А. – соискатель,

Джизакский политехнический институт, Узбекистан, г. Джизак

Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт использования кластерного метода в сфере туризма, разработка направлений, методологических основ и механизмов.

Ключевые слова: кластер, инновация, инфраструктура, коммуникации

Аннотация: Ушбу мақолада туризм соҳасида кластер услубидан фойдаланиш, йўналишлар, услубий асослар ва механизмларни ишлаб чиқиш тажрибаси баён этилган.

Калим сўзлар: кластер, инновация, инфратузилма, коммуникациялар.

Abstract: This article describes the experience of used the cluster method for tourism.

Key words: cluster, innovation, infrastructure, communications.

Среди задач, изложенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах [1], в частности, предусмотрен комплекс мер по углублению структурных реформ, повышению конкурентоспособности национальной экономики за счет модернизации и диверсификации ведущих отраслей. В условиях глобализации и обострения конкуренции между странами, проблемы повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, в том числе туристских, приобретают первостепенное значение. Рыночные отношения и конкурентная борьба требуют внедрения инноваций в туристскую отрасль. Важность их использования также обуславливается изменениями демографического, экономического и социального характера, меняющимися потребительскими запросами, изменениями в психологии современного человека.

Основными факторами, определяющими успех инноваций в туризме, являются: сотрудничество учёных и руководства туристских предприятий в процессе разработки и внедрения инноваций; партнёрство частного сектора и государственных органов в разработке инновационного проекта; объективный отбор инновационных программ с учётом возможностей и перспектив; ведение эффективной кадровой политики.

Важную роль в обеспечении реализации этих факторов играет кластерный подход.

Преимущество и новизна кластерного подхода заключаются в том, что он придаёт высокую значимость территориальному и социальному аспектам. Кроме того, он предлагает эффективные инструменты для стимулирования регионального развития, которое проявляется в увеличении занятости, повышении конкурентоспособности региональных производственных систем, росте бюджетных доходов и др. Всё это обуславливает необходимость внедрения кластерного подхода для развития туристской отрасли Узбекистана, а также его регионов.

Региональный туристский кластер – это система географически локализованных, взаимосвязанных, конкурентоспособных предпринимательских структур, тесно взаимодействующих с органами управления, общественными организациями, образовательными, научными учреждениями, непосредственно или косвенно участвующих в технологическом процессе оказания туристских услуг на базе эффективного использования рекреационного потенциала региона. Кластер представляет собой интегрированную структуру, которая функционирует на основе организационно-

экономического механизма. Эффективные кластеры строятся с учётом региональных особенностей, которые превращаются в источники конкурентных преимуществ.

Изучив мировой опыт кластерного подхода к развитию национальной экономики в целом и отдельных регионов, показано, что кластерная политика отличается разнообразием практических подходов и не существует в виде чётко определённого набора инструментов. Поэтому кластерная политика должна реализовываться только с учётом специфики пространственной структуры экономики Узбекистана и его региональных особенностей.

Исходя из опыта формирования и реализации кластерной политики в определённых регионах, можно сделать вывод, что при реализации региональной кластерной политики необходимо учитывать национальные особенности; отсутствует однозначная структура регионального туристского кластера; методические основы формирования кластерной политики разрабатываются только для конкретного региона; кластерные политики государств различаются по степени вмешательства правительства в процесс кластеризации; существует многообразие методов обеспечения кластерной политики, которые определяются региональными особенностями и принятой концепцией кластерного подхода.

Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость разработки структуры регионального туристского кластера, а также методики формирования туристского кластера в регионах Узбекистана. Региональный территориальный кластер имеет сложную структуру и включает в себя органы власти и управления региона, предпринимательский сектор – основные компании, производящие и реализующие турпродукты, вспомогательные (сопутствующие) производства, образовательные учреждения, научно-исследовательские организации, финансовые учреждения, организации сферы аттракции.

Законодательную базу организации взаимоотношений хозяйствующих субъектов и развития интеграционных процессов предприятий малого бизнеса с другими хозяйствующими субъектами в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг можно разделить на следующие основные группы документов: нормативно-правовые документы, регулирующие порядок и механизмы организации малого бизнеса; правовая база регулирующая порядок и механизмы производственной кооперации малых предприятий с другими хозяйствующими субъектами; правовая база, регулирующая порядок и механизмы взаимодействия малых предприятий с государством (налогообложение, отчетность, отношение с налоговыми и таможенными органами и т.д.); правовые основы поддержки малого предпринимательства и его взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами.

Особо следует выделить нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования совместных предприятий с участием иностранного капитала, а также порядок и механизмы внешнеэкономической деятельности бизнеса в сфере туризма.

Туризм является отраслью, составные компоненты которой определяются в момент потребления услуг или товаров. Потребитель может выбирать из целого пакета услуг, которые производятся большим количеством поставщиков, приемлемый для него вариант. Поставщики туристских услуг конкурируют друг с другом. При этом они должны в некоторой степени кооперироваться, когда потребитель нуждается в дополнительных услугах или пакете услуг. Поэтому новые туристские структуры генерируются между конкуренцией и кооперацией поставщиков.

Вместо традиционного туризма появляются его новые формы, включая более инновационные, специализированные, созданные на заказ и основанные на опыте.

Инновации в туризме приносят на рынки новые идеи, услуги и продукты. Инновации не только подразумевают приспособление туристской отрасли к изменяющемуся характеру туризма путем применения новых маркетинговых стратегий, но и среда, окружающая туризм, благоприятствует появлению новых услуг, продуктов и процессов. Инновации в туризме должны рассматриваться как глобальный и динамичный процесс.

Практика нового туризма взаимосвязана с такими факторами, как демографические изменения, стиль жизни, характер работы и отпуска. Во многих странах население стареет, пожилые туристы в среднем расходуют больше денег, чем остальные категории путешественников. Это тоже приводит к инновациям на туристском рынке.

Растущая осведомленность потребителей стимулирует туристский бизнес осуществлять инновации и совершенствовать свои действия, исходя из личных представлений туристов об окружающей среде. Этим направлением заполнена рыночная ниша экологического туризма.

Современные достижения в области телекоммуникаций, сетевых объединений, создания и обработки баз данных и электронного маркетинга обеспечивают новые возможности для туристского

бизнеса и существенно воздействуют на модели традиционного бизнеса. Основная сфера изменений и инноваций в туризме имеет отношение к использованию информационных и коммуникационных технологий.[2] Информационно-коммуникационные технологии – это не просто инструмент повышения конкурентоспособности. Это ступень к новому качеству экономики. Информационные и коммуникационные технологии придают иную ценность туристским продуктам и поддерживают развитие цепочек и кластеров. Информационными и коммуникационными технологиями покрывается все значимое для туризма пространство и осуществляется активный контроль за наличием таких услуг.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия действий пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах», приложение N 1 к Указу Президента РУз от 07.02.2017г.
2. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме – учебное пособие: Барнаул, 2007. – С.251.

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ

Асланова Д.Х. – к.э.н., проректор по научным работам и инновациям Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

*Алимова М.Т. – DSc,
Самаркандский института экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд*

Аннотация: В статье приведены результаты исследования зарубежного опыта формирования и функционирования кластеров. На примере стран мира раскрыта сущность и характерные особенности Североамериканской, Западноевропейской и Азиатской модели формирования и функционирования кластеров.

Ключевые слова: кластер, зарубежный опыт, модели, Североамериканский, Западноевропейский, Азиатский.

Abstract: The article presents the results of the study of foreign experience in the formation and functioning of clusters. On the example of the countries of the world reveals the essence and characteristics of the North American, Western European and Asian model of the formation and functioning of clusters.

Keywords: cluster, foreign experience, models, North American, Western European, Asian.

Аннотация: мақолада кластерларни шаклланиши ва амал қилишининг хорижий тажрибасини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Дунё мамлакатлари мисолида кластерларни шаклланиши ва амал қилишининг Шимолий Америка, Ғарбий Европа ва Осиё моделларининг характерли хусусиятлари очиқ берилган.

Калит сўзлар: кластер, хориж тажрибаси, моделлар, Шимолий Америка, Ғарбий Европа, Осиё.

В период расширения глобализации экономики во многих странах мира, как с развитой экономикой, так и развивающихся, кластеры получили широкое распространение. Мировой опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий и производственных комплексов путем реализации кластерной региональной политики. Известны кластеры в сфере малого и среднего бизнеса (производство мебели, обуви, продуктов питания), в инновационной среде (биотехнологии, телекоммуникации), в крупном промышленном производстве (автомобилестроение) и др.

Мировая практика свидетельствует, что в последние три десятилетия процесс формирования кластеров происходил довольно активно. В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира.

Таблица 1

Количество кластеров в странах мира

№	Страны	Количество кластеров
1	Великобритания	168
2	Германия	32
3	Дания	34
4	Италия	206
6	Индия	106
7	Нидерланды	20
8	США	380
9	Франция	96
10	Финляндия	9

На сегодняшний день можно выделить три «центра» кластерного развития, а именно: Североамериканский, Западноевропейский и Азиатский.

Для *Североамериканского региона* характерна исторически сложившаяся ориентация на политику «малого вмешательства федерального правительства в процесс кластерного развития». Согласно оценкам экспертов, взаимодействие бизнеса и государства в США расценивается как соперническое, а не партнерское. Государственные структуры США не считают себя обязанным следить за успехом в бизнесе предпринимателей, если это только не ведет к стратегически опасным для экономики страны в целом ситуациям.

В США, где ученые раньше других начали изучать принципы развития региональных экономик, а М. Портер считается автором кластерной концепции, промышленные кластеры стали весьма популярны. В настоящее время более половины предприятий – это предприятия кластера, работающие в одном регионе и максимально использующие его природный, научный, интеграционный потенциал. Продукция кластеров ориентирована главным образом на экспорт или импортозамещение.

В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превысила 60%. Американская модель развития кластеров нацелена на повышение конкурентоспособности в глобальном масштабе на баз преимуществ, основанных на научно-технологических достижениях и инновациях. Новые высокие технологии, большие расходы на НИОКР и, как следствие, рост эффективности производства позволяют осуществлять главные критерии национальной и региональной конкурентоспособности – производство продукции, отвечающей требованиям мировых рынков. В США осуществляется федеральная поддержка НИОКР в университетах, где проводится большая часть научных и технологических исследований. Университеты обеспечивают формирование национального человеческого капитала в научной и технологической областях, подготавливая квалифицированные кадры. Университеты превращаются в национальные центры, разрабатывающие собственную политику организации научно-технологического партнерства с промышленными предприятиями. Реализация государственных заказов на новую технику и технологии характеризуются в национальной программе как важнейшая функция. Особенность американской модели конкурентоспособности состоит в совместной деятельности государственных структур, промышленных предприятий и академических организаций. Функция правительства заключается в развитии научно-технологического партнерства, законодательно утвержденном предоставлении налоговых кредитов и льготного налогообложения предприятиям, осуществляющим государственные и собственные программы НИОКР. В результате этого особо динамичное развитие получают регионы, на территории которых сформированы промышленные кластеры.

В США практически не существует оформившейся федеральной политики по развитию кластеров, и она не выходит за рамки традиционных инструментов, в том числе таких, как поддержание общих конкурентных условий и реализация отдельных направлений общего характера (политика в области образования, научных исследований и инноваций). Основой фокус кластерной политики – это уровень региона, т.е. основной игрок – это штаты и более мелкие административные территории. Со своей стороны федеральные власти [такие, как Economic Development Administration (EDA), действующая в рамках U.S. Department of Commerce (DoC), которая отвечает за региональное экономическое развитие и работает непосредственно с регионами] поощряют использование кластерного подхода при разработке стратегий социально-экономического развития территорий. Большую роль в активном продвижении кластерного подхода играют общественные организации, например, Ассоциация губернаторов США [The National Governors Association (NGA)]. Развитие региональных отраслевых кластеров является одним из ключевых направлений работы Совета по конкурентоспособности США (The Council on Competitiveness), в который входят руководители крупнейших компаний и президенты ведущих университетов США.

Яркий пример кластера – «Силиконовая долина» (в Калифорнии есть местность под таким названием), где расположены многочисленные компании, которые производят компьютеры, программное обеспечение и аксессуары к ним. Силиконовая долина лежит вблизи Стэнфордского (Сан-Франциско) и Калифорнийского университетов (Беркли). Можно сказать, что это органически возникший кластер. В штатах формируются комиссии по инициированию создания кластеров. Аналитическую работу ведут научные центры и университеты. Комиссия распределяет доли участников, помогает преодолевать различного рода трудности. Первоначальный капитал выделяется штатом, затем привлекаются средства частных компаний.

Западноевропейский регион явился определенным «полигоном» для проверки новых идей в государственной экономической политике, основанной на кластерном подходе. Идея о «конкурентоспособной промышленной политике» появилась именно в Западноевропейском регионе. Отмечая черты сходства проблем и методов проведения государственной экономической политики следует отметить особенно активную роль стран Северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия) и Италии, которые инициировали ряд кластерных проектов.

В Европе в рамках ЕС был создан генеральный директорат по региональной политике, в 1975 году – Европейский фонд регионального развития. В 1988 году Европарламентом была принята Хартия регионализма, начал функционировать Совет региональных и местных сообществ [6]. ЕС рассматривает кластерную политику в качестве ключевого инструмента повышения конкурентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного потенциала и экономического развития в средне- и долгосрочной перспективе.

Датская сетевая программа. Первоначально унифицированный подход к межфирменному сотрудничеству был разработан в Дании в 1989-1990 гг. На разработку проекта в течении 3 лет было выделено более 25 млрд. долларов, для того чтобы определить перспективные сетевые структуры в стране. Были подготовлены специалисты, содействующие выполнению программы по созданию желаемых сетевых структур. Согласно программе, выдавались гранты на реализации следующих фаз: концептуализация программы, планирование развития, осуществление инициатив кооперации. По инициативе правительства Дании в период с 1988 по 1993 г. была реализована Датская сетевая программа. Исходным импульсом для программы послужило осознание того факта, что сектор малого и среднего бизнеса (основа датской экономики) плохо подготовлен для конкуренции в глобальном масштабе. Было задумано, что формирование сетей может быть ответом на данную проблему. Целью сетей было развитие кооперации между фирмами, нацеленное на повышение конкурентоспособности, в частности, на создание таких новых направлений бизнеса, как разработка и вывод на рынок новых продуктов с использованием сильных сторон отдельных фирм; внедрение агентов и дистрибьюторов на новых рынках; совершенствование ассортиментной политики.

Кластерообразования в Шотландии. В Шотландии формирование интегрированных предприятий и подготовка специалистов осуществляются через создание сетей местных инициативных предприятий, которые контролируют местную инфраструктуру, включая маркетинг, разработку инвестиционных программ и т.д.

Шотландская модель кластера предусматривает наличие компании, как правило, с мировым именем. Вокруг крупного предприятия начинают формироваться более мелкие структуры, образуя кластер. Кластер в Шотландии основывается на трех ключевых программах: повышение мастерства, связи промышленности с университетами, повышение конкурентоспособности малых предприятий. Высокий экономический рост в конце 1990-х годов, реализация кластерной стратегии позволили Шотландии составить 2% мирового рынка информационных технологий.

Кластерообразования в Германии. Развитию территорий способствует федеральное устройство, в соответствии с которым земли имеют большую самостоятельность и осуществляют собственные программы развития за счет своих средств. Страна идет по пути развития на основе высоких технологий, и в этом направлении происходит консолидация усилий промышленности и научных центров. Различаются три разновидности кластеров: научные, передающие свои технологии в производство; объединяющие исследования и производство; возникающие на базе инновационных фирм, работающих в конкурентной среде. Финансовые ресурсы промышленные кластеры получают из федеральных и местных источников. В Германии работают три лучших мировых кластера из семи кластеров высоких технологий, получивших почетное название «Силиконовая долина XXI века», – это Мюнхен, Гамбург, Дрезден. С 1995 г. действует программа создания биотехнологических кластеров BioRegio. Наиболее показательный пример в сфере автомобилестроения – региональный кластер Verbundinitiative Automobil Nordhein Westfalen (VIA NRW, Северная Рейн-Вестфалия, Германия).

Кластерообразования в Великобритании. В середине 1990-х годов были пересмотрены приоритеты промышленной политики, в результате сформулирована так называемая прогнозная технологическая программа, в основу которой в связи с постоянно возрастающей конкуренцией на мировых рынках закладывался смешанный секторально-кластерный подход. Значительный достижения в районе г.Ньюпорт характеризуют электронный кластер: он стал спасителем для региона угольных шахт и металлургии, пришедшего к полному упадку в 1970-е годы. Электронная промышленность позволила создать десятки тысяч рабочих мест, появилась инфраструктура электронной отрасли, начали готовиться кадры. В регион пришли крупнейшие компании из Японии,

Кореи, США. Экономика Уэльса наращивает мощь в автомобилестроении, электронике, информационных технологиях, авионавтике, оптоэлектронике, телекоммуникациях. Программы Уэльса самокупаемые, их поддерживают местные фирмы, они ориентированы на внутренний потенциал.

Франция сложнее, чем другие страны, переходила к новым формам хозяйствования, так как здесь традиционно был сильный централизованный государственный сектор, в котором было занято 25% рабочей силы, производилось 30% продукции и $\frac{1}{4}$ экспорта. В 1995 г. принята программа об устройстве и развитии территорий. Создана организация по управлению развитием территорий и фонд их обустройства. В течение 1997–1999 гг. разработан проект программ и утверждено 99 проектов развития регионов, объединенных системой производственных кластеров.

Кластерный подход в Финляндии к анализу структуры экономики стал исключительно популярным после того, как он впервые был использован для разработки промышленной политики страны в 1991–1993 гг. Под влиянием теории М.Портера в Финляндии было инициировано масштабное исследование. В рамках проекта «Преимущества Финляндии», который выполнялся Институтом финской экономики, изучены будущие возможности национальной промышленности и возможности по информационному обеспечению управленческих решений. Министерство торговли и промышленности подготовило директивы, на основе которых разработана и утверждена Национальная промышленная стратегия, что позволило совершить переход от макроэкономического регулирования к промышленной и технологически конкурентной политике, основанной на развитии кластеров. Анализу подверглись наиболее перспективные отрасли, критерием было наличие устойчивого экспорта и приток иностранных инвестиций. Определен «кластерный каркас», составлению которого предшествовала большая работа. Были составлены кластерные карты лесного хозяйства, цветной металлургии, энергетики, телекоммуникаций, экологии, здравоохранения, транспорта, химии, строительства, продовольствия. Возродился кластер судостроения. В результате проведенной в 1990-е годы работы экономика Финляндии полностью перешла от поддержки медленно растущих базовых отраслей к развивающимся на основе высоких технологий отраслям и кластерам.

Азиатская модель кластерообразования. Основным представителем данной модели экономического развития стала *Япония*, кластеры в которой составляют основу государственной инновационной системы. Достигая высоких конкурентных преимуществ в условиях ограниченности ресурсов, опираясь на заимствованные технологии, японская экономика характеризуется организованным крупномасштабным производством, рационально размещенным в определенных регионах. Японская модель кластеров отличается эффектом специализации и слабой оперативной деятельностью. Много времени тратится на обучение, коммуникации и переговоры. В итоге происходит перенос отслеживания качества с конечного контроля продукции на отдельные этапы производственного цикла. Японская система кэйрэцу (система, при которой происходит объединение крупной материнской компании со средними и мелкими предприятиями в рамках структуры субподрядных отношений в производстве продукции) характеризуется многослойными и многоуровневыми объединениями предприятий, ориентированными на обслуживание производственного цикла главной компании и скрепляемых между собой технологическими связями. Крупная компания, как правило, не поглощает мелкие предприятия, а участвует в привлечении и организации как можно большего их числа с целью укрупнения своей производственной деятельности. Большое предприятие обеспечивает существование множества малых фирм. Например, корпорация «Тойота» в своем ореоле концентрирует около 30 тыс. малых предприятий, в которых размещает часть заказов.

В Японии формирование промышленных кластеров до недавнего времени осуществлялось исключительно при поддержке центрального правительства, однако в настоящее время в этом процессе начинают активно участвовать и региональные власти. Региональному сообществу предоставляется возможность реализовать кластерные инициативы за счет собственных ресурсов, создавать венчурный бизнес и новые производства. В настоящее время в Японии действует программа «Knowledge cluster initiative», стимулирующая развитие кластеров в 18-ти регионах страны. Содействие оказывается совместным проектам, в которых региональные университеты выступают в роли ядра кластеров, образованных сетью малых инновационных фирм и крупных промышленных компаний.

Индийская модель развития кластеров. Так, в Индии вопросами развития и поддержки малого бизнеса, начиная с 2007 г., занимается вновь созданное Министерство микро, малых и средних предприятий (ММСП). В функции этого министерства входит и координация ряда национальных

программ по созданию и развитию производственных кластеров, состоящих из ремесленнических, микро, малых и средних предприятий. При ММСП создано три «базовых агентства» по развитию кластеров. В соответствии со спецификой своей деятельности базовые агентства координируют выполнение программ по развитию производственных кластеров, обеспечивают накопление финансовых ресурсов и осуществляют их последующее распределение между «Исполнительными агентствами», которые непосредственно осуществляют реализацию конкретных проектов по созданию и развитию кластеров. В роли исполнительных агентств выступают негосударственные организации, частные компании и различные институты, обладающие необходимым опытом создания и развития кластеров. В Индии кооперация вузов, компаний и предприятий привела к выводу страны на ключевые позиции в области информационных технологий.

Монголия как один из представителей Азиатского региона может быть предложен образцом кластерного развития сферы туризма.

Бурное развитие кластерных технологий характерно также и для экономики *России*. Одним из наглядных примеров можно привести кластер туризма в Республике Бурятия. В 2007 году Правительство Российской Федерации создало правовое поле для деятельности данного направления, а именно создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкал».

Анализируя модели формирования и функционирования кластеров, мы пришли к выводу, что невозможно, разрабатывая кластерную политику развития регионов, копировать то, что есть в других регионах. Эффективные кластеры строятся на региональных особенностях, которые превращаются в источники конкурентных преимуществ.

Литература:

1. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран. Журнал. Проблемы прогнозирования. – 2010г. – № 5. – С. 38-51.
2. Маевский Д.П., Лучко О.Н., Кулагина Е.В., Грицай М.А., Мокеев Г.И. Структурно-функциональная модель туристско-рекреационного кластера Омской области // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012. № 10. С. 99–104.;
3. Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой / А. А. Мигранян // Вестник КРСУ. 2002. № 3. С. 33.
4. Митрофанова А.В. Возможность применения кластерной концепции в сфере сервиса и туризма // Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма: материалы межвуз. научно-практической конференции. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2009. С. 17-23.
5. Митрофанова А.Н. Региональный туристский кластер как форма пространственной организации туризма (на примере Калининградской области). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. Калининград, 2010.
6. Руднева П.С. опыт создания структурных кластеров в странах с развитой экономикой (электронный ресурс) Экономика региона 2007 № 18 Ч.2 декабрь. Режим доступа <http://journal.vlsu.ru>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Огородник В.В., к. э. н.,

Институт банковских технологий и бизнеса, ГВУЗ «Университет банковского дела», Украина

Аннотация: В статье представлено авторское видение основных стратегических направлений развития отечественных банков с государственным участием; обосновано векторы совершенствования деятельности банков с государственным участием, а именно: приватизация (мероприятия, направленные на снижение доли государственной собственности в банках), корпоративное управление (меры по реформированию системы корпоративного управления в банках) и проблемные активы (мероприятия, направленные на решение вопроса дисбаланса в структуре активов рассматриваемых банков).

Ключевые слова: банк, банковская деятельность, банковская система, банк с государственным участием, неработающий кредит.

Abstract: The article presents the author's vision of the main strategic vectors for domestic state-owned banks development; the emphasis is placed on singling out the vectors for improving the activities of the state-owned banks, i.e. privatization (measures aimed at reducing the state property share in the banks), corporate governance (measures aimed at reforming the corporate governance system in the banks), and problem assets (measures aimed at resolving the imbalance issues in the banks' assets structure).

Keywords: bank, banking activity, banking system, state-owned bank, non-performing loan.

Аннотация: Мақолада муаллифнинг давлат банклари иштирокидаги ривожлантиришнинг асосий стратегик йўналишлари ҳақида маълумотлар берилган. Хусусийлаштириш (банкларда давлат мулкидаги улушни камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар), ва муаммоли активлар (ўрганилаётган банклардаги

мувозанатни йўқотишга қаратилган чора-тадбирлар).

Калим сўзлар: банк, банк фаолияти, банк тизими, давлат иштирокидаги банклар, шиламайдиган кредитлар.

В современных экономических условиях Украины именно банки с государственным участием имеют не только важное значение в социально-экономическом развитии государства, но и играют ведущую роль на рынке банковских услуг во внедрении инноваций в отечественной банковской системе. Банки с государственным участием, имея преимущества от государственного участия в капитале, в частности, в виде доступа к источникам финансовых ресурсов, выступают одними из самых прогрессивных банковских учреждений во внедрении инновационных программ, продуктов и услуг, что особенно актуально в условиях необходимости обеспечения инновационного развития экономики страны.

Согласны с мнением профессора Крупки М.И., который отмечает, что «доверие к государственным банкам выдвигает необходимым поиск компромисса между реализацией функций возложенных на них государством, проведением взвешенной политики оптимизации рисков и инновациями для дальнейшего укрепления собственных конкурентных позиций на всех сегментах рынка банковских услуг» [1]. Именно поэтому, а также учитывая повышенное внимание к проявлениям социальной функции банков с государственным участием и взаимосвязь банковской деятельности с деятельностью каждого экономического субъекта, важным представляется полноценное усовершенствование деятельности банков с государственным участием.

Вопросы становления и развития украинских банков с государственным участием нашли свое отражение в работах таких ученых как: Волчанка А.Д., Примостка Л.А., Чмутова И.М., Онищенко В.В., Погореленко Н.П. В то же время, остаются не раскрытыми вопросы совершенствования деятельности отечественных банков с государственным участием в условиях инновационного развития, что и обуславливает актуальность проведенного исследования.

Прежде всего, при исследовании векторов совершенствования деятельности банков с государственным участием в Украине в условиях инновационного развития экономики коротко охарактеризуем отечественные банки с государственным участием. По состоянию на 1 января 2019 в Украине функционируют четыре банки с государственным участием: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк. При этом, только Ощадбанк и Укрэксимбанк с самого начала своего существования выступают банками с государственным участием. Зато два других банки перешли в государственную собственность: Укргазбанк в 2009 году в результате глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., а Приватбанк в конце 2016 с целью недопущения банкротства крупнейшего частного банка.

Отметим, что в отечественных банках с государственным участием сосредоточено более 54,7% банковских активов по состоянию на 1 января 2019 года [2]. Кроме того, среди банков с государственным участием в Украине именно ПриватБанк является наиболее инновационным банком - выступает лидером по внедрению инноваций не только среди отечественных банков, но и среди многих иностранных банков. Так, ПриватБанк стал одним из первых банков, который запустил в начале 2017 бесконтактный кошелек (снижает время расчетов, дает возможность отказаться от наличных и пластиковых карт при осуществлении оплаты) и др.

Несомненным является тот факт, что банки обладают колоссальным экономическим потенциалом для активизации социально-экономического развития государства. Поскольку, именно денежные средства привлеченные банковскими учреждениями направляются в другие сектора экономики, а эффективное функционирование банковской системы обеспечивает полноценную реализацию денежно-кредитной политики государства. Однако, неблагоприятная экономическая ситуация в стране способна негативно сказаться и на функционировании банков и показателях развития банковской системы.

Убеждены в том, что банки с государственным участием, как проводники государственной политики, играют важную роль в социально-экономическом развитии. Это происходит благодаря взаимодействию данных банков со всеми секторами экономики, ориентации на реализацию основных направлений государственной экономической политики, в частности, денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, ценовой и внешнеэкономической.

Как одно из направлений расширения сфер проявления социальной составляющей в практике отечественных банков считаем целесообразным повысить доступ граждан к финансовым услугам. Данный вопрос имеет большую актуальность в Украине, поскольку по состоянию на начало 2018 года только 53% граждан в возрасте старше 15 лет имеют свободный доступ к банковским услугам (тогда как в Польше этот показатель составляет 78%, в Венгрии - 72%, в Бразилии - 68% , а в Турции

- 65%). Поэтому, по нашему мнению, именно отечественные банки с государственным участием (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк и Укргазбанк) имеют больше возможностей, как проводники государственной политики правительства и владельцы значительной части банковского рынка Украины, для повышения доступности банковских услуг для населения. Кроме того, банки с государственным участием выполняя возложенные на них задачи по стимулированию социально-экономического роста и содействия инновационному развитию страны, осуществляют поддержку реализации инфраструктурных проектов государственного значения, кредитование приоритетных отраслей экономики и тому подобное.

В то же время, заметим, что функционирование банков с государственным участием в Украине связано с такими проблемными вопросами, а именно:

– значительные объемы проблемных кредитов в кредитном портфеле отечественных банков с государственным участием (доля неработающих кредитов в банках с государственным участием по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 55,4% (без учета данных Приватбанка), а в ПриватБанке - 83,2% [3];

– низкий уровень прибыльности таких банков с государственным участием, как Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк и убыточность деятельности ПриватБанка, является одним из следствий низкого качества кредитного портфеля банка;

– значительная часть облигаций внутреннего государственного займа в активах банков с государственным участием, что приводит к определенному искажению показателей ликвидности;

– в условиях политической и экономической нестабильности в государстве, значительный объем активов банков с государственным участием способствует неэффективному использованию бюджетных средств и развитию коррупции [4].

Важным представляется обоснование нескольких векторов совершенствования деятельности отечественных банков с государственным участием (рис. 1), направленных на разрешение противоречий в их деятельности и насущных проблем.

Рис. 1. Векторы совершенствования деятельности банков с государственным участием в Украине.

Источник: разработано автором.

С рисунка 1 видим, что необходимым условием улучшения развития банков с государственным участием в Украине является постепенная одновременная реализация каждого из указанных векторов. Данные векторы, в конечном итоге имеют общую цель: обеспечение высокой социально-экономической эффективности деятельности отечественных банков с государственным участием, которые полноценно выполняют свои ведущие функции в экономической системе государства, в частности, способствуют построению конкурентоспособной финансовой экосистемы страны и обеспечению экономики ресурсами для активизации социально-экономического развития.

Таким образом, отечественная экономическая система характеризуется трансформационными процессами в институциональных, экономических, социальных и финансовых отношениях между всеми экономическими субъектами. С этой позиции удивительно важное значение имеет обеспечение инновационного развития, в частности, за счет социально ответственной деятельности банков с государственным участием, как проводников государственной политики правительства, в дальнейшем будет способствовать улучшению социально-экономического развития и повышению конкурентоспособности экономики.

Охарактеризовав деятельность банков с государственным участием в Украину можем отметить, что наступила насущная необходимость разработки действенных направлений улучшения развития отечественных банков с государственным участием, способствующие повышению социально-экономической эффективности их деятельности и раскрытию всего потенциала указанных банков.

Литература:

1. Крупко М.И. Финансовые инновации государственных банков Украины / Н. И. Крупко // Финансовый пространство. 2014 - № 4 (16). с. 127-131.
2. Основные показатели деятельности банков Украины [Электронный ресурс]: / Национальный банк Украины. - Режим доступа: <https://bank.gov.ua/>
3. Показатели деятельности банков Украины / Национальный банк Украины. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article? Art_id = 59593002 & cat_id = 74208](https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?Art_id=59593002&cat_id=74208).
4. Костогрыз В.Г., Хуторна М.Е. Государственные банки в системе обеспечения финансовой стабильности банковского сектора Украины / В.Г. Костогрыз, М.Е. Хуторна // Научный вестник Ужгородского университета. - 2018. - № 1 (51). - С. 335-341.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Рузубаева Н.Х. – старший преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена исследованию и характеристике развития высокоэффективной и конкурентоспособной туристической сферы, которая является одной из ведущих сфер экономики страны, обеспечивающая с одной стороны удовлетворение потребностей в разных туристических услугах, с другой стороны, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Ключевые слова: государственная политика, кодекс, инфраструктура, экспорт товара, таможенные льготы, туристические услуги, торговые марки

Аннотация. Мақола мамлакат иқтисодийнинг етакчи тармоқларидан бири бўлган, юқори сифатли ва рақобат бардош туризм соҳасини ривожлантиришни тадқиқ қилиш ва тавсифлашга бағишланган бўлиб, бир томондан туристик хизматларга бўлган эҳтиёжни қондириш ва бошқа томондан, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салмоқли ҳисса қўшиши имконини беради.

Калим сўзлар: давлат сиёсати, кодекс, инфратузилма, товар экспорти, божхона имтиёзлари, туристик хизматлар, товар белгиси

Abstract: The article is devoted to the study and characterization of the development of a highly efficient and competitive tourism sector, which is one of the leading sectors of the country's economy, ensuring, on the one hand, the satisfaction of needs in various tourist services, and on the other hand, makes a significant contribution to the socio-economic development of the country.

Key words: government policy, code, infrastructure, export of goods, customs benefits, travel services, trademarks

В современных условиях развитие экономики крупнейшей динамично развивающейся сферой является туризм. Доля туризма в мировом ВВП составила около 12%, доля занятых в туризме от общего числа экономически активного населения – 8,3%, доля туристических расходов в общем потреблении товаров и услуг -11%, доля инвестиций в туристический сектор -9,8%. За последние годы сфера туризма продолжает динамично развиваться (ежегодные темпы роста превысят 4% в год), не смотря на то, что в глобальном масштабе он все больше сталкивается с проблемами экономической нестабильности [3]. Развитие высокоэффективной и конкурентоспособной туристической сферой в качестве одной из ведущих сфер экономики, обеспечивающий с одной стороны на удовлетворение потребностей в разнообразных туристических услугах, с другой стороны, значительный вклад в социально-экономическом развитии страны. Именно за счет туризма создаются новые рабочие места, обеспечивается ростом дохода бюджета, притока инвестиций сохраняя и используя культурно-историческое и природное наследие, активно участвуют в сохранении и оздоровлении окружающей среды.

В сфере туризма государственная политика Республики Узбекистан направлена на обеспечение высокой эффективности и конкурентоспособности туристических субъектов, широкие возможности создают для удовлетворения потребностей граждан республики и иностранных туристов в разнообразных туристических услугах, туристические субъекты, ныне смогут вложить значительный вклад в развитие экономики страны. Эта цель туристической политики обозначена в качестве приоритетного проекта Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Концепции развития туризма в Республике Узбекистан на среднесрочную перспективу», предусматривающую в 2017-2018 годы совершенствование нормативно-правового регулирования в

сфере туризма, диверсификацию туристического продукта в создании новых туристических маршрутов, мотивацию и стимула для привлечения туристов.

Вместе с тем в программе было, заложено проработка вопроса о целесообразности ратификации таких международных документов как:

- концепция о таможенных льготах для туристов (1954 г);
- конвенция по контракту на путешествие (1970 г);
- монильская декларация по туризму (1980 г);
- хартия туризма и кодекс туризма (1985 г);
- социальная декларация «Мир и туризм» (2001 г);
- осакинская декларация тысячелетия (2001 г);
- глобальный кодекс туризма ВТО (1999 г) и другие.

В концепции и Программе конкретных мер по реализации Концепции развития туристической сферы сформулирована система целей и задач мероприятий, в конкретные сроки их выполнения ответственные исполнители и необходимы для их реализации финансовые ресурсы как единого процесса эффективного развития туризма.

Справедливости ради следует отметить, что сфера туризма занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг, уступая только экспорту автомобилей, разных видов продуктов и топлива, по доходности – третье место занимает после нефти добывающей промышленности и автомобиле строительства.

В структуре туризма путешествия с целью отдыха и досуга составили более половины всех международных туристических прибытий (52 или 536 млн. прибытий), около 14% международных туристов совершили путешествия ради деловых и профессиональных целей, и еще 27% выезжали для других целей (например: в гости к друзьям и родственникам, по религиозным причинам с целью паломничества, для укрепления здоровья и лечения и другое) [1].

Потенциал Республики Узбекистан в области развития туризма и его вклада в экономику очень велик, а достигнутые результаты не являются достаточными. Если доля туризма в ВВП большинства развитых стран, мира составляет от 5 до 10%, а в странах, имеющих активную туристическую организацию, этот показатель достигает 15% и более, то в Узбекистане он в настоящее время находится на уровне 0,2%. В то же время мировой опыт свидетельствует, что только расходы на туризм как высоко доходной отрасли мирового хозяйства составляют 12% мирового валового продукта. Налоговые поступления в бюджет от туризма не превышают 1% от общих поступлений. Этот показатель в мире составляет 11- 15% [2]. Совокупное число созданных рабочих мест-10200 или 0,02% от общего количества трудовых ресурсов, занятых во многих сферах экономики. Расходы одного иностранного туриста составляют примерно 1000 тыс. сумм. Тем не менее, анализ динамики основных показателей развития туризма, за ряд последних лет включающих: туристические прибытия (выбытия), доходы от международного туризма (экспорт), объем платных туристско-экскурсионных услуг, создание новых рабочих мест или численность занятых, количество субъектов туристической деятельности и сопряженных отраслей экономики для обеспечения устойчивого роста доли сферы туризма в ВВП страны, доходов местных и государственных бюджетов, с повышением уровня и качества жизни населения и другое, обеспечение правового и административного медицинского обеспечения и оказание электронной медицинской помощи туристам, урегулирования вопросов, связанных с медицинскими разработками и реализации мер по снижению тарифов для туристов, путешествующих по территории Республики Узбекистан, в том числе субсидирование авиа и железнодорожных перевозок они дают основания утверждать, что туризм в республике является динамичной, быстроразвивающейся сферой [2; 16-21.] Республика Узбекистан располагает богатым природным потенциалом, историко-культурными ресурсами, выгодным географическим положением для успешного развития различных видов туризма в этой сфере экономики в целом.

Целью государственной политики развития туризма в Республики Узбекистан на период 2017-2021 года является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удостоверения потребностей граждан Узбекистана и иностранных посетителей в разнообразных туристических услугах, и его интеграции в мировое туристическое сообщество.

Цели государственной политики в сфере туризма достигаются по средствам решения следующих задач:

- создание благоприятных экономических и организационно- правовых условий для его инвестиционного и эффективного развития как одной из стратегических отраслей экономики страны;

- создание сбалансированного рынка туристических услуг на основе приоритетного развития выездного и внутреннего туризма;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья туристов (экскурсантов) при организации туристических услуг.

Для этого необходимо решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение правового и организационного медицинского обслуживания и оказания экстренной медицинской помощи туристам, урегулирование вопросов, связанных с медицинским страхованием;
- разработка и реализация мер по снижению тарифов для туристов и путешественников по территории Республики Узбекистан, в том числе субсидирование авиа и железнодорожных перевозок и другое;
- совершенствование законодательства и нормативно – правовой базы в сфере туристической деятельности, направленное на формирование благоприятных условий для деятельности субъектов туристической деятельности и внутренних иностранных посетителей что предполагает:
- проведение на системной и ресурсной основе анализа регулярного воздействия принимаемых и действующих нормативно правовых законов, регулирующих сферу туризма;
- разработку предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере туризма и формированию новых законодательных актов государством так же должна была принята с учетом современных требований туристического рынка;
- изучение и выработку предложений по некоторым международным инвестициям в сфере туризма;
- реализация мер по стимулированию предпринимательской активности в сфере туризма, разработки специальных льготных долгосрочных кредитных продуктов, реализуемых в первую очередь в сельской местности;
- создание и поддержание эффективного уровня конкуренции на туристическом рынке.

Однако, концепция мер, осуществляемая государством должна была включаться в проектирование данных мер как:

- разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации инвестиционного включения в строительства новых объектов;
- обеспечение высокого качества туристических услуг в соответствии с мировым уровнем в контексте электронной технологии;
- обеспечение развития малого предпринимательства, объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в сфере туризма и обслуживания;
- принятие мер по кадровому, научно-методическому, рекламно-информационному обеспечению предприятий туристических сфер;
- создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов туристической индустрии.

В соответствии с целью и задачами во всех областях республики, то есть сопутствующей инфраструктуре, обеспечивающий современным мировым стандартам потребностям и требованиям туристов программы развития туризма должны быть определены так же основные направления его развития и финансового механизма реализации мероприятий по каждому их них. К ним отнесены:

- развитие системы государственного регулирования и поддержки туристической сферы: научного и учебно-методического обеспечения предприятий;
- обеспечение доступности инвестиционных предложений через публикации в местных и республиканских средствах массовой информации и размещение в соответствующих разделов сайтов, издание, буклетов и проектов в совершенствование продвижения маркетинга в целях отечественных туристов;

Следует отметить, что указанные приоритеты, направленные на развитие туризма являются важными. Развитие инфраструктуры, тем не менее, представляется приоритетной задачей. Это может быть подтверждено и результатами анализа опроса как иностранных, так и отечественных туристов и высказываемым ими мнением об оценке состояния туризма республики в целом. Состояние инфраструктуры туризма на территории Республики характеризуется в основном устаревший материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов историко-культурного наследия, парков, отдыха, автомобильных дорог и на территории отведенных для туристов в Аральском море. Имеющиеся объекты общественного питания и размещения пока отстает от международных стандартов, что требует привлечения в сферу туризма инвестиций. Для ее решения требуется:

- создание инвестиционного климата для привлечения инвестиций путем создания финансово-налоговых кредитных льгот;
- упрощение составления проектно-сметных документов для строительства гостиниц, областных центров, гостиниц среднего экономического класса в малых и средних городах, крупных населенных пунктах республики, мотелей и не больших гостиниц на международных трассах, трассах местного и республиканского значения и наиболее востребованных туристических городах, районах и маршрутов;
- обеспечение доступности кредитных ресурсов субъектам туристической индустрии;
- развитие туристической кооперации с соседними государствами;
- привлечение к развитию гостиничного комплекса страны крупных зарубежных фирм, имеющих известные торговые марки;
- проведение бизнес мероприятий с потенциальными инвесторами, участие в международных инвестиционных мероприятиях.

Мировая практика наглядно демонстрирует, что интеграция экономической ценности туристических предприятий готовит условия для перехода к более качественному уровню развития, значительно расширяющих сферу хозяйственной деятельности туристических предприятий.

Литература:

1. Программа развития туризма на 2008-2010 годы.: М.: 2008
2. Tourism Highlights. WTO. Madrid. 2008.28 p.
3. http://www.Norma.Uz/novoe_zakonodatelstvo/obsujdaetsya_konceptsiya_konceptsiya_tyrizma_v_uzbekistane.

**ЭКОТУРИЗМИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ
ТИЗИМИНИ ЯРАТИШДАГИ ВАЗИФАЛАР**

Тураев А.А. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аблаилов А.А. – методист

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация. Ушбу мақолада дунё бўйича барча мамлакатларнинг ўзига хос бўлган туризм соҳасини жадал суръатлар билан ривожланишида, экотуризмни тўғри ташкил этилганлиги ҳамда амалга оширилиши керак бўлган вазифалар ва кўрсатмалар таъкидлаб ўтилган ўтилган.

Калим сўзлар: туризм, экотуризм, туризм фаолияти, экотуризм менежменти, туристик фирма, экотуристтик ресурс.

Аннотация. В этой статье освещается ускоренное развитие туризма во всех странах мира, правильная организация экотуризма, а также задачи и руководящие принципы, которые необходимо реализовать.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, туристическая деятельность, управление экотуризмом, туристическая фирма, экологический ресурс.

Abstract. This article highlights the accelerated development of tourism in all countries of the world, the proper organization of ecotourism, as well as the tasks and guidelines that need to be implemented.

Keywords: tourism, ecotourism, tourist activity, ecotourism management, travel company, ecological resource.

Бутунжаҳон туризм ташкилотининг хулосалари бўйича экотуризм туризми глобал чегараларда ва тез ривожланувчи туризм тури ҳисобланади. Экологик инқирознинг глобал чегараларда кучайиб бораётганлиги турли-туман юкумли касалликларнинг авж олиши, одамларни ўз соғлиги ҳақида кўпроқ ўйлашга, қайғуришга мажбур қилиши натижасида улар табиатнинг бетакроп, тоза экологик муҳитларда дам олишга интилмоқда.

Туризмнинг бу турида амалда соғлом кишилар кўпроқ туристик фаолиятда бўлишяпти. Улар ўзларини соғломлаштириш учун қандайдир мажбурий даволаш тартибини талаб қилишмайди ва соғлигини тиклаш учун экологик тоза муҳитда дам олиш етарли деб ҳисоблашади. Шу сабабли экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантириш тизимларини ишлаб чиқишда туризм мутахассислари, тадбиркорлари, туроператорлар ва туристик ташкилотларнинг бир мақсад йўлидаги ҳамкорлигини ташкил қилиш юзага чиқмоқда.

Агарда бундай ҳамкорлик ташкил қилинганда ҳам экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантириш тизимларини ишлаб чиқиш учун биринчи навбатда ватанимизда экотуризмни ривожлантиришдаги муаммоларини мукамал ўрганиш талаб қилинади. Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантиришги муаммоларни кўплаб олимлар ва мутахассислар аниқлаб ва белгилаб келишмоқда. Қуйида биз экотуризмни ривожлантиришда таклиф қилинган энг муҳим муаммоларни келтирамыз.

Мамлакатимизда туризм таълимининг 5 йўналиши учун 5 та мукамал ўқув қўлланмаларни тайёрлаган таниқли олимлар Н.Тўхлиев ва Т.Абдуллаевалар экотуризмни ривожлантиришдаги муаммоларга Марказий Осиё давлатлари чегараларида қарайди [2];

- Давлатнинг экотуризмни ривожлантириш дастури ишлаб чиқилмаганлиги. Шунинг учун вилоятлар ва ҳудудлар экотуризмни ривожлантиришда давлатнинг молиявий қувватлаши жуда кам миқдорларда;

- Алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудлар ўзларининг «Ривожлантириш режалари»да экотуризмни ривожлантириш масалаларига эътиборсизлик билан қарайдилар, кўриб чиқмайдилар;

- Экотуризм объектлари ва экотуристлик ташрифлар ҳақида статистик ҳисоботлар юритилмайди;

- Экотуризмни ташкил қилиш усуллари ва экотуризмни ташкил қилишнинг ижтимоий, иқтисодий ва ташкилий механизмлари ишлаб чиқилмаган;

- Экотуризмни ривожлантиришда тегишли идоралар ва корхоналарнинг бири-бири билан боғланмаганлиги шунингдек, экотуризм инфратузилмалари бошқарувининг ташкил қилинмаганлиги;

- Экотуризм хизматларининг халқаро даражаларда эмаслиги;

- Экотуризмда моддий-техника захираларининг ривожланмаганлиги;

- Алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудларнинг экотуризм маршрутларини ривожлантиришга молиявий кучсизлиги, экотуризм мутахассисларининг йўқлиги;

- Экотуристлик объектларга транспорт воситалари билан боришнинг чегараланганлиги ва асосий магистраллардан узоқлиги;

- Экотуризмда халқаро ўзаро алоқаларнинг ва халқаро тажрибалар алмашишнинг йўқлиги.

Мутахассис Р. Хаитбоевнинг хулосалари бўйича ватанимизда экотуризмни ташкил қилиш ривожлантиришдаги жиддий муаммолар қуйидагилар [3]:

- Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш Концепциясида белгиланган тавсиялар, кўрсатмаларнинг ўрганилмаганлиги ва бажарилмаганлиги;

- Мамлакатимизда экотуризмни ташкил қилиш ва бошқариш тизимининг ташкил қилинмаганлиги;

- Экотуризмни ривожлантиришга ихтисослашган экотуризм фирмалари ва экотуризм ташкилотларнинг ташкил қилинмаганлиги;

- Экотуризм йўналишида малакали мутахассисларни тайёрланмаётганлиги;

- Экотуризм йўналишида гид-экскурсиячиларни тайёрланмаётганлиги;

- Экотуризм таълимининг ва экотуризм амалиёти билан боғланмаганлиги;

- Экотуризм ресурслари ва объектларидаги маъмурий раҳбарларнинг мамлакатимизда экотуризмни ривожлантиришга бефарқлиги;

- Республикаимизда экотуризм ресурсларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий – қонуний меъёрлари ишлаб чиқилмаганлиги;

- Экотуризмни ривожлантиришда экотуризм манзилларидаги тадбиркорлик, ташаббускорлик, маҳаллий меҳнат ресурсларининг иш билан банд бўлишидаги таълим–тарғибот, кизиқтириш ишлари қониқарсиз аҳволда эканлиги.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида [1]:-туризм тармоғи учун, айниқса менежмент ва маркетинг соҳасида малакали кадрларни сифатли тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш, гидлар(экскурсия етакчилари) тайёрлаш, туризм фаолияти субъектлари ходимларини мунтазам қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш белгиланган.

Келтирилган муаммоларни бир тизимга солиш бизнингча экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг дастлабки –лойиҳа тизимини яратишга имконият яратади. Иккинчидан, Президентимизнинг юқорида қайд қилинган фармонида ҳам экотуризмнинг менежменти ва маркетинги соҳасида малакали кадрлар тайёрлашнинг алоҳида белгиланиши ҳам ватанимизда экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг тизимларини ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.

Қайд қилинганидек, ватанимизда экотуризмни ривожлантиришдаги муаммолар кетма-кетлигини жамлаш натижасида экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг дастлабки лойиҳалари бизнингча қуйидагича бўлиши мумкин деб ҳисоблаймиз (1-Расм).

1-Расм. Ўзбекистонда экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг таркибий тузилмалари

Ўзбекистонда экотуризмни ташкил ва ривожлантиришга албатда Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси маъсуллик ва раҳбарлик қилади. Бу раҳбарлик давомида Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш дастури ишлаб чиқиши керак. Дастурга асосланиб экотуризм ресурсларидан экотуризмда фойдаланишнинг ҳуқуқий меъёрларини яратиш имкониятлари келиб чиқади.

Навбатдаги вазифа экотуризмни ташкил қилиш ва бошқаришдан иборат. Бу бошқарувнинг мақсадлари бўйича экотуризм бозорини эгаллаш учун биринчи навбатда маркетинг жараёнлари ўтказилиши ва доимийлигини таъминлаш лозим бўлади.

Ўзбекистон экотуризмга малакали кадрларни университет ва институтлар тайёрлаб беришлари керак эди. Лекин бу долзарб масала ҳозиргача эътиборсиз ҳолатдалиги ҳаммамизга маълум. Туризм коллежлари эса ҳозиргача туризмнинг ўрта бўғини учун кадрлар тайёрлаб бераёпти.

Ўзбекистон экотуризмни ривожлантиришда шу куннинг долзарб масаласи экотуризмга ихтисослашган туристик фирмалар ва туристик ташкилотларни ташкил қилиш ҳисобланади. Экотуризмга олий тоифадаги кадрлар тайёрланмаганлигидан ана шу ихтисослашув билан ҳам экотуризмни жадал ривожлантириш мумкин. Ўзбекистонда экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг таркибий тузилмаларининг тузилиши бизнингча экотуризмни ривожлантиришда дастуриамал бўлиши мумкин.

Хулоса ва тавсиялар:

1. “Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш Концепцияси” да белгиланган мақсад ва вазифаларга асосланиб ҳамда “Халқаро экотуризмнинг замонавий Концепцияси ва амалиёти” талаблари бўйича ватанимизда экотуризмни ривожлантиришнинг ташкилий тузилмаларини ва механизмларини ишлаб чиқиш тадқиқотларини бошлашимиз керак.

2. Экотуризмни ривожлантиришда малакали кадрлар тайёрлашни биринчи навбатдаги вазифа билиб, экотуризм ривожланган Германия, Австралия, АҚШ ва Канада давлатларининг илғор тажрибаларини, технологияларини қўллашни бошлаш керак.

3. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Урганч давлат университети, Бухоро давлат университети, Тошкент давлат иқтисодиёт университети ва Қарши иқтисодиёт муҳандислик институтида тайёрланаётган 5610300 Туризм (халқаро ва ички туризм) таълими йўналишидаги бакалаврлардан иқтидорлиги ва қизиқишлари бўйича:

а- халқаро экотуризм йўналишига

б- ички экотуризм туризм йўналишига

иккинчи курсдан алоҳида гуруҳларга ажратиш ва ушбу йўналишлар бўйича махсус фанларни давлат туризм таълим тизимига киритиш халқаро ва ички экотуризмни ривожлантиришда малакали кадрларни тайёрлаш имкониятларини яратади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Тошкент, 2016 йил 2-декабр.
2. Тўхлиев Н., Абдуллаева Т. Экологический туризм; сущность, тенденции и стратегия развития. Учебное пособия. Тошкент, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2009.-415 с.
3. Хаитбоев Р., Экологик туризм. Ўқув қўлланма, «Баркамол файз медиа», Тошкент, 2018.-248 б.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Ходжикулова С.Н. – соискатель,

Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: *Илмий мақолада Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларини кредитлашни амалий жиҳатлари, ҳуқуқий-институционал асослари таҳлил этилган, ҳолати баҳоланган ва ривожланиш тенденциялари аниқланган. Мақолада халқаро молия институтлари томонидан кичик бизнес субъектларига берилган кредитлардан фойдаланиш даражасига таъсир этувчи омиллар аниқланган ва ундан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий тавсиялар ишлаб чиқилган.*

Калим сўзлар: *Кредитлар, микрокредитлар, кичик бизнесни кредитлаш, инфляция, миллий валютани девальвациялаш, халқаро молия институтлари, валюта кредити, пул-кредит сиёсати, солиқ-бюджет сиёсати.*

Аннотация: *В научной статье анализируются практические аспекты, правовые-институциональные основы, оценена состояния и выявлены тенденции развития кредитования субъектов малого бизнеса в Узбекистане. Исследуются факторы влияющие на эффективность использования кредитов международных финансовых институтов субъектами малого бизнеса и предложены научные рекомендации направленные на повышения эффективности использования кредитов для субъектов малого бизнеса в Узбекистане*

Ключевые слова: *Кредиты, микрокредиты, кредитование малого бизнеса, инфляция, девальвация национальной валюты, международные финансовые институты, валютный кредит, денежно-кредитная политика, налога-бюджетная политика*

Abstract: *The scientific article analyzes the practical aspects, legal and institutional frameworks, assesses the state of, and identifies trends in the development of crediting to small businesses in Uzbekistan. The factors affecting the efficiency of the use of credits by international financial institutions to small business entities are investigated and scientific recommendations aimed at improving the efficiency of credit use for small businesses in Uzbekistan are proposed.*

Keywords: *Credits, microcredits, small business loans, inflation, devaluation of the national currency, international financial institutions, foreign currency loans, monetary policy, tax-budget policy*

Кредиты коммерческих банков и международных финансовых институтов в Узбекистане являются одним из основных источников финансирования деятельности субъектов малого бизнеса. Следовательно, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы конкретно указано, что дальнейшее расширение кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства является одним из обязательных условий дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности, сохранения устойчивых темпов экономического роста [1].

Как видно из приведенных данных рис.1, сумма кредитов и микрокредитов, предоставленные коммерческими банками Республики Узбекистан субъектам малого бизнеса, имела тенденцию роста. Это объясняется, с одной стороны, укреплением ресурсной базы, с другой стороны – государственной поддержкой практике кредитования малого бизнеса. Так, Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3225 от 17 августа 2017 года «О создании Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности» был создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Рис. 1. Кредиты, в том числе, микрокредиты, предоставленные коммерческими банками Республики Узбекистан субъектам малого бизнеса, млрд. сум [2]

Фонд создан в форме государственного учреждения и осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

- содействие проведению государственной политики в области поддержки развития малого предпринимательства, расширению доступа к финансовым услугам и смягчению условий кредитования, в том числе социально-значимых проектов и направлений;

- участие в реализации государственных, отраслевых и региональных программ, проектов и мероприятий, способствующих созданию рабочих мест путем развития малого предпринимательства;

- поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, стимулирование разработки и производства новых видов продукции, а также содействие внедрению новых эффективных технологий в производственную деятельность;

- организация совместно с научно-исследовательскими учреждениями осуществления комплексных научных и прикладных исследований, направленных на изучение проблем совершенствования поддержки развития малого предпринимательства в республике.

Необходимо подчеркнуть, что в системе кредитования малого бизнеса важное значение имеет предоставление кредитов за счет кредитных линий международных финансовых институтов.

В 2017 году субъектам малого бизнеса за счет кредитных линий международных финансовых институтов были предоставлены кредиты на сумму 414,8 млн. долл. США, что в 2 раза больше, чем 2016 года [4].

Вместе с тем, имеются ряд проблем, снижающие эффективность использования кредитов международных финансовых институтов субъектами малого бизнеса. Одним из таких актуальных проблем является относительно высокий уровень инфляции и девальвации национальной валюты.

Таблица 1

Годовой уровень инфляции и девальвации национальной валюты Узбекистана по отношению к доллару [4]

(в процентах)

№	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Инфляция	5,6	5,7	14,4
2	Девальвация национальной валюты	16,0	15,0	92,4

Как видно из приведенных данных таблицы №1, в 2017 году, в Узбекистане, существенно повысился уровень инфляции и девальвации национальной валюты. В результате этого, во-первых, резко возросла вероятность непогашения валютных кредитов международных финансовых институтов. Поскольку, сумовые выручки субъектов малого бизнеса были недостаточными для погашения валютных кредитов. Во-вторых, инфляция привело к увеличению себестоимости продукции, в результате чего снизилась уровень их рентабельности.

Результаты исследования И.Алимардонова показали, что относительно низкий уровень обеспеченности экономики денежными средствами (по состоянию на 1 января 2019 года составил 26,0 процентов) оказывает отрицательное влияние на стабильность денежных потоков всех хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов малого бизнеса. Низкий уровень обеспеченности

экономики денежными средствами не позволяет решить проблему платежеспособности между хозяйствующими субъектами [3].

Нестабильность денежного потока крупных предприятий непосредственно влияет на стабильность денежного потока субъектов малого бизнеса.

На наш взгляд, для устранения отрицательное влияние инфляции и девальвации национальной валюты на эффективность использования кредитов международных финансовых, необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо внедрить в практике порядок субсидирования сумму обесценения денежных средств субъектов малого бизнеса, находящихся на расчетном счете, в результате девальвации национальной валюты, за счет Государственного фонда поддержки малого бизнеса.

Относительно высокий уровень девальвации национальной валюты снижает возможности субъектов малого бизнеса погасить валютные кредиты международных финансовых институтов.

Кроме того, девальвация приведет к удорожанию импорта, что отрицательно влияет на инвестиционный потенциал субъектов малого бизнеса.

2. Необходимо обеспечить низкий и стабильный уровень инфляции путем широкого и согласованного использования инструментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

В настоящее время не удалось обеспечить согласованность использования инструментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Введение налога на добавленную стоимость в размере 20% привело к значительному повышению цен товаров. В то же время денежно-кредитная политика Центрального банка направлена на сдерживание инфляции.

Как показывает опыт индустриально развитых стран мира, денежно-кредитная политика носит в основном рыночный характер (политика рефинансирования, политика открытого рынка, валютная политика) предполагают формирование соответствующий мотивации участников денежного рынка и рынка капиталов. Проведенный анализ свидетельствует о том, что налогово-бюджетная политика носят административный характер (дифференциация налоговых ставок, налоговые режимы, налоговые кредиты, таможенная пошлина и т.п.).

Именно рыночный и административный характер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик предопределяет сложности согласованного использования инструментов вышеназванных политик.

Литература:

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы//Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2017. – 6 (766) – статья №70.

2. Статистический бюллетень Центрального банка Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019. – С. 47.

3. Алимардонов И.М. Совершенствование методических и практических основ кредитования субъектов малого бизнеса. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктор философии по экономическим наукам. – Ташкент, 2018. – С. 47.

4. Кредитование малого бизнеса. www.cbu.uz.

KAPITALLAR BOZORI: VENCHUR KAPITAL, UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI

Abdurahmonov A.A. – magistratura talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, O'zbekiston, Toshkent, shahri

A'lamov A.A. – magistratura talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, O'zbekiston, Toshkent, shahri

Annatsiya: Maqolada venchur kapital (investitsiya)larning nafaqat iqtisodiyotda, balkim yangi tashkil qilingan startaplardagi o'rni yoritilish bilan bir qatorda, ularning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati, venchur investitsiyalar yo'naltirilgan startaplar hamda venchur investitsiyani yo'naltirish bo'yicha jahonning yirik mamlakatlari to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: venchur kapital (investitsiya), risk, investisiya, iqtisodiyot, startup, iqtisodiyot tarmoqlari, venchur investitsiya ahamiyati.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль венчурных капиталов не только в экономике, но и в развитии новых стартапов. Кроме того, в статье описывается их роль в мировой экономике, стартапы, которые реализуют свою деятельность на основе венчурного капитала, лучшие страны по совокупному инвестированному венчурному капиталу.

Ключевые слова: венчурный капитал (инвестиции), риск, инвестиции, экономика, стартап, секторы экономики, важность венчурных инвестиций.

Abstract: This article reveals the role of venture capitals not only in the economy, but also in the development of new startups. Furthermore, their role in the world economy, startups which put their activity into practice on the basis of venture capital, top countries for total venture capital invested are described in the article.

Keywords: venture capital (investment), risk, investment, economy, startup, economic sectors, importance of venture investment.

Kapitallar (investitsiyalar) iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi, mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy jihatdan qudratini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Aynan shu sababli, ko'plab mamlakatlar birinchi navbatda o'z iqtisodiyotiga ko'proq investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlarini qidirishadi, shu jumladan, O'zbekiston ham.

Biroq, shuni alohida qayd etib o'tish lozimki, investitsiyalarning barchasini iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'ladi deb bo'lmaydi. Bu esa har bir mamlakatni o'zining investitsiyaviy faoliyatida o'ziga xos yo'llarni ishlab chiqishga undaydi.

Biz ushbu maqolamizda investitsiyalarning turlariga, ularning samaradorligiga, imkoniyatlariga to'xtalib o'tish niyyatimiz yo'q, faqat, ularning sinfiga kiruvchi, qolganlariga nisbatan birmuncha yangi, mamlakatimiz hayotida deyarli foydalanilmagan investitsiyalar - Venchur kapitallar (investitsiyalar)ga urg'u bermoqchimiz.

Dastlab, venchur kapitallar qanday kapitallar ekanligiga to'xtalib o'tamiz. "Venchur kapital" tushunchasi (inglizcha - venture - qaltis, risk) riskli kapital ma'nosini anglatib, investitsiyalar sinfiga kiritiladi. Venchur investitsiyalar - o'zining yangi turdaligi sabab yuqori riskliligi bilan ajralib turadigan loyihalarga qilinadigan investitsiyalar hisoblanadi. Bu turdagi investitsiyalarni an'anaviy tashqi moliyalashtirish mablag'lari yordamida moliyalashtirib bo'lmaydi. Bunday turdagi investitsiyalar, asosan, yangi yoki qayta tashkil qilingan firmalarga, jumladan, yuqori salohiyatga ega bo'lgan kichik korxonalariga, shu bilan birga, risk darajasi yuqori bo'lgan aksiyalarga kiritiladi. Shu sababli, venchur kapitalning investori o'zining barcha mablag'idan mahrum bo'lishi mumkin, ammo bu kapital 10 va hatto 50 baravar ko'payish ehtimoli ham mavjud.

Venchur investitsiyalar hajmi so'nggi 20 yillikda tez sur'atlarda rivojlandi. Bugungi zamonaviy dunyoda venchur investitsiyalar asosan uzoq muddatli o'sish potensialiga ega bo'lgan, o'z faoliyatini yangi tashkil qilib, boshqa firmalarga nisbatan kichik bo'lgan startaplarga kiritilmoqda[1].

Shu o'rinda takidlab o'tish lozimki, venchur investitsiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga ham kiritilavermaydi. Ular asosan yangi, bugungi kun uchun dolzarb bo'lgan va tez sur'atlarda rivojlanayotgan sohalarga yo'naltiriladi.

Venchur investitsiyalar jalb qilishi bo'yicha dunyoda yetakchi mamlakat AQSh hisoblanib, o'tgan 2018 yil davomida jami 131.0 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi venchur investitsiyalarni iqtisodiyotiga jalb qilgan[2]. Quyida venchur investitsiyalar kiritilayotgan top-10 sohalari bilan tanishishingiz mumkin (1-diagramma).

1-diagramma: Eng ko'p venchur investitsiya yo'naltirilgan sohalar[3]

Diagrammadan ko'rish mumkinki, asosiy venchur investitsiyalar ya'ni jami investitsiyalarning 39 foizi dasturiy ta'minot sohasiga yo'naltirilgan bo'lib, u bugungi kundagi eng daromadli sohalardan biri hisoblanadi. Bitexnologiyalarga jami investitsiyalarning 19 foizi kiritilgan. Media va tibbiyot asbob-uskunalariga kiritilgan investitsiyalar hajmi mos ravishda 10 va 8 foizni tashkil qilgan.

Nisbatan kam venchur investitsiya yo'naltirilgan sohalar tarkibiga moliyaviy xizmatlar (3%), iste'mol tovarlar va xizmatlar (4%), telekommunikatsiya va tarmoq xizmatlari (2%) kiritilgan.

Qayd etilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, venchur investitsiyalarning asosiy qismi yuqori texnologik sohalarga kiritilgan. Shu o'rinda, venchur investitsiyalar yo'naltirilgan dunyodagi top-10 startaplarni keltirib o'tishni joiz deb bildik. Chunki mazkur startaplarning bugungi bozor qiymati, bor yo'gi bir necha yillik daromadining o'zi O'zbekiston YaIMdan birmuncha ko'proqdir. Quyida mazkur startaplar bilan tanishish (1-jadval).

1-jadval

2018 yilning venchur investitsiya yo'naltirilgan top-10 eng qimmat startaplari (mlrd. AQSh dollarida)[4]

№	Startap nomi	Davlat	Faoliyat sohasi	Bozor qiymati
1	Uber	AQSh	Transport (tashish)	72.0
2	Xiaomi	Xitoy	Maishiy texnika	45.0
3	WeWork	AQSh	Xizmat ko'rsatish	45.0
4	Airbnb	AQSh	Turar joy, mehmonxona	38.0
5	SpaceX	AQSh	Aerokosmos	30.5
6	Meituan-Dianping	Xitoy	Internet	30.0
7	Didi Kuaidi	Xitoy	Transport	28.0
8	Flipkart	Hindiston	Savdo (e-commerce)	18.0
9	Palantir	AQSh	Dasturiy ta'minot	6.0
10	Snapchat	AQSh	Ijtimoiy media	3.4

1-jadvalda keltirilgan startaplarga, asosan 2014-2015 yillarda dastlabki venchur investitsiyalar yo'naltirilgan bo'lib, bugungi kunda ularning bozor qiymati mazkur jadvalda to'liq keltirilgan. Undan ko'rib olishimiz mumkinki, venchur investitsiya yo'naltirilgan mazkur kompaniyalarning qariyb 60 foizi (6 tasi) AQShda joylashgan. Xitoyning Xiaomi kompaniyasini hisobga olmaganda, dastlabki top-5 startaplarning barchasi AQShda tashkil etilgan. Bundan venchur investitsiyalarning yo'naltirilishi bo'yicha AQSh dunyoda mutlaq yetakchi mamlakatligiga amin bo'lishimiz mumkin.

Shuningdek, bir ma'lumotni etiboringizga havola etmoqchimiz. Bugungi kunda Xitoyda 128 ta, AQShda 99 ta, Hindistonda 24 ta, Janubiy Koreyada 8 ta, Buyuk Britaniyada 8 ta, Indoneziyada 4 ta, Shvetsiyada 4 ta, Gonkongda 3 ta, Avstraliyada 2 ta, Frantsiyada 2 ta, Singapurda 2 ta, Shveytsariyada 2 ta va boshqa 11 mamlakatlarda 1 tadan dunyodagi eng qimmat va muvaffaqiyatli startaplar yo'lga qo'yilgan[5].

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan startaplarning aksariyati venchur investitsiyalar hisobiga moliyalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda ularda 5 000 dan 22 300 ga yaqin xodimlar ish bilan ta'minlangan. Bu esa o'z navbatida, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida venchur kapitali asosida faoliyati tashkil etilgan mazkur startaplarning o'rni qanchalik muhimligini namoyon etadi.

Venchur investitsiyalarni mamlakatimiz iqtisodiyotida o'rnini oshirishimiz uchun ularni jalb qilishning quyidagi o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tish lozim:

- investorlarning nigohi dividendlarga emas, balki kapitalning o'sishiga qaratiladi;
- ushbu usulda bitta loyiha bir necha investorlar tomonidan moliyalashtirilishi mumkin;
- yuqori rentabellikning ehtimoli mavjudligi uchun tashkilotning aksiyalari sotib olinadi;
- kapitalning o'sishi odatda 15 foizdan 80 foizgacha bo'lishi ta'minlanadi;
- soliq imtiyozlari taqim etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, ventchur investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi, risklilik darajasi qolgan turdagi investitsiyalarga nisbatan birmuncha yuqori bo'lsada, hozirgi raqabat o'ta baland bo'lgan jahon iqtisodiyotida mamlakatlar uchun zarur hisoblanadi. Shu sababli rivojlangan va tez sur'atlarda rivojlanayotgan mamlakatlar kabi O'zbekiston ham aynan shu kabi investitsiyalarni rivojlanishiga e'tibor qaratishi lozim, zero bu investitsiyalar tez sur'atlarda jahon bozorida o'z o'rnini topuvchi, mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shuvchi startaplarning debochasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Francis C.C., Winston T.H. Venture capital and economic growth: An industry overview and Singapore's experience - 1-bet;
2. PitchBook. Venture Monitor. 4Q 2018 - 4-bet;
3. Rachel Hallett. These are the industries attracting the most venture capital - <https://www.weforum.org/agenda/2017/02/these-are-the-industries-attracting-the-most-venture-capital/>;
4. List of unicorn startup companies - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unicorn_startup_companies;
5. www.wikipedia.org.

**O'ZBEKISTONDA KLASTER TIZIMINING KATTA IMKONIYATLARI VA UNI
MOLIYALASHTIRISH**

Allaberganov Z. – katta o'qtuvchi,

Toshkent moliya instituti, Uzbekiston, Toshkent shahri

O'roqov U. – katta o'qtuvchi,

Toshkent moliya instituti, Uzbekiston, Toshkent shahri

Sa'dullayev O.K. – talaba,

Toshkent moliya instituti, Uzbekiston, Toshkent shahri

Kubayev J. – talaba,

Toshkent moliya instituti, Uzbekiston, Toshkent shahri

Annotatsiya. Maqolada mamlatimizda klaster tizimini tashkil etish bo'yicha mavjud vaziyat tahlili va sohalar bo'yicha klasterni tashkil etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: klaster, moliyalashtirish, innovatsion, korxonalar, resurs, tovar, iqtisodiyot.

Аннотация. В статье рассматривается анализ текущей ситуации по организации кластерной системы и возможности организации кластера по отраслям.

Ключевые слова: кластер, финансирование, инновационный, предприятие, ресурс, товары, экономика.

Abstract. The article considers the analysis of the current situation on the organization of the cluster system and the possibility of organizing a cluster by industry.

Keywords: cluster, financing, innovate, business, resource, brand, economy.

Yurtimizdagi eng dolzarb mavzulardan biri bu klaster mavzusi hisoblanadi. Chunki yurtimizning porloq kelajagini biz klaster orqali ko'ryapmiz. Shu o'rinda "Klaster o'zi nima?" degan savol paydo bo'ladi. Klaster — bu ekin ekishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladigan tizim ekanligini inobatga olsak, uni qishloq xo'jaligining barcha sohalarida qo'llash mumkin. Bir so'z bilan aytganda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy etilayotgan klaster usuli fermerlikning kelajagi ekanligini ko'rish mumkin.

Fan va ta'limning ishlab chiqarish bilan uyg'unligi barcha sohalarida taraqqiyotni ta'minlaydi. Bu borada tabiiyki, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi muhim va dolzarb vazifa. Bu esa o'z-o'zidan innovatsion klasterga yo'l ochadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 10-11 mart va 2018 yil 16-17 fevral kunlari xalq bilan muloqot qilish hamda joylarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishib, Buxoro viloyatiga tashriflari chog'idagi "Paxta va to'qimachilik klasteri" loyahasini tashkil etishni olg'a surdilar. Unda O'zbekistonda klaster tizimi asosida ishlab chiqarishni tashkil etishning ilmiy asoslari ko'rsatib berilgan.

Klasterlarni shakllantirishdan maqsad – shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir hil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda bo'lgan ta'lim, ilmiy, injiniring, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmatlarni uyg'unlashtirish – innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga yo'naltirishdan iboratdir. Prezidentimizning elni

farovon, xalqni boy qiluvchi innovatsion g'oyalaridan biri – Klaster tizimining mamlakatimizda keng joriy etilayotganidir.

Bugungi kunga kelib innovatsion klaster – fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi mezoni ekani ayon bo'lib qoldi. Ayni kunlarda Respublikamizning deyarli barcha viloyatlari o'z katta – kichik klasterlariga ega. Davlatimiz rahbari joriy yilning 12 sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda kelgusi yildan boshlab bu tizim barcha tumanlarda agrar sohani jadal rivojlantirishning “lokomotivi” bo'lishi kerakligini ta'kidlab o'tdi. Qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy bozor munosabatlarini keng joriy etish maqsadida paxta-to'qimachilik klasterlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berishimiz kerakligi qayd etildi. Kelgusida paxta yetishtiruvchi 133 tumandan 70 tasi to'liq Klaster tizimiga o'tadi. Yangi tuzilayotgan klasterlar tomonidan 41 korxonalar tashkil etilib, 25 mingga yaqin ish o'rni yaratiladi. Klaster strategiyasini amalda qo'llash asosida milliy va mintaqaviy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish g'oyasi yotadi va uning quyidagi ustuvor jihatlari borligini ochib beradi:

- korxonalar (firma)lar uchun ta'minotchilarga, malakaviy xodimlarga, axborotlarga, xizmat va ta'lim markazlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishlari sababli mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkoniyatlar yaratiladi. Klasterlashgan mintaqalar korxonalarida mehnat unumdorligi 1,5 barobargacha, ish haqi esa 30 foizgacha ko'pligi o'z tasdig'ini topgan;

- ta'lim va ilmiy-tadqiqot markazlari yangi ilmiy-uslubiy ishlanmalarni yaratishi, ularni qisqa muddatda sinovdan o'tkazishi, ishlab chiqarishga joriy etishi uchun shart-sharoitlar mavjud bo'ladi;

- ishlab chiqarish ilmiy izlanishlardagi xodimlar va mutaxassislar mehnatlarini ko'proq rag'batlantirishga va yangi tovarlarni yaratishga imtiyozli sharoitlar bo'ladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, Vatanimizni dunyoning ilg'or davlatlari qatoridan joy olishining yo'li – bu agrar sohada, ilm-fanda, ta'lim tizimida va boshqa sohalarda klaster tizimlarining joriy etilishi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari olimlar bilan uchrashuvlarida ta'kidlaganidek, barcha sohalarda klaster tizimini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Darhaqiqat, yengil sanoat, neft, gaz, ximiya, biotexnologiya, farmatsiya, informatika, avtoqurilish, transport-logistika, rekreatsion-turistik, oziq-ovqat, ta'lim, baliqchilik, parrandachilik, asalarichilik, ipakchilik va boshqa sohalarda klaster tizimlarini yaratish ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyalashtirish hajmini ko'paytiradi, sifatini yaxshilaydi, ilmiy tadqiqot ishlarining texnik ta'minoti darajasini yuksaltiradi, investitsiyaviy tashqi loyihalarda ishtirok etish, ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning yangi imkoniyatlarini yaratadi. Bundan tashqari, klaster tizimida ta'lim ishlanmalari yaratish, ularni qisqa muddatda sinovdan o'tkazish, ishlab chiqarish va ilmiy izlanishlardagi xodimlar hamda mutaxassislar mehnatlarini ko'proq rag'batlantirish, yangi tovarlarni O'zbekiston brendi bilan ixtiro qilish uchun keng imkoniyatlar va sharoit paydo bo'ladi.

Klasterlarni moliyalashtirishga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mamlakatimiz rivojlanishini yanada tezlashtiradi. Masalan, Lyuksemburgning IFG Metals & Mining kompaniyasi (IFG Capital Partners SA bo'linmasi) va O'zbekiston Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi O'zbekistonda yettita volfram konini razvedka qilish va qazish bo'yicha eksklyuziv kelishuv imzoladi, deb yozadi UzDaily. Kelishuv doirasida O'zbekistonda volfram klasteri yaratiladi. 25—30 yil davomida klasterga 300 million dollar investitsiya kiritiladi. Loyihada Sun Group kompaniyasi ham ishtirok etadi. U ushbu loyihaga o'z mablag'larini kiritadi. IFG Metals & Mining Ingichka, Sariko'l, Qora-To'ba, Langar, Qo'ytosh, Yaxton va Gussoy konlari bo'yicha texnik-iqtisodiy asosni tayyorlaydi. Yettita kon 2024-yilga kelib, yiliga 5,7 ming tonnagacha volfram ishlab chiqaradi, bu dunyoda ishlab chiqariladigan volfram hajmining taxminan 6 foiziga teng. Bunday loyihalar sonini ko'paytirishimiz mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Faqatgina xorijiy fermalar bilan cheklanib qolmasdan xorijiy investirlarni jalb qilishimiz kerak. Bular jumlasidan Rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov O'zbekistonda iqtisodiyot, madaniyat, ma'rifat, sport sohasidagi qator muhim loyihalarni ro'yobga chiqarishda ishtirok etmoqda. O'zbekiston metallurgiya kombinati. Bu — O'zbekistondagi yagona qora metallurgiya korxonasi. So'nggi bir necha yildan beri kombinat stagnatsiya, turg'unlik holatida edi. Ishlab chiqarish to'xtab qolmagan bo'lsa-da, rivojlanish ham yo'q edi. 2017-yili Usmonovning ko'magi bilan jahon miqyosidagi metallurgiya klasterlarini tashkil etish va rivojlantirish borasida tajribaga ega chet el kompaniyasi — SFI Management Group kombinatning tashqi boshqaruviga jalb etildi. Hozirda kombinatga ilk bor issiq briketlangan temir (IBT) va quyma xomashyo tayyor holda tashqaridan keltirilmoqda — bu aynan jahon standartlariga muvofiq ishlab chiqarish imkonin beradigan omillardir. Bugunga qadar 46 million dollarlik IBT, 27,3 million dollarlik quyma xomashyo keltirildi. Aylanma mablag'larni ko'paytirish uchun qo'shimcha ravishda yo'naltirilgan 50 million dollarga teng mablag' qisqa vaqtda metallurglar maoshini oshirishga, boshqaruvdagi qing'ir yo'llarni bartaraf etib, korporativ boshqaruv hamda moliyaviy menejmentning zamonaviy usullarini qo'llash va xorijdan yetuk mutaxassislarni jalb qilishga imkon berdi. 2018-yilda metalloprokat ishlab chiqarish prognozi 1,1 million

tonnaga teng edi. Bu SFI Management Group kompaniyasi o'tgan yili amalga oshirgan tuzilmaviy va tashkiliy o'zgarishlarning kichik bir qismi, xolos. Natijada birgina iyul oyining o'zida 99 ming tonna, yil boshidan hisoblansa — 636 ming tonna metalloprokat ishlab chiqarildi. Bu butun 2017-yil davomida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining 87 foizi demakdir. Suyultirilgan po'lat eritishning oylik hajmi bo'yicha rekord o'rnatildi — 82,4 tonna. So'nggi 10 yildan beri bu boradagi eng yuqori ko'rsatkich 64 ming tonnadan oshmagan edi. Umuman olganda, yil oxiriga qadar ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 3,5 barobarga va daromad 3,3 barobarga oshishi, davlat byudjetiga tushumlar esa 0,5 trillion so'mdan ko'proq bo'lishi kutilgan. Klaster tizimi va xorijiy investitsiyalar birgalikda Davlatimizni porloq kelajak sari boshlab boradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmati ma'lumotlari.
2. www.stat.uz sayti ma'lumotlari.
3. www.daryo.uz sayti yangiliklari.

**IV-ШЎБА. ГЛОБАЛ МИҚЁСДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА КИЧИК
ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ
АСОСЛАРИ**

**IV-СЕКЦИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ В ГЛОБАЛЬНОЙ
СРЕДЕ**

**IV. INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN THE SERVICE SECTOR IN A GLOBAL ENVIRONMENT**

***ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ***

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Курбонов Х.А. – к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В статье показана роль кредитных ресурсов коммерческих банков в финансовом оздоровлении инновационно развивающихся предприятий. Сделать вывод, что коммерческие банки и инновационные предприятия – это взаимосвязанный комплекс отношений, который нацелен на обеспечение эффективности финансовых отношений, как в реальном, так и в финансовом секторах экономики.

Ключевые слова: кредитные ресурсы, коммерческие банки, нормы оборотного капитала, инновационно развивающиеся предприятия.

Аннотация: Мақолада тижорат банкларининг инновацион корхоналарни молиявий соғломлаштиришида кредит ресурсларининг роли кўрсатилган. Тижорат банклари ва инновацион корхоналар иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторларида молиявий муносабатларнинг самарадорлигини таъминлашга қаратилган ўзаро муносабатлар мажмуаси сифатида таклиф берилган.

Калим сўзлар: кредит ресурслари, тижорат банклари, айланма капитал нормалари, инновацион ривожланаётган корхоналар.

Abstract: The article shows the role of credit resources of commercial banks in the financial rehabilitation of innovative enterprises. To conclude that commercial banks and innovative enterprises are an interconnected complex of relations, which is aimed at ensuring the effectiveness of financial relations in both the real and financial sectors of the economy.

Keywords: credit resources, commercial banks, working capital norms, innovatively developing enterprises.

Осуществить мероприятия по финансовому оздоровлению невозможно, не затрагивая основ финансово-кредитного механизма, не изменяя кредитные отношения банков с предприятиями, в частности, инновационно развивающихся. Действующие специализированные банки по поддержке инновационно развивающихся предприятий не совсем себя оправдали. Более того, было ослаблено стимулирующее воздействие финансово-кредитных инструментов. На деятельности инновационно развивающихся предприятий пагубным образом отражается осложнение с расчетами и их запутанность при новой инновационной системе оказываемых банковских услуг. В итоге у некоторых производственных предприятий имеет место снижение оборачиваемости оборотных средств в среднем от 10 до 15 дней.

При этом следует отметить, что различные коммерческие банки способствуют оздоровлению финансов предприятий, но их финансовая поддержка становится более дорогостоящей, поскольку коммерческие банки не могут выдавать ссуд больше, чем привлекли ресурсов, храня части последних в госбанке в виде резерва в целях сдерживания роста инфляции. По нашему мнению, коммерческие банки должны в перспективе полностью обслуживать предприятия всех уровней и направлений своей отрасли и следить за соотношением между производительностью труда, выпуском продукции, реализацией и ее оплатой. Контроль за этим соотношением в целом по отрасли мог бы осуществлять Центральный банк Республики. С развитием коммерческих банков может возникнуть конкурентная борьба за привлечение финансовых ресурсов, а это – необходимое условие для создания в стране денежного рынка и укрепления экономики.

Если коммерческие отраслевые специализированные банки займут в финансово-кредитной системе достойное место, то станет возможным решить проблему совершенствования расчетов

между предприятиями. Сложилось недопустимое положение, когда хорошо зарекомендовавшие себя предприятия, страдают из-за несвоевременных поступлений платежей от плохо работающих предприятий. Дебиторская задолженность по расчетам за продукцию постоянно осложняет финансовое состояние предприятий, так как она не имеет источников покрытия.

Кредиторская задолженность в устойчивой своей части приравнивается Министерством финансов, как правило, к собственным оборотным средствам, следовательно, может использоваться только на планово-тактические цели. Нам представляется, что приравниваемую к собственным оборотным средствам кредиторскую задолженность целесообразно сокращать на сумму устойчивой дебиторской задолженности по расчетам. Без этого реальность исчисления финансовыми органами оборотных средств сомнительна. Несовершенство нормирования собственных оборотных средств объясняется и тем, что в практике не существует устоявшейся методики расчета этих норм. Это и сказывается на нормировании оборотных средств в современных условиях. Отсутствие методики нормирования оборотных средств в соответствии с установленными нормами, сказывается на финансовом положении не только предприятия, но и территории (район, город, область). Но, несмотря на это, работники прибегают к использованию старых принципов нормирования. При этом отраслевые методики по многим вопросам к утверждению не принимаются. Именно отсутствием полного обоснования размера необходимых оборотных средств объясняются факты, когда недостаток собственных оборотных средств не мешает предприятию иметь хорошее финансовое положение или, наоборот, при их излишке испытывать финансовые затруднения.

В современных условиях развития экономики, на наш взгляд, правильное установление норматива оборотных средств – важный фактор, позволяющий определить наличие сверхнормативных запасов, а также влиять на взаимоотношения предприятий с финансово-банковскими учреждениями. Сегодня эти отношения нуждаются в совершенствовании и по другим линиям. Пока коммерческие банки не заинтересованы в оздоровлении финансового состояния обслуживаемых предприятий и улучшении их платежеспособности, так как при затруднениях в финансово-хозяйственной деятельности коммерческие банки взыскивают с них повышенные проценты за временную кредитную карту. Здесь принципы кредитования коммерческого банка и предприятий могут действовать в разных направлениях.

В мировой практике разработаны различные подходы к решению рассматриваемой нами проблемы. В частности, роль коммерческих банков в развитии предприятий, связаны с именем Й.Шумпетера, который в свое время в рамках кредитных учреждений определил как определяющую роль в разработанной им модели перехода экономики «из состояния отсутствия развития к развитию». Это непосредственно относится к роли коммерческих банков, направленной на поддержку предприятия, использующего собственные доходы, т.е. «...предприниматель финансирует себя сам из прошлой предпринимательской прибыли или использует средства производства своего прежнего «статичного» предприятия» [1, С. 286].

Отсюда следует, что «банкир делает возможным осуществление новых комбинаций и, выступая от имени народного хозяйства, выдает полномочия по их осуществлению» [1, С. 169].

При этом не следует забывать, что коммерческие банки призваны стимулировать своих клиентов, но имеются и такие, которые должны применять инновационный механизм по стимулированию банков за оказанную им помощь (консультационные, информационные и др.).

На наш взгляд, коммерческие банки должны играть ключевую роль в оценке кредитоспособности инновационно развивающихся предприятий. Это позволит диверсифицировать риски, связанные с инновациями.

Поиск новых инновационных механизмов поддержки инновационно развивающихся предприятий, безусловно, увеличит конечный финансовый результат – прибыль предприятий.

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что коммерческие банки и инновационные предприятия – это взаимосвязанный комплекс отношений, который нацелен на обеспечение эффективности финансовых отношений, как в реальном, так и в финансовом секторах экономики.

Поэтому, на наш взгляд, целесообразно заинтересовать коммерческие банки в хороших показателях деятельности предприятий, в том числе инновационно развивающихся предприятий, например, выделять им от прибыли (или сверхприбыли) определенный процент, но при условии, что предприятию вовремя была оказана методическая или кредитная помощь, которая позволила стабилизировать финансовое положение инновационно развивающихся предприятий.

Литература:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Прогресс, 1092. - С. 286.

НАЛОГОВЫЕ РЫЧАГИ УСКОРЕНИЯ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Болтабаев М.Р. – Ректор университета физической культуры и спорта Узбекистана, Узбекистан, г. Ташкент

Расулов З.Ж. – к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Давлатова М.П. – магистр,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена качественной характеристике налоговой системы. При этом отдельное внимание уделено оценке тяжести налогообложения. Сделан вывод о принципах разработки эффективной модели налогового стимулирования деятельности субъектов сферы услуг, путем введения особых режимов налогообложения.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая тяжесть, налоговое стимулирование, эффективная модель налогового стимулирования.

Аннотация: Мақола солиқ тизимининг сифат жиҳатларига бағишланган. Бунда солиқ юқини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, хизмат кўрсатиш субъектлари фаолиятини алоҳида солиқ режимларини жорий этиш орқали рағбатлантиришнинг самарали моделини ишлаб чиқиш бўйича тегишли ҳулосалар берилган.

Калим сўзлар: солиқ тизими, солиқ юқи, солиқ имтиёзлари, самарали солиқ модели.

Abstract: The article is devoted to the qualitative characteristics of the tax system. In this case, special attention is paid to assessing the severity of taxation. The conclusion is made about the principles of developing an effective model of tax incentives for the activities of service providers, through the introduction of special tax regimes.

Keywords: tax system, tax burden, tax incentives, effective tax incentive model.

Чтобы реализовать стратегическую задачу развития субъектов сферы услуг, Республика должна иметь налоговую систему в большей, нежели нынешняя, степени, стимулирующую деятельность и отвечающую их интересам. С самого начала перехода к рынку доходы бюджета фактически держатся на косвенных налогах, основная тяжесть которых приходится на наиболее незащищенные слои населения, а поступающие в него средства не обеспечивают даже первоочередных, самых необходимых расходов государства. В условиях модернизации деятельности субъектов и налоговой системы наибольший удельный вес в доходах бюджетов должны занимать прямые налоги с юридических и физических лиц, т.е. на труд и предпринимательство (в федеральном бюджете США – более 75%, тогда как доля косвенных налогов не достигает и 5%).

Безусловно, высокое косвенное налогообложение выступает фактором сдерживания спроса, его излишняя тяжесть является одной из причин затяжного спада экономики субъектов всех сфер экономики, в частности, сферы услуг. Косвенные налоги, далее, не связаны непосредственно с эффективностью труда и капитала и в известной мере даже противостоят ей. В общем, тенденция постепенного (а не одномоментного, что нереально) ограничения доли косвенных налогов отвечает целям финансовой политики и продолжения модернизации налоговой системы. Внедрение этого принципа в налоговую систему и налоговое законодательство особенно важно, поскольку основная масса платежей в бюджет и во внебюджетные фонды изымается без учета каких-либо объективных условий деятельности субъектов сферы услуг, влияющих на уровень рентабельности, что подчас приводит к ослаблению их финансового положения.

Итак, качественной характеристикой налоговой системы является тяжесть налогообложения, однако до сих пор не имеется общепринятой методики ее исчисления. Существуют лишь разрозненные показатели, которые в косвенной форме могут давать представление о тяжести налогообложения. Сегодня модернизационные рычаги в рассматриваемой сфере исходят из признания факта непомерной тяжести налогового бремени, препятствующей их деятельности и иностранным инвестициям. Надо иметь в виду, что чистые налоги на продукты и импорт составляют у нас не более 19% ВВП. С учетом данного обстоятельства конкретная задача по модернизации налоговой системы и политики состоит в том, чтобы оптимально перераспределить рассматриваемое бремя на максимально стимулирующее и социально защищенной основе.

Однако для законопослушных сфер деятельности налоговый пресс остается не просто чрезмерным, но в ряде случаев реализует, даже стоит повторить, функцию конфискации фондов субъектов, представляется необходимым осуществить дифференциацию ставок налога на прибыль по отдельным видам деятельности сферы услуг, имеющим резкие различия в уровне рентабельности по

объективным причинам. Следует также минимизировать ставки НДС на промежуточных звеньях технологической цепочки, причем снижение или введение на определенное время нулевых ставок этого дохода первоначально должно коснуться только тех видов услуг (продукции, товаров), оказание (реализация, производство) которых объективно малорентабельно или убыточно. Целесообразно также отказаться от принципа единой ставки НДС и ввести соответствующую дифференциацию ставок по сферам услуг (поддержка отечественных авиаперевозок, коммерческих услуг и т.д.).

В вопрос о снижении налогового бремени для отдельных категорий налогоплательщиков необходимо столь же остро и принципиально поставить проблему расширения налоговой базы в связи с нынешним критическим в плане экономической безопасности доходов бюджета, снижением доли налогов в ВВП.

В качестве основных можно выделить следующие направления и ориентиры выработки моделей модернизации налоговой политики, эффективно способствующей выводу экономики из плачевного состояния и оживлению деловой активности.

Разумеется, модернизация налоговой системы, прежде всего, ставит вопрос о необходимости систематизировать и значительно сократить имеющееся сейчас множество налоговых и неналоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. При этом нельзя допустить, чтобы при введении в действие Налогового кодекса возникли разнотипные налоговые системы. Необходим контроль как для блокирования возможного роста налоговых льгот субъектам, так и для пресечения стремления решать проблемы дефицитности бюджетов, но не за счет чрезмерного увеличения налогового бремени.

Применительно к задачам стимулирования деловой активности и модернизации налоговой системы путем введения особых режимов налогообложения для малых субъектов, для торговли и сферы обслуживания населения (единый налоговый платеж в форме «временного налога»), целесообразно предусматривать гарантии против административного произвола на местном уровне (например, злоупотреблений в части взвинчивания стоимости патентов). Если последовательно проводить политику по реализации этих задач, то к 2008 году будут созданы основы принципиально новой, значительно более эффективной модели налогового стимулирования деятельности субъектов сферы услуг.

ПРОБЛЕМАТИКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ УКРАИНЫ

Костокрыз В.Г., к.э.н., доц.

Государственне высшее учебное заведение

«Университет банковского дела», Черкасский институт, Украина, Черкассы

Аннотация: проведено исследование теоретических и практических аспектов опыта банковского кредитования малого предпринимательства в Украине, осуществлен поиск основных проблем, сдерживающих финансирование развития малого инновационного предпринимательства банковскими учреждениями, и даны предложения по усовершенствованию.

Ключевые слова: малое предпринимательство, малое инновационное предпринимательство, предпринимательство, банк, банковское кредитование.

Abstract: In this work, a study was made of the theoretical and practical principles of the experience of bank lending to small businesses in Ukraine. We have searched for the main problems hindering the financing of the development of small innovative entrepreneurship by banking institutions and provided suggestions for improvement.

Key words: small business, small innovation entrepreneurship, entrepreneurship, bank, bank lending.

Аннотация: Мақолада Украинада кичик бизнес субъектларига банк кредитларини тақдим этиши тажрибасининг назарий ва амалий жиҳатлари ўрганилиб, унда банк муассасалари томонидан кичик инновацион тадбиркорликни ривожлантиришида молиялаштиришига тўсқинлик қилувчи асосий муаммоларни ўрганилган ва уларни такомиллаштириши бўйича таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: кичик тадбиркорлик, кичик инновацион тадбиркорлик, тадбиркорлик, банк, банк кредитлари

Развитие малого предпринимательства является важным фактором обеспечения развития экономики страны и адаптации ее к условиям функционирования. Для малого предпринимательства характерны гибкость, мобильность, возможность быстро реагировать на изменения и потребности рынка, высокая эффективность капиталовложений и прибыльность. Малые предприятия -

неотъемлемая часть инновационного процесса. Именно они являются связующим звеном между фундаментальной наукой и производством. Ключевым препятствием на пути развития малого предпринимательства является ограниченность собственных финансовых ресурсов, что и обуславливает потребность в заемных средствах. Именно поэтому особую актуальность приобретает исследование теоретических и практических аспектов опыта банковского кредитования малого предпринимательства в Украине, поиск основных проблем, сдерживающих финансирование развития малого инновационного предпринимательства банковскими учреждениями, предоставление предложений по совершенствованию.

В украинском законодательстве определение и распределение субъектов хозяйственной деятельности регулируется Хозяйственным кодексом Украины. Так, ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины представлены следующее определение: «предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли».

В большинстве стран мира определяющим критерием отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства является численность работников за отчетный период и годовой доход. В Украине к субъектам малого предпринимательства отнесены предприятия с численностью персонала 10-50 человек и годовым доходом 2-10 млн. евро.

Феномен "инновационного предпринимательства" является относительно новым и малоисследованным для Украины, а малое инновационное предпринимательство как объект научных исследований начинает появляться в начале 2000-х гг.

Выяснено, что малые инновационные предприятия отличаются стратегией своей деятельности среди средних и крупных, поскольку:

- охватывают прибыльную нишу рынка, производя уникальную инновационную продукцию и избегая прямой конкуренции с более мощными фирмами;
- выпускают, как правило, одного вида продукцию и пытаются максимизировать его потребительские функции для разных рынков и потребностей;
- в малых формах предпринимательства создаются наиболее благоприятные условия для творчества, что само по себе носит индивидуальный характер;
- творческая деятельность по своей природе далека от лишней организованности, иерархичности, характерной для крупных предприятий, в то же время ей свойственно стремление к свободе, что является важным условием достижения ожидаемых результатов и инновационного развития;
- в малых предприятиях изобретатель, владелец и менеджер зачастую выступают в одном лице, что практически в значительной мере снимает основное противоречие корпоративного управления;
- современные информационные технологии создают малым предприятиям благоприятные условия функционирования, ранее возможны только в рамках крупных предприятий [1].

По состоянию на 01.01.2018 в Украине насчитывалось 337,85 тыс. единиц малых и средних предприятий, или 99,88% от общего количества предприятий. Из них средних предприятий функционировало 14,9 тыс. единиц или 4,4%, малых предприятий 322,92 тыс. единиц или 95,5%, среди которых микропредприятия занимали 278,1 тыс. единиц или 82,2%. Преобладающий объем субъектов малого предприятия объясняется тем, что он, в отличие от других компаний, более мобильный и в состоянии приспособиться к новым экономическим и географическим условиям. В течение 2014-2017 годов в Украине структура предприятий по распределению на крупные, средние, малые и микропредприятия не претерпела существенных изменений. Однако в количественном значении объем предприятий по 2014-2017 годы значительно уменьшился. В общем объеме за указанный период количество предприятий уменьшилось на 2747 единиц, из них количество крупных предприятий уменьшилась на 98 единиц, количество средних предприятий - на 972 единиц, количество малых предприятий - на 1677 единиц, среди которых микропредприятия уменьшились в количестве на 808 единиц. В первую очередь это является следствием ведения антитеррористических операций и временной оккупации части территории восточных регионов Украины, где в основном размещались крупные и средние промышленные предприятия, и влияния общеэкономического кризиса, что только усилилась в связи с событиями военного характера.

Важным залогом развития малого и среднего предпринимательства является дополнительное финансирование его основных бизнес-процессов, в том числе через банковское кредитование. В современных условиях к источникам финансирования малого и среднего предпринимательства в

Украине относятся собственные средства (65% от общего объема финансирования), банковские кредиты (25%), бюджетные средства (10%). В то время как в экономически развитых странах наибольшей является доля банковских кредитов (не менее 60%). [2].

Современный этап развития банковской системы Украины характеризуется значительным влиянием политических и экономических факторов, которые привели к существенным структурным изменениям. Период 2014-2016 гг. выделился резким снижением количества банковских учреждений. По состоянию на 01.01.2014 года количество банков, имевших лицензию составляла 180 единиц и до конца 2016 года была сокращена на 84 единицы или на 53,3%. В течение 2017-2018 годов темп сокращения количества банков снизился и на протяжении этого периода количество банков уменьшилось на 19 банковских учреждений. По состоянию на 31.12.2018 года лицензию Национального банка Украины имели 77 банковские учреждения (в том числе 37 банков с иностранным капиталом).

Кредитованием малого предпринимательства в Украине активно занимаются такие банки как «Ощадбанк», «Мегабанк», «Приватбанк», «Укрэксимбанк», «Кредобанк», «Пиреус Банк МКБ», «Виесте Банк» и другие. В номинации «Опора МСБ» рейтинга «Финансовый оскар 2017» по версии журнала «Бизнес» в ТОП-10 лучших банков по кредитованию малого и среднего предпринимательства представлены: УкрСиббанк, KredoBank, ProCredit Bank, ПУМБ, Правэкс-Банка, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, ОТПbank. В частности, УкрСиббанк BNP Paribas Group, занимающий первое место в рейтинге является одним из крупнейших иностранных банков в Украине, который участвует в программе Немецко-украинского Фонда по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В Украине традиционно самые выгодные условия кредитования предлагаются государственными банками, преимущественным образом за счет участия в государственных программах кредитования малого и среднего предпринимательства. Для предоставления средств с целью финансирования (кредитования) малого и среднего предпринимательства в Украине существуют программы, позволяющие удешевить предоставление банками займов - это программы финансовых учреждений в рамках сотрудничества с различными иностранными фондами и структурами (Немецко-украинский Фонд, Фонд Western NIS, Европейский инвестиционный фонд т.д.). Однако, кредиты для малого предпринимательства остаются дороже, чем для крупных предприятий, что затрудняет их доступ к финансовым ресурсам.

В современных условиях основные проблемы, сдерживающие развитие кредитования малого предпринимательства в Украине условно можно разделить на две группы: основные проблемы, с которыми сталкиваются кредиторы в лице банковских учреждений и основные проблемы заемщиков, то есть непосредственно малых предприятий.

Незаинтересованность банков в выдаче кредитов малым инновационным предприятиям можно определить следующими причинами:

- недостаточно прозрачная экономическая деятельность заемщиков, низкая налоговая культура, низкое качество составленных бизнес-планов и пакета документов, отсутствие кредитной истории, что значительно усложняет объективную оценку кредитоспособности;
- недостаток или полное отсутствие у заемщиков ликвидного обеспечения, которую банки рассматривают как наиболее привлекательный вид обеспечения;
- риски несвоевременного возврата кредита и уплаты процентов по нему;
- риски банкротства или потери предприятий, что занимаются рискованной инновационной деятельностью;
- высокие затраты на рассмотрение и оформление кредита при небольших сроках кредитования, не позволяет достичь желаемой рентабельности кредитной операции;
- неудовлетворительное финансовое состояние малого предпринимательства, из-за отсутствия широкомасштабного кредитования на долгосрочной основе в том числе;
- существование проблемной задолженности в секторе малого предпринимательства [3, 4].

Основными проблемами, с которыми сталкиваются субъекты малого предпринимательства при банковском кредитовании являются высокая процентная ставка, и высокая стоимость комиссии при обслуживании кредита; сложная процедура получения займа; высокие требования банков к обеспечению кредитов; сложности получения займа на создание бизнеса «с нуля»; недостаточная государственная поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

Основные направления решения проблем и стимулирования дальнейшего развития банковского кредитования малого инновационного предпринимательства можно разделить на условные группы, в частности предложения изменений макроэкономической среды и микроэкономической среды банков

и малых предприятий. Государство должно обеспечивать условия, которые бы способствовали существенному росту числа научно-технологических и инновационных предприятий малого бизнеса, среди которых формирование развитой инновационной инфраструктуры, организация правовой и информационной помощи, обеспечение условий, способствующих быстрому превращению успешных малых предприятий в средние и крупные. Банковские учреждения должны действовать в направлении совершенствования продуктового ряда, адаптированного под нужды субъектов малого предпринимательства; внедрения системы мониторинга залога; совершенствования внутренних методик оценки рисков (в частности для малых инновационных предприятий с большой долей риска деятельности), совершенствование организации сотрудничества с международными фондами и организациями в разрезе кредитования малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

Итак, банковское кредитование малого предпринимательства является важной составляющей финансирования предпринимательства в Украине. Преодоление основных факторов, сдерживающих развитие банковского кредитования малого инновационного предпринимательства и внедрения новых подходов к банковскому кредитованию с участием государства и международных фондов будут способствовать расширенному воспроизводству производства и развития структурных преобразований экономики государства.

Литература:

1. Ляшенко В. И. Малое инновационное предпринимательство как объект государственной инновационной политики / В. И. Ляшенко, Я. И. Тулько // Экономические инновации. - 2015. - Вып. 59. - С. 219-227. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_59_26
2. Жежерун Ю. В. Международный опыт банковского кредитования малого и среднего предпринимательства / Ю. В. Жежерун // Финансовое пространство. - 2017. - №1 (25). - С. 27-32. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1701/17zjvisp.pdf>
3. Крухмаль А. В. Источники и проблемы финансирования малых предприятий в Украине / В. Крухмаль, Л. Б. Криворучко // Вестник Сумского национального аграрного университета. - 2010. - № 2.
4. Галицейська Ю. М. Проблемы банковского кредитования малого и среднего предпринимательства / Ю. М. Галицейська // Молодой ученый. - 2016. - № 12.1 (40). - С. 689-693. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/162.pdf>

НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ

Алиева С.С. – к.э.н., ст.преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Муталова Д. – к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: *Мақолада хизмат кўрсатувчи провайдерларнинг солиққа тортиладиган базасининг ҳақиқийлигига қараб бюджетнинг солиқ тушумларини йиғиши ҳолати таҳлил қилинади. Хизмат кўрсатувчи провайдерларнинг солиққа тортиладиган ҳақиқийлигига салбий таъсир кўрсатадиган омилла аниқланди ва танқид қилинди.*

Калим сўзлар: *soliq tushumlari, daromadlarni yig'ish, soliq tizimi, pul-kredit sohasining beqarorligi.*

Аннотация: *В статье проанализировано состояние собираемости налоговых доходов бюджета в зависимости от достоверности налогооблагаемой базы субъектов сферы услуг. Выявлены и подвергнуты критике факторы, отрицательно влияющие на достоверность налогооблагаемой базы субъектов сферы услуг.*

Ключевые слова: *налоговые поступления, собираемость доходов, налоговая система, неустойчивость денежно-платежной сферы.*

Abstract: *The article analyzes the state of collection of tax revenues of the budget, depending on the reliability of the taxable base of service providers. The factors that negatively affect the credibility of the taxable base of service providers are identified and criticized.*

Keywords: *tax revenues, revenue collection, the tax system, the instability of the monetary sphere.*

В основе проблемы налоговых поступлений (см.: табл.1, составленных по данным ГНК Республики Узбекистан) лежат как воспроизводственные факторы, так и факторы конъюнктурного, законодательного, политического, организационного и даже психологического характера.

Собираемость налогов в формальном аспекте в последнее время стала приоритетной задачей налоговой политики. В результате усилилось давление на крупных налогоплательщиков, попадающих, в частности, в поле зрения работников налоговой службы. Наиболее высокую собираемость налоговых платежей обеспечивает Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан, однако его возможности и эффективность снижаются пассивностью и неопределенностью позиций других областных ведомств. Так, не учитываются требования оценки таможенной политики с позиций выгоды и безопасности в отношении стран СНГ: предоставление им (например, Украине) налоговых льгот несоразмерно с теми выгодами, которые получает от них. Антимонопольный комитет плохо содействует мерам по наведению порядков в налогообложении производства и реализации алкогольной продукции; неясна позиция этого Комитета в отношении иностранных субъектов, действующих в Республике.

В настоящий момент может нарастать давление на налоговую политику (особенно экспортно-таможенную) со стороны Всемирной торговой организации (ВТО), потому что эта организация требует от своих будущих и действующих участников, прежде всего, пересмотра поступления «всей совокупности импортных таможенных пошлин» в сторону их снижения или отмены вообще.

Таблица 1

Поступления отдельных видов налогов в доходы государственного бюджета [1]

(млрд. сум)

Наименование налога	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	млрд.сум	%	млрд.сум	%	млрд.сум	%
ДОХОДЫ (БЕЗ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ) - ВСЕГО	41030,7	100,0	49684,8	100,0	79099,1	100,0
Налог на прибыль юридических лиц	1215,1	3,0	1475,5	3,0	3502,2	4,4
Отчисления в Государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания	1516,1	3,7	1707,6	3,4	2108,5	2,7
Отчисления в Государственный бюджет от единого налогового платежа, включая микрофирмы и малые предприятия	1440,8	3,5	1750,8	3,5	2597,9	3,3
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	721,9	1,8	685,5	1,4	-	-
НДС	11891,6	29,0	14686,2	29,6	27876,5	35,2
Акцизный налог	6258,2	15,3	7449,2	15,0	9702,2	12,3
Таможенная пошлина	1449,5	3,5	1707,4	3,4	1826,4	2,3
Ресурсные платежи и налог на имущество	5306,3	12,9	6867,4	13,8	12663,4	16,0

С нашей же стороны, прежде всего со стороны внешнеэкономического агентства, не проявляется должной воли, согласованности и профессионализма в защите и отстаивании наших интересов. Отечественные организации поддаются нажиму «открыть национальный рынок» в течение ближайших лет, хотя по степени либерализации внешнеторговых связей и уровню таможенных тарифов Республика давно является страной с открытым и прозрачным внутренним рынком. Решение вопросов дальнейшей либерализации в этом отношении необходимо жестко увязывать с прогнозированием ее последствий для налоговой базы и бюджетной системы. Каждый купленный импортный товар означает, что за счет отечественного потребителя заработную плату, прибыль, налоги и социальные платежи получают иностранные рабочие и предприниматели, зарубежные финансовые системы.

В отношении Республики зарубежными странами проводится целенаправленная политика ограничения доступа ее товаров на соответствующие рынки. Ущерб от введения антидемпинговых пошлин на отечественные товары ежегодно составляет более десятков млн. сумов. Против производителей введено десятки различных долговременных ограничительных мер, тогда как органы управления или ведомства не провели ни одного антидемпингового расследования деятельности зарубежных производителей.

Налоговая система деформирована нестабильностью развития сферы обращения, прежде всего денежного обращения. Эта сфера довольно четко структурировалась на сектора, оборот которых обслуживается наличными деньгами и сектора, где господствуют бартер и различные денежные взаимозачеты. При этом именно в первые годы приходя к рынку сфера государственных финансов в значительной степени обеспечивается «квазиденьгами», бартером и взаимозачетами, в то время как «теневая» экономика пользуется преимущественно полноценной наличной национальной суммовой и долларовой массой, уходя при этом от налогообложения.

В этот период экономическая деятельность субъектов сферы услуг поддерживается именно благодаря широкому распространению бартера и использованию денежных взаимозачетов, налоговых освобождений и т.д. в 2006 года на наличные деньги пришлось чуть более 60% общего объема услуг и поступлений, а применительно к многим субъектам 20-30% объема товарных операций обслуживается бартером и взаимозачетами (уплата налогов по этим операциям, разумеется, не производится).

В условиях реализации стратегически социально-экономического развития страны центр тяжести неплатежей переместился на бюджет и внебюджетные социальные фонды. Вместо предусмотренного программой повышения собираемости налогов и других платежей в бюджет в целом за 2017-2019 годы произошло их увеличение. Несмотря на это Центральный банк, однако, не делает соответствующих выводов, и продолжают настаивать на ужесточении «монетаристской политики». Примером может служить рост ставки рефинансирования до 16 %, но при снижении налоговых ставок. А значит, дестабилизирующее влияние неустойчивости денежно-платежной сферы на налоговую систему будет усиливаться. Методы взаимозачетов при расчетах с бюджетной системой не подкреплено изменениями в денежной политике и механизмах воздействия на налогоплательщиков, блокирующих поступление средств в финансовую систему. Реальное решение проблем неустойчивости ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов сферы услуг требует активизации роли государственного регулирования микроэкономических процессов. Эта задача должна входить в основные направления бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу.

Наибольшая опасность с точки зрения обеспечения финансовых потребностей государства заключается в расширении практики сокрытия доходов от налогообложения. По нашей оценке, в бюджет не поступает 20-30% сумм налогов, подлежащих уплате. Налоговые поступления субъектов сферы услуг по сути представляющие собой специфическую форму казнокрадства, становятся острой социальной-экономической проблемой.

Уклонение от налогов и ее устойчивость наблюдается в сфере торговли и услуг, на предприятиях малого бизнеса. Уклонение от уплаты налогов субъектов сферы услуг нередко происходит при попустительстве и даже с помощью банков (посредством использования плательщиками в расчетах особых счетов, а также «черного нала»).

По действующей отчетности субъектов невозможно определить достоверную налогооблагаемую базу субъектов сферы услуг, уровень собираемости налогов. Так, согласно данным официальной статистики, рентабельность в торговле сейчас не превышает 1%. В то же время, по сведениям ГНК, реальная рентабельность субъектов сферы услуг, в частности, торговли на оптовых, продуктовых и вещевых рынках составляет не менее 10%. Требуются неотложные серьезные меры по стандартизации налогового законодательства и налоговой отчетности, банковского законодательства и банковской отчетности, отчетности ГНК, Минфина, Центробанка и Госкомстата Республики.

Важным является формирование государственного фонда борьбы с преступностью, хотя сокрытие доходов налогообложения органически и неразрывно связано с разрастанием «теневой экономики». Ибо либерализация налогообложения должна сочетаться с усилением тяжести и с обеспечением неотвратимости наказания (конфискацией имущества должников, административной и уголовной ответственностью должностных лиц субъектов (директоров и главных бухгалтеров) за долги перед бюджетной системой.

Литература:

1. Данные Министерства Финансов Республики Узбекистан. www.mf.uz. Дата обращения 25.03.2019 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Анарбай А.М., магистрант

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Казахстан

Аннотация: С появлением превосходных интернет-технологий появились новые возможности для охвата целевой аудитории. Интернет маркетинг сегодня стал неотъемлемой частью любого бизнеса, независимо от его размера и типа. Возрастающая роль интернет маркетинга повлияла на то, как компании продвигают свои предложения как существующим, так и новым клиентам. Потребность в цифровом маркетинге ощущалась, как никогда в индустрии туризма, где клиенты получают мгновенный доступ ко всей информации о последних предложениях и лучших ценах. Сегодня цифровой маркетинг играет решающую роль в успехе каждого бизнеса, который существует в индустрии туризма. В данной статье рассматриваются современное состояние интернет маркетинга и их важность в индустрии туризма.

Ключевые слова: Интернет маркетинг, цифровая экономика, туризм.

Abstract: With the advent of excellent Internet technologies, new opportunities have emerged to reach the target audience. E-marketing today has become an integral part of any business, regardless of its size and type. The growing role of E-marketing has influenced the way companies promote their offers to both existing and new customers. The need for digital marketing was felt more than ever in the tourism industry, where customers get instant access to all the information on the latest offers and the best prices. Today, digital marketing plays a crucial role in the success of every business that exists in the tourism industry. This article discusses the current state of E-marketing and its importance in the tourism industry.

Keywords: Internet marketing, digital economy, tourism.

Аннотация: Юқори Интернет технологиялари пайдо бўлиши билан мақсадли аудиторияга эришиши учун янги имкониятлар пайдо бўлди. Интернет-маркетинг бугунги кунда унинг ҳажми ва туридан қатъи назар, ҳар қандай бизнеснинг ажралмас қисмига айланди. Интернет маркетингининг ўсиб бораётган роли компанияларнинг мавжуд ва янги истеъмолчиларга таклифларини илгари суришларига таъсир кўрсатди. Рақамли маркетингга бўлган эҳтиёж, мижозлар энг сўнги таклифлар ва энг яхши нарх бўйича барча маълумотларга дарҳол киришга имкон берадиган туризм соҳасидаги ҳар қачонгидан кўра сезилди. Бугунги кунда рақамли маркетинг туристик индустрияда мавжуд бўлган ҳар қандай бизнес муваффақиятида муҳим рол ўйнайди. Ушбу мақола интернет маркетингининг ҳозирги ҳолати ва уларнинг туризм соҳасидаги аҳамияти ҳақида гапирди.

Калит сўзлар: Интернет-магазин, рақамли иқтисоийет, туризм.

В современном мире туристы стали настолько разборчивы, что не примут никакого решения о покупке, пока не получат достаточно информации и не почувствуют себя в безопасности в отношении того, что они покупают. Поэтому маркетинг должен считаться обязательным в наши дни. Быстрое развитие интернет-технологий кардинально изменили принципы маркетинга. Интернет-маркетинг широко использовался в течение трех лет (с момента его разработки), в то время как для радио понадобилось тридцать лет и пятнадцать лет для телевидения[1].

Количество пользователей интернета во всем мире растет день ото дня, поэтому интернет-маркировка является самым мудрым способом маркетинга в эту информационную эпоху. В отчете ООН по информационной экономике указано, что большинство пользователей интернета по регионам и развитию проживают в Азии, за которой следует Европа, но в США по-прежнему проживает наибольшее население в 185 миллионов человек. В отчете также поясняется, что, если рассматривать их исходя из темпов роста, Европа превзошла Северную Америку с точки зрения пользователей интернета.

С запуском интернет-технологий правила маркетинга были пересмотрены во всем мире. Интернет изменил отношение потребителей к брендам. Это трансформирует экономику маркетинга и делает устаревшими многие традиционные стратегии и структуры функции. Для маркетологов старый способ ведения бизнеса является неустойчивым[2].

Интернет маркетинг сегодня стал одним из ключевых направлений деятельности для бизнеса во всем мире. Он начинался как способ общения и превратился не просто в другой источник дополнительного дохода, но, что наиболее важно, в развитие и поддержание долгосрочных отношений с различными участниками рынка. Интерактивность, как главная особенность интернета, открыла новое измерение связи между всеми участниками рынка. Сегодня интернет-пользователи взаимодействуют не только друг с другом, но и со своими любимыми брендами. Это дало возможность брендам напрямую общаться со своими пользователями и лучше их узнавать.

Одной из основных причин успеха цифрового маркетинга по сравнению с традиционным является тот факт, что первый позволяет предприятиям отслеживать поведение пользователей в

режиме реального времени. Каждую кампанию, запущенную в цифровом формате, можно отслеживать с точки зрения ее охвата, вовлеченности и конверсии. Это дало совершенно новое значение маркетинговым исследованиям, чтобы понять потребности клиентов, как никогда раньше. Таким образом, необходимость включения цифрового маркетинга в общую маркетинговую стратегию бизнеса должна только способствовать лучшему достижению общих маркетинговых и бизнес целей, позволяя брендам получать представление о поведении потребителей и лучше удовлетворять их потребности.

Изучив несколько литературных источников, доступных по данному вопросу, можно лучше понять значение интернет маркетинга.

1.«Интернет-маркетинг и онлайн-реклама, также называемая электронным маркетингом, веб-маркетингом, онлайн-маркетингом или электронным маркетингом, - это реклама продуктов и услуг через Интернет», - Рузич, Д.

2.«Интернет-маркетинг - это использование интернета и других цифровых технологий с использованием традиционных методов для достижения целей маркетинга. Маркетинг с использованием электронных средств, таких как интернет, электронная почта, интерактивное телевидение, беспроводные средства массовой информации, в сочетании с цифровыми данными о характеристиках и поведении клиентов», - R.Johnston.

По итогу, интернет маркетинг, продвижение продуктов или брендов с помощью одной или нескольких форм электронных средств массовой информации, отличается от традиционного маркетинга тем, что использует каналы и методы, которые позволяют организации анализировать маркетинговые кампании и понимать, что работает, а что нет - как правило, в настоящее время. А традиционный маркетинг включает в себя сбор данных в процессе исследования рынка, а затем анализ того же самого, чтобы помочь лучше понять аудиторию. Цифровая природа интернет-технологий обеспечивает всестороннее и подробное понимание характеристик потребителей и их поведения в электронной среде. Эта информация изменила способ принятия деловых решений. Влияние каждой маркетинговой инициативы можно изучить в режиме реального времени, а также настроить для каждого клиента[3].

Индустрия туризма включает в себя всех людей, виды деятельности и организации, занимающиеся предоставлением услуг людям, находящимся на отдыхе, например, отели, рестораны и гиды. До запуска интернет маркетинга роль людей, которые оказывали эти услуги, была неотъемлемой частью успеха бизнеса. С запуском интернета появились новые способы маркетинга различных услуг для целевой аудитории. Индустрия туризма, в частности, была разрушена в связи с быстрым развитием интернета. Пользователи покупают услуги, связанные с туризмом онлайн, одним нажатием кнопки, сравнивая бизнес со всего мира[4]. Для того, чтобы конкурировать и преуспевать в цифровой форме, есть наиболее важные направления интернет маркетинга.

Качественный веб-сайт. Маркетологи должны придумать привлекательные веб-сайты, найти способ привлечь клиентов посетить веб-сайт, некоторое время держать их там и заставлять их часто возвращаться на свой веб-сайт. Это особенно актуально для компаний, которые присутствуют только в интернете, как индустрия туризма. Веб-сайты работают в качестве цифровых направлений для аудитории, где бизнес может определить опыт своего бренда. Очень важно, чтобы содержание веб-сайта было лаконичным и обеспечивало четкую видимость. На хорошем веб-сайте должны быть четко перечислены все услуги и соответствующая информация. Добавление изображений с высоким разрешением различных предлагаемых услуг, таких как гостиничные номера, спа-салон и т.д., позволит пользователям принять обоснованное решение. Пользователи, как правило, читают веб-страницы как отдельные фрагменты информации, проводя глазами слева направо, а затем переходят по странице вниз по образцу, пропуская много текста между ними. Лучшая стратегия - разбивать длинные статьи на разделы, чтобы пользователи могли легко просматривать страницу. Также важно убедиться, что вокруг различных изображений, текстов и кнопок на сайте достаточно свободного пространства. Адекватное расстояние между элементами на странице обеспечивает более приятное чтение и позволяет сосредоточиться на отдельных частях страницы, не перегружаясь всем остальным вокруг нее. Многие веб-сайты открывают прайс-листы, меню и пакеты в новом окне, чтобы не нарушать нынешний опыт пользователей. Веб-сайт должен быть построен таким образом, чтобы пользователи могли совершать покупки без какой-либо помощи. Он должен регулярно обновляться с учетом меняющихся потребностей и предпочтений клиентов. Навигационная вкладка должна иметь четкую опцию для сделок или пакетов, чтобы избежать увеличения показателя отказов. Хороший веб-сайт отражает качество, которое стоит за бизнесом, и поэтому его следует развивать и поддерживать с учетом функциональности отрасли[5].

Присутствие в социальных сетях. Социальные медиа - это новый маркетинговый инструмент, который позволяет вам узнать ваших клиентов и потенциальных клиентов способами, которые раньше были невозможны. Эта информация и знания должны быть оплачены с проявлением уважения, достоверности и честности. К наиболее актуальным социальным медиа-платформам для туристического бизнеса относятся: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Присутствие на этих платформах - это не только продвижение новейших пакетов и возможностей; это намного больше, чем это. Пользователь не будет пользоваться услугами ежедневно, поэтому важно, чтобы бизнес стал частью разговора, который пользователи ведут на этих платформах. Сосредоточение внимания на публикации контента, который повышает ценность жизни аудитории, поможет повысить уровень вовлеченности.

Email Маркетинг. Использование «Email Маркетинга» создает возможность предложить любому потенциальному заинтересованному гостю прибыть в нужное время с минимальными затратами, и результаты таких действий должны быть измеримыми, что создает основу для принятия решений о будущей маркетинговой деятельности. «Email маркетинг» позволяет пользователям узнать о последних предложениях отелей, специальных предложениях по праздничным пакетам, членских клубах, наличии номеров и многом другом. Операционные электронные письма отправляются пользователям, чтобы держать их в курсе о статусе их бронирований. Электронная почта также является очень хорошим способом поддержания отношений с клиентами после завершения транзакции. Специальные почтовые программы отправляются клиентам в дни их рождения и годовщины, предлагая специальные цены на услуги. Это стимулирует покупателей совершать покупки во время посещения конкурентов.

Контент. Контент - это сущность интернет маркетинга. Качественный контент должен привлекать и повышать ценность повседневной жизни зрителей. Согласно «socialmedia.com», нет секретной формулы для успешного взаимодействия с вашей аудиторией в социальных сетях, но применение «правила 80/20» всегда должно быть большой частью вашей стратегии в социальных сетях. Это просто сводится к следующему: используйте только 20% своего контента для продвижения своего бренда и выделите 80% контента, который действительно интересует вашу аудиторию и вовлекает их в разговоры. В индустрии туризма видео и инфографика являются интерактивным типом контента чтобы быть замеченным и привлечь пользователей[6].

В заключение, интернет маркетинг - это использование интернет-технологий для взаимодействия с существующей и новой аудиторией и взаимодействия с ними. Сегодня интернет маркетинг разрушил отрасли и изменил способы взаимодействия бизнеса с клиентами. Основное различие между традиционным и интернет маркетингом заключается в способности последнего отслеживать данные о поведении пользователей и эффективности кампании в режиме реального времени.

Литература:

1. Андреева, О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг. Учебное пособие / О.Д. Андреева. – М.: Дело, 2012. – 223 с.
2. Власова, Т.В. Малый бизнес и развитие инфраструктуры туризма / Т.В. Власова // Известия СПбУЭФ. – 2013. – № 2 (74). – С. 50–53.
3. Голубков, Е.П. Маркетинг: Выбор лучшего решения / Е.П. Голубков, Е.Н. Голубков, В.Д. Секерин. – М.: Экономика, 2011. – 224 с.
4. Егорушкина, Т.Н. Интернет-маркетинг как инструмент повышения эффективности бизнеса в условиях интернет-среды / Т.Н. Егорушкина, Е.В. Панферова, С.А. Швецов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 191–195.
5. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: учебное пособие [Электронный ресурс] // http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/internet/digital_strategies_tutorial.htm (дата обращения 27.03.2017г.).
6. Рюли, Э. Исследование стратегических процессов в организации / Э. Рюли, С.Л. Шмидт // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 5. – С. 12.

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Зайналов Ж.Р. – д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г.Самарканд

Николенко С.С. – д.э.н., профессор

Киевский институт бизнеса и технологий, Украина, г.Киев

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий, направленные на рациональное их использование. Рассматривается и анализируется структура финансовых ресурсов. Выявлен блок проблем, необходимый для решения с целью совершенствования развития субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: предприятия, финансовые ресурсы, эффективное управление финансовыми ресурсами, структура финансовых ресурсов, малый бизнес.

Аннотация: Ушбу мақолага корхоналарнинг молиявий ресурсларидан оқилона фойдаланишга йўналтирилган самарали бошқарув механизмлари ёритилган. Молиявий ресурсларнинг таркиби таҳлил қилинади. Кичик бизнес субъектларини ривожлантиришни такомиллаштириши мақсадида ҳал қилиши учун зарур бўлган муаммолар блоки аниқланди.

Калим сўзлар: корхоналар, молиявий ресурслар, молиявий ресурсларни самарали бошқариши, молиявий ресурсларнинг тузилиши, кичик бизнес.

Abstract: In this article discusses the mechanisms for effective management of financial resources of enterprises, aimed at their rational use. The structure of financial resources is reviewed and analysed. The block of problems needed to be solved with the aim of improving the development of small business entities has been identified.

Keywords: enterprises, financial resources, effective management of financial resources, structure of financial resources, small business.

Национальная экономика Республики Узбекистан в целом, так и сфера туризма в частности, в настоящее время сталкиваются с целым рядом проблем экономического, финансового и организационного характера. Это вынуждает туристические предприятия осуществлять процесс реструктуризации, то есть выискивать и разрабатывать новые организационные формы и методы хозяйствования, организации и управления, направленные на более полное удовлетворение нужд населения на туристические услуги. Необходимость данных мер обусловлена рядом экономических, политических и социальных факторов. Так, сегодня предприятия туризма представляют собой сложный комплекс, включающий целый ряд направлений деятельности, таких как: историко-культурный туризм, оздоровительный туризм, и т.п.

Оценка их деятельности может быть охарактеризована посредством ряда показателей. Так, в период 1993-1999 годов установилась тенденция существенного роста притока туристов [2]. Однако, начиная с 2000 года по настоящее время ситуация в корне изменилась и к 2018 году количество притока туристов увеличилось примерно в 2 раза [2]. Столь существенное увеличение, в свою очередь, привело к значительному увеличению количества структурных единиц, входящих в систему. Наконец в 2018 году по сравнению с 2000 годом количество коммерческих точек увеличилось примерно в 1,7 раза, большая их доля приходилась на предприятия общественного питания – увеличилось в 2 раза, производственные – увеличилось в 1,8 раза. Аналогичная ситуация сложилась и в других областях деятельности [2].

Обобщающим показателем деятельности является объем продаж и их себестоимость. Так, по сравнению с предыдущим периодом, объем продаж возрос примерно на 60%, при этом отмечен рост суммы издержек на 36%. В целом система в 2018 году зарегистрировала положительные результаты деятельности. Однако, можно отметить отрицательную тенденцию, характеризующуюся тем, что величина убытков по сравнению с предыдущим периодом увеличилась примерно на 12%. С отрицательным результатом, то есть с убытками, закончили финансовый год около 11% из общего количества предприятий.

В составе видов деятельности системы особая роль отводится услуговой деятельности предприятий. В период с 2000 по 2018 год в целом по республике объем услуговой деятельности возрос примерно в 2,4 раза. [2]

Программа стратегии действий ныне способствует росту экономического потенциала хозяйствующих субъектов, а возможность обеспечивать социально-экономические потребности зависит от того, каким образом финансовые ресурсы вовлечены в процесс производства, в какой

степени достигнуто соответствие современным требованиям с точки зрения формирования финансовых механизмов. Именно они лежат в основе деятельности каждого предприятия, так как включают в себя различные финансовые инструменты, рычаги, методы и формы, позволяющие определить, оценить и спрогнозировать финансовые результаты экономического агента. Кроме того, в составе финансовых механизмов выделяются те, которые связаны с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.

Ибо экономические агенты не могут осуществлять эффективно производственную деятельность, не будучи обеспеченными финансовыми ресурсами. Актуальность изучения различных аспектов, касающихся данных вопросов, обусловлена влиянием отдельных факторов, требующих своего решения в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на прибыль от деятельности малых предприятий. Исходя из указанного, проблемы, связанные со снабжением финансовыми ресурсами, особенно остро требуют разрешения по отношению к субъектам малого бизнеса, обслуживающим преимущественно сельскую местность, где очень сильно сказывается влияние экономических, социальных и других факторов.

При этом для нормального функционирования и развития подобных предприятий требуется формирование различных фондов, которые в зависимости от их вида предполагают наличие различных источников покрытия, зависящих от сферы деятельности, типа собственности и организационных форм. Для эффективного функционирования и развития производственной деятельности в составе этих фондов особая роль должна быть отведена долгосрочным и текущим активам, так как именно от уровня обеспечения ими зависят финансовые результаты. С этой позиции необходимо постоянно изучать динамику наличия основных и оборотных средств, их структуру, а также техническое состояние производственных мощностей.

При этом следует отметить, что использование долгосрочных материальных активов за последние годы привело к существенному снижению фондоотдачи. Это объясняется возрастным составом основных средств, который варьируется в пределах 10-15 лет. Такая возрастная структура не позволяет производить продукцию с минимальными затратами, и тем самым выпускать инновационную продукцию. Помимо этого, степень износа этих фондов предполагает расходование огромных средств на их ремонт и модернизацию. Практика показывает, что амортизационные отчисления не покрывают потребность в финансовых ресурсах, направляемых на эти цели.

Следует отметить, что, с другой стороны, для эффективного развития финансовой деятельности субъекты малого бизнеса должны или вынуждены уделять очень большое внимание управлению оборотным капиталом. Оно предполагает организацию денежных потоков, дебиторской задолженности, сырья, материалов и товарных запасов, так как направлено на удовлетворение нужд рынка. Наличие запасов сырья, материалов и товаров дает свободу в составлении индикативных планов деятельности. Их наличие позволяет более эффективно удовлетворять потребности потребителей и, соответственно, обеспечивает эластичность деятельности экономического агента.

Отрицательным фактором в работе предприятий является снижение скорости оборачиваемости товарно-материальных ценностей на 2 пункта. В свою очередь это привело к снижению коэффициента использования текущих активов и на увеличение периода оборота.

Рентабельность продаж (реализации) по отношению к оптимальной величине меньше примерно на 3 пункта. Что касается рентабельности активов, то она ниже почти в 2,4 раза. Такая же картина наблюдается по отношению к экономической и финансовой рентабельности, уровень которых составляет 2% по отношению к 10-14% и 14% соответственно. Рассмотрение коэффициентов ликвидности показывает, что их величина значительно меньше, чем установленные стандарты, так как их размер достиг отметки 0,22 вместо 0,14-0,18. Одним из показателей, комплексно отражающим эффективность управления финансовыми ресурсами, является коэффициент покрытия текущих активов. К сожалению, за последние три года наблюдается существенное его снижение от 0,97 в 2010 году до уровня 0,78 в 2018 году при нормативе не меньше 1,0. [2]

Анализ информации текущих активов показывает, что основная доля приходится на дебиторскую задолженность, составляющую 20%, что не является положительным фактором финансовой устойчивости предприятия. Наличие столь высокого уровня дебиторской задолженности отрицательно повлияло на конечные результаты деятельности.

За анализируемый период объем запасов сырья, материалов, товаров в составе текущих активов составил 13,1%. На данном этапе этот объем является относительно нормальным, но проблема заключается в завышенной цене по отношению к рыночной цене, что объясняется установлением надбавки в размере до 20% на данные товары. Поддержание оптимального объема запасов сырья, материалов и товаров позволяет быстро реагировать на изменение спроса и

удовлетворять потребности рынка. Но в данном случае возникают издержки, которые характеризуются затратами, связанным с хранением ценностей и снижением скорости оборачиваемости капитала. Впоследствии запасы могут быть увеличены до такого объема, при котором полученная экономия больше затрат, связанных с хранением ценностей, не пользующихся большим спросом, на уровне предпринимательских субъектов, занимающихся торговлей ими. Учитывая, что в большей степени товары продаются пенсионерам, в частности, в сельской местности с последующей оплатой, что сказывается на поступлении выручки. Необходимо уменьшить уровень торговой надбавки до 10%, сократить затраты, связанные с закупкой и транспортировкой, а также снизить затраты на этапе хранения и реализации в целях реализации товаров первой необходимости пенсионерам и малообеспеченным лицам по пониженным ценам. Но с последующим стимулированием предпринимателей на благодатную, добрую, благородную работу.

В стратегическом плане для достижения финансовой стабильности необходимо увеличить размер собственных оборотных средств, примерно на 25%, и обеспечить их постоянный рост. Так, к 2021 году предполагается рост выпуска продукции предприятиями примерно в два раза, что может быть достигнуто за счет привлечения внешних инвестиций.

Параллельно, в процессе разработки прогноза развития субъектов малого бизнеса, должен быть решен следующий блок проблем [1]:

- формирование финансовых ресурсов в размерах, позволяющих эффективное функционирование и развитие малого бизнеса;
- обеспечение краткосрочными финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления текущих платежей;
- определение или выявление наиболее рациональных направлений использования долгосрочных материальных активов.

Таким образом, совершенствование деятельности субъектов малого бизнеса в целом, и их финансового положения в частности, а также оптимального обеспечения их потребными финансовыми ресурсами, необходимо разработать комплекс мер, направленных на пересмотр механизма установления финансовых связей, усовершенствование методов формирования, управления и использования капитала, а также процедуры финансового прогнозирования и ускорения оборачиваемости их производственных фондов.

Литература:

1. Указ Президента РУз «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г., № УП-4947
2. Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Зобова Е.В., к.э.н., доцент

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Россия, г. Тамбов

Яковлева Л.А., к.э.н., доцент

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Россия, г. Тамбов

Аннотация: В статье анализируется понятие социальный туризм. На примере зарубежных стран рассмотрены возможности регулирования социального туризма.

Ключевые слова: социальный туризм, индустрия туризма.

Abstract: The article analyzes the concept of social tourism. The possibilities of social tourism regulation are considered on the example of foreign countries.

Key words: social tourism, tourism industry.

Аннотация: Мақолада ижтимоий туризм тушунчаси ёритилган. Хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида ижтимоий туризмни тартибга солиш имкониятлари ўрганилган.

Калим сўзлар: ижтимоий туризм, туризм индустрияси.

В настоящее время для Российской Федерации вопросы развития социального туризма достаточно актуальны: в стране проживает более 12,8 млн. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и более 59 млн. граждан страны – это пожилые люди и молодежь [6].

«Каждый имеет право на отдых» — этот простой тезис, занесенный в Конституцию Российской Федерации, гарантирует гражданам право на отдых и, соответственно, налагает на органы исполнительной власти обязанности по обеспечению населения возможностью реализовать

это право. Очевидно, что в силу различных обстоятельств, не все группы населения имеют равные возможности для отдыха. Организация отдыха групп населения, лишенных, по объективным причинам, возможности самостоятельно организовать свой отдых с целью восстановления жизненных сил и поправки физического и психологического здоровья, определяет сущность понятия социальный туризм [3].

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет социальный туризм как «туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей».

Социальный туризм классифицируют по многочисленным критериям. Так, по объекту социальный туризм может быть: детский; юношеский; молодежный; туризм пенсионеров; туризм инвалидов; туризм жертв катастроф; туризм жителей экологически неблагоприятных районов. По цели может быть пляжный; оздоровительный; образовательно-воспитательный; экологический; научный; реабилитационный; исторический. По способам финансирования выделяется государственный; инвестиционный; партнерский; благотворительный социальный туризм. По публичности социальный туризм распадается на рекламируемый и скрытый [2].

Рассмотрим опыт некоторых зарубежных стран по организации социального туризма.

Исходя из определения социального туризма, в Соединенных Штатах данная экономическая категория отсутствует. Государство не имеет федеральных законодательных актов, подразумевающих субсидирование путешествий внутри страны для льготных категорий граждан. Усилия властей направлены на повышение комфортности среды и доступности инфраструктуры для инвалидов и пожилых людей. Скидки социальным категориям граждан (дети, студенты, молодежь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды) при получении ими услуг транспорта, проживания, лечения, предоставляются частными компаниями на их усмотрение и на основе максимизации экономической прибыли.

Следует отметить, что в Японии также отсутствует специальное законодательное регулирование вопросов развития социального туризма. Поддержка социально незащищенных категорий населения (дети, молодежь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и др.) осуществляется посредством гибкой ценовой политики (в большинстве случаев для них действуют льготные тарифы на транспортные перевозки, размещение, входные билеты и т.д.).

В Венгрии действуют две основных программы по стимулированию внутреннего туризма: «Рекреационная карта Сечени», предполагающая дотации по линии работодатель-работник, и «Программа Эржебет», нацеленная на предоставление льгот наименее защищенным слоям населения.

В Германии поддержка социального туризма осуществляется в виде установления специальных железнодорожных тарифов и реализации льготных билетов на посещение культурных достопримечательностей.

В настоящее время единственной общеиспанской программой социального туризма является «Туризм для пожилых людей и в целях поддержания уровня занятости в туристических районах», реализуемой Институтом по делам пожилых людей и социальных услуг Испании. Концепция данной программы, которая, по мнению местных экспертов, является одной из лучших в Европе, состоит в том, что участвующие в ней пенсионеры могут рассчитывать на существенные скидки при приобретении турпакетов (включающих проживание в гостинице, проезд, питание, экскурсионную программу, услуги гида, страхование и медицинское обслуживание) для поездок по стране в период с октября по июнь. В Испании также действуют некоторые другие программы в сфере социального туризма (ориентированные на молодежь, многодетные семьи и т.д.), однако они, как правило, реализуются по линии благотворительных фондов и общественных организаций.

В Словакии в 2013 г. была принята «Стратегия развития туризма до 2020 года», в которой предусмотрена возможность выделения работодателем сотруднику денежной дотации на проведение отпуска внутри страны. В этом случае работодатель имеет право на определенные налоговые льготы. Однако на практике эти положения не реализуются и, по оценкам специалистов, нуждаются в дополнительной проработке. В рамках принятого правительством Словакии в августе 2015 г. «второго пакета социальных мер» планируется выделять пособия на лыжные курсы для детей, зимние и летние школы, а также отдых детей из социально незащищенных семей в рекреационных центрах министерств обороны и внутренних дел. Министерство труда, социальных дел и семьи Словакии на основании закона «О дотациях» в рамках своей компетенции имеет право выделять дотации на реабилитацию, в том числе и на национальных курортах, пенсионеров и инвалидов. В

2015 г. ведомство выделило на эти цели 597 тыс. евро, которые были направлены в Конфедерацию профсоюзов, Объединение пенсионеров и Профсоюз работников пищевой промышленности. Всего дотации получило около 10 тыс. человек.

В некоторых штатах Австралии реализуется программа «План доступного туризма». Цель программы – позволить туристам с ограниченными возможностями иметь более легкий доступ к туристским услугам и продуктам. Данная программа направлена на развитие туризма для инвалидов и пенсионеров. С помощью грантов программа стимулирует австралийский бизнес развивать инфраструктуру для доступного туризма. В рамках программ были созданы брошюры, а в сети Интернет размещена информация о местах и услугах, доступных для туристов с ограниченными возможностями.

В Китае действует закон КНР «О туризме». В части развития социального туризма в нем устанавливается снижение стоимости входных билетов, а также скидки на транспортные услуги для инвалидов, престарелых и несовершеннолетних лиц, государственных служащих.

Наиболее интересен опыт Франции по развитию социального туризма. Главным механизмом государственного регулирования социального туризма во Франции является система отпускных чеков (введена постановлением Правительства от 26 марта 1982 г. № 82-283), оператором которой является государственное «Национальное агентство отпускных чеков» (ANCV). Средства, которые предприятия направляют на закупку чеков, не облагаются налогом на прибыль. На основании контракта с агентством 170 тыс. французских предприятий в сфере отдыха и туризма принимают их в качестве платежного средства для оплаты проживания, питания, расходов на транспортные услуги, культурные, досуговые и спортивные мероприятия. Неиспользованные отпускные чеки могут направляться агентством на социальные программы или передаваться благотворительным ассоциациям. Ориентированность системы отпускных чеков, главным образом, на национального потребителя, охват широких целевых групп и экономическая выгода для всех участников делают ее эффективным механизмом развития [1].

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года подчеркнуто, что «развитие системы социального туризма с привлечением бюджетных и внебюджетных источников финансирования является сегодня одним из основных направлений реализации потребностей социально незащищенных групп населения Российской Федерации и повышения доступности туристских услуг». На федеральном уровне по линии органов социальной защиты социальные льготы получают немногочисленные категории граждан (инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, дети, проживающие на Севере и в приравненных к нему районах и др.) на предоставление санаторно-оздоровительных услуг. В развитие социального туризма вносит вклад и деятельность негосударственных учреждений, однако их возможности, и степень участия ограничены [5].

Многие регионы активно разрабатывают и реализуют социальные туристские проекты, программы и маршруты. К ним можно отнести Центр молодежного туризма «Росомаха» на Камчатке, проект «Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер» в Карелии, программы «Старшее поколение Хабаровского края» и др. [4]. Так, в Тамбовской области функционирует проект социального туризма «Путешествие по просторам родного края». Он направлен на развитие интереса граждан к истории родного края, знакомство с памятниками истории и архитектуры, приобщение пожилого человека к полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями [7].

Большое значение для развития социального туризма имеет Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он дает работодателям право учитывать в составе расходов на оплату труда затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха внутри страны в сумме не более чем 50 тыс. рублей на человека в год. Законопроект направлен на государственную поддержку туризма в Российской Федерации, так как увеличение числа туристов будет способствовать сохранению рабочих мест и кадрового потенциала, привлечению дополнительных инвестиций, реконструкции и созданию новой инфраструктуры, повышению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитию регионов.

Литература:

1. Аникеева О.Б., Абрамова Т.В., Кутейникова А.А., Титов С.Н. Анализ зарубежного опыта развития внутреннего и въездного туризма. // Аналитический вестник. Москва. 2016. - № 47 (646). – 133 с.
2. Арутюнова А.Е., Смирнова Е.В. Развитие социального туризма в Краснодарском крае как формы социального партнерства. // в сборнике: Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты. Сборник научных статей 7-й Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2017. – С. 24 – 28. 32-33

3. Каранатова Л.Г., Евсюков А.В. Определение групп субъектов социального туризма. // Управленческое консультирование. № 4. – С. 63-70. 35-82
4. Колодезникова С.И., Глухарева М.Р., Дмитриева Л.П. Социальный туризм как фактор повышения качества жизни населения в регионе. // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 4 (21). – С. 400 – 402. 32-73
5. Сурикова Т.В. Социальный туризм в России и за рубежом. //в сборнике: Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. Материалы VII Международной Интернет-конференции. 2018. – С. 572 – 576. 32-64
6. Хетагурова В.Ш., Крюкова Е.М., Брюханова Г.А. Социальный туризм как разновидность ответственного туризма. // в сборнике: Туризм и гостеприимство сквозь призму инноваций. Сборник статей III научно-практической конференции. Под научной редакцией Е.М. Крюковой. 2018. – С. 161 – 164. 35-55
7. Социальный проект «Путешествие по просторам родного края» [Электронный ресурс]. URL: https://togbuson.tmb.socinfo.ru/media/2018/04/06/1239038697/togbuson.tmb_katalog_socz.turov.pdf. (дата обращения: 10.04.2019).

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА САЙТАХ

Ибрагимов Н.А. – д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Ибрагимов М.Н. – коммерческий директор ООО “PROFI PHARM SERVICE”,

Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена характеристике роли Интернет-сайтов в продвижении туристических услуг. Даны рекомендации по ведению Интернет-сайтов. Особое внимание при этом обращено на обновление и реструктуризацию Интернет-сайтов.

Ключевые слова: Интернет-сайты, Интернет для турпродуктов, информация для туристов.

Аннотация: Мақола туризм хизматларнинг сотишининг такомиллаштиришида Интернет-сайтларнинг ролини аниқлашга бағишланган. Интернет-сайтларни юритиш бўйича тавсиялар таклиф қилинган. Интернет-сайтларнинг янгиланиши ва қайта тузилишига алоҳида эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: Интернет-сайтлар, туристик маҳсулотлар учун Интернет, туристлар учун маълумот.

Abstract: The article is devoted to the characterization of the role of Internet sites in the promotion of tourism services. Recommendations on the maintenance of Internet sites are shown. Particular attention is paid to the renewal and restructuring of Internet sites.

Keywords: Internet sites, Internet for tourist products, information for tourists.

Интернет все интенсивнее проникает во все сферы человеческой деятельности. Сейчас без Интернета не возможно представить жизнь человека. Интенсивно все информационные ресурсы, накопленные человечеством во многие века, перегружаются во всемирную сеть. Интернет, как продукт информационных технологий, имеет простой и быстрый доступ к базам данных, что делает его весьма привлекательным для людей любых возрастов и профессий.

Интенсивность роста проникновения Интернета в человеческую жизнь можно наблюдать по данным Российской Федерации. К концу 2018 года в России 90 млн. человек в возрасте 16 лет и старше пользовались Интернетом, и только за 2018 год число пользователей возросло на 3 млн. человек. Если в 2008 году охват населения Интернетом составлял лишь 25%, то к концу 2018 года он достиг 75,4%.

Быстрому распространению Интернета также послужил рост возможностей мобильных устройств (планшетов, смартфонов), тенденция к снижению их цен при одновременном росте функций, скорости работы. В результате чего доступ в Интернет через мобильные устройства стал преобладающим. Так, в России к концу 2018 года 73 млн. человек в возрасте 16 лет и старше (61% от всего взрослого населения) пользовались Интернетом на мобильных устройствах – планшетах и смартфонах.

Интернет открыл возможность поиска туроператора через сайты и сегодня трудно представить работу туроператора без разносторонне разработанного сайта. По данным Rambler's top 100 (рейтинговый ресурс в России), ежегодно количество сайтов, которые ориентируются на туристическую сферу, увеличивается на 25%. Сайт должен донести потенциальным покупателям и партнерам достоверную, реальную, в привлекаемом виде информацию о компании, о ее услугах, специализации на туристическом рынке. В подготовке сайта в центре внимания должны быть интересы, запросы покупателя – туриста.

При любых продажах важным представляется правильное определение (сегментация) потенциальных покупателей. Так, кто они, покупатели туров через сайты?

Это туристы или туристические компании:

- которые точно знают, чего хотят;
- которые примерно знают, чего хотят;
- которые знают, что имеют интерес, но еще не перешли к активным действиям по заказу тура.

Еще могут быть те, кто попал на ваш сайт случайно и ничего не хочет.

Исследования показали, что лишь 2 % готовы заказать тур сразу, 60% готовы купить тур, но не сейчас, не сразу, они собирают информацию и 38% не готовы.

На сайте компании должно быть достаточно информации для каждой категории покупателей, сайт постепенно должен водить покупателя по нужному трафику, снабжая все большей полезной информацией о турах.

Турист никогда сразу не пойдет на покупку, турист должен доверять через сайт этой компании. Сайт должен установить и закрепить доверие к компании. Как же вызвать доверие покупателей на сайте?

Людам нужно внешнее доказательство, компетентное мнение – свидетельство о качестве турпродукта. Таким доказательством могут служить отзывы покупателей, они являются “топливом” продаж.

Отзывы надо собирать проактивно всеми возможными путями. Самый простой и доступный всем способ сбора отзывов в книге отзывов в компании, где после получения услуги покупатель может собственноручно оставить отзыв.

Еще одной возможностью получения отзывов является соответствующий раздел или окно на сайте, который должен быть удобным для написания со стороны покупателей.

Отзывы также можно собирать через телефонные звонки туристам после получения услуги. Или же писать по электронной почте задав несколько открытых вопросов.

Отзывы могут быть как о компании, так и о турах. Наиболее привлекательные отзывы надо использовать в соответствующем разделе сайта.

Покупатель обращает внимание на опыт компании на туристическом рынке, наличии собственных гостиниц, сети ресторанов и кафе, транспорта для комфортного обслуживания туристов.

Важна информация о персонале компании, документы, свидетельствующие о профессионализме команды менеджеров и специалистов.

Косвенным показателем компетентности является членство компании в различных профессиональных Ассоциациях, как республиканских, так и международных.

Показателем компетентности команды являются награды, дипломы на различных конкурсах в сфере гостеприимства. У нас, в стране проводится ежегодных конкурс среди представителей малого бизнеса “Ташаббус” с областными и республиканскими этапами, в каждом этапе объявляются и награждаются лучшие. В сфере туризма также ежегодно проводятся конкурсы по различным номинациям. Размещение на сайте дипломов и других наград служит также положительному имиджу компании.

Важным фактором привлекательности сайта является наличие новостного раздела. В этом разделе необходимо оперативное отражение новостей в сфере туризма, индустрии гостеприимства, анонс о различных международных мероприятиях на территории страны. Этот раздел постоянно должен обновляться со стороны компетентного специалиста компании. Любая старая информация или прекращение обновления информации, приносит обратный эффект и резко снижает имидж компании.

Все публикации о компании в прессе необходимо размещать в разделе “Пресса о нас”. Это могут быть статьи, интервью с менеджментом компании, опубликованные на газетах и журналах, в сети Интернет, соцсетях. Такая информация работает на положительный имидж компании на туристическом рынке.

В разделе “Партнеры” приводят список или размещают логотипы партнеров – гостиниц, ресторанов и кафе, транспортных и других компаний.

Туристов также привлекает наличие раздела “Полезные советы туристам”. В этом разделе обычно размещаются рекомендации по питанию, покупкам, средних показателях температур и влажности воздуха, других характеристик погоды.

Особую роль при разработке сайта играет дизайн сайта. Он должен быть современным, рисунки и графика, цветовые решения должны отражать последние тренды в этой области. Обязательно надо учитывать удобства для пользователей через мобильные устройства.

Такие возможности, как калькулятор по стандартным турам, техническое решение по телефонному соединению с потенциальными клиентами, обратившимся на сайт, и усердно ищущие какой-то тур из каталога на сайте, могут работать только на имидж компании и увеличение продаж. Важно регулярное обновление сайта. Изучение показывает, что каждые 3 – 4 года необходимо серьёзно усовершенствовать сайт или создать новый.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИ ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ МОДЕЛИ

Курбанова Р.Ж. – катта ўқитувчи

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Илмий ишда хизматлар соҳаси хизмат кўрсатиш сифатини ташкил этувчи омиллар ва хизматлар соҳаси хизматлари таснифлагичига асосланган хизмат кўрсатиш сифатининг инновацион ривожланиш модели келтирилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш сифати; инновацион ривожланиш; персоналнинг касбий малакаси; мотивация.

Аннотация: В научной работе приведены факторы образующие качества обслуживания и приведена модель инновационного развития качества на основе модели классификации обслуживания в сфере услуг.

Ключевые слова: качество обслуживания; инновационное развитие; профессиональная квалификация персонала, мотивация.

Abstract: In the scientific work the factors that form the quality of service are presented and the model of innovative quality development is presented on the basis of the service classification model in the service sector.

Key words: quality of service; innovative development; professional qualifications of personnel; motivation

Ривожланиш моделларидан келиб чиқган ҳозирги вақтда Ўзбекистонда мавжуд хизматлар соҳаси инфратузилмаси ривожланишида айрим назарий-методологик муаммоларининг мавжудлигини кўрамыз. Ўзбекистонда хизматлар соҳаси (расмий соҳаларда хизмат қилувчи) инфратузилмаси асосан ишлаб чиқариш, товар ва хом аше бозори, молия кредит муносабатларига, аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш ва ахборот информация турлари гуруҳларига бўлинади. Ҳозирда Ўзбекистонда хизматлар соҳаси (хизмат қилувчи) инфратузилма турлари амалиётда, барча меъёрий ҳужжатлар, тузилмаларда фойдаланиб келинмоқда.

Худди шундай, хизматлар соҳаси асосини Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматлар таснифлагичи ташкил этади. Лекин, ушбу таснифлагич ва хизмат қилувчи инфратузилма орасида номутаносиблик мавжуд. Бунда турли хилдаги, кўп сонли хизматларни ўрганиш, улардан самарали фойдаланиш ва уларни ривожлантириш, янгиларини яратиш ва бошқаларда, уларни тартибга солиб таснифлаш муҳим ҳисобланади.

Маълумки, хизматлар соҳасида таснифлашнинг асосий мақсади, хизматларнинг умумий аломатларини аниқлаш, уларни алоҳида синфлари, гуруҳлар ва хилларга бирлаштириш йўли билан, умумий назарий нуқтаи назардан ўрганишга йўналтиришдир. Таснифнинг асосий шартларига: синфлар, гуруҳлар ва хилларнинг маънодош бўлиши, барча аломатларни ўз ичига олиши ва аломатларнинг такрорланмаслигини таъминлаш киради.

Таснифнинг бу шартларидан келиб чиқадиган бўлсак, ҳозирги вақтда хизматлар таснифининг умумий тан олинган таснифи мавжуд эмас. Мавжуд таснифлагичларда, жумладан 2006 йилда расмий нашр этилган Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматларнинг таснифлагичида [1] ҳам умумий ёндашиш ва илмий асослашнинг сустиги намоён бўлаяпти. Чунки, таснифлагич Европа иқтисодий жамияти фаолият турлари маҳсулотлари статистик таснифлагичи асосида яратилганки, унда таснифлагич тузиш асосий методологик принципи, бу хизматларнинг ишлаб чиқаришдан келиб чиқишига ёндашилган. Бунда 6 белги даражасида маҳсулот, 4 белги даража-сида иқтисодий фаолият инobatга олинган. Кейинги 7чи, 8чи, 9чи белгилари кейинги типи, хили ва хил ости даражасидаги хизматлар таснифи билан давом этади [1]. Фаолият турлари бўйича хизматлар таснифлагичи тузилмаси идентификацияси ва номларидан иерархик тизими ва кетма - кет харфлар ва сонлар орқали кодлашдан фойдаланишган [3]. Таснифлагичда жами 400 га яқин хизматлар турлари: гуруҳлар секцияда, секция ости, гуруҳлар, синфлар, разрядлар, разряд остки, типлар, хиллар, хил ости даражада берилган.

Умуман олганда, иерархик метод: йўналиш, гуруҳлар, гуруҳ ости гуруҳлари, тури ва турдошлар тизимидан фойдаланиб 5та маҳсулот ишлаб чиқариш ва 12 та хизматлар, жами 17 та йўналиш гуруҳлардан фойдаланилган. Иерархик методда таснифлашнинг бошқа давлатлар бўйича

тахлили шуни кўрсатдики: АҚШ ва Канадада 7 та, Европа давлатларида 10 та, Россияда 13 та йўналиш гуруҳлардан таснифлагичларда фойдаланилган.

Таснифлаш методологияси бўйича олиб борилган хизматлар соҳаси тахлили натижалари шуни кўрсатдики, яратилган таснифлагичлар асосан амалиёт учун, махсулотлар ва хизматларни каталоглари, меъёрий ҳужжатлари учун, статистик маълумотларни агрегирлаш, иқтисодий статистик таҳлил, ташкилотлар кунлик иқтисодий амалиётга мўлжалланган.

Таснифлашда унинг келиб чиқиши йўналиш гуруҳининг асосий кўрсаткичи, илмий келиб чиқиш механизми бир бутун талаб ва таклифдан, ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчилар муносабатидан эканлиги кўрсатилмаган. Шунинг учун уларни тизимли механизмини ўрганиш, тушуниш, пастки даражаларда хизмат турларини қайси гуруҳларда бўлишини аниқлаш ва бошқалар мураккаблашган. Хизматлар соҳаси хизматлар турларининг таснифлагичининг янги моделини тузишдан олдин олиб борилган назарий методологик изланишлар шуни кўрсатдики, барча хизматлар асосини унинг бош қатнашувчилари, хизматлар истеъмолчилари ва уларни ишлаб чиқарувчилари орасидаги муносабат ташкил этади ва бу муносабатларни ҳаракатлантирувчиси бўлиб асосий иқтисодий кўрсаткичлар фарқи ташкил этади. Адабиётларда келтирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, биз хизматлар соҳаси хизматлар гуруҳларининг 1-расмда келтирилган таснифлагич моделини таклиф этамиз. Ушбу таснифлагич моделида биз хизмат истеъмолчиси (XI_1) ва хизматларни ишлаб чиқарувчилари (XI_2) ўртасидаги муносабатни ижтимоий ҳодиса деб, бу муносабат ҳар қандай хизматларнинг асосини ташкил этади. Ушбу ўзаро муносабатларни ривожлантирувчилари ёки ҳаракатлантирувчи омилларига: самарадорлик (ΔC), қониқарлилик даражаси (ΔK), давлат муносабати (ΔDM), кўнгил ҳолати ва техник технологик ҳолат (ΔTTX) кўрсаткичлари фарқи ташкил этади. Айнан шу омиллар асосида хизматлар соҳаси асосий жараёнларини фарқлашимиз мумкин. Буларга: ишлаб чиқариш, муомала (махсулотлар реализацияси), ихтисослашган, жамоавий ва оммавий, ижтимоий асосий хизматлар жараёнлари киради улар ўз ўрнида хизмат турларига, хилларига ва х.к.ларга бўлинади.

Асосий хизмат жараёнларидан бири бўлган ишлаб чиқариш хизматларининг ҳаракатлантирувчи омили ΔC , самарадорлик фарқи ишлаб чиқаришга тўғридан тўғри таъсир кўрсатиб, шу билан бирга ишлаб чиқариш хизмат турларининг ҳаракатлантирувчи омилини ташкил этади. Худди шунингдек, ΔK -қониқарлилик даражаси бир томондан хизмат истеъмолчиларига ва муомала хизматлар гуруҳига, ΔDM - давлат муносабатлари

1-расм. Хизматлар соҳаси хизматлари таснифлагичи модели

фарқи кўрсаткичлари ҳам хизмат истеъмолчисига, ҳам хизматлар ишлаб чиқаришларига таъсир этиб, ихтисослашган асосий хизматлар турларини ривожлантиради (ёки ривожлантирмайди), ΔKX инсонларнинг кўнгил ҳолати кўрсаткичи эса ўз ўрнида хизматлар истеъмолчиларига жамоавий хизматлар турлари билан, ΔTTX -техник-технологик ҳолатларининг фарқи эса асосан ишлаб чиқариш ҳолатини белгилаш билан оммавий (истehmол) хизматлар турларининг ривожланишига тўғридан тўғри таъсир кўрсатади. Ўз ўрнида хизматлар ҳаракат (ривожланиш) омиллари барча асосий хизматлар жараёнига билвосита (расмда пункт чизиқлар) таъсир этади.

Ушбу моделдаги 5та асосий хизмат жараёнларини ҳозирги мавжуд расмий Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматлар таснифлагичи таркибидаги 7 та асосий хизмат

жараёнларини мутаносибликда бирлаштирилса, ҳам назарий, ҳам илмий - амалий аҳамитяга эга бўлган бир бутун таснифлагичга эга бўлар эдик.

Адабиётлар рўйхати:

1. “Сервис корхоналарини модернизациялаш ва уларда хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш” монография. Р.Ж.Курбанова. Т.:2013й.39 - бет.

2.2006 йил 12 май №0515 «Узстандарт» агентлиги.Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматларнинг таснифлагичи (ФТБХУТ) Ўз.ДТ 10:2006.

3.2006 йил 12 май №0515 «Узстандарт» агентлиги.Ўзбекистон Республикаси фаолият турлари бўйича хизматларнинг таснифлагичи (ФТБХУТ) Ўз.ДТ 10:2006. 10 - бет.

ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ОРҚАЛИ ОИЛАВИЙ БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мусаев А.Ш. – “Трастбанк” ХАБ Самарқанд филиал бошқарувчиси,
Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация. Мақолада “Трастбанк” ХАБнинг мамлакатимиз банк тизимидаги ўрни, оилавий тадбиркорликни ривожлантиришида банк ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари ўз аксини топган.

Калит сўзлар: “Интернет-банк”, “Swift-Trast”, “Траст-онлайн”, “Smart Vista”.

Аннотация: В статье рассмотрена роль ЧАБ “Трастбанк” в отечественной банковской системе и пути эффективного использования банковских ресурсов в развитии семейного бизнеса.

Ключевые слова: “Интернет-банк”, “Swift-Trast”, “Траст-онлайн”, “Smart Vista”.

Abstract: The article discusses the role of PJSB “Trustbank” in the domestic banking system and the ways of effective use of banking resources in the development of family business.

Key words: “Internet Bank”, “Swift-Trast”, “Trust-online”, “Smart Vista”.

Глобал иқтисодий жараёнларни ривожлантириб бориш шароитида рақобатнинг кучайишига республикамиз банк тизими иштирокчиларидан ҳар бир оила тадбиркор бўлишлигини ўсиб бораётган эҳтиёжларига жавоб бера олиш имкониятига эга бўлишини тақозо этмоқда. Шу боис, бугунги кунда тижорат банклари, шу жумладан “Транстбанк” хусусий акциядорлик банки ўз фаолиятида замонавий ахборот технологиялари ва инновацион ишланмалардан кенгроқ ва энг муҳими, унумлироқ фойдаланиш орқали оила тадбиркорликка кенг молиявий ёрдам беришга интилмоқда. “Транстбанк” хусусий акциядорлик банки Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида кўрсатиб ўтилган тадбирларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида маҳаллий молия бозорида, шу жумладан оилавий тадбиркорларни янада мустаҳкамлаш йўлида астойдил фаолиятини кенгайтириб боришга интилмоқда.

Банк фаолияти корпоратив мижозларга комплекс хизмат кўрсатиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, шу жумладан оилавий тадбиркорликни кредитлаш, мижозларга чакана хизматларни тезкор ва сифатли тақдим этишга устувор вазифалардан бири сифатида ёндашмоқда.

Ҳозирда “Транстбанк” ХАБ нафақат анъанавий тарзда юридик ҳамда жисмоний шахслар учун кенг турдаги банк хизматларини тақлиф этипти, шу билан бирга у оилавий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган хизмат турларини тақдим этишга тайёрдир. Ҳозирги кунда ушбу банк хизматларидан Самарқанд вилоятида 1500дан ортиқ оилавий тадбиркорлар фойдаланиб келмоқда. Истикболда бу кўрсаткични 10 баробар ортиши кўзда тутилган.

2019 йил 1 январь ҳолатига кўра, банк активлари 149,6 млрд. сўмни, умумий капитали 10,1 млрд. сўмни ташкил қилган бўлса, шакллантирилган устав капитали 2,1 млрд. сўмга тенг бўлди.

Шу ўринда банкнинг молиявий кўрсаткичларини таҳлил эта туриб, банк иқтисодиётининг турли тармоқларига йўналтирилган инвестицион кредитлари ҳажми салмоқли улушга эга эканини кўриш мумкин. 2019 йил 1 январь ҳолатига бу кўрсаткич 9,0 млрд. сўмдан ошиб кетди.

Умуман, ҳозирда “Транстбанк” ХАБ Самарқанд бўлими “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” Давлат дастуридан келиб чиқиб республикамиз тижорат банклари қаторида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари, хусусий оилавий тадбиркорликни йўлга қўйиш, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастури асосида оилалар турмуш шароитини яхшилаш мақсадида тақдим этилаётган кредитларнинг ҳажми ва уларни бериш механизминини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Сўнгги йилларда оилавий тадбиркорлик ва аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашга қаратилган муайян ишлар амалга оширилганига гувоҳ бўлиш мумкин. Бунга 2019 йил 1 январь ҳолатига келиб, банк томонидан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун 111,4 млн. сўмлик кредит маблағлари йўналтирилгани ёрқин мисолдир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига кредитлар ҳажмини ошириш, биринчи навбатда инвестиция мақсадларига, бошлангич сармояни шакллантириш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ҳамда технологик янгилаш учун узоқ муддатли кредитлар ажратиш банк фаолиятининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолди. Шу боис, сўнгги йилларда банкнинг кредитлаш фаолиятида ҳам мазкур тармоқ вакилларининг иштироки тобора ортиб борди.

Айтиш жоизки, ушбу банкнинг Самарқанд бўлими томонидан 2017 йилда жами 7,6 млрд. сўмдан ортиқ кредит маблағлари кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилган бўлса, ўтган 2018 йилда бу кўрсаткич 9,4 млрд. сўмга етказилиб, кредитлаш ҳажмини 2,4 млрд. сўмга кўпайтиришга эришилди. Жумладан, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасига йўналтирилган кредитлар миқдори 866,4 млн. сўмни, “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастури доирасида эса ажратилган кредит маблағлари миқдори 111,4 млн. сўмни ташкил этди.

Эътиборлиси, банк тадбиркорлик субъектларининг юқори сифатли маҳсулот ва хизматларни тақдим этишига кўмаклашишдан ташқари, уларга ўз бизнесини бошлаш ва уни маваффақиятли йўлга қўйишда, халқаро бозорга чиқиш ҳамда янги иш ўринлари ташкил этишда ҳам амалий ёрдам кўрсатмоқда.

Шунингдек, бу йўналишдаги ишлар кўламини янада ошириш учун банк филиаллар тармоғини кенгайтириш ҳамда шу орқали бутун вилоят бўйлаб ушбу тармоқ вакилларини фаол қўллаб-қувватлашга катта аҳамият бермоқда. Хусусан, 2018 йилда оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга кредитлар ажратишда “Транстбанк” ХАБнинг республикамизнинг 4 вилоятидаги филиаллари фаолиятларини янада ривожлантиришни ҳамда шу орқали банк таркибидаги мавжуд тармоқларини кредитлашдаги иштироки оширилгани бунинг ёрқин мисолидир.

Банк оилавий тадбиркорликни моддий томондан қўллаб-қувватлаш ва шу орқали уларнинг турмуш фаровонлигини юксалтириш, ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш ҳамда тадбиркорлар оилалар учун қулай бўлган кредит маҳсулотларини ишлаб чиқишни фаолиятининг бош мақсади этиб белгилаб олди.

Айтиш жоизки, ҳозирги кунга қадар турли фаолият билан шуғулланиб келган жисмоний шахслар оилавий бизнесни ташкил этган кундан бошлаб уларни кредит ресурслар билан таъминлаш мақсадида “Транстбанк” ХАБнинг Самарқанд филиалидан 2019 йилдаги бошлаб ҳар бир оилавий тадбиркорларга ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мақсадида ўртача 100,0 млн. сўмга яқин кредит ажратилиши кўзда тутилган. Бу эса Марказий Осиё давлатларидан яқин орада турли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ускуналарини олиб келиш ва ўрнатишга имконият яратади. Бу эса, оилавий даромадларни сезиларли равишда оширишга замин ҳам яратади.

“Транстбанк” ХАБ Самарқанд филиали ўз мижозлари манфаатларини ҳимоя қилишга ҳамда эҳтиёжларидан келиб чиқиб фаолияти юритишга алоҳида эътибор бермоқда. Бу эса банк томонидан доимий равишда қўшимча пул маблағлари жалб қилинишига ва уларнинг ўз вақтида қайтарилишига имконият яратмоқда.

Шуни ҳам айтиш жоизки, қўшимча ресурсларни жалб қилишда банк қимматли қоғозлар бозорида эмитентлар билан РЕПО битимларини амалга ошириб, депозит сертификатлари ва облигациялар олди-сотдиси ҳамда акциядорларга турли консалтинг хизматларини кўрсатиш билан шуғулланмоқда. Шу билан бирга, банкда акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштириш мақсадида банк кенгашининг роли кучайтирилди. Бу эса уларни капитал миқдорини ошишига ижобий таъсир этди.

Банк томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2011-2015 йилларда республика молия-банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва барқарорлигини ошириш ҳамда юқори халқаро рейтинг кўрсаткичларига эришишнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПҚ-1438-сонли Қароридан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган комплекс чора-тадбирлар дастурига асосан фаолиятини давом эттирмоқда.

Унга мувофиқ, банк томонидан юридик ва жисмоний шахслардан бўш пул маблағларини жалб қилиш йўлида жамғарма ва депозит сертификатларини муомалага чиқариш 2019 йилда ҳам режалаштирилди.

Таъкидлаш жоизки, “Транстбанк” ХАБ Самарқанд филиали ўз устав капиталини янада ошириш мақсадида доимий равишда узоқ муддатли облигациялар ва депозит сертификатларини сотувга чиқармоқда. Уларни биржа ва нобиржа қимматли қоғозлар савдоси орқали харид қилиш имконияти яратилмоқда. Бунда оилавий тадбиркорлар ҳам бевосита иштирок этиши учун шароит яратилмоқда.

Банк, шунингдек, ўз капитали ҳажмини ошириш юзасидан ҳам кўшимча акцияларни чиқариш орқали муайян ишларни амалга оширишни мақсад қилиб қўйган. Бунда қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятни профессионал иштирокчи сифатида кенгайтириб бориш кўзда тутилган.

Мамлакатимиз Президентининг “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастури доирасида тижорат банкларида оилавий тадбиркорликни кредитлашни кафолатлашни таъминлашга доир кўшимча кўрсатмалари банк ходимларининг кундалик иш фаолиятида муҳим дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда. Хусусан, 2019 йилнинг биринчи чорагида банк томонидан оилавий тадбиркорларга жозибадор банк хизмат турлари таклиф этилди. Уларга 0,3 млрд. сўмга яқин маблағлар жалб қилинишига эришилди. Бу эса мавжуд аҳоли омонатлари ҳажмининг 2,7 млрд. сўмга етишига ҳамда ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 31 фоизга ўсишига замин ҳозирлади.

Банкнинг оилавий тадбиркорларга турли банк хизматларини тақдим этишдаги фаол саъй-ҳаракатлари муассасанинг турли танловларда юксак эътирофларга сазовор бўлишида ҳам ўз ифодасини топди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ҳар йили анъанавий тарзда ташкил этилаётган Аҳоли омонатларини жалб қилиш бўйича республика танловида қаторасига икки йил банкнинг Амалиёт бошқармаси “Шаҳарларда аҳоли омонатларини, шу жумладан оилавий тадбиркорларни жалб қилиш бўйича йилнинг энг яхши филиали” номинациясида фахрли ўринларни эгаллашга муваффақ бўлди.

Бир сўз билан айтганда, банк аҳоли маблағларини жалб қилиш ва ўз ресурс базасини ошириш орқали мижозларнинг фаровонлигини таъминлаш ҳамда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришга амалий ҳисса қўшмоқда.

Мижозларга хизмат кўрсатишда юқори сифат ва тезкорликни таъминлаш ҳамда банк харажатларини минималлаштиришга хизмат қилувчи мавжуд ва янги жорий этилган банк тизимларини ривожлантирилиши мижозлар сонини ортиши, амалга оширилаётган операциялар ҳажмининг ўсишида ўз ифодасини топди.

Банк хизматларининг автоматлаштирилиши даражасининг ўсиб боришини ҳисобга олиб “Транстбанк” ХАБ Самарқанд филиали мижозлар ва шахсий технологик платформани такомиллаштиришга йўналтирилган электрон банк хизматларини ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқда. Сўнгги йилларда масофавий тизимларни, хусусан, мижозларга ўз ҳисобрақамини дунёнинг исталган нуқтасидан бошқариш имконини берувчи “Интернет-банкнинг” тизимини модернизациялашга алоҳида урғу берилди. “Транстбанк” ХАБ Самарқанд филиали “Интернет-банк” хизматининг функциявий ва хабардорлик даражасини яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикасида биринчилардан бўлиб “Swift-Trast” валюта тўловлари тизимини муваффақиятли йўлга қўйди.

Шу билан бирга, банк томонидан аҳоли учун янги хизмат – “Жисмоний шахслар учун Интернет-банкнинг” тизими жорий этилган. “Траст-онлайн” номини олган мазкур хизмат кечаю-кундуз ҳисобрақамлар бўйича операцияларнинг барча асосий турларини банк офисига ташриф буюрмасдан амалга ошириш имкониятини яратди. Тизим банк ҳисобрақамларининг ҳолати, “Smart Vista” пластик карталари, кредитлар, омонатлар ҳолати ҳақида долзарб ахборотни тақдим этмоқда. Бундан ташқари, унинг ёрдамида мижозлар мобил алоқа хизматларига, Интернет провайдерларига, шаҳар телефон алоқа тармоғига, коммунал ва бошқа шу каби хизматларга ҳақ тўлашлари ҳам мумкин.

Умуман олганда, банк ахборот технологияларининг энг сўнгги ютуқларини ўзида жорий этиб, оилавий бихзнес жараёнини такомиллаштириш ва сервис даражасини оширишга интилоқда. Бу эса ҳар бир мижоз-оилавий бизнес учун энг янги банк маҳсулотлари ва хизматлари мажмуидан фойдаланиш имконини бермоқда.

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Omarkhanova Zh. M. *Candidate of Economic Sciences*

professor S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University, Kazakhstan, Nur-Sultan

Abstract: *Currently, new trends formation in the world agricultural economy and demographics takes place, there is a development of the regional integration processes, global climate changes occur. Kazakhstan joined the Customs Union (CU), plans to join the World Trade Organization (WTO). A variety of economic instruments (subsidies, compensation costs of production, price support, subsidies for improving the production structure, development and implementation of various programs) are used, the effect of which creates a favorable environment for the sustainable functioning of not only agriculture, but also the entire agricultural sector, and also creates effective social and*

industrial infrastructure in rural areas.

Keywords: *agriculture development, Republic of Kazakhstan, trends.*

Аннотация: *Ҳозирги кунда глобал аграр иқтисоёт ва демография, минтақавий интеграция жараёнларини ривожлантириши, глобал иқлим ўзгаришининг янги тенденциялари шаклланмоқда. Қозоғистон Божхона иттифоқида қўшилди ва Жаҳон Савдо Ташиқлотига (ЖСТ) аъзо бўлишни режалаштирмоқда. Қишлоқ хўжалигини нафақат қишлоқ хўжалиги, балки бутун қишлоқ хўжалик секторининг барқарор ишлаши учун қулай шарт-шароитлар яратадиган турли хил иқтисодий воситалар (субсидиялар, ишлаб чиқаришни кмпенсация қилиши харажатлари, нархларни қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқаришнинг кмпенсация қилиши харажатлари, нархларни қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштириши, турли дастурлани ишлаб чиқиши ва амалда ошириши учун субсидиялар) қишлоқ жойлаа ижтимоий ва ишлаб чиқариши инфратузилмаи.*

Калим сўзлар: *қишлоқ хўжалигини ривожлантириши, Қозоғистон Республикаси, тенденциялари.*

Аннотация: *В настоящее время происходит формирование новых тенденций в мировой аграрной экономике и демографии, развитие региональных интеграционных процессов, глобальные изменения климата. Казахстан вступил в Таможенный союз (ТС), планирует вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Используются различные экономические инструменты (субсидии, компенсационные издержки производства, поддержка цен, субсидии на улучшение структуры производства, разработка и реализация различных программ), воздействие которых создает благоприятные условия для устойчивого функционирования не только сельского хозяйства, но и всего сельскохозяйственного сектора, а также создает эффективную социальную и промышленную инфраструктуру в сельской местности.*

Ключевые слова: *развитие сельского хозяйства, Республика Казахстан, тенденции.*

In 2016, the share of agriculture in gross domestic product (GDP) was 5.1%, labor productivity employment in agriculture for the period 2005 to 2016 changed from 304.2 thousand tenge per employee to 498 thousand tenge, with an average annual growth rate of 9.3% per year, about 7.48 million people lived in the countryside, or more than 45% of the total population of Kazakhstan.

Currently, new trends formation in the world agricultural economy and demographics takes place, there is a development of the regional integration processes, global climate changes occur. Kazakhstan joined the Customs Union (CU), plans to join the World Trade Organization (WTO).

However, despite the positive results in general, there is a low level of productivity in some areas of the industry, the imperfection of the technologies used. Small-scale production did not allow conducting intensive agricultural production on the basis of ensuring the fullest possible utilization of material, labor and other resources to comply with environmental requirements. These factors reduce the competitiveness of domestic agricultural sector, which in the WTO and CU can lead to the dominance of foreign products imports, displacement of local producers from the market.

In the changed conditions of the external and internal environment, in connection with Kazakhstan entry to WTO and CU, there is need to use new tools of government regulation and industry modernization. A new development program for agro-industrial complex (AIC) of the Republic of Kazakhstan was developed [1].

Republic of Kazakhstan AIC gross production volumes show a steady upward trend in the level of 1,121 billion tenge in 2012 to 2,256.6 billion tenge in 2016, and processed products from 464.1 billion tenge in 2012 to 747.4 billion tenge in 2016. However, in 2017 there was a decline from 2,286.0 to 1,999.0 billion tenge, the share of crop production was 48.7% (90,165.3 million tenge) and livestock production was 50.7% (93,730.8 million tenge).

Livestock production decline compared with 2016 levels 27.4% happened due to the decrease in the volume of cattle production (dairy breeds by 42.9%, meat cattle and other species by 39.7%), swine by 16.7%, poultry by 1.4%, horses by 0.1%. At the same time, there is 19.0% growth of camels breeding products, 2.1% of sheep and goats products (Table 1 and Table 2).

Table 1. The volume of gross agricultural output

Specification	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volume of gross agricultural output in million tenge, including:	1,089.4	1,404.5	1,641.4	1,442.6	2,286	1,999.0
Crop production	608.4	770.2	932.3	662.6	1337.2	981.2
Livestock products	476.3	628.7	703.2	774.1	942.1	1,011.2
Agricultural services	4.7	5.6	5.9	5.9	6.5	6.6

Note. Compiled by the authors according to the source (Statistical book of Kazakhstan Agency for Statistics, 2015)

Importantly, the reduction in the number of cattle is observed only in personal farmsteads. Agricultural companies and farms show a steady growth by 6.8% and 8.4%, respectively.

Table 2. Index of gross agricultural output physical volume

Specification	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Index of physical volume of gross agricultural output (%) including:	108.5	93.1	114.6	88.3	126.8	82.2
Crop production	113.3	84.3	124.8	77.4	158.9	72.4
Livestock products	103.8	104.2	102.3	102.6	99.6	96.2
Agricultural services	95.4	114.1	100.1	95.2	101.6	93.0

Note. Compiled by the authors according to the source (Statistical book of Kazakhstan Agency for Statistics, 2015)

Production of meat (slaughter weight) and eggs remained at the level of the previous year and amounted to 937.6 thousand tons and 3,700.9 million. Due to the reduction of cattle flock, milk production decreased by 3.0% (5,186.3 thousand tons). At the same time, the production of meat (slaughter weight) in agricultural formations in 2016 increased by 5.5%, milk by 10.5%, eggs by 0.4% and wool up to 1.1%. According to regional local government offices, agricultural producers roughage supply makes 114.5% (harvested roughage is 23,047.6 tons when 20,131.2 thousand tons is needed), silage security is 20.6% (834.1 tons, while 4,045.7 thousand tons is needed), concentrated feed is 137.2% (6,067.4 thousand tons, while 4,423.5 thousand tons is needed) [2].

For 5 years, the average gross production of key refined products amounted to more than 650 billion (Table 3).

Table 3. Manufacturing of processed products (billion tenge)

Index	2012	2013	2014	2015	2016
Food production	559.8	615.1	629.8	695.2	747.4
Processing and preserving of meat and production of meat products	36.5	62.4	69.7	77.6	87.6
Processing and preserving of fish, crustaceans and mollusks	5.9	7.0	7.3	8.0	7.8
Processing and preserving of fruit and vegetables	18.4	69.6	69.6	68.3	72.6
Manufacture of vegetable and animal oils and fats	43.7	52.0	42.8	85.6	64.1
Dairying	43.9	101.5	103.5	117.3	125.6
Manufacture of grain mill products, starches and starch products	69.0	133.3	128.0	120.0	150.7
Manufacture of bakery and pastry	-	-	115.3	120.1	126.9
Manufacture of other food products	91.0	181.6	86.1	90.9	101.4
Manufacture of ready animal feeds	6.2	7.6	7.4	7.8	10.8

Note. Compiled by the authors according to the source (Statistical book of Kazakhstan Agency for Statistics, 2015)

Main share in the production of foodstuffs and beverages is occupied by feed processing (31.1%); meat processing (9.4%), milk processing (10.2%), fish processing (3.2%), fruits and vegetables (2.2%), fat and oil industry (2.6%), beverages (9.5%).

There was an increase in the production of canned vegetables, pasta, rice, juice, margarine, chocolate, confectionery, vegetable oil and meat products, as well as all types of dairy products in 2016.

In 2016, exports of refined products amounted to 1,001.8 million, which is 3.4% more than in 2015. Exports are mainly carried out in rice, dairy products, meat preserves, processed milk, confectionery, canned

fruits and vegetables.

According to the Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics in 2016, private investment in fixed assets increased by 4.4% (from 27.3 to 28.5 billion tenge), foreign investment by 3.8 times (from 102 to 384.9 million tenge).

However, despite the annual growth, recycling rate of basic agricultural commodities remains low: meat - 24%, milk - 34.4%, fruit and vegetables - 6.9%.

Capacity utilization of the processing enterprises was: production of sausages - 28.4%, processed milk - 46.8%, flour - 36.8%, fresh bread - 43%, pasta - 51 %, vegetable processing - 27.8%.

Agriculture of Republic of Kazakhstan is integrated into the global food markets and is actively involved in shaping the balance of trade and occupies 17.6% of total exports and 15.3% of total imports.

However, Kazakhstan made imports in many kinds of processed agriculture products, so there is a high level of import dependence on fruits and vegetables, processed meat and milk and dairy products.

In 2016, agriculture employed 2,196.1 thousand people (26% of total employment), hired - 604.8 thousand people (27.5% of employment in the sector), self-employed - 1,591.3 million people (72.5% of employment in the sector).

Acreage in the Republic of Kazakhstan in 2016 amounted to 21,083.0 thousand hectares. Wheat took about 65.6% (13,848.9 ha) of the acreage. Crops in 2016 allocated 76.5% (16,125.9 hectares) of farmland. The number of livestock at the beginning of 2017 was 5.7 million big animals, 18.1 million small animals, 1.6 million horses, 1.2 million pigs, 0.17 million camels and 32.9 million birds.

Domestic dairy market in Kazakhstan in 2020 will be about 1.6 million tons of milk, local production of which could reach about 1.5 million tons.

Demand for compound feed for livestock will grow up to 3 million tons per year. Kazakhstan has reached self-provision at the rice market, there is potential to increase export of rice to CIS countries up to 100 thousand tons in 2020, subject to the resolution of key industry issues. There is a problem in the area which is suitable for cultivation of cotton therefore a significant increase in production and export is also not possible. The market of fine wool production may increase up to 6-8 tons it is also possible to increase recycling of semi-coarse and coarse wool for several thousand tons per year.

Analysis of the agricultural sectors problems

Yields for major crops are low in comparison with world yields indices. Gross harvest of crops in 2016 reached a high enough level (in thousand tons): wheat - 22,732.1; corn - 482; barley - 2,593; rice - 347; soybean - 133; sunflower - 409; cotton - 336; potatoes - 3,076; vegetables - 2,878; corn fodder - 1,053; fodder (root crop, melons, corn, silage without corn) - 279; apples - 115. There was overproduction of wheat in 2016, which caused difficulties in exporting products.

Analysis of the animal husbandry problems

A large proportion of livestock products were produced in private farms, which leads to low productivity and it, does not allow to provide a growing need in domestic market, leading to higher costs and lower competitiveness. It causes import dependence. Thus, the main manufacturers of all kinds of meat are farming population, which according to the data at 1st of January 2017 kept 76.7% of cattle, 67% of sheep and goats, 72.5% pigs, 62.7% of horses and 40.9% of poultry. Livestock productivity indicators are several times lower than international ones.

The main reasons for low productivity of livestock in Kazakhstan are low proportion of breeding stock (for example, beef cattle - not more than 2.5%), lack of high-quality forage and inadequate conditions of keeping. Due to the fact that most of the herd is concentrated in the households, the livestock industry has such characteristics as low genetic potential of animals and low productivity, lack of modern technologies in keeping, feeding and other technologies for productivity and product quality, lack of animals healthcare [3].

Analysis of the agricultural products processing problems

The balance of exports-imports of key processing products shows greater dependence on imports. During 2016 the volume of imports of basic foodstuffs amounted to 1,093.7 million dollars. Sugar, including raw (31%), milk and concentrated cream (13%) took the major share of imports [4].

The major part of foodstuffs production including drinks is presented by feed processing (31.1%), meat processing (9.4%), milk (10.2%), fish processing (3.2%), fruits and vegetables (2.2%), oil branch (2.6%), the beverage industry (9.5%) [5].

The main constraining factors for the development of the processing sector are:

- poor quality and scarcity of raw materials, as well as undeveloped logistics harvesting, transportation and storage of raw materials which results in incomplete utilization of refining capacity;
- undeveloped commercial-logistics infrastructure that supports the operation on the food market of many small participants and unjustified increase in the cost of production;

- low competitiveness of domestic agricultural products and processed products in the domestic and foreign markets;
- difficulties in the implementation of domestic food products on the domestic market because of the significant volume of imports.

Currently, the policy of state regulation for agribusiness development in the Republic of Kazakhstan is implemented in the following forms:

- provision of various forms of government support such as subsidies, public procurement, etc.;
- use of financial instruments supporting the conditions for renewal of fixed production assets - stock of agricultural machinery, equipment, livestock;
- ensuring the availability of financial-credit instruments for AIC subjects;
- creation of attractive conditions for investment in AIC development projects;
- support for export products;
- provision of public services in the area of veterinary and phyto-sanitary security, control over budget spending;
- preservation and development of the infrastructure which is necessary for AIC development - transport, water, storage, etc.;
- development of industrial science and dissemination of agro-technological knowledge;
- competent management of Republic of Kazakhstan AIC development.

References

1. Alibekova A., (2005), A system of agribusiness state support in Kazakhstan. Al Pari., 1, 85-91.
2. Kantarbayeva Sh., (2012), State regulation of agriculture abroad. Basic economics, 3, 11.
3. Myrzaliyev B., Abdibekov S., (2014), Critical issues of domestic agricultural producers' state support in crisis. "Kaynar" University Bulletin, 4/2, 74.
4. Operational data of Kazakhstan Agency for Statistics. Key indicators of agricultural production. (2018), Astana, Republic of Kazakhstan.
5. Statistical book of Kazakhstan Agency for Statistics. Rural, forestry and fisheries in the Republic of Kazakhstan, (2018), Astana, Republic of Kazakhstan.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СУБЪЕКТОВ ЛЬГОТНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Расулов З.Ж., к.э.н., и.о. доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г.Самарканд

Аннотация: В данной статье рассматривается и рекомендуется модель развития финансовой поддержки предпринимательских субъектов со льготной рентабельностью. Исходя из современного состояния данной проблемы, автором рекомендован порядок определения рентабельности с учетом возобновления ресурсов, дается порядок определения ресурсного потенциала предпринимательских субъектов.

Ключевые слова: чистая рыночная экономика, быстрая прибыль, уменьшение расходов, рентабельность, льгота, ресурсно-льготная рентабельность.

Аннотация: Мақолада тадбиркорлик субъектларнинг имтиёзли рентабелликни молиявий қўллаб-қувватлаш масалалари ўрнанилган ва уни модели тавсия этилган. Шунингдек, ушбу муаммо хозирги ҳолатдан келиб чиқиб муаллиф томонидан ресурсларни тиклашдан келиб чиқиб рентабелликни аниқлаш тармоғи тавсия этилган. Ишда шунингдек тадбиркорлик субъектларни ресурс потенциални аниқлаш тартиби берилган.

Калим сўзлар: соф бозор иқтисодиёти, тез фойда, харакатларни пасайтириш, рентабеллик имтиёз, имтиёзли ресурс, рентабеллик.

Abstract: This article examines and recommends a model for the development of financial support for business entities with preferential profitability. Based on the current state of this problem, the author recommends a procedure for determining profitability, taking into account the renewal of resources, and gives a procedure for determining the resource potential of business entities.

Keywords: net market economy, fast profit, cost reduction, profitability, concession, resource-preferential profitability.

Более того, и об этом сейчас все чаще говорится во всем мире, «чистая» рыночная экономика является наиболее сокрушительной для движения льготных механизмов, ориентированных на поддержку предпринимательских субъектов. Предоставление предпринимательских льгот разных видов и уровней, особенно, в условиях свободного рынка, должно приносить прибыль. Причем, быстрой прибыли, для которой необходимо уменьшение расходов, и, как можно больший оборот капитала. О чем и думает предприниматель. Понимание того, что затраты, связанные с реализацией

предоставленных льгот на нужды предпринимательского субъекта, здесь может выступать лишь как помеха, и это не просто абстрактное умозаключение. Общество уже столкнулось с тенденцией хищнической реализации льгот, коль скоро эти льготы принесут прибыль (доход), неограниченно доступную любому новому предпринимателю. К примеру, лечебное растительное сырье собирается и вывозится десятками тонн. Вовсю идет торговля сухофруктами, овощами. А кто не знает о безобразиях на грани и за гранью уголовного и т.п. И, не продолжая перечень иллюстраций, можно, говоря языком категории науки, считать установленным: в условиях свободных рыночных отношений характерные временным, экономические процессы, вступают в противоречие с характерными временными процессами, сопровождающимися льготами. Последние, как известно, многосторонни. Более или менее ясно, как определен льготный потенциал. Хотя, конечно, и здесь встает вопрос сопоставления разных видов льгот.

Большой соблазн какого-либо прямого подсчета, возникает вопрос льгот и рентабельности этой льготы. Отсюда следует, что каждая льгота должна приносить результаты, т.е. рост производства, рост качества продукции (товаров, услуг), рост конечных финансовых результатов, т.е. прибыли, в широком смысле слова, в частности, от предоставленной льготы. Значит, всякая льгота должна обеспечить положительный результат. Отсюда можно сформулировать концепцию ресурсно-льготной рентабельности. Что же нового дает концепция ресурсно-льготной рентабельности? Дополнительное производство – это и дополнительный расход, компенсируемый частично льготами. Рассчитать его количество, потребное на компенсационные потери производства, трудно, однако, возможно. Такие расчеты по ряду предпринимательских субъектов были сделаны. Результаты были шокирующими. Ресурсно-льготная рентабельность ряда предпринимательских субъектов оказалась отрицательной. В нашем примере это означало бы льготы для больших затрат, льготы для получения убытков и т.п. Стало быть, чем больше льготы, тем больше вреда от них. О полезности же льгот и говорить не приходится. Все предпринимательские субъекты, не могущие эффективно использовать представленные им льготы – не потенциал, а антипотенциал. Было бы лучше, если бы их вовсе не было. Возникает вопрос: за счет чего же все-таки живут подобные предпринимательские субъекты или отдельные наименее эффективные с ресурсно-льготной точки зрения? Ответ прост: за счет дотаций, обеспечивающихся экспортом сырья или за счет высокорентабельных субъектов, не пользующихся льготами.

Все это можно сформулировать в виде математической формулы:

$$\sum \text{РП} = \sum \text{O}_{\text{пп}} - \sum \text{П}_{\text{от}} + \sum \text{Л}_{\text{т}} \quad (1)$$

$\sum \text{РП}$ - сумма ресурсного потенциала;

$\sum \text{O}_{\text{пп}}$ - общая сумма производства продукции (товаров, услуг, работы);

$\sum \text{П}_{\text{от}}$ - общая сумма потери;

$\sum \text{Л}_{\text{т}}$ - общая требуемая сумма льгот.

Отсюда: $\sum \text{O}_{\text{пп}} - \sum \text{П}_{\text{от}} < \sum \text{O}_{\text{пп}} + \sum \text{Л}_{\text{т}}$ или $\leq \sum \text{O}_{\text{пп}} + \sum \text{Л}_{\text{т}}$ (2)

В некоторые формулы – 1 и 2 можно рассчитать нормативный и фактический уровень льготной рентабельности, т.е.:

$$\Delta \text{Н}_{\text{рент.}} = \frac{\sum \text{Н}_{\text{тл}}}{\sum \text{O}_{\text{пп}}} \times 100\% \quad (3)$$

$$\Delta \text{Ф}_{\text{рент.}} = \frac{\sum \text{Ф}_{\text{лт}}}{\sum \text{O}_{\text{пп}}^{\text{ф}}} \times 100\% \quad (4)$$

где: $\Delta \text{Н}_{\text{рент.}}$ - нормативный уровень рентабельности;

$\Delta \text{Ф}_{\text{рент.}}$ - фактический уровень рентабельности;

$\sum \text{Н}_{\text{тл}}$ - нормативная сумма требуемой льготы;

$\sum \text{O}_{\text{пп}}^{\text{ф}}$ - общая фактическая сумма производства продукции.

Отсюда:

$$\Delta \text{Н}_{\text{рент.}} = \Delta \text{Ф}_{\text{рент.}} \quad \text{или} \quad \Delta \text{Н}_{\text{рент.}} < \Delta \text{Ф}_{\text{рент.}} \quad (5)$$

Для государственного финансового регулирования более эффективен последний, т.е. $\Delta \text{Н}_{\text{рент.}} < \Delta \text{Ф}_{\text{рент.}}$.

Именно последний способен обеспечить рост ресурсного потенциала предпринимательских субъектов. При отрицательных явлениях предоставление льгот независимо от их видов неэффективно. Но государственной поддержкой нуждающиеся предпринимательские субъекты должны быть поддержаны не за счет льгот, а за счет государственных бюджетных ссуд или дотаций. Это очень

важно и не подлежит подробному анализу. Они будут как возобновляемый ресурс $\sum B_p$. В контексте этого, если к последней формуле добавить возобновимый ресурс, то она приобретает следующий вид:

$$\sum P_p^{\phi} = \sum O_{пп} - \sum P_{от} + \sum L_T + \sum B_p$$

Где: $\sum P_p^{\phi}$ - сумма фактического ресурсного потенциала;
 $\sum B_p$ - сумма возобновляемых ресурсов.

Именно рассмотрение возобновляемых ресурсов не только как объекта эксплуатации, но и как элемента производственных основ развития позволило бы провести соответствующие оценки потерь от льгот. Именно учет ресурсной потери после льгот дало возможность реально оценить ресурсно-льготную рентабельность производства (товаров, услуг, продукции) и понять, что она даже не просто очень мала, но для многих предпринимательских субъектов это попросту недостаточно, что может привести к отрицательным явлениям.

Добавим сюда еще и оценку возобновляемых ресурсов (B_p), оценку возможности их самовосстановления, определения предпринимательских субъектов, расположенных в тех или иных территориях Республики Каракалпакстан, и мы можем увидеть истинную «цену» тех или иных предпринимательских субъектов, функционирующих на тех или иных территориях.

В реальности весьма значительная часть территории (районов) Республики Каракалпакстан – районы неустойчивого развития, в пределах которых сосредоточены ресурсно-льготные нерентабельные предпринимательские субъекты. Потенциал этих предпринимательских субъектов (в зависимости от места расположения) близок к нулевой рентабельности, а зачастую отрицателен. Это значит, что для финансовой поддержки подобных субъектов необходимы только затраты без надежды на их окупаемость в обозримом будущем.

Таким образом, можно получить еще одно свидетельство того, что учитывая специфику экологических проблем Республики Каракалпакстан, они, безусловно, должны быть прерогативой (в стратегическом, естественно, плане, а не для решения всех локальных проблем в контексте льгот как важного элемента финансового механизма государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов) государственного регулирования с разработкой соответствующей экономической, нормативно-правовой базы. Необходимы скоординированные как на территориальном, так и на республиканском уровне усилия для разработки финансового механизма регулирования деятельности предпринимательских субъектов в условиях жестких ограничений ресурсно-дотационного и льготного характера. Целью такого регулирования должна стать модернизация деятельности предпринимательских субъектов с ориентацией на инновационную деятельность, включающая не только всемерное стимулирование и поддержку экологически чистых технологических процессов, резкое сокращение потребления природных ресурсов, самого предпринимателя на основе новой предпринимательской этики, новой культуры взаимоотношений предпринимателя с государством. Нельзя сказать, что сейчас этому вопросу уделяется мало времени. Но для выработки финансового механизма регулирования деятельности предпринимательских субъектов, необходимо комплексное понимание всей совокупности их взаимосвязей с государством.

Анализ финансового положения предпринимательских субъектов Республики Каракалпакстан, получивших в 2017 году налоговые льготы

№	Наименование субъектов	Кол-во льготных субъектов	Общая сумма пр-ва млрд.сум	Сумма прибыли, млрд.сум	Сумма предоставлен. налоговых льгот	Общая сумма убытков от деят-ти, млрд. сум	Общая сумма возобн. убытков, млрд.сум	Рентабельность		
								Норм. уровень (стр.4:стр.3) x 100%	Факт [(стр.4+5):3] x100%	С учетом возобн. Ресурсов [(стр.4+5+7-7,8):стр.3]x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Малый бизнес	150	25675,0	237,4	27,3	7,8	2,1	0,929	1,031	1,009
2	Частное предпр-во	76	2126,4	24,6	3,4	1,2	0,4	1,157	1,317	1,1279
3	Фермерские хозяйства	275	45124,8	517,9	56,1	11,3	3,2	1,148	1,272	1,254
	ИТОГО	501	72926,2	779,9	86,8	20,3	5,7	1,069	1,189	1,168

Примечание: анализу подвергалась часть хозяйствующих субъектов, воспользовавшихся налоговыми льготами за 2017 год по Республике Каракалпакстан.

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА КАДРЛАР БОШҚАРУВИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Султонов Ш.А.– “Иқтисодиёт” кафедраси мудири

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Мустафоев Ғ.- ўқитувчи

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Холбеков Ё.- “Иқтисодиёт” таълим йўналиши, III курс талабаси

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Ушбу тезисда хизматлар соҳасида кадрлар бошқарувини ташкил этишининг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган

Калим сўзлар: меҳнат, кадр, сервис, эксперт, менежмент, тест.

Аннотация: В данном тезисе описаны особенности управления персоналом в сфере услуг.

Ключевые слова: труд, персонал, сервис, эксперт, менеджмент, тест.

Abstract: This thesis describes the features of personnel management in the service sector.

Keywords: labor, personnel, service, expert, management, test

Хизматлар соҳаси аҳолининг барча қатламларини қамраб олади ва жамиятда содир бўлаётган деярли барча ижтимоий-иқтисодий жараёнларга таъсир кўрсатади, бу эсамаз курмасаланинг қанчалик муҳим ва аҳамиятли эканлигини кўрсатиб беради.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида, иқтисодиётни диверсификациялаш ва таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, мамлакат аҳолисининг бандлигини, даромадларини ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим йўналишлари ва омилларидан бири сифатида хизматлар соҳаси ва сервисни жадал ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди. Бундан ташқари, иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлашда мазкур соҳа муҳим ўринни эгалламоқда.

Хизматлар соҳасини ривожлантириш дастурининг асосий вазифалари ва йўналишларини амалга ошириш жараёнида, 2010-2016 йиллар да бозор хизматлари ҳажми 2,7 мартага ошиб, 92,5 трлн.сўмгача кўпайди. Аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар ҳажми мазкур даврда 2,3 мартага ўсди ва 2,9 млн. сўмни ташкил этди.

Кадрларни бошқариш - бу корхона ўз олий мақсадларига эришиши учун комплекс тарзида ходимлар жамоаси ва кадрлар захирасини ташкил этиш мақсадида йўналтирилган фаолият ва муносабатлари мажмуасидир. Хизматлар соҳаси корхоналарида ходимлар билан ишлаш йўналишлари 4 босқични қамраб олади ва бу босқичлар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Хизматлар соҳасида ходимлар билан ишлаш йўналишлари

Ходимларни режалаштириш корxonани келажакда етук, малакали ва ёш кадрлар билан таъминлашни ташкил этиш ҳамда, керакли кадрларни излаб топиш, меҳнат бозорини доимий равишда кузатиб бориш ҳисобланади.

Кадрларни режалаштиришнинг бош вазифаси қуйидагилар ҳисобланади:

- Ишчиларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш;
- Иш ўринларни кенгайтириш ва қисқаришини режалаштириш;
- Кадрларни ривожлантириш йўналишларини аниқлаш;
- Персоналлар маошларини доимий равишда ўрганиб бориш.

Инсонлар эҳтиёжлари, дунёқарашлари ўзгариб боргани сари, корхоналар олдида қўядиган талаблари ҳам тараққий этиб бормоқда. Сервис корхоналари кўп миқдордаги мижозларни жалб қилиш учун, ходимларнинг ўз вазифа ва мажбуриятларини яхши билишлари, ўз ишларига масъулият билан ёндашишлари, ёқимли психологик иқлимни ҳосил қилишдан бевосита боғлиқ бўлиб бормоқда.

Кадрларни танлашда ишга қабул қилиш жараёнида қанча кадрга эҳтиёж борлиги, уларга қўйиладиган талаблар нималардан иборатлиги аниқ белгиланиши зарур. Кадрларни тўғри танлаш ва уларни тўғри тақсимлашнинг унумдорлигига ижобий таъсир кўрсатади, ходимлар кўчишининг олдини олади. Ходимларни бошқариш сифати корхонада кадрлар кўнимида намоён бўлади.

Кадрлар кўчиши - бу ходимларнинг ўз ихтиёрига биноан, шу билан бирга маъмурият ҳулосасига кўра кетиши ҳисобланади. Бунга ходимларнинг ишлаб чиқариш талабларига мувофиқ, ёш билан боғлиқ ҳолда, кўчирилиши ҳам таъсир кўрсатади.

Ходимларни танлаш ва жойлаштириш ишда пассив ва актив услублар қўлланилади. Пассив услуб зарур ахборотларни олиш, маълумотномалар, тавсифномалар олиш, анкета сўровномаси ўтказишни назарда тутади. Актив услубда эса суҳбат ўтказиш, кузатиш, тест ўтказиш кабиларни ташкил этилади.

Ходимни баҳолашда персоналнинг ўз вазифа ваколатларини бажара олиш қобилияти баҳоланади. Яъни, ходимнинг маълумотлилик даражаси, ишлаб чиқариш тажрибаси, мақсадгасари интилиши, интеллектуал қобилияти, сўзлашув ва эшитиш маданияти, ўзини тутиши кабилар баҳоланади.

Ходимларни вақт-вақти билан аттестациядан ўтказиб бориш—корхона ишбилармонлик фаолиятини баҳолашнинг энг кенг тарқалган шакли ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш корхоналарида аттестациянинг ҳам 2 турида фойдаланилади:

- Эксперт тизими бунда экспертлар гуруҳи қўйилган критерийлар асосида ходимнинг ишини баҳолайдилар;
- Техник ва технологик параметрларни баҳолаш тизими яъни бунда ходим ўз ишини қанчалик бажариши аҳамиятга олинади - масалан, идиш ювувчи ходимга идишларни тозалаш учун қанча вақт зарурлиги ва тозаллиги каби.

Ходимларни ўқитиш тизими ҳам шакллантирилиши лозим, хизматлар соҳасида у асосан 4 омилни қамраб олади:

- Касбий тайёргарлик;
- Квалификацияни ошириш;
- Кадрларни қайта тайёрлаш;
- Қўшимча касбий маълумот олиш.

Албатта, кадрларни тайёрлаш кадрларга талаб ва уларга қўйиладиган вазифа мажбуриятларига таянади. Бугунги кун сервис ходими, ўз атрофдагилар билан самарали мулоқот олиб бора-билиш, дунёқарашни кенг бўлиши шартдир.

Сервис корхонаси ходимлари ишини баҳолаш мотивация ва уларни доимий изланишда бўлишига олиб келади. Персоналани баҳолаш бу мураккаб жараён ҳисобланиб унда менежерга бошқарув қарорларини қабул қилиш учун асос бўлувчи ходимнинг характеристикасини аниқлаш ҳисобланади. Бунда ходим фаолияти сифат ва миқдорий жиҳатдан баҳоланади. Ҳозирги кунда персоналларни баҳолаш методлари сони ҳам жуда кўп бўлиб улар асосан икки гуруҳга ажратилади. Улар қуйидагилар:

1. Компетенцияни баҳолаш – бу ходимнинг билими, қобилияти, муаммоли вазиятларда тўғри қарор қабул қила олиши ва шахсий сифатларини намоён этиши каби омиллар инобатга олинади.
2. Натижадорликни баҳолаш – бу ходимга маълум бир вазифани белгиланган вақт давомида пухта ва ўз вақтида бажарилиши асосида аниқланади.

Мижозлар қандайдир товарни сотиб олар ёки хизмат туридан фойдаланаркан, рўпарасида мазкур хизматни таклиф этувчи кўплаб фирмаларга дуч келадилар. Рақобат ресторан бизнесида жуда кучли ҳисобланади. Бу биринчи навбатда глобализация жараёнининг ривожланиши билан боғлиқдир. Истеъмолчилар учун кураш олиб борувчи фирмалар мижозлар талабларига мос тарзда ўз товарлари сифатини оширадилар, турлича акциялар ўтказадилар, махсус нархлар таклиф этадилар - ўз товар ва хизматларига, жумладан корхона брендига нисбатан мижозларнинг мойиллигини оширадилар.

1. www.stat.uz
2. Елканова Д.И., Осипов Д.А. и др. Основы индустрии гостеприимства. Учебное пособие. - М.: Дашков и Ко, 2010-248с.
3. Дусенко С.В. Проблемы качественного обслуживания в туристско-гостиничных комплексах. // Проблемы и перспективы развития туризма, рекреации и фитнеса: материалы межкафедральной конференции РГУФКСМиТ 2016г. С. 19-23
4. Иватов И., Давронов В.З. Совершенствование менеджмента ресторана в сфере туристических услуг. Монография - Т.: "Иқтисодиёт", 2007.

ИННОВАЦИОН ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲА КОРХОНАЛАРИДА НАТИЖАВИЙЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

Расулов З.Ж. – и.ф.н, доцент в.б.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Эрназаров Н.Э. – ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институт, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Мақолада инновацион хизмат кўрсатиш соҳа корхоналарида фойда олишини таъминловчи омиллар орқали самара олишини таъминловчи йуналишлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: рақобат, назорат, маҳсулот, инвестор, инновация, самарадорлик, ҳудудий, стратегия, ишлаб чиқариш, ўсиш суръати.

Аннотация. В статье дается обзор способов эффективного использования инновационных услуг факторами, которые приносят пользу бизнесу.

Ключевые слова: конкуренция, контроль, продукт, инвестор, инновация, производительность, регионал, стратегия, производство, темп роста.

Abstract: The article provides an overview of how to effectively use innovative services by factors that benefit the business.

Keywords: competition, control, product, investor, innovation, productivity, regional, strategy, production, growth rate.

Иқтисодиётни глобаллашуви ва кучли рақобат кучайиб бораётган бир пайтда хизмат кўрсатиш корхоналарида иқтисодий барқарорликни таъминлаш молиявий натижаларни бир тексда ўсишини таъминлаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Яъни ҳозирда жаҳон микёсида ялпи талабдан ялпи таклиф сезиларли ошиб кетиши ва натижада, жаҳон бозоридаги хизматлар(ишлар) нинг нархи кескин тушиб кетди. Бу эса, ўз навбатида, хизмат кўрсатиш бозоридаги тариф ёки баҳоларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу ўтиш босқичидаги хар бир мамлакат иқтисодиётига таъсир қилмоқда. Фикримизни умумлаштирган ҳолда айтадиган бўлсак, бундай мамлакатларда хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш хажмлари қисқармоқда хизмат кўрсатиш корхоналари ёпилмоқда хизмат экспорт даромадлари камайиши кўзатишмоқда, ташқи хизматдан тушумлар ва даромадлар қисқармоқда, ёки хизматларга талаблар камаймоқда ва ҳоказо.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги даврларда мамлакатимиз молия-банк хизматларида ишончли бошқарув механизмлари ўз вақтида шакллантирилиб ва мустаҳкамлаб олинганлиги улاردан курилиши мумкин бўлган салбий таъсирни камайтириш ва унинг оқибатларини бартараф этишда асос бўлиб хизмат қилмоқда. Унинг натижаларини 2018 йилдаги иқтисодиётимизнинг барқарор фаолият кўрсатганлигида, ундаги ўсиш суръатларининг изчил таъминланганлигида яққол кўришимиз мумкин. 2018 йилда 2017 йилга нисбатан ўсиши фоизда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръатлари 5.1 фоизни, саноатда 14.4 фоизни, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида 0.3 фоизни, курилишда 9.9 фоизни, хизмат кўрсатишда 8.4 фоизни, йўловчи ташиш айланмаси 3.4 фоизни, экспорт улуши 13.5 фоизни ташкил этган (1- диаграмма).

Жадвал маълумотлари таянган ҳолда шунингдек фикримизни давоми сифатида мазкур ишда республикаимиз хизмат кўрсатиш субъектларида хизмат харажатлари меъёрий асослари ва унинг баъзи бир аҳамиятли жиҳатларини такомиллаштириш хақида сўз юритишни жоиз деб топдик, чунки, илмий асосланган меъёрларга эга бўлиш, пировардда воқеликларнинг объектив ифодаланишига сабаб бўлади. Ҳозирги шароитда қарор топаётган молиявий назорат ва ҳисоб-китоб ишларини, хусусан, хизмат кўрсатиш услубияти ҳамда меъёрий-институционал асосларини давр талабларига мослаштириш зарурияти туғилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазрлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг [1] амалга

киритилиши хўжалик субъектларида маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларини аниқлашнинг ягона методологии асосларини белгилаб берди. Ушбу низомнинг қабул қилиниши билан хизмат кўрсатиш тизими бир қатор афзалликларна эга бўлди. Бу ҳақда иқтисодчи олимлар томонидан куплаб илмий ишлар, мақолалар нашр этилди [3]. Хизмат кўрсатиш тизимидаги ўзгаришлар туфайли юзага келаётган баъзи бир талаблар мазкур Низомдаги тартиб-қоидаларга мос келсада, аммо унинг айрим жиҳатлари бўйича ўзгаришлар юз бермоқда. Мисол учун Низомдаги айрим назарий ва услубий камчиликларига қуйидагиларни киритиш мумкин.

1-диаграмма
Асосий соҳалар бўйича 2018 йилда ЯИМ ўсиш суръати [4]

“Маҳсулот (ишлар, хизматлар)нинг ишлаб чиқариш таннархига киритиладиган харажатлар таркиби” номли бўлимнинг “Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари” кичик бўлимида “Мажбурий таътилда бўлган ходимларга, асосий иш ҳақини қисман сақлаб қолган ҳолда, ҳақ тўлаш”, “Давлат вазифаларини бажарганлик учун меҳнат ҳақи тўлаш” моддалари мавжуд [1]. Эътибор берадиган бўлсак, икки харажат тури хизмат кўрсатиш харажатларни шакллантиришда бевосита ва билвосита қатнашмайди.

Мажбурий таътилдаги ишчиларга қисман туланган ҳақ, гарчанд ишлаб чиқаришга бўлиб кўринса-да, ўз шаклланиш жойидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий моҳиятига кўра у корхона учун ишлаб чиқариш мақсадидаги эмас, балки ижтимоий йуналишдаги сарф ҳисобланади.

Иккинчи моддада, корхона ишчи ходими давлат, жамият хизматларини бажариш учун жалб этилса, унинг ўрнига бошқа ишчи фаолият кўрсатди унда у ўз меҳнати учун ҳақ олади. Ўрнатилган тартибга кўра, вақтинча давлат хизматида жалб этилганишчига ҳамма, корхона ҳақ тўлайди ва кўрсатилган хизматлар таннархига киритилади. Натижада у хизмат кўрсатишда иштирок этмаса-да, ўрнатилган тартибда вазифаларини бажарганлиги учун ҳисобланган сумма ҳам меҳнат ҳақи тулайди ва таннарх таркибига киритилади.

Ушбу икки модданинг мазмун-моҳиятига кўра ишлаб чиқаришга таълуқли эмас. Шунинг учун ушбу моддаларни “Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари” кичик бўлимидан олиб, “Давр харажатлари”нинг “Бошқа операция харажатлари” таркибида акс эттирилиши муҳим аҳамият касб этган булар эди. Чунки “Мажбурий таътилда бўлган ходимларга, асосий иш ҳақини қисман сақлаб қолган ҳолда, ҳақ тулаш”, “Давлат вазифаларини бажарганлик учун (харбий йиғинлар, фавқулотда вазиятлар бўйича йиғинлар ва бошқалар) меҳнат ҳақи тулаш” моддалари доимий тусга эга эмаслиги, хизмат кўрсатиш фаолияти билан боғлиқ булмаганлиги учун, яъни ҳақиқатда маҳсулотга сарфланган меҳнат билан мос келмаслигига кўра у мазмунига кўра “Бошқа операция харажатлари”га мос келади.

Ушбуни тўғри ҳал этиш хизмат кўрсатиш таннархини объектив шакллантирилишига хизмат қилган бўлар эди. Хизмат кўрсатиш аҳамиятига эга бўлган, фойдаланиш муддатини аниқлаш имкони булмаган номоддий активлар бўйича эскиришни ҳисоблаш даври Низомга мувофиқ беш йил муддат деб белгиланган. Шу билан бирга ҳужжатда бу муддат хўжалик юритувчи субъектнинг фаолият кўрсатиш давридан ортиқ булмаслиги керак, деб кўрсатилган. Бунда белгиланган беш йил беш йил муддат қатъий этиб белгиланган. Бу эса ўзига хос камчиликни юзага келтириши мумкин, яъни агарда корхонанинг фаолият кўрсатиш муддати чегараланган ҳолда номоддий активлар қиймати минимал даражадан юқори бўлсада ҳам, уларни беш йил муддат ичида тақсимлаш хизмат кўрсатиш харажатларининг ошишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай камчиликни бартараф этиш учун аввало ушбу ҳолат бўйича “Фойдаланиш муддатини аниқлаш имкони бўлмаган номоддий активлар бўйича эскириш меъёри хўжалик субъекти ихтиёри билан беш йилдан кам булмаган муддатга белгилаш ва улар томонидан белгиланган муддат корхонанинг фаолият кўрсатиш давридан ошиб кетмаслиги

лозим деб топиш ушбуни низомга кўрсатиш муҳим деб ҳисоблаймиз Ушбу масалага бундай ёндашиш олдиндан кўра олиш каби талабаларга мос келади.

Амалда низомда “Ишлаб чиқариш тусдаги бошқа харажатлар” қисмида шундай харажат турлари ўз аксини топганки улар ҳозирги шароитда ишлаб чиқариш харажатларини оширишга сабаб бўлиши мумкин. Мисол учун банклар кўрсатадиган камунал хизматлар ёки у билан боғлиқ компенсация тўловлари уларни харажатлар таркибида акс этирилиши уларга тенг равишда фойдани камайишига сабаб бўлади. Бу ўз вақтида солиқ солиш базаси тенг равишда камайишига хизмат кўрсатиш соҳа корхонаси ихтиёрий қолган соф фойдани пасайишига сабаб ҳам бўлади. Бундай харажат турлари хизмат кўрсатиш корхона харажатларига олиб боришдан кўра, хизмат кўрсатиш соҳа корхоналари ихтиёрида қоладиган соф фойдага олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Солиқ сиёсатини ривожлантириш концепциясидан [2] келиб чиқиб айтиш жоизки солиқ тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий босқичида Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси дастурини изчиллик билан устувор йуналишларини амалга ошириш мақсадида амалдаги харажатлар Низомнинг қайта кўриб чиқиш уни фаолият кўрсатиб келаётган корхоналар фаолият йуналишларига мослигини таъминлаш қолаверса истиқболда давлат манфаатларига зид келмайдиган ва иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилиши мумкин бўлган харажатларни қандай харажатлар таркибига киритиш бўйича корхоналарга мустақил қарор қабул қилиши имкониятини бериш зарур. Бунда янги низомдан барча соҳа корхоналарининг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқиш аниқ бир тармоқ учун мослаштириш амалиётида ўз самарасини бермоқда.

Айтиш жоизки иқтисодиётнинг ҳар бир тармоқ харажатлари таркиби умумий жиҳатдан бир бирига ухшаш бўлса-да технологик асосига кўра бир-биридан фаркланиш жиҳатларига ҳам эга. Шунинг учун Низомда тармоқ хусусиятларидан келиб чиқиб харажатлар таркиби аниқланиши ва алоҳида кўрсатилиб ўтилиши лозим. Шунингдек, Низомда айрим тармоқлар хусусиятларидан келиб чиқиб ички ишчи низомни ишлаб чиқилиши керак. Бунда, асосий эътибор, ҳар бир соҳанинг ишлаб чиқариш технологик асосларидан келиб чиқиб харажатларни белгилаш ва уни чегарасини аниқлаш зарур. Бунинг учун ҳар бир алоҳида олинган хизмат кўрсатувчи, Низомдаги тартиб-қоидаларга амал қилган ва уни бузмаган ҳолда хизмат кўрсатиш харажатларини ҳамда бошқа харажат турларини ўз шароитига мослаштириб олиши ва бу ҳолатни ҳисоб сиёсатини белгилаб олишда расмий тарзда кўрсатиб ўтилиши талаб этади. Масалага бундай ёндашув хизмат кўрсатиш харажатлари таркибини моддаларга ажратишда, давр харажатлари таркибини гуруҳлаштириш ишларини ташкил этиш ва юритишни янги босқичга олиб чиқади деб ҳисоблаймиз.

Чунки, хўжалик субъектларига берилган ушбу турдаги эркинлик харажатлар таркиби тўғрисидаги Низомнинг умумий қоидаларида алоҳида белгилаб қуйилишини талаб этади. Албатта таклиф этилаётган тартиб амалдаги Низомга таҳрирда ёзув киритилишини эътироф этади. Хўжалик субъектлари мулк шаклидан каътий назар хизмат кўрсатиш шакллари ҳамда ўзига хос бошқа жиҳатларидан келиб чиқиб аниқ шароитга мослаштирилган аммо Низомда белгиланган умумий қоидалар ва тартибларга зид келмаган ҳолда белгилаш мумкин деб кўрсатиб ўтиш зарур. Бунда харажатлар таркибини шакллантириш бўйича нафақат умумий услубий асос ўзгармаган ҳолда сақланиб қолади балким шу орқали хўжалик корхоналаридаги асосий ишлаб чиқариш фаолиятига молиявий маблағлар ҳаракати ва улар тўғрисидаги маълумотларни хўжалик тармоқ бўлимлар, маҳсулот тури, бошқа харажат турлари бўйича тизимли асос яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли Қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5468-сон Фармони.

3. Зайналов Дж.Р., Саттаров Т.А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография.-Т.: «Знагц», 20 И .-232 с.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика Қўмитаси маълумотлари асосида.

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Рузибаева Н.Х. – катта ўқитувчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Ахмедова А.Т. – ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Мусаев Х.Х. – мустақил тадқиқотчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: Важным условием устойчивого развития туристических предприятий является стабильность организационно-экономического механизма взаимодействия первичных интересов, в том числе туристическими предприятиями базирующаяся на отработанных правилах и процедурах, прежде всего, связанных с обеспечением гарантий сохранности денежных средств различных форм инвестирования.

Ключевые слова: деловая активность, депрессивность, инвестиции, турпродукт, инновации, финансирование, инвестиции.

Аннотация: саехлик корхоналарининг инвестиция фаолиятини баркарор ревожлантиришининг турли шакирлари маблағларини кафолатлариши билан боғлиқ булган белгиланган койдалар ва прцедураларига ассосланган туризм корхоналари, шу жумладан инвестиция муасосилари билан ассасий манфатларининг узаро махкамликнинг ташикий-иктисодий механизмнинг баркарорлиги хисобланади.

Калим сўзлари: бизнес фаолияти, инвестиция, бюджет, туризм махсулоти, молияштириш тизими, молия соҳаси.

Abstract: an important condition for the sustainable development of investment activities of tourist enterprises is the stability of the organizational and economic mechanism of interaction of primary interests with investment institutions, including tourism enterprises based on established rules and procedures, primarily related to provision of guarantees of safety of funds of various forms of investment.

Key words: business activity, depression, investment, budget deficit, tourism product, innovation financing, investment.

Туристические услуги являются быстро развивающимся сектором современной экономики, включающим в себя разнообразные сферы призванные оказывать им поддержки. В большинстве стран государство оказывает населению многочисленные услуги: образование, здравоохранение, юридические, социальные, транспортные и информационные услуги. Туристическая сфера услуг состоит по преимуществу предприятий, ориентируются на получение прибыли. Наряду с традиционными сферами туристические услуги постоянно возникают новые службы, в частности, предоставляющие деловые услуги: организация семинаров и конференций, тренингов, обработки информации и так далее, в целях оказания практической помощи для развития туризма.

Следовательно, возникновение этих и других видов услуг экономические выгоды широкомасштабного производства не могли быть реализованы.

В целях динамично развивающийся экономики экономический рост способствует дальнейшему увеличению туристических услуг, так как увеличение благосостояния означает, что частные лица предпочитают покупать туристические услуги, чем тратить время, делая эту работу для себя. Это означает увеличение не только общего объема, но и разнообразие предлагаемых туристических услуг. По различным оценкам, сектор туристических услуг сейчас занимает наибольший удельный вес мирового ВВП и в этой сфере происходит динамичный рост.

Развивающийся динамический рынок потребовал сначала создания, а потом и расширения, путем расширения оказываемых инвестиционных турпродуктов, укрепления собственностью, организации строительства новых служебных объектов и так далее. Основными клиентами сферы туризма являются в основном физические лица, часто в покупке туристических путевок принималось активное участие различных компаний, учреждений и предприятия. Они покупали путевки для своих отличившихся в труде работников, для пенсионеров, инвалидов и так далее. В то же время увеличивается потребность в профессиональных туристических услугах и у малых предприятий, так как нарастающая конкуренция требует постоянного улучшения всех параметров управленческой деятельности, адаптации к изменяющимся требованиям рынка, а это формирует моральное и материальное стимулирование работников. Одно из разновидностей матричного стимулирования выступают предоставление им путевок.

Отражением данной тенденции является введение в статистическую отчетность показателей деятельности посреднической деятельности в сделках предоставлении путевок.

Изменения в структуре производства и потребления, делающие туристические услуги важным элементом экономики определяется рядом факторов (см.рис1)

1. Процесс гуманизации экономического роста сопровождается расширением комплекса предоставляемых туристических услуг, направленных на совершенствование самого человека, его интеллектуальных и физических возможностей удовлетворения социальных и других запросов;

2. Сильных стимулов для развития ряда туристических услуг послужила крупномасштабная структурно-технологическая модернизация туристических субъектов в 2018-2019 года. В ее ходе намного выросли потребности в высококачественных деловых туристических услугах у руководителей промышленных предприятий, связанных с разнообразными и ложными проблемами их реструктуризации и развития - техническими, управленческими и так далее.

3. Серьезное влияние на сферу туристических услуг оказывают социально - демографические изменения. Рост доли пожилых людей, работающих женщин является мощным толчком к формированию целевого комплекса новых социально ориентированных туристических услуг.

Резкое возрастание роли сферы туристических услуг в общей структуре экономики знаменует переход от стадии становления к следующей стадии инновационной.

Рисунок 1. Основы роста туристической роли услуг в современной финансово развивающийся экономике

Развитие сферы услуг в Республике Узбекистан, начавшееся в 1992-е годы и продолжившееся в первое и второе десятилетие 21 века, и обусловленное действием объективных и субъективных факторов, шло по ряду основных направлений, в том числе:

- появление многих видов новых туристических услуг;
- возрастающий интерес к сфере туристических услуг со стороны как населения так и хозяйствующих субъектов в частности субъектов представляющих в основном малый бизнес,- обусловленный инновационный привлекательностью сферы туристических услуг;
- увеличение доли туристических услуг оказываемыми предприятиями (организациями, учреждениями) населению в условиях снижения уровня бюджетного финансирования сферы социального обслуживания;
- усиление конкуренции между организациями сферы туристических услуг.

Вместе с тем, на ряду основных количественных и качественных показателей, характеризующих уровень развития сферы туристических услуг, Узбекистан еще серьезно уступает ведущим зарубежным странам. Такая ситуация в значительной мере является следствием освещенности страны и изобилий исторических туристических объектов не уступающим мировым историческим памятникам и туристическим объектам. Однако логика экономического развития неизбежно ведет к экспансии сферы туристических услуг.

В перспективе необходимость инновационного развития туристических услуг в республике обуславливается тем, что в рамках сферы туристических услуг объединяется широкий круг особых, вытекающих из специфики турпродукта, направленный на удовлетворение личных потребностей населения в целом по средствам предоставления туристических услуг. При этом в качестве субъектов деятельности в сфере туристических услуг выступают:

- предприятий полностью ориентированных на оказание туристических услуг;
- предприятия, имеющие в целом иное функциональное назначение;
- индивидуальные туристические услуги, предоставляемые туристическими предприятиями.

Характеризуя функциональные назначения сферы услуг (см.рис.2) правомерно выделить экономическое и социальное значение.

Экономическое назначение:

- обслуживание процесса материальных благ (услуг) путем предоставления туристических услуг предприятиями для коллективных поездок;
- воспроизводство дополнительных турпродуктов для достижения поставленной туристической цели;
- создание дополнительных материальных благ путем предоставления туристических услуг.

Удовлетворение потребностей туристов в различных видах туристического обслуживания в связи с действием разнообразных социальных рисков, таких - как утрата здоровья, потеря близких, угроза безопасности в период пребывания в поездке по туристической путевке.

Рисунок 2. Функциональное назначение субъектов деятельности в сфере туристических услуг

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Хусанова Д.Ш. – самостоятельный соискатель,
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. В статье рассматривается инновационное развитие туристических предприятий в рамках инновационного развития экономики Узбекистана в целом. Приведены шесть направлений в ускоренном инновационном развитии и модернизации экономики и конкретной сферы экономики, в том числе сферы туризма. Отмечается необходимость проведения инвентаризации имеющихся отечественных разработок турпродуктов, патентов в перспективах прорывных направлений сферы туризма.

Ключевые слова: инновационное развитие, туристические предприятия, инвестиции, приоритетные направления развития туризма.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланиши доирасида туризм корхоналарининг инновацион ривожланиши муҳокама қилинади. Иқтисодиётни жадал инновацион ривожлантириши ва модернизация қилишида, иқтисодиётнинг муайян сектори, шу жумладан, туризмнинг олти йўналиши келтирилган. Туристлик маҳсулотларнинг мавжуд ички ривожланишини инвентаризация қилиш, туризмнинг жадал ривожланиши истиқболлари бўйича патентлар мавжудлиги қайд этилди.

Калим сўзлар: инновацион ривожланиши, туризм корхоналари, инвестицияла, туризмни ривожлантиришининг устувор йўналишлари.

Abstract: The article discusses the innovative development of tourism enterprises in the framework of innovative development of the economy of Uzbekistan as a whole. There are six directions in the accelerated innovation development and modernization of the economy and a particular sector of the economy, including tourism are represented. The need for an inventory of existing domestic development of tourism products, patents in the prospects of breakthrough areas of tourism is noted.

Keywords: innovative development, tourism enterprises, investments, priority directions of tourism development

Инновационное развитие Узбекистана заключается в том, что оно направлено на активное сотрудничество государства с частным сектором с помощью законодательно определенных мер, целенаправленных на активное вмешательство государства в развитие экономики.

Основной приоритет – развитие и создание потенциально конкурентоспособных, в том числе экспортно-ориентированных предприятий. Данный подход не закрывает для предпринимателей различных отраслей экономики путь к инновационно-техническому совершенствованию и модернизации действующих предприятий, созданию новых видов продукции экспортной ориентации. Отбор инвестиционных и инновационных проектов, направленных на модернизацию предприятий, при их финансировании с участием государства будет обеспечиваться в равных конкурентных условиях для предприятий всех сфер экономики.

Вместе с тем государством будет проводиться работа по ориентированию частного сектора на поиск своей ниши при реализации проектов, осуществляемых в Узбекистане. В ближайшие годы, то есть до 2021 года, ожидаемый объем инвестиций в развитие различных сферы экономики составляет более 2 млрд. долларов.

Эти средства будут затрачены на создание производственных, инфраструктурных и социальных объектов, обеспечивающих эффективную работу предприятий различных сфер. Реализация названных инвестиционных проектов создаст массовый спрос на широкий спектр товаров и услуг, часть из которых будет иметь временный характер, а другая часть инвестиций будет направлена на создание новых предприятий, которые даже после исчерпания ресурсных запасов будут востребованы на внешнем и внутреннем рынках.

В связи с этим можно выделить 6 направлений в ускоренном инновационном развитии и модернизации экономики и конкретной сферы экономики, в том числе сферы туризма:

1. Перспективной и определяющей является сфера углубления переработки стратегически важного сырья в части развития цепочки добавленных стоимостей. Так, развитие перерабатывающих предприятий создаст возможности для развития сферы услуг, именно предприятий сферы услуг, которые являются востребованными всеми предприятиями.

2. Хорошие перспективы в этом отношении имеются и у туристических предприятий. В Узбекистане имеется достаточно ресурсов для развития сферы туризма.

3. Вопросы развития в Узбекистане сферы услуг, в частности туризма, приобретает более актуальное значение. По прогнозам, приток крупных инвестиций в сферу услуг вызывает огромный спрос на техническое оборудование для предприятий сферы туризма, которая в республике имеет значительный вес. При этом, создаваемые турпредприятия должны ориентироваться не только на удовлетворение внутреннего спроса, но и на нахождение своей ниши на мировом туристическом рынке.

4. Узбекистан является одним из крупных мировых производителей хлопка сырья. Углубление процесса переработки хлопка сырья может стать отправной базой для построения многоотраслевой цепочки добавленных стоимостей кластерной методологии рыночной экономики.

Направления развития такой цепочки ведется в углублении технологического процесса переработки хлопка сырья и других продуктов растениеводства. Также в цепочку добавленных стоимостей могут войти не только другие отрасли сельского хозяйства, но и предприятия сферы туризма. Именно посев и сбор сельхозпродукции обращает на себя внимание многих ученых и работников сельского хозяйства других зарубежных стран. Поэтому развитие этой сферы во многом может способствовать развитию сельского туризма. К слову, ныне во Франции развивается сельскохозяйственный туризм. Важным производством в Узбекистане, могущим привлекать зарубежных специалистов и любителей являются вино-водочные товары. Все это может способствовать получению дополнительного дохода, что является важным для развития предприятий сельского хозяйства.

Пристальное внимание обращает на себя животноводство, производство мяса и молочной продукции. Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, создание предприятий по производству натуральных пищевых красителей, фармацевтических изделий, биотехнологий и других товаров могут составить ядро не только инновационного развития экономики значительного аграрного сектора, но и сферы туризма.

В настоящее время необходимо провести системный мониторинг состояния всей научно-технической и технологической базы в стране с целью инвентаризации имеющихся отечественных разработок турпродуктов, патентов в перспективах прорывных направлений сферы туризма. Следует создать необходимые условия для проведения результативных исследований в таких важных областях развития туризма, как новые материалы и информационные системы. Требуется также глубокого совершенствования законодательная база защиты интеллектуальной собственности с целью устранения препятствий для ускоренного внедрения инноваций в сфере туристических услуг. При этом важно отметить, что если в 2000 году из общего числа туристов прибывших в город

Самарканд не более 1020 туристов проявили большой интерес к специфике развития сельского хозяйства, особенно хлопка сырья, и садоводства в 2018 году более 10,0 тыс. туристов проявили большой интерес к этим видам сельхозпродукции. Все это ставит новые задачи перед туристическими предприятиями, организациями и развитием сельского туризма. Именно этот вид туризма не требует больших затрат, но может принести достаточный доход для туристических предприятий.

5. Для реального осуществления прорывных технологий в Республике Узбекистан нужны менеджеры мирового уровня, знающие специфику экономики сельского хозяйства в нашей стране, владеющие приемами риск-менеджмента, системного анализа. Это, естественно, требует реальной реформы системы образования: начального, среднего, высшего, послевузовского, дополнительного, так как Узбекистан без качественного образования не может на деле добиться серьезных успехов в долгосрочной перспективе по организации сельского туризма.

Для осуществления амбициозных прорывных проектов и технологий нужны другие, а именно конкурентоспособные специалисты, способные провести серьезный анализ отечественных и зарубежных рынков, конкурентов, аналитически и масштабно мыслить не только в новых условиях рыночной экономики, но и в области развития различных видов инновационного туризма.

Вышеуказанные приоритетные направления в ускоренном развитии и модернизации экономики страны по своему содержанию полностью соответствуют Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан [1].

Литература:

1. Указ Президента РУз «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г., № УП-4947

**ТУРИСТИК КОРХОНАЛАР ДАРОМАД (ФОЙДА)НИ ОЛИШ ЗАРУРЛИГИ ВА АҲАМИЯТИНИ
БЕЛГИЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАРТИБЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ**

Хусанова Д.Ш., - мустақил изланувчи
Тошкент молия институту, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация. Мақолада туристик корхонанинг операцион фаолияти, унга асосан қўлга киритиладиган даромад турлари, турли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарида ялли ва соф операцион даромадлар даражасини шакллантирувчи кўрсаткичлар ўз аксини топган. Шунингдек, туристик корхоналарнинг операцион фаолият даромадларини шакллантириш механизмини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: операцион фаолият, ялли ва соф операцион даромад, бошқа операцион даромадлар, фавқулодда даромадлар.

Аннотация. В статье излагаются сведения об операционной деятельности туристического предприятия, виды получаемых за счет нее доходов, уровень валового и чистого операционного дохода на различных производственных предприятиях и предприятиях сферы услуг. Также были даны рекомендации по разработке механизма формирования операционной прибыли туристических предприятий.

Ключевые слова: операционная деятельность, валовая и чистая операционная прибыль, прочие операционные доходы, внереализационные доходы.

Abstract. The article presents information about the operating activities of a tourist enterprise, the types of income derived from it, the level of gross and net operating income at various industrial enterprises and enterprises in the service sector. Recommendations were also made on the development of a mechanism for forming the operating profit of tourism enterprises.

Keywords: operating activities, gross and net operating income, other operating income, non-operating income.

Маълумки, жаҳон миқёсида юз бераётган нохуш ҳолатлар (яъни Украина, Сурия, Афғонистон, Венесуэла, Ҳиндистон, Покистон ва ҳ.к. мамлакатларда) глобал даражада турли мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишига хавф туғдираётган бўлсада, мамлакатимизда иқтисодиётнинг барча соҳаларида, шу жумладан туризмда барқарор ривожланиш таъминланмоқда ва бу аҳолига замонавий туристик хизматлар тақдим этилишида ўз ифодасини топмоқда. Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан Ўзбекистонни энг ривожланган мамлакатлар қаторига олиб чиқиш вазифаси қўйилмоқда ва шу муносабат билан рақобатбардош иқтисодиётни шакллантирмасдан, пировард натижада эса рақобатбардош мамлакатни барпо этмасдан

туриб, биз қабул қилган Ҳаракатлар стратегиясида 2021 йилга қадар мўлжалланган ижтимоий-иктисодий ривожлантирилиши билан боғлиқ устувор мақсадли вазифаларни амалга оширмасдан туриб, бу ҳақида жиддий сўз юритиш мумкин эмас.

Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъектнинг, шу жумладан туристик корхоналарнинг мақсади сифатли хизматлар кўрсатиш орқали ушбу натижага эришиш учун бир қанча иқтисодий жараёнларнинг олиб борилиши билан боғлиқ бўлади. Уларнинг асосийлари даромад ҳосил бўлишида ва харажатларни амалга оширилишида ифодаланади. Бунда даромад хўжалик фаолиятини молиялаштиришнинг асосий манбаи бўлиб ҳисобланади.

Тан олиш хусусиятлари ва туристик корхона фаолият йўналишларига қараб ушбу корхона даромадлари операцион, инновацион, молиявий фаолият ва фавқулодда даромадларга ажратилади [1]. Операцион фаолиятга бевосита тааллуқли бўлмаган даромадлар бошқа турдаги даромадлар ҳисобланади. таъкидлаш лозимки, корхона операцион фаолияти даромадларининг барча турларининг микдорига унинг фаолияти давомида шаклланивчи даромадлар энг муҳим таъсир этувчи омил бўлиб, бир томондан инновацион ривожланишни ва иккинчи томондан иқтисодий ўсиш ва молиявий соғломлик даражасини белгиловчи аҳамиятга эга.

Операцион фаолият – бу туристик корхона қай мақсадда ўз хизматларини амалга ошириши учун ташкил этилган бўлса, ана шу мақсадни амалга оширишга қаратилган фаолият туридир. Операцион фаолият жорий даврда даромад келтириб, асосий фаолият билан узвий боғлиқ ҳолда туристик корхонанинг ичида амалга оширилади ва туристик хизматларнинг узлуксизлигини таъминлаб беради. Туристик корхона операцион фаолиятнинг ўзига хослиги иқтисодиётни ривожлантиришда туристик хизмат кўрсатиш ишлари ва сифатидан келиб чиқишидир. Кўпчилик туристик корхоналарда операцион фаолият асосини турмахсулотларини тақдим этиш ёки хизмат фаолияти ташкил этади. Операцион фаолият даромадлари дейилганда туристик корхонанинг операцион фаолияти натижасида олинган даромадлар тушунилади.

1-чизма

Туристик корхона фаолияти турлари бўйича даромадларнинг туркумланиши

Туристик корхоналарнинг операцион фаолият даромадлари ўз вақтида унинг операцион фаолиятини ривожлантиришда молиявий асос бўлиб, унинг ёрдамида куйидаги учта вазифалар ҳал этилиши лозим:

- Туристик корхона операцион даромадларининг асосий қисми унинг операцион фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ барча харажатларни қоплаш манбаи бўлиб ҳисобланади. Ушбу вазифани ҳал этилиши туристик корхона операцион фаолиятининг самарадорлигини белгилаб беради;

- Операцион фаолият даромадларининг бир қисми солиқ тўловларини тўлаш манбаидир. Операцион даромадларнинг ушбу қисми ҳисобига давлат ва маҳаллий бюджетлар, бюджетдан ташқари фондларнинг маблағлари шакллантирилади. Бу вазифани ҳал этилиши туристик корхонанинг давлат олдидаги мажбуриятларини бажаришига олиб келади;

- Туристик корхона операцион фаолият даромадларининг муайян бир қисми унинг ўзини моддий-техник базасини кенгайтириш манбаи ҳисобланади. Туристик корхона операцион даромадларининг бу қисмидан замонавий туристик хизмат турларини шакллантириш ва ривожлантириш, захира, ходимларни қўшимча моддий рағбатлантириш, ижтимоий тўловлар, мулкдорларга (харидорларга) тўловлар ва шунга ўхшаш бошқа фондлар шакллантирилади.

Демак, юқоридаги вазифаларнинг ҳал этилиши натижасида туристик корхона операцион фаолиятини истиқболда кенгайтириб борилиши ўз-ўзини молиялашни таъминлаб беради.

Туристик корхона операцион фаолияти даромадлари икки турга бўлинади: ялпи операцион даромад ва соф операцион даромад.

Ялпи операцион даромад туристик корхона операцион фаолияти жараёнида мамлакат доирасида ёки унинг ташқарисида муайян даврда туристик хизматларни сотишдан моддий, номоддий шакллардаги даромадларнинг умумий суммасини ташкил этади. Соф операцион даромад эса даромад ҳисобидан тўлаб берилувчи солиқлар ўртасидаги фарқдир. Операцион даромадларни шакллантиришдаги миқдорий кўрсаткичлар ва уларнинг даражаси бир қатор омилларга боғлиқ. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, операцион фаолият даромадлари туристик хизматларнинг хусусиятларидан келиб чиқади. Шу маънода операцион фаолият даромадларининг шаклланиши турли туристик хизмат корхоналарида турмаҳсулотларни тақдим этиш турлича рўй беради. Саноат, савдо ва қурилиш ташкилотларининг ялпи ва соф операцион даромадлари миқдори ва даражасига таъсир этувчи омиллар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган .

1-жадвал

Турли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарида ялпи ва соф операцион даромадлар даражасини шакллантирувчи кўрсаткичлар

Ишлаб чиқариш корхоналарида	Савдо ташкилотларида	Қурилиш ташкилотларида	Туристтик корхоналарда
1.Сотиладиган товар (маҳсулот)ларни сотиш баҳолари даражаси	1.Товар (маҳсулот) етказиб берувчилардан сотиб олинадиган товар (маҳсулот) ларнинг нарх даражаси	1.Сметанинг қиймати	1.Тақдим этиладиган турмаҳсулотлари-нинг баҳолари даражаси
2.Сотиладиган товар (маҳсулот)-ларни сотиш ҳажми	2.Сотиб олинган товарларни исте-молчи мижоз (харидор)ларга сотишдаги нарх даражаси	2.Сметадаги чекланишлар	2.Мижоз (сайёх)ларга сотиб олинган туристик йўлланмаларини тақдим этишдаги баҳо даражаси
3.Солиққа тортиладиган ялпи операцион даромаднинг даражаси	3.Товарларнинг айланма ҳажми		
	4.Солиққа тортиладиган ялпи операцион даромаднинг даражаси	4.Солиққа тортиладиган ялпи операцион даромаднинг даражаси	4.Ялпи операцион даромадни солиққа тортиш даражаси

Юқорида келтирилган омиллар шуни кўрсатадики, мавжуд туристик хизмат бозорининг ҳажми, ундаги рақобат даражаси тақдим этилган турмаҳсулот турлари асосида шаклланади. Шу билан бирга юқорида келтирилган кўрсаткичлар туристик корхонанинг ялпи ва соф операцион фаолият даромадлари шаклланишининг бошқаришни ва тартибга келтириш механизмини тўлиқ таъминлаб беради. Ушбу механизмнинг асосини қуйидагилар ташкил этади (2-чизма):

2-чизма

Туристтик корхонанинг операцион фаолият даромадларини шакллантириш механизми таркиби

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, операцион фаолият даромадлари ҳисобини тўғри ташкил этиш натижасида туристик корхона томонидан аниқланган фойданинг таркиби руёблашади, шунингдек, бу фаолият туридан фойда олаётганлиги ёки зарар кўраётганлиги ҳақида туристик корхона маълумотга эга бўлади. Бу эса туристик корхонанинг молиявий ҳамда иқтисодий барқарорлигини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Ахроров З. ва бошқ. Молия: Корхоналар молияси. Дарслик. – Т.: 2018. – 268 б.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Шеркузиева Н.А. - докторант кафедры «Финансовый менеджмент» Ташкентского финансового института, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: В тезисе рассматриваются особенности инновационного предпринимательства, его сущность и основные особенности в современных условиях развития экономики Республики. Также отмечено, что инновационное предпринимательство во всех формах своего проявления потенциально является одним из важнейших механизмов развития республики.

Ключевые слова: Инновации, инновационные процессы, инновационное развитие экономики, Стратегия инновационного развития, инновационное предпринимательство.

Аннотация: Ушбу тезисда Республикаимиз иқтисодиётининг ҳозирги замонавий шароитида инновацион тадбиркорликнинг ўрни, моҳияти ва унинг асосий ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз юритилади. Шунингдек инновацион тадбиркорлик ўзининг намоён бўлиши шаклларининг барча йўналишларида республикани ривожлантиришининг энг муҳим механизмларидан бири бўлиши мумкинлиги кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: Инновациялар, инновацион жараёнлар, иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши, инновацион ривожланиш Стратегияси, инновацион тадбиркорлик.

Abstract: The thesis examines the features of innovative entrepreneurship, its essence and the main features in the modern conditions of economic development in our Republic. It is also emphasized that innovative entrepreneurship in all their forms is potentially one of the most important mechanisms of development of the Republic.

Key words: Innovations, innovative processes, innovative development of economy, Strategy of innovative development, innovative entrepreneurship.

XXI век обычно называют веком информации. Учитывая нынешний уклад жизни человечества, следует назвать его скорее инновационным веком. Поэтому каждая страна стремится укрепить фундамент своего развития на основе инноваций. И в Узбекистане уделяется постоянное внимание данному вопросу. Инновационное развитие экономики рассматривается сегодня многими странами как один из основных путей экономического роста, обеспечения конкурентоспособности.

В соответствии с принятой в сентябре 2018 года Стратегией инновационного развития, к 2030 году Узбекистан войдет в число 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса [1]. Задача как минимум амбициозная - на сегодняшний день за рамками первой полусотни рейтинга находятся такие страны, как Бразилия, Мексика, Индонезия, Сербия, Казахстан и ЮАР. Но Узбекистан имеет существенно более выгодные стартовые экономические и политические условия по сравнению с пред реформенными Сингапуром или Южной Кореей, которые всего за пару десятилетий вошли в число развитых экономик мира.

По мнению аналитиков, для осуществления этой благородной цели наши соотечественники должны в первую очередь стремиться к накоплению интеллектуального капитала, а материальным и бытовым нуждам отводить последующие места.

Опыт развитых экономик мира говорит о том, что наиболее трудный аспект инноваций - это внедрение. Именно практическая интеграция технологий в реальную жизнь превращает очередную разработку в собственно инновацию. Но внедрение инноваций стоит денег. Возникает неизбежный вопрос: кто за них заплатит?

На первый взгляд, ответ прост: заплатит бизнес - ведь он будет пожинать экономические плоды инноваций, которые приведут к росту производительности и увеличению прибыли. Но отечественный инновационный бизнес пока только зарождается, а венчурный капитал и крупные международные игроки придут в Узбекистан далеко не сразу.

Быстрее появятся представители иностранного малого и среднего бизнеса - им проще принять решение о выходе на узбекский рынок (разумеется, при наличии платежеспособного спроса на их продукцию). В работе с ними помогут их национальные агентства по содействию экспорту, а также специализированные банки для финансирования экспортных сделок. Тем не менее на первом этапе государству придется опираться на собственные ресурсы и действовать избирательно, фокусируясь на первоочередных направлениях.

К финансированию инфраструктурных инноваций, имеющих социальный характер (например, профилактика инфекционных заболеваний, снабжение питьевой водой), могут привлекаться гранты и льготные кредиты международных финансовых институтов - Всемирного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и др. [2].

В связи с этим повышение эффективности использования инновационного предпринимательства как механизма реализации стратегии страны является весьма актуальной и практически значимой задачей.

Инновационное предпринимательство в целом характеризуется особым многообразием инновационных процессов, охватывающих научно-исследовательскую, научно-техническую, производственную деятельность, а также маркетинг, финансирование инвестирование разработок и распространения нового вида продукта или услуги. Поэтому во многих источниках вполне справедливо считается, что предпринимательство в большинстве своем является инновационным и задача сводится к развитию предпринимательства. К субъектам инновационного предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и организации всех форм собственности, осуществляющие инновационную деятельность.

В мировой практике различают малые, средние и крупные формы инновационных предприятий. Высокая эффективность малых инновационных предприятий объясняется оперативным реагированием на новые научные идеи и на решение конкретных проблем, связанных с получением конечного результата от реализации инновационного продукта. Крупные инновационные предприятия медленнее реагируют на новые общественные потребности и коммерчески выгодное воплощение новых идей в рыночный продукт. Но эффективность работы крупных инновационных предприятий повышается:

- при возможности масштабного использования инноваций;
- при наличии жесткой конкуренции (на уже освоенных рынках), требующей крупных вложений для продвижения инноваций;
- при высоких начальных издержках в производстве инновационного продукта;
- при необходимости использования сложных технических систем, при проведении длительных процедур испытания, апробации, лицензирования и сертификации инновационного продукта.

В отличие от малых предприятий, крупные корпоративные структуры предпринимательского типа имеют материальную и финансовую возможность для освоения базовых, стратегических инноваций. Используя эффект масштаба и располагая большим капиталом, крупное корпоративное предпринимательство способно осваивать стратегические технологии, имеющие приоритетное значение для достижения национальной экономики и научно-технического прогресса. К крупным организационным формам инновационного предпринимательства относятся научно-технические комплексы, инженерные центры, научно-технические кооперативы, научно-технические парки (технопарки), исследовательские консорциумы и инкубаторы, на средства которых осуществляется коммерциализация инновационного продукта. Крупные формы инновационного предпринимательства способствуют развитию наукоемкого производства, осуществлению трансферта технологий для скорейшего внедрения среди экономических агентов национальной экономики.

Таким образом, в соответствии с целями нашего рассмотрения, наибольший интерес представляет деятельность инновационных предприятий, реализующих стратегию достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях и стратегию догоняющего развития. В связи с этим целесообразно рассмотреть зарубежный опыт, а затем более подробно изучить особенности инновационного развития нашей страны и регионов.

Литература

1. <http://mininnovation.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-innovatsion-rivojlanish-vazirligi-faoliyati-boyicha-hisobot-2018-yilning-29-noyabr-sanasiga-qadar>
2. <https://www.uzreport.news/economy/innovatsii-v-uzbekistane-brosok-tigra>

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ

Хусанова Д.Ш. – самостоятельный соискатель,
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: Статья раскрывает задачи и потребности повышения привлекательности инвестирования объектов в туризме. Кроме того, в ней отражены уникальные аспекты управления в сфере услуг, позволяющие способствовать решению инвестиционных вопросов в сфере туризма.

Ключевые слова: иностранный инвестор, туристический продукт, банковская система, инфраструктура, туроператор, свободная зона.

Abstract: *The article reveals the tasks and needs to increase the attractiveness of investing objects in tourism. In addition, it reflects the unique aspects of management in the services sector, allowing to facilitate the solution of investment issues in the field of tourism.*

Key words: *foreign investor, tourist product, banking system, infrastructure, tour operator, free zone.*

Аннотация: *Мақолада туризмда инвестицион объектларни жозибадорлигини ошириши вазифалари ва эҳтиёжлари баён этилган. Бундан ташқари туризм соҳасидаги инвестиция масалаларини ечишга мўлжалланган хизмат кўрсатишни бошқаришнинг ўзига хос томонлари акс эттирилган.*

Калим сўзлар: *хорижий инвестор, туристик маҳсулот, банк тизими, инфратузилма, туроператор, эркин иқтисодий ҳудуд.*

Проводимая в Республике радикальная социально-экономическая реформа в контексте стратегии развития за 2017-2021 годы открыла новый этап в развитии предприятий сферы туризма. Активно обсуждаются перспективы построения финансовой, банковской, и налоговой системы. Анализируется возможность их влияния на развитие туризма, а так же идет бурный процесс «Туртворчества» и обсуждение возможных вопросов туристических ассоциаций, турсаюза и многого другого.

Необходимо подчеркнуть, что механическое изменение структуры туристических предприятий без существенного преобразования сути их деятельности (такое происходит часто) не сможет привести к реальному улучшению дела, а, следовательно, оказать положительное воздействие на экономику туризма в целом.

Исследуя эти процессы, ученые и практики, сегодня нередко предлагают сконцентрировать усилия на создании туристических предприятий универсального вида.

В данной связи представляется особенно актуальным усиленного внимания к изучению основного звена складывающегося в туристической сфере. Это позволит выделить положительные и отрицательные стороны функционирования не только современного туристического предприятия, но и специализированных туристических предприятий. Несмотря на это государство должно финансово поддерживать их при помощи инвестиции на льготных условиях.

В качестве инвестиций следует рассматривать так же средства иностранных инвесторов. В этой связи весьма актуально определить, в плане реализации намеченных мероприятий, какой объект, с точки зрения инвестора может быть наиболее эффективным и что вообще может быть туристическим объектом инвестирования.

Важной проблемой оптимизации объема притока инвестиций для предприятий туризма является необходимость определения факторов и источников роста деятельности этой сферы известно, что темпы экономического роста определяются производством валового инвестициями в туризме, и чем больше имеются возможностей внутреннего инвестирования, тем выше темпы экономического роста и эффективности деятельности предприятий. Поэтому главным направлением реформаторской стратегии сферы туризма является развитие, углубление и совершенствование инвестиционной базы. При этом технико-материальный уровень предприятий сложившийся в туризме все еще не соответствует принципам современной организации направления, жестким требованиям и качества турпродукции. Технологическое оборудование практически во всех предприятиях туризма фактически находится на этапе изложения морально устарело и требует обновления, например: в туризме оборудования особенно призванной оказывать качественные услуги превышающий действующий норматив координального обновления деятельности предприятий туризма и комплексное развитие территории.

Не смотря на это к настоящему времени авторы, изучающие развитие данной сферы не определили объект инвестирования в туризме. Так, к примеру, Ф. Котлер, предлагает привлекать инвестиции в массовые мероприятия, рассказывает о возможности проникновения на новые рынки предприятий путем создания совместных предприятий, иностранных предприятий, продажи лицензии на осуществление той или иной деятельности [6]. О важности роли, играемой инвестициями в развитии экономики, пишут такие ученые как Ю.П. Анискин [1] (РФ), В.В. Новик (РБ), известный практик Пауль Фишер (США) [4].

Туризм – это вид экономической деятельности, состоящий из ряда многоаспектных процессов производства туристического продукта (услуги), направленного на удовлетворение интересов потребителя. Из этого следует, что объектом, инвестирования является, прежде всего, туристический продукт. Поэтому только в случае его качества растет удовлетворенность туристов, что влечет за собой растущий спрос на него, влияющий в конечном итоге на увеличение валютных поступлений в бюджет всех уровней.

Турпродукт - это результат труда в виде новых туристических услуг, обладающих потребительской стоимостью. Турпродуктом можно назвать любую услугу, удовлетворяющую на платных условиях те или иные потребности туристов. Основным турпродуктом является комплексное обслуживание, то есть стандартный набор услуг, продаваемых туристу в одном «пакете». По аналогии с товарами, имеющими материально-вещественную форму, в турпродукте можно выделить две составляющие:

- материальную;
- нематериальную.

Если к первой относятся, прежде всего, гостиницы и транспортное обеспечение (инфраструктура туризма).

То ко второй относится нематериальная составляющая, которая разделяется на две группы факторов:

К первой группе относится, то есть не материальные составляющие которую возможно регулировать (гостеприимство персонала, знание иностранных языков, атмосфера доброжелательности и так далее);

Ко второй группе, которая не поддается регулированию (погодные условия). Для улучшения качества турпродукта требуется улучшить качество материальной и нематериальной составляющих. При этом следует заметить, что для бюджета Республики Узбекистан ожидаемого эффекта может принести реализация продукта, созданного на конкретной территории страны. При этом специфической особенностью этого продукта заключается в том, что не продукт доставляется к туристу, а турист приезжает за продуктом самостоятельно и потребляет его вместе его производства. Это позволяет говорить о дополнительных выгодах турпродукта, которые получает экономика от реализации отечественного продукта. Подобные выгоды способствуют получить доход от приобретения туристом сопутствующих и дополнительных туристических услуг: покупку сувенирной продукции, посещать места развлечений, музеев, предприятий питания и так далее. Сопутствующие сферы экономики от этого получают не только доходы (прибыль), но и будут иметь возможность увеличения количества занятости населения в экономическом развитии регионов.

Итак, возникает необходимость развивать как въездной, так и внутренний туризм. Для обеспечения первого необходимо, во-первых, предложение качественного пользующегося спросом на международном рынке продукта, во-вторых, эффективная работа местных конкурирующих фирм, предлагающих турпродукт на международном рынке (туроператоров, турагентов). Поэтому для улучшения качества материальной составляющей необходимо привлекать инвестиции в строительство и реконструкцию объектов – прямые инвестиции. Туризм как вида экономической деятельности относятся к сфере услуг, по некоторым сегментам он близок к промышленности, так как нуждающимся в инвестициях и имеют длительные сроки окупаемости это связано с рисками или факторами высокого риска для потенциальных инвесторов. Для снижения рисков инвесторов и повышения привлекательности вложения средств в развития туризма требуется создать особые условия, при помощи применения эффекта агломерации, когда выделяются определенные «кластеры» - территории, где существующая инфраструктура устроена таким образом, чтобы обслужить определенную отрасль (географически близко находящиеся группы компаний, поставщиков, провайдеров услуг, и связанных с ними учреждений в определенной сфере, объединенных их общностью и взаимодополняемостью) [2] и эффекта «пастуха», когда инвесторы имеют тенденцию следовать за лидером, который развивает свое дело в определенных странах. Проиллюстрировать данный эффект можно на примере, приведенном еще Шумпетером: «Создать новое очень трудно». Перефразируем: вложить деньги во что-то новое очень трудно. Всякий раз, когда производители «видят перед собой новую вещь уже сделанной и главные проблемы, связанные с ней, уже решенными, становится, гораздо легче сделать то же самое и даже улучшить его». Нововведения не остаются, таким образом, изолированными происшествиями то той простой причине, что «что удавшиеся нововведения подхватывают вначале некоторые, а потом большинство фирм [3]. Все это в контексте удачного опыта привлекает большое количество желающих получить тот же эффект, что умно думающий предприниматель или не было сказано «пастух».

Создание связей проходит быстрее и более эффективно, если инвесторы, потребители (нуждающиеся в инвестициях, конкуренты и потенциальные инвесторы), нуждающиеся в инвестициях находятся по близости друг от друга. Эти условия предоставляются в кластерах сотрудничества. Хороший опыт создания кластеров имеет место в Венгрии, главным образом поблизости от (или внутри). Индустриальных Свободных Торговых зон. Появление кластеров

привлекает иностранные инвестиции. Их успешное существование определяется присутствием благоприятного инвестиционного климата, квалификационной рабочей силой и инфраструктурой [5].

В сфере туризма Республики Узбекистан, хотя существуют туристические зоны, но считать их кластером невозможно.

На наш взгляд в подобных к кластеру зонах должны находиться гостиницы, предприятия питания, место отдыха и развлечений, предприятия, реализующие сувенирную продукцию, крупные магазины, информационные туристические киоски, транспортная сеть, автостоянки и так далее. Иными словами, должны быть созданы все условия для того, чтобы турист не испытывая трудности мог увидеть и испытать все, проведя в ней один день. Именно создание таких кластеров может привлечь к себе инвесторов, которые реально смогут увидеть перспективы развития или будущий эффект данной территории. Именно в развитии туристических зон должны осуществляться инвестиции, направленные на развитие материальной составляющей туристического продукта.

Следовательно, объектами наиболее эффективного вложения иностранных инвестиций может, являются туристический продукт и туристические зоны. С целью создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в туризм по – прежнему актуально. Разработка концепции программы инвестиций в сферу туристической индустрии. Национальная программа должна базироваться на основных принципах и положениях инвестиционной политики Республики Узбекистан и рассматривается по взаимосвязи с другими базовыми документами, устанавливающими основные параметры и приоритеты социально-экономического развития страны и туризма.

Литература:

1. Горбавала З.М. Экономика туризма. Учебное пособие. - МН.: БГЭУ, 2004 с. 5.
2. Горбылева З.М. Инвестиционная политика и ее роль в развитии туризма. Материалы Международной научно-практической конференции «Туризм: практика, проблемы, перспективы». Мн.:БГЭУ
3. Горбылева З.М. Экономика туризма. Учебное пособие. Мн.: БГЭУ
4. Гудковский А.Д., Жукова М.А. Сенин В.С. Управление индустрией туризма: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005.- с. 448.
5. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. Под общей ред. Горбылевой З.М. Мн.: «Эконом-экспресс»
6. Мировой экономический Форум, 2004г., с. 23

***РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ***

Буранова Л.В. преподаватель

Термезский Государственный Университет, Узбекистан, г. Термез

Аннотация: Развитие логистики и логистических систем в Узбекистане являются основами ускорения в продвижении материальных, информационных, а также финансовых потоков в предпринимательстве. При котором необходимы системные взаимодействия основных факторов в целях регулирования хозяйственных процессов. В статье также рассматриваются необходимость развития логистических центров в Узбекистане.

Ключевые слова: логистика, логистические системы, логистические центры, причины и определяющие факторы, логистика закупок, логистика сервисного обслуживания, достижение конкурентных преимуществ.

Abstract: The development of logistics and logistics systems in Uzbekistan is the basis of acceleration in the promotion of material, information and financial flows in business. In which system interactions of the main factors for the purpose of regulation of economic processes are necessary. The article also discusses the need for the development of logistics centers in Uzbekistan.

Key words: logistics, logistics systems, logistics centers, causes and determinants, procurement logistics, service logistics, achieving competitive advantages.

Аннотация: Ўзбекистонда логистика ва логистик тизимларнинг ривожланиши тадбиркорлик фаолиятидаги моддий, ахборот ҳамда молиявий оқимларнинг ҳаракатининг асосини ташкил этади. Бу борада хўжалик жараенларини тартибга солишининг асосий омилларнинг ўзаро таъсири мавжудлигини тақозо этади. Ушбу мақолада Ўзбекистонда логистик марказларни ривожлантириши муҳимлиги кўриб чиқилди.

Калим сўзлар: логистика, логистик тизимлар, логистик марказлар, сабаблари ва аниқловчи омиллари, ҳарид логистикаси, сервис хизмати логистикаси, рақобат жиҳатдан устунлик жиҳатлари.

Развитие экономики Узбекистана требует развития логистики и логистических систем как основы ускорения в продвижении материальных, информационных и финансовых потоков.

Актуальность логистики в Республике Узбекистан состоит в том, что реализуются множество крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции железных и автомобильных

дорог, обновлению парка и модернизации локомотивов и подвижных составов, строительству аэропортов, развитию инфраструктуры свободных индустриальных зон Республики Узбекистан, развитию системы мультимодальных транспортно-логистических центров для развития транспортных коридоров формирование и развитие рынка транспортно-экспедиторских, складских и других логистических услуг, развитие скоростного пассажирского сообщения и многое другое.

Это способствует преодолению значительного «экономического расстояния», отделяющего Республику Узбекистан от мировых рынков товаров и услуг, так как «экономическое расстояние» это сумма всех временных и материальных затрат, понесенных в процессе доставки груза на внешние рынки, вопросы оптимизации и снижения издержек на пути движения товаров, а также построение грамотной логистической цепочки поставок, для Республики Узбекистан является определяющим фактором в его экономическом развитии.

При этом роль логистики в экономике страны определяется системным взаимодействием основных факторов: экономического, организационно-экономического, информационного, технического и специфического, связанного с регулированием хозяйственных процессов.

В большинстве зарубежных стран активное развитие логистики привело к появлению логистических систем. Бурный рост логистических систем привёл к тому, что они перешагнули границы одного государства. На сегодняшний день развиваются межгосударственные и транснациональные макрологистические системы, призванные облегчить перемещение через границы информации, товаров, капитала и людей.

Так, решением правительства Республики Узбекистан, СП ООО “UzVneshTrans” и Министерством Внешних Экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан разработан проект по созданию международных центров логистики с применением европейских и международных стандартов и ноу-хау в Сурхандарьинской области Андижанской, Наманганской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

ООО «Термез Карго Центр» — крупный логистический терминал, расположенный в Термезском районе Сурхандарьинской области. Введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный в своем роде терминал, построенный в непосредственной близости к границе с Афганистаном.

Целью комплекса является оказание транспортно-логистических услуг, включая таможенный досмотр, погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов на складах терминала, а также обработка транзитных грузов интермодальных перевозок (железнодорожно-автомобильных) в и из Афганистана.

Он уникален по своим размерам и мощности. Общая площадь терминала составляет 40,7 гектаров. На территории терминала имеется 4 крытых склада площадью 6 тыс. кв. метров каждый, один из которых оборудован четырнадцатью холодильными камерами, площадью 141,6 метров квадратных каждая.

Выделена контейнерная площадка для хранения более 3 тысяч единиц 20 футовых контейнеров или более 2 тысяч единиц 40 футовых контейнеров. Производственная мощность контейнерной площадки позволяет осуществлять переработку 69 единиц 20 футовых контейнеров в сутки.

Также имеется открытая площадка для стоянки 300 большегрузных автомобилей, в том числе для рефрижераторов с местами, оборудованными точками для электропитания рефрижераторов.

Введена в эксплуатацию современная дезинфекционно-промывочная станция для промывки и санобработки после выгрузки груза порожних железнодорожных вагонов мощностью 246 вагонов в сутки.

Создание международного центра логистики в Сурхандарьинской области способствует к увеличению объема узбекско-афганского товарооборота. По данным статистического ведомства Узбекистана, в 2018 году объем товарооборота Узбекистана с Афганистаном составил \$558,7 млн. (из них экспорт - \$556,7 млн., импорт - \$2,0млн.). Доля Афганистана в общем товарообороте республики составила 1,9%. По сравнению с прошлым годом рост составил 102,7%[4].

Сегодня, в РУз появляются элементы логистического обеспечения торговли и транспортных перевозок грузов. Принимаются меры по налаживанию механизма для эффективного использования информационных технологий, транспортных перевозок и транспортной инфраструктуры.

Причины возрастания интереса к логистике и логистическим системам обусловлены потребностями развития бизнеса и национальной экономики Узбекистана.

Однако, темпы внедрения современных методов и технических средств логистики в практику организации и управления грузопотоками ещё недостаточны. В РУз уже действуют логистические

центры, оказывающих полный комплекс логистических услуг по перевозке, переработке, хранению и предоставлению услуг предпродажного сервиса для розничной торговли. Если ещё недавно для узбекских предпринимателей было достаточно организовать только доставку грузов от поставщика до получателя, то теперь сформировался устойчивый спрос на увеличение спектра услуг по организации перевозок товаров - это организация интермодальных перевозок, доставка по принципу «от двери до двери», таможенная очистка, расфасовка, упаковка, хранение, товаров и т.д. В связи с этим, возникла необходимость в институциональном развитии логистической отрасли РУз, повышении качества предоставляемых услуг в области промышленной, торговой, информационной, транспортной, складской, управленческой и других видов логистики. В связи с этим, встаёт ещё один вопрос, который связан с наличием квалифицированных кадров в области логистики. Сегодня, развитие логистических услуг невозможно без обучения и повышения профессиональных знаний предпринимателей республики, а также преподавателей высших учебных заведений.

Литература:

1. Гулямов С.С., Шамухамедов А. Т. Развитие логистических центров в Узбекистане. Исследовательский центр информационно-правовых технологий научно-издательский центр «Ника» наука в современном мире: приоритеты развития. Материалы II международной научно-практической конференции. 15-16 января 2016. -Уфа, научно-издательский центр «Ника», 2016. -45-69с.
2. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. — М. 1995. — С.86
3. www.stat.uz

**ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК
МАСАЛАЛАРИ**

Мусаев Ҳ.Ҳ. – мустақил изланувчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Мусаев Ҳ.Н. – и.ф.д., профессор,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри

Аннотация: мақолада туризм соҳасини ривожлантиришнинг назарий ва методологик масалалари илмий жиҳатдан асосланган ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: миллий иқтисодиётни ривожлантириш, миллий иқтисодиётда туризм соҳаси, туризмни ривожлантириш, туризмни ривожлантиришда инвестицияларнинг туган ўрни.

Аннотация: в статье изложены теоретические и методологические основы развитию сферы туризма, даны рекомендации по дальнейшему развитию туристической отрасли.

Ключевые слова: развитие национальной экономики, сфера туризма в национальной экономике, роль инвестиции в развитии сферы туризма.

Abstract: the article provides scientifically justified theoretical and methodological issues of the development of the tourism branch and given recommendations.

Key words: national economy development, tourism in the national economy, tourism development, the role of investment in tourism development.

Республикаимиз иқтисодиёти изчил ривожланиб бормоқда. Буни мамлакат иқтисодиётнинг асосий кўрсаткичи ҳисобланган ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) мисолида ҳам кўриш мумкин (1-расм):

Республикаимиз Президенти томонидан ишлаб чиқилган “2017-2021 йилларга Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” да макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишга қаратилган устувор вазибалар белгиланган [4]. Республикаимиз иқтисодиёти тармоқларининг жадал ривожланиши

давлатнинг асосиз аралашувини қисқартириш орқали амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида: "... иқтисодиёт тармоқларига маъмурий таъсирларни қисқартириш ва бозор механизмларидан кенг фойдаланиш, ... ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича аниқ мезон ва тартибларни жорий этиш" масалаларига алоҳида эътибор берилган [5].

Миллий иқтисодиёт тармоқларининг жадал ўсиши ва ижтимоий соҳадаги вазифаларнинг тўлақонли бажарилиши, турли мулкдаги корхоналарнинг моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишга бевосита боғлиқ.

Миллий иқтисодиёт тармоқларидан бири – бу туризм соҳасидир. Хорижий экспертларнинг фикрича, Ўзбекистон иқтисодиётидаги ислохотлар яқин келажакда туризм, озиқ-овқат, кимё ва тўқимачилик саноати каби иқтисодиёт секторларида амалга оширилади.

Туризм миллий иқтисодиётнинг муҳим соҳаси бўлиб, ўзига хос бўлган қуйидаги хусусиятларга эга:

- бозор иқтисодиёти талабларига тез мослашувчанлиги;
- хусусий мулк шакли даражасининг юқорилиги;
- соҳага нисбатан кам харажат қилиб, кўпроқ даромад олиш имкониятларининг мавжудлиги;
- мазкур тармоқни ривожлантириш ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий аҳамиятга эга эканлиги;
- туризм соҳасини ривожлантириш бошқа соҳаларнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиши;

- капиталининг шаклланиши ва доиравий айланишининг хусусиятлари шулар жумласидандир.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, махсус адабиётларда миллий туризм соҳасининг ривожланиши бешта босқични ўз ичига олади [6,9-б.]. Ушбу босқичларда миллий туризмни ташкил қилишнинг меъерий-ҳуқуқий асослари, ривожлантирилиш концепцияси ўз аксини топган. Республикамизда сайёҳлар учун жозибадор шарт-шароитлар яратилган, республикамизда ушбу соҳада визалаштириш масалалари халқаро андозаларга мослаштирилиб борилмоқда, янги йўналишлар бўйича туристик йўналишлар белгиланган, ушбу соҳани бошқариш тобора такомиллаштирилмоқда. Ўзбекистонга сайёҳларнинг кириш визалари енгиллаштирилди, юздан ортиқ мамлакатларнинг фуқароларига белгиланган муддатларда визасиз тизим жорий этилди. Ўзбекистон орқали чет эл фуқароларининг учинчи мамлакатларга ўтиш амалиёти жорий этилди. Йўл транспорт чипталари бўйича қўшимча имтиёзлар белгиланди. Божхона назорати тизими либераллаштирилди. Натижада, Ўзбекистонга хорижий сайёҳларнинг ташриф буюришлари кескин ўсиб бормоқда. Шулар билан биргаликда туризм соҳасини янада ривожлантириш бир қатор назарий ва методологик муаммоларини ижобий ҳал қилиш билан бевосита боғлиқдир.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, туризм соҳасининг миллий иқтисодиётдаги ўрни ва мавқеини кўтариш учун ушбу соҳага инвестицияларни кенг жалб қилиш масаласини ижобий ҳал қилиш лозим.

Туризм корхоналарига инвестицияларни кенг жалб қилиш, ўз навбатида маълум масалаларнинг ижобий ҳал этиш билан бевосита боғлиқдир. *Биринчидан*, бугунги кунда туризм бизнеси субъектларининг аксарият қисми хусусий мулк шаклига асосланганлиги. Бундай корхоналарга қатта миқдордаги молиявий инвестициялар, айниқса хорижий инвестицияларни кенг жалб имкониятлари чекланган бўлади. *Иккинчидан*, бугунги кунда туризм соҳасидаги корхоналарнинг инвестициялари асосан ўз маблағлари ҳисобидан шаклланган. *Учинчидан*, туризм соҳасига инвестицияларни кенг жалб қилиш ва уларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган молиявий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўлалигича ишлаб чиқилмаган. *Тўртинчидан*, туризм соҳасига инвестицияларни жалб қилишнинг замонавий объектлари асосланмаган инвестицияларнинг иқтисодий, иқтисодий-ижтимоий самарадорлик кўрсаткичлари илмий жиҳатдан ишлаб чиқилмаган. Бугунги кунда туризм соҳасининг жадал ривожлантириш миллий иқтисодиёт барқарорлигининг асосий устувор йўналиши бўлишига қарамасдан, ушбу соҳанинг мамлакат ЯИМ даги улуши атиги 2,8 фоизни ташкил қилади, холос. Ваҳоланки, хизмат кўрсатиш тармоқларининг ЯИМ таркибидаги улуши 50 фоизга яқин.

Тадқиқот натижаларига асосланиб, туризм соҳасини миллий иқтисодиётдаги ролини ошириш, ушбу соҳага инвестицияларни кенг жалб қилиш ва самарадорлигини янада оширишга қаратилган қуйидаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқдик:

- Туризм соҳасининг миллий иқтисодиётдаги ўрни ва мавқеини кўтариш учун амалдаги меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш.

- Нодавлат мулк шаклига асосланган туризм соҳасини кўллаб-қувватлаш ва молиялаштиришда давлатнинг Бош ислохотчи сифатидаги ролини ошириш.
- Туризм соҳасига инвестицияларни жалб қилишнинг янги объектларини илмий жиҳатдан асослаш.
- Жалб қилинган инвестицияларнинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлик кўрсаткичларини ишлаб чиқиш.
- Туризм соҳаси корхоналари молиявий кўрсаткичлари, ушбу соҳага жалб қилинган инвестициялар ҳисоби ва ҳисоботини такомиллаштириш.
- Туризм соҳасига жалб қилинган инвестициялар аудити ва мониторингини яхшилаш.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси маълумотлари.
2. Осиё Тараққиёт банки прогнози.
3. Жаҳон банки прогнози.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йиллар Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ни тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони, 2017 йил, 7 февраль .
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. - “Халқ сўзи”, 2018 йил 27 декабрь.
6. Boltabayev M.R., To'xliyev I.S., Safarov B.S.H. va boshq. Turizm: nazariya va amaliyot. – T.: “Fan va texnologiya”, 2018, 400 b.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА**

Мусаев Х.Н. - д.э.н, профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, Самарканд

Олимов М.О. - студент магистратуры,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, Самарканд

Мусаев Х.Х. - соискатель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, Самарканд

Аннотация: Статья посвящена проблемам привлечения инвестиций в сфере туризма. Даны рекомендации по их эффективному использованию

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, туристская деятельность, индустрия туризма, привлечения инвестиций.

Аннотация: Мақолада туризмга инвестицияларни жалб қилиш муаммолари баён этилган. Улардан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар берилди.

Калим сўзлар: инвестициялар, хорижий инвестициялар, сайёҳлик фаолияти, туризм соҳаси, инвестицияларни жалб қилиш.

Abstract: The article is devoted to the problems of attracting investment in tourism. Recommendations on their effective use are given.

Key words: investment, foreign investment, tourism, tourism, investment.

Индустрия туризма играет существенную роль в развитии мировой экономики. Многие страны мира значительную часть благосостояния государства построили на доходах от организации туристской деятельности. Туризм как часть непроизводственной сферы имеет перспективу статуса ведущей экспортной отрасли в мире. Подобная тенденция обусловлена экономическим ростом, повышением культурного и материального уровня населения, совершенствованием транспорта, увеличением свободного времени. Привлечение инвестиций в экономику регионов, в частности, в туристскую отрасль, является одной из приоритетных задач. Стратегическая цель развития туризма состоит в использовании культурного потенциала регионов на основе создания современной сети туристского сервиса, развития индустрии туризма и привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

В целях обеспечения развития отрасли туризма, создания благоприятных условий и предпосылок для развития частного сектора и увеличения туристских потоков в республику Указом Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № УП-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» образован уполномоченный государственный орган – Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, а также принятыми более 40 нормативно правовых документов направленные на дальнейшую развитие

туристской деятельности. Проведена либерализация визового режима, внедрены инновационные технологии в сфере туризма, созданы условия для эффективного продвижения национального туристского потенциала на внутреннем и внешних рынках. [1]

Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в период до 2025 года охватывает следующие вопросы:

первое

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, направленное на формирование благоприятных условий для деятельности субъектов предпринимательства в сфере туризма

второе

- развитие инфраструктуры туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах республики, с учетом потребностей и запросов туристов

третье

- развитие транспортной инфраструктуры, расширение внешних и внутренних транспортных маршрутов, повышение качества услуг, предоставляемых на транспорте

четвертое

- развитие системы пассажирских перевозок между странами Центральной Азии

пятое

- диверсификация туристского продукта и услуг, ориентированных на различные сегменты туристского рынка

шестое

- развитие внутреннего туризма, обеспечивающего стимулирование активности субъектов туристской деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в туристских услугах внутри республики

седьмое

- продвижение туристского продукта Республики Узбекистан на международном и внутреннем туристских рынках

восьмое

- совершенствование системы подготовки специалистов высокой квалификации для туристской отрасли, переподготовки и повышения квалификации работников субъектов туристской деятельности

Узбекистан обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом: насчитывается 7,4 тысячи объектов культурного наследия, 209 из них в составе четырех городов-музеев («Ичан калъа в городе Хиве», «Исторический центр города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабза» и «Город Самарканд») включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране имеются 11 национальных природных парков и государственных заповедников, 12 заказников, 106 музеев, 37 театров, 187 парков культуры и отдыха и много других объектов туризма. [2]

За период 2015-2017 годы экспорт туристских услуг вырос на 33 % составил 546,9 млн долл. США в 2017 году, а за 9 месяцев 2018 года – 773,4 млн долларов США превысив показатели всего 2017 года на 41%. Среднегодовой темп роста иностранных посетителей до 2016 года за последние пять лет составил 8 %, а в 2017 году рост составил 32,7 % и превысил 2,69 млн человек. По итогам 2018 года ожидается прибытие туристов на уровне 4,8 млн человек, превышающий показатели 2017 года практически в 2 раза. Принимаемые меры по поддержке и защите частного сектора способствовали увеличению количества туристских организаций с 332 в 2015 году до 843 по итогам 9 месяцев 2018 года, а гостиничных хозяйств – с 500 до 869 единиц. [2]

Иностранные инвестиции являются одним из важнейших факторов развития туристской отрасли, так как от их объемов и структуры зависят:

- динамика развития отрасли на долгосрочную перспективу;
- финансово-экономические показатели работы отрасли в будущем;
- качественные характеристики туристских объектов и предприятий в перспективе;
- пропускные способности, производственные мощности и вместимость туристских объектов;

- структурная пропорциональность развития отрасли (взаимосвязка развития гостиниц, транспорта, сетей питания, связи и т. д.);
- общая конъюнктура туристского спроса и предложения в территориальном разрезе (конкурентная среда).

Отдавая должное иностранному инвестированию узбекского туризма, необходимо в то же время подчеркнуть, что для успешного решения стоящих перед отраслью задач иностранные инвестиции должны носить «дополняющий» характер по отношению к внутренним. Только в этом случае они смогут оказать стимулирующее воздействие на развитие туризма. Тем более, мировой опыт показывает, что объем прямых иностранных инвестиций практически никогда не превышает 10-12 % общего объема инвестиций в национальную экономику.

Иностранное инвестирование индустрии туризма имеет следующие преимущества:

- благоприятное воздействие иностранных инвестиций на экономику туризма в целом;
- получение прямых потоков капитала в непроизводственную сферу экономики страны;
- рост местного предпринимательства в сфере туризма;
- развитие предприятий региональной инфраструктуры туризма;
- увеличение международной конкурентоспособности;
- создание новых рабочих мест для населения;
- повышение жизненного и культурного уровня населения;
- повышение квалификации трудовых ресурсов (система обучения и подготовки туристских кадров);
- приобретение управленческих и технологических ноу-хау.

В целях создания благоприятного режима для иностранных инвесторов неизбежны радикальные изменения государственной политики в области привлечения, защиты и использования иностранных инвестиций, обеспечения иностранным инвесторам условий стабильности, гарантий и недискриминации в принимающей стране.

Для привлечения частных, в том числе и иностранных, инвестиций в туристскую отрасль, на наш взгляд, необходимо:

Решающим шагом в увеличении вложений в туристскую инфраструктуру должно быть создание по-настоящему благоприятного инвестиционного климата для широкого вовлечения в этот процесс предпринимателей, занимающихся туризмом. Прежде всего, это касается осуществления льготной кредитной политики на долгосрочной основе (от трех до семи лет), включая погашение кредитов, разработки системы гарантий финансово-кредитным учреждениям, незыблемости прав собственности, упрощения правил перевода за границу дивидендов иностранным инвесторам, более льготной налоговой политики по отношению к прибылям, реинвестируемым в дальнейшее развитие материальной базы туризма, и др.

Основным позитивным аспектом влияния иностранного инвестирования на экономику принимающей страны является его воздействие на уровень инвестиционной активности в стране и, как следствие, на повышение экономического роста. В условиях недостаточности инвестиционных ресурсов в стране или их ограниченности в целом в экономике страны или в отдельных ее отраслях иностранные инвестиции восполняют частично инвестиционный пробел. Рост инвестиционной активности ведет к росту ВВП.

Как показали результаты исследования, туристский потенциал страны используется не в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на территории Узбекистана местных и

иностранных граждан требует более активного проведения государственной политики в сфере туризма.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № УП–4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан»
2. Материалы Государственного комитета статистики www.stat.uz

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Талимова Л.А. – д.э.н., профессор,

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан, г. Караганда

Алиева С.С. – к.э.н., ст. преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: Статья посвящена оценке институциональных условий, созданных в стране для развития инновационной деятельности. В частности, авторами показаны пути совершенствования инновационной сферы и дана им характеристика. Отдельное внимание уделено оценке финансирования инновационной деятельности предприятий.

Ключевые слова: инновационная деятельность, финансирование инноваций, стимулирование наукоемких производств.

Аннотация: Мақола мамлакатдаги инновацион ривожланиш учун яратилган институционал муҳитни баҳолашга бағишланган. Хусусан, муаллифлар инновацион соҳани такомиллаштириш йўллари ва уларни ўзига хос хусусиятлар билан таъминланганлигини кўрсатиб беришди. корхоналарни инновацион фаолиятини молиялаштиришни баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: инновацион фаолият, инновацияларни молиялаштириш, маълумотни талаб қилувчи саноатни рағбатлантириш.

Abstract: The article is devoted to the assessment of the institutional environment created in the country for the development of innovation. In particular, the authors show ways to improve the innovation sphere and give them a characteristic. Special attention is paid to the assessment of financing innovation enterprises.

Keywords: innovation activity, financing of innovations, stimulation of knowledge-intensive industries.

Систему стимулирования развития инновационных предприятий следует воспринимать как совокупность правил и механизмов, которые способствуют их развитию.

Важнейшим приоритетом на протяжении всего периода независимого развития является создание максимума благоприятных условий, льгот и преференций, оказание всесторонней поддержки для ускоренного развития инновационных предприятий, без которых невозможно обеспечить будущее нашей экономики.

Отсюда следует, что дальнейшие шаги по совершенствованию системы стимулирования инновационной сферы следует проводить по следующим направлениям:

- использование мер, направленных на рост объемов самофинансирования инновационных предприятий и увеличение стимулов к инвестированию в инновации;
- облегчение доступа инновационных предприятий к внешним источникам финансирования, включая государственные гарантии, страхование кредитов, льготное субсидирование и т.д.;
- либерализация финансовых рынков и использование новых инновационных финансовых инструментов;
- использование нетрадиционных финансовых источников, как на республиканском уровне (например, пенсионных фондов), так и на местном (например, местных фондов), а также средств частных юридических и физических лиц;
- привлечение иностранного капитала и размещение его в предприятиях, выбравших путь к инновационному развитию.

Очевидно, государство должно направить основные усилия на создание благоприятной среды для активной конкуренции, как между отечественными инвесторами, так и между ними и зарубежными инвесторами, на стимулирование их деловой активности, путем снижения налогового бремени и т.п. и других обязательных платежей.

Одним из важных направлений стимулирования инноваций должна стать поддержка научно-технической кооперации, т.е. двустороннее и многостороннее сотрудничество хозяйствующих субъектов всех сфер экономики, как между собой, так и с научно-исследовательскими институтами.

Исходя из классического понятия теории инноваций, согласно учению Й. Шумпетера [1], выход на новый рынок есть инновация. Поэтому в данном контексте инновационная деятельность предприятий включает выход на новые рынки, что способствует классическому экономическому подходу. Отсюда следует, что инновационная деятельность предприятий – это такая деятельность, которая может обеспечить выход на новые рынки, опираясь на собственные усилия по реализации комплексных мер по осуществлению и развитию выпуска инновационных предприятий (товаров, услуг).

Это позволяет достаточно гибко сочетать бюджетное и частное финансирование инноваций. Например, инновационные предприятия могут объединять исследовательские центры страны, которые успешно могут осуществлять свои исследования, используя как бюджетные средства, так и средства частных отечественных и зарубежных инвесторов. Одной из целей инновационных предприятий и их ассоциаций должно являться вовлечение в них средних фирм и оказание помощи им в проведении инновационных исследований.

Так, количество предприятий и организаций, производивших инновационные товары, работы и услуги, увеличилось в 7,5 раз с 2010 по 2017 год с 289 до 2171 единицы. Число предприятий, впервые освоивших производство инновационных продуктов, работ и услуг, увеличилось на 1007 единиц [2] (см.: рис. 2).

Рис. 1 Количество предприятий и организаций, производивших инновационные товары, работы, услуги собственными силами (2010-2017 годы) [2]

Как показала практика, для формирования инновационных предприятий необходима будет финансовая помощь со стороны государства не только на начальной стадии их работы. Определяя размеры субсидий, государство может влиять на структуру проведения инновационных работ. По мере укрепления финансового потенциала предприятий, доля государства в их деятельности, как правило, должна сокращаться.

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2017 году составил 8543,3 млрд. сум. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем в 2016 году, и в 14 раз выше, чем в 2008 году. Затраты на инновации выросли в 8 раз, по сравнению с 2008 годом, снизившись на 1,6 % , по сравнению с 2016 годом [2] (см.: рис.2).

Результаты проводимых предприятиями работ должны принадлежать самим инновационным предприятиям (если они проводятся по контракту, то становятся собственностью заказчика). Тогда государственные органы управления получают доступ к инновационным продуктам на конфиденциальной основе. Что касается патентов на изобретения, то они должны находиться в общем пользовании и на льготных условиях выдаваться членам предприятий или их ассоциациям для ускоренного внедрения инновационного продукта (работ, услуг).

Рис. 2. Динамика объема производства и затраты на инновационные товары, работы, услуги (2010-2017 годы) [2]

Таблица 1

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по источникам финансирования, млрд. сум (2010-2017 годы) [2]

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации	264,4	372,6	311,9	4634,2	3757,4	5528,3	2571,4	4162,3
в том числе по источникам финансирования:								
собственные средства организации	184,3	263,2	213,4	2501,5	1381,5	1251,8	1180,0	2956,0
иностраннные инвестиции	48,3	24,9	39,9	1228,7	32,3	156,6	314,9	799,1
кредиты коммерческих банков	30,0	63,7	26,8	533,5	262,5	280,1	157,3	88,4
прочие средства	1,8	20,9	31,7	370,6	2081,0	3839,7	919,1	318,8

В 2010 году инновации финансировались в основном за счет собственных средств организаций (69,7 %). С 2014 года увеличилась доля других средств (55,4 %). В 2017 году финансирование за счет собственных средств организации увеличилось в 16,4 раза по сравнению с 2010 годом [2].

Следует предусматривать в государственном бюджете не только постоянные субсидии, но также дополнительные и целевые (например, дополнительные субсидии для стимулирования сбора и распространения научно-технической информации, повышения квалификации научно-технических кадров, развития контактов с вузами; целевые субсидии – для финансирования, имеющих особую значимость для государства).

Тем не менее, в последнее время в странах с переходной экономикой происходят процессы вовлечения субъектов страны в финансирование, поддержку, содействие и стимулирование развития науки и инновационного бизнеса. В этой связи необходимо стимулирование развития наукоемких отраслей промышленности.

Местные органы власти должны в большем объеме финансировать или оказывать содействие, стимулировать к развитию небольшие венчурные центры по внедрению инноваций, ориентированных на перенос новой технологии из государственных научных лабораторий в практику работы соответствующих местных объектов. Местные органы управления для этого могут стимулировать, при помощи имеющихся у них средств, создание научно-технических или научно-технологических парков, расширение и укрепление образовательных структур, выделение средств на

модернизацию материально-технической базы исследований, а также предоставление земельных участков перспективным структурам, выпуск соответствующих займов, выдачу ссуд новым инновационным структурам, ввод дифференцированного налогообложения, стимулирующих наукоемкий продукт, создание своей сервисной структуры.

Исходя из вышеуказанного, также следует иметь в виду, что инновационное развитие во многом опосредуют институциональные условия формирования деятельности инновационного предприятия. Институциональная среда инновационного предприятия должна определяться на основе совокупности институциональных условий.

Она должна включать наиболее общие правила (политические, экономические, финансовые, социальные), на основе которых можно будет строить границы норм функционирования и поведения инновационных предприятий. Когда институциональные условия будут носить актуальный характер, это будет способствовать возникновению синергетического эффекта. Так, в развитых странах интересы, как предпринимателя, так и общества и государства оказываются адекватными, что может способствовать инновационной деятельности предприятий.

Литература:

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Монография. «Директмедиа Паблишинг». 2008. – 400 с.
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz. Дата обращения 05.05.2019 г.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ МОТИВАЦИЯЛАРИ ТАСНИФИ

Набиева С.А. - Тошкент давлат техника университети докторанти,
Ўзбекистон, Тошкент шаҳри

Аннотация: *Замонавий шароитларда билимлар иқтисодиётининг шаклланиши иқтисодий ўсишни таъминловчи асосий омил бўлиб хизмат қилади. Бундан хулоса чиқариши мумкинки, саноатдаги инновацион фаолият қанчалик жадал ва фаол бўлса, иқтисодий ривожланиши даражаси ва мос равишда, ҳам жорий, ҳам истиқболдаги муаммоларни ҳал қилиши учун фойдаланиши мумкин бўлган давлат бюджетининг даромадлар қисми даражаси шунчалик юқори бўлади.*

Калим сўзлар: *Янгиликлар, ташиқи муҳит, мотивация, рақобат кураши, миллий иқтисодиёт, ишчи кучи, иқтисодиёт тармоқлари, кадрлар салоҳиятини баҳолаш.*

Аннотация: *В современных условиях формирование экономики знаний служит ключевым фактором экономического роста. Можно сделать вывод о том, что чем активнее инновационная деятельность отрасли промышленности, тем выше уровень государственного бюджета, что может быть использовано для решения проблем экономического развития и, соответственно, как текущих, так и будущих проблем.*

Ключевые слова: *новости, внешняя среда, мотивация, конкурентоспособность, национальная экономика, рабочая сила, экономика, оценка трудоспособности.*

Abstract: *In modern conditions, the formation of a knowledge economy is a key factor for economic growth. It can be concluded that the more innovative the industry is, the higher is the level of the state budget, which can be used to solve problems of economic development and, accordingly, both current and future problems.*

Keywords: *news, external environment, motivation, competitiveness, national economy, labor, economy, assessment of working capacity.*

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, янгиликлар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш бу нафақат корхона рақобатбардошлигини ошириш сари йўл, балки мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши учун стимул ҳамдир. Ташкилотни ривожлантириш инновацион стратегияни шакллантириш масалаларига бағишланган иқтисодий адабиётларда илмий концепцияларни умумлаштириш шуни кўрсатадики, бу уларнинг рақобатдошлигини сезиларли даражада оширишга олиб келади, лекин бу ерда янгиликлар киритишга қаршилик кўрсатиш ўринга эга бўлади.

Корхонанинг инновацион фаоллиги давлат структураларининг норматив ва қонунчилик ҳужжатлари пайдо бўлиши билан изоҳланади. Ушбу ҳолатда давлат томонидан белгиланадиган солиққа тортиш ставкалари, квоталар ва меъёрлар ўзгариши корхоналарни мос келувчи ўзгаришларни амалга оширишга мажбур қилади. Масалан, табиатни асраш билан боғлиқ қонунчиликнинг кучайтирилиши ўзгарган меъёрлар бажарилишини таъминлайдиган мос келувчи техник-технологик ўзгаришларга олиб келади. Миллий иқтисодиёт кўламида инновацион ўзгаришлар мотивацияси, шунингдек, корхоналар инновацион фаолиятини рағбатлантирадиган шароитлар яратиш. Замонавий шароитларда билимлар иқтисодиётининг шаклланиши иқтисодий ўсишни таъминловчи асосий омил бўлиб хизмат қилади. Бундан хулоса чиқариш мумкинки, саноатдаги

инновацион фаолият қанчалик жадал ва фаол бўлса, иктисодий ривожланиш даражаси ва мос равишда, ҳам жорий, ҳам истиқболдаги муаммоларни ҳал қилиш учун фойдаланиш мумкин бўлган давлат бюджетининг даромадлар қисми даражаси шунчалик юқори бўлади. Кўришиб турибдики, инновацион ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш ва амалга оширишсиз ушбу муаммони ҳал этишни, айниқса, узоқ муддатли истиқболда амалга ошириш жуда қийин.

Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, иктисодий тизимларни кўриб чиқиш даражаси бўйича таклиф этилган инновацион фаолият мотивлар таснифи ягона эмас ва илмий адабиётларда ушбу масаланинг ечими бўйича бошқа нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. Хусусан, бир қатор тадқиқотчилар шуни кўрсатадики, инновацион корхоналар учун инновацияларга ундайдиган мотивлар ички ва ташқи турларга бўлиниши мумкин. турли даражаларда инновацион жараёнлар мотивацияларини кўриб чиқишга бундай ёндашув адолатли эканлигини қайд этиш лозим. Инновацион фаолликка ундовчи мотивлар объектив ва субъектив табиатга эга бўлган турларга бўлиниши мумкин.

Инновацион ўзгаришларга ундовчи кучларни тадқиқ этишда инновацион фаолиятга таъсир этадиган омилларни айтиб ўтмаслик мумкин эмас. Инновацион ўзгаришларни белгилаб берадиган омиллар ва мотивларнинг ўзаро алоқалари ҳақида ҳам гапириб ўтиш лозим. Мотивлар инновацион фаолиятни қўзғатади (ундайди), омиллар эса бусиз уни амалга ошириш қийин ёки имконсиз бўлган элементларни ифодалайди. Қуйидаги мисолни келтириб ўтиш мумкин бўлиб, хорижий компаниялар билан истеъмол товарлари бозорида кучли рақобат кўплаб маҳаллий компанияларни инновацион ўзгаришлар амалга оширишга ундайди (мотивация қилади), лекин молиявий ресурслар йўқлиги бу корхоналарнинг инновацион фаолият юритишини қийинлаштиради.

Шу муносабат билан, ташкилотларни илмий-технологик ўзгаришларни амалга оширишга мажбур қиладиган ундовчи мотивлар ва сабабларни аниқламасдан туриб, саноат корхоналарининг новаторлик фаолияти қизгинлиги ва инновацион фаоллигига таъсир этиб бўлмайди.

Инновацион учун мотивацияси - ишлаб чиқарувчини инновацияларни яратиш ва сотиш ёки уларни харид қилиш ва бизнес жараёнида фойдаланиш йўналишида фаол бўлишга ундаётган эҳтиёж ва мотивлар тўпламини ифодалайди. Шуни ҳисобга олган ҳолда ишда уч турдаги мотивация ажратиб кўрсатилган:

- корхоналарнинг инновацион фаолияти ташқи муҳитини шакллантирадиган миллий иктисодиёт даражасидаги инновацион ўзгаришлар мотивациясини бирлаштирадиган макродаража;

- иктисодиётнинг тармоқлари ва секторлари даражасида инновацион фаолиятни мотивация қилишни, мезодаражани рақобатнинг ўсиш шароитида барқарор ривожланиш қобилияти сифатида белгилаш мумкин;

- корхона ва ходим даражасида инновацион фаолият мотивацияси, микродаража хўжалик фаолияти юритишнинг ташкилий-иктисодий, ижтимоий, илмий-технологик, маркетинг ва бошқа воситаларидан самарали фойдаланиш ҳисобига таъминланадиган рақобатли бозор шароитларида фойдали хўжалик фаолиятини амалга ошириш қобилияти сифатида аниқланади.

Корхонада кадрлар ресурсларини баҳолашни жорий қилиш ходимларнинг таркибида сифат ўзгаришига эришишга, ишчи кучидан фойдаланишда мослашувчанликни оширишга ва саноат корхоналарида инновацион фаолиятни кучайтиришга, шу жумладан, иш ўринларини алмаштириш ҳисобига имкон беради. Кадрлар салоҳиятини баҳолаш энг инновацион фаол ходимларни аниқлашга, шунингдек, ҳар бир ходимнинг инновацион фаолликни ошириш, самарадорлик, унумдорлик ва сифат кўрсаткичларини бажаришга кўшадиган ҳиссасидан келиб чиқиб, ҳар бир ходимга бериладиган мукофотлар миқдорини ҳисоблаш имконини беради.

Корхоналар инновацион фаолиятини кучайтириш натижалари, омиллари ва кўрсаткичлари¹

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ КУЧАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ	
Корхонанинг юқори инновацион салоҳияти	Инновацион инфратузилма ривожланиши
Рақобатнинг ривожланиши	Ходимларни мотивация қилиш самарали тизими
Сотув бозорлари ва янги технологиялар ҳақида ахборот	Бошқарув ва ишлаб чиқаришни ташкил қилиш даражаси юқори

¹ Манба: Гончарова Е.В. маълумотлари асосида[3.4.,с.18]

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ КУЧАЙТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	
Сон кўрсаткичлари	Сифат кўрсаткичлари
-инновацион фаолиятни кучайтириш бўйича гуруҳлар яратиш харажатлари; -инновацион ғоялар ва ишланмаларни ривожлантириш фондлари мавжудлиги; -инновацион фаолиятни кучайтириш жараёни узунлиги; -махсулот портфелини янгилаш динамикаси кўрсаткичлари; -яратилган янги технологиялар сони; -тақдим этилаётган янги хизматлар ҳажми; -тадқиқотчилик, ишлаб чиқиш ва бошқа илмий-техник структурали бўлинмалар миқдори ва таркиби; -инновацион фаолиятни кучайтириш жараёнида банд бўлган ходимлар сони; -инновацион фаолиятни кучайтириш бўйича гуруҳлар сони ва таркиби; -инновацион фаолиятни кучайтириш билан боғлиқ жараёнларни бажариш вақти; -инновацияларни жорий қилиш учун етарли техник жиҳозланган корхона бўлинмалари сони; -корхона бўлинмаларининг инновациялар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш бўйича фаолиятни камраб олиш коэффициенти	-ходимлар ижтимоий ҳолатига инновацион фаолиятни кучайтириш таъсирининг характери; -инновацион фаолиятни кучайтиришнинг кадрятлар тизими, ижтимоий, маданий ва эстетик мезонларга мувофиқлиги; -корхона ривожлантириш стратегик жиҳатидан инновацион фаолиятни кучайтириш жараёни барқарорлиги; -инновацион фаолиятни кучайтириш ва ривожлантириш қобилияти; -инновацион фаолиятни кучайтиришнинг бошқарилувчанлик даражаси; -ходимларни инновацион фаолиятни кучайтириш жараёнига жалб қилиш даражаси; -корхона ходимларининг инновацион фаолиятни кучайтиришдан манфаатдорлик даражаси; -ходимларнинг олинган инновацион фаолиятни кучайтириш натижаларидан қониққанлик даражаси; -инновацион фаолиятни кучайтиришда замонавий экология талабларини ҳисобга олиш даражаси
ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ КУЧАЙТИРИШ НАТИЖАЛАРИ	
Корхоналарни динамик ташки муҳитга мослаштириш	Ишлаб чиқариш ва ташкилий структуралар тезкорлиги
Рақобатбардошликни ошириш	Корхонанинг молиявий ҳолатини яхшилаш

Шундай қилиб, корхоналар инновацион фаолиятига таъсир этиш механизмини йўлга қўйиш учун, биринчидан, корхоналар инновацион фаоллигига фаол таъсир этадиган асосий омиллар рўйхатини аниқлаш, иккинчидан, уларнинг ўзгариши корхоналар инновацион фаоллигига қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш, учинчидан, инновацион соҳада зарур натижалар қўлга киритиш мақсадида у ёки бу омилнинг таъсирини ўзгартиришга имкон берадиган чора-тадбирлар рўхатини тузиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аньшина В.М., Дагаева А.А. “Инновационный менеджмент”: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития. Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Дело 2006. -184 с.
2. Мухамедьяров А.М. “Инновационный менеджмент” учебное пособие – М.: Инфра – М, 2006. - 101 с.
3. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. - М.: ИНФРА-М, 2006, - 138 с.

СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В СФЕРУ УСЛУГ

Ахмедова А.Т. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса Республики Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассмотрена жизнедеятельность сферы услуг, направленная на уменьшение присутствия государства в их деятельности, которая способствовала уменьшению объемов централизованных инвестиционных услуг.

Ключевые слова: бюджет, инвестиции, прямые инвестиции, корпоративное управление, амортизационные отчисления

Abstract. *The article describes the vital activity of the service sector, aimed at reducing the presence of the state in their activities, which contributed to the reduction of the volume of centralized investment services.*

Key words: *budget, investment, direct investment, corporate management, depreciation deductions*

Аннотация. *Давлатнинг ўз фаолиятида мавжуд бўлишини камайтиришига йўналтирган хизмат кўрсатиши соҳасининг мавжудлиги муҳокама қилинмоқда, бу марказлаштирилган инвестиция хизматларининг ҳажмини пасайишига олиб келади.*

Калим сўзлар: *бюджет, инвестициялар, тўғридан-тўғри инвестициялар, корпоратив бошқарув, амортизация ажратмалари*

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов является одним из важных факторов в обеспечении структурных преобразований в экономике страны. Связь между экономической активностью и экономическим ростом взаимосвязана. Обеспечение структурных преобразований зависит от инвестиционной активности, и в то же время определяет реальные возможности страны для инвестиций. Внедрение инвестиционной услуги достигается за счет увеличения объема инвестиционных ресурсов и их эффективного использования в приоритетных субъектах в сфере услуги. Доля централизованных услуг, то есть финансируемых из государственного бюджета и доля иностранных инвестиционных услуг под гарантию правительства пока что оставляет желать лучшего.

Уровень инвестиционных услуг оказывает существенное влияние на объем национального дохода страны, а динамика их формирования – на деятельность субъектов сферы услуг. Для достижения оптимальной структуры субъектов сферы услуг необходимо регулирование уровня инвестиционных услуг в отраслевом, технологическом и воспроизводственных аспектах. Основная часть инвестиций должна быть направлена на развитие, наряду с базовыми отраслями экономики и в сфере услуг.

Главным фактором роста инвестиций в развитии сферы услуг должны стать внутренние инвестиционные ресурсы – сбережения населения и накопления предприятий. Для эффективного использования необходимо развитие финансовой инфраструктуры – банковской системы, фондового рынка и рынка страховых услуг. Одним из основных источников собственных средств является амортизация. В странах с развитой рыночной экономикой амортизация является важнейшим источником инвестиций, на нее приходится около 40% общего объема затрат предприятий. В Узбекистане амортизационные отчисления составили лишь 9,6% от уровня собственных средств, направляемых на развитие сферы услуг, и 6,6% от общего объема капитальных вложений. Увеличение собственных средств субъектов сферы услуг станет возможным с пересмотром размеров амортизационных отчислений с максимальным приближением их к нормам, существующим в странах с рыночной экономикой. В настоящее время инвестиционная активность и экономический рост в разных странах развитых и развивающихся поддерживаются и укрепляются участием иностранного капитала.

Прямые иностранные инвестиции это движущая сила процесса глобализации, характеризующая современную мировую экономику. Большой удельный вес иностранных инвестиций пришелся на легкую промышленность. Доля иностранных инвестиций в эту отрасль выросла и составила 49,4% от общего объема иностранных инвестиций, направляемых на развитие промышленности. Значительный рост иностранных инвестиций в легкую промышленность был обусловлен созданием СП в текстильной промышленности.

Во – первых, иностранный предпринимательский капитал вкладывается в национальную экономику однократно (при покупке или создании субъекта сферы услуг). Вопрос о реинвестировании прибыли достаточно деликатен, и его решение зависит от большого количества факторов, в частности, от общего инвестиционного климата в стране и условий конвертируемости национальной валюты.

Во – вторых, иностранный предпринимательский капитал проходит, как правило, в те субъекты сферы услуг, где возможна максимальная прибыль, что может вызвать непропорциональное с точки зрения национальных интересов развитие сферы услуг в целом.

В – третьих, масштабы привлечения иностранного капитала связаны с динамикой государственного долга страны. Однозначно, большинство кредитов, предоставляемых Узбекистану, имеет льготный характер, но, во – первых, это еще не прямые инвестиции, а во - вторых, в условиях крупномасштабного внешнего инвестирования выплаты даже по льготным процентам могут составить довольно значительную величину и стать непосильным бременем для отечественной экономики.

Прямые иностранные инвестиции сыграли свою позитивную роль на отдельных прорывных направлениях: развитие сферы услуг (туризм, банковские услуги, и так далее). Однако значительное число зарегистрированных совместных предприятий сферы услуг еще не начали финансово – хозяйственную деятельность, не полностью внесены средства в их уставные фонды, слабо развиваются услуги связи и банковские услуги. Для осуществления крупных проектов по оказанию новых видов услуг, предназначенных как на экспорт, так и на импорт необходимо учитывать конъюнктуру мировых рынков и возможные изменения в мировом спросе.

Важно, что импорт иностранных лизинговых услуг сопровождался адекватным ростом экспорта лизинговых услуг. Однако изучение показателей деятельности предприятий иностранными инвестициями показывает, что этого пока не наблюдается.

Одно из основных проблем инвестиционного процесса является недостаточное количество имеющихся аудиторских, консалтинговых, инжиниринговых услуг, в финансовых компаниях, финансовых консультантов и брокерских фирм. Обозначенные проблемы требуют решение задач, связанных с повышением эффективности использования инвестиционных ресурсов, среди которых:

- разработка программ ускоренной и постоянной модернизации деятельности субъектов сферы услуг, определение необходимой системы льгот и механизмов реализации;
- ускоренное развитие услуги финансов на фондовом рынке и вовлечение в их оборот крупного капитала;
- совершенствование амортизационной политики с пересмотром норм амортизационных отчислений и ежегодной индексацией основных производственных фондов субъектов сферы услуг;
- расширение системы корпоративного управления - внедрение услуг по ипотечному кредитованию инвестиционных проектов;
- реализация механизма услуг по защите прав вкладчиков и владельцев ценных бумаг для трансформации сбережений граждан в инвестиционные ресурсы;
- обеспечение прозрачности финансовой деятельности сферы услуг для объектов инвестирования.

Исходя, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, приведенный позитивный опыт привлечения иностранного капитала для субъектов сферы услуг заставляет задуматься о возможности повышения их конкурентоспособности в рыночно развивающихся условиях страны.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Тулаев Д. – директор,

Самаркандский филиал НКЭИС “Узбекивест”, Узбекистан, г. Самарканд

Хамраев М. – преподаватель,

Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация. В статье характеризуется концепция о том, что без эффективно функционирующей страховой компании невозможно создать новые защитные условия, в частности, для инновационного развития предприятий. Развитие технологии в поиске и познании запросов и интересов своих клиентов, доставка необходимой информации к месту страховых событий и определение убытков, т.е. оперативное и срочное оказание консультации и услуг с применением информационных технологий необходимо уже сейчас.

Ключевые слова: страхование, интерактивные страховые услуги, инновационное развитие страхования.

Abstract. The article describes the concept that without an effectively functioning insurance company, it is impossible to create new protective conditions, in particular, for the innovative development of enterprises. Development of technology in the search and knowledge of the requests and interests of its customers, the delivery of necessary information to the place of insurance events and the determination of losses, i.e. prompt and urgent provision of advice and services using information technology is needed now.

Keywords: insurance, interactive insurance services, innovative development of insurance.

Аннотация. Мақолада, самарали фаолият юритадиган суғурта компаниясиз, янги корпоратив шароитлар яратмаслик, хусусан, корхоналарнинг инновацион ривожланиши мумкин эмаслик ҳақида концепция кўриб чиқилган. Мижозларнинг сўров ва қизиқишларини излаш ва билиш технологиясини ишлаб чиқиш, суғурта ҳодисалари жойига зарур ахборотни етказиб бериш ва йўқотишларни аниқлаш, яъни, ахборот технологиялари асосида маслаҳат ва хизматларни тезкор таъминлашни зарурлиги аниқланган.

Калим сўзлар: суғурта, интерфаол суғурта хизматлари, суғурталашнинг инновацион ривожланиши.

Сегодня каждым субъектом ощущается потребность в усилении взаимосвязи между субъектами, необходимости глубоко научного обобщения развития страхования, что дает

возможность определить перспективы его дальнейшего развития в рамках Программы стратегии социально-экономического развития страны до 2021 года. Это особенно важно в условиях формирования новых экономических и социальных отношений. Предопределяется более значительная роль страхования.

Ныне все более отчетливо проявляется взаимосвязь перспектив страхования и системы возникающих рыночных отношений: механизмом распределения, формированием новых методов хозяйствования, изменениями в деятельности производства. Поэтому появляется необходимость создания системы различных по назначению и методам формирования страховых фондов, причем, преобладающими должны становиться фонды, создаваемые за счет самих участников страховых отношений, т.е. страхователи, а не за счет бюджетных ресурсов.

Ныне усложняется взаимосвязь страхования с производственными предприятиями. Внедрение новой техники и технологии производства, освоение новых инновационных источников энергии и транспортных средств зачастую ослабляя защитные силы природы и причиняя ей значительный ущерб. В этих условиях страхование становится одним из факторов стабилизации экономики. Следовательно, возрастание роли страхования требует теоретической и практической переоценки его места в системе денежных отношений. Сложившаяся двухэлементная модель «финансы – кредит» должна уступить место трехэлементной модели «финансы – кредит – страхование».

В условиях нестабильно развивающейся экономики культивировалось представление о неограниченных возможностях государственного бюджета. Страхование выступало в лучшем случае как дополнение к бюджетным резервам, чему в немалой степени способствовал статус страхового дела. Централизация роли бюджета, подчинение его задачам организации большинства других денежных отношений, в конечном счете пошло во вред бюджету. При своевременной правильной оценке места и возможностей страхования многих бюджетных прорывов можно было бы избежать.

Страхование и эффективно функционирующая рыночная экономика категории взаимосвязанные и неразделимые. Там, где действует рынок, там риск, а где риск, там должно быть страхование.

В условиях, когда государство предписывает строгие рамки деятельности, оно не может рассматривать их рискованными, иначе ставится под сомнение сама идея соответствующего оптимального регулирования. Поэтому страховыми рисками считались, как правило, события природного характера.

Законом рыночной экономики является развитие «от спроса к предложению». Именно таким должен быть страховой рынок, чтоб на нем каждое предприятие смогло получить страховку от любых рисков.

Особую актуальность приобретает страхование от коммерческих и других рисков. Страхование – это не только защита предприятий от возможных стихийных бедствий, но и защита предприятий от изменения экономической конъюнктуры и других рисков. Здесь совершенно неосвоенной сферой страхования является страхование ответственности. В отечественной экономической литературе обоснование получил лишь один вид данной отрасли – страхование ответственности владельцев транспортных средств.

В современных условиях видом страхования, в котором есть насущная потребность, является страхование ответственности по договорам поставок, по взаимоотношениям государственных, акционерных и частных предприятий между собой. Нарушение договорных условий поставок является серьезным препятствием для прозрачного развития хозяйствующих субъектов.

Страхование ответственности является одним из важных атрибутов государства, призванный оказывать защиту от возможных действий. Страхование служит гарантией возмещения потерь сельскохозяйственных арендаторов от произвола арендодателей, которые могут расторгнуть договоры под любым предлогом, не рискуя никакими последствиями для себя и не считаясь с потерями другой стороны. Адекватное страхование встречается при арендных отношениях и в других сферах хозяйственной деятельности. Следовательно, страхование должно служить одним из важных экономических методов поддержки инновационных форм хозяйствования.

В условиях нестабильности развития многих хозяйствующих субъектов более значимым видом страхования должно служить страхование потерь дохода из-за гибели имущества, нарушения поставок электрической энергии, тепла, воды и т.д.

Защита бизнеса, создание условий для стабильной деятельности предприятий должны стать главной задачей страхования. Но не менее важна защита благосостояния и здоровья населения, окружающей природной среды от последствий ошибочных и неоправданных действий предприятий.

Поэтому в целях защиты от неоправданных действий предприятий на страже интересов государства должно стоять страхование ответственности предпринимателей за вред, который может быть причинен физическим и юридическим лицам, а также окружающей среде.

Касаясь вопроса страхования ответственности, следует отметить, что оно весьма актуально в сфере экологии. Этот вид страхования экологических рисков получил широкое развитие за рубежом. Страхование экологических рисков целесообразно ввести для промышленных предприятий, деятельность которых может причинять ущерб природе или окружающей среде. Практика рыночно развитых стран свидетельствует о возрастающих требованиях к качеству производимой продукции, к защите потребителя от возможных негативных последствий, скрытых дефектов продукции. Директива ЕЭС («Общего рынка») предусматривает наличие полиса страхования ответственности за качество продукции как обязательное условие ее допуска на рынок.

Исходя из этого, на отечественном рынке есть необходимость позаботиться о защите своего потребителя. В связи с этим следует ввести в практику страхования ответственности за качество инновационной продукции в широком смысле слова.

В контексте этого также следует рассматривать страхование профессиональной ответственности врачей, адвокатов, архитекторов, строителей, аудиторов, бухгалтеров и других специалистов, чтобы их клиенты могли получить компенсацию за материальный и моральный ущерб в случае оказания некачественных услуг в пределах, установленных договорами.

Значение соответствующих видов страхования еще не определяет сегодняшней возможности его практического осуществления. Страхование должно вписываться лишь в четко организованный механизм финансово-экономических отношений, где любое его нарушение является случайностью и где необходимо разграничить причины возможных потерь. Отсюда следует, что не для всех видов страхования ныне существуют прозрачные предпосылки.

С большой долей вероятности можно утверждать, что без эффективно функционирующей страховой компании невозможно также создать новые защитные условия, в частности, для инновационного развития предприятий. Этот процесс идет очень медленно и сопровождается экономическими факторами. Поэтому уменьшение рискованных экономических факторов зависит от взаимодействия между страховщиком и страхователем. Ибо страхователь предъявляет достаточные требования по удобству и доступности страхового продукта. В этом деле роль страховых посредников, реализующих страховые продукты, не должна снижаться.

Следовательно, развитие технологии в поиске и познании запросов и интересов своих клиентов, доставка необходимой информации к месту страховых событий и определение убытков, т.е. оперативное и срочное оказание консультации и услуг с применением информационных технологий необходимо уже сейчас. Их применение не должно стать делом будущего.

МУНДАРИЖА

Пўлатов М.Э.	Совместное использование знаний и развитие международного сотрудничества	7
Ураков Ж.Р.	Пожелания авторам	8
I ШЎБА. ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАРКИБИЙ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ		
I-СЕКЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ		
I. THEORY AND PRACTICE OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT		
Олимжонов О.О.	Тараққиётнинг янги босқичида худудларни бошқаришнинг институционал асосларини такомиллаштириш	10
Аймагамбетов Е.Б. Имомкулов Т.Б.	Факторы, определяющие инвестиционную потребность предприятия в денежных средствах	12
Мингалева Ж. А.	Международное сотрудничество в нефтегазовой сфере как институциональная основа развития экономики	16
A'lamov A.A. Abdurahmonov A.A.	AQSH transmilliy korporatsiyalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini tarkibiy tuzilishi	19
Беркинов Б.Б.	Институтлар ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий тизимлар ривожланишидаги роли	21
Баймуратов Ураз	Манифест гармоничного сознания. Кризисы, катаклизмы и конфликты: как преодолеть разрушительную синергию трех «К»	23
Карпунина Е.К. Горчев Йордан Моисеев С.С.	Экономическая безопасность государства в условиях развития экосистемы цифровой экономики	26
Зайналов Дж.Р.	Взаимосвязь финансов с ценами, налогами, кредитами и затратами (издержками) в непредсказуемых условиях развития конкуренции	33
Алиева С.С.	Роль рынка ценных бумаг в финансировании инновационно-инвестиционных проектов	37
Vovk V. Vyadrova N.	Formation features of the innovative activity ecosystem of a bank under competitive market conditions	43
Зайналов Ж.Р. Исломов Ш	Обязательства бюджетных организаций в процессе оказания услуг получателям бюджетных средств	46
Куцерубов А.Е.	Институциональное развитие в системе экономических интересов	48
Мусина К.П., Сайлау А.Р.	Theoretical aspects of state support for the development of tourism business in the Republic of Kazakhstan	50
Мардонова А.Т.	Инновацион иқтисодиёт шароитида банк тизимининг барқарор иқтисодий тараққиётни ривожлантиришдаги ўрни ва ахамияти	53
Земетчинская К.Ю. Яковлева Л.А. Зобова Е.В. Кацук О.А.	Креативность как основа принятия нестандартных управленческих решений для инновационного развития социальных систем	57
Мрачковська Н.К.	Фінансові інновації у банківській практиці	60
Измайлович С.В.	Индикаторы инвестиционного и инновационного развития Республики Беларусь	61
Калмыкова Ю.С., Чепурова И.Ф., Гладышева А.В.	Особенности организации подготовки кадров на предприятии	65
Zufar A. Nuriddinov,	Econometric modeling of investment and innovation development of the economy	69

Yovkochev Sh. Sherzod,	The World Bank Group and the Republic of Uzbekistan: the impact of foreign investments on economic growth	73
Запорожець С. В.	Основні напрями інтеграції банків в цифрову екосистему	75
Zhezherun Yu. V.	Benefits of transition of Ukraine to the platform economy	77
Варцаба В.І., Чубарь О.Г.	Преимущества и риски краудфандинга как источника финансирования инноваций	80
Ахроров З.О., Расулова А., Шаптаков Ж.	Солиқларнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнлар билан алоқадорлиги	83
Ахтамов И.А. Ахроров З.О.	Проблемы совершенствования формирования бюджета в рамках расширения самостоятельности местных органов управления	85
Бартош О.М. Хуторна М. Э.	Інноваційний розвиток економіки та фінансового сектору Системный подход к исследованию кредитных учреждений в контексте оценки угроз их финансовой стабильности	88 90
Zarifa O. Mansurova, Rahmatullo Do'sbekov	Institutional development of social economic and financial systems: national economy in a global environment	93
Исмаилов А.Р.	Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув институционал жиҳатларини такомиллаштириш	94
Хусанов Б.Ш.	Совершенствование финансовых механизмов регулирования пенсионного обеспечения	97
Хусанов Б.Ш.	Финансовые аспекты социальной защиты уязвимых групп населения	100
Мурадова Н.У.	Особенности среды маркетинга продавцов лизинговых услуг	102
Отажонов Ш.И., Таввакалов Ж.	Худудларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда ривожланган мамлакатлар солиқ сиёсати тажрибаси	104
Николенко С.С.	К разработке теории «несостоятельной экономики»	106
Мирзаев К.Д., Жанзаков Б.	Основные направления развития инновационной экономики в Узбекистане	108
Панков Д.А., Матюш И. В.	Использование методики бухгалтерского анализа эффективности модернизации предприятия в рамках концепций финансового и физического поддержания капитала	112
Расулов Н.М.	Корхоналарнинг инновацион салоҳиятини ошириш ва уларни баҳолаш услубиётини такомиллаштириш	116
Додонов О.В.	Сущность стимулирования инновационного труда	118
Полунина О.С., Лапшин В.Ю.	Современные технологии в организации и управлении выставочно-ярмарочным процессом	121
Расулов Н.А.	Ўзбекистонда инновацион жараёнларни молиялаштириш вазибалари	124
Сейтжанова А.М. Shavkatov N.Sh.	Этапы развития фондового рынка в Республике Казахстан Davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarini rivojlantirishning nazariy jihatlari	126 129
Эрназаров Н.Э.	Худудларни ривожлантиришда инвестиция муҳитининг ахамияти	131
Заворотний С.И.	Инновационное обеспечение экономической безопасности национальной экономики	134
Помилуйко Е. А.	Реформирование механизмов амортизации в развивающейся рыночной экономике	135
Щербак С.М.	Формирование государства благосостояния как модели социальной рыночной экономики	136
Трубович Р.О.	Методологические проблемы аудита эффективности использования государственных средств в Республике Беларусь	138

Пальчевская Т.С.	Особенности внедрения инноваций при построении цепи поставок промышленных предприятий	140
Потояло Я.В.,	Роль инноваций в проектном менеджменте	143
Свирко Ю.В.	Актуальные проблемы управления дебиторской задолженностью и пути их решения	146
Строганова И. А.,	Инвестиционный банкинг в Республике Беларусь: состояние, пути становления	148
Колосова В. О.	Детінізація економіки як умова економічного розвитку України	151
Пантелсева Н.М.	Цифрове фінансове посередництво: глобальні тренди та регіональні аспекти	154
Пантелсева К.О.	Компаративний аналіз підходів оцінювання результативності діяльності міжнародних фінансових організацій	158
Ташмурадова Б.Э.	Основные направления реформирования системы государственного пенсионного обеспечения	161
Ibragimov M.N.	Social media marketing (SMM) strategy to increase consumers' knowledge of pharmaceutical products in Uzbekistan	165
Hamzaev A.N.	The influence of medical representatives, drug cost and detailings on prescription of physicians	169
Кувандиков Ш.О., Рахимова Н.А.	Оилавий тадбиркорлик: ривожланиш тенденциялари ва истикболлари	176
Корнеева Н. С., Лапшин В.Ю.	Институциональный фактор в развитии проектной деятельности коммерческой организации	177
Мисиров К.М.	Экологик ҳисобнинг моҳияти	180
Банзекуливахо М.Ж., Хаменок А.А.	Повышение эффективности управления складским хозяйством предприятия нефтехимической отрасли	182
Хусанов Б.Ш.	Роль предпринимательства в усилении социальной защиты населения	185

**II-ШЎҒБА. 2017-2021 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ
ШАРОИТИДА МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

**II-СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В 2017-2021 ГГ. ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**II. THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY IN THE CONTEXT THE STRATEGY
OF ACTIONS IN FIVE PRIORITY AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN, 2017-
2021**

Джаббаров Ш.А.	Развитие системы производственных связей фермерского хозяйства в условиях непрерывной изменчивости внешней экономической среды	187
Зайналов Д.Р.	Повышение действенности налогообложения в рамках концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан	189
Алиева С.С.	Построение интегрированной системы управления затратами в современных условиях развития предприятий	193
Кодиров А.К. Саидахмедова З. Ханова Н.	Повышение инвестиционной активности и совершенствование механизма ценового регулирования	196
Ибрагимов Н.А. Хусанов А.Ш.	Преимущества аутсорсинга ведения бухгалтерского учета	197
Тошматов Ш.А.	Давлат бюджетини ўрта муддатли режалаштиришнинг зарурияти ва афзалликлар	199
Беркинов Б.Б., Абдужаббаров С.Б.	Оценка эффективности мероприятий по антикризисному управлению предприятиями	202

Нормурзаев У.Х.,	Гарантии, льготы и права для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями	206
Ахтамов И.А. Расулов З.Ж. Сайдахмедова З.	Обеспечение действенности бюджетных инструментов, ориентированных на результат	210
Ходжаев Э.Н.	Корхоналар дивиденд сиёсатининг устувор йўналишлари ва улардан самарали фойдаланиш	212
Пардаев У.У.	Ўрта муддатли истикболда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришда давлат бюджетини прогнозлаштириш услубиятини такомиллаштириш йўналишлари	215
Курбонов З.Н. Очилов О.	Инвестициялар аудитининг баъзи масалалари	217
Абдужаборова М. А.Аптарқолов	Тоза ичимлик суви таъминоти – ижтимоий ҳуқуқ Rational use of investment potential as a factor of increasing investment activity of the regions	219
Конакбаев А.Г.	Цифровизация в современном образовательном процессе. Опыт Казахстана	222
Ахмедов Р.К.	Инвестиция муҳити ва унинг жозибадорлиги кўрсаткичлари	225
Зайналов Ж.Р. Хусанов Б.Ш.	Инвестиционный подход к регулированию процесса формирования доходов населения и воздействия государства на процесс социальной жизни населения	228
Ахмедова А.Т., Мухаммедова З.М.	Развитие стратегических возможностей предпринимательских субъектов в динамично изменяющейся внутренней и внешней финансовой сфере	230
Ахроров З.О. Рауфов С. Насимов Ш.	Бюджет даромадларини солиқлар орқали тартибга солиш	234
Шаповалов В.О.	Економічні організації, інститути та механізми координації	237
Саттаров Т.А.	Механизм финансовой стабильности в рамках программы стратегии социально-экономического развития Республики Узбекистан	239
Саттаров Т.А.	Развитие финансово-деловой активности предприятий	241
Ахроров З.О., Рахматова М., Нишонов А.	Фермер хўжалиқларини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш	243
Ахроров З.О., Ширинбоева Д., Шаптаков Ж.	Солиқлар таҳлилига оид асосий ёндошувлар ва уларнинг самарали солиқ тизимини таъминлашдаги аҳамияти	244
Dilbar N. Barakaeva Bobur O. Rashidov	Uzbekistan's development strategy for 2017-2021	247
Валижонов А.Р.	Молия бозорларини ривожлантиришда акциядорлик жамиятларининг ўрни ва аҳамияти	249
Гадаев Ж.М.	Бюджет-солиқ сиёсатининг яхлитлигини асослашнинг назарий жиҳатлари	251
Зайналов Ж.Р., Ахроров З.О.	Налоговое регулирование предпринимательских субъектов на основе оценки жизнедеятельности населения	253
Карлибаева Р.Х. Курбонов Х.А., Хамраев М.С.	Необходимость совершенствования финансового планирования на предприятиях	255
Каримова А.М.	Основные направления государственной политики, направленные к совершенствованию сферы туризма	258
Каюмов Р.И., Мадамин Ф.У.	Финансовые рынки как механизм интеграции в мировую экономику	259
Конакбаев А.Г.	О текущем состоянии банковского сектора Республики Казахстан	262
Курбонов Х.А.	Оздоровление финансов предприятий – важнейшая проблема	265

современной экономики

Мусаев Р.М., Пулатова М.	Современные требования к организации системы финансового контроля	270
Қосимов А.А.	Саноатни инновацион ривожлантириш асосида иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлаш йўналишлари	272
Кипчакова С.Б.	Роль науки и техники в модернизации современных процессов обучения	274
Мамаджанов Ш.	Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллари	276
Данияров К.Д.	Роль малого бизнеса и конкуренции в модернизации экономики	279
Ибрагимов Б.	Солиқ муносабатларини тартибга солишнинг назарий масалалари	283
Зайналов Ж.Р., Эрназаров Н.Э.	Махаллий бюджет ресурсларидан самарали фойдаланиш орқали бюджет даромадларини мустаҳкамлаш йуллари	289
Ибрагимов Н.А. Хусанов А.Ш.	Современные концепции организации общественного питания	292
Маликов Т.С., Расулов Ш.Ж.	Совершенствование стандартов качества кредитования бюджетных услуг	293
Мирзаев Б.Т.,	Ўрта муддатли бюджетни шакллантиришда солиқларни ўрни	295
Сейтмуратов Р.А. Джалилов Ф.А.	Социально-экономическое развитие территорий на основе совершенствования межбюджетных отношений	298
Абдукаримов В.И.	Трансформация системы менеджмента в рамках развития цифровой экономики	300
Умурзаков Б.Х., Ходжаев Э.Н., Хазраткулов Х.	Факторы, влияющие на качество консолидированного финансового контроля	302
Ходжаев Э.Н., Мухаммедов М.М.	Особенности приспособления налогов к рыночным отношениям: опыт рыночно-развитых стран	304
Зайналов Ж.Р., Алиева С.С.	Эффективность финансово-кредитных отношений предприятий в новой экономической ситуации	306
Мусаев Х.Н., Хайруллаев Ж.У.	Ишлаб чиқариш корхоналарида материаллар ҳисобини такомиллаштириш	308
Ruzibayeva N.X., Hazratqulov X. Irkinova M.	Xorijiy investisiyalarni jalb etish orqali xo'jalik subyektlarini tarkibiy o'zgarishini ta'minlash yo'llari	310
Турсунов И.Э. Эргашев Т.К.	Развитие малого инновационного предпринимательства в условиях стратегии действий развития Узбекистана	313
O'rinboyeva Y.P Nabiyev.Sch.V .	Die rolle von dienstleistungen bei der entwicklung innovativer ökonomie	316
Gulbakhor Yakhyoeva	State-owned banks and economic growth: literature review	321
Turdiyeva.N., Sayitova. S.N.	Illegal monetary survey and prevention of illegal money	323
Шавқиев Э., Нормуродов У.	Ўзбекистонда юритилаётган инвестиция сиёсатининг айрим хусусиятлари	325
Shavqiyev E., Rakhimov Z.K., Karshiyeva M.A.	Supporting the abundance of population by the development of service	328
Мусаев Р.М.	Государственная система управления финансовыми ресурсами: становление и развитие	330
Элмирзаев С.Э.	Ипотека бозори моделлари ва уларнинг қўлланиш хусусиятлари	333
Байжанов С.Х. Утегенова С.Т.	Роль зарубежного опыта в совершенствовании учета и аудита доходов и расходов предприятия	336

Бердикулов В., Мурадова Н.У., Юлдашев Ш.	Модели построения эффективного маркетинга на рынке финансовых услуг	338
Курбонов Х.А., Латипова Ш.М.	Факторы, влияющие на укрепление принципа самофинансирования предприятий	341
Зайналов Ж.Р., Агзамов А.Т., Бауетдинов М.	Укрепление доходной базы бюджета	342
Эрназаров Н.Э., Абдиқобилов Ш.	Ишлаб чиқаришда солиқ тизимидан самарали фойдаланиш йўллари	345
Eshmatov S.K.	Post-harvest losses of fruit and vegetables in value chain	347
Toshaliyeva S.T.	The main directions of priority development of entrepreneurship in the Republic	350
Jomonqulova F.E.	Zamonaviy axborot - kommunikasiya texnologiyalari dan ta'limda samarali foydalanish	352
Расулов З.Ж., Данияров К.Д.	Модель оценки конкурентоспособности предпринимательских субъектов	355
Мусаев Р.М., Тухсонов Х.А.	Эффективный механизм управления процентной политикой коммерческих банков	359
Ахроров З.О., Расулова А.А., Расулев У.А.	Солиқ сиёсатининг инвестиция сиёсати билан узвийлигини таъминлаш имкониятлари	362
Тураев А.А., Абдурайимов У.	Мамлакатимизда фаолият юритаётган кичик бизнес субъектлари солиқ юкини камайтиришнинг ўзига хос хусусиятлари	364
Turaev A.A., Abdurasulov J.A.	Theory of implementing tax privileges or un-supporting possibilities	367
Гадаев Ж., Хамраев М., Нозимов Э.	Необходимость систематизации задач возложенных на казначейства	369
Латипова Ш.М.	Лизинг как форма инвестиций в развитии фермерского хозяйства	371
Ильхомов Ш.И., Ахмедова А.Т.	Реформирование внутрихозяйственных финансово-экономических активов предприятий в быстро меняющейся рыночной среде	374
Саломова С.С.	Ахборот коммуникация технологияларни ишлаб чиқариш жараёнидаги аҳамияти	376
Латипова Ш.М., Гафурова Д., Муродуллаев Ф.	Перспективные направления влияния лизинга на экономическую политику предприятия	378
Исламкулов А.Х., Хамраев Б.Б.	Худудлар ривожланишида маҳаллий бюджетнинг роли ошириш	380
Зубайдуллаев Ф.А., Зубайдуллаев Ф.Ф., Зайналов М.Н.	Методические аспекты оценки риска в условиях возникновения неблагоприятных событий	382

**III-ШЎББА. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИГА
 ҚЎЛЛАШДАГИ КЛАСТЕРГА АСОСЛАНГАН КОРХОНАЛАР ИННОВАЦИОН
 ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯВИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ**

**III-СЕКЦИЯ. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРАМ
 ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГ**

**III. FINANCIAL REGULATION OF ENTERPRISE'S INNOVATION ACTIVITIES OF BASED ON
 THE CLUSTER, IN RELATION TO THE AREAS OF PRODUCTION AND SERVICES**

Асланова Д.Х.	Кластерный подход, как инструмент повышения	387
----------------------	---	-----

	эффективности экономики региона	
Алимова М.Т.	Теоретические аспекты кластеризации в экономике	391
Чепелюк А.Н.	Роль инвестиционного кредитования инноваций в развитии экономики Украины	395
Карриева Я.К., Машарипова Ш.А. Ибрагимов Ф.А.	Логистик кластерлар ва уларни инновацион иктисодиётни ривожлантиришдаги ўрни	398
Асланова Д.Х., Алимова М.Т.	Особенности формирования и функционирования туристических кластеров	400
Гайович В.Ю.	Глобальные аспекты экологически безопасного предпринимательства, их финансовый механизм	404
Цой М.П., Сиддигов М.Ю., Турсункулов И.А.	Взаимоотношение субъектов рыночной экономики на основе производственного кластера в сфере туризма	406
Асланова Д.Х., Алимова М.Т.	Модели формирования и функционирования кластеров	408
Огородник В.В.	Совершенствование деятельности банков с государственным участием в условиях инновационного развития Украины	412
Рузибаева Н.Х.	Вопросы развития конкурентоспособной туристической среды	415
Тураев А.А., Аблаилов А.А.	Экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантириш тизимини яратишдаги вазифалар	418
Ходжикулова С.Н.	Вопросы совершенствования кредитования субъектов малого бизнеса	421
Abdurahmonov A.A. A'lamov A.A.	Kapitallar bozori: venchur kapital, uning iqtisodiyotdagi roli	423
Allaberganov Z., O'roqov U., Sa'dullayev O.K., Kubayev J.	O'zbekistonda klaster tizimining katta imkoniyatlari va uni moliyalashtirish	426
IV ШУЎБА. ГЛОБАЛ МИҚЁСДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА КИЧИК ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ		
<i>IV-СЕКЦИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ</i>		
<i>IV. INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE SERVICE SECTOR IN A GLOBAL ENVIRONMENT</i>		
Зайналов Ж.Р., Курбонов Х.А.	Влияние финансово-кредитного механизма на финансовое оздоровление инновационно развивающихся предприятий	429
Болтабаев М.Р. Расулов З.Ж., Давлатова М.П.	Налоговые рычаги ускорения активности субъектов сферы услуг	431
Костогрыз В.Г.	Проблематика банковского кредитования развития малого инновационного предпринимательства: опыт Украины	432
Алиева С.С., Муталова Д.	Необходимость определения достоверности налогооблагаемой базы субъектов сферы услуг	435
Анарбай А.М.	Перспективы развития интернет-маркетинга в индустрии туризма	438
Зайналов Ж.Р., Николенко С.С.	Создание условий для моделей, ориентированных на эффективное управление финансовыми ресурсами предприятий	441
Зобова Е.В., Яковлева Л.А.	Роль государства в регулировании социального туризма	443
Ибрагимов Н.А.,	Продвижение туристических услуг на сайтах	446

Ибрагимов М.Н.

Курбанова Р.Ж.	Хизмат кўрсатиш сифати ва унинг инновацион ривожланиш механизмининг модели	448
Мусаев А.Ш.	Оилавий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали оилавий бизнесни ривожлантириш истиқболлари	450
Omarkhanova Zh. M.	Assessment of development of agriculture of the Republic of Kazakhstan	452
Расулов З.Ж.	Модель развития финансовой поддержки предпринимательских субъектов льготной рентабельности	456
Султонов Ш.А. Мустафоев Ғ. Холбеков Ё.	Хизматлар соҳасида кадрлар бошқарувини ташкил этиш хусусиятлари	459
Расулов З.Ж. Эрназаров Н.Э.	Инновацион хизмат кўрсатиш соҳа корхоналарида натижавийликни ошириш омиллари	461
Рузибаева Н.Х. Ахмедова А.Т. Мусаев Х.Х.	Возрастание роли сферы туристических услуг в современной экономике	464
Хусанова Д.Ш.	Инновационное развитие деятельности туристических предприятий	466
Хусанова Д.Ш.	Туристик корхоналар даромад (фойда)ни олиш зарурлиги ва аҳамиятини белгиловчи кўрсаткичларини тартиблаштириш механизмлари	468
Шеркузиева Н.А.	Роль инновационного предпринимательства в развитии экономики Узбекистана	471
Хусанова Д.Ш.	Повышение привлекательности объектов инвестирования в туризме	472
Буранова Л.В.	Развитие логистики в Республике Узбекистан как инновационного предпринимательства в сфере услуг	475
Мусаев Х.Х. Мусаев Х.Н.	Туризм соҳасини ривожлантиришнинг назарий ва методологик масалалари	477
Мусаев Х.Н. Олимов М.О. Мусаев Х.Х.	Методологические основы привлечения инвестиций в сфере туризма	479
Талимова Л.А. Алиева С.С.	Институциональные условия поддержки развития инновационных предприятий	482
Набиева С.А.	Саноат корхоналарида инновацион фаолият мотивациялари таснифи	485
Ахмедова А.Т.	Субъекты инвестиционной деятельности и их внедрение в сферу услуг	487
Тулаев Д. Хамраев М.	Развитие инновационных страховых отношений в условиях динамичного развития предприятий	489

«ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МОЛИЯ ТИЗИМЛАРИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ: ГЛОБАЛ МИҚЁСДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ»

мавзусида XI Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари

2019 йил 16-17 май

Ташкилий қўмита аъзолари:

Асланова Д.Х.	СамИСИ Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
Зайналов Ж.Р.	СамИСИ “Молия ва суғурта хизматлари” кафедраси мудир, и.ф.д., профессор
Николенко С.С.	Киев бизнес ва технологиялар институти, и.ф.д., профессор
Талимова Л.А.	Казпотребсоюз Қараганда иқтисодиёт университети, и.ф.д., профессор,
Абдукаримов В.И.	Г.Р. Державин номидаги Тамбов Давлат университети, и.ф.д., профессор
Тошматов Ш.А.	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудир, и.ф.д., профессор
Алиева С.С.	СамИСИ “Молия ва суғурта хизматлари” кафедраси катта ўқитувчиси, и.ф.н.
Карлибаева Р.Х.	Тошкент Давлат иқтисодиёт университети, DSc, доцент
Малей Е.Б.	Полоцк давлат университетининг “Ҳисоб, молия, логистика ва менежмент” кафедраси мудир, и.ф.н.

ISBN 978-9943-5373-3-0

2008- yil 19-iyun 68-buyruq.

2019- yil 29-mayda noshirlik bo'limiga qabul qilindi.

2019- yil 14-iyunda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Bichimi 60x84/ 1,16. «Times New Roman» garniturası.

Ofset qog'ozı. Shartlı bosma tabog'i 31,25.

Nashriyot hisob tabog'i 48,5. Adadi 50 nusxa. 194-buyurtma.

**SamDU bosmaxonasida chop etildi.
140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.**

